

RP

CD

REVISTA PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DO DESPORTO

2014/S1A

REVISTA
PORTUGUESA
DE CIÊNCIAS
DO DESPORTO

2014/S1A

RP
CD

ÍNDICE

- 12 Apresentação
António Manuel Fonseca
- 15 Diferenças entre gêneros nas habilidades de chutar e arremessar de adolescentes de 14 e 15 anos
Hector Colares de Angelo, Edilson Carvalho Junior, Lionela da Silva Corrêa.
- 25 O desporto como meio de formação da condição humana: O que urge ao desporto
Helena Baguinho Bento.
- 37 Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes de uma escola municipal
Clésia Gonçalves Silva, Emerson Cruz de Oliveira, Allan Cristian Gonçalves.
- 47 Rumo a uma pedagogia do cuidado: O sentido do humano no desporto
Teresa Marinho, Helena Baguinho Bento.
- 58 Atitudes de professores da rede pública de ensino em relação a ensinar alunos com deficiência nas aulas de Educação Física: Um estudo no município de Fonte Boa, AM
Suzy Silva Pinto, Lionela da Silva Corrêa, Kathya Thomé Lopes, Minerva Castro Amorim, Ida Amorim Mourão, Viviane Figueiredo Pereira.
- 67 O processo de desenvolvimento desportivo: Fatores de incidência em Portugal
Mário Teixeira, Tiago Ribeiro.
- 80 *Slackline* e Lazer: Contribuições para a formação profissional em Educação Física
Raysa Silva Venâncio, Jéssica Jorge Probst, Priscila Mari dos Santos, Alcyane Marinho.
- 93 Projeto de ensino meio ambiente por inteiro: Contribuições para a formação profissional em Educação Física e Fisioterapia
Priscila Mari dos Santos, Miraira Noal Manfro, Cecília Bertuol, Alcyane Marinho.

- 106** Estudo do nível de coordenação motora e desenvolvimento motor em crianças com deficiência mental da sociedade Pestalozzi de Barbalha, CE
Henrique Alves de Melo, Genaina Alves de Oliveira, Monique Martiniano Oliveira, Ialuska Guerra.
- 120** *O Bullying* na educação física escolar
João Jonas, Tiago Wallison, Leandro Araújo, Grasianny Sousa, Andreyson Calixto.
- 130** Estratégias de ensino em Dança para crianças hiperativas
Lionela da Silva Corrêa, Suzy Silva Pinto, Monalisa da Silva Reis, Minerva Castro Amorim, Kathya Thomé Lopes.
- 141** Aptidão física relacionada ao desempenho motor e estado nutricional de adolescentes de 11 e 12 anos de uma escola pública de Manaus
Giselle da Silva Tavares, Monalisa da Silva Reis, André de Araújo Pinto, Suzy Silva Pinto, Romina Silva Michiles, Lionela da Silva Corrêa.
- 152** O papel da Educação Física na escola segundo a atual lei de diretrizes e bases da educação nacional
Ida de Fátima C. A. Mourão, Minerva L. de C. Amorim, Priscila Trapp Abbes, Kathya Augusta T. Lopes, Arthemis de Araújo Soares, Alair dos Anjos de Miranda.
- 167** Qualidade de vida de cuidadores de pessoas com deficiência intelectual
Robisten D. da S. e Silva, Monalisa da Silva Reis, Daurimar Pinheiro Leão, Minerva L. de C. Amorim, Kathya Augusta T. Lopes, Lionela da Silva Corrêa.
- 176** Os benefícios das atividades motoras no processo de reabilitação de crianças com paralisia cerebral
Ana P. do A. Gonçalves, Monalisa da Silva Reis, Ida de F. de C. A. Mourão, Minerva L. de C. Amorim, Kathya Augusta T. Lopes, Lionela da Silva Corrêa.
- 183** Histórias das primeiras participações de atletas sul-rio-grandenses nos Jogos Olímpicos
Eduardo Klein Carmona, Sergio Brito Martini, Carolina Fernandes da Silva, Ester Liberato Pereira, Janice Zarpellon Mazo.
- 197** Da necessidade de um sentir humanista no desporto
Teresa Marinho.
- 210** Avaliação isocinética em atletas graduados de caratê
Hernani H. D. Monteiro, Naiara Pinto Mesquita, Tullio Luiz Banja Fernandes, Pedro Olavo de Paula Lima, Rodrigo Ribeiro de Oliveira.
- 219** Serviço de saúde pública destinada às pessoas com deficiência: entre a teoria e a prática
Jaqueline M. M. da Silva, Romina K. da Silva Michiles, Priscila Trapp Abbes, Minerva L. de C. Amorim, Kathya Augusta T. Lopes, Lionela da Silva Corrêa.
- 232** Comparação de variáveis antropométricas e comportamentais entre escolares do ensino de tempo integral e convencional
Valter Barbosa Filho, Evanice Avelino de Souza, Nicolino Trompieri Filho, Vanessa Zanluchi, Antonio Barroso Lima.
- 245** Avaliação da composição corporal de crianças e jovens com deficiência
Angela Teresinha Zuchetto, Talita Miranda Cavalcante, Ricardo de Almeida Pimenta, Paula Alves Zanon, John Peter Nasser.
- 257** Arte, cultura e Educação Física: Relato da exposição 'O Esporte na Literatura Infantil'
Rafael Guimarães Botelho, Marcos Garcia Neira.
- 269** Análise de assunto na literatura infantil relacionada à Educação Física e ao Esporte publicada no Brasil
Rafael Guimarães Botelho.
- 283** A educação básica no Brasil e a questão da obesidade: A realidade em Alagoas
Marco Antonio Chalita.
- 296** Avaliação da aptidão física relacionada à saúde de adolescentes e adultos com deficiência intelectual
Luan Gabriel de Souza, Suzy Silva Pinto, Romina K. da Silva Michiles, Kathya Augusta T. Lopes, Minerva L. de C. Amorim, Lionela da Silva Corrêa.
- 308** Referenciais curriculares para direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização do ensino fundamental do Estado de Alagoas
Marta de Moura Costa, Edluza Soares de Oliveira, Antônio Passos Lima Filho.
- 324** Capacidade funcional dos idosos frequentadores do centro de referência da assistência social da cidade de Caririaçu-CE
Ludymila F. L. Cavalcante, Victor Emanuel Coimbra, Cícera K. Furtado Ramos, Naerton J. Xavier Isidoro, Geisa Lidia Feitosa Ribeiro.
- 337** *O bullying* e Educação Física escolar: Relatos de alunos com surdez
Marilyn Barbosa, Neiza de Fumes.
- 353** Ser professor cooperante em Educação Física: Razões e sentidos
Paula Batista, G. C. Silveira, Ana Luísa Pereira.
- 376** Prática de atividade física em universitários
Evanice Avelino de Souza, Iraneide Etelvina Lopes, José Almeida Alves, Marianna Peres Sousa, Nicolino Trompieri Filho.
- 386** A motivação e aprendizagem dos alunos diante das tecnologias de informação e comunicação nas aulas do PIBID de Educação Física
F. M. Santos, M. O. Barbosa, P. C. A. Montenegro.
- 399** Alterações da força explosiva após o período preparatório em jovens atletas de Futebol
Diego Hilgemberg Figueiredo, Diogo Hilgemberg Figueiredo, Marcelo de Oliveira Matta.

- 411** A produção de feminilidades de atletas de luta olímpica
Vera Pinto Fernandes, Marcelo Silva Tavares, Ayra Lovisi Oliveira, Ludmila Nunes Mourão.
- 421** A participação dos governos estaduais na difusão do Programa Segundo Tempo/ ME
Edmilson Santos dos Santos, Jean Carlo de Sá Andrade, Rosiane Oliveira Nascimento, Roberto Silva dos Santos.
- 434** Possibilidades e necessidades de crianças com deficiência na prática de atividades motoras na prática de atividades motoras
Giandra Anceski Bataglion, Angela Teresinha Zuchetto, John Peter Nasser.
- 446** Alianças estratégicas Intersetoriais no Esporte: enfoque na sua avaliação
Ezequiel Steckling Müller, José Pedro S. de R. Lopes, Carlos Alberto F. da Silva, Maria José Carvalho.
- 460** Caracterização do posicionamento de ciclistas recreacionais de bicicletas aerodinâmicas: Dados preliminares do Projeto Bike Fit
Vinicius Cavalcanti, Mateus Rossato, Lucas Tavares Sampaio, Márcio Souza de Brito, Fernando Diefenthaler.
- 471** Gestão da Confederação Brasileira de Ginástica Estética de Grupo: Um estudo de caso
Laís Stroesser Figueirôa, Leandro Mazzei Mazzei, Flávia Cunha Bastos.
- 484** Os sentidos atribuídos ao Master Handebol em Alagoas
Adilson Rocha Ferreira, Leonéa Vitoria Santiago.
- 496** Percepção de qualidade de vida e aptidão física de praticantes de fitness das academias de ginástica de Santa Maria/ RS
Daniel Birnie Farias, Temístocles V. P. Barros, Maria Joana Soldatelli, Patricia Fagundes Soares, Emanuely Casal Bortoluzzi, Maria Amélia Roth.
- 510** Retrato da formação e da experiência pedagógica dos professores do curso de graduação em Educação Física no Estado de Alagoas/ Brasil: Inclusão em foco
Soraya Guimarães Santos, Stephanie Pimentel Gomes, Neiza Frederico Fumes, José Pedro Ferreira.
- 523** Os sentidos de atividade física na cidade de Maceió
Adilson Rocha Ferreira, Adriane de Deus, Átila Raphaela Melo Peixoto, Heverton Barboza da Rocha, Leonéa Vitória Santiago.
- 533** Avaliação da aptidão física funcional de idosos praticantes de atividade física na cidade do Crato-CE
Naerton Xavier Isidoro, Maria Lima Cavalcante, Victor Silva Coimbra, Cícera Furtado Ramos.
- 545** O estágio na formação de professores: Visão discente
Patrícia Ayres Montenegro, Eduardo Lopes Montenegro, Cláudia Nascimento Santos, Gabriel Pinto Ferreira.
- 564** Violência contra a arbitragem: Um olhar sobre o futebol amador juizforano
Igor Chagas Monteiro, Willen Aragão Silva, João Paulo Fernandes Soares.
- 575** Parcerias para a Educação Física inclusiva
Francy Rodrigues Silva, Neiza Frederico Fumes.
- 586** Educação Física no ensino médio e formação profissional inicial: Realidade e dilemas
Maria Isaura Plácido Soeiro, Emanuela Elena de Sousa Lopes, Patrícia Rafaela Sabino da Costa, Hyorrana Rayanne de Oliveira Santos, Kátia Kamila Félix de Lima, Flávia Cavalcante Monteiro Melo
- 598** Políticas públicas de lazer em Maceió-AL
Leonéa Vitoria Santiago, Dayse Cassia Alves Medeiros, Ilza Marta Santos Pereira, Iriwelton Caetano de Moura, Suyllane Mota de Holanda.
- 608** Efeito de um modelo de periodização do treinamento em futebolistas numa pré-temporada
Marcelo Henrique Alves Ferreira da Silva, Eduardo Caldas Costa, Mário José Alves
- 617** Notas sobre a Lei de Incentivo (2009-2012)
Natasha Santos, Ana Paula Cabral Bonin, Eliza Donha.
- 632** Fundamentos técnicos em Basquetebol: Estudo comparativo entre sexo e categorias competitivas em jovens praticantes brasileiros
Ricardo Hugo Gonzalez, Ricardo Pedrozo Saldanha, Tainá Meneses Tabosa, Marcus Levi Lopes Barbosa.
- 647** Financiamento público privado da Copa do Mundo de Futebol de 2014: O caso do estádio Joaquim Américo
Eliza Lins Donha, Fernando Marinho Mezzadri, Ana Paula Cabral Bonin, Natasha Santos.
- 664** Proposta de domínios para a Escala de Auto-percepção do Desempenho em Atividades da Vida Diária
Deborah Santana Pereira, Solange Gonçalves da Silva, Ana Paula Lima Andrade, Ana Karênina Sá Fernandes, Ialuska Guerra.
- 676** Representações do esporte na cidade de Maceió
Nara Gonçalves Martins, Elietza Maria dos Santos, Leonéa Vitoria Santiago, Jaqueline Nascimento.
- 689** O estilo de vida dos universitários da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM
Alex Prata Nogueira, Mateus Rossato, Artemis Araújo Soares, Ewertton de Souza Bezerra, Mikael Seabra Moraes.
- 702** O educador físico no programa de residência hospitalar. Um relato de experiência dentro do contexto da promoção da saúde
T. S. Falcão, M. S. M. Dantas.
- 715** O perfil socioeconômico-cultural dos alunos do curso de Educação Física e Fisioterapia da UFAM, Campus Manaus
Alex Prata Nogueira, Artemis Araújo Soares, Mikael Seabra Moraes, John Lennon Moura Lima, Silas Nery de Oliveira.
- 723** Motivos e pretextos para a violência no futebol
José Maurício Capinussú, Nathalia Gaspar Menezes.

- 733 Representações de atividade física para idosos
Maurício Ricardy B. Ramos, Leonéa Vitória Santiago.
- 742 Benefícios do *street dance* para redução do IMC e ganho de flexibilidade para crianças entre 9 e 11 anos
F. R. Sousa, K. S. S. Silva, R. L. Dantas, A. C. S. Zuntini, D. M. Scoss.
- 755 O esporte enquanto conteúdo nas aulas de Educação Física
Rosikelle K. R. de Sousa
- 764 Relação dos aspectos antropométricos no desempenho de atletas na categoria de base do Handebol amazonense
Mikael Seabra Moraes, Ewertton de Souza Bezerra, Elias França Junior, Maurício Feijó Batista, João Pereira Machado, Lucídio Rocha Santos.
- 777 Estado nutricional e aptidão cardiorrespiratória de adolescentes entre 11 a 13 anos de uma escola pública de Manaus
Gillianne C. dos A. Cardoso, Monalisa da Silva Reis, Girlana O. Tavares Amud, Suzy Silva Pinto, Lionela da Silva Corrêa.
- 785 Influência de atividade física praxica no desempenho de memória visual declarativa no envelhecimento: Um estudo piloto
Hudday Mendes da Silva, Ricardo Gomes da Silva, Mércia Vitoriano da Costa, Brenda Gomes de Pontes, Patrick Stafin Coquerel, Jonatas de França Barros.
- 800 O *bullying* na Educação Física escolar: Uma abordagem do conteúdo lutas na perspectiva da consciência corporal
Joadson Martins da Silva, Ana Santana Silva Martins, Milena Barbosa Câmara, Raphaele Souza Bezerra.
- 812 Recreação e lazer: uma perspectiva metodológica de ensino humanizado para o profissional de educação física, contemplando a tríade; ensino, pesquisa e extensão.
Joadson Martins da Silva, Ana Santana F. S. Martins, Aline L. Ribeiro de Sousa, Milena Barbosa Camara.
- 828 Lazer ou atividades de tempo livre: o que mais praticam os frequentadores da Praça Alexandre Arraes?
Sinara Pereira de Souza, Luzia Eidla Araújo Sousa, Alana Mara Alves Gonçalves.
- 838 A percepção auto referida do corpo idoso asilado
Regina Simões, Marcia Moura, Wagner Wey Moreira.
- 848 Adolescentes obesos com distúrbios alimentares: Efeito do tratamento multiprofissional
Zulmária Ramos de Freitas, João Elias Dias Nunes, Heitor Santos Cunha, Guilherme Gularte Agostini, Nadia Carla Cheik.
- 859 Equipamentos específicos de lazer em Bodocó-PE
Maria Daniela Alves da Silva, Alana Mara Alves Gonçalves.
- 872 Ensino de Educação Física no ensino básico em Moçambique com uso de meios alternativos
Pedro Pessula.
- 882 Avaliação da coordenação motora em crianças de 9 a 10 anos
Cristiane Aureliano de Farias, Bruno Rufino da Silva, Pedro Pinheiro Paes.
- 896 Gestão no ensino superior em Educação Física no Estado de Pernambuco: Perfil, formação e atribuições
Tamires Oliveira da Silva, Vilde Gomes de Menezes, Luciano Flávio Leonídio, Edilson Fernandes de Souza.
- 910 Processo de mudanças no currículo de formação em Educação Física: Um caminho coletivo e compartilhado
Liana Maria Carvalho Braid, Maria de Fátima Machado, Ágata Marques Aranha.
- 925 Validação de uma equação para o cálculo das variáveis de configuração do treinamento intervalado aeróbio
R. C. Guerreiro, B. R. R. Oliveira, F. A. Slama, M. C. Guimarães Júnior, D. M. Oliveira, T. M. Santos.
- 936 Perfil morfofuncional em idosos fisicamente ativos
Francisco H. C. Neto, Lucas Anselmo de Araújo, Hudday Mendes da Silva, Patrick R. Stafin Coquerel, Raimundo Nonato Nunes, Jonatas de França Barros.
- 950 Correlação entre uma medida bioquímica e uma psicométrica na avaliação do estado fisiológico de jogadores profissionais de Futebol
Gustavo da Silva Félix, Orranette Pereira Padilhas, Manoel Miranda Neto, Reabias de Andrade Pereira, Fabiano Ferreira de Lima, Alexandre Sérgio Silva.
- 960 A influência do treinamento resistido na vida funcional de portadores de lúpus
Gabriela Gurgel R. Santos, Gisélia dos S. D. Picanço.
- 968 Efeito de três programas de atividade física sobre o equilíbrio, autonomia funcional e risco de quedas em idosos
Rafael do Nascimento Xavier, Morgana Nascimento Xavier, Diogênes Ferreira da Silva, Jefferson Nascimento Reis, Vinicius Oliveira Damasceno, André dos Santos Costa.
- 978 Perfil do estado nutricional e da qualidade de vida em praticantes de musculação
Igor Rodrigues D' amorim, Márcio Wanderley Bastos, Gustavo Pimentel Barros, Luis Roberto Gomes da Silva, Nayara Zanotti Maduro, Paulo Roberto Carvalho.
- 988 Vigotski jogaria Capoeira? Apontamentos sobre a constituição de um capoeirista do ponto de vista da abordagem histórico cultural
Leandro Ribeiro Palhares.
- 996 Qualidade e satisfação no fitness: Percepção segundo o sexo dos sócios
Maria José Carvalho, Carolina Buchmann, Celina Gonçalves.
- 1009 Perfil de liderança de treinadores de triatlo do Brasil
Thiago Sousa Matias, Darlis Hinkel, Elizandra Gonçalves, Valdeni Manoel Bernardo.
- 1021 Prática de exercício físico e percepção de competência física de adolescentes
Thiago Sousa Matias, Alexandre Andrade, Fernanda de Sousa Castro, Fabio Hech Dominski.

- 1033 Efeitos de um programa de alongamento sobre a dor em pacientes com síndrome da fibromialgia: Um ensaio clínico controlado e randomizado
Alexandro Andrade, Ricardo Klumb Steffens, Chaiene Silva de Souza, Carla Maria de Liz, Guilherme Bevilacqua.
- 1044 Humor de atletas durante o campeonato brasileiro de seleções juvenil masculino de Voleibol
Ricardo Brandt, Carla Maria de Liz, Guilherme Bevilacqua, Fabiano Pereira, Alexandro Andrade.
- 1055 Perfil nutricional e estados de humor de velejadores de alto nível em competição
Ricardo Brandt, Luciana Segato, Maick da Silveira Viana, Claudia Arab, Carla Maria de Liz, Alexandro Andrade.
- 1067 Efeito da atividade física na aptidão e qualidade de vida de idosas
Gustavo Pimentel Barros, Emilio Rodrigues Garcia, Igor Rodrigues D'amorim, Allyda Roseno da Silva, Gustavo César Vasconcelos, Paulo Roberto Carvalho.

CORPO EDITORIAL DA RPCD

DIRECTOR

Jorge Olímpio Bento (UNIVERSIDADE DO PORTO)

CONSELHO EDITORIAL

Adroaldo Gaya (UNIVERSIDADE FEDERAL RIO GRANDE SUL, BRASIL)

António Prista (UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA, MOÇAMBIQUE)

Eckhard Meinberg (UNIVERSIDADE DESPORTO COLÓNIA, ALEMANHA)

Gaston Beunen (UNIVERSIDADE CATÓLICA LOVAINA, BÉLGICA)

Go Tani (UNIVERSIDADE SÃO PAULO, BRASIL)

Ian Franks (UNIVERSIDADE DE BRITISH COLUMBIA, CANADÁ)

João Abrantes (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA, PORTUGAL)

Jorge Mota (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

José Alberto Duarte (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

José Maia (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

Michael Sagiv (INSTITUTO WINGATE, ISRAEL)

Neville Owen (UNIVERSIDADE DE QUEENSLAND, AUSTRÁLIA)

Rafael Martín Acero (UNIVERSIDADE DA CORUNHA, ESPANHA)

Robert Brustad (UNIVERSIDADE DE NORTHERN COLORADO, USA)

Robert M. Malina (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE TARLETON, USA)

EDITOR CHEFE

António Manuel Fonseca (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

EDITORES ASSOCIADOS

Amândio Graça (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

António Ascensão (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

João Paulo Vilas Boas (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

José Maia (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

José Oliveira (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

José Pedro Sarmento (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

Júlio Garganta (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

Olga Vasconcelos (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

Rui Garcia (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

CONSULTORES

Alberto Amadio (UNIVERSIDADE SÃO PAULO)

Alfredo Faria Júnior (UNIVERSIDADE ESTADO RIO JANEIRO)

Almir Liberato Silva (UNIVERSIDADE DO AMAZONAS)

Anthony Sargeant (UNIVERSIDADE DE MANCHESTER)

António José Silva (UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO)

António Roberto da Rocha Santos (UNIV. FEDERAL PERNAMBUCO)

Carlos Balbinotti (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL)

Carlos Carvalho (INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA)

Carlos Neto (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA)

Cláudio Gil Araújo (UNIVERSIDADE FEDERAL RIO JANEIRO)

Dartagnan P. Guedes (UNIVERSIDADE ESTADUAL LONDRINA)

Duarte Freitas (UNIVERSIDADE DA MADEIRA)

Eduardo Kokubun (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, RIO CLARO)

Eunice Lebre (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

Francisco Alves (UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA)

Francisco Camiña Fernandez (UNIVERSIDADE DA CORUNHA)

Francisco Carreiro da Costa (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA)

Francisco Martins Silva (UNIVERSIDADE FEDERAL PARAÍBA)

Glória Balagué (UNIVERSIDADE CHICAGO)

Gustavo Pires (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA)

Hans-Joachim Appell (UNIVERSIDADE DESPORTO COLÓNIA)

Helena Santa Clara (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA)

Hugo Lovisolo (UNIVERSIDADE GAMA FILHO)

Isabel Fragoso (UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA)

Jaime Sampaio (UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO)

Jean Francis Gréhaigne (UNIVERSIDADE DE BESANÇON)

Jens Bangsbo (UNIVERSIDADE DE COPENHAGA)

João Barreiros (UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA)

José A. Barela (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, RIO CLARO)

José Alves (ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR)

José Luis Soidán (UNIVERSIDADE DE VIGO)

José Manuel Constantino (UNIVERSIDADE LUSÓFONA)

José Vasconcelos Raposo (UNIV. TRÁS-OS-MONTES ALTO DOURO)

Juarez Nascimento (UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA)

Jürgen Weineck (UNIVERSIDADE ERLANGEN)

Lamartine Pereira da Costa (UNIVERSIDADE GAMA FILHO)

Lilian Teresa Bucken Gobbi (UNIV. ESTADUAL PAULISTA, RIO CLARO)

Luis Mochizuki (UNIVERSIDADE SÃO PAULO)

Luís Sardinha (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA)

Luiz Cláudio Stanganelli (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA)

Manoel Costa (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO)

Manuel João Coelho e Silva (UNIVERSIDADE DE COIMBRA)

Manuel Patrício (UNIVERSIDADE DE ÉVORA)

Manuela Hasse (UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA)

Marco Túlio de Mello (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO)

Margarida Espanha (UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA)

Margarida Matos (UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA)

Maria José Mosquera González (INEF GALIZA)

Markus Nahas (UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA)

Mauricio Murad (UNIVERS. ESTADO RIO DE JANEIRO E UNIVERSO)

Ovídio Costa (UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL)

FICHA TÉCNICA DA RPCD

Revista Portuguesa de Ciências do Desporto

Publicação quadrimestral
da Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto
[ISSN 1645-0523]

DESIGN E PAGINAÇÃO

Rui Mendonça

COLABORAÇÃO

Márcio Sá

IMPRESSÃO E ACABAMENTO

Sersilító

TIRAGEM

500 exemplares

FOTOGRAFIA NA CAPA

© Jornal RECORD

© A REPRODUÇÃO DE ARTIGOS, GRÁFICOS

OU FOTOGRAFIAS DA REVISTA SÓ É PERMITIDA

COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO DIRECTOR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

REVISTA PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DO DESPORTO

Faculdade de Desporto

da Universidade do Porto

Rua Dr. Plácido Costa, 91

4200.450 Porto — Portugal

Tel: +351—225074700;

Fax: +351—225500689

www.fade.up.pt

expediente@fade.up.pt

PREÇO DO NÚMERO AVULSO

Preço único para qualquer país: 20€

A Revista Portuguesa de Ciências do Desporto

está representada na plataforma SciELO Portugal

— Scientific Electronic Library Online [site], no SPORTDiscus

e no Directório e no Catálogo Latindex — Sistema regional

de informação em linha para revistas científicas da América

Latina, Caribe, Espanha e Portugal.

Pablo Greco (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS)

Paula Mota (UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO)

Paulo Farinatti (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Paulo Machado (UNIVERSIDADE MINHO)

Pedro Sarmento (UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA)

Ricardo Petersen (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL)

Sidónio Serpa (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA)

Silvana Göllner (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL)

Valdir Barbanti (UNIVERSIDADE SÃO PAULO)

Víctor da Fonseca (UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA)

Víctor Lopes (INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANÇA)

Víctor Matsudo (CELAFISCS)

Wojtek Chodzko-Zajko (UNIVERS. ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN)

A RPCD TEM O APOIO DA FCT
PROGRAMA OPERACIONAL CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO DO QUADRO
COMUNITÁRIO DE APOIO III

O XV Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa que decorrerá em Pernambuco neste mês de Abril surge na esteira de um movimento que se iniciou há mais de duas décadas por iniciativa de um conjunto de académicos oriundos de várias margens do oceano atlântico que, para além da inspiração que deu corpo à ideia, despendeu igualmente a necessária transpiração para a passar à prática e para a ir desenvolvendo e consolidando ao longo dos tempos.

Em grande medida fruto do seu engenho e da sua capacidade de mobilização, aprimorados no confronto e ultrapassagem das dificuldades que sempre surgem, o movimento foi ganhando qualidade e robustez suficientes para que, independentemente da imensidão de terra e mar que separa todos os interessados do mundo lusófono nas questões relacionados com as ciências do desporto, a realização deste Congresso se tornou um acontecimento aguardado, habitual e significativo.

Este ano de 2014, não obstante as dificuldades particularmente difíceis da presente conjuntura, não será diferente; ou seja, assistiremos certamente e uma vez mais a um relevante momento de âmbito científico e académico, mas também de humanismo e reforço das relações lusófonas. Na verdade, esta edição, que tem como tema "*O Desporto e a bola do mundo: Sociedade, Inovação e Tecnologia*" contará com a participação de pesquisadores, professores e estudantes do Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor Leste, São Tomé e Príncipe, entre outros países, designadamente da América Latina.

Conforme refere a respectiva comissão organizadora na sua página electrónica, de entre os seus objetivos, destacam-se:

- Contribuir para a ampliação de conhecimentos técnicos e culturais acerca do Desporto.
- Priorizar a participação de jovens e emergentes pesquisadores.
- Mobilizar pensadores, pesquisadores, dirigentes desportivos dos países lusófonos para tratar do tema central do evento.
- Generalizar e disponibilizar a produção de conhecimentos acerca do tema central.
- Promover debates acerca dos impactos para a Cultura Esportiva decorrentes dos Megaeventos Esportivos no Brasil.
- Promover o conagraçamento entre os povos por meio de expressões culturais de origem afro-europeia-brasileira.

Neste contexto, a Revista Portuguesa de Ciências do Desporto (RPCD), enquanto veículo privilegiado de difusão em língua portuguesa do conhecimento que vem sendo produzido por investigadores da área das ciências do desporto em diferentes partes do mundo, especialmente nos países de expressão portuguesa, não poderia deixar de se associar a este movimento, conforme de resto tem feito ao longo da sua história.

Assim sendo, foi estabelecida uma parceria entre a RPCD e a Comissão Organizadora do XV Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, no âmbito da qual se publicam, em números suplementares, os resumos (RPCD, 14/ S1R) e os artigos (RPCD, 14/ S1A) previamente aprovados pela respetiva Comissão Científica do Congresso, de acordo com um conjunto de critérios que visou garantir a qualidade e mérito do conteúdo publicado, e que, para além da definição do âmbito científico das comunicações a aceitar, incluiu igualmente a sua revisão e avaliação cegas por peritos selecionados para o efeito por aquela Comissão e o respeito pelas normas de publicação da RPCD.

Na sequência do que anteriormente foi exposto, será talvez redundante expressar a nossa satisfação pelo interesse manifestado pela Comissão Organizadora do XV Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa para divulgar as comunicações que lhe foram submetidas e irão ser apresentadas naquele congresso através da RPCD.

Ainda assim, até porque há algumas situações em que 'mais não é necessariamente menos', gostaríamos de expressar uma vez mais o nosso contentamento por tal facto, esperando igualmente que a leitura destes dois números suplementares da RPCD se substancie numa experiência agradável e útil para todos aqueles que a decidam fazer.

Boa leitura...

AUTORES:

Hector Cris Colares de Angelo ¹
Edilson N. de Carvalho Junior ¹
Lionela da Silva Corrêa ¹

¹ Centro Universitário do Norte
(UNINORTE), Brasil

**Diferenças entre gêneros
nas habilidades de chutar
e arremessar de adolescentes
de 14 e 15 anos****4011****PALAVRAS CHAVE:**

Adolescentes. Desenvolvimento motor.
Habilidades motoras.

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo comparar as diferenças entre meninos e meninas de 14 e 15 anos nas habilidades de chutar e arremessar. Os sujeitos da pesquisa foram adolescentes de 14 e 15 anos e para coleta de dados foi utilizado como instrumento a matriz de Gallahue para avaliar as habilidades de chutar e arremessar. Os resultados indicam que os meninos são mais desenvolvidos na habilidade de chutar e as meninas mais desenvolvidas na habilidade de arremessar. Com isso acreditamos ser importante ter profissionais preparados nas escolas para ajudar no desenvolvimento dos adolescentes em todas as habilidades.

Correspondência: Hector Cris Colares de Angelo. Centro Universitário do Norte - UNINORTE, Brasil.

Gender differences in kicking and throwing skills of adolescents aged 14 to 15 years old

ABSTRACT

The purpose of the present study was to compare the differences between boys and girls aged 14 to 15 years in the basic motor skills: kicking and throwing. The sample consisted of 20 adolescents aged 14 and 15, and motor skills were assessed with a Gallahue checklist. The results indicated best motor performance of kicking skill for boys and best motor performance of throwing skill for girls. Therefore we believe it is important to have trained professionals in schools to assist in the development of adolescents in all skills.

KEY WORDS:

Adolescents. Motor development. Motor skills.

INTRODUÇÃO

A transição da infância para a adolescência é marcada por uma série de eventos físicos e culturais significativos, que contribuem notavelmente para o crescimento e o desenvolvimento motor ¹.

O desenvolvimento motor é a contínua alteração no comportamento motor ao longo do ciclo da vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente ¹.

As crianças e os adolescentes passam por modificações todos os dias, a cada dia que se passa eles aprendem como dominar melhor o seu corpo e seus movimentos. No entanto é possível que haja alguma diferença entre os níveis de habilidade motora de meninos e meninas, diferença que pode ser notada pela questão de um determinado gênero gostar mais de um esporte que de outro, o que acaba fazendo com que se desenvolvam mais em algumas áreas que em outras.

A Educação Física tem como objetivo estimular o desenvolvimento psicomotor, despertar a criatividade, além de contribuir para a formação integral do aluno, utilizando as atividades físicas para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades, conforme orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs ².

O Papel do profissional de Educação Física é fundamental para ajudar a desenvolver as habilidades motoras dos adolescentes, pois trabalha com o movimento humano e tem todas as ferramentas para fazer crianças e adolescentes ganhar melhor consciência corporal, seja do gênero masculino ou feminino. O objetivo do estudo foi comparar as diferenças entre meninos e meninas de 14 e 15 anos nas habilidades de chutar e arremessar.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva, em que sua premissa é buscar a resolução de problemas, melhorando as práticas por meio de observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo ³. A abordagem utilizada foi qualitativa e quantitativa.

SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa foram 20 alunos de ambos os sexos de 14 e 15 anos de uma escola estadual de Manaus, sendo 12 do gênero masculino e oito do gênero feminino.

Os critérios de inclusão foram adolescentes de 14 e 15 anos, sem nenhum tipo de lesão, do gênero masculino e feminino e que o responsável autorizou a participação na pesquisa. Para critério de exclusão: alunos que faltaram à coleta de dados e que no dia da coleta estavam de roupa inadequada para o teste.

INSTRUMENTOS DE PESQUISA

A análise do desenvolvimento motor das crianças foi realizada por meio de da matriz de Gallahue. As habilidades avaliadas foram chutar e arremessar. Utilizou-se o programa *fundamentalmotorsskillv.1.0*, elaborado a partir da sequência de desenvolvimento das habilidades fundamentais proposta por Gallahue para auxiliar na análise das habilidades.

COLETA DE DADOS

Primeiro foi solicitado a autorização da direção da escola para a realização da pesquisa. Em seguida foi requerido aos pais a autorização para a participação dos filhos na pesquisa. Depois destes procedimentos foi marcada a data para coleta de dados, em que foram aplicados testes na quadra esportiva da escola, no qual os alunos foram filmados frontal e lateralmente e depois avaliados individualmente.

Foram aplicados os seguintes testes motores:

- Chute: Foi colocada uma bola de futebol a 6 metros de distância do gol livre e foi pedido para os adolescentes chutarem a bola no interior da trave, sem utilização de corrida prévia.
- Arremesso: Foi utilizada uma bola de borracha e cada adolescente teve que arremessá-la em direção ao gol livre, sem a utilização de saltos ou corrida prévia.

RESULTADOS

A partir das análises das habilidades estudadas foi possível classificar os estágios de desenvolvimento dos adolescentes na matriz de Gallhue. Na habilidade motora de chutar, um (8,3%) menino foi classificado no estágio elementar e 11 (91,7%) meninos qualificaram no estágio maduro. Em relação ao gênero feminino uma (12,5%) apresentou-se no estágio inicial, duas (25%) no estágio elementar e cinco (62,5%) no estágio maduro, conforme a tabela 1.

TABELA 1 — Habilidade de chutar

GÊNERO	INICIAL N (%)	ELEMENTAR N (%)	MADURO N (%)	TOTAL N (%)
MASCULINO	0 (0%)	1 (8,3%)	11 (91,7%)	12 (100,0%)
FEMININO	1 (12,5%)	2 (25,0%)	5 (62,5%)	8 (100,0%)

Na habilidade de arremessar um (8,3%) menino apresentou desenvolvimento no estágio inicial da habilidade, quatro (33,3%) no estágio elementar e sete (58,3%) no maduro. Em relação ao gênero feminino uma (12,5%) menina foi classificada no estágio inicial, duas (25,0%) no estágio elementar e cinco (62,5%) no estágio maduro, conforme a tabela 2.

TABELA 2 — Habilidade de arremessar

GÊNERO	INICIAL N (%)	ELEMENTAR N (%)	MADURO N (%)	TOTAL N (%)
MASCULINO	1 (8,3%)	4 (33,3%)	7 (58,3%)	12 (100,0%)
FEMININO	1 (12,5%)	2 (25,0%)	5 (62,5%)	8 (100,0%)

DISCUSSÃO

Analisando os resultados pode-se observar que existem somente meninas no estado inicial na habilidade de chutar, no estágio elementar aparecem mais meninas que meninos e no estágio maduro os meninos aparecem em maior quantidade que as meninas. Com isso percebe-se que a maioria dos meninos se sobressaem em relação às meninas na habilidade de chutar, dentro da amostra analisada.

Infere-se que os dados supracitados podem ser explicados principalmente por meio de fatores culturais. O Brasil culturalmente é um país onde o futebol é o esporte mais amado e jogado pelo gênero masculino. Os garotos aprendem desde a infância como manipular uma bola; por outro lado as garotas tendem a praticar esportes que utilizam mais os membros superiores como vôlei, handebol e queimada.

As formas de brincar são outros modos de avaliar como as distinções corporais entre os gêneros masculino e feminino vão se constituindo. Costumeiramente os meninos recebem como brinquedos carrinhos, armas, bolas; as meninas recebem bonecas e suas brincadeiras girarão no universo das casinhas de bonecas (panelinha, comidinha, mobília) e elementos em torno do cuidado corporal das bonecas e de si (vestuário, maquiagem, bolsas, calçados, bijuterias). Só recentemente pesquisadores começaram a entender o preço que as meninas pagam por essas distinções nas ofertas dos brinquedos no tocante ao desenvolvimento motor⁶. As crianças internalizam as categorias dos brinquedos destinados a cada sexo, sendo estimuladas a brincarem

com este ou aquele determinado brinquedo. Educa-se as crianças com brinquedos como “próprios para um gênero” ou “impróprios ao outro, como feminino (bonecas) e masculino (bolas). Os brinquedos provocam nas crianças reações diferentes. Enquanto os brinquedos dos meninos por exemplo estimulam a correr, saltar, esconder-se, subir, vencer obstáculos, os das meninas reforçam a passividade, fazendo com que elas se atrasem, em relação àqueles no aprendizado das habilidades motoras. Muitos pais usam como método para escolha dos brinquedos o que está socialmente legitimado no mercado como sendo próprio de cada gênero ⁴.

A separação de meninos e meninas nas aulas de educação física foi um dos motivos que fortaleceu a diferença entre gêneros e não preparou os educadores para trabalhar com grupos mistos, explorando a possibilidade de quebrar essa barreira criada entre os gêneros e negando a possibilidade de escolha deles de estarem juntos ou separados ⁵.

Autores afirmam que o futebol é a modalidade mais escolhida entre os escolares masculinos e o voleibol entre as meninas ⁶.

No curso da história, homens e mulheres foram educados praticando exercícios diferentes; o que era aconselhado para os homens não correspondia ao que as mulheres deveriam realizar. Esta separação, baseada na biologia dos corpos, terminou por engendrar-se na cultura brasileira determinando o que é masculino e o que é feminino em termos de atividades físico-esportivas ⁷.

Seja por influência cultural, gosto pelo desporto ou por falta de habilidade, as meninas acabam se familiarizando mais com esportes como voleibol, handebol e queimada. Os meninos, por sua vez, desde a infância praticam esportes como futebol de campo e futsal e brincadeiras na infância que trabalham o equilíbrio e outras habilidades que acabam ajudando-os a terem mais habilidades nesses esportes.

Sugere-se que a atual situação da separação de jogos por gênero é um problema que vem ganhando notoriedade entre muito professores de Educação Física, mas apesar deste problema ser conhecido não significa que muita coisa está sendo feita, pois muitas das vezes o próprio profissional de Educação Física acaba impondo este tipo de situação.

Apesar das meninas preferirem a queimada e o voleibol e os meninos o futebol, em relação aos gêneros fora da escola, sabe-se que muitas crianças realizam atividades em grupos mistos, o que vem auxiliando na quebra de estereótipos sobre a participação esportiva da mulher e da participação de meninos em atividades “ditas femininas”.

No entanto mesmo com os estereótipos sendo quebrados aos poucos ainda há uma forte influência de comportamento machistas que distanciam as meninas da prática de atividades físico-esportivas e dificultam o relacionamento entre meninos e meninas ⁸.

O educador físico chega nesse contexto tendo que desempenhar um papel importantíssimo, pelo fato de trabalhar principalmente com o movimento humano tem todas as ferramentas para fazer as crianças e os adolescentes compreenderem seu corpo e otimizarem sua performance nas habilidades, sejam com membros superiores ou inferiores.

Vários são os fatores podem interferir na aquisição de uma habilidade motora e que podem ser manipulados pelo profissional de educação física, entre esses fatores podemos destacar: estabelecimento de metas, instrução verbal e demonstração, feedback, distribuição e organização da prática ⁹.

Os exercícios físicos aparecem como uma necessidade cada vez maior nos dias de hoje. Os esportes podem ser utilizados como uma ferramenta, não importa na forma em que se apresente, pode aparecer como desporto ou jogos e brincadeiras lúdicas, contanto que tire os jovens da sua zona de conforto e os estimule a praticar exercícios físicos e trabalhar suas habilidades motoras.

Ao analisar a tabela 2 pode-se perceber que os meninos em sua maioria estão divididos no estágio elementar e maduro da mesma forma que as meninas, porém comparando o quantitativo percebe-se que as meninas se sobressaem na habilidade de arremessar.

É importante conhecer os níveis de desenvolvimento motor dos alunos para que se possa estruturar de forma mais adequada os programas de educação física, fazendo os praticantes alcançar padrões de movimento mais avançados para que assim possam garantir a participação em atividades de movimento durante toda a vida ¹⁰.

Os aspectos culturais de uma sociedade são levados muito a sério, no Brasil, que é chamado de berço do futebol, apesar de ser uma paixão nacional ainda existe o paradigma de que as meninas na infância devem brincar de boneca e os meninos de futebol e depois de crescidos esse paradigma piora, pois as garotas que jogam futebol são vistas como pouco femininas o que acaba desmotivando e gerando receio de praticar esportes como o futebol, talvez por isso as meninas apresentaram melhores resultados na habilidade de arremesso.

Existe uma opinião formada na sociedade em geral e reforçada pelas próprias famílias, de que as mulheres que praticam futsal são “machonas” e pouco “femininas”. No âmbito do trabalho, manifestou-se em menos oportunidades de patrocínio em relação aos homens jogadores deste esporte. Esses achados serviram para reforçar a importância da dimensão histórica da submissão feminina e do movimento feminista do ponto de vista do direito, da justiça e da saúde pública ¹¹.

Outros autores também afirmam que uma explicação razoável da diferença no desempenho de meninos e meninas pode ser baseada nas diferenças socioculturais e de educação entre os gêneros, meninos são mais motivados a praticarem atividade física que as meninas¹. No presente estudo apesar de um percentual maior de meninas estarem no padrão maduro, os meninos ainda apresentaram bons resultados na habilidade, mais da metade estão no estágio maduro.

As meninas acabam priorizando as emoções e os eventos sociais, passam grande parte do seu tempo trocando informações, segredos, criando intimidade, ou seja, acabando deixando de lado as atividades físicas e valorizando mais as amizades mais do que os meninos que buscam maior desempenho em atividades como esporte e outros desafios pessoais durante a adolescência ¹².

Sabe-se muito bem que existem meninas que adoram participar de atividades seja na rua ou na escola, seja uma atividade mista ou só de meninas, mas pode-se dizer que a grande maioria opta por não praticar atividade física, por fatores como esses que foram citados ou por ter medo de se machucar, não querer suar ou simplesmente por não gostarem de praticar atividade física, pois preferem fazer algo do tipo que não haja uma necessidade de grande esforço físico, como conversas entre grupos ou até através de celular.

Os padrões de motivação adotados por crianças na participação esportiva ou em outros contextos de conquistas pessoais e aprendizagens parecem ser fortemente influenciados pelas percepções de competência que estas crianças evidenciam ¹⁰.

É nas atividades diárias como correr, saltar e rolar que as crianças desenvolvem habilidades fundamentais de movimento, as quais se refletem nos seus níveis de aptidão física e desempenho motor ¹³.

Os esportes, atividade ou exercício físico regular tem muito a oferecer não só nas aulas de educação física, mas, também em termos de redução de riscos para uma série de problemas de saúde como a obesidade, doenças do coração entre outras.

A atividade física tem sido cada vez mais indicada para promoção de saúde e melhora da qualidade de vida e aparenta bons efeitos nos níveis de saúde e de desempenho motor de crianças e adolescentes ¹³.

Pode-se enfatizar que é de suma importância avaliar a motricidade global e o equilíbrio das crianças para detectar possíveis atrasos e delimitar o uso correto de atividades que promovam a melhora desses aspectos essenciais para o desenvolvimento motor da criança (...) a denominação das idades motoras pode ser um instrumento para auxiliar na definição dos conteúdos a serem ministrados nas aulas de Educação Física Escolar e programas de treinamento de modalidades esportivas de acordo com a fase atual de desenvolvimento da criança ¹⁴.

Existem diversos fatores que podem influenciar na mudança crescente das habilidades motoras dos adolescentes, tanto de meninos como de meninas, esses fatores podem fazer toda a diferença para que os alunos de ambos os sexos possam desenvolver suas habilidades, por exemplo, o fator do ambiente, alunos que moram em casas próprias onde tem um quintal tem mais probabilidade de desfrutar do espaço do que um aluno que mora em apartamento, que no caso geralmente tem um espaço bem restrito, fazendo com que o aluno permaneça em casa na frente da TV sem desenvolver suas habilidades.

Por outro lado, os fatores sócios econômicos têm suas vantagens, pois quem tem melhores condições financeiras geralmente estuda em escolas particulares onde se encontram profissionais bem qualificados para trabalhar e explorar o máximo de seus alunos, diferente dos que estudam em escolas públicas onde raramente se vê um profissional em busca de explorar as habilidades dos seus alunos.

Dessa forma o papel do professor acaba sendo o de garantir conteúdos diversificados que proporcionem a participação de todos os educandos efetivamente nas aulas, proporcionando uma desmistificação dos sexismos, postura crítica perante os papéis sociais desempenhados por meninos e meninas e o respeito ao próximo tanto faz que seja homem ou mulher ⁵.

O professor de Educação Física pode resolver esse problema facilmente com um pouco de observação e empenho em cima desse tipo de situação, ou seja, a separação dos esportes por gênero, fazendo com que o aluno passe a entender que ate mesmo o ato de suar faz bem para o nosso corpo mostrando que coisas simples são muito importantes para uma vida saudável e que não existe problema nenhum nas meninas jogarem futebol e os meninos voleibol, e assim fazendo com que o aluno participe das atividades para que o profissional de Educação Física possa trabalhar e desenvolver os diferentes tipos de habilidade com seus alunos para sua formação integral.

CONCLUSÃO

Conforme constatado nos dados obtidos, conclui-se que as meninas possuem melhor desempenho na habilidade de arremessar e meninos na habilidade de chutar confirmando assim a hipótese do trabalho. No entanto não deixamos observar que muitos adolescentes apresentam desempenho motor, nas duas habilidades, semelhante a crianças no estagio inicial e elementar, o que gera preocupação uma vez que a educação física deveria auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades. Tais adolescentes deveriam estar na fase especializada do desenvolvimento, aprendendo habilidades específicas de cada modalidade esportiva, na qual para muitas a habilidade de arremessar e chutar é pré-requisito.

Contudo sabe-se que uma Educação Física escolar de qualidade influencia e muito na saúde e no desenvolvimento de crianças e adolescentes a longo e a curto prazo. Não é de hoje que a literatura confirma os efeitos positivos da atividade física. O sedentarismo provocado pela vida moderna favorece para que a saúde e o desenvolvimento das crianças e adolescentes sejam cada vez menos evoluído em relação à outras décadas, e a educação física escolar é um meio muito eficaz para melhorar os aspectos físicos, motores e cognitivos das crianças e dos adolescentes e assim ajudar a desenvolver suas potencialidades.

Portanto podemos dizer que provavelmente o professor de educação física mais do que qualquer outro profissional ligado à saúde encontra-se em uma posição privilegiada para desenvolver mecanismos que favoreçam um melhor desempenho motor e a aptidão geral desses adolescentes, sendo o planejamento com estratégias de ensino condizentes com a realidade encontrada fundamental.

REFERÊNCIAS

1. Gallahue DL, Ozmun JC (2005). Compreendendo o Desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos (3.ed). São Paulo: Phorte.
2. Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 2002.
3. Thomas JR, Nelson JK, Silverman SJ (2007). Métodos de pesquisa em atividade física (5 ed). Porto Alegre: Artmed.
4. Schwengber MSV (2009). Meninas e meninos apresentam desempenho motor distinto? Por quê? Revista Digital - Buenos Aires 14(131). Disponível em <http://www.efdeportes.com/>.
5. Haertel B. A temática do gênero nas aulas de Educação Física do ensino médio: Pesquisa e intervenção em escolas da cidade de São Carlos. In: Anais do III Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana: o lazer em uma perspectiva latino-americana, 2007; São Paulo. São Carlos: UFSCAR; 2007. p.99-115.
6. Guerra SN, Silva VO, Leão Filho IB, Freitas MR. Preferência esportiva em escolares de ambos os sexos no município de São José dos Campos. In: XV Encontro latino americano de iniciação científica e XI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba, 2010; São Paulo. São José dos Campos: UVP; 2010. p. 1-4.
7. Goellner SV, Votri SJ, Mourão L, Figueira, MLM (2010). Lazer e gênero nos programas de esporte e lazer das cidades. Licere 13(2): 1-20.
8. Teixeira AGA, Myotín E (2001). Cultura Corporal das Meninas: Análise sob a Perspectiva de Gênero. Motriz 7(1): 45-48.
9. Silva ECF (2010). Efeito da estrutura de prática na aquisição de habilidades motoras [Monografia]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2010.
10. Valentini NC (2002). Percepções de Competência e Desenvolvimento Motor de meninos e meninas: um estudo transversal. Movimento 8(2): 51-62.
11. Hillebrand MD, Grossi PK, Moraes JF (2008). Preconceito de gênero em mulheres praticantes do esporte universitário. Psico 39(4): 425-430.
12. Bandeira CM (2009). Bullying: Auto-estima e diferenças de gênero [Mestrado]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande Do Sul; 2009.
13. Santiago GR (2012). Nível de aptidão física de escolares no município de Ji-Paraná. Acta Brasileira do movimento humano 2(3):65-77.
8. Santos CR, Damasceno ML. Desenvolvimento motor: Diferenças do gênero e os benefícios da prática do futsal e ballet na infância. Revista Hórus 4(2): 177-187.

AUTORA:

Helena Baguinho Bento ¹

¹ Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Portugal

O desporto como meio de formação da condição humana: O que urge ao desporto

PALAVRAS CHAVE:

Desporto. Valores. Formação. Humanos. Excelência.

RESUMO

A competitividade e o egoísmo desmedidos, atualmente presentes na mentalidade dominante, levam a um esquecimento e atropelo do *outro*, tendo inevitavelmente consequências no *eu*, uma vez que a responsabilidade (exclusivamente) humana impõe a alteridade, obriga ao comprometimento consigo e com o *outro*. O desporto como meio de formação da condição humana, promotor e corporizador da transcendência e da excelência reclama a presença do *outro*, exige a integridade, a heroicidade, a humanidade, íntima ao estado de se ser *bom* no mais alto grau. O que urge ao desporto são valores, formação, pessoas *humanas* e excelência, porquanto a aliança entre o conhecimento e a educação *boa* é um imperativo no combate à letargia, à mesquinhez, ao egoísmo, à indiferença e à desconsideração. O desporto como possibilitador da ascensão do homem ao absoluto, ao ilimitado, carece de pessoas humanas formadas com valores de elevação.

Correspondência: Helena Cristina Baguinho Bento. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Rua Dr. Plácido Costa, 91. 4200-450, Porto, Portugal. (hbento@fade.up.pt).

Sport as a forming mean of the human condition: what sport urges

ABSTRACT

The excessive competitiveness and selfishness, currently present in the dominant mentality, lead to forgetfulness and to trample the *other*, carrying inevitably consequences to the *self*, since responsibility (exclusively) human imposes alterity, compels to the commitment with the *self* and the *other*. Sport as a mean of training the human condition, promoter and corporater of transcendence and excellence demands the presence of the *other*, requires integrity, heroism, humaneness, intimates to the state to be good in the highest degree. What sport urges are values, training, *human* persons and excellence, because the alliance between knowledge and good education is an imperative to combat lethargy, pettiness, selfishness, indifference and disregard. Sport as an enabler of the ascent of man to the absolute, to the unlimited, lacks formed human persons with elevation values.

KEY WORDS:

Sport. Values. Training. Humans. Excellence.

“Para podermos ter cuidado pelos outros, temos de estar atentos às necessidades que eles sentem e exprimem: é nesse sentido que há uma educação para a atenção ao outro. É uma educação que vai contra a mentalidade dominante, altamente competitiva, tendo o sucesso como horizonte, em que o outro existe para ser esmagado, e não para ser descoberto, admirado e ajudado.”

MARIA DE LURDES PINTASSILGO

Quem sabe deve partilhar com quem não sabe e quer saber, deve ajudar o outro a estruturar-se por dentro, capacitá-lo para pensar, entender e aprender, tornar o outro capaz, personificá-lo, torná-lo pessoa (a pessoa única e irrepitível que é)¹; está obrigado a “viver em plena harmonia a vida universal do conhecimento e do amor”^(8, p. 647); deve abraçar o preceito de Kant (*Fundamentação da Metafísica dos Costumes*) – “Procede de maneira que trates toda a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca como puro meio”.

Advertidos por Séneca que “a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”, deseja-se uma formação cultural (humana), por oposição a uma formação especialista, uma formação integradora das dimensões científicas e pedagógico-didáticas, porquanto a educação (a verdadeira educação), nas palavras de Leonardo Coimbra^(9, p. 129), através do acordo de todas as faculdades, visa a criação do carácter:

“Lançar nos espíritos vulgares uns tantos conhecimentos científicos, cujo valor e alcance filosófico não suspeitam, é fabricar esses pedantes cínicos que todos reconhecemos, recitando fórmulas abstractas e absurdas sobre qualquer caso concreto, interessando profundamente a vida. Levados para um mundo oco de conceito, cuja realidade não farejam, aí vivem secos, afastados dos homens e da vida.”

Deste modo, relativamente ao desporto o que urge são: (1) valores, (2) formação (educação verdadeira), (3) pessoas humanas e (4) excelência.

1 — Necessita de valores², para que a aquisição dos mesmos e sua hierarquização se traduza em obras, porquanto são fundamentais na sabedoria (conhecimento e reflexão), no carácter (aptidões duradouras de vontade – Max Scheler), no autodomínio (capacida-

1 — “Ninguém sabe que coisa quer. / Ninguém conhece a alma que tem, / Nem o que é mal nem o que é bem.” (*Mensagem* de Fernando Pessoa)

2 — “Valor é aquilo que se decide salvar (…). Estas escolhas de valores fazem constantemente apelo à nossa liberdade (...) os valores podem reconhecer-se pela possibilidade de se tornarem universais sem serem incompatíveis com a humanidade do Homem”.^(11, pp. 359-360).

de de controlar as inclinações naturais, submetendo-se ao domínio da razão, da lei e da moral – Séneca e Marco Aurélio) e na autodeterminação (capacidade de agir respeitando princípios que derivam da própria necessidade racional – Kant); ou seja o desporto precisa de valores sociais e pessoais, valores abrangentes, valores do domínio cognitivo, moral, afetivo e volitivo, para que no desporto se faça a escolha do Bem, do Bom e do Belo.

O desporto necessita de se corporizar como campo de *acolhimento*, como espaço em que a disponibilidade e a vulnerabilidade do que se apresenta não se hostilizam, mas se recebem com afabilidade, gentileza, amabilidade e hospitalidade, em que a atitude e a atenção incondicionais face ao estranho e ao desconhecido são uma realidade ^(19, pp. 9-12), pois a salvaguarda da dignidade humana íntima a uma defesa do *eu*, do *outro* e do *mundo*, sendo que todos os domínios do humano lhe devem estar referenciados, uma vez que ela (não é parcelar) reclama a totalidade.

Para Savater ^(22, p. 73) na escala moral as virtudes ³ da *dignidade* e da *humanidade* estão imediatamente situadas a seguir às do *valor* e da *generosidade*, virtudes básicas, estas últimas, da vida boa (da vida correta, da vida ética):

“O valor realiza o esforço que a vontade moral pede e assume energicamente a decisão da liberdade; a generosidade abre a virtude à colaboração e ao reconhecimento nos outros, em vez de instrumentalizar a partir do ressentimento como coacção ou depreciação do próximo, ou a partir da avidez de possuir como dureza de coração. O valor enfrenta a perplexidade irredutível da vontade moral com firmeza e sinceridade; a generosidade vigia afim de que as outras formas se encontrem subordinadas seja a que coisa for... ainda que de um valor se trate. O valor aventura-se à conquista de tudo, a generosidade pode renunciar a tudo; o valor nada se deixa impor, a generosidade não se impõe a ninguém; o valor não recua, a generosidade não abandona; o valor decide-se e enfrenta, a generosidade compreende e compadece-se; o valor resiste e a generosidade ajuda; no valor e na generosidade encontra a virtude a sua melhor definição, porque a virtude é composta de intrepidez e dom.”

Tem, portanto, o desporto o dever de acolher o *outro* com generosidade (com hospitalidade) enformando esta sua competência ética com a dignidade, a humanidade, a bondade, a solidariedade e a inclusão.

3 — “São virtudes as formas de comportamento mais eficazes de que os homens dispõem para conseguirem o que consideram supremamente valioso. (...) Na virtude, a excelência põe-se a caminho e assim os homens (...) são confirmados no seu desejo do que desejam mais.” ^(22, p. 69).

2 — Carece de **formação** ⁴, no sentido de ter capacidade ou competência para diferenciar, distinguir e qualificar coisa e/ou factos ⁽⁵⁾, para que a educação, nas palavras de Henry Peter, faça “com que as pessoas sejam fáceis de guiar, mas difíceis de arrastar, fáceis de governar, mas impossíveis de escravizar”.

A formação (educação) necessária ao desporto, derivadora do ponto anterior (ponto 1 – valores), é uma educação em e com valores, uma educação que humanize, civilize, liberte e esperance.

a) *Humanize* porque “nascemos humanos, mas isso não basta: temos também que chegar a sê-lo” ^(20, p. 29), “o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação (...) ele é aquilo que a educação dele faz” (Kant).

Bento e Bento ^(6, p. 24) asseveram que:

“Para ser homem não basta nascer, é necessário também aprender. Aprender através da comunicação com os semelhantes e através da transmissão deliberada, escolhida e sistemática de normas, de conhecimentos, de técnicas, habilidades, símbolos e memórias.”

Cada pessoa tem de ser considerada na plenitude do seu desenvolvimento humano, porquanto, ao contrário dos outros seres (naturais), se constitui como um fim em si mesma (e não como um meio).

Avisados por Rousseau que a felicidade apenas existe enquanto coletiva e relativa, pois o ser humano depende da intervenção de outros para atingir a autêntico prazer de si, compreendemos que “o homem precisa do outro, não apenas para ter uma vida feliz, mas também, para poder usufruir de si mesmo” ^(23, p. 258).

Avisados por Savater ^(22, pp. 62-63) que “o que não vale é o que não nos vale”, devemos cuidar do que é valioso ⁵ para o homem.

“O que é valioso para o homem é aquilo que preserva a sua vida, aumenta a sua capacidade de acção e o confirma na sua condição de racional e livre. E isto é valioso porque ser, poder e humanidade são o que o homem quer.”

4 — Os três pilares da formação são: a liberdade, a responsabilidade e a solidariedade (encarar o outro como uma entidade valiosa) ⁽⁹⁾.

5 — “O que vale para o homem não é senão o que ele quer (...), o que o homem quer é, em primeiro lugar, ser; em segundo lugar, ser mais, intensificar-se, expandir-se e reafirmar-se no ser; em terceiro lugar (ou a um terceiro nível), ser uma totalidade não-idêntica, aberta ao possível e autodeterminada” ^(22, p. 62).

b) *Civilize* porquanto a pessoa, entendida como núcleo fundamental de uma comunidade, necessita de “(com)viver de maneira política, social e moralmente responsável”⁽³⁾, ou seja exige-se solidariedade e responsabilidade a par com verdade, autenticidade, respeito e tolerância.

“Cada um de nós é uma pessoa separada das outras e cujos interesses são, por consequência, distintos dos do resto do universo, e, contudo, como esta pessoa separada não pode subsistir sozinha, deve sempre subordinar os seus interesses aos interesses legítimos do todo de que faz parte”^(15, p. XXX).

O objetivo da educação, fazendo fé nas palavras de Platão, “é a virtude e o desejo de converter-se num bom cidadão”, devendo o educador zelar para que se diferencie o bem do mal, sendo a sua primeira função, de acordo com Maria Montessori, “cuidar que ela (a criança, o educando) não confunda o bem com a passividade e o mal com a actividade”.

Apenas em relação aos homens se pode dizer que têm deveres e que os cumprem (ou não), os animais desempenham (ou não) funções (16, p. 72), pelo que podemos afirmar que responsabilidade e pessoa andam de mãos dadas, uma vez que nas palavras de Escola (13, p. 289) “afirmamo-nos como pessoa na justa medida em que assumimos a responsabilidade pelas nossas acções e pelas nossas palavras”.

É precisamente neste compromisso com a responsabilidade que o ser humano se vê forçado a abraçar a alteridade, a abandonar a pura contemplação do eu e a comprometer-se consigo mesmo e com o outro, pois “a pessoa é vocação, isto é, apelo e resposta ao apelo. O ser disponível contrapõem-se ao ocupado, indisponível ou cheio de si mesmo”^(13, p. 290).

c) *Liberte* para possibilitar a reencontro do homem consigo mesmo, capacitar para “valorar e classificar, (...) preferir e optar, (...) escolher e excluir o que exalta ou amesquinha a nossa humanidade”⁽³⁾.

Uma liberdade⁶ lúcida e consciente no sentido da dignidade, da dignidade humana, contrariando as ameaças, que nas palavras de Leonardo Coimbra, “cousificam” a pessoa, materializadas na intolerância, egoísmo, rancor, deslealdade, iniquidade, desonra, sofrimento e tirania.

“A liberdade não é a ausência original de condicionamentos (...). É a conquista de uma autonomia, simbolicamente instituída nas nossas atitudes e escolhas e facultada pelas aprendizagens apenas possíveis na interacção com os outros. E isto está bem presente no jogo desportivo, nas suas formas de aprendizagem, treino e competição”^(6, p. 25).

6 — “Sem actividade criadora não há liberdade nem independência. Cada instante de liberdade é preciso construí-lo e defendê-lo como um reduto” (Teixeira de Pascoaes). “Ser livre, nesta altura, é ser uma pessoa” (Leonardo Coimbra).

Nas “Sentenças Vaticanas” de Epicuro (12, p. 138) “o maior fruto da auto-suficiência é a liberdade”. A liberdade anunciada por Leonardo Coimbra, liberdade como “(...) poder do espírito (para) criar beleza, isto é, entendimento, transparência, comunhão, fraternidade (...) a beleza é a graça da transparência, do entendimento entre os seres (...)”^(7, p. 51) — uma liberdade no sentido da Verdade⁷ e do Bem.

“A liberdade nasceu como um privilégio e assim permaneceu desde então. A liberdade divide e separa. Separa os melhores do resto. Obtém o seu atractivo a partir da diferença: a sua presença ou ausência reflecte, marca e cimenta o contraste entre o alto e o baixo, o bom e o mau, o cobinado e o repugnante” (Zygmunt Bauman).

d) *Esperance* para permitir responder à questão de Kant — “O que é que posso esperar?”; uma resposta em que o desespero não seja a última palavra do ato de esperar.

O ato de esperar é a comunhão mais ontológica entre os humanos, apenas com recurso à abertura e à comunhão o ser humano pode fazer face à solidão e ao desespero⁽¹⁷⁾.

A pessoa, através da vontade e da liberdade⁸, assume a esperança, embora compreenda os limites da racionalidade e da realidade não os deixa impor(-se-lhe), tenta romper o constrangimento, tenta alcançar uma outra realidade.

Se “ser é estar a caminho”⁹^(17, p. 10), se a existência humana é itinerância, então a pessoa face à existência presente, limitada e por isso constritora, necessita de a (se) transcender, necessita de aspirar a um (outro) possível, que não o atual, carece (e reclama) de esperança para lutar ativamente contra o desespero.

A esperança é um fundamento orientador da conceção de homem e de mundo, é uma incursão profunda com implicações na relação dialética entre o que somos e o que esperamos, não é um mero otimismo, em que acedemos ao eu particular, em que a incursão é superficial.

O ser humano, enquanto habitante do mundo, é um ser de (e para a) esperança, não se pode enredar nas malhas do pessimismo, porquanto desesperar corporiza-se como fuga do mundo, e “(...) o mundo não é só o que é, mas também, uma vez que o homem o habita e o anima, o que pode ser e o que deve ser”^(22, p. 61).

7 — “Que se enfrentem a verdade e a falsidade; por acaso alguma vez se viu a verdade ser derrotada numa confrontação franca e leal?” (John Milton).

8 — A liberdade (implicando e por isso juntamente com a vontade) é a estrutura imprescindível da esperança, uma vez que ambas implicam a ação do juízo. Para Savater (22, p. 45) “Duvidar de que o homem escolha livremente equivale (...) a duvidar de que ele seja um ser realmente activo, quer dizer activo em se e para si.”

9 — O ser humano é um ser itinerante, um ser inacabado (ainda- e sempre - por fazer), que no seu caminho se vai deparando com situações que o fazem isolar e desesperar; a esperança é a única faculdade capaz de levar os humanos a superarem-se, pois ela é de e para nós e não de mim para mim ou de mim para ti/vós, ela é inter-subjetiva.

Contudo a esperança não se consubstancia numa atitude de espera passiva, mas numa forma de movimentação e ação – “Movo-me na esperança enquanto luto e se luto com esperança espero” (14, p. 118).

É neste movimento, nesta verdadeira luta, entre a(s) realidade(s) e a(s) utopia(s), que o ser humano se confronta com a sua fragilidade e finitude e, simultaneamente, manifesta o seu carácter heróico¹⁰.

Desta forma a formação, a verdadeira educação, tem o dever de abraçar a categoria da esperança (está, aliás, intimada ao seu desenvolvimento), porquanto informados por Leonardo Coimbra (9, p. 130):

“Educar é dar ao presente toda a força, toda a grandeza, toda a dolorida experiência do passado, num beijo e num sorriso, simplesmente, amorosamente, devotamente inclinados para o futuro que se anuncia.”

3 — O desporto necessita de **peessoas humanas**, precisa de pessoas que se humanizaram, que construíram e realizaram em si a sua humanidade.

Uma construção e realização decorrente do contacto, convívio, comunicação e relação pessoa a pessoa e da integração nas circunstâncias históricas, sociais, ambientais e culturais (claro que também económicas, políticas, laborais, familiares...), pois “conhecemos o mundo ao intervir nele, contra ele, e ao tentarmos vencer a sua inércia” (22, p. 20).

Fazendo fé nas palavras de Kant, o desporto carece de humanos educados e cultos, porque “quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto; quem não tem disciplina ou educação é um selvagem”, encorajados por Morin (18, p. 35) “o primeiro capital humano é a cultura (...) o ser humano, sem ela, seria um primata do mais baixo escalão”.

Aristóteles (2, p. 53), no capítulo 8 das “Categorias”, adverte que:

“O conhecimento parece ser uma coisa permanente e difícil de mudar (...) o mesmo se verifica com a virtude: a justiça, a temperança e as outras qualidades deste tipo não parecem ser fáceis de alterar. Mas aquelas que são fáceis de mudar e rapidamente se alteram são chamadas disposições (...) daqueles que não dominam completamente um conhecimento e são fáceis de mudar, não se diz que têm um estado, embora estejam certamente em alguma disposição – pior ou melhor – em relação conhecimento.”

10 — A esperança é um verdadeiro ato de transcendência, porquanto na sua base reside a consciência de uma situação que nos desespera; a esperança é (deve ser) uma componente do existir humano que se apresenta (se opõem) face a situações-limite (sofrimento, conflito, angústia, drama, doença...), é uma luta ativa contra o desespero. “A opção contra a inércia do irremediável mostra no ânimo do herói toda a sua fulgurante qualidade. (...) Através do exemplo heróico que a imaginação criadora nos propõe comprovamos vivamente que é preciso ser-se mais que um homem para se conseguir ser pelo menos um homem completo. (...) Mas não devemos procurar super-humanidade no herói, nem confundir também a atitude heróica com a desenvoltura arruaceira de ferrabás” (22, pp. 59-60).

Epicuro (12, p. 82) na sua “Carta a Heródoto” postula que o temor advém da ignorância¹¹ e a tranquilidade da sabedoria¹² — “A tranquilidade de espírito, ao invés, está em libertar-se de todos estes temores, relembrando de forma contínua os princípios gerais fundamentais”.

O desporto necessita de pessoas capazes, de pessoas com formação científica da especialidade, formação pedagógica, formação didática teórica, formação prático-pedagógica e formação pessoal cultural, porquanto só pode formar quem estiver em superior situação de enriquecimento cultural face ao(s) formando(s).

Como afirmou André Malraux — “A cultura não se herda, conquista-se.” — residindo a sua virtude na libertação do homem — “A cultura, sob todas as formas de arte, de amar e de pensamento, durante milénios, capacitou o homem a ser menos escravizado.”

Nas palavras de Bento (4, pp. 59-60):

“Nós, os professores, somos agentes da perfectibilidade, da liberdade e do aprimoramento (...) apreciamos o que é ético e belo (...) em obediência aos princípios basilares da educação (...) O domínio da verdade e do seu avesso (...), a percepção da beleza e da sua ausência (...), a adesão à moralidade (...).”

O desporto reclama (porque carece) de humanos que “através da excelência heróica e do seu exemplo [conquistem] para a decisão ética o coração tentado pela inércia coisificada” (22, p. 59), sem nos preocuparmos, tal como advertidos por Aristóteles, com a compreensão casuística das virtudes, mas aceitando, admirando e replicando o excelente.

4 — É indispensável **excelência**, ou seja a condição ou qualidade de excelente, exige-se no desporto, porquanto ele se corporiza no ensinamento do Barão de Coubertin (1863-1937) “Citius, Altius, Fortius” – mais longe, mais alto, mais forte – evidencia-se na superação, na transcendência, na enérgica capacidade de entusiasmo e de aspiração à perfeição¹³.

Crendo em Arendt (1, pp. 63-74) a excelência reclama a presença de outros, de um público formal e dos pares do indivíduo, para que não se fique privado da realidade, porque todos veem e ouvem de ângulos diferentes:

“A excelência em si, *areté* como a teriam chamado os gregos, *virtus* como teriam dito os romanos, sempre foi reservada à esfera pública, onde uma pessoa podia sobressair e distinguir-se das outras. Toda a actividade realizada em público pode atingir uma excelência jamais igualada na intimidade.”

11 — “A ignorância á a noite da mente: mas uma noite sem lua e sem estrelas” (Confúcio), “A felicidade é a compreensão lógica do mundo e da vida” (Bento de Espinosa).

12 — “Para viver bem é preciso conhecer” (Sócrates).

13 — “O absoluto é sempre o projecto do homem” (Vergílio Ferreira); “O destino do Homem é ser a consciência do universo em ascensão perpétua” (Teixeira de Pascoaes).

Exige-se excelência porque o desporto possibilita ao homem a sua ascensão ao sonho ¹⁴, ao mais alto, ao ilimitado; permite a integridade, a heroicidade, a humanidade, intima à superioridade, ao estado de ser *bom* (belo ¹⁵) no mais alto grau.

“A arte, a técnica, a cultura, a performance, a habilidade, a ética, a estética, a excelência, os princípios, os valores, as normas e os ideais dão asas ao corpo e à alma. É com isso que voamos. Com isso e com a força e determinação da vontade. É com isso que tudo que o nosso peso consegue voar; adquirimos expressões e formas e obtemos performances de liberdade” (4, p. 68).

O desporto necessita do combate à letargia, à injustiça, à banalidade, à mesquinhez, ao egoísmo, à indiferença, à desconsideração, ordena o recontro à desumanização ¹⁶.

“Mas que maior orgulho para o homem, confiante no seu grandioso destino cósmico, que subir acima da escabrosa montanha dos seus instintos e daí, senhor da terra e da vida, alar-se pelo céu da Ideia e sublime, divino gritar à terra mísera: “eu sou o Criador” (...)” (9, p. 118).

Pelo que anteriormente foi dito e pelo que (em maior número) fica por dizer, o desporto necessita da aliança entre conhecimento e formação, uma vez que o primeiro sem a segunda leva o indivíduo à inconsciência.

Um chamamento a uma formação que (*per*)*forme* ¹⁷ o *eu* — moral, responsável, consciente, respeitador, ético, estético, social, afetivo, corporal... — um processo contínuo assente nos valores platónicos da Verdade, do Bem e do Belo, porquanto o Belo, nas palavras de Patrício, “é o esplendor da verdade, é o bem no seu esplendor”,

“O desporto e todas as outras expressões da cultura humana servem exactamente para isso: para arrancar o homem do estado animal, dos instintos e impulsos primitivos, das formas originárias e arcaicas. Para sublimar a nossa natureza original e, em cima dela, edificar uma condição humana, marcada pela racionalidade, pela técnica, pela arte, pela virtude, pela ética e pela estética, isto é, pela excelência.

14 — “Como o homem seria desgraçado se não tivesse o dom maravilhoso de imaginar, de fantasiar, de sonhar” (Miguel Torga).

15 — “As modas passam. O que é belo permanece” (Robert Doisneau).

16 — “Há portanto que, simultaneamente, respeitar o espaço vital da pessoa no horizonte da sua comunidade, corresponder às suas disponibilidades e aos seus apelos, estimular em tempo oportuno e elan que a impele para o mais e o melhor, para a qualidade e a excelência” (10, p. 19); “Há homens que fazem as grandes coisas; há outros sem os quais aqueles que as fazem não poderiam fazê-las” (21, p. 213).

17 — Para Humboldt (1767-1835) o destino do Homem é formar-se, porquanto o homem é uma entidade formável deve formar a sua identidade, atingir formas sempre novas (para garantir o envolvimento e a reciprocidade com o mundo), formas “superiores” ao longo da vida — o destino do Homem é a PERFORMANCE (6).

(...) Esse Homem é o da relação entre o Eu e o Outro, o que se revê na lonjura, na altura, na distância, na transcendência, na elevação, na ânsia de perfeição, no mais-além. Ele extrapola a realidade, mas é desejado, percebido, sentido e visto para ser incorporado nela e para a sublimar” (6, p. 17).

O desporto, como meio de formação da condição humana, precisa de pessoas humanas formadas com valores de excelência!

“[Valerá a pena] ? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.”

(FERNANDO PESSOA)

REFERÊNCIAS

1. Arendt, H. (2001). *A Condição Humana*. Lisboa: Relógio D'Água Editores.
2. Aristóteles (1995). *Categorias*. Porto: Porto Editora.
3. Bento, J. Educação cívica, liberdade e humanidade. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*, set. 2005, vol. 5, n.º 3, p. 251-252.
4. Bento, J. (2010). *Da Coragem, do Orgulho e da Paixão de ser Professor: Auto-Retrato*. Belo Horizonte: Casa da Educação Física.
5. Bento, J. (Unidade Curricular "Formação Pedagógica" do Programa Doutoral em Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 17 Fev a 17 Mar 2010).
6. Bento, J.; Bento, H. (2010). Desporto e Educação Física – acerca do ideal pedagógico. In J. Bento, G. Tani & A. Prista (Org.), *Desporto e Educação Física em Português*. Porto: CIFID D – Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
7. Coimbra, L. (1912). Escerto. *A Águia*, 2 (2) 49-55.
8. Coimbra, L. (1993). *Obras*. Porto: Lello e Irmão Editores.
9. Coimbra, L. (2004). *Obras Completas*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
10. Dias, J. *Filosofia da Educação*. Pressupostos, Funções, Método, Estatuto. *Revista Portuguesa de Filosofia*, 40 (1993) 3-28.
11. Drouin-Hans, A-M. (2006). Valor(es). In A. Carvalho (Coord.), *Dicionário de Filosofia da Educação* (pp. 368-360). Porto: Porto Editora.
12. Epicuro (2009). *Cartas, Máximas e Sentenças*. Lisboa Edições Sílabo.13 - Escola, J. (2006). Pessoa (A). In A. Carvalho (Coord.), *Dicionário de Filosofia da Educação* (pp. 287-291). Porto: Porto Editora.
14. Freire, P. (1974). *Uma Educação para a Liberdade*. Porto: Textos Marginais.
15. Gilson, É. (2008). René Descartes. *Discurso do Método*. Lisboa: Edições 70.
16. Maia, C. (2006). Dever (Pedagogia do). In A. Carvalho (Coord.), *Dicionário de Filosofia da Educação* (pp. 72-75). Porto: Porto Editora.
17. Marcel, G. (1963). *Homo Viator*. Paris: Aubier-Montaigne.
18. Morin, E. (2005). *O Método 5*. Porto Alegre: Sulinas.
19. Pereira, P. (2006). Acolhimento e Educação. In A. Carvalho (Coord.), *Dicionário de Filosofia da Educação* (pp. 9-14). Porto: Porto Editora.
20. Savater, F. (1998). *O Valor de Educar*. São Paulo: Martins Fontes Editora.
21. Savater, F. (2000). *O Meu Dicionário Filosófico*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
22. Savater, F. (2008). *Convite à Ética*. Lisboa: Fim de Século.
23. Wulf, C. (2006). Outro (O). In A. Carvalho (Coord.), *Dicionário de Filosofia da Educação* (pp. 258-259). Porto: Porto Editora.

AUTORES:

Clésia P. Gonçalves Silva ¹
Emerson Cruz de Oliveira ¹
Allan Cristian Gonçalves ¹

¹ Centro Universitário Metodista
Izabela Hendrix, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil

Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes de uma escola municipal

4030

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade. Sobrepeso. Crianças. Exercício.

RESUMO

A obesidade é considerada um grave problema de saúde pública. Devido à interação de múltiplos fatores, cada vez mais crianças e adolescentes têm chegado à condição de sobrepeso ou de obesidade, gerando um problema que somente será resolvido quando seus fatores geradores forem conhecidos e compreendidos. O objetivo foi determinar a prevalência de obesidade ou sobrepeso em crianças e adolescentes do ensino fundamental de uma escola municipal da cidade de Contagem - MG, Brasil e iniciar uma reflexão sobre os fatores que podem interferir no processo. A avaliação foi feita pela determinação do índice de massa corporal e sua classificação em relação aos percentis ajustados para a idade. Verificou-se elevada prevalência de sobrepeso e a obesidade entre os avaliados, sobretudo nas crianças do sexo feminino. Observou-se que a falta de espaços de lazer ou a falta de estímulos para a prática de atividade física não são fatores que concorrem para o sobrepeso e a obesidade na população estudada, e sim o estilo de vida adotado que surge como o principal contribuinte para essa condição.

Correspondência: Clésia Perdigão Gonçalves Silva. Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix – Belo Horizonte – MG, Brasil.

Prevalence of overweight and obesity in children and adolescents of a municipal school

ABSTRACT

Obesity is considered a serious public health problem. Due to the interaction of multiple factors, more and more children and adolescents have come to the condition of overweight or obese. In order to define strategies to combat overweight and obesity, it is important to know the problem well. The Objective was to determine the prevalence of obesity or overweight in primary school children in a school hall in the city of Contagem - MG, Brazil. The evaluation of the children was made by determining body mass index and their classification in relation to percentiles adjusted for age. There was high prevalence of overweight and obesity among the subjects, especially in female children. In conclusion it was observed that the lack of amenity or lack of incentives for physical activity are not factors that contribute to overweight and obesity in the population studied, but the lifestyle adopted that comes as a major contributor to this condition.

KEY WORDS:

Obesity. Overweight. Children. Exercise.

INTRODUÇÃO

A obesidade é geralmente definida como excesso de gordura corporal. A definição de excesso, no entanto, não é clara. A adiposidade não é um traço contínuo marcado por uma clara divisão em normal e anormal. Além disso, é difícil medir a gordura corporal diretamente. Por conseguinte, a obesidade, muitas vezes é definida como excesso de peso corporal, em vez de excesso de gordura ²⁰. Antes considerado um problema apenas de países desenvolvidos, atualmente a obesidade está em rápida ascensão em países em vias de desenvolvimento, especialmente em ambientes urbanos ²⁷. A obesidade é uma enfermidade multifatorial e, independente dos fatores genéticos, endócrinos, familiares, dietéticos e psicológicos, apresenta relevante dimensão social e afeta praticamente todas as faixas etárias e grupos socioeconômicos ¹.

A prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma verdadeira epidemia em todo o mundo ^{5,22}. Nos Estados Unidos a prevalência de sobrepeso e obesidade mais que triplicou (de 5% para 16%) nas últimas três décadas ¹⁹. Aumentos similares foram observados na Grã-Bretanha, Austrália, Finlândia, China, Portugal, Chile, Brasil, Alemanha, França e Rússia ¹⁰. Estudos indicam que crianças obesas aumentam em três vezes as chances de ser um adulto obeso, enquanto adolescentes obesos apresentam 70% de chances de adquirir algum tipo de doença crônica não transmissível na idade adulta ⁷. Alguns hábitos indesejáveis podem ser adquiridos na infância e na adolescência e podem tornar-se determinantes no desenvolvimento da obesidade tais como o declínio na participação de atividades físicas e o aumento da ingestão de alimentos com alto valor energético ²⁵. Soma-se a isso, o aumento do tempo despendido com formas eletrônicas e virtuais de diversão onde se incluem a televisão ^{7,23}, o computador, o videogame ³.

O Índice de Massa Corporal (IMC) medida desenvolvida pelo matemático belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet para estudos de caráter epidemiológico – também denominado de “Índice de Quetelet” é o método mais utilizado para avaliar o excesso de peso/obesidade ⁹. Este índice foi adotado desde 1997 pela organização mundial da saúde para avaliação da massa corporal em adultos. A obesidade pode ser definida com base no IMC, o qual também é utilizado para classificar a própria condição do indivíduo na fase adulta.

Em crianças, a classificação do IMC muda com a idade, devido a mudanças no peso e na altura. Desta forma, embora o IMC absoluto seja conveniente para definir a relação de peso e altura em adultos, para crianças percentis específicos para idade e gênero definem baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade ².

Dado o exposto, o presente estudo teve como objetivo identificar os padrões de obesidade e sobrepeso na população escolar, bem como a prevalência de sobrepeso e obesidade baseados no IMC em alunos do ensino fundamental de uma Escola Municipal na cidade Contagem – MG, Brasil.

METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho 98 indivíduos (42 do sexo masculino e 56 do sexo feminino) com idade entre 7 e 13 anos (média de $9,71 \pm 1,86$ anos), regularmente matriculados em uma escola pública de ensino fundamental do município de Contagem – MG, Brasil, foram submetidos à avaliação antropométrica onde se mensurou a estatura (em metros) e a massa corporal (em quilos). Para a coleta dos dados utilizou-se uma balança digital portátil com precisão de 100g conjugada com estadiômetro graduado em centímetros da marca Toledo® – modelo 2096pp.

Após a pesagem e a mensuração da estatura calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), definido como o resultado da divisão da massa corporal do avaliado (em quilos) pela estatura (em metros) elevada ao quadrado, expresso portando como Kg/m^2 . No momento da avaliação os participantes foram orientados a utilizar roupas leves. A estatura foi medida com o avaliado em posição ortostática e descalço. A idade dos avaliados foi calculada em meses. Após a coleta destes dados, os avaliados foram classificados de acordo com a tabela de percentis ajustados para a idade em indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino²¹. As referidas tabelas classificam em: baixo peso (percentil < 5), peso adequado (percentil entre 5 e 85), sobrepeso (percentil entre 85 e 95) e obeso (percentil \geq 95). Os resultados foram classificados em relação ao gênero e apresentados como percentual do total de meninos e meninas dentro das categorias supracitadas. Os dados também foram apresentados como percentual em relação ao total da amostra. Todos os procedimentos utilizados respeitam as normas internacionais de experimentação com humanos que constam na Declaração de Helsinque de 1975.

RESULTADOS

Verificou-se que, do total de crianças avaliadas, 52,38% de meninos e 48,21% de meninas apresentaram peso corporal adequado para a idade. No entanto, 35,71% dos meninos e 39,29% das meninas foram classificados como tendo sobrepeso, perfazendo 37,76% do total. Ainda, 11,91% dos meninos foram classificados como obesos, assim como 12,50% das meninas. Os indivíduos classificados como obeso correspondem 12,24% do total. Os dados mostraram que 50% dos estudantes avaliados apresentam sobrepeso e ou obesidade. Observou-se ainda que a prevalência de sobrepeso/obesidade foi ligeiramente maior entre as meninas comparado aos meninos. Os resultados são apresentados na tabela 1.

TABELA 1 – Classificação do IMC das crianças de acordo com o percentil por idade.

CLASSIFICAÇÃO	MENINOS (N = 42)	MENINAS (N = 56)	TOTAL (N = 98)
BAIXO PESO	0,00%	0,00%	0,00%
PESO NORMAL	52,38%	48,21%	50,00%
SOBREPESO	35,71%	39,29%	37,76%
OBESO	11,91%	12,50%	12,24%

DISCUSSÃO

Atualmente no Brasil observa-se uma tendência de declínio da desnutrição infantil, sobretudo a partir da década de 2000, em particular nos estratos populacionais tradicionalmente mais afetados por esse problema¹⁴. No momento, a preocupação é com a elevação dos índices de obesidade. Ela atinge muitos adultos e começa a se manifestar cada vez mais cedo nas crianças. Dados do IBGE no ano 2010/14 mostravam que quase metade da população adulta brasileira (49%) estava acima do peso. O levantamento, que fez parte do estudo “Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no País”, revelava que o excesso de peso também atingia uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos. Segundo a “Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 – Antropometria, Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil”, a partir dos 5 anos, confirma-se a tendência de aumento acelerado do problema em todas as idades. Assim a frequência de excesso de peso, que vinha aumentando modestamente até o final da década de 1980, em crianças entre 5 e 9 anos de idade e entre adolescentes, praticamente triplicou nos últimos 20 anos¹⁴.

No presente estudo, prevalências elevadas de sobrepeso (37,76%) e obesidade (12,24%) foram observadas no grupo de crianças que compuseram o total da amostra. Lopes e colaboradores¹⁶ também verificaram uma prevalência de 38,3% de sobrepeso/obesidade em alunos de uma escola pública localizada na região sul da cidade de São Paulo – SP, Brasil.

Outro grupo de pesquisa relatou uma prevalência de 15,7% de sobrepeso e 18% de obesidade em crianças de 7 a 10 anos de idade ($n = 10822$) em estudo realizado na cidade de Santos – SP, Brasil⁶. Prevalências menores foram verificadas em 1253 alunos (547 do sexo masculino e 706 do feminino), com média de idade de $12,4 \pm 2,9$ anos. Destes, 267 matriculados em escolas particulares e 986 em escolas públicas da zona urbana da cidade de Maceió – AL, Brasil¹⁷. Segundo estes autores a prevalência total de sobrepeso e obesidade foi de 9,3% e 4,5%, respectivamente, não havendo correlação significativa

entre gênero e sobrepeso e entre gênero e obesidade. De acordo com os resultados apresentados por esses autores, o sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes ainda apresentaram uma baixa prevalência quando correlacionados à escola pública.

Campos e colaboradores⁴ verificaram uma prevalência de sobrepeso/obesidade de 19,5% (n= 1158 adolescentes de 10 a 19 de ambos os sexos). Os autores concluíram que é relevante o problema do sobrepeso/obesidade em adolescentes escolares de Fortaleza — CE, Brasil, sendo maior nas escolas da rede privada e na adolescência precoce (10 a 14 anos), não apresentando diferença entre os sexos. É importante observar que nos dois últimos trabalhos citados, em duas capitais do nordeste brasileiro a obesidade já é considerada um problema relevante. Nesta região historicamente o baixo peso e a desnutrição eram problemas de maior relevância.

Observa-se que o excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência, a partir dos 5 anos de idade, em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras¹⁴. A prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças de diferentes classes sociais entre 2003 e 2007, foi comparada e verificou-se que houve um aumento na prevalência de obesidade entre crianças de baixa escolaridade e baixa renda em lugares onde o nível de desemprego é maior¹². Também foi verificado que crianças de uma escola cuja clientela era de baixa renda ingeriam mais alimentos ricos em calorias comparados com aqueles que estudavam em uma escola onde o nível socioeconômico era maior, e ainda, os alunos de baixa renda despendiam mais tempo em frente à televisão e ao computador¹⁸.

Os dados apresentados neste estudo mostram que indivíduos do sexo feminino apresentaram valores de IMC superiores aos indivíduos do sexo masculino para sobrepeso (39,29% para as meninas contra 35,71% para os meninos) e obesidade (12,50% das meninas contra 11,91% dos meninos). Costa e colaboradores⁶ verificaram valores de 14,8% para o sobrepeso e 20,3% para a obesidade para o sexo masculino e, 16,6% e 15,8% para o sexo feminino. A Organização Mundial de Saúde²⁷ sugere que a maior prevalência entre as meninas, deve-se ao fato de que o excesso de energia nas mulheres é preferencialmente estocado, sob a forma de gordura no tecido adiposo e não em forma de proteínas teciduais, sobretudo musculares, como acontece no caso do sexo masculino.

Crianças e adolescentes tendem a ter sobrepeso quando sedentários e, o próprio sobrepeso pode fazê-los ainda mais sedentários. Além disso, crianças frequentemente fazem suas refeições em frente à televisão e, grande parte das propagandas é sobre alimentos pouco nutritivos e ricos em calorias. Grazini e Amâncio¹³ analisaram o teor das propagandas veiculadas em horários de programas para adolescentes e observaram que a maior parte (53%) era de lanches e refrigerantes.

O tempo despendido em frente à televisão é um critério importante quando se estuda os fatores causadores de sobrepeso e obesidade. Segundo Rossi e colaboradores²³, o tempo

em frente à TV associa-se à inadequação dos hábitos alimentares e à redução da atividade física. Revela-se o hábito de assistir à televisão como um importante fator que pode propiciar a obesidade entre crianças e adolescentes.

No presente estudo, verificou-se que os alunos da escola analisada têm acesso a espaços construídos para a prática de atividades físicas e, contam também, com orientação profissional para as mesmas, no entanto, é de espontânea vontade que estes abdicam de usufruir destes benefícios. No entorno da escola avaliada existem vários espaços que permitem muitas possibilidades de práticas de movimento, tais como praças com aparelhos de ginástica, quadras e campo de futebol onde são oferecidas escolinhas de iniciação de diversas modalidades esportivas. Mesmo com tantas possibilidades e incentivo, não foi possível conter um alto índice de sobrepeso e obesidade na população estudada. Desta forma, deve-se refletir sobre novas propostas que levem à melhor utilização dos espaços destinados à prática de atividades físicas com vistas a elevar o engajamento desta população em práticas físicas saudáveis.

O tratamento da obesidade é intenso e requer o suporte de equipes multidisciplinares^{8,26}. Em seu trabalho, Wiegel e colaboradores²⁶ realizaram um trabalho de intervenção com 73 crianças de 7 a 15 anos que consistiu em práticas de exercícios físicos orientados, educação nutricional por 12 meses que incluíam o período de férias escolares e verificaram que houve redução do índice de massa corporal dos indivíduos do grupo de intervenção quando comparados ao grupo de controle que recebeu apenas um trabalho de aconselhamento sobre hábitos saudáveis de vida. Estes autores concluíram que uma abordagem multidisciplinar que integra a terapia comportamental em um programa de tratamento abrangente, que inclui dieta e exercício é considerada benéfica no tratamento do sobrepeso e obesidade. Tal conclusão é corroborada por Uli e colaboradores²⁵ que afirmam que combinações de dieta, exercício e aconselhamento são geralmente mais eficazes para controle do peso que cada componente sozinho.

De igual importância é o envolvimento dos pais no processo de controle do peso corporal de seus filhos sejam crianças ou adolescentes. Shrewsbury e colaboradores²⁴ avaliaram a comunicação e interação entre pais e adolescentes em relação ao peso e controle do peso e observaram que mesmo os pais que tinham um bom conhecimento sobre estratégias para o controle do peso dos filhos, poderiam precisar de ajuda para colocar este conhecimento em prática. Os autores relatam que os pais foram relutantes em envolver profissionais de saúde no processo de controle de peso dos filhos e só recorreram a eles quando a situação se tornou grave, comprometendo a integridade física ou a saúde psicológica das crianças. A influência dos pais e do ambiente reside no fato de que as crianças têm muito pouco controle sobre a escolha de seus alimentos, opções de atividades físicas, em especial naqueles ambientes que favorecem o desenvolvimento da obesidade. O aumento

no tamanho das porções, o fácil acesso a alimentos com alto valor energético, mudanças na dinâmica familiar e de aparatos tecnológicos que reduzem a necessidade de atividades físicas diárias contribuem para o problema.

É bem reconhecido que os modelos familiares afetam o estado nutricional de seus filhos. Programas de intervenção destinados a pais de crianças obesas já possuem sucesso comprovado na redução da obesidade¹¹. Intervenções sociais que levem a mudanças positivas no comportamento de crianças e adolescentes não podem, contudo, ser dissociadas das escolas. O ideal seria que as escolas fornecessem informações sobre os elementos necessários à prevenção da obesidade ou sobre um programa de controle eficaz¹⁵. Doak e colaboradores⁸ realizaram uma revisão da literatura acerca de intervenções dietéticas, de atividades físicas e de comportamento relacionados à obesidade, propostas em estudos quantitativos realizados em escolas. Estes autores relatam que as intervenções que utilizaram a educação física escolar e promoveram estratégias que levaram à redução do tempo dispendido em frente à televisão foram mais bem sucedidas. O trabalho ressalta também a importância do uso de estratégias de educação nutricional. Os autores afirmam que a inversão da tendência dos jovens de ter sobrepeso ou se tornarem obesos não é uma tarefa fácil e que, os investimentos necessários não são apenas um compromisso financeiro, de vários setores da sociedade, mas um investimento de tempo, esforço e suporte, que deve contar com a participação de pais, professores, diretores de escolas, pedagogos, das indústrias e de órgãos governamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, observou-se um elevado índice de sobrepeso entre os indivíduos avaliados. A prevalência de sobrepeso e obesidade mostrou-se mais elevada entre os estudantes do sexo feminino. Acredita-se que tal fato seja explicado em sua maior parte por maus hábitos alimentares associados ao sedentarismo. Deve-se ressaltar que, embora sedentários, os estudantes avaliados têm acesso a espaços adequados a práticas físicas e esportivas bem como ao serviço de profissionais especializados para orientá-los, no entanto, estes voluntariamente rejeitam essas práticas, optando por formas de entretenimento com baixo gasto energético. Os dados apresentados aqui estão em concordância com muitos estudos realizados no Brasil e no exterior. Pesquisas recentes destacam a elevação da prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. Estas afirmam que as estratégias para prevenção, controle e tratamento do sobrepeso e obesidade devem envolver mudanças no estilo de vida no que concerne à educação nutricional e o aumento da prática de exercícios, assim como no ambiente onde as crianças e adolescente vivem o que envolve diretamente os pais, as escolas e a comunidade como um todo. Tais preocupações são tão importantes quanto a implementação de políticas públicas e o investimento financeiro para controle da obesidade que assume contornos de epidemia.

REFERÊNCIAS

1. Araújo LMB (2003). Obesidade In: Rabelo, M M. Manual Prático de Endocrinologia. São Paulo: Editora Byk, 355-362
2. Barlow SE (2007). Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. *Pediatrics* 120: S164-S192
3. Braccialli LMP, Vilarta R (2000). Aspectos a serem considerados na elaboração de programas de prevenção e orientação de problemas posturais. *Revista Paulista de Educação Física* 14(1): 16-28
4. Campos LA, Leite AJM, Almeida PCA (2007). Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Adolescentes Escolares do Município de Fortaleza, Brasil. *Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.* 7 (2): 183-190
5. Chaves VLV, Freese E, Lapa TM, Cesse EAP, Vasconcelos ALR (2010). Evolução espaço-temporal do sobrepeso e da obesidade em adolescentes masculinos brasileiros, 1980 a 2005. *Cad. Saúde Pública* 26(7): 1303-1313
6. Costa RF, Cintra IP, Fisberg M (2006). Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Escolares da Cidade de Santos-SP. *Arq. Bras. Endocrinol. Metab.* 50(1): 60-67
7. Danner FW (2008). A National Longitudinal Study of the Association Between Hours of TV Viewing and the Trajectory of BMI Growth Among US Children. *Journal of Pediatric Psychology* 33(10): 1100-1107
8. Doak CM, Visscher TLS, Renders CM, Seidell JC (2006). The prevention of overweight and obesity in children and adolescents: a review of interventions and programmes. *Obesity Reviews* 7: 111-136
9. Douglas CR (2006). Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas. 6ª ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
10. Flegal KM, Tabak CJ, Ogden CL (2006). Overweight in children: definitions and interpretation. *Health Education Research* 21 (6): 755-760
11. Gittelsohn J, Kumar MB (2007). Preventing Childhood Obesity and Diabetes: Is It Time to Move Out of The School? *Pediatric Diabetes* 8 (Suppl. 9): 55-69
12. Gopal KS, Siahpush M, Kogan M. (2010) Rising Social Inequalities in US Childhood Obesity, 2003–2007. *Ann. Epidemiol.* 20: 40-52
13. Grazini J, Amâncio OMS (1998). Analogia Entre Comerciais de Alimentos e Hábito Alimentar de Adolescentes. *Elect. J. Ped. Gast. Nut. Liv. Dis.* 2(1)
14. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil, Rio de Janeiro
15. Katz DL, O'Connell M, Njike VY, Yeh MC, Nawaz H (2008). Strategies for the Prevention and Control of Obesity in The School Setting: Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Obesity* 32: 1780-1789
16. Lopes S, Carriel P, Prado SRLA, Colombo P (2010). Fatores de risco associados à obesidade e sobrepeso em crianças em idade escolar. *Revista Brasileira de Enfermagem* 63(1): 73-78
17. Mendonça MRT, Silva MAMS, Rivera IR, Moura AAM (2010). Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Crianças e Adolescentes da Cidade de Maceió. *Rev. Assoc. Med. Bras.* 56(2): 192-6
18. Merchant AT, Dehgan M, Behnke-Cook D, Anand SS (2007). Diet, Physical Activity, and Adiposity in Children in Poor and Rich Neighbourhoods: A Cross-Sectional Comparison. *Nutrition Journal* 11(6): 1
19. Montoya C, Lobo ML (2011). Childhood Obesity: A Wilsonian Concept Analysis. *Journal of Pediatric Nursing.* 26: 465-473
20. Ogden CL, Yanovski SL, Carrol MD, Flegal KM (2007). The Epidemiology of Obesity. *Gastroenterology.* 132: 2087-2102
21. Ogden CL, Flegal KM (2010). Changes in Terminology for Childhood Overweight and Obesity. *National Health Statistics Reports,* 25: 1-5
22. Oliveira CL, Fisberg M (2003). Obesidade na Infância e Adolescência - Uma Verdadeira Epidemia. *Arq. Bras. Endocrinol. Metab.* 47(2): 107-8
23. Rossi CE, Albernaz DO, Vasconcelos FAG, Assis MAA, Di Pietro PF (2010). Influência da televisão no consumo alimentar e na obesidade em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática. *Rev. Nutr.* 23(4): 607-620

24. Shrewsbury VA, King LA, Hattersley LA, Howlett SA, Hardy LL, Baur LA (2010). Adolescent-Parent Interactions and Communication Preferences Regarding Body Weight and Weight Management: A Qualitative Study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 7: 16
25. Uli N, Sundararajan S, Cuttler L (2008). Treatment of Childhood Obesity. *Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity*, 15: 37-47
26. Weigel C, Kokocinski K, Lederer P, Dötsch J, Rasher W, Knerr L (2008). Childhood Obesity: Concept, Feasibility, and Interim Results of a Local Group-based, Long-term Treatment Program. *J. Nutr. Educ. Behav.* 40: 369-373
27. WHO - World Health Organization (2000). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic — Report of a WHO Consultation Geneva, Switzerland

AUTORAS:

Teresa Marinho ¹
Helena Baguinho Bento ¹

¹ Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto, Portugal

**Rumo a uma pedagogia
do cuidado: O sentido
do humano no desporto****4041****PALAVRAS CHAVE:**

Pessoa Humana. Desporto. Cuidado.
Alteridade.

RESUMO

Debate-se hoje o homem com uma atmosfera tísica, disforme e aterradora. Nesta era do vale tudo, parecemos ter olvidado o que verdadeiramente nos dá alento e inspiração para sermos humanos. Há que estender o nosso cuidado ao que nos rodeia e a quem nos circunda, tal como o sublinha Leonardo Boff ^(6, p.35): "o ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, a sua essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta e faz, eis a característica singular do ser humano". O nosso propósito cria desassossego: perceber que só a pessoa humana é a razão da nossa sensibilidade discursiva, do nosso cuidado, da nossa ilusão. Por isso, acreditamos que o desporto continua a encerrar em si mesmo uma formação íntegra e integral, uma ética incontornável do dever, uma estética que irradia luminosidade, uma *praxis* que enleva a excelência e um homem que se supera na arte do esforço, da dor e da intenção. Intentaremos demonstrar que esta liturgia do desporto e da vida não nos deixa repousar no arrivismo e na indolência, pelo contrário, atira-nos para o que de nós é de esperar: a abertura autêntica ao outro, à grandeza, à poesia, ao amor.

Correspondência: Teresa Marinho. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Rua Dr. Plácido Costa, 91. 4200-450, Porto, Portugal. (tmarinho@fade.up.pt).

Towards a pedagogy of care: the meaning of human in sport

ABSTRACT

Nowadays men struggles a misshapen, terrifying and sick social atmosphere. In this anything goes era we seem to have forgotten what truly gives us the courage and the inspiration to be human. There is the need to extend our care to everybody that surrounds us as well as to everything that circles us, because as Leonardo Boff ^(6, p.35) says: “ the human being is a being of care, more, his essence is founded on care. Placing care in everything that he designs and creates is the remarkable feature of the human being”. Our purpose produces a restless spirit: to understand that the human person is the reason of our discursive sensitivity, of our care, of our illusion. Therefore, we do believe that sports brings within itself a complete and honourable education, an unavoidable ethical duty, an aesthetics that radiates light, a praxis that nurtures excellence and a man who goes beyond himself, overcoming effort, pain and the pure intention. We will try to demonstrate that sports and life liturgy do not make us fall into sloth and into irresponsibility, on the contrary, it drives us to another awareness level: the authentic openness to the other, to greatness, to poetry, to love.

KEY WORDS:

Human Person. Sports. Care. Otherness.

DA INTENÇÃO

É o teu rosto ainda que eu procuro
Através do terror e da distância
Para a reconstrução de um mundo puro.

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN

Esbate-se o humano com a falta de cuidado. Neste momento tão dedicado à elevação do número e ao menosprezo pela pessoa humana, sentimos que a essência da verdadeira relação cordial e solidária encontra-se em estado vegetativo, alimentada pela profunda indiferença e total falta de ética que nos corrompe e diminui. Tal como Sophia de Mello, continuamos à procura de um rosto, mas de um rosto que só com o olhar irradie paz, afeto e cordialidade. Um rosto, cujo sorriso encha a nossa alma de uma fraternidade sem limites, que nos leve a procurar dentro de nós o significado pleno do gesto mais simples, da expressão mais leve, do ideal mais puro. É desta pureza que mais precisamos. Sem ela, sentimos-nos despidos. Com ela, somos reciprocidade e comunicação. Alcancemos esta coragem, arrancando as peias que levamos no coração. Basta abri-lo amorosamente, absolutamente, humildemente. Basta sermos humanos. Basta cuidar, sem agressões, sem medos, sem ódios, sem ressentimentos. Altemos a responsabilidade de nos procurarmos no meio deste mar de gente perdido entre olhares nus e desprotegidos, povoado pela incapacidade de nos compreendermos uns aos outros, afastando-nos do afago e da disponibilidade que precisamos e que nutre a nossa disposição. Por tanto, não desistimos de edificar este mundo puro de que nos fala a poeta. Revelando o melhor de nós através da palavra, visto a palavra ser a ferramenta da ética, da estética, do conhecimento, da sensibilidade e do respeito. É ela que nos eleva ou nos retira a luz. Chamemos até nós a palavra alta, autêntica, densa e com expressão, a fim de que nos aproximemos de nós próprios, aligeirando a nossa fraqueza e a nossa pobre alienação do que nos circunda e inevitavelmente causa conformação. Porque parece que nos ausentamos de nós próprios, ocultando-nos e ocultando ao outro o nosso verdadeiro rosto, aquele que deveria ser límpido e transparente, sem máculas e ferocidade, sempre preparado para dar-se sem restrições, por saber-se livre e autêntico, sempre em perfeita harmonia com a beleza que nos alimenta e constitui. Compreendemos a assertividade que repousa na palavra de Leonardo Boff: “A responsabilidade mostra o carácter ético da pessoa” ^(5, p. 93). Mostra a sua luz e humanidade, o seu recanto e proibidade, a sua alma e serenidade. Mostra de igual modo a sua grandeza e afeição pela justiça da comunicação e do respeito, abrindo o coração à pureza e originalidade que o nós exprime, sem grilhões, sem indelicadezas, sem aversão e leviandade. Por isso vemos no desporto esta partilha, este turbilhão do profundo sentir que nos sustenta. Por isso não nos rendemos ao despeito e à frieza do gesto humano. Não! O desporto eleva-nos

e incita-nos a encontrar na lonjura do sonho a pedagogia de um saber cuidar, apesar de tudo, apesar da resistência do homem ao próprio homem. Este ensaio crê na densidade do desporto e na valoração da dignidade humana através do trabalho árduo, da superação que sinto em mim e que o outro me proporciona, da seriedade e da autenticidade que o esforço e a dificuldade criam na formação plena e íntegra do ser que em mim habita.

POÉTICA DO DESASSOSSEGO

Pensar pedagogicamente é pensar e agir afetivamente. Não restam dúvidas. Levianamente vamos construindo um caminho que nos parece afastar deste preceito. Cansados que estamos desta mão pesada que insiste em continuar pousada no ombro, sentimo-nos a rasar o chão, sem vontade, sem alento, sem coragem de nos olharmos ao espelho. Falta-nos o horizonte e a rebeldia.

Há que dar um outro sentido a esta aventura existencial, indubitavelmente mais poético, claramente mais humano. Fazendo brotar de dentro de nós a luz do sol, aquela que, segundo Sophia de Mello Breyner, nos rege enquanto nos recomeçamos em cada coisa. E estas laudas refletem o nosso desassossego, o nosso ardor e vontade, através da palavra que não fere ou diminui, mas que simplesmente funciona, no entender de Roland Barthes, como “habitação”, como *ethos*, como amor, como sangue a palpitar na sua substância.

Faz falta (re)pensar o homem. Daí a nossa inquietação. Daí a nossa teimosia e a nossa aguerrida voz por uma formação que ensine a existir fora dos parêntesis e do medo e da mordida. Pois Delfim Santos dá o mote “o homem não aprende apenas para viver, mas para existir, e existir não é apenas viver. A noção de existência é o ponto de partida da pedagogia, como também na actualidade se tornou o ponto de partida da filosofia. Existir é estar-no-mundo. É este o facto primário, original e estrutural da existência. Esta situação fundamental, em que tudo radica implica três diferentes momentos. Estar-no-mundo é estar em contacto com o mundo inorgânico, com os outros seres vivos, e também consigo mesmo” (15, p. 27).

Estar-no-mundo é estar profundamente comprometido com a existência, com a vida, atribuindo-lhe sentido, afeto, responsabilidade, serenidade e emoção. É ter o engenho e a arte de criar surpresa, de edificar o sonho, de assumir uma postura ética, que se eleva na palavra e na atitude, que ascende à claridade derrotando o negrume da caverna, libertando-se da cegueira do grilhão. Pois ser-se ético, nas palavras de Ortega y Gasset, é o mesmo que estar alto de moral, é ter-se vontade de criar, de fazer, de se ultrapassar, é ter-se a inspiração da excelência a percorrer as veias, é ser-se um ser humano digno em todas as circunstâncias da vida. É ser-se um D. Quixote sonhador, desassossegado e comprometido. É transformar moinhos em gigantes, apoiando-se no mais apaixonante enigma da condição humana – a vontade!

O ROSTO COMO EXPRESSÃO

ÉTICA DA COMUNICAÇÃO

Uma vontade que nos leva a cuidar do que somos e como somos, estendendo esse cuidado ao outro para com ele edificar uma outra realidade social, cultural e humana. Vitorino Nemésio surpreende-nos com a sua lucidez retórica, alertando-nos para as nossas deficiências e defeitos, os mesmos que podem ser debelados se o sentido do humano se alargar e estender ao outro, como prova de solidariedade e celebração: “Um dos sinais dos tempos de massificação humana em que vivemos neste limiar da Era Atómica é a desumanização. Não emprego a palavra ‘desumanização’ no sentido englobante e pejorativo de ‘baixa de humanidade’ – o que seria manifesto exagero, senão puro absurdo. Mas emprego-a no sentido de retracção e encurtamento da vida afectiva, e de diminuição da cordialidade” (12, p. 93).

Urge sermos serenamente para podermos acolher e dar humanamente. Exige-se uma reflexão que retenha ideais humanísticos que se afastem da ignorância e do desrespeito que se fazem sentir na ameaça latente que o outro parece representar. Vergílio Ferreira sustenta de forma categórica a humanidade que enleva o Nós como o sentido de justiça plena e integral: “O outro é a outra face de nós que nos estrutura o ser” (8, p. 224). Que nos estrutura, alimenta, enaltece e complementa. Que nos dá vida por nos embalar no seu regaço - que não fere, destrói ou elimina. O nosso rosto, a nossa alma: Nós! Palavra que nos une e pacifica no discurso e no gesto, porque o caminho faz-se em conjunto, em total e permanente aprendizagem, sempre em busca, sempre em harmonia. Leonardo Boff sente o rosto como um apelo à ética do cuidado: “o rosto possui um olhar e uma irradiação da qual ninguém pode subtrair-se. O rosto e o olhar lançam sempre uma pro-posta em busca de uma res-posta. Nasce assim a res-ponsa-bilidade, a obrigatoriedade de dar res-postas. Aqui encontramos o lugar do nascimento da ética que reside nesta relação de res-ponsa-bilidade diante do rosto do outro” (6, p. 139).

O rosto é manifestação de transcendência, porque aparece desnudo e (i)limitado na carência da sua fragilidade, na beleza da sua onto-expressividade, na possibilidade que brota e seduz, por se mostrar disponível e provocar um comprometimento sincero do nós perante a frieza de um eu distante e inseguro. Pois então, sejamos éticos quando olhamos o rosto do outro. Empenhemo-nos em deixar de nos considerar estrangeiros a nós próprios, sentimento que se derrama ao outro com muito maior intensidade e presunção. Sejamos doutos na arte de compreender e não hostilizar, de abraçar em detrimento de repelir, de ouvir ao invés de arredar. É fundamental cuidar do humano com responsabilidade, justiça e autenticidade. Lévinas aponta-nos o caminho: “mas a justiça só tem sentido se conservar o espírito do des-inter-esse que anima a ideia da responsabilidade pelo outro homem” (11, p. 83). Cuidar sem mácula, sem pedir nada em troca, sem recorrer ao uso da máscara que utiliza a cobardia para se banhar nas águas sujas da tibieza e da fraqueza de intenção. Cuidar para ser-se em conjunto, sem arrogância, sem insinceridade, sem insolência e indiferença, visto o cuidar ser, no entender de Leonardo Boff (6, p. 33): “mais que um ato; é uma atitude”.

O VALOR DA AFETIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DO HUMANO

Miguel Torga também nos radiografa, levando-nos a refletir sobre a nossa própria fraqueza e dualidade: “Em vez de nos enfrentarmos com amor e coragem, andamos prudentemente ao lado uns dos outros com os olhos abotoados” (16, p. 72). Com olhos que se recusam a ver porque se sentem magoados, tristes e desamparados nesta aridez que cristaliza a lágrima mais pura. A hora que nos assiste pertence-nos esclarecidamente. O tempo que nos abraça é um tempo de esperança, apesar de tudo. Onde a vida adquire um carácter de profundidade e densidade ontológica. Onde nos amamos e nos sentimos unidos pelo sangue que aquece fraternalmente o que o ódio ajuda a apartar. Daí a revolta de quem se preocupa. De quem vê no outro uma lição de vida. De quem cuida e não anula ou humilha. De quem sente que com o outro pode aprender a resgatar uma outra linha no horizonte, aquela que sustenta uma utopia que nos faz acreditar que tudo se torna humanamente possível, desde o respeito pelo rosto que se apresenta, à justiça do ser que nos responsabiliza pela autenticidade de um mundo a construir.

O sentido ético da hospitalidade supõe a abertura a quem se apresenta — o Eu e o Tu, isto é, o Nós — que se acolhem mutuamente e que procuram um sentido para além do repúdio, da indiferença e do medo. Nas palavras de Isabel Baptista, a hospitalidade “enquanto competência ética funciona como um dos valores fundamentais de cidadania num tempo violento e incerto em que um elevado número de pessoas vive em situações que desafiam a capacidade humana de acolhimento e de dádiva” (3, p. 195). Este tempo exige uma maior preocupação, um cuidado essencial e uma com-paixão que permita olhar o rosto do outro com lisura. Olhá-lo nos olhos e senti-lo tal como nós, indefeso e sempre em busca da compreensão do sentido ético da alteridade, pois tal como nos adverte Lévinas, “a epifania do rosto é ética” (10, p. 178).

Faz falta ver o outro com dignidade. Acolhê-lo e ser responsável por ele. Olhar através dele, contemplá-lo com compaixão, com humanidade, com racionalidade e emoção. Somos seres cuja brevidade não permite alimentar estados de alma que se abeirem da hipocrisia e da ignorância moral, destruindo os laços de irmandade que nos unem na espessura do sangue. Torna-se, por tanto, imperativo que nos abeiremos da imensidão da tal placidez que se liberta do grilhão da frivolidade e da indiferença, para ceder lugar a uma contemplação profunda e sentida do outro que, tal como nós, também nos acolhe. Seres sedentos de amor, de compreensão e de palavras que não nos firam como espadas. Seres que consigam con-viver zelosamente, sempre respeitando a cultura que levam posta, aceitando a diversidade e com ela aprendendo a superar obstáculos e desafios. Sintamos com Miguel Torga uma vez mais a ternura ‘telúrica’ da alteridade, feita de pedaços de cordialidade, alegria e irmandade “Desfaz-se a gente em sorrisos, abraços e mãozadas a vida inteira, para chegar à conclusão de que nunca sentiu na alma o contentamento simples de ver alguém” (17, p. 96).

SENTIR O CUIDADO ATRAVÉS DO DESPORTO

Por tudo isto, olhamos para o desporto e percebemos o *ethos* axiológico que o envolve. O desporto bebe irrevogavelmente desta carecida união entre os homens, vivendo intensamente o cuidado que nunca se pode apagar. O seu propósito remete-nos para o respeito indelével pelo adversário, pelo treino e pela competição. O desporto é provido de profundos valores humanos contendo em si o bom, o belo e o bem. Uma trilogia que extrai do homem todo e qualquer indício de desumanidade. O desporto é na perspetiva de Jorge Bento o campo do [humanamente] possível, visto ser “um edifício idealizado pela necessidade de beleza, pelo desafio de superar a violência e a brutalidade, a grosseria e a fealdade na imagem que o homem dá de si. Existe para encher de beleza a nossa vida, os nossos dias e as nossas condutas. É em nome dessa finalidade civilizacional que a sua prática se justifica” (4, p.74).

O ideal do desporto continua a pedir-nos para existir claramente neste mundo. Não há outra forma de o compreender. Não há outra forma de estar nele. O desporto provoca no homem uma filosofia da vontade, apelando ao rigor e à disciplina na postura e no dever que a alteridade aclama. Daí não nos rendermos à senilidade mórbida de quem vê o desporto de forma brejeira, fazendo dele terreno para todo o tipo de corrupção, traficância e disfarce, degradando os seus verdadeiros intentos e despistando as suas reais e perenes alvoradas e dilatadas paixões humanistas.

Representa o desporto a expressão de um sonho por realizar, de uma vontade por atingir, de uma esperança por edificar. Difícil será imaginar uma humanidade sem o seu alento, a sua flama e a sua devoção. Falando um dialeto universal, o desporto congrega a paz e a justiça, apela à honra e à verticalidade, enleva a beleza e a autenticidade. Sem desporto, o homem sentir-se-ia decepado, indignado, esquecido. O desporto atribui alento à vida humana. Fá-la respirar o ar puro da ética, da estética e do sublime. Voltar a sentir o homem no desporto deverá constituir-se a sede contínua do progresso e da quimera de uma revolução no sentir do humano. Perceber de excelência, de companheirismo e de sofrimento parecem ser os fundamentos que melhor são sentidos no desporto, pois através da prática desportiva percebemos o valor do suor, do sacrifício do corpo e do alento da alma naqueles momentos só nossos, os mesmos que escrevemos e poetamos por nos sentirmos sós e felizes na busca intensa do que nos faz andar para a frente quando algo nos instiga a ceder e a ficar para trás.

DESPORTO E LITURGIA

A busca da forma sublime que o homem pretende alcançar através dos probos ideais humanos que o desporto tão solenemente deixa transpirar, concretiza o ideal ético do projeto antropológico de cada pessoa: o sermos cada vez melhores, seja no desporto ou em qualquer outra dimensão das nossas vidas. O carácter litúrgico do desporto abre-nos à prometida grandeza que não termina de cumprir-se totalmente na vida. Pois segundo St^o Agostinho, a liturgia é a forma visível da esperança, da vida verdadeira que nos prepara para a vida real – a abertura autêntica de uns aos outros. Assim, o nosso gesto não deve comprometer-se nem pela exigência nem pela necessidade, mas sim pela liberdade de nos entregarmos irmãmente. Deve o homem centrar os seus ensejos no desafio constante da necessidade de revitalizar o sentido da excelência como a eterna aspiração à transcendência humana. Respeitemos o que Kant considera um imperativo categórico, estabelecendo uma relação estreita entre dignidade e comportamento ético: “Age como se a máxima da tua acção se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. Age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (9, p. 66). Um imperativo que por ser categórico, prende-se com a natureza da pessoa e estende-se a toda a humanidade. É indiscutível o carácter ambíguo do homem, a sua condição demasiadamente humana ou mesmo demasiadamente des(h)umana. O seu egoísmo e a sua incapacidade em fazer da sua vida uma obra de arte. Olhando o mundo de frente de modo a não pactuar com a falsificação de sentimentos, de atitudes e de ânimos que se avolumam por se sentirem acarinhados e favorecidos pelas mãos de um consentimento cuja infâmia nos diminui.

Parece fundamental não correr o risco de nos tornarmos secos por dentro; de nos desconsiderarmos e mantermos cativa a nossa capacidade de sermos clara, pura e pereneamente. De fazer sobressair no outro, como devemos fazemos sobressair em nós, a beleza serena de uma pincelada humana que nos vai dando forma, revelando a bonomia que carregamos cá dentro com tanta força, inteligência e graciosidade. Se nos tolhermos perante nós próprios, estaremos a criar um sem fim de ladeiras que nos retirarão do caminho para a concórdia. Há que reencontrar nos nossos corações a misericórdia que tanto faz falta, o saber dar, o saber estar com os outros e pelos outros sempre com sentido de missão, partilha e presença. Não nos enganemos. Ser misericordioso encerra um significado mais emotivo, mais humano, mais límpido e comprometido. Nas palavras de Padre Manuel Antunes, “a misericórdia não é sinónimo nem de pietismo privatista, nem de sentimentalismo romântico, efusivo de mares de lágrimas sem sentido e sem motivo, nem de paternalismo, materialismo e fraternalismo platónicos ou platonizantes. É uma força que desperta ante o espectáculo desolado da miséria alheia. É um olhar que vivifica e não mata, salva e não condena, ergue e não deprime. É um impulso para agir sem cumplicidade e para reunir sem massificar. É uma vontade de sair de si, da prisão do próprio «eu», para transformar

o mundo e se transformar a si mesmo em permanente e incansável reciprocidade” (2, p. 87). Buscar cá dentro a sensatez do sentimento probo de existir e marcar indelevelmente a nossa presença com a emoção da irmandade que vertemos e tornamos visível ao mundo, pois ao olhar de Pascoaes: “cada homem é potencialmente humanidade” (13, p. 49).

Desliguemos desde já o botão que despoleta a nossa desumanidade. Sejamos humanos por breves instantes. Sejamos humanos a contemplar o desporto e a ver nele razão de sobra para dos seus ideais não nos afastarmos. O desporto incita à comunhão, ao entendimento, à expressão da transcendência. No desporto, a pessoa comunica no seu todo. Através do corpo, da alma e do espírito. Nada se separa. Tudo se congrega. É um esforço impar para ser-se excelente na leveza e graciosidade do corpo que se molda ao destino escolhido; é o arrebatamento da alma que se sente incapaz de olhar para trás, imarcescível e contumaz perante a dor e o desafio; é o lampejo de um espírito em constante aprendizagem e ebulição que, aprende através da adversidade, da persistência e da sensação, os verdadeiros valores que fazem do árduo caminho do treino e da competição uma perene constância nas atitudes e nos gestos, limando-os e dando-lhes nova vida, novo intuito, nova roupagem e repercussão. Daí apurarmos a intenção poética de Ricardo Reis que sagazmente nos transmite uma mensagem, em forma de apelo, à capacidade nómada do homem de estar-no-mundo, a única que o ilimitará no desejo de se superar e de ver no desporto um campo de comunhão, de entrega, de sacrifício, de justiça e de redenção:

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a Lua toda
Brilha, porque alta vive.

RICARDO REIS

CONSIDERAÇÃO FINAL

Acreditamos plenamente que é possível regressar à essencialidade do que somos, se a busca se der com a consciência de que algo nos está a faltar. Temos vida, temos poesia, temos desporto, temos arte, temos beleza, temos tecnologia, temos tudo o que de material se pode comprar, mas não nos temos uns aos outros. Voltar a sentir a presença do outro próximo de nós, do calor humano, do abraço, do aperto de mão sincero, da palavra que afaça, só depende da vontade que nos assiste. Por tudo isto, procuramos na palavra do poeta a esperança que tanto nos faz falta. Não é nossa pretensão desistir de nós nem do outro.

Visto continuarmos a acreditar que dentro de nós carregamos a claridade que tanto precisa de irradiar. Inspiremo-nos em Leonado Coimbra: "procurem-se e abracem-se. Há muita ternura no coração dos homens, e as dádivas do amor aumentam ainda essa bondade. A bondade não cansa, nem se esgota. Cada vez se alarga em mais íntimos abraços, sempre envolve a vida em mais fraternais carinhos" (7, p. 201).

E é esta procura que o desporto nutre e leva no seu regaço. O desporto é o campo onde o autêntico se dá a conhecer. É o campo da verdade insofismável do homem, a morada do homem sensato e fraterno, o locus de um processo que não dá tréguas e que exige muita concentração, contumácia e dedicação. Não podemos negar que o desporto continua a ser aquele espaço onde nos sentimos completos, reconhecidos, acarinhados. Dele tentamos afastar todo o tipo de fraudes e tartufices. Porque dentro dele sentimo-nos seguros e protegidos dos males do mundo: sentimos a sua limpidez, humildade, sabedoria, dignidade, beleza, retidão, respeito, justiça e seriedade. Trair o desporto é traír a nossa humanidade. Sejamos cada vez mais sinceros na arte de saber estar no desporto, para que depois a transposição destes valores para a vida seja uma indicação de transparência e sensibilidade.

Apuremos, uma vez mais a humanidade que nos faz falta e cuidemos de lhe dar a seriedade que ela precisa, pois a façanha que somos, inconcluída, deve pugnar, sem pejo, sem peias e sem mais delongas, por uma existência que transite do material para o imaterial:

Amar é conhecer,

E compreender a treva é ser a claridade.

TEIXEIRA DE PASCOES, *O HOMEM UNIVERSAL*

REFERÊNCIAS

1. Andresen, S. M. B. (2011). *Obra Poética*. Alfragide: Editorial Caminho.
2. Antunes, Padre Manuel (2005). *Paideia: Educação e sociedade*. Tomo II. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
3. Baptista, I. (2006). Hospitalidade como competência ética (A). In Carvalho, A.D. (coord.). *Dicionário de Filosofia da Educação*. Porto: Porto Editora, pp. 193-195.
4. Bento, J. (2012). Pelo regresso do desporto: ensaio epistemológico. In Bento J, Moreira, W (eds). *Homo Sportivus. O Humano no Homem*. Belo Horizonte: Instituto Casa da Educação Física, 13-111.
5. Boff, L. (2009). *Ethos Mundial. Um consenso mínimo entre os humanos*. Rio de Janeiro: Editora Record.
6. Boff, L. (2011). *Saber cuidar. Ética do humano – compaixão pela terra*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes.
7. Coimbra, L. (2004). *Obras Completas*. Tomo I. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
8. Ferreira, V. (1992). *Pensar*. Lisboa: Bertrand Editora.
9. Kant, I. (1995). *Fundamentação da metafísica dos costumes*. Porto: Porto Editora.
10. Lévinas, E. (1988). *Totalidade e infinito*. Lisboa: Edições 70.
11. Lévinas, E. (2010). *Ética e Infinito*. Lisboa: Edições 70.
12. Nemésio, V. (2003). *Era do átomo – crise do homem*. *Obras Completas*. Volume XXII. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
13. Pascoaes, T. (1993). *O homem universal e outros escritos*. Lisboa: Assírio & Alvim.
14. Pessoa, F. (1999). *Odes de Ricardo Reis*. Lisboa: Editorial Presença.
15. Santos, D. (s/d). *Fundamentação existencial da pedagogia*. Lisboa: Livros Horizonte.
16. Torga, M. (1995). *Diário V*. Coimbra: [s.n.].
17. Torga, M. (1977). *Diário IX*. Coimbra: [s.n.].

AUTORAS:

Suzy Silva Pinto ¹
 Lionela da Silva Corrêa ¹
 Kathya A. Thomé Lopes ¹
 Minerva L. C. Amorim ¹
 Ida F. C. A. Mourão ¹
 Viviane D. F. Pereira ¹

¹ Universidade Federal do Amazonas,
 Brasil

Atitudes de professores da rede pública de ensino em relação a ensinar alunos com deficiência nas aulas de Educação Física:

Um estudo no município
 de Fonte Boa, AM

PALAVRAS CHAVE:

Atitude do professor. Inclusão educacional.
 Aluno com deficiência.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo desvelar as atitudes de professores que atuam na Educação Física do ensino fundamental na rede pública do município de Fonte Boa – Amazonas. Participaram dessa pesquisa 48 professores, que deveriam responder o nível de concordância para cada tipo de deficiência e também algumas questões demográficas, do questionário PEATID III (*Physical Educators' Attitude Toward Teaching Individuals with Disabilities-III*), composto por 48 afirmações, sendo 12 a cada quatro tipos de deficiência. O resultado da pesquisa mostrou que a maioria dos professores não possui cursos de capacitação na área de educação especial e muitos não se sentem preparados para ensinar alunos com deficiência. No entanto, as atitudes foram positivas. Quando analisadas em relação a cada tipo de deficiência, as atitudes para alunos com doenças emocionais e de comportamento e deficiência específica do aprendizado foram positivas, já em relação a alunos com retardamento mental leve/ moderado e com deficiência física, foram neutras. Apesar dos professores mostrarem-se favoráveis a inclusão de alunos com deficiência na escola regular, é necessário mais suporte, como cursos, palestras, reuniões, e assim promover competências no processo ensino-aprendizagem de alunos com deficiência, bem como promover a segurança e o domínio dos professores em sua prática educativa.

Attitudes of public school system teachers'
 about teaching students with disabilities
 in Physical Education classes: a study in the
 city of Fonte Boa, AM

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze how teachers of the Physical Education work at Junior Public School located in Fonte Boa city – Amazonas State. 48 teachers were attending the inquiry, who should answer the appraisal regarding of the agreement level for each type of disability as well as some demographic questions. This survey named by PEATID III (*Physical Educators' Attitude Toward Teaching Individuals with Disabilities-III*) was composed by 48 statements, being 12 groups of four different types of disabilities. The results showed that most of teachers don't have courses in special education and or a lot of them feel themselves not skilled to teaching disabilities students. Nevertheless, the attitudes were positively. When were analyzed in relation to each of categories of disability, it was possible to verify that approach toward students with emotional/behavioral disorder and specific learning disabled were more positive, as compared to students with mild / moderate mental retardation and physical disabilities, were neutral. Then although teachers have been favorable to inclusion of students with disabilities, it needs more support to the teachers, such as; courses, lectures, meetings to promote competencies in the teaching and learning of students with disabilities and promote safety and mastery of teachers in their educational practice.

KEY WORDS:

Teacher attitude. Educational inclusion. Students with disabilities.

INTRODUÇÃO

Atualmente existe uma grande discussão a respeito da inclusão de alunos com deficiência no ensino regular. Esse tema tem despertado no meio educacional, receio e acendimentos. A nova tendência inclusivista tem deixado os profissionais da educação confusos, quando são obrigados a trabalharem com esta diversidade de habilidades, capacidades e comportamentos no mesmo espaço e tempo na escola ¹.

A proposta de inclusão de pessoas com deficiência, ainda apresenta sérias dificuldades nos mais diversos âmbitos, sobretudo no que se refere ao atendimento na rede pública de ensino. A mudança de um sistema educacional, considerado excludente e segregatório, para outro que, se comprometa efetivamente a contemplar, com qualidade e eficiência, às necessidades educacionais de todos, exige um processo complexo de transformação, tanto do pensar educacional, como da prática docente ².

O princípio da inclusão defende que a sociedade deve fornecer as condições para que todas as pessoas tenham a possibilidade de ser um agente ativo na sociedade. Assim a educação inclusiva deve considerar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo, o objetivo, de acordo com Freitas e Sasaki ^{s/n} é “educar a todos, inclusive os alunos com deficiência, integrando-os no ensino regular, em todas as suas etapas e modalidades.” ³.

No entanto, a inclusão é uma prática de educação para todos⁴, ou seja, é colocar alunos com deficiência no ensino e em classes regulares. A inclusão não significa “despejar” estudantes com dificuldades para buscar soluções, uma vez que ainda existem falhas quanto à proposta de inclusão no sistema educacional de ensino.

Muitos autores indicam que um fator decisivo para o sucesso da inclusão em setores educacionais, é as atitudes, uma vez que elas estão diretamente ligadas ao comportamento ^{5, 6, 7, 9, 10}. Nesse sentido investigar as atitudes dos professores em relação ao ensino de pessoas com deficiência é um indicador importante para o sucesso da inclusão. Por isso o objetivo desse estudo foi desvelar as atitudes de professores que atuam na Educação Física no ensino fundamental da Rede pública do município de Fonte Boa – Amazonas.

Esta pesquisa se configura como resultado parcial de uma proposta de Pesquisa com fomento da FAPEAM denominada Programa de educação física inclusiva na Rede Estadual de Ensino na Região do Alto Solimões no Estado do Amazonas.

Nessa região, a Educação Física não é desenvolvida na escola por profissionais qualificados, e mesmo havendo o professor de Educação Física, esta é ministrada por outros profissionais. Da mesma forma a capacitação dos professores não favorece a esta inclusão, não há espaço adequado para a prática da Educação Física ⁹.

Buscou-se com esse estudo contribuir com possíveis propostas de intervenção na rede pública de ensino que sejam coerentes com a percepção apresentada pelos sujeitos para

que se estabeleçam estratégias que favoreçam a inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino de forma efetiva, como estabelece a legislação vigente no Brasil. O importante é que a inclusão realmente ocorra, no entanto que seja de forma adequada.

Segundo Wanderley ^{s/n}, a atitude indica predisposição apreendida pelo sujeito para responder consistentemente de maneira favorável ou desfavorável, com respeito a um objeto ou representação simbólica ¹⁰. As atitudes são indicadores de comportamentos e condutas, em que comportamentos favoráveis ou desfavoráveis evocam novas atitudes sobre si e o ambiente. A relação atitude-comportamento pode ser conceitualizada como um círculo contínuo com mudanças ocorrendo em ambas as direções. Para Rodrigues ¹⁶ a formação de atitudes é consequência direta do processo de tomada de conhecimento do ambiente social que nos circunda ¹⁰. Atitudes se formam durante nosso processo de socialização.

MATERIAIS E MÉTODOS

PARTICIPANTES

Foram sujeitos da pesquisa 48 professores de cinco escolas estaduais do ensino fundamental da Rede Estadual do município de Fonte Boa no Estado do Amazonas.

LOCALIDADE

O município de Fonte Boa está localizado à margem direita do Rio Solimões, no médio Amazonas. Sua população é de aproximadamente 31.472 habitantes. Pela localização geográfica Fonte Boa fica há 680 km de Manaus em linha reta e 1.033 km de barco, os transportes aéreo e fluvial são dois meios de acesso do município. A economia da cidade é baseada na pesca e agricultura de subsistência ¹¹.

INSTRUMENTO

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi o questionário PEATID III Atitude de professores de educação física em relação a ensinar alunos com deficiência (*Physical Educators' Attitude Toward Teaching Individuals with Disabilities-III*), construído por Terry Rizzo em 1993 e traduzido por Maria Zanandrea usado para coleta de dados no Brasil em 1996-97, baseado na teoria da ação raciocinada de Ajzen e Fishbein ¹²

A finalidade da ação raciocinada é compreender e prever o comportamento. Esse modelo propõe que a intenção em se empenhar em ter um determinado comportamento (ex. ensinar alunos com deficiência em classes de educação física) é o melhor preditor do comportamento ¹³. De acordo com a teoria, a intenção é dependente de duas construções: atitude sobre o comportamento (ensinar alunos com deficiência em classes de educação física) e a norma subjetiva (crenças sobre o que os outros acham a cerca de um indivíduo que se engaja naquele comportamento).

O PEATID III mede três fatores: resultado do ensino de alunos com deficiência em aulas regulares, efeitos no aprendizado dos alunos e a necessidade de mais preparação acadêmica para ensinar alunos com deficiência ¹².

Esse questionário consiste de duas seções básicas: A primeira seção tem 12 afirmações em que os participantes devem expressar seus níveis de concordância ou discordância em relação a quatro tipos de deficiência: desordem emocional ou comportamental, dificuldade de aprendizado (deficiência de aprendizado), retardo mental leve ou moderado e deficiência física. As áreas da deficiência foram listadas em conjunto com uma escala de Likert de cinco pontos: 1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = indeciso; 4 = concordo; 5 = concordo totalmente.

Seis itens do questionário são frases positivas (1, 2, 3, 4, 11 e 12) e seis itens são frases negativas (5, 6, 7, 8, 9 e 10). Para valorizar a validade da pontuação média da escala, os pontos para os itens das frases negativas foram revertidos.

A segunda seção do PEATID-III consiste de sete tipos de seleção ou perguntas abertas. Os participantes ou tinham que preencher espaços em branco, circular a maioria das respostas apropriadas ou categorizar um atributo. Esses itens têm a finalidade de obter informações demográficas sobre os sujeitos.

COLETA DE DADOS

Os professores foram reunidos no ginásio da Escola os aplicadores leram junto com os professores as instruções sobre o questionário e as definições de cada deficiência que eram referidas. Os sujeitos responderam o PEATID III sob a supervisão dos aplicadores, se houvesse dúvida em relação ao questionário o respondente poderia solicitar auxílio a eles. Os professores demoraram em média uma hora para responder todas as questões.

RESULTADOS

Dos 48 professores participantes da pesquisa 65% eram do sexo feminino e 35% do sexo masculino. Nenhum professor possuía graduação em educação física e 35% atuavam em educação física. De todos os sujeitos nenhum havia realizado curso extracurricular em educação física adaptada e 42% gostariam de ter realizado. Apenas 6% já haviam tomado algum curso de educação especial.

Em relação à experiência com alunos com deficiência, apenas 8% já haviam dado aula para pessoas com deficiência. Ao classificar a qualidade das suas experiências no ensino de pessoas com deficiências, 57% relataram que não tinham nenhuma experiência, 30% consideraram sua experiência razoável, 8% consideraram satisfatória e 5% muito boa.

Respondendo sobre sua competência em ensinar pessoas com deficiência, 9% dos professores consideravam-se competentes em ensinar, 54% consideravam-se mais ou menos competentes e 10% não se consideravam competentes em ensinar pessoas com deficiência.

Percebe-se através dos resultados que a minoria dos professores apresenta experiência em trabalhar com alunos com deficiência e poucos tiveram algum curso de capacitação para trabalhar com essa clientela. Talvez que seja uma possível causa de a maioria dos professores considerarem-se mais ou menos capazes para ensinar esses alunos.

Um ponto positivo é que muitos professores se mostraram interessados em realizar cursos específicos de educação física adaptada e educação especial, o que difere da literatura, quando afirma que professores geralmente não se interessam em fazer cursos voltados para pessoas com deficiência, apesar de argumentarem faltar cursos preparatórios para tal ⁸. Outros autores também constataram, em suas pesquisas sobre inclusão de alunos deficientes mentais, o desinteresse por parte dos professores pela busca de novas informações nessa área e que os professores sentem-se desmotivados por complementar sua capacitação quer seja realizando cursos, quer seja pesquisando e lendo a bibliografia disponível na área ¹⁴.

CLASSIFICAÇÃO DAS ATITUDES

Para classificar as atitudes dos professores em relação a ensinar alunos com deficiência foi estabelecido os escores que teoricamente poderiam ser considerados como favorável, indeciso ou desfavorável, ficando assim distribuídos: de 48 a 86 muito desfavorável; de 87 a 125 desfavorável; de 126 a 164 neutro; de 165 a 202 favorável; e de 203 a 240 muito favorável. Para cada deficiência ficou assim distribuído: de 12 a 21 muito desfavorável; de 22 a 31 desfavorável; de 32 a 41 neutro; de 42 a 51 favorável; e de 52 a 60 muito favorável.

A pontuação média da escala para a amostra total foi de 166,36. Isso mostra que as atitudes dos professores em relação a ensinar alunos com deficiência, em geral, foram positivas.

Nota-se que apesar da maioria dos professores não possuírem cursos de capacitação ou experiência para ensinar alunos com deficiência, as atitudes mostraram-se positivas. Ao contrário do que aponta a literatura:

Em uma pesquisa que trata sobre a inclusão do aluno com deficiência visual na escola, constatou-se que professores sentem-se despreparados e incapazes de promover a inclusão desses alunos quando não lhe são oferecidos cursos de capacitação ¹⁵.

Outra pesquisa mostra também que muitos professores apresentavam sentimentos negativos em relação à inclusão devido à falta de conhecimentos específicos sobre as deficiências ⁸.

No entanto, há pesquisa que também aponta que as atitudes positivas dos professores de Educação Física estão relacionadas a vários fatores dentre eles a experiência com a população e ter conhecimento da deficiência ¹⁶.

Em relação ao tipo de deficiência os professores mostraram-se mais positivos em relação a doenças emocionais e de comportamento (média= 42,25) e deficiência específica do aprendizado (média = 42,13). E apresentaram atitudes neutras para retardamento mental leve/moderado (média= 40,72) e pessoas com deficiência física (média= 40,95).

O tipo de deficiência está diretamente relacionado ao tipo de atitude ¹⁶, as atitudes em relação à deficiência física tendem a ser mais negativas, isso porque as atitudes também têm relação com o nível de ensino em que o aluno com deficiência se encontra. Para alunos com menos dificuldades atitudes mais positivas.

Uma possível resposta para atitudes neutras em relação a alunos com retardo mental e deficiência física é que esses alunos em uma aula de educação física apresentariam maiores dificuldades de acordo com as características desses dois tipos de deficiência dadas pelo questionário PEATID III:

Retardamento mental leve/moderado: Este estudante terá capacidade de desenvolver habilidade social e de comunicação, mas estará mais atrasado que os colegas de classe. Poderá aprender uma profissão ou outras habilidades de uso diário, mas ele necessitará assistência e liderança. Este estudante talvez tenha dificuldade em executar habilidades motoras, e exibe falta de atenção por um tempo prolongado.

Deficiência física: É uma severa deficiência física que afeta o desempenho educacional da criança. O termo inclui deficiências causadas por anomalias congênias como a falta ou defeito de membros, etc.; deficiência causada por doenças como a poliomielite, tuberculose no osso, etc., e as deficiências por outras causas como amputações, fraturas, paralisia cerebral, queimaduras, etc.

Alguns autores afirmam que os professores acabam centrando nas dificuldades dos alunos, naquilo que ele não pode fazer e ao interpretar a deficiência como um fenômeno centrado no indivíduo, inúmeras distorções de sentido ocorrem ¹⁴. Nesse sentido os cursos de educação especial e educação física adaptada, que segundo as respostas do professores no questionário nunca lhes foram ministrados, seriam importante para uma melhor compreensão das deficiências.

Portanto há necessidade que todo professor apresente uma formação teórico-prática, para a compreensão dos princípios que norteiam seus trabalhos e assim construir sua prática pedagógica.

DISCUSSÃO

Em geral as atitudes dos professores em ensinar alunos com deficiência se apresentaram de forma positiva. No entanto falta mais capacitação, a maioria deles não possui informação e experiência para atuar com essa clientela, pois não foram contemplados em sua formação com conteúdos voltados para esse fim. Isso pode ser uma das razões por que muitos professores não se sintam competentes para atuar com alunos deficientes ou consideram-se mais ou menos competentes, embora sejam favorável a inclusão. Nesse sentido se faz necessário uma educação continuada (cursos, palestras, grupo de estudos), para esses profissionais visando um contínuo aprendizado.

REFERÊNCIAS

1. CARMO A (2001). Educação física e inclusão escolar: em busca da superação dos limites da adaptação. *Revista Conexões* 6: 69-85.
2. SILVA S, ARANHA M (2005). Interação entre professora e alunos em salas de aula com proposta pedagógica de educação inclusiva. *Revista Brasileira de Educação Especial* 11: 373-394.
3. BELTRAME T, RIBEIRO T (2004). Atitudes de graduandos em educação física do CEFID em face da inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais. *Revista da Educação Física/UEM* 15: 17-22.
4. BLOCK M (1994). Why all students with disabilities should be included in Regular Physical Education. *Palaestra* 10: 17-24.
5. PALLA A (2001). Atitudes de professores e estudantes de Educação Física em relação à proposta do ensino inclusivo. *Motriz* 7: 57-58
6. AVRAMIDIS E, NORWICH B (2002). Mainstream teachers' attitudes towards inclusion/integration: a review of the literature. *European Journal of Special Needs Education* 17: 129-147.
7. MARQUEZINE MC, ALMEIDA MA, TANAKA EDO (2003). Capacitação de professores e profissionais para educação especial e suas concepções sobre inclusão. Londrina: Eduel.
8. GORGATTI MG, PENTEADO SHNW, PINGE MD, DE ROSE JR D (2004). Atitudes dos professores de educação física do ensino regular com relação a alunos portadores de deficiência. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento* 12: 63-68.
9. LOPES KAT, SOARES AA, SILVA RS, FIGUEIREDO VD (2007). Inclusive Physical Education Public schools in the Brazilian State of Amazonas. *Sobama Journal* 12:189-194.
10. SILVA R S. Estudo sobre Atitude do profissional de saúde com relação a perspectiva de vida ativa de pacientes com lesão medular. In: Congresso de iniciação científica, 2003, Manaus. Congresso de iniciação científica, 2003.
11. BARBOSA E (2005). O analfabetismo de adultos e crianças em idade escolar, na zona urbana do município de Fonte Boa-AM. [Dissertação]. Manaus: Universidade Federal do Amazonas; 2005.
12. BEKIARI A; SAKELARIOU K (2004). Physical education teacher's opinions toward inclusion of students with disabilities. *Italian journal of sport sciences* 11: 11-15.
13. MEEGAN S, MACPHAIL A (2006). Irish physical educators' attitude toward teaching students with special educational needs. *European Physical Education Review* 12: 75-97.
14. OLIVEIRA MC, MIRANDA AAB (2007). Inclusão escolar: concepções de professores de alunos deficientes mentais na educação regular. *Revista Horizonte Científico - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas* 1: 1-22.
15. ALVES MLT, DUARTE E (2005). A inclusão do deficiente visual nas aulas de educação física escolar: impedimentos e oportunidades. *Acta Scientiarum Human and Social Sciences* 27: 231-237.
16. RODRIGUES D A (2003). Educação Física perante a Educação Inclusiva: reflexões conceituais e metodológicas. *Revista da Educação Física/UEM* 14: 73-81.

AUTORES:

Mário Teixeira ¹

Tiago Ribeiro ¹

¹ Universidade de Évora, Portugal

O processo de desenvolvimento desportivo: Fatores de incidência em Portugal

4057

PALAVRAS CHAVE:

Desenvolvimento do desporto regional. Políticas públicas. Autarquias locais. Gestão do desporto.

RESUMO

Este estudo pretende compreender os efeitos das políticas públicas de desporto nas pessoas, através do estudo de fatores que influenciam o processo de desenvolvimento regional do desporto em Portugal. O modelo de análise relaciona diversos indicadores relativos a dimensões de natureza organizacional, financeira, política e desportiva, com enfoque no número de praticantes de desporto. A metodologia utiliza a econometria espacial, considerando a correlação espacial na estimação das variáveis explicativas do desenvolvimento do desporto, numa base de dados em panel data de 2000 a 2009. Os resultados indicam que o aumento do número de praticantes desportivos é favorecido pelos agentes desportivos (dirigentes), despesa e investimento (despesas em cultura e desporto) e política desportiva (vereadores social-democratas ou independentes). Não o número de infraestruturas desportivas e as despesas de capital (despesa e investimento) e o número de vereadores centristas (política desportiva). Concluímos que as políticas de crescimento da prática desportiva deverão: 1) apostar no fator humano [incentivar o dirigismo desportivo]; 2) escolher uma gestão municipal preferencialmente social-democrata ou independente. Recomendamos que as políticas desportivas centradas no aumento dos praticantes considerem o contexto socioeconómico, reforcem o capital humano directivo e assegurem um modelo de financiamento sustentável.

Correspondência: Mário Teixeira. Proto-Departamento do Desporto e Saúde da Universidade de Évora, Portugal. (mario.teixeira@uevora.pt).

The process of sports development: Incidence factors in Portugal

ABSTRACT

This research aims to understand the effects of public policies of sport in people, through the study of factors influencing the process of sport regional development in Portugal. Chosen framework relates several variables referred to the organizational dimension, financial, political and sportive aspects, focusing on the number of athletes. The applied methodology uses spatial econometrics, considering the spatial correlation of the explanatory variables in the estimation of the sport development in a 2000 to 2009 panel database. The obtained results indicate an increasing number of athletes to be favoured by sports agents (sporting director), expenditure and investment (spending on culture and sports) and sports policies (social democrats or independent councillors). Are not contributors, number of sports facilities and capital expenditure (expenditure and investment) and number of councillors from christian-democratic parties (sports policy). We conclude that the growth policies for sport should: 1) invest in the human factor [executive board encouraged]; 2) preferably choose a municipal social democrat or independent management. We recommend that sports policies focused in increasing the number of sports practitioners should consider the socio-economic context, enhance the human capital of directors and ensure a sustainable financing model.

KEY WORDS:

Sport development. Regional development. Public policy.
Local government. Governance. Sport management.

INTRODUÇÃO

A qualidade de vida e o bem-estar das populações constitui a mais elementar finalidade das políticas de desenvolvimento do desporto. A amplitude do sistema desportivo português deveria sugerir uma complementaridade das ações dos diversos operadores. A prática de atividades físicas e desportivas é fomentada através de diversos subsistemas e sectores, em diferentes ambientes institucionais, oferecido por múltiplas organizações desportivas, dirigidas a todas as pessoas.

Embora exista uma multiplicidade de intervenções no sistema desportivo nacional, a necessidade de compreender a componente do desenvolvimento regional do desporto é cada vez mais premente, no sentido de melhor compreendermos a forma como o desporto poderá chegar a mais pessoas.

Por esse motivo, este artigo tem como objetivo compreender os fatores que influenciam o processo de desenvolvimento desportivo regional. Para isso, relacionaram-se diversas variáveis relativas às dimensões organizacional, financeira e política com diferentes indicadores de natureza desportiva, nomeadamente o número de praticantes desportivos.

As variáveis foram analisadas segundo critérios territoriais, considerando os dezoito distritos delimitados pelas cinco regiões-plano de Portugal continental e pelas duas regiões autónomas (Madeira e Açores), numa distribuição geográfica por 308 municípios.

Este artigo distingue-se em dois parâmetros verdadeiramente inovadores, com especial significado. Por um lado, verificamos uma insuficiência de estudos sobre o tratamento dos níveis supra municipais relativos à realidade desportiva portuguesa e europeia. Por outro lado, a investigação é absolutamente inovadora ao analisar o desenvolvimento desportivo regional através de modelos de econometria espacial.

De acordo com a literatura mais recente, a maioria dos trabalhos académicos refere que o tratamento das políticas de desenvolvimento do desporto assume uma enorme importância na análise das políticas desportivas regionais, nacionais, europeias ou no acompanhamento de certas tendências mundiais. Nestes estudos ^(1; 2; 8; 9; 12; 10; 19), as políticas de desporto são entendidas numa estreita relação com uma determinada ideologia política, assentes num sistema complexo de coligações e acordos políticos.

Houlihan e White ⁽¹¹⁾ destacam o papel das autoridades locais no Reino Unido, enquanto parceiros fundamentais. Os mesmos autores observaram que, inicialmente, a questão do desenvolvimento do desporto era marginalizada nas estratégias administrativas e políticas. No entanto, a importância do desenvolvimento do desporto aumentou gradualmente com as políticas do governo do "Novo Trabalhismo". Além de contribuir para o desenvolvimento do sistema desportivo, as autoridades locais perceberam e começaram a utilizar o desporto como uma importante ferramenta para alcançar os objetivos globais da política de bem-estar. Assim, as políticas de desporto das autarquias locais podem ser entendidas como um meio essencial para promover a inclusão social e coordenar os esforços de outros parceiros.

Segundo Numerato ⁽¹⁶⁾, num artigo científico publicado sobre a República Checa, é colocado em evidência que o processo de decisão relacionado com o desporto, também ao nível local, persegue maioritariamente objetivos pessoais e o futuro político dos decisores, em prejuízo do desenvolvimento do desporto regional ou o bem-estar das comunidades.

Em contraponto a este último exemplo, várias cidades dos países mais desenvolvidos da Europa utilizam o desporto como um meio de revitalização económica, como revela um estudo da Universidade de Sheffield, sendo esta uma cidade modelo. De acordo com Davies ⁽⁷⁾ revelam-se as externalidades do desporto na economia regional, referindo apenas os dados mais evidentes, é visível na diminuição das taxas de desemprego, de despesas de saúde, de crime e vandalismo.

Também um estudo londrino dos autores Houlihan, Bloyce, e Smith ⁽¹³⁾ corrobora esta perspetiva quando conclui sobre a agenda das políticas desportivas regionais, referindo-se ao desporto como um instrumento de baixo custo para minimizar os mais diversos problemas sociais. São colocados como objetivos da intervenção desportiva regional a regeneração económica, o controlo social (considerando que a prática de atividades desportivas pode evitar o envolvimento nouro tipo de atividades desviantes), o desenvolvimento de capital social e, também, os mais variados objetivos diplomáticos ⁽¹³⁾.

As autarquias locais, e em particular as câmaras municipais, assumem um papel essencial no desenvolvimento sócio-desportivo. Pelo seu posicionamento de proximidade relativamente aos cidadãos, encerram um conhecimento profundo sobre as suas vontades e necessidades, detendo as competências e os meios possíveis para as satisfazer. Em Portugal, os representantes das autoridades nacionais concluíram sobre as políticas desportivas que "sem intervenção das autarquias não há desenvolvimento desportivo" (Associação Nacional dos Municípios Portugueses). Efetivamente, o contributo do poder local tem uma grande relevância no desenvolvimento regional do desporto, dado que deve desempenhar um papel regulador e interventivo nas políticas desportivas regionais.

Todavia, interessa realçar que a esmagadora maioria dos estudos sobre este tema têm vindo a centrar-se no nível municipal e não no nível regional. Estes estudos, dão especial atenção à potencialidade e utilidade dos normativos que regulam o desporto e reforçam o papel dos municípios. Em Portugal, o retrato das políticas desportivas de âmbito local ainda está distante da realidade que este estudo identifica.

Em resultado da ausência de uma estratégia claramente definida e específica, a implementação das políticas desportivas tem sido analisada através de factores que a afectam, incluindo os condicionalismos políticos, a falta de entusiasmo das pessoas, a disposição para beneficiar dos dados estatísticos, os problemas de qualificação profissional dos agentes ou os constrangimentos da participação dos sectores voluntários e académicos ^(s/n).

Nesta medida, estudar o processo de desenvolvimento regional do desporto configura um especial interesse, dada a importância do estudo face ao estado atual do conhecimento. Deste modo, considerando o enfoque científico no desenvolvimento desportivo regional e a escassa literatura existente, não se sabe quais os fatores que conduzem ao facto do desporto se desenvolver no território e, por consequência, interferir no número de praticantes desportivos.

Neste contexto, é espectável que os fatores que influenciam o processo de desenvolvimento do desporto numa determinada região estejam diretamente relacionados com diversas dimensões e com diferentes indicadores de natureza desportiva. Contudo é de esperar que haja pontos críticos e algumas variáveis não expliquem de forma intuitiva o seu contributo para o aumento do número de praticantes.

MÉTODOS

O presente artigo analisa o desenvolvimento regional do desporto em Portugal, usando um modelo de regressão de econometria espacial, o qual considera a correlação espacial na estimação das variáveis explicativas do desenvolvimento do desporto. Neste estudo utilizaram-se vários modelos de econometria espacial e uma base de dados por distrito, em *panel data*, de 2000 a 2009.

Do ponto de vista metodológico, para explicar quantitativamente as determinantes da prática desportiva nas vinte áreas do território nacional (dezoito distritos e duas regiões autónomas), recorreu-se à **modelização econométrica**. As características estruturais dissemelhantes e heterogéneas patentes na população em análise, bem como a interdependência e autocorrelação entre os elementos da mesma – os efeitos espaciais – poderão tornar problemática a aplicação dos métodos econométricos tradicionais ⁽¹⁴⁾.

Primeiramente considerou-se a disposição espacial de cada distrito da amostra, i.e., de cada localização espacial – *location* ⁽²⁾.

Consequentemente, estudou-se a disposição geográfica dos dados que pode ser representada por uma matriz de ponderações quadrada e de ordem N e pelos seus respectivos valores próprios - *eigenvalues*, procedimento que se entende como necessário à aplicação dos modelos de econometria espacial ⁽¹⁷⁾, neste caso, alicerçada na latitude e longitude de cada distrito.

Seguidamente, no sentido de testar empiricamente a presença de autocorrelação espacial global, empregou-se o teste de Moran's I ⁽¹⁵⁾. Definindo a estatística de teste como:

$$(i) \quad I = \frac{n \sum_i \sum_{j \neq i} w_{ij} (y_i - \bar{Y})(y_j - \bar{Y})}{\sum_i \sum_{j \neq i} w_{ij} (y_i - \bar{Y})^2}$$

Y_k Onde,

é o valor da variável endógena na localização k , $k = \{i, j\}$

w_{ij} pondera a proximidade geográfica entre y_i e y_j

Sob a hipótese nula – ausência de autocorrelação espacial, o valor esperado de I é dado por:

$$(ii) \quad E(I) = \frac{-1}{n-1}$$

A ideia intuitiva é a da comparação entre I e o seu valor esperado. Se a diferença for substancialmente alta (baixa), então, (não) existe evidência empírica de que a variável Y se caracteriza por uma autocorrelação espacial positiva (se a diferença for positiva), ou negativa (se a diferença for negativa). Como, sob a hipótese nula, I é normalmente distribuído, pode-se empregar a estatística Z , almejando testar se se justifica (ou não) a aplicação dos métodos da econometria espacial.

$$(iii) \quad Z = \frac{I - E(I)}{se(I)} \sim N(0,1)$$

Após a aplicação do referido teste de autocorrelação global, do qual se espera a priori que evidencie a presença de autocorrelação espacial, aplicou-se quatro modelos econométricos que se ilustram de seguida.

Primeiro, o modelo de regressão clássico OLS (ordinary least squares), ignorando as eventuais heterogeneidades e autocorrelações espaciais, ou seja, assumindo a independência entre as variáveis explicativas, da forma:

$$(iv) \quad y = X\beta + \varepsilon$$

Segundo, no contexto na econometria espacial, de entre a vasta gama de modelização possível, apresentaremos os três modelos espaciais mais importantes ^(1; 2; 4; 18).

Assim, aplicou-se o modelo SAR (spatial lag autocorrelation model), onde se permite a presença de autocorrelação entre as variáveis, flexibilizando a hipótese da independência entre as mesmas, com a introdução da matriz das localizações (W), através da seguinte forma funcional:

$$(v) \quad y = \rho W + X\beta + \varepsilon$$

Depois, utilizou-se o modelo SEM (spatial error model), onde a ocorrência de autocorrelação entre os termos de erro é tida em linha de conta, enfraquecendo, assim, a hipótese da ausência de (auto)correlação entre os termos de perturbação aleatórios, empregando, uma vez mais, a matriz espacial (W):

$$(vi) \quad \begin{aligned} y &= X\beta + \mu \\ \mu &= \lambda W + \varphi \end{aligned}$$

Por último, empregou-se uma mistura entre os últimos dois modelos expostos, onde, simultaneamente se considera a possibilidade de os fatores espaciais resultarem, em conjunto, tanto de autocorrelação entre as variáveis, como de entre os erros aleatórios – o modelo SAC (spatial lag and spatial error autocorrelation model).

$$(vii) \quad \begin{aligned} y &= \rho W + X\beta + \mu \\ Y_{it} &= \rho W_{it} + X_{it}\beta + \mu_{it} \end{aligned}$$

De acordo com a metodologia seguida, este artigo permite distinguir porque se analisa o desporto numa escala territorial intermédia, entre o Estado central e os municípios, e porque se trata o desenvolvimento regional do desporto com modelos de econometria espacial.

RESULTADOS

Os resultados obtidos na investigação são fundamentados de acordo com os modelos econométricos devidamente anunciados.

No que respeita ao teste de Moran's I , que objetiva a averiguação empírica acerca da presença de autocorrelação espacial das variáveis, como consta na Tabela 1, seguidamente reproduzida, atestou-se a presença de autocorrelação espacial, não só na variável dependente, como também na generalidade dos regressores. Tal ocorrência, além de corroborar as nossas expectativas preambulares acerca do comportamento das variáveis, justifica a modelização no quadro da *spatial econometrics*.

TABELA 1 — Estatísticas de Moran's I .

NOBS	VARIÁVEIS	I	ESTATÍSTICA Z	VALOR P
	CONSTANTE	-0,032	-4,706	0,000
	ORGANIZAÇÕES E AGENTES			
9	CLUBE	-0,014	1,617	0,053

NOBS	VARIÁVEIS	I	ESTATÍSTICA Z	VALOR P
10	TREIN	-0,009	-0,785	0,216
11	ÁRBIT	0,014	3,303	0,000
12	DIRIG	0,005	1,807	0,035
DESPESA E INVESTIMENTO				
13	INFRA	-0,012	-1,215	0,112
14	DESPCAP	0,017	4,000	0,000
15	DESPCORR	-0,024	-3,293	0,000
16	DESCULTDESP	-0,006	-0,235	0,407
POLÍTICA DESPORTIVA				
17	POLPS	-0,03	-4,413	0,000
18	POLPSD	0,099	18,161	0,000
19	POLCDU	0,195	35,057	0,000
20	POLCDS	-0,044	-6,978	0,000
21	POLINDEP	-0,008	-0,594	0,276

NOTA: A negrito, os coeficientes estatisticamente diferentes de zero.

Em relação aos resultados da estimação dos modelos anteriormente expostos, e aqui representados, devemos referir que, embora nos levem a conclusões não muito dissemelhantes, o modelo SAC foi o que melhor se adequou aos dados disponíveis, pois apresenta o menor *log likelihood*. Os resultados são apresentados seguidamente na Tabela 2.

TABELA 2 — Resultados da estimação dos modelos econométricos.

NOBS	VARIÁVEL	OLS	SEM	SAR	SAC
	CONSTANTE	-8998,644	-30346,320	37757,260	3496,734
		(-0,80)	(-2,57)	(2,59)	(0,23)
ORGANIZAÇÕES E AGENTES					

NOBS	VARIÁVEL	OLS	SEM	SAR	SAC
9	CLUBE	-1,839	-1,025	-2,014	-1,948
		(-1,28)	(-0,82)	(-1,57)	(-1,49)
10	TREIN	0,874	5,994	0,954	0,458
		(0,32)	(2,22)	(0,39)	(0,18)
11	ÁRBIT	-1,333	-4,967	-1,304	-0,031
		(-0,28)	(-1,12)	(-0,31)	(-0,01)
12	DIRIG	2,894	0,940	2,822	2,529
		(2,82)	(0,93)	(3,08)	(2,63)
DESPESA E INVESTIMENTO					
13	INFRA	-12,461	-6,561	-12,999	-12,496
		(-4,1)	(-1,85)	(-4,78)	(-3,97)
14	DESPCAP	-0,174	0,218	-0,165	-0,165
		(-2,01)	(2,85)	(-2,13)	(-2,03)
15	DESPCORR	-0,102	0,041	-0,020	-0,062
		(-0,49)	(-0,22)	(-0,11)	(-0,31)
16	DESCULTDESP	0,115	0,096	0,096	0,099
		(2,45)	(2,31)	(2,28)	(2,31)
POLÍTICA DESPORTIVA					
17	POLPS	45,604	152,402	114,425	-16,517
		(0,63)	(1,53)	(1,73)	(-0,22)
18	POLPSD	248,015	267,340	189,760	265,921
		(4,32)	(4,05)	(3,58)	(3,72)
19	POLCDU	-124,933	-23,738	-200,873	-131,998
		(-1,56)	(-0,30)	(-2,72)	(-1,31)
20	POLCDS	-334,988	-131,340	-654,104	-595,202
		(-1,38)	(-0,51)	(-2,87)	(-2,41)

NOBS	VARIÁVEL	OLS	SEM	SAR	SAC
21	POLINDEP	632,017 (2,57)	677,468 (2,79)	377,120 (1,66)	567,784 (2,31)
MEDIDAS GLOBAIS DE AJUSTAMENTO DO MODELO					
	R	0,869			
	LOG LIKELIHOOD		-2018,296	-2015,096	-2022,068
	SPATIAL ERROR EFFECT (LAMBDA)		-3,143 (-9,52)		0,524 (-2,69)
	SPATIAL LAG (RHO)			-1,198 (-4,46)	-0,293 (-2,51)
	OBSERVAÇÕES	200	200	200	200

NOTA: Estatística z entre parênteses. A negrito vêm os coeficientes estatisticamente diferentes de zero a um nível de significância nominal de 5%.

Em primeiro lugar, na generalidade, ambos os modelos revelaram uma boa qualidade de ajustamento. Em relação ao OLS, apresentou um R-quadrado de 87%, pese embora o número de regressores empregues na estimativa. Por outro lado, é evidenciado pela função do logaritmo da verosimilhança que o SEM, o SAR e o SAC apresentaram, respetivamente, valores de -2018,296, -2015,096 e -2022,068.

Mais concretamente, foi no SEM que menos coeficientes se revelaram estatisticamente significativos. De certa forma, tal ocorrência corrobora a ideia que o SAC foi aquele que revelou menor qualidade do ajustamento aos dados. No entanto, tanto o λ como o ρ no SAC são estatisticamente bastante significativos, sucedendo o mesmo fenómeno, respetivamente, nos parâmetros do SEM (λ) e do SAR (ρ), quando considerados individualmente. Em rigor, constatámos uma unanimidade quanto à relevância dos modelos espaciais contra a alternativa OLS em todas as estatísticas de teste. Assim, tanto no teste de Wald, como no teste do rácio das funções de verosimilhança, a compreensibilidade estatística aponta para a significância, também ela forte, dos *spatial models*. Uma vez mais, tal circunstância concorre para a pertinência da utilização da econometria espacial empregue no presente artigo.

Desta feita, cremos ser importante referir que, de acordo com as nossas estimativas, os maiores determinantes do número de praticantes de desporto nos diversos distritos nacionais, são as despesas de capital e as despesas em cultura e desportos. Se as primei-

ras concorrem para a diminuição do número de praticantes, as segundas contribuem para o oposto. De referir, ainda, que as despesas correntes (que se esgotam de um ano para o outro) em nada influenciaram o número de praticantes desportivos (variável endógena).

DISCUSSÃO

De acordo com a análise dos resultados, contribuem para o aumento do número de praticantes desportivos os agentes desportivos (dirigentes), a despesa e investimento (despesas em cultura e desporto) e finalmente a política desportiva (vereadores social-democratas e independentes). Por outro lado, contribuem para a sua diminuição a despesa e investimento (infra-estruturas e despesas de capital) e a política desportiva (vereadores centristas). Estes resultados validam a investigação anterior de Barros⁽³⁾, a qual não usou modelos de econometria espacial e focou um período de análise mais antigo.

Curiosamente, também importa registar que nenhuma das variáveis estudadas relativas à orgânica institucional do desporto (número de clubes) e parte da componente humana (treinadores e árbitros/ juizes) foram capazes de apresentar evidência estatística que permitisse explicar o aumento do número de praticantes desportivos.

O facto do aumento do número de clubes não provocar o aumento do número de praticantes, poderá significar que os clubes existentes não procuram atrair mais praticantes, pelo que deverão representar maioritariamente pequenos clubes que participam em quadros competitivos de baixo rendimento desportivo. Noutro sentido, a falta de investimento na valorização do capital humano no desporto originou uma crise profunda na atração e capacidade de intervenção do dirigismo associativo desportivo. Por outro lado, poderemos interpretar que o aumento de praticantes ocorra pela captação de mais atletas unicamente pelos clubes existentes, particularmente os ecléticos de média e grande dimensão. Estes aspetos exigem no futuro mais investigação.

O caso do aumento do número de treinadores não apresentar evidência estatística no aumento do número de praticantes sugere-nos duas justificações de base. Ou os técnicos que concluem os cursos de treinadores abandonam a respetiva modalidade ou as equipas técnicas reforçam o número de “treinadores adjuntos” sem impacto direto no aumento do número de praticantes desportivos porque enquadram os mesmos atletas.

Se, por um lado, importará reformular as condições de obtenção das licenças para o exercício da função de técnico de desporto, no sentido de evitarmos o desperdício do financiamento público investido na qualificação de recursos humanos que abandonam imediatamente ou precocemente as suas carreiras. Por outro lado, também sabemos que as mais valias geradas pela oferta de programas de formação para agentes desportivos representa uma importante receita para o movimento associativo desportivo de nível regional e nacional.

Relativamente ao número de infra-estruturas e as despesas de capital que contribuem para a diminuição do número de praticantes. Neste caso, parte desta despesa poderá perder-se em investimentos ineficazes ou errados. Uma parte, eventualmente, em equipamentos inúteis para o desenvolvimento do desporto. Outra parte, em teoria, poderá também delapidar-se devido a motivos de natureza ética que carecem de maior fiscalização, sendo que o suposto efeito positivo no número de praticantes desaparece. Embora sem evidência estatística, também o aumento das despesas correntes não explica o aumento do número de praticantes. Em alguns casos, poderemos interpretar através das elevadas despesas com o desporto profissional ou em pagamentos de salários de jogadores. Face a estes resultados, poderemos aferir que não será pela realização de mais despesas de capital que conseguiremos aumentar o número de praticantes desportivos.

Quanto às questões de política desportiva, a inexistência de efeitos positivos do número de vereações das forças políticas de esquerda no número de praticantes poderá explicar-se através de razões doutrinárias. Apesar de reconhecermos que as suas opções de política municipal priorizam e valorizam o fomento da actividade física e desportiva da população, com resultados positivos e visíveis em contexto de gestão municipal, não significa que esses praticantes estejam inscritos nas federações desportivas nacionais de modalidades como atletas federados.

Se as políticas públicas de desporto, especialmente de âmbito municipal, procuram aumentar o número de praticantes desportivos através do estímulo à prática desportiva da população, então os municípios deverão direccionar-se para essa finalidade e evitarem políticas ineficazes, nomeadamente as políticas de “lançar dinheiro em cima dos problemas”, as quais foram muito comuns em Portugal no período em análise. Em parte, devido à abundância de fundos comunitários disponíveis, especialmente para a construção de equipamentos desportivos de base recreativa e formativa. Mas, nem todos esses investimentos originaram um aumento do número de praticantes desportivos.

Deste modo, a relevância dos dados permite-nos a concluir que as políticas públicas que pretendam fomentar a prática desportiva formal apresentam maior probabilidade de sucesso quando intensificam a alocação de recursos financeiros, alargam as equipas diretivas dos clubes e atribuem a gestão municipal a mais vereadores social-democratas ou independentes, com maior pendor num dos maiores partidos que formam o apelidado “bloco central”, nomeadamente aquele que apresenta uma forte implantação de base autárquica. Acrescentaríamos, também, o reforço municipal na formação dos recursos humanos e no controlo na aplicação do financiamento público.

REFERÊNCIAS

1. Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
2. Anselin, L. (1992). *Spatial Data Analysis with GIS: An Introduction to Application in the Social Sciences*. National Center for Geographic Information and Analysis. Santa Barbara: University of California.
3. Barros, C. (2006). *Local Government and Regional Development in Sports*. In W. Andreff & S. Szymanski (Eds.), *Handbook of Sport Economics* (pp. 287-298). Cheltenham: Edward Elgar.
4. Bernat, A. (1996). Does manufacturing matter? A spatial econometric view of Kaldor's laws. *J. Regional Sci.*, 36, 463-477.
5. Bergsgard, A., & Rommetvedt, H. (2006). Sport and politics: the case of Norway. *International Rev. For The Sociology of Sport*, 41(1), 7-27.
6. Bergsgard, A., Houlihan, B., Mangset, P., Nodland, I., & Rommetvedt, H. (2007). *Sport policy: a comparative analysis of stability and change*. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.
7. Davies, L. (2002). Sport in the city: Measuring economic significance at the local level. *ESMQ*, 2(2), 83-112.
8. Enjolras, B., & Waldahl, H. (2007). Policy-making in sport: the Norwegian case. *International Rev. For The Sociology of Sport*, 42(2), 201-216.
9. Henry, P. (2001). *The politics of leisure policy* (2nd ed.). New York: Palgrave, Basingstoke.
10. Houlihan, B. (1997). Sport, national identity and public policy. *Nations and nationalism*, 3(1), 113-137.
11. Houlihan, B., & White, A. (2002). *The politics of sport development*. London: Routledge.
12. Houlihan, B. (2005). Public sector sport policy. *International Rev. For The Sociology of Sport*, 40(2), 163-185.
13. Houlihan, B., Bloyce, D., & Smith, A. (2009). Developing the research agenda in sport policy. *International Journal of Sport Policy*, 1, 1-12.
14. McMillen, D.P. (2010). Issues In Spatial Data Analysis. *J. Regional Sci.*, 50(1), 119-141.
15. Moran, P. (1948). The interpretation of statistical maps. *J. R. Stat. Soc., Series B(10)*, 243-251.
16. Numerato, D. (2009). The institutionalisation of regional public sport policy in the Czech Republic. *International Journal of Sport Policy*, 1(1), 13-30.
17. Ord, J.K. (1975). Estimation methods for models of spatial interaction. *JASA*, 70, 120-126.
18. Pisati, M. (2001). Tools for spatial data analysis. *Stata Technical Bulletin*, 60, 21-37.
19. Poupaux, S., & Andreff, W. (2007). The institutional dimension of the sport economy in transition countries. In M.M. Parent & T. Slack (Eds.), *International perspectives on the management of sport* (pp. 99-124). Amsterdam: Elsevier.

AUTORES:

Raysa Silva Venâncio¹
 Jéssica Jorge Probst¹
 Priscila Mari dos Santos¹
 Alcyane Marinho¹

¹Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis (SC)

Slackline e Lazer: Contribuições para a formação profissional em Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Slackline. Lazer. Formação Profissional.
 Educação Física.

RESUMO

Este trabalho, descritivo com abordagens qualitativa e quantitativa dos dados, investigou as contribuições do *slackline*, como possibilidade de lazer, para a formação profissional em Educação Física, no contexto de uma universidade pública de Santa Catarina. Dezenove participantes responderam a um questionário contendo perguntas abertas e fechadas, cujas análises foram feitas por meio de análise de conteúdo e estatística descritiva. A maioria dos aspectos avaliados recebeu nível máximo de satisfação. A maioria dos participantes considerou a contribuição do *slackline* para a futura formação profissional, por representar uma técnica possível de aplicar em diferentes contextos de atuação. Todos os participantes observaram benefícios relacionados à percepção corporal, ao equilíbrio, à força e à propriocepção a partir da vivência do *slackline*. Os participantes indicaram que poderiam utilizar o *slackline* para trabalhar a respiração, a tranquilidade e a concentração com adultos ou crianças, no contexto terapêutico ou recreativo; para o fortalecimento da musculatura de crianças de forma lúdica ao ar livre; e também como um recurso para reabilitação de pacientes. Acredita-se que a vivência de *slackline* contribuiu para que acadêmicos de Educação Física pudessem adquirir conhecimentos sobre esta atividade e para vislumbrá-la como possibilidade de atuação profissional no lazer e em contextos de trabalho específicos.

Slackline and Leisure:

Contributions to
 vocational training
 in Physical Education

ABSTRACT

This descriptive research have approached the collected data qualitative and quantitatively, investigating the contribution of the slackline, as leisure, for the vocational training in Physical Education, in the context of a governmental university of Santa Catarina, Brasil. Nineteen participants have answered open and closed questions. The analyses were done using content analysis and descriptive statistics. Most of the aspects evaluated received maximum level of satisfaction. Most of participants have considered the contribution of the slackline for the vocational training because it represents a technique applicable in many contexts of actuation. All the participants have noticed the benefits related to body perception, balance, strength and kinesthesia from the experience of the slackline. Participants indicated that they could use the slackline to work breathing, concentration and tranquility with adults or children, as therapy or just as leisure; for the muscle strengthening of children in outdoors; and also as a resource for rehabilitation. The experience of Physical Education academics with slackline contributed to acquire knowledge about this activity and to glimpse it as a possibility of professional activity during leisure time and in specific work contexts.

KEY WORDS:

Slackline. Leisure. Vocational Training. Physical Education.

INTRODUÇÃO

O *slackline* é considerada uma atividade esportiva que envolve o equilíbrio sobre uma fita de nylon, estreita e flexível, praticada, normalmente, a uma altura de 30 cm do solo, havendo, contudo, diferentes variações (tais como, *waterline*, *highline*, *trickline* e *longline*). A atividade também exige concentração e consciência corporal. O *slackline* pode ser realizado em diferentes ambientes e, de acordo com algumas particularidades que a delineiam, especialmente pelo risco controlado iminente, pode ser entendido como uma atividade de aventura, termo eleito neste estudo, uma vez que seus objetivos e características transcendem aqueles vivenciados em outras atividades esportivas tradicionais, destacando-se as suas múltiplas possibilidades ocorridas privilegiadamente no lazer¹.

Por sua vez, o lazer está sendo compreendido como um segmento complexo da vida social, constituindo-se em um direito de todos e em um princípio de construção da cidadania, capaz de criar diferentes possibilidades de contestação, de mudança de atitudes, de transformação de olhares, sendo expresso por meio da vivência de distintas manifestações culturais, em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social e privilegiado para a manifestação do lúdico^{2,3}. Nesse sentido, o lazer pode também oportunizar a manifestação de novas formas de convívio com o ambiente natural, por meio da vivência de jogos, esportes, desafios, entre outros elementos⁴, neste caso, especialmente por meio de atividades de aventura como o *slackline*.

Para além do *slackline*, pode-se observar uma variedade de atividades de aventura (seja em ambientes naturais ou artificiais), sendo desenvolvidas em diferentes contextos de prática, bem como em distintos debates acadêmicos e populares, conforme seus significados, valores, *status*, formas e identidades^{1,5-7}. Uma característica que desperta a atenção, dentre as estruturas analíticas neste cenário, reporta-se às questões voltadas à formação profissional em Educação Física.

Este tema ganhou destaque a partir da década de 1990, passando por inúmeras transformações atreladas à evolução dos próprios elementos relacionados à formação profissional (clientela atingida; entidades que oferecem os cursos; e conteúdos de aprendizagem) e à diversidade dos modelos de currículo no ensino superior^{8,9}. O estudo desse assunto relacionado às atividades de aventura é ainda mais recente, sendo explorados mais frequentemente aspectos relacionados ao perfil do profissional que atua com estas atividades e as características de sua formação¹⁰⁻¹³ em detrimento às possíveis contribuições da vivência de atividades de aventura para a formação profissional em Educação Física como um todo.

Parte-se do pressuposto de que as atividades de aventura podem se configurar como uma via eficaz de desenvolvimento de habilidades e competências, pois elas contêm o risco controlado como motivador das habilidades necessárias para estimular o desenvolvimento humano, tendo importante valor formativo^{14,15}. Considerando a abrangência do

fenômeno aventura, verificada por seus múltiplos interesses (lazer, prática organizada, esporte, pesquisa; venda de produtos e serviços, etc.) e por sua manifestação em diferentes grupos sociais (esporte, turismo, lazer e ambiente), bem como a exigência imposta pelo mercado de trabalho, no sentido de contar com profissionais qualificados para atuar nos diferentes campos de intervenção que constituem a área da Educação Física, reafirma-se a necessidade de potencializar estes assuntos, relacionado-os e problematizando-os.

Diante destas considerações, este trabalho tem como objetivo investigar as contribuições do *slackline*, como possibilidade de lazer, para a formação profissional em Educação Física. Para tanto, reporta-se aos resultados de uma oficina de *slackline* desenvolvida com alunos de uma universidade pública de Santa Catarina. É pertinente apontar que esta oficina é parte do Projeto de Extensão "Lazer e Recreação" desta instituição, cujo objetivo é capacitar acadêmicos e demais interessados da comunidade para atuar na área do lazer, fornecendo subsídios para o planejamento, a elaboração, a execução e a avaliação de distintas atividades neste contexto.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado por meio de uma investigação descritiva com abordagens quantitativa e qualitativa dos dados. A pesquisa descritiva analisa determinados fenômenos, define seus pressupostos, identifica suas estruturas e/ou esclarece possíveis relações de um fenômeno com outras variáveis¹⁶. A abordagem quantitativa considera as quantidades, a partir de dados expressos com medidas numéricas¹⁷. A qualitativa, por sua vez, ocupa-se com um nível da realidade que geralmente não pode ser quantificado, aprofundando-se no universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes¹⁸.

Participaram desta pesquisa 19 indivíduos, acadêmicos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Ciências Biológicas e Artes Cênicas de uma universidade pública de Santa Catarina, de um grupo de 29 pessoas que frequentaram a oficina de *slackline* desenvolvida nesta instituição com carga horária de oito horas, ao longo de quatro encontros no primeiro semestre de 2013. Os objetivos propostos na oficina de *slackline* foram: capacitar os participantes para atuar com o *slackline*; e oportunizar o contato com uma atividade que pode ser utilizada com fins de lazer, voltada à melhoria da postura, ao fortalecimento muscular e à melhoria da saúde em geral.

A oficina abordou aspectos teóricos e práticos do *slackline*. A parte teórica abordou principalmente o histórico e a familiarização ao esporte, enquanto a prática incluiu a montagem e a desmontagem do equipamento; técnicas de conservação dos materiais e do ambiente em que se pratica a modalidade; exercícios de equilíbrio, concentração e força, bem como iniciação a treinos específicos com saltos e manobras.

Ao término da oficina, os participantes foram convidados a responder um instrumento de coleta de dados elaborado especificamente para este estudo, contendo sete perguntas fechadas e quatro abertas acerca da avaliação de diferentes aspectos da oficina e das possíveis contribuições da mesma para a formação profissional dos envolvidos. Os 19 indivíduos que aceitaram responder ao questionário, concordaram também em participar da pesquisa, assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e tendo conhecimento da confidencialidade dos seus dados pessoais.

As perguntas fechadas do instrumento de coleta de dados abordaram aspectos referentes à avaliação geral da oficina, tais como: nível de satisfação quanto ao palestrante; nível de satisfação quanto aos recursos físicos e materiais utilizados; nível de aprendizado oferecido; nível de aprendizado adquirido; nível da projeção e/ou aplicabilidade do conhecimento na profissão; nível de percepção corporal antes e depois da oficina. Estes itens do questionário foram respondidos conforme a seguinte escala intervalar: 0 a 3 = nível baixo; 4 a 6 = nível médio; e 7 a 10 = nível máximo. Para a análise dos dados obtidos por meio destas perguntas foi utilizada a estatística descritiva, a qual reúne procedimentos visando à coleta, à tabulação e à descrição do conjunto de observações¹⁹. Utilizou-se o *software Microsoft Excel* versão 2007 para a tabulação dos dados e a frequência simples e o percentual para a descrição dos mesmos.

As perguntas abertas, por sua vez, abordaram questões relacionadas às possíveis contribuições da oficina de *slackline* para a formação profissional, a saber: como as atividades ofertadas poderiam contribuir para a formação profissional; de que forma as atividades ofertadas contribuiriam para a percepção corporal, equilíbrio, força e propriocepção; como as competências vivenciadas na oficina poderiam ser utilizadas em outro contexto de trabalho e, por fim, foram solicitadas sugestões para próximas oficinas. As respostas obtidas foram analisadas por meio da técnica proposta por Bardin²⁰, denominada análise de conteúdo. A autora a descreve como sendo um conjunto de técnicas de análise das comunicações, realizada por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, os quais permitem a obtenção de indicadores que possibilitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. Desta forma, a análise de conteúdo foi organizada em três etapas principais: pré-análise (organização e leitura do material, e início da categorização); exploração do material e tratamentos dos resultados (criação de novas categorias de análise); inferência e interpretação (descrição dos resultados, desvelando novas informações).

RESULTADOS

Os resultados da avaliação da oficina de *slackline* pelos 19 participantes do estudo, obtidos a partir das sete perguntas fechadas do questionário, podem ser observados na Tabela 1. É possível destacar que a maioria dos aspectos avaliados recebeu nível máximo de satisfação e que 14 participantes vislumbraram efetivamente a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na oficina na sua futura profissão.

TABELA 1 — Avaliação da oficina de *slackline*.

ASPECTOS DE AVALIAÇÃO	NÍVEL DE AVALIAÇÃO		
	0-3 (BAIXO)	4-6 (MÉDIO)	7-10 (MÁXIMO)
Palestrante	-	1	18
Recursos físicos e materiais	-	2	17
Qualidade do aprendizado oferecido	-	2	17
Qualidade do aprendizado adquirido	-	6	13
Projeção/aplicabilidade do conhecimento na profissão	-	4	14
Percepção corporal antes da oficina	9	6	4
Percepção corporal depois da oficina	-	9	10

As respostas obtidas por meio das quatro perguntas abertas do instrumento, por sua vez, permitem apontar que a maioria considerou a contribuição do *slackline* para a futura formação profissional, pois esta atividade representa uma técnica possível de aplicar em diferentes contextos de atuação, como na musculação, na reabilitação de pacientes e/ou atletas, e um recurso para trabalhar com faixa etária variada na rede de ensino. Quanto à questão da possibilidade de contribuição da oficina para a percepção corporal, equilíbrio, força e propriocepção, todos os participantes observaram estes benefícios a partir da vivência do *slackline*, tendo em vista que consideram que a atividade busca o equilíbrio entre o corpo e a mente de forma prazerosa e divertida.

Quando questionados sobre como poderiam utilizar as competências vivenciadas na oficina em outro contexto de trabalho, os participantes indicaram que poderiam utilizar o *slackline* para trabalhar a respiração, a tranquilidade e a concentração com adultos ou crianças, no contexto terapêutico ou recreativo; para o fortalecimento da musculatura de crianças de forma lúdica ao ar livre; e também como um recurso para reabilitação de pacientes.

Os participantes ainda puderam sugerir novas ações para as oficinas do próximo semestre do Projeto de Extensão "Lazer e Recreação", tais como: esportes de aventura, como o surfe; artes marciais; esportes adaptados para deficientes visuais e físicos; dança; musicoterapia; e novamente *slackline*. Uma das sugestões apontada pelos participantes foi em relação à carga horária, a qual, segundo eles, deveria ser maior para repercutir em maior aproveitamento dos envolvidos.

DISCUSSÃO

Os resultados encontrados permitem apontar que os participantes ficaram satisfeitos com a oficina de *slackline*, uma vez que a maioria atribuiu valores máximos na escala referente ao nível de avaliação sobre a satisfação com o ministrante da oficina, com o aproveitamento dos recursos físicos e materiais e quanto à qualidade do aprendizado oferecido, embora alguns participantes tenham apontado como nível médio a qualidade do aprendizado adquirido. Este fato pode ser justificado por se tratar de um tema novo no contexto da recreação e do lazer para o público a que se destina. Os cursos de Bacharelado e de Licenciatura em Educação Física da universidade investigada dispõem de uma disciplina que aborda especificamente os esportes de aventura e na natureza, na qual o *slackline* tem sido vivenciado. No entanto, esta disciplina é oferecida apenas na última fase destes cursos.

Este fato pode dificultar que os acadêmicos vivenciem diferentes possibilidades acerca do assunto em fases iniciais, não apenas no contexto do ensino, como também no âmbito da pesquisa e da extensão sobre o tema. Constata-se que, por exemplo, a maioria dos alunos, ao cursar estas disciplinas, já está na etapa final de seus trabalhos de conclusão, impedindo, inclusive, que o assunto atividades de aventura seja um tema de pesquisa em potencial. O enquadramento das referidas disciplinas nas últimas fases dos cursos repercute nas mesmas um perfil muitas vezes dissociado dos conteúdos das demais disciplinas, configurando-as como disciplinas de "passeio", uma vez que não terão continuidade e desdobramentos.

É importante lembrar que o vínculo das atividades de aventura com a natureza, tal como ocorre com o *slackline*, sejam elas recreativas, esportivas ou turísticas, não se constitui em um fenômeno novo¹. Recente é a tentativa de planejamento, organização e gestão qualitativa dessas atividades, as quais têm como profissionais, na maioria das vezes, moradores locais, em alguns casos capacitados por cursos de curta duração, devido, principalmente, aos seus conhecimentos da região e advindos da própria prática²¹.

Embora não se desconsidere a importância da aprendizagem proporcionada pelas experiências (práticas) diretas com o contexto de atuação e de outras fontes de saberes²², são prementes os conhecimentos teóricos, tanto genéricos e específicos/contextualizados, e a articulação entre a teoria e a prática¹⁰, uma vez que apenas um ou outro aspecto não parece ser suficiente para a demanda do profissional de atividades de aventura na natureza²³.

Marinho²³ acredita que uma única área não parece ser suficiente para instrumentalizar e potencializar o futuro profissional engajado nas atividades de aventura na natureza. Segundo ela, a Educação Física, o Turismo, a Biologia, a Psicologia, a Geografia e a Educação, por exemplo, são emblemáticas nesta perspectiva e têm muito a contribuir. Contudo, por outro lado, Paixão e Costa¹⁰ apontam que quando o assunto é atividades de aventura na natureza, torna-se frequentemente se recorrer à Educação Física em virtude da sua vinculação histórica com o esporte em diferentes contextos e ambientes e por não se ter, no Brasil, um curso de formação inicial universitária específica para o profissional que atua com essas atividades.

Além disso, recentemente foram observadas mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física para que os currículos universitários apresentassem disciplinas que contemplassem as questões políticas, sociais e culturais que permeiem os diversos espaços de atuação que a Educação Física abrange, incluindo o campo das atividades de aventura na natureza. Com base em tais Diretrizes, os futuros profissionais dessa área devem ter uma formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da sua intervenção acadêmico-profissional, a qual, pautada na conduta ética e no rigor científico, deve visar a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, por meio das diferentes manifestações e expressões do movimento humano²⁴.

Apesar de as atividades de aventura na natureza se configurarem como possibilidades destas manifestações e expressões, e como tendências e demandas emergentes também da Educação Física, Bernardes e Marinho²⁵ salientam que ainda são poucos os cursos que oferecem disciplinas dedicadas exclusivamente a explorar este fenômeno, sendo a falta de profissionais qualificados cientificamente, um dos prováveis motivos para esta situação. Para além disso, quando ofertadas, como observado no contexto dos cursos de Educação Física da instituição abordada no presente estudo, parece haver o que Nascimento²⁶ denomina "isolamento de disciplinas", para designar um dos problemas da formação inicial nesta área.

Diante deste cenário, oficinas de capacitação surgem como possibilidades férteis para contribuir com a amenização deste problema. Pode-se observar, nesta pesquisa, que a maioria dos participantes atribuiu escores máximos para o item "projeção/aplicabilidade do conhecimento na profissão". Ainda, os dados analisados sobre as possíveis contribuições da oficina de *slackline* para a formação profissional dos participantes sugerem que houve efetivamente contribuições, uma vez que os indivíduos mencionaram até mesmo possibilidades de aplicação dos conhecimentos adquiridos em diferentes contextos de atuação profissional, como por exemplo, em treinamentos de força e equilíbrio, como um meio alternativo para as atividades realizadas na musculação; em trabalhos com atletas, sejam eles para potencializar o seu rendimento ou reabilitá-los, além de contribuir para a aplicabilidade com distintas faixas etárias. Desta forma, acreditam que quanto maior forem as experiências vividas, melhor será a formação acadêmica.

Para Marinho e Seabra²⁷, uma vez aceita a inclusão de conteúdos deste teor em cursos de graduação, para a formação dos profissionais que trabalham com atividades de aventura, será possível a visualização de práticas mais qualitativas que contribuam para a formação de cidadãos mais sensíveis e atentos às questões que se referem à natureza. No entender de Betrán e Betrán²⁸, as atividades de aventura na natureza como práticas constituintes do projeto da Educação Física subsidiam novos padrões motores desenvolvidos em contato com a natureza, possibilitando diversos contextos ambientais; bem como, proporcionam um entorno com altos níveis de incerteza motora, oportunizando a manifestação de diferentes situações emocionais em inúmeras circunstâncias (estresse, dificuldade, risco). Os autores enfatizam que tais atividades favorecem a conscientização e a sensibilização do aluno para com o meio natural e seus problemas, e, se tratadas pedagógica e didaticamente, podem auxiliar na tarefa de educar por meio de um processo interdisciplinar.

Na mesma perspectiva, Marinho¹⁴ enfatiza que a Educação Física pode, a partir da experiência na natureza (longe das quadras, dos ginásios, das piscinas, etc.), potencializar estratégias de ação para desenvolver nos alunos, habilidades motoras, capacidades físicas e, até mesmo, fundamentos esportivos específicos. Tais atividades podem ser utilizadas para atingir uma variedade de objetivos educacionais, oportunizando diferentes níveis de desenvolvimento: coletivo (habilidades cooperativas e de comunicação); pessoal (autoestima); cognitivo (tomadas de decisão e resolução de problemas); físico (aptidão e desenvolvimento de habilidades motoras). Além disso, podem ser utilizadas como atividades de lazer, com fim em si mesmas.

Ainda na avaliação da oficina, os resultados evidenciam que os participantes consideraram que o *slackline* pode melhorar e/ou proporcionar benefícios sobre percepção corporal, equilíbrio, força e propriocepção, tendo em vista que antes da oficina apenas quatro indivíduos avaliaram este item como nível máximo e, após a mesma, dez o avaliaram desta última forma. Embora o objetivo da oficina não tenha sido necessariamente oportunizar melhoras nas habilidades motoras dos participantes, a inclusão deste item de avaliação no questionário teve o intuito de avaliar se os indivíduos sentiram o trabalho destas habilidades, percebendo assim, algumas das características e exigências físicas desta modalidade.

Por outro lado, Granecher, Iten, Roth e Gollhofer²⁹, ao investigarem 27 adultos submetidos a um programa de treinamento de quatro semanas de *slackline*, não observaram alterações estatisticamente significativas sobre o equilíbrio estático e dinâmico, embora tenham encontrado melhorias na taxa de desenvolvimento de força dos músculos flexores plantares. Os autores afirmam que não há estudos disponíveis na literatura que se propuseram a investigar o desenvolvimento do equilíbrio a partir do treinamento com o *slackline* e os efeitos do destreinamento sobre variáveis de controle postural e força muscular em adultos jovens.

Por fim, as sugestões dos participantes para as próximas oficinas do Projeto de Extensão “Lazer e Recreação” apontam para o interesse desses indivíduos, destacando-se aqui, especialmente, a possibilidade de abordagem de outras atividades de aventura, tal qual o surfe. Xavier³⁰, ao desenvolver um estudo com 15 praticantes de *slackline* da cidade de Porto Alegre (RS), observou que estes indivíduos têm um estilo de vida que compartilha gostos, costumes e formas de pensar; possuem mais contato com a natureza, assim como praticantes de surfe, por exemplo. Talvez pelas semelhanças entre estas modalidades, os participantes da oficina de *slackline* do presente estudo tenham interesse em oficinas que abordem outras atividades de aventura como o surfe. Sugestões estas que corroboram a necessidade de ser repensada a fase em que a disciplina voltada ao tema está enquadrada, de forma a dar mais possibilidades de articulações entre o ensino, a pesquisa e a extensão acerca de um assunto ainda incipiente no curso de Educação Física da instituição investigada.

Diante dos resultados apresentados, acredita-se que a oficina de *slackline* contribuiu para que acadêmicos de Educação Física de uma universidade pública de Santa Catarina pudessem adquirir conhecimentos sobre esta atividade e para vislumbrá-la como possibilidade de atuação profissional no âmbito do lazer e de contextos de trabalho específicos, tais como associar a atividade à musculação, ao fortalecimento muscular e à reabilitação em geral. Para além disso, destaca-se a importância desta oficina para estudantes de outras áreas de conhecimento, os quais também puderam vislumbrar diferentes possibilidades de formação e atuação profissionais, requerendo, portanto, que o assunto seja interdisciplinarmente refletido, discutido, idealizado e operacionalizado.

A este respeito, é importante enfatizar que, no entanto, a interdisciplinaridade não é tão requerida quando o debate recai sobre o “mercado de trabalho”, ao menos nos setores mais hegemônicos e conservadores da Educação Física. Uma vez entendida a ação interdisciplinar como um dos pilares para uma prática ética no âmbito das atividades de aventura na natureza, seria necessário compreender a urgência de uma atuação profissional igualmente interdisciplinar. Este debate não é exclusivo da Educação Física, mas se repete em diversos campos de atuação profissional, sob o argumento comum de reserva de mercado³¹. Questões como estas são de suma importância para serem problematizadas e refletidas, podendo contribuir para o amadurecimento e avanço do assunto.

Desta forma, conclui-se enfatizando a importância de iniciativas semelhantes a oficina em questão, a fim de promover novos olhares sobre as possibilidades de atuação profissional, bem como o desenvolvimento social e individual, por meio de atividades relacionadas ao lazer. Embora sejam reconhecidas as limitações desse estudo, principalmente no sentido de terem sido investigados participantes de uma oficina com abrangência regional e com pouca quantidade de indivíduos, não sendo possível generalizar os resultados, acre-

dita-se que a pesquisa possa contribuir, de alguma forma, com o avanço das investigações sobre o tema em questão, estimulando outros pesquisadores a desenvolverem estudos sobre o assunto, e também com o despertar de novos interesses e possibilidades para a atuação profissional dos participantes da oficina. Para maior compreensão das contribuições do slackline para a formação profissional sugere-se a realização de outros estudos que abordem esta modalidade em outros contextos e com maior abrangência.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da instituição investigada pela bolsa de extensão concedida a uma acadêmica do Projeto de Extensão “Lazer e Recreação”, permitindo a realização da oficina de *slackline* e o consequente desenvolvimento deste estudo, assim como ao apoio da Direção de Extensão da instituição em questão. Agradecem também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de mestrado concedida a uma das autoras deste trabalho.

REFERÊNCIAS

1. Marinho A (2013). Introdução aos estudos das atividades de aventura: características, concepções e conceitos. In: Bernardes LA (ed.). Atividades e esportes de aventura para profissionais de Educação Física. São Paulo: Phorte, 23-38.
2. Gomes CL (2004). Lazer - concepções. In: Gomes CL (ed.). Dicionário crítico do lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 120-125.
3. Marcellino NC (2012). Estudos do lazer: uma introdução. Campinas: Autores associados.
4. Gomes CO, Isayama HF (2009). Corridas de aventura e lazer: um percurso analítico para além das trilhas. Motriz 15: 69-78.
5. Betrán JO (1995). Las actividades físicas de aventura en la naturaleza: análisis sociocultural. Apunts 41: 5-8.
6. Costa VL (2002). Esportes de aventura e risco na montanha. São Paulo: Manole.
7. Marinho A, Bruhns HT (2006). Viagens, lazer e esporte: o espaço da natureza. São Paulo: Manole.
8. Nascimento JV (2002). Formação profissional em Educação Física e desportos: contextos de desenvolvimento profissional. Montes Claros: Unimontes.
9. Nascimento JV (2006). Formação do profissional de Educação Física e as novas diretrizes curriculares: reflexões sobre a reestruturação curricular. In: Souza Neto S, Hunger D (ed.). Formação profissional em Educação Física: Estudos e Pesquisas. Rio Claro: Biblióetica, 59-75.
10. Paixão JA, Costa VLM (2008). O condutor de esporte de aventura no Brasil: identidades, saberes e competências necessárias a sua atuação profissional. In: Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura. Anais... Santa Teresa: UNESP, 67-70.
11. Paixão JA (2012). O instrutor de esporte de aventura no Brasil e os saberes necessários a sua atenção profissional. Curitiba: CRV.
12. Araújo JHR (2012). A formação de profissionais que atuam com esportes e atividades de lazer na natureza no entorno da cidade de Belo Horizonte/MG. [Dissertação de Mestrado]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.
13. Auricchio JR (2013). Formação e atuação profissional em atividade de aventura no âmbito do lazer. [Dissertação de Mestrado]. Piracicaba: Universidade Metodista de Piracicaba.
14. Marinho A (2004). Atividades na natureza, lazer e educação ambiental: refletindo sobre algumas possibilidades. Motrivivência 22: 47-70.
15. Oliveira CL (2013). Educação pela aventura para o desenvolvimento humano. In: Pereira DW (ed.). Atividades de aventura: em busca do conhecimento. Jundiaí: Fontoura, 39-54.
16. Gaya A (2008). Ciências do movimento humano: introdução à metodologia da pesquisa. Porto Alegre: Artmed.
17. Marconi MA, Lakatos EM (2009). Metodologia científica. São Paulo: Atlas.
18. Minayo MCS (2012). O desafio da pesquisa social. In: Minayo MCS (ed.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade vol. 31. Petrópolis: Vozes, 9-30.
19. Barros MVG, Reis RS (2003). Análise de dados em atividade física e saúde: demonstrando a utilização do SPSS. Londrina: Midiograf.
20. Bardin L (1979). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.
21. Paixão JA, Costa VLM, Gabriel RECD (2009). O instrutor de esporte de aventura no Brasil: implicações ligadas ao processo ensino aprendizagem. Lecturas Educación Física y Deportes 14:1-1.
22. Tardif M (2000). Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. Rev Bras Educ 13: 5-24.
23. Marinho A (2001). Lazer, natureza e aventura: compartilhando emoções e compromissos. Rev Bra Ciênc Esporte 22: 143-153.
24. Brasil (2004). Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº. 7, de 31 de março de 2004. Brasília.
25. Bernardes LA, Marinho A (2013). Esportes de aventura: da prática à especialização. In: Pereira DW (ed.). Atividades de aventura: em busca do conhecimento. Jundiaí: Fontoura, 19-27.

26. Nascimento JV (2006). Formação do profissional de Educação Física e as novas diretrizes curriculares: reflexões sobre a reestruturação curricular. In: Souza Neto S, Hunger D (ed.). Formação profissional em Educação Física: Estudos e Pesquisas. Rio Claro: Bibliotéca Editora, 59-75.
27. Marinho A, Seabra LF (2002). Atividades de aventura e formação profissional. In: Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Anais... Santa Cruz do Sul.
28. Betrán JO, Betrán AO (2006). Proposta pedagógica para as atividades físicas de aventura na natureza (AFAN) na Educação Física do Ensino Médio. In: Marinho A, Bruhns HT (ed.). Viagens, Lazer e Esporte: o espaço da natureza. Barueri: Manole, 180-210.
29. Granecher U, Iten N, Roth R, Gollhofer A (2010). Slackline training for balance and strength promotion. *Int J Sports Med* 31: 717-723.
30. Xavier GC (2012). Slackline em Porto Alegre: configurações da prática. [Trabalho de Conclusão de Curso] Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
31. Marinho A, Inácio HLD (2007). Educação física, meio ambiente e aventura: um percurso por vias instigantes. *Rev Bra Ciênc Esporte* 28: 55-70.

AUTORAS:

Priscila Mari dos Santos¹
 Miraíra Noal Manfroi¹
 Cecília Bertuol¹
 Alcyane Marinho¹

¹Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis (SC)

Projeto de ensino meio ambiente por inteiro: Contribuições para a formação profissional em Educação Física e Fisioterapia

PALAVRAS CHAVE:

Projeto de ensino. Ambiente. Formação Profissional. Educação Física. Fisioterapia.

RESUMO

Este trabalho se reporta ao projeto de ensino “Meio ambiente por inteiro: ciclo de oficinas e palestras sobre educação ambiental e qualidade de vida”, desenvolvido em 2013 em uma universidade pública de Santa Catarina, como uma possibilidade de intervenção pedagógica relacionada à formação profissional em Educação Física e Fisioterapia. O objetivo do presente estudo é apresentar as ressonâncias da participação de 13 membros da comissão organizadora desse projeto (alunos de graduação e de pós-graduação e professores dos cursos de Educação Física e Fisioterapia). Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagens quantitativa e qualitativa. Ao final do projeto, os participantes responderam um questionário contendo perguntas abertas e fechadas. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e da análise de conteúdo. Os resultados indicam que os participantes perceberam aspectos positivos do projeto (aquisição de conhecimentos, disseminação de valores relacionados ao ambiente, socialização entre os organizadores), mas também aspectos negativos (acontecimentos pontuais durante o evento do projeto). Além disso, observaram que o projeto contribuiu para a sua formação profissional, vislumbrando possibilidades de aplicação dos conhecimentos obtidos em diferentes contextos de atuação; e para a mudança de hábitos e percepções referentes ao ambiente.

Correspondência: Priscila Mari dos Santos. Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis (SC). Brasil.

Full environment teaching project: Contributions to vocational training in Physical Education and Physiotherapy

ABSTRACT

This research reports to teaching project "Environment in complete: workshops and lectures on environmental education and quality of life" developed in 2013 on a public university in Santa Catarina, as a possibility of pedagogical intervention related to professional graduation in Physical Education and Physiotherapy. The objective of this study is to present the resonances of the 13 participating members from the organizing committee of this project (undergraduate and postgraduate courses and teachers of Physical Education and Physiotherapy). This is a descriptive research with quantitative and qualitative approaches. At the end of this project, participants answered a questionnaire containing free writing and closed questions. The Data was analyzed using descriptive statistics and analysis content. Results indicate that the participants perceived positive aspects of the project (acquisition of knowledge, dissemination related of environmental values and socialization among the organizers), but also negative aspects (specific events during the event of the project). Moreover, they observed that the project contributed to their professional training, envisioning possibilities of applying knowledge gained in different contexts of activity, and to change habits and perceptions concerning of the environment.

KEY WORDS:

Teaching Project. Environment. Vocational Training.
Physical Education. Physiotherapy.

INTRODUÇÃO

A temática da formação profissional ganhou destaque a partir da década de 1990, passando por inúmeras transformações. Com a atenção direcionada à Educação Física, estas mudanças podem ser identificadas na evolução dos elementos que constituem o próprio conceito de formação profissional, especialmente no que se refere à clientela atingida, às entidades que a oferecem e aos conteúdos de aprendizagem ¹. Na área da Fisioterapia, as mudanças estão relacionadas principalmente à ruptura da visão, a qual entende que o papel social desse profissional se limita ao indivíduo doente ². Os campos de atuação da Fisioterapia aumentaram recentemente ³, sendo que as demandas da área ainda não foram completamente atendidas ⁴.

A preparação dos profissionais dessas áreas tem sido caracterizada pela diversidade de intervenções de formação no ensino superior que sugerem a ausência de um modelo único ou generalizado, apresentando em sua estrutura, a qualificação de um profissional que desempenhe uma demanda de atividades altamente especializadas. Apesar disso, é evidente o reconhecimento social da formação universitária, sendo este período aquele no qual os indivíduos deveriam ter a possibilidade de ter contato com a base de competências que a sua profissão exigirá ¹.

É crescente a exigência imposta pelo mercado de trabalho, no sentido de contar com profissionais qualificados e competentes para atuar nos diferentes campos de intervenção que constituem as áreas Educação Física e Fisioterapia. Nesse sentido, Marinho e Santos ⁵ enfatizam a necessidade de os currículos dos cursos universitários estarem sintonizados à realidade da futura atuação profissional.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física estabelecem que os futuros profissionais dessa área devem ter uma formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da sua intervenção acadêmico-profissional, a qual, pautada na conduta ética e no rigor científico, deve visar a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, por meio das diferentes manifestações e expressões do movimento humano ⁶. Por sua vez, as Diretrizes para o curso de Fisioterapia, apontam que a formação nesta área deve ser crítica, humanista e reflexiva, e que o egresso deve ser capaz de atuar em todos os níveis de atenção. O objeto de trabalho do fisioterapeuta é o movimento humano em todas as suas dimensões, e a responsabilidade frente à saúde não se limita ao ato técnico de reabilitar, mas também à busca por resolução de problemas ⁷.

Os currículos universitários deveriam, portanto, apresentar disciplinas e projetos que contemplem as questões políticas, sociais e culturais que permeiem os diversos espaços de atuação que a Educação Física e a Fisioterapia abrangem, para que, ao término da formação inicial, os profissionais estejam aptos para ingressar no mercado de trabalho e assumir as responsabilidades que a carreira exige. Nesse contexto, os projetos de ensino podem se configurar como uma pertinente alternativa para distintas possibilidades de intervenções pedagógicas, repercutindo no exercício de competências e na aquisição de saberes pelos envolvidos ^{8,9}.

Partindo desses pressupostos e da possibilidade dos projetos de ensino também serem alternativas para abordar questões pouco exploradas nos cursos de formação inicial em Educação Física e Fisioterapia, mas necessárias à atuação profissional futura, direcionou-se a atenção à temática socioambiental. Embora a educação ambiental, com seu caráter multidisciplinar, seja apontada em documentos legais como componente do conteúdo curricular em todos os níveis de ensino^{10,11}, a efetiva inclusão da temática na educação ainda não está completamente evidente.

A educação ambiental pode ser entendida como educação política, a ser concretizada como um espaço privilegiado no constante movimento de mudança para melhores condições de vida, em estreita relação com outros campos de atuação e formação, potencializando a participação e o engajamento crítico e criativo dos indivíduos¹². Entende-se que ela deva ser tema transversal em cursos de formação profissional e que a universidade representa um espaço importante para a sua abordagem, tendo em vista que o que nela é feito e como ela o realiza pode servir de parâmetro para diferentes setores sociais¹³.

Considerando, ainda, as relações que podem ser estabelecidas entre os diferentes campos de atuação profissional da Educação Física e da Fisioterapia com o movimento humano, o ambiente e a sociedade^{14,15}, e a partir da identificação, em 2010, da ausência de projetos voltados ao tema no contexto destes cursos, em uma universidade pública de Santa Catarina, apresenta-se o Projeto de Ensino “Meio ambiente por inteiro: ciclo de oficinas e palestras sobre educação ambiental e qualidade de vida” (PMAPI), iniciado em 2011.

O PMAPI tem como objetivo sensibilizar a comunidade acadêmica para questões socioambientais e suas relações com a qualidade de vida, além de possibilitar o trabalho em conjunto de alunos e professores interessados, capacitando-os para auxiliar em todas as etapas de organização do projeto e permitindo o exercício de competências profissionais. Por meio de ações práticas, sua metodologia é organizada em quatro etapas para serem desenvolvidas ao longo do ano: 1) planejamento geral, com divisão dos organizadores em comissões específicas; 2) elaboração da programação do evento do projeto (ciclo de oficinas e palestras) e do plano de divulgação; 3) realização do evento; e 4) avaliações e relatório final.

Em 2013, o PMAPI foi organizado por alunos e docentes dos cursos de Licenciatura em Educação Física, Bacharelado em Educação Física e Fisioterapia; por professores recém-formados nestes cursos; e por alunos de pós-graduação de universidades públicas de Santa Catarina. A partir deste envolvimento, foi originado este estudo, o qual tem o objetivo de apresentar as ressonâncias da participação de organizadores deste projeto de ensino, discutindo como eles se autoavaliaram, como observaram aspectos positivos e negativos do projeto, e como identificaram as contribuições do mesmo para a sua formação profissional e para a mudança de hábitos e percepção referentes às questões socioambientais.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa é caracterizada como descritiva com abordagens quantitativa e qualitativa dos dados. Os participantes do estudo integraram a comissão organizadora do PMAPI em 2013, composta por 20 indivíduos, os quais, por sua vez, ao término do projeto, foram convidados a responder um instrumento de coleta de dados elaborado especificamente para este estudo, contendo sete perguntas abertas e uma fechada referentes à autoavaliação da participação de cada membro da organização durante o projeto; à percepção do projeto como um todo; às possíveis contribuições do projeto para a formação profissional e para a mudança de hábitos e percepções em relação às questões socioambientais; e à percepção de competências profissionais.

Os 13 participantes (12 mulheres e um homem) que responderam este questionário e, conseqüentemente, aceitaram participar do estudo, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo informados sobre a confidencialidade dos seus dados pessoais. Entre eles, dois são professores, três são alunos de graduação em Fisioterapia e um aluno de Educação Física; quatro são alunos de mestrado; e três são graduados em Educação Física.

As informações coletadas por intermédio das sete perguntas abertas foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin¹⁶. Realizou-se uma pré-análise (organização e leitura do material, e início da categorização); a exploração do material e tratamentos dos resultados (criação de novas categorias de análise); e a inferência e interpretação (descrição dos resultados, desvelando novas informações). Para auxiliar esta organização foi utilizado o *software NVivo 9.2*.

Os dados obtidos por meio da pergunta fechada do questionário foram analisados por meio da estatística descritiva, especificamente a partir de medidas como frequência e percentual. A tabulação e tratamento das informações foram realizados com o auxílio do *software Microsoft Excel versão 2007*.

RESULTADOS

Os membros da comissão organizadora foram questionados, inicialmente, sobre os aspectos positivos do projeto até aquele momento. Seis destacaram a quantidade de participantes nas oficinas e palestras do evento em 2013, especialmente pelo esforço da organização em possibilitar que diferentes assuntos relacionados ao ambiente e aos cursos de formação inicial em Educação Física e Fisioterapia fossem abordados, despertando o interesse da comunidade, mas principalmente dos acadêmicos destes cursos. Conforme descreveu um dos organizadores:

“O que o projeto apresentou de melhor, não apenas este ano, mas levando em consideração os anos anteriores, com toda certeza, foi a escolha das temáticas das oficinas, que nesta edição foram muito bem abordadas e de grande interesse para o público dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, haja vista o número de inscrições que tivemos, principalmente no período da tarde, que nos anos anteriores era um período um pouco defasado” (Maria).

Também foi apontado como aspecto positivo por três participantes a integração entre os cursos, assim como outros dois destacaram a socialização entre os membros da organização. Ainda, cinco indivíduos ressaltaram o trabalho satisfatório da comissão organizadora, e outros três enfatizaram como positivo o alcance dos objetivos do projeto. Como pode ser percebido nas palavras de uma integrante da organização:

“O número de participantes e de inscrições que tivemos este ano mostra que o projeto como um todo conseguiu atingir seus principais objetivos no sentido de possibilitar a participação discente, principalmente, fazendo com que as comissões de divulgação, avaliação, secretaria e oficinas cumprissem seu papel com sucesso. [...] Neste ano, por fim, destaco como ponto positivo o envolvimento da comissão organizadora nos dois dias do evento. Todos assumiram seu compromisso de auxiliar no que podiam, contribuindo muito para o sucesso do projeto” (Amélia).

Dois organizadores ainda mencionaram os novos conhecimentos possibilitados pelo projeto. Nas palavras de um deles:

“Agregação de conhecimento nas diversas áreas, principalmente de como relacionar o meio ambiente com a fisioterapia, como na palestra de terapia assistida por cães. Além da argila medicinal que abriu novos pensamentos e técnicas para aliar as minhas futuras sessões de fisioterapia. Sem falar no grande aprendizado na parte de organizar e administrar um evento dessa grandeza” (Joana).

Outro ainda apontou a disseminação de valores relacionados ao ambiente por meio de uma ação paralela ao projeto, ocorrida antes e durante o ciclo de oficinas e palestras. Conforme esta integrante da organização explica:

“[...] as ações de distribuição e sorteio de garrafas e canecas com as logos do evento parecem estar contribuindo para a sensibilização dos participantes e dos funcionários, professores e alunos desta universidade, no sentido de evitar a utilização e o desperdício de copos plásticos” (Amélia).

* — Com o intuito de preservar a identidade dos participantes deste estudo, foram utilizados nomes fictícios para representá-los.

Ainda que se reconheça que ações como esta não mudam a concepção do problema desperdício, podendo ser apenas um paliativo, o projeto partiu do pressuposto de que esta ação pudesse, ainda que a passos lentos, ser geradora de possíveis mudanças, agregada a iniciativas de maior representatividade e sensibilização coletiva.

Por outro lado, os organizadores também foram indagados sobre os aspectos negativos do projeto. Embora dois tenham informado não perceber questões negativas, os demais membros da organização descreveram alguns acontecimentos pontuais ocorridos durante o evento, tais como a organização de espaços e materiais de algumas oficinas, a qual poderia ser otimizada se ocorresse com mais antecedência (1); e as dificuldades encontradas para participar das atividades do evento, tendo em vista o comprometimento com a realização de tarefas relacionadas à organização (1); além de aspectos relacionados à baixa adesão de professores ao evento, especialmente da fisioterapia (2); à ineficiência da comissão de divulgação, no sentido de pouco informar os pós-graduandos da universidade e outros interessados externos ao mesmo (2); e ao pouco envolvimento de determinados membros da organização (3).

Na sequência, os organizadores foram questionados sobre os aspectos que mais contribuíram no projeto. Dois participantes apontaram sua contribuição com a comissão de avaliação, destacando a elaboração e a distribuição de fichas de avaliação, assim como a posterior tabulação dos dados. Três informaram contribuir com a divulgação do evento; cinco com o planejamento e organização prévia do mesmo; quatro com o planejamento e realização das oficinas. Cinco consideraram que contribuíram mais durante a realização do evento, e outros cinco nas atividades da secretaria (inscrições e certificados). Dois organizadores informaram que contribuíram em todos os aspectos do projeto.

Em contrapartida, sobre o que menos contribuíram, os membros da organização apontaram alguns períodos dos dias do evento em que não puderam comparecer por motivos de compromissos pessoais, dificuldades de transportes, problemas familiares e problemas de saúde. Além disso, dois informaram contribuir pouco com o planejamento do evento em virtude de compromissos de estudo e por terem se envolvido tardiamente com o projeto. Dois ressaltaram que poderiam ter contribuído mais com a divulgação do evento. Três informaram que se envolveram pouco com atividades de outras comissões, por terem que cumprir as tarefas de sua comissão. Um membro da organização considerou que não deixou de contribuir porque cumpriu tudo o que lhe foi solicitado.

Após terem refletido sobre suas contribuições ao PMAPI, foi solicitado que os organizadores citassem três palavras que pudessem traduzir a sua participação no projeto. As palavras descritas foram: comprometimento (4); organização (4); dedicação (3); integração (2); iniciativa (2); alegria (2); satisfação (2); confiança (1); responsabilidade (1); interdisciplinaridade (1); solicitude (1); cansaço (1); interesse (1); aprendizado (1); seriedade (1); paixão (1); assiduidade (1); compromisso (1); empenho (1); disposição (1); esforço (1); cooperação (1); e determinação (1).

A partir do envolvimento dos participantes descritos por estas palavras, eles foram interrogados sobre as contribuições do projeto para a sua formação profissional em Educação Física ou Fisioterapia. A maioria (9) apontou a contribuição do PMAPI para aprender mais sobre o tema ambiente, além de visualizar possibilidades de aplicar estes conhecimentos em seu contexto de atuação profissional (2), em desenvolvimento ou futuro. Conforme foi descrito por duas organizadoras:

“O meio ambiente está presente em cada detalhe, e como fisioterapeuta vem a ser um aliado no tratamento dos futuros pacientes” (Luiza).

“No conhecimento teórico e prático a respeito da possibilidade de utilização de recursos alternativos para práticas corporais na escola ou com outra população, que eu nem imaginava ser possível (como surfar em uma prancha de garrafas pet) sendo que tais recursos contribuem para a preservação do meio ambiente e estimulam a nossa capacidade de criatividade” (Maria).

Quatro membros da organização apontaram que o projeto contribuiu para aprenderem a organizar um evento, além de possibilitar o trabalho em equipe, o contato com o público, a resolução de problemas e a distribuição de tarefas. Nas palavras de uma delas:

“O projeto é uma boa oportunidade para se aprender a trabalhar melhor em grupo, a distribuir funções, mas também uma boa oportunidade para desenvolver a capacidade de organização e planejamento. Além disso, as palestras voltadas para a fisioterapia foram importantes para descobrir possibilidades de interação entre a fisioterapia e o ambiente” (Mariana).

Dois integrantes consideraram que o projeto contribuiu para sua formação profissional e pessoal. Como pode ser observado nas palavras de uma organizadora:

“A cada ano aprendo mais sobre as questões socioambientais e isso está contribuindo não apenas para a minha formação profissional, no sentido de perceber as possibilidades de inter-relação entre Educação Física e ambiente, mas, principalmente, para a minha formação pessoal. A sensibilização que este projeto promove nas pessoas faz com que repensemos atitudes, comportamentos, e o nosso próprio modo de viver. Cada vez mais tenho vontade de ser uma pessoa melhor, mais cooperativa e afetiva” (Amélia).

Também foi perguntado se os organizadores consideraram que a sua participação no projeto está contribuindo para a mudança de hábitos e percepções sobre as questões socioambientais. Dez enfatizaram a mudança efetiva de hábitos referentes às questões ambientais após o envolvimento com o projeto. Alguns exemplificaram a separação dos resíduos e o evitar desperdícios de todos os tipos:

“[...] mudando pequenos hábitos da minha vida e da minha família (ex: imprimir documentos frente e verso, economizar energia, reciclar embalagens...)” (Maria).

Sete integrantes da organização apontaram a mudança de percepções socioambientais, especialmente no sentido de refletir sobre o tema nas atividades diárias. Estes resultados podem ser exemplificados nas seguintes respostas:

“Comecei a perceber que preservar não é só uma questão de manter o ambiente em que vivemos limpo, é também uma questão de saúde e qualidade de vida” (Débora).

“É impossível participar de um projeto como este e não parar para pensar nas suas ações, e tentar modificá-las para estar em maior harmonia com o ambiente, e com as pessoas que nos cercam” (Mariana).

Por fim, os integrantes da comissão organizadora foram indagados sobre a frequência de manifestação de algumas competências durante o projeto, conforme pode ser observado na Tabela 1.

TABELA 1 — Percepção de competências pelos membros da organização do projeto.

COMPETÊNCIAS	FREQUÊNCIA		
	TODAS ÀS VEZES	MUITAS VEZES	POUCAS VEZES
Capacidade de relacionamento	7	6	0
Liderança	7	4	2
Flexibilidade	7	4	2
Criatividade	5	4	4
Persistência	6	5	2
Iniciativa	7	5	1

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos sobre a percepção de aspectos positivos e negativos do projeto evidenciam o senso crítico e o envolvimento efetivo dos membros da comissão organizadora, ao destacarem não apenas a satisfação com os temas abordados no ciclo de oficinas e palestras, os conhecimentos adquiridos, a disseminação de valores e a socialização entre os organizadores, como também questões particulares ocorridas durante o evento que poderiam ser conduzidas de outra forma. É pertinente apontar que dentre os 13 membros da comissão organizadora participantes deste estudo, cinco integram o PMAPI desde o seu início em 2011 e quatro desde sua segunda edição em 2012, podendo ser justificado, portanto, a sensibilidade dos participantes para perceber aspectos gerais e pontuais do projeto, positivos e negativos.

Na mesma direção, os participantes perceberam não apenas o que mais contribuíram, mas também o que pouco colaboraram no projeto. A cada ano são formadas comissões de organização específicas (secretaria, divulgação, oficinas e avaliação), a fim de otimizar a organização geral, fazendo com que cada um se comprometa com funções específicas, porém necessárias ao projeto como um todo. Embora sejam estimulados a também colaborar com todas as comissões, talvez por esta organização os participantes tenham observado contribuir mais com tarefas relacionadas à sua comissão e menos com algumas tarefas pontuais em virtude de outros compromissos.

Apesar disso, os participantes enfatizaram a socialização proporcionada entre os organizadores do projeto, mencionando-a não apenas nos aspectos positivos do mesmo, mas também citando a palavra “integração” para traduzir sua participação e indicando o trabalho em equipe como contribuições do projeto para a sua formação profissional. Para além dos aspectos relacionados à socialização, várias palavras com sentido positivo e que expressam satisfação foram citadas para designar a participação dos membros da organização no projeto, o qual, segundo eles, contribui efetivamente com sua formação profissional no sentido de aquisição de conhecimentos sobre o tema ambiente, de vislumbrar novas possibilidades de intervenção profissional e de questões relacionadas à organização de um evento propriamente dito.

Frente a estes resultados, acredita-se que o PMAPI proporcionou aos seus organizadores uma experiência vivida¹⁷, que se emaranhou em cada um, da sua forma e do seu jeito, de modo a deixar lembranças e aprendizados construídos, contribuindo para a formação profissional. Conforme discorre Josso¹⁸, “[...] quando o nosso conhecimento permite nos associar aos outros com prazer e criatividade, experimentando o equilíbrio entre o dar e o receber, estamos disponíveis para a exploração além de nós mesmos, estamos disponíveis para a vida”.

Larrosa¹⁹ aponta que, dentro das possíveis relações de aprendizagem estabelecidas, a forma “como” o conhecimento é transmitido e não “o que” é transmitido é o mais importante, ou seja, a aprendizagem só passa a ter um significado subjetivo para o indivíduo quando o leva a uma reflexão prática em sua vida. Esse momento de organização do PMAPI parece ter sido uma possibilidade fértil de aprendizagem, uma vez que, por meio dos resultados analisados, evidencia-se que os conhecimentos adquiridos individualmente e em grupo foram significativos e importantes para os participantes desta iniciativa.

Também foram observadas contribuições do projeto para a mudança de hábitos e percepção referentes às questões socioambientais, na opinião dos participantes. A partir deste reconhecimento, constata-se a importância de introduzir propostas educacionais que possibilitem o estabelecimento e a valorização de uma cultura efetiva, de forma a estimular novos estudos e intervir de maneira holística, relacional e integrativa. Além disso, a mudança de hábitos e a troca de informações e conhecimentos adquiridos com outros grupos de pessoas, como amigos e colegas de trabalho, em diversos contextos, podem agregar competências almejadas para a formação profissional⁹.

Nessa direção, aponta-se que os alunos e professores perceberam a frequência de manifestação de algumas competências profissionais ao longo do projeto. Ressalta-se que tal percepção pode ser explicada pelo fato de os campos de atuação e intervenção dos cursos de Educação Física e Fisioterapia possuírem particularidades e de os participantes do projeto desempenharem atividades em diferentes comissões de organização. Ribas²⁰ considera que a manifestação de competências se modifica conforme a época, os interesses e as pessoas. Dessa forma, pode-se dizer que a competência não é estática, e sim, construída ao longo da vida e das experiências pessoais e profissionais, em que o indivíduo é capaz de desenvolver seu trabalho, refletir a respeito do mesmo e de quais competências foram manifestadas e exercer novamente suas funções profissionais.

Batista²¹ afirma que as questões que envolvem a formação profissional são precedidas do entendimento de competência, a qual, do ponto de vista operacional, tende a ser considerada um conjunto de habilidades e comportamentos que representa a capacidade de lidar com situações complexas e imprevisíveis, incluindo conhecimentos, habilidades, atitudes e pensamento estratégico, a que acresce a tomada de decisão consciente e intencional. Considerando a estreita relação entre competência e atuação profissional se enfatiza a importância da investigação da percepção de competências que podem ser exigidas dos estudantes e dos professores das áreas da Educação Física e da Fisioterapia.

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de oportunizar aos acadêmicos e professores a aquisição de conhecimentos relacionados direta ou indiretamente à formação e atuação profissional em Educação Física e Fisioterapia. No entanto, a abordagem da te-

mática socioambiental por meio de disciplinas curriculares destes cursos da instituição em questão parece ainda ser insuficiente para que tal propósito seja atingido. Sendo assim, projetos de ensino como o ora apresentado podem se tornar opções relevantes para novas intervenções pedagógicas, no sentido de multiplicar ideias e ideais, disseminando possibilidades de um ambiente ser melhor conhecido, vivido e defendido por acadêmicos e professores de cursos de Educação Física e Fisioterapia.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Direção de Ensino e aos recursos financeiros para a realização do PMAPI disponibilizados pelo Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PRAPEG) da universidade pública de Santa Catarina em questão. Agradecem também a todos os membros da comissão organizadora do PMAPI; ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelas bolsas de mestrado concedidas a duas autoras deste trabalho.

REFERÊNCIAS

1. Nascimento JV (2002). Formação profissional em Educação Física e desportos: contextos de desenvolvimento profissional. Montes Claros: Ed. Unimontes.
2. Rebelatto JR, Botomé SP (1999). Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma ação preventiva e perspectivas profissionais. São Paulo: Manole.
3. Bispo Júnior JP (2009). Formação em fisioterapia no Brasil: reflexões sobre a expansão do ensino e os modelos de formação. História, Ciências, Saúde 16: 655-668.
4. Meyer PF, Costa ÍCC, Gico VV (2006). Ciências sociais e fisioterapia: uma aproximação possível. História, Ciências, Saúde 13: 877-890.
5. Marinho A, Santos PM (2012). Estágios curriculares nos cursos de Bacharelado em Educação Física. In: Nascimento JV, Farias GO (ed.). Construção da identidade profissional em Educação Física: da formação à intervenção. Florianópolis: Ed. da UDESC, 235-261.
6. Brasil (2004). Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº. 7, de 31 de março de 2004. Brasília.
7. Brasil (2002). Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em fisioterapia. Resolução CNE/CES, de 19 de fevereiro de 2002. Brasília.
8. Tardif D (2002). Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes.
9. Marinho A, Santos PM, Farias GO (2012). Competências e formação profissional: reflexões sobre um projeto de ensino. R Bras Ci e Mov. 20: 46-54.
10. Brasil (1981). Ministério do Meio Ambiente. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Lei n. 6.938, São Paulo.
11. Brasil (1996). Conselho Nacional de Educação. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília.
12. Marinho A (2004). Atividades na natureza, lazer e educação ambiental: refletindo sobre algumas possibilidades. Motrivivência 22: 47-69.
13. Sorrentino M, Nascimento EP (2010). Universidade e políticas públicas de educação ambiental. Educação em Foco 14: 15-38.
14. Marinho A, Inácio HLD (2007). Educação física, meio ambiente e aventura: um percurso por vias instigantes. Rev Bra Ciênc Esporte 28: 55-70.
15. Domingues SC, Kunz E, Araújo LCG (2011). Educação ambiental e educação física: possibilidades para formação de professores. Rev Bra Ciênc Esporte 33: 559-571.
16. Bardin L (1979). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.
17. Benjamin W (1984). Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus.
18. Josso MC (2010). Experiências de vida e formação. Natal: EDURFN; São Paulo: Paulus.
19. Larrosa J (2002). Tecnologias do eu e a educação. In: Silva TT (ed.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 35-86.
20. Ribas MH (2000). Construindo a competência: processo de formação de professores. São Paulo: Olho d'Água.
21. Batista PMF (2008). Discurso sobre a competência: contributo para a (re)construção de um conceito de competência aplicável ao profissional do desporto. [Tese]. Porto: Faculdade de Desporto.

AUTORES:

Henrique M. A. de Melo ¹
 Genaina A. de Oliveira ¹
 Monique M. Oliveira ¹
 Ialuska Guerra ¹

¹ Instituto Federal do Ceará, Brasil

Estudo do nível de coordenação motora e desenvolvimento motor em crianças com deficiência mental da sociedade Pestalozzi de Barbalha, CE

PALAVRAS CHAVE:

Deficiência mental. Coordenação motora. KTK
(Körperkoordination Test für Kinder, 1974).

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o nível de coordenação motora das crianças com deficiência mental da sociedade Pestalozzi da cidade de Barbalha-Ce. A pesquisa constituiu-se de forma transversal e quantitativa. A amostra foi composta por 14 crianças com idade cronológica de 6 aos 13 anos, com predominância do sexo masculino, portadores de deficiência mental. Os instrumentos utilizados foram à bateria do teste de coordenação motora KTK (*Körperkoordination Test für Kinder, 1974*). Os dados foram analisados através do programa estatístico SPSS versão 16.0 para análise de média. Diante dos achados desta pesquisa constatou-se que 42.9% das crianças se classificaram como normal 28.6% como bom, 14.3% baixo e 14.3% regular, porém esses resultados gerais são comprometidos por conta do grupo ser heterogêneo (possui dispersão de idade relevante). Grande parte do grupo apresentou boa classificação, porém é importante relacionar o resultado com o problema mental. Os meninos de 11 e 13 anos apresentaram as mais baixas classificações assim são prováveis que as doenças mentais deles sejam as mais graves. Contudo, é necessário ampliar os estudos nessa área devido à escassez de informações na literatura sobre o teste KTK realizado com deficientes mentais.

A study of the level of motor coordination
and motor development in children with mental
disability in the Pestalozzi Society of Barbalha, CE

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of motor coordination of children with mental disabilities in society Pestalozzi city Barbalha – Ce. The study consisted of cross – sectional and quantitative way. The sample comprised 14 children with chronological age from 06 to 13 years, with a predominance of males, individuals with mental disabilities. The instruments used were the battery of motor coordination KTK test (*Körperkoordination Test für Kinder, 1974*). Data were analyzed using SPSS version 16.0 for analysis of average. Given the findings of this research it was found that 42.9% of children were classified as normal 28.6% as good, 14.3% down and 14.3% fair, but these overall results are compromised because the group was heterogeneous (have dispersion of relevant age). Much of the group had a good rating, but it is important to relate the result to the mental problem. The boys 11 and 13 years had the lowest ratings so it is likely that mental illnesses are the most serious of them. However, it is necessary to expand the studies in this area due to lack of information in the literature about the KTK test with mentally handicapped.

KEY WORDS:

Mental disabilities. Motor coordination. KTK (*Körperkoordination – Test für Kinder, 1974*).

INTRODUÇÃO

A deficiência mental na sua origem foi marcada pela hegemonia das ciências médicas e paramédicas, que influenciou no seu significado, tornando-o assim, mais relacionado a linha terapêutica do que educacional. Mas, com o passar dos tempos no século XVI, Cardano e Paracelso já tinham algumas pesquisas sobre a deficiência mental, apesar dos preconceitos relacionados ao tema, aos poucos foram desenvolvendo-se os estudos a respeito da deficiência até transformá-la em doença. E isso foi uma grande conquista, pois a partir desses avanços ocorridos, os deficientes mentais passaram a ter melhores cuidados ⁽¹⁴⁾.

Para Fierro ^(apud 4), a deficiência mental conhecida nos dias atuais foi identificada a muito tempo atrás, mas somente no século XVIII, passou a ser objeto de estudo para a medicina e para a educação. Pedagogos e educadores passaram a dar uma atenção maior a deficiência, mas durante um século e meio, o estudo passou a ser quase que exclusivo das ciências médicas.

As definições sobre deficiência mental são muitas, todas levam ao mesmo sentido, relacionando a deficiência cognitiva com aspectos educacionais, como forma de aprendizado, que por sua vez estará relacionado com os movimentos.

A definição de retardo mental segundo a *American Association on Mental Retardation* (Associação Americana de Retardo Mental, AAMR) adotada em 1992, citada por Winnick ⁽²¹⁾, diz que o retardo mental se refere as limitações substanciais no funcionamento, ele é caracterizado por uma função intelectual bem abaixo da média e ocorre com limitações associadas em duas ou mais das áreas de habilidades adaptativas aplicáveis (comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas, habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança, habilidades funcionais para a escola, o trabalho e o lazer). O retardo mental se manifesta antes dos 18 anos.

Já de acordo com Sheperd ⁽¹⁹⁾, a deficiência mental é para ele conceituada também como oligofrenia (em grego "pouca mente") ou mais conhecida como retardo mental, está relacionado para caracterizar pessoas com inteligência abaixo do normal e capacidade de aprendizado reduzida.

As crianças portadoras de deficiência cognitiva geralmente apresentam déficit no desenvolvimento motor, seja causado por disfunção cerebral, ou pela capacidade de prestar atenção e desenvolver conceitos abstratos estarem afetadas ou porque não conseguem adequar a intenção à ação e desenvolver as habilidades motoras, bem como relacionar-se com o meio em que vivem ⁽¹⁹⁾.

A deficiência mental apresenta dois tipos de classificação, na qual pode ser dividida entre: classificação da severidade do retardo mental baseada nos escores de quociente intelectual (QI) e a outra é quanto ao grau de limitações do portador da deficiência mental em relação as habilidades motoras vivenciadas por ele no seu dia-a-dia. Quanto à relação da deficiência mental com o QI, até 1992, os valores determinados pelos testes de inteligên-

cia eram os que definiam o grau da deficiência mental dividindo-a em quatro níveis: leve, moderado, severo e profundo. Mas, em 1992, a AAMR fez uma alteração na sua classificação, passando assim a deficiência que era dividida em quatro níveis para dois, levando em conta as necessidades de apoio nas habilidades adaptativas e níveis de funcionamento. Com essa mudança, o indivíduo com retardo mental passou a ser classificado como, tem ou não tem retardo mental. Mas, com isso, a classificação por escores de QI (Quociente Intelectual) ficou em desuso, passando a ser usada apenas a classificação leve ou severa, relacionando-as ao grau de limitação do indivíduo ⁽²¹⁾.

O mesmo autor diz que, o desenvolvimento motor relacionado a deficiência mental é o que menos se difere entre crianças com retardo mental e não retardadas, pois as diferenças mais observáveis é quanto ao desenvolvimento cognitivo. Mas, apesar de não se apresentar tanto, os distúrbios no desenvolvimento motor ocorrem, pois as crianças com um grau de retardo mental mais elevado, costumam apresentar um déficit em desenvolver algumas habilidades motoras, como por exemplo, andar; e são crianças que adoecem com mais facilidade do que as outras não portadoras do retardo mental.

Portanto, tornou-se necessário estudar o desenvolvimento motor em crianças com deficiência mental. Sendo assim, o estudo buscará analisar, qual o nível de coordenação motora relacionado com o desenvolvimento motor em crianças com deficiência mental da Pestalozzi de Barbalha-CE.

De acordo com o exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o nível de coordenação motora das crianças com deficiência mental da Sociedade Pestalozzi e Identificar o desempenho de crianças com deficiência mental em teste de bateria do KTK.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo possui uma abordagem descritiva transversal e de caráter quantitativo. A população da pesquisa foi constituída de crianças com deficiência mental com idade cronológica entre 06 e 13 anos, pertencentes a Escola Especializada Inclusiva Minerva Diaz de Sá Barreto (Sociedade Pestalozzi), na cidade de Barbalha – CE. O grupo foi selecionado por conveniência de acordo com as características necessárias para o estudo. A amostra constitui-se por 14 crianças com idade entre 06 e 13 anos, sendo do sexo masculino.

Utilizou-se de um teste de coordenação corporal para a criança com deficiência mental, o KTK, de Kiphard e Schilling (1974) ^(apud 11). Este teste leva cerca de 10 a 15 minutos para ser administrado, em sala com mais ou menos 4x5 metros. O KTK é composto por quatro testes:

(1) equilíbrio em marcha à retarguarda (ER): utilizam-se três traves de madeira com espessuras diferentes, a primeira com espessura 300 cm x 6 cm x 3,5, a segunda com espessura 3000 cm x 4,5 x 3,5 e a terceira com espessura de 300 cm x 3cm x 3,5 cm.

FIGURA 1 — Teste trave de equilíbrio posição 1

FIGURA 2 — Teste trave de equilíbrio posição 2

(2) saltos monopedais (SM): são utilizados 12 blocos de espuma, medindo cada um 50x20x5cm.

FIGURA 3 — Teste saltos monopedais posição 1

FIGURA 4 — Teste saltos monopedais posição 2

(3) saltos Laterais (SL): utiliza-se uma plataforma de madeira de 60 x 50 x 0.8 cm, com um sarrafo divisório de 60 x 1 x 2 cm, e um cronômetro.

FIGURA 5 — Saltos Laterais

(4) transposição lateral (TL): a quarta e última tarefa do KTK é Transferência sobre plataformas, onde se utiliza um cronômetro e duas plataformas de madeira com 25x25x1.5cm.

FIGURA 6 — Transferência sobre plataformas

A partir do resultado de cada teste, e através da utilização das tabelas de valores normativos fornecidas pelo manual, obtém-se um quociente motor (QM) ⁽¹¹⁾.

Inicialmente foi feita uma visita a instituição para saber se era possível a aplicação do estudo na mesma, logo após essa visita, foi preparado os termos de consentimentos para os pais das crianças e a direção da instituição (Sociedade Pestalozzi) convocou os pais para uma reunião para os esclarecimentos sobre a pesquisa e para que eles pudessem assinar o Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando assim a participação dos seus filhos na pesquisa. Logo após o recebimento de todos os TCLEs, de acordo com as normas da instituição e levando em conta a frequência dos alunos participantes da coleta, a coleta aconteceu durante quatro dias 17, 18, 19 e 21 do mês de novembro.

Para avaliar o desempenho motor relacionado com a coordenação motora, foi utilizada a bateria de teste KTK, composta por quatro tarefas onde a primeira é a Trave de Equilíbrio onde o indivíduo teria que caminhar à retaguarda sobre três traves de madeira de espessuras deferentes. Onde foram contabilizadas três tentativas válidas para cada trave. Sendo que inicialmente o sujeito tinha direito a um pré-exercício para adaptar-se a trave.

A segunda tarefa é a dos Saltos Monopedais: que consiste em saltar um ou mais blocos de espuma colocados uns sobre os outros, com uma das pernas. Primeiramente o avaliador demonstrou como era a execução do teste saltando com uma das pernas sobre as espumas e posteriormente pediu-se que o avaliado executasse o pré-exercício de ensaio, dois para cada perna. Os blocos de espumas foram colocados transversalmente na direção do salto, com uma distância de impulso de 1.50m.

A terceira tarefa é a dos Saltos Laterais que consiste em saltitar de um lado para o outro, com os dois pés ao mesmo tempo, o mais rápido possível, durante 15 segundos. O avaliador coloca-se ao lado do sarrafo divisório, saltitando por cima dele de um lado para o outro, com os dois pés ao mesmo tempo. Devendo ser evitado à passagem de um pé depois o outro, tendo como exercício de ensaio cinco saltitamentos.

A quarta e última tarefa da bateria do teste KTK é a Transferências sobre Plataformas: em que consiste em deslocar-se sobre as plataformas que estão colocadas no solo, em paralelo, uma ao lado da outra, com um espaço de cerca de 12.5 cm entre elas. O tempo de duração para as transferências sobre as plataformas é de 20 segundos, e o indivíduo tem duas tentativas para realização da tarefa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do QM no teste de equilíbrio evidenciou escores maiores para os indivíduos de 06 e 09 anos. É importante relacionar a deficiência mental com os resultados, pois esses podem ter influenciado, percebe-se que os menores escores foram encontrados nas crianças de 11 e 13 anos.

GRÁFICO 1 — Estatística descritiva de média do Quociente Motor no teste de trave de equilíbrio de acordo com a idade (N=14).

Andrade ^(apud 11) realizou um levantamento dos níveis de coordenação motora com 315 crianças de ambos os sexos, na região autônoma de Madeira – Portugal. O estudo verificou que apenas aos 9 anos de idade existem diferenças significativas entre meninos e meninas nos níveis de desempenho em apenas dois testes (trave e saltos laterais).

Dessa forma constatou-se que o desempenho era sempre superior nos grupos etários de idade mais avançada relativamente aos de idade mais baixa, tal como já tinham verificado Kiphard e Schilling ^(apud 11),

O estudo citado vem contrapor com os dados do gráfico 01, salvo os indivíduos de 11 e 13 anos, tendo em vista que esses possuem as doenças mais graves que os demais sujeitos, o que pode ter vindo a desfavorecer o sucesso no teste.

Observa-se no gráfico a seguir que a maioria dos indivíduos testados mantém um resultado entre os escores 75 e 90 com exceção dos três mais velhos de 11 e 13 anos, esses indivíduos portam déficit intelectual severo (11 anos), e o de 13 aos tem distúrbio de comportamento, deficiência na aprendizagem e na linguagem, isso pode estar fazendo a diferença. Em relação aos outros parecem estar dentro de uma média apesar das idades serem muito diferentes.

GRÁFICO 2 — Estatística descritiva de média do Quociente Motor no teste de salto monopedal de acordo com a idade (N=14).

Um estudo realizado por Pereira ^(apud 1), apresenta que a tarefa de saltos monopedais parece ter sido mais fácil de executar; os valores revelaram que, no pós-teste, os grupos obtiveram valores próximos da pontuação máxima (18 pontos em cada pé numa escala adaptada e diferente da utilizada no presente estudo), atingidos por dois grupos do sexo masculino e dois grupos do sexo feminino.

O indivíduo de 06 anos apresentou o melhor resultado dentre todos do grupo isso pode ser relacionado com o seu problema mental que não é tão grave, e com relação aos indivíduos de 7 a 10 anos se mantiveram em uma média, porém os dois indivíduos de 11 e 13 anos apresentaram novamente os menores escores, levando em consideração que as doenças das crianças de 11 e 13 anos são as mais graves e estão provocando um atraso muito grande em relação aos outros indivíduos.

GRÁFICO 3 — Estatística descritiva de média do Quociente Motor no teste de salto lateral de acordo com a idade (N=14).

Esse foi o teste mais facilmente executado pelas crianças avaliadas, baseando-se nos demais testes realizados. Estudos realizados por Andrade ^(apud 11), vêm contradizer os dados do gráfico anterior, pois ele afirma que se constatou que o desempenho era sempre superior nos grupos etários de idade mais avançada relativamente aos de idade mais baixa, tal como já tinham verificado Kiphard e Schilling ^(apud 11), oposto do que consta no gráfico, os indivíduos com menos idade obtiveram melhor resultado no teste.

No entanto, deve ser levado em consideração o nível de deficiência dos meninos, o que deve ter afetado os resultados do teste e mostrado essa disparidade em relação à literatura em questão.

Este teste foi o que apresentou resultados mais dispersos, diferentes, observando, que as crianças de 06 e 09 anos se saíram bem neste teste, isso aconteceu por que esse teste foi o que exigiu maior capacidade cognitiva e motora. Dessa forma os resultados se dispersaram, já que provavelmente os problemas mentais interferiram para a execução, lembrando ainda que perante a gravidade das crianças mais velhas, nesse também obtiveram os resultados mais baixos.

GRÁFICO 4 — Estatística descritiva de média do Quociente Motor no teste de transferências sobre plataformas de acordo com a idade (N=14).

Como mostra o gráfico 05, 42,9% das crianças se classificaram como normal, e 28,6% como bom, 14,3% baixo e 14,3% regular, porém esses resultados gerais são comprometidos por conta do grupo ser heterogêneo (e uma dispersão de idade relevante). Diante dos achados percebe-se que grande parte do grupo apresentou boa classificação, porém é importante relacionar o resultado com o problema mental. Como dito anteriormente nos demais teste os meninos de 11 e 13 anos apresentaram sempre as piores classificações dessa forma é provável que as doenças mentais deles sejam as mais severas.

Gráfico 5 — Percentual relativo classificação geral do teste de Coordenação corporal KTK (n=14).

Estudo realizado Gorla et al. ⁽¹⁰⁾, com indivíduos portadores de deficiência mental na faixa etária compreendida entre 6 e 11 anos de idade cronológica, desenvolveu um programa de educação física específica (PEFE) durante um período de 23 sessões. Para as análises da coordenação motora global, foi realizado o teste KTK e para comparação dos índices de coordenação motora global utilizou-se das tabelas normativas de Kiphard e Schilling ^(apud 10). Observou-se que todos os sujeitos tiveram progresso na coordenação corporal total, porém algumas características individuais como: déficit de atenção, ansiedade, distração e timidez, contribuíram para um desempenho não satisfatório em algumas tarefas.

O estudo supracitado vem corroborar com a pesquisa aqui apresentada, uma vez que alguns indivíduos da amostra como, por exemplo, os de 11 e 13 anos não obtiveram resultados satisfatórios, talvez pelas mesmas características citadas pelo autor acima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos achados desta pesquisa, pode-se concluir que a maioria das crianças classificou-se como normal, porém estes resultados gerais são comprometidos por conta do grupo ser heterogêneo (e uma dispersão de idade relevante). Dessa forma percebe-se que grande parte do grupo apresentou boa classificação, porém é importante relacionar o resultado com o problema mental. Os meninos de 11 e 13 anos apresentaram sempre as mais baixas classificações assim são prováveis que as doenças mentais deles sejam as mais graves.

Com base nas informações consultadas e nos dados coletados, verificou-se a importância da avaliação em pessoas com deficiência mental visto que seu papel e necessidade tornam-se constante no ensino-aprendizagem, tornando este procedimento contínuo no processo educacional.

Verificou-se também que os testes mostraram-se eficientes dentro dos objetivos propostos pelos estudos, contribuindo para a elaboração de programas específicos de Educação Física, diagnosticando problemas de coordenação motora global e verificando a aquisição de habilidade motora básicas.

Ao mesmo tempo em que as informações são relativamente escassas, nota-se um grande problema quando se observa na literatura a compilação ou utilização de testes padronizados aplicados com populações que apresentam características de deficiência mental, o que pode levar a uma preocupação de caráter metodológico para algumas variáveis apresentadas pelas pessoas portadoras de deficiência mental.

Contudo, é necessário estimular e desenvolver estudos dentro desse tópico geral como forma de ampliar os conhecimentos nessa área e beneficiar esses indivíduos.

REFERÊNCIAS

1. ARAÚJO, Pulo Ferreira de. CARMINATO, Ricardo Alexandre. Desempenho psicomotor em portadores de deficiência mental: Avaliação e intervenção. Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, V. 25, n. 3, p.133-147, maio 2004.
2. BACCIOTTI, Sarita de Mendonça. Avaliação da aptidão física relacionada à saúde em indivíduos de 8 a 17 anos com deficiência mental da APAE de Campo Grande – MS, Brasília, 2007. 88 p. Dissertação – Mestrado – Universidade de Brasília. Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, 2007.
3. CLARK, J. E. Motor development. Encyclopedia of Human Behavior, v.3, 1994.
4. COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 2ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2004.
5. DAMASCENO, Leonardo Graffius. Natação, psicomotricidade e desenvolvimento. Brasília, 1992.
6. DIEHL, Rosilene Moraes. Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com deficiência: em situação de inclusão em grupos específicos. São Paulo: Phorte, 2006.
7. GALLAHUE, David L. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3ª edição. São Paulo: Phorte, 2005.
8. GALLAHUE, D. L.; OZMUZ, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte, 2001.
9. GODOY, Andréa; et al. Direitos das pessoas portadoras de deficiência: "Cartilha da Inclusão". 2000. Disponível em: < <http://www.prt22.mpt.gov.br/defici1.htm>> Acesso em: 20 de agosto de 2008.
10. GORLA, José Irineu; Coordenação corporal de portadores de deficiência mental: Avaliação e intervenção. Campinas, 2001. Dissertação (Mestrado em Educação Física). Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, 2001.
11. GORLA, José Irineu; ARAÚJO, Paulo Ferreira de. Avaliação motora em educação física adaptada: teste KTK para deficientes mentais. São Paulo: Phorte, 2007.
12. LAURENTI, R. Lebrão, M. L. Projeto SABE- FSP/ USP. São Paulo, n. 2143; 69 anos. 2003.
13. LOPES, Vitor Pires; SANTOS, Manuela Zita Bentes dos. Desenvolvimento das habilidades motoras básicas em crianças portadoras de deficiência intelectual. Revista Digital – Buenos Aires. Ano 8. Julho de 2002.
14. MANTOAN, Maria Teresa Egler. Compreendendo a deficiência mental: novos caminhos educacionais. São Paulo: Scipione, 1989.
15. ONU. Declaração dos direitos de pessoas com deficiência mental. Resolução 2856 de 20/12/71. Disponível em: < http://www.apaedf.org.br/inter_resol2856.htm>. Acesso em: 08 de setembro 2008.
16. Projeto Político Pedagógico da Pestalozzi. Barbalha – CE: Digitalizado, 2008.
17. ROSADAS, Sidney Carvalho. Atividade física adaptada e jogos esportivos para o deficiente. Eu posso. Você duvidam? São Paulo: Atheneu, 1989.
18. SANTOS, Suely; DANTAS, Luiz; OLIVEIRA, Jorge Alberto de. Desenvolvimento motor de crianças, de idosos e de pessoas com transtornos da coordenação. Revista Paulista de Educação Física, v.18, Agosto de 2004.
19. SHEPERD, R. B. Fisioterapia em pediatria. São Paulo: Santos, 1996.
20. THOMAS, Jerry R. ; NELSON, Jack K. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. 3ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2002.
21. WINNICK, Joseph P. Educação física e esportes adaptados. 3ª edição. Barueri – SP: Manole, 2004.

AUTORES:

João Jonas¹
 Tiago Wallison¹
 Leandro Araújo¹
 Grasianny Sousa¹
 Andreyson Calixto¹

¹Instituto Federal de Educação,
 Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE
 Campus Canindé

O Bullying **na Educação** **Física escolar**

PALAVRAS CHAVE:

Bullying. Educação Física. Violência escolar.

RESUMO

O objetivo deste estudo é discutir a problemática do *bullying* nas aulas de Educação Física. Para tanto, essa investigação de caráter exploratório utilizou-se de pesquisa bibliográfica. O *bullying* é uma manifestação de violência caracterizada por continuidade e assimetria no comportamento agressivo. Esse tipo de violência pode se manifestar de forma verbal, física e psicológica. A escola, por suas características que permitem maior interação interpessoal, torna-se um ambiente propício para ocorrência de *bullying*, trazendo danos socioeducacionais aos envolvidos. Nessa manifestação apresentam-se alguns personagens: o agressor/ ativo, aquele que realiza o *bullying*; a vítima/ passivo, quem sofre agressão; ativo/passivo, aquele que sofre e comete a violência e o espectador/ neutro, quem observa. Na disciplina Educação Física, essa forma de violência tem sido diagnosticada em virtude da dinamicidade das aulas que proporciona maior aproximação e contato físico entre os alunos. Assim, para se combater eficazmente o *bullying* é necessário um diagnóstico precoce e intervenções pedagógicas que consistam na elaboração e utilização de materiais, como livros infantis, infanto-juvenis, gibis, literatura de cordel, filmes e palestras no sentido de conscientização sobre o problema.

Bullying in school Physical Education

ABSTRACT

The aim of this study is to discuss the problem of bullying in physical education classes. For both, this exploratory research we used the literature. Bullying is a form of violence characterized by continuity and asymmetry in aggressive behavior. This type of violence can manifest it self in verbal, physical and psychological form. The school, for its features that allow greater interpersonal interaction, becomes an enabling environment for the occurrence of bullying, bringing social and educational harm to those involved. In this demonstration we present some characters: the bully / active one who performs the bullying, the victim / passive sufferer's aggression, active / passive, one who suffers and commits violence and viewer / neutral beholder. In Physical Education, this form of violence has been diagnosed because of the dynamics of classes that provides greater contact and physical contact between students. Thus, early diagnosis and educational intervention consisting of the preparation and use of materials, as children and young children's books, comic books, musical literature, films and lectures in order to raise awareness about the problem to effectively combat bullying is necessary.

KEY WORDS:

Bullying. Physical Education. School violence.

INTRODUÇÃO

O *bullying* é um tipo específico do comportamento agressivo que ocorre entre os pares ²¹. Essa forma de violência é caracterizada pela repetitividade e assimetria de forças, constituindo-se como um problema enfrentado por crianças e adolescentes do mundo inteiro³.

Essa modalidade de violência está se tornando um comportamento cada vez mais comum na sociedade, onde aquele que é considerado mais fraco é dominado ¹⁹, podendo trazer prejuízos à saúde pública e ao processo educacional de curto e longo prazo ².

A frequência de casos de *bullying* nas escolas tem sido diagnosticada por vários estudos ^{12, 17, 23}, a disciplina de Educação Física não escapa a este problema ^{5, 19, 20}. A aula de Educação Física é considerada um ambiente propício para a ocorrência de *bullying* devido uma maior aproximação e contato físico entre seus participantes ^{14, 26}, mas também como ambiente adequado para que ocorram intervenções no sentido de combater essas manifestações no âmbito educacional ¹⁰.

Dessa forma, o presente estudo de revisão objetiva discutir a ocorrência do *bullying* nas aulas de Educação Física no âmbito escolar.

MÉTODOS

Este estudo de revisão não sistemática caracteriza-se como exploratório, onde delimita um campo de trabalho, buscando levantar informações sobre determinado tema ²⁴ a partir de pesquisa em livros e artigos.

REVISÃO DE LITERATURA

A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR

A violência vem sendo considerada como um problema de saúde pública ascendente no mundo, causando sérias consequências individuais e sociais ¹³. O fenômeno da violência ocorre nos mais diversos âmbitos sociais, não se restringindo a nenhum tipo de instituição específica. A escola não é uma exceção, haja vista que essa problemática vem ocorrendo em toda e qualquer instituição educacional, seja primária, secundária, pública, privada, rural ou urbana ².

Essa forma de violência que vem se propagando entre os escolares denomina-se *bullying*, que se caracteriza pela discriminação de um indivíduo ²⁰.

A palavra *bullying* vem do inglês e ainda não há correspondente na língua portuguesa que permita uma tradução literal. No entanto, no Brasil, existem expressões com sentidos equivalentes como zoar, intimidar, humilhar, difamar, ameaçar, dentre outras ⁷. Origina-se

do vocábulo *to bully*, que significa agredir, intimidar, atacar ⁹. É uma palavra adotada em muitos países para definir o desejo consciente de tratar uma pessoa com violência ¹¹.

Essas agressões podem se manifestar de duas formas: verbal e física. Ambas podem ocasionar consequências irreparáveis, causando prejuízos à saúde física e mental de curto e longo prazo nas vítimas ¹¹.

Considera-se, também, que existem três tipos principais de *bullying*: físico ou direto que abrange as atitudes de bater, empurrar, roubar, ameaçar; psicológico, refere-se a chamar nomes, ser sarcástico, fazer caretas; o indireto refere-se à exclusão ou rejeição de alguém a um grupo, sendo uma forma que não é tão visível.

Em uma definição mais abrangente o *bullying* pode ser expresso de diferentes formas ²⁵:

VERBAL (insultar, ofender, xingar, apelidar, fazer gozações e piadas ofensivas).

FÍSICO E MATERIAL (bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, roubar ou destruir pertences, atirar objetos contra as vítimas).

PSICOLÓGICO E MORAL (irritar, humilhar, excluir, isolar, discriminar, chantagear e intimidar, perseguir, difamar, fazer intrigas).

SEXUAL (abusar, violentar, assediar, insinuar).

Essas diferentes formas de *bullying* podem ocasionar diversos comprometimentos, como o baixo rendimento escolar e problemas quanto ao desenvolvimento social, emocional e psíquico, podendo ainda, ampliar a probabilidade de desenvolver transtornos psiquiátricos na vida adulta².

As situações de *bullying* podem ocorrer em qualquer contexto, principalmente no escolar, onde há uma maior interação entre os sujeitos envolvidos no processo educacional.

Diante disso, as escolas devem tomar consciência da problemática em questão, reconhecendo que esse fenômeno pode vir a acarretar prejuízos no desenvolvimento socioeducacional dos alunos, devendo assim capacitar seus profissionais para atuarem de forma a identificar, diagnosticar, interferir e direcionar adequadamente todos os casos ocorridos em suas mediações²⁵.

Dessa forma, torna-se importante investigações minuciosas sobre a incidência do *bullying* na escola para que toda sociedade tome consciência da ocorrência dessas agressões no contexto educacional, de modo que essa situação possa ser encarada como um problema sério que causa diversos danos as vítimas.

PREVALÊNCIA DOS ACOMETIDOS

Os números mostram que uma quantidade relevante de crianças estão envolvidas diretamente com o *bullying*. Dados internacionais relatam que 7% a 24% das crianças são acometidas de *bullying* como vítima ou agressores ¹¹. No Brasil, um estudo transversal realizado com 60.937 escolares de 1.453 escolas mostrou que cerca de 5,4% dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas das 26 capitais dos Estados brasileiros e do Distrito Federal relataram ter sofrido *bullying* ¹⁷.

Em outra pesquisa realizada com escolares do sexto ano (de 11 a 14 anos) matriculados no turno diurno das escolas da rede municipal de ensino da cidade de Caxias do Sul – RS, no ano de 2011, encontrou uma prevalência de vítimas e agressores de *bullying* que foram de 10,2% e 7,1%, respectivamente ²³.

Estudos realizados em Porto Alegre – RS mostram que 67% dos estudantes de ambos os sexos relataram ter sido vítima de *bullying* ⁴. A mesma pesquisa encontrou diferenças significativas entre os sexos quanto ao papel exercido, mostrando que as meninas se identificam mais como vítimas e testemunhas e os meninos, mais como agressores e vítimas/agressores. Isso é comprovado com pesquisa realizada com 141 estudantes do 6.º ano do Ensino fundamental no estado do Rio de Janeiro, onde mostrou que quando comparados os sexos, as meninas se apresentam mais como vítimas (64,7%) e testemunhas (68,2%), enquanto que meninos se enquadram no mais no perfil de agressores (64,7%) e vítimas/agressoras (44,0%).

O BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RECONHECENDO O PROBLEMA

O *bullying* nas escolas geralmente ocorre em ambientes com pouca ou nenhuma supervisão adulta, o que facilita a atuação dos agressores ⁶. As aulas de Educação Física, devido as suas características mais dinâmicas, onde há uma maior liberdade e interação entre os alunos dificultando a supervisão dos professores, torna-se ambiente mais propício à ocorrência do *bullying*. Com isso, ressalta-se a importância de estudar o *bullying* nas aulas de Educação Física por esta ser um meio em que ocorrem relações interpessoais mais intensas comparadas a outras disciplinas ¹⁴.

Ressalta-se ainda que na Educação Física a sala de aula não possui as mesmas características da sala de aula tradicional e nesse ambiente os alunos se sentem mais a vontade, ocorrendo maior contato físico por esquecerem que estão dentro do espaço físico da escola ²⁶.

Com base na literatura pesquisada alguns alunos apresentam características que facilitam o cometimento de *bullying* e se tornem vítimas/passivas, como os que têm pouca habilidade, baixa capacidade de socialização, composição corporal fora dos padrões sociais e que apresentam algumas características que despertam a atenção (nariz e orelhas avantajadas, que usam óculos, dentre outros) ^{1,4,18}. No entanto, essas características não são fatores determinantes ao aparecimento de *bullying* ²⁸.

Além das vítimas/passivas, destaca-se ainda, os agressores/ativos, que apresentam pouca empatia com as vítimas, demonstrando necessidade de poder para dominar as situações, são desobedientes a regulamentos escolares e possuem a auto-estima reforçada. Há ainda, os ativos/passivos que estão envolvidos em dois tipos de comportamentos (vítimas e autores de *bullying*) e apresentam maiores possibilidades de desenvolverem distúrbios psiquiátricos futuros ¹.

Somam-se a esses sujeitos as testemunhas ou espectadores/neutros que não participam diretamente do *bullying*, mas que observam uma situação e se omitem por medo de se tornarem vítimas¹.

No que se refere à questão de gênero o *bullying* é praticado e sofrido por ambos os sexos, sendo que para os meninos são mais frequentes as ações agressivas diretas (violências físicas), já para as meninas, as ações de comportamento negativo e relacional, como exclusão, ameaça e difamação ²⁷.

Dessa forma, torna-se importante o professor tomar consciência dessas manifestações de violência, tendo a sensibilidade de perceber o comportamento desses alunos nas aulas de Educação Física e posteriormente identificar o papel exercido pelos alunos numa situação de *bullying* (vítima e/ou agressores e observadores).

A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DO BULLYING

O fenômeno *bullying*, se não tratado precocemente, poderá acarretar danos graves e em alguns casos irreversíveis para os indivíduos acometidos.

A identificação precoce dos casos de *bullying* nas escolas facilita uma atuação terapêutica para evitar prejuízos escolares e no convívio social dos alunos envolvidos nesse processo de ensino/aprendizagem. Deste modo, essa identificação precisa de um trabalho que visa conscientizar os pais, mães, professores e alunos a fim de obter resultados consideráveis. Ainda devem-se envolver outras áreas do conhecimento, como a saúde, comunicação social, assistência social, sociologia e área jurídica, que ao se depararem com este problema poderão contribuir como forma de buscar soluções eficazes ^{8,25}.

Diante disso, estudos na literatura estrangeira comprovam que, quanto mais precoce acontecer intervenções para diminuir as ocorrências de *bullying*, melhores serão os resultados quanto à redução e ao controle dessa violência, competindo ao professor de Educação Física a responsabilidade de elaborar estratégias para combater as incidências desse problema desde a educação infantil às etapas do Ensino Fundamental e Médio ¹⁶.

Outro fator importante nessa identificação é analisar quais são os papéis que cada aluno desempenha, ou seja, se são vítimas, autores, alvos/autores, ou apenas testemunhas ⁶.

O *bullying* é um assunto praticamente ausente em congresso e revistas, o que implica na falta de conhecimento sobre o problema¹. Alguns sintomas evidenciam-se como indícios da ocorrência do *bullying* na escola, que são: dor abdominal cíclica, cefaleia, dores de garganta, insônia, sentimento de tristeza ou infelicidade, anorexia e distúrbios escolares²².

Com isso observa-se que pais e professores têm pouca percepção quanto à ocorrência do *bullying*, já que as vítimas não relatam sobre o assunto e que a maioria dessas ações agressivas ocorre sem a supervisão de um adulto. Existem indicadores que descrevem se as crianças estão sofrendo *bullying*, ou não, entre os quais: Falta de vontade e medo de ir à escola; sentir-se mal ao sair para escola e não querer ir sozinho; mudar o caminho da

escola; chegar sempre da escola com roupas e livros rasgados e manchados; calado, ar-redio, angustiado, ansioso, deprimido; baixa auto-estima; ter pesadelos frequentes; perder repetidamente pertences e dinheiro; não falar sobre o assunto ¹⁵.

COMO A EDUCAÇÃO FÍSICA PODE CONTRIBUIR NO COMBATE AO *BULLYING*?

A Educação Física objetiva disseminar os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) sistematizando sobre o movimento corporal correlacionando a cultura e o social ¹⁰.

Na escola, a Educação Física quando abordada de forma crítica possibilita a superação de questões sociais, injustiças e desigualdades ⁶, cabendo ao professor interagir em suas aulas a fim de promover essas mudanças.

Dessa forma, entende-se que a Educação Física por ser uma disciplina interdisciplinar possui muitas ferramentas para combater o *bullying*. Algumas estratégias relevantes para prevenir essa manifestação consistem na elaboração e utilização de materiais, como livros infantis, infanto-juvenis, gibis, literatura de cordel, filmes, palestras que discutam criticamente o *bullying*, pois são excelentes recursos pedagógicos de fácil propagação entre crianças e adolescentes ⁶.

Uma das importantes estratégias de intervenção são os programas anti-*bullying* que podem ser elaborados nas escolas objetivando orientar a comunidade escolar, como medida estratégica de lidar com o problema e assim prestar apoio às vítimas ¹¹. Assim, quando há intervenção de toda comunidade escolar e família a tendência é que a ocorrência de *bullying* nas escolas diminua e até deixe de existir ^{10,27}.

Outra intervenção pedagógica relevante na relação professor/aluno, quando ocorre uma situação de *bullying* na aula, o professor imediatamente faz uso de "atividades de clarificação" de valores, onde perguntas clarificadoras são realizadas para que o aluno reflita sobre sua conduta ⁶. Algumas perguntas são apresentadas:

Isso é algo que você aprecia?

Está contente com isso?

Como se sentiu quando aconteceu?

Você dá valor a isso?

Cabe ainda destacar que o professor deve ter cuidado para não se tornar um agressor em suas intervenções pedagógicas, evitando ridicularizar e/ou rotular alunos, fazer ameaças e comparações ^{6,10}.

O professor de Educação Física deve ter em mente que suas aulas apresentam-se como ambiente propício para intervenção pedagógica em combate ao *bullying*, uma vez que, estas garantem aos alunos maior liberdade expressarem suas ações e emoções.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, é possível verificar que o *bullying* é uma prática comum, visto que essa manifestação vem ocorrendo com frequência nas instituições educacionais. Constatou-se, também, que o *bullying*, quando não tratado de forma adequada pode ocasionar sérios danos socioeducacionais aos alunos, podendo ainda aumentar a possibilidade de desenvolver transtornos na vida adulta. É necessária a conscientização da escola para combater esse problema que é fator de risco a vida dos alunos acometidos por essa violência.

Dessa forma concluiu-se que, embora as aulas de Educação Física seja um ambiente propício à ocorrência do *bullying*, devido suas características, também se apresentam como um espaço fundamental para intervenção pedagógica em combate a essa violência, pois ao fazer uso adequado da dinamicidade peculiar às aulas, o professor poderá elaborar estratégias (utilização de materiais, como livros infantis, infanto-juvenis, gibis, literatura de cordel, filmes, palestras que discutam criticamente o *bullying*) que objetivam diminuir ou eliminar os atos de agressividade nas escolas.

REFERÊNCIAS

1. Almeida KL, Silva AC, Campos JS (2008). Importância da identificação precoce da ocorrência do bullying: uma revisão de literatura. *RevPediatr*; 9(1): 8-16, jan./jun.
2. Almeida SB, Cardoso LR, Costac VV (2009). Bullying: conhecimento e prática pedagógica no ambiente escolar. *Psicologia e Argumento*, Curitiba, v. 27, n. 58, p. 201-206, jul./set.
3. Bandeira CM (2009). Bullying: auto-estima e diferença de gênero. Dissertação de Mestrado, UFRGS, Porto Alegre.
4. Bandeira CM, Huts CS (2012). Bullying: prevalência, implicações e diferenças entre gênero. *Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional*, São Paulo, vol 16, n1: 35-34.
5. Bomfim DL, Campbell CS, Morais JF, Franco AM, Cunha VN, França NM, Ferreira SM (2012). Ocorrência de bullying nas aulas de educação física em uma escola do Distrito Federal. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 15, n. 2, p. 272-550.
6. Brasil. Ministério da Educação (2007). Proteger para educar: a escola articulada com as redes de proteção de crianças e adolescentes. Brasília: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
7. Botelho GR, SOUZA CJ (2007). Bullying e Educação Física na escola: características, casos, consequências e estratégias de intervenção. *Revista de Educação Física*, 139:58-70.
8. Carvalhosa SF, Lima L, Matos MG (2001). Bullying: a provocação/vitimização entre pares no contexto escolar português. *Análise Psicológica*.
9. Campos HR, Jorge DC (2010). Violência na escola: uma reflexão sobre o bullying e a prática educativa. *Em Aberto*, Brasília, v. 23, n. 83, p. 107-128.
10. Costa TP, Neto NT, Saint'Clear EM, Calomeni MR (2012). A função do educador físico no enfrentamento do fenômeno bullying no âmbito escolar. *Perspectivas Online*: 4 (2), 28-40.
11. Fante C (2005). Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2 ed. Campinas: Verus Editora.
12. Francisco MV, Libório RM (2009). Um Estudo sobre Bullying entre Escolares do Ensino Fundamental. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 22(2), 200-207.
13. Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R (2002). Introduction. *World report on violence and health*. Geneva: WHO.
14. Linhares RD, Faria JP, Lins RG (2013). O bullying na educação física escolar e sua diferença entre meninos e meninas. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 320-618.
15. Lopes NA (2005). Bullying – comportamento agressivo entre estudantes. *JPediatr*: Rio de Janeiro.
16. Lopes NA, Saavedra LH (2003). Diga não para o bullying – programa de redução do comportamento agressivo entre estudantes. Rio de Janeiro: ABRAPIA.
17. Malta DC, Silva MA, Mello FC, Monteiro RA, Sardinha LM, Crespo C, Carvalho MGO, Silva MM, Porto DL (2010). Bullying nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009. *Ciência & Saúde Coletiva*, 15(Supl. 2):3065-3076.
18. Matos KS (2012). O bullying nas aulas de educação física escolar: corpo, obesidade e estigma. *ATOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - PPG/ME FURB* 273 ISSN 1809-0354 v. 7, n. 2, p. 272-295.
19. Matos MG, Gonçalves SM (2009). Bullying nas escolas: comportamentos e percepções. *PSICOLOGIA, SAÚDE & DOENÇAS*, 10 (1), 3-15.
20. Oliveira JG, Silva J, Guilerme CC (2013). BRIGATTI, M. E. Bullying nas aulas de educação física: análise de casos sob a ótica docente. *Revista Científica da UNIARARAS* v. 1 n.1.
21. Olweus D (1993). *Bullying at school, what we know and what we can do*. Ox Ford, UK: Blackwell.
22. Palacios M, Rego S (2006). Bullying: mais uma epidemia irreversível. *Revista Brasileira de Educação Médica*: Rio de Janeiro, jan.-abr.
23. Rech RR, Halpern R, Tedesco A, Santos DF (2013). Prevalence and characteristics of victims and perpetrators of bullying. *J Pediatr*: Rio de Janeiro, 89(2):164-170.
24. Severino AJ (2007). *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. ver. São Paulo: Cortez.
25. Silva AB (2010). *Mentes perigosas nas escolas: bullying*. São Paulo: Fontamar.
26. Silva AP, Freitas JG, Fonseca MP (2009). Bullying nas aulas de educação física: a homossexualidade em foco. *Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades: Salvador – BA*.
27. Starling RR (2007). *Sobre Comportamento e Cognição*. Santo André: ESETec Editores Associados.
28. Esperon PS (2004). "Bullying" – comportamento agressivo entre colegas no ambiente escolar. *Pediatria Moderna*: São Paulo ; 60(2):67-76.

AUTORAS:

Lionela da Silva Corrêa ¹
Suzy Silva Pinto ¹
Monalisa da Silva Reis ¹
Minerva L. C. Amorim ¹
Kathya A. Thomé Lopes ¹

¹ Universidade Federal do Amazonas,
Brasil

Estratégias de ensino em Dança para crianças hiperativas

PALAVRAS CHAVE:

Hiperatividade. Educação Física.
Comportamento. Dança.

RESUMO

O estudo teve como objetivo identificar qual o melhor estilo de dança que se adéqua à criança hiperativa: balé clássico, contemporâneo ou rodas cantadas. A pesquisa foi realizada com alunos que apresentam diagnóstico de hiperatividade matriculados no PROAMDE – Programa de Atividades Motoras para Deficientes da Universidade Federal do Amazonas, com atividade de dança realizada duas vezes por semana com 40 minutos de duração, que foram gravadas, digitalizadas e transcritas. Para a coleta de dados foram utilizados um teste de anamnese (aplicado aos pais) e um questionário de capacidades e dificuldades — SDQ (aplicado aos pais e professores dos sujeitos). Inferimos que a prática de dança traz consigo contribuições reais e efetivas no desenvolvimento da criança hiperativa, mostrando ser um contribuinte para a mudança de comportamento, seja ele emocional, de conduta, ou social.

Teaching strategies in Dance for hyperactive children

ABSTRACT

The study aimed to identify the best dance style that suit to hyperactive child: classic, contemporary or sung ballet wheels. The survey was conducted with students who have enrolled in the diagnosis of hyperactivity PROAMDE – Motor Activities Program for the Disabled, Federal University of Amazonas, with dance activity held twice a week with 40 minutes duration were recorded, digitized and transcribed. SDQ (for the parents and teachers of subjects) - For data collection a test of history (for the parents), capabilities and difficulties questionnaire were used. We infer that the practice of dance brings real and effective development of the hyperactive child contributions, proved to be a contributor to the change in behavior, whether emotional, behavioral, or social.

KEY WORDS:

Hyperactivity. Physical Education. Behavior. Dance.

INTRODUÇÃO

O indivíduo descobre e conhece o mundo através do movimento, não existe atividade sem movimento, assim há movimento ao trabalhar, estudar, comunicar, brincar, etc. O movimento voluntário, coordenado, intencional e expressivo compõe o elemento básico para a dança, independente do enfoque, da técnica ou do objetivo que lhe seja dada. No entanto a dança para pessoas com deficiência é recente e apresenta gradação de acordo com o contexto em que é desenvolvida. Esses contextos são muitos e podem ter diversos objetivos, entre eles é “muito comum o desenvolvimento da dança como fisioterapia em clínicas de reabilitação, como meio de socialização em programas de integração, como arte e esporte, divulgado pelos comitês estaduais e municipais”¹.

Como atividade física, a dança pode trazer muitos benefícios para as pessoas com deficiência, melhorando as capacidades físicas e psicológicas, contribuindo para o resgate da auto-estima e auto-imagem, promovendo a melhora do relacionamento da pessoa consigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo².

A dança é uma atividade motora que pode proporcionar ricas experiências e auxiliar no desenvolvimento humano. Logo, o processo de ensino e aprendizagem na dança deve levar em consideração as diferenças existentes entre as pessoas³. Por isso que buscando formas e metodologias dentro da área da Educação Física que pudessem contribuir para o desenvolvimento motor de crianças com hiperatividade, do Programa de Atividades Motoras para Deficientes da UFAM, ao mesmo tempo em que contribuísse para uma mudança de comportamento, surgiu à inquietação: Será que a Dança não seria um meio para possibilitar uma mudança de comportamento para crianças com hiperatividade?

O programa tem aproximadamente 300 pessoas com deficiência matriculadas, realizando atividades motoras divididas em nove turmas. Essas turmas realizam suas atividades num mesmo ambiente, que embora seja adequado para a prática de atividades motoras não é suficiente para o quantitativo de pessoas.

Como o espaço é o mesmo para todas as turmas, e as atividades envolvem uma gama de materiais coloridos e interessantes aos olhos de qualquer criança, isto muitas vezes tem favorecido a dispersão de algumas crianças das suas atividades em direção a outra turma. No programa temos matriculado crianças com diagnóstico de hiperatividade, e inferimos que a condição apresentada acima não é muito adequada ao seu desenvolvimento se relacionarmos as características inerentes a esta condição. Desta forma, este estudo teve como objetivo identificar qual o melhor estilo de dança que se adéqua à criança hiperativa: balé clássico, contemporâneo ou rodas cantadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo tem uma abordagem qualitativa, cujo objetivo é compreender os fenômenos sociais através de interpretações. A pesquisa foi realizada num programa de extensão institucionalizado da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas denominado programa de atividades motoras para deficientes – PROAMDE.

ETAPAS DA PESQUISA

- a) Relacionar os alunos com diagnóstico de hiperatividade;
Foram listados os alunos que apresentavam esse diagnóstico. Ao total foram dez alunos.
- b) Confirmação do diagnóstico com retorno ao médico;
Foi pedido o laudo médico aos pais dos alunos listados e seis alunos apresentavam hiperatividade.
- c) Seleção dos alunos a partir do diagnóstico confirmado;
Os critérios que utilizamos para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram: Alunos do PROAMDE de cinco a doze anos com diagnóstico de hiperatividade e confirmado pelo laudo médico; os pais ou responsáveis pelo aluno devem concordar em participar da pesquisa.
Dos seis alunos com hiperatividade três foi selecionado para pesquisa, o motivo pelo quais três alunos foram excluídos da pesquisa é que os responsáveis não concordaram em participar da pesquisa alegando falta de disponibilidade para participar das aulas de dança que seriam em dias diferentes das aulas de educação física do PROAMDE.
- d) As aulas de dança
Foi elaborado um cronograma para a realização das aulas de dança em que cada modalidade de dança seria realizada por períodos determinados, assim cada estilo de dança foi realizado durante 12 semanas, duas vezes por semana com 40 minutos de duração.
Optamos por realizar os movimentos básicos de cada modalidade de dança:
Balé clássico – posições dos braços, posições das pernas, postura, meia ponta, equilíbrio, o demi-plié, o passé, o Tendu.
Balé contemporâneo – posições dos braços, posições das pernas, quedas, balanços e exploração da criatividade com movimentos naturais.
Rodas cantadas – canções folclóricas como: atirei o pau no gato; pop-pop; os dedinhos; ciranda cirandinha; cabeça, ombro, joelho e pé; a serpente.
As aulas foram filmadas, transcritas e analisadas por meio da análise de conteúdo.
Através da técnica de análise de conteúdo foram extraídos os indicadores das possíveis mudanças de comportamento das crianças hiperativas. Os dados brutos das transcrições foram ordenados e agregados em unidades, procurando o que cada um deles possuía em comum. Este é um processo de codificação o qual permite a descrição exata das peculiaridades relacionadas ao conteúdo. Em função do tipo de análise proposta, todas as categorias referentes a um tema são apresentadas, não havendo preocupação em quantificação.

As etapas para encontrar os indicadores foram:

- a) Gravação em fita de vídeo das aulas de dança em fita de mini-DV.
- b) Digitalização das imagens.
- c) Transcrição das aulas.
- d) Primeiro recorte – identificação dos indicadores: modalidade de dança, atividades, participação.
- e) Segundo recorte – definição de outros indicadores: Atividades (de repetição, direcionada); desempenho (eficaz, ineficaz); participação (desistência, persistência); interação com os colegas.

RESULTADOS

Encontramos três indicadores: Atividades, desempenho, participação e interação em relação à atividade verificamos dois tipos de atividades na qual denominamos atividades de repetição e atividades direcionadas. Consideramos atividades de repetição aquelas em que o aluno segue os movimentos da professora. As atividades direcionadas foram aquelas em que a professora orientava os movimentos, organizava os alunos em formação e sugeria os movimentos.

O desempenho foi sugerido de duas formas, para isso buscamos retratar atuação do aluno realizando os movimentos, ou seja, se ele conseguia realizar ou não um movimento. Encontramos então, desempenho eficaz que significa “que produz um efeito desejado” e desempenho ineficaz “que não é eficaz, não dá resultado”⁴.

A participação dos alunos se deu de duas maneiras: desistência da atividade (sem participação) e persistência na atividade (com participação). Procuramos descrever na participação as atividades que mais havia participação dos alunos, ou seja, o seu interesse em estar em uma atividade.

Assim relacionamos o desempenho em relação ao tipo de atividade e a participação em relação ao desempenho. Analisamos também na interação a relação dos alunos com os outros alunos e a atenção da professora em relação aos alunos com hiperatividade.

ATIVIDADE/DESEMPENHO

Foram realizadas 15 aulas de cada modalidade, todas as aulas do balé clássico foram consideradas atividades de repetição. O balé contemporâneo teve 10 aulas com atividades de repetição e 5 aulas com atividades direcionadas e as rodas cantadas tiveram 15 aulas com atividades direcionadas sendo que 3 aulas tiveram tanto atividades de repetição como atividades direcionadas.

Nas atividades de repetição consideramos que o desempenho dos alunos na maioria das vezes foi ineficaz, eles tentavam seguir os movimentos da professora e muitas vezes não conseguiam principalmente quando os movimentos eram desconhecidos por parte dos

alunos, por exemplo, nas posições dos braços e pernas nos balés, andar na postura correta para a dança, outros movimentos específicos do balé clássico como o demi-plié, tendu.

Apenas uma aluna teve um desempenho eficaz nas atividades de repetição das aulas de balé clássico, talvez isso se explique pela experiência que a aluna já teve com a dança (a aluna praticou balé clássico em outro lugar). No entanto ela não teve o mesmo desempenho nas atividades de repetição das aulas de balé contemporâneo por exemplo.

Nas atividades direcionadas os alunos demonstraram um melhor desempenho e por isso considerado eficaz. Nessas atividades os três alunos sentiram menos dificuldade, a professora pedia para os mesmos realizarem um movimento e os alunos o realizavam do seu modo como em algumas aulas de balé contemporâneo, a professora pedia para os alunos imitarem o movimento de um vento ou de uma bola, por exemplo, e estes o realizavam como eles imaginavam. Ou nas rodas cantadas, a professora fazia formação de círculo, coluna, fila e os alunos realizavam movimentos no ritmo da música ou mexiam a parte do corpo que a música pedia.

DESEMPENHO/PARTICIPAÇÃO

Relacionando o desempenho dos alunos com a sua participação nas atividades percebemos que conforme o desempenho do aluno (eficaz ou ineficaz) ou o aluno desistia da atividade ou ele persistia numa atividade, ou seja, ele não desistia.

Nas atividades em que o aluno tinha um desempenho ineficaz, nas que ele não conseguia realizar um movimento, ele logo parava de realizar ou de tentar executar o movimento ou desistia da aula, perdiam o interesse, muitas vezes começavam a realizar outros movimentos que consideravam simples ou ficavam andando pela sala ou pediam para ir ao banheiro ou beber água e nessas saídas de sala não voltavam mais.

Na atividade de posições do balé (braço) aluno realizou as posições de primeira e segunda depois ficou olhando para os movimentos dos colegas sorrindo/Quando a professora mudou a música e colocou movimentos que para o aluno eram complexos ele apenas ficou olhando, não acompanhou, depois quando ela acrescentou movimentos fáceis como saltitos o aluno começou a realizar atividade junto/ Na primeira vez que a professora colocou a música o aluno ficou fazendo outros movimentos e olhando para o movimento da professora/ Na última atividade do alongamento de ficar de cócoras o aluno ficou mas se jogou no chão depois quando terminou a atividade o aluno continuou deitado no chão/ A professora executou os saltitos de lado e o aluno a acompanhou, depois começou a se jogar no chão e ficou sentado no chão/ A professora realizou um trabalho de equilíbrio mas o aluno não conseguiu realizar então ficou parado olhando a professora executar o movimento depois começou a saltar pela sala/ o aluno não realizou os movimentos apenas ficava olhando para professora realizar as posições, depois começou a realizar movimentos que tinham sido dados em aulas passadas/ aluno tentou acompanhar mas depois começou a realizar outros

movimentos e novamente fingiu cair no chão levantou-se a pedido da professora tentou novamente acompanhar e andou até a caixa de materiais para fechar, voltou e novamente tentou realizar os movimentos/ o aluno a principio ficou olhando e tentando executar, executou a primeira posição e a segunda, depois ficou girando e correndo pela sala o resto da aula/ permaneceu sentado até acabar a aula/ quando a professora colocou o movimento de estender o braço e inclinar lateralmente o aluno tentou realizar, depois desistiu e ficou andando pela sala/ o aluno finalizou a atividade antes que os colegas e a professora pediu pra ele repetir e ele disse estar cansado/ tentou realizar o movimento proposto, depois sentou-se no chão e levantou-se novamente tentando realizar o movimento, depois correu novamente para o fundo da sala, depois voltou para frente e sentou-se no chão./ a professora o chamou para atividade mas ele disse que queria ir no banheiro/aluno andou para o fundo da sala a professora o chamou mas ele disse que ia beber água e saiu da sala.

Geralmente nessa situação o aluno sente mais dificuldade em realizar a tarefa e consequentemente acha a atividade difícil e chata. A verdade é que as crianças hiperativas toleram pouco às frustrações e por isso precisam de muita atenção e tranquilização para que não desistam da atividade.

Quando os alunos conseguiam executar um movimento, em que consideramos o desempenho eficaz, eles desistiam menos das atividades ou demonstravam maior interesse e até mais prazer em realizar. Os alunos também mostraram maior tempo de concentração, completavam a atividade sem parar em nenhum momento e muitas vezes conseguiam participar de uma aula inteira sem desistir.

O aluno a acompanhou sem uma performance perfeita o aluno caminhava com a mão na cintura como a professora pedia/ professora então segurou na mão do aluno e ele realizou o movimento junto com a professora/ A professora repetiu a musica duas vezes e a aluna participou da atividade sem parar/ a professora colocou a musica do trenzinho e fez um trem com os alunos andando pela sala, a aluna andou no ritmo da professora/ realizava a atividade sorrindo/ O aluno então fez o movimento que a musica pedia antes que a professora pedisse/a professora formou uma roda para os alunos girarem e o aluno participou. A professora colocou os alunos sentados em círculo para realizar a musica da minhoquinha com os dedinhos e o aluno realizou a atividade/ a professora pediu para ele realizar outros movimentos então o aluno realizou saltitos como a professora havia ensinado e depois giros/ a professora começou orientá-lo verbalmente como baixar e levantar e o aluno seguia ao comando da professora/ ele realizou a atividade sorrindo/ A professora iniciou com uma brincadeira de roda, o aluno realizou a atividade sorrindo/ quando a professora cantou a musica o aluno começou a realizar o movimento,/ a professora colocou a musica "atirei o pau no gato" e o aluno levantou segurou a mão dos colegas e realizou a atividade de roda/ Depois a professora realizou a atividade de trenzinho e o aluno puxou o trem , ele realizou a atividade sorrindo, também continuou participando quando foi o colega que puxou o trem.

INTERAÇÃO/ATIVIDADE

Apresenta descrição como se deu a interação dos alunos com os colegas, dos colegas com os alunos e a atenção da professora em relação aos alunos com hiperatividade.

Foi neste momento que relacionou a interação com os tipos de atividade, sendo percebido que a interação entre os alunos era facilitada nas atividades direcionadas já que não havia exigência nas técnicas do movimento, mas na realização dos movimentos. Devido às atividades direcionadas terem acontecido, na maioria das vezes, em formação de grupos, isso facilitava a comunicação e atitudes positivas como a cooperação. O mesmo não acontecia nas atividades de repetição pois cada aluno estava preocupado em executar o movimento e nessas atividades a atenção deveria ser focada na professora. Por isso inferimos que atividades direcionadas contribuem na socialização.

Depois ele teve que passar por baixo das pernas dos colegas e ele fez rindo/ Quando a professora fez todos os alunos darem as mãos e realizar a atividade o aluno realizou muito bem/ a professora pediu para o aluno realizar com a colega e ele realizou/ O aluno pediu para fazer brincadeira de roda e a professora fez, ele realizou a atividade sorrindo/ depois ele teve que passar por baixo das pernas dos colegas e ele fez rindo/ ele sentou-se no chão e os colegas o chamaram dizendo que era a vez dele de passar por debaixo da perna.

Com relação à atenção da professora aos alunos verificamos que o tipo de atividade que professora mais focava sua atenção para que os alunos participassem da atividade eram nas atividades de repetição, tendo em vista eram nessas atividades que os alunos hiperativos mais se dispersavam da aula, então constantemente a professora tinha que trazê-los para a atividade. Verificamos também que nas atividades de repetição os alunos somente realizavam os movimentos se a professora estivesse perto os ajudando ou estimulando os alunos a realizarem a atividade.

A professora pediu verbalmente pra ele fazer as atividades junto com os colegas mas o aluno parecia não ouvir/ a professora constantemente tinha que chamar a atenção do aluno para que ele não desconcentrasse/A professora chamou o aluno e ele voltou o para a barra/ a professora realizou a mesma atividade segurando nas mãos do aluno e ele participou da atividade/a professora o chamou p atividade/ Na segunda vez a professora segurou na mão do aluno para ele realizar a atividade junto, foi quando ele começou tentar fazer os movimentos/ a professora realizou a mesma atividade segurando nas mãos do aluno e ele participou da atividade/a professora novamente tentou realizar os movimentos sem musica com um aluno dando uma atenção especial para que ele não desistisse da atividade, quando a professora parou de dar atenção única para o aluno, falando com a classe toda, o aluno desistiu da atividade.

DISCUSSÃO

Comparando as respostas de pais e professores, verificamos que a percepção deles em relação aos alunos foi coincidente. As mudanças de comportamento mais predominante entre os alunos foram na escala de hiperatividade, e na pontuação total das dificuldades, havendo mudança também no relacionamento com os colegas em um caso.

Com a prática da dança, podemos nos prover de alguns benefícios, tais como um melhor desenvolvimento da percepção corporal, o que permite um desenvolvimento adequado em relação com o meio ^{5,6}.

Condições ambientais incluindo oportunidade para a prática, o encorajamento e a intuição são essenciais para um bom desenvolvimento e aprendizado ^{5,7}.

A dança além de atividade física é educação, sendo indispensável para que o indivíduo entenda o que e por que fazer movimento, pois o movimento expressivo antes de tudo deve ser consciente. É válido ressaltar que além dessas funções a aplicação da dança a hiperativos estimula as habilidades dos mesmos ⁸. Favorecendo também, a execução dos mais variados movimentos e ainda, o trabalho de repetição, favorecerá a autocorreção e consequentemente haverá uma maior fixação da aprendizagem do movimento ⁹.

Isso acontece porque o sistema de motivação intrínseca de crianças hiperativas não funcionam adequadamente, ou seja, ao contrário das crianças sem TDAH elas precisam de muito estímulo para que consigam realizar tarefas repetitivas e que consideram chatas. Nas palavras do autor: No início é preciso um estímulo externo até que comece a ter prazer em se sentir capaz de realizar tarefas e que o círculo vicioso de não realização das tarefas, reprimendas e diminuição da autoestima possa ser quebrado ¹⁰.

Elementos como a música, o ritmo e o movimento, são ferramentas valiosas no trabalho com crianças hiperativas. A dança estimula regiões do cérebro que outras técnicas não conseguem alcançar ¹¹.

Sendo uma modalidade lúdica que fornece ao indivíduo, o restabelecimento físico-emocional construindo simultaneamente melhora do suporte psicológico e social, pelo sentimento de bem-estar, redução da ansiedade, depressão, comportamento agressivo e melhora da auto-estima ¹². Possibilitando a integração entre indivíduos nos processos criativos e interpretativos, trabalhando com a pluralidade cultural. Além disso, ela pode propiciar a aceitação, a valorização e a experiência de que diferentes corpos criando diferentes danças, não necessitamos de um corpo perfeito, segundo os padrões sociais, para nos expressar e comunicar ¹³.

CONCLUSÃO

Inferimos que independente do tipo de dança, o tipo de atividade é que influenciarão no desempenho, participação e interação dos alunos. As atividades direcionadas demonstraram ter maior contribuição para a criança hiperativa com relação a esses três aspectos. Desse modo o balé clássico por exigir maior técnica e perfeição nos movimentos e por isso conter mais atividades que denominamos atividade por repetição pode não ser o mais adequado para se trabalhar com crianças com hiperatividade.

É preferível que se escolham estilos de dança que possibilitem maior liberdade de movimentos, por parte dos alunos, e menor exigência com a forma correta ou mais eficiente, considerando que o resultado final será alcançar um desempenho mais eficiente de acordo com as características de cada aluno. No entanto para alunos hiperativos que nunca vivenciaram a dança, um estilo menos exigente como o balé contemporâneo, que explora a liberdade de movimento e a imaginação, e as rodas cantadas, que exigem pouca técnica por ter movimentações simples, seria mais apropriado.

O balé clássico pode ser uma alternativa, porém por ser uma modalidade composta de muita técnica exige uma maior atenção voltada para o aluno por parte do professor. Caso contrário, a probabilidade das crianças hiperativas desistirem das atividades pode ser maior.

Para finalizar podemos inferir que a prática de dança traz consigo contribuições reais e efetivas no desenvolvimento da criança hiperativa, mostrando ser um contribuinte para a mudança de comportamento, seja ele emocional, de conduta, ou social.

REFERÊNCIAS

1. Poloni RL, Tavares MCGF, Ferreira EL (2005). As funções da experiência corporal da dança em cadeira de rodas: perspectivas dos professores e alunos. In: Anais do IV Simpósio Internacional de Dança em cadeiras de rodas 50-59.
2. Antunes M. R (2006). Corpos que dançam com as diferenças. Mostra Virtual do 7º Salão de Extensão. UFGRS. Rio Grande do Sul.
3. Tolocka, R (2006). Aprendizagem e Dança com grupos heterogêneos. In: Dança e Diversidade Humana/ Rute Tolocka, Rosangela Velengia (org). São Paulo: Papyrus.
4. Michaelis (1998). Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, (Dicionários Michaelis). 2259p.
5. Nanni D (2003). Dança – Educação – pré-escola à universidade – Rio de Janeiro: 4ed. Sprint.
6. Fonseca V (1995). Introdução às dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas.
7. Gallahue D, Ozmun D (2003). Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte.
8. Gariba CMS (2005). Dança Escolar: uma linguagem possível na educação física. Revista Digital, Buenos Aires, 10 (85).
9. Nascimento FM, Santos JC, Santos EV (2007). Brincando de dançar: contribuições da dança na 2ª infância. Pelotas: ESEF/UF Pelotas (Trabalho de Conclusão de Curso).
10. Zambom LF, Oliveira MS, Wagner MF (2006). A técnica da economia de fichas no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Revista digital - O portal dos psicólogos 1-9.
11. Batistella PA, Krug MR, Oliveira L, Zancan RF (2002). Dança e desenvolvimento de portadores de necessidades educativas especiais- PNEEs. Revista Cadernos de Educação Especial, Santa Maria, (20): 89-95.
12. Freitas NK, Pereira JA (2007). Necessidades Educativas Especiais, arte, educação e inclusão. Revista E-Curriculum, São Paulo, 2(20): 1-18.
13. Santos RC, Figueiredo VMC (2003). Dança e inclusão no contexto escolar, um diálogo possível. Pensar a prática, (6): 107-116.

AUTORES:

Giselle da Silva Tavares ¹
Monalisa da Silva Reis ¹
André de Araújo Pinto ¹
Suzy Silva Pinto ¹
Romina K. S. Michiles ¹
Lionela da Silva Corrêa ¹

¹ Universidade Federal do Amazonas, Brasil

Aptidão física relacionada ao desempenho motor e estado nutricional de adolescentes de 11 e 12 anos de uma escola pública de Manaus

5163

PALAVRAS CHAVE:

Estado nutricional. Desempenho motor. Escolares.

RESUMO

A adolescência é uma fase de transição da infância para a fase adulta sendo marcada por grandes modificações biopsicossociais; neste período vulnerável, os hábitos alimentares e os padrões de inatividade física podem contribuir para o aumento da incidência de obesidade e dos distúrbios nutricionais. O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho motor e estado nutricional de adolescentes de 11 e 12 anos de uma escola pública de Manaus. A amostra foi composta por 38 adolescentes, dos quais 20 eram do sexo feminino e 18 do sexo masculino. O instrumento metodológico utilizado foi a bateria de teste do PROESP-BR contendo 6 itens: teste de velocidade (corrida de velocidade); teste de agilidade (quadrado); teste de potência de membros inferiores (salto horizontal); teste de potência de membros superiores (arremesso de *medicineball*); resistência cardiorrespiratória (corrida de 6 minutos) e peso/altura ² (IMC). Os resultados apontaram para um nível abaixo do nível desejado de aptidão física, apresentando assim um nível fraco. Conclui-se que grande parte dos adolescentes apresentou um déficit no nível de atividade física retratado pela aptidão fraca.

Correspondência: Giselle da Silva Tavares. Programa de Atividades Motoras para Deficientes – PROAMDE/ Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Brasil.

Relationship of physical fitness with motor performance and nutritional status in adolescents aged between 11 and 12 years old at a public school in Manaus

ABSTRACT

Adolescence is a stage of transition from childhood to adulthood and is marked by large biopsychosocial changes. In this vulnerable period, poor eating habits and patterns of physical inactivity may contribute to an increased incidence of obesity and nutritional disorders. The aim of the study was to evaluate the motor performance and nutritional status of adolescents aged between 11 and 12 years old, at a public school in Manaus. The sample consisted of 38 adolescents, of whom 20 were female and 18 were male. The methodological tool used was the battery PROESP - BR, containing 6 items: Speed Test (sprint), agility test (square), lower limb power (standing long jump) Test, Power Test of upper limbs (pitch medicine ball), cardiorespiratory endurance (running 6 minutes) and weight/height² (BMI). The results pointed to a level below the desired level of fitness as well with a low level. It is concluded that most adolescents showed a deficit at the level of physical activity portrayed by poor fitness.

KEY WORDS:

Nutritional status. Motor performance. Students.

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase de transição da infância para a fase adulta sendo marcada por grandes modificações biopsicossociais¹; neste período vulnerável, os hábitos alimentares e os padrões de inatividade física podem contribuir para o aumento da incidência de obesidade e dos distúrbios nutricionais².

Verifica-se um aumento significativo do excesso de peso/obesidade na infância e na adolescência. Os índices de obesidade triplicaram num período de 6 anos para a faixa etária entre 6 e 19 anos^{3,4}.

Crianças e adolescentes identificados com algum tipo de dificuldade motora também tendem a apresentar um IMC elevado³.

A prática de atividades físicas regulares auxilia no bom desempenho das funções vitais das pessoas em todas as idades. Os baixos níveis de atividade física em adolescentes estão associados a fatores, como: demográficos, socioeconômicos e estilo de vida (hábitos alimentares)⁵.

Durante o processo de crescimento e desenvolvimento biológico do ser humano, ocorre uma série de mudanças em sua constituição física, representadas pelas modificações nas características antropométricas das dimensões, estrutura e composição corporais⁶.

Em crianças e adolescentes, um nível elevado de atividade física contribui para melhorar o perfil lipídico e metabólico, reduzindo a prevalência de obesidade. Além disso, é provável que uma criança fisicamente ativa se torne um adulto ativo. Promover a atividade física na infância e na adolescência significa estabelecer uma base sólida para a redução da prevalência do sedentarismo na idade adulta⁷.

Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho motor e estado nutricional de adolescentes de 11 e 12 anos de uma escola pública de Manaus.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva com abordagem quantitativa sendo aquela que o pesquisador apenas registra e descreve os fatos sem intervir⁸.

AMOSTRA

A amostra foi composta por 38 adolescentes sendo 20 do gênero feminino e 18 do gênero masculino, para a seleção foi utilizada a estatística não probabilística por cotas.

INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS

O instrumento utilizado para medir o estado nutricional e o desempenho motor dos adolescentes foi à bateria de teste e medidas PROESP-BR versão 2012, que foi desenvolvida para a avaliação de parâmetros de saúde e desempenho motor para uso independente de suas condições de trabalho, é uma bateria de baixo custo, que visa ajudar as escolas brasileiras com carências em suas estruturas e precária de matérias para as aulas.

O instrumento é constituído com os seguintes testes, que estão relacionados ao desempenho motor: Força explosiva de membros superiores (arremesso de *medicineball* 2 kg), Força explosiva de membros inferiores (salto horizontal), Agilidade (teste do quadrado), Velocidade (corrida de 20 metros) e Aptidão cardiorrespiratória (corrida de 6 minutos) e composição corpórea (IMC).

Portanto, foi necessário selecionar instrumentos de medidas e avaliação de muito baixo custo, com o mínimo de materiais sofisticados, de fácil acesso e aplicação, evidentemente, cumprindo rigorosamente as exigências de validade, fidedignidade e objetividade⁹.

O teste foi aplicado na seguinte ordem (conforme o manual PROESP):

1) MASSA CORPORAL TOTAL

Material: uma balança com precisão de até 500 gramas.

A medida foi anotada em quilogramas, com a utilização de uma casa decimal.

2) ESTATURA

Material: trena métrica com precisão de 2 mm.

A medida da estatura foi anotada em centímetros, com uma casa decimal.

Medida do Índice de Massa Corporal (IMC)

Orientação: é determinado através do cálculo da razão entre a medida de massa corporal total em quilogramas pela estatura em metros elevada ao quadrado.

$IMC = \text{massa (kg)} / \text{estatura (m)}^2$

A medida foi anotada com uma casa decimal.

3) TESTE DE FORÇA EXPLOSIVA DE MEMBROS INFERIORES

Material: uma trena e uma linha traçada no solo.

A distância do salto foi registrada em centímetros, com uma decimal, a partir da linha traçada no solo até o calcanhar mais próximo desta.

4) TESTE DE FORÇA EXPLOSIVA DE MEMBROS SUPERIORES

Material: uma trena e um *medicineball* de 2 kg

A medida foi registrada em centímetros, com uma casa decimal.

5) TESTE DE AGILIDADE

Material: um cronômetro, um quadrado desenhado em solo antiderrapante com 4 m de lado e quatro cones de 50 cm de altura.

A medida foi registrada em segundos e centésimos de segundos (duas casas após a vírgula).

6) TESTE DE VELOCIDADE

Material: um cronômetro e uma pista de 20 metros demarcada com três linhas paralelas no solo, da seguinte forma: a primeira (linha de partida); a segunda, distante 20 m da primeira (linha de cronometragem); e a terceira, marcada a um metro da segunda (linha de chegada). A terceira linha serve como referência de chegada para o aluno, na tentativa de evitar que ele inicie a desaceleração antes de cruzar a linha de cronometragem. Dois cones para a sinalização da primeira e terceira linhas.

O cronometrista registrou o tempo do percurso em segundos e centésimos de segundos (duas casas após a vírgula).

7) TESTE DE RESISTÊNCIA CARDIOVASCULAR

Material: local plano, com marcação do perímetro da pista.

Cronômetro e ficha de registro.

Os resultados foram anotados em metros, com aproximação em dezenas.

METODOLOGIA

O estudo obedeceu à metodologia do instrumento (PROESP-BR), tendo como base valores numéricos que definem o nível de desempenho motor e estado nutricional dos adolescentes conforme a idade. A análise dos dados deu-se por meio da estatística descritiva.

Em relação ao desempenho motor os itens são classificados em uma escala de graus de aptidão: fraco – razoável – bom – muito bom – excelente, e o estado nutricional foi classificado de acordo com o resultado do IMC (baixo peso, Sobrepeso e Obesidade).

RESULTADOS

Participaram do estudo 38 adolescentes, sendo 18 do sexo masculino e 20 do sexo feminino com idade entre 11 e 12 anos, conforme quadro 1.

QUADRO 1 – Distribuição dos sujeitos por faixa etária

IDADE	FREQUÊNCIA		TOTAL POR IDADE	PERCENTUAL
	MENINAS	MENINOS		
11 ANOS	11	4	15	39,47%
12 ANOS	9	14	23	60,53%
TOTAL	20	18	38	100%

A partir dos resultados obtidos por meio da bateria de testes e medidas PROESP-BR foi possível avaliar o estado nutricional e o desempenho motor dos adolescentes. Os resultados dos componentes (IMC, potência de membros superiores, inferiores, agilidade, velocidade e aptidão cardiorrespiratória) foram analisados por meio da frequência e percentual.

O estado nutricional assume grande importância na determinação da saúde de sujeitos. A desnutrição, o sobrepeso e a obesidade são estados nutricionais referentes a problemas que podem afetar o adequado desenvolvimento e interferir nos processos de saúde/doença¹⁰.

No índice de massa corporal – IMC 60,53% dos adolescentes enquadraram-se como eutróficos ou peso normal, 34,21% apresentaram sobrepeso e 5,26% baixo peso como mostra o quadro 2.

QUADRO 2 – Resultado do teste de IMC

COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA IMC	MENINAS N (%)	MENINOS N (%)	TOTAL N	%
BAIXO PESO	1 (5,0%)	1 (5,5%)	2	5,26%
SOBREPESO	7 (35,0%)	6 (33,3%)	13	34,21%
EUTRÓFICOS	12(60,0%)	11(61,1%)	23	60,53%

Em relação à potência muscular de membros inferiores, componente de aptidão relacionada ao desempenho, 42, 11 % dos adolescentes apresentaram um nível muito bom, 15,79% dos adolescentes apresentaram nível bom, 7,89% dos adolescentes apresentaram nível excelente, 13,16% dos adolescentes apresentaram nível razoável e 21,05 % apresentaram nível fraco como mostra o quadro 3.

Na potência muscular de membros superiores, observou-se que 86,84% dos adolescentes apresentaram nível fraco, no entanto 7,89% apresentaram nível razoável e 5,26% apresentaram nível bom.

Com relação à aptidão cardiorrespiratória, 39,47% dos adolescentes apresentaram nível fraco de aptidão, 10,53% apresentaram nível bom e razoável na mesma proporção, 15,79% apresentaram nível muito bom e 23,68% apresentaram nível excelente.

No teste de agilidade, 47,37% dos adolescentes apresentaram nível fraco, 13,16% apresentaram nível bom e muito bom na mesma proporção, 15,79% observou-se desempenho excelente e 10,53% apresentaram nível razoável.

Em relação ao teste de velocidade, 39,47% dos adolescentes apresentaram nível fraco, 2,63% apresentaram nível bom e excelente na mesma proporção 31,58% apresentaram nível muito bom e 23,68 apresentaram nível razoável.

QUADRO 3 – Resultado do teste de aptidão física relacionada ao desempenho.

COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA AO DESEMPENHO	FREQUÊNCIA	PORCENTAGEM
POTENCIA DE MEMBROS INFERIORES		
FRACO	8	21,05%
BOM	6	15,79%
MUITO BOM	16	42,11%
EXCELENTE	3	7,89%
RAZOÁVEL	5	13,16%
POTENCIA DE MEMBROS SUPERIORES		
FRACO	33	86,84%
BOM	2	5,26%
MUITO BOM	0	0,00%
EXCELENTE	0	0,00%
RAZOÁVEL	3	7,89%
APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA		
FRACO	15	39,47%
BOM	4	10,53%
MUITO BOM	6	15,79%
EXCELENTE	9	23,68%
RAZOÁVEL	4	10,53%
AGILIDADE		
FRACO	18	47,37%
BOM	5	13,16%
MUITO BOM	5	13,16%
EXCELENTE	6	15,79%
RAZOÁVEL	4	10,53%

COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA AO DESEMPENHO	FREQUÊNCIA	PORCENTAGEM
VELOCIDADE		
FRACO	15	39,47%
BOM	1	2,63%
MUITO BOM	12	31,58%
EXCELENTE	1	2,63%
RAZOÁVEL	9	23,68%

DISCUSSÃO

A avaliação da aptidão física relacionada ao desempenho está associada à prevenção e a redução dos riscos de doenças e a disposições para as atividades do dia-a-dia ¹¹.

A infância compreende o período da vida humana que requer cuidados e acompanhamento constantes ¹². Estudo em escolares, quando bem elaborados podem também constituir-se, reconhecidamente, de importantes indicadores dos níveis de saúde e um valioso indicador de qualidade de vida ou estilo de vida de um grupo social ¹³.

A desnutrição na infância e adolescência constitui uma condição que pode acarretar em problemas para os mesmos, pois ocorre a falta de gordura necessária para manutenção adequada das funções fisiológicas e, se presente, representa risco a saúde ¹⁰.

Hábitos alimentares inadequados e estilo de vida tipicamente sedentário tem sido considerado um importante fator de risco à saúde em adultos, bem como em crianças e adolescentes, de ambos os sexos, em diferentes faixas etárias ¹⁴.

Estudos têm apontado para um risco elevado de as crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade tornarem-se adultos obesos ¹⁵. A obesidade também se apresenta como fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como a síndrome metabólica ¹⁶ e as doenças cardiovasculares ¹⁷, o que torna de extrema importância à elaboração de estratégias para o combate dessa desordem nutricionais.

Jovens com hábitos de vida pouco saudável durante a infância e a adolescência, incluindo desde baixos níveis de atividade física habitual até alimentação de baixo valor e alto valor energético, parecem possuir maior predisposição para o aparecimento de diversas disfunções metabólicas em idades precoces ¹⁴.

O excesso de gordura corporal, além de ser considerado fator de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes ¹⁸. Muitas pesquisas ^{19,20,21} relatam que o excesso de peso pode limitar os movimentos e sobrecarregar os ossos, músculos, articulações e os sistemas respiratório e circulatório, acarretando em menor resistência orgânica.

Nos indicadores de desempenho motor a maior parte dos adolescentes não atingiram aos critérios da bateria de teste e medidas proesp-br nos seguintes testes: potência de membros superiores, aptidão cardiorrespiratória, agilidade e velocidade.

Percebe-se que um quantitativo dos adolescentes apresentaram desempenho fraco, tais resultados podem ser explicado pelo fato dos meninos sofrerem aumento relativo dos membros superiores por volta dos 13 anos, correspondendo ao aparecimento da puberdade, enquanto que as meninas demonstram níveis inferiores aos meninos, levando-se em conta a fraqueza de braços e ombros e/ou estilo de vida crescentemente sedentário ²².

Um menor envolvimento com a prática de atividade física entre os adolescentes vem decrescendo nos últimos anos devido a uma tendência ao sedentarismo ²³, como assistir TV, navegar na internet, jogar vídeo game entre outros ²⁴.

Escolares entre 11 a 14 anos juntamente com crescimento somático, e conseqüente aumento da massa muscular que está ligada ao consumo de oxigênio, há o aumento dos órgãos fazendo com que aconteça a melhora da aptidão cardiorrespiratória ²⁵. Os níveis de aptidão física de crianças e adolescentes são influenciados pelas transformações fisiológicas e anatômicas decorrentes pela quantidade de hormônios que geralmente aumenta com a chegada da puberdade e pela quantidade de atividade física habitual ¹⁵. É nesse período de vida que os adolescentes estão em processo de maturação, nesse período da puberdade acontece aumento da massa magra e logo um aumento da força muscular ²⁶.

Baixa aptidão física esta associados a elevados índices de colesterol e triglicerídeos, pressão arterial e risco maior a obesidade.

CONCLUSÃO

Conclui-se que grande parte dos adolescentes apresentaram um déficit no nível de atividade física retratado pela aptidão fraca, no entanto a maioria dos adolescentes apresentaram adequado estado nutricional e baixa prevalência de sobrepeso e obesidade.

Esses resultados podem ser reflexos do estilo de vida da sociedade, no qual cada vez mais os jovens escolhem atividades de lazer mais sedentária.

Faz-se necessário adotar estratégias de intervenção na escola pesquisa, uma vez que os fatores de risco apresentam-se quantitativo elevado. Sendo o trabalho interdisciplinar essencial, ou seja, todos os educadores da escola tem a responsabilidade de mudar esse quadro tão preocupante.

REFERÊNCIAS

1. Mota DCL, Laus MF, Almeida SS, Costa TMB, Moreira RCM (2012). Imagem corporal e suas relações com a atividade física e o estado nutricional em adolescente. *PSICO*, Porto Alegre, PUCRS, 43(2): 237-242.
2. Santos GG, Sousa JB, Toscano MB, Morais MAE (2011). Hábitos alimentares e estado nutricional de adolescentes de um centro de juventude da cidade de Anápolis. *Ensaio e Ciências: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde*, 15(1): 141-151.
3. Contreira AR, Capistrano R, Oliveira AVP, Beltrama TS (2012). Avaliação psicomotora e nutricional de escolares de Florianópolis/SC. *Biomotriz* 6(2): 61-76.
4. Contreira AR, Capistrano R, Oliveira AVP, Beltrame TS (2013). Indicadores de saúde em escolares: avaliação estado nutricional e desempenho motor. *14 (1):13-17*.
5. Oliveira G, Silva DAS, Maggi RM, Petroski EL, Farias JM (2012). Fatores sociodemográficos de aptidão física associados a baixos níveis de atividade física em adolescentes de uma cidade do sul do Brasil. *Rev Educ. Fis/UEM* 23(4): 635-645.
6. Ferreira M, Bohme MTS (1998). Diferenças sexuais no desempenho motor de crianças: influência da adiposidade corporal. *Rev Paul Educação Física*, São Paulo, 12 (2): 181-192.
7. Lazzoli JK, Nobrega ACL, Carvalho T, Oliveira MAB, Teixeira JAC, Leitão MB, Leite N, Meyer F, Drummond FA, Pessoa MSV, Rezende L, Rose EH, Barbosa ST, Magni JRT, Nahes RM, Michels G, Matsudo V (1998). Atividade física e saúde na infância e adolescência. *Rev Brasileira Medicina do Esporte*. 4(4): 1-3.
8. Gonçalves HA (2005). *Manual de Metodologia da Pesquisa Científica*. São Paulo: Avercamp.
9. Gaya A (2012). *Manual do Projeto Esporte Brasil*.
10. Teixeira HM, Marba RF, Cardoso MNM, Barbosa LCA, Pinto RF (2010). Desempenho motor de escolares em diferentes estágios nutricionais: avaliação do processo das habilidades motoras fundamentais: salto, chute e arremesso. *Fiep bulletin*, 80: 1-7.
11. GAYA, Adroaldo. *Manual do Projeto Esporte Brasil*, 2012.
12. PRADO, J.M. A criança em idade escolar em Ilhabela: crescimento e atividade motora. 2005. *Dissertação (mestrado)* Universidade estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física.
13. RONAN, E.R. Crescimento, composição corporal e desempenho motor de escolares de 7 a 10 anos de idade do município de Cascavel – PR. 2004. *Dissertação (Doutorado)* Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas.
14. Ronque ERV, Cyrino ES, Dórea V, Júnior HS, Galdi EHG, Arruda M (2007). Diagnóstico da aptidão física em escolares de alto nível socioeconômico: avaliação referenciada por critérios de saúde. *Rev Bras Med Esporte*, 13(2): 71-76.
15. Singh AS, Mulder C, Twisk JW, van Mechelen W, Chinapaw MJ (2008). Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. *Obes Res* 9:474-88.
16. Costa RF, Santos NS, Goldraich NP, Barski TF, Andrade KS, Krueel LF (2012). Metabolic syndrome in obese adolescents: a comparison of three different diagnostic criteria. *J Pediatr (Rio J)*, 88: 303-9.
17. Fernandes RA, Rosa CS, Silva CB, Bueno DR, Oliveira AR (2007). Desempenho de diferentes valores críticos de índice de massa corporal na identificação de excesso de gordura corporal e obesidade abdominal em adolescentes. *Rev Assoc Med Bras*. 53:515-19.
18. Salles WN, Souza CA, Souza ER (2012). Relação entre o percentual de gordura corporal e o nível de desempenho de crianças pré-pubescentes em testes de aptidão física relacionada à saúde. *Rev em Educação Física*, Santa Catarina, 6(3).1-9.
19. Añez CRR, Petroski ELO (2002). O exercício físico no controle do sobrepeso corporal e da obesidade. *Lecturas, Educación Física y Deportes – Revista Digital*, 8(52).
20. Silva MS, Aguiar PN (2003). "Análise da redução de gordura corporal em mulheres praticantes de atividade física em academias inseridas no mercado de trabalho". *Lecturas, Educación Física y Deportes – Revista Digital*, 9(64).
21. Nahas MV (2010). *Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo*. 5ª ed., Londrina: Midiograf.
22. Gallahue DL, Ozmun JC (2005). *Compreendendo o Desenvolvimento Motor: bebês crianças, adolescentes e adultos*. São Paulo: Editora Phorte.
23. Guerra C, Reckziegel MB, Burgos MS (2008). Perfil somatomotor e indicadores de saúde de adolescentes com índices alterados de glicemia. *Rev. Digital Cinerji*, 9(1): 29-36.
24. Nobre FSS, Krebs RJ, Valentini NC (2009). Práticas de lazer, nível de atividade física e aptidão física de moças e rapazes Brasileiros. *Rev salud pública*, 11(5): 713-723.
25. Tomkinson GR, Omkinson GR, Olds TS (2007). Pediatric Fitness. *Secular Trends and Geographic Variability*. *Med Sport Sci Basel*, 50:67-90.
26. Bortoni WL, Bojikian LP (2007). Crescimento e aptidão física de escolares do sexo masculino, participantes de programa de iniciação esportiva. *Brazilian Journal of Biomotricity*, 1(4):114-122.

AUTORES:

Ida de Fátima C. A. Mourão¹
 Minerva L. de C. Amorim¹
 Priscila Trapp Abbes¹
 Kathya Augusta T. Lopes¹
 Artemis de Araújo Soares¹
 Alair dos Anjos de Miranda¹

¹ Universidade Federal do Amazonas
 - UFAM

O papel da Educação Física na escola segundo a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96)

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Formação e prática de professores. Importância da Educação Física. Currículo escolar.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo verificar o papel da Educação Física escolar a partir da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (9.394/96), investigando as possíveis modificações positivas para o desenvolvimento da disciplina. Com este propósito realizamos um levantamento bibliográfico resgatando aspectos históricos sobre a prática da Educação Física a nível mundial, aprofundando nosso estudo no Brasil. Enriquecemos a pesquisa com um trabalho de campo feito através de questionários aplicados a professores de Educação Física do sistema público de ensino estadual e municipal, bem como por meio da observação da prática docente. Constatamos que o ensino da Educação Física escolar dentro deste novo contexto legal encontra-se em processo de transição e evolução, pois as modificações trazidas pela nova LDB, no sentido de torná-la com o mesmo nível de importância dos demais componentes curriculares, apresenta-se em fase experimental.

The role of physical education in school according to the current national education bases and guidelines law

ABSTRACT

This study has as objective verify the role of scholar physical education depart of the current National Education Bases and Guidelines Law (9.394/96), investigating the possible positive modifications for the development of the discipline. With this purpose a bibliographical survey has been done, rescuing historical aspects about the physical education practice in the world, deepening our study in Brazil. We enrich the research with a field work through applied questionnaire to physical educators of the public system, as well as through educational practice observation. We verify that the teaching of scholar physical education inside this new legal context, is in a transition and evolution process, because the modifications brought by the new LDB, to turn it with the same important level of the others curricular components, are in an experimental phase.

KEY WORDS:

Physical Education. National Education Bases and Guidelines Law. Formation of the educator. Importance of the Physical Education. Current curriculum.

INTRODUÇÃO

No início do século, a educação era entendida como algo prioritário somente das classes elitizadas, que detinham o poder soberano, competindo a ela educar e preparar os filhos dos grandes monarcas, enquanto que para as camadas sociais inferiores, esta era tida apenas como uma utopia, a qual nunca teria acesso ¹.

Porém os tempos mudaram, e o que antes parecia tão distante para as classes menos favorecidas agora representa o começo de uma vida próspera, na qual a educação desponta como um dos possíveis meios para se conseguir ascensão social.

O desenvolvimento das atividades físicas durante muito tempo ocorreu em função do ato motor, configurando-se como necessidade para a preservação humana. Como sabemos os primeiros seres humanos habitantes da terra, já se utilizavam do movimento como base para sua sobrevivência, através do ato de atacar e defender, no qual em determinados momentos consagravam-se vitoriosos e em outros não ².

Com o passar dos anos, o homem aprendeu a racionalizar tal movimento, o que lhe possibilitou um menor gasto energético na realização de suas tarefas cotidianas, deste modo este dispôs de mais tempo para aprimorar suas capacidades físicas ³.

Quando o exercício físico se estabelece enfim de maneira racionalizada, surge a influência de algumas ciências vinculadas ao movimento humano, destacando-se como de maior prestígio a medicina, que trouxe contribuições significativas para que o estudo dos movimentos físicos atingisse bases científicas ⁴.

A partir daí, a educação física assume características educativas, objetivando o desenvolvimento e aprimoramento das principais valências físicas, como a força, velocidade e a resistência, podendo ser inserida em âmbito escolar.

No Brasil, a educação física sofreu influência direta dos militares, que representavam os detentores do poder político da época que se convencionou chamar de ditadura militar (1960), sendo estes os únicos responsáveis em ditar as atividades físicas escolares ⁵.

Sabe-se, contudo, que mesmo após o período áureo da ditadura militar, as práticas físicas escolares continuaram sendo preservadas sob o aspecto hierárquico, disciplinador e alienante das instituições militares.

A partir de 1971, através da promulgação do decreto n. 69.450 de 1º de novembro do mesmo ano, a educação física passa a fazer parte obrigatória dos três níveis escolares. Ainda calçada a antigos paradigmas políticos, esta deveria incumbir-se, para os níveis fundamental e médio (antigo 1º e 2º graus), de forma o físico e disciplinar o educando, enquanto que para o nível superior (3º grau), a esta caberia tão somente a realização de práticas desportivas ².

É importante registrar que a educação física durante toda a década seguinte a reforma educacional de 1º e 2º graus (1970), manteve suas concepções voltadas ao treinamento físico e desportivo, da qual se fazia das aulas um momento reservado a formação desporti-

va precoce, caracterizando as escolas como verdadeiros celeiros de atletas, explicando-se assim a ideia persistente até os dias atuais, de correlacionar as aulas de educação física a treinamentos desportivos.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) representa uma nova concepção para o ensino da educação física escolar, relacionando sua aplicabilidade às práticas de desenvolvimento cognitivo do aluno.

Diante deste novo prisma, a educação física assume um papel fundamental no processo educacional, devendo o professor, através do mecanismo interdisciplinar, oportunizar ao educando um melhor aprendizado acerca das concepções da disciplina, vinculando-a ao ensino dos demais componentes curriculares, através da estreita relação entre seus conteúdos.

Contudo, a educação física escolar vem adquirindo maior atenção e importância pela classe educadora, que aos poucos está se conscientizando da grande contribuição que esta oferece, através de seus métodos e técnicas próprios para o desenvolvimento da educação brasileira.

Por outro lado, o professor de educação física de hoje certamente tem uma função mais importante para a sociedade, devendo preocupar-se mais com o bem-estar físico e mental dos educandos, procurando incentivar a este o resgate de atividades culturais, bem como despertar o prazer pelo jogo, brincadeiras, recreação e obtenção de uma melhor qualidade de vida futura, utilizando como veículo a aquisição de informações sobre a real função da educação física ¹.

A iniciativa em estudar o papel da educação física nos estabelecimentos escolares justifica-se pela grande escassez de pesquisas feitas nesta área, bem como pela preocupação em contribuir de modo positivo para a evolução da disciplina em âmbito escolar.

Nossa pesquisa teve como ideal esclarecer aspectos conflitantes sobre o desenvolvimento da educação física escolar, numa correlação as novas propostas previstas na atual LDB (9.394/96).

A relevância de nosso estudo encontra-se em possibilitar ao professor de educação física uma reflexão sobre o desempenho de sua atuação docente, no sentido de buscar bases sólidas para motivar nos alunos o interesse pelas atividades físicas como agente contribuinte para a saúde física e mental do homem do novo milênio.

Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral analisar o verdadeiro papel da educação física no contexto escolar, procurando identificar seus avanços e/ou retrocessos a partir da atual LDB (9.394/96).

Buscamos ainda observar a conduta dos professores de educação da rede pública estadual e municipal de ensino, no desempenho de sua atuação profissional, procurando correlacionar sua práxis as novas determinações da Lei.

A pesquisa teve a perspectiva de encontrar possíveis alterações na prática da educação física escolar, numa relação entre a Lei atual e a anterior (4.024/61).

A problemática de nosso estudo estava em descobrir como os professores de educação física estavam desenvolvendo sua práxis a partir das novas orientações didático-pedagógicas da Lei em vigor, bem como verificar se esta trouxe alguma modificação significativa para a área, e se este a consideraram positiva para a ascensão do ensino da educação física escolar.

A CONSTRUÇÃO TEÓRICO-IDEOLÓGICA DO PARADIGMA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Desde o surgimento da humanidade que os exercícios físicos fazem parte constante da vida dos seres humanos, mesmo que de modo inconsciente os primeiros homens pré-históricos já desenvolviam as maneiras mais rústicas da exercitação ⁴.

A princípio tais exercícios eram realizados com um único propósito, fortalecimento do corpo para a manutenção de sua sobrevivência, pois o temor de animais selvagens era muito grande.

Outro motivo para que suas qualidades físicas estivessem sempre em evidência estava relacionado a necessidade de buscar de alimentos, ou seja, estes tinham que nadar, caçar, lançar e quase sempre lutar, para conseguir comida, isso fazia com que eles conservassem seu físico num estado perfeito ⁴.

A partir de então surgiram outras modalidades mais sofisticadas de exercitação, pois a partir do momento em que estes abandonam a condição de nômades em que estes abandonam a condição de nômades passando a desenvolver um quadro de sedentarismo, começam a preocupar-se mais com a proteção de suas vidas, pois o perigo continuava a rondar, não mais por animais selvagens, e sim pelo próprio semelhante.

Desta forma, os exercícios físicos passaram por um processo evolutivo, onde se sentia cada vez mais a necessidade de aprimoramento das qualidades físicas, seja para sobrevivência ou para domínio.

Tendo em vista que os objetivos iniciais do ato físico começam a mudar logo se muda também sua praticidade, passando esta agora a fazer parte quase que de modo obrigatório da rotina de vida daquelas pessoas.

Modifica-se ainda a visão direcionada ao ato físico, deixando de ser considerado um tipo rústico de exercitação, para alcançar-se nos conhecimentos científicos, dominados através da experimentação humana.

A partir daí, os exercícios físicos começam a tomar um novo direcionamento, em busca de uma identidade que o reconhecesse como parte integrante e participante da vida do ser humano.

BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNDO

As atividades físicas realizadas nos países do Extremo Oriente, especificamente na China, na Índia e no Japão, possuíam basicamente o mesmo caráter, estando voltadas para uma educação higienista ¹, acreditando-se na cura de enfermidades através dos exercícios corporais ⁴.

1 — Encontrava-se voltada para a medicina, acreditando-se que somente através dos exercícios físicos, poder-se-iam curar determinadas enfermidades.

As atividades que possuíam um caráter desportivo já se faziam presentes nestes países, e possuíam um caráter competitivo. Acredita-se ser a China a precursora dos esportes, e por isso considerada como a mais incentivadora da educação física no Extremo Oriente.

Igualmente a todo ato físico, os esportes foram inspirados nos gestos cotidianos como, nadar, caçar e pescar dentre outros. Narra-se que os chineses eram fabulosos nestes esportes e inclusive em um, em particular, chamado "tsu-chu", conhecido atualmente como futebol.

As atividades físicas dos japoneses estavam mais direcionadas ao mar, sendo que as mais praticadas eram a natação, a pesca e a navegação. Como estas atividades eram comuns do cotidiano, sua prática desportiva se tornava de mais fácil aceitação, o que explica até hoje o fato do Japão possuir os melhores nadadores de todos os tempos ⁴.

Na Índia, as atividades físicas praticadas eram diferentes das realizadas no Japão e na China, pois se encontravam mais inclinadas para o campo espiritual, tendo como manifestação suprema a Yoga ⁵.

Quanto ao desenvolvimento dos exercícios físicos dos povos do Oriente Próximo, também se encontram informações bastante relevantes sobre sua presença.

Os Egípcios utilizavam os exercícios físicos como estratégia de defesa contra seus invasores, sendo estes caracterizados com o objetivo mais guerreiro, direcionado ao treinamento militar.

Os Assírios e os Caldeus utilizavam os exercícios físicos para aprimorar sua força física, destreza e agilidade, pois estas eram qualidades consideradas essenciais para estes sobreviverem. As atividades mais desenvolvidas por estes povos eram o arco e flecha, equitação, natação, corridas e lutas, sendo esta última a principal atividade na formação guerreira ³.

Os Hebreus desenvolviam qualidades físicas excepcionais, incluindo-se o arco e flecha e o arremesso da lança, entretanto assim com os demais povos antigos valorizavam muito as lutas corpo a corpo e as atividades de manutenção de sua força para sobreviver.

Os Medas e Persas também desenvolviam exercícios físicos, porém com mais destaque nas atividades de precisão dos movimentos, como arco e flecha e arremessos.

Para os Fenícios e Insulares as atividades físicas também eram fundamentais, sendo estes hábeis nos lançamentos e arremessos. Também as lutas e touradas eram bastante frequentes em suas atividades, bem como as corridas de velocidade e os movimentos acrobáticos ⁶.

Basicamente os povos que constituíam o Oriente Próximo utilizavam e valorizavam muito o ato físico, buscando sempre o aperfeiçoamento de suas qualidades físicas em sinal de divindade, independente de sexo ou idade.

As atividades físicas realizadas na Grécia foram marcadas principalmente pelos jogos fúnebres, ordenadas por Aquiles para homenagear Pátroclo. Porém, só participava destes jogos a alta aristocracia da cidade, como os reis, seus filhos ou protegidos dos deuses e chefes guerreiros ⁴.

Apesar de todo este fascínio pelo corpo e pelas atividades físicas que os gregos tinham, em Esparta, uma cidade vizinha, a valorização pelo físico representava certo anti-humanismo, onde só se objetivava a preparação militar, cavalheiresca e aristocrática, enquanto que o cuidado com o corpo para não sofrer lesões através de esforços extremos, não tinha a menor importância.

Em Atenas o caráter eminentemente militar não se fazia tão presente, pois estes não objetivavam a formação de soldados, suas atividades físicas pretendiam formar o ser integral.

A admiração pelo corpo era tão visível que os gregos realizavam as atividades competitivas completamente nus, seguindo talvez fidedignamente o significado da expressão ginástica, que quer dizer “a arte de desenvolver o corpo nu”⁵.

A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA

A princípio a educação física, assim como algumas outras disciplinas, surge nas instituições educacionais como um mecanismo de manipulação e dominação da sociedade civil pela política governamental, que era regida pelo poder militar.

Esta tinha o dever de tornar os educandos disciplinados e obedientes das leis que a eles eram impostas, passando a desempenhar um papel de subserviente do governo.

Neste sentido, os exercícios físicos eram aplicados por militares que visavam, acima de tudo, a perfeição do físico desconsiderando o valor pedagógico que estes pudessem vir a desenvolver no educando, praticando um tipo de educação física conhecida como calistênica.

Com a evolução das leis educacionais em nosso país, o papel da educação física passa a ser desempenhado de modo mais didático e menos higienista, no entanto buscando uma vertente que se tornaria tão obsoleta quanto a anterior, trata-se da esportivização da educação física.

Durante muito tempo a educação física esteve vinculada aos médicos (educação física higienista) e aos militares (educação física calistênica), isto influenciou bastante na finalidade da disciplina e no que diz respeito a sua atuação e principalmente em sua maneira de ensinar⁷.

Alguns médicos tentaram modificar os hábitos de saúde e higiene das pessoas da década de 50, fortalecendo assim a visão de que a educação física era a principal arma educadora do corpo, ao qual poder-se-ia constituir um físico saudável e um organismo equilibrado, com menos chance de contrair doenças.

A educação física passou a assumir um papel higienista por imposição dos médicos do século XIX, no momento em que estes culpavam as famílias pelas mortes e doenças dos filhos, chegando a afirmar que “a família era incapaz de cuidar dos hábitos dos filhos”⁵.

Entretanto, apesar da educação física ter sido desenvolvida com características higienistas, existia uma resistência quanto a sua prática, pois se associava o esforço físico ao trabalho escravo, sendo visto, nesta perspectiva, com maus olhos, pois o trabalho escravo era considerado inferior, logo se tornava difícil incluir a prática da educação física como disciplina obrigatória nas escolas⁵.

A resistência as práticas físicas se dava porque os senhores de escravos no período colonial não conseguiam associar o trabalho manual ou físico com o homem branco, pois este geralmente assumia postos de chefias ou administrativos, ou simplesmente vivia de rendas e da exploração do trabalho escravo, sendo que em momento algum desenvolveria funções que utilizasse a força física para sobreviver, eis aí o motivo primordial para se opor as atividades físicas³.

No Brasil, com a reforma Couto Ferraz, a educação física tornou-se obrigatória nas escolas, porém ainda havia muita resistência por parte dos pais, que não queriam ver seus filhos praticando atividades que não fossem de caráter intelectual. Os meninos não sofreram tantas dificuldades para participarem das aulas, pois se associava a atividade física ao militarismo, porém as meninas sentiram mais a pressão, tendo caso de pais que proibiram suas filhas de participarem das aulas de educação física⁸.

Rui Barbosa, no ano de 1882, deu sua opinião positiva sobre a prática da educação física nas escolas, defendendo inclusive a importância dos professores de ginástica, considerando-os iguais aos demais professores, e disse ainda que um corpo saudável era importante para se ter uma atividade intelectual ativa³.

Em 1939 foi criada a primeira escola civil com o intuito de formar professores de educação física⁹.

Por volta dos anos 70 e 80, encontra-se registros da virada da educação física onde o esporte passou a fazer parte integrante das aulas de educação física, porém mais uma vez esta teve seus objetivos relacionados a “ordem e o progresso”, pois as atividades esportivas poderiam servir de melhorias da força de trabalho para o que se convencionou chamar de “milagre econômico brasileiro”, estreitando-se um vínculo muito forte entre esportes e nacionalismo^{7,9}.

Apesar de todos os esforços feitos para que a educação física consiga alcançar seu espaço, nas escolas esta ainda é vista como uma disciplina pouco importante para os alunos, sendo muitas vezes marginalizada, pois infelizmente as aulas de educação física são classificadas apenas como um momento de recreação sem fins pedagógicos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996, está tentando modificar o caráter da educação física, tornando-a cada vez mais obrigatória nos estabelecimentos de ensino e em todos os níveis de escolaridade⁷.

Sendo assim, as escolas, os professores de educação física, e através do projeto pedagógico, juntos estão se empenhando para que a educação física se torne uma disciplina respeitada e de igual importância para o desenvolvimento do educador, deixando de ser marginalizada por aqueles que desconhecem sua verdadeira finalidade, ou que ainda a vêem como disciplina colaboradora dos interesses políticos.

MATERIAL E MÉTODOS

O objetivo da pesquisa foi o de buscar investigar fenômenos conflitantes decorrentes do processo evolutivo do homem, entretanto esta deve estar amparada a métodos e técnicas consistentes que possibilitem a obtenção de resultados fidedignamente precisos.

Sabe-se que o objeto da pesquisa da pesquisa é quem determina o método a ser empregado. Para a realização de nosso estudo, utilizamos o método etnográfico, por entendermos que este possui características similares aos procedimentos que adotamos para a aquisição dos resultados esperados. Este método nos possibilitou o uso de um esquema mais amplo de trabalho, que muito beneficiou o envolvimento entre a fase de observação e análise dos dados, oportunizando ainda a utilização de diferentes técnicas de coletas de dados.

O público alvo pesquisado foi composto por vinte (20) professores de educação física graduados pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e que atuam no sistema escolar público. O universo da pesquisa foi definido a partir de um plano piloto realizado em 15% do público alvo, que nos possibilitou a margem certa para a definição da amostra.

Após a aplicação do plano piloto, sentiu-se a necessidade de replanejar o instrumento de coleta de dados (questionário), com a inclusão de algumas perguntas e reformulação na redação de outras.

Para obtermos resultados mais concretos na pesquisa, optamos pela utilização do questionário com perguntas abertas e fechadas, acreditando que deste modo o grupo pesquisado teve a possibilidade de opinar a sua maneira sobre os aspectos mais relevantes do estudo, posicionando-se de forma crítica e discursiva.

Apesar da grande probabilidade de efetivar coerentemente nosso estudo somente com a utilização do questionário fez-se necessário o uso da técnica da observação a fim de se conhecer melhor a realidade do professor de educação física quando do desempenho de suas atividades diárias, bem como de verificar suas principais dificuldades na elaboração e realização de suas aulas.

Optamos por acompanhar duas aulas de dez (10) professores, buscando não interferir no andamento de suas atividades, permitindo que os mesmos estivessem a vontade para fazer qualquer tipo de explanação ou comentário a respeito de sua atuação.

Foi feito um levantamento bibliográfico sobre a prática da educação física escolar no Brasil, e ainda uma análise descritiva das duas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (4.024/61 e 9.394/96), com o objetivo de verificar algum tipo de modificação para o ensino da disciplina.

Na análise dos resultados, fez-se necessário o uso das abordagens quantitativa e qualitativa, devendo-se isso ao fato de que nossa pesquisa configurar-se sob o aspecto quantitativo na fase da coleta e tabulação dos dados, uma vez que esta abordagem nos possibilita uma maior aproximação da certeza em correspondência com a realidade, e o uso da qualitativa quando do trato destes dados.

RESULTADOS

Para esta pesquisa foram entrevistados 20 professores de educação física, escolhidos aleatoriamente, de ambos os sexos e que atualmente encontram-se atuando na rede pública de ensino, dos quais encontramos os seguintes resultados:

TABELA 1 — Tempo de serviço

IDADE	PERCENTUAL
1 a 4 anos	5%
4 a 6 anos	5%
6 a 10 anos	20%
Acima de 10 anos	70%

FONTE: Pesquisa de Campo para Programa de Mestrado em Educação.

TABELA 2 — Educação Física frente a atual LDB.

QUESTIONAMENTO	SIM	NÃO	RELATIVAMENTE
Conhecimento da atual LDB	75%	-	25%
Avanços didáticos-pedag.	65%	35%	-
Mudanças na Ed. Física Escolar	75%	25%	-
Educação Física como Componente curricular	55%	45%	-

FONTE: Pesquisa de Campo para Programa de Mestrado em Educação.

TABELA 3 — Valorização do professor de Educação Física e a atual LDB.

QUESTIONAMENTO	SIM	NÃO
Maior valor a disciplina	60%	40%
Maior valor a disciplina através do CONFEF	60%	40%
Participação do professor no planejamento	80%	20%
Participação do professor em curso	90%	10%

FORTE: Pesquisa de Campo para Programa de Mestrado em Educação.

TABELA 4 — Valorização da prática da Educação Física.

QUESTIONAMENTO	SIM	NÃO	RELATIVAMENTE
Valorização da disciplina perante professores e diretores	80%	10%	10%
Valorização perante alunos	100%	-	-
Desenvolvimento das atividades com êxito	55%	45%	-

FORTE: Pesquisa de Campo para Programa de Mestrado em Educação.

TABELA 5 — Contribuição da disciplina para o desenvolvimento integral do educando.

QUESTIONAMENTO	SIM	NÃO	RELATIVAMENTE	AS VEZES	NUNCA
Realiza atividades visando o desenvolvimento cognitivo	85%	15%	-	-	-
Realiza competições visando	65%	-	10%	25%	-

FORTE: Pesquisa de Campo para Programa de Mestrado em Educação.

Para fazermos a análise dos dados obtidos através da técnica da observação, optamos pela utilização da tabela aberta, entendendo que a coleta aponta aspectos relacionados a objetividade da pesquisa, contendo alternativas de respostas diretas e precisas, e neste sentido, a tabela pode vir a proporcionar um bom esclarecimento descritivo dos resultados encontrados.

TABELA 6 — Observação feita à conduta do professor de educação física escolar da rede pública de ensino estadual e municipal.

ASPECTOS OBSERVADOS	RESPOSTAS	%
Relação interpessoal (prof.- aluno)	Autoritária	10%
	Democrática	90%
Estimula a motivação/participação dos alunos	Sim	80%
	Não	20%
Metodologia	Tradicional	80%
	Analítico-Crítica	20%
Maior ênfase dada a disciplina	Teoria	20%
	Prática	80%
Correlação entre teoria e prática	Sim	30%
	Não	70%
Correlação dos conteúdos com os temas transversais	Sim	60%
	Não	40%
Condições físicas da escola	Favoráveis	50%
	Desfavoráveis	50%
Recursos (materiais/didáticos)	Satisfatórios	30%
	Insatisfatórios	70%
Consecução dos objetivos	Sim	60%
	Não	40%
Tipos de avaliação	Teórica	60%
	Prática	40%

DISCUSSÃO

Após um levantamento bibliográfico sobre a história da educação física no Brasil e no mundo, e uma pesquisa feita em lócus da prática atual desta escola pública em Manaus vimos que o ensino da educação física continua passando por transformações, desde o momento em que esta foi inserida como prática escolar.

Fazendo um pequeno retrospecto vimos que no início esta se caracterizava como mecanismo para a obtenção da disciplina (comportamento) e formação física, assumindo posteriormente uma função higienista e em seguida a formação desportiva, entretanto as concepções atuais sobre a educação física escolar fundamentam-se em novos princípios e características na orientação de sua prática.

Tais concepções têm sido em parte incorporadas à atual legislação da educação nacional, a LDB (9.394/96), concorrendo para significativa transformação para a área, a qual ganhou maior destaque em âmbito educacional.

Estes avanços conceituais atribuídos a educação física ainda encontram-se bastante restritos ao discurso teórico.

Notamos ainda que o entendimento sobre o avanço conceitual do ensino da educação física escolar presente em determinadas instituições escolares, pelo corpo administrativo e docente, se faz evidente, no entanto fatores diversos concorrem para a não realização de uma prática pedagógica concernente às estas novas concepções.

Sabe-se que a atual LDB trouxe um avanço relevante refere-se à legitimidade da educação física, não só no sentido de sua obrigatoriedade, mas também na equivalência de sua importância aos demais componentes curriculares, e paralelamente a estes avanços teóricos, se verifica sinais de retrocesso, quando sua oferta passa a ser facultativa para alguns níveis escolares.

Este retrocesso se configura como um processo de exclusão, embora pouco perceptível, uma vez que a atual LDB determina que a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica, no entanto na prática verifica-se certa contradição.

Para a educação infantil, a permanência da educação física sempre foi entendida, pelas administrações escolares, como um momento de lazer para as crianças do qual, o próprio professor regente da turma poderia conduzi-la, sendo então a este conferido a responsabilidade pela realização das aulas, isto demonstra mais uma derrota para o crescimento da área e de seus profissionais, pois a legitimidade da educação física se faz presente em todos os níveis escolares, devendo ser ensinada por um profissional capacitado e formado para tal, principalmente se for intenção das forças governamentais criar um país onde a prática esportiva e de atividades físicas torne-se uma cultura ².

No nível superior, esta também teve sua permanência comprometida, pois deixou de ser obrigatória para torná-la facultativa, ficando a cargo das instituições à sua oferta, desta forma retira-se também o estímulo às práticas físicas estimulando assim o crescimento do sedentarismo em jovens e adultos.

Outras modalidades de ensino que também são consideradas obrigatórias a presença da educação física são as turmas de aceleração, porém esta não se faz presente na grade curricular de modo obrigatório, apesar desta modalidade ser considerada e fazer parte da educação básica.

Percebe-se que um aspecto negativo identificado na pesquisa é a oscilação da carga horária entre os sistemas estadual e municipal de educação, no primeiro são realizadas duas sessões semanais, enquanto que para o segundo permanecem três sessões, isto causa um desprestígio cada vez maior na disciplina, tendo em vista que a permanência da educação física na escola é uma conquista que foi conseguida através da mobilização de muitos estudiosos da área que defenderam a prática da educação física nas instituições escolares defendendo todo seu valor pedagógico, daí a necessidade de ser oferecida pelo menos em três sessões semanais ⁹.

Um fator muito discutido pela maioria dos autores da educação física escolar, diz respeito ao espaço físico destinado as aulas práticas, e durante a fase de observação da pesquisa identificamos que as más condições estruturais da maioria das escolas prejudica o desenvolvimento da disciplina, uma vez que os locais não são adequados para os professores desenvolverem suas atividades.

A falta de material didático específico para as aulas práticas e teóricas, também é um fator contribuinte para o mau desenvolvimento das aulas, pois implica diretamente na consecução dos objetivos do professor, que procura seguir as orientações preestabelecidas em sem planejamento.

Em síntese, vimos que o ensino da educação física escolar dentro do contexto conceitual, encontra-se em fase de transição no sentido de atingir as consecuições de seus reais objetivos, ou seja, contribuir para o desenvolvimento integral do aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor.

REFERÊNCIAS

1. Farias AGJ (1970). Pesquisa em educação física. Revista Brasileira de Educação Física e Desporto. N.º 9, jan/dez, Brasília.
2. Castellani NF (1998). Política educacional e educação física. São Paulo, Autores Associados.
3. Marinho IP (1980). História da educação física no Brasil. São Paulo, CIA Brasil Editora.
4. Oliveira VM (1983). O que é educação física. São Paulo, Brasiliense, Coleção Primeiros Passos.
5. Castellani NF (1988). Educação física no Brasil: a história que não se conta. 3ª ed., São Paulo, Papirus.
6. Oliveira VM (1985). Educação física humanista (Prefácio de Maria Ângela Vinagre de Almeida), Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico.
7. Brasil (1997). Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação física. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, MEC/SEF.
8. Montrivência (1988). Políticas públicas: educação física, esporte, lazer. Ano X, n.º 11, Setembro, Editora da UFSC.
9. Taffarel CNZ, Castellani FN, Soares C (1992). Metodologia do ensino da educação física. Coletivo de Autores, São Paulo, Cortez. Coleção Magistério, 2ª grau – Série formação de professores.

AUTORES:

Robisten D. da S. e Silva¹
Monalisa da Silva Reis¹
Daurimar Pinheiro Leão¹
Minerva L. de C. Amorim¹
Kathya Augusta T. Lopes¹
Lionela da Silva Corrêa¹

¹ Universidade Federal do Amazonas
- UFAM

Qualidade de vida de cuidadores de pessoas com deficiência intelectual

5173

PALAVRAS CHAVE:

Qualidade de vida. Deficiência intelectual.
Cuidadores.

RESUMO

O conceito qualidade de vida passou por várias alterações até os dias atuais não se chegou a um conceito universal. São valores que refletem seu padrão de conforto e bem-estar, portanto uma construção social com a marca da relatividade cultural. Nessa perspectiva buscamos avaliar a qualidade de vida de cuidadores de pessoas com deficiência intelectual e a realidade dessa população. Os sujeitos da pesquisa foram os cuidadores de pessoas com deficiência intelectual participantes do PROAMDE/UFAM (Programa de atividades motoras para deficientes) e os dos programas vinculados a SEPED (Secretaria dos direitos da pessoa com deficiência). O instrumento utilizado para mensurar a qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa foi à versão em português do World Health Organization Quality of Life – Bref. O WHOQOL Breve consta 26 questões, sendo 2 gerais e 24 abordam os seguintes domínios: físico, psicológico, relações social e meio ambiente⁸. Do grupo pesquisado, 61,11% dos participantes, ou seja, a maioria avaliou a qualidade de vida como boa, 27,79% considera-se nem ruim nem boa e o menor quantitativo representado por 11,11% dos pesquisados, avaliou como muito boa. Dessa forma podemos concluir que à qualidade de vida dos cuidadores não se encontram em um padrão totalmente negativo.

Correspondência: Robisten Diviner da Silva e Silva. Programa de Atividades Motoras para Deficientes - PROAMDE/ Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Brasil.

Quality of life of caregivers of people with intellectual disabilities

ABSTRACT

The quality of life concept has undergone several changes until today did not come to a universal concept. Are values that reflect your standard of comfort and well-being, thus a social construction with brand of cultural relativity. In this perspective we sought to evaluate the quality of life of caregivers of people with intellectual disabilities and the reality of this population. The study subjects were caregivers of people with intellectual disabilities from participating PROAMDE/ UFAM Program (motor activities for disabled) and programs linked to SEPED (Secretariat of the rights of people with disabilities). The instrument used to measure quality of life of the subjects was the Portuguese version of the World Health Organization Quality of Life — Bref. The WHOQOL Brief contained 26 questions, and general 2 and 24 cover the following domains: physical, psychological, social relationships and environment (Pitaluga, 2006). The group studied, 61.11 % of the participants, ie the majority assessed the quality of life as good, 27.79 % consider themselves neither good nor bad and the smallest quantity represented by 11.11 % of respondents assessed as very good. Thus we can conclude that the quality of life of caregivers are not in a totally negative pattern.

KEY WORDS:

Quality of life. Intellectual disabilities and caregivers.

INTRODUÇÃO

O conceito de qualidade de vida passou por várias alterações e até os dias atuais não se chegou a um conceito universal. A qualidade de vida está vinculada intimamente à condição humana, sendo atrelada ao grau de satisfação na vida familiar, amorosa, social e ambiental. São valores que refletem o conjunto de elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar, sendo, portanto uma construção social com a marca da relatividade cultural ¹.

A qualidade de vida é um termo empregado para descrever a qualidade das condições de vida levando em consideração fatores como saúde, educação, bem-estar físico, psicológico, emocional e mental, e expectativa de vida ². A qualidade de vida envolve também elementos como: família, amigos, emprego, ou outras circunstâncias da vida, podendo ser discutida sob vários pontos de vista, de forma individual ou coletiva, objetiva ou subjetiva, definida de forma genérica ou relacionada à saúde.

Quando a qualidade de vida é definida de forma genérica apresenta um significado amplo, visivelmente influenciada por estudos sociológicos, sem fazer referência a disfunções ou agravos. No entanto, quando a qualidade de vida é relacionada à saúde engloba dimensões específicas do estado de saúde ³.

A definição adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) reflete a forma genérica: “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” ⁴.

Esse conceito engloba vários aspectos da vida como saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais, e relação com características do meio ambiente ⁵.

A avaliação da qualidade de vida passou a ser bastante difundida nas últimas décadas. Trata-se de uma abordagem centrada na percepção do indivíduo sobre seu funcionamento em diversas áreas da vida, como aspectos físicos, ocupacionais, psicológicos e sociais, valorizando as percepções do paciente a respeito dos diversos aspectos de sua vida, e deixando de avaliar apenas seu estado de saúde ⁶.

Nessa perspectiva o estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida de cuidadores de pessoas com deficiência intelectual com base na percepção de cuidador.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva com abordagem quantitativa que é a pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos analógicos, por ele significativamente representativo ⁷.

SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa foram 36 cuidadores, sendo 5 do gênero masculino e 31 do gênero feminino.

INSTRUMENTO DA PESQUISA

O instrumento utilizado para mensurar a qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa foi à versão em português do *World Health Organization Quality of Life – Bref*. O WHOQOL Breve que consta de 26 questões, sendo duas gerais e as demais 24 que abrangem os seguintes domínios: físico, psicológico, relações social, meio ambiente⁸.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O estudo obedeceu à metodologia do instrumento, tendo como base uma escala de valores numéricos de 1 a 5 sendo que para cada resposta corresponde um escore próprio. Todas as análises foram executadas por meio do software SPSS, com sintaxe específica do instrumento. Também foi aplicado um questionário sócio-demográfico a fim de obter informações para a caracterização sócio-demográfica dos cuidadores e da pessoa que recebe os cuidados.

RESULTADOS

Participaram da pesquisa 36 sujeitos de ambos os gêneros, sendo 5 do gênero masculino e 31 do gênero feminino, com idade entre 20 a 80 anos. A variável renda mostra que são enquadrados como população de baixa renda (Quadro 1).

QUADRO 1 — Características dos cuidadores

VARIÁVEL		N	%
GÊNERO	Masculino	5	13.89
	Feminino	31	86.11
IDADE	Primeira idade adulta (18 a 30 anos)	4	11.11
	Segunda idade adulta (31 a 45 anos)	10	27.78
	Terceira idade adulta (46 a 60 anos)	16	44.44
	Quarta idade adulta acima de 60 anos	6	16.67
RENDA	Um salário mínimo	15	41.67
	Até dois salários mínimos	15	41.67
	Acima de dois salários mínimos	6	16.67

A partir dos resultados obtidos por meio do Whoqol-Bref foi possível avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de pessoas com deficiência intelectual, verificando-se os resultados dos domínios (físicos, psicológico, relações sociais, meio ambiente) e a qualidade de vida geral (Quadro 2).

QUADRO 2 — Valores em média, mínimo e máximo dos domínios e qualidade de vida geral do WHOQOL-BREF.

DOMÍNIOS DO WHOQOL-BREF			
	MÉDIA	MÍNIMO	MÁXIMO
Físico	71.2	50.0	100.0
Psicológico	74.0	50.0	95.8
Relações Sociais	65.5	8.3	100.0
Meio Ambiente	55.9	31.3	87.5
Qualidade de Vida	66.7	44.8	94.0

Em análise ao Quadro 2, considerando as médias dos resultados, o domínio meio ambiente foi o que apresentou menor escore 55.9, enquanto que o domínio psicológico e relações sociais apresentaram escores elevados 100.0 quando comparados aos outros domínios que obtiveram um escore médio de 71.2 para o físico, 74.0 para domínio psicológico. A média de qualidade de vida geral dos sujeitos foi de 66.7.

Em análise ao quadro 3 no domínio físico 22,0 % dos sujeitos avaliaram como nem ruim nem boa, 56,0 % avaliaram como boa e 22,0 avaliaram como muito boa. Já no domínio Psicológico 14,0 % avaliaram como nem ruim nem bom, 58,0 % avaliaram como muito boa e 28,0 % avaliaram como muito boa. No domínio relações sociais 3,0 % avaliaram como ruim e muito ruim na mesma proporção, 33,0% avaliaram nem ruim nem boa, 39,0% como boa e 22,0% como muito boa. Entretanto no domínio meio ambiente 58,0 % avaliaram como nem ruim nem boa, 11,0% avaliaram como ruim, 25,0% como boa e 6,0% como muito boa.

QUADRO 3 — Escores dos domínios.

ESCORES DOS DOMÍNIOS		
DOMÍNIO FÍSICO	N	%
NEM RUIM NEM BOM	8	22,0
BOA	20	56,0
MUITO BOA	8	22,0
DOMÍNIO PSICOLÓGICO	N	%
NEM RUIM NEM BOM	5	14,0
BOA	21	58,0
MUITO BOA	10	28,0
DOMÍNIO RELAÇÕES SOCIAIS	N	%
RUIM	1	3,0
MUITO RUIM	1	3,0
NEM RUIM NEM BOA	12	33,0
BOA	14	39,0
MUITO BOA	8	22,0
DOMÍNIO MEIO AMBIENTE	N	%
RUIM	4	11,0
NEM RUIM NEM BOA	21	58,0
BOA	9	25,0
MUITO BOA	2	6,0

DISCUSSÃO

Os estudos, até então concentrados em cuidadores de idosos ou pessoas com doenças crônicas^{9,10} e estudos concentrados em cuidadores de pessoas com deficiência intelectual¹¹ apresentam características semelhantes às dos cuidadores de pessoas com deficiência intelectual encontradas nessa pesquisa, na qual os cuidadores foram caracterizados como, em sua maioria, do sexo feminino, em geral mães com média de idade acima de 40 anos.

Em análise a tabela 2, considerando as médias dos resultados, o domínio meio ambiente foi o que apresentou menor escore 55,9% enquanto que o domínio psicológico apresentou o maior 74,0% quando comparados aos outros domínios que obtiveram um escore médio de 71,2 para o físico e 65,5 para relações sociais. A qualidade de vida geral dos participantes foi de 66,7%.

Tomando para análise os questionários, ao considerar as duas primeiras questões relacionada à como os cuidadores avaliam sua qualidade de vida e quão satisfeito estão com sua saúde, observou-se que 61,11% dos cuidadores avaliam-se em um padrão bom, 11,11% dos sujeitos avaliaram como muito bom e 27,78 % avaliaram nem ruim nem bom.

Em relação à percepção de qualidade de vida no domínio físico apontou que 22,0 % dos cuidadores avaliam-se em um padrão nem ruim nem bom, 56,0% avaliaram como boa e 22,0 % avaliaram como muito boa. Foi possível observar resultados satisfatórios tendo em vista que os cuidadores, fisicamente, não apresentam dores significativas para realizarem seus afazeres. Também fica explícito que a maioria não se sente desconfortável com o seu modo de vida, apesar de dedicar seu tempo para realizar os cuidados necessários para a pessoa com deficiência.

Ao avaliar 12 cuidadores percebeu-se que a insatisfação é muito grande no que diz respeito a sua saúde, decorrente da sobrecarga ocasionada pelas limitações dos filhos durante o ato de cuidar o que ao contrario da pesquisa obtivemos resultados satisfatórios¹³.

Em relação ao domínio psicológico 58,0% dos participantes avaliaram sua qualidade de vida como boa, 14,0% avaliaram como nem ruim nem boa e 28,0% avaliaram como muito boa, ou seja, de uma forma positiva, estando satisfeitos.

Os cuidadores chegam a apresentar o que tem sido chamado de destruição da autoestima, pela forma como submergem nesse papel apresentando angústia. Aflorando sentimentos de raiva, culpa, vergonha, desespero e auto piedade, muitas vezes mascarados¹².

Na avaliação do domínio relações sociais foi possível verificar que a maioria dos participantes estão insatisfeitos com as relações pessoais, com apoio recebido e vida sexual.

Resultados similares foram encontrados nos estudos¹² os cuidadores relatam que não recebem apoio familiar e que a rejeição e o preconceito à criança vêm da própria família, devido às condições limitantes em que se apresentam. Corroborando com estudo¹⁴ no qual afirma que as oportunidades de lazer para os entrevistados são restritas atribuindo o fato ao cansaço.

Em relação ao meio ambiente a maioria dos entrevistados avaliaram como padrão insatisfatório em relação à segurança, meio de transporte e serviços de saúde.

Resultados similares foram encontrados nos estudos ^{12, 13, 14} no qual é nítido o inconformismo dos cuidadores com os serviços de saúde. O domínio meio ambiente representa segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde, disponibilidade e qualidade, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, participação e oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico: poluição, ruído trânsito, clima e transporte ⁵.

O meio de transporte utilizado no seu dia-a-dia, que é o ônibus, em virtude da superlotação e do desrespeito dos passageiros, que não se comovem com a dificuldade do filho ou do próprio cuidador ao carregar a criança no colo. Observou-se também que os cuidadores têm uma grande dificuldade financeira, e em relação a oportunidades de atividades de lazer, os entrevistados relatam um prejuízo em sua vida social e profissional, tendo em vista a total dedicação ao filho.

Uma vida voltada para a prática de exercícios físicos ou esportivos pode melhorar também os aspectos relacionados como o convívio social ¹⁵.

CONCLUSÃO

Percebe-se que a partir deste questionário os sujeitos, cuidadores, apresentaram um padrão de qualidade de vida bom, segundo os mesmos. Os cuidadores de pessoas com deficiências intelectual participantes dos programas de atividades motoras, têm uma preocupação notável em fomentar diversas situações que possibilitem o bem-estar e a interação social do deficiente, sem se desprenderem de suas qualidades de vidas, todo este processo surgiu a partir de adequações do meio no qual a pessoa com deficiência está inserida, geralmente a família, sendo esta o alicerce para um melhor modo de vida para ambos.

REFERÊNCIAS

1. Mynaio MCS, Hartz ZMA, Buss PM (2000). Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. *Ciência & Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro, 5(1): 7-18.
2. Chaves PL (2010). Avaliação da qualidade de vida do paciente com câncer colorretal em quimioterapia ambulatorial. 2010, 69f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
3. Campos MO, Rodrigues NJF (2008). Qualidade de Vida: um instrumento para promoção de saúde. *Revista Baiana de Saúde Pública*. 32(2): 232-240.
4. Bittencourt ZZLC, Alves Filho G, Mazzali M, Santos NR (2004). Quality of life in renal transplant patients: impact of a functioning graft. *Rev Saúde Pública*. 38(5):732-34.
5. Fleck MPA, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G, Santos L, Pinzon V (2000). Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação de qualidade de vida "WHOQOL-bref". *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, 34(2): 178-183.
6. Bampi LNS, Guilhem D, Lima DD. Quality of live in people with traumatic spinal cord injury: a study with WHOQOL-BREF. *Rev Bras Epidemiol*. 2008; 11(1):67-77.
7. Severino AJ (2007). Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez.
8. Pitaluga WVC (2006). Avaliação da qualidade de vida de portadores de anemia falciforme. 2006, 164 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em psicologia, Universidade Católica de Goiás, Goiânia.
9. Chappell NL, Reid CR(2002). Burden and well-being amongcaregivers: examining the distinction. *The Gerontologist*, 42 (6):772-780.
10. Raina R, Andrew YNg, Christopher DM (2005). Robust textual inference via learning and abductive reasoning. In *Proceedings of AAAI 2005*. AAAI Press.
11. Pitanga CPS, Oliveira RJ, Lessa I, Costa MC, Pitanga FJG (2010). Atividade física como fator de proteção para comorbidades cardiovasculares em mulheres obesas. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*. 12(5): 324-330.
12. Oliveira MFS, Silva MBM, Frota MA, Pinto JMS, Frota LMCP, Sá FE (2008). Qualidade de vida do cuidador de crianças com paralisia cerebral. *RBPS* 21 (4): 275-280 .
13. Moretti GS, Moreira KA, Pereira SR(2012). Qualidade de vida de cuidadores de crianças com paralisia cerebral da Amazônia sul ocidental. *Rev Bras Promoç Saúde*, Fortaleza. 25: 30-36.
14. Pimenta RA, Rodrigues LA, Gregoul M (2010). Avaliação da Qualidade de Vida de Sobrecarga de Cuidadores de Pessoas com Deficiência Intelectual. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*. 14(3): 69-76.
15. Araújo DSMS, Araújo CGS (2000). Aptidão física, saúde e qualidade de vida relacionada à saúde em adultos. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 6(5): 194-203.

AUTORAS:

Ana P. do A. Gonçalves¹
 Monalisa da Silva Reis¹
 Ida de F. de C. A. Mourão¹
 Minerva L. de C. Amorim¹
 Kathya Augusta T. Lopes¹
 Lionela da Silva Corrêa¹

¹ Universidade Federal do Amazonas
 - UFAM

Os benefícios das atividades motoras no processo de reabilitação de crianças com paralisia cerebral

PALAVRAS CHAVE:

Paralisia cerebral.
 Crianças e atividades motoras.

RESUMO

A Paralisia Cerebral, também denominada Encefalopatia Crônica não progressiva da infância é uma lesão do sistema nervoso central ainda imaturo que se manifesta clinicamente por alterações do movimento, da postura, do equilíbrio, e coordenação. O objetivo do estudo foi investigar os benefícios das atividades motoras no processo de reabilitação de crianças com paralisia cerebral. A amostra foi composta por 15 crianças com variados graus de paralisia cerebral e com idades entre 2 e 12 anos. As atividades foram realizadas, duas vezes por semana durante 60 minutos. Foram desenvolvidas atividades que desenvolvam equilíbrio, força muscular, coordenação e habilidades motoras, com intuito de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor normal (DNPMN) bem como o ganho de habilidades motoras. Percebe-se que no decorrer das atividades os alunos obtiveram ganho de novas habilidades motoras bem como melhoraram as habilidades que já possuíam, sendo observado também que houve uma maior participação dos alunos nas atividades em que interagem diretamente uns com os outros. Sendo assim é necessário haver repetições das atividades propostas visto que cada um dos alunos tem um tempo diferente para adquirir ou melhorar suas habilidades.

The benefits of motor activities in the rehabilitation process of children with cerebral palsy

ABSTRACT

Cerebral palsy, also called Chronic non-progressive encephalopathy of childhood, is a lesion of the immature central nervous system manifested clinically by changes in the movement, posture, balance, and coordination. The aim of the study was to investigate the benefits of motor activities in the rehabilitation of children with cerebral palsy process. The sample comprised 15 children with varying degrees of cerebral palsy, aged between 2 and 12 years. The activities were performed twice weekly for 60 minutes. Activities that develop balance, muscle strength, coordination and motor skills, in order to stimulate normal psychomotor development (DNPMN) and gain motor skills were developed. It is noticed that in the course of activities students were successful new motor skills as well as improved the skills they already possessed, which was also observed that there was a greater involvement of students in activities that directly interact with each other. So there must be repetitions of the proposed activities since each student has a different time to acquire or improve their skills.

KEY WORDS:

Cerebral palsy. Children and motor activities.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da criança é composto por vários domínios interdependentes (sensório-motor, cognitivo e socioemocional), que podem sofrer influência de fatores biológicos, socioambientais e hereditários ¹.

A Paralisia cerebral é uma lesão que atinge o cérebro durante o período de desenvolvimento, nos primeiros anos de vida ².

A paralisia cerebral pode ser classificada de acordo com as alterações do tônus muscular como sendo espástico, hipotônico, atetóide, atáxico, e misto ³, e pela topografia como sendo quadriplégica, diplégica, hemiplégica e monoplégica ⁴.

A forma espástica é a mais comum, se caracterizando por hipertonia e fraqueza muscular, a forma hipotônica é menos comum e normalmente evolui para forma atáxica ou atetósica. A forma atetóide se caracteriza por apresentar movimentos involuntários e tônus muscular flutuante, a forma atáxica apresenta hipotonia e déficit de coordenação e equilíbrio, é a forma mais rara. A forma mista se caracteriza pela presença de sinais oriundos de lesões em mais de uma região do encéfalo ⁵.

A incidência da paralisia cerebral em países desenvolvidos tem uma variação entre 1,5 a 5,9 a cada mil nascidos vivos, não existindo dados específicos de incidência no Brasil ⁶.

A prática de atividade física traz benefícios aplicáveis a crianças e adolescentes com paralisia cerebral (previne retrações, deformidades articulares e alterações estáticas da coluna) ².

Em se tratando de pessoas com deficiência, a prática de atividades físicas é de extrema importância. As atividades quando bem orientada, poderá influenciar no desenvolvimento bio-psico-social, possibilitando melhoras na sua qualidade de vida. Para esta população é importante enfatizar atividades que desenvolva sua capacidade, necessidade e limitações, ajudando assim a melhorar nas tarefas do cotidiano ⁷.

Assim, o presente estudo teve como objetivo investigar os benefícios das atividades motoras no processo de reabilitação de crianças com paralisia cerebral.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório que proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso ⁸.

AMOSTRA

A amostra foi composta por 15 crianças com idade entre 2 a 11 anos com variados graus de funcionalidade da paralisia cerebral, sendo 13 crianças com hipertonia e 2 com hipotonia, quanto a topografia tetraplégicas, diplégicas.

INSTRUMENTO

Os dados foram coletados seguindo os itens da ficha de avaliação utilizada pelo programa de atividades motoras para deficientes – PROAMDE. Os itens que compuseram a ficha de avaliação foram: 1. Habilidade rudimentar estática (1.1 manter a cabeça ereta, 1.2 manter-se sentado no tatame com auxílio, 1.3 manter-se sentado no tatame com apoio dos braços, 1.4 manter-se sentado no tatame sem auxílio), 2. Locomoção horizontal (2.1 rastejar em decúbito ventral, 2.2 sextupedar pelo tatame, 2.3 rolar de decúbito ventral para dorsal, 2.4 rolar de decúbito ventral para dorsal), 3. Manipulação (3.1 alcançar um objeto a frente com a mão direita, 3.2 alcançar um objeto a frente com a mão esquerda, 3.3 alcançar um objeto a frente com as duas mãos), 4. Anamnese (4.1 tônus muscular, 4.2 trofismo muscular, 4.3 topografia).

ANALISE DOS DADOS

O estudo obedeceu à metodologia do instrumento, sendo possível através da observação classificar o desempenho dos alunos com paralisia cerebral.

RESULTADOS

Participaram do estudo 15 crianças, com idade entre 2 a 11 anos com variados graus de paralisia cerebral conforme quadro 1.

QUADRO 1 — Distribuição dos sujeitos por faixa etária

IDADE	TOTAL POR IDADE	PERCENTUAL
0-3	3	20.00%
4-6	5	33.33%
7-8	4	26.67%
9-11	3	20.00%
TOTAL	15	100%

As atividades foram realizadas, duas vezes por semana durante 60 minutos por um período de 6 meses. As atividades eram iniciadas com alongamento muscular de flexores e extensores de cotovelos, punhos, dedos, quadril, joelhos, tornozelos e artelhos, adutores e abdutores de ombro, músculos para-vertebrais e abdominais.

Seguido de atividades individuais (sentado em uma bola suíça lançar uma argola em um cone ou uma bola em uma cesta, sentado no tatame empilhar dados de espuma ou encaixar blocos, colocar e retirar objetos variados de uma caixa) e em grupos (deitados no tatame em decúbito dorsal, rolar para pegar uma bola á direita e entregar para a criança a esquerda; deitados no tatame em decúbito ventral, rastejar por baixo de um arco para chegar primeiro a um determinado objeto).

Eram desenvolvidas atividades de equilíbrio, força muscular, coordenação e habilidades motoras (rolar, engatinhar, rastejar e manipular objetos variados), com intuito de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor normal (DNPMN) bem como o ganho de habilidades motoras. Foram utilizados tatames, bolas suíças, bolas feijão, rolos, túnel lúdico, brinquedos pedagógicos e bocha.

DISCUSSÃO

De acordo com os resultados da avaliação, alguns participantes obtiveram melhoras no controle de tronco e equilíbrio.

Na realização de qualquer movimento corporal além do equilíbrio há a atuação de outras capacidades físicas importantes como a força muscular, que permite a sustentação do corpo, e a coordenação motora, que auxilia na sincronização entre contração e relaxamento muscular durante a realização do movimento. Dentre os fatores que influenciam na qualidade de vida de uma pessoa, o equilíbrio assume uma importância extremamente alta, pois permite que a pessoa assuma uma postura adequada e tenha uma melhor adaptação ao meio ⁹.

Estudos demonstram que, quanto maior a gravidade do comprometimento neuromotor, maior será a presença de fatores limitantes que podem restringir a capacidade funcional de crianças com paralisia cerebral. Tais fatores incluem não só características intrínsecas, mas também aspectos extrínsecos (fatores ambientais), limitando as possibilidades funcionais dessas crianças e ampliando as situações de desvantagem no desempenho de atividades ^{10,11}.

A literatura indica que o efeito das restrições motoras na criança com paralisia cerebral faz com que as situações ambientais típicas apresentem-se como fatores limitantes do desempenho funcional ¹².

Quanto mais precoce o início da intervenção, melhor será a resposta e maiores as chances de aquisição de habilidades motoras ¹³.

Estudos recentes vêm documentando relação positiva entre capacidade motora, ou seja, repertório de desempenho, e performance na área de mobilidade, isto é, uso deste potencial na rotina diária, em crianças com paralisia cerebral ^{14,15}.

Na verdade, a mobilidade de crianças com comprometimentos moderado e grave é, muitas vezes, viabilizada por meio de equipamentos adaptados e modificações ambientais. Por outro lado, crianças que apresentam mobilidade independente estão mais aptas a desempenhar atividades funcionais e a superar barreiras ambientais (arquitetônicas), comparadas com aquelas que fazem uso de tecnologia assistiva ^{10,11,12}.

CONCLUSÃO

Percebe-se que houve melhora no controle de tronco e equilíbrio na posição sentada de alguns alunos. Um aluno começou a engatinhar e dois alunos começaram a arrastar com auxílio.

No decorrer do ano alguns alunos obtiveram ganho de novas habilidades motoras bem como melhoraram as habilidades que já possuíam, sendo observado também que houve uma maior participação dos alunos nas atividades em que interagiam diretamente uns com os outros. Sendo assim é necessário haver repetições das atividades propostas visto que cada um dos alunos tem um tempo diferente para adquirir ou melhorar suas habilidades, e que as atividades lúdicas foram realizadas com mais entusiasmo pelos alunos contribuindo assim para uma maior participação dos mesmos nas atividades e para o processo de reabilitação.

REFERÊNCIAS

1. Madeira EAA, Carvalho SG, Assis SMB (2013). Desempenho funcional de crianças com paralisia cerebral de níveis socioeconômicos alto e baixo. *Rev Paul Pediatr*, 31 (1):51-7.
2. Henriques M, Henriques R, Mirco T (2013). Exercício aquático na reabilitação de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. *Revista da Sociedade portuguesa de medicina física e de reabilitação*, 23(1): 43-52.
3. Olney SJ, Wright MJ (1995). Cerebral palsy. In Campbell SK (ed). *Physical therapy for children*. Philadelphia: Saunders, 489-524.
4. Leite JMRS, Prado GF (2004). Paralisia cerebral: Aspectos Fisioterapêuticos e Clínicos. *Revista Neurociência*. São Paulo, 12: 41-5.
5. Gomes CO, Golin MO (2013). Tratamento fisioterapêutico na paralisia cerebral tetraparesia espástica, segundo conceito bobath. *Rev Neurocienc*, 21 (2):278-285.
6. Rotta NT (2002). Paralisia cerebral, novas perspectivas terapêuticas. *Jornal de Pediatria* 78(1): 48-54.
7. Zuchetto AT, Castro RLVG (2002). As contribuições das atividades físicas para a qualidade de vida dos deficientes físicos. *Revista Kinesis*, Santa Maria, (26): 52-166.
8. Gil AC (2008). Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas.
9. Gobbi S, Villar R, Zago AS (2005). Bases teórico-práticas do condicionamento físico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan (Educação Física no Ensino Superior).
10. Lepage C, Noreau L, Bernard P (1998). Association between characteristics of locomotion and accomplishment of life habits in children with cerebral palsy. *Phys Ther* (78): 458-469.
11. Hirst M (1989). Patterns of impairment and disability related to social handicap in young people with cerebral palsy and spina bifida. *J Biosoc Sc* (21): 1-12.
12. Darrah J, Margil-Evans J, Adkins R (2002). How well are we doing? Families for adolescents or young adults with cerebral palsy share their perceptions of service delivery. *Disab & Rehab* (24): 542-549.
13. Peixoto ES, Mazzitelli C (2004). Avaliação dos principais déficits e proposta de tratamento da aquisição motora rolar na paralisia cerebral. *Rev Neurocienc*. (12):46-53.
14. Brown M, Gordon WA (1997). Impact of impairment on activity patterns of children. *Arch Phys Med Rehabil* (68): 828-831.
15. Mancini MC, Fiuza PM, Rebelo JM, Magalhães LC, Coelho ZAC, Paixão ML, Gontijo APB, Fonseca ST (2002). Comparação do desempenho de atividades funcionais em crianças com desenvolvimento típico e crianças portadoras de paralisia cerebral. *Arq Neuro-Psiquiatr* 60(2-B): 446-452.

AUTORES:

Eduardo Klein Carmona ¹
Sérgio R. de Brito Martini ¹
Carolina F. da Silva ¹
Ester Liberato Pereira ¹
Janice Zarpellon Mazo ¹

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de Educação Física

Histórias das primeiras participações de atletas Sul-Rio-Grandenses nos Jogos Olímpicos

5190

PALAVRAS CHAVE:

História do esporte. Jogos Olímpicos. Atletas.

RESUMO

Esta pesquisa teve o objetivo de interpretar como ocorreu a participação dos atletas sul-rio-grandenses nas edições dos Jogos Olímpicos que o Brasil esteve presente. Para isto, utilizou-se da análise documental como forma de coleta e interpretação de informações. Historicamente, os Jogos Olímpicos representam a expressão máxima do esporte em âmbito mundial. No entanto, após a recriação deste evento em 1896, o Brasil veio a participar dos jogos pela primeira vez somente na edição de 1920, em Antuérpia, Bélgica. A equipe brasileira era composta de 24 atletas, divididos em quatro esportes: natação, polo aquático, remo e tiro. Entre os tiradores, havia dois atletas do Rio Grande do Sul: Sebastião Wolf e Dario Barbosa, que, surpreendentemente, conquistaram a medalha de bronze por equipe na pistola. Em 1924, nos Jogos Olímpicos de Paris, apenas um sul-rio-grandense esteve presente: Willy Seewald. Ele competiu no atletismo, precisamente na prova de lançamento de dardos, na qual era detentor do recorde sul-americano na época. Os atletas sul-rio-grandenses em ambas as edições dos Jogos Olímpicos vivenciaram situações peculiares antes, durante e após o evento, as quais hoje podem ser consideradas inaceitáveis, mas que demonstram a trajetória do esporte olímpico brasileiro e sul-rio-grandense.

Correspondência: Eduardo Klein Carmona. Escola de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

Stories of the first participations of athletes from South Rio Grande in the Olympic Games

ABSTRACT

This research aimed to interpret how the participation of Rio Grande do Sul's athletes in the Olympic Games editions that Brazil was present occurred. For this, we have used documentary analysis as a way of collecting and interpreting information. Historically, the Olympic Games represent the highest expression of the sport worldwide. However, Brazil came to participate in the Games, for the first time, only in the 1920 edition, in Antwerp, Belgium. The Brazilian team consisted of 24 athletes, distributed in four sports: swimming, water polo, rowing and shooting. Among the shooters, there were two athletes from Rio Grande do Sul: Sebastian Wolf and Darius Barbosa; both, surprisingly, won the team bronze medal in the pistol. In 1924, in the Paris Olympic Games, only one athlete from Rio Grande do Sul was present: Willy Seewald. He competed in athletics, specifically in the competition of Javelin Throw, of which he was the South American record holder at the time. Rio Grande do Sul's athletes, in both editions of the Olympic Games, experienced peculiar situations before, during and after the event, which today can be deemed inadmissible, but showing the trajectory of Brazil and Rio Grande do Sul Olympic sport.

KEY WORDS:

History of sport. Olympic Games. Athletes.

INTRODUÇÃO

A ideia de participar dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o evento que figura como o maior internacionalmente, tornou-se o sonho e uma das principais metas de atletas do mundo inteiro. Para os brasileiros, sabe-se, no entanto, que esta não se trata de uma caminhada marcada somente por glórias e conquistas. É sim, calcada por muitos obstáculos e dificuldades superados através de esforços e dedicação. Tão maiores foram os obstáculos enfrentados pelos atletas pioneiros, visto que nas primeiras décadas do século XX, o esporte brasileiro não era foco de políticas públicas governamentais, e esta situação era um dos empecilhos para atletas brasileiros que almejavam conquistas nos jogos olímpicos. Na maioria dos casos, precisavam trabalhar durante o dia e treinar à noite e, por vezes, dependia da ajuda familiar, de parentes e amigos para viabilizar a participação em competições.

A primeira edição dos Jogos Olímpicos (JO) da era moderna foi realizada no ano de 1896, na cidade de Atenas, na Grécia. As edições seguintes dos JO aconteceram no ano de 1900 em Paris na França, 1904 em Saint Louis nos Estados Unidos, 1908 em Londres na Inglaterra, 1912 em Estocolmo na Suécia, sem a participação de atletas brasileiros⁽³⁾. A edição dos JO prevista para o ano de 1916 em Berlim, Alemanha, não ocorreu devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Com o fim da guerra, os JO foram retomados, sendo realizados no ano de 1920, na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Esta mesma edição marca o início da participação brasileira nos JO.

A delegação brasileira que foi aos JO 1920, contou com a participação de atletas sul-rio-grandenses, os atiradores Dario Barbosa e Sebastião Wolf, que, surpreendentemente, ganharam a medalha de bronze na competição de tiro por equipe, na modalidade pistola livre. Além desta, o Brasil conquistou uma medalha de ouro e uma de prata com Guilherme Paraense na modalidade pistola tiro rápido e Afrânio Antonio da Costa na modalidade pistola livre, respectivamente⁽²⁸⁾.

Em 1924, nos JO realizados na capital da França, Paris, havia apenas um atleta sul-rio-grandense na delegação brasileira, Willy Richard Franz Seewald, que participou da prova de lançamento de dardo, conquistando o sexto lugar na competição. Willy Seewald, como era conhecido, trouxe de Paris a medalha e o diploma de participação^(15;16).

Depois da admirável estreia na Antuérpia e após passar por Paris sem conquistar medalhas, o Brasil não participou da edição de 1928, alegando problemas financeiros. Na edição seguinte dos JO, de 1932, em Los Angeles nos Estados Unidos, a delegação brasileira contou com 85 atletas, porém nenhum deles era procedente do Rio Grande do Sul. Destes, apenas 58 conseguiram participar das competições, devido às questões financeiras, e nenhuma medalha foi conquistada nesta edição⁽³⁾. Até este ano, as edições dos JO tinham uma característica, mas, a partir dos JO de 1936, uma nova fronteira é assinalada.

Diante deste cenário, a pesquisa teve o objetivo de interpretar como ocorreu a participação dos atletas sul-rio-grandenses nas edições dos Jogos Olímpicos que o Brasil esteve presente.

MATERIAL E MÉTODOS

Na construção deste estudo de caráter histórico, coletamos informações em fontes documentais, as quais foram submetidas à análise documental, conforme os preceitos de Barcellar ⁽¹⁾; manusear, fichar, analisar e cotejar. Conforme este autor ⁽¹⁾, é importante compreender o contexto no qual o documento foi escrito, além de entender os significados e expressões daquele determinado tempo para assim produzir uma versão do passado.

Primeiramente, fizemos um levantamento de materiais bibliográficos para coleta de informações (livros, jornais e revistas), os quais foram encontrados em bibliotecas e arquivos digitais. Após esta etapa, os materiais foram manuseados e fichados em duas pastas, de acordo as edições do JO (1920 e 1924). Por fim, os fichamentos foram analisados e cotejados para assim construir este trabalho. Cabe ressaltar que, durante a análise e escrita do trabalho, buscamos questionar constantemente às fontes de informação, para que, desta forma, reconstruíssemos uma possível e coerente versão do passado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Primeira Guerra mundial (1914-1918) marcou a história dos JO, pois interrompeu a sequência de realizações regulares do evento. A edição marcada para 1916, em Berlim, foi cancelada em motivo do conflito mundial. Posteriormente, ao fim da Guerra, o movimento olímpico foi retomado e os planos para os JO de 1920 começaram a ser desenvolvidos ^(12; 28).

Nesse cenário, a Antuérpia, cidade que teve extensas áreas territoriais arruinadas durante a ocupação alemã, foi escolhida como sede dos JO. O país surpreendeu o mundo ao aceitar a incumbência, pois teve aproximadamente um ano para construir as instalações esportivas e se preparar para a chegada das delegações. Todavia, o país não estava preparado para realizar o evento que aconteceu em condições difíceis ^(3; 12; 28).

No pós-guerra, a Bélgica se recusou a convidar a Alemanha a participar oficialmente dos JO, cabendo ao Comitê Organizador formalizar o convite. Outros países envolvidos no conflito também foram deixados de fora, tais como a Áustria, Hungria, Bulgária, Turquia, Polônia e Rússia. Em consequência da guerra e da reconfiguração do mapa da Europa, outros países que surgiram puderam participar do evento ^(3; 28).

OS ATIRADORES SUL-RIO-GRANDENSES

NOS JOGOS OLÍMPICOS DE 1920

Nesta edição dos JO, pela primeira vez uma delegação brasileira esteve presente, mesmo sem a formalização de um Comitê Olímpico Brasileiro. Um grupo de atletas sob a organização da Confederação Brasileira de Desportos (CBD) rumou para a Europa com 24 representantes que competiram nas provas de tiro, natação, polo aquático e remo ⁽⁴⁾. A estreia brasileira foi marcada pela conquista de três medalhas: uma de ouro com Guilherme Paraense, uma de prata, com Afrânio da Costa e uma de bronze por equipe com Afrânio Costa, Guilherme Paraense, Sebastião Wolf, Dario Barbosa e Fernando Soledade, todas elas no Tiro Esportivo ^(2; 28).

Os atletas Dario Barbosa e Sebastião Wolf tinham forte vínculo com o Rio Grande do Sul. O primeiro nasceu na capital do Estado, Porto Alegre, em 21 de Julho de 1882 e exerceu atividade profissional como médico. O segundo nasceu na Alemanha em 15 de março de 1869, migrou ainda criança para o Brasil, onde exerceu atividade profissional como fabricante de biscoitos. Embora não tenha nascido no Estado, Sebastião Wolf se naturalizou brasileiro e fixou residência em pelo menos três cidades do Rio Grande do Sul ^(27; 28).

No Rio Grande do Sul, o tiro ao alvo era um esporte praticado desde meados do século XIX. A pesquisa realizada por Mazo e colaboradores ⁽¹⁴⁾ identificou que o Rio Grande do Sul foi um dos Estados pioneiros no Brasil na organização de sociedades de atiradores, especialmente nas regiões com forte presença de imigrantes alemães. Nestas sociedades, conforme estudo de Assmann e Mazo ^(13, p. 2) os imigrantes e seus descendentes “praticaram o esporte, cultivaram suas raízes e afirmaram sua etnicidade”.

Além da prática do tiro nas sociedades, foram instaladas Linhas de Tiro, conforme o Decreto nº 3.224 de 1899, que tinha entre suas funções ministrar a prática do tiro com armas portáteis, aos oficiais e praças do exército, aos oficiais e praças das demais corporações armadas federais, aos civis previamente matriculados pelo diretor ⁽²⁾. No Rio Grande do Sul, no dia 10 de março de 1889 ocorreu a instalação do Tiro Nacional. Em seguida, o ministro da guerra, general Hermes da Fonseca, determinou a construção de Linhas de Tiro em todo território nacional, com a finalidade de incrementar a prática do tiro ao alvo e a instrução militar do exército brasileiro.

Em Porto Alegre, foi criado o Tiro Nacional Porto Alegrense, em 24 de fevereiro de 1906, que teve Dario Barbosa como um dos primeiros associados ⁽³⁵⁾. Esta associação de tiro congregava muitos sócios teuto-brasileiros, como Sebastião Wolf, os irmãos Norberto e Oswaldo Schmidt, entre outros. Logo acima do seu portão principal, constava os seguintes escritos: “Um esporte útil à Nação”, com um logotipo da Confederação do Tiro Brasileiro ⁽¹⁰⁾.

Na esteira do aumento das linhas de tiro pelo Brasil, foi criada a Confederação do Tiro Brasileiro, oficializada pelo Decreto nº 1.503 de cinco de setembro de 1906, com sede na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, subordinada ao Estado-Maior do Exército, que congregava todas as sociedades nacionais que preenchessem e aceitassem as condições

estabelecidas pela legislação vigente. Tendo origem nestas sociedades, foram organizados os Tiros de Guerra que abasteceriam com reservistas de segunda categoria o exército permanente ⁽⁶⁾. Desta forma, a Confederação do Tiro Brasileiro incorporou a Associação Tiro Nacional Porto Alegre, sob o registro nº 4, no dia 31 de maio de 1908, lugar onde Sebastião Wolf praticava o tiro ^(34, p. 1). O Tiro Nacional Porto Alegre também ficou conhecido como Tiro nº 4.

Sebastião Wolf foi o mais conhecido atleta e, também dirigente do Clube de Tiro nº 4. Proveniente de uma família de imigrantes alemães conhecida no Rio Grande do Sul destacava-se como atirador de armas curtas e também de fuzil, conquistando vários títulos gaúchos e brasileiros ⁽⁹⁾. Venceu o Campeonato Brasileiro de Revólver em 1915, promovido pela CBT, estabelecendo um novo recorde brasileiro ⁽¹⁰⁾.

O médico Dario Barbosa participou dos primeiros encontros internacionais de tiro disputados na América do Sul, denominados Torneio do Centenário da Argentina (1910) e os Jogos Pan-Americanos de Tiro (1912), que foram promovidos pelo Tiro Federal Argentino, em Buenos Aires. Neste último, Dario Barbosa, juntamente com Sebastião Wolf e Alberto David Pereira Braga, obteve uma medalha de bronze por equipe na prova de revólver ⁽⁹⁾.

Em razão do destaque na prática do tiro ao alvo, Dario Barbosa e Sebastião Wolf participaram das provas seletivas dos atletas que integraram a equipe de tiro que representou o Brasil nos JO de 1920. Foram realizadas três eliminatórias, sendo a primeira em várias cidades do Brasil; a segunda ocorreu, simultaneamente, no Rio de Janeiro no Revólver Club do Fluminense Football Club e em Porto Alegre no Clube de Tiro nº 4 ⁽²²⁾; e a terceira e última foi realizada nos stands do Revólver Club do Fluminense Football Club Rio de Janeiro com a presença, principalmente, de atiradores de revólver do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro ^(8, p. 6). Na lista final constava o nome de 11 atiradores que obtiveram a melhor pontuação nas eliminatórias, mas apenas sete poderiam participar dos JO, conforme as normas: Fernando Soledade, 1º Tenente Guilherme Paraense; Sebastião Wolf; 2º Tenente Mario Maurity; Dr. Afrânio Costa; Alberto Pereira Braga; Dr. Dario Barbosa; João Conrado Wolf; 1º Tenente Demerval Peixotos; 1º Tenente Izalino de Pinho; Norberto Schmidt. Evidencia-se que muitos atiradores eram militares.

Há indícios que, não apenas no tiro ao alvo, mas também em outras modalidades esportivas, a seleção de atletas para compor a delegação brasileira enfrentou problemas de organização. A CBD manifestou seu descontentamento com o lento retorno das entidades esportivas estaduais em publicação no Jornal O PAIZ, fazendo uma chamada pública: “convido todos os brasileiros que desejam representar o nosso pavilhão no estrangeiro, a se inscreverem até o dia 2 do mês próximo vindouro, na sede da Liga Metropolitana, [...], afim de serem apuradas as suas condições” ^(32, p. 9).

Nesse caminho, Roberto Trompowsky, que viria a ser o chefe da delegação brasileira nos

JO de 1920, enviou correspondência intitulada “O apelo da Confederação Brasileira de Desportos” para a Federação Metropolitana de Desportos e Federação Rio Grandense de Desportos. A correspondência, publicada no Jornal A Federação, tratava do convite que o Comitê Olímpico Nacional recebeu do governo belga, para que o Brasil fosse representado nos JO de 1920, no qual a CBD seria a responsável pela organização da delegação brasileira ⁽³¹⁾.

Porém, mesmo com a classificação já garantida, não seria tão fácil embarcar para a Antuérpia, visto que a delegação aguardava a formação da equipe de futebol para poder rumar para a Bélgica. O adiamento na partida preocupou os dirigentes da CBD, que temiam não chegar a tempo para o evento. A delegação brasileira que embarcou para a Antuérpia, chefiada por Afrânio Costa, foi composta pelos atletas: Guilherme Paraense, Sebastião Wolf, Fernando Soledade, Mario Maurity, Demerval Peixoto e Dario Barbosa ⁽¹⁹⁾.

A comitiva embarcou para a Antuérpia no dia 1º de julho, no vapor Curvello do Lloyd Brasileiro. Devido à saída tardia dos atletas em direção a Antuérpia, o comandante do navio informou ao chefe da delegação, que somente chegaria a Antuérpia no dia 5 de agosto. Assim, seria impossível seguir viagem de navio até o destino, pois as provas estavam marcadas para começar no dia 27 de julho ⁽³⁾.

A solução para chegar a tempo dos JO foi desembarcar em Lisboa (Portugal) e seguir viagem de trem até Bruxelas (Bélgica). Na escala em Bruxelas, os atiradores foram roubados e ficaram sem parte da munição e dos alvos. Uma perda providencial, pois o material não era de boa qualidade e, como será relatado posteriormente, a solução encontrada foi de extrema importância para o resultado obtido nos JO ^(3; 20).

Após a chegada no alojamento dos JO, como a equipe brasileira estava sem equipamentos, Afrânio Costa se dirigiu ao comitê organizador dos JO para pedir informações sobre como seria a rotina de treinamento em solo belga. A resposta obtida apenas ressaltava a falta de estrutura: “exercitem-se em qualquer lugar”. O mesmo indagou sobre a falta de alvo, trincheiras, marcadores, enfim, o necessário para o preparo do tiro. A resposta recebida foi: “Havendo os alemães destruído os stands belgas, o tiro será em campo aberto” ⁽²⁰⁾.

Afrânio Costa, notando o conforto dos atiradores norte-americanos no evento, fez contato com o comandante da delegação, que acabou lhe ofertando cartuchos e alvos de materiais fabricados expressamente para o concurso para o treinamento da equipe brasileira ⁽²⁰⁾.

No dia 2 de agosto de 1920, a equipe formada por Afrânio Costa, Guilherme Paraense, Sebastião Wolf, Fernando Soledade e Dario Barbosa rumou para o campo de provas, para a competição de pistola livre, ladeados pelos americanos e pelos sul-africanos. A prova foi iniciada com a equipe brasileira tendo apenas uma arma, emprestada por Alberto Pereira Braga. Nesta primeira prova os brasileiros não ficaram bem classificados, e a equipe americana tomou a liderança ⁽²⁰⁾.

A inferioridade do equipamento que possuía a delegação de tiro do Brasil era um contras-

te com os das outras equipes, ficando evidente já nos primeiros disparos. Nesta ocasião, o coronel Synders, capitão da equipe norte-americana aproximou-se do chefe de equipe brasileira de tiro e disse: “Sr. Costa, esta arma não vale nada, vou arranjar-lhe duas feitas especialmente para a nossa equipe pela fábrica Colt”⁽²⁰⁾. No primeiro momento Afrânio Costa contestou a ideia de atirar com a arma dos adversários, mas devido à atitude leal e altamente desportiva daquele militar, fez com que ele mudasse de ideia. O efeito da excelência das armas verificou-se imediatamente, pois os atletas brasileiros, já começaram a figurar em 3º lugar nas provas⁽²¹⁾.

No dia seguinte, Afrânio Costa foi devolver as armas, mas o militar norte-americano não aceitou e pediu que o mesmo fizesse a honra de aceitar a continuar atirando com arma⁽²⁰⁾. O ato do chefe da equipe de tiro americana, aliado a habilidade dos atiradores brasileiros, fez com que a partir daquele momento os atletas brasileiros passassem a frequentar os primeiros lugares na competição, passando a frente de famosos atiradores da época. Tudo culminou com as três medalhas conquistadas, um fato surpreendente para a época, pois derrotaram os Estados Unidos, um dos mais fortes concorrentes, e grande candidato ao sucesso em todas as provas de tiro no evento olímpico¹.

No dia 15 de setembro de 1920 a delegação partiu em direção ao Brasil. Quando os atiradores Sebastião Wolf e Dario Barbosa chegaram a Porto Alegre, foram recepcionados em uma festa organizada pelo conselho deliberativo do Clube de Tiro nº 4, na qual receberam medalhas comemorativas da representação da equipe brasileira de tiro⁽³⁶⁾. Além disso, juntamente com os demais atletas brasileiros que ganharam medalhas nos JO da Antuérpia em 1920, receberam uma premiação em dinheiro, concedida por emenda aprovada em plenário referente ao orçamento de guerra. De acordo com notícia do Jornal Correio da Manhã de 12 de agosto de 1921: “a verba 11^º, argumenta-se de 23:000\$ para os seguintes pagamentos referentes aos campeões das Olimpíadas de 1920: 5:000\$ ao 1^º Tenente Guilherme Paraense e 3:000\$ para cada um dos campeões, totalizando o total acima referido”^(33, p. 2).

Posteriormente a participação nesta edição dos JO de Antuérpia, não foi localizada informações sobre a participação de Dario Barbosa em outros eventos esportivos. Diferentemente de Sebastião Wolf que participou dos Jogos Olímpicos Latino-Americanos, nas comemorações do Centenário da Independência do Brasil em 1922, vencendo as provas de pistola a 50 metros⁽³⁷⁾, entre outras provas regionais, como o Campeonato Terra Farroupilha e o Campeonato 24 de maio; ainda atuou diversas vezes como dirigente do Clube de Tiro nº 4

1 — Os resultados das provas de tiro nos JO de 1920 foram os seguintes: Pistola (Livre Individual) – 1º lugar Frederick 496 pontos (Estados Unidos), 2º lugar Afranio Costa 489 pontos (Brasil), 3º lugar Lane 481 pontos (Estados Unidos); Revolver (Tiro Rápido Individual) – 1º lugar Guilherme Paraense 274 pontos (Brasil), 2º lugar Bracker, 272 pontos (Estados Unidos); Conjunto (Pistola Livre Equipe) – 1º lugar - Estados Unidos 2.374 pontos, 2º lugar – Suécia 2.289 pontos, 3º lugar – Brasil 2.264 pontos, com Afrânio Antonio Costa, Guilherme Paraense, Sebastião Wolf, Dario Barbosa, Fernando Soledade (4; 21).

nos anos seguinte até o seu falecimento em 15 de março 1936. Dario Barbosa faleceu em 25 de setembro de 1965, ambos em Porto Alegre^(9; 29). Nenhum dos dois atletas participou da edição seguinte dos JO no ano de 1924 em Paris, na França, conforme as fontes consultadas.

O ADMIRÁVEL LANÇADOR DE DARDOS SUL-RIO-GRANDENSE NOS JOGOS OLÍMPICOS DE 1924

Na delegação brasileira que foi aos JO de 1924 em Paris tinha apenas um atleta do Rio Grande do Sul: Willy Richard Franz Seewald. Willy Seewald nasceu em 1900, na região sul do Brasil e era o filho mais novo de uma família de imigrantes alemães que se instalaram no sul do país no final do século XIX⁽¹⁷⁾. A família Seewald frequentava a *Leopoldenser Turnverein* (Sociedade Ginástica de São Leopoldo), um clube social e esportivo que congregava a comunidade alemã da região. Willy e seus três irmãos frequentavam regularmente as sessões de ginástica alemã e as equipes esportivas da sociedade, além de jogar futebol no Clube Nacional de São Leopoldo⁽¹⁶⁾.

Após o trabalho diário na fábrica de móveis, Willy participava das sessões de ginástica alemã e dedicava-se a prática do atletismo. No atletismo, optou pela modalidade de lançamento de dardo, vista na época como exótica, pois as corridas eram as mais difundidas nos clubes. Em razão da dificuldade de adquirir os dardos, não somente pelo alto custo do equipamento, mas também, porque não era encontrado para a venda no país, Willy aprendeu com seu pai o ofício da marcenaria e começou a fabricá-los para uso nas competições; posteriormente, começou a vender os dardos para custear suas despesas na vida esportiva.

Willy Seewald, antes de integrar a delegação brasileira, percorreu uma expressiva trajetória esportiva. Em 1920 e 1921, conquistou o campeonato estadual⁽²⁾ de lançamento de dardo. Por ocasião das provas realizadas no Rio de Janeiro no ano de 1922, em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil, venceu o Campeonato Sul Americano de Lançamento de Dardo, no qual conquistou o recorde sul-americano⁽⁵⁾. “O triunfo de Willy espantou a todos, e o atleta voltou ao seu Estado coberto de glórias, prosseguindo na prática de seu esporte preferido”^(25, p 16-17).

No Brasil, os atletas que possuíam maior evidência estavam na região central – cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e normalmente apresentavam-se em maior número para estar entre aqueles que representariam a nação mundo a fora. Entretanto, para os JO de Paris, de 1924, Willy, foi o único atleta da região mais ao sul do Brasil com marcas dignas para estar entre os 11 homens convocados para formar a equipe brasileira. Este foi um convite adquirido após a superação de índices e conquista de muitas vitórias em competições nacionais e sul-americanas, além da nomeação, pela imprensa escrita do Brasil, de

2 — Saliencia-se que Willy permaneceu por mais de uma década como o recordista gaúcho no lançamento dardo, sendo superado somente anos mais tarde por Carlos Soldan⁽²⁵⁾.

“admirável lançador”^(11, p. 1). Os índices conquistados por Willy garantiram sua convocação para fazer parte da delegação brasileira que disputaria a oitava edição dos JO, contudo sua escalção foi além de eliminatórias para a escolha de atletas. Houve um conflito entre a Federação Paulista e a Federação Carioca, quando em São Paulo foi realizada uma competição de atletismo visando selecionar atletas para compor a delegação brasileira. Os representantes da Federação Carioca não concordaram com o processo de seleção de atletas adotado pela diretoria da Federação Paulista, que ao final decidiu que todos os atletas, independente do resultado na competição, estavam convocados para os JO. “A Federação Paulista, convidou independente de concurso, os atletas cariocas Bianchi e Santos e o atleta sul-rio-grandense Seewald”^(23, p. 4).

Depois deste impasse, outros problemas surgiram, embora, desta vez, o governo brasileiro mostrou interesse em colaborar. A participação brasileira era esperada diante do sucesso que a equipe de tiro havia conquistado na edição anterior, sendo assim, foi concedido pelo governo do presidente Arthur Bernardes 350 contos de réis para a preparação e viagem da delegação aos JO. Entretanto, problemas dentro da CBD levaram à cassação da verba e a retirada oficial da inscrição brasileira nos JO^(12; 28).

Diante de tal fato, surgiram campanhas para arrecadar fundos com o objetivo de enviar a delegação brasileira aos JO. A Federação Paulista de Atletismo percebeu a delicada situação, que por causa das deficiências administrativas da CBD, colocava em risco a participação do Brasil, e tomou a iniciativa de angariar fundos, por meio de subscrição pública patrocinada pelo jornal O Estado de São Paulo. Tratava-se de um apelo que tinha o caráter de extrema urgência, o que impediu qualquer nova solicitação ao governo federal e também aos governos estaduais e municipais. A lista de obtenção de fundos, da qual Antônio Prado Júnior foi o primeiro e maior subscritor, e tendo o Jornal O Estado de São Paulo também contribuído com sua parte, fez com que dentro de algumas semanas se obtivesse o valor suficiente para as despesas de viagem e de estadia de uma pequena delegação^(3; 12; 28).

Em São Paulo, Antônio Prado Júnior e José Ferreira Santos empenharam-se, para que a inscrição do Brasil nos JO de Paris que havia sido cancelada fosse devidamente revalidada, o que foi conseguido plenamente, pois o Comitê Olímpico Internacional estava solidário com a iniciativa. Nesse caminho, no dia 27 de maio de 1924, embarcou em Santos com destino a Cherbourg, na França, a delegação brasileira composta por 12 atletas: três remadores, um atirador e oito homens para as provas de atletismo, sendo um deles Willy Seewald. Destaca-se que Willy contou com o patrocínio da família Dayton, de Porto Alegre, que dispunha de recursos suficientes para bancar sua participação no evento⁽³⁰⁾.

De acordo com o que mostram as fontes Willy Seewald não conseguiu reproduzir em Paris o mesmo sucesso que obteve em competições anteriores, pois não estava preparado.

As fontes consultadas indicam classificações diferentes para Willy Seewald, nos JO de 1924, a saber: 49,39m, eliminado 9º lugar na primeira eliminatória⁽⁴⁾; 18º lugar entre 29 atletas, com lançamento de 49,39 metros⁽¹²⁾ e sexto lugar⁽¹⁶⁾. Nem Willy ou qualquer outro atleta do Brasil conquistou medalha nos JO^(4; 12).

Curiosamente, após os JO, apresentou índices superiores nas competições nacionais. Em 1925, reapareceu no campo do Jardim América no primeiro Campeonato Brasileiro de Atletismo, vencendo a prova de arremesso de dardo com 50,11 metros^(24; 7). Nos dois anos que seguiram, sagrou-se campeão brasileiro, em 1926, alcançando 56,17m e, no Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 1927, atingiu a marca de 54,90 m⁽²⁶⁾. Com a conquista do índice nacional e sul-americano, Willy, provavelmente, estaria entre os atletas convocados para os Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdã (Holanda), caso o Brasil não tivesse declinado a participação de uma delegação brasileira. No ano de 1928, Willy Seewald não participou do Campeonato Brasileiro, passando então a prova de dardo a ser vencida pela primeira vez por outros concorrentes⁽²⁴⁾. No ano seguinte, em 1929, Willy faleceu com apenas 28 anos de idade, em Canoas, Rio Grande do Sul⁽¹⁸⁾.

Depois da surpreendente estreia na Antuérpia e após passar por Paris sem conquistar medalhas, o Brasil não participou da edição de 1928, alegando problemas financeiros. Na edição de 1932, em Los Angeles, não havia representantes do Rio Grande do Sul na delegação brasileira, sendo que a próxima participação do Brasil em 1936, em Berlim, na Alemanha.

CONCLUSÕES

A participação de atletas sul-rio-grandenses teve início em 1920, com os atiradores Dario Barbosa e Sebastião Wolf, que fizeram parte da equipe que conquistou a medalha de bronze no tiro esportivo, um acontecimento surpreendente para a época, pois enfrentaram países com mais tradição neste esporte. Os atletas sul-rio-grandenses, assim como o restante da equipe de tiro enfrentaram diversos problemas, desde a viagem para o continente europeu, passando pela estada na Bélgica e até mesmo depois da conquista das medalhas, pois os recursos para ficar no país eram quase inexistentes. Mesmo com munição e armas emprestadas pela equipe de tiro americana e recursos financeiros escassos, os atiradores sul-rio-grandenses voltaram para o Brasil cheios de orgulho da importante conquista.

Nos JO de 1924 em Paris novamente as questões financeiras foram destaque, pois com a retirada da verba governamental para a participação da delegação brasileira nos JO, devido a problemas administrativos relacionados à CBD, outros recursos foram conseguidos com o apoio da população e de dois meios de comunicação da época. O Rio Grande do Sul foi representado pelo lançador de dardos Willy Seewald. O caminho percorrido pelo mestre de marce-

naria, que se tornou atleta olímpico, é realmente notável, sobretudo por estarmos tratando da história de vida de um atleta brasileiro, no princípio do século XX. Willy, em sua curta carreira esportiva, ascendeu rapidamente conquistando recordes regionais, nacional e sul-americano, mas principalmente, conquistou o direito de participar dos Jogos Olímpicos de 1924. Em Paris, não subiu no pódio, mas merecia receber uma medalha digna de um “herói olímpico”, não só pela sua capacidade de superação, mas por representar a saga da realidade vivida por muitos atletas brasileiros, que ainda hoje permanecem ausentes no anonimato.

REFERÊNCIAS

1. Bacellar C (2010). Fontes documentais: uso e mau uso dos arquivos. In: Pinsky C (ed.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 23-80.
2. Brasil (1889). Decreto n. 3224 de 10 de março de 1889. Diário Oficial, 17 mar. 1889.
3. Cardoso M (2000). O arquivo das olimpíadas. São Paulo: Panda Books.
4. Comitê Olímpico Brasileiro (2004). Sonho e conquista: o Brasil nos Jogos Olímpicos do Século XX. Rio de Janeiro.
5. Confederação Brasileira de Atletismo (2014). Histórico das Provas - Masculino. Portal da Confederação Brasileira de Atletismo. Disponível em: <http://www.cbat.org.br/provas/historico_masculino.asp>.
6. Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (2014). [Site]. Disponível em: <<http://www.cbte.org.br/>>.
7. De Rose T (1949). Campeonato de Atletismo. In: Amaro Junior J (ed.). Almanaque Esportivo do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Tipografia Esperança.
8. Eliminatórias para as Olympiadas de Anvers (1920). Correio da Manhã. Rio de Janeiro, p. 6, 18 jun.
9. Federação Maranhense de Tiro Esportivo (2014). [Site]. Disponível em <<http://www.fmte.com.br/>>.
10. Ferreira E (2014). A Família Wolf e o Tiro 4. Artigos TiroFlu. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.tiroflu.com/artigos/eduardo_ferreira/tiro_4.htm>.
11. Iuguenfritz A (1929). Um minuto de lembrança para Willy Sewald. Jornal União Orgam Republicano. São Leopoldo, 21 outubro.
12. Marinho SB (1980). O pulo do gato: 1920-1936. São Paulo: Editora Mobraal.
13. Mazo JZ, Assmann AB (2012). As Schützenvereine (Sociedades de Atiradores) de Santa Cruz do Sul: um tiro certo na história do esporte no Rio Grande do Sul. Esporte e Sociedade 20: 122-150.
14. Mazo JZ, Assmann AB, Dias C, Silva CF, Balbinotti CAA, Kilpp CE, Carmona EK, Pereira EL, Piccoli JCJ, Maduro PA, Vicari PR, Moraes RD, Martini SR, FrosI TO, Lyra VB (2012) Associações esportivas no Rio Grande do Sul: lugares e memórias. Livro Digital. Novo Hamburgo, RS: Editora Feevale.
15. Mazo JZ, Frosi TO, Maduro PA (2012). O atleta olímpico brasileiro Willy Seewald: memórias do primeiro recordista nacional do lançamento de dardo. RBCE 34: 537-555.
16. Mazo JZ, Maduro PA (2009). A trajetória de um atleta olímpico gaúcho: Willy Seewald, o admirável lançador. In: Reppold Filho AR, Pinto L, Rodrigues RP, Engelman S (org.). Olimpismo e Educação Olímpica no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
17. Müller T (1986). Sociedade ginástica cem anos de história. São Leopoldo: Rotermond.
18. Necrologia: Willy Seewald (1929). A Federação. Porto Alegre, n. 27, p. 2, 31 jan.1929.
19. O Brasil em Antuérpia (1920). Correio da Manhã. Rio de Janeiro, p. 6, 27 jun.
20. O Brasil em Antuérpia: relatório apresentado pelo chefe da equipe de tiro (1920). O Paiz. Rio de Janeiro, p. 7, 20 dez.
21. O Brasil em Anvers: a brilhante victoria dos brasileiros na prova de tiro dos jogos olympicos de Antuérpia (1920). O Paiz. Rio de Janeiro, p. 6, 5 ago.
22. O Brasil nas Olympiadas de Anvers (1920). A Federação. Porto Alegre, p. 5, 7 jun.
23. O Brasil nas Olympiadas de Paris (1924). A Federação. Porto Alegre, p. 4, 21 maio.
24. O primeiro a bater um recorde da América do Sul (1951). O Globo Sportivo. Rio de Janeiro, p. 16-17, 1951.
25. Recorde gaúcho do dardo caiu depois de 27 anos (1968) Folha da Tarde. Porto Alegre, 21 out.
26. Revista Contra Relógio (1997). São Paulo, p. 26-27, agosto.
27. Rubio K (2004). Heróis olímpicos brasileiros. São Paulo: Zouk.
28. Rubio K (2006). Medalhistas olímpicos brasileiros: memórias, histórias e imaginário. São Paulo: Casa do Psicólogo.
29. Sebastião Wolf (1936). A Federação. Porto Alegre, p. 4, 17 março.
30. Seewald EL (2000). Erich Luis Seewald: depoimento 25 out. 2000. São Leopoldo, Rio Grande do Sul.
31. Sports (1920). A Federação. Porto Alegre, p. 5, 16 março.

32. Sports: Foot-ball, Turf, Rowing e outros (1920). O Paiz. Rio de Janeiro, p. 9, 25 abril.
33. Tiro de guerra: orçamento (1921). Correio da Manhã. Rio de Janeiro, p. 2, 12 ago.
34. Tiro nacional (1908). A Federação. Porto Alegre, p. 1, 1 jun. 1908.
35. Tiro nacional porto alegreense (1906). A Federação. Porto Alegre, p. 2, 27 fev.
36. Várias: Tiro 4 (1920). A Federação. Porto Alegre, p. 5, 10 set.
37. Vicari PR, Mazo JZ (2011). Comemorações do centenário da Independência do Brasil (1922): Jogos Latino-Americanos no Rio de Janeiro e Jogos Olímpicos no Rio Grande do Sul. In: XVII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, Porto Alegre. Anais do XVII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Porto Alegre: CBCE, 1-11.

AUTORA:

Teresa Marinho ¹

¹ Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto, Portugal

Da necessidade de um sentir humanista no desporto

5208

PALAVRAS CHAVE:

Pessoa humana. Desporto. Humanismo.

RESUMO

Este ensaio não nos deixa repousar na apatia. Pelo contrário. Obriga-nos a sentir, a refletir, a agir. Por isso orientamos a nossa palavra e a nossa intenção para o retrato da condição humana, cuja decadência moral destrói o humanismo, pisando a vulnerabilidade da pessoa humana, contornando a virtude e menosprezando a autenticidade e a probidade. O desporto, como reflexo desta sociedade em falência ética, sofre com ataques que o abeiram da mediocridade e é muitas vezes alvo de discursos, gestos e atitudes que mancham a sua dignidade e diminuem a sua real mensagem pedagógica. Estando conscientes destas posturas rasteiras não deixaremos de cantar uma utopia que desassossegadamente tenta catapultar o desporto para a esfera do Poético e do Humano. Esta é a nossa pretensão. Pugnar por uma outra humanidade que não se afunde no egoísmo e na animalidade, mas que se (re)encontre e se eleve na arte de sublimar os verdadeiros valores do desporto e da vida, os mesmos que nos tornam humanos dotados de sensibilidade ética e estética para nos transcendermos na humildade e no esplendor de nos recriarmos poética e amorosamente.

Correspondência: Teresa Marinho. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Rua Dr. Plácido Costa, 91. 4200-450, Porto, Portugal. (tmarinho@fade.up.pt).

About the need for a humanistic feeling in sport

ABSTRACT

This essay drives us unquiet. On the contrary, it causes us to feel, to think and take action. Therefore, we guide our word as well as our intention towards the portrait of human condition, whose moral decay ruins humanism, stepping on human vulnerability, avoiding virtue and underestimating authenticity and honesty. Sports mirroring this society undergoing ethical bankruptcy suffer attacks that lead it to meanness, being most of the time targeted by means of speeches, gestures and demeanours which pollute its dignity and weaken its real pedagogical message. Being aware of these petty attitudes, we chant an utopia that unquietly launches sports to the Poetical and Human domain. This is our claim: to fight for another humanity – a humanity sailing clear waters, not sinking into selfishness and brutality, rather a humanity that rises above and sublimates the true values of sports and life, the same ones that endow us human beings with ethical and aesthetical sensibility, enabling us to transcend ourselves into modesty along with the splendour of recreating poetically and amorously our human nature.

KEY WORDS:

Human person. Sports. Humanism.

A INTENÇÃO

Está na hora de nos tornarmos mais humanos. De afastarmos de nós a ânsia desmedida de poder, de vaidade, de reconhecimento bacoco e perverso. Está na hora de nos despojarmos de tudo o que não nos faz falta e de abrimos os braços à humildade, à solidariedade, ao humanismo. O que aqui nos une, nesta ágora do desporto, é a vontade de sublimação do homem nas suas mais diversas vertentes, conhecimentos e aceções. A dignidade humana deve ser sempre o nosso principal propósito, o nosso elevado preceito, a nossa intensa preocupação. Por isso a nossa palavra não cai no repouso do tinteiro, pelo contrário, a nossa palavra é encantamento e devoção. Ela toma forma através da pena que a ilumina e vai deslizando sobre as trevas da borra que a corrupção do mundo representa. A nossa palavra não se esconde do mundo. Não faz vénias à mentira e não se subjuga perante a miséria. Ela luta. É. Ama. Leva dentro de si uma manhã de primavera a latejar – límpida, clara, transparente. Sem mácula. Por isso com ela nos sentimos ousados e inspirados. E com ela percorreremos este ensaio com o intuito de dar a conhecer a nossa inquietação perante a falta de humanismo que se vai entranhando, sorrateira e intensamente, na alma humana e que se estende por toda a parte. O desporto parece não escapar a este desígnio. Estamos olvidados da sua real intenção e dos valores que com ele caminham lado a lado. Começa a ser premente uma reflexão, mais de cariz humanista e menos tecnicista, acerca do desporto, do homem, da vida. Intentaremos levar a cabo esta tarefa no texto que se segue, abrindo o coração à poesia, seu esplendor e verdade; à filosofia, seu logos e veleidade; e à utopia, tendo como linha orientadora a seguinte afirmação de Paulo Freire ^(6, p. 10): “não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho”. Posto isto, só nos resta fazer frente a tudo o que nos tolhe e reduz, sob pena de nos rendermos à imbecilidade e mediocridade que se entranha no sangue por comodismo, por ignorância ou mesmo por uma jactância sertaneja e falaz.

NO TEMPO DIVIDIDO

Tempo de solidão e de incerteza
Tempo de medo e tempo de traição
Tempo de injustiça e de vileza
Tempo de negação.

Tempo de covardia e tempo de ira
Tempo de mascarada e de mentira
Tempo de escravidão.

Tempo dos coniventes sem cadastro
Tempo de silêncio e de mordança
Tempo onde o sangue não tem rasto
Tempo da ameaça.

SOPHIA DE MELLO
BREYNER ANDRESEN

Tempo de bestialidade e de corrupção. Tempo do vale tudo e da mentira encapotada e até feita virtude. Tempo onde o sistema de meritocracia parece cair em saco roto, dando origem a um pedantismo que se pavoneia com um canudo mascarado de preguiça e cobardia, que vive à custa de muletas que amparam e protegem uma dignidade corrompida. Tempo de palavras ocas e superficiais que enganam e devoram. Enfim, tempo de uma banalidade sem fronteiras, que nos obriga a viver e a co-habitar este espaço de indecisão, feito de muitos recuos e poucos avanços, porque nos parecemos ausentar de nós próprios, ocultando-nos e ocultando o que somos e sentimos por medo e por imposição precária de uma fatalidade que flagela a carne a sangue frio, deixando para trás marcas e cicatrizes impossíveis de apagar por se cravarem na pele infinita e dolorosamente.

Tempo este que agrilhoa o homem e fere-lhe os sentidos, embrutecendo-o e retirando-lhe a capacidade de amar e de ser ameno no modo de sentir e de se reconhecer perante o que se apresenta e que lhe pede para abrandar a marcha apressada que o atormenta e o impede de contemplar. Criatura desamparada, trémula e fatigada – eis o homem! – bicho que se deixa escravizar pela luxúria, pelo poder, pelo dinheiro, pela vaidade. Criatura frágil e obediente que não se reconhece no meio de tanta vulnerabilidade. Ladeado pela miséria, caminha amargamente para um desfecho, cuja técnica desmedida fá-lo olvidar-se da sensibilidade que humaniza e que quebra com a aspiração egoísta e mesquinha. Trazemos ao diálogo Eugénio de Andrade ^(2, p. 96) que com a sua prosa poética vislumbra o homem com a lupa da sagacidade: “A obsessão do lucro foi transformando o homem num objeto com preço marcado. Estrangeiro a si próprio, surdo ao apelo do sangue, asfixiando a alma por todos os meios ao seu alcance, o que vem à tona é o mais abominável dos simulacros. Toda a arte moderna nos dá conta dessa catástrofe: o desencontro do homem com o homem. A sua grandeza reside nessa denúncia; a sua dignidade, em não pactuar com a mentira; a sua coragem, em arrancar máscaras e máscaras e máscaras”.

Espera-se que a presença do homem seja decisiva e que se eleve perante a miséria do mundo. Revoltando-se perante o embuste e a inveja, este homem não pode ser alvo de prisões racionais que o façam temer a realidade. Não pode continuar preso na caverna platónica, a contemplar a sombra que se agita e que o impede de ver pelos seus olhos o raio de sol que se agita no recorte do céu. Não deve deixar-se acorrentar pelo despotismo de uma ideologia bacoca, que lhe retira a capacidade de decisão e de participação numa

polis governada por homens insanos e ávidos de poder. Nas palavras de Miguel Torga ^(12, p. 62), “o homem é sobretudo vocação”. O homem é a única chama que pode manter viva a esperança. Permitindo que a mesma respire em liberdade, que se anuncie e se afaste de toda a perversão. Ser-se digno abraça em si mesmo uma utopia que se prende com a vontade de ser maior. De evitar rastejar doloridamente pela escuridão que turva os sentidos e que nos limita na forma como nos vemos e somos.

A luta que o homem trava consigo próprio é eterna. Está por toda a parte. Revela-se a cada instante. Neste tempo dividido assiste-se cada vez mais à ascensão de uma mediocridade que afeta a dignidade de quem respira. O homem tem vindo a desintegrar-se e a perder-se nas malhas de uma incultura que fere a razoabilidade e a capacidade de estar no mundo. O mundo começa a tornar-se um lugar onde nem todos temos espaço para alcançar a felicidade, visto a ferocidade e a ambição desmedida e acutilante apoderar-se das relações humanas, olvidando o respeito pelo outro e pelo seu recanto, merecedor da nossa consideração e humanidade. Daí Fernando Savater ^(11, p. 154) enlevar os valores éticos como “o reconhecimento da nossa humanidade na do outro, a semelhança essencial de condição sob a disparidade de situações a atitudes, a permanência de um respeito que não deve ser alterado nem sequer para conseguir a mais deslumbrante das experiências”. Levamos dentro de nós este ensinamento, na certeza de que é a ação lhana e plena que nos caracteriza como humanos. Concordamos assertivamente com a seguinte afirmação de Eugénio de Andrade “o homem do nosso futuro não me interessa desfigurado” ^(2, p. 249). Não nos interessa um homem sem essência e sem rumo. Um homem sem alma e sem amor. Um homem seco e invertebrado que se arrasta com pesar, roçando a futilidade e abanando as orelhas abnegadamente ao mais simples olhar de fúria e presunção. Não! Não é definitivamente este homem que queremos ver no futuro. Queremos sim ajudar a edificar um homem que viva fervorosamente ideais de fraternidade e solidariedade. Que sinta a percorrer-lhe pelas veias um jacto de respeito e dignidade, sem nunca perder o rumo, sem nunca se sentir perdido, sem nunca desistir do outro e da capacidade de amar incondicionalmente. Precisamos mais do que nunca de amor. De escutar quem de nós precisa, de parar de quando em quando e partilhar o nosso sentido de humanidade, que parece ter-se esfumado nesta tão fervorosa crise axiológica que por aí tende a pulular.

Pois é. Não há tempo. Não há tempo para contemplar o que nos faz falta. Vivemos apressadamente, sem darmos conta que o tempo passa e não pode jamais ser repostado ou sequer chamado à atenção. Os anos passam e somos levados pela corrente da imposição, vivendo frívola e egoisticamente, olvidando a verdadeira razão de existir, de ser e de estar, de sentir e de amar. Daí o suspiro poético de quem nos sente e conhece, de quem vê nas entrelinhas a nossa angústia e o nosso medo, de quem sabe o que é viver amarguradamente, por se saber finito e mortal, rodeado de miséria e podridão. Sem alento, sem um murmúrio, sem exigência ou determinação ^(1, p. 97);

Passamos pelas coisas sem as ver,
Gastos como animais envelhecidos;
Se alguém chama por nós não respondemos,
Se alguém nos pede amor não estremeçemos:
Como frutos de sombra sem sabor
Vamos caindo ao chão apodrecidos.

EUGÊNIO DE ANDRADE

Faz falta começar a contemplar o que nos rodeia. A cuidar da dignidade do humano. Atribuindo-lhe valor e integridade. Apurando-lhe a sensibilidade ética e estética e levando-o a reconhecer-se na imensidão da sua fragilidade. Estamos a ser levados na corrente da banalidade e da palavra sem expressão. À deriva vamos vivendo, cegos e apáticos, vampirizados pelo embuste e pela corrupção de homens de colarinho branco que nos limitam na ação e no pensamento.

Parece ser esta a nossa condição. Calamos quando nos mandam calar, respiramos quando nos mandam respirar, somos quando nos mandam ser. Fantoques nas mãos de uma burguesia tirana que decide arrogantemente o nosso futuro, sem pedir licença, sem perceber de esforço, de labuta, de fadiga, de respeito ou de amor a um ideal, que se sente por se saber edificado no coração de quem sabe que vale a pena lutar dignamente por um outro sentido, por uma outra aventura existencial. O nosso espaço é invadido por uma demência geral que se contenta com a catástrofe e o embuste, a repressão e a ferocidade, a indecência e tudo o que é imoral. Rapidamente tudo se transformou em lucro, em mercadoria, num espaço desértico de emoções em crescendo. Vive-se a era do vale tudo, da bestialidade e da "cunha", que deita por terra o sistema de meritocracia para dar lugar à insensatez de criaturas sem cátedra, decência e educação.

Vive-se de escândalos, de histórias de pudor e de penas que prescrevem e que deixam à solta criminosos, biltres e corruptos, que se passeiam pelo espaço público com um sorriso de escárnio e com um discurso de falsa modéstia e de inculpabilidade que contamina o ambiente e insulta a decência de quem os ouve e se sente agrilhado nesta caverna de fraude, de pedantice e de justiça encapotada. Servem estes personagens de exemplo aos nossos jovens, incitando-os através de ações sibilinas e discursos opacos a fazer da trapaça um modo de vida ^(3, p. 439):

"O velho abutre é sábio e alisa as sua penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas."

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN, *O VELHO ABUTRE*

Lançam os dados e decidem a nossa sorte, sem cuidar da nossa dignidade, sem se preocuparem com os nossos sonhos e com o nosso sentir. Para eles, não passamos de pedras no caminho que se atiram para a berma porque causam desconforto. Somos descartáveis, somos um número, somos cobaias que sofrem experiências neste laboratório impessoal, frio e pleno de agonia.

Esta nova forma de estar-no-mundo parece que vem para ficar. Parece ganhar cada vez mais adeptos. A presença deste *homo demens* assume-se vertiginosamente. Avoca a forma de uma ética degradante e de uma imagem do outro e da vida reveladora de irresponsabilidade e decadência moral. Esta alienação alastra-se desmesuradamente, porque visa achincalhar o humanismo que ainda persiste, o mesmo que respira por uma pequena fenda e que se recusa a abanar servilmente a cabeça a esta escravidão, a este tempo sem sentido. Colocam-nos a mordalha e incitam-nos a viver no medo. Obrigam-nos a caminhar alinhados, a obedecer à vileza e a ser coniventes com a injúria, sob pena de nos rasgarem a carne e nos estilhaçarem os ossos com a dura realidade de uma sociedade tecnocrata, que procura estupificar em vez de educar, que busca empedernir em vez de sensibilizar, que pretende magoar em vez de cuidar.

E assim agitados, vamos suportando o fardo da insegurança e do desassossego, atormentados por nos sentirmos atraídos sorratamente para a angústia de um sem fim de preocupações que nos algemam e nos impedem de poder vir à superfície respirar e ganhar novo fôlego. É preciso ganhar forças para combater este mal-estar, esta dita crise que se arrasta e nos arrasta na incumbência de uma nova esperança e apelo humano e patriótico. Deve o homem repensar-se sempre, olhar-se ao espelho e cavar bem fundo dentro de si de modo a agir com autenticidade e clareza. Pôr de lado a vaidade e a presunção e elevar-se no pensamento e na ação. Daí a crise de que tanto se fala. Palavra que seguramos na boca com dificuldade, porque nos queima os lábios, porque nos impede de viver plenamente, porque nos limita a visão e nos tolda o sentir ilimitado. Crise que amedronta como se de um Mostrengo se tratasse, abrindo os braços esqueléticos e horrendos e abraçando-nos na sua grandeza torpe e desumana que irrompe porque nos sente frágeis, indecisos, silenciosos.

A lupa hermenêutica de Vitorino Nemésio analisa o homem em profundidade ^(7, p.27): "não se pode falar em crise do homem sem justificar o apelo. O homem está sempre em crise. Melhor: a crise é o próprio homem". Daí, esperarmos com nostalgia tempos que nos seduzam. Já há muito que baixámos os braços, derrotados e agrilhados ao fantasma do medo e da submissão. Sem voz, caminhamos como sonâmbulos para o precipício da loucura, confiando numa qualquer pílula da salvação, que nada mais faz do que nos manter alienados, alimentando a nossa demência, frivolidade e sofreguidão. O nosso olhar já não avista aquele novo amanhecer que nos enche o coração de esperança e nos assevera que o novo

dia é sinónimo de uma centelha que torna a resplandecer. Revemo-nos em Hannah Arendt afirmando que o homem vive em tempos sombrios. Tempos categoricamente obscuros, dantescos e depressivos. Sem mostrar sinais de luta, de ombros descaídos e abnegados, aceita o homem a sua pequenez, deixando-se domar por um destino que lhe é imposto. Abrasado pelo chicote da prepotência, da tirania e da demagogia infame e esbanjadora, sente-se este indefeso ser vítima de uma humanidade corrupta e despida dos mais elevados valores éticos e morais.

PARA UM DESPORTO CENTRADO NO HUMANISMO

O desporto também tem vindo a sofrer ataques e a ser palco de atitudes pouco dignas e exemplares. Em nome do amor ao dinheiro, da excessiva ambição, da ferocidade competitiva e do clubismo insano e irrefletido, atletas, treinadores, dirigentes, comentadores, adeptos e os demais parecem esquecer-se do essencial: do sentido ético e estético que brota do desporto, dos valores que o sublimam, do seu apelo à transcendência e à disciplina, que forma homens e que os educa a viver íntegra e plenamente. O desporto que deveria ser preservado como um campo de honestidade, de respeito e de deleite, está a ser banalizado e agredido pela entediante mediocridade alheia que se dedica a dar-lhe um outro significado, retirando-lhe beleza e seriedade.

Pena que o desporto esteja a ser utilizado para outros fins que não aqueles que expressam os seus verdadeiros valores e a sua real pretensão. Pena que as ilegalidades, as imposturas e a manipulação estejam a apoderar-se do desporto. Que o depreciem e tentem dar-lhe outro significado, reduzindo-o a um estatuto de politiquice brejeira, de posturas toscas e de comentários a roçar a mediocridade, que tentam camuflar a ética do treino, do esforço e da perseverança que o desporto simboliza. Urge despertar desta sonolência e cegueira que se abatem sobre o desporto, começando por senti-lo e vivê-lo com assaz intensidade. Voltar o nosso olhar para o ideal grego de *theoria* (contemplação), *aretê* (virtude) e *kalokagathia* (belo e bom), com o sentido de um forte apelo ao combate da irracionalidade e do esbatimento humano. Derramar a nossa sensibilidade para o ideal grego da nobreza e do sublime, pois como sublinha Aristóteles ^(5, p. 86): “é próprio da excelência sentir prazer e sofrimento quando deve ser e como deve ser”.

Deveria ser próprio do homem fazer do seu caminho um sem fim de orientações votadas para a expressão de humanidade e lealdade para com a essência desportiva que se assume impregnada de boas práticas morais, físicas e espirituais. Ser e estar no desporto pressupõe um conhecimento profundo e inegável da pulcritude, da claridade e da fecun-

didade que o tomam e o verticalizam sem pudor ou submissão ao politicamente correto, à fraude e ao irracionalismo de almas penadas que se apoiam na necessidade de tudo reduzir a prémios monetários, a publicidade, a espetáculo grosseiro e mesquinho, onde o mote que serve de apanágio é a política do vale tudo e do desrespeito pelas regras. Já Píndaro nos advertia na sua Iª Ode Olímpica ^(9, p. 151): “um grande risco não arrasta um homem covarde”. É esta covardia que retira ao desporto todo o seu carácter arrebatador e de pretensão quimérica, que irrita os deuses, fazendo-os derramar a cólera divina, que fustiga a ilustre coroa de louros, fazendo cair por terra a imortalidade do gesto poético que suspira pela autenticidade ontológica do ser que se supera sem perder o rumo.

Os reais e verdadeiros ideais do desporto vivem a quimera quixotesca, não se deixando pisar e maltratar por maneirismos e deslumbramentos que lhe arrancam a pele alva e imaculada. Teixeira de Pascoaes elucida-nos ^(8, p. 70): “ser sincero é ser original, é ser, enfim. A sinceridade tem um valor ontológico ou essencial, porque é a própria vida como ela é, como ela brota de dentro, da fonte, com reflexos de estrelas e folhagens”. Ser autêntico no desporto é ser um exemplo de determinação e de bravura. É ser igual a si mesmo, carrasco dos seus próprios erros e fraquezas, amigo da própria sensatez e veracidade. É sermos fiéis aos nossos princípios, respeitando as normas da convivência e da competição, respeitando quem conosco partilha o mesmo sonho e a mesma linha de partida. No fundo, é viver como nos incita Miguel Torga ^(13, p. 28): “ser idêntico em todos os momentos e situações. Recusar-me a ver o mundo pelos olhos dos outros e nunca pactuar com o lugar comum”.

Por tanto, saímos em defesa do desporto: de todo o desporto que é praticado com respeito pelos valores essenciais do humano, os mesmos que lhe atribuem valor e que não admitem rasteiras nem atalhos. Como nos sugere Padre Manuel Antunes ^(4, p. 306): “o «único necessário» ou, se se quiser, tendo também em conta a «basesinha» animal, o mais «necessário», é viver humanamente, é existir sabendo, realmente sabendo, que se existe e para que se existe”. E para tal tentamos apostar na lucidez de pensamento, condenada ao isolamento e ao esquecimento, porque nos recusamos a juntar à leviandade e à atrocidade tecnológica a que nos estão a sujeitar. Somos seres do desporto. Da transparência. Da rebeldia. Da indagação. Nunca iremos aceitar os golpes de inautenticidade, de mentira, de podridão no seu seio. Combateremos sempre este estado de coisas, porque não foi assim que nos educaram e nos ensinaram a viver dentro do desporto. Recusamos, através da poesia, este estado de coisas que nos abala por dentro e nos insulta por fora. Queremos um desporto autêntico e livre de maleitas, corrupções e atitudes capciosas que traem a sua disponibilidade e a sua confiança ^(14, p. 118):

Convosco, não, traidores!
Que poeta decente poderia
Acompanhar-vos um segundo apenas?
À quente romaria do futuro
Não vão homens obesos e cansados.
Vão rapazes alegres,
Moças bonitas,
Trovadores,
E também os eternos desgraçados,
Revoltados
E sonhadores.

MIGUEL TORGA, *RECUSA*

E uma vez mais, Píndaro ^(9, p. 164) alerta-nos para “os caminhos que levam à prosperidade”. Caminhos que se afastam da indelicada propensão para a arte de driblar e manipular os valores, a substância e o logos que o desporto carrega aos ombros pesarosa e orgulhosamente, por se saber sempre detentor de integridade e transparência. A nossa ilusão debate-se corajosamente no sentido de um forte apelo ao combate da irracionalidade e do esbatimento humano. Como afirmava Saint-Exupéry os dois grandes inimigos da alma são o dinheiro e a vaidade, que subtraem ao mundo o humanismo, a excelência e a probidade.

Por tanto, o caminho do desporto deve continuar a acreditar na utopia da concretização do humano. Levando o homem a (re)encontrar-se com a autenticidade perdida, mas que sempre esteve ligada aos valores éticos e espirituais que se abeiram do céu e com os quais nos devemos reconhecer para deixarmos de ser protagonistas desta degradação moral. É a perenidade dos valores ligados ao humanismo, à cultura e à educação que contribuem para a formação e construção de uma humanidade melhor. E aqui colocamos o desporto como um valor. Um valor que carrega em si uma força ética que une, respeita e disciplina. Que eleva o esforço e a dedicação e que bane a mentira e a ofensa. Educar o homem neste sentido é formá-lo para o feito da transcendência, do sonho, da claridade. Entendemos, tal como Miguel Torga, que o homem deve deixar de viver entre parêntesis, que se exceda e que viva fervorosa e contumazmente.

DESFECHO

A pessoa humana é o centro do nosso desassossego. Sofremos com a sua ansiedade, com a sua indolência, subserviência e mediocridade. Por isso estas laudas nada mais são do que uma advertência ao estado das coisas, do desporto e da vida. Decididamente pugnamos por uma outra conceção de homem. Por isso meditamos e escrevemos. Por isso deixamos o conforto do servilismo e arriscamos contemplar e pensar e dar a conhecer a nossa profunda tristeza e desilusão. A palavra revela. O coração também. Recusamos a mentira, os esquemas falaciosos, o desrespeito pelo esforço, pela disciplina e pelo mérito. O desporto coloca-nos num patamar de probidade. Agir de outro modo é o mesmo que passar pelo desporto ligeiramente, sem a densidade que o mesmo merece. Há que combater este cenário anémico e viral. Há que acordar e renovar o modo como nos olhamos. Seremos humildes e devotos uns para com os outros.

Parece ser hora de chamar até nós a humildade de sermos e estarmos no seio do desporto sem artimanhas e frivolidades. De não nos movermos como um réptil sorrateiro e epidémico que busca atacar na sombra, procurando deitar por terra os mais incautos e inocentes, que continuam a ver no desporto a valoração de uma ética da responsabilidade, da vontade e do cuidado moral e humano. Queremos, sem sombra de dúvida, evitar encarnar o homem-espuma de que nos fala Padre Manuel Antunes na sua *Paideia*. Aquele homem, cuja pobreza de espírito é levada pela maré, flutuando na desgraça e sumindo sem deixar rasto. O mesmo homem que não cria raízes e que por aí vai levitando, sem rumo, densidade ou expressão. Não nos esqueçamos que somos feitos de razão, palavra, memória e coração, ingredientes fundamentais para nos demarcarmos do tal 'sonâmbulo que dança no abismo' esculpido por Nietzsche na sua mais pura intenção.

Por isso nada melhor que educar desde os valores do desporto. Abrindo o nosso coração ao outro e ensinando-o que, lado a lado, é possível transformar cada passo num voo em eterna ascensão. Partilhar o mundo, a vida e a emoção sem pensar no que podemos lucrar. Simplesmente contar com o nosso esforço, o nosso sentido de responsabilidade e disciplina que nos conduzirá naturalmente às estrelas se despirmos as vestes da ambição desmedida e do desrespeito pelo outro, que tal como nós, também trabalha para vencer neste mundo tão vário e outonal. Manuel Ferreira Patrício incita-nos a caminhar de cabeça erguida, sem medo de olhar o futuro, com esperança e autenticidade ^(10, p. 75): “que o homem se erga, se levante do chão raso, saia dos subterrâneos da existência e ascenda a si próprio, em valor. Que recuse o nada e reivindique o ser. O ser é a morada da sua identidade, da sua dignidade, da autonomia e da liberdade, da solidariedade e da justiça, do amor”. O desporto permite este entendimento porque educa integralmente o homem. Educa-o corporal, mental e espiritualmente. Educa-o a ser pessoa humana e a combater o rosto desfigurado e o gesto desfeito pelo ardor da bestialidade. O desporto ajusta-nos o carácter por não permitir a construção de um futuro baseado na mentira e na injustiça.

É urgente redescobrir a sensatez que o desporto provoca. Essa nobreza que nos instiga a andar sempre de cabeça erguida, apesar de tudo. A tomar decisões sábia e ponderadamente, sem arrependimentos e frustrações. A tornar ingente a nossa vontade de existir plena e harmoniosamente, confiando na esperança de um homem novo que se quer contumaz na construção de um amanhã onde seja possível viver com dignidade. Já dizia Nietzsche que “são raros os homens que se apoderam do futuro com mãos criadoras”. É hora de reformar o pensamento e deixar de lado a acédia que nos trava a ação. De deixar de viver neste tempo dividido, que nos anula e agride, amputando a réstia de paixão que parece ainda persistir. ‘Pois convém tornar claro o coração do homem’, tal como nos adverte Sophia de Mello Breyner ^(3, p. 399) no poema Ressurgiremos, da luz que irradia de um *ethos* sempre empenhado e autêntico.

REFERÊNCIAS

1. Andrade, E. (1998). As mãos e os frutos. Porto: Campo das Letras
2. Andrade, E. (2011). Prosa. Vila Nova de Gaia: Modo de Ler.
3. Andresen, S. M. B. (2011). Obra Poética. Alfragide: Editorial Caminho.
4. Antunes, Padre Manuel (2005). Paideia: Educação e sociedade. Tomo II. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
5. Aristóteles (2006). Ética a Nicómaco. Lisboa: Quetzal Editores.
6. Freire, P. (1992). Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra
7. Nemésio, V. (2003). Era do átomo – crise do homem. Obras Completas. Volume XXII. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
8. Pascoaes, T. (1993). O homem universal e outros escritos. Lisboa: Assírio & Alvim.
9. Pereira, M. H. R. (1990). Hélade. Antologia da Cultura Grega. Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos.
10. Patrício, M. F; Sebastião, L. (2004). Conhecimento do mundo social e da vida. Passos para uma pedagogia da sageza. Lisboa: Universidade Aberta.
11. Savater, F. (2000). O meu dicionário filosófico. Lisboa: Publicações Dom Quixote
12. Torga, M. (1977). Diário II. Coimbra [s.n].
13. Torga, M. (1993). Diário XVI. Coimbra [s.n].
14. Torga, M. (1999). Antologia Poética. Lisboa: Edições Dom Quixote.

AUTORES:

Hernani H. D. Monteiro¹
 Naiara Pinto Mesquita¹
 Tulio Luiz Banja Fernandes¹
 Pedro Olavo de Paula Lima¹
 Rodrigo Ribeiro de Oliveira¹

¹ Universidade Federal do Ceará

Avaliação isocinética em atletas graduados de Caratê

PALAVRAS CHAVE:

Avaliação isocinética. Caratê.
Assimetrias. Lesões.

RESUMO

O Caratê shotokan tem uma grande variedade de chutes, e isso exige uma grande carga de treino, força e precisão para uma melhor eficácia nesses golpes. Devido à alta demanda de esforço, desequilíbrios entre os músculos da articulação do joelho podem estar presentes, levando à sobrecarga desta articulação, bem como assimetrias entre as musculaturas dos membros dominante e não dominante. Sendo assim, torna-se necessário o estabelecimento de parâmetros de função muscular relacionados a esta articulação em atletas de caratê. A avaliação isocinética é um método padrão ouro para avaliação de força, potência e trabalho musculares. Foram avaliados sete atletas graduados (faixa preta) de caratê shotokan, com peso 77,9kg ($\pm 12,6$) e idade 27,5 ($\pm 16,2$) anos. Foi utilizado para avaliar pico de torque, potência e o equilíbrio de musculaturas agonistas e antagonistas da articulação do joelho a utilização do dinamômetro *Biodex System Pro 4*. Os resultados mostraram que para o pico de torque, os atletas estão dentro da normalidade quando comparados a outros da mesma modalidade. A relação de equilíbrio entre os músculos isquiotibiais e quadríceps (I/Q) mostrou um déficit na musculatura apenas no membro não dominante, o que pode potencializar o risco de lesões nesses atletas.

Isokinetic evaluation in graduates karate athletes

ABSTRACT

Shotokan Karate has a wide variety of kicks, its requires a great practice, strength and accuracy for better effectiveness in these scams. Due to high demand of effort, imbalances between knee muscles joint can be present, leading to an overload of the joint as well asymmetries between the dominant and non- dominant limbs musculature. Thus, is necessary to set the parameters of muscle function related knee joint in karate athletes. The isokinetic assessment is a gold standard method for strength, power and muscle evaluation work. Seven graduates karate shotokan (black – Belt) athletes were evaluated, weighing 77.9 kg (± 12.6) and age 27.5 (± 16.2) years. Was used to assess peak torque, power and ratio agonist / antagonist of the knee joint musculature a Biodex System 4 Pro dynamometer. The results showed normal range for peak of torque when compared to other athletes in the same sport. The H/Q ratio showed deficit only in the dominant limb, which can increase the risk of injury in these athletes.

KEY WORDS:

Isokinetic evaluation. Karate. Asymmetries. Injuries.

INTRODUÇÃO

Desde a iniciação na modalidade do caratê, os atletas praticam as técnicas de vários golpes diferentes⁶. A aprendizagem dos chutes, usualmente é dada ênfase para o mesmo nível de desempenho com os dois membros inferiores e fazem parte dos primeiros golpes a serem ensinados^{4,13}. Apesar do trabalho bilateral, sempre haverá uma dominância entre membros por parte dos atletas⁸. Essa dominância lateral dos atletas está associada ao nível de desempenho apresentado nos segmentos corporais, parte disso deve-se a especialização funcional dos hemisférios cerebrais⁷ que por sua vez repercutem em características diferenciadas de força, flexibilidade, equilíbrio e propriocepção do membro dominante¹⁰.

Os atletas de elite podem desenvolver assimetrias musculares significativas em resposta à alta demanda diária de treinamento esportivo, e a especificidade dos gestos desportivos podem levar a desequilíbrios musculares que podem predispor esses atletas a lesões³. As diferenças laterais funcionais (DLF) entre o membro dominante e não dominante tem sido relacionadas a um risco aumentado de lesões em atletas^{5,8,12}. Desequilíbrios entre os músculos da articulação do joelho também têm sido associadas a uma maior susceptibilidade a lesões nessas articulações⁹ como consequência de diferenças anormais de torque entre agonistas/antagonistas e/ou grupos musculares contralaterais².

Para a avaliação das forças geradas pelos músculos do membro inferior, a Dinamometria Isocinética (DI) tem sido empregada para medir a força dos músculos extensores e flexores do joelho^{1,16,20}.

Assim, o conhecimento das variáveis de força dos membros inferiores dos atletas de caratê, torna-se importante na identificação de possíveis desequilíbrios musculares que podem potencializar os riscos de lesão, além do que, estudos sobre diferenças bilaterais em caratecas são escassos¹⁷. Apesar dos caratecas normalmente utilizarem chutes com ambas as pernas para a realização do kata, não se sabe se existem diferenças entre a capacidade de gerar forças entre membro dominante e não dominante, e se essas diferenças influenciam ou não para o risco de lesões. Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar a força dos músculos flexores e extensores da articulação do joelho bem como as DLF em caratecas graduados.

MATERIAIS E MÉTODOS

A amostra foi composta por sete atletas graduados de caratê (faixa preta) do sexo masculino, com massa corporal de 77,9 (\pm 12,6) kg e idade de 27,5 (\pm 16,2). Foi utilizado o dinamômetro *Biodex 4 System Pro*[®] (*Biodex Medical Systems, USA*) o qual foi calibrado antes do estudo e todos os testes foram realizados de acordo com o protocolo isocinético aconselhado pelo fabricante.

Todos os sujeitos assinaram o termo de consentimento e livre esclarecimento, e o estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade e faz parte dos procedimentos do Laboratório de Análise do Movimento da Liga de Fisioterapia Esportiva. Foi inquirido aos atletas participantes a informação sobre qual era seu membro dominante. Logo após, os voluntários foram orientados sobre a avaliação isocinética. A familiarização com o dinamômetro foi realizada antes da avaliação. Os atletas executaram um aquecimento para membros inferiores durante 5 a 10 minutos que consistia em corridas de velocidade máxima de 10 metros e movimentos dinâmicos do membro inferior. Posicionou-se o avaliado na cadeira do dinamômetro para fixá-lo de maneira adequada à máquina. A articulação do joelho ficou distante a 3 centímetros do encosto do banco e o eixo da máquina ficou paralelo ao côndilo lateral do fêmur, com uma distância de 2 centímetros do mesmo. Para o apoio da perna, a distância é de aproximadamente 3 centímetros do encosto da perna (panturrilha) até o maléolo lateral do tornozelo, após os posicionamentos, prende-se o avaliado com os cintos da cadeira do dinamômetro. Após os ajustes da máquina com o avaliado já posicionado, pediu-se que o mesmo fizesse alguns movimentos preparativos, para mostrar ao avaliado o movimento que ele iria realizar. Após esses passos, foram definidos os limites angulares e a pesagem do membro avaliado.

Foram executadas duas avaliações, sendo uma em cada membro, com três contrações voluntárias máximas no joelho, em um ângulo aproximado de 90°. Os valores de velocidade angular concêntrica para o joelho foram: 60° s⁻¹ e 300° s⁻¹ 3. Os períodos de descanso entre as séries realizadas com o mesmo grupo muscular foram de três minutos e um período de cinco minutos entre cada membro avaliado¹¹. Durante o teste estímulo verbal foi dado pelo avaliador. As diferenças laterais entre os valores obtidos no dinamômetro isocinético para perna direita e esquerda serão quantificadas através do Índice de Simetria Bilateral (ISB)¹⁹.

$$ISB(\%) = \left(\frac{VMD - VME}{MVM} \right) \times 100$$

Onde: VMD é o valor do membro direito, VME é o valor do membro esquerdo e MVM é o maior valor entre os membros.

Um ISB positivo indica maiores valores dinâmicos para as variáveis da perna direita, e o valor negativo de ISB para as variáveis da perna esquerda. No nosso estudo utilizaremos os valores de ISB absolutos independentes da lateralidade apresentada pela preferência da perna dominante, resultando assim em valores de ISB sempre positivos.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise descritiva foi utilizada para caracterizar a média entre os indivíduos nas variáveis torque e trabalho máximos normalizados pelo peso corporal, potência média e relação agonista-antagonista. Foi utilizado testes t pareados com o intuito de verificar diferenças entre a perna dominante e não dominante dos atletas. Foram considerados os valores médios das variáveis analisadas e nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Os valores de pico de torque (PT), potência (W) dos músculos quadríceps e isquiotibiais estão descritos na tabela 1 e 2 respectivamente. Os valores são mostrados em valores absolutos e também são apresentados valores normalizados pelo peso corporal dos atletas.

TABELA 1 — Média e desvio padrão do (PT) e (W) dos músculos quadríceps

N=7	(ESQ) 60°S ⁻¹ (DIR)		(ESQ) 300°S ⁻¹ (DIR)	
	ESQ	DIR	ESQ	DIR
PT NOR	291,1 ±(26,7)	290,6 ±(15,7)	163,3 ±(19,9)	161,4 ±(19,2)
W NOR	188,4 ±(18,4)	189,2 ±(23,1)	413,9 ±(51,5)	431,1 ±(41,9)
PT	224,7 ±(27,2)	225,2 ±(30,3)	125,8 ±(17,4)	124,9 ±(20,3)
W	145,0 ±(14,5)	147,4 ±(28,7)	317,0 ±(21,8)	331,9 ±(34,4)

ONDE: PT= Pico de torque (em Newton –Metro); PTnor= Pico de torque normalizado (em Newton –Metro/peso corporal); W= Potência média (em Watts) e Wnor=Potência média Normalizada (em Watts/ peso corporal).

TABELA 2 — Média e desvio padrão do (PT) e (W) dos músculos isquiotibiais

N=7	(ESQ) 60°S ⁻¹ (DIR)		(ESQ) 300°S ⁻¹ (DIR)	
	ESQ	DIR	ESQ	DIR
PT NOR	148,8 ±(17,1)	170,3 ±(35,9)	107,3 ±(20,6)	107,0±(17,4)
W NOR	107,3 ±(20,6)	107,0 ±(17,4)	101,5 ± (6,8)	100,4 ±(7,5)
PT	114,7 ±(15,8)	130,5 ±(23,3)	81,4±(21,7)	81,1 ± (20,0)
W	74,8 ± (16,0)	73,8 ± (10,3)	81,3 ± (16,0)	85,4±(17,3)

ONDE: PT= Pico de torque (em Newton –Metro); PTnor= Pico de torque normalizado (em Newton –Metro/peso corporal); W= Potência média (em Watts) e Wnor=Potência média Normalizada (em Watts/ peso corporal).

TABELA 3 — Valores da relação Isquiotibiais/Quadríceps (I/Q)

N=7	60°S ⁻¹		300°S ⁻¹	
	(ESQ)	(DIR)	(ESQ)	(DIR)
RAZÃO I/Q	46,2 11,8	58,4 11,3	61,5 9,5	54,9 17,4

Onde (I/Q) é a relação de equilíbrio das musculaturas agonista/antagonista da articulação do joelho.

TABELA 4 — Avaliação das diferenças bilaterais (PT) e (W) dos músculos Quadríceps e Isquiotibiais

N=7	QUADRÍCEPS				ISQUIOTIBIAIS			
	VARIÁVEL	PT 60	PT300	W60	W300	PT 60	PT300	W60
P=	0,90	0,80	0,71	0,04*	0,05	0,61	0,14	0,01*

*Diferenças significativas Onde: PT60=Pico de torque (em Newton –Metro) a 60°s⁻¹; PT300= pico de torque (em Newton –Metro) a 300°s⁻¹; W60=Potencia media em watts a 60°s⁻¹ e W300= Potencia media (em Watts) a 300°s⁻¹.

TABELA 5 — Índice de simetria bilateral para Potência (W)

ISB %			
W60°S ⁻¹ QUADRÍCEPS	W60°S ⁻¹ ISQUIOTIBIAIS	W300°S ⁻¹ QUADRÍCEPS	W300°S ⁻¹ ISQUIOTIBIAIS
9,29% ± (10)	10,9% ± (10)	5,48% ± (8)	12,2% ± (11)

Onde: W60=Potencia media em watts a 60°s⁻¹ e W300= Potencia media (em Watts) a 300°s⁻¹.

TABELA 6 — Índice de simetria bilateral para Pico de Torque (PT)

ISB %			
PT60°S ⁻¹ QUADRÍCEPS	PT60°S ⁻¹ ISQUIOTIBIAIS	PT300°S ⁻¹ QUADRÍCEPS	PT300°S ⁻¹ ISQUIOTIBIAIS
5,09% (5)	10,9% (8)	6,71% (6)	7,6% (4)

Onde: PT60=Pico de torque médio em N/m a 60°s⁻¹ e PT300= Pico de torque médio em N/m a 300°s⁻¹.

DISCUSSÃO

Os valores encontrados para o pico de torque neste estudo corroboram com os valores encontrados em atletas de caratê. Em estudo com jogadores de futebol⁵ foram encontrados valores acima deste estudo, o que pode estar associado à especificidade do futebol e por uma demanda maior de esforço gerado durante as partidas e a preparação física mais intensa desses jogadores em relação aos caratecas.

Para os valores de potência, esse trabalho apresentou valores semelhantes aos achados em outros estudos¹⁴ com atletas de caratê. Em comparação com atletas de voleibol, o estudo de Bittencourt², apresentou valores maiores que os apresentados neste estudo para potência normalizada pelo peso corporal, na velocidade angular de 60°s⁻¹, porém, na velocidade angular de 300°s⁻¹ não apresentaram diferenças significativas, o que podemos especular sobre esse resultado é que como os atletas de caratê trabalham mais a velocidade do que a força, e que o teste na velocidade angular de 300°s⁻¹ teria melhor aplicabilidade para avaliar potência em detrimento do teste a 60s⁻¹¹⁸.

Os valores encontrados para a relação I/Q nesse estudo estão dentro do limite aceitável para equilíbrio entre esses grupos musculares para membro dominante, apresentando déficit para membro não dominante. Esses achados discordam de Zabka, Valente e Pacheco²¹, apresentando diferenças em relação ao membro não dominante, e esse fato pode estar relacionado à constante utilização dos dois membros inferiores para passes, chutes, corridas laterais como também pelo tempo de um jogo comparado as lutas de kumite.

As diferenças bilaterais para as variáveis isocinéticas avaliadas tiveram diferenças significativas apenas para os extensores de joelho na velocidade angular de 60°s⁻¹, concordando com Fonseca⁵, apresentando déficit lateral mostrando um possível desequilíbrio muscular. As demais variáveis não apresentaram diferenças significativas para diferenças bilaterais.

Os atletas de caratê apresentaram um perfil de força muscular abaixo de outros esportes de alto rendimento, como futebol e voleibol. Como a pontuação na luta do caratê não necessita de contundir o adversário e sim apenas tocá-lo, o deslocamento de maior quantidade de massa é irrelevante em relação à velocidade e precisão dos golpes, podendo ser uma justificativa para os baixos valores de pico de torque comparados a outros estudos.

A relação (I/Q) mostrou valores alarmantes para o membro não dominante dos caratecas avaliados, apontando um severo desequilíbrio muscular na articulação do joelho, o que poderia predispor esses atletas a lesões na articulação e musculatura citadas. Para o membro dominante os valores estão na faixa da normalidade. O déficit lateral foi percebido na musculatura do quadríceps quando avaliados a 60°s⁻¹, indicando assim uma intervenção para melhoria do equilíbrio do desempenho muscular.

CONCLUSÕES

Os resultados para o pico de torque das musculaturas da articulação do joelho dos caratecas não apresentaram diferenças significativas, diferentemente da potência, que mostrou diferenças significativas nas duas velocidades avaliadas. Não existem diferenças significativas entre os valores dinâmicos para membros dominantes e não dominantes nos atletas avaliados, bem como os resultados apresentados não indicam diferenças significativas no ISB. Diferenças significativas apresentadas para membros não dominantes na relação de equilíbrio I/Q neste estudo, apontam uma predisposição a ocorrência de lesões na articulação do joelho do membro deficiente e conseqüentemente uma atenção maior para o trabalho de fortalecimento muscular, evitando possíveis lesões provocadas por esse desequilíbrio. A aplicação prática deste estudo consistiu em oferecer subsídios para conhecimento das variáveis relacionadas à performance e incidência de lesões em membros inferiores de caratecas, podendo esses dados ser utilizados pelos treinadores para prescrição do treinamento e prevenção de lesões.

1. AQUINO, C.; VAZ, D.; BRÍCIO, R.; SILVA, P.; OCARINO, J.; FONSECA, S. A utilização da Dinamometria isocinética nas ciências do esporte e reabilitação. R. bras. Ci e Mov. 2007.
2. BITTENCOURT, N.; AMARAL, G.; DOS ANJOS, M.; D'ALESSANDRO, R.; SILVA, A.; FONSECA, S. Avaliação muscular isocinética da articulação do joelho em atletas das seleções brasileiras infante e juvenil de voleibol masculino. Rev Bras Med Esporte _ Vol. 11, Nº 6 – Nov/Dez, 2005.
3. CHINO, K.; ODA, T.; KURIHARA, T.; NAGAYOSHI, T.; YOSHIKAWA, K.; KANEHISA, H.; FUKUNAGA, T.; FUKASHIRO, S.; KAWAKAMI, Y. In vivo fascicle behavior of synergistic muscles in concentric and eccentric plantar flexions in humans. J. of Electrom. and Kines. 18 p. 79–88 2008.
4. DESTOMBE, C.; LEJEUNE, L.; GUILLODO, Y.; ROUDAUT, A.; JOUSSE, S.; DEVAUCHELLE, V.; SARAUX, A. Incidence and nature of karate injuries. Joint Bone Spine 73 (2006) 182–188.
5. FONSECA S.; OCARINO, J.; SILVA P.; BRICIO, R.; COSTA, C.; WANNER, L. Caracterização da performance muscular em atletas profissionais de futebol. Rev Bras Med Esporte 2007.
6. GIRARDELLO, R. A relação entre o cortisol sanguíneo e o estresse pré- competitivo em lutadores de caratê de alto rendimento. Dissertação de mestrado. UFPR Curitiba, 2004.
7. HEBBAL, G.; MYSOREKAR, V.; Evaluation of some tasks used for specifying handedness and footedness. Perceptual and Motor Skills, v.102, n.1, p.163, 2006.
8. HEWIT, J.; CRONIN, J.; HUME, P. Asymmetry in multi-directional jumping tasks. Phys. Therapy in Sport. 1 e 5. 2012.
9. HUANG, K.; HSU W.; WANG, T. Acute injury of anterior cruciate ligament during karate training. The Knee 14 (2007) 245–248.
10. KEARNS, C. F., ISOKAWA, M., ABE, T. Architectural characteristics of dominant leg muscles in junior soccer players. European J. of Appl. Physiology, v.85, p.240-243, 2001.
11. PARCELL, A., SAWYER, R., TRICOLI, V., & CHINEVERE, T. Minimum rest period for strength recovery during a common isokinetic testing protocol. Med. and Sci. in Sports & Exer, 34, 2002.
12. PETERSEN, J. HÖLMICH, P. Evidence based prevention of hamstring injuries in sport. Br J Sports Med 2005.
13. PIETER, W. Martial arts injuries. In: Caine D, Maffulli N (Eds.) 2005. Epidemiology of pediatric sports injuries. -: Basel & Karger. p. 59-73.
14. SANTOS D. Indicadores antropométricos, morfológicos e de potência muscular. Um estudo em atletas de kata e kumite da seleção nacional. Dissertação de mestrado. Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, 2008.
15. SCATTONE-SILVA, R.; LESSI, D.; LOBATO, F.; SERRÃO, J. Acceleration time and time to peak torque in karate athletes. Department of Physical Therapy, University of São Carlos (UFSCar). Science & Sports, 2012. e31-e37.
16. SIQUEIRA, C.; PELEGRINI, F.; FONTANA, M.; GREVE, J. Isokinetic dynamometry of knee flexors and extensors: comparative study among non-athletes, jumper's athletes and runner athletes. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2002;57:19-24.
17. SOUZA, J.; FAIM, F.; NAKASHIMA, I.; ALTRUDA, C.; MEDEIROS, W.; SILVA, L. Lesões no Karate Shotokan e no Jiu-Jitsu – Trauma Direto Versus Indireto. Rev Bras Med Esporte – Vol. 17, No 2 – Mar/Abr, 2011.
18. TERRERI A.; GREVE J.; AMATUZZI, M. Avaliação isocinética no joelho do atleta. Rev Bras Med Esporte 2001.
19. WANG, Y.; WATANABE, K. Limb Dominance Related to the Variability and Symmetry of the Vertical Ground Reaction Force and Center of Pressure. J. of Applied Biomech. 28, 473-478. 2012.
20. YAMAUCHI, J.; ISHII, N. Relations Between Force-Velocity Characteristics of the Knee-Hip Extension Movement and Vertical Jump Performance. J. Strength Cond. Res. 21(3):703-709. 2007.
21. ZABKA, F.; VALENTE, H.; PACHECO, A. Isokinetic Evaluation of Knee Extensor and Flexor Muscles in Professional Soccer Players. Rev Bras Med Esporte – Vol. 17, No 3 – Mai/Jun, 2011.

AUTORAS:

Jaqueline M. M. da Silva¹
 Romina K. da Silva Michiles¹
 Priscila Trapp Abbes
 Minerva L. de C. Amorim¹
 Kathya Augusta T. Lopes¹
 Lionela da Silva Corrêa¹

¹ Universidade Federal do Amazonas
 - UFAM

Serviço de saúde pública destinada às pessoas com deficiência: Entre a teoria e a prática

PALAVRAS CHAVE:

Saúde. Deficiência e políticas públicas.

RESUMO

Enxergamos a saúde como pilar essencial para a manutenção da qualidade de vida, sendo aspecto a ser constantemente avaliado e passível de modificação, de acordo com as necessidades da população, nesse caso pessoas com deficiência. Tivemos como propósito avaliar os serviços de saúde pública para pessoas com deficiência e cotejar com a Política Nacional da Saúde para esta população. O estudo contou com a participação de 23 sujeitos, usuários do sistema de saúde pública e participantes de um Programa de Atividades Motoras para Deficientes. Como instrumentos, utilizamos o questionário de Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde Mental e para consolidarmos nossa pesquisa realizamos entrevista dirigida utilizando a Técnica de elaboração e Análise de Unidades de Significados para análise. Obtivemos resultados relativamente satisfatórios, no entanto, apesar dos serviços estarem progredindo, encontramos dificuldades no acesso aos serviços e falta de acessibilidade. Podemos concluir que apesar das dificuldades, caminhamos para inovações e melhorias no aspecto da saúde.

Correspondência: Jaqueline Monique Marinho da Silva. Programa de Atividades Motoras para Deficientes - PROAMDE/ Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Brasil.

Public health services for people with disabilities: Between theory and practice

ABSTRACT

We see health as essential to maintaining the quality of life pillar, with aspect to be constantly evaluated and subject to change in accordance with the needs of the population, in this case people with disabilities. We aimed at evaluating the public health services for people with disabilities and collate with the National Health Policy for this population. The study involved the participation of 23 subjects, users of the Public Health Programme and participants of a Motor Activities for the Handicapped system. As instruments, we use the questionnaire Satisfaction Evaluation of Users with Mental Health Services and to consolidate our research we conducted direct interviews using the technique of preparation and analysis of Meanings Units for analysis. We have obtained relatively good results, however, despite the services are progressing, we found difficulties in access to services and lack of accessibility. We can conclude that despite difficulties, walked to innovations and improvements in the health aspect.

KEY WORDS:

Health. Disabilities and dynamics.

INTRODUÇÃO

O Programa de Atividades Motoras para Deficientes (PROAMDE) desde sua existência têm como propósitos gerais desenvolver através de experiências motoras as potencialidades e autonomia de seus participantes, e capacitar profissionais no atendimento a essa clientela. Funcionando há treze anos na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, na Universidade Federal do Amazonas vem desempenhando papel importante na sociedade manauara.

Frequentemente ouvíamos relatos de pessoas com deficiência e familiares, usuários do sistema de saúde pública, que o atendimento estava pautado em precariedade e descaso.

Esse discurso vai contra o Ministério da Saúde e a Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD), instituído pela Portaria MS/GM nº 1.060 de 5 de junho de 2002, o primeiro ao afirmar ser direito de todos o acesso aos serviços públicos de saúde. Já a PNSPD define como propósitos gerais: proteger a saúde da pessoa com deficiência; reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, desta forma, contribuindo para sua inclusão em todas as esferas da vida social; e prevenção de agravos evitando assim o aparecimento de outras deficiências ¹.

Embora existam políticas públicas que amparam legalmente os direitos das pessoas com deficiência, na prática ainda são encontradas restrições ².

Entre a necessidade de serviços e sua satisfação há a questão da acessibilidade aos serviços, que se não for adequadamente trabalhada pode fazer com que a pessoa com deficiência enfrente obstáculos que inviabilizem o seu acesso aos serviços de saúde ³.

O acesso aos serviços de promoção da saúde definem a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Embora existam alguns obstáculos que inviabilizem seu acesso, como a falta de recursos humanos devidamente capacitados, entre outros. Em particular, muitos desses obstáculos ocorrem devido à escassez de programas assistenciais ou rigor de políticas públicas destinadas a prestar apoio para esta população ⁴.

Dessa forma, nosso objetivo será avaliar o serviço de saúde pública destinada às pessoas com deficiência a partir da opinião do usuário e cotejá-la com a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, afim de verificar se o que condiz na teoria se traduz na prática.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa têm como característica as abordagens quantitativa e qualitativa, compreende em um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados ⁵.

O método utilizado foi o Etnográfico que visa o trabalho com diversas pessoas de comportamentos e opiniões diferentes dentro de um mesmo contexto histórico.

SUJEITOS DA PESQUISA

Participaram da pesquisa 23 sujeitos, sendo 07 usuários com deficiência física e 16 responsáveis por uma criança, adolescente ou adulto com deficiência intelectual.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE (INCLUSÃO E EXCLUSÃO)

Como critério de inclusão deveriam ser participantes do Programa de Atividades Motoras para Deficientes (PROAMDE) e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nos seus mais variados níveis de complexidade de atendimento e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram: desistir de participar da pesquisa e falta à coleta de dados.

INSTRUMENTO DA PESQUISA

Utilizamos como instrumentos a Escala de Avaliação de Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR) e para obtermos informações mais detalhadas realizamos entrevista com perguntas abertas, que nos davam dimensão sobre a percepção tanto do deficiente físico quanto do familiar acerca dos serviços de saúde voltados para as pessoas com deficiência uma visão geral e a segunda como esses serviços estavam disponíveis quando precisou.

COLETA DE DADOS

A pesquisa foi realizada nas dependências da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, da Universidade Federal do Amazonas onde funciona o Programa de Atividades Motoras para Deficientes (PROAMDE). Primeiramente o pesquisador explicava como seria realizada a pesquisa e sua relevância social, o sujeito se concordasse assinava o TCLE e dávamos início, respondendo o questionário SATIS-BR e posteriormente a entrevista.

ANÁLISE DOS DADOS

A Escala de Avaliação de Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR), elaborada pela Divisão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS), validada no Brasil, utiliza uma escala tipo Likert de cinco pontos, na qual cinco representa uma maior satisfação e um maior insatisfação⁶.

O questionário SATIS-BR para os familiares é composto por 62 questões, sendo elas quantitativas da escala propriamente dita, que visam avaliar o grau de satisfação dos familiares em relação aos serviços. Para calcular os dados coletados, calcula-se a média das respostas obtidas nos oito itens que compõem a escala global, que são as questões 30, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 48. Esta média, que varia de 1 a 5, indicará o maior grau de satisfação dos familiares, quanto mais próxima ela estiver do valor máximo 5. Para avaliar de forma

mais específica o grau de satisfação dos familiares com relação à primeira sub-escala, referente aos resultados do tratamento no serviço, calcula-se a média das respostas obtidas para as questões 33, 34 e 48.

O grau de satisfação dos familiares com relação à acolhida e competência da equipe, que constitui a sub-escala 2, é avaliado calculando-se a média das respostas obtidas para as questões 30, 31 e 41.

Quanto à terceira sub-escala, referente à privacidade e confidencialidade no serviço, pode-se avaliar o grau de satisfação dos familiares com relação a este aspecto em particular, calculando-se a média das respostas obtidas para as questões 35 e 36.

O questionário SATIS-BR para os usuários é composto por 39 questões, no entanto, apenas 12 são utilizadas para se chegar aos resultados.

A entrevista é um processo utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social⁷.

Para análise da entrevista utilizamos a Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado dividida em três partes, sendo a primeira a aplicação da entrevista, a segunda criação de indicadores e agrupamento de respostas semelhantes e então divididas em blocos com temas nas quais as respostas se encaixavam. Na terceira parte, foi realizada a interpretação dos resultados e organizados em tabelas onde, a quantidade de entrevistados em uma única resposta verificou-se pontos negativos e positivos em relação aos serviços de saúde pública.

RESULTADOS

Foram entrevistados 23 sujeitos, com idade entre 4 e 64 anos, sendo 39,13% com faixa etária compreendida entre 28 e 40 anos. Em sua maioria do sexo masculino (65%), 74% dos entrevistados solteiros, 26% com ensino fundamental completo, tendo mesmo percentual àqueles que possuem o ensino médio. 96% sem ocupação ou beneficiários e 74% convivem com os pais.

No quadro 1 é possível visualizar os resultados referentes à percepção dos familiares sobre os serviços de saúde pública.

De maneira geral, a satisfação dos familiares com os serviços de saúde alcançou média de 3,74, que nos faz entender que esses serviços são regular.

No fator resultados e tratamentos no serviço, que avaliam se o paciente se beneficiou com o tratamento recebido no serviço, se este tratamento o ajudou a lidar melhor com os seus problemas e se o paciente recebeu o tratamento que o familiar achava que ele necessitava. A média obtida foi 3,72, representando satisfação regular.

No fator acolhida e competência da equipe, que avaliam a competência da equipe propriamente dita, a capacidade da equipe de compreender o problema do paciente e de compreender o tipo de ajuda que este necessitava. A média obtida alcançou 3,74 representando satisfação regular.

No fator privacidade e confidencialidade no serviço, que avaliam às medidas tomadas no serviço para garantir a privacidade e a confidencialidade sobre o problema do paciente, no decorrer do tratamento. A média obtida somou 3,78 representando satisfação regular.

QUADRO 1 — Grau de satisfação dos familiares em relação aos serviços de saúde pública

ITENS/ FATORES	GRAU DE SATISFAÇÃO GLOBAL	RESULTADOS E TRATAMENTO NO SERVIÇO	ACOLHIDA E COMPETÊNCIA DA EQUIPE	PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE NO SERVIÇO
30. Compreensão do problema na admissão	3,5		3,5	
31. Tipo de ajuda necessitada	3,81		3,81	
33. Tipo de ajuda recebida	3,87	3,87		
34. Tipo de serviço que necessitava	3,68	3,68		
35. Privacidade durante o tratamento	3,56			3,56
36. Confidencialidade sobre o problema	4,0			4,0
41. Competência do terapeuta principal	3,93		3,93	
48. Benefícios do serviço	3,62	3,62		
MÉDIA	3,74	3,72	3,74	3,78

No quadro 2 é possível visualizar a satisfação dos usuários em relação aos serviços de saúde pública.

A satisfação de modo geral em relação aos serviços de saúde sob a perspectiva dos usuários, obteve média 4,01, que representa satisfação.

No fator em que mede a competência e compreensão da equipe, que avaliam a capacidade de escuta dos profissionais e a compreensão dos profissionais da equipe a respeito dos problemas apresentado pelo usuário. A média obtida alcançou 4,19, representando estarem satisfeitos.

No fator à acolhida e ajuda, que avaliam a satisfação com a ajuda recebida no serviço, com a qualidade da acolhida dos profissionais e com o respeito e dignidade da equipe ao se relacionar com o paciente. A média obtida alcançou 4,09, representando estarem satisfeitos.

No fator condições físicas e conforto, que avaliam a satisfação com as condições físicas do serviço, incluindo o conforto e a aparência do serviço e as condições das instalações do serviço. A média obtida alcançou 3,28 representando estarem nem satisfeitos nem insatisfeitos.

QUADRO 2 — Grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços de saúde pública

ITENS/ FATORES	GRAU DE SATISFAÇÃO GLOBAL DO PACIENTE	COMPETÊNCIA E COMPREENSÃO DA EQUIPE	ACOLHIDA E AJUDA	CONDIÇÕES FÍSICAS E CONFORTO DO SERVIÇO
5. Maneira de ser tratado (respeito e dignidade)	4,28			
6. Foi ouvido na admissão	3,85	3,85		
8. Compreensão do problema na admissão	4,42	4,42		
9. Equipe compreendeu ajuda necessária	4,14	4,14		
11. Tipo de ajuda recebida no serviço	4,71	4,71		
14. Discussão sobre o tratamento	4,28	4,28		
16. Ajuda da equipe	4,0		4,0	
17. Acolhida dos profissionais	4,0		4,0	
20. Competência da equipe	4,28	4,28		
21. Competência do terapeuta principal	3,71	3,71		
25. Conforto e aparência do serviço	3,71			3,71
26. Condições das instalações	2,85			2,85
MÉDIA	4,01	4,19	4,09	3,28

No quadro 3, a partir da análise de conteúdos podemos visualizar a opinião tanto dos usuários quanto dos familiares em relação aos serviços de saúde oferecidos às pessoas com deficiência. Para 17,4% o atendimento supre as necessidades mas existem pontos negativos, 47,8% os serviços não suprem as necessidades, 17,4% veem como uma bar-

reira, a demora para ser consultado aliado a incompetência médica 17,4% não apresentaram queixas, 17,4% sugerem que se algumas medidas fossem tomadas poderiam facilitar o acesso, 17,4% acreditam que a capacitação de recursos humanos pode ser uma saída para melhorias, 8,7% sugerem que ambiente deve ser modificado para atender melhor as pessoas com mobilidade reduzida, 17,4% acreditam ser notável a evolução do sistema de saúde nos últimos anos.

QUADRO 3 — Opinião de usuários e familiares em relação aos serviços de saúde destinado às pessoas com deficiência.

QUAL SUA OPINIÃO EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE SAÚDE DESTINADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?	SUJEITOS	N (%)
CATEGORIAS		
O atendimento é relativamente bom mas sempre têm uns pontos negativos.	17, 20, 21, 22	4 (17,4%)
Os serviços oferecidos são péssimos e inadequados, não conseguem atender totalmente às pessoas com deficiência, principalmente por falta de especialistas.	1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 23	11 (47,8%)
A demora para ser consultado e a incompetência médica torna difícil a situação chegando a ser humilhante, o maior desafio é ter paciência.	2, 9, 11, 15	4 (17,4%)
Para mim está ótimo, não tenho o que reclamar, respeito, consideração, nunca sofri preconceitos, não tenho dificuldades. Os médicos e os profissionais atendem bem.	2, 6, 10, 16	4 (17,4%)
Seria bem melhor se não houvesse necessidade de enfrentar filas, se ao sair do consultório o retorno fosse agendado, se tivesse mais convênios com hospitais particulares e mais locais de acesso.	3, 7, 8, 13	4 (17,4%)
Em algumas instituições às pessoas não são respeitadas, a equipe não sabe como atendê-los. A qualificação pode contribuir para que os profissionais da saúde melhorem a maneira de atender.	4, 5, 11, 18	4 (17,4%)
Os postos de saúde, deveriam adequar seus espaços para que os deficientes físicos e cadeirantes, possam se locomover melhor nesses ambientes.	10, 22	2 (8,7%)
Evolução em termos de atendimento e maneira de tratamento, tanto no SUS quanto em hospitais particulares. Ainda distante da tão sonhada saúde pública de qualidade.	4, 13, 14, 15	4 (17,4%)

No quadro 4, visualizamos a percepção dos usuários (deficientes físicos) em relação aos serviços disponíveis para si.

Para 42,86% dos sujeitos, os serviços satisfazem suas necessidades, 28,57% sugerem que haja melhorias tanto no atendimento quanto no tratamento humano, 14,28% atribuem apenas haver atendimento por terem conhecidos ligados ao sistema, 42,86% os serviços são regulares, um sujeito (14,28%) respondeu possuir atendimento domiciliar.

QUADRO 4 — Opinião de usuários em relação aos serviços de saúde disponíveis para si.

COMO TEM SIDO PARA VOCÊ O ATENDIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AO SERVIÇO DE SAÚDE PARA VOCÊ QUANDO PRECISOU?	SUJEITOS	N (%)
CATEGORIAS		
Os serviços são muito bons, assim como o atendimento.	1, 4, 5	3 (42,86%)
Necessário que haja melhorias no atendimento e na maneira de atendimento dos profissionais.	1, 2	2 (28,57%)
Os serviços são desagradáveis porque se não tiver conhecidos ligados ao sistemas, não ocorre atendimento.	3	1 (14,28%)
O atendimento se classifica entre péssimo e bom, por encontrar dificuldades para ter acesso aos médicos e a demora para conseguir se consultar.	1, 2, 7	3 (42,86%)
Atendimento domiciliar quando à pessoa com deficiência não pode ser deslocar a UBS.	6	1 (14,28%)

No quadro 5, visualizamos a percepção dos familiares em relação aos serviços de saúde disponíveis para seus dependentes quando necessitaram.

Para 62,5% dos entrevistados, atribuem que os serviços não suprem as necessidades, 12,5% pensam que os médicos são incompetentes, 43,75% os serviços suprem as necessidades, 6,25% declararam serem desrespeitados, 6,25% conseguem remédios gratuitos.

QUADRO 5 — Opinião dos familiares em relação aos serviços de saúde disponíveis para seus dependentes

COMO TEM SIDO PARA VOCÊ O ATENDIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AO SERVIÇO DE SAÚDE QUANDO PRECISOU PARA SEU FILHO DEFICIENTE?	SUJEITOS	N (%)
CATEGORIAS		
Péssimo, o atendimento é precário e demorado, não há profissionais suficientes e qualificados, às vezes se faz necessário dormir no local para conseguir vaga.	1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14	10 (62,50%)
Os médicos são incompetentes, demoram para diagnosticar a deficiência do familiar.	2, 12	2 (12,5%)
O atendimento está entre ótimo e bom tenho sido bem atendido, apesar de muita gente reclamar do nosso sistema de saúde, sempre somos respeitados e tenho preferência no atendimento. Nos últimos anos têm se tornado mais fácil o acesso à saúde.	3, 4, 6, 9, 10, 14, 16	7 (43,75%)
Sinto preconceito e não tenho preferência no atendimento.	15	1 (6,25%)
Consigo remédios gratuitos.	16	1 (6,25%)

DISCUSSÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu no Brasil a partir de um histórico de lutas do movimento sanitário brasileiro com a finalidade de facilitar o atendimento de saúde⁸.

Na Constituição Federal de 1988, ficou explicitada a criação de um sistema de saúde estruturado, tendo como base a descentralização e o fortalecimento do poder municipal, além de estabelecer a participação da sociedade organizada na administração do setor saúde e o social por meio dos Conselhos e Conferências Municipais de Saúde, visando à formulação, implantação, controle e avaliação das políticas de saúde⁹.

Sendo a população em sua totalidade beneficiada com projetos e ações em saúde, a opinião dos usuários quanto à qualidade da atenção e considerada de extrema relevância quando se busca avaliar esses serviços. Assim, não se pode deixar de considerar sua percepção, a fim de contribuir para a melhoria do sistema de saúde⁸.

A saúde das pessoas com deficiência é o principal ponto a ser desenvolvido em seu aspecto integral, pois refletem em bem-estar pessoal e social, os agravos podem ser evitados na medida em que os órgãos e às entidades do Poder Público assegurem as pessoa

com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos. A contribuição do Estado em cumprir as normas existentes que permitam a inclusão do deficiente, eliminando e exigindo a supressão de toda e qualquer barreira físico-social que contribua para a exclusão da pessoa com deficiência¹⁰.

Quanto à competência dos profissionais da saúde no discurso dos entrevistados foi relatado a existência de profissionais incompetentes no sentido de não tratar com respeito os pacientes, ouve-se ainda aqueles que apontaram desconhecem sua deficiência ou do familiar fato que se faz contrário ao achados de 8 ao entrevistar 471 pessoas nos municípios de São Paulo, teve como objetivo avaliar os serviços de saúde pública naquela região, especificamente não se tratando de pessoas com deficiência obteve em relação aos critérios de humanização no atendimento a saúde, 69,5% declararam confiarem em todos os profissionais de saúde da rede pública pelos quais foram atendidos. Mais da metade (63,7%) já havia recebido informações sobre prevenção; para 72,9%, os profissionais de saúde que os atenderam explicaram sobre a doença que tinham ou tem, e os procedimentos que foram realizados para o tratamento (70,3%); 92% haviam recebido prescrição de medicamentos no SUS, e para 83,1% destes os profissionais explicaram a respeito da administração do remédio; 73% relataram que receberam atenção adequada as suas queixas por parte dos profissionais.

No entanto encontramos mais resultados positivos do que negativos relacionados a este tema quando de encontro com a base de dados SATIS-BR os familiares apresentaram média de 3,72 para os resultados no tratamento que nos diz que sim houve melhoras na saúde dos seus familiares, que a acolhida da equipe apresenta média de 3,74 enquanto que para os usuários a competência da equipe atinge 4,19 e a acolhida da equipe 4,09 em suma os resultados ficam entre regular e bom, importante observar a diferença de resultados entre um grupo e outro.

Se é importante ouvir os usuários para que assim possa ser averiguado como está os serviços de saúde em perguntas abertas ainda do instrumento SATIS-BR 100% dos entrevistados declararam nunca terem participado de pesquisas relacionadas a avaliação dos serviços no estabelecimento que frequentam. O controle social no âmbito do SUS, por intermédio da participação da população nos processos de planejamento e avaliação, foi desenvolvido no Brasil na década de 1990. Este fato implica a garantia constitucional de que a população deve participar do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, por meio de entidades representativas em todos os níveis como o federal ao local¹¹. Portanto, se faz importante a participação dos usuários dos serviços de saúde pública na avaliação dos estabelecimentos que frequentam uma vez que estão diretamente envolvidos com os serviços oferecidos é algo feito para a sociedade no caso específico da população deficiente ninguém melhor que estes para identificar as possíveis dificuldades enfrentadas que podem ser diversas.

CONCLUSÃO

Com base nos dados coletados e o que condiz na Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência podemos relatar que a saúde é um dos principais pontos a serem revistos pelo Estado, que o objetivo de nossa pesquisa foi alcançado e podemos então cotejar se o que descrito na teoria é praticado nos serviços de saúde pública, portanto alguns pontos alcançaram bons resultados, mas precisam ser melhorados assim como é visível a evolução dos serviços nos últimos anos.

Com atenção a participação dos usuários na avaliação dos serviços de saúde encontramos falhas, no sentido de não haver essa oportunidade dos usuários em expor suas opiniões em relação aos serviços prestados, é de suma importância ouvir destes que diretamente estão ligados ao sistema, pois se torna mais fácil verificar os pontos fracos.

De maneira geral os serviços se encontram entre regular e bom, e sob a percepção dos usuários o SUS pode vir a ser um dos melhores sistemas de saúde do nosso país, desde que haja maior organização e diminuição das barreiras que inviabilizam o acesso.

REFERÊNCIAS

1. Brasil (2006). Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual de legislação em saúde da pessoa com deficiência. Brasília, DF.
2. Sousa AF, Franga MNO (2008). Como as pessoas com deficiência avaliam as políticas públicas de saúde no Ceará. Revista avaliação de políticas públicas. (1): 81-90.
3. Castro SS (2011). Acessibilidade aos serviços de saúde por pessoas com deficiência. Revista Saúde Pública, 45(1): 99-105.
4. Iinterdonato GC, Greguol M (2012). Promoção da saúde de pessoas com deficiência: uma revisão sistemática. HU Revista, Juiz de Fora, 37(3): 369-375.
5. Neves JL (1996). Pesquisa qualitativa – características, usos e possibilidades. Caderno de pesquisa em administração. São Paulo, 1(3): 1-5.
6. Kantorski LP, Jardim VR, WetzelII C, Olschowsky A, Schneider JF, Heck RM, Bielemann VL, Schwartz E, Coimbra VCC, Quevedo ALA, Saraiva SS (2009). Satisfação dos usuários dos centros de atenção psicossocial da região Sul do Brasil. Rev Saúde Pública, 43(1): 29-35.
7. Lakatos EM (1991). Fundamentos de metodologia científica. 3ed.ver.e ampl. São Paulo: Atlas.
8. Moimaz SAS, Marques JAM, Saliba O, Garbin CAS, Zina LG, Saliba NA (2010). Satisfação e percepção do usuário do SUS sobre o serviço público de saúde. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 20 (4): 1419-1440.
9. Brasil. Constituição (1988). Constituição República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal; Centro Gráfico.
10. Bolonhini Junior R (2004). Portadores de necessidades especiais: as principais prerrogativas dos portadores de necessidades especiais e a legislação brasileira. São Paulo, Arx.
11. Arakawa AM, Herrera SAL, Caldana ML, Tomita NE (2012). Percepção dos usuários do sus: expectativa e satisfação do atendimento na estratégia de saúde da família. Rev. CEFAC, São Paulo, 14(6):1108-1114.

AUTORES:

Valter C. Barbosa Filho ^{1,2}
 Evanice A. de Souza ^{2,3}
 Nicolino Trompieri Filho ²
 Vanessa Zanluchi ⁴
 Antonio Barroso Lima ²

¹ Universidade Federal de Santa Catarina,
 Florianópolis, Brasil

² Universidade Federal do Ceará,
 Fortaleza, Brasil.

³ Faculdades Nordeste Devry Brasil
 (FANOR), Fortaleza, Brasil.

⁴ Universidade Federal do Paraná,
 Curitiba, Brasil

Comparação de variáveis antropométricas e comportamentais entre escolares do ensino de tempo integral e convencional

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade. Antropometria. Estilo de vida.
 Estudo transversal. Educação primária.

RESUMO

Foi objetivo deste estudo comparar variáveis antropométricas e comportamentais entre escolares participantes e não participantes do ensino de tempo integral. O estudo foi transversal, com uma amostra intencional de 209 escolares (7-12 anos), sendo 104 do programa Mais Educação (tempo integral) e 105 do ensino convencional. As variáveis antropométricas foram: índice de massa corporal, circunferência da cintura e do quadril, relação cintura-quadril e relação cintura-estatura. A frequência da participação em atividade física orientada, participação ativa na aula de Educação Física escolar e frequência do consumo de lanches oferecidos na escola foram obtidos por entrevista. Verificou-se que o excesso de peso corporal esteve em 26.0% e 23.7% das crianças no grupo tempo integral e convencional, respectivamente. Não houve diferenças entre os grupos para as variáveis antropométricas ($p > 0.05$). Apenas o consumo do lanche oferecido pela escola foi diferente entre os grupos ($p = 0.024$); apenas 12.5% dos escolares do tempo integral nunca consumiram o lanche oferecido pela escola, enquanto que essa porcentagem de crianças no grupo convencional foi de 27.6%. Em conclusão, o envolvimento de crianças em turmas de ensino de tempo integral pode contribuir para a promoção de saúde, principalmente com um maior consumo de alimentos saudáveis dentro da escola.

Comparison of anthropometric and behavioral variables in students enrolled in the full-time and in the conventional teaching system

ABSTRACT

Objective: To compare anthropometric and behavioral variables between participants and non-participants of Fulltime class. **Methods:** This was a cross-sectional study with a convenience sample of 209 children (7-12 years old) who were 104 from the Mais Educação Program (Fulltime class) and 105 who were from part-time classes. Anthropometric variables were body mass index, waist and hip circumference, waist-to-hip ratio and waist-to height ratio. The frequency of participation in organized physical activity, active participation in Physical Education class and consumption of snacks offered at school were obtained by interview. **Results:** Excess body weight was presented in 26.0 % and 23.7 % of children in the fulltime and conventional, respectively. There were no differences between groups for anthropometric variables ($p > 0.05$). Only the consumption of snack offered by the school was different between groups ($p = 0.024$). Only 12.5% of fulltime students never consumed the snack offered by school, while this percentage rate was 27,6% in the conventional group. **Conclusions:** the involvement of children in fulltime classes can contribute to health promotion, especially for higher consumption of healthy foods in the school environment.

KEY WORDS:

Obesity. Anthropometry. Lifestyle. Cross-sectional study. Primary education.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma enfermidade multicausal que está presente em indivíduos de diferentes faixas etárias, inclusive, em crianças¹⁵. Em 2010, 43 milhões de crianças foram identificadas com sobrepeso ou obesidade, sendo 35 milhões em países em desenvolvimento². No Brasil, a proporção de crianças de 5 a 9 anos de idade com excesso de peso corporal (sobrepeso ou obesidade) mais que dobrou entre 1989 e 2009, passando de 15,0% para 34,8%. A obesidade, isoladamente, teve um aumento de mais de 300% nesse mesmo grupo etário, passando de 4,1% em 1989 para 16,6% em 2009⁷.

A obesidade infantil, em curto prazo, pode ocasionar distúrbios metabólicos como tolerância à glicose, resistência à insulina e pressão arterial elevada¹⁵. Em longo prazo, hipertensão, diabetes tipo II, problemas osteomusculares, aterosclerose e outras doenças estão direta ou indiretamente associados à presença de sobrepeso ou obesidade¹⁴. Diante destas evidências, se faz necessário o estudo diagnóstico da prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças para que, desde cedo, haja prevenção e tratamento desta complicação.

No diagnóstico da obesidade em crianças há um destaque à utilização do índice de massa corporal (IMC)^{12,14}. Além do IMC, a relação cintura-quadril (RCQ), a relação cintura-estatura (RCE), a circunferência da cintura (CC) e do quadril (CQ) são indicadores antropométricos que permitem identificar a adiposidade corporal em diferentes pontos anatômicos, seja centralizada ou periférica¹². O diagnóstico da obesidade e dos seus riscos à saúde pode ser mais precisamente efetuado com a utilização de diferentes indicadores antropométricos.

Há um consenso de que o consumo exagerado de alimentos ricos em gordura e com alto valor calórico, aliados ao sedentarismo e à redução da prática de atividade física, são os principais responsáveis pela crescente epidemia da obesidade⁸. A prática alimentar e de atividade física durante a infância são fortemente influenciadas pelo ambiente no qual as crianças vivem. Neste sentido, o âmbito escolar pode ser um importante meio para a criança se desenvolver e criar hábitos saudáveis. Muitas escolas brasileiras estão adotando um modelo educacional onde a criança permanece um maior tempo diário na escola: a proposta tem sido intitulada de ensino de Tempo Integral. Estando a criança durante dois turnos dentro da escola, as escolas devem oferecer e orientar seus escolares para a prática de bons hábitos de vida, pois a criança saudável tem maior aproveitamento escolar, o equilíbrio necessário para seu crescimento e desenvolvimento e mantém as defesas imunológicas adequadas¹⁰.

Considerando essas premissas, estudos prévios têm buscado identificar a presença de sobrepeso e obesidade em crianças brasileiras envolvidas em escolas de Tempo Integral. Em um estudo, avaliou crianças de uma escola de Tempo Integral e encontrou a prevalência de desnutrição de 0,9%, sendo essa baixa prevalência atribuída aos alunos estarem matriculados em escolas de Tempo Integral (onde as crianças tinham o suporte nutricional durante a semana de aula)⁹. Contudo, os autores não realizaram a comparação dessas

estimativas de desnutrição e excesso de peso com crianças envolvidas em turmas de ensino no modelo tradicional. Outro estudo também avaliou o estado nutricional de crianças de escolas de Tempo Integral de Piracicaba, São Paulo¹³. Porém, nenhum destes estudos realizou comparações entre participantes e não participantes de turmas de Tempo Integral para os indicadores antropométricos.

Não obstante, os estudos supramencionados não analisaram a prática de atividade física e os hábitos alimentares dos escolares de turmas de Tempo Integral e nem compararam seus resultados com crianças que estudam em apenas um turno (modelo Convencional). A ausência de comparações entre participantes e não participantes do Tempo Integral para variáveis comportamentais e antropométricas dificulta a análise da relação entre o tempo integral na escola e indicadores antropométricos e comportamentais em crianças. O estudo dessa relação pode indicar novas alternativas para ações de intervenção de combate e de prevenção à obesidade infantil.

Neste contexto, o presente estudo objetivou comparar indicadores antropométricos (IMC, RCQ, RCE, CC e CQ) e comportamentais (prática de atividade física orientada e alimentação dentro da escola) entre as crianças participantes e não participantes do ensino de Tempo Integral, matriculadas em duas escolas da rede pública municipal de São José–SC.

MÉTODOS

PLANEJAMENTO E AMOSTRA DO ESTUDO

Estudo transversal realizado em novembro de 2011, englobando a avaliação antropométrica e de estilo de vida em escolares de 7 a 12 anos de idade, matriculados em duas escolas da rede pública municipal de São José – SC. Essa cidade está situada no litoral de Santa Catarina, pertencente à região da Grande Florianópolis, Sul do Brasil. São José possui uma população escolar de 27.006 matrículas no ensino fundamental e 3.615 matrículas no ensino pré-escolar, segundo dados do IBGE⁷.

As duas escolas envolvidas no presente estudo foram selecionadas por conveniência, devido à presença de escolares participantes e não participantes de turmas de Tempo Integral (programa Mais Educação), bem como pela acessibilidade e aceitação da direção e dos professores para a realização da coleta de dados.

O programa Mais Educação tem como objetivo aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde. Os escolares permanecem em tempo integral na escola, perfazendo um total de oito horas por dia. São oferecidas atividades como informática, percussão, letramento, matemática, esportes e artes no contraturno escolar, além de refeições como café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Foram avaliados os escolares das quatro turmas de Tempo Integral desenvolvidas nas duas escolas incluídas neste estudo. Os escolares que frequentavam o ensino Convencional foram avaliados em outras cinco turmas. Houve poucas recusas em participar, onde grande parte dos escolares teve interesse em participar do trabalho. Não houve prejuízos para os escolares que se recusaram em participar da coleta de dados. No total, foram avaliados 248 escolares. Contudo, 39 foram excluídos por apresentarem idades fora da faixa etária de interesse (idades de 7 a 12 anos). Portanto, foram avaliados 104 escolares do Tempo Integral e 105 escolares que estudavam no ensino Convencional.

INTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS

Todas as variáveis antropométricas e de estilo de vida foram coletadas por uma única avaliadora, previamente treinada para executar a coleta dos dados. Para avaliação das variáveis antropométricas, os escolares foram avaliados em uma sala fechada, e sempre que possível com a presença do avaliador e do avaliado somente, para evitar constrangimentos. Alguns escolares preferiram ser avaliados na presença de outros colegas.

Uma entrevista estruturada também foi realizada com os escolares, sendo composta por questões relacionadas à alimentação dentro da escola, prática de atividade física orientada, e participação ativa na aula de educação física escolar. A entrevista teve duração de 5 minutos e foi realizada no mesmo dia na qual foi realizada a avaliação antropométrica.

A massa corporal (quilogramas, Kg) foi obtida em única tomada, com uso de balança digital, da marca Sunrise, com capacidade para 130 kg e precisão de 100g. A estatura (em metros, m) foi mensurada se uma fita métrica da marca *Sanny Medical*, com precisão de 1mm. A verificação destas medidas seguiu procedimento internacionalmente aceito⁶. O IMC foi calculado a partir da relação entre massa corporal e a estatura ao quadrado (kg/m^2). Esta variável foi classificada de acordo com o critério brasileiro proposto por Conde e Monteiro⁴.

A CC e a CQ (em centímetros, cm) foram mensuradas utilizando-se uma fita métrica da marca *Sanny Medical*, com precisão de 1mm. A CC foi mensurada com a fita colocada horizontalmente no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a crista ilíaca, e a RQ foi mensurada horizontalmente em volta do quadril na parte mais saliente dos glúteos³. A partir destas medidas, foram calculadas a RCQ (CC/CQ) e RCQ (CQ/estatura).

Os escolares responderam a seguinte questão: "Você come as refeições oferecidas pela escola?". As seguintes opções de respostas foram apresentadas: nunca; às vezes; quase sempre; sempre. Esta questão não foi referida aos alimentos vendidos na cantina da própria escola, e sim, aos alimentos oferecidos gratuitamente. Os escolares também foram questionados se

praticavam alguma atividade física orientada (com professor) extra-curricular. Se o escolar respondeu positivamente a esta questão, ele foi questionado sobre a frequência e a duração desta prática durante a semana. Outra questão foi feita aos escolares: "Você participa ativamente (brincando, pulando, correndo) das aulas de educação física oferecidas pela escola?". O avaliado tinha como opções de resposta: sempre, quase sempre, às vezes ou nunca.

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

A estatística descritiva foi utilizada para caracterização das variáveis de estudo, baseando-se na frequência absoluta e relativa para as variáveis categóricas, e na média, desvio padrão e mediana para as variáveis contínuas. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para identificar a normalidade das variáveis antropométricas. Todos os indicadores antropométricos avaliados não apresentaram distribuição normal ($p < 0,05$). Portanto, optou-se por utilizar o teste de Mann-Whitney para identificar diferenças entre os grupos Tempo Integral e Convencional nos seis indicadores antropométricos. A associação entre o grupo de ensino (Tempo Integral e Convencional), estado nutricional e variáveis comportamentais foi testada por meio do teste de Qui-quadrado para linearidade. Todas as análises foram realizadas no programa SPSS 16.0, adotando-se o nível de significância de 5%.

APECTOS ÉTICOS DO ESTUDO

O presente trabalho foi realizado seguindo as normas que regulamentam a pesquisa envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde (resolução no 196/96). Todos os escolares foram autorizados a participar do estudo mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais/responsáveis.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra segundo o grupo de ensino (Tempo Integral ou Convencional). A amostra do presente estudo teve participação de 209 crianças, de idades de 7 a 12 anos. A média de idade das crianças do Tempo Integral foi de 10,3 ($\pm 2,0$) anos, enquanto que a média de idade no grupo Convencional foi de 10,1 ($\pm 2,1$) anos. Na descrição por sexo, 51 meninos foram do grupo Tempo integral e 54 meninos participaram do grupo Convencional. No grupo Tempo integral participaram 53 meninas e 51 no grupo Convencional.

TABELA 1 – Distribuição dos participantes do grupo Tempo Integral e Convencional de acordo com o sexo e faixa etária.

IDADE (ANOS)	MODELO EDUCACIONAL	
	TEMPO INTEGRAL, N (%)	CONVENCIONAL, N (%)
7	10 (9,6)	14 (13,3)
8	14 (13,5)	21 (20,0)
9	20 (19,2)	20 (19,0)
10	20 (19,2)	21 (20,0)
11	20 (19,2)	20 (19,0)
12	20 (19,2)	9 (8,6)
SEXO		
MENINOS	51 (49)	54 (51,4)
MENINAS	53 (51,0)	51 (48,6)
TOTAL	104	105

Na Tabela 2 podem ser verificadas as características comportamentais dos escolares do ensino de Tempo integral e Convencional. Com relação aos comportamentos, verificou-se que a maioria dos escolares não participava de atividades físicas orientadas, mas a maioria reportou sempre participar ativamente da aula de Educação Física. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para as variáveis relacionadas à prática de atividade física ($p > 0,05$). Quando perguntados sobre o consumo do lanche oferecido pela escola, foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para a proporções de crianças que consumiam o lanche oferecido pela escola ($\chi^2 = 9,34$; $p = 0,024$), indicando maiores proporções de consumo frequente (quase sempre e sempre) entre os escolares do grupo Tempo Integral (Tabela 2).

As características antropométricas dos escolares por grupo de ensino podem ser observadas na Tabela 3. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as crianças dos grupos de ensino de Tempo Integral e Convencional para as sete variáveis antropométricas estudadas ($p > 0,05$).

TABELA 2 – Comparação das variáveis comportamentais entre os grupos Tempo Integral e Convencional.

	TEMPO INTEGRAL (N=104)	CONVENCIONAL (N=105)	P*
	N (%)	N (%)	
PRÁTICA AF ORIENTADA			
NÃO	78 (75,0)	81 (77,1)	0,717
SIM	26 (25,0)	24 (22,9)	
DIAS NA SEMANA DE AF ORIENTADA			
NÃO FAZ	78 (75,0)	81 (77,1)	0,234
1-2 DIAS	24 (23,1)	18 (17,1)	
3 OU MAIS DIAS	2 (1,9)	6 (5,7)	
DURAÇÃO DA AF ORIENTADA POR DIA			
NÃO FAZ	78 (75,0)	81 (77,1)	0,215
MENOS DE 60 MINUTOS	3 (2,9)	0 (0,0)	
60 OU MAIS MINUTOS	23 (22,1)	24 (22,9)	
PARTICIPAÇÃO ATIVA NA AULA DE EFE			
NUNCA	0 (0,0)	0 (0,0)	0,198
ÀS VEZES	14 (13,5)	8 (7,6)	
QUASE SEMPRE	11 (10,6)	7 (6,7)	
SEMPRE	79 (76,0)	90 (85,7)	
CONSUMO DO LANCHE OFERECIDO PELA ESCOLA			
NUNCA	13 (12,5)	29 (27,6)	0,024**
ÀS VEZES	49 (47,1)	49 (46,7)	
QUASE SEMPRE	33 (31,7)	22 (21,0)	
SEMPRE	9 (8,7)	5 (4,8)	

AF = atividade física; EFE = educação física escolar.

* Valores de p obtidos no teste de Qui-quadrado para linearidade.

** Valor significativo, com $p < 0,05$.

TABELA 3 — Média, mediana e desvio padrão das variáveis antropométricas em crianças do ensino de Tempo Integral e Convencional.

VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS	TEMPO INTEGRAL (N=104)		CONVENCIONAL (N=105)		P*
	MÉDIA (DP)	MEDIANA	MÉDIA (DP)	MEDIANA	
MASSA CORPORAL (KG)	35,37 (11,31)	32,00	33,64 (9,02)	32,00	0,404
ESTATURA (CM)	141,10 (12,39)	141,00	138,76 (9,60)	138,50	0,125
IMC (KG/M ²)	17,39 (3,43)	16,79	17,24 (3,09)	16,64	0,847
CINTURA (CM)	63,28 (9,11)	61,00	62,27 (8,23)	60,00	0,438
QUADRIL (CM)	76,30 (10,16)	75,00	74,96 (8,28)	73,00	0,362
RCQ	0,83 (0,08)	0,82	0,83 (0,05)	0,83	0,402
RCE	0,44 (0,05)	0,43	0,44 (0,05)	0,43	0,916

IMC = Índice de massa corporal; DP = desvio padrão; RCQ = relação cintura-quadril; RCE = relação cintura-estatura;

* Valores de p obtidos no teste de U de Mann-Whitney.

Na Tabela 4 pode ser observada a classificação do estado nutricional das crianças segundo os grupos de ensino. Em estado de desnutrição foram encontrados 6,7% dos escolares do Tempo Integral e 2,9% do Convencional. A proporção de crianças com sobrepeso foi de 17,3% no grupo Tempo Integral e de 18% no grupo Convencional. Por fim, 8,7% dos escolares do grupo Tempo Integral e 5,7% do grupo Convencional apresentavam obesidade. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos na classificação do estado nutricional ($\chi^2 = 2,56$; $p = 0,465$).

TABELA 4 — Classificação do estado nutricional das crianças do ensino de Tempo Integral e Convencional.

ESTADO NUTRICIONAL	TEMPO INTEGRAL (N=104)	CONVENCIONAL (N=105)	P*
	N (%)	N (%)	
DESNUTRICÃO	7 (6,7)	3 (2,9)	0,465
PESO NORMAL	70 (67,3)	77 (73,3)	
SOBREPESO	18 (17,3)	19 (18,1)	
OBESIDADE	9 (8,7)	6 (5,7)	

* Valor de p obtido no teste de Qui-quadrado para linearidade.

DISCUSSÃO

O presente estudo buscou comparar indicadores antropométricos e do estilo de vida entre escolares (7 a 12 anos de idade) que participavam do Mais Educação, um programa de Tempo Integral na escola, e escolares que participavam do ensino Convencional. Os dados do presente estudo mostraram que há um elevado percentual de alunos acima do peso adequado para o sexo e idade. Porém, não houve diferenças entre os grupos de ensino com relação ao sobrepeso e a obesidade. Os comportamentos relacionados à prática de atividade física também foram semelhantes entre os grupos de ensino, quando não consideradas as atividades físicas realizadas durante o programa Mais Educação. Diferenças significativas entre os grupos de ensino foram observadas quanto ao consumo das refeições oferecidas pela escola (excluindo a cantina escolar).

Foi verificado que 75% e 77% dos escolares do Tempo integral e Convencional, respectivamente, não participavam de atividades físicas orientadas fora da escola. Esses resultados não corroboram com os encontrados por Alves e colaboradores¹, que analisou a prática de atividade física semanal em escolares entre 6 e 10 anos de Campina Grande-PB e verificou que apenas 3% dos escolares não praticavam atividade física, enquanto que a maioria das crianças (73%) praticavam atividade física em um ou mais dias por semana. Portanto, ações de intervenção no ensino de Tempo Integral devem ser desenvolvidas para estimular a prática de atividade física dentro e fora da escola, além das atividades físicas incluídas no programa. Essas ações podem impactar positivamente no estado de saúde da criança.

Em contrapartida, a maioria dos escolares analisados neste estudo (80%) reportou participar ativamente das aulas de Educação Física Escolar (ver Tabela 2). Fato importante, uma vez que a Educação Física Escolar representa um meio promotor de hábitos físicos e/ou esportivos saudáveis e, desta forma, pode auxiliar no processo de prevenção e redução de elevados índices de sobrepeso e obesidade ¹³.

Além das aulas de Educação Física Escolar e outras atividades físicas orientadas extra-curriculares, sabe-se que os alunos do grupo Tempo Integral, por permanecerem oito horas por dia na escola, participam de atividades físicas orientadas durante o período contraturno. Tendo assim, uma maior participação em atividades físicas do que os alunos do grupo Convencional. Contudo, essas atividades físicas orientadas no programa de Tempo Integral parecem não contribuir como estímulo para a participação em outras atividades físicas orientadas e na participação ativa na aula de Educação Física Escolar. O estudo comparativo entre o ensino de Tempo Integral e Convencional em atividades físicas habituais, como brincadeiras no lazer e transporte ativo para a escola, é fundamental para identificar as possíveis contribuições do método de Tempo Integral para a prática de atividade física após o período na escola.

Foram encontradas diferenças significativas entre os grupos Tempo Integral e Convencional para consumo do lanche oferecido pela escola (ver Tabela 2). Ao nosso conhecimento, nenhum estudo realizou a comparação do comportamento alimentar entre crianças participantes e não participantes do ensino de Tempo Integral. Portanto, a comparação dos nossos resultados é limitada.

Segundo Santana ¹⁰, o lanche, quando composto por alimentos adequados, garante a energia e os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento, resultando em um melhor desempenho escolar além de evitar hábitos alimentares inadequados que podem trazer prejuízos à saúde por toda a vida. Silva ¹¹ destacou que as refeições oferecidas pelas escolas de Tempo Integral constituem parte fundamental do consumo alimentar dos escolares, porém foram constatadas deficiências em alguns macronutrientes, como o ferro, ou a perda de alguns nutrientes no preparo dos alimentos, sendo necessárias medidas de orientação para cobrir tais deficiências.

Foram encontradas elevadas prevalências de excesso de peso nas crianças do presente estudo, sem diferenças significativas entre os grupos de ensino (ver Tabela 4). Estes resultados são semelhantes aos encontrados por Orłonskiet al. ⁹, onde houve prevalência de excesso de peso de 27,8% em crianças participantes de turmas de Tempo Integral em escolas de Ponta Grossa-PR. Outro estudo com crianças de Campina Grande-PB ¹ verificou uma prevalência de 14,7% de sobrepeso e 8,8% de obesidade. Diante dessas evidências, percebe-se que as alterações no estado nutricional (sobrepeso ou obesidade) atingem de maneira semelhante às crianças participantes e não participantes de turmas de Tempo Integral. A obesidade infantil é um problema de saúde crescente, e ações de promoção da saúde na escola devem focar na prevenção e no combate dessa condição de risco à saúde presente e futura.

Quando analisados os resultados antropométricos, observou-se que não houve diferenças significativas entre os grupos de ensino para a CC, CQ, RCQ e RCE (ver tabelas 3 e 4). Ao nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo comparando indicadores antropométricos entre participantes e não participantes de turmas de ensino de Tempo Integral, o que impossibilita a comparação de dados. Contudo, esses resultados confirmam a hipótese de que alterações antropométricas podem atingir as crianças do ensino de Tempo Integral e Convencional de maneira semelhante.

Esse estudo foi um dos primeiros da literatura brasileira comparando variáveis antropométricas e comportamentais entre crianças participantes e não participantes do ensino de Tempo Integral. Esse método de ensino tem sido introduzido nas escolas brasileiras, e a comparação entre os métodos de ensino permite indicar possíveis contribuições do método de ensino de tempo integral para a promoção de um estilo de vida saudável e na prevenção de obesidade em crianças do município de São José-SC.

Contudo, o presente estudo também apresentou algumas limitações. As variáveis estudadas focaram no comportamento da criança dentro da escola. Portanto, o estilo de vida extra-escolar das crianças, sobretudo de variáveis alimentares, atividade física e contexto socioeconômico, devem ser focadas em estudos futuros. Adicionalmente, o estudo foi realizado em apenas duas escolas do município de São José-SC, não permitindo a extrapolação dos resultados para as crianças da cidade, como um todo. Portanto, apesar das contribuições para a literatura sobre a saúde da criança, os resultados aqui apresentados devem ser analisados com devida cautela.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo apontaram um índice preocupante de excesso de peso entre as crianças estudadas, sem diferenças significativas entre os grupos de ensino Tempo Integral e Convencional para a classificação do estado nutricional e nos demais indicadores antropométricos.

Em relação às variáveis comportamentais, apenas o consumo de lanche oferecido pela escola apresentou diferenças significativas entre os grupos de ensino; as crianças do grupo Convencional tendem a comer o lanche oferecido pela escola em menor frequência. Portanto, fica destacada a importância do ensino de Tempo Integral para estimular o consumo de lanche oferecido pela escola, bem como, a possibilidade da promoção de uma alimentação saudável através desta refeição. É importante destacar que não foram observadas diferenças significativas entre os grupos de ensino para as variáveis relacionadas à prática de atividade física (atividade física orientada e participação ativa na aula de Educação Física Escolar). Portanto, novas ações do programa Mais Educação devem focar no estímulo a participação em atividades físicas orientadas e não orientadas, seja dentro ou fora do ambiente escolar, para contribuir na redução de indicadores de obesidade e promover saúde entre crianças.

REFERÊNCIAS

1. Alves G, Medeiros C, Cardoso M, Pereira R, França I, Coura A, Carvalho D (2011). Estado nutricional e hábitos de vida em Escolares. *Rev Bras Crescimento Desenvolvimento Hum*21(3):789-97.
2. Borgui E, Onis M, Blosser M (2010). Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. *Am J Clin Nutr*92(5):1257-1264.
3. Callaway CW, Chumlea WC, Bouchard C, Himes JH, Lohman TG, Martin AD. Circumferences. In: Lohman TG, Roche AF, Martorell R (ed.). *Anthropometric standardization reference manual*. Champaign: Human Kinetics Books; 1988.
4. Conde WL, Monteiro CA (2006). Body mass index cutoff points for evaluation of nutritional status in Brazilian children and adolescents. *J Pediatr*82(4):266-272.
5. Fernandes R, Kawaguti S, Agostini L, Oliveira A, Ronque E, Junior I (2007). Prevalência de sobrepeso e obesidade em alunos de escolas privadas do município de Presidente Prudente – SP. *Rev Bras Cineantr Desempemhno Hum*9(1): 21-27.
6. Gordon CC, Chumlea WC, Roche AF. Stature, recumbent length, and weight. In: Lohman TG, Roche AF, Martorell R (ed.). *Anthropometric standardization reference manual*. Champaign: Human Kinetics Books; 1988.
7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 – Antropometria e análise do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil*. Rio de Janeiro, 2010.
8. Oliveira A, Cerqueira E, Souza J, Oliveira A (2003). sobrepeso e obesidade infantil: influência de fatores biológicos e ambientais em Feira de Santana, BA. *Arq Bras Endocrinol Metabol*47(2):144-150.
9. Orłowski S, Dellagrana R, Rech C, Araújo E (2009). Estado nutricional e fatores associados ao déficit de estatura em crianças atendidas por uma unidade de ensino básico de tempo integral. *Rev Bras Crescimento Desenvolvimento Hum*19(1):54-62.
10. Santana DA (2008). Obesidade infantil nas escolas. *Web Artigos*. 2008. Disponível em: <<http://www.webartigos.com/artigos/a-obesidade-infantil-nas-escolas/4718/>> Acesso em: 05/11/2011.
11. Silva M (2000). Alimentos consumidos pelos alunos de escolas de Tempo Integral. *Alimentos Nutr*11(1): 89-110.
12. Souza CV, Barbosa Filho VC, Souza EA, Lemos LFC, Trompieri Filho N (2009). Correlação entre indicadores de adiposidade em adolescentes de uma escola pública da cidade de Fortaleza, Ceará. *Coleção Pesquisa Educação Física*8(4):109-1014.
13. Tolocka RE, Coelho V, Sai T, Marco A, Cesar M, Santos D (2008). Perfil de crescimento e estado nutricional em crianças de creches e pré-escolas do município de Piracicaba. *Rev Educação Física/UEM*19(3): 343-351.
14. World Health Organization (WHO). *Obesity and overweight*. Geneva: World Health Organization; 2012.
15. WHO. *The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response*. Geneva: World Health Organization, 339f. 2007.

AUTORES:

Angela T. Zuchetto ¹
Talita M. Cavalcante ¹
Ricardo A. Pimenta ¹
Paula Alves Zanon ¹
John Peter Nasser ¹

¹ Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Avaliação da composição corporal de crianças e jovens com deficiência

5244

PALAVRAS CHAVE:

Crianças com deficiência. Obesidade. Composição corporal.

RESUMO

Os indicadores de composição corporal de crianças e adolescentes são fatores relevantes para o desenvolvimento e como indicadores de saúde e bem estar. O objetivo do estudo foi avaliar a composição corporal de crianças e jovens com deficiência devidamente matriculados e frequentando o ensino regular. Participaram da pesquisa 40 indivíduos entre 7 a 19 anos de idade, selecionados intencionalmente em uma escola inclusiva. A composição corporal foi avaliada mediante a mensuração da massa corporal, estatura e cálculo do índice de massa corporal, assim como a avaliação das dobras cutâneas tri-cipital e subescapular. Os resultados mostraram que 32.5% dos sujeitos avaliados apresentaram sobrepeso e 10%, obesidade. Quanto à classificação do percentual de gordura, 25% foram classificados como “alto percentual” e 10% como percentual “moderadamente alto”. Conclui-se que as crianças e adolescentes com deficiência podem apresentar prevalência de sobrepeso e obesidade, mesmo tendo sua atividade física aumentada em função das aulas de Educação Física escolar.

Correspondência: Angela Teresinha Zuchetto. Programa AMA – Atividade Motora Adaptada, Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

Assessment of body composition in children and adolescents with disabilities

ABSTRACT

The indicators of body composition in children and adolescents are relevant factors for the development and indicators of health and wellness. The aim of the study was to assess the body composition of children and youth with disabilities duly enrolled and attending regular school. Forty individuals between 7-19 years participated in the survey intentionally selected in an inclusive school. Body composition was assessed by measuring body weight, height and calculating the Body Mass Index, as well as the evaluation of triceps and sub scapular skin folds. The results showed that 32.5% of evaluated subjects were overweight and 10% obese. Regarding the classification of the percentage of fat, 25% were classified as "high percentage" and 10% as "moderately high". It was concluded that children and adolescents with disabilities may present prevalence of overweight and obesity, even with its increased depending on the school physical education physical activity.

KEY WORDS:

Children with disabilities. Obesity. Body composition.

INTRODUÇÃO

A obesidade infantil tem alcançando proporções epidêmicas em todo o mundo, contribuindo para o aumento da obesidade em idade adulta e comorbidades durante a vida ⁽¹⁾.

Os indicadores de composição corporal de crianças e adolescentes são fatores relevantes para o desenvolvimento e também como indicadores de saúde e bem estar. Sabe-se que o sobrepeso e a obesidade na infância tem relação com risco de problemas cardiovasculares, diabetes tipo II, problemas ortopédicos, certos tipos de câncer, apneia do sono e irregularidades menstruais, contribuindo também para maior probabilidade de permanecerem nessa condição na idade adulta ⁽²⁾.

Entre as pessoas com deficiência, a prevalência de obesidade e sobrepeso é relatada em uma taxa mais elevada do que para a população em geral, sendo maior prevalência de sobrepeso em jovens com síndrome de Down, mielomeningocele, deficiência visual, dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e transtorno do espectro autista ^(3,4). Já os problemas de saúde relacionados à desnutrição são relatados geralmente em crianças com paralisia cerebral severa, devido às condições como disfunção motora oral, contraturas articulares temporomandibular, vômitos, refluxo gastroesofágico e refeições longas e cansativas ^(5,6).

Apesar da sabida importância das atividades físicas na composição corporal, as pessoas com deficiência experimentam várias barreiras para realizar atividades físicas regulares ⁽⁷⁾, podendo ter a educação física escolar como única oportunidade de prática de atividade física e esportiva no seu dia a dia. Porém, embora muitas crianças e jovens com deficiência estejam matriculadas no ensino regular, estas podem não participar de maneira igualitária nas atividades, permanecendo mais tempo em atividades sedentárias quando comparados com seus pares sem deficiência ⁽⁴⁾.

No Brasil ainda são escassas as literaturas que abordam a composição corporal de pessoas com deficiência. Dessa forma, visando contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas e com a ampliação desse tema na literatura nacional, o presente estudo tem como objetivo verificar a composição corporal de crianças e adolescentes com deficiências que participam de aulas de educação física em uma escola inclusiva.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo realizada a partir da avaliação da composição corporal de crianças e jovens com deficiência devidamente matriculados e frequentando escola inclusiva.

Foram avaliados 40 participantes entre 7 e 19 anos, sendo 26 do sexo masculino e 14 do feminino, distribuídos conforme a figura 1.

FIGURA 1 — Participantes distribuídos por deficiência e sexo.

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados intencionalmente em função da disponibilidade da escola inclusiva e apresentaram diagnóstico de deficiência física, intelectual, auditiva, visual, TDAH, Transtorno do espectro autista, Síndrome de Alcoolismo Fetal e Esclerose Tuberosa. Todos participam das aulas de educação física duas vezes por semana, com 50 minutos de duração.

Para a avaliação da composição corporal foram realizadas medidas antropométricas de massa corporal e estatura no ambiente escolar. Para a mensuração da massa corporal, os indivíduos que não permaneciam em posição ortostática foram suspensos pelo avaliador e em seguida foi calculada a diferença entre a massa corporal total e a massa do avaliador. Já a estatura foi mensurada em decúbito dorsal, com os pés firmados em uma parede. Com esses valores foi obtido o Índice de Massa Corporal dos sujeitos. Em complemento, foram utilizadas as dobras cutâneas tricipital (TR) e subescapular (SE), obtidas no lado direito do corpo resultado da média de três mensurações. Os resultados foram interpretados isoladamente e pelo somatório da espessura dessas duas dobras (Σ EDC), expressos em milímetros (mm). A gordura corporal relativa (% Gordura) foi estimada por meio das equações propostas por Boileau et al. ⁽⁸⁾ e o padrão de distribuição da gordura corporal (DGC) foi determinado mediante a relação entre as espessuras das

dobras cutâneas de tronco (SE) e de membros (TR). Os valores de massa corporal magra (MCM) foram determinados pela simples subtração entre a massa corporal e a quantidade de gordura absoluta. A partir dos valores de % Gordura, a amostra foi classificada, de acordo com as categorias de adiposidade propostas por Lohman⁽⁹⁾, partindo de “muito baixo”, para “baixo”, “ótimo”, “moderadamente alto”, “alta” e “muito alta”, podendo ser constatada em milímetros ou em percentual de gordura.

Os valores obtidos foram comparados com as de referência para crianças de 5 a 19 anos de idade proposta pela Organização Mundial de Saúde ⁽¹⁰⁾. Utilizou-se os escores-z da relação do Índice de Massa Corporal (IMC) para a idade em meses, cujas medidas de referência são as mais recomendadas para avaliação do excesso de peso em crianças nessas faixas etárias ⁽¹⁰⁾.

Os dados foram tabulados e analisados descritivamente no *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS), versão 15.0. Para descrição dos dados foram utilizadas as médias, desvio padrão e distribuição de frequência.

Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética 911/10 da Universidade Federal de Santa Catarina e os responsáveis pelas crianças e adolescentes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

RESULTADOS

Os valores médios e desvios padrões das medidas antropométricas são apresentados nas tabelas 1 e 2.

TABELA 1 — Média e desvio padrão da idade em anos, massa corporal, estatura e IMC distribuídas por faixa etária e por tipo de deficiência.

	DEFICIÊNCIA	N	IDADE (M±DP)	MASSA CORPORAL (KG) (M±DP)	ESTATURA (METROS) (M±DP)	IMC (KG/M²) (M±DP)
FAIXA ETÁRIA (7 A 10 ANOS)	DF	7	8,00 ± 1,41	25,96 ± 9,34	1,23 ± 0,16	16,76 ± 4,05
	DI	3	8,67 ± 1,53	32,43 ± 2,37	1,33 ± 0,06	18,46 ± 2,61
	DA	5	8,80 ± 1,09	27,30 ± 3,42	1,29 ± 0,05	16,42 ± 2,49
	OUTROS	5	7,80 ± 0,84	31,58 ± 14,75	1,29 ± 0,11	18,34 ± 5,76
	TOTAL	20	8,25 ± 1,21	28,67 ± 9,17	1,28 ± 0,11	17,32 ± 3,87
FAIXA ETÁRIA (11 A 19 ANOS)	DF	5	15,40 ± 3,29	55,82 ± 21,44	1,53 ± 0,06	23,62 ± 8,17
	DI	9	14,89 ± 2,52	54,23 ± 15,56	1,59 ± 0,11	21,11 ± 4,82
	DA	1	11,00	28,40	1,31	16,55
	DV	2	16,00 ± 0,00	56,05 ± 21,71	1,65 ± 0,25	20,19 ± 1,92
	OUTROS	3	17,00 ± 2,00	80,63 ± 19,33	1,75 ± 0,02	26,39 ± 6,69
	TOTAL	20	15,25 ± 2,63	57,48 ± 19,95	1,59 ± 0,14	22,21 ± 5,89
	TOTAL GERAL	40	11,75 4,08	43,08 21,16	1,44 0,20	19,77 5,51

LEGENDA: IMC: Índice de massa corporal; DF: Deficiência Física; DI: Deficiência Intelectual; DA: Deficiência auditiva; DV: Deficiência visual.

TABELA 2 — Média das espessuras da dobra cutânea tripectral (DCT) e subescapular (DCS), do Somatório das Dobras Cutâneas (ΣEDC), da gordura corporal relativa (% Gordura), da massa muscular magra (MCM) e da distribuição da gordura corporal (DGC) distribuídas por faixa etária e por tipo de deficiência.

	DEFI-CIÊNCIA	N	DCT (MM) (M±DP)	DCS (MM) (M±DP)	ΣEDC (MM) (M±DP)	% GOR-DURA (M±DP)	MCM (KG) (M±DP)	DGC (MM) (M±DP)
FAIXA ETÁRIA (7 A 10 ANOS)	DF	7	8,70 ± 3,95	6,74 ± 2,29	15,44 ± 6,16	14,48 ± 5,61	10,51 ± 5,72	0,82 ± 0,19
	DI	3	15,43 ± 7,31	10,67 ± 4,51	26,10 ± 11,58	23,25 ± 9,92	6,33 ± 9,71	0,73 ± 0,14
	DA	5	7,64 ± 1,35	6,96 ± 2,34	14,60 ± 3,34	14,84 ± 3,17	12,70 ± 3,52	0,91 ± 0,22
	OUTROS	5	12,16 ± 8,36	9,86 ± 10,34	22,02 ± 18,67	17,56 ± 9,71	9,56 ± 6,84	0,71 ± 0,21
	TOTAL	20	10,31 ± 5,79	8,17 ± 5,51	18,47 ± 11,03	16,66 ± 7,21	10,19 ± 6,07	0,80 ± 0,20
FAIXA ETÁRIA (11 A 19 ANOS)	DF	5	9,44 ± 7,37	8,88 ± 7,39	18,32 ± 14,61	14,06 ± 10,32	37,50 ± 12,62	1,01 ± 0,38
	DI	9	17,48 ± 7,24	15,11 ± 5,44	32,59 ± 12,44	25,53 ± 5,35	21,64 ± 6,68	0,88 ± 0,14
	DA	1	4,60	4,00	8,60	7,32	19,80	0,87
	DV	2	17,00 ± 2,82	11,65 ± 5,73	28,65 ± 8,56	23,49 ± 4,96	27,40 ± 13,15	0,67 ± 0,23
	OUTROS	3	21,77 ± 11,81	12,90 ± 2,54	34,67 ± 14,29	25,34 ± 8,29	45,97 ± 8,97	0,72 ± 0,35
	TOTAL	20	15,42 8,54	12,32 6,08	27,74 14,03	21,52 8,87	29,74 12,81	0,86 0,26
	TOTAL GERAL	40	12,87 7,65	10,24 6,09	23,11 13,31	19,09 8,35	19,97 13,99	0,83 0,23

LEGENDA: DCT: Dobra cutânea tripectral; DCS: Dobra cutânea subescapular; ΣEDC: Somatório das Dobras Cutâneas; % Gordura: Gordura corporal relativa; MCM: Massa muscular magra; DGC: distribuição da gordura corporal; DF: Deficiência Física; DI: Deficiência Intelectual; DA: Deficiência auditiva; DV: Deficiência visual.

Quanto à classificação da gordura corporal relativa (% Gordura), no geral verifica-se que 25% (n=10) dos indivíduos apresentaram alto percentual de gordura, 10% (n=4) apresentaram percentual moderadamente alto, 50% (n=20) apresentaram ótimo percentual e 15% (n=6) apresentaram baixo percentual de gordura corporal segundo a classificação. Observando a classificação da gordura corporal por faixa etária, verificou-se que o grupo dos indivíduos na faixa etária de 11 a 19 anos foi o que mais apresentou alto percentual de gordura (Figura 2).

FIGURA 2 — Frequência da classificação do índice de adiposidade de acordo com a gordura corporal relativa entre os grupos de idade.

Em relação ao estado nutricional, no geral 2,5% (n=1) apresentou magreza, 55% (n=22) apresentaram eutrofia, 32,5% (n=13) apresentaram sobrepeso e 10% (n=4) apresentaram obesidade. Quando verificado por tipo de deficiência, observou-se maior frequência de sobrepeso nos indivíduos com deficiência intelectual (50%), seguindo-se os indivíduos com deficiência auditiva (33,3%) (Figura 3).

FIGURA 3 — Classificação do estado nutricional por tipo de deficiência.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo verificar o estado nutricional e a composição corporal de crianças e adolescentes com deficiências que participam de aulas de educação física em uma escola inclusiva.

Observou-se no geral que, embora a maioria tenha apresentado eutrofia (55%), é importante salientar que houve uma taxa de sobrepeso elevada (32,5%). A literatura aponta que o excesso de peso é um problema significativo de saúde entre crianças e adolescentes com deficiência (4, 11, 12). Em populações selecionadas, alguns pesquisadores relataram uma maior prevalência de sobrepeso entre crianças e adolescentes com mielomeningocele, paralisia cerebral, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Down, distrofia muscular, lesão cerebral, deficiência visual, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtornos do espectro do autismo (1, 4, 13-16).

Os dados encontrados referentes aos indivíduos com deficiência intelectual e os classificados com "outras deficiências" concordam com a literatura atual ao indicarem maiores valores antropométricos com prevalência de sobrepeso tanto na faixa etária de sete a dez anos quanto na faixa de onze a dezenove anos. Estudos preliminares apontam prevalência de obesidade variando de 7% a 21,9% (17-19), especialmente devido a altas taxas de comportamento sedentário (20) como também a falta de conhecimento sobre comportamentos de vida saudável, limitadas escolhas nutricionais e baixos níveis de atividade física (4).

Jovens com deficiência comumente apresentam um estilo de vida fisicamente inativo, podendo acarretar em um baixo condicionamento aeróbico e níveis mais altos de sobrepeso quando comparados a seus pares sem deficiência (21). Além da baixa oportunidade de movimentos, pessoas com deficiência de caráter genético, como a síndrome de Down e a mielomeningocele, apresentam predisposição e maior probabilidade de se tornarem obesas (22).

Outros fatores que podem estar associados com a obesidade em jovens com deficiência são a maior taxa de pobreza relatada entre cuidadores (4) ou contrariamente uma super oferta de alimentos motivada por sentimentos de culpa, stress ou superproteção de pais ou cuidadores (22).

Estudos realizados em diversos países sobre o estado nutricional de crianças e jovens com deficiência encontraram percentuais significativos de obesidade. No estudo de Vélez et al (1) foi encontrado uma prevalência de 17% de crianças e jovens com obesidade/ obesidade mórbida. Em Taiwan, Lin et al (23) encontraram 18% de jovens com deficiência na faixa de sobrepeso. Já em estudo realizado nos Estados Unidos (13) foram encontradas 29,7% de crianças com risco de sobrepeso e argumentaram que crianças com limitações no movimento possuem maior probabilidade para risco de sobrepeso do que crianças típicas.

Pessoas com deficiência estão mais propensas a serem obesas e fisicamente inativas em comparação com pessoas sem deficiência, possuindo dificuldade para participar em programas promotores de saúde, tais como atividade física regular, boa alimentação, atividades sociais, acesso regular a atendimento médico e exames preventivos e assim por diante em comparação com a população em geral ⁽¹²⁾. Ainda assim, no ambiente escolar devem ter garantida sua participação em todas as atividades.

Porém, estas parecem não participar de maneira igualitária, permanecendo mais tempo em atividades sedentárias quando comparados com seus pares sem deficiência. Fatores esses que podem ser causados pela indisponibilidade de equipamentos adaptados, pela dificuldade de percorrer os espaços dos jogos pelos que usam cadeiras de rodas e, às vezes, as turmas apresentam número elevado de alunos, o que impede a adaptação desses indivíduos ⁽⁴⁾.

Durante a adolescência e juventude, as pessoas desenvolvem seus próprios estilos de vida e, portanto, incentivar essas pessoas a possuir estilos de vida saudáveis nessa faixa etária é importante para impedir condições secundárias e garantir a vida adulta saudável. Níveis suficientes de atividade física são importantes para a prevenção de doenças funcionais, melhoria da aptidão aeróbica, redução da gordura corporal excessiva, independência, participação social e qualidade de vida ^(24, 25).

Portanto, programas destinados a abordar especificamente a nutrição e atividade física em crianças com deficiência, voltados para a criança e seus acompanhantes, devem ser desenvolvidos, bem como pesquisas adicionais e implementação de intervenções eficazes para o controle de peso em crianças e jovens com e sem deficiência são amplamente necessários para reverter a epidemia global de obesidade infantil ⁽¹⁾.

CONCLUSÃO

A presente investigação demonstrou um elevado índice de sobrepeso e obesidade nas crianças e adolescentes com deficiência, embora tais participem de atividades físicas em escola inclusiva. Esses dados indicam que mesmo que incluídos em aulas regulares de educação física, dentre outros fatores possíveis, podem não receber a quantidade de exercícios físicos e orientação nutricional para a reversão do quadro de prevalência de obesidade e sobrepeso. É importante que o profissional de educação física e outros profissionais da saúde estejam cientes das dificuldades e possibilidades que esses alunos possuem, contribuindo para o seu desenvolvimento saudável, a fim de que possuam melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

1. Velez JC, Fitzpatrick AL, Barbosa CI, Diaz M, Urzua M, Andrade AH. (2008) Nutritional status and obesity in children and young adults with disabilities in Punta Arenas, Patagonia, Chile. *Int J Rehabil Res. Dec*;31(4):305-13.
2. Curtin C, Anderson SE, Must A, Bandini L. (2010) The prevalence of obesity in children with autism: a secondary data analysis using nationally representative data from the National Survey of Children's Health. *BMC Pediatr*;10:11.
3. Anderson LS, Heyne LA. (2010) Physical activity for children and adults with disabilities: An issue of "amplified" importance. *Disability and Health Journal*;3(2):71-3.
4. Rimmer JH, Rowland JL, Yamaki K. (2007) Obesity and secondary conditions in adolescents with disabilities: addressing the needs of an underserved population. *J Adolesc Health. Sep*;41(3):224-9.
5. Okeke IB, Ojinnaka NC. (2010) Nutritional status of children with cerebral palsy in Enugu Nigeria. *European Journal of Scientific Research*;39(4):505-13.
6. Sullivan PB. (2008) Gastrointestinal disorders in children with neurodevelopmental disabilities. *Dev Disabil Res Rev*;14(2):128-36.
7. Wu CL, Lin JD, Hu J, Yen CF, Yen CT, Chou YL, et al. (2010) The effectiveness of healthy physical fitness programs on people with intellectual disabilities living in a disability institution: six-month short-term effect. *Res Dev Disabil. May-Jun*;31(3):713-7.
8. Boileau RA, Lohman TG, Slaughter MH. (1985) Exercise and body composition in children and youth. *Scandinavian Journal of Sports Sciences*;7(1):17-27.
9. Lohman TG. (1987) The Use of Skinfold to Estimate Body Fatness on Children and Youth. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 1987/12/01*;58(9):98-103.
10. World Health Organization. Growth reference data for 5-19 years. 2007 [2008]; Available from: <http://www.who.int/growthref/en/>.
11. Maiano C, Begarie J, Morin AJ, Garbarino JM, Ninot G. (2010) Construct validity of the Nutrition and Activity Knowledge Scale in a French sample of adolescents with mild to moderate intellectual disability. *Res Dev Disabil. Jan-Feb*;31(1):232-42.
12. Rimmer JH, Rowland JL. (2008) Health Promotion for People With Disabilities: Implications for Empowering the Person and Promoting Disability-Friendly Environments. *American Journal of Lifestyle Medicine. September 1, 2008*;2(5):409-20.
13. Bandini LG, Curtin C, Hamad C, Tybor DJ, Must A. (2005) Prevalence of overweight in children with developmental disorders in the continuous national health and nutrition examination survey (NHANES) 1999-2002. *J Pediatr. Jun*;146(6):738-43.
14. Curtin C, Bandini LG, Perrin EC, Tybor DJ, Must A. (2005) Prevalence of overweight in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorders: a chart review. *BMC Pediatr*;5:48.
15. Montero P. (2005) Nutritional assessment and diet quality of visually impaired Spanish children. *Ann Hum Biol. Jul-Aug*;32(4):498-512.
16. Patradoon-Ho P, Scheinberg A, Baur LA. (2005) Obesity in children and adolescents with acquired brain injury. *Pediatr Rehabil. Oct-Dec*;8(4):303-8.
17. Begarie J, Maiano C, Ninot G, Azema B. (2009) [Overweight prevalence in preadolescents, adolescents and young adults with intellectual disability schooled in specialized institutions in Southeast of France: An exploratory study]. *Rev Epidemiol Sante Publique. Oct*;57(5):337-45.
18. De S, Small J, Baur LA. (2008) Overweight and obesity among children with developmental disabilities. *J Intellect Dev Disabil. Mar*;33(1):43-7.
19. Ellis JM, Tan HK, Gilbert RE, Muller DP, Henley W, Moy R, et al. (2008) Supplementation with antioxidants and folic acid for children with Down's syndrome: randomised controlled trial. *BMJ. Mar 15*;336(7644):594-7.
20. Frey GC, Chow B. (2006) Relationship between BMI, physical fitness, and motor skills in youth with mild intellectual disabilities. *Int J Obes*;30(5):861-7.
21. Buffart LM, Roebroeck ME, Rol M, Stam HJ, van den Berg-Emons RJ. (2008) Triad of physical activity, aerobic fitness and obesity in adolescents and young adults with myelomeningocele. *J Rehabil Med. Jan*;40(1):70-5.

22. Cervantes CM, Porretta DL. (2010) Physical activity measurement among individuals with disabilities: a literature review. *Adapt Phys Activ Q*;27(3):173-90.
23. Lin J-D, Yen C-F, Li C-W, Wu J-L. (2005) Patterns of Obesity among Children and Adolescents with Intellectual Disabilities in Taiwan. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*;18(2):123-9.
24. Buffart LM, van den Berg-Emons RJ, van Meeteren J, Stam HJ, Roebroek ME. (2009) Lifestyle, participation, and health-related quality of life in adolescents and young adults with myelomeningocele. *Dev Med Child Neurol*. Nov;51(11):886-94.
25. Buffart LM, van den Berg-Emons RJG, van Mechelen W, van Meeteren J, van der Slot W, Stam HJ, et al. (2010) Promoting physical activity in an adolescent and a young adult with physical disabilities. *Disability and Health Journal*;3(2):86-92.

AUTORES:

Rafael Guimarães Botelho ¹
Marcos Garcia Neira ²

¹ Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

² Universidade de São Paulo

Arte, cultura e Educação Física: 5253

Relato da exposição 'O Esporte
na Literatura Infantil'

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade. Antropometria. Estilo de vida. Estudo transversal. Educação primária.

RESUMO

Os objetivos deste texto são apresentar e discutir as características, os modos de produção e as contribuições da exposição 'O Esporte na Literatura Infantil' em relação à prática pedagógica da Educação Física. Este texto, realizado por meio de um relato de experiência, empregou a técnica de registro fotográfico. A exposição, que ocorreu nos meses de agosto e dezembro de 2013 em duas instituições públicas de ensino no Brasil, utilizou uma gama de materiais e recursos didáticos, além de mais de 100 obras de literatura infantil com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte. O público participante foi, em sua maioria, de alunos do ensino fundamental e médio, ainda contando com bolsistas de pré-iniciação científica, professores e pais/ responsáveis dos alunos.

Correspondência: Rafael Guimarães Botelho. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Brasil. (rafaelgbotelho@ig.com.br).

Art, culture and Physical Education: report of the exposition 'Sport in children's literature'

ABSTRACT

The aims of this paper are to present and to discuss the characteristics, the production methods and the contributions that the exposition 'Sport in children's literature' gave to the educational practice of Physical Education. This text presents the report of and experience, and utilized the photographic recording technique. The exposition took place between the months of August and December 2013 at two educational public institutions in Brazil, and used a range of educational materials and resources, and more than 100 children's books dealing with Physical Education and Sport. The majority of the visitants were elementary and high school students, but also primary scientific studies scholars, teachers and parents of the students.

KEY WORDS:

Art. Children's literature. Sport. Physical Education.

À GUIA DE INTRODUÇÃO

"A arte e a literatura são para o esporte uma sociologia indireta, uma psicanálise, um testemunho de dignidade" ⁽⁶⁾.

A asserção que inicia este texto traduz o ideal que inspirou a organização da exposição 'O Esporte na Literatura Infantil'. Partiu-se do pressuposto de que o Esporte e as diferentes manifestações da cultura corporal são práticas sociais que podem ser expressadas de maneira artística e literária.

Por conseguinte, não há dúvida de que o Esporte, a Arte e a Literatura são traços identitários e culturais de um povo. Nesta ordem de ideias, e pensando em uma Educação Física que contemple em sua prática pedagógica elementos culturais e linguísticos próprios ao idioma da comunidade lusófona, são realizadas as seguintes indagações:

- Por que muito pouco (ou quase nada) se escuta e se vê de Arte e Literatura na prática cotidiana da Educação Física brasileira?
- Por que os docentes de Educação Física costumam olvidar e ignorar manifestações tão insígnies em suas atividades curriculares na Educação Básica?

Os mais atentos à história da Educação Física não esquecem a ilustre iniciativa do pedagogo Pierre de Coubertin em relacionar, por meio dos Jogos Olímpicos, o Esporte às Artes e às Letras. Em 1906 realizou, no *Théâtre de la Comédie-Française*, a *Conférence Consultative des Arts, Lettres et Sports*, como se pode comprovar em um dos anuários do *Comité International Olympique* ⁽¹⁾. Seis anos mais tarde, nas Olimpíadas de Estocolmo (1912), aconteceu o primeiro concurso artístico (que também incluía Literatura).

Após um século do primeiro concurso artístico, o COI, por intermédio da publicação *Olympic Charter* ⁽⁷⁾, continua recomendando que cada Comitê Olímpico Nacional "inclua em suas atividades a promoção da cultura e das artes em um dos campos do esporte e do Olimpismo".

Diante do exposto, os objetivos deste texto são apresentar e discutir as características, os modos de produção e as contribuições da exposição 'O Esporte na Literatura Infantil' em relação à prática pedagógica da Educação Física.

MATERIAIS E MÉTODO

Esta pesquisa utilizou um relato de experiência, método que procurou registrar todo o percurso teórico e as situações práticas que ocorreram durante a organização e a realização da exposição 'O Esporte na Literatura Infantil' nos diferentes ambientes educacionais, em um determinado período de tempo.

TÉCNICA UTILIZADA

Foi empregada a técnica de registro fotográfico. A utilização de imagem digital e de fotografia como instrumento de pesquisa neste texto foi fundamentada pela obra de Guran ⁽⁶⁾. O corpus fotográfico compreendeu as diferentes imagens das exposições realizadas.

ASPECTOS BIOÉTICOS DA PESQUISA

Com base na Resolução Nº 446, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS)(2), esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética na Pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), sendo aprovada por meio do Parecer nº 014/2012, tendo os participantes da pesquisa assinado um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e, no caso de menores de idade, um termo de assentimento.

PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

A exposição 'O Esporte na Literatura Infantil' foi realizada em agosto e dezembro de 2013, em duas instituições públicas de ensino, a saber:

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Arraial do Cabo. Trata-se de uma instituição pública do Governo Federal, que oferece cursos de ensino Básico, Técnico e Tecnológico, sediada no Município de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro.
- Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Presidente Kennedy. Diz respeito a uma instituição de ensino voltada para o ensino fundamental situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os objetivos, os responsáveis, o público participante, o período e o espaço de realização, além dos materiais utilizados para a organização das três exposições realizadas, durante 2013, nas instituições públicas de ensino.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ)
— CAMPUS ARRAIAL DO CABO

EXPOSIÇÃO I

- Objetivos da exposição: (1) divulgar um corpus de livros de literatura infantil com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte publicado no Brasil; (2) apresentar as manifestações, literárias e artísticas, da Educação Física e do Esporte.
- Responsável pela exposição: um professor de Educação Física.

- Público participante: alunos e professores do Ensino Fundamental de escolas públicas situadas no Município de Arraial do Cabo e de outras instituições públicas de ensino.
- Período de realização: entre 29 e 30 de agosto de 2013, como uma das atividades da Quarta Semana Acadêmica do Campus Arraial do Cabo/IFRJ.
- Espaço de realização da atividade: sala de aula do Campus Arraial do Cabo/IFRJ.
- Materiais didáticos utilizados: obras de literatura infantil incluídas no CD-ROM Banco de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil; barbante; folhas A4 com imagens coloridas dos livros infantis; mesa e cadeira escolares.

FIGURA 1 — Registro fotográfico da Exposição I 'O Esporte na Literatura Infantil' (Campus Arraial do Cabo/IFRJ).

EXPOSIÇÃO II

- Objetivos da exposição: (1) divulgar um corpus de livros de literatura infantil com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte publicado no Brasil; (2) apresentar as manifestações, literárias e artísticas, da Educação Física e do Esporte; (3) identificar possíveis temas para projetos de Pré-Iniciação Científica que contemplem a Educação Física, o Esporte e a Literatura Infantil.

- Responsável pela exposição: um professor de Educação Física. Ressalta-se que a bibliotecária da instituição colaborou na distribuição espacial dos livros infantis na biblioteca.
- Público participante: alunos do Ensino Médio Técnico do Campus Arraial do Cabo/IFRJ e dois bolsistas de Pré-Iniciação Científica do Programa Jovens Talentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
- Período de realização: 20 de dezembro de 2013.
- Espaço de realização da atividade: Biblioteca do Campus Arraial do Cabo/IFRJ.
- Materiais didáticos utilizados: pôster de 1,20m de altura por 1m de largura; obras de literatura infantil incluídas no CD-ROM Banco de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil; bar-bante; folhas A3 e A4, com imagens coloridas dos livros infantis, do CD-ROM e de artigos científicos publicados sobre o tema Literatura Infantil e Esporte; mesa e cadeira escolares, *laptop* e *data-show*.

FIGURA 2 — Modelo de pôster utilizado na Exposição II 'O Esporte na Literatura Infantil' (Campus Arraial do Cabo/IFRJ).

O pôster utilizado na exposição organiza os livros infantis seguindo os elementos que, regra geral, fazem parte dos conhecimentos que podem ser compreendidos pelo conceito de cultura corporal, além de veicular as obras infantis de célebres nomes da literatura brasileira como, por exemplo, Ana Maria Machado, Jorge Amado, Rute Rocha e Ziraldo.

FIGURA 3 — Registro fotográfico da Exposição II 'O Esporte na Literatura Infantil' (Campus Arraial do Cabo/IFRJ).

EXPOSIÇÃO I

- Objetivos da exposição: (1) divulgar um corpus de livros de literatura infantil com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte publicado no Brasil; (2) apresentar as manifestações, literárias e artísticas, da Educação Física e do Esporte.
- Responsáveis pela exposição: três professores de Educação Física.
- Público participante: alguns alunos, pais/responsáveis dos alunos e professores do Ensino Fundamental da EMEF Presidente Kennedy.
- Período de realização: 10 de dezembro de 2013.
- Espaço de realização da atividade: quadra da EMEF Presidente Kennedy.
- Materiais didáticos utilizados: obras de literatura infantil incluídas no CD-ROM Banco de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil; barbante; folhas A3 e A4 com imagens dos livros infantis e de aulas e atividades de Educação Física realizadas na EMEF Presidente Kennedy; jogos e brinquedos; rede de vôlei; modelo didático de coluna vertebral; mesa e cadeira escolares.

FIGURA 4 — Registro fotográfico da Exposição I 'O Esporte na Literatura Infantil' (EMEF Presidente Kennedy).

DISCUSSÃO

Em relação aos materiais/ recursos utilizados nas exposições, apontam-se as seguintes características:

1ª) *são materiais de fácil elaboração e manipulação.* O pôster, por exemplo, foi elaborado com o emprego do *PowerPoint* e foram utilizadas, basicamente, imagens escaneadas das capas dos livros infantis. As fotografias das aulas e das atividades de Educação Física realizadas pela professora da disciplina durante o curso escolar na EMEF Presidente Kennedy também são de simples produção e de fácil utilização (já que foram misturadas às imagens dos livros infantis e afixadas à rede de voleibol durante a exposição).

2ª) *são materiais e recursos presentes nas instituições públicas de ensino.* O barbante, as cadeiras, as mesas, as folhas para impressão, o laptop e o data-show são materiais comuns às instituições públicas de ensino.

Por seu turno, os livros infantis também são materiais comuns às instituições de ensino. Em maior ou menor grau, podemos encontrar, nas estantes das bibliotecas escolares, livros relacionados à Educação Física e ao Esporte. O problema é que, muitas vezes, não percebemos a presença deles...

A utilização das fotografias de alunos e alunas realizando práticas corporais nas aulas de Educação Física na EMEF Presidente Kennedy, e de imagens das obras infantis na exposição 'O Esporte na Literatura Infantil', decerto proporcionam um diferente olhar da cultura corporal. Nesta perspectiva, Oliveira ⁽¹²⁾ ressalta a importância da interação entre a cultura de movimento e a fotografia no âmbito escolar da Educação Física:

Assim, é necessário, que os saberes/fazeres da cultura de movimento na escola, ginástica, jogos, danças, lutas e esportes possam ser ressignificados a partir da construção fotográfica na escola e assim serem apresentados numa outra linguagem [...] ⁽¹²⁾.

Lisboa e Pires ⁽¹⁰⁾ também recomendam a utilização da fotografia/imagem no cotidiano da Educação Física. Para os autores, a fotografia compreendida como instrumento técnico-cultural deve ser pensada como uma aliada "[...] tanto na pesquisa quanto nos processos pedagógicos que não se negam a reconhecer a linguagem visual e imagética como constituinte importante das relações e percepções da contemporaneidade, inclusive, sobre a cultura de movimento".

Por sua vez, Lacerda e Gonçalves ⁽⁹⁾ reforçam a importância de se valorizar a educação estética no âmbito escolar. Para tanto, pontuam que a Dança e o Desporto são manifestações que podem promover experiências artísticas e culturais.

Pari passu, Curatolo e Neira ⁽³⁾ salientam a necessidade de iniciativas que abordem, no âmbito escolar, as manifestações da cultura corporal desde um viés artístico: “[...] é fundamental que os conhecimentos das Artes e da Educação Física dialoguem, potencializando, assim, uma leitura mais abrangente das práticas culturais socialmente construídas e reconstruídas”.

Na mesma linha de pensamento, Soares e Madureira ⁽¹³⁾ afirmam que “a incorporação da arte nas reflexões concernentes à Educação Física poderia auxiliar na configuração de uma outra lógica para pensar o corpo e todos os fenômenos a ele ligados, inclusive no que diz respeito a sua expressão gestual [...]”.

No âmbito do movimento lusófono em Educação Física e Ciências do Esporte, não se pode olvidar um importante marco de diálogo entre Esporte e Arte, como as seguidas publicações de *O desporto na arte* ^(4, 5).

Ampliando o conjunto de atividades e recursos didáticos da Educação Física, as obras infantis relacionadas ao Esporte também podem ser divulgadas entre a equipe de professores e gestores, funcionários, bibliotecários e a comunidade do entorno escolar, como pais e responsáveis de alunos. Isto, aliás, é uma das características de um currículo culturalmente orientado.

Como indica Neira ⁽¹¹⁾, o desenvolvimento de uma perspectiva culturalmente orientada da Educação Física implica obrigatoriamente na realização de atividades de ensino que proporcionem o acesso a conhecimentos que extrapolam o saber fazer. No caso em tela, é possível afirmar que o contato dos alunos, alunas e demais participantes com a produção literária selecionada para a exposição permitiu-lhes observar e refletir acerca de outras (e diferentes) representações das manifestações corporais.

No que tange às limitações relacionadas à proposta das exposições artísticas, podem-se destacar: (a) a dificuldade de aquisição e inclusão na biblioteca escolar das obras infantis relacionadas à Educação Física e ao Esporte. Não obstante, as duas instituições apresentavam, em suas bibliotecas, alguns livros infantis que compõem o CD-ROM *Banco de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil*; (b) o caráter transitório da exposição na EMEF Presidente Kennedy.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Por meio das atividades realizadas ficou manifesto que a utilização da literatura infantil na Educação Física vai além de sua aplicação nas aulas práticas; o exemplo apresentado indica que, mesmo adjetivado de infantil, este ramo da Literatura pode ser veiculado em diferentes segmentos da Educação Básica para diferentes públicos.

No Brasil, a Educação Física pertence ao conjunto de disciplinas inseridas na área de *Linguagens, Códigos e suas Tecnologias*. Portanto, a elaboração de uma exposição artística sobre literatura infantil com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte (realizada com o auxílio do CD-ROM *Banco de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil*) é um consistente exemplo prático de interlocução entre Linguagem, Código e Tecnologia.

À guisa de reflexão, cabe lembrar que a presente proposta, por ainda apresentar na prática pedagógica da Educação Física um caráter incipiente, é uma real possibilidade de interação entre Esporte, Arte e Literatura e, por certo, um recurso didático inovador que atrai a atenção dos alunos.

A modo de recomendação, salienta-se o fato de a exposição realizada ser um projeto piloto. Nesta perspectiva, esta iniciativa deve ser posta em prática nas diferentes etapas da Educação Básica (da Educação Infantil ao Ensino Médio), em distintas instituições educativas, públicas e/ou privadas, permeando variadas atividades de práticas corporais durante o período escolar.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq pela subvenção da pesquisa. Também somos gratos à valiosa colaboração das seguintes pessoas:

- Na EMEF Presidente Kennedy: à professora Maria Cecília Monteiro, ao professor Ivan Luis dos Santos e à equipe de docentes e gestores.
- No Campus Arraial do Cabo/IFRJ: à bibliotecária Márcia da Silva, ao fotógrafo Ronaldo Miranda Fialho e aos bolsistas da FAPERJ, Lorena da Cruz Fernandes e David Francisco dos Santos.

REFERÊNCIAS

1. Comité International Olympique (1908). Annuaire: 1908. [Lausanne]: Comité International Olympique. p. 11.
2. Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Resolução 446, de 12 de dezembro de 2012. Estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, n. 112, 13 jun. 2013. Seção 1, p. 59-62.
3. Curatolo RA, Neira MG (2011). Análise de uma proposta integrada para o ensino de artes e educação física na escola. Revista Eletrônica Polidisciplinar Voos 3(2): 28-47. Disponível em: <http://www.revistavoos.com.br/seer/index.php/voos/article/view/123/02_Vol3.2_VOOS2011_CH>. p. 30.
4. O desporto na arte. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física, 1991. Catálogo da exposição realizada no Palácio da Bolsa, Porto, de 31 de janeiro a 10 de fevereiro de 1991.
5. O desporto na arte. Recife: UPE-FESP, Escola Superior de Educação Física; UFPE, Núcleo de Educação Física, 1992. Catálogo da exposição realizada no Centro de Convenções, Recife – PE, de 03 a 07 de setembro de 1992.
6. Guran M (2002). Linguagem fotográfica e informação. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Gama Filho.
7. International Olympic Committee (2013). Olympic charter. Lausanne: International Olympic Committee. p. 63, tradução nossa.
8. Jeu B (1987). Analyse du sport. Paris: PUF. p. 20, grifo nosso, tradução nossa.
9. Lacerda T, Gonçalves E (2009). Educação estética, dança e desporto na escola. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto 9(1): 105-114.
10. Lisboa MM, Pires GL (2010). Reflexões sobre a imagem e a fotografia: possibilidades na pesquisa e no ensino da educação física. Motrivivência 34: 72-86. p. 85. doi: 10.5007/2175-8042.2010n34p72
11. Neira MG (2011). Educação Física. São Paulo: Blucher. (Coleção A reflexão e a prática no ensino, v. 8).
12. Oliveira MRR (2005). Cultura de movimento e fotografia na educação física escolar. Movimento 11(2): 147-163. p. 160.
13. Soares CL, Madureira JR (2005). Educação Física, linguagem e arte: possibilidades de um diálogo poético do corpo. Movimento 11(2): 75-88. p. 85.

AUTOR:

Rafael Guimarães Botelho¹

¹ Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

Análise de assunto na literatura infantil relacionada à Educação Física e ao Esporte publicada no Brasil

5254

PALAVRAS CHAVE:

Análise de assunto. Literatura infantil.
Educação Física. Esporte. Brasil.

RESUMO

Este artigo teve por objetivo analisar o assunto dos livros infantis com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte publicados no Brasil. Para o desenvolvimento do trabalho, aplicou-se a técnica da análise de assunto. O corpus de análise reuniu 90 obras infantis. A análise efetuada revelou os seguintes resultados: (a) foi possível determinar 37 assuntos nos 90 livros infantis analisados; (b) o assunto futebol foi o que apresentou a maior incidência, com 44 obras; (c) em segundo lugar, com apenas quatro livros, apareceu o assunto corridas; (d) brinquedos e Clube de Regatas do Flamengo foram assuntos registrados em três obras infantis, cada um; (e) a maioria dos assuntos identificados no corpus de livros infantis apresentou uma única incidência. Em conclusão, foi possível constatar predomínio do assunto futebol na literatura infantil relacionada à Educação Física e ao Esporte.

Correspondência: Rafael Guimarães Botelho. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Brasil. (rafaelgbotelho@ig.com.br).

Subject analysis in children's literature published in Brazil dealing with Physical Education and Sport

ABSTRACT

This paper has the aim to analyze the subject of children's books published in Brazil dealing with Physical Education and Sport. To develop the paper, the subject analysis technique was employed. The corpus of analysis collected 90 children's books. The results obtained in this paper indicated that: (a) 37 subjects were identified in the 90 children's books analysed; (b) the subject soccer presented the great incidence, with 44 books; (c) in second place, with only four books, appeared the subject running; (d) the subjects toys and Clube de Regatas do Flamengo appeared in three children's books, each one; (e) the majority of subjects identified in the corpus of children's books presented only one incidence. In conclusion, it was possible to state the predominance of the subject soccer in children's literature dealing with Physical Education and Sport.

KEY WORDS:

Subject analysis. Children's literature.
Physical Education. Sport. Brazil.

INTRODUÇÃO

No Brasil, como em outros países, a transição do século XX ao XXI registrou uma expansão na produção dos livros de literatura infantil. Um dos resultados dessa elevada produção editorial foi a publicação de uma multiplicidade de títulos infantis.

Por conseguinte, nas estantes de editoras, livrarias e algumas bibliotecas escolares brasileiras, encontra-se uma grande diversidade de temas presentes nas obras infantis. Por exemplo, um dos temas difundidos nessa literatura é o Esporte. Na realidade, pode-se até identificar a existência de livros infantis com temática relacionada à área de Educação Física.

Apesar do exponencial crescimento das obras infantis, o último decênio assinalou, em alguns contextos linguísticos, um limitado número de pesquisadores interessados em analisar os livros provenientes da literatura infantil ^(20, 21).

Um ponto relevante, mas que não desperta interesse na comunidade acadêmica que se dedica ao estudo da literatura infantil, é a análise de assunto. Pode-se afirmar que ainda são poucos e limitados os autores e autoras que analisam a variável assunto na literatura infantil brasileira.

Uma pesquisa mais ampla, ainda que não exaustiva, revelou apenas três trabalhos nacionais que aplicam a técnica da análise de assunto ao campo da literatura infantil ^(3, 15, 16).

Com base no estágio incipiente da produção do conhecimento, torna-se evidente que ainda há muito para avançar quando o objetivo é conhecer, identificar o assunto difundido nos livros infantis em geral.

No caso das obras infantis com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte, foi possível identificar uma publicação que analisou o assunto em 60 livros publicados na Espanha ⁽⁴⁾.

Não obstante, a utilização da análise de assunto é algo realmente inédito no Brasil. Há, portanto, um "ponto cego" em relação ao conhecimento dos assuntos difundidos nos livros de literatura infantil publicados neste país.

Diante do exposto, formula-se a seguinte questão: quais são os assuntos que difundem as obras de literatura infantil no âmbito da Educação Física?

Para suprir esta lacuna, este artigo tem por objetivo analisar o assunto dos livros infantis com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte publicados no Brasil.

Para auxiliar a consecução desse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- identificar e extrair as palavras que representem o conteúdo ou a essência das obras infantis;
- determinar o assunto definitivo (somente um assunto) que melhor represente o conteúdo de cada livro infantil.

MATERIAIS E MÉTODO

Esta seção descreve as fases da técnica de análise de assunto, além apresentar a descrição e as delimitações do objeto de estudo.

ANÁLISE DE ASSUNTO

A análise de assunto – em inglês *subject analysis* ⁽¹²⁾ e, em castelhano, *análisis de materia* ⁽²⁴⁾ – é uma técnica que tem por objetivo a identificação, a extração e a seleção de uma ou várias palavras (assuntos) expressadas em linguagem natural (preferivelmente um substantivo simples ou composto) que possam representar o conteúdo de um documento.

Por assunto entenda-se qualquer conceito ou combinação de conceitos (ou assuntos) que representem a ideia principal de um documento ^(2, 7, 17, 18) ou, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa ⁽⁹⁾, é “aquilo de que se trata, que é objeto ou matéria de observação, consideração, atenção, interesse, etc”.

O principal critério de identificação, extração e seleção das palavras está relacionado ao seu potencial valor como elemento de expressão do assunto e ideia-chave do documento para posterior recuperação ⁽²⁾.

A análise de assunto é a primeira etapa do processo (mais amplo) chamado indexação ^(12, 17, 18), como se pode observar na Figura 1.

FIGURA 1 — Modelo de indexação e suas correspondentes etapas. A primeira etapa é a análise de assunto ⁽¹²⁾.

FASES DO PROCESSO

DE ANÁLISE DE ASSUNTO

A seguir, são apresentados os aspectos metodológicos da técnica de análise de assunto utilizada nos livros infantis relacionados à Educação Física e ao Esporte.

1.ª FASE — LEITURA / EXAME DO DOCUMENTO

E IDENTIFICAÇÃO DAS PALAVRAS PRINCIPAIS

Na prática da Biblioteconomia e Documentação, a leitura (essencialmente técnica) que o bibliotecário faz durante a análise de assunto não contempla todos os elementos do documento. “Considera-se que uma leitura completa é habitualmente impraticável e nem sempre necessária” ⁽²⁾. Regra geral, durante a análise de assunto são examinados apenas o título, o sumário, a introdução, os parágrafos iniciais dos capítulos e as conclusões.

Não obstante, neste artigo, o processo de análise de assunto contemplou a leitura e o exame pormenorizado de todos os elementos extratextuais e intratextuais dos livros infantis que constituem o corpus de análise. Todas as partes das obras foram examinadas cuidadosamente (a grande vantagem reside no fato de que os livros analisados não apresentavam grande quantidade de texto nem tampouco um extenso número de páginas). Dito procedimento tornou a análise mais completa e fidedigna.

Portanto, durante a análise de assunto foram considerados os seguintes elementos:

ELEMENTOS EXTRATEXTUAIS

Dentro desta categoria elegeu-se o paratexto que, segundo Allen ⁽¹⁾, compreende:

[...] aqueles elementos que se encontram à margem do texto e que ajudam a direcionar e controlar a recepção de um texto por parte de seus leitores. Esta margem está formada de um peritexto, que consiste em elementos como títulos, títulos de capítulos, prefácios e notas. Isto também inclui o epitexto, que consiste em elementos – como entrevistas, anúncios de publicidade, resenhas elaboradas por críticos e mensagens dirigidas a eles, cartas privadas e outras questões discutidas pelos autores e pelos editores – ‘fora’ do texto em questão. O paratexto é a soma do peritexto com o epitexto [...]. ⁽¹⁾

Lluch ⁽¹⁴⁾ ressalta que os paratextos são os primeiros elementos (acessórios) que ajudam os leitores a adentrar a leitura antes de efetuar a propriamente. Estes elementos vão mais além do texto e incluem as manifestações iconográficas (imagens) e/ou materiais (número de páginas, tipografia, por exemplo).

“Se citamos somente os paratextos que têm uma maior produtividade, mencionaríamos os catálogos, resenhas literárias, ilustrações, número de páginas, capa etc” ^(14, p. 38, tradução nossa).

Por sua vez, Jenkins(10) optou por empregar a palavra peritexto para se referir ao paratexto:

Cada livro apresenta uma parte fora do espaço ocupado pelo próprio texto, composta por elementos adicionais que consistem, entre outros, em títulos e subtítulos, nomes e biografias resumidas dos autores, prefácios, prólogos, introduções, agradecimentos, dedicatórias, orelhas, opiniões da crítica, citações de resenhas, cartas dos leitores, data de publicação, sumários, epígrafes, glossários, notas, epílogos e ilustrações [...] ⁽¹⁰⁾.

Não obstante – e independentemente da nomenclatura utilizada –, o que se deve ter em conta é que os elementos extratextuais podem revelar significativa informação da obra infantil entendida como objeto cultural ⁽²³⁾.

Assim, no âmbito extratextual foram analisados os seguintes elementos:

Capa.

Contracapa.

Título (e subtítulo) do livro (ou de suas partes).

A lombada. De acordo com Lluch ⁽¹⁴⁾:

na organização habitual das estantes nas livrarias, a lombada é a primeira parte que o consumidor visualiza e que, cada vez mais, adquire um valor fundamental, funcionando de maneira similar à capa, como uma marca da coleção ^(14, p. 39, tradução nossa).

Qualquer tipo de ilustração.

Sinopse (caso tenha).

Algum tipo de sumário (caso exista).

Informação sobre o autor (nome, área de atuação e formação acadêmica).

Informação adicional do livro (por exemplo, objetivo do livro).

Informação do livro na editora.

O número de páginas do livro. Segundo Lluch ⁽¹⁴⁾:

geralmente o número de páginas por livro é o mesmo [ou aproximado], sobretudo nas

coleções para as crianças menores (entre 16 e 22 páginas) e poucas vezes ultrapassa mais de 100 nas coleções juvenis ^(14, p. 39, tradução nossa).

O indicador da idade da criança a que se destina o livro infantil.

Elementos intratextuais

Todo o texto.

Palavras ou frases que estão destacadas (por meio de uma tipografia diferente).

Especial atenção aos parágrafos iniciais e finais do texto.

Ao decorrer da leitura foram identificadas as palavras (expressadas em linguagem natural) que representavam as ideias-chave do conteúdo do documento.

2.ª FASE – EXTRAÇÃO DAS PALAVRAS

Imediatamente após a leitura e a identificação, procedeu-se à extração de uma ou várias palavras que representassem o conteúdo ou a essência do documento ^(7, 17, 18).

3.ª FASE – SELEÇÃO DAS PALAVRAS E DETERMINAÇÃO DO ASSUNTO DEFINITIVO QUE REPRESENTARÁ O CONTEÚDO

Nesta fase foram selecionadas, entre as palavras já extraídas do texto, as que melhor representavam o conteúdo do documento.

Ao final desta fase produziu-se a atribuição/ determinação do assunto definitivo (um único assunto – uma palavra simples ou composta, ou mesmo uma expressão que possa estar presente ou não no texto) para os livros infantis ^(7, 17, 18).

Villalón ⁽²⁴⁾ fornece algumas diretrizes no momento de estabelecer os cabeçalhos de assunto. Por exemplo, para o assunto Esporte “use este Cabeçalho somente para livros sobre ‘esportes’ em geral. Os livros sobre um determinado esporte devem ser indexados sob o cabeçalho desse esporte”^(24, p. 86, tradução nossa). Para o assunto Jogos “use este Cabeçalho somente para livros sobre ‘jogos’ em geral. Os livros sobre um determinado jogo devem ser indexados sob o cabeçalho desse jogo”^(24, p. 126, tradução nossa).

DESCRIÇÃO E DELIMITAÇÕES DO OBJETO DE ESTUDO

O objeto de estudo foi constituído por um corpus de livros infantis. No Quadro 1, são descritas as suas características e delimitações.

QUADRO 1 — Descrição e delimitações do objeto de estudo.

OBJETO	GÊNERO LITERÁRIO	TEMÁTICA	LOCAL DE PUBLICAÇÃO
1. Livros infantis publicados originalmente em língua portuguesa ou traduzidos para este idioma	Narrativa e poesia	Temática relacionada à Educação Física e ao Esporte	Editores sediadas no Brasil ou empresas e sociedades limitadas de tradução também com sede no Brasil

A seguir, são apresentadas as demais delimitações estabelecidas para a organização e seleção do corpus dos 90 livros infantis.

TEMPORAL. Os livros analisados foram publicados em um período de, aproximadamente, 22 anos (desde 1988 até o primeiro quadrimestre de 2009).

Quantidade de páginas / ilustrações. O número de páginas e a relação quantidade de texto / ilustrações dos livros infantis são importantes aspectos a serem considerados. Por esta razão, foram excluídos do corpus de análise os livros com mais de 65 páginas e os que não incluíram ilustrações.

CATEGORIA DE LEITORES. Todos os livros infantis reunidos estão voltados para três categorias orientadoras: leitores iniciantes (a partir dos 6/7 anos), leitores em processo (a partir dos 8/9 anos) e leitores fluentes (a partir dos 10/11 anos), segundo a classificação proposta por Coelho ^(5, 6).

DEFINIÇÃO E CODIFICAÇÃO DA VARIÁVEL DE ANÁLISE

Variável Assunto. É aquilo que representa a ideia principal de um documento. Para cada livro infantil determinou-se um assunto. Após a indicação do assunto, foram calculadas as frequências absoluta e relativa do total de assuntos que apareceu em todos os livros infantis.

QUADRO 2 — A variável assunto e seu código.

VARIÁVEL ASSUNTO	
ITEM	CÓDIGO NÃO NUMÉRICO
Assuntos	Palavras (simples ou compostas) ou expressão

Para a descrição dos dados e dos valores obtidos, elaborou-se, com base na estatística descritiva, uma tabela de distribuição de frequências.

RESULTADOS

Neste trabalho foi possível determinar 37 assuntos nos 90 livros infantis analisados com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte publicados no Brasil.

As obras recuperadas são publicações originais da língua portuguesa ou traduzidas para este idioma, com até 65 páginas, além de incluírem algum tipo de ilustração. O período de publicação é de cerca de, aproximadamente, 22 anos, ainda que 84 livros infantis tenham sido publicados entre os anos 2000 e 2009.

FIGURA 2 — Capas de algumas obras pertencentes ao corpus dos 90 livros infantis analisados^(13, 8, 25, 22, 11, 19).

A Tabela 1 descreve os 37 assuntos determinados nos 90 livros infantis e suas respectivas frequências.

TABELA 1 — Frequências dos assuntos identificados nos livros infantis publicados no Brasil.

ASSUNTOS	FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS	FREQUÊNCIAS RELATIVAS
Futebol	44	48,89%
Corridas	4	4,44%
Brinquedos	3	3,33%
Clube de Regatas do Flamengo	3	3,33%
Exercício físico	2	2,22%
Fluminense Football Club	2	2,22%
Guerra	2	2,22%
Atletismo	1	1,11%
Balé	1	1,11%
Basquetebol	1	1,11%
Brincadeiras	1	1,11%
Capoeira	1	1,11%
Ciclismo	1	1,11%
Club de Regatas Vasco da Gama	1	1,11%
Educação postural	1	1,11%
Esporte Clube Juventude	1	1,11%
Futsal	1	1,11%
Ginástica artística	1	1,11%
Ginástica rítmica	1	1,11%
Grêmio Foot-Ball Porto Alegre	1	1,11%
Handebol	1	1,11%
Jogos	1	1,11%
Jogos Pan-Americanos Rio 2007	1	1,11%

ASSUNTOS	FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS	FREQUÊNCIAS RELATIVAS
Jongo	1	1,11%
Judô	1	1,11%
Natação	1	1,11%
Pessoas com necessidades educativas especiais	1	1,11%
Remo	1	1,11%
Rinha de galos	1	1,11%
Rio Tietê	1	1,11%
Salto em altura	1	1,11%
Sociedade Esportiva Palmeiras	1	1,11%
Sport Club Corinthians Paulista	1	1,11%
Sport Club Internacional	1	1,11%
Tênis	1	1,11%
Tênis de mesa	1	1,11%
Voleibol	1	1,11%
TOTAL	90	100%

A Tabela 1 apresenta os seguintes resultados: (a) foi possível determinar 37 assuntos presentes nos livros infantis analisados; (b) o assunto futebol foi o que apresentou a maior incidência, com 44 obras; (c) em segundo lugar, com apenas quatro livros, apareceu o assunto corridas; (d) brinquedos e Clube de Regatas do Flamengo foram assuntos registrados em três obras infantis, cada um; (e) os assuntos exercício físico, Fluminense Football Club e guerra tiveram uma incidência em dois livros, cada um; (f) a maioria dos assuntos apresentou uma única incidência.

O Gráfico 1 apresenta os assuntos de maior incidência identificados nas 90 obras infantis relacionadas à Educação Física e ao Esporte.

GRÁFICO 1 — Frequência relativa dos assuntos de maior incidência identificados nos livros infantis.

Dos 37 assuntos identificados nos livros infantis, o futebol apresentou a maior incidência, com 44 livros (48,89%). Não obstante, ele incidiria em 56 obras infantis (62,22%), caso todos os assuntos gerais e específicos relacionados a esse esporte fossem contabilizados tão-somente na categoria futebol, tais como: Club de Regatas Vasco da Gama (um livro), Clube de Regatas do Flamengo (três obras), Esporte Clube Juventude (um livro), Fluminense Football Club (dois livros), Futsal (uma obra), Grêmio Foot-Ball Porto Alegre (um livro), Sociedade Esportiva Palmeiras (uma obra), Sport Club Corinthians Paulista (um livro) e Sport Club Internacional (uma obra).

Com um valor bastante inferior ao futebol, apareceu, em segundo lugar, o assunto corridas, com uma incidência de apenas quatro livros (4,44%), seguido dos assuntos brinquedos e Clube de Regatas do Flamengo, registrados em três obras infantis (3,33%) cada um.

Com base nos resultados descritos, é possível constatar que assuntos característicos da área de Educação Física como exercícios físicos (com 2,22%) e jogos (com 1,11%) apresentaram uma incidência bastante discreta.

Outra constatação: o futebol é o assunto prevalente na literatura infantil publicada no Brasil, o que mostra o predomínio de uma monocultura esportiva nos livros infantis relacionados à Educação Física e ao Esporte.

O inegável interesse da sociedade brasileira em relação ao futebol é, sem dúvida, uma variável que incide diretamente no percentual de livros com esse assunto. Essa construção social acaba por determinar os assuntos que são prioridades comerciais de editoras, autores e ilustradores dedicados à literatura infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do texto, procurou-se estabelecer sólidas relações entre a análise de assunto e a literatura infantil. A partir desta perspectiva, este artigo tenta contribuir para elucidar quais são os assuntos presentes nos livros infantis relacionados à Educação Física e ao Esporte publicados no Brasil.

Em resumo, as seguintes considerações podem ser assinaladas:

1ª — Com base nos 37 assuntos estabelecidos nos 90 livros infantis, o futebol apresentou a maior incidência, com 44 obras, o que aponta para o predomínio de uma monocultura esportiva na literatura infantil relacionada à Educação Física e ao Esporte.

2ª — Foi possível constatar que assuntos característicos da área de Educação Física, como, por exemplo, exercícios físicos e jogos, apresentaram escasso registro nos livros infantis.

3ª — A maioria dos assuntos identificados no corpus de livros infantis apresentou uma única incidência.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao CNPq pela subvenção da pesquisa e à valiosa colaboração da bibliotecária Cristina da Cruz de Oliveira, que cooperou durante o processo de análise de assunto dos livros infantis.

1. Allen G (2000). *Intertextuality*. London: Routledge. p. 103, grifo do autor, tradução nossa.
2. Asociación Española de Normalización y Certificación (1991). UNE 50-121-91: documentación: métodos para el análisis de documentos, determinación de su contenido y selección de los términos de indización. Madrid: AENOR. p. 3, tradução nossa.
3. Barbosa S, Mey ESA, Silveira NC (2005). *Vocabulário controlado para indexação de obras ficcionais*. Brasília: Briquet de Lemos.
4. Botelho RG, Oliveira CC (2011). Estudio sobre el análisis de materia en la literatura infantil relacionada con la Educación Física y el Deporte publicada en España. *Biblios* 45: 14-27, 2011. doi: 10.5195/biblios.2011.35.
5. Coelho NN (2006). *Dicionário crítico da literatura infantil e juvenil brasileira*. 5. ed. São Paulo: Cia. Ed. Nacional.
6. Coelho NN (2009). *Literatura infantil: teoria, análise, didática*. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Moderna.
7. Dias EW, Naves MML (2007). *Análise de assunto: teoria e prática*. Brasília: Thesaurus.
8. Drummond R (2007). *Menino brinca com menina? Ilustrações de Zed*. 6. imp. São Paulo: Melhoramentos. (Série tatu bolinha).
9. Ferreira ABH (2010). *Dicionário Aurélio da língua portuguesa*. 5. ed. Curitiba: Positivo. Impresso e em CD-ROM. p. 227.
10. Jenkins E (2001). Reading outside the lines: peritext and authority in South African children's books. *The Lion and the Unicorn* 25: 115-127, p. 115, tradução nossa.
11. Khoury E (1997). *Chico Mico e o Fla-Flu*. Ilustrações: Victor Tavares. 2. ed. Rio de Janeiro: Litteris.
12. Langridge DW (1989). *Subject analysis: principles and procedures*. London: Bowker-Saur. p. 98, tradução nossa.
13. Lee MS (2006). *João, o rei do futebol*. Ilustrações: Marcos Garuti. Belo Horizonte: Uni Duni. (Série fantasia).
14. Lluch G (2003). *Análisis de narrativas infantiles y juveniles*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
15. Moreira ME (2006). *Análise de assunto da literatura ficcional infantil: categorias para ler o que você tem*. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
16. Moreira ME, Dias EW (2007). Análise de assunto da literatura infantil: o feijão e o sonho embalados para viagem. *Cadernos BAD*, 2: 93-104. Disponível em: <<http://www.apbad.pt/CadernosBAD/Caderno22007/MMoreiraCBAD207.pdf>>. Acesso em: 30 jan. 2012.
17. Naves MML (2000). Fatores interferentes no processo de análise de assunto: estudo de caso de indexadores. 275 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
18. Naves MML (2001). Estudo de fatores interferentes no processo de análise de assunto. *Perspect. ciênc. inf.* 6(2): 189-203.
19. Rosa S (2004). *Capoeira. Ilustrações de Rosinha Campos*. Rio de Janeiro: Pallas. (Lembranças africanas, 1).
20. Ruiz Huici FJ (2002). *Análisis de narraciones infantiles para niños de 6-12 años, escritas en castellano entre 1990-98*. Bilbao: Universidad del País Vasco. (Serie tesis doctorales).
21. Sánchez Corral L (1995). *Literatura infantil y lenguaje literario*. Barcelona: Paidós.
22. Santa Rosa NS (2003). *Senninha e sua turma em rali do Tietê*. Ilustrações: Anderson Nunes, Marcelo Conquista, Marcos Minoru Uesono. São Paulo: Duna Dueto.
23. Silva-Díaz Ortega MC (2005). *Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literario*. [799] f. Tesis (Doctorado en Didáctica de la Lengua y la Literatura) – Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y de las Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Barcelona.
24. Villalón A (1994). *Encabezamientos de materia para libros infantiles y juveniles*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide. (Biblioteca del libro, n. 61).
25. Vogas VB (2002). *Bichobol: o futebol da bicharada*. Ilustração: Francisco de Assis G. de Lima. 2. ed. São Paulo: Paulus. (Coleção natureza amiga).

AUTOR:

Marco Antonio Chalita¹¹ Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Alagoas, Brasil

A educação básica no Brasil e a questão da obesidade:

A realidade em Alagoas

PALAVRAS CHAVE:

Educação básica. Escola. Educação Física. Saúde. Obesidade.

5273

RESUMO

O objetivo deste estudo foi entender sobre os conhecimentos tratados nas aulas de Educação Física escolar, relacionados com a saúde de um modo geral e especificamente sobre a obesidade. O tema da saúde não se mostra tão discutível nas aulas, sendo esporádica esta prática. Sobre a obesidade da mesma forma, apesar da importância atribuída pelos professores nesta temática. Ainda os alunos mostram algum entendimento sobre o assunto. Conclui-se que na educação básica, os profissionais envolvidos, seja o corpo docente, seja a administração da educação, possuem o encargo de se preocuparem e procurarem alternativas de tratar a saúde como tema de ensino escolar, em especial a temática da obesidade entre outros assuntos relacionados com a saúde. Sendo as aulas de Educação Física escolar e o desporto um momento ideal para tal objetivo.

Correspondência: Marco Antonio Chalita. Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Alagoas, Brasil.

Basic education in Brazil and the issue of obesity: The reality of Alagoas

ABSTRACT

The aim of this study was to understand about the knowledge treated in school physical education classes, health related in a general way and specifically on obesity. The issue of health is not shown as moot in class, with sporadic this practice. On obesity in the same way, despite the importance attributed by the teachers in this subject. Students still show some understanding of the subject. We conclude then that in basic education, the professionals involved, whether faculty, whether educational administration, have the task of worrying and seek alternatives to treat health as a topic of school education, in particular the issue of obesity among other matters related to health. As the Physical Education and sport classes a ideal time for that purpose.

KEY WORDS:

Basic education. School. Physical Education. Health. Obesity.

INTRODUÇÃO

Na atualidade sobre a estrutura educacional que existe no Brasil, Foltran ⁽¹¹⁾ diz que foi desenvolvida a partir da aprovação da atual LDB 9.394/96 ¹, que por sua vez tem os seus princípios fundamentados na Constituição Federal de 1988, e que alterou a nomenclatura dos graus de ensino, definindo os objetivos para cada etapa ou nível de ensino e apontando as suas características. Então no Título V, Capítulo II, na Seção I, das disposições gerais, o artigo 22, diz que:

A Educação Básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

Quanto a nomenclatura, a Educação Básica no Brasil está organizada em níveis de ensino, sendo o primeiro nível a Educação Infantil (0 a 3 anos a creche, e 4 a 5 anos a pré-escola), o segundo nível é o Ensino Fundamental (dos 6 aos 14 anos) com uma organização do 1º ao 9º ano. Contudo, o Ensino Fundamental está organizado em dois ciclos, o primeiro chamado "Anos Iniciais" do 1º ao 5º ano, e o segundo os "Anos Finais" do 6º ao 9º ano, tendo assim, 9 anos de duração este segundo nível. Já o último nível, é o Ensino Médio (dos 15 aos 17 anos), tendo uma organização do 1º ao 3º ano, com duração de 3 anos ⁽¹¹⁾.

Na tentativa de um entendimento das finalidades a que a Educação Básica se propõe, Cury ⁽⁹⁾ declara que se trata de um conceito novo, singular e extenso na legislação educacional, sendo o resultado de muitos esforços dos educadores que se esmeraram para que determinados desejos se oficializassem na forma da lei. Em relação ao desenvolvimento do educando nestes níveis de ensino que se organizam, surge o reconhecimento da importância da educação escolar para as diferentes situações das fases da vida. E a fim de evitar um entendimento dualista da lei entre cidadania e trabalho, e para evitar a tradicional forma que o Brasil toma na qualificação do trabalho como uma única via, a do mercado, adiciona como propósitos uma educação cidadã, para o trabalho e bem como para o prosseguimento em estudos posteriores.

1 — Na LDBEN de 1961 a Lei 4.024/61 a educação era estruturada em: Educação Pré-primária, destinada a crianças menores de 7 anos; o Ensino primário, com duração de 4 até 6 anos, então para crianças de 7 até 12 anos; a Educação de grau médio, dividida em dois ciclos, o Ginasial e o Colegial que se destinava a cursos técnicos e formação de professores. Na LDBEN de 1971 a Lei 5.692/71, o ensino mudou a sua organização estrutural, e ficou da seguinte forma: as crianças menores de 7 anos frequentavam as escolas maternas e jardim de infância, o ensino primário e ginasial fundiram-se e surgiu o ensino de 1º Grau; o colegial tornou-se em ensino de 2º Grau sendo obrigatoriamente técnico e profissionalizante.

Então podemos entender que a Educação Básica no Brasil de modo amplo busca um desenvolvimento das pessoas em diversos aspectos, ou seja, as ações na escola devem promover um conhecimento diversificado para que o aluno possa lidar com as situações de vida em sociedade, entendendo e conquistando os seus direitos sociais, bem como os seus deveres para com a comunidade e si próprio.

Sendo a obesidade considerada um importante problema de saúde pública na sociedade contemporânea, e de acordo com a OMS ⁽²²⁾ é tida como uma epidemia global. Ainda Bento ⁽³⁾ faz referência sobre as preocupações da OMS - Organização Mundial da Saúde, apontando que o sedentarismo e a obesidade são as duas grandes ameaças à saúde pública no século XXI. São necessárias ações no desenvolvimento de um trabalho na construção de conhecimentos sobre esta problemática que hoje é uma realidade para muitos indivíduos e poderá ser de muitos.

Assim a escola de modo geral e a disciplina de Educação Física escolar podem intervir através da educação na prevenção de doenças e promoção da saúde pública, juntamente com o apoio do Estado, constituem um conjunto social com possibilidades de fomentar políticas públicas de saúde, com isso, contribuindo para o bem estar da população.

Neste sentido, a educação pode assumir um papel primordial no entendimento da obesidade, pois os sujeitos de uma sociedade ao conquistarem os conhecimentos, os valores e entendimento a respeito desta temática, poderão ter a possibilidade de melhor lidar com o assunto. Esta compreensão pode colaborar no desenvolvimento de atitudes positivas a respeito da prevenção.

A inclusão de hábitos quotidianos menos sedentários é parte indispensável na educação para a saúde e integrante dentre as opções para a diminuição da obesidade. As atividades desportivas e o exercício físico possuem a capacidade de promover adaptações fisiológicas vantajosas, de modo que os indivíduos que se mantiverem envolvidos nestas atividades ao longo da vida, poderão ter menores probabilidades de se tornarem obesos ⁽²⁰⁾.

Garcia ⁽¹³⁾ se refere ao desporto e seus valores para a vida do ser humano, como sendo já justificável a sua importância na sociedade, porém além do que seja expectável, o desporto tem também a função de deter os efeitos desastrosos que sedentarismo provoca ao ser humano, incluindo a obesidade.

Portanto, diante dos problemas de saúde na atualidade, influenciados pela vida sedentária, é necessário reforçar que os tempos livres e de lazer sejam ocupados numa perspectiva diferenciada, onde a prática de atividade desportiva possa ser valorizada pela sociedade como uma maneira de haver um equilíbrio entre a tendência geral para a inatividade que se verifica nos dias de hoje ⁽²¹⁾. Neste sentido a escola se torna uma instituição social importantíssima, pois lida com educação, formação das pessoas, e influenciadora dos hábitos de vida dos seres humanos.

Constantino ⁽⁸⁾ comenta que a promoção de práticas desportivas no contexto higienista tem sido exibida como um excelente contributo para a saúde, porém é necessário ter em atenção que a prática do desporto por si só, não dá a certeza e não garante ganhos positivos no plano da saúde. Isso só acontece dentro de normas e procedimentos onde se busque o aperfeiçoamento corporal. Desta maneira fazendo mudar a ideia, desde já, dos exageros e dos fundamentalismos, onde transforma o desporto numa espécie de solução para todos os males, o que não é uma verdade. Para isso é necessário perceber como as práticas acontecem. Neste sentido a educação voltada para a saúde, que pode ser desenvolvida na escola se torna importante para a melhor percepção destas práticas.

Com isso o objetivo deste estudo busca um entendimento dos conhecimentos tratados nas aulas de Educação Física escolar, relacionados com a saúde de um modo geral e especificamente sobre a obesidade. Pois entendemos que sendo uma disciplina do currículo da escola, a Educação Física se faz presente na Educação Básica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, pois trata de descrever as características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada ⁽¹⁸⁾. Deste modo, esta investigação transitou no campo da pedagogia (por se tratar do âmbito escolar), sociologia (por se tratar de um grupo social), entre outras.

GRUPO ESTUDADO

A população da investigação, que de acordo com Almeida e Freire ⁽¹⁾ é o conjunto de indivíduos, casos ou observações onde se quer estudar o fenómeno, constituiu-se nas escolas da região do município de Maceió na rede pública estadual de ensino, somando cento e seis (106) e uma (1) escola pública da rede federal de ensino, o IFAL (Instituto Federal de Alagoas), representado pelos professores de Educação Física escolar e os alunos do 3º ano do ensino médio das escolas da rede pública estadual e federal, no último ano da educação básica e obrigatória no Brasil. Já a amostra, que são os indivíduos, casos ou observações extraídos de uma população, foram selecionados nas principais regiões do município de Maceió, ou seja, a região central e as suas periferias, assim totalizando trinta e uma (31) escolas, trinta e um (31) professores que atuam no 3º ano do ensino médio e setecentos e cinquenta e quatro (754) alunos das trinta e uma (31) turmas do 3º ano do ensino médio.

COLETA DOS DADOS

Para a recolha dos dados optamos pela entrevista que Gil ⁽¹⁴⁾ define como uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo da obtenção de dados que interessam à investigação. A entrevista, portanto, é uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca recolher dados e a outra se apresenta como fonte de informação.

De entre os vários tipos de entrevista, foi utilizada a entrevista semiestruturada que tem o objetivo de delimitar a percepção e o ponto de vista de uma pessoa ou de um grupo de pessoas numa situação específica ⁽¹⁶⁾. Ainda, a entrevista semiestruturada, é aquela que possibilita ao entrevistador a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada, e é uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão, em que em geral as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversa informal ⁽¹⁸⁾.

A entrevista dos alunos desenvolveu-se pelo tipo "focus group" (grupo focal), ou grupo de discussão, uma vez que as entrevistas tiveram lugar numa sala de aula com todos os alunos da turma. Westphal, Bogus e Faria ⁽²³⁾ referem-se a este procedimento técnico que prevê a captação de dados através de discussões cuidadosamente planeadas, onde os entrevistados exprimem as suas percepções, crenças, valores, atitudes e representações sobre uma realidade específica que está sendo tratada, num ambiente descontraído e não constrangedor.

PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS

O processo analítico, de acordo com Hébert, Goyette e Boutin ⁽¹⁶⁾ consiste na atribuição de significados aos dados recolhidos, reduzidos e organizados através da formulação de relações ou de configurações expressas em proposições ou modelos. Trata-se de procurar sentidos a partir de uma apresentação dos dados, pondo em evidência ocorrências regulares, esquemas, explicações, configurações possíveis, tendências casuais e proposições.

A análise de conteúdo foi empregue para interpretar o "corpus", sendo uma técnica muito utilizada nas ciências sociais e humanas, e é definida por Berelson ^(7, p.13) como: "uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tendo por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações".

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin ⁽²⁾ pode ser entendida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

RESULTADOS

Adotamos o procedimento de descrição das "falas" coletadas através das entrevistas com os professores de Educação Física e com os alunos do 3º ano do ensino médio. Para um melhor entendimento apresentamos os resultados num primeiro momento das entrevistas dos professores e logo em seguida os resultados das entrevistas com os alunos.

Entrevista dos Professores

A temática da saúde é considerada importante por todos os professores participantes das entrevistas e de alguma maneira este tema está presente nas aulas. Os professores entendem que esta temática está diretamente relacionada com a Educação Física, um componente curricular da educação escolar básica, que historicamente sempre esteve em conexão com as questões da saúde. Sobre a escola, esta é tida como um ambiente ideal e propício para a construção de conhecimentos no sentido da aquisição de hábitos saudáveis.

"A saúde deve ser realmente trabalhada na escola, a questão dos hábitos saudáveis. A escola é ponto de partida para esses alunos compreenderem o que é realmente a saúde". (Professor 2)

Por considerarem importante a temática saúde, percebe-se que existe uma diversidade de conteúdos que os professores abordam, desde conceitos básicos sobre saúde até assuntos relacionados com a alimentação saudável, conhecimentos sobre o corpo humano e também a questão da atividade física relacionada com a saúde, além de noções sobre determinadas doenças relacionadas com a falta de atividade física.

"É o que a gente trabalha nos primeiros anos do ensino médio, parte social, a História da Educação Física, a estrutura muscular e óssea. E nos segundos anos a gente trabalha a questão da alimentação, as doenças e os distúrbios alimentares, a obesidade. E nos terceiros anos a gente trabalha um pouco mais complexo, o exercício físico, o sistema anaeróbio e aeróbio, qual exercício para aquele tipo de problema, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, uso de anabolizantes, tudo isso a gente trabalha no ensino médio". (Professor 30)

Porém, para outros professores que apesar de considerarem importante discutir com os alunos sobre saúde, eles próprios sentem-se limitados em relação à escassez de material didático, pelo que estes professores entendem que seria necessário um apoio maior por parte do Estado, em proporcionar cursos de capacitação, para que desta forma este tema seja melhor explorado.

"Esse tema, seria interessante, não só a escola, mas o Estado desse capacitações para a gente, espaços físicos. A princípio seria a reeducação dos professores para nós trabalharmos este tema". (Professor 27)

Já quando a questão é a temática da obesidade, a mesma é considerada muito importante para ser discutida hoje no meio escolar, visto que na atualidade é um fenómeno iminente observado na sociedade. Até há pouco tempo atrás este facto era mais evidente em países modernos e desenvolvidos, por exemplo nos Estados Unidos; mas a obesidade foi adquirindo enormes proporções mundiais, progredindo também nos países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil. Assim torna-se relevante desde cedo na escola discutir-se sobre o assunto, conforme podemos notar nas respostas.

“É importante sim, é importante porque a gente vê que há um aumento muito grande no número de obesos. Antigamente a gente ouvia muito em falar dos países desenvolvidos a gente falava na Europa, Estados Unidos”. (Professor 23)

Os professores entendem que os alunos devem perceber durante a fase escolar os problemas no meio social em que vivem, discutir e entender as melhores posturas a serem assumidas, para que assim possam lidar de maneira preventiva com estes fenómenos do mundo contemporâneo, e assim viverem melhor.

“Tentar conscientiza-los da importância da Educação Física, da atividade física na sua vida, não só a atividade física na escola, no seu dia-a-dia, fazer isso como rotina na sua vida. A importância desse tema da obesidade, né! Como evitar isso também tá na Educação Física, a importância de fazer a prevenção”. (Professor 9)

Outro ponto encontrado nas “falas” dos entrevistados é a questão colocada por alguns professores sobre o convívio social, pois hoje as pessoas que saem do padrão corporal imposto pelos media, ou seja, o indivíduo muito gordo ou muito magro, muitas vezes é motivo de zombarias e é ridicularizado em público; por exemplo na escola este facto tem acontecido muito, o denominado “*bullying*”².

“Aprender a respeitar as pessoas, e ver que aquilo é um problema, né! E que todo mundo pode passar por aquilo. Então a gente trabalha desde prevenção, desde tratamento, até esse problema social”. (Professor 30)

2 — Por definição segundo Lopes Neto ^(s/n), *bullying* compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudante(s) contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. Trata-se de comportamentos agressivos que ocorrem nas escolas e que são tradicionalmente admitidos como naturais, sendo habitualmente ignorados ou desvalorizados, tanto pelos professores como pelos pais. Esta assimetria de poder associada ao bullying pode ser o resultado da diferença de idade, tamanho, desenvolvimento físico ou emocional, ou do maior apoio dos demais estudantes.

“Tudo que acarreta a nível de sociedade, os apelidos, né! O preconceito, então eu abordei nas aulas. Inclusive e interessante que a gente nestas aulas que eu abordei, a questão das pessoas que são muito magras também. E também sofrem com isso um pouco, não do preconceito, mas o que está na moda é o sarado. A imagem relacionado a mídia”. (Professor 13)

Podemos perceber, de um modo geral, a falta de uma estrutura melhor organizada dos conteúdos, melhores condições de trabalho para o professor, no sentido de que se consiga sistematizar melhor o assunto, pois desta forma o ensino escolar poderá tornar-se mais eficaz e igualmente a aprendizagem por parte do aluno, assim potencializando as ações educativas, que poderão reverter para um aproveitamento mais eficaz do saber, contribuindo assim para um maior grau de autonomia dos educandos.

ENTREVISTA DOS ALUNOS

As entrevistas foram realizadas onde cada turma foi reunida na sua própria sala de aula com todos os participantes, simultaneamente, em formato de meio círculo e discutindo as questões. Foi entrevistada uma única turma de cada escola, tendo este procedimento sido adotado para identificar as diferenças e as semelhanças das respostas entre as turmas das diversas escolas, tentando entender o nível de conhecimento dos alunos sobre a temática da saúde e obesidade.

Sobre o conceito de saúde especificamente, podemos ter a impressão que ainda existem opiniões divergentes, ou ainda que falta algum entendimento sobre a questão conceitual. Algumas respostas enfatizaram a ótica da doença, ou seja, se um indivíduo não apresenta nenhuma doença, então é saudável. Já outras respostas mostraram-se mais amplificadas, relacionando outros aspetos, como um indivíduo que para ser sadio é essencial viver bem consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, possuir o bem estar completo, e desta maneira também é necessário um bom convívio social para uma boa saúde; procurando também um equilíbrio em tudo na vida, sabendo interagir positivamente em diversos ambientes sociais, assim buscando um bem estar completo, e neste sentido uma vida saudável.

“Não ter problemas com doenças, ter o corpo funcionando normalmente, sem nenhum empecilho ou qualquer complicação”. (Turma 23)

“A ausência de doenças. Ter um bom condicionamento físico”. (Turma 01)

“É você gostar do que você está fazendo, estar de bem com o meio em que você vive, com os amigos. Acho que isso é bem estar e também é uma maneira de ter saúde”. (Turma 10)

De um modo geral os alunos respondentes entendem que para um indivíduo adquirir e manter a saúde é necessário ter hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e a prática de desporto e de exercício físico regular, ou seja, adotar hábitos relacionados com a prática de atividade física e adequados hábitos alimentares, entendendo que o sedentarismo não é um bom comportamento para a vida das pessoas, sendo necessário cuidar do corpo e viver num ambiente favorável para obter e preservar um estado saudável.

“Eu acho que é ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, não ser sedentário, mais ou menos isso”. (Turma 16)

Também foi percebido através de algumas respostas, que o entendimento sobre a saúde estaria associado a outros aspectos para além da boa alimentação, da prática de exercícios físicos e de bons pensamentos, ou seja, a saúde dependeria também de uma relação harmoniosa em circunstâncias diferenciadas dos aspetos culturais, morais, sociais, económicos para assim criar uma atmosfera equilibrada em diversos aspetos da vida de um ser humano que é saudável.

Quando a entrevista se direcionou para a questão conceitual da obesidade, ficou enfatizada a ideia sobre peso corporal elevado, com referência destacada à gordura em excesso presente no corpo de um indivíduo, quando esta gordura presente a mais está relacionada com os maus hábitos alimentares, geralmente pelo excesso de ingestão de alimentos.

“Estar muito acima do peso, do peso recomendado. Sempre tem aquele peso recomendado para a pessoa está de bem com saúde, então obesidade é quando está acima do peso”. (Turma 13)

“Uma pessoa acima do peso, com muita gordura no corpo”. (Turma 28)

Outras tentativas de definições da obesidade tiveram uma analogia com o discurso sobre a doença, e neste sentido a pessoa obesa estaria acometida de algum tipo de enfermidade.

“É uma doença dividida em estágios, onde a pessoa se encontra com excesso de peso, excesso massa corpórea, no caso o que está acumulado na pessoa é a gordura ruim, é uma gordura que não faz bem”. (Turma 28)

“Eu acho que a obesidade é uma doença, mas que pode ser tratada”. (Turma 03)

Percebemos, então, que sobre o conceito da obesidade na perspetiva dos alunos, os discursos resumem uma relação com a gordura e peso corporal em excesso, com a doença, com os distúrbios, entre outros.

DISCUSSÃO

O tema da saúde nas aulas de Educação Física escolar leva-nos a crer que ainda não é usualmente discutido, bem como o da obesidade, isto talvez por falta de uma sistematização dos conteúdos relacionados com a temática. Zabalza ⁽²⁴⁾ comenta que a seleção de conteúdos não pode ser estática, e nem apenas baseada no programa escolar ou em um livro didático, como um conjunto de assuntos a serem adquiridos pelos alunos. Inversamente, o ideal seria um currículo dinâmico proporcionando uma formação alicerçada em objetivos transparentes e necessários a cada realidade.

Corroborando, Libâneo ⁽¹⁹⁾ faz a relação da escola com o mundo da cultura, onde os conteúdos devem ser ensinados, discutidos e transmitidos. O aluno deve ser introduzido na prática social e histórica, e sendo assim o sujeito aprendiz teria melhores condições de compreender os assuntos pois estaria dentro de um contexto podendo fazer relações com a sua vida.

Neste sentido é necessária uma organização das temáticas a serem discutidas na escola, pois os conteúdos também irão constituir-se com as problemáticas emergentes do meio social e das necessidades e expectativas dos alunos. Kawashima, Souza e Ferreira ⁽¹⁷⁾ comentam que a sistematização de conteúdos na Educação Física escolar por ora não expõe critérios bem determinados para uma estrutura curricular bem definida. E que para uma organização curricular seria necessário uma sistematização dos conteúdos, ou seja, organizá-los de forma coerente nos diferentes níveis de ensino.

Neste sentido entender o modo de vida que hoje a sociedade possui é importante, assim os professores entrevistados comentaram que as pessoas nas suas rotinas diárias não têm muito tempo para se alimentarem com qualidade, e ainda pela falta de tempo não se envolvem em atividades desportivas voltadas para a saúde, desta maneira criando condições sedentárias para o desenvolvimento da obesidade. Esta é uma condição real na sociedade de hoje. Constantino ⁽⁸⁾ expõe que o ser humano alimenta-se por necessidade, e outras vezes, por puro prazer. O mesmo autor ainda analisa as mudanças do mundo de hoje, com a globalização, as refeições tradicionais foram sendo substituídas por refeições mais práticas e mais rápidas. Com isso, foram sendo introduzidos no mercado alimentos que reduzem o tempo de preparação e o respetivo consumo, e que parecem em parte contribuir para o problema da obesidade.

Associados aos maus hábitos alimentares, algumas pesquisas e estudos já realizados, entre outros os de Figueiredo, Santos, Souza, Seabra e Maia ⁽¹⁰⁾, Giugliano e Carneiro ⁽¹⁵⁾ explicam que a diminuição nos níveis de atividade física é também considerável para tentar esclarecer este fenómeno. Já Garcia ⁽¹³⁾ percebe que a explicação para a obesidade talvez não se resume unicamente à alimentação excessiva e à falta ou diminuição do esforço físico, contudo não se pode negar essa perigosa associação.

Então, a escola se torna o local onde a educação formal deve acontecer pelos processos sistematizados. Neste sentido a LDBEN 9.394/96 enfatiza e estabelece as ações educativas da educação escolar, como sendo uma instituição com organização diferenciada, criada, planejada e desenvolvida especificamente para educar. Porém, o que se aprende na escola necessita ter conexões com a vida fora da escola, ou seja, com o mundo do trabalho e com a convivência social.

Os PCNs orientam e dão sugestões de temáticas a lecionar nas aulas, porém muitos professores entrevistados não se adaptaram a estas novas sugestões, declarando que os PCNs são abrangentes demais e fogem à realidade das escolas em Alagoas, e que os mesmos não conseguem pôr em prática o que está disposto no documento.

Diante disto podemos idealizar e projetar que o desporto deve ser valorizado e deve ser ensinado nas aulas de Educação Física escolar. Como percebido nos discursos de muitos professores entrevistados, ainda parece ser necessário um incentivo maior por parte dos órgãos administrativos da educação em Alagoas, visto que muitos professores não dispõem de boas condições de infraestruturas de trabalho, e com isto o ensino sai prejudicado, resultando numa deficiência na aprendizagem dos alunos. Pois se os alunos aprendem e criam o hábito da prática desportiva nas suas vidas, um bom passo já foi dado, entre outros, para uma vida mais saudável na prevenção de doenças.

CONCLUSÃO

Concluimos então que para o sistema educativo básico da rede estadual de ensino da cidade de Maceió lidar com eficácia sobre a temática da obesidade, em particular nas aulas de Educação Física escolar, é necessário procurar-se uma elaboração sistematizada do tema nos níveis de ensino desde o início da educação básica até ao final no ensino médio, devendo haver investimentos na infraestrutura física das escolas, materiais didático-pedagógicos, atualizações de bibliografias para professores e alunos, cursos de curta duração para atualizações dos professores das escolas, entre outros. Desta forma, podendo-se tornar mais favorável a criação de estratégias para o melhor planeamento e desenvolvimento da educação e do aluno na cultura das atividades desportivas, sendo a escola um meio para promover ações educativas para a saúde de um modo geral e consequentemente com os assuntos relacionados com a obesidade, e com isso o intuito de desenvolver conhecimentos essenciais para a vida dos alunos.

REFERÊNCIAS

1. ALMEIDA, L. S. & FREIRE, T. Metodologia da investigação em psicologia e educação. Braga: Lusografe, 1997.
2. BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3ª ed. Lisboa: Edições 70, 2004.
3. BENTO, J. O. Da conjuntura corporal e do ambiente obesogénico, relaxado e indolente. Nota Editorial. Porto, Portugal: Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 7 (1), Jan/Abr, 3-5, 2007.
4. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Senado Federal: Brasília, 1988.
5. BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, MEC, 1996.
6. BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: Ensino médio/ Secretaria de Ensino Médio. Brasília, MEC/ SEM, 2000.
7. BERELSON, B. Content analysis in communication research. Glencoe: Free Press, 1952.
8. CONSTANTINO, J. M. Sedentários, obesos & fumadores: Os novos marginais?. Portugal: Bnomics Editora, 2011.
9. CURY, C. R. J. Educação básica no Brasil. Campinas: Revista Educação e Sociedade, 23 (80), 168-200, 2002.
10. FIGUEIREDO, C., SANTOS, D., SOUZA, M., SEABRA, A., & MAIA, J. Obesidade e sobrepeso em adolescentes: Relação com atividade física, maturação biológica e "status" socioeconômico. São Paulo: Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 25 (2), 225-235, 2011.
11. FOLTRAN, E. P. Estrutura e funcionamento da educação básica. Elenice Parise Foltran e Dierone César Foltran Júnior (Org.). Ponta Grossa: UEPG Editora, 2009.
12. FREIRE, E. dos S. Educação física e conhecimento escolar nos quatro anos iniciais do Ensino Fundamental. Dissertação de Mestrado da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
13. GARCIA, R. P. (aceite para publicação). No labirinto de desporto: Um olhar da antropologia. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
14. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. (5ª ed). São Paulo: Atlas Editora, 1999.
15. GIUGLIANO, R. & CARNEIRO, E. C. Fatores associados à obesidade em escolares. Rio de Janeiro: Journal de Pediatria, 80 (1), 17-22. Consult. 28 set. 2012, disponível em <http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n1/v80n1a05.pdf>, 2004.
16. HÉBERT, M. L., GOYETTE, G. & BOUTIN, G. Investigação qualitativa: Fundamentos e práticas. Lisboa: Instituto Piaget, Rolo & Filhos Arte Gráfica, 1990.
17. KAWASHIMA, L. B., SOUZA, L. B., & FERREIRA, L. A. Sistematização de conteúdos da Educação Física para as séries iniciais. Rio Claro: Editora Motriz, 15 (2), 458-468, 2009.
18. LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. (6ª ed.). São Paulo: Atlas Editora, 2006.
19. LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: A pedagogia crítico-social dos conteúdos. 13ª ed., São Paulo: Edições Loyola, 1995.
20. MARCON, E. R. & GUS, I. A importância da atividade física no tratamento e prevenção da obesidade. Rio de Janeiro: Caderno de Saúde Coletiva. 15 (2), 291-294, 2007.
21. MOTA, J. A actividade física no lazer: Reflexões sobre sua prática. Lisboa: Livros Horizonte, 1997.
22. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Obesidade: Prevenindo e controlando a epidemia global. São Paulo: Roca Editora, 2004.
23. WESTPHAL, M. F., BOGUS, C. M., & FARIA, M. M. Grupos focais: Experiências precursoras em programas educativos em saúde no Brasil. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 120 (6), 472-482. Consult. 20 Jan 2011, disponível em <http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v120n6p472.pdf>, 1996.
24. ZABALZA, M. A. Planificação e desenvolvimento curricular na escola. Portugal: Edições Asa, 1994.

AUTORES:

Luan Gabriel de Souza¹
 Suzy Silva Pinto¹
 Romina K. da Silva Michiles¹
 Kathya Augusta T. Lopes¹
 Minerva L. de C. Amorim¹
 Lionela da Silva Corrêa¹

¹ Universidade Federal do Amazonas
 - UFAM

Avaliação da aptidão física relacionada à saúde de adolescentes e adultos com deficiência intelectual

PALAVRAS CHAVE:

Aptidão física. Saúde. Adolescentes. Adultos.

RESUMO

O objetivo do estudo foi avaliar a aptidão física relacionada à saúde de indivíduos 17 a 36 anos com deficiência mental do Programa de Atividades Motoras para Pessoas com Deficiência (PROAMDE). A pesquisa é caracterizada como descritiva de abordagem quantitativa com 3 indivíduos do sexo masculino e 3 indivíduos do sexo feminino, caracterizada como amostra de conveniência. Os dados foram coletados através das seguintes variáveis: Teste de flexão de braço (protocolo do CSTF, apud Morrow et al., 2003), teste de resistência abdominal de 1 minuto e o teste de impulsão horizontal. Os dados foram analisados e discutidos a partir da literatura apesar de não haver muitos estudos na área da avaliação física relacionada à saúde da pessoa com deficiência intelectual nas variáveis de aptidão física. De forma geral os testes aplicados estão classificados em: excelente, bom, média (+), médio, média (-), fraco e muito fraco. Os resultados indicaram que os indivíduos avaliados encontram-se abaixo da média estando classificados com média (-), fraco e muito fraco. Conclui-se que o estudo deste grupo avaliado apresenta níveis de aptidão física abaixo dos níveis de aptidão desejáveis e que existe necessidade de realizar outros estudos relacionados à aptidão física de indivíduos com deficiência intelectual.

Evaluation of physical fitness related to the health of adolescents and adults with intellectual disabilities

ABSTRACT

The aim of the study was to evaluate the health-related physical fitness of individuals 17 to 36 years, with mental deficiency Motor Activities Program for Persons with Disabilities (PROAMDE). The research is characterized as descriptive quantitative approach with 3 males and 3 females, characterized as a convenience sample. Data were collected through the following variables: arm flexion test (protocol CSTF, cited in Morrow et al, 2003), Abdominal endurance test of 1 minute and the horizontal thrust test. Data were analyzed and discussed from the literature although there are many studies in the area of health-related fitness assessment of people with intellectual disabilities in physical fitness variables. In general, the tests applied are classified as: excellent, good, average (+), medium, medium (-), weak and very weak. The results indicated that the tested individuals are being ranked below average with a mean (-), weak and very weak. We conclude that the study of this group has assessed physical fitness levels below the desirable levels of fitness and there is need for other related physical fitness of individuals with intellectual disability studies.

KEY WORDS:

Physical fitness. Health. Teens. Adults.

INTRODUÇÃO

O ser humano tem tido um aumento significativo no seu tempo de vida, proveniente de seus cuidados com a saúde, para ter um longo prazo de vida, deve-se considerar os níveis dignos de sobrevivência e de direitos humanos, em que o cidadão deve ter acesso aos avanços científicos e tecnológicos das diferentes áreas relacionadas à saúde¹. Dessa forma, a atividade física torna-se um instrumento fundamental para o ser humano manter-se com bons níveis de aptidão física e boa qualidade de vida.

A aptidão física é um conjunto de atributos associados à capacidade de realizar atividade física em relação à composição genética do indivíduo, bem como a manutenção de uma nutrição adequada².

Aptidão física refere-se ao aspecto biopsicossocial do ser humano, afirmando que o indivíduo estar apto para executar todas as suas atividades biológicas, psicológicas e sociais, lhe proporcionando uma integração adequada no meio em que ele está incluído³.

Aptidão física também pode ser definida como à capacidade funcional direcionada à execução de esforços físicos relacionados à prática de atividade física, representada por conjunto de componentes associados à saúde e ao desempenho atlético⁴.

A aptidão associada à saúde é um estado relativo do ser, não necessariamente uma aptidão, habilidade ou capacidade, e influencia a melhoria da qualidade de vida e ao baixo índice de risco de doenças. A aptidão devidamente associada à performance é relativamente estável e está intimamente relacionada à habilidade atlética².

É indiscutível que a atividade física proporciona inúmeros benefícios psicomotores para pessoas com ou sem deficiência, deficiência pode ser definida como a perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, de forma temporária ou permanente⁵. Acrescenta-se nestas a ocorrência de uma anomalia, a perda ou defeito de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais. Representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a aptidão física de pessoas com deficiência intelectual, tendo em vista, oportunizar práticas de atividade física que condizem com a realidade encontrada do indivíduo, no intuito de ter um melhor cuidado com a saúde, condição física para as atividades diárias, diminuindo assim o risco de doenças.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é caracterizada como descritiva com abordagem quantitativa, este tipo de pesquisa se constitui pelo objetivo de descrever as características de uma determinada população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis, inclui-se também nesta pesquisa o objetivo de estudar características de um grupo em relação à: idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental⁶.

SUJEITOS DA PESQUISA

Por se tratar de um projeto piloto em que tínhamos como foco averiguar os benefícios do atletismo e suas influências na vida das pessoas com deficiência, criamos um projeto de atletismo que surgiu da necessidade de oferecer prática satisfatória de uma modalidade em que beneficiasse tanto o desempenho motor quanto a qualidade de vida do aluno. Optamos pelo desporto por ele servir de base para outras modalidades esportivas, além de envolver uma série de movimentos básicos e naturais. O atletismo é nomeado um esporte de base, pois sua prática influencia nos movimentos primordiais do ser humano⁷.

Para isso, selecionamos 6 indivíduos do Programa de Atividades Motoras Para Deficientes (PROAMDE) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), do sexo masculino e feminino, sendo 3 mulheres e 3 homens, com idade entre 17 a 36 anos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO (ELEGIBILIDADE)

Os critérios utilizados para incluir os indivíduos foram: Adolescentes e adultos de 17 a 36 anos com deficiência intelectual, do gênero masculino e feminino autorizados pelos seus responsáveis. Os critérios de exclusão dos indivíduos foram: Alunos que não compareceram à coleta de dados e alunos que o responsável não autorizou para a aplicação dos testes.

INSTRUMENTOS DA PESQUISA

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: teste de resistência abdominal de 1 minuto (YMCA) que consiste em executar o maior número de repetições no tempo máximo de 1 minuto. O teste de resistência abdominal é um tanto controverso, pois tal execução não é utilizada apenas com os músculos abdominais, mas também com os flexores do quadril. Mesmo assim, o teste é muito utilizado⁸.

Na aplicação do teste, o avaliado deve se deitar em posição de decúbito dorsal em um colchonete com os joelhos flexionados e pés apoiados no solo. As mãos apoiam a nuca ou flexionam-se os cotovelos sobre o peito (braços em formato de x). O avaliador segura os pés do avaliado. O movimento deve ser completo, até os cotovelos encostarem-se às coxas. Somente serão validadas as repetições que forem completas.

Teste de flexão de braços (*Canadian Standardized Test of Fitness*), esse teste consiste na exaustão do indivíduo em executar o maior número de repetições. A posição inicial do avaliado varia de homem para mulher. Para o indivíduo do sexo feminino, lhe é permitido encostar os joelhos no solo. Os cotovelos devem estender-se completamente e na volta para a posição inicial flexiona-se até próximo ao solo (cotovelo na posição de 90º). Ao indivíduo do sexo masculino, não lhe é permitido encostar os joelhos no solo. Os joelhos devem-se manter completamente estendidos, enquanto os cotovelos estendem-se totalmente e na volta para a posição inicial flexionam-se até próximo ao solo (cotovelo 90º). Somente serão válidas as posições executadas de maneira correta (Protocolo do CSTF) ⁹.

Teste de impulsão horizontal ¹⁰, este teste tem como objetivo medir a potencia de membros inferiores. O material necessário é uma fita métrica fixada no chão, uma régua ou fita métrica para marcar o ponto de chegada e papel para anotação. O teste consiste em três tentativas. É permitido o movimento de braços e tronco. O avaliado deve saltar ao sinal do avaliador, e é registrada a marca (calcâneo) do pé que estiver mais próximo do ponto de partida; vale o melhor dos três saltos executado pelo avaliado. Os mesmos procedimentos deste teste podem ser aplicados em crianças.

COLETA DE DADOS

Para que isso acontecesse, foi necessário o agendamento de reuniões com os pais dos indivíduos, no ato de haver o consentimento dos mesmos nos testes aplicados. Tais testes foram aplicados no ginásio da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF). Os indivíduos foram avaliados de forma individual. Os testes aplicados foram executados na seguinte forma seqüencial para todos os indivíduos avaliados: primeiramente foi feito o teste de resistência abdominal de 1 minuto, depois o teste de flexão de braços e por último o teste de impulsão horizontal.

RESULTADOS

Os indivíduos que participaram dos testes de aptidão física encontravam-se com diferentes faixas etárias, onde 3 (três) dos alunos apresentaram está com idade entre 17 a 28 anos e os outros 3 (três) alunos apresentaram ter idade entre 29 a 36 anos, conforme o quadro 1.

QUADRO 1 — Faixa etária dos indivíduos

IDADE	QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS
17 A 28 ANOS	3
29 A 36 ANOS	3
TOTAL	6

FONTE: Programa de Atividades Motoras para Deficiente

PATOLOGIA

Os indivíduos que participaram da pesquisa possuíam diferentes tipos de patologias, dentre elas, 1 (um) dos alunos apresentava ter esquizofrenia, 2 (dois) dos alunos avaliados apresentaram ter paralisia cerebral, 1 (um) dos alunos apresentou ter transtorno do desenvolvimento e os outros 2 (dois) alunos apresentaram ter retardo mental, como mostra o quadro 2.

QUADRO 2 — Patologia dos indivíduos.

PATOLOGIA	QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS
Esquizofrenia	1
Paralisia Cerebral	2
Transtorno do Desenvolvimento	1
Retardo Mental	2
TOTAL	6

FONTE: Programa de Atividades Motoras para Deficiente

TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇOS (MASCULINO E FEMININO)

Para mensurar a resistência de membros superiores dos indivíduos do sexo masculino e feminino, foi utilizado o teste de flexão de braços do (*Canadian Standardized Test of Fitness*), onde os avaliados foram classificados de acordo com o padrão do protocolo de avaliação do CSTF. O nível alcançado pelos indivíduos na tabela de classificação é referente às flexões de braços com o maior número de repetições que os avaliados puderam executar até a exaustão dos mesmos, como mostra os quadros 3 e 4.

QUADRO 3 — Classificação dos indivíduos do sexo masculino no teste de flexão de braços

HOMENS	QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS
EXCELENTE	0
MÉDIA +	0
MÉDIO	0
MÉDIA -	1
FRACO	2
TOTAL	3

QUADRO 4 — Classificação dos indivíduos do sexo feminino no teste de flexão de braços.

MULHERES	QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS
EXCELENTE	0
MÉDIA +	0
MÉDIO	0
MEDIA -	1
FRACO	2
TOTAL	3

TESTE DE RESISTÊNCIA ABDOMINAL DE 1 MINUTO (MASCULINO E FEMININO)

Para mensurar a resistência dos músculos abdominais e os flexores do quadril dos indivíduos, foi utilizado o teste de resistência abdominal de 1 minuto, onde indivíduos avaliados executaram o maior número de repetições no tempo determinado de 1 minuto, de forma que os mesmo foram classificados conforme o padrão do protocolo de avaliação da *Young Men's Christian Association* (YMCA). Os níveis alcançados pelos indivíduos no quadro de classificação podem ser visualizados nos quadros 5 e 6.

QUADRO 5 — Classificação dos indivíduos do sexo masculino no teste de resistência abdominal de 1 minuto (YMCA)

MASCULINO	QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS
EXCELENTE	0
BOM	0
MÉDIA +	0
MÉDIO	0
MÉDIA -	0
FRACO	0
MUITO FRACO	3
TOTAL	3

QUADRO 6 — Classificação dos indivíduos do sexo feminino no teste de resistência abdominal de 1 minuto (YMCA)

FEMININO	QUANTIDADE DE INDIVIDUO
EXCELENTE	0
BOM	0
MÉDIA +	0
MÉDIO	0
MÉDIA -	1
FRACO	0
MUITO FRACO	2
TOTAL	3

TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL (JOHNSON E NELSON, 1979),
MASCULINO E FEMININO

Para medir a potência de membros inferiores dos indivíduos avaliados, foi utilizado o teste de impulsão horizontal, onde cada um dos indivíduos teve três oportunidades para saltar o mais longe possível. Dessa forma os indivíduos foram classificados de acordo com o padrão do protocolo de avaliação de Johnson e Nelson ¹⁰, como mostram os quadros 7 e 8.

QUADRO 7 — Classificação dos indivíduos do sexo masculino no teste de impulsão horizontal

MASCULINO	QUANTIDADES DE INDIVÍDUOS
FRACO	3
REGULAR	0
BOM	0
MUITO BOM	0
EXCELENTE	0
TOTAL	3

QUADRO 8 — Classificação dos indivíduos do sexo feminino no teste de impulsão horizontal

FEMININO	QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS
FRACO	3
REGULAR	0
BOM	0
MUITO BOM	0
EXCELENTE	0
TOTAL	3

DISCUSSÃO

Após os resultados dos testes de aptidão física dos indivíduos com deficiência intelectual, foi possível observar que os mesmos mantiveram-se com baixos níveis nas classificações, porém é de grande importância destacar esses resultados, pois tais indivíduos podem contribuir para implementação de programas de educação física.

A avaliação da aptidão física voltada à saúde é de suma importância para a regulamentação de programas de educação física tanto para indivíduos com deficiência como para indivíduos sem deficiência, baseando-se nas especificidades e dificuldades individuais ¹¹.

Assim, os indivíduos deficientes intelectuais avaliados nos teste de aptidão física com baixos índices nos parâmetros estabelecidos nos quadros de classificação, podem ter oportunidade para participarem de atividades físicas que valorizem o potencial e as suas capacidades através de programas que se baseiam nas necessidades e cuidados dos indivíduos.

Dessa forma, devemos avaliar de forma minuciosa o indivíduo e o suporte que ele precisa. Deve ser feita uma avaliação detalhada do indivíduo e o apoio que ele necessita o que irá permitir analisar de forma separada as áreas em que podem existir necessidades, sendo providenciada a intervenção que reconheça a relação existente dos aspectos considerados ¹².

Os estudos relacionados à aptidão física de maneira geral possibilitam a identificação de características inerentes a algumas e as diferenças existentes entre elas e outras populações, além de permitir a comparação de subgrupos de uma mesma região ¹³. O autor afirma que o estudo de variações intra e inter-populações poderão enriquecer os conhecimentos sobre os fatores e as relações existentes na determinada população ou subgrupo, podendo assim fazer comparações entre elas.

Os estudos feitos de populações especiais como das pessoas com deficiência intelectual buscam contribuir no conhecimento acerca dessa determinada deficiência, procurando proporcionar atividades alternativas que possam estimular o potencial e as capacidades desta população ¹¹.

Existem várias razões para avaliar pessoas com deficiência. Os dados obtidos da avaliação podem ser usados para nortear os indivíduos para programas que aperfeiçoem o aprendizado. Dessa maneira, a avaliação pode identificar pontos fracos e fortes do indivíduo e determinar se o mesmo necessita de uma avaliação mais aprofundada. Além de que, a avaliação pode guiar o desenvolvimento de objetivos e metas de um programa de atividade física, bem como auxiliar na construção de relações, estimulando assim a comunicação entre pais e responsáveis e profissionais da área de educação física ¹⁴.

Percebe-se que os testes de aptidão física tem diversos objetivos e direcionamentos diferentes para determinadas populações, grupos e subgrupos. Os testes aplicados nos indivíduos da pesquisa tinham como objetivo verificar as potencialidades e capacidades do mesmo, no intuito de oferecer melhores condições na qualidade de vida e principalmente alertar sobre os riscos de doenças desse grupo de pessoas.

Os objetivos do teste de aptidão física são: a) Educar os indivíduos sobre a sua situação atual de aptidão relativa aos padrões relacionados à saúde; b) Apresentar dados que auxiliem o desenvolvimento da prescrição de exercícios para todos os componentes de aptidão; c) Criar uma base de dados que possa ser ampliada e que possa mostrar a avaliação do progresso obtido pelos indivíduos através do programa de exercício; d) estimular os indivíduos através dos estabelecimentos de metas razoáveis e alcançáveis de boa aptidão física; e) Reduzir os riscos de doenças ¹⁵.

Os estudos realizados na classe da aptidão física mostram bastante a preocupação e o interesse em melhor compreender a relação com a saúde e o bem estar dos jovens deficientes, assim como a associação estreita com o desempenho desportivo e motor.

De uma cuidada revisão da literatura, verifica-se que os parâmetros inferiores de aptidão física obtidos por indivíduos com Deficiência Mental, mostram pouco interesse em estudar adultos classificados como deficientes mentais. Esta situação parece estar associada com os déficits mentais observados neste grupo, o que poderá, de fato, desencorajar muitos profissionais a trabalhar com esta população. Ainda mais, que na área da deficiência mental são poucas as informações sobre de que forma estes indivíduos reagem ao exercício ¹⁶.

É perceptível que os testes de aptidão física são ferramentas de extrema importância para avaliar indivíduos com ou sem deficiência, também é possível observar que os testes são direcionados para diversos objetivos e razões diferentes dos estudos feitos. Porém há uma escassez de estudos na área de aptidão física de pessoas com deficiência mental, em particular os adultos, o que nos leva a acreditar que existe pouco interesse em estudar indivíduos que são identificados com deficiência mental, uma vez que entendemos que os testes de aptidão física são de grande importância para esse grupo de indivíduos, pois os testes podem alertar os indivíduos para os riscos de doenças e para que se mantenham com uma boa qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

1. Araújo DSMS; Araújo CGS (2000). Aptidão física, saúde e qualidade de vida relacionada à saúde em adultos. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 6(5):194-203.
2. Gallahue D; Donnelly FC (2008). Educação física desenvolvimentista para todas as crianças. Phorte.
3. Bohme MTS (2003). Relações entre aptidão física, esporte e treinamento esportivo; Relation among physical fitness, sport and sport training. *Rev. bras. ciênc. mov*, 11(3):97-104.
4. Guedes DP; Guedes JERP; Barbosa DS; Oliveira JA (2002). Atividade física habitual e aptidão física relacionada à saúde em adolescentes; Habitual physical activity and health-related physical fitness in adolescents. *Rev. bras. ciênc. mov*, 10(1):13-21.
5. Amiralian MLT; Elizabeth BP; Maria IG; Ida L; Elcie FSM; Luiz P (2000). Conceituando deficiência. *Rev. Saúde Pública*, 34 (1): 97-103.
6. Gil AC (2002). Como classificar as pesquisas. Como elaborar projetos de pesquisa. (4): 41-56.
7. Nascimento ACS (2000). Pedagogia do esporte e o atletismo: considerações acerca da iniciação e da especialização esportiva precoce. Campinas-SP: (Dissertação Mestrado)-FEF/UNICAMP.
8. Fontura A; Formentin C; Abech E (2008). Guia Prático de Avaliação Física. Uma abordagem didática, abrangente e atualizada. Phorte Editora, Brasil.
9. Morrow J; Jackson A; Disch J; Mood D (1995). Measurement and evolution in human performance. *Human Kinetics*, printed in the united states of America, Illionis.
10. Johnson BL; Nelson JK (1979). *Practical measurement for evolution in physical education* 4ed. Edina, MN: Burguerss Publishing.
11. Bacciotti SM (2009). Avaliação da aptidão física relacionada à saúde em indivíduos de 8 a 17 anos com deficiência mental da APAE de Campo Grande-MS. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção de título de Mestre no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade de Brasília.
12. Cunha C; Brito J (2004). Programa de Animação Esportiva em Adultos Portadores de Deficiência Mental – aspectos metodológicos e operacionais. II Congresso Internacional da Montanha, Portugal.
13. Guedes DP (1999). Educação para a saúde mediante programas de Educação Física escolar. *Revista Motriz*. Rio Claro, 5(1).
14. Combs S (2003). Avaliação para populações com Necessidades Especiais IN TRISCHLER, K. Medidas e avaliação em educação física e esporte de barrow e McGee. Barurei, SP; Manole.
15. Hobold E (2003). Indicadores de Aptidão Física Relacionada à Saúde de Crianças e Adolescentes no Município de Marechal Cândido Rondon – Paraná, Brasil. Dissertação Apresentada ao Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina Como Requisito Parcial à Obtenção do Título de Mestre em Educação Física na Área de Concentração de Atividade Física Relacionada à Saúde. Fevereiro.
16. Maia LPR (2002). Estudo dos níveis de aptidão física em indivíduos deficientes mentais com e sem síndrome de Down. Dissertação apresentada às provas de Mestrado em Ciência do Desporto na Área de Especialização em Atividade Física Adaptada. Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física - Universidade do Porto. Porto.

AUTORES:

Marta de Moura Costa ¹
 Edluza M. S. de Oliveira ²
 Antônio P. Lima Filho ¹

¹ Universidade Federal de Alagoas,
 Brasil

² Secretaria de Estado da Educação
 e do Esporte – Alagoas, Brasil

Referenciais curriculares para direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização do ensino fundamental do Estado de Alagoas

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Currículo.
 Ensino fundamental. Aprendizagem.

RESUMO

Este estudo, de natureza qualitativa, está inserido no processo de reestruturação das diretrizes curriculares da educação básica do Estado de Alagoas e tem o propósito de informar acerca do processo de construção dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física. Fruto de discussões e debates entre professores das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte (SEE-AL), o seu intuito é o de fortalecer a qualidade da educação básica de Alagoas. A análise, a produção e sistematização dos referenciais curriculares curricular – Educação Física visou, sobretudo, a formulação propositiva da definição do direito à aprendizagem dos alunos no tocante às atitudes, competências, eixos temáticos, habilidades e conteúdos conceituais que percorrem transversalmente o ensino e a aprendizagem da componente no ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos), do ensino fundamental da educação básica. Os resultados sugerem uma proposta de vertente construtivista, de natureza inclusiva, defendendo que a concepção de infância como universo singular dessa aprendizagem, tem o currículo e o ciclo contínuo de aprendizagens como viabilização dos direitos de aprendizagem.

Curricular references for learning
 rights and development of the cycle
 of literacy of elementary education
 of the State of Alagoas

ABSTRACT

This research has a qualitative nature and is inserted in the process of restructuring the curricular guidelines of basic education of the State of Alagoas. Its purpose is to inform about the process of building the curricular guidelines for the education of Physical Education. Resulting from discussions and questions of teachers of the Regional Coordination of Education (CRE), the State Secretary of Education and Sport (SEE-AL), its intention is to strengthen the quality of the Basic Educations of Alagoas. The analysis, the production and the systematization of the curricular guidelines of the curricular component – Physical Education - especially aimed the propositional formulation of the definition of the learning rights of the students, regarding the attitudes, competencies, thematic axes, abilities and conceptual contents that run transversely the teaching and learning of the Component in the Literacy Cycle (1st., 2nd and 3rd. Years), of elementary education of Basic Education. The results suggest the proposal of a constructivist strand, of inclusive nature, arguing that the design of childhood as a singular universe of that learning, has the curriculum and the continuum cycle of learnings as a means promote learning rights.

KEY WORDS:

Physical Education. Curriculum. Elementary Education. Learning.

INTRODUÇÃO

No início de qualquer debate sobre mudanças na estrutura da proposta pedagógica para o ensino da Educação Física, algumas questões valem ser postas: Qual a qualidade do ensino e da aprendizagem? O que os alunos estão aprendendo e o que precisam aprender? Como se dão as relações entre as proposições pedagógicas e o contexto de ensino e de aprendizagem? [17; 29; 32; 33; 35].

Existem questões sobre a estrutura da educação que precisam ser revisitadas, seja ela nos programas, nos planos ou na organização do conhecimento no tempo escolar, que são favoráveis à dinamização das ações pedagógicas [20; 30]. Contudo, é necessário destacar que a qualidade expressa no conjunto de referenciais curriculares para o ensino da Educação Física na Educação Básica solicita o efetivo estímulo à reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação de qualquer proposta pedagógica [18; 24].

Neste contexto, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas (SEE/AL)¹ passou a desencadear um movimento de mobilização voltado para o processo de reformulação curricular na Educação Básica. As áreas de conhecimento que integram o currículo escolar, incluindo aí a área 'linguagem, códigos e suas tecnologias', passaram por processos de reflexões e debates entre professores vinculados às Coordenadorias Regionais de Educação (CRE)² no intuito de fortalecer a qualidade da Educação Básica de Alagoas. Fruto de encontros e discussões entre professores, e sob a coordenação de uma equipe multidisciplinar oriunda da Gerência de Organização do Currículo Escolar (GEORC), a produção e sistematização dos referenciais curriculares das diferentes áreas de conhecimento do currículo escolar da rede estadual de ensino do estado de Alagoas foi fundamental para a consolidação de uma reforma curricular mais recente. A sistematização dos referenciais curriculares se constitui hoje no compromisso de elaborar um programa pedagógico adequado às especificidades e peculiaridades do meio social onde a escola está inserida.

Paralelo a isso, a publicação do Referencial Curricular de Educação Física para o Ensino Fundamental do Estado de Alagoas foi o marco responsável por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas, visando contribuir para a consolidação de uma prática pedagógica coerente, cuja base seja condição primeira para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e polí-

ticos dos educandos. Para o efeito, posiciona-se numa perspectiva de construção coletiva, considerando a diversidade do ser humano e do seu campo de atuação enquanto referência para o pleno exercício da cidadania.³

Como resultado, seu desdobramento emergiu para a eminente necessidade de construção de uma escola comprometida com a cidadania e com a diversidade, que busca prover o sistema educativo de instrumentos necessários para que crianças, adolescentes, jovens e adultos possam desenvolver-se plenamente, recebendo uma formação de qualidade correspondente à sua idade e nível de aprendizagem, respeitando suas diferentes condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas.

O presente estudo retrata-se como parte integrante dos trabalhos de sistematização dos referenciais curriculares que vêm sendo atualmente desenvolvidos pela GEORC/SEE-AL. Está estruturado de acordo com o pensamento pedagógico dos professores de Educação Física acerca da sistematização dos referenciais curriculares do Ciclo de Alfabetização do ensino fundamental do Estado de Alagoas (1º, 2º e 3º anos). Tem como eixo norteador a organização do conhecimento balizada por uma matriz curricular que considere ser aspecto pedagógico para a organização do ensino e da aprendizagem: (a) a definição das atitudes; (b) o desenvolvimento das competências para cada ano de escolarização; (c) a definição dos eixos temáticos; (d) o desenvolvimento das habilidades em termos de desenvolvimento das capacidades específicas; e, (e) a assimilação dos conteúdos conceituais.

Seu percurso metodológico na pesquisa-ação buscou por uma diretriz de construção coletiva, voltada para a sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física que passa a ser entendida, enquanto estratégia de questionamento do trabalho de intervenção de professores de Educação Física vinculados à SEE/AL e que atuam especificamente no Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos).

Os resultados apontam para a necessária dinamização do conhecimento dentro de um enquadramento metodológico que possibilite o estabelecimento dos vínculos entre os conteúdos específicos da área (brincadeiras, jogos, esportes, lutas, ginásticas e atividades expressivas) e as capacidades humanas (cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de relacionamento pessoal e de inserção social) [25; 27].

1 — No ano de 2011, em vista do 'Projeto Alagoas Tem Pressa', implantado no Estado de Alagoas, ocorreu reformulação estrutural no tocante à organização e funcionamento da SEE-AL. No âmbito da Diretoria de Apoio Pedagógico às Escolas (DIAPE) foi criada a Gerência de Organização do Currículo Escolar (GEORC) com a competência prioritária de coordenar o processo de construção do referencial curricular da educação básica da rede estadual de ensino de Alagoas.

2 — A SEE-AL tem uma estrutura que conta com 15 coordenadorias regionais sob a coordenação direta do governo do Estado. Cada coordenadoria é responsável pelas políticas relacionadas às suas regiões, tendo como atribuições coordenar, orientar e supervisionar escolas oferecendo suporte administrativo e pedagógico para a viabilização das políticas da secretaria.

3 — Registrando-se, como produção mais recente, o Referencial Curricular da Educação Básica para as Escolas Públicas de Alagoas – RECEB (3) é considerado um documento orientador para as formulações pedagógicas das escolas da rede estadual de ensino. Sua referência foi consolidada no I Fórum de Educação Física e Esportes da Rede Pública do Estado de Alagoas, realizado em julho de 2010.

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA NAS RELAÇÕES INTERATIVAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O conjunto de proposições pedagógicas da Educação Física na Educação Básica deve se constituir em um processo orgânico, sequencial e articulado, que assegure ao aluno, de qualquer condição e região do País, a formação comum para o pleno exercício da cidadania. É preciso ter clareza da função social da escola e do sujeito que se quer formar. Para isso, é fundamental a realização de uma prática pedagógica competente e socialmente comprometida - particularmente em regiões de contraste, onde convivem grandes desigualdades econômicas, sociais e culturais, como é a de Alagoas ^[1; 2; 25; 28].

Criar as condições básicas para superação dos atuais desafios da educação e promover os avanços essenciais à construção de uma educação pública de qualidade conduz a um repensar no processo de escolarização e no compromisso com os saberes, hábitos, atitudes, conhecimentos, culturas, ideologias e valores socialmente referenciados ^[10; 13; 31; 34]. A escola deve se constituir num espaço de ampliação do conhecimento, por estar centrada nas interações entre educador, educando e meio social.

Em meio às discussões sobre o papel social da escola, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação ^[13] considera três princípios fundamentais enquanto aspectos significativos na construção de um ambiente interativo e com qualidade social: (a) a escola como polo irradiador de cultura do conhecimento; (b) a educação enquanto fio condutor do processo educativo; e, (c) o desenvolvimento do aluno enquanto principal referência na organização do tempo e do espaço da escola. Estes princípios se revelam nas diferentes estratégias que podem ser postas em prática para operacionalizar os conteúdos propostos em contexto de ensino e de aprendizagem ^[26].

A sistematização dos referenciais curriculares para o ensino na Educação Básica deve pressupor clareza em relação ao seu papel de indicador de opções metodológicas de cunhos sociais, culturais e educacionais. Na organização do conhecimento e na estruturação de seus aspectos metodológicos deve-se atentar para a necessidade de superação de modelos *multidisciplinar*⁴ e *pluridisciplinar*⁵ de currículo que, por mais restritivas que essas formas possam parecer, têm sido bastante utilizadas nas organizações de ensino em escolas públicas e privadas. Contudo, estes tipos de modelos vêm sendo considerados inflexíveis, do ponto de vista de seu desenvolvimento ^[2].

4 — Neste modelo, as disciplinas se justapõem de forma simultânea, desprovidas de relação entre elas, com objetivos múltiplos e diversos, porém, sem nenhuma cooperação entre si.

5 — Neste modelo, há um agrupamento de disciplinas afins, isto é, do mesmo campo do conhecimento, de modo que suas relações e a cooperação existente possam transparecer naturalmente, porém, não há coordenação entre elas.

Ao contrário, deve-se privilegiar a abordagem *interdisciplinar*, de caráter *transdisciplinar* onde a interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento [Art. 17, § 2º] ⁽¹⁰⁾.

No Ciclo de Alfabetização, a Educação Física, face às exigências da Educação Básica, precisa também priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de produção e de vida, coletivamente.

Nesta fase de escolarização, entende-se que os alunos devam ser cada vez mais atuantes, cooperativos e solidários. Para isso será necessário promover atividades que os conduzam a trabalhos em diferentes tipos de grupos e de espaços, que proponham situações de compartilhamento que lhes permitam a situações de ajuda mútua, que requeiram compartilhar materiais, trabalhos e responsabilidades. Atividades em que as relações entre os colegas potencializem a colaboração em vez da competição.

A vivência dos brinquedos, dos jogos, dos gestos das ginásticas, lutas e esportes, das atividades rítmicas, deve ser desdobrada não com o objetivo chave de submeter o outro, mas de compartilhar um tempo agradável em grupo que, de forma lúdica, permita trabalhar a potencialidade do grupo cooperativo como ajuda à aprendizagem.

Para a mobilização deste conhecimento, sugere-se a adoção de instrumentos de apoio didático-pedagógico que permitam que as situações didáticas se articulem em função de um objetivo e de um produto final, ou seja, situações de interatividade metodológica. Zabala ^[36] afirma que é nas relações interativas, que se estabelecem entre os professores, os alunos e os conteúdos de aprendizagem, qual "o tipo de participação dos protagonistas da situação didática assim como as características específicas a esta participação" [p. 108].

Nesta esfera, as aprendizagens básicas esperadas no Ciclo de Alfabetização devem ter como eixo norteador a brincadeira e as interações entre as crianças, os professores, as suas famílias e a produção cultural, artística, científica e tecnológica em campos de experiências prévias adquiridas na educação infantil:

Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a Educação Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo, mediante:

I — desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II — foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos;

III — compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

IV — o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

V — fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social (Art.24). [10].

METODOLOGIA

O estudo, de vertente qualitativa, insere-se na problemática da construção de conhecimento profissional do professor de Educação Física no que refere, à organização do referencial curricular na busca de resolução de problemas concretos de ensino e de aprendizagem. Apoiar-se na metodologia da investigação-ação [22], considerando que a sua aplicação volta-se para o estudo sistemático das tentativas de mudança e melhoria da prática docente no sentido de sua atuação no contexto dos direitos à aprendizagem do aluno. A investigação-ação assume-se como

um meio para a compreensão aprofundada e intervenção informada, não apenas incidente na ação educativa, mas também no contexto em que essa ação se desenrola, com uma finalidade de melhoria da racionalidade, justiça e natureza democrática das situações e dos contextos de trabalho, através de uma metodologia em espiral de planificação, ação, observação e reflexão sobre a ação [21, p. 176].

A investigação-ação é assim entendida, no contexto deste estudo, como uma estratégia de questionamento autorreflexivo e sistemático do trabalho de intervenção de professores de Educação Física vinculados à SEE/AL e que atuam especificamente no Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos).

Tendo como população alvo os professores de Educação Física vinculados à SEE/ AL, o grupo amostral foi definido da seguinte forma: (a) um total de 30 professores de Educação Física, sendo 02 representantes de cada uma das 15 CRE; (b) 01 professor de Educação Física representante da GEORC/ SEE-AL; (c) 01 professor de Educação Física representante da Superintendência de Gestão de Rede (SUGER/ SEE-AL); (d) 01 professor de Educação Física externo à SEE/ AL para atuar na função de consultor pedagógico e operacional (*ad hoc*).

Para a recolha dos dados utilizou-se registros dos resultados das discussões que foram travadas em situações de trabalho tais como, reuniões, encontros e seminários e que coadunassem com os elementos conceituais e metodológicos necessários à reorganização curricular defendida pela GEORC-AL. Tais registros foram adequados ao quadro de sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física no Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental proposto para o efeito (Quadro 1).

QUADRO 1 — Sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física – Ciclo de Alfabetização

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL			
DIREITOS DE APRENDIZAGEM			
ATTITUDES: [são normas de procedimentos que levam a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou propósito]			
COMPETÊNCIAS [são capacidades bem gerais dos alunos, que devem ser apresentadas na forma de verbos no infinitivo]	EIXOS [são os eixos da disciplina: temas, grandes conceitos ou atividades recorrentes]	HABILIDADES [são capacidades específicas dos alunos, possíveis de serem ensinadas (equivalentes a conteúdos procedimentais) e devem ser apresentadas também na forma de verbos no infinitivo]	CONTEÚDOS CONCEITUAIS [são os temas, conceitos, princípios teóricos, fatos, etc e devem ser apresentados como substantivos]

O percurso metodológico considerou que o trabalho do professor consistiu em acompanhar uma situação de ensino e de aprendizagem que o permitisse a construção do seu repertório de conhecimento a partir de suas necessidades e especificidades desenvolvendo novos esquemas, construindo novas perspectivas de intervenção [3: 35; 37].

A coleta dos dados foi realizada em todo o decorrer do ano de 2013 — na realização dos encontros de trabalho. Estes encontros aconteceram em momentos distintos, e em todo o decorrer do ano de 2013, e foram desenvolvidos a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: (a) divisão dos participantes em grupo, por áreas de conhecimento; (b) subdivisão dos participantes em grupo, por componente curricular; (c) adoção de metodologia de trabalho a partir de situações didáticas articuladas que possuíam uma sequência de realização, cujo critério principal foi a complementação do quadro de sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física — Ciclo de Alfabetização (direitos de aprendizagem).

O conteúdo informativo coletado foi alvo de análise por 03 *experts*, incluídos aí 02 doutorados sendo um especialista da área de Pedagogia do Desporto e outro em Educação, no sentido de identificar se as questões consideradas pelo documento respondem à totalidade dos problemas em estudo.

Para a uniformização das informações repassadas pelos professores, as discussões em torno da definição dos conteúdos a serem sistematizados procuraram relacionar os direitos de aprendizagens contidos nas 'competências', nas 'habilidades' e nos 'conteúdos' estabelecidos

nos 'eixos temáticos' da componente curricular Educação Física, a partir dos fundamentos da 'Teoria das Situações Didáticas' de Brousseau ^[14]. Nesta perspectiva o objetivo das investigações não é especificamente o sujeito cognitivo, mas a interação entre o professor e o saber, por meio das situações didáticas no processo de ensino e de aprendizagem ^[25].

Neste sentido, a sistematização do conhecimento didático pedagógico do professor de Educação Física considerou que os trabalhos nesta área de conhecimento centraram-se no "objetivo do estudo do processo de ensino e aprendizagem de um dado conceito e a construção de uma sequencia didática com o intuito de proporcionar ao aluno condições favoráveis à construção e compreensão desse conceito" ^[4, p. 76].

Os dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo, privilegiando os procedimentos da análise temática ^[5], e as estratégias de análise qualitativa de dados.

As categorias interpretativas a priori: (a) atitudes; (b) competências; (c) eixos temáticos; (d) habilidades; e, (e) conteúdos, basearam-se na análise descritiva dos registros agrupados nas categorias e que serviram de ponto de partida para a inspeção dos dados, para os estudos e para adequação de seus conteúdos aos documentos orientadores e normatizadores do ensino na educação básica brasileira ^[1; 2; 3; 6; 7; 8; 10, 11; 12; 13].

APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO

DOS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos se estruturou nas argumentações do professor de Educação Física a partir da reflexão crítica e da autocrítica, traduzidas em competências de sistematização do conhecimento didático pedagógico para o ensino da Educação Física no Ciclo de Alfabetização – Ensino Fundamental, que percorrem transversalmente as áreas de conhecimento privilegiadas pelos programas escolares.

Neste sentido, os resultados apontaram para referenciais curriculares que permitiram a uma aproximação às ideias emergentes nos principais eixos temáticos abrangidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica ^[10], conforme apresentação abaixo:

QUADRO 2 — Sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física – Ciclo de Alfabetização – Atitudes.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM
<p>ATITUDES</p> <ul style="list-style-type: none"> — Agir com consciência em relação à sua saúde e à saúde coletiva. — Autonomia e criatividade na vivência de atividades lúdicas. — Compreensão da importância e apropriação de normas e regras de convivência na realização de jogos e brincadeiras. — Compreensão das atividades corporais múltiplas, dotadas de aspectos étnicos e socioculturais que permitam o compartilhar de valores e memórias próprias da comunidade. — Compreensão e apropriação de normas e regras de convivência na realização de jogos e brincadeiras. — Disponibilidade para enfrentar/resolver desafios corporais, individualmente. — Disposição para assumir, de forma mais diversa e plural as interfaces dos gestos motores relacionados aos jogos, às brincadeiras, aos esportes, à ginástica e à luta. — Disposição para compartilhar o repertório de manifestações culturais adquiridos de experiências prévias. — Disposição para resolver situações-problemas relacionadas às práticas de atividades corporais. — Flexibilidade para adaptar-se às novas situações de jogo e brincadeiras. — Interesse e disposição para brincar. — Preservação do respeito mútuo, buscando participar de forma leal e não violenta. — Reconhecimento e valorização da cultura corporal de movimento como parte do patrimônio cultural da comunidade. — Valorização da solidariedade e da cooperação no contexto de práticas das atividades físicas.

QUADRO 3 — Sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física – Ciclo de Alfabetização – Competências.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM
<p>COMPETÊNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> — Compreender as relações entre sons e letras em situações rítmico-expressivas. — Compreender os próprios deslocamentos, construindo representações mentais mais acuradas do espaço. — Conhecer e ter domínio sobre o corpo, reconhecendo suas possibilidades. — Desenvolver seus potenciais humanísticos adotando atitudes éticas e autônomas, especialmente nas situações com o outro. — Explorar, valorizar e apropriar-se de elementos da cultura corporal, ajustados à si mesmo e ao seu conhecimento de mundo. — Saber agir em situações cotidianas, lúdicas de jogos e brincadeiras, repudiando qualquer espécie de violência. — Saber utilizar habilidades motoras em situações de vivências corporais. — Ser capaz de cuidar do corpo conhecendo alguns de seus limites e utilizando suas potencialidades como fonte de comunicação expressiva. — Utilizar de seus potenciais humanísticos adotando atitudes éticas e autônomas, especialmente nas situações com o outro. — Valorizar e adotar hábitos saudáveis a partir do conhecimento do próprio corpo.

6 — Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física (2002); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a educação básica (2010); Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos (2001).

QUADRO 4 — Sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física. – Ciclo de Alfabetização – Eixo Temático: Conhecimento sobre o corpo

DIREITOS DE APRENDIZAGEM	
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTO SOBRE O CORPO	
HABILIDADES	CONTEÚDOS CONCEITUAIS
<ul style="list-style-type: none"> — Compartilhar o repertório de manifestações culturais adquiridos através de experiências prévias. — Agir de forma adequada em contextos de atividades motoras. — Reconhecer o corpo através da vivência de: Jogos (imaginativos, sensoriais, de atenção, verbais da tradição popular); brinquedos cantados e historiados; brincadeiras populares; e, expressões de movimentos básicos. — Vivenciar diferentes atividades corporais que se evidenciem na organização do espaço físico. — Usufruir elementos básicos de jogos dramáticos e de faz de conta que estimulem o imaginário. — Usufruir elementos básicos do esporte, respeitando as regras e apreciando a boa convivência. — Criar e recriar atividades corporais diversas. — Utilizar habilidades como (correr, saltar, equilibrar, puxar, empurrar, girar, rolar, arrastar, etc.) na vivência de jogos e brincadeiras (simbólicos, motores, coletivos e de imitação). — Participar de vivências que explorem noções de tempo/espaço, lateralidade, esquema corporal (psicomotricidade), em situação de respeito mútuo. — Vivenciar, de forma mais diversa e plural as interfaces dos gestos motores relacionados aos esportes. 	<ul style="list-style-type: none"> — Jogos e brincadeiras. — Elementos básicos dos esportes associados às brincadeiras e aos jogos. — Atividades corporais que favoreçam as oportunidades de movimentação ampla e de exploração dos diferentes espaços. — Jogos e vivências corporais que induzam à (re)significação e mobilização das regras, das lógicas e das produções do inesperado num contexto regrado. — Regras de convivência coletiva. — Expressão corporal/movimento criativo. — Noções espaços-temporais. — Atividades motoras associadas às habilidades perceptivas. — Manifestações corporais múltiplas, dotadas de aspectos étnicos e socioculturais que permitam o compartilhar de valores e memórias próprias da comunidade. — Jogos de raciocínio lógico relacionados às atividades mental, cognitiva e emocional. — Atividades corporais que mobilizem o ajustar-se às regras do jogo ou de brincadeiras, ou de seguir as estratégias socializadas coletivamente.

QUADRO 5 — Sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física. – Ciclo de Alfabetização – Eixo Temático: Atividades rítmicas e expressivas.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM	
EIXO TEMÁTICO: JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS	
HABILIDADES	CONTEÚDOS CONCEITUAIS
<ul style="list-style-type: none"> — Usufruir elementos básicos da prática das lutas e da ginástica, respeitando as regras e apreciando a boa convivência. — Utilizar habilidades motoras (correr, saltar, arremessar, rolar, bater, rebater, receber, amortecer, chutar, girar, etc.) durante a execução de gestos das lutas. — Participar de brincadeiras e jogos criados e recriados pelos colegas. — Participar e criar diferentes tipos de brincadeiras. — Vivenciar diferentes possibilidades de jogos e brincadeiras verbais da tradição popular com uso de rimas, repetições e ritmos que auxiliem na memorização de expressões verbais e corporais. — Vivenciar capacidades físicas em contextos de jogos e brincadeiras. — Vivenciar, de forma mais diversa e plural as interfaces dos gestos motores relacionados aos jogos, às brincadeiras e às lutas às ginásticas. — Vivenciar exercícios que promovam as capacidades físicas em contextos de jogos e brincadeiras. — Explorar atividades corporais em contexto de jogos com regras (preexistentes e reelaboradas). 	<ul style="list-style-type: none"> — Elementos básicos das lutas associados às brincadeiras e aos jogos. — Elementos básicos da ginástica natural. — Jogos e brincadeiras verbais da tradição popular. — Jogos e brincadeiras dirigidas que estimulem a cognição, a psicomotricidade, o raciocínio lógico e a linguagem oral e escrita. — Jogos e brincadeiras dirigidas que estimulem a cognição, a psicomotricidade, o raciocínio lógico e a linguagem oral e escrita. — Atividades motoras que valorizem o repertório de experiência, saberes e fazeres no contexto dos jogos, das lutas e das ginásticas. — Capacidades físicas.

QUADRO 6 — Sistematização dos referenciais curriculares para o ensino da Educação Física. – Ciclo de Alfabetização –Eixo Temático: Jogos, lutas e ginásticas.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM	
EIXO TEMÁTICO: JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS	
HABILIDADES	CONTEÚDOS CONCEITUAIS
<ul style="list-style-type: none"> – Usufruir elementos básicos da prática das lutas e da ginástica, respeitando as regras e apreciando a boa convivência. – Utilizar habilidades motoras (correr, saltar, arremessar, rolar, bater, rebater, receber, amortecer, chutar, girar, etc.) durante a execução de gestos das lutas. – Participar de brincadeiras e jogos criados e recriados pelos colegas. – Participar e criar diferentes tipos de brincadeiras. – Vivenciar diferentes possibilidades de jogos e brincadeiras verbais da tradição popular com uso de rimas, repetições e ritmos que auxiliem na memorização de expressões verbais e corporais. – Vivenciar capacidades físicas em contextos de jogos e brincadeiras. – Vivenciar, de forma mais diversa e plural as interfaces dos gestos motores relacionados aos jogos, às brincadeiras e às lutas às ginásticas. – Vivenciar exercícios que promovam as capacidades físicas em contextos de jogos e brincadeiras. – Explorar atividades corporais em contexto de jogos com regras (preexistentes e reelaboradas). 	<ul style="list-style-type: none"> – Elementos básicos das lutas associados às brincadeiras e aos jogos. – Elementos básicos da ginástica natural. – Jogos e brincadeiras verbais da tradição popular. – Jogos e brincadeiras dirigidas que estimulem a cognição, a psicomotricidade, o raciocínio lógico e a linguagem oral e escrita. – Jogos e brincadeiras dirigidas que estimulem a cognição, a psicomotricidade, o raciocínio lógico e a linguagem oral e escrita. – Atividades motoras que valorizem o repertório de experiência, saberes e fazeres no contexto dos jogos, das lutas e das ginásticas. – Capacidades físicas.

CONCLUSÃO

Os saberes docentes são construídos ou reconstruídos no cotidiano do trabalho da escola e se orientam na constante transformação das competências, do conhecimento, das habilidades, das atitudes e das ações experienciadas pelo aluno no contexto de ensino e de aprendizagem. Este pensamento permite-nos considerar que as nuances que influenciam na definição dos referenciais curriculares para o processo de ensino e de aprendizagem da Educação Física no Ciclo de Alfabetização defende a concepção de infância como universo singular dessa aprendizagem, tendo o currículo e o ciclo contínuo de aprendizagens como viabilização desses direitos [16; 18; 23; 24].

Tais conceitos permitem conceber a aprendizagem como direito humano e precisam ser pensados de forma que considere que: (a) o ser humano deve ser visto a partir de múltiplas dimensões; (b) todos devem aprender em tempos e em ritmos diferentes; (c) o desenvolvi-

mento humano é um processo contínuo; (d) o conhecimento deve ser construído e reconstruído, processualmente e continuamente; (e) o conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade; (f) é importante uma gestão participativa, compartilhada e que tenha como referência a elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico, contemplando a ampliação do Ensino Fundamental; e, (g) a diversidade metodológica e a avaliação diagnóstica, processual e formativa devem estar comprometidas com uma aprendizagem inclusiva, em que o aluno, dentro da escola, aprenda de fato [10].

No processo de aprendizagem, deve-se potencializar o aluno, dentre outras habilidades e capacidades para, por exemplo: (a) coordenar os movimentos de seu corpo na realização de atividades cotidianas, brincadeiras e jogos em função de suas intenções, desejos e vontade; (b) desenvolver hábitos e atitudes saudáveis para com o corpo; (c) usar adequadamente seu corpo para expressar suas ideias, interesses, necessidades e sentimentos e interagir com os outros; (d) entender que suas ideias, vontades, necessidades, sentimentos e emoções podem ser expressas e representadas de diferentes formas (linguagem verbal e não verbal); (e) compreender as diversas dimensões das coisas e usá-las adequadamente em situações do seu cotidiano, nas brincadeiras e jogos infantis [2; 15].

Por fim, cabe à escola assegurar os direitos à aprendizagem balizada por uma matriz curricular que considere ser direito de aprendizagem ao aluno do Ciclo de Alfabetização: (a) o desenvolvimento das atitudes; (b) o desenvolvimento das competências em cada ano de escolarização; (c) a definição dos eixos temáticos; e, (d) o desenvolvimento das habilidades em termos de desenvolvimento das capacidades específicas; e, (e) a assimilação dos conteúdos conceituais.

REFERÊNCIAS

1. ALAGOAS. Lei nº 6.739, de 4 de julho de 2006. Disciplina a prática de Educação Física na rede pública estadual de ensino. Diário Oficial do Estado de Alagoas, 05 jul 2006.
2. ALAGOAS. Secretaria de Estado da Educação e do Esporte SEE/AL. Projeto de Cooperação Técnica MEC-PNUD-SEE/AL. Referencial curricular da educação básica para as escolas públicas de alagoas. Maceió, 2011.
3. ALARCÃO, I.; LEITÃO, A.; ROLDÃO, M. do C. (2009). Prática pedagógica supervisionada e feedback formativo construtivo [Versão eletrônica]. Revista Brasileira Formação de Professor, 1 (3), 02-29, 2009.
4. ALMOULOUD, S. A.; COUTINHO, C. D. Q. E. S. Engenharia Didática: características e seus usos em trabalhos apresentados no GT-19/ANPEd. REVEMAT: Revista Eletrônica de Educação Matemática, Florianópolis, SC, v. 3, p. 62-77, 2008.
5. BARDIN, L. (1979). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70.
6. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos - apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC, 2001.
7. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, 2002.
8. BRASIL. Lei nº 10.793, de 1 de dezembro de 2003. Altera a redação do art. 26, § 3o, e do art. 92 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2. dez. 1996.
9. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 dez. 1996.
10. BRASIL. Ministério da Educação. Câmara da Educação Básica. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a educação básica. Resolução, CEB n. 4, de 13 de julho de 2010.
11. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Básica. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental. Resolução, CNE/ CEB n. 7, de 14 de dezembro de 2010.
12. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Elementos conceituais e metodológicos para a definição dos direitos da aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) – Do ensino fundamental. Brasília: SEB/DICEI/COEF 2012.
13. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. – LEX: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
14. BROUSSEAU, G., Ed. Introdução ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino. São Paulo, SP: Ática, 1 ed. 2008.
15. COLL, C.; MARTÍN, E. Aprender conteúdos e desenvolver capacidades. Porto Alegre: Artmed, 2004.
16. COLL, C. Psicologia e currículo – uma aproximação psicopedagógica à elaboração do currículo escolar. Cláudia Schilling (trad.). 9ª ed. São Paulo, Editora Ática, 2006.
17. DARIDO, S. C.; ROSÁRIO, L. F. R. A sistematização dos conteúdos da educação física na escola: a perspectiva dos professores experientes. Motriz, Rio Claro, v.11 n.3 p.167-178, set./dez. 2005.
18. FERREIRA, Ana M. C.; SILVA, A. N.; HOLANDA, A. M. R. SILVA, J. P. de M.; BOTELHO, M. do S. Q.; TENÓRIO, M. M.; MORAES, N. F. de; Orientações para organização do ensino fundamental. Maceió: Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, 2012.
19. FOSNOT, C. T. Construtivismo e educação: teoria, perspectiva e prática. 2. ed. Instituto Piaget, Lisboa, 2001.
20. GIMENO, J. S.; GÓMEZ, A. I. P. (2007). Compreender e transformar o ensino. E. F. da Fonseca Rosa (trad.). 4 ed. Porto Alegre, Artmed.
21. MARTINS, A. M. O portfólio reflexivo – estratégia de formação do professor estagiário. Dissertação de Mestrado (não publicada). Braga: Universidade do Minho, 2006.
22. MOREIRA, M. A. A investigação-ação na formação em supervisão no ensino do Inglês – processos de (co-) construção do conhecimento profissional. Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade do Minho, 2005.
23. PACHECO, J. A.. Competências curriculares: as práticas ocultas nos discursos da reforma. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPEd, 24., 2001, Caxambu (MG). Anais... 1 CD-ROM, 2001.
24. PARASKEVA, J. M. Nova teoria curricular. Magalhães, Portugal, Edições Pedagogo, 2001.
25. PERRENOUD, P. Construir competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 2001.
26. PERRENOUD, P. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza, 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.
27. RAMOS, M. N. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: Cortez, 2001.
28. REY, Bernard. As competências transversais em questão. Porto Alegre: Artmed, 2002.
29. ROLDÃO, M. do C. Estratégias de ensino – o saber e o agir do professor. V. N. de Gaia, Fundação Manuel Leão, 2009.
30. ROLDÃO, M.. do C. Gestão do currículo e avaliação de competências – as questões dos professores. 5 ed. Lisboa, Editorial Presença, 2008.
31. RONDÔNIA. Governo do estado de Rondônia. Referencial curricular de Rondônia: Ensino fundamental. Rondônia: Secretaria de Estado da Educação, 2013.
32. ROPÉ, F. Dos saberes às competências: o caso do francês. In: ROPÉ, Françoise, TANGUY, Lucie (orgs.). Saberes e competências: o uso de tais noções na empresa e na escola. Campinas: Papyrus, p. 69-102, 2002.
33. SAVIANI, N. Saber escolar, currículo e didática – problemas da unidade conteúdo/método no processo pedagógico. Col. Educação Contemporânea. 4ª ed. Campinas, SP, Autores Associados, 2003.
34. SCHÖN, D. A. El profesional reflexivo: como piensan los profesionales cuando actúan. José Bayo (trad.). Barcelona, A & M Gráfico, 1993.
35. TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. Revista Brasileira de Educação. nº 13, jan./abr., pp. 5-24, 2006.
36. ZABALA, A. As relações interativas em sala de aula: o papel dos professores e o dos alunos. In.: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Programa de formação de professores alfabetizadores. Brasília, 2001. P. 108-159.
37. ZEICHNER, K. Uma análise crítica sobre a "reflexão" como conceito estruturante na formação docente. Revista Educação & Sociedade, Campinas, v. 29, n. 103, maio/ago. 2008 Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 25 nov. 2013, 2008.

AUTORES:

Ludymila F. L. Cavalcante¹
 Victor Emanuel Coimbra¹
 Cícera K. Furtado Ramos¹
 Naerton J. Xavier Isidoro¹
 Geisa Lidia Feitosa Ribeiro¹

¹ Universidade Regional do Cariri-Urca
 Crato – CE

Capacidade funcional dos idosos frequentadores do centro de referência da assistência social da cidade de Caririaçu-CE

PALAVRAS CHAVE:

Capacidade funcional. Atividade física. Idosos.

RESUMO

Introdutoriamente o estudo tratar sobre o processo de envelhecimento e suas alterações, compreendendo que as mesmas ocorrentes durante cada fase da vida e são sempre acompanhadas de seus próprios desafios. Evidenciando a necessidade de um acompanhamento para que o mesmo ocorra de forma bem sucedido e acompanhado de uma boa qualidade de vida. Como objetivo buscou-se analisar o nível da capacidade funcional desses idosos, identificar a condição atual dos mesmos em relação à autonomia funcional, Verificar se encontram em parâmetros satisfatórios e assim comparar os resultados em função do sexo. Quanto aos métodos; foi utilizado para avaliação da amostra de 30 idosos frequentadores do CRAS da cidade de Caririaçu, a Escala de Auto Avaliação da Capacidade Funcional proposta por Spirduso⁽¹⁷⁾ e a classificação feita de acordo com os níveis propostos por esse autor. No que diz respeito aos resultados os idosos apresentaram parâmetros satisfatórios para uma boa manutenção da saúde e qualidade de vida Estando em sua maioria classificados como Fisicamente independentes. Comparando com resultados obtidos em relação ao Nível de Atividade Física, apesar de os mesmos terem apresentado baixos níveis da mesma, não houve influencia no que diz respeito a variável da capacidade funcional. Sugere-se, portanto que essa dada população possa despertar para uma pratica mais efetiva de intervenção nesse campo, como por exemplo, os estímulos às praticas esportivas ou a criação de uma rotina de treinamento físico, etc.

Correspondência: Ludymila Ferreira Lima Cavalcante. Universidade Regional do Cariri-Urca Crato – CE, Brasil.

Functional capacity of the elderly
 attending the reference and social
 assistance center of the city of
 Caririaçu -CE

ABSTRACT

An introductory study on treating the aging process and its amendments, comprising the same occurring during each stage of life and are always accompanied by their own challenges. Highlighting the need for monitoring to occur the same successful manner, including a good quality of life. Aim sought to analyze the level of functional capacity of the elderly to identify the current condition of the same relative functional autonomy Check are in satisfactory parameters and thus compare the results by gender. Regarding methods, was used to assess the sample of 30 elderly goes CRAS City Caririaçu, Auto Scale Evaluation of Functional Capacity proposed by Spirduso⁽¹⁷⁾ and the classification made according to the levels proposed by the author. With regard to the elderly results showed satisfactory parameters for a good maintenance of health and quality of life Being mostly classified as physically independent. Compared with results obtained in relation to Physical Activity Level although they have shown low levels of the same, no influence with regard to functional capacity variable. It is suggested therefore that given population can wake up to a more effective intervention practices in this field, such as the stimuli to sports practices or creating a routine physical, training, etc.

KEY WORDS:

Functional capacity. Physical activity. Elderly.

INTRODUÇÃO

Entendendo o processo de envelhecimento como algo natural que não depende da própria vontade para que o mesmo ocorra, passamos também a compreender que as constantes modificações que ocorre durante cada fase da vida trás consigo transformações múltiplas que são sempre acompanhadas de seus próprios desafios.

Sabe-se que hoje os níveis populacionais referentes à faixa etária a partir dos 60 anos e crescente no mundo inteiro. No Brasil segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não é diferente, há um ritmo de crescimento expressivo da população idosa ⁽¹⁰⁾. E partindo dessa realidade passa-se, portanto a preocupar-se como vem ocorrendo e quais são os aspectos que influenciam um envelhecimento saudável.

É necessário que esse processo venha acompanhado de uma boa qualidade de vida sendo essa por sua vez uma percepção individual que segundo a Organização Mundial da Saúde ⁽¹⁵⁾ pode levar em consideração o contexto cultural, o sistema de valores nos quais se vive e a relação entre suas objetivas expectativas, padrões e preocupações. É um conceito amplo e complexo, que engloba a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com as características do meio ambiente ⁽¹¹⁾.

O foco partindo dessas informações é o de tratar sobre elementos que venham a dar suporte a um envelhecimento bem sucedido. Mesmo entendendo que há aspectos difíceis de serem alterados, em contra partida torna-se extremamente relevante considerar aqueles que de certa forma podem ser modificáveis e a partir deles alterar beneficemente esse processo.

A atividade física encaixa-se na classe desses fatores modificáveis, a mesma afeta diretamente o processo de desuso ou hiposinesia no qual o individuo na terceira idade costumam encontrar-se. Através de estudos realizados nessa área percebe-se que os efeitos benéficos da atividade física para a saúde do idoso podem ser entendidos como: imediatos, que acontecem durante ou logo após a realização da atividade e em médio prazo que são aqueles onde as diversas modificações acontecem gradativamente durante certo período de tempo. Os mesmos influenciam direta ou indiretamente os níveis da capacidade funcional que um idoso possa apresentar.

Essa capacidade ou aptidão trata-se de uma condição relativa e multável que pode ser melhorada e ampliada conforme o interesse de cada um. Existem, três componentes da mesma, que são: a resistência cardiovascular, a aptidão musculoesquelética e a composição corporal, os mesmos podem ser adquiridos tanto por meio da herança genética como por meio da pratica de exercícios físicos ⁽¹⁶⁾.

No entanto sabe se que os benefícios advindos da pratica regular de exercícios físicos, são evidentes tanto na esfera psicossocial como na fisiológica, propiciando assim uma melhoria significativa no que se diz respeito aos componentes de uma boa aptidão física.

Clark ^(apud 2) “define a capacidade funcional como o ato de um individuo realizar suas atividades da vida diária ou mesmo aquelas atividades inesperadas, de forma segura eficiente e sem cansaço excessivo”. E necessário desenvolver na pessoa idosa a sua autonomia, sendo essa segundo GDLAM — Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade ^(apud 7) “definida em três aspectos: Autonomia de ação que refere se e a noção de independência física; a Autonomia de vontade que refere-se a autodeterminação e a Autonomia de pensamento que permite o individuo julgar qualquer situação” e continua afirmando que “essa ação não pode ser definida em apenas um aspecto , mas sim em um contexto holístico”

Partindo desse entendimento é possível afirmar que um individuo que encontre-se em um perfeito estado da capacidade funcional e assim realiza suas atividades de forma autônoma provavelmente possua uma vida pautada em parâmetros saudáveis , pois é mais possível que um individuo sedentário e dependente, venha a sofrer algum dano em decorrência de sua saúde , do que aquele que mantém níveis favoráveis de capacidade funcional.

Para os mais renomados especialistas nessa área de estudo e de grande relevância que o público da terceira idade possa participar de programas de exercícios regulares em uma modalidade de intervenção efetiva para reduzir e ou prevenir alguns dos declínios associados ao envelhecimento. Sendo assim fundamental o incentivo a pratica da atividade física para que os mesmos possam manter ou melhorar suas capacidades afetando beneficemente sua qualidade de vida. Permanecendo fisicamente ativos e prolongando sua aptidão funcional ao longo de suas vidas. Diminuindo ainda mais os impactos que trazem o processo de senescência.

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o nível da capacidade funcional dos Idosos frequentadores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Caririaçu a fim de identificar as condições atuais em que os mesmos se encontram com relação à sua autonomia funcional. Verificar se a capacidade funcional encontra-se em parâmetros satisfatórios para a saúde e melhoria da qualidade de vida e Comparar os resultados obtidos em relação ao sexo.

METODOLOGIA

A pesquisa trata de um estudo descritivo-explicativo de caráter quantitativo, segundo Mattos et al. ⁽¹²⁾, caracteriza-se por observar, analisar, correlacionar e descrever fatos e fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir com precisão a frequência em que um fenômeno ocorre e relacioná-lo com outros fatores. Sendo a mesma do tipo *ex-post facto* que quer dizer “a partir do fato passado”.

Este tipo de pesquisa realiza a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos. Neste caso, o pesquisador não possui controle sobre a variável independente, que constitui o fator suposto do fenômeno, porque ele já ocorreu. Portanto, o pesquisador apenas identifica as situações que se desenvolveram naturalmente e trabalha sobre elas como se estivessem submetidas a controles. Ela tem o mesmo propósito que a pesquisa experimental por observar a existência de relações entre variáveis.

A pesquisa em evidência realizou-se em um dos polos do CRAS da cidade de Caririçu – CE. Uma unidade pública integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - cuja localização se dá em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco - destinada à prestação de serviços e programas sócio assistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, e à articulação destes serviços no seu território de abrangência com atuação setorial na perspectiva de potencializar a proteção social⁽⁸⁾. O mesmo localiza-se a Rua: Carlos Morais s/nº no Bairro Mestre Neco da referida cidade que recebe como uma referência na sua nomenclatura o nome do bairro no qual se localiza.

Como população alvo o estudo abordou idosos que frequentam rotineiramente o grupo de convivência da terceira idade cidadã, oferecido pelo Centro de Referência a Assistência Social CRAS da cidade de Caririçu. A amostra foi composta por 30 idosos, que praticam atividade física durante os encontros semanais promovidos pelo grupo de convivência acima citado.

Para participar do estudo os avaliados corresponderam aos seguintes critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; estar participando do grupo de convivência terceira idade cidadã por um mínimo de 6 (seis) meses; apresentar frequência mínima de 3 (três) vezes por semana; assinar o termo de consentimento livre e esclarecimento solicitado pelo pesquisador. Foram considerados excluídos do estudo todos aqueles participantes que não estavam relacionados com os critérios de inclusão acima citados.

A coleta de dados foi realizada durante os dias 18 e 22 de novembro de 2013, as referidas datas foram escolhidas porque na ocasião das mesmas estariam sendo realizados os encontros do grupo de convivência dos idosos, facilitando o contato dos pesquisadores com a população em estudo.

Todo o estudo encontra-se em conformidade com a resolução Nº196/96 versão 2012 do Conselho Nacional de Saúde que estabelece a eticidade da pesquisa em: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Foi entregue aos participantes da pesquisa um termo de consentimento livre e esclarecido, com o objetivo de esclarecer e informar sobre todo o processo pelo qual o mesmo foi submetido.

Para mensurar o nível de Capacidade Funcional foi utilizada a Escala de Auto Avaliação da Capacidade Funcional proposta por Spirduso⁽¹⁷⁾ que propõem 18 tipos de atividades da vida diária e instrumentais da vida diária⁽¹³⁾.

O avaliado é solicitado a responder a ficha de auto avaliação da capacidade funcional, assinalando cada uma das atividades, colocadas em ordem crescente de dificuldade, o número (1, 2 ou 3) que melhor expresse a capacidade de realizar essas atividades, independentemente de o indivíduo realiza-las ou não.

Para a escala acima citada foram utilizados os seguintes critérios de avaliação: (1) para aquelas atividades que realizam sem ajuda e com facilidade; (2) para aquela que realizam sem ajuda, mas com algum grau de dificuldade e (3) para aquelas que realizam com a ajuda ou depende de outra pessoa para realizar.

A avaliação é realizada pelo número de atividades que o avaliado consiga fazer independentemente (sem a ajuda e com facilidade) dentre as dezoito analisadas e classificá-las segundo os níveis propostos por Spirduso⁽¹⁷⁾ que são: No Nível I classificados como Fisicamente incapaz (não realiza nenhuma AVD e tem total dependência dos outros.) e Fisicamente Dependentes (que são aqueles que realizam apenas algumas atividades de autocuidado ABVD e necessita de cuidados de terceiros; Nível II classificados como Fisicamente Frágeis que realizam tarefas domésticas leves algumas AIVD e todas as ABVD; Nível III classificados como aqueles que podem fazer todas as AIVD, mas esta sujeito a passar para o nível II se houver alguma intercorrência na saúde, (nesta categoria estão inclusos todos os idosos que mantem um estilo de vida que demanda muito pouco da sua condição física até aqueles muito ativos mas sedentários); Nível IV classificados como Fisicamente Aptos ou Ativos que são capazes de fazer todas as AAVD que englobam as funções necessárias para a manutenção da independência, realizam trabalhos físicos moderados esportes e tem uma aparência mais jovem que os seus pares da mesma faixa etária; e o Nível V classificados como atletas que realizam atividades competitivas e esportes de alto risco.

Após a coleta de dados, os resultados foram agrupados, interpretados e analisados tendo em vista os objetivos da pesquisa, assim como comparados/correlacionados e confrontados com a literatura específica. A análise dos dados foi através de um estudo estatístico descritivo, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da variação desses valores, organizando e descrevendo os dados de duas maneiras: por meio de figuras, gráficos e de medidas descritivas⁽⁹⁾.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a coleta dos dados, os resultados foram agrupados, e passaram por um processo de interpretação e análise, considerando os objetivos da pesquisa.

No que diz respeito à quantidade de indivíduos que responderam a ficha de Auto avaliação da capacidade funcional dos 30 idosos (100%) da amostra que participaram 19 eram do sexo feminino correspondendo a 63% da amostra e 11 do sexo masculino correspondendo a 37% da mesma. Isso se justifica pelo fato das mulheres frequentarem mais assiduamente projetos e grupos de convivência como os que são oferecidos pelo CRAS. Em coletas anteriores realizadas como a mesma população o número relativo às mulheres também se mostraram acima dos que dizem respeito aos homens ⁽³⁾. É o que bem representa a figura a seguir.

AMOSTRA COLETADA

FIGURA 1 — Valores percentuais correspondentes a quantidade de indivíduos por sexo que fizeram parte da pesquisa.

Quando passamos a observar os aspectos que se mostraram a partir da classificação proposta pela escala de auto avaliação, Spirduso ⁽¹⁷⁾ pode-se constatar que: dos indivíduos idosos tidos como do sexo masculino 27,3% afirmaram realizar com facilidade todas as atividades propostas pela escala de auto avaliação estando esse grupo acima citado entre uma faixa etária de 75 a 83 anos, o que demonstra algo de muito relevante, pois apesar de encontrarem-se em idades bastante avançadas encontram-se em níveis satisfatórios em relação a capacidade funcional.

O restante dos indivíduos do sexo masculino 72,7% dividiram-se: 36,3% afirmam realizar com dificuldade apenas uma das atividades da escala, a que corresponde a o ato de fazer compras. Fato esse que pode ser justificado pelo fato de que muitos idosos possuem seu poder aquisitivo controlado pelas mãos de parentes ou deixarem esse compromisso a responsabilidade das esposas, ou simplesmente compreenderem esse ato como algo que depende de um conhecimento ligado a modernidade e que muitos afirmaram não possuir, como por exemplo a falta de algo básico como a alfabetização dificultando assim o acesso e andamento satisfatório da realização dessa atividade. Os outros 36,3% homens afirmaram dependerem de outros para realizar. Não somente atividades como fazer as compras, mas também, as de preparar refeições, limpezas domésticas pesadas e cuidar das unhas. Neste caso pode se evidenciar um caráter de desuso provindo de um envelhecimento sedentário que aos poucos vão inutilizando sistemas no nosso corpo que acaba por impedir a ação de determinados padrões necessários de movimento para o desempenho desses tipos de atividades.

Com tudo o que se pode verificar ao relatar os resultados encontrados em relação ao sexo masculino é que em sua maioria os mesmos agruparam-se em padrões de capacidade funcional de média a inferior do que se espera para indivíduos que passam por um programa de atividades físicas semanais, oferecidas por um profissional de Educação Física, ou seja, indivíduos que possuam um nível físico moderadamente ativo ou ativo.

No que diz respeito às mulheres, apenas uma (5,2%) afirmou realizar todas as atividades proposta pela escala de auto avaliação da capacidade funcional. Diferindo assim da quantidade masculina que foi de 27,3% nesse patamar. 73,6% colocaram que executam com dificuldade atividades como: subir e descer escadas; Ativ. Leves e pesadas de limpeza; preparo de refeições e outras como lavar roupa e arrumar a própria cama.

Índice bem maior do que o que foi apresentado anteriormente pelo sexo masculino, mas que pode ser justificada pelo fato da mulher, segundo Vieira ⁽²⁰⁾, passar pelo processo de envelhecimento de uma muito variada, onde diversos fatores, como a história de vida, o papel que as mesmas desempenham em suas casas, no trabalho, podem influenciar esse processo. E também por tornarem-se mais suscetíveis à ocorrência de doenças degenerativas decorrentes das disposições hormonais que sofrem alterações e muitas outras, como a osteoporose, artrite a artrose etc. desencadeando assim aspectos que dificultem física e motoramente a execução de certas atividades da vida diária.

No entanto como as mesmas são adeptas de um programa semanal de atividade física subentende-se que esses fatores prejudiciais sejam amenizados fornecendo assim o mínimo de melhoria no que diz respeito à capacidade funcional das mesmas.

Continuando, somente 21% das idosas afirmaram serem dependentes de outros para a realização de algumas das tarefas sugeridas como: cuidar das unhas, fazer compras e limpeza pesadas. Igualando-se com o resultado encontrado entre os idosos do sexo masculino que também se mostram inaptos a realizarem as mesmas atividades.

Contudo, as mulheres idosas avaliadas demonstraram um índice bem mais alto no que diz respeito a dificuldade de realização das atividades acima citadas do que os homens. Mas no que diz respeito à dependência da execução dessas ações houve um nivelamento. Considerando assim os indivíduos idosos do sexo masculino avaliados mais independentes do que as idosas avaliadas estando às mesmas em parâmetros de capacidade funcional bem abaixo do que se espera, já que as mesmas estão sujeitas a influência benéfica que o exercício físico poderia proporcionar em seu cotidiano e mesmo assim apresentam se desfavoráveis em relação as AVDS, como demonstra a figura a seguir.

CLAS. DA ESCALA DE AUTO AVALIAÇÃO DA CAP.FUNCIONAL

FIGURA 2 — Corresponde à quantidade de indivíduos por sexo que realizaram as atividades segundo a classificação da escala de auto avaliação da Capacidade Funcional.

De acordo com a American Geriatrics Society ⁽⁶⁾ as Atividades da Vida Diária (AVD) são classificadas como Básicas (ABVD), Intermediárias (AIVD) e Avançadas (AAVD). Sendo as mesmas referentes às funções necessárias para se viver sozinho, sendo específica para cada indivíduo. Elas incluem a manutenção das funções ocupacionais, recreacionais e prestação de serviço comunitário. Com base nessa classificação é que Spirduso ⁽¹⁷⁾ propõe uma hierarquia das funções físicas, que se define através dos níveis.

Partindo dessa ótica ao analisar os dados coletados identificou-se que dos 100% da amostra dos idosos do sexo masculino que equivale a onze 54,5% encontram-se com características funcionais que equivalem ao Nível III, denominados como Fisicamente independente, entendendo que nessa categoria estão incluídos aqueles que vão desde os que mantem um estilo de vida muito ativo, mas sedentário, ate aqueles que demandam muito pouco da sua condição física.

Do restante 27,2% encaixaram-se nos padrões do Nível II Fisicamente Frágeis e os 18,1% restantes corresponderam ao Nível I, o mesmo possui duas subcategorias, Fisicamente Incapaz onde não houve perfis identificados e o Fisicamente Dependente que bem definiu essa porcentagem da amostra.

Para o 100% da amostra do sexo feminino que equivale a 19 idosas, os percentuais encontrados para o Nível Fisicamente frágeis ou II foram de 42,1%, da maioria restante 21% classificaram-se como Fisicamente independente capazes de realizar todas as AIVD correspondendo ao Nível III, 10,5% como Fisicamente Dependente nível I, encontrando também um resultado bastante diferenciado que já foi visto ate agora, dentre as 19 idosa avaliadas 5,2% possui-o características que á enquadrava no Nível IV tido como Fisicamente Apto ou Ativo. Neste patamar funcional o idoso é capaz de realizar todas as AAVD e tem a aparência mais jovem do que os pares da mesma faixa etária.

Ao correlacionar os resultados obtidos por ambos os sexos passamos a perceber que apesar de que os homens possuem um maior índice de independência e o menor em relação a dependência não foi identificado nenhum caso de aptidão funcional, e já que os indivíduos que encontram se no nível III pode estar sujeito a passar par o nível II de Fragilidade, considera-se no que diz respeito as capacidades Funcionais que , os idosos do sexo masculino não encontram-se em um nível altamente satisfatório em relação as classificações utilizadas.

Já quando se fala nas mulheres algumas situações dos dados se invertem apesar de 10,5% da amostra ser considerada Fisicamente dependente, o restante em sua maioria classifica se entre Fisicamente frágil, podendo esses passarem para o nível III se assim forem submetidos a um programa de exercícios específicos que possa os estimular a alcançar tal objetivo e assim juntar-se com os outro da amostra que já se encontram nesse patamar e quem sabe a partir dai dar suporte par que mais idosas possam definir se como fisicamente aptas ou ativas Nível IV, perfil esse no qual apesar de 5,2% percentual das mulheres encaixaram-se. Demonstrando que apesar da fragilidade que aparenta o sexo feminino principalmente nessa faixa etária as mesmas vêm se sobressaindo no que diz respeito a sua autonomia funcional e que ao analisar unificadamente a amostra em suma, é legitimo afirmar que os Níveis da capacidade funcional desses idosos frequentadores do centro de referência a assistência social CRAS da cidade Caririçu são satisfatórios, fato esse que possivelmente vem a se justificar pelo fato de que esses indivíduos sejam roti-

neiramente submetidos a pratica de exercícos e ou atividade física o que demanda uma serie de benefícios para o desempenho funcional dos mesmos. A seguir os dados acima relatados são ilustrados para uma maior compreensão.

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL FUNCIONAL (SPIRDUSO 1995)

FIGURA 3 — Corresponde a classificação dos Níveis Funcionais Propostos por Spirduso ⁽¹⁷⁾.

Relacionando o resultado dessa pesquisa com o aspecto do exercício é ou atividade física, de estudos realizados anteriormente com essa mesma população demonstra se que Segundo Cavalcante et al. ⁽³⁾ apesar de os mesmos encontra se em um baixo nível de atividade física em quantidade e intensidade suficiente para uma boa manutenção da saúde e qualidade de vida durante o processo de envelhecimento, esses por sua vez executam ativamente atividades físicas relacionadas a outros domínios como, por exemplo, atividade de cunho domestico que segundo o estudo realizado com essa dada população apresentou-se com um percentual de 83,3% como mais ativo nesse domínio enquanto somente 10% são inativos e 6,7% são menos ativos. Um ponto interessante e ainda não relatado é que a maioria da amostra pertencia ao sexo feminino.

Sendo assim podemos atribuir uma grande influência desse aspecto, talvez pelo fato de que culturalmente estão comumente desempenhando tarefas domésticas na sua rotina, contribuindo para um alto percentual de idosos considerados Mais ativos nesse domínio e Justificando por sua vez os resultados também encontrados nesse estudo no que diz respeito a aptidão funcional nas mulheres avaliadas sendo também um fator correspondente ao estudo passado o fato de que esta amostra também possui em sua maioria indivíduos idosos do sexo feminino. Mas vale ressaltar que a influencia das praticas domesticas por si só não possui a competência de estimular e desenvolver a capacidade e ou aptidão funcional em indivíduos idosos. É preciso que os mesmo despertem para uma pratica mais efetiva de intervenção e procurem por sua vez estimula-las para melhor usufruir dessa fase tão cheia de transformações e desafios.

CONCLUSÃO

No que diz respeito ao nível da Capacidade Funcional dos idosos que frequentam o grupo da terceira idade do Centro de Referencia a Assistência Social – CRAS – da cidade de Caririaçu, pose verificar e identificar que os mesmos encontram se em parâmetros satisfatórios para uma boa manutenção da saúde e qualidade de vida. Estando em sua maioria classificados segundo Spirduso ⁽¹⁷⁾ como Fisicamente independentes, ou seja, capazes de realizar seus trabalhos, hobbies e cuidar de si mesmo e do ambiente a sua volta.

E comparando com resultados obtidos em relação ao Nível de Atividade Física apesar de os mesmos terem apresentados baixos níveis da mesma, não houve influencia no que diz respeito a variável da capacidade funcional desses indivíduos, apesar de terem sofrido alguma influencia das praticas domesticas realizadas pela maioria dos indivíduos da amostra que são tidos como do sexo feminino.

Sugere-se, portanto que essa dada população possa despertem para uma pratica mais efetiva de intervenção nesse campo, como por exemplo, os estímulos às praticas esportivas ou a criação de uma rotina de treinamento físico, etc. Para que possam melhor desenvolver sua aptidão funcional e assim usufruir por mais tempo de sua tão valiosa autonomia.

REFERÊNCIAS

1. ANDREOTTI, Rosana A.; OKUMA, Silene S. Validação de uma bateria de testes de atividades da vida diária para idosos fisicamente independentes. *Revista Paulista de Educação Física*, v.13, n.1, p. 46-66, 1999.
2. AMORIM, A. R. R., SANTOS, S. C. Análise da qualidade de vida e capacidade funcional de idosos: Um estudo a partir do protocolo de GDLAM, SF-36 e PAAF (GREPEFI). UniFOA: Ceará, 2009.
3. CAVALCANTE M. L. F., MACHADO A. A. N., SILVA M. D. A. Nível de atividade física dos idosos frequentadores do centro de referência da assistência social da cidade de Caririçu- CE , 2011.
4. CLARK, B.A. Tests for fitness in older adults: AAHPERD Fitness Task Force. *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, v.3,p.66-71, 1989.
5. COTTON R.Exercise for older adults. ACE's guide for fitness professionals. Champaign, Human kinetics 1998.
6. DANTAS, E. H. M., VALE, R. G. S. Protocolo GDLAM de avaliação da autonomia funcional. *Fitness Performance Journal*, Rio de Janeiro , v. 3, n. 3, p.175-187, mai./jun. 2004
7. GOVERNO DO CEARÁ, Modulo 03 - Serviço de Proteção Social Básica - Centro de Referencia da Assistência Social-CRAS: Curso de Capacitação de Gestores, Técnicos e Conselheiros municipais de Assistência Social, 2010.
8. GUEDES, A.; MARTINS, A. B.; ACORSI, R. Projeto de Ensino: Aprender Fazendo Estatística. São Paulo, 2000.
9. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Síntese dos indicadores sociais> uma análise das condições de vida da população brasileira*, 2010.
10. JUNQUEIRA, R. P. Contribuição dos domínios físico, social, psicológico e ambiental para a qualidade de vida global de idosos. *Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul*, vol. 8 n. 1, Porto Alegre Jan./Apr. 2006.
11. MATTOS, M. G.; ROSSETTO JÚNIOR, A. J.; BLECHER, S. Teoria e prática da metodologia da pesquisa em educação física: construindo sua monografia, artigo e projeto de ação. São Paulo: Phorte, 2004.
12. MATSUDO, S. M. M., Avaliação do idoso : física & funcional / editado por Sandra Marcela Mahecha Matsudo. -2ª ed.- Londrina: MIDIOGRAF, 2004
13. NAHAS, M. V. Atividade física saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 2. Ed. Londrina: Midiografi, 2001.
14. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Envelhecimento Ativo: uma Política de Saúde. 2005.
15. SABA, F. Mexa-se: atividade física saúde e bem estar. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2008.
16. SPIRDUSO W. physical dimension of aging. I ted. Champaign: human kinetics. 1995.
17. TRIBESS, S. Percepção da imagem corporal e fatores relacionados à saúde em idosos. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.
18. VERAS, R. P. O anacronismo dos modelos assistenciais na área da saúde: mudar e inovar, desafios para o setor público e privado. In: VERAS, R. P., Terceira Idade: Gestão Contemporânea em Saúde. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
19. VIEIRA, E. B. Manual de gerontologia. Rio de janeiro. Editora e livraria Revinter, 1996.

AUTORAS:

Marily O. Barbosa ¹
Neiza de L. F. Fumes ¹

¹ Universidade Federal de Alagoas,
Maceió, Alagoas, Brasil

O bullying e Educação Física escolar: Relatos de alunos com surdez

5364

PALAVRAS CHAVE:

Bullying. Educação Física. Surdez.

RESUMO

Atualmente a escola vem presenciando momentos de violência e estes atos ocorrem também entre seus próprios alunos e recebe o nome de *bullying*. Este tem sido mais frequentemente tratado nas mídias e com isto seus efeitos maléficos às vítimas têm sido mais divulgados na sociedade. Desta maior divulgação surgiu a inquietação a respeito do que pensam os alunos sobre este fato, principalmente os alunos que possuem alguma deficiência, mais especificamente os alunos com surdez. Este estudo é de natureza qualitativa, se preocupando com uma realidade que não pode ser quantificada. Fizeram parte desta pesquisa dois professores de Educação Física escolar da educação de jovens e adultos, a diretora da escola e doze alunos com surdez. Os alunos com surdez entendem que o *bullying* é formado por apelidos pejorativos que os denigrem e por atos de agressão física. Nos casos de *bullying*, eles sofrem mais com os relacionados com agressões verbais. A disciplina de Educação Física tem muito a contribuir para a diminuição dos casos de *bullying*, pela oportunidade que os profissionais têm de envolver os alunos em atividades cooperativas se utilizando de várias estratégias para um melhor funcionamento, tanto da disciplina, como da escola, minimizando assim os atos de *bullying*.

Correspondência: Marily O. Barbosa. Universidade Federal de Alagoas – Maceió – Alagoas - Brasil.

Bullying and school Physical Education: Reports of students with deafness

ABSTRACT

Currently the school has been witnessing moments of violence and these acts also occur among their own students and is called bullying. This has been most often treated in the media and with it its bad effects victims have been more widespread in society. This greater disclosure, caring about what the students think about this fact, especially students who have disabilities, specifically students with deafness arose. This study is qualitative in nature, worrying about a reality that cannot be quantified. Took part in this study were two teachers of Physical Education of Youth and Adult Education, the school principal and twelve students with deafness. Students with hearing loss understand that bullying is formed by pejorative nicknames that denigrate and acts of physical aggression. In cases of bullying, they suffer more related verbal attacks. The Physical Education has much to contribute to the reduction of cases of bullying, the opportunity that practitioners must engage students in cooperative activities using various strategies to improve the functioning of both the discipline, such as school, thus minimizing acts of bullying.

KEY WORDS:

Bullying. Physical Education. Deafness.

INTRODUÇÃO

Atualmente a escola vem presenciando momentos de violência, os quais têm envolvido os seus próprios alunos. Quando acontece entre os estudantes, passa a receber o nome de *bullying*.

O termo *bullying* vem do adjetivo em inglês “*bully*” que significa tirano, valentão, demonstrando a situação do aluno que se utiliza do poder para impor autoridade e manter suas vítimas, sob total domínio ⁽¹⁾. O *bullying* refere-se, a todo e qualquer tipo de comportamento agressivo, cruel, proposital e sistemático inerente às relações interpessoais, principalmente através de escolares. Este fenômeno se diferencia das brincadeiras, nas quais todos os participantes se divertem e interagem sem nenhum tipo de agressão, visto que apenas alguns se divertem e às custas de outros que sofrem ⁽²⁾.

O *bullying* se manifesta através de insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações, acusações injustas, tomar pertences, meter medo, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos, levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais.

Estes atos podem também ser realizados virtualmente. Quando acontece dessa forma recebe a nomenclatura de *cyberbullying*. Hadjikakou e Panayiotis ⁽³⁾ mencionam que este ocorre quando os agressores utilizam os meios tecnológicos, tais como internet e telefone celular para disseminar informações depreciativas, com a intenção de humilhar publicamente.

Segundo Pereira ⁽⁴⁾, o *bullying* é um problema que existe em todas as escolas, contudo, poucas reconhecem a sua existência ou mesmo as graves consequências advindas desses atos cruéis e intimidadores. Em muitos casos, é confundido com indisciplina ou mesmo brincadeiras impróprias para idade ou, ainda, com agressões corriqueiras, casuais.

Tendo em conta os nefastos efeitos que a violência traz para todos os implicados e considerando os reduzidos estudos envolvendo a temática *bullying* e pessoas com deficiência ⁽⁵⁾, surgiu a seguinte inquietação: o que pensa a comunidade escolar, principalmente os alunos com surdez e os professores de Educação Física Escolar sobre o *bullying*?

A opção em realizar um estudo com pessoas surdas considerou o fato de que estas possuem algumas necessidades específicas que, por vezes, pode torna-las diferentes das demais, quer seja por não escutar ou pelo uso das Libras (Língua Brasileira de Sinais) ⁽⁶⁾. Como citado anteriormente, alguns agressores buscam nas vítimas algo que as diferencie das demais ⁽³⁾.

Ainda sobre isso, Carter e Spencer ⁽⁷⁾ expõem em seu estudo que os alunos com alguma deficiência sofreram mais atos de *bullying* quando comparado aos estudantes sem deficiência. Tal ocorrência pode estar relacionada com a sua menor presença numérica nas escolas regulares brasileiras, ainda ser reduzida se comparado com os seus pares sem deficiência, como também pelos estigmas associados às pessoas com deficiência.

Particularmente, no que diz respeito ao *bullying* nas aulas de Educação Física, Botelho e Souza ⁽⁸⁾ indicam que são poucos os estudos que envolvem esta temática na realidade brasileira e conseqüentemente não há quase nada publicado a esse respeito¹. Quando relacionamos *bullying*, Educação Física Escolar e Pessoas com deficiência ou Deficiência, estas produções são ainda escassas.

Sendo assim, o objetivo desta investigação foi analisar o ponto de vista da diretora, dos professores de Educação Física e dos alunos surdos sobre o *bullying* nas aulas de Educação Física escolar.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Flick ⁽⁹⁾ afirma que os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador com o campo e seus membros como parte explícita da produção do conhecimento, caracterizando-se pela interação direta entre o pesquisador e o objeto de estudo. Neste tipo de pesquisa existe a explicitação sobre a teoria, escolha de tópicos da pesquisa, método e interpretação dos resultados. A pesquisa qualitativa busca entender o significado que as pessoas ou grupo social atribuem a determinados fenômenos, mantendo o foco no significado que os participantes da pesquisa dão à questão.

Os participantes da pesquisa foram dois professores de Educação Física escolar da Educação de Jovens e Adultos, a diretora da escola e doze alunos com surdez de uma escola pública da rede estadual de ensino que apresentava um grande número de alunos com surdez regularmente matriculados. Tratava-se de uma escola-pólo para a educação da pessoa surda já há muito tempo no município de Maceió, Alagoas, Brasil. Os alunos foram escolhidos por conveniência, ainda que se tenha buscado garantir que houvesse a participação de sujeitos de todos os segmentos da EJA e que abrangesse a totalidade dos professores de Educação Física que atuava nesta modalidade de educação.

A modalidade Educação de Jovens e Adultos foi escolhida, pelo fato de os jovens e adultos com surdez possivelmente já possuírem um maior domínio sobre as Libras e assim conseguirem expor melhor seus pontos de vista sobre a temática estudada.

O instrumento escolhido foi a entrevista semiestruturada, que é muito utilizado em pesquisas de cunho qualitativo por permitir a obtenção do ponto de vista do sujeito. Por outro lado, a semiestruturada possibilita a realização de perguntas complementares, quando necessárias.

Sobre a entrevista semiestruturada, Angrosino ⁽¹⁰⁾ afirma que esta consiste em perguntas escolhidas de antemão com o objetivo de extrair informações dos entrevistados, podendo quando necessário acrescentar novas perguntas, visando resultados importantes

para a pesquisa em questão. A entrevista foi realizada individualmente. Em relação aos alunos com surdez, foram feitas com a colaboração de intérpretes² da turma do aluno. É importante ressaltar que as intérpretes realizaram a entrevista mesmo não sendo um ato obrigatório por parte da direção da escola. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na sua íntegra.

Todos os procedimentos para a coleta de dados seguiram estritamente os princípios éticos (Resolução Brasileira nº. 466/2012 sobre pesquisas com seres humanos) e todos os participantes tiveram que assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após terem conhecimento dos objetivos da pesquisa e da forma da sua participação. Assim esclarecemos também quanto ao sigilo dos dados coletados e garantimos o anonimato. Por conta disto, todos os nomes que aparecem na pesquisa são fictícios. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas.

Posteriormente, realizamos a leitura das transcrições das entrevistas juntamente com uma análise minuciosa e exaustiva de todos os dados e a partir destes foram criadas categorias. Para isto, foi utilizada a análise de conteúdo, que segundo Esteves ⁽¹¹⁾ é “um conjunto de técnicas possíveis para tratamento de informação previamente recolhida”, quer sejam por meios de dados de observação, entrevistas, entre outros.

Ainda sobre isso, Bardin ⁽¹²⁾ menciona que este tipo de análise tem por objetivo mapear os núcleos de sentido que compõem a comunicação entre pesquisador e sujeito da pesquisa, cuja presença ou frequência de aparição das respostas pode significar alguma coisa para o objeto analítico escolhido.

A análise de conteúdo desdobrou-se em três etapas: pré-análise; exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

Deste processo resultaram as seguintes categorias: 1) O *bullying* e a Educação Física Escolar: pontos e contrapontos; e, 2) Mudanças relacionadas à escola para a redução de casos de *bullying*.

RESULTADOS

E DISCUSSÃO DOS DADOS

Começamos a apresentação dos resultados com a descrição de algumas características dos participantes da pesquisa, que pode ser vista no quadro 1.

1 — Buscamos nas diversas bases de dados, tais como: Scielo, Google Acadêmico, Anais de eventos (CBEE, ENDIPE) e banco de teses da CAPES.

2 — Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Capítulo IV. Do uso e da difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação em seu Art. 14. Parágrafo III - prover as escolas com tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa;

QUADRO 1 – Caracterização dos alunos com surdez participantes da pesquisa

ALUNO	NÍVEL DE ESCOLARIDADE ¹	IDADE	TIPO DE SURDEZ	LÍNGUA (L1)
Marcia	Ensino médio	27	Total	LIBRAS
Jane	Ensino fundamental	53	Parcial	LIBRAS
Jesivam	Ensino fundamental	27	Total	LIBRAS
Altamir	Ensino fundamental	24	Total	LIBRAS
Jose	Ensino médio	36	Parcial	LIBRAS
Glauco	Ensino fundamental	24	Total	LIBRAS
Marlene	Ensino médio	22	Total	LIBRAS
André	Ensino fundamental	19	Total	LIBRAS
Jailton	Ensino fundamental	24	Total	LIBRAS
Flávia	Ensino fundamental	21	Parcial	LIBRAS
Nadia	Ensino médio	24	Parcial	LIBRAS
Ana	Ensino médio	23	Parcial	LIBRAS

Os alunos possuíam idades entre 19 e 53 anos de idade, com média de 27 anos, sendo todos eles da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A maior parte deles cursava o ensino fundamental, todos se comunicavam através de Libras, ainda que dois deles fossem oralizados.

Os dois professores de Educação Física que atuavam no EJA e a diretora da escola, possuíam formação em nível superior, bem como especialização em sua área específica e experiência profissional, como pode ser verificado no quadro 2:

QUADRO 2 – Características profissionais dos professores e diretora

NOME	ATUAÇÃO PROFISSIONAL	NÍVEL DE FORMAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Carlos	Professor de Educação Física	Especialista	8 anos
Nara	Professor de Educação Física	Especialista	23 anos
Tais	Diretora da escola- Pedagoga	Especialista	11 anos

3 – A EJA por ensino fundamental (etapas) e médio (segmentos).

Vejamos mais detalhadamente como os pesquisados, alunos, professores e diretora, percebiam este processo.

Ao perguntar aos alunos surdos acerca da palavra *bullying*, estes mencionaram não conhecê-la. Nem os alunos surdos e nem as intérpretes possuíam conhecimento do sinal equivalente a esta palavra. Segundo Silva ⁽¹⁾, a palavra ainda é desconhecida pelo grande público, apenas uma parcela da comunidade tem conhecimento acerca deste assunto. Vale salientar que as informações para os surdos são mais visuais dificultando ainda assim o conhecimento sobre determinados assuntos. Os estudos sobre este assunto ainda aparecem timidamente em nossa sociedade.

A palavra *bullying* pode até ser desconhecida, mas o fenômeno da violência nas escolas, entre os alunos, não passa por despercebido. Ao perguntarmos a esses mesmos alunos sobre a violência na escola, entre os colegas de sala, estes já relataram diversas situações e até mesmo atos em que estiveram presentes ou que assistiram tal ação. A partir da concepção dos alunos surdos, o *bullying* está intimamente ligado aos atos de preconceito, aos atos de xingamento, principalmente quanto ao “atiçar o colega”, fazer provocações.

Segundo Santos ^(1,3), diferentemente da fase infantil, na adolescência e na vida adulta as vítimas são escolhidas por seus agressores e estes procuram algo de seu interesse e que muitas vezes não os agrada, como ser gordo demais, usar óculos, possuir alguma deficiência, quer seja aparente ou não, ser de etnia diferente, entre outras. Sendo assim, diversos alunos relataram vivenciar diversas ações relacionadas a este fenômeno, dentro do ambiente escolar e que tais ações implicavam em sofrimento, como veremos mais a seguir.

O BULLYING E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:

PONTOS E CONTRAPONTOS

O que ficou ressaltado nas entrevistas foi a forma como o bullying se manifestava para os alunos com surdez, pois determinados alunos o associava aos atos de agressão, mas principalmente às expressões que os denegria.

Particularmente, na escola estudada, os alunos relataram situações em que os agressores manifestavam atitudes preconceituosas, estigmatizando os alunos que possuíam a surdez, além de se referir pejorativamente a eles, como o exemplo chamá-los de “burro” e isso é percebido através dos fragmentos a seguir:

É feio, aí eu me senti com muita raiva. Fiquei um pouquinho triste, mas deixei pra lá. Tem uns ouvintes que ficam brigando comigo, mangando de mim ficam me chamando de burro, aí eu me senti triste, pensativo, mas tenho que estudar para aprender mais (Aluno André).

Já senti preconceito e muito. Tem pessoas que ficam me chamando de mudo, de mudinho e associa isso a ser burro e eu não gosto. Aí eu explico que sou surdo e que é diferente de ser mudo (Aluno José).

O ato de associar determinados alunos a palavras que os deficientizam é uma das ações utilizadas pelos agressores. Antunes e Zuin ⁽¹⁴⁾ relatam que o *bullying* se aproxima do preconceito, principalmente quando reflete sobre os fatores sociais que determinam os grupos-alvo das ações.

Quando perguntamos aos professores de Educação Física e a diretora sobre a sua percepção sobre o *bullying*, todos eles compreendiam tal fenômeno como Rolim ⁽²⁾, Rodrigues ⁽¹⁵⁾ e Silva ⁽¹⁾ definem esta atitude de violência. Tal fato fica evidenciado na fala da diretora:

É toda manifestação de agressão para com o indivíduo. Quando a gente fala *bullying* aí a gente pensa na agressão, na agressividade e na agressividade a violência, mas o *bullying* ele também é por palavras, por atitude então é toda essa manifestação de agressão ao próximo, independente de que seja, verbal, oral ou física. E tem de ser repetidas vezes (Diretora Taís).

O *bullying* diferencia-se em dois tipos: o direto e o indireto ⁽¹⁶⁾. O indireto diz respeito às ações que levam ao isolamento social da vítima. As estratégias mais usadas são: as fofocas, boatos cruéis, intrigas e difamações e se utilizam de meios para obterem seus objetivos, principalmente por meio de pichações. O *bullying* direto geralmente se utiliza de atitudes mais violentas, como agressões físicas, xingamentos, empurrões, murros, chutes e apelidos ofensivos repetitivos.

Como dissemos, o foco dessa pesquisa foi analisar o fenômeno *bullying* a partir da perspectiva dos alunos surdos, direção da escola e professores de Educação Física que atuavam na EJA e para isso perguntamos aos alunos surdos sobre o *bullying* nas aulas de Educação Física. Neste caso, os alunos tiveram posições diversas, sendo que a grande parte relatou já ter observado ações de agressão dentro da aula, tais como podemos observar nos enxertos a seguir:

Já vi sim. Ficaram um xingando o outro, burro, sua puta, aí ficaram nervosos e começaram a brigar, era um surdo com um ouvinte, aí começou a confusão, ficaram com raiva e começaram o xingamento, burra não, eu não aceito aí começaram a brigar, falta de respeito, pareciam crianças brigando. Aí o professor chegou vamos terminar com essa confusão, com isso e foi cada um para o seu canto. Falta respeito entre as pessoas. As pessoas ficam xingando o surdo, chamando eles de burro, isso não é legal (Aluno Jailton).

A aula de Educação Física, por vezes, se torna nicho de atos de *bullying* pelo fato de trabalhar com o corpo e de lidar com diversos tipos de jogos, inclusive com os competitivos. Oliveira e Votre ⁽¹⁷⁾ relatam que casos de *bullying* são mais evidentes nesta disciplina devido aos atos de agressividade e competitividade que a disciplina possui. Sobre este fato, a professora Nara relatou que:

Eu acho que na Educação Física, você se torna exposto, você se expõe, porque a gente trabalha com o corpo, você mostra suas habilidades, nem todo mundo é dotado de todas as habilidades, então acho que a gente fica mais visível nas aulas de Educação Física. Eu acho que as atividades em si de Educação Física que facilitam [o *bullying*] porque nem todo mundo tem habilidades, normalmente eles quando vão se dividindo em grupos, geralmente só procuram os melhores, o aluno que joga melhor, aí você tem que trabalhar isso (Professora Nara).

Chaves ⁽¹⁸⁾ menciona que cabe ao profissional da Educação Física saber identificar, distinguir e diagnosticar o fenômeno *bullying*, para promover as ações que beneficiem seus alunos, evitando que novos casos surjam a partir das aulas. Ainda, sobre estes fatos, podemos observar uma percepção contraditória na fala do professor Carlos que exterioriza que nem sempre o fato de existir ações de *bullying* nas aulas de Educação Física é por conta das atividades realizadas nela, mas sim em relação aos espaços que ela ocupa:

Eu acho o seguinte: a nossa dificuldade é que a gente trabalha num espaço muito grande, ou seja, a gente está numa sala de aula e vai para um ginásio de esporte ou uma quadra e pode favorecer algo que existe dentro de uma sala de aula, mas a Educação Física eu não vejo como uma facilitadora não, que favorece não, eu acho que seria um agente facilitador daquele que está na sala de aula e quer agredir o cara, então pode ser (Professor Carlos).

No fragmento anterior ficou ainda evidenciado que Prof. Carlos acreditava que fatores, como a competição, muitas vezes, presentes em atividades desenvolvidas na disciplina não facilitava o *bullying*. O professor ainda considerou sobre a atuação em situações que podem desencadear o *bullying* ou para evitar que isso ocorra:

Professor Carlos: Agora tem que ser estimulado a competição, dentro dos padrões que sejam sadios pra eles, porque estamos educando pra vida e a vida é uma competição. É competir. Olha, *bullying* eu nunca vi acontecer na minha aula não, brigas, vejo isso acontecer no corredor. Não na minha[aula], é com a minha aula, eu só posso falar com a minha aula e nela eu não vejo.

Pesquisadora: Mas se isso acontece no corredor, no banheiro, você não vê como *bullying*?

Professor Carlos: Isso é um *bullying* sim, lógico que é, mas assim é algo que tem que ser trabalhado no seu espaço. Você tem que amarrar, na maioria das minhas aulas. Eu faço um círculo pra começar a aula e para terminar, se deixar algo sair dali da aula para fora, sem que você tenha fechado, de fato pode acontecer problema depois (Professor Carlos).

A opinião do professor Carlos em relação à competição é contestada por Furtado e Moraes ⁽¹⁹⁾, que salientaram que há um maior número de eventos associados ao *bullying* quando os conteúdos são focados na competição.

O professor Carlos enfatizou ainda que já observou atos de violência fora da sala de aula e que considera isso como o *bullying*. Andrade e Capellini ⁽²⁰⁾ relatam justamente isso, que a maioria dos casos acontece distante dos olhos do professor e geralmente fora da sala de aula, quer seja no pátio da escola na hora do recreio, banheiros ou lugares onde não há a supervisão de professores.

A diretora da escola relatou que os atos geralmente ocorriam em lugares escondidos e podemos ver tal fato no fragmento a seguir:

Eles são muito arteiros, quando eles fazem isso é assim dentro do banheiro, que a gente não costuma entrar muito. É muito escondido, então a gente vem saber ou é através de outro aluno, que não concorda ou pela família. (Tais)

Algum aluno chegou a falar com você?(pesquisadora)

Não geralmente é a família que vem. Tem uns que vem oh! Está acontecendo alguma coisa ali, vai lá. Mas, não é direto. Eles usam esse tipo de diálogo – ‘oh da uma olhadinha ali, pergunta a fulaninho’, eles insinuam aí a gente corre atrás (DiretoraTais).

As situações de *bullying* parecem acontecer longe dos olhos dos professores e da direção, geralmente se relacionavam aos apelidos pejorativos e às agressões verbais. Para visualizarmos temos o enxerto da diretora Tais:

Há questões de *bullying* aqui dentro da escola que é necessário que a família venha a escola para avisar a direção, como, por exemplo, ano passado tivemos uma menina que não queria vir mais a escola por que as outras estavam apelidando e estavam realmente insultando a menina e ela passou muito tempo. Aí quando ligamos para a mãe e ela veio aqui, é que ela disse que era porque a menina estava sendo ameaçada (Diretora Tais).

Este caso demonstra que os professores da escola devem estar atentos aos possíveis atos de *bullying* evitando assim que novos alvos sejam estabelecidos e que situações de *bullying* aumentem de proporção. Sendo assim, é necessário entendermos que brincadeiras politicamente corretas e sadias são aquelas nas quais todos os participantes se divertem.

No entanto, seja qual for o papel desempenhado pelos alunos envolvidos, se estes não tiverem um apoio adequado sofrerão consequências pelos seus atos ou pela omissão destes durante um bom tempo de sua vida, por isso existe a importância de que todos os envolvidos no ambiente escolar se juntem para assim evitar novas ocorrências deste fenômeno. Botelho ⁽⁸⁾ afirma que os alunos, o corpo docente, os funcionários da escola, os familiares e a comunidade do entorno tem papel imprescindível para a diminuição das ocorrências de *bullying*.

A partir dessa afirmação, vejamos como os alunos percebiam as ações dos professores em relação a esta problemática. Uma boa parte dos alunos considerava que os educadores

geralmente não faziam nada ao observar um ato de *bullying* e que a única ação dos professores era retirar os alunos da sala de aula e/ ou mandá-los para casa ou para a diretoria. Também foi indicado haver professores omissos, mesmo quando chamados pelos alunos. A seguir alguns relatos dos alunos sobre isto:

Os professores parecem que não estão nem aí. Não ligam, continuam copiando, copiando. Aí eu digo “professor ó, por favor” , aí o professor olha, ri e retoma o que está fazendo. Parece que o professor está dizendo deixa para lá que ela é criança. Ela não entende, aí não pede para ela parar, nem nada. É como se ele deixasse para lá, e importante é ele focar no quadro e a gente que se vire (Aluna Marlene).

Os professores geralmente não fazem nada. Chamam outras pessoas para resolverem (Aluna Nadia).

Mediante tais fragmentos percebemos o quanto alguns professores ainda não se envolvem com ações para cessar com os atos de *bullying*, mesmos quando estes se fazem presentes durante a ação. Furtado e Morais ⁽¹⁹⁾ salientam que a grande maioria dos professores dá prioridade ao cumprimento de suas funções didáticas e ao cronograma dos assuntos pré-estabelecidos e que alguns profissionais se mostram passivos e omissos diante dos problemas relacionados aos alunos. Pingoello ⁽²¹⁾ afirma que:

O pouco ou nenhum conhecimento por parte dos professores sobre a forma como o *bullying* se apresenta e se propaga pode contribuir com a omissão, não por negligência, mas por falta de conhecimento em como atuar de forma ativa na tentativa de solucionar o problema [...].

Esta falta de saber como lidar com o *bullying* faz com que aluno vítima destas ações não sinta confiança no professor e não peça ajuda quando necessita. Fatos, como este, foram relatados por uma das alunas surdas que disse que já pensou em falar com o professor de Educação Física sobre estar sendo constantemente importunada por uma das colegas de turma, mas relatou não ter coragem, por prever que o professor não daria importância ao fato. Vejamos:

E se eu avisar isso ao professor, parece bobagem, aí eu vou estar importunando o professor e ele não vai fazer nada. É tudo igual mesmo. Se eu falar, “professor pede para ela parar”, aí eles começam a rir [os colegas de sala], pensam que é brincadeira minha. Ele [professor] pensa que eu também estou brincando com ela, mas não é (Aluna Marlene).

Diversos autores, como Lopes Neto ⁽¹⁶⁾ e Silva ⁽¹⁾, relatam que o principal problema do *bullying* é que a grande parte da sociedade, inclusive a escola, ainda acredita que o *bullying* pode ser visto como brincadeira. Santos ⁽¹³⁾ salienta que “envoltos com educadores, gestores e assistência técnica impossibilitados de agir pela falta de preparo e sutileza, pelo qual

o fenômeno *bullying* se instala e se confunde com brincadeiras da idade". Ainda segundo a autora, as diferenças são tênues, no entanto a realidade do *bullying* traz consequências desastrosas para todos os envolvidos.

MUDANÇAS RELACIONADAS À ESCOLA PARA A REDUÇÃO DE CASOS DE *BULLYING*

Mediante aos resultados anteriormente apresentados, observamos que há necessidade de mudanças por parte de todos, inclusive da escola, para a diminuição dos casos de *bullying*, quer seja pelo mal que o *bullying* traz como também às diversas consequências que ele produz a todos os alunos envolvidos.

O *bullying* traz para todos os envolvidos várias consequências negativas para o seu desenvolvimento e ocorre em vários contextos, inclusive na escola, um ambiente considerado como seguro e saudável, no qual todos esperam que os alunos possam desenvolver suas potencialidades intelectuais e sociais ⁽¹⁶⁾. Tendo em conta, os efeitos nefastos que o *bullying* provoca aos envolvidos, analisemos como na escola em estudo isto era tratado.

A grande maioria dos alunos manifestou que a escola não fazia quase nada a respeito das orientações sobre o *bullying*, vejamos a seguir:

Não. Se teve [orientações sobre o *bullying*] nunca vi. O que vejo mais são os problemas como eu falei, mas palestra, coisa educativa, nunca vi não, mas falar sobre isso nunca vi não (Aluna Marlene).

Não, em nenhuma escola, ninguém nunca falou nada (Aluno Altamir).

Os alunos surdos da Educação Jovens e Adultos não relataram ter observado ou participado de campanhas contra o *bullying* na escola.

Por sua vez, os professores também percebiam que a escola deveria realizar algumas ações. O professor Carlos e a professora Nara disseram que:

Eles [a escola] deveriam tratar melhor o tema, com textos, slides com uma série de coisas, se for preciso parar um dia todo, uma semana inteira, mas há uma preocupação, há vamos fazer um textozinho, aí se perde lá. Trabalhe isso fielmente, diretamente. Eu acho que é uma questão de trabalhar isso, de reunir os grupos (Professor Carlos).

Todas as escolas deveriam realmente ter um projeto sobre o *bullying*, é o *bullying* que está trazendo também muita violência entre os alunos. Tem que haver projetos, tem que conscientizar os alunos sobre isso. Acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto fica melhor. Acho que as escolas têm algumas coisas que preocupam, outras nem tanto (Professora Nara).

Os professores reconhecem a necessidade de a escola intervir nesta situação, ainda que não se coloquem como parte destas ações e nem como propositores das mesmas. Pingoello ⁽²¹⁾ cita que o *bullying* é um problema social e que justamente por isso não pode ficar a cargo de um só profissional, como o professor, mas sim que a responsabilidade pertence a todos os atores envolvidos na escola, no entanto, isto não quer dizer que o professor, em suas aulas, também esteja atento para estas situações e não incluam em seus conteúdos atitudinais o desenvolvimento de uma cultura de paz.

Pingoello ⁽²¹⁾ considera ainda que os professores necessitam de uma melhor formação para lidar com estes assuntos. Pois, eles enfrentam dificuldades em identificar o *bullying* e uma formação continuada que abrangesse o tema violência escolar como um todo poderia auxiliá-los a lidar melhor com os conflitos ocorridos em sala de aula, na tomada de decisões adequadas para a solução e na prevenção dos problemas.

Os professores entrevistados reconheciam a importância de fazer alguma coisa para evitar o *bullying* e relataram algumas iniciativas realizadas, ainda que Professor Carlos tivesse apontado para suas dificuldades e Professora Nara assumisse a responsabilidade, considerando a maior aproximação que as aulas de Educação Física promovem com os seus alunos. Os fragmentos que se seguem demonstram isto:

O que eu puder fazer para interferir, eu interfiro. Falo, reúno o pessoal na sala, falo que não é assim, que ela [vítima] não está gostando, enfim eu acho que fica meio complicado para mim (Professor Carlos).

A gente, professor de Educação Física, a gente tem assim uma responsabilidade muito grande, nós com relação a isso, porque se a gente tem uma arma muito importante que é a nossa convivência com o aluno. Nós temos uma convivência que nenhum outro professor tem. Nós somos assim psicólogos, somos professores, nós somos às vezes mãe, somos confidentes, a gente tem uma abertura muito grande com os alunos, então a gente tem assim a maior responsabilidade para evitar isso [o *bullying*] (Professora Nara).

Sendo assim, constatamos que os professores interferiam nas situações de *bullying*, mesmo que avaliando como sendo complicado. Ferreira, Rowe e Oliveira ⁽²³⁾ salientam que os professores enfrentam ações de *bullying* em seu cotidiano, e que alguns desses profissionais tem interesse em reduzir esses comportamentos.

Lisboa, Braga e Ebert ⁽²³⁾ enfatizam que existe a necessidade de que os professores vinculados à instituição de ensino estejam atentos à situação e busquem a interrupção desse processo. A diretora Tais percebia que os professores da escola agiam para que tais comportamentos, relacionados ao *bullying*, não fossem manifestados:

Eles [professores] não gostam. Eles agem dessa forma: eles procuram combater na sala de aula, então eles não são coniventes com isso. Eles ajudam a extinguir isso por meio de diálogos. Eles falam e a gente consegue tomar providência (Diretora Taís).

Concordamos com a diretora de que para ocorrer mudanças na escola existe a necessidade de que gestores, professores e funcionários se unam e criem formas de superar este problema que eles enfrentam cotidianamente. Andrade e Capellini ⁽²⁰⁾ citam que através do diálogo, do apoio e da construção de elos de confiança é que os professores podem oferecer uma nova perspectiva para os alunos envolvidos com o *bullying*.

Ainda para discutir ações para diminuir/ evitar o *bullying*, perguntamos aos alunos surdos que indicaram que:

O certo seria as pessoas pararem de provocações, de provocar o outro, de começar uma briga (Aluno Jesivan).

Acho que ajuda trazer pessoas para fazer palestras, para falar sobre esse tema, todo mundo prestando atenção, para informar todo mundo (aluno Jailton).

Sintetizando, os alunos indicaram ações, tais como: exterminar as provocações e o preconceito, realização de palestras, informações sobre o tema e também sobre a conscientização dos alunos. Santos ⁽¹³⁾ salienta que é através da conscientização que muitas escolas obtêm a diminuição dos casos de violência social.

Quanto a isso, Lisboa, Braga e Ebert ⁽²³⁾ relatam que a sociedade espera que a escola ensine aos estudantes a lidar com suas dificuldades, a respeitar as diferenças, a aprender a conviver, a socializar, a compartilhar, enfim, a se relacionar de forma saudável, evitando a banalização de valores morais. Isso não é o que ocorre quando na escola há casos de *bullying*. É notável que a escola precisa intervir para auxiliar seus alunos a lidar com os problemas relacionados ao fenômeno *bullying*, quer seja por meio de palestras, conscientização ou outras formas.

Ainda sobre isso, Lopes Neto ⁽¹⁶⁾ afirma que “as ações são relativamente simples e de baixo custo, podendo ser incluídas no cotidiano das escolas, inserindo-as como temas transversais em todos os momentos da vida escolar”. Vale ainda apontar que Seixas ⁽²⁴⁾ relata a necessidade de uma avaliação da escola quanto ao *bullying*, pois cada instituição é única, as estratégias a serem desenvolvidas devem considerar sempre as características sociais, econômicas e culturais de seus estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que os alunos com surdez entendiam que o *bullying* era formado por apelidos pejorativos que os denigriam e por atos de agressão física entre colegas de sala, independente de ser entre ouvintes e ouvintes ou ouvintes e surdos. A maioria deles percebia-se como vítimas e em determinados momentos como vítima-agressora.

Nos casos de *bullying*, eles sofriam mais os relacionados ao bullying direto, na forma de agressões verbais, principalmente apelidos pejorativos relacionados à sua condição linguística, como ainda em uma pequena parte sofria com *bullying* indireto, a partir das difamações. A maioria dos atos de *bullying* estava relacionada ao preconceito por eles possuírem outra linguagem – a Libras, que não a majoritária.

Em relação ao *bullying* e a Educação Física, os alunos com surdez, os professores da disciplina e diretores consideravam que a referida disciplina possuía características que, quando não bem administradas, podiam auxiliar no surgimento de casos de *bullying*.

A disciplina de Educação Física tem muito a contribuir para a diminuição dos casos de *bullying*, quer seja pela característica dos alunos se sentirem mais próximos destes professores, como também pela oportunidade que os profissionais têm de envolver os alunos em atividades cooperativas se utilizando de várias estratégias para um melhor funcionamento, tanto da disciplina, como da escola, minimizando assim os atos de *bullying* não apenas para os alunos que possuem alguma deficiência, mas sim para toda a comunidade de alunos envolvidos.

Em relação ao ponto de vista sobre o *bullying*, todos estes salientaram os pontos negativos e as consequências que este trazia para o ambiente escolar. Todos ressaltaram quanto à necessidade de mudanças na escola, nas práticas profissionais e nas relações entre alunos. Estas mudanças deveriam estar atreladas à união de todos os envolvidos e buscar a conscientização de todos, quer seja através de conversas, palestras ou outras ações que mobilizem todos os vinculados à comunidade escolar, principalmente às ações que englobem a família dos envolvidos.

1. Silva, A. B. B. (2010). *Bullying: Mentas perigosas nas escolas*. Rio de Janeiro: Objetiva.
2. Rolim, M. (2008). *Bullying: o pesadelo da escola um estudo de caso e notas sobre o que fazer*. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre.
3. Hadjikakou, K.; Panayiotis, P. (2012). *Bullying and cyberbullying and deaf and hard of hearing children: A review of the literature*. *International Journal on Mental Health and Deafness*. Volume 2, Issue 1. pp 18-22.
4. Pereira, S. M. S. (2009). *Bullying e suas implicações no ambiente escolar*. São Paulo: Paulus.
5. Mishna, F. (2003). *Learning disabilities and bullying: Double jeopardy*. *Journal of Learning Disabilities*, 36(4), 336-347.
6. Vieira, F. B. A.; Martins, L. A. R. (2009). *O aluno surdo em classe regular: concepções e práticas de professores*. *Revista educação em questão*, v.34, n.20, pp. 170-193, Edufrn.
7. Carter, B. B.; Spencer, V. G. (2010). *The Fear Factor: Bullying and Students with Disabilities*. George Mason University. *International Journal of Special Education* Vol 21 No.1 Retrieved December 18, 2010. http://www.forockids.org/PDF_Docs/Bullying.pdf
8. Botelho, R. G.; Souza, J. M. C. de. (2007). *Bullying e Educação Física na escola: características, casos, conseqüências e estratégias de intervenção*. *Revista de Educação Física*, Rio de Janeiro, n. 139, pp. 58-70.
9. Flick, U. (2009). *Uma introdução à pesquisa qualitativa*. 3ed. Porto Alegre: Bookman.
10. Angrosino, M. (2009). *Etnografia e observação participante*. Porto Alegre: ARTMED.
11. Esteves, M. (2006). *Análise de conteúdo* In: Lima, J. Á.; Pacheco, J. A. *Fazer investigação: contributos para a elaboração de dissertações e teses*. Porto, Portugal: Porto Editora.
12. Bardin, L. (2009). *Análise de conteúdo*. 4ª Ed. Lisboa: edições70.
13. Santos, A. P. T. (2009). *A presença do bullying na mídia cinematográfica como contribuição para a educação*. Dissertação (Mestrado)- Universidade de Marília. Unimar, Marília.
14. Antunes, D. C.; Zuin, A. A. S. (2008). *Do bullying ao preconceito: os desafios da barbárie à educação*. *Revista Psicologia & Sociedade*, 20, (1), pp. 33-42.
15. Rodrigues, J. R. M. (2010). *violência velada: um estudo sobre bullying na escola*. In: *Anais do IV seminário nacional sobre educação e inclusão social de pessoas com necessidades especiais*. pp 1-11, Natal.
16. Lopes Neto, A. A. (2005). *Bullying: comportamento agressivo entre estudantes*. *Jornal de Pediatria*. 81(5Supl): pp. 164-172.
17. Oliveira, F. F.; Votre, S. J. (2006). *Bullying nas aulas de Educação Física*, *Revista Movimento*. Porto Alegre, v.12, n. 02, pp. 173-197.
18. Chaves, W. M. (2006). *Fenômeno bullying e a educação física escolar*. In: *Anais do 10º Encontro Fluminense de Educação Física Escolar*. Niterói: UFF, Departamento de Educação e Desportos, pp 149-154.
19. Furtado, D. S.; Morais, P. J. S. (2010). *Bullying nas aulas de Educação Física e o papel do professor*. *Revista Digital EFDeportes.com*, Buenos Aires, ano 15, n 147, pp. 1-14.
20. Andrade, M. P.; Capellini, V. L. M. F. (2008). *Bullying: concepções dos atores envolvidos* In: *Anais do III Congresso Brasileiro de Educação Especial*, Vol.3, pp 1 – 10, São Carlos.
21. Pingoello, I. (2009). *Descrição comportamental e percepção dos professores sobre o aluno vítima do bullying em sala de aula*. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP - campus de Marília - SP, Marília.
22. Ferreira, V.; Rowe, J. F.; Oliveira, L. A. de O. (2010). *Percepção do professor sobre o fenômeno bullying no ambiente escolar*. *Unoesc & Ciência – ACHS*, v. 1, n. 1, pp. 57-64.
23. Lisboa, C.; Braga, L. L.; Ebert, G. (2009). *O fenômeno bullying ou vitimização entre pares na atualidade: definições, formas de manifestação e possibilidades de intervenção*. *Contextos Clínicos*, vol. 2, n. 1, pp. 59- 71.
24. Seixas, S. R. P. M. M. (2006). *Comportamentos de bullying entre pares bem estar e ajustamento escolar* Dissertação (Doutorado) - Universidade de Coimbra, Coimbra.

Ser professor cooperante em Educação Física: Razões e sentidos

5373

PALAVRAS CHAVE:

Professor cooperante. Supervisão. Estágio profissional. Desenvolvimento profissional. Identidade profissional.

AUTORES:

Paula Batista ¹
Gonçalo C. Silveira ²
Ana Luísa Pereira

¹ CIF2D, Faculdade de Desporto Universidade do Porto, Portugal

² Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Portugal

RESUMO

O professor cooperante é reconhecido pela literatura como um elemento central no processo formativo dos futuros professores. Por outro lado, o exercício da atividade supervisão aporta não apenas benefícios para o estudante mas também para o professor cooperante. Partindo deste entendimento, este estudo teve como principal propósito analisar as razões e sentidos que levam um professor a querer ser orientador de estágio. Complementarmente visou ainda detetar quais os benefícios dos professores, enquanto orientadores de estágio pedagógico, assim como inspetar as dificuldades e facilidades sentidas durante o processo. Foram entrevistados quinze professores cooperantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, do ano letivo 2012-2013, sete do sexo feminino e oito do sexo masculino. Na análise dos dados recorreu-se à análise de conteúdo com o auxílio do programa *QSR NVivo10*. Os resultados indicam que a procura por uma maior especialização no ensino é a principal razão e motivo para o início e manutenção na atividade supervisão. A maior dificuldade sentida pelos professores cooperantes remete para as questões relativas à comunicação e relação com os estudantes estagiários. Paralelamente, também emergem como sendo o maior benefício do processo de orientação do estágio.

Correspondência: Paula Batista. CIF2D, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Rua Dr. Plácido Costa, 91. 4200-450, Porto, Portugal. (paulabatista@fade.up.pt).

Being a cooperating teacher in Physical Education: reasons and senses

ABSTRACT

The literature recognizes that the cooperating teacher assumed an important role in the training process of future teachers. Moreover, the supervision activity brings benefits not only for the student but also for the Cooperating Teacher. From this understanding, this study had as main purpose to analyze the reasons and meanings that lead a teacher to aspire to be a supervisor of teaching practice. In addition, it also aimed to detect which benefits the teachers gain, as cooperating teachers, as well as unveil their difficulties and facilities during the process. Fifteen cooperating teachers of the Faculty of Sports, University of Porto were interviewed (seven females and eight males). Procedures of content analysis were used for data analyses, with the aid of the QSR NVivo10. The results indicate that the demand for greater specialization in teaching has to be the main cause and reason, for the initiation and maintenance of the supervising activity. The greatest difficulty detected for cooperating teachers refers to issues related to communication and relationship with the pre-service teachers. In parallel, the handling of those issues also emerges as the main benefit of the teaching practice process.

KEY WORDS:

Cooperating teacher. Supervision. Practicum.
Professional development. Professional identity.

INTRODUÇÃO

O processo de supervisão pedagógica é entendido como um elemento preponderante na formação e desenvolvimento profissional de professores ^[1]. Este incide, fundamentalmente, sobre a formação profissional e pessoal dos futuros profissionais, mas também no nível da qualidade de ensino e aprendizagem. Neste entendimento, é de extrema importância o estudo e aprofundamento desta matéria, não só no que respeita à vertente didática e pedagógica, mas também relativamente aos intervenientes do processo. Por conseguinte, e não descurando a importância do estudante estagiário (EE) nesta fase formativa, parece inequívoco que o Professor Cooperante (PC) se destaca como uma peça fundamental e dinamizadora de todo o processo formativo que ocorre na prática real de ensino, sob a égide da função de supervisão que assume.

A par do orientador local (atualmente designado de Professor Cooperante), que se encontra no contexto escolar, o supervisor da instituição de ensino superior (presentemente denominado de orientador da faculdade) também assume a responsabilidade pela formação de futuros professores. No entanto, é o PC, como responsável pela orientação e preparação dos professores principiantes no contexto escolar, que assume os papéis e funções mais relevantes ao nível da prática de ensino supervisionada. Importa, por isso, aferir e refletir acerca das questões que envolvem o exercício do cargo de PC, sejam elas de caráter pessoal, profissional ou formativo.

O estudo da supervisão pedagógica, segundo Cochran-Smith e Fries ^[2], aumentou em quantidade e qualidade em meados do séc. XX, em parte devido ao desenvolvimento de tecnologias que permitiram observações mais exatas da atuação do professor em contexto real de ensino. As gravações vídeo e/ou áudio permitiram rever, de forma mais precisa e pormenorizada, todas as questões referentes à prática pedagógica, razão que levou os vários intervenientes do processo a uma reflexão mais aprofundada e consistente acerca do ensino e da prática supervisionada.

Smith e Ingersoll ^[3] constataram que os estudos realizados nesta área se encontravam, claramente, em crescendo e que começavam a visar, essencialmente, as questões didáticas e a forma como a supervisão se desenrolava no contexto prático. Estas questões referiam-se a todos os procedimentos pedagógico-didáticos que o professor necessita de cumprir ao nível da prática pedagógica, nomeadamente os processos de planeamento, as metodologias de abordagem, até questões referentes ao relacionamento entre o professor e o aluno.

A par destas constatações, começou também a perceber-se que uma relação de extrema importância para o processo de supervisão não tinha sido, ainda, alvo de grande investimento de pesquisa: a relação entre os elementos da tríade, o PC, o EE e o supervisor da instituição de ensino superior. Alarcão ^[1], ao situar a realidade portuguesa, refere mesmo que,

(...) a supervisão em Portugal tem sido pensada, sobretudo, por referência ao professor (em formação inicial) e à sua interação pedagógica em sala de aula", e ainda que "a atual conjuntura implica que se lhe atribua também a dimensão coletiva e se pense a supervisão e a melhoria da qualidade que lhe está inerente por referência não só à sala de aula, mas a toda a escola, não só aos professores isoladamente, mas aos professores na dinâmica das suas interações entre si com os outros. (p.18).

Assim, atualmente a investigação tem-se direcionado para que assuntos relacionados com as motivações do PC, e o relacionamento deste com o EE e o supervisor, se desmistifiquem. Clift e Brady ^[4] referem mesmo que,

(...) a investigação recente sobre a supervisão não está mais relacionada com questões sobre quem domina as reuniões entre os EE's, Supervisores e PC's, ou como o feedback deve ser emitido, mas reportam-se a alguns elementos como a falta de comunicação entre Supervisores e PC's, e o limite de influência do Supervisor (p. 252).

Também M. R. Gonçalves ^[5] chama a atenção para algumas das situações acima referidas, ao dar relevo ao contexto em que o processo se desenvolve, isto é, a situacionalidade do processo. Como o próprio autor afirma,

(...) sem menosprezo pelas suas dimensões científicas e pedagógico-didáticas, a supervisão deve configurar-se como um processo humanista e desenvolvimentista, de natureza essencialmente relacional, cuja essência se traduz no estabelecimento de relações facilitadoras de desenvolvimento dos futuros educadores/professores, baseadas em atitudes de ajuda, disponibilidade, autenticidade, encorajamento e empatia dos supervisores, as quais se constituem, afinal, como factores de promoção de crescimento e de aprendizagem dos formandos (p.29).

Nota-se, portanto, uma maior preocupação com as questões que envolvem o relacionamento do PC com os restantes intervenientes da tríade, o EE e o supervisor. Contudo, a relação que o PC e o EE estabelecem entre si parece fundamental, uma vez que são os dois elementos com um papel mais relevante na planificação e ação e, também, pelo facto de partilharem e conviverem, no dia-a-dia, no contexto escolar. Neste sentido, parece claro que se estabeleça uma sólida relação entre ambos, de forma a atingirem os seus objetivos comuns e pessoais. Na realidade, tal como destacam Smith e Ingersoll ^[3], "os programas de orientação têm mais probabilidade de sucesso se os EE's estiverem em sintonia com os seus PC's" (p. 459).

Este aumento significativo de estudos em torno da supervisão pedagógica e dos seus principais elementos coloca algumas questões de grande relevância no que concerne à

função do PC, designadamente no que se reporta às motivações, aos desafios, aos momentos chave e inclusive à identidade profissional, que se apresentam como aspectos particularmente relevantes na procura de um maior entendimento acerca da função destes profissionais. Desta forma, é importante procurar clarificar os elementos adjacentes à identidade profissional do PC, para de seguida se proceder à abordagem das questões que podem contribuir para alterar as concepções e a própria identidade destes profissionais.

A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR COOPERANTE

Resgatando a ideia de que a função adotada pelo PC se assume como complexa e repleta de inúmeras situações que colocam "em jogo" a sua identidade, importa esclarecer o constructo de Identidade Profissional (IP), de modo a procurar alcançar um entendimento mais aprofundado das motivações e razões que levam o PC a assumir esta função.

Segundo Alario Trigueros *et al.* ^[6], "a identidade é construída no percurso das nossas vidas, e esta construção é um longo processo, no qual o meio atua de forma preponderante" (p.9). Por conseguinte, e de uma maneira geral, pode entender-se a IP como um processo de reformulação contínuo, que interliga as questões pessoais a determinada categoria social, neste caso a categoria docente, sendo que são as concepções que advêm desta interligação que dão sentido à profissão, à sua manutenção, bem como ao abandono ou busca de maior profissionalização.

No seguimento, e para que se alcance um entendimento superior deste constructo, importa considerar, primeiramente, a identidade enquanto conceito mais abrangente e contextualizador à própria identidade profissional. Assim, tal como Gee ^[7] refere, a identidade,

(...) está relacionada como ser um "certo tipo de pessoa", com o "ser" num determinado tempo e espaço, que pode mudar de momento para momento em interação, que pode mudar de contexto para contexto e, claro, que pode ser ambíguo e instável (p. 99).

Kellner ^[8] aporta para o constructo a noção de dinamismo evolutivo ao referir, "a identidade torna-se cada vez mais móvel, múltipla, pessoal, auto-reflexiva e sujeita à mudança e inovação" (p.141). Rodgers e Scott ^[9] mencionam, ainda, que,

(...) as concepções mais contemporâneas sobre a identidade partilham quatro assunções: (1) a identidade é diretamente dependente e formada por múltiplos contextos de ordem social, cultural, política e histórica; (2) a identidade é formada através do relacionamento com os outros e envolve as emoções; (3) a identidade é mutável, instável e múltipla; (4) a identidade engloba a construção e reconstrução do "sentido" através das experiências vividas (p. 733).

No que concerne à identidade profissional, em concreto, Feiman-Nemser (p. 698-699)^[10], um dos impulsionadores do estudo das questões da supervisão e da IP, constatou que a IP docente pode ser confinada a quatro considerações fundamentais: **a) Aprender a pensar como um professor** – requer uma introspeção acerca das suas crenças, uma transição para uma abordagem pedagógica e um desenvolvimento metacognitivo da própria consciência; **b) Aprender a “saber” como um professor** – refere-se aos diferentes tipos de conhecimento que orientam um bom professor, incluindo os conhecimentos/técnicas que conduzem a prática; **c) Aprender a sentir como um professor** – ensinar e aprender a ensinar são um “trabalho pessoal” extremamente importante; interligar as emoções, a identidade e o intelecto; **d) Aprender a ser professor** – necessita-se de um repertório vasto de skills, estratégias, rotinas e o julgamento que determina “o que fazer e quando”.

Rodgers e Scott^[9] constaram ainda que a par do processo de supervisão “*as concepções acerca da IP docente têm sido alvo de estudos nos últimos dez anos, mas que os mesmos esbarram na conceção do “eu” e por isso, muito pouco tem sido escrito sobre o “eu” como professor*” (p. 733).

Todavia, importa entender que a IP docente compreende um conjunto de crenças e conceções acerca da atividade docente, que se vão alterando e reconstruindo à medida que ocorrem experiências determinantes na vida profissional. De forma sintética, Nóvoa^[11] afirma que “*a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de estar na profissão*” (p. 16).

Estes constantes desafios podem, e devem, ser vistos como uma variável de mudança. Neste enquadramento, Giddens^[12, p.45] afirma que vivemos num mundo em que também o ensino é dominado pela mudança, visualizando-o como sendo uma consequência natural da modernidade e da globalização. Estas mudanças obrigam, igualmente, a que as escolas e, consequentemente, os professores tenham de as acompanhar, embora nem sempre exista uma preparação para os desafios colocados por esta emersão de valores e princípios renovados numa configuração escolar distinta. Importa, assim, perceber as questões que se colocam em resultado destas transformações, pelo que serão abordadas no ponto seguinte.

ASPETOS DETERMINANTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSOR COOPERANTE

A assunção do cargo de PC, na maioria das vezes, não é imposta, sendo, portanto, uma decisão do próprio professor. Não obstante tal decisão pessoal, esta tende a colocar um conjunto de questões resultantes do próprio exercício da atividade. Em parte, porque esta é uma função de grande responsabilidade, não só para com o próprio EE, mas também para com ambas as instituições de ensino (escola do ensino básico/secundário e o estabelecimento de superior). De fato, o PC assume um papel de particular relevância, na medida em que é ele o elemento que efetiva o elo de ligação entre o futuro profissional e o meio profissional.

Assim, dentro de uma panóplia de tarefas, nomeadamente, os planeamentos, como a elaboração de unidades didáticas e planos de aula, também emergem relações pessoais, motivações e constrangimentos, ou seja, existem questões do foro emocional e relacional, que são igualmente relevantes no processo de supervisão.

Um dos aspetos de maior relevo prende-se com as razões e os motivos que podem levar um PC a assumir a função, uma vez que este fator é, sem dúvida, o principal conetor do profissional à atividade e, embora se trate de um aspeto pouco investigado, não deixa de ser de extrema importância o seu estudo, para que melhor se possa compreender.

Como referido anteriormente, o estágio profissional assume uma importância particular no processo formativo do EE, mas também para o PC. Pois, poder contactar com estudantes ávidos de aprendizagem e portadores de novas ideias e estratégias, possibilita ao “orientador” uma experiência única no processo de renovação de conhecimentos. Como constata Albuquerque, Graça e Januário^[13], “*a função de orientador é, como se disse, exigente mas também motivante. Neste sentido, permite que, enquanto se forma o estagiário, o orientador se forme continuamente, caminhando dessa forma para a expertise profissional*” (p. 38). Neste sentido, é importante que se indague o modo como o desenvolvimento pessoal e profissional do PC acontece.

A remuneração, que à partida poderia surgir como uma das primeiras motivações para aceitação do cargo de PC, neste momento não se coloca, uma vez que os PC's não auferem qualquer remuneração compensatória pelo exercício da tarefa de orientação educativa. Como se constata nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei nº43/2007, de 22 de Fevereiro,

(...) os orientadores cooperantes são abonados pelo estabelecimento de ensino superior das despesas de deslocação e das ajudas de custo nos termos legalmente fixados, sempre que se desloquem para participar em ações de formação e reuniões promovidas por aquele no quadro da parceria estabelecida, e não auferem qualquer outra retribuição pelo exercício das funções de colaboração na formação” (DL 43/2007, de 22 de Fevereiro¹).

De facto, sendo as despesas de deslocação a única compensação a que os PC têm direito, e tendo em conta o trabalho e tempo que despendem para exercer a função, parece óbvio que a aceitação desta função não se justifica por razões de compensação monetária.

No entanto, se estas gratificações, comumente denominadas “ajudas de custo e despesas deslocação”, cessarem, como já esteve para ocorrer por comunicado do Ministério da Educação (OFÍCIO CIRCULAR nº 16/GGF/ 2006²), acredita-se que poderá haver uma queda acentuada no número de candidatos a PC, já que as custas do processo superviso ficariam a cargo dos próprios. Nos termos do próprio ofício, pode ler-se que “*o pagamento*

1 — Ministério da educação (2007). Decreto-Lei n.43/2007 de 22 de fevereiro. Diário da República, 1ª série, n.38, 1320-1328.

da gratificação aos orientadores de estágio deixou de ter previsão ou habilitação legal que sustente a sua atribuição por força da revogação do Dec. Lei nº 37/90” (OFÍCIO CIRCULAR Nº 16/GGF/ 2006 ³). O ponto 5 deste ofício refere, inclusive, que as gratificações pagas desde setembro de 2005 até novembro de 2006, deveriam ser repostas ao Ministério das Finanças. Mais tarde, a FENPROF (Federação Nacional de Professores), após reuniões sucessivas com o Ministério, relatou que tais medidas eram ilegais e que não se iriam aplicar num futuro próximo, não dando perspectivas de novos desenvolvimentos.

Outro fator, mais recente, que pode ser igualmente determinante como o anterior, prende-se com o conteúdo expresso no Despacho n.º 8322/2011, de 16 de junho de 2011, que estipula o seguinte:

4 — O exercício das funções de orientador cooperante nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário pode dar lugar, por opção do docente, à redução de um tempo lectivo semanal por cada estudante que o mesmo tenha a seu cargo, com o limite de quatro, enquanto durar o exercício dessas funções; 5 — Ao número de horas de redução da componente lectiva referido no número anterior são subtraídas as horas correspondentes à redução da componente lectiva semanal de que os docentes beneficiem em função da sua idade e tempo de serviço, nos termos do artigo 79.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos professores dos Ensinos Básico e Secundário” (DESPACHO N.º 8322/2011, de 16 de Junho ⁴).

Ou seja, a redução da componente letiva, que ao longo do tempo tem vindo a ser alterada, sempre em prejuízo dos professores, fica após este Despacho, invariavelmente, reduzida ao mínimo ou a zero para os PC que já auferem de redução pelo artigo 79º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário (os mais experientes, com mais anos de serviço). Isto porque às horas reduzidas na componente letiva, pelo exercício da função de PC, são subtraídas as horas de redução por tempo de serviço. Face a este enquadramento legislativo, não é difícil prever um desfecho pouco favorável para a disponibilidade para realizar a tarefa de orientação da prática de ensino supervisionada.

Ainda relativamente ao artigo 19.º do Decreto-Lei nº43/2007, de 22 de fevereiro, o ponto 2 refere-se a uma questão ainda não abordada: a qualificação profissional necessária para se desempenhar a função. Segundo este ponto “os orientadores cooperantes devem

2 — Ministério da Educação (2006). Gabinete de Gestão Financeira. Ofício circular n.16/GGF/2006. Lisboa, Ministério da Educação.

3 — Ministério da Educação (2006). Gabinete de Gestão Financeira. Ofício circular n.16/GGF/2006. Lisboa, Ministério da Educação.

4 — Ministério da Educação (2011). Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação. Despacho n.8322/2011 de 16 de Junho de 2011. Diário da República, 2.ª série, n.115, 25601

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) posse das competências adequadas às funções a desempenhar; e b) prática docente nas respectivas áreas curriculares ou disciplinas, nunca inferior a cinco anos”.

Isto implica, de forma inequívoca, a formação especializada por parte do PC que, segundo o ponto 4 do mesmo artigo, coloca:

No âmbito da colaboração com as escolas cooperantes, os estabelecimentos de ensino superior devem apoiar os docentes daquelas escolas, em especial, os orientadores cooperantes, no seu desenvolvimento profissional, nomeadamente no domínio da formação de futuros docentes” (19.º DO DECRETO-LEI Nº43/2007⁵).

No caso da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), o protocolo estabelecido com as escolas básicas e secundárias, designadas escolas cooperantes, refere que compete à FADEUP “disponibilizar ao orientador cooperante um Plano de Formação integrando colóquios, congressos, ações de formação e encontros realizados na FADEUP”. O mesmo protocolo ainda estabelece que a FADEUP deve,

Permitir a publicação de trabalhos do orientador cooperante em revistas editadas pela FADEUP, sob proposta do professor responsável pela área”; “disponibilizar ao orientador cooperante os serviços da FADEUP em termos semelhantes aos dos seus docentes nomeadamente os Serviços de Documentação e as infra-estruturas para a prática desportiva”; “desconto nas Faculdades com as quais existe o Protocolo, nas propinas de Mestrado, Doutoramento, cursos de pós graduação, unidades curriculares singulares” e “criação de contingentes de 10% das vagas, para orientadores e professores das Escolas, nas ações de formação contínua organizadas pela FADEUP, com isenção de pagamento para os orientadores cooperantes e o desconto de 10% para os restantes professores das Escolas Cooperantes” (Protocolo da FADEUP, triénio 2011/2013⁶).

Desta forma, as faculdades, neste caso particular a FADEUP, usam os meios que têm ao seu alcance para captar professores para assumirem a função de PC. Estas medidas poderão, com efeito, manifestar-se interessantes para os professores que pretendem elevar as suas qualificações profissionais, no entanto, não se sabe ainda se estas iniciativas serão suficientes para substituir os benefícios que foram sendo retirados a estes docentes.

Partindo deste enquadramento, o presente estudo teve como propósitos analisar as razões que levam um professor a assumir e/ou abandonar a função de Professor Cooperante,

5 — Ministério da educação (2007). Decreto-Lei n.43/2007 de 22 de fevereiro. Diário da República, 1ª série, n.38, 1320-1328

6 — FADEUP (2011). Protocolo da FADEUP com escolas cooperantes para triénio 2011/2013. Porto, FADEUP.

bem como os aspetos condicionantes ou facilitadores do seu exercício, além de procurar identificar os benefícios que os Professores Cooperantes reconhecem no exercício da função. Adicionalmente, procurar-se-á aceder a uma melhor compreensão da identidade profissional do Professor Cooperante.

De forma a dar resposta aos objetivos do estudo, foram definidas as seguintes questões de pesquisa:

- Quais as razões e motivos que levam os Professores Cooperantes a aceitar a função de orientador?
- Quais as razões que podem levar os Professores Cooperantes a abandonar o exercício da função de orientador?
- Quais as principais dificuldades e facilidades percebidas pelos Professores Cooperantes no exercício da função de orientação?
- Quais os principais benefícios, pessoais e profissionais, percebidos pelos Professores Cooperantes, em resultado da atividade supervisiva?
- Que episódios marcantes do exercício da função de orientador são referenciadas pelos Professores Cooperantes?
- Será que o exercício da função de orientador interfere no processo de (re)configuração da Identidade Profissional do Professor Cooperante?

METODOLOGIA

GRUPO DE PARTICIPANTES

Os PC's participantes deste estudo foram selecionados a partir da lista de "orientadores" da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, do ano letivo de 2010/2011. A escolha dos participantes teve em conta o equilíbrio entre sexos. Adicionalmente, optou-se por escolher professores com um nível elevado de experiência no ensino, no sentido de enquadrar os professores na tipologia sugerida por Gonçalves ^[14], designada por "Etapas de Carreira". Segundo este autor, os professores que contemplam, no mínimo, 15 anos de ensino, já se encontram numa fase de "satisfação pessoal", caracterizada pela grande capacidade de reflexão e ponderação. Esta fase culmina, assim, como o momento ideal para desempenhar uma função de grande responsabilidade, como a de PC.

Neste estudo participaram quinze PC's, sendo que sete são do sexo feminino e os restantes oito do sexo masculino, com idades compreendidas entre os quarenta e dois e cinquenta e quatro anos de idade. A experiência profissional na área da docência é entre os dezoito e os trinta anos e, paralelamente a esta função, a experiência como PC encontra-se entre

um e vinte e um anos. Seis PC's já orientaram estágio pedagógico, sob a alçada de outra instituição de ensino superior, como, por exemplo, no Instituto Superior da Maia (ISMAI) e a Escola Superior da Educação (ESE), enquanto os restantes têm experiência de orientação na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Importa também referir que a maior parte dos PC's já trabalharam com diversos orientadores da Faculdade.

Todos os entrevistados exercem, ou já exerceram, atividades ligadas ao Desporto e à Educação Física, desde a direção de uma superfície desportiva até à gestão de uma empresa promotora de eventos desportivos, passando pelas funções de treinador e de arbitragem.

INSTRUMENTOS DE RECOLHA

Para a recolha de dados, recorreu-se à entrevista semiestruturada, metodologia frequentemente associada à investigação qualitativa, por ser a melhor forma de recolher dados válidos sobre as "crenças, as opiniões, e as ideias" dos sujeitos observados ^[15]. Esta entrevista é composta por três partes: o processo de orientação de estágio, razões para ser orientador de estágio e os contributos do estágio pedagógico.

Após a estruturação do guião de entrevista, procedeu-se à validação do conteúdo por 2 professores da especialidade da FADEUP, doutorados em Ciências do Desporto, um da área da Pedagogia e outro da Sociologia.

Foi também realizada uma entrevista piloto a um PC, de forma a verificar a compreensibilidade das questões. Por fim, chegou-se à versão final da entrevista (Tabela 1), constituída por onze questões abertas complementadas com algumas indicações (presentes no guião). As entrevistas foram conduzidas de forma flexível para assim garantir a liberdade de resposta e, simultaneamente, permitir a alteração da ordem das perguntas.

TABELA 1 – Questões da Entrevista⁷

1. O que é ser orientador de estágio? (funções, papéis, exigências)
2. Quais foram os episódios mais marcantes na sua experiência de orientação de estágio?
3. Onde é que se sente mais apto no processo de orientação?
4. Onde é que sente mais dificuldades?
5. Quais são as diferenças que encontra na condução do estágio, comparativamente ao primeiro ano em que foi orientador de estágio?
6. Qual o aspecto que mais valoriza na sua atuação como orientador, relativamente à formação do estagiário? (características pessoais e "influência" sobre o estagiário)
7. O que é que o levou a ser orientador de estágio? (motivações; aspectos relativos ao contexto, escola/faculdade)
8. O que o leva a permanecer como orientador de estágio? (contrapartidas, gosto pela função, constrangimentos do contexto)
9. O que o poderia levar a desistir de ser orientador de estágio?
10. O que é que o processo de orientação lhe trouxe? (em termos pessoais, profissionais e formativos, o que é que conseguiu obter com a experiência de orientação; pessoais, profissionais em termos de reconhecimento na escola e aquisição e aprofundamento de conhecimentos, quebrar rotinas)
11. Qual o balanço global que faz de ser orientador de estágio?

PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Na aplicação das entrevistas procurou-se obter um clima favorável de maneira a não pressionar ou constranger o entrevistado. De acordo com Albarello et al. ^[16], "o local deve facilitar no entrevistado a expressão do seu ponto de vista pessoal" (p. 52). Por conseguinte, todas as entrevistas foram marcadas de acordo com a disponibilidade dos entrevistados, no local escolhido pelos próprios, daí que tenham sido todos diferenciados.

Antes da aplicação da entrevista foi referido o âmbito do estudo, assim como o propósito do mesmo. Depois de pedida a autorização para gravação em áudio efetuou-se a entrevista. A duração das entrevistas foi bastante variada, sendo que a média rondou os 20 minutos.

De forma a impedir que os entrevistados se perdessem em divagações sem sentido para a pesquisa, utilizou-se um guião de entrevista semiestruturada, havendo, contudo, preocupação de não influenciar o inquirido, nem o conteúdo das temáticas abordadas. Assim, durante a entrevista manteve-se uma postura formal, mas sempre de grande interatividade entre o entrevistador e o entrevistado, de maneira a demonstrar que se estava a acompanhar o raciocínio do informante, tentando nunca enviesar ou manipular a resposta. Mantiveram-se os princípios de anonimato e confidencialidade dos entrevistados, recorrendo-se apenas às referências com alguma relevância para o estudo. Neste sentido, foram também atribuídos códigos aos PC's (E1 – Entrevistado 1; E2 – Entrevistado 2; etc.), de forma a serem referenciados na redação do presente documento.

7 – Em anexo encontra-se a estrutura e o guião integral da entrevista, que engloba o bloco referente à legitimação da entrevista e validação da entrevista.

veram-se os princípios de anonimato e confidencialidade dos entrevistados, recorrendo-se apenas às referências com alguma relevância para o estudo. Neste sentido, foram também atribuídos códigos aos PC's (E1 – Entrevistado 1; E2 – Entrevistado 2; etc.), de forma a serem referenciados na redação do presente documento.

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

As entrevistas foram transcritas na íntegra para computador respeitando a ideologia de Bardin ^[17], que confere à transcrição a exata transmissão das expressões e discursos utilizados pelos entrevistados. Garantiu-se a fiabilidade da transcrição pela audição repetida e diminuição da velocidade dos discursos, com recurso ao programa Escriba Versão 1.0. Posteriormente, todas as transcrições foram inseridas no programa QSR Nvivo 9, no sentido de se proceder à análise dos dados. A metodologia utilizada para a análise e catalogação dos dados foi a análise do conteúdo, por se revelar a técnica mais adequada a este tipo de informação. Segundo Bardin ^[17], a análise do conteúdo é um método empírico marcado por uma grande diversidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto.

A maioria das categorias foi definida *a priori*, com base nas informações oriundas da literatura, no entanto, algumas das categorias e subcategorias foram definidas *a posteriori*, em resultado da leitura dos discursos dos entrevistados. Na Tabela 2 podemos observar o quadro categorial.

TABELA 2 – Categorias e Subcategorias

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS
Aptidões	
Dificuldades	
Desenvolvimento	pessoal profissional
Episódios Marcantes	
funções	
papéis	
Razões e Motivos	para ser professor cooperante para abandonar a função de Professor Cooperante

RESULTADOS

Neste ponto procurou-se dar resposta às questões de pesquisa definidas. Por conseguinte, a exposição dos resultados realizou-se categoria a categoria, observando-se a maior e menor incidência, de forma a tornar mais clara a apresentação. Procedeu-se, também, à apresentação de alguns excertos das entrevistas para cada uma das categorias ou subcategorias mais destacadas, de maneira a sustentar e ilustrar as inferências efetuadas. Para uma consulta da totalidade do conteúdo informativo das entrevistas deve consultar-se o suporte digital que acompanha a presente dissertação, no qual se encontram as mesmas na versão integral.

APTIDÕES

Nesta categoria, que se refere em concreto às tarefas, situações ou momentos particulares onde os intervenientes se sentem mais capazes, obtiveram-se cinco tipos de resposta, que se definiram da seguinte forma: “facilidade no planeamento”; “capacidade de intervenção em todas as áreas do estágio pedagógico”; “experiência na componente prática de ensino”; “promoção do relacionamento com a comunidade escolar”; e “potenciação das capacidades dos EE’s”. Entre os tipos de resposta salientados, a “experiência na componente prática” foi a resposta mais enunciada, tendo-se verificado que sete dos quinze entrevistados a referiram como a sua principal aptidão para o exercício da função de PC. Estes entendimentos podem ser observados nos excertos que se seguem,

Na prática pedagógica. Mesmo na aula em si, porque é onde a gente tem mais experiência e, portanto, onde a gente naturalmente consegue dar conselhos mais úteis e vê-los, entre aspas, progredir ao longo do ano. (E12 - REF. 1)

É assim, a nível de aulas, é evidente... mais apta é no facto de poder olhar para as aulas e ver... Está ali experiência, aquilo que vai surtir efeito e que não vai surtir efeito. (E7 – REF. 1)

Os PC mencionaram ainda outros aspetos em que se sentem capazes, nomeadamente na “capacidade de intervenção em todas as áreas do estágio pedagógico” (E1-REF.1), enunciada por quatro participantes; na “promoção do relacionamento com a comunidade escolar” (E1-REF.1), referida por dois PC’s; na “potenciação das capacidades dos EE’s”; e na “facilidade no planeamento”, como se verifica seguidamente, “Eu, mais ou menos nas quatro áreas, sinto algum à vontade na orientação” (E1 – REF. 1).

DIFICULDADES

Nesta categoria, que contempla as tarefas, situações ou momentos particulares nos quais os intervenientes sentem maior desconforto, observaram-se, essencialmente, dois tipos de resposta: “Dificuldades ao nível da comunicação/relação com o EE” (E2 – REF. 2; E10 – REF.

10) e “Dificuldades ao nível da fundamentação teórica” (E8 – REF.1; E11 – REF. 1), como se observa nos excertos a seguir apresentados. De referir ainda que as dificuldades de comunicação/relação foram as mais mencionadas por sete dos participantes, enquanto as dificuldades de carácter concetual foram referidas por quatro PC’s. A “avaliação” (E4 – REF. 1), a “organização de atividades e interação com a comunidade envolvente”, e a “dificuldade em detectar erros atempadamente” foram outros tipos de dificuldades enunciados pelos PC’s.

É quando as coisas não estão a correr conforme eu quero que corram, eu não digo, normalmente, diretamente. Dou a entender que há ali lacunas e dou feedbacks, mas não os digo diretamente. É uma maneira de estar, quer dizer, eu sou assim. Eventualmente, é uma crítica que me fazem muitas vezes no fim do ano. (E2 – REF. 1)

Agora, tudo o que tenha a ver com planeamento e avaliação não tenho problemas nenhuns, é mais a nível da parte mais sensível. (E10 – REF. 1)

Onde sinto mais dificuldades é, às vezes, em conseguir sistematizar o conhecimento teórico, que fundamente aquilo que nós fazemos na prática. (E8 – REF.1)

Os aspetos em que eu tenho mais dificuldades são aqueles em que eu não tive muita formação, nessa área, e depois os alunos aparecem com trabalhos que têm que fazer. (E11 – REF. 1)

Pontualmente, poderá ter a ver com aquilo que disse desde o início, onde tenho mais dificuldades, estou farto de fazer estudos a esse nível, e que tem a ver com a classificação. (E4 – REF. 1)

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL

Em termos de Desenvolvimento Pessoal os dados obtidos apontam para o facto de nem todos os entrevistados percecionarem benefícios na orientação de estágio ao nível das emoções, sentimentos, relações e experiências, uma vez que apenas oito enunciaram esta subcategoria. Em todo o caso, a resposta foi unidirecional, visto que sete PC’s referiram as relações interpessoais que se estabelecem com os EE’s, como uma mais-valia fundamental da orientação de estágio. Este sentimento encontra-se plasmado nos excertos que se seguem,

Em termos pessoais, boas relações com muita gente, o que é sempre uma grande mais-valia. Acabamos por fazer amigos e isso é importante. (E1 – REF. 2)

Os pessoais são a riqueza das relações que se estabelecem com essa proximidade, com pessoas com aquelas características. Para já só tenho, tenho saído com grandes amigos, é o que tem acontecido. (E4 – REF. 2)

No que concerne à subcategoria Desenvolvimento Profissional, ao contrário da anterior, foi objeto de enunciação por parte de quase todos os entrevistados, catorze mais precisamente. Ou seja, quase todos os PC’s consideram a orientação de estágio pedagógico uma

boa oportunidade profissional, designadamente pela possibilidade que proporciona de elevar o nível da formação profissional, da experiência profissional ou estatuto profissional, como se verifica nos depoimentos apresentados.

É assim, embora isto seja um bocado pessoal, foi tão importante e tão pouco para mim que me levou, aos cinquenta anos, a fazer um mestrado nesta área, coisa que nunca, nunca me tinha passado pela cabeça". (E8 – REF. 2)

É o aprender mais aquilo que é a minha profissão. Em termos formativos, acho que a faculdade proporciona aos Professores Cooperantes formação em várias áreas, tanto em termos do que é a função do orientador, do Professor Cooperante, portanto, em termos de áreas específicas, de leccionação, das próprias modalidades, há enriquecimento". (E9 – REF. 1)

EPISÓDIOS MARCANTES

Relativamente aos Episódios Marcantes, todas as subcategorias definidas foram enunciadas pelos entrevistados. Alguns PC's referiram, inclusive, mais do que um episódio marcante e, por isso, o número de respostas é superior ao número de entrevistados. Tendo em conta o elevado número de respostas dos entrevistados, esta categoria será analisada tendo em conta o maior número de referências de cada subcategoria.

Assim, entre todas as subcategorias, as mais referidas foram o "*perfil do EE*" (E6 – REF. 1; E14 – REF. 1) e a "*transformação do EE*" (E3 – REF. 1; E10 – REF. 2), com sete e cinco referências, respetivamente. Relativamente às restantes, a subcategoria "*alterações do modelo de estágio*" (E8 – REF. 3) obteve três referências, as subcategorias "*avaliação*" (E12 – REF. 2) e "*relações interpessoais*" (E5 – REF. 1) duas referências, e a subcategoria "*metodologias distintas de trabalho*" uma referência. Os excertos, a seguir apresentados, são exemplo dos resultados referidos.

Não vou dizer que valorizo muito as pessoas serem competentes, acho que as pessoas têm que ser competentes, é essa a função delas, é isso que elas têm que procurar. Agora, fiquei marcada por alguns maus, muito maus, dois ou três em muitos anos... (E6 – Ref. 1)

Tive uma experiência muito negativa, de facto, a pessoa em causa não tinha qualquer qualificação para a docência, portanto, foi muito difícil acompanhar esse processo... (E14 – REF. 1)

Fiquei, e continuo a ficar muito surpreendida com o grau de qualidade de alguns estagiários que eu tenho tido, estagiários que chegam ao fim do ano e têm muito boas notas e que me superam. (E10 – REF. 2)

Uma das coisas que me marcou mais foi a mudança do anterior modelo de estágio para este modelo de estágio. (E8 – REF. 3)

Acho que todos os momentos de avaliação são, porque é a gente conseguir transmitir aos alunos, ou tentar situá-los a eles, o que é que eles valem em termo daquilo que eles exibem. (E12 – REF. 2)

Aquilo que me tem marcado mais ao longo destes oito anos consecutivos que sou orientador é as amizades que ficam, porque, ainda hoje, por exemplo, de tempos a tempos sou capaz de ir jantar com um grupo de estágio que esteve aqui. (E5 – REF. 1)

FUNÇÕES

Esta categoria revelou-se difícil de analisar, uma vez que os entrevistados não conseguiram dissociar as funções do termo "Papéis". Na verdade, o discurso dos PC's não foi muito objetivo, quando se pediu para se referirem às suas principais funções. Apenas cinco dos indagados salientaram algumas áreas de intervenção do PC, como a "*ajuda no planeamento da componente didática*", a "*monitorização ao nível das diversas áreas do estágio*" ou a "*transmissão de conhecimentos acerca do sistema educativo*", tal como se comprova nos excertos seguintes:

Tem como objectivo essencial ajudar no trabalho de prática pedagógica, portanto, na aprendizagem da prática pedagógica. (E8 – REF. 4)

Ser orientadora de estágio é acompanhar todo o processo de desenvolvimento do estagiário na escola, acompanhando ao nível das quatro áreas de desempenho, que é na área I, que é o processo de ensino e aprendizagem, que no fundo é o fulcral do ensino no estágio e acompanhá-lo quer na concepção, planeamento, na realização, na atuação e em todas as fases do processo. (E1 – REF. 3)

Ajudá-los a aprender em contexto escolar, é transmitir-lhes toda a dimensão do que é o sistema educativo, portanto a vários níveis, desde a forma como sistema educativo está organizado a nível nacional, os currículos, o currículo nacional, o currículo real, o currículo de aprendizagem até à escola, aos documentos estruturantes da escola, adaptados da legislação. (E9 – REF. 2)

PAPÉIS

Tal como na categoria anterior, houve dificuldade na análise dos resultados, uma vez que nem todos os PC's distinguem o termo "*Papéis*" do termo "*Funções*". Ainda assim, verificaram-se mais incidências de resposta nesta categoria, com dez PC's a reportarem-se aos papéis. De entre os papéis mencionados, os de "*tutor*" (E6 – Ref. 2), "*formador*" e "*consciencializador*" (E3 – REF. 3; E15 – REF.1) estiveram presentes nos seus discursos, como se pode constatar nos excertos apresentados.

O que é para mim ser orientadora de estágio... é isso mesmo, é quase como um professor tutor, um professor que está na escola e que de alguma forma acompanha todos os aspetos da atividade do estagiário, acompanha e dirige. (E6 – REF. 2)

Ser orientador de estágio é, provavelmente, ser um formador neste caso, não é? Tenta implementar no formando um sentido de responsabilidade e profissionalidade, no envolvimento e pela causa da escola. (E15 – REF.1)

Eu tento ensinar os meus estagiários a saber ser professor de EF. Consciente, correto, um bom profissional, que tenha um desempenho ajustado e reajustado às turmas, aos níveis que vai ter na escola. (E3 – REF. 3)

RAZÕES E MOTIVOS

As razões e os motivos apresentados pelos PC's para a sua decisão de assumirem a função de orientadores foram diversos. No entanto, a "*possibilidade de adquirir novos conhecimentos*", (E7 – REF. 2; E3 – REF. 3) através da formação fornecida pela instituição de ensino superior ou pelo contacto com os EE's, revelou ser a razão principal para iniciarem e se manterem na função, com nove referências dos PC's. O "*desafio de uma nova atividade*" foi a segunda razão apresentada, com três menções e a "*necessidade por parte da escola*" e a "*liberdade de horário*", com uma e duas referências, respetivamente.

O não parar. O evoluir. Eu acho que ser orientadora de estágio permite-nos... ao longo de uns anos de serviço acabamos por nos acomodar. Contra mim falo... cair naquelas rotinas diárias, é um dia em que é tudo a mesma coisa... e eu acho que o estudante estagiário faz muita inovação, ou poderá fazer essa inovação... isso é o nosso objectivo. E obriga-me por outro lado, lá está, os "MEC's", eu aprendi com os "MEC's", aprendi Unidades Didáticas com modalidades alternativas. (E7 – REF. 2)

Não morrer "burra". (E3 – REF. 3)

Pronto, isso foi fundamentalmente umas das principais razões que me levou a que, de facto, pudesse partir para o cargo de orientador de estágio, para poder aprender mais, mais projectos novos, porque está a sair da faculdade uma série de coisas. (E11 – REF. 2)

Tinha receio, como via em colegas com mais idade, de uma certa acomodação. Eu não queria isso para mim, e também queria aprender mais. (E9 – REF. 2)

Relativamente às razões e motivos apresentados como justificativos para abandonar a função, os resultados foram ainda mais diversificados. Como se pode observar nos discursos, a "*redução do horário destinado ao estágio pedagógico*" (E13 – REF. 3; E8 – REF. 5) e a "*destituição do cargo pela faculdade*" (E10 – REF. 2; E3 – REF. 4) foram as razões mais mencionadas, ambas com quatro referências. De seguida surgem a "*acumulação excessiva de funções*", o "mau relacionamento com a escola, EE's ou faculdade" e o "*deixar de ser um desafio*", todas com duas menções. Por último, com apenas uma referência, encontra-se a "*alteração de princípios e valores*".

Portanto, ninguém valoriza essa atividade, a começar no ministério e a acabar às vezes na própria escola. Ninguém valoriza a atividade que eu tenho de apoio à formação dos professores... Do ponto de vista oficial, retirando tudo o que era tradições, para o ano deixamos de ter até qualquer

isenção de horário...Portanto tiraram metade e agora querem tirar todo e portanto a motivação começa a ser sempre menor. (E13 – REF. 3)

O número de tarefas que temos que fazer na escola é bastante maior e portanto, são tarefas que nos distraem e que nos ocupam... eu acho que isso fez que, quando isto aconteceu, eu tivesse vontade de desistir... que eu tivesse vontade de desistir. (E8 – REF. 5)

Acho que mesmo nada me levaria desistir, porque acho que enquanto achar que posso ajudar alguém estou a ganhar com isso, e gosto muito. (E10 – REF. 2)

Se eu não desisti até agora... só se a faculdade prescindisse dos meus serviços. (E3 – REF. 4)

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No sentido de dar resposta às questões colocadas, procurou-se analisar e interpretar os dados obtidos, tendo presente a literatura vigente. Em termos organizativos, a análise seguiu a mesma lógica da apresentação dos resultados, no entanto, a interligação dos dados foi algo que se procurou fazer no sentido de procurar ir mais além no processo interpretativo.

No que respeita às principais aptidões enunciadas, sete dos inquiridos referiram a "experiência na componente prática" como a sua mais-valia no exercício da função de PC, o que, de fato, revela a confiança que estes depositam nos seus conhecimentos e na sua experiência ao nível do ensino. No entanto, o fato de apenas cinco dos PC's terem feito referência às suas competências ao nível da supervisão, quatro referirem ter "capacidade de intervenção em todas as áreas do estágio pedagógico" e um aludir à sua "facilidade no planeamento", pode ser um indicador de que os restantes não se sentem totalmente capazes de dominar as variáveis relacionadas com o planeamento do processo de ensino-aprendizagem.

Relativamente às dificuldades sentidas pelos PC's, verificou-se uma grande incidência nos aspetos relativos à "comunicação/relação com os EE's". Estes resultados despertam alguma inquietação, pois, tal como refere M.R. Gonçalves ^[5], só através de uma relação comunicativa e de relativa proximidade se pode estabelecer um processo de estágio equilibrado. Como tal, para que vigore uma discussão produtiva para ambos, assim como uma consequente partilha de conhecimentos, terá que estabelecer-se uma relação equilibrada. Como referem Albuquerque, Graça e Januário ^[13], "*os orientadores têm de ser capazes de manter a distância (função de avaliação) na proximidade (função de apoio)*" (p. 42). Esta dificuldade de relacionamento e comunicação pode consubstanciar-se também pelo facto de poucos PC's terem referido o momento de avaliação como uma dificuldade do processo de estágio. Ou seja, isto pode dever-se, em parte, a um distanciamento dos PC's e dos EE's, que facilita "o momento de avaliação", tornando-o menos constrangedor.

Ao nível do seu desenvolvimento, quase todos os PC's reconhecem benefícios resultantes do exercício da função de orientação de estágio ao nível profissional, quer na perspectiva

do aumento das qualificações, quer na perspectiva da progressão da carreira, através da frequência de cursos de mestrado e outros cursos de formação. Neste concreto, infere-se que os PC's tendem a aproveitar a oportunidade proporcionada pelos protocolos que se estabelecem entre as escolas de origem (designadas de escolas cooperantes) e a instituição de ensino superior, neste caso a FADEUP.

Apesar de os PC's sentirem uma preocupação acrescida ao nível da relação e comunicação com os EE's, como se verificou na categoria referente às dificuldades, também percebem os benefícios e a importância que perfaz a função de orientador ao nível do desenvolvimento pessoal. Sete dos participantes chegam mesmo a relatar de forma quase efusiva as relações interpessoais que, usualmente, estabelecem com os EE's, o que demonstra, em parte, uma supremacia das relações positivas, em detrimento dos obstáculos e conflitos que encontram no decurso do processo de orientação.

É de certa forma pertinente que, no que concerne aos episódios marcantes, a subcategoria “perfil do EE” tenha sido a mais citada pelos PC's. Mais uma vez, ficou patente a importância que o estabelecimento de relações pessoais estáveis, entre os dois elementos, tem na perspetiva dos PC's. Uma maior disponibilidade para a aprendizagem e para o ensino, da parte do EE, propicia, conseqüentemente, uma maior aceitação por parte do PC. Pelo contrário, se o EE apresentar um perfil mais centrado e irredutível às opiniões do PC, tenderá a conduzir a um afastamento entre ambos. É nos extremos deste *continuum* que se manifestam os episódios mais marcantes para os PC's.

Uma vez que as funções e os papéis do “orientador” se aproximam na definição e na conceção, denotou-se uma grande dificuldade nos PC's em separar os dois termos e defini-los individualmente. Sem exceção, todos os entrevistados definiram a sua função e papel no estágio pedagógico, como se tratasse de uma questão, apenas. No entanto, a ambiguidade desta questão vai ao encontro da ideia de Albuquerque, Graça e Januário^[13], que referem a inexistência de consenso na literatura quanto às funções do PC, de tal forma que chega a confundir-se com os papéis do “orientador”. Isto revela a insistência que tem de ser dada a esta questão, por parte da literatura, para que todos os intervenientes da tríade possam estar cientes, de forma clara, dos papéis e funções que lhe estão atribuídos.

A análise da categoria que se refere às “razões e motivos” revelou-se muito frutífera. Relativamente às razões e motivos apontados pelos PC's para terem iniciado a função, a maior parte dos inquiridos revelou consenso. Assim, a busca de uma maior especialização no ensino apresentou-se como a condição fundamental para o início e manutenção na atividade. Já alguns dos entrevistados aludiram ao desafio ou ao trabalho desafiante, o que também é revelador da preocupação na aquisição de novos conhecimentos.

No que respeita às razões e motivos que podem levar a abandonar a função, os resultados não se revelaram animadores para o futuro da supervisão pedagógica. De fato, foi perceptível no discurso da maior parte dos entrevistados uma grande preocupação relativamente à

redução do horário destinado à orientação de estágio e à excessiva acumulação de funções que são pedidas ao professor. Estas constantes mudanças, sempre em prejuízo para o PC, têm resultado numa crescente consternação ao exercício desta atividade de tão grande relevância no processo formativo de futuros profissionais do ensino. Contudo, nesta categoria, as respostas mais evidenciadas pelos entrevistados foram distintas, distribuindo-se pela “redução do horário destinado ao estágio pedagógico” e “destituição do cargo pela faculdade”, ambas com quatro referências. Neste sentido, as conceções dos PC's acerca do modo como deve ser o processo de acompanhamento dos estudantes em formação inicial tem esbarrado em algumas circunstâncias, designadamente as legislativas, que aportam alterações substanciais ao exercício da profissão pelo acréscimo de tarefas e funções exigidas ao professor e, conseqüentemente, no modo de ser professor e orientador. Neste sentido, tal como refere Nóvoa^[11], a IP dos PC's é alvo de alterações ao longo do processo superviso, resultantes quer da reconceitualização de novos conhecimentos, quer pelas experiências vividas, positivas ou negativas, no inter-relacionamento com os EE's.

CONCLUSÕES

Apesar da dificuldade de que se reveste a elaboração de uma síntese conclusiva que abarque toda a riqueza de um trabalho de natureza interpretativa, importa aqui fazer esse esforço de síntese.

A procura por uma maior especialização no ensino apresenta-se como principal razão e motivo para o início e manutenção na atividade de orientador. Relativamente às principais razões e motivos que podem levar ao abandono da função, alguns PC's destacaram a redução do horário destinado à orientação de estágio pedagógico, enquanto outros referiram que só através de uma destituição do cargo, realizada pela faculdade, abandonariam a função.

A maior parte dos PC's referem a experiência profissional no ensino como um requisito fundamental para a orientação dos estudantes em formação inicial, sendo que apenas cinco PC's aludem às suas capacidades na função superviso, o que pode revelar, em parte, uma menor segurança ao nível das capacidades de orientação pedagógica.

A maior dificuldade sentida pelos PC's remete para as questões que têm a ver com a comunicação e relação que estabelecem com os EE's. Existem, portanto, alguns entraves na relação entre os dois protagonistas do processo superviso, que não foram alvo de especificação no presente estudo. Contudo, o estabelecimento de uma relação equilibrada comprovou ser uma condição essencial para que a formação pessoal e profissional possa ocorrer de forma equilibrada.

Relativamente ao desenvolvimento profissional, a razão mais apontada pelos PC's relaciona-se com a oportunidade de se atualizarem e adquirirem novos conhecimentos. Já ao nível do desenvolvimento pessoal, os PC's salientam a importância das relações interpessoais que estabelecem com os EE's.

Os episódios marcantes mais referenciados pelos PC's relacionam-se com o perfil de atuação adotado pelos EE's, no decurso do estágio. Assim, os posicionamentos do EE no processo supervisivo que mais os marcam caracterizam-se pela adoção de atitudes displicentes face às tarefas inerentes ao estágio, ou por uma completa “transcendência” ao nível da qualidade do ensino.

No que concerne às funções e papéis do PC no processo de orientação, todos os entrevistados denunciaram dificuldades na dissociação dos dois termos, não conseguindo efetuar-la de forma inequívoca. Esta ambiguidade também é salientada pela literatura, pelo que é necessário dotar esta matéria de mais atenção, para que os PC's possam aceder a uma delimitação dos seus papéis e funções, reconhecendo-os no seu exercício.

Por último, em resposta à última questão, é possível inferir que o exercício da função de orientador, pelos desafios que coloca, pelos conhecimentos que acrescenta, pelos constrangimentos vivenciados, pelas relações estabelecidas, influencia o modo como o PC está na profissão. É, assim, num processo de mediação entre o eu pessoal e o eu social com os EE e outros intervenientes no estágio (orientador da faculdade, outros PC's, entre outros) que o PC vai reconfigurando a sua IP.

AGRADECIMENTOS

Projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) na temática: O papel do estágio profissional na (re) reconstrução da identidade profissional no contexto da Educação Física (PTDC / DES / 115922 / 2009).

REFERÊNCIAS

1. Alarcão I (Org.). (2000). Escola reflexiva e supervisão: uma escola em desenvolvimento e aprendizagem. Porto: Porto Editora.
2. Cochran-Smith M, Fries K (2005). Researching teacher education in changing times: paradigms and politics. In: Cochran-Smith M, Zeichner K (eds.). Studying teacher education: the report of the AERA panel on research and teacher education. Washington: American Education Research Association, 69-110
3. Smith T, Ingersoll R (2004). What Are the Effects of Induction and Mentoring on Beginning Teacher Turnover? American Educational Research Journal 41, 3: 681-714
4. Clift R, Brady P (2005). Research on methods courses and field experiences. In: Cochran-Smith M, Zeichner K (eds.). Studying teacher education: the report of the AERA panel on research and teacher education. Washington: American Education Research Association, 249-256
5. Gonçalves MR (1998). A dimensão relacional no processo de supervisão de professores. Dissertação (Mestrado em Supervisão) – Universidade do Algarve, Algarve.
6. Alario Trigueros T, Ballarín P, Furtado R (2001). Identity and gender in educational practice. Lisboa: Presidência do Conselho de Ministros. Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres.
7. Gee J (2000). Identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in Education 25, 1: 99-125. doi: citeulike-article-id:3757372.
8. Kellner D (1992). Popular culture and the construction of postmodern identities. In: Lash S, Friedman J (eds.). Modernity and identity. Oxford: Blackwell, 141-177
9. Rodgers C, Scott K (2008). The development of the personal self and professional identity in learning to teach. In: Cochran-Smith M, Feiman-Nemser S, McIntyre D (eds.). Handbook of research on teacher education: enduring questions in changing contexts. New York: Routledge, 729-736
10. Feiman-Nemser S (2008). Teacher learning: How do teachers learn to teach. In: Cochran-Smith M, Feiman-Nemser S, McIntyre D (eds.). Handbook of research on teacher education: enduring questions in changing contexts. New York: Routledge, 689-703
11. Nóvoa A (1992). Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
12. Giddens A (1996). As consequências da modernidade. 4. ed. Oeiras: Edições Celta.
13. Albuquerque A, Graça A, Januário C (2005). A supervisão pedagógica em educação física: a perspectiva do orientador de estágio. Lisboa: Livros Horizonte.
14. Gonçalves JA (2009). Desenvolvimento profissional e carreira docente: fases da carreira, currículo e supervisão. Sísifo. Revista de Ciências da Educação 8: 23-36
15. Lessard-Hébert M, Goyette G, Boutin G (2005). Investigação qualitativa: fundamentos e práticas. 2. ed. Lisboa: Instituto Piaget.
16. Albarello L, Digneffe F, Hiernaux, J-P (1997). Práticas e métodos de investigação em ciências sociais. Lisboa: Gradiva.
17. Bardin L (1994). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.

AUTORES:

Evanice Avelino de Souza ¹
 Iraneide Etelvina Lopes ¹
 José M. de Almeida Alves ¹
 Marianna de A. P. Sousa ¹
 Nicolino Trompieri Filho ¹

¹ Faculdade Nordeste, DeVry Brasil,
 Fanor, Brasil

Prática de atividade física em universitários

PALAVRAS CHAVE:

Universitários. Atividade física. Lazer.

Physical activity practice in college students

ABSTRACT

Objective: To investigate the association of sex, semester course with the practice of physical activity. **Methodology:** study with 270 college students (222 females) with a mean of 22.2 (\pm 5.4) years. Information on physical activity were get through the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ - long version). Data analysis appropriated descriptive statistics, independent t test and analysis of variance one-way, considering the level of significance of 5%. **Results:** It was found that the university students had more time to moderate activity ($p = 0.03$) and vigorous ($p = 0.02$) when compared to their female peers. Regarding semesters, we identified a reduction of time in moderate activities ($p = 0.02$) and vigorous ($p = 0.04$) compared to academic freshmen and conclusive. **Conclusion:** important distinctions in time of PA of leisure were identified. Programs labor activities and adopting behaviors most active in the academic environment are needed to prevent the development of potential risk factors (cardiovascular and metabolic diseases)

KEY WORDS:

University students. Physical activity. Leisure.

RESUMO

Foi objetivo deste estudo investigar a associação do sexo, semestre e curso com a prática de atividade física. O estudo foi realizado com 270 universitários (222 moças) com média de 22.2 \pm 5.4 anos. As informações sobre a atividade física foram obtidas através do *International Physical Activity Questionnaire* (IPAQ - versão longa). A análise dos dados apropriou-se da estatística descritiva, teste t independente e análise de variância *one-way*, considerando o nível de significância de 5%. Verificou-se que os universitários apresentaram mais tempo de atividade moderada ($p=.03$) e vigorosa ($p=.02$) quando comparados aos seus pares do sexo feminino. Em relação aos semestres, identificou-se uma redução do tempo em atividades moderadas ($p=.02$) e vigorosas ($p=.04$) em relação a acadêmicos ingressantes e concludentes. Em conclusão: importantes distinções no tempo de atividade física de lazer foram identificadas. Programas de atividades laborais e adoção de comportamentos mais ativos no ambiente acadêmico são necessários para prevenir o desenvolvimento dos fatores de risco em potencial (doenças cardiovasculares e metabólicas).

INTRODUÇÃO

A prática de atividade física (AF) é importante na prevenção e tratamento de doenças como hipertensão, diabetes, cardiopatia isquêmica, depressão, alguns tipos de câncer, entre outras. Apesar disso, a prevalência de sedentarismo na população é elevada, especialmente no período de lazer²¹.

Estudos nacionais e internacionais demonstram uma preocupante ocorrência de sedentarismo entre jovens, apontando que grande parte destes, não pratica AF moderadas a intensas e utilizam maior parte do tempo em atividades sedentárias^{2,25,27,28}.

O período de transição da adolescência para idade adulta coincide com o momento em que os jovens se encontram no universo acadêmico. Desta forma, torna-se necessário a realização de diagnósticos para avaliar variáveis ligadas a saúde destes indivíduos, no momento que estão inseridos na universidade, pois a prática de AF no momento de lazer é uma variável importante, visto que universitários estão expostos a fatores bastante complexos durante o processo de escolaridade, já reconhecido como um período particularmente de alta tensão¹⁸.

Para os acadêmicos, a universidade é a porta de entrada para a vida profissional ou prerrogativa para manter o seu emprego. Muitos deles, com a finalidade de obter promoção, seguem dupla jornada: a de trabalho e a acadêmica. Essa jornada, como consequência, limita o tempo livre para a vida pessoal e para o lazer, diminuindo assim a possibilidade de aumento do nível de AF destes e comprometendo ainda mais seu tempo de atividades sedentárias.

Um agravante na relação nível de atividades físicas versus sedentarismo é também a rotina de hábitos alimentares em universitários. Visto que, a maioria dos acadêmicos ingressa gradativamente no mercado de trabalho, e acaba por adotar um cardápio menos saudável devido à dificuldade de conciliar o tempo entre a faculdade e o ingresso no mercado de trabalho⁹.

Vários estudos têm corroborado para uma maior adoção de práticas de atividades físicas por parte dos estudantes do gênero masculino, em relação ao feminino. Os mesmos estudos apontam também uma forte tendência à manutenção do comportamento predominantemente sedentário nos momentos de lazer em mulheres, após a graduação acadêmica. O estudo aplicado aos discentes do Centro universitário de Santa Catarina, classificou-os como irregulares ou insuficientemente ativos no lazer⁸.

Através de alguns estudos^{15,20}, pode-se observar que, dentre estudantes universitários e a população jovem em geral, há alta prevalência de sedentarismo. Assim, considerando-se que o nível de AF do indivíduo é determinante na promoção da saúde e que os adultos e jovens especialmente, universitários da área de saúde, possuem importante papel como multiplicadores dessas informações na sociedade, podem modificar a comunidade onde estão inseridos. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo investigar a associação do sexo, semestre, curso e prática de AF com o tempo de AF moderada e vigorosa no tempo de lazer dos universitários da Faculdade Nordeste – DeVry Brasil, FANOR.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, conduzido com acadêmicos da área de saúde da Faculdade Nordeste – DeVry Brasil (Campus Dunas), localizada na cidade de Fortaleza, CE, realizado no primeiro semestre de 2013. Para calcular o tamanho da amostra, utilizou-se um banco de dados fornecido pelo núcleo de assuntos acadêmicos (NAA) da faculdade, no qual havia informações sobre o número de estudantes regularmente matriculados nos diferentes cursos da área de saúde no turno da manhã. O total da população do estudo foi de 579 alunos, distribuídos nos cursos de: Educação Física (n = 39), Enfermagem (n = 260), Fisioterapia (n=192) e Psicologia (n = 88).

As coletas de dados foram realizadas durante o horário letivo onde os acadêmicos eram convidados a participar do estudo. Em sala de aula, os alunos foram informados sobre o objetivo do estudo e os procedimentos aos quais seriam submetidos e, assim, aqueles que aceitaram participar, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. A coleta de dados foi realizada durante três semanas e cada sala foi visitada três vezes.

Dos 579 elegíveis, 85 não responderam corretamente o questionário, 43 destes, se recusaram a participar da pesquisa e 181 não foram contactados após as diferentes visitas às salas de aula. Portanto, a amostra do estudo foi composta por 270 estudantes (222 moças) sendo: Educação Física (18), enfermagem (138), fisioterapia (36), psicologia (78), com média de 22,2(±5,4) anos de idade.

Os níveis de atividade física foram avaliados mediante o autoperenchimento do domínio de lazer do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ - versão longa). O IPAQ foi desenvolvido com o propósito de ser um instrumento de medida do nível de AF possível para ser utilizado internacionalmente¹¹. O IPAQ avalia a frequência e o tempo diário (o que permite calcular o tempo semanal) em AF em diferentes domínios, incluindo o lazer, transporte, atividades domésticas e ocupacionais. Para o presente estudo, foram consideradas somente as questões do domínio sobre a prática de AF durante o lazer. Este domínio abrange seis questões que tratam da frequência e tempo de sessões de caminhada e da AF nos momentos livres e no lazer. O escore total do tempo semanal de AFL foi realizado multiplicando a frequência semanal pela duração diária, considerando a semana prévia à pesquisa. As recomendações internacionais de AF também foram utilizadas para classificar o nível de AFL em três categorias: inativo, quando não reportou AFL na semana; insuficientemente ativo, quando reportou até 149 minutos na semana; e suficientemente ativo, quando reportou 150 ou mais minutos na semana²⁶.

A análise dos dados apropriou-se da estatística descritiva, através dos indicadores de média, desvio padrão e percentagem. No que se refere à estatística inferencial, o teste t para amostra independente foi utilizado para verificar diferenças no tempo despendido em AF moderada e vigorosa entre os sexos e prática de AF. Para as variáveis com três ou mais categorias (curso e semestre) utilizou-se a análise de variância *one-way* com *post-hoc* de Tukey para se verificar as diferenças no tempo de AF. Os resultados foram analisados através do SPSS 21.0, sendo adotado $p < 0,05$ como valor de significância estatística.

RESULTADOS

No presente estudo houve maior participação dos universitários do sexo feminino (82,2%), de semestres intermediários (48,5%), do curso de enfermagem (51,1%) e praticantes de AF (63%). A média semanal do tempo em atividades moderadas e vigorosas de acordo com o sexo, semestre, curso e prática de AF pode ser observado na Tabela 1.

TABELA 1 —Tempo semanal de AF moderadas e vigorosas em universitários com valores expressos em média (M) e desvio padrão (DP)

SEXO	N(%)	AF DE LAZER	
		MODERADA (M/SEM) M±DP	VIGOROSA (M/SEM) M±DP
Masculino	48 (17,8)	243,1±469,9*	383,1±596,8
Feminino	222 (82,2)	68,8±165	139,82±326,7
SEMESTRE			
Ingressantes (1º e 2º semestre)	99 (36,7)	105,5±237,6**	154,1±337,8
Médio (3º ao 6º semestre)	130 (48,5)	99,2±285,9**	205,0±409,2
Concludente (7º ao 9º semestre)	40 (14,8)	89,7±198,9**	188,2±498,6
CURSOS			
Educação Física	18 (6,7)	501,1±677,5**	763,3±784,9**
Enfermagem	138 (51,1)	69,6±167,0**	155,1±311,9
Fisioterapia	36 (13,3)	64,5±142,5	119,1±320,7**
Psicologia	78 (28,9)	76,7±167,3**	128,2±336,0
PRÁTICA DE AF			
Sim	170 (63)	12,6±59,2 *	28,5±125,2*
Não	100(37)	249,7±370,7	448,7±542,6

* Diferença significativa pela teste t independente

** Diferença significativa da análise de variância one-way com post-hoc de Tukey

AF= atividade física

Verificou-se que os universitários apresentaram mais tempo de atividade moderada ($p = 0,03$) e vigorosa ($p = 0,02$) que seus pares do sexo feminino. Em relação aos semestres, identificou-se uma redução no tempo das atividades moderadas ($p = 0,02$). Por outro lado, as atividades vigorosas aumentaram entre os universitários ingressantes e intermediários, reduzindo ao final do curso.

Quanto aos cursos, foi verificada diferença significativa ($p = 0,03$) no tempo de AF moderada e vigorosa, sendo que os estudantes do curso de Educação Física apresentaram média maior nestas atividades. Também foram identificadas diferenças significativas ($p = 0,03$) entre os grupos no tempo despendido em atividade moderada e vigorosa em relação à prática de AF.

DISCUSSÃO

O crescente processo de urbanização, a especulação imobiliária, o excesso de veículos motorizados nas vias públicas e o extraordinário crescimento da violência, entre outros, têm determinado intensas restrições à prática de AF. Neste contexto, novas atividades recreativas têm provocado um estilo de vida mais sedentário, especialmente entre adolescentes^{7,12, 24}. No Brasil, o desenvolvimento industrial trouxe um maior poder aquisitivo para grande parte da população, permitindo acesso a determinados bens de consumo que estão diretamente relacionados à diminuição do nível AF e alterando o trabalho humano¹².

Uma hipótese para a queda dos níveis de AF esta associada ao grande crescimento da violência e a sensação de insegurança e a desconfiança com as políticas publicas de segurança, associam-se ao comportamento sedentário a transposição demográfica para as capitais, tem difundido novos hábitos de comportamentos gerados pela tecnologia e a industrialização de produtos voltados para o conforto da população¹³.

Um dos aspectos que tem reduzido significativamente a quantidade de AF é a crescente adoção de atividades sedentárias, como a assistência à televisão e o uso crescente de computadores e vídeo games, como principais formas de lazer¹².

A prevalência de sedentarismo no Brasil em adolescentes aponta baixos níveis de AF que podem prejudicar a saúde dessa população nas diversas regiões do país^{5,14,15,20}. Estudos realizados nas regiões Norte e Nordeste constataram significativo percentual de sedentarismo, com predomínio no sexo feminino em Maceió (93,5%)²², João Pessoa (55,9%), sendo 64,2% entre as moças e 45,5% entre os rapazes⁶ e em Aracaju, 85,2% entre as moças e 69,8% entre os rapazes²⁰.

No presente estudo, pode ser identificado que o tempo despendido em atividades moderadas e vigorosas durante o lazer estava baixo. Principalmente entre as mulheres. Em geral, existe uma tendência das mulheres praticarem menos AF no lazer quando comparadas aos homens, sendo este comportamento observado já na infância e na adolescência, tendo em vista que as mulheres se dedicam mais a brincadeiras e atividades com menos gasto calórico (assistir à TV, brincar de bonecas) que os homens (jogar bola, correr) ¹⁹. Alguns estudos¹⁶ apontam, ainda, que a prática de AF das mulheres na fase adulta está mais relacionada à participação em AF de lazer programadas e sistematizadas que a dos homens (grupos de exercício, academias e caminhadas), dentre outros.

Estudos têm revelado que há uma mudança na conduta no que se refere ao período cursado, ingressantes na faculdade tem tido um comportamento mais ativo e de níveis satisfatórios do que os concludentes em cursos da área da saúde ⁴.

Após o conhecimento de tais informações, deve ser salientada a necessidade de incentivo à prática de AF, em especial para as mulheres, desde a infância, sendo fundamental que a continuidade da prática durante a fase adulta, seja proporcionada na determinação de um estilo de vida ativo ao longo da vida ²³.

Outro fator relevante, identificado no presente estudo foi a diminuição do tempo despendido em AF moderada e vigorosa do tempo de lazer no decorrer da vida acadêmica. Sendo esses resultados confirmados por outros estudos realizados com universitários.

Um estudo realizado na cidade Teresina ¹⁰ aponta que o pouco tempo aplicado em AF nos momentos de lazer, podem ser causados pelas altas temperaturas, principalmente no Nordeste do Brasil o que acaba desmotivando as pessoas à praticarem esportes nas praças e ruas ou até mesmo utilizar bicicletas como meio de transporte. Além disso, os índices de violência registrados nos últimos anos também contribuem para que as pessoas façam opções por atividade de lazer sedentária (tv, *video game*, restaurantes). Outro fator que pode ter contribuído para diminuição da prática de AF durante o tempo de lazer pode está relacionada com o trabalho formal, uma vez que reduz o tempo disponível para esse fim. De fato, quando se analisa os motivos apontados para o baixo tempo de AF entre universitários, observa-se que a falta de tempo é o principal motivo ⁹.

Em estudantes universitários, a rotina de estudos, horas dedicadas a projetos de extensão e pesquisa imposta pela universidade, aliados aos horários de aula, geralmente, não uniformes, podem contribuir para a falta de tempo disponível para um momento de lazer mais ativo.

Contudo, neste estudo a maioria dos pesquisados (170) informaram praticar algum tipo de atividade física e talvez isto seja justificado pelo conhecimento que os estudantes do curso da área de saúde têm sobre os benefícios da prática regular de AF ³. Principalmente, os estudantes que cursam Educação Física. Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso poderiam servir de estímulo para a adoção de estilos de vida mais saudáveis e, princi-

palmente, para que o profissional divulgue os benefícios que a atividade física pode proporcionar. Tal afirmativa poderia parecer óbvia caso não existissem evidências semelhantes de que, mesmo a formação acadêmica proporcionando a aquisição de conhecimentos, os indivíduos mantêm hábitos prejudiciais à saúde ¹.

No entanto, os resultados deste estudo identificaram um menor tempo de AF moderadas e vigorosas durante o lazer daqueles indivíduos que praticam AF. Talvez, isso possa está sendo justificado pelo fato que muitas vezes as pessoas acreditam que praticar AF seja na academia ou em qualquer outro lugar pertinente a esta prática, seja suficiente para uma vida saudável e muitas vezes permanecem o restante do seu dia em atividades sedentárias (tv, vídeo game e/ ou computador). Entretanto, as aproximações buscadas entre prática de AF e uso do tempo livre sugerem um movimento de justificação do “lazer ativo” em diferentes ambientes, tendo algumas argumentações, de cunho ideológico, assumido feições científicas. Em tal articulação, seus teóricos enfatizam a presença da obtenção da saúde nas atividades de lazer, com subsídios sobre o quanto isso implicaria em benefícios aos praticantes ¹⁷.

As limitações deste estudo estão relacionadas a um possível viés recordatório dos minutos de prática de AF realizadas no lazer. Informações detalhadas, especialmente, relacionadas a menores períodos a serem recordados possibilitam menores correlações entre as medidas. No entanto, por ser o primeiro estudo realizado na FANOR investigando fatores associados ao tempo de AF no lazer dos universitários poderá auxiliar a instituição investigada no desenvolvimento de futuros programas que possam oportunizar vivências de lazer ativo para seus alunos.

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo evidenciaram que os fatores associados com a prática de AF em universitários variam de acordo com o tipo e intensidade de atividade realizada. O sexo apresentou-se associado com a prática de AF moderada e vigorosas no tempo de lazer (maior tempo de prática semanal para o sexo feminino), enquanto o semestre esteve associado somente com a prática de atividades moderada durante seu período de lazer (maior tempo de prática semanal para os ingressantes). Além disso, o curso de Educação Física, foi associado com a prática de AF moderadas e vigorosas de lazer (maior tempo de prática semanal). A prática de AF não apresentou associação com o tempo despendido em atividades de lazer moderada e vigorosa (menor tempo de prática entre os praticantes de AF).

Sendo importante salientar que os resultados encontrados não descartam a necessidade de realização de novas pesquisas sobre hábitos de vida relacionados à saúde de universitários, além da aplicação de intervenções que busquem pela qualidade de vida destes indivíduos.

REFERÊNCIAS

1. Bielemann R, Karini G, Azevedo MR, Reichert FF (2012). Prática de atividade física no lazer entre acadêmicos de educação física e fatores associados. *Revista brasileira de atividade física & saúde* 12: 65 – 72
2. Bjornson KF (2005). Physical Activity Monitoring in Children and Youths. *Pediatric Physical Therapy* 17: 37-45
3. Campos RS, AMUI AA, Bernardes MM, Caetano FG, Carolino VS, Magalhães, AC, Oliveira GG, Silva FC, Sousa GP, Santos ORR (2006). Adesão dos universitários aos diversos níveis de atividade física, *Estudos* 7: 615 – 633
4. Colares V, Franca C, Gonzalez E (2008). Condutas de saúde entre universitários diferenças entre gêneros. *Caderno de saúde pública* 25: 521-528
5. Duquia RP, Dumith SC, Reichert FF, Madruga SW, Duro LN, Menezes AMB,
6. Júnior JC (2008). Associação entre prevalência de inatividade física e indicadores de condição socioeconômica em adolescentes. *Revista brasileira de medicina do esporte* v: 109 – 114
7. Khoo S, Alshamli AK (2010). Leisuretime physical activity and physical fitness of male adolescents in Oman, *Asia Pacific Journal of Public Health* 24: 128-35
8. Madureira AS, Fonseca SA, Maia MFM (2003). Estilo de vida e atividade física habitual de professores de educação física. *Revista brasileira de cineantropometria & desempenho humano* 5: 54-62
9. Marcondelli P, Costa THM, Schmitz BAS (2006). Nível de atividade física e hábitos alimentares de universitários do 3º ao 5º semestres da área de saúde. *Revista de nutrição* 21: 39-47
10. Martins MCC, Ricarte IF, Rocha CHL, Maia RB, Silva VB, Veras AB, Filho MDS (2009). Pressão Arterial, Excesso de Peso e Nível de Atividade Física em Estudantes de Universidade Pública. *Arquivo brasileiro de cardiologia* 2: 192-199
11. Matsudo SM, Araújo T, Matsudo VR, Andrade D, Andrade E, Oliveira LC, Braggion G (2001). Questionário internacional de atividade física (IPAQ) Estudo de validade e reprodutibilidade no Brasil. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde* 6: 5 -18
12. Mendonça CP, Anjos, LA (2004). Aspectos das práticas alimentares e da atividade física como determinantes do crescimento do sobrepeso/obesidade no Brasil. *Caderno de saúde pública* 20: 698- 709
13. Moretti AC, Almeida A, Westphal MF, Bógus CM (2009). Práticas corporais/atividade física e políticas públicas de promoção da saúde. *Saúde Sociedade* 18:346-354
14. Nunes MMA, Figueiroa, JN, Alves JGB (2007). Excesso de peso, atividade física e hábitos alimentares entre adolescentes diferentes classes econômicas em Campina Grande (PB). *Revista da associação médica brasileira* 53: 130 - 134
15. Pelegrini A, Petroski EL (2009). Inatividade física e sua associação com estado nutricional, insatisfação com a imagem corporal e comportamentos sedentários em adolescentes de escolas públicas. *Revista paulista de pediatria* 27: 366- 373
16. Petroski EL, Oliveira MM (2008). Atividade física de lazer e estágios de mudança de comportamento em professores universitários. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto* 8: 209 – 218
17. Pimentel, GGAO (2012). O passivo do lazer ativo. *Revista movimento* 18: 299-316
18. Raposo OFF, Netto SMN, Silva CS, Costa D (2012). Nível de Atividade Física e Qualidade De Vida, de Estudantes Universitários na Área da Saúde. *Revista brasileira de ciências da saúde* 34:1-10
19. Salles-Costa R, Werneck GL, Lopes CS, Faerstein E (2003). Associação entre fatores sociodemográficos e prática de atividade física de lazer no Estudo Pró-Saúde. *Caderno de saúde pública* 10: 1095-1105
20. Silva DAS, Lima JO, Silva RJS, Prado RL (2009). Nível de atividade física e comportamento sedentário em escolares. *Revista brasileira de cineantropometria e desempenho humano* 11: 299- 306
21. Silva MAM, Rivera IR, Ferraz MRMT, Aluizio JTP, Alves SWS, Moura AA, Carvalho ACC (2005). Prevalência de Fatores de Risco Cardiovascular em crianças e adolescentes da Rede de Ensino da Cidade de Maceió. *Arquivos brasileiros de cardiologia* 84: 387-392
22. Silva R, Vargas CR, Bento GG, Laurindo C, Filho PJBG (2013). Considerações Teóricas Acerca do Sedentarismo em Adolescentes. *Revista Pensar a prática* 16: 311-319
23. Sousa TF (2011). Inatividade física em universitários brasileiros: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde* 29: 47 – 55
24. Tenório MCM, Barros MVG, Tassitano RM, Bezerra J, Tenório, JM, Hallal PC (2010). Atividade física e comportamento sedentário em adolescentes estudantes do ensino médio. *Revista brasileira de epidemiologia* 13: 105- 117
25. United States Department Of Health And Human Services (2008). Be Active, Healthy, and Happy. *Physical activity guidelines for Americans* 1:1-61
26. Wong SL, Leatherdale ST (2009). Association between sedentary behavior, physical activity, and obesity: inactivity among active kids. *Preventing chronic disease* 6:113
27. World Health Organization (2010). *Global recommendations on physical activity for health*, Geneva, SW: World Health Organization.
28. Zoeller RF (2009). Crosssectional Longitudinal, and Interventional Studies Physical Activity, Sedentary Behavior, and Overweight/Obesity in Youth: Evidence From. *American Journal of Lifestyle Medicine* 3: 110- 114

AUTORES:F. M. Santos¹M. O. Barbosa¹

P. C. A. Montenegro

¹Universidade Federal de Alagoas,
Maceió, Alagoas, Brasil**A motivação e aprendizagem
dos alunos diante
das tecnologias de informação
e comunicação nas aulas
do PIBID de Educação Física****PALAVRAS CHAVE:**

Tecnologia de informação e comunicação,
Educação Física. Programa institucional
com bolsa de iniciação a docência. Motivação.

RESUMO

Estudo da motivação e facilitação da aprendizagem quando há utilização das mídias e tecnologia. A população pesquisada foi formada pelos estudantes do ensino médio das turmas participantes do Programa Institucional com Bolsa de Iniciação a Docência de Educação Física, em uma escola da rede pública. Os resultados demonstram que 50% dos alunos investigados se consideram mais motivados com as estratégias de ensino que se utilizam das Tecnologias de Informação e Comunicação nas aulas. 97% dos alunos relataram que esses recursos são mais atrativos, melhorando a concentração e atenção. Desta feita, foi possível analisar como benéfico esse processo de ensino-aprendizagem, entretanto, nem sempre a escola é capaz de fornecer o suporte para que isto aconteça de forma mais produtiva.

The motivation and learning of students
in relation to the information and
communication technologies in PIBID's
Physical Education classes

ABSTRACT

Study of motivation and facilitation of learning when there is use of media and technology. The population studied was formed by high school students of classes participating in the Institutional Program with Initiation Scholarship of Teaching in Physical Education, in a public school. The results show that 50% of students surveyed consider themselves more motivated to participate of strategies that use of Information Technologies and Communication in the classroom. 97% of students reported that these features are more attractive, improving concentration and attention. This time, it was possible to analyze how beneficial was this process of teaching and learning, however, the school is not able to always provide the support to make this happen more productive way.

KEY WORDS:

Information and communication technology. Physical Education.
Institutional initiation scholarship with the teaching.
Motivation program.

INTRODUÇÃO

Atualmente é perceptível que a tecnologia, as mídias e os meios de comunicação estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano nos auxiliando de diversas formas. Neste contexto quem mais se adaptou as novidades recorrentes foram os jovens, pelo maior uso destas tecnologias. No entanto, ainda é um desafio para muitos educadores o seu uso pela pouca informação sobre a utilização desses meios como recursos de ensino. O desafio da educação é preparar os educadores em serviço para desfrutar destas tecnologias no planejamento de suas atividades didáticas. Aos poucos, as novidades tecnológicas entram no cotidiano das escolas trazidas pelos próprios alunos. Segundo Lima ⁽¹⁾ os professores precisam repensar suas práticas e entender como os jovens de hoje aprendem mais e melhor.

Em qualquer escola que visitarmos hoje é fácil encontrar com os alunos equipamentos eletrônicos como: celulares, mp3, mp4, tablets, dentre tantos outros recursos tecnológicos. Algo que para os jovens chamam mais a atenção do que o ambiente da sala de aula e que o professor normalmente não sabe ou não está preparado para lidar com isso. De acordo com Amadeu ⁽²⁾ a simples repressão é ineficaz, sendo necessário investir em políticas de inclusão digital, onde a conscientização dos alunos só deve surgir através da utilização do diálogo entre os sujeitos envolvidos, sendo estes: educadores, pais e alunos.

Então o que seriam as Tecnologias da informação e comunicação? Marquès ⁽³⁾ aponta que estas fazem parte do conjunto de avanços tecnológicos que transmitem dados/informação/conhecimento e estes são apresentados através de tecnologias audiovisuais que se relacionam através da informática, telecomunicações, a internet, mídias de massa, aplicações multimídia e a realidade virtual.

Sebriam ⁽⁴⁾ cita ainda que se devam tratar as transformações que vem ocorrendo no âmbito escolar de forma criteriosa para que não ocorra por modismo e que o uso das TIC deve ser sempre buscado para melhorar a educação que a escola oferece.

Sendo uma disciplina como as demais a Educação Física vem se resignificando através dos anos e mudando seus objetivos e metodologias empregadas, par e passo com (inclusive para tentar acompanhar) o desenvolvimento tecnológico que ocorre também no ambiente escolar, esta é visualizada como uma disciplina voltada para a cultura corporal do movimento. E isto também foi foco do subprojeto de Educação Física do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência — PIBID, que teve como objeto de estudo o corpo humano em movimento e suas transformações que utilizou das TIC para facilitar a aprendizagem dos conteúdos previstos na disciplina pelos alunos das turmas envolvidas no programa. Assim esse programa visou melhorar as condições de ensino oferecidas nas aulas de Educação Física, na escola X, visando o maior desempenho dos escolares, contri-

buindo ainda para a formação dos licenciandos e proporcionando um aprendizado recíproco entre esses acadêmicos em formação e os professores da rede de ensino. É importante salientar ainda, que ao se inserir na presente escola, o PIBID de Educação Física realizou um levantamento diagnóstico investigando as carências da escola, dos alunos e da disciplina de Educação Física, para que assim pudéssemos ter um direcionamento tanto dos conteúdos a serem trabalhados como da metodologia a ser utilizada.

Contudo temos em vista que a escola necessita verificar sua própria capacidade de se adequar aos atuais contextos tecnológicos, os novos processos e as próprias mudanças na relação professor-aluno, sendo uma evolução e ao mesmo tempo um desafio trabalhar no ambiente multimídia, assim o objetivo da pesquisa foi diagnosticar o aspecto motivacional dos alunos em aulas de Educação Física quando o professor utiliza as TIC.

MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM

No contexto escolar a motivação é um fator extremamente importante para que ocorra uma aprendizagem significativa por parte dos alunos, pois quando motivados estes se empenham mais nas atividades e na assimilação dos conteúdos curriculares das disciplinas.

O aluno precisa gostar e querer ir para a escola de forma voluntária e não apenas fazê-lo por necessidade ou obrigação, e para isso, esse espaço precisa ser motivante e não apenas um local onde se transfere informação.

Quando falamos em motivação para a aprendizagem o professor é a peça principal para que isso ocorra da melhor forma, uma vez que este interfere diretamente no processo, seja através da metodologia que utiliza para ministrar seus conteúdos, seja com o estímulo/recompensa dada ao aluno ao conseguir completar uma determinada tarefa.

Assim devemos pensar já durante o planejamento e durante o processo, como ensinar e qual a melhor estratégia é possível utilizar para tornar propícia a aprendizagem dos mais diversos conteúdos.

Segundo Bzuneck ⁽⁵⁾ “o professor precisa propor atividades que os alunos tenham condições de realizar e que despertem a curiosidade deles e os faça avançar. É necessário levá-los a enfrentar desafios, a fazer perguntas e procurar respostas.” Mas o que seria a motivação? Para Bzuneck ⁽⁵⁾ “a motivação é o que impulsiona uma pessoa para realizar uma determinada ação ou mudar uma determinada conduta.” Assim, trazendo esse conceito para dentro da sala de aula, a motivação é a proposta, metodologia ou estratégia utilizada pelo professor, para instigar, impulsionar ou estimular a aprendizagem do alunado.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é um programa do governo federal que funciona através do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior – SESu, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, este programa foi criado com o intuito de promover a inserção dos discentes das universidades federais dos cursos de licenciatura na rede pública de ensino.

O subprojeto de Educação Física do PIBID busca apresentar para os bolsistas participantes do projeto como ocorre o funcionamento da escola da rede pública e qual a real situação da disciplina, onde segundo Barbosa et al. ⁽⁷⁾ esses bolsistas que ainda encontram-se na universidade, consegue por em prática os conhecimentos adquiridos na universidade, levando para o campo de atuação soluções dos possíveis problemas, novidades e motivação ainda enquanto acadêmicos, visto que na universidade ele tem maior possibilidade de refletir e intervir na realidade educacional.

De acordo com Barbosa et al. ⁽⁶⁾ o PIBID "vem possibilitando tanto uma formação de qualidade para os discentes (futuros profissionais), como também se apresenta como um recurso a mais de enriquecimento da prática pedagógica para os professores de Educação Física/supervisores" e assim a comunidade escolar ganhou em aquisições exitosas, uma vez que aliou as idéias inovadoras com a experiência dos professores/ tutores.

Barbosa et al. ⁽⁶⁾ dizem que essa vivência no ambiente escolar por parte dos futuros professores, é vista como um incentivo em se tratando de docência e que tal experiência possibilita analisar, interagir e modificar a metodologia adotada nas aulas de Educação Física, para haver maior contribuição na qualidade da disciplina para a educação básica.

A sociedade já não é a mesma, encontra-se em constante processo de transformação. Silva e Penha ⁽⁷⁾ dizem que "os processos educativos estão em evolução, os alunos já não são mais os mesmos, com formas de aprender e pensar diferentes, por que não mudar o jeito de ensinar?"

Nascimento ⁽⁸⁾ fala que vivemos hoje na sociedade da informação e que educar é um processo complexo e não o simples ato de treinar pessoas para o uso dessas TIC; trata-se de formar indivíduos autônomos capazes de interagir com as influências e os novos meios de forma criativa independente da atividade que venha a ser realizada.

Sebriam ⁽⁴⁾ destaca que em qualquer disciplina os resultados positivos da utilização das TIC dependem do domínio que o professor apresenta sobre os recursos tecnológicos. E que a internet é uma ótima ferramenta educacional que inclusive possibilita desenvolver conteúdos destinados a pais e alunos possibilitando transcender os muros da escola po-

dendo ser utilizada na EAD aumentando o tempo e espaço educacional. Entretanto, ressalta que os conflitos podem vir a surgir uma vez que a Educação Física em sua essência é uma disciplina prática e que através da utilização das TIC os professores podem vir com uma abordagem unicamente teórica. Salientando que mais uma vez cabe ao professor quebrar esse estigma.

É importante enfatizar também que as TIC têm na Educação Física o objetivo de fortalecer a e dar novas alternativas e não com o intuito de substituir as atividades da cultura corporal do movimento e que também não devem ser utilizadas como um plano B, como salienta Capllonch apud Sebriam ⁽⁴⁾ ao dizer que "em nenhum caso a tecnologia deve roubar o espaço da atividade motora ou ainda, converter-se em uma alternativa para os dias de chuva, ou quando não se dispõe de uma instalação". Estas devem ser utilizadas de acordo com o cronograma dentro do que foi planejado e sistematizado.

Na Educação Física teoria e prática se integram, assim com afirma Barbosa ⁽⁹⁾ ao dizer que "a teoria é um processo interno, abstrato" é o pensamento em si "e a prática é o ato concreto que se pode ver, ouvir, sentir; é quando nosso interior entra em contato com o mundo exterior". Sendo assim, teoria e prática se completam e facilitam a aprendizagem do aluno.

Sebriam ⁽⁴⁾ fala ainda que a utilização das TIC surge como um fator motivador para os alunos em sala de aula aumentando o desempenho no ensino de determinados conteúdos, porém há ainda uma certa escassez de iniciativas no Brasil. Sendo assim, é válido investigar as formas de utilização dessas tecnologias e qual o impacto elas trazem para os alunos envolvidos nestas aulas quanto sua à aceitação e motivação.

METODOLOGIA

Este estudo é definido como um estudo de caso descritivo, de natureza qualitativa, pois envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo ⁽¹⁰⁾.

Para esta pesquisa o instrumento utilizado foi o questionário semi-aberto, que segundo Gil ⁽¹¹⁾, é um instrumento com questões específicas, onde as respostas descrevem as características da população investigada, confirmando ou negando as hipóteses do estudo.

A população da pesquisa foi representada pelos estudantes do ensino médio, das turmas participantes do PIBID Educação Física, em uma escola da rede pública alagoana. A amostra foi constituída por 36 estudantes de ambos os gêneros sendo 20 alunos do 3º ano A e 16 alunos do 3º ano B do ensino médio.

Após autorização prévia por parte da direção da escola, foi agendado um dia de aula da disciplina de Educação Física para aplicação do questionário, assim a coleta de dados

ocorreu na própria sala de aula, os alunos envolvidos foram informados da pesquisa e como a mesma iria ocorrer, todos os alunos receberam, leram e assinaram o TCLE, os alunos que se disseram menores de idade receberam um outro TCLE para que fosse assinado pelo responsável, assim se deu início a coleta de dados.

Para a análise dos dados foi utilizada a categorização pós fixada dos dados. Gil ⁽¹¹⁾ explica que as “respostas fornecidas pelos elementos pesquisados tendem a ser as mais variadas” e sendo assim cabe ao pesquisador organizá-las para que se faça a melhor análise possível e que esta organização requer a construção de algumas categorias. Com base nos resultados obtidos, realizamos a distinção em categorias, sendo estas denominadas por: Motivação, Processo de ensino-aprendizagem, Adequação das estratégias e Metodologia utilizada.

ENTENDENDO O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS QUE UTILIZAMOS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

No começo do semestre realizou-se o planejamento junto à professora de Educação Física, assim foi feito um plano de curso com aulas que seriam ministradas através de vídeos, data-show e pesquisas na internet, de maneira teórica-prática, de acordo com conteúdos importantes para o dia-a-dia dos alunos e que teriam grande chance de serem incluídos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. No final de cada aula, como forma de avaliação, eram aplicados com os alunos: questionários, debates e redação que serviam como instrumento para possibilitar a melhora das aulas e ainda serviam como uma forma a mais para que os alunos conseguissem fixar os conteúdos.

Ao término da primeira unidade do planejamento, foi realizado um evento como estava previsto no projeto da escola, onde os alunos do 3º ano puderam apresentar para a comunidade escolar o que foi aprendido em conjunto nas aulas do PIBID de Educação Física. Os temas que já tinham sido estudados foram: importância da atividade física; nutrição x desnutrição; obesidade; como verificar Índice de Massa Corporal e Relação Cintura/Quadril; distúrbios alimentares: anorexia e bulimia; suplementos alimentares; anabolizantes; energéticos, como verificar a frequência cardíaca e pressão arterial.

Após o evento de culminância foi realizada essa pesquisa para verificar se a proposta de utilização das TIC tiveram influência na motivação e aprendizagem dos alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

DOS DADOS

RESULTADOS QUANTO A MOTIVAÇÃO: UTILIZAÇÃO DAS TIC

50% dos alunos se consideraram motivados quando são utilizadas TIC nas aulas de Educação Física. Os outros 50% dos alunos disseram que depende do conteúdo. Ninguém considerou que essa estratégia fosse desmotivante e inadequada.

Os sujeitos pesquisados que consideraram que as TIC são motivantes, disseram que:

É uma maneira diferente e motivante de aprendizado, ou seja, uma forma atrativa de fazer com que o aluno participe (Aluno 28).

Porque valoriza a aula interferindo muito na qualidade e se torna motivadora (Aluno 22).

Porém fica evidenciado na fala de outros sujeitos pesquisados que nem sempre devem/precisam ser utilizados:

As TIC muitas vezes motiva aos alunos porque faz a aula ser dinâmica e menos cansativa, mas tem assunto que não chama atenção (Aluno 4).

Tem conteúdo que não precisa utilizar (Aluno 21).

Confirmando a fala de Sebriam ⁽⁴⁾ “A utilização da tecnologia representa uma fonte de motivação para os alunos na aprendizagem de determinados conteúdos, porém, nem todos, e no caso da Educação Física isto fica muito claro para os alunos. A dicotomia entre aprendizagens teóricas e práticas ainda é um debate central na Educação Física Escolar. Historicamente, vivendo num meio de práticas motoras a Educação Física escolar vive hoje o incômodo de ter que rever suas práticas pedagógicas, a partir do momento em que se transforma em componente curricular no currículo da Educação Básica. Enquanto a formação destes professores não se adequar totalmente as novas perspectivas para a educação nesta etapa de escolarização, os professores de Educação Física escolar continuarão ocupando o incômodo lugar de “*educadores de corpos*”. [grifo nosso]

RESULTADOS QUANTO A MOTIVAÇÃO:

UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS

Em relação à utilização das redes sociais, 67% dos alunos foram a favor do uso da internet e das redes sociais na Educação Física.

Porém, 33% dos alunos disseram que seria negativo, pois a maioria dos alunos só iria querer ficar no bate-papo ou iria lhes tirar a atenção durante a explicação do professor.

A partir desta reflexão, decidimos não utilizar essa ferramenta em sala de aula, mais sim à distância, possibilitando aos alunos responder a indagações, acessar conteúdos das aulas, cronogramas, responder enquetes.

Machado e Tijiboy ⁽¹²⁾ listam uma série de contribuições ofertadas pelas redes sociais quando utilizadas de forma racional e educacional, de acordo com a criatividade e objetivos dos alunos e professores, podendo contribuir para a mobilização de saberes, servem como espaço de discussão sobre os diferentes temas, diagnosticar preferências, trabalhar a linguagem digital, trabalhar cooperativamente assuntos do interesse do aluno.

RESULTADOS QUANTO A MOTIVAÇÃO:

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Foram avaliados cada recurso individualmente, para verificar quais interferem positivamente na motivação dos alunos. Como mostra a tabela 1 a seguir.

TABELA 1 — Motivação dos alunos de acordo com cada recurso

	SEM MOTIVAÇÃO	POUCO MOTIVADO	INDIFERENTE	MOTIVADO	MUITO MOTIVADO
QUADRO CONVENCIONAL	24%	40%	27%	9%	0%
TV	9%	49%	3%	24%	15%
INTERNET	6%	9%	9%	36%	40%
VÍDEOS	0%	6%	6%	46%	42%
DATA-SHOW	0%	15%	0%	41%	44%

Assim constatamos que o quadro convencional vem deixando de despertar o interesse dos alunos na escola onde se realizou o estudo, talvez em virtude das novas tecnologias que vêm surgindo e se apresentando sempre como facilitador, uma vez que outros recursos nos economizam tempo e oportunizam uma maior quantidade de informações. Algo que foi falado por um dos sujeitos pesquisados ao citar que “quando o professor utiliza o data-show não precisa copiar tanto e já perde menos tempo, assim pode explicar melhor o assunto e passar mais conteúdo”. (Aluno 4)

É importante constatar que nesta escola existe apenas um aparelho de data-show, comprovando a pouca utilização pelos seus professores.

RESULTADOS QUANTO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM:

FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Quanto ao uso das TIC 97% dos alunos disseram que a utilização desses recursos facilita a aprendizagem dos conteúdos, e apenas um aluno disse que isso o deixa mais disperso e nenhum aluno afirmou que a utilização das TIC prejudicou a aprendizagem ou foi usada de maneira inadequada.

Na opinião dos alunos facilitam a aprendizagem por que:

Essas tecnologias complementam a aula do professor, quando usada com sabedoria a aprendizagem é obtida com maior facilidade (Aluno 25).

A aula fica mais interessante porque deixa de ser monótona e fica mais motivante (Aluno 4).

Quando conseguimos visualizar o que vamos aprender memorizamos com mais facilidade (Aluno 9).

É bem mais atrativo, pois a participação, aprendizagem, socialização do grupo é praticamente total (Aluno 28).

Facilitam a aprendizagem, pois estamos vendo e obtendo mais informações através da imagem e também se torna uma aula mais dinâmica (Aluno 29).

Segundo Andrade ⁽¹³⁾ ao utilizar as TIC como ferramenta pedagógica a aprendizagem dos alunos torna-se facilitada porque estimulam os alunos, dinamizam os conteúdos e permitem a autonomia e criatividade destes.

RESULTADOS QUANTO A ADEQUAÇÃO

DAS ESTRATEGIAS/METODOLOGIA UTILIZADA:

CONCENTRAÇÃO/ATENÇÃO DURANTE AS AULAS

97% dos alunos alegaram que as aulas usando aparelhos eletrônicos chamam mais atenção e abrangem o conteúdo de forma mais simplificada e ilustrada. Apenas um aluno, o que corresponde a 3% disse que era indiferente e nenhum aluno afirmou ter sua atenção diminuída quando as aulas são ministradas através das mídias e tecnologias.

RESULTADOS QUANTO A ADEQUAÇÃO DAS ESTRATEGIAS

E METODOLOGIA UTILIZADA: SUPORTE POR PARTE DA ESCOLA

Ao indagar sobre a oferta de suporte por parte da escola para a utilização de TIC, 42% disseram que a escola oferece sim suporte, uma vez que conta com equipamentos, como data-show e sala de vídeo. Apenas 8% disse que a escola não oferece de maneira alguma suporte para as TIC. Outros 50% dos alunos responderam que nem sempre a escola oferece suporte da melhor maneira, assim responderam porque a escola tem problemas recorrentes com o uso do laboratório de informática onde alguns alunos nunca chegaram a utilizá-lo. Outra dificuldade é a quantidade dos meios tecnológicos, onde alguns desses têm de ser reservado e quando um professor utiliza por exemplo um data-show outro professor não utiliza devido a quantidade de equipamentos. Não há uma rádio da escola, vinculação da escola a plataformas que oferecem formação à distância, não há muita exploração de produção de tarefas em TIC pelos alunos da escola, enfim, muita coisa poderia ser melhor na escola X.

Para contornar os problemas com o laboratório de informática realizamos tarefas extra-classe uma vez que quase em totalidade os alunos tinham acesso a internet fora da escola, e também num momento posterior conseguimos utilizar 3 computadores com acesso a internet que ficavam na biblioteca.

Como havia poucos equipamentos na escola, estes tinham de ser reservado antes junto a coordenação da escola, intensificado a importância do cronograma de planeamento.

Como normalmente o equipamento que os professores das demais disciplinas utilizavam era o data-show, esse problema foi solucionado utilizando um aparelho de TV, já que na escola existiam dois e quase sempre um estava disponível e estes fazem conexão com o notebook sendo possível a apresentação de slides e de vídeos.

RESULTADOS QUANTO A ADEQUAÇÃO DAS ESTRATEGIAS E METODOLOGIA UTILIZADA: ACESSIBILIDADE

A grande maioria dos alunos afirmaram ter acesso a internet, onde 67% faz uso no próprio domicílio. Confirmando dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgada pelo IBGE ⁽¹⁴⁾, onde o acesso a internet por parte da população brasileira com mais de 10 anos cresceu 143,8% de 2005 para 2011, comparando ainda as faixas etárias, os jovens são os que mais acessam a internet. Onde o grupo entre 15 a 17 anos atingiram (74,1%) e de 18 ou 19 anos atingiram (71,8%).

22% alegou utilizar a internet em lan house, 8% na casa de amigos e somente 3%, o que corresponde a um aluno, alegou não ter acesso a internet, assim verificamos que podemos utilizá-la como ferramenta escolar para o desenvolvimento de atividades extra classe, uma vez que ninguém declarou fazer uso da internet na escola mostrando que a estrutura escolar pública ainda deixa a desejar em determinados aspectos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos relatos apresentados, podemos observar o quanto é benéfico para o processo ensino-aprendizagem a utilização de novas mídias, pois os alunos se sentem mais motivados, as aulas ficam mais interativas e participativas, entretanto nem sempre a escola é capaz de fornecer o suporte para que isto aconteça da melhor forma e muitas vezes o professor não tem formação para a sua utilização de forma pedagógica.

Em se tratando da disciplina Educação Física, atualmente ela vem ganhando força e importância no âmbito escolar, e as metodologias utilizadas são uma forma bastante interessante de apresentar as possibilidades da mesma, tanto para os alunos como para toda a comunidade escolar.

Considerando os objetivos do estudo, com as suas respectivas intervenções, notou-se um avanço por parte dos alunos, tanto na motivação verificada aqui, como na aprendizagem verificada nas atividades de sala de aula: questionários, avaliações, redações e aulas práticas. Essas práticas têm conseguido alcançar experiências significativas também para os monitores/bolsistas que no PIBID puderam aprender como agir e interagir dentro da escola.

Considerando as opiniões dos alunos participantes do estudo e do Programa PIBID de Educação Física da UFAL, é possível aportarmos as seguintes considerações que é maior a resistência dos professores de Educação Física em relação ao uso das TIC do que dos alunos. As respostas dos alunos declaram bem esta constatação. Os alunos não só aprovam o uso de novas tecnologias como também estão próximos destas tecnologias fora da escola. Portanto, precisamos agora alertar aos professores para realizarem um diagnóstico sobre mudanças metodológicas em suas aulas, repensem quais as finalidades da Educação Física no contexto escolar como componente curricular e, finalmente, pensar como responderemos aos objetivos educacionais dos diferentes segmentos da educação básica previstos nas Diretrizes Curriculares do MEC e se a Educação Física que existe no PPP da escola está condizente com os objetivos educacionais da escola brasileira de hoje. Caso não esteja, aproveite os alunos num planeamento dialógico para encontrarem juntos uma sistematização da disciplina condizente com os ideais defendidos atualmente.

REFERÊNCIAS

1. Lima, B. S. (2011). Reflexões sobre o uso das TIC's na Educação Física escolar. Disponível em: <<http://revistasapientia.inf.br/educacao3/arquivos/2011/B%C3%81RBARA.pdf>> Acesso em: 16 maio 2013.
2. Amadeu, S. (2008). Educar para a era digital. Revista Educação: os intelectuais que renovam a pedagogia. São Paulo: Segmento, n. 108, p. 34.
3. Marquès, P. (2000). Las TIC y sus aportaciones a la sociedad. Disponível em: <<http://www.pangea.org/peremarques/tic.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2013.
4. Sebriam, D. C. (2009). Utilização das tecnologias da informação e comunicação no ensino de Educação Física. (Dissertação de Mestrado). Programa Erasmus Mundus – Mestrado em Engenharia de Mídias para a Educação – Portugal, Espanha e França.
5. Bzuneck, J. A. (2000). As crenças de auto-eficácia dos professores. In: F.F. Sisto, G. de Oliveira, & L. D. T. Fini (Orgs.). Leituras de psicologia para formação de professores. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
6. Barbosa, M. O.; Melo, F. A. P.; Lima, A. S.; Santos, F. M.; Montenegro, P. C. A. (2011). O PONTO DE VISTA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE O PIBID EM SEUS CONTEXTOS ESCOLARES. In: XVII Congresso brasileiro de ciências do esporte, , Porto Alegre. Ciência e compromisso social. Porto Alegre: UFRGS. v. XVII. p. 1-9
7. Silva, A. M.; Penha, M. G. (2012). O uso das tecnologias no ensino fundamental: novos desafios para o professor de educação física em uma escola pública de Goiânia. Revista Eletrônica de Pedagogia. Jataí: V. 2 nº13.
8. Nascimento, R. J. (2003). Uso das tecnologias de informação e comunicação na formação de professores de educação física e desporto: estudo experimental num módulo de basquetebol. (Tese de Doutorado). Lisboa, Portugal. Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa.
9. Barbosa, C. L. (1997). Educação Física Escolar da alienação à libertação. 1ª ed. Petrópolis: Vozes.
10. Godoy, A. S. (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração de Empresas, V.35, n.2, Mar/Abr., p.57-63. Disponível em: <http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/392_pesquisa_qualitativa_godoy.pdf> Acesso em: 15 mai. 2013.
11. Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. São Paulo: Atlas.
12. Machado, J.; Tijiboy, (2005). A. Redes sociais virtuais: um espaço para efetivação da aprendizagem cooperativa. 11. Novas tecnologias na educação, V. 3 Nº 1, Maio, 2005. Disponível em: <http://www.inf.ufes.br/cvnaascimento/artigos/a37_redessociaisvirtuais.pdf> Acesso em: 24 mai. 2013.
13. Andrade, A. (2011). O uso das Tecnologias na Educação: computador e internet. (monografia) Consórcio setentrional de EAD, Universidade de Brasília/Universidade estadual de Goiás no curso de licenciatura em biologia à distância.
14. IBGE. (2013). Acesso à internet no Brasil. Disponível em: <<http://diariodonordeste.globo.com/noticia.asp?codigo=359284>>. Acesso em: 17 maio.

AUTORES:

Diego H. Figueiredo ¹
Diogo H. Figueiredo ¹
Marcelo de Oliveira Matta ¹

¹ Faculdade de Educação Física e Desportos, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.

Alterações da força explosiva após o período preparatório em jovens atletas de Futebol

5386

PALAVRAS CHAVE:

Futebol. Força explosiva. Salto vertical.

RESUMO

O processo de treinamento no futebol, assim como em vários esportes é extremamente complexo, pois trata-se de uma modalidade onde os atletas realizam funções específicas dentro da partida. Em sua grande maioria, os momentos decisivos do jogo ocorrem em lances de alta intensidade, com curtas distâncias e durações, sendo evidente a solicitação predominante dos membros inferiores. Nesta perspectiva, as manifestações de força estão ganhando importância como indicador de desempenho físico, e a técnica de salto vertical vem sendo utilizado como principal método para a medida de força. O principal objetivo deste trabalho foi refletir sobre questões relacionadas ao desenvolvimento da força explosiva em jovens futebolistas, durante um período de quatro semanas de treinamento preparatório. Participaram do estudo 17 atletas do sexo masculino, divididos pela categoria infantil (n=9) e juvenil (n=8), submetidos a avaliação de força explosiva de membro inferiores no início e ao final de uma pré-temporada. Os resultados sugerem que houve um aumento significativo no desempenho da força explosiva de membros inferiores entre o início e o final do período preparatório.

Correspondência: Diego Hilgemberg Figueiredo. Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil (diegohilgemberg@hotmail.com).

Changes in explosive strength after the preparatory period in young soccer players

ABSTRACT

The training process in football, as well in several sports, is extremely complex, once is a type of sport in which the athletes execute specific functions within the game. For the most part, the decisive moments of the game occurs in high intensity plays, with short distances and duration, being evident the predominant demand of the lower limbs. In this sense, the strength characteristics are gaining importance as indicators of physical performance, and, at the same time, the vertical jump technic is starting to be use as the most important method to measure strength. The goal of our study is to analyze the issues related to the explosive strength in young football players, during a period of four weeks in preparatory training. Our sample was composed by 17 male athletes, divides in two categories: 14-15 years old; and 16-17 years old. We analyzed the explosive strength as the lower limbs in the beginning and at the end of the preparatory training period. Our results suggest that there were a significant increase in this variable.

KEY WORDS:

Football. Explosive strength. Vertical jump.

INTRODUÇÃO

O processo de treinamento de futebol, assim como em vários esportes coletivos é extremamente complexo, principalmente ao se tratar de uma modalidade em que os atletas desempenham funções específicas dentro da partida. Pelo caráter intermitente das atividades motoras, em desportos como futebol, o desempenho está associado com a habilidade que o atleta possui em realizar esforços intensos ²².

Apesar de o futebol apresentar características de uma atividade de longa duração, os momentos decisivos do jogo, em sua maioria, ocorrem em lances de alta intensidade, com curtas distâncias e durações, fazendo apelo a movimentos de tipo explosivo. Rebelo²⁷ afirma que no jogo as ações consideradas importantes estão ligadas a uma produção elevada de potência a nível muscular

Portanto a necessidade de desencadear esforços curtos e intensos é um fator determinante para os futebolistas, sendo evidente a solicitação predominante dos membros inferiores.

Podemos afirmar que as manifestações de força estão ganhando, cada vez mais, importância como uma variável no desempenho físico dos atletas de futebol. Nesta perspectiva, o salto vertical tem sido destacado na literatura como principal método de medida de força explosiva de membros inferiores para desportistas, sendo considerado um meio de preparação essencial para o aprimoramento da força e velocidade ^{8,14,16}.

Neste estudo, procurou-se refletir sobre questões relacionadas ao desenvolvimento da força explosiva em jovens futebolistas, durante um período de quatro semanas de treinamento preparatório.

DEFINIÇÃO DE FORÇA

Força muscular é entendida como a capacidade motora que permite ao homem vencer uma resistência ou opor-se a um esforço intenso, através da sua musculatura ²³.

Já no âmbito desportivo González-Badillo e Ayestarán ¹⁷ referem que força é a capacidade do músculo produzir tensão ou contrair-se.

A produção de força está associada à capacidade de se gerar impulso. A magnitude de força está associada à função de três fatores: a coordenação intermuscular, coordenação intramuscular e a força com a qual o músculo reage a um impulso nervoso ²⁸.

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO DE FORÇA

Ao nos referirmos à força, devemos primeiramente identificar qual a componente que pretendemos trabalhar, pois ela pode se manifestar sobre várias formas²⁴. González-Badillo e Ayestarán¹⁷ sustentam esta ideia quando afirmam que no homem a força nunca se manifesta de forma pura.

A força em suas diversas manifestações pode ser dividida conforme a análise que se faz e a partir de critérios de classificação, a análise pode ser feita em relação:

- Quantidade de massa muscular (Força Geral e Força Local)
- Especificidade da modalidade (Força Geral e Força Específica)
- Tipo de trabalho muscular (Força Dinâmica e Força Estática)
- Peso Corporal (Força Absoluta e Força Relativa)
- Características dos exercícios de força (Força Máxima, Força Rápida e Força Resistente).

Porém existe uma diferenciação proposta por Vittori³², citado por Correia¹³, onde se divide as diferentes manifestações de força em uma nova tipologia que engloba a maior parte das relações descritas anteriormente em: Manifestação ativa de força, Manifestação reativa de força e Manifestação estática de força.

FORÇA ATIVA

A manifestação ativa de força é entendida pelo efeito da força produzida por um ciclo simples de trabalho muscular, aquele de encurtamento da parte contrátil^{4,6}. É a tensão gerada pela ação de uma contração muscular voluntária.

Em função de sua magnitude, velocidade de execução e tempo de duração é possível encontrar diferentes manifestações ativas de força, sendo conhecidas duas expressões, a força máxima e a força explosiva. Como o objeto do presente estudo está voltado para a força explosiva vamos nos atentar somente a ela.

Força explosiva é aquela força que vem expressa por uma ação de contração mais rápida possível, para transferir à sobrecarga a ser vencida na maior velocidade possível de contração muscular. Segundo Schmidtbleicher²⁹ trata-se da capacidade que o sistema muscular tem de produzir o maior impulso no menor período de tempo.

FORÇA REATIVA

A manifestação de força reativa é compreendida pelo efeito da força produzida por um ciclo duplo de trabalho muscular. Comumente os segmentos corporais estão sujeitos a forças de impacto, como nos saltos e corridas ou ainda pelo efeito de forças externas como a gravidade que acabam envolvendo a realização de ciclos musculares de alongamento-encurtamento (CAE), sendo um mecanismo fisiológico que tem como função elevar a eficiência mecânica

do movimento²¹. Na realização de um CAE uma grande quantidade de energia elástica é armazenada durante a fase de alongamento muscular devido principalmente a um estado de pré-ativação dos músculos antagonistas. Posteriormente esta energia elástica é liberada na fase de encurtamento (fase concêntrica) subsequente na forma de energia cinética, que se traduzirá em um aumento da força e em uma baixa ativação nervosa, no sentido de melhorar o desempenho em situações de esforço máximo e submáximo.

Alguns estudos tem demonstrado que a duração do tempo de contato com o solo permite distinguir dois tipos de CAE assim como dois tipos de manifestação reativa: a Força Elástica-Explosiva e a Força-Explosiva-Reativa^{17,29}. Iremos focar nossa atenção somente a primeira.

A Força Elástica-Explosiva é caracterizada pela realização de CAE longos, caracterizados por amplos movimentos angulares⁹. Para Correia¹³, a fase excêntrica do movimento não se realiza em uma velocidade elevada devido ao acentuado deslocamento angular das articulações envolvidas.

MATERIAL E MÉTODOS

Participaram deste estudo 17 atletas do sexo masculino, sendo nove pertencentes à categoria infantil (Sub-15) com idade média de 14,33±0,71 anos e oito pertencentes à categoria juvenil (Sub-17) com idade média de 16±0,71 anos, integrantes da equipe de futebol do Sport Clube Juíz de Fora, da cidade de Juíz de Fora (Minas Gerais), que se encontravam em pré-temporada. O presente estudo faz parte do projeto submetido e aprovado pelo CEP-HU CAS/UFJF, parecer N° 009/11.

Para atingirmos nossos objetivos iremos utilizar, neste estudo, a Variável Física de Força Explosiva, o Teste de Força Explosiva para o Componente Contrátil (SJ) e para a Componente Elástica (CMJ), que passaremos a descrever.

As variáveis de estudo relacionadas ao desempenho físico de força explosiva correspondem à força explosiva (FE) e força explosiva elástica (FEE). Para determinar os valores de FE e FEE em membros inferiores foram utilizados os resultados obtidos nos testes de *Squat Jump* (SJ) e *Counter Movement Jump* (CMJ) respectivamente, proposto por Bosco⁵. Para análise dos saltos, foi utilizada plataforma de contato CEFISE®, conectada ao sistema para a medida de salto *Jump System*®.

Para análise de Força Explosiva em seu Componente Contrátil (SJ) o atleta assumia a posição estática de flexão dos joelhos a 90°, mãos na cintura, evitando assim qualquer influência do movimento dos braços sobre os saltos, não era permitido ao atleta um novo declínio de seu centro de gravidade (CG), sendo o movimento realizado somente na direção ascendente. Realizado tal procedimento, a energia potencial elástica acumulada era perdida na forma de calor, devido a posição estática do atleta, sendo o salto realizado somente com a capacidade que os grupos musculares apresentam de gerar força sem a utilização do CAE¹⁸.

FIGURA 1 — Representação esquemática do *Squat Jump* (BOSCO, 1999)⁵.

Para a Componente Elástica (CMJ) foi utilizada a técnica de salto com contra movimento, em que era permitido ao atleta realizar a fase excêntrica e concêntrica do movimento e assim como na técnica anteriormente descrita realizado com as mãos sobre o quadril. A transição da fase descendente para a ascendente deveria ser realizada o mais rápido possível, desta forma o CAE poderia ser utilizado, o que produziria uma maior geração de força e uma maior elevação do centro de gravidade.

FIGURA 2 — Representação esquemática do *Counter Moviment Jump* (BOSCO, 1999)⁵.

Os testes foram realizados em dois momentos distintos, no início e no final do período preparatório de quatro semanas. Os testes de saltos verticais foram empregados na seguinte ordem: SJ e CMJ, sendo precedidos por um aquecimento específico, com duração aproximada de 10 minutos, direcionada para a ativação neuromuscular aos testes de saltos verticais. Cada indivíduo executou três tentativas, o descanso entre as tentativas foi de pelo menos um minuto, o melhor resultado das tentativas foi avaliado como resultado dos testes.

Para descrição dos dados recorreu-se aos procedimentos habituais da estatística descritiva, média e desvio padrão. Para a associação entre os dados de força explosiva, entre o início e o final da pré-temporada, foi utilizado o teste estatístico teste *t de Student*, e o delta percentual foi empregado para demonstrar a magnitude das diferenças, sendo o nível de significância estabelecido para $p \leq 0,05$.

RESULTADOS

Na observação dos dados pôde-se constatar que houve um aumento nos desempenhos da força explosiva e da força explosiva elástica para a categoria sub-15, entre o início e o final do período preparatório.

TABELA 1
 Descritivo da alterações da força explosiva após quatro semanas de preparação em futebolistas da categoria sub- 15

Variáveis	Antes do PP	Após o PP	Δ%	p
	Média ± DP	Média ± DP	Média ± DP	
FE (cm)	26,2 ± 1,5	28,3 ± 1,6	8,3 ± 4,0	<0,05 *
FEE (cm)	28,2 ± 1,2	31,3 ± 1,6	11,1 ± 5,0	<0,05 *

FE- Força Explosiva; FEE - Força Explosiva Elástica. * $p < 0,05$

Para a categoria Sub-17 podemos perceber que houve aumento nos desempenhos da força explosiva e da força explosiva elástica entre o início e o final do período preparatório.

TABELA 2
Descritivo da alterações da força explosiva após quatro semanas de preparação em futebolistas da categoria sub- 17

Variáveis	Antes do PP	Após o PP	Δ%	p
	Média ± DP	Média ± DP	Média ± DP	
FE (cm)	30,4 ± 2,3	33,5 ± 2,2	10,1 ± 4,0	<0,05 *
FEE (cm)	34,7 ± 2,5	37,8 ± 2,4	9,1 ± 3,3	<0,05 *

FE- Força Explosiva; FEE - Força Explosiva Elástica. * p<0,05

DISCUSSÃO

É possível observar que após quatro semanas de período preparatório houve um comportamento de evolução nas variáveis de força, os quais comprovaram que os desenvolvimentos de força explosiva pelos componentes contráteis e elásticos apresentaram aumento.

Ao efetuarmos uma comparação entre os valores obtidos no CMJ com os verificados no SJ, constatamos em termos gerais, como seria de se esperar, que os resultados de força explosiva foram maiores no teste de CMJ em relação aos resultados do SJ. Este fato parece estar associado ao pré-alongamento muscular realizado, o que aumenta a produção de força durante a contração concêntrica imediata^{7,30}. Ao averiguar as diferenças percentuais entre a altura da elevação do centro de gravidade, avaliada pela altura do salto em CMJ e SJ, expresso pelo índice de elasticidade, encontramos valores na ordem de 10% (Sub-15 10,4% e Sub-17 13,1%).

Segundo Baker¹, a melhoria do desempenho no CMJ, comparativamente ao SJ, situa-se na ordem de 10 a 20%, para o sexo masculino, sendo que valores abaixo do mínimo significaria uma má utilização do CAE. Harman, Rosenstein, Frykman e Rosenstein¹⁹ encontraram uma diferença de 12% na altura de elevação do CG, do CMJ para o SJ,

A obtenção de tais índices de elasticidade sugere uma maior e melhor utilização da energia potencial elástica pelos indivíduos do presente estudo, devido, provavelmente, a uma melhor coordenação de movimento, ao nível das fases excêntrica e concêntrica dos membros inferiores ao longo do processo de treino.

Já o aumento de desempenho da FE, possivelmente, está relacionado ao componente neural, dentre os quais são sugeridas modificações no recrutamento das unidades motoras³¹. Para alguns autores as estruturas neurais entendidas como o recrutamento seletivo

de um maior número de unidades motoras, ativadas a uma maior frequência e de maneira melhor sincronizada, facilitam a contração muscular causando assim uma melhora substancial no salto vertical^{11,20}. Alguns estudos têm demonstrado aumentos significativos no desempenho da FE e FEE com preparações entre 8 a 12 semanas em futebolistas^{12,33}.

O potencial elástico do músculo esquelético é uma propriedade que pode ser aprimorada através do treino², portanto o aumento do número de anos de treinamento poderá levar a uma melhoria do aproveitamento, por parte dos futebolistas da energia potencial elástica e da capacidade contrátil do músculo.

Nunes²⁶ avaliando o desempenho da FE e FEE no período pré-competitivo em uma equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, demonstrou valores médios de 36,22±3,39 cm e 41,05±3,57 cm. Já Casajús¹⁰ em um estudo com futebolistas pertencentes a uma equipe da primeira divisão da Espanha também em período pré-competitivo, apresenta valores médios de 39 cm e 41,4 cm para FE e FEE. Podemos perceber que os participantes do presente estudo apresentam valores médios abaixo do encontrado nos estudos supracitados.

Wong, Chamari, Wisloff³³ ao investigarem o efeito do treinamento no desempenho da força explosiva após um período de preparação, encontram diferenças significantes (p<0,05) após a aplicação de treinamento de força, quando comparado ao grupo controle. Com base nos dados apresentados podemos indicar que existe a treinabilidade, tanto para força ativa (FE), como também na força reativa (FEE).

Vários meios de treinamento têm sido comumente utilizados e desenvolvidos na tentativa de maximizar o salto vertical, principalmente aqueles que possam aumentar a quantidade de energia armazenada e reutilizada pelo músculo durante o CAE. Dentre os exercícios que exploram este ciclo podemos destacar os chamados exercícios pliométricos, definidos como aqueles que "ativam o ciclo excêntrico-concêntrico do músculo esquelético provocando sua potenciação elástica, mecânica e reflexa"²⁵.

Diallo, Dore, Duch e Van Praagh¹⁵ constataram aumentos no desempenho em ambos os testes de salto verticais SJ (p<0,05), CMJ (p<0,01) em um grupo submetido a um programa de treinamento que englobava exercícios pliométricos em comparação ao grupo controle, demonstrando a existência de aumentos de desempenho da força em programas de treinamento específicos.

Outro fator condicionante para a evolução dos níveis de força que podemos considerar é a função idade. A função explosiva muscular atinge seu ponto mais alto entre os 20-25 anos, decrescendo com a idade de uma forma quase linear³.

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que o treinamento intensivo combinado com estímulos específicos do treinamento dos futebolistas tem proporcionado qualidades físicas específicas no desempenho das expressões de força.

CONCLUSÃO

Os resultados sugerem que houve um aumento significativo no desempenho da Força Explosiva (FE) e da Força Explosiva Elástica, entre o início e o final do período preparatório, sendo encontrados valores superiores em ambas variáveis para a categoria Sub-17 quando comparada a categoria Sub-15.

Resultados como os encontrados no presente estudo são de grande importância para a prescrição de treinamentos de caráter específico de saltos, devido sua importância no rendimento dos jogadores e também na identificação de possíveis problemas nas variáveis que compõem o salto vertical.

REFERÊNCIAS

1. Baker D (1996). Improving, vertical jumping performance through general, special, and specific strength training: a brief review. *J Strength Cond Res* 10: 131-136.
2. Bosco C (1981). New tests for the measurement of anaerobic capacity in jumping and leg extensor muscle activity. *IVBF Official Magazine* 1: 37-42
3. Bosco C (1982). Stretch-shortening cycle in skeletal muscle function; with special reference to elastic energy and potentiation of myoelectrical activity. *Studies in Sport, Physical Education and Health*.
4. Bosco C (1998). L'effetto della vibrazione sulla forza muscolare e sul profilo ormonale in atleti. *Atletica Studi* 4:7-14
5. Bosco C (1999). Strength assessment with the Bosco's test. *Italian Society of Sport Science*
6. Bosco C (2007). A força muscular: Aspectos fisiológicos e aplicações práticas. São Paulo: Phorte
7. Bosco T (2000). La fuerza Muscular. Aspectos metodológicos. Editorial Inde
8. Brown LE, Weir JP (2001). (ASEP) Procedures Recommendation I: Accurate Assessment of Muscular Strength And Power. *J Exe Phy* 4: 1-21
9. Carvalho C, Carvalho A (1996). A Força em Crianças e Jovens. O seu desenvolvimento e treinabilidade. Lisboa: Livros Horizonte
10. Casajús JA (2001). Seasonal variation in fitness variables in professional soccer players. *J Sports Med Phys Fitness* 41: 463-469
11. Cavagna GA, Dusman B, Margaria R (1968). Positive work done by a previously stretched muscle. *J Appl Physiol* 24: 21-32
12. Chelly MS, Ghenem MA, Abid K, Hermassi S, Tabaka Z, shepard RJ (2010). Effects of in-season short-term plyometric training program on leg jump- and sprint performance of soccer players. *J Strength Cond Res* 24: 6783-79
13. Correia R (2003). A força no futebol. A importância da força básica (musculação) em ações motoras específicas do futebol: saltos e sprints. Dissertação de Mestrado. FCDEF-UP. Porto
14. Cronin JB, Hansen KT (2004). Strength and power predictors of sports speed. *J Strength Cond Res* 19: 349-357
15. Diallo O, Dore E, Duche P, Van Praagh E (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training program on physical performance in prepubescent soccer players. *J Sports Med Phys Fitness* 41: 342-48
16. Feltner ME, Bishop EJ, Perez CM (2004). Segmental and Kinetic contributions in vertical jumps performed with and without an arm swing. *Res Q Exerc Sport* 75: 216-230
17. González-Badillo J, Ayestarán E (2001). Fundamentos do treinamento de força. Aplicações ao alto rendimento desportivo. Editora Artmed
18. Goubel F (1997). Series elastic behavior during the Stretch-Shortening cycle. *J Appl Biomech* 3: 439-43
19. Harman E, Rosenstein MT, Fraykman PN, Rosenstein RM (1990). The effects of arms and countermovement on vertical jumping. *Med Sci Sports Exerc* 22: 826-33
20. Komi PV (1986). The stretch-shortening cycle and human power output. In: Jones L, McCartney N, McComas A (ed.). *Human Kinetics Champaign*. Illinois, 27-42
21. Komi PV (1992). *Strength and Power in sport*. London: Blackwell Scientific Publication
22. Krustup P, Mohr M, Amstrup T, Rysgaard T, Johansen J, Strensberg A, Pedersen PK, Bangsbo J (2003). The Yo-Yo Intermittent recovery Test: physiological response, reliability and validity. *Med Sci Sports Exerc* 35: 697-705
23. Manno R (1992). *Les Bases de l'entraînement sportif*. Editions Renne
24. Meylan C, Malesta D (2009). Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players. *J Strength Cond Res* 23: 2605-13
25. Mill-Homens P (1996). *Metodologia do treino desportivo*. Edições FMH-ULT
26. Moura, NA (1988). Treinamento pliométrico: introdução às suas bases fisiológicas, metodológicas e o efeito do treinamento. *Rev. Brasi. Ciência e Movimento* 2: 30-40
27. Nunes, CG (2004). Associação entre a força explosiva e a velocidade de deslocamento em futebolistas profissionais. Dissertação (Mestrado em Ciências do Desporto)- Faculdade de Educação Física, Unicamp. Campinas

27. Rebelo AN, oliveira J (2006). Relação entre velocidade, a agilidade e a potência muscular de futebolistas profissionais. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto* 6: 342-348
28. Ramsay JA, Blinkei C, Garner S, MacDougall JD, Sale DG (1990) Strength training effects in prepubescent boys. *Med Sci Sports Exerc* 22: 605-614
29. Schmitzleicher D (1992). Training for Power Events. In: Komi PV. London: Blackwell Scientific Publication, 381-396
30. Seabra A, Catela D (1998). Maturação, crescimento físico e prática desportiva em crianças. *Revista Horizonte* 14: 15-17
31. Van Praagh E, Doré E (2002). Short-term muscle power during growth and maturation. *Sports Med* 32: 701-28
32. Vittori (1990). El entrenamiento de la fuerza para el Sprint. Tomo IV
33. Wong P, Chamari K, Wisloff U (2010). Effects of 12-week on-field combined strength and power training on physical performance among u-14 young players. *J Strength Cond Res* 24: 644-652.

AUTORES:

Vera Lúcia F. P. Fernandes ¹
Marcelo Luís R. S. Tavares ¹
Ayra Lovisi Oliveira ¹
Ludmila Nunes Mourão ¹

¹ Faculdade de Educação Física e Desportos, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.

A produção de feminilidades de atletas de Luta Olímpica

5402

PALAVRAS CHAVE:

Luta Olímpica. Mulheres. Feminilidade.

RESUMO

Uma feminilidade hegemônica culturalmente construída atribui a passividade, a delicadeza e a beleza como características essenciais das mulheres. As práticas esportivas constituem-se em elementos influenciadores dessa construção social, sendo que as lutas são identificadas como esportes agressivos, de constituição e exercício da masculinidade e, por isso, desaconselhadas às mulheres. Este estudo teve por objetivo analisar as representações de feminilidade de lutadoras profissionais e perceber até que ponto se aproxima e/ ou afastam da feminilidade hegemônica. Baseado no aporte teórico dos estudos de gênero e metodológico das representações sociais percebeu-se que as atletas constroem feminilidades plurais, combinando características culturalmente masculinas e outras da cultura feminina e, dessa forma, deixam suas marcas neste território ainda hegemonicamente masculino das lutas. Faz-se necessário o aprofundamento das pesquisas no tema para que possamos conhecer as representações de outras lutadoras, a fim de contribuir para a ampliação das discussões sobre a pluralidade das formas de ser e viver feminilidades e, assim, dissolver normatizações culturais que ainda buscam dificultar a presença das mulheres no campo das lutas.

Correspondência: Vera Fernandes. Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. (vera.fernandes@gmail.com).

The production of feminilities in wrestling athletes

ABSTRACT

A culturally constructed hegemonic femininity assigns passivity, delicacy and beauty as essential characteristics of women. Sports practices constitute influential elements from this construction, so the fights are identified as aggressive sports, construction and exercise of masculinity and therefore not advised for women. This study aimed to analyze the representations of femininity in professional fighters and realize how the approaches are closer or distant from the hegemonic femininity. Based on the theoretical framework of gender studies and methodology of social representations was realized that athletes build plural femininities, combining typically masculine characteristics with feminine and thus these characteristics leave their mark on this territory from the hegemonic masculine struggles. It is necessary to deepen the research on the topic so that we can know the representations of other fighters in order to contribute to broader discussions of the plurality of ways of being and living femininity and thereby dissolving cultural norms that seek to further complicate the presence of women in the field of struggles.

KEY WORDS:

Wrestling. Women. Femininity.

INTRODUÇÃO

Os esportes apresentam-se como um dos fenômenos culturais mais significativos da atualidade e por meio destes é possível difundir novos valores, mas também, reafirmar antigas normatizações. Como qualquer outra prática social, é um espaço onde se produz e reproduz representações de masculinidade e feminilidade que são inscritas nos corpos, marcando a pele e os modos de viver de homens e mulheres ⁽¹⁾.

As lutas, que constituem o campo de investigação do presente estudo, por exemplo, foram historicamente definidas como território de reserva masculina; são identificadas como práticas esportivas agressivas, de construção e exercício da masculinidade ⁽⁵⁾. Ainda assim, há tempos as mulheres estão adentrando esse território e construindo distintas formas de ser e estar neste espaço ainda não consensual sobre sua presença.

A categoria analítica gênero recusa a ideia de que o sexo anatômico é determinante na imposição das diferenças entre homens e mulheres, mas sim, que essas identidades são construídas social e culturalmente. O gênero, de um modo geral, é percebido como identidade-chave para a construção da significação dos sujeitos e fator determinante para sua qualificação dentro de uma determinada sociedade. Já a nomeação do sexo restringe a construção e percepção da corporeidade do sujeito, categorizando modelos de ser masculino e de ser feminino, descartando qualquer possibilidade de articulação com as pluralidades ⁽⁴⁾.

Os estudos de gênero, a partir de meados da década de 1970 nos Estados Unidos e Europa e dos anos de 1980 no Brasil, inicialmente, propunham pesquisas que buscassem visibilizar as mulheres como sujeitos da própria história. Mais recentemente, foi introduzida a perspectiva de que o esporte é uma prática social sexuada, uma vez que homens e mulheres o praticam, mas também, generificada e generificadora, constituindo-se como um importante espaço para estudos sobre a construção e incorporação de masculinidades e feminilidades ⁽¹¹⁾.

No Brasil, uma lei ¹ proibiu a participação de mulheres em determinadas práticas consideradas “violentas a natureza de seu sexo”, inclusive as “lutas de qualquer natureza”, em meados do século passado. Nos dias de hoje, uma série de dispositivos ainda busca manter as mulheres afastadas das lutas, a fim de construir sujeitos femininos adequados à norma.

Nesse sentido, observamos que “o comportamento normal das pessoas em nossa sociedade (e provavelmente em qualquer sociedade) pode ser visto como uma série de compromissos progressivamente crescentes, com normas e instituições convencionais” ^(3: 39),

1 — O Decreto-lei 3199/41, que entrou em vigor no dia 14 de abril de 1941, dizia em seu Art. 54 do Capítulo IX, “Disposições gerais e transitórias”, que “às mulheres não será permitida a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o CND baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país”. E em 1965, através da Deliberação 7/65, o CND criou a regra que dizia: às mulheres – item 2: não seria permitida a prática “de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, rugby, halterofilismo e beisebol”. Decisão esta revogada somente em dezembro de 1979. Fonte: Mourão, L. (1998) Representação social da mulher brasileira nas atividades físico-desportivas: da segregação à democratização. Rio de Janeiro: UGF.

e aqueles que a estes transgride são considerados desviantes. Entretanto, as regras e os rótulos são construídos socialmente em meio a processos políticos, nos quais alguns grupos conseguem impor seus pontos de vista como mais legítimos que outros. Ou seja, o desvio reside na representação do outro que a este reage.

No que diz respeito às mulheres, o normal é que elas vivenciem o espetáculo esportivo “desde que não deixe de lado a beleza e a graciosidade, atributos colados a uma suposta ‘essência feminina’”^(9:02). Pelo contrário, a elas são incentivadas práticas esportivas e corporais que busquem, senão potencializar, pelo menos, evidenciar essa feminilidade hegemônica que, somada à beleza e graciosidade, também lhe confirma gestualidades e comportamentos mais passivos. Por isso, é um equívoco acreditar na passividade como um dado biológico das mulheres. De outra forma, é fruto da educação destinada às meninas pela sociedade. No entanto, algumas mulheres indiferentes às convenções sociais se sentem seduzidas e desafiadas a aderirem à prática das modalidades consideradas masculinas, seguindo carreira como lutadoras. São mulheres que possuem “algo” em sua personalidade que não se consegue explicar, mas as atrai para esse território ainda tão marcado pela hegemonia masculina⁽⁶⁾.

Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo analisar as representações de feminilidades de lutadoras profissionais da modalidade Luta Olímpica (LO) no estilo livre, a fim de compreender até que ponto suas representações se aproximam e/ ou se distanciam daquela feminilidade hegemônica. A escolha pela modalidade se deve à intenção de aumentar a visibilidade da LO, em especial no estilo livre, cujos resultados esportivos positivos das lutadoras brasileiras vêm demonstrar o trabalho árduo desenvolvido pela equipe técnica, assim como pelas atletas².

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo³ contempla uma abordagem qualitativa⁽²⁾ do tipo descritivo e encontra sua fundamentação teórica nos Estudos de Gênero. Seu corpus empírico se estrutura a partir da realização de entrevistas com três atletas da seleção brasileira de LO.

As entrevistas foram gravadas, transcritas e trazem questões relacionadas à história de vida das atletas, inserção e permanência no esporte. No entanto, considerando os objetivos desse estudo, focalizamos nossa análise em duas perguntas norteadoras: “Você acha que as exigências técnicas e corporais⁴ da LO interferem na sua feminilidade?” e “Para você, o que é ser feminina?”.

2 — Para mais, acessar: <cbta.com.br>. Acesso em: 23/jan./2014.

3 — Este estudo é parte de uma pesquisa de mestrado, cujo projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisas com Seres Humanos (CEP/UFJF) sob o número 190.069.

4 — Chamamos de exigências técnicas e corporais das lutas o treinamento técnico e físico que, normalmente, resultam em fortalecimento e desenvolvimento muscular, demonstrações de força, agressividade e virilidade nos treinos e competições.

As representações sociais nos auxiliaram a compreender as questões investigadas na medida em que são caracterizadas como uma maneira de interpretar e de pensar a realidade, e como uma forma de conhecimento elaborada no social, de modo que também cumpre a função de fixar a posição dos sujeitos e grupos com relação a situações, eventos, objetos e comunicação que lhes concernem. Ou seja, o seu interesse é compreender o que as pessoas pensam sobre determinados objetos e, principalmente, como se comunicam a respeito deste objeto na cultura, apresentando ideias comuns ou diferenciadas de acordo com a sua imersão em sistemas distintos de valores⁽¹⁴⁾.

A representação de um objeto corresponde ao conjunto de informações, crenças e opiniões acerca dele, e as opiniões são fruto das experiências individuais e das trocas e interações sociais. Dessa forma, os elementos presentes nas narrativas das entrevistas coletadas para o estudo possuem importante valor, na medida em que participam do núcleo de representação que as atletas estabelecem com o objeto investigado.

RESULTADOS

Se, no campo das representações sociais, as práticas esportivas podem influenciar de forma positiva ou negativa nas construções de masculinidades e feminilidades buscando, de forma a manter homens e mulheres nos limiões generificados, o que dizem as lutadoras profissionais, uma vez que são mulheres que ousaram ao convencional, ultrapassando as fronteiras do gênero? Dessa forma, ao serem questionadas se as exigências técnicas e corporais da LO influenciam em sua feminilidade, A, A2 e A3 assim responderam, conforme quadro abaixo:

1 — INFLUÊNCIA DA LO NA FEMINILIDADE DAS ATLETAS

-
- | | |
|----|---|
| A1 | “Ah, no momento do treino, ali em cima do tapete, na luta, interfere sim porque eu não posso ter o meu cabelo do jeito que eu quero, eu tenho que prender ele todo, senão pode me atrapalhar. Então, ali naquele momento da luta a gente tem que deixar a vaidade de lado, né. A feminilidade ela aparece de outras maneiras, eu posso pintar a minha unha, eu posso fazer outras coisas, mas, ela é limitada, né. [...] Não dá pra ter unha grande, não dá pra ficar passando hidratante senão a gente sua e escorrega pra treinar. [...] Agora fora do treino, fora da competição não vai mudar em nada, não vai atrapalhar em nada. [...] Eu volto à menininha de novo.” |
| A2 | “É sempre mais difícil no começo quando você vê as mudanças, porque quando eu comecei a entrar na luta olímpica eu vi que eu tava ficando musculosa, você começa a se assustar, né. Mas depois é normal. [...] Tipo, depois que eu saio dali do tapete eu sou uma mulher. Ali dentro eu continuo sendo mulher, mas eu sei que dentro eu tenho que agir com outros tipos de... outras grosserias, com outras coisas [...] Sei que eu tenho que ser forte, porque senão não dá. Não posso competir com as melhores do mundo como uma lady, uma mocinha. Não, eu tenho que ter garra de mulher forte. Então, eu vejo isso como uma coisa normal.” |
-

A3 “Às vezes, às vezes. Não dá pra mentir que não. Por exemplo, eu adoro unha comprida, eu queria ter a minha unha longa e não dá, não posso, porque senão eu vou arranhar todo mundo no treino [...]. Cabelo, às vezes, acaba quebrando um pouco. [...] Eu tenho que lutar até 72. Eu acho que eu fico muito magra com 72, mas eu tenho que ter esse peso, paciência. [...] Eu acho que dá para manter a feminilidade lutando. Então, eu não desisto, sabe. Eu tento ser feminina o tempo todo.”

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

E a fim de tentamos delimitar melhor o que entendiam pelo marcador identitário da feminilidade mostrou-se pertinente perguntarmos de bastante direta: o que é ser feminina?

2 — REPRESENTAÇÃO DAS ATLETAS SOBRE O QUE É SER FEMININA

A1 “Muitos pensam que a feminina é só aquela fresquinha, aquela mulher cheio de frescura. A outra brava também pode ser feminina”.

A2 “Ah, eu acho que é ser sensível, claro, sabe, tipo... É ser, é continuar sendo mulher, tipo assim, nos momentos que tem que ser. Por exemplo, quando eu tenho que chorar eu choro. Quando eu tenho que ser sensível eu sou sensível. Então, eu acho que ser feminina é ser feminina na ocasião certa. É ser feminina sempre. Na hora que você tem que fazer aquilo, você faz aquilo. Você vai se adaptando aos momentos certos, às situações certas, mas sem deixar de ser feminina. Acho que ser mulher é isso. É me adaptar a todas as situações sendo eu mesma.”

A3 “É a gente aceitar que, apesar de toda a nossa garra pra lutar, a gente tem nossas fraquezas, é saber tirar proveito delas. Eu acho que mesmo lutando eu não preciso ser forte o tempo todo, eu posso ser maliciosa, eu posso ser jeitosa e usar da minha feminilidade pra ganhar.”

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

DISCUSSÃO

Diante dos resultados, é possível perceber entre as participantes deste estudo três principais aspectos relevantes: a) os distintos modos e níveis de influência da LO na constituição de suas feminilidades; b) o quão conflituoso pode ser adequar a identificação com a profissão de lutadora às próprias representações de feminilidade; c) e ainda, o quanto o corpo se manifesta nestas representações. Nessa perspectiva, notamos que a lutadora A1 não encara como um problema a manifestação “limitada” da sua feminilidade no tapete⁵, diferentemente de A3. E que, enquanto A1 e A2 buscam distinguir suas identificações dentro e fora da LO, A3 procura evidenciar uma manifestação única de sua feminilidade e dentro do ideal dominante. Contudo, percebemos que tais representações apresentam-se mescladas ou, em outras palavras, se manifestam de formas plurais.

5 — Tapete olímpico é nome dado à área de confrontos das disputas de LO.

Nos dias de hoje é ingênuo que ainda seja falado “da feminilidade, do feminino ou da mulher como se houvesse alguma essência ou uma forma singular de viver essa condição”^(13: s/p). De forma contrária, não há uma fixidez na constituição dessas identidades, uma vez que são produzidas na cultura. As múltiplas experiências e influências étnicas, religiosas, de classe, de gênero e outras constroem uma diversidade de possibilidades, cujo enfrentamento ou os modos de subordinação a essas circunstâncias também são múltiplos⁽¹⁰⁾.

A1, de forma amena, busca evidenciar em sua fala que quando a lutadora entra em cena procura se concentrar no treino ou confronto, desligando-se de preocupações com a aparência, mas que, apesar disso, não deixa de marcar a presença de signos culturalmente femininos no tapete. As unhas pintadas, reveladas em sua narrativa, aparecem como uma característica da vaidade feminina que transita dentro e fora dos treinos e lutas. Tal artefato cultural parece se caracterizar como uma das maiores expressões da feminilidade hegemônica entre lutadoras no exercício da profissão.

Dentro da perspectiva das subjetividades – atitudes, gestualidades e comportamentos – percebemos que A2 aponta para a sensibilidade, a delicadeza e a passividade como características das mulheres na qual, embora possam se manifestar nos “momentos certos”, considera não haver espaço para estas no tapete. De outra forma, afirma é que preciso deixar esses elementos de fora e incorporar outros culturalmente masculinos, como a força e algumas “grosserias” para entrar em cena a mulher guerreira.

Essa ideia de oposição entre a “mulher” e a “guerreira” é fruto do binômio masculino/ feminino socialmente construído que, historicamente, atribui esse *ethos*⁶ guerreiro a uma “natureza dos homens” e está fortemente afirmado entre os lutadores, muito mais do que em qualquer outro esporte⁽⁵⁾. Além disso, a perspectiva de A2 sobre a subjetivação do masculino no tapete pode ser apreendida através do observado em outros estudos, que dizem sobre o ambiente das academias de esportes de combate e artes marciais em geral ser dominado por um tipo de cultura masculina impregnada pela “semântica da virilidade que considera a presença feminina uma afronta à ordenação simbólica daquele universo”⁽¹⁶⁾.

Noutra perspectiva, observarmos no relato de A3 a recusa em incorporar estas características atribuídas ao masculino em sua constituição como atleta. Este fato parece vir como um modo de dizer que as mulheres não precisam se “masculinizar” para construírem uma carreira como lutadoras. Ou ainda, que o fato de ser lutadora em nada vai atrapalhar o seu desempenho como mulher/ feminino.

Dessa forma, de acordo com as narrativas das lutadoras, na perspectiva das subjetividades é possível uma “escolha” entre o incorporar ou não a agressividade e a delicadeza, por exemplo, sendo que o corpo já não responde da mesma forma. Em A3 percebemos o

6 — No dicionário de língua portuguesa, *ethos* é um termo antropológico que significa: característica comum a um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma sociedade. Disponível em: <<http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.php?P=Ethos>>. Acesso em: 10/jan./ 2014.

quanto a atleta gostaria de poder conciliar os aspectos que julga importantes de sua feminilidade a sua condição de lutadora. Dentre estes, destacamos a questão do peso corporal, em que afirma se sentir magra demais por ter que manter-se até os 72kg, demonstrando um conflito entre a sua representação de feminilidade e sua condição de lutadora.

A categoria até 72kg era, até dezembro de 2013, a mais “pesada” do feminino, enquanto que no masculino podiam competir em categorias até 120kg, ambos no estilo livre. Esse aspecto nos remete a concepções históricas em que a mulher acima de certo limite de peso, força e/ou desenvolvimento muscular coloca em risco aquela representação ideal de feminilidade ⁽¹²⁾. Entretanto, percebemos que a lutadora gostaria de subir um pouco seu peso, não sob a perspectiva da constituição de novas formas de feminilidade, mas, para afirmar uma representação hegemônica, na qual entende que seu peso, este regulado pela condição de atleta de LO, poderia ser mais proporcional à sua altura.

Contudo, A3 demonstra que aprendeu a aceitar seu corpo de lutadora com o passar do tempo, embora não se sinta plenamente satisfeita ou segura às mudanças ocasionadas desde a sua inserção nas lutas. Uma coincidência, é que sua categoria foi reajustada para até 75kg após a reformulação das regras da LO pela Federação Internacional de Lutas Associadas (FILA), em dezembro de 2013 ⁷. É possível que com este ajuste a relação entre a altura e o peso corporal se mostre mais adequado ao que a lutadora considera ideal para si.

Em A2, observamos que o evidente desenvolvimento muscular assustou a atleta no início da carreira. Esse fato poderia ser percebido também como um conflito, na medida em que se mostra comum que para serem aceitas nos locais de treino elas precisam igualar-se aos homens, ao mesmo tempo em que devem preservar uma aparência que os outros julguem como feminina ⁽⁶⁾. No entanto, percebemos que A2 se adaptou às mudanças corporais adquiridas com os anos de dedicação à LO e hoje vê como uma “coisa normal”. A atleta acredita que para constituir-se como lutadora a força física é um importante elemento, e este inevitavelmente transparece no corpo.

Algumas lutadoras tendem a considerar o desenvolvimento muscular como uma masculinização de seus corpos. A respeito disso, uma lutadora de *Mixed Martial Arts* (MMA) profissional, que possui aparência musculosa, diz que “‘a masculinização do corpo é inevitável’, devido à carga muito intensa de treino” ^(15; 17). Essa perspectiva diz sobre o corpo feminino que quando excessivamente transformado pelo exercício físico e/ou pelo treinamento contínuo lhes são atribuídas características viris que podem questionar a beleza e feminilidade da mulher ⁽⁹⁾.

Estas representações vão ao encontro dos setores mais conservadores da sociedade brasileira que se sentem incomodados quando o ideal de feminilidade, marcado pela delicadeza na aparência e nos gestos, é tensionado por certas características comuns do uni-

verso da cultura física. Elementos como o suor excessivo, esforço físico, emoções fortes, competições, rivalidade consentida, músculos delineados, ousadia de caráter, perigos das lesões, além de leveza das roupas e seminudez, revelam-se incompatíveis a uma representação de feminilidade normatizada ⁽⁸⁾.

Diante disso, é comum entre atletas que possuem a estrutura muscular desenvolvida o investimento acentuado na aparência, como acontece à lutadora de MMA supracitada e não parece se configurar numa preocupação exacerbada entre as lutadoras deste estudo. Percebemos que para essas mulheres a condição de atleta fala mais alto, na medida em que mantém seus corpos à disposição do esporte, revelando que não se trata de abrir mão de vontades pessoais, mas sim, de assumir suas escolhas pela profissão de lutadora ⁽⁶⁾.

Mesmo em A1, compreendemos através da “menininha” que se manifesta em seu cotidiano fora das lutas uma referência ao uso daquilo que não é possível levar para o tapete, como o cabelo solto e hidratante corporal, e não uma preocupação em esconder ou disfarçar o seu “corpo de lutadora”. A atleta incluindo-se num arquétipo de mulher “brava” que se cuida, sim, mas sem preocupações com exageros, e manifesta uma feminilidade marcada por atitudes mais ativas e intensas dentro e fora do tapete.

Diante do exposto, podemos perceber que, apesar de apresentarem em comum o envolvimento com a LO, as atletas possuem em suas representações aspectos semelhantes, mas também outros bastante distintos, não sendo possível falar em “uma representação de feminilidade de lutadoras”. Isso confirma a perspectiva das teorias feministas as quais dizem que as formas de ser e viver feminilidades são plurais ^(11; 13). E ratifica a expectativa da teoria das representações sociais, uma vez que o meio, mas também as opiniões e crenças individuais participam da construção e representação de um objeto ⁽¹⁴⁾, neste caso, da representação de feminilidades. Os resultados demonstram que uma das formas de entender a feminilidade é através de uma representação hegemônica marcada pela delicadeza, malícia e um corpo proporcional, mas também, como uma construção que aceita as influências do meio, neste caso, da LO, revelando corpos fortes e atitudes mais ativas. As atletas incorporam certas gestualidades e comportamentos considerados masculinos como forma de pertencimento ao ambiente em que estão envolvidas. Contudo, também investem em cuidados tipicamente femininos a fim de exteriorizar que esses investimentos em nada interferem sobre seu desempenho profissional. As atletas registram sua presença neste território ainda marcado pela hegemonia masculina e descentram a ideia de que ser lutadora afeta seus modos de ser feminina e, assim, constroem novas representações de feminilidades mais plurais. Apontamos para a necessidade de aprofundamento das pesquisas no tema para que possamos conhecer as representações de outras lutadoras, a fim de contribuir para a ampliação das discussões sobre a pluralidade das formas de ser e viver feminilidades e, assim, dissolver normatizações culturais que ainda buscam dificultar a presença das mulheres no campo das lutas.

7 — Fonte: <<http://cbla.com.br/2013/12/17/fila-divulga-novas-categorias-de-peso/>>. Acesso em: 23/jan./2014.

REFERÊNCIAS

1. Adelman, M. (2007). Mulheres no Esporte: Corporalidades e Subjetividades. In: Movimento, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-29.
2. Bauer, M. W.; Gaskell, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002.
3. Becker, HS (2009). Outsiders: Estudos de sociologia do desvio. Tradução: Borges, ML. Rio de Janeiro: Zahar.
4. Butler, J. (2010). Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
5. Elias, N. (Org.) (1992). A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992.
6. Ferretti, MAC (2011) A Formação da Lutadora: estudo sobre mulheres que praticam modalidades de lutas. São Paulo: USP.
7. Goellner, SV (2003). Bela, Feminina e Maternal: imagens da mulher na Revista Educação Physica. Ijuí: Unijuí.
8. Goellner, SV (2005). Mulheres e futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades. Rev. bras. Educ. Fís. Esp., São Paulo, v.19, n.2, p. 143-151.
9. Goellner, SV (2007). O Esporte e a Cultura Fitness como Espaços de Generificação dos Corpos. Anais do XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, 16 a 21 de setembro, Recife, p. 1-9.
10. Goellner, SV (2010). A educação dos corpos, dos gêneros e das sexualidades e o reconhecimento da diversidade. In: Cadernos de Formação RBCE, vol.1, no. 2, p.71-83.
11. Goellner, SV (2013). Gênero e esporte na historiografia brasileira: balanços e potencialidades. In: Revista Tempo, vol.17, no. 34, p. 45-52.
12. Goellner, SV; Fraga, AB. (2003) Antinoüs e Sandwina: encontros e desencontros na educação dos corpos brasileiros. Movimento, Porto Alegre, v. 9, n. 3, p. 59-82.
13. Louro, GL (2008). Feminilidades e Pós-modernidade. In: MOTA, L. Invenção do Contemporâneo: a construção dos gêneros (vídeo). Disponível em: <http://video.com/28127159>. Acesso em: 14 de maio de 2013.
14. Moscovici, S (2007). Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes.
15. Moura, DL; Bento, GS; Santos, FO; Lovisolato, H. (2010). Esporte, Mulheres e Masculinidades. In: Esporte e Sociedade, ano 5, n 13, p. 1-22.
16. Thomazini, SO, Moraes, CEA & Almeida, FQ. (2008). Controle de Si, Dor e a Representação Feminina entre Lutadores(as) de Mixed Martial Arts. In: Pensar a Prática, vol.11, no. 3, p. 281-290.

AUTORES:

Edmilson S. dos Santos ¹
Jean Carlo de Sá Andrade ¹
Rosiane de O. Nascimento ¹
Roberto Silva dos Santos ¹

¹ GEPPOL, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Brasil

A participação dos governos estaduais na difusão do Programa Segundo Tempo/ ME

5406

PALAVRAS CHAVE:

Políticas públicas. Esporte educacional. Implementação.

RESUMO

Este estudo busca analisar a participação dos governos estaduais na difusão do Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte no intervalo de 10 anos (2003 a 2012). Os incentivos à descentralização do programa não foram suficientes para garantir maior participação dos governos estaduais em sua difusão. Após dez anos não foi possível capturar uma cultura institucional que permita garantir efeitos redistributivos e consequente diminuição das desigualdades regionais de acesso ao esporte educacional.

Correspondência: Edmilson Santos dos Santos. GEPPOL, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Brasil. (edmilson.santos@univasf.edu.br).

The involvement of state governments in the diffusion of the Segundo Tempo Program/ ME

ABSTRACT

This study seeks to analyze the participation of municipalities in the diffusion Segundo Tempo Program 10-year interval (2003-2012). Incentives for decentralization program were not sufficient to ensure greater involvement of state governments in their diffusion. After ten years it was not possible to capture an institutional culture that will guarantee redistributive effects and reducing regional inequalities in access to sport education.

KEY WORDS:

Public policy. Education sport. Implementation.

INTRODUÇÃO

A política pública na área social tem como premissa básica a democratização do acesso a um determinado bem social, de forma a diminuir a desigualdade existente em sua distribuição na sociedade. Essa preocupação está expressa de maneira explícita no Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte.

Nesse sentido, o programa se coloca como um forte aliado na diminuição da desigualdade social. Por outro lado, a preferência alocativa está diretamente associada ao aumento de investimentos nas áreas em que se encontra o público-alvo do programa, as localidades e as regiões mais pobres¹, que, historicamente, são portadoras de múltiplas desvantagens e severas assimetrias; dentre elas está o acesso à prática esportiva. O modelo de atuação do Estado brasileiro impõe algumas questões à produção da política pública que respondem às características de nosso federalismo².

É possível assumir (sem grandes pretensões, pois o estudo aqui não é sobre o federalismo) o entendimento trazido por Soares⁽¹⁸⁾, de que o federalismo é um sistema de organização territorial do poder entre o governo central e as entidades subnacionais interdependentes (governo estadual e prefeitura) e com relativa autonomia, cujo grau é determinante à compreensão da utilização dos recursos (podendo ser de poder, de tarefas e/ou financeiro)³.

O Brasil já experimentou uma variedade de arranjos federativos, como aponta Souza⁽²⁰⁾. Mais do que compreender esse histórico, a questão que se coloca é tentar identificar que variáveis caracterizam o modelo brasileiro e seus impactos na distribuição de recursos. As assimetrias entre os níveis de governo (desempenho fiscal, por exemplo) produzem diferentes cenários à distribuição e redistribuição de recursos e à oferta de políticas públicas⁽¹⁰⁾⁴.

Cada política engendra um tipo de relação entre os entes federados [que, no caso brasileiro, envolve uma complexidade a mais por conta da tripla soberania⁽⁵⁾], que produz significado e conteúdo distintos, com diferentes resultados para a política pública⁵, seja pela descentralização política e autonomia de agenda, seja pela transferência fiscal e capacidade de arrecadação.

A desigualdade socioeconômica é o ponto de partida para o debate federalista brasileiro,

1 — Rezende⁽¹⁴⁾ analisa o impacto das preferências alocativas nos gastos públicos e na descentralização.

2 — De uma forma bastante simplificada, podemos dizer que federalismo é um sistema de poder no qual governos autônomos, dentro de uma mesma área geográfica, cooperam para garantir unidade.

3 — Rodden⁽¹⁶⁾ desvincula o debate sobre o federalismo de seu viés fiscal e o identifica como um processo estruturado por instituições que distribuem e redistribuem autoridade.

4 — A experiência internacional aponta que as clivagens étnicas e religiosas, produtoras de desigualdades, têm sido uma das principais preocupações na constituição do federalismo. No Brasil, segundo Arretche⁽⁷⁾, é a clivagem econômica que melhor explica as variações de nosso federalismo.

5 — Eles podem significar diversidade, diferença por concorrência ou desigualdade conforme o modelo analítico utilizado⁽⁷⁾.

e sua diminuição é o projeto a ser perseguido pelo Estado. A Constituição de 1988 colocou como objetivo para o fortalecimento da federação a promoção de um maior equilíbrio entre os entes constitutivos ⁽²⁰⁾. Há uma tensão permanente no estado federativo pela distribuição/redistribuição de poder e de recursos que não estão associados à eficiência dos governos subnacionais. Dinâmicas de cooperação, disputas, consentimento e barganhas são produtoras de uma complexa engenharia política ^(2, 16, 20). Esse cenário aponta para relações intergovernamentais altamente competitivas, vertical e horizontalmente ⁽²⁰⁾.

Outra marca de nosso federalismo é sua descentralização convivendo ao lado de tendências centralizadoras ⁽³⁾. A Constituição de 1988, de forte viés municipalista – aspecto descentralizador –, transferiu capacidade decisória, funções e recursos às instâncias subnacionais. Os estados não foram os maiores beneficiários desse movimento, mas sim os municípios. Havia uma expectativa de que a descentralização melhoraria o resultado da política pública de forma a diminuir as desigualdades intrarregional ⁽⁶⁾.

No plano nacional, a crise do regime militar e a transição democrática geraram poderosas correntes descentralizadoras que foram associadas à democracia, à cidadania e à diminuição das desigualdades ^(2, 5). No plano internacional, pressionada por uma maior eficiência dos governos, a descentralização estava associada ao paradigma da modernização gerencial ⁽¹¹⁾. Esses dois movimentos acabaram por dar força a essa ideia, que acabou por criar dificuldades ao discurso e à prática centralizadora, elevando os custos da recentralização.

Porém, a consequência não esperada do processo de descentralização brasileira acabou por desnudar seus limites, principalmente aqueles associados à manutenção, ou aprofundamento, da desigualdade regional. São eles: a ambiguidade de competências entre as três esferas de governo, que produziu, em determinadas áreas, imobilismo; a baixa qualificação da burocracia; uma descentralização fiscal que dificultou a coordenação de certas políticas, de forma a garantir maior equidade ⁶ entre os entes federativos; e, vulnerável às pressões advindas das elites locais, o clientelismo ⁽¹¹⁾. O resultado mais drástico de todo esse processo foi a fraca coordenação entre os entes federados e a manutenção dos parâmetros de desigualdade ^(6, 19). Afonso e Lobo ⁽¹⁾ não interpretam a descoordenação como uma variável interveniente na manutenção do cenário de desigualdade, mas como uma característica do modelo de descentralização brasileira que produz resultados políticos desiguais.

Uma análise mais acurada do desempenho dos governos é dependente dos arranjos institucionais e setoriais de uma dada política ^(3, 4). A complexidade das relações federativas

interage com diferentes fenômenos e produz resultados diferenciados na distribuição das políticas públicas. Temos assistido, pelo menos em termos de políticas de esporte, cada vez mais, ao protagonismo do governo federal na formulação de políticas públicas (efeito centralizador), que se tornam mais e mais necessárias diante da falta de recurso dos governos subnacionais, dos (não) ganhos eleitorais que uma política que congrega esporte e criança podem ensejar ⁷, da diferenciação do valor que a política de esporte para criança tem em cada agenda intergovernamental e da capacidade financeira, principalmente dos municípios dependentes das transferências constitucionais.

O governo federal pode promover determinadas políticas criando incentivos à cooperação entre os entes federados. A cooperação pode se dar por meio da produção de um pacote de incentivos de forma a seduzir ou mobilizar a atenção dos governos subnacionais, principalmente para aqueles com menor capacidade fiscal. Porém, um conjunto de variáveis intermediárias que se coloca entre o governo federal e o beneficiário do programa produz dinâmicas diferenciadas na implementação da política pública.

Após experimentar 10 anos de implementação do Programa Segundo Tempo (2003 a 2012), torna-se importante analisar as consequências do modelo desenhado de descentralização das ações pelo Ministério do Esporte na diminuição das desigualdades regionais de acesso a esse bem social. A difusão ⁸ do PST segue o modelo de descentralização por demanda (é dependente de convênios com parceiros). Para sua implementação, o Ministério do Esporte elaborou um pacote de incentivos à descentralização que, dependendo das condições do parceiro, pode chegar a um subsídio de 100% do valor do projeto. No entanto, ele é dependente do desejo de cooperação intergovernamental dessa política. A grande questão é se esse modelo de descentralização por demanda é suficiente para se obter resultados redistributivos (atender a regiões mais vulneráveis), principalmente diante da autonomia política, das instituições estaduais responsáveis com a implementação, das dificuldades operacionais à descentralização e dos patamares existentes de políticas locais de democratização do esporte, viés competitivo intergovernamental.

7 — Para análise da participação dos partidos e coalizões na difusão do PST, ver Santos ^(6/n).

8 — Para análise do tema da difusão, no sentido de compreender como uma política vai se reproduzindo em outros ambientes ao longo do tempo, ver Berry e Berry ⁽⁹⁾.

6 — A equidade aqui é interpretada nos termos propostos por Rawls ⁽¹³⁾.

METODOLOGIA

Este trabalho tem por objetivo verificar a capacidade redistributiva dos governos estaduais na difusão do Programa Segundo Tempo, nos convênios realizados entre 2003 a 2012. Neste sentido, o estudo se propõe a uma análise descritiva do desempenho dos estados, principalmente em relação às cidades vulneráveis⁹.

As informações que subsidiaram o estudo vieram de diferentes fontes, a saber: dados referentes ao Programa Segundo Tempo foram coletados diretamente no site do programa no Ministério do Esporte; o grau de vulnerabilidade no interior dos estados foi produzido com base no Índice de Exclusão Social⁽¹²⁾; e sobre as prefeituras, diretamente do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

O estudo concentrou atenção na capacidade distributiva/redistributiva dos governos estaduais. Para análise da vulnerabilidade, utilizou-se como unidade de análise o município. Sendo assim, excluímos o Distrito Federal por não possuir o terceiro ente federal capaz de promover a comparação.

RESULTADOS

Como pode ser observado no gráfico abaixo, a difusão do PST pelos governos estaduais apresenta três cenários. Primeiro, sem que com isso represente uma escala valorativa, aparecem as regiões onde todos os estados aderiam ao programa, caso do Sul e Centro-Oeste. Depois, as regiões Norte e Nordeste onde apenas um estado em cada uma não aderiu ao programa. Por último, o Sudeste em que somente a metade dos estados convenciou com o Ministério do Esporte para fazer a difusão do programa no período aqui analisado, como pode ser observado no gráfico 1.

GRÁFICO 1 — Adesão dos governos estaduais ao PST de 2003 a 2012

FONTE: Dados do Ministério do Esporte (2013).

Durante os dez anos de implementação, apenas quatro estados não aderiam ao PST: Roraima, Maranhão, São Paulo e Espírito Santo. À primeira vista, não há um padrão nessa negativa. Os estados apresentam características muito díspares do ponto de vista econômico e social e a autonomia política é um eixo central de nosso federalismo. Do ponto de vista institucional, todos possuem um órgão que é responsável pela política pública de esporte de forma exclusiva ou compondo com outra secretaria. Talvez não seja possível encontrar uma variável que explique a não adesão dos quatro estados. É bem provável que para cada um deles um conjunto de variáveis interferiu de maneira bastante particular na configuração dessa realidade.

Diante da autonomia dos estados à adesão e à implementação de políticas próprias de esporte educacional, não é possível afirmar que esses estados patrocinaram a exclusão das crianças vulneráveis a esse bem. Por exemplo, a atuação concorrencial do governo de São Paulo pode ser explicada por dois motivos: capacidade de financiamento para produzir política visando os mesmos objetivos do PST e concorrência política.

A participação de cada um dos estados na difusão do programa em direção aos municípios seguiu uma lógica bastante própria. Conforme tabela 1, chama atenção o fato de apenas um estado conseguir, ao longo de dez anos, garantir acesso ao programa de todos os seus municípios, mesmo que corresponda a apenas um convênio (a implementação pode variar de 1 a dois anos e meio). Os resultados do Amapá e do Acre também foram bastante

9 — Para efeito deste trabalho, estamos considerando que os municípios mais vulneráveis são aqueles estão no nível mais elevado de exclusão do Índice de Exclusão Social (IES) de Pochmann e Amorim⁽¹²⁾. São quatro os níveis de exclusão social, o mais alto, Exclusão Severa (ES), Alta Exclusão (AE), Média Exclusão (ME) e Baixa Exclusão (BE).

expressivos. Na outra extremidade, temos seis estados que não conseguiram levar o PST a pelo menos 10% de seus municípios. Não é possível identificar um padrão regional [CE (1) – PB (22)/AP (2) – RR (21)]; nem é possível associar com o PIB dos estados, haja vista as colocações do Rio de Janeiro (16) e do Rio Grande do Sul (18); nem pelo tamanho do estado, Amapá (2) e Rondônia (21). A difusão promovida pelos estados em direção aos seus municípios não acompanhou um padrão.

TABELA 1 — Percentual de municípios que receberam o PST pelos órgãos estaduais

CLAS.	ESTADO	%	CLAS.	ESTADO	%
1	CE	100	12	AL	27,45
2	AP	93,75	13	SC	22,18
3	AC	90,91	14	AM	20,97
4	MS	75,64	15	TO	17,99
5	MT	73,05	16	RJ	13,04
6	PI	49,11	17	BA	6,95
7	PR	41,75	18	RS	5,44
8	PE	41,62	19	RN	3,59
9	GO	40,65	20	PA	2,8
10	MG	39,16	21	RO	1,92
11	SE	37,33	22	PB	0,9

FONTE: Programa Segundo Tempo/Ministério do Esporte (2013).

Diferentemente dos municípios que não têm como coordenar uma ação redistributiva, no plano regional, os estados, através da forma como coordenam a distribuição do programa entre os municípios, possuem ferramentas para imprimir uma gestão redistributiva do PST. Nesse caso, irão priorizar os municípios mais vulneráveis. Os estados também podem imprimir uma ação distributiva, levando o programa a todas as cidades, realidade experimentada pelo Ceará que conseguiu atingir todos (n = 174) incluindo os que estão em ES.

Os estados podem imprimir uma intervenção seletiva, redistribuindo o programa aos municípios mais vulneráveis, concentrando nos municípios menos vulneráveis, amplificando a desigualdade, ou apresentando outra dinâmica sem efeitos distributivos ou redistributivos. As cinco primeiras posições do ranking de implementação do programa nos municí-

pios vulneráveis permanece a mesma da difusão entre os municípios do estado, conforme tabela 1. O que muda é o esforço que cada estado tem que fazer, a depender do número de municípios vulneráveis, para levar o programa até essas localidades.

Um dado que chama atenção é o fato de alguns estados com números muito reduzidos de municípios vulneráveis não terem, em dez anos, conseguido levar o programa até eles, conforme tabela 2. É o caso do Rio de Janeiro (n = 1) e Santa Catarina (n = 2). Porém, ao lado desses estados estão também aqueles que possuem elevado número de municípios no estágio de ES: Maranhão (n = 142) e Paraíba (n = 209). Não podemos dizer que é apenas um problema de gestão dos estados, pois o programa não apresenta incentivos suficientes ou adequados à cooperação. O governo central também não imprimiu condicionalidades no programa de forma a induzir os estados a promoverem difusão em direção aos municípios de maior exclusão (ES). Por outro lado, não podemos esquecer que a inação é uma das formas de traduzir determinados interesses políticos e produzir uma política pública⁽¹⁷⁾.

TABELA 2 — Percentual de municípios em exclusão severa que receberam o PST pelos estados.

ESTADO	Nº MUN/ES	%	ESTADO	Nº MUN/ES	%
CE	174	100	TO	101	13,86
AC	21	90,48	BA	369	6,23
AP	10	90	PA	109	0,92
MS	8	75	MA	212	0
MT	12	58,33	SP	4	0
MG	229	51,97	RO	4	0
PI	213	48,83	PB	209	0
SE	68	38,24	RN	142	0
PE	168	37,5	RJ	1	0
AL	97	24,74	RS	5	0
GO	25	24	SC	2	0
PR	29	20,69	RR	13	0
AM	60	18,33	ES	5	0

FONTE: Programa Segundo Tempo/Ministério do Esporte (2013).

Contrastar o desempenho dos estados na difusão do PST em direção aos municípios menos vulneráveis (BE) torna-se importante para melhor compreender a cultura institucional que está sendo produzida pelo programa. A distribuição dos municípios menos vulneráveis não é equilibrada entre as regiões, como pode ser observado no gráfico 2. As regiões Sudeste e Sul monopolizam a incidência de municípios de baixa exclusão (97%) e a região Norte não possui municípios nesse nível de exclusão. Portanto, as regiões Sudeste e Sul são menos dependentes de ações que promovam a equidade ao serviço (esporte educacional) e as regiões Norte e Nordeste, mais dependentes.

GRÁFICO 2 — Percentual de municípios menos vulneráveis por região
 FONTE: Índice de Exclusão Social, Pochamnn e Amorim (2003)

A tabela 4 mostra, dentre os estados que aderiam ao PST, o desempenho de cada um em levar o programa até os municípios menos vulneráveis. O que chama atenção é que todos os estados que convieram com o programa conseguiram melhores percentuais de difusão junto aos municípios menos vulneráveis do que aos mais vulneráveis. Isto não significa que beneficiários menos vulneráveis não possam estar recebendo o programa, pois nos municípios menos vulneráveis também encontramos bolsões de miséria e exclusão. Porém, não é isto que estamos analisando aqui. A questão é o papel estratégico do estado de coordenar ações de forma a levar o programa aos municípios menos vulneráveis, unidade de análise escolhida para interpretar os resultados do programa, de forma a di-

minuir a desigualdade na distribuição de um determinado bem. São eles, por um conjunto de questões, que são mais dependentes da descentralização de recursos para produzirem políticas públicas. No entanto, a realidade do Rio de Janeiro é emblemática e marcada pelo contraste. Possui um município em ES, o pior nível de exclusão, e não conseguiu levar o programa até lá. Já o seu desempenho em direção aos municípios menos vulneráveis (BE) foi de 40%. Isto indica que os estados imprimiram ação política com objetivo de não coordenar a difusão do programa de forma a melhorar a posição dos mais vulneráveis.

TABELA 4 — Difusão do PST entre os estados que possuem municípios com baixa exclusão

ESTADO	MUN. BE	PST	%
TOCANTINS	1	1	100
PERNAMBUCO	1	1	100
MATO GROSSO DO SUL	1	1	100
GOIÁS	2	1	50
ESPÍRITO SANTO	1	0	0
RIO DE JANEIRO	5	2	40
PARANÁ	7	3	42,9
MINAS GERAIS	9	5	55,6
SANTA CATARINA	26	3	11,5
RIO GRANDE DO SUL	53	2	3,8
SÃO PAULO	93	0	0

FONTE: Pochmann e Amorim (2003) e Ministério do Esporte (2013)

Não podemos deixar de considerar, a partir dos dados aqui apresentados, que o gestor pode estar atuando de forma a maximizar sua imagem diante dos municípios que apresentam maior desigualdade interna e o fato de estarem localizados nos grandes centros urbanos, com maior número de eleitores. Como indica a Teoria da Escolha Racional, gestores tomam decisões que possibilite permanecer no poder, maximizando votos.

Analisando o número de municípios vulneráveis e percentual que recebeu algum núcleo do PST via governo estadual, não é possível estabelecer alguma relação entre região, ta-

manho do estado (população) e nível de desenvolvimento. Porém, não escapa à análise o fato de haver, do ponto de vista percentual, melhor desempenho entre os municípios menos vulneráveis do que nos mais vulneráveis. Esse resultado aponta, para os critérios aqui analisados, uma distorção alocativa que precisa ser melhor compreendida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência dos 10 anos de implementação do PST indica que os incentivos ofertados pelo programa não são suficientes para promoverem adesão de 100% dos governos estaduais na difusão do programa. Porém, não podemos deixar de destacar que isto não significa que os possíveis beneficiários não possam estar sendo atendidos por programas similares formulados pelos governos estaduais. Esse resultado vai na direção do que é suportado pelo nosso modelo de federalismo, concorrência vertical tende a produzir resultados diferenciados.

Essa primeira observação aponta que para os governos estaduais se tornem parceiros estratégicos do Ministério do Esporte na difusão do Programa Segundo Tempo, principalmente objetivando efeito redistributivo, é preciso revisar o sistema de incentivos à descentralização para esse ente governamental. Do contrário, permaneceremos produzindo uma desigualdade regional que compromete o princípio da justiça social almejada pelos programas sociais do ministério e do governo.

Do ponto de vista intraestadual, os governos estaduais têm autoridade para imprimir um movimento redistributivo levando, de forma prioritária, o programa aqueles municípios mais vulneráveis. Essa não foi a realidade para muitos estados cujo resultado do programa reproduziu o status quo. Apenas 30% dos municípios em ES conseguiram receber o programa via governo estadual no período aqui analisado.

O melhor desempenho entre as regiões foi com a região Sudeste, considerando aqueles estados que convieram com o governo federal. Apesar de terem o menor número de municípios em ES, obtiveram uma difusão de 51,7%. A pior região foi a Sul com apenas 16,6%. A região Nordeste ficou com 28,8% e Centro-Oeste, 24,7%. A região com menor número de municípios vulnerável foi a que obteve o pior resultado. O que podemos perceber é que o programa não ajudou a diminuir a desigualdade regional na oferta do esporte educacional. Essa assertiva se confirma quando analisamos o resultado da distribuição do programa entre os municípios menos vulneráveis pelos governos estaduais.

Podemos considerar, a partir das análises aqui realizadas, que governos estaduais não se constituíram como parceiros estratégicos do governo com objetivo de diminuir as desigualdades na oferta do Programa Segundo Tempo e o interesse pelo programa é muito baixo e seus incentivos à descentralização são tímidos. Apesar de não ter sido objetivo do estudo, é importante verificar a participação do componente político partidário na difusão do programa.

REFERÊNCIAS

1. AFONSO, J. R. R.; LOBO, T. Descentralização fiscal e participação em experiências democráticas retardatárias. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 14, p. 3-36, 1996.
2. ALMEIDA, M. H. T. Federalismo e políticas sociais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 10, n. 28, p. 88-108, 1995.
3. ALMEIDA, M. H. T. Recentralizando a federação? Revista Sociologia e Política, Curitiba, v. 24, p. 29-40, jun. 2005.
4. ARRETCHE, M. Dossiê agenda de pesquisa em políticas públicas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, 7-9, fev. 2003.
5. ARRETCHE, M. Quem taxa e quem gasta: a barganha federativa na federação brasileira. Revista de Sociologia Política, Curitiba, n. 24, p. 69-85, jun. 2005.
6. ARRETCHE, M. A agenda institucional. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 22, n. 64, p. 148-151, 2007.
7. ARRETCHE, M. Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos? Dados, Rio de Janeiro, v. 53, n. 3, p. 587-620, 2010.
8. BARACHO, M. A. P. A importância da gestão de contas públicas municipais sob a premissa da governança e accountability. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, v. 34, n. 1, p. 129-161, jan./mar. 2000.
9. BERRY, F. S.; BERRY, W. Innovation and Diffusion Models in Policy Research. In: SABATIER, P. (ed.) Theories of the policy process. Boulder: Westview, 1999. p. 169-200.
10. GIBSON, E. L.; CALVO, E. F.; FALLETI, T. G. Federalismo realocativo: sobre-representação legislativa e gastos públicos no hemisfério ocidental. Opinião Pública, Campinas, v. 9, n. 1, p. 98-123, 2003.
11. MELO, M. A. Crise federativa, guerra fiscal e "hobbesianismo municipal" efeitos perversos da descentralização? São Paulo em Perspectiva, São Paulo, n. 10, v. 3, p. 11-20, 1996.
12. POCHMANN, Márcio; AMORIM, Ricardo (orgs.) Atlas da exclusão social no Brasil, Volume 1. São Paulo: Cortez, 2003.
13. RAWLS, J. Justiça como equidade: uma concepção política, não metafísica. Lua Nova, São Paulo, n. 25, p. 25-29, 1992.
14. REZENDE, F. C. Descentralização, gastos públicos e preferências alocativas dos governos locais no Brasil. Dados, Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, p. 413-440, 1997.
15. RIBEIRO, L.C.Q. et al. Níveis de integração dos municípios brasileiros em Rms, RIDEs e AUs à dinâmica da metropolização. Observatório das Metrópoles, 2012.
16. RODDEN, J. Federalismo e descentralização em perspectiva comparada: sobre significados e medidas. Revista Sociologia e Política, Curitiba, v. 24, p. 9-27, jun. 2005.
17. SECCHI, L. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2003.
18. SOARES, Márcia Miranda. Federação, democracia e instituições políticas. Lua Nova, São Paulo, n. 44, p. 137-163, 1998.
19. SOUZA, C. Federalismo e gasto social no Brasil: tensões e tendências. Lua Nova, São Paulo, n. 52, p. 5-28, 2001.
20. SOUZA, C. Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil Pós-1998. Revista Sociologia e Política, Curitiba, v. 24, p. 105-121, jun. 2005.

AUTORES:Giandra A. Bataglion¹Angela T. Zuchetto¹John Peter Nasser¹¹ Centro de Desportos. Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

Possibilidades e necessidades de crianças com deficiência na prática de atividades motoras

PALAVRAS CHAVE:

Crianças com deficiência.

Atividade motora adaptada. Adequações.

RESUMO

Esta pesquisa analisou as facilidades, dificuldades e adequações necessárias durante a prática de atividade motora por crianças de três a treze anos com diferentes deficiências em um programa extracurricular. Para coleta de dados utilizou-se filmagens de duas aulas com duração de uma hora cada, sendo uma na água (atividades pré-esportivas) e uma no solo (postura e locomoção), ambas com seis atividades. Foram analisadas descritivamente através de uma matriz que verifica a capacidade em realizar as atividades, principais dificuldades e a necessidade de auxílio pessoal e de objetos. As principais dificuldades ocorreram em atividades que desenvolvem habilidades locomotoras, força, agilidade, flexibilidade, compreensão, criatividade, comunicação e socialização. Com as adequações e os auxílios prestados como informações adicionais, informações seguidas de demonstrações, estímulos para realizar, auxílio para se deslocar, auxílio para alcançar materiais, auxílio para modificar movimentos, mais tempo para realizar, além das adequações de materiais, todas as crianças realizaram as atividades propostas dentro de suas possibilidades. Notou-se que a influência dos auxílios e estímulos interferiu positivamente no desempenho motor das crianças favorecendo o efetivo engajamento.

Possibilities and needs of children with disabilities in the practice of motor activity

ABSTRACT

This research examined the facilities, difficulties and adjustments necessary for the practice of motor activity for children from three to thirteen years ago with different disabilities in a school program. For data collection, it was carried out the videotaping of two weekly classes of one hour long. One of them in the aquatic environment (pre-sport activities) and the other one on the ground (posture and locomotion) both with six activities. Were analyzed descriptively through a matrix that verifies the ability to perform the activities, main difficulties and the need for personal assistance and objects. The main difficulties occurred in activities developing locomotors skills, strength, agility, flexibility, understanding, creativity, communication and socialization. With the adjustments and aid provided as additional information, information followed by demonstrations, help to move around, need to modify movements, more time to perform tasks, beyond adjustments of materials, all children had proposed activities within their means. It was noted that the impact of aid and incentives had a positive influence on the motor performance of children favoring effective engagement.

KEY WORDS:

Children with disabilities. Adapted motor activity. Adjustments.

INTRODUÇÃO

As atividades físicas são essenciais para a promoção do crescimento, desenvolvimento e saúde das crianças ⁽¹⁾. Estas, quando praticadas regularmente, diminuem o risco de problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e outros fatores de risco ⁽²⁾.

Rimmer, Wolf, Sinclair e Armour ⁽³⁾, relataram em sua pesquisa sobre atividade física para pessoas com deficiência que elas são, particularmente, suscetíveis ao sedentarismo. Isso porque a presença da deficiência tende a reduzir e/ou limitar a sua participação nas atividades ⁽⁴⁾.

Ainda existem poucas informações sobre a atividade física e a saúde de crianças com deficiência, mas este tema tem sido identificado como prioridade para a saúde pública ⁽⁵⁾. As pesquisas desenvolvidas até o momento sugerem que as crianças com deficiência estão insuficientemente ativas para atingir fins de saúde e que o nível de atividade física pode estar mais relacionado ao tipo de deficiência do que ao sexo ou ao nível escolar do indivíduo ^(6,7,8,3).

São recomendados de 30 à 60 minutos de atividade física, na maioria dos dias da semana, para as crianças ⁽⁹⁾. Esta recomendação é igualmente importante para as crianças com deficiência, mas para que ocorra o engajamento elas necessitam de adequações e de pessoas especializadas que as acompanhem ⁽⁴⁾.

Para favorecer a participação de pessoas com deficiência em atividades motoras Winnick ⁽¹⁰⁾ sugere um “ajuste” não somente nas atividades propostas, mas também em seus objetivos e métodos, para atender as necessidades de cada indivíduo. Nesse sentido, é necessário que o professor conheça as características das diferentes deficiências, as possibilidades e necessidades, além da fase de desenvolvimento da criança para então, planejar atividades que contribuam nos aspectos biopsicossociais ^(11, 12, 13). Isso porque, a necessidade de auxílio possui íntima relação com as atividades que são propostas e com as características motoras e cognitivas da criança ⁽¹¹⁾. Deste modo, o profissional poderá organizar aulas ricas em conteúdos da Educação Física sem colocar em risco a integridade física, psico e social de seus participantes ⁽¹⁴⁾, criando assim, ambientes promissores à prática pedagógica ⁽¹⁵⁾. Pois, conforme Schmitt ⁽¹⁶⁾ é função dos educadores estimular e otimizar a aprendizagem e seus alunos.

Com base nestas considerações, o objetivo desta pesquisa foi verificar as facilidades, dificuldades e adequações necessárias durante a prática de atividades motoras por crianças com diferentes deficiências em um programa extracurricular.

METODOLOGIA

TIPO DE PESQUISA

Esta pesquisa se caracteriza como descritiva e foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade sede do programa, sob o processo número 911/2010. Os responsáveis pelos participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

CONTEXTO DA PESQUISA

O contexto do estudo foi o Programa de Atividade Motora Adaptada (AMA), oferecido no Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina (CDS/ UFSC). Desde sua criação, em 1995, atende às necessidades das disciplinas relacionadas à Educação Física Adaptada, preocupando-se com o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo como pressuposto teórico a questão de que “toda criança é capaz de aprender e todo professor é capaz de ensinar” ⁽¹²⁾. As atividades propostas ocorrem em dois encontros semanais, com duração média de duas horas, sendo uma no solo e outra na água ⁽¹²⁾. Participam das atividades os acadêmicos matriculados na disciplina de Educação Física Adaptada, acadêmicos bolsistas, a coordenadora e as crianças com deficiência, mantendo a proporção de um adulto por criança com deficiência, considerada ideal no programa ⁽¹²⁾.

Durante o período observado, abril à julho de 2011, foram ministradas 28 aulas no solo e 28 na piscina. Dentre estas, foram intencionalmente selecionadas duas, sendo uma no solo (atividades de postura e locomoção) e uma na água (atividades pré-esportivas), ambas com seis atividades. Destaca-se que na primeira aula havia 12 adultos auxiliares e 8 crianças e na segunda, 10 adultos auxiliares e 8 crianças.

OS PARTICIPANTES

Participaram desta pesquisa sete meninos e três meninas, na faixa etária entre três e treze anos com deficiência física/paralisia cerebral (DF/ PC), deficiência visual (DV), deficiência intelectual (DI), deficiência auditiva (DA), transtorno déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e autismo. Os participantes foram escolhidos intencionalmente, de modo que todos os que estavam presentes nos dias das aulas foram incluídos na pesquisa.

Destaca-se que Daniela e Diego estavam presentes somente na aula do solo e Caio e Mário apenas na piscina, enquanto que os demais estavam em ambas. Todos os participantes receberam nomes fictícios.

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Inicialmente foram elaboradas duas aulas, cujo tema foi postura/locomoção e pré-esportiva, respectivamente. Ambas foram compostas por seis atividades, sendo as desenvolvidas no solo: 1 – Encontrando os colegas, 2 – Coelhinho sai da toca, 3 – Pato-ganso,

4 –Morto-vivo, 5 – Estátua, 6 – Bate-manteiga. Na aula da piscina foram realizadas as seguintes atividades: 1 – Deslocando os espaguete, 2 – Voleibol, 3 – Basquetebol, 4 – Handebol, 5 – Caça ao tesouro, 6 – Sai tainha.

Para coleta de dados utilizou-se filmagens das duas aulas. Foram analisadas descritivamente através de uma matriz proposta por Zuchetto ⁽¹⁷⁾, que verifica a capacidade em realizar as atividades, principais dificuldades e a necessidade de auxílio pessoal e de objetos. A análise das adequações ocorreu em sete categorias: Informações adicionais, informações seguidas de demonstrações, estímulos para realizar, auxílio para se deslocar, auxílio para alcançar materiais, necessidade de modificar movimentos e mais tempo para realizar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na aula do solo, cujo tema foi postura e locomoção, utilizaram-se lençóis coloridos na atividade estátua e músicas em diversos momentos para motivar as crianças. Ressalta-se que não houve adequações específicas quanto ao uso de materiais. Já na segunda aula, onde foram realizadas atividades pré-esportivas, a rede de voleibol foi improvisada com o uso de espaguete e para a trave de handebol foram posicionados materiais flutuantes na borda da piscina. A cesta de basquetebol foi retirada de seu suporte, sendo mantida a uma altura considerada ideal para os participantes e na caça ao tesouro foram disponibilizados espaguete em forma de "motinhos" para possibilitar maior movimentação e facilitar a execução da tarefa. Na maioria das atividades foram utilizados balões e bolas de diferentes tamanhos e cores para propiciar experimentação e suprir as necessidades de cada criança.

Na aula do solo, as atividades que mais necessitaram de adequações foram Estátua ⁽³⁹⁾ e Coelho sai da toca ⁽³²⁾. Na primeira, que consistia em dançar livremente pela sala no ritmo da música e permanecer na posição estática no momento em que a música parava, muitos dos participantes não atendiam ao comando "estátua" devido a dificuldades no equilíbrio ou na compreensão da tarefa, isso evidenciou um elevado número de estímulos. Além disso, ressalta-se que houve considerável necessidade de auxílios para se deslocar para atender as necessidades das crianças no que se refere a locomoção nos momentos de dança. Na segunda atividade, que exigia um determinado grau de agilidade para "trocar de toca" no exato momento do comando, foram necessários constantes auxílios para se deslocar em função do comprometimento de membros e da conseqüente lentidão na locomoção de alguns participantes, porém, essa atividade foi muito bem aceita pelo grupo. Algumas crianças necessitaram de mais tempo para realizar as duas atividades devido a dificuldades locomotoras e aos estímulos e auxílios que lhes eram prestados para a correta execução das tarefas.

Destaca-se a atividade bate-manteiga pela quantidade de informações adicionais ⁽⁶⁾. Esse dado explica-se pela dificuldade na compreensão da tarefa, que por sua vez, apresen-

ta alta complexidade por exigir constante criatividade e agilidade para que a criança escolha um colega e toque em sua mão de modo que este perceba o mais tarde possível dando tempo para o primeiro retornar a sua posição inicial antes de ser "prego". Notou-se ainda, que algumas crianças não entendiam a alternância de turno, ou seja, em qual momento seriam o pegador ou o fugitivo indicando dificuldades na compreensão, o que aumentou a demanda de adequações no quesito "informações adicionais".

Notou-se na aula da piscina uma pequena diminuição na necessidade de adequações. Em contrapartida, o número de informações adicionais e de informações seguidas de demonstrações foi superior ao da aula no solo. Isso se explica pelo fato de que nesta aula foram desenvolvidas atividades mais complexas que exigiam das crianças um maior nível de compreensão como, por exemplo, a realização do arremesso na cesta de basquetebol, um fundamento que elas não conheciam ou não tinha domínio para realizar, por isso necessitavam de mais explicações. Além disso, a presença de Caio na piscina, fez com que houvesse maior necessidade de informações adicionais por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em alguns casos, seguidas de demonstrações.

A dificuldade em desenvolver habilidades locomotoras e manipulativas levou alguns participantes a necessitar de auxílio para alcançar materiais, principalmente nas atividades com bolas e balões, pois além de apresentarem dificuldades para se deslocar e pegar materiais, muitas vezes manter esses materiais em suas mãos é difícil, em especial quando se trata de crianças com paralisia cerebral atáxica. Apesar de o meio líquido facilitar a execução dos movimentos, todos precisaram de auxílio para se deslocar durante toda a aula, com exceção de Rafael que, por vezes, se deslocou com autonomia.

A atividade basquetebol foi a que mais necessitou de adequações ⁽³⁷⁾, sendo que as crianças receberam um grande número de estímulos ⁽¹⁷⁾ para realizá-la, tendo em vista que a dificuldade na coordenação, muitas vezes, impedia que seus arremessos atingissem o alvo. Esta situação exigia que os estímulos fossem constantes para que as crianças repetissem a execução do arremesso, de acordo com as suas possibilidades, até que conseguissem concluir a tarefa com a bola na cesta.

Quanto aos participantes, a maioria das adequações para Bruno com DF/PC e DA, foram relacionadas a dificuldades motoras características da PC. Nesse sentido, necessitou de auxílios para se deslocar, em cadeira de rodas, sempre que as atividades exigiam locomoção somando um total de (29 vezes), isso porque crianças com PC possuem diversas alterações tônicas, posturais, de equilíbrio e atraso no desenvolvimento da marcha ⁽¹⁸⁾. Além disso, por ser um indivíduo lento, no solo precisou adequar movimentos e de mais tempo para execução, como nos momentos em que observou cada um dos integrantes da aula e em seguida apontou, lentamente, escolhendo o colega com o qual queria compartilhar a tarefa. Na piscina precisou de auxílio para alcançar materiais (2 vezes) e de estímulos para realizar a tarefa (4 vezes). Essas adequações ocorreram devido a pobre

coordenação motora com incapacidade para realizar movimentos alternados rápidos e dificuldade para atingir um alvo⁽¹⁰⁾. Bruno não necessitou de informações adicionais e de informações seguidas de demonstração.

Iago que possui DV e DI necessitou de auxílio para se deslocar (26 vezes no total), pois segundo Carroll⁽¹⁹⁾ apud Montans e Venditti⁽²⁰⁾, o guia vidente corresponde a “uma extensão dos sentidos tátil e cinestésicos da pessoa cega”. Também precisou de diversos estímulos para realizar as tarefas, por não estar interessado na execução da atividade ou por não compreender o que estava sendo proposto, tendo em vista que o prejuízo cognitivo é a característica fundamental das pessoas com DI que apresentam comprometimentos como restrito raciocínio lógico e pensamento abstrato, solução de problemas deficitária, dificuldades de atenção, na aprendizagem e memorização⁽²¹⁾. Na piscina necessitou de informações adicionais e de informações seguidas de demonstração (6 vezes no total), pois apenas as informações e demonstrações disponibilizadas pelo professor não foram suficientes para que o participante compreendesse as tarefas. Bittencourt e Hoehne⁽²²⁾, ressaltam que a visão desempenha papel primordial no engajamento das pessoas em atividades motoras, perceptivas e mentais, deste modo, as crianças com DV possuem dificuldades na compreensão e no desenvolvimento das tarefas resultando na dependência de outras pessoas.

Isabeli com baixa visão foi quem menos precisou de adequações. Mostrou-se atenta e necessitou de informações adicionais e de demonstrações apenas três vezes, somente para melhor execução das atividades. Na piscina, supõe-se que por estar sem óculos de grau, demonstrou um pouco de insegurança, sendo que, mesmo com auxílio para se deslocar, manteve-se sempre bem próxima a auxiliar, pois “a locomoção dependente sempre envolve a participação de mais um indivíduo, o guia vidente, ou então, de um cão guia”⁽²⁰⁾. Sua insegurança na água levou-a a precisar de estímulos para realizar algumas tarefas, como bater pernas para se deslocar com espaguete e subir no tapete flutuante para executar o arremesso na cesta de basquetebol. De acordo com Winnick⁽¹⁰⁾, é comum que a pessoa com DV apresente medo e dependência de outras pessoas e isso costuma acarretar a redução de oportunidades para a criança com DV explorar o meio com liberdade, o que pode causar atrasos no desenvolvimento perceptivo, motor e cognitivo desta criança. Por isso deve ser constantemente estimulada a utilizar os sentidos remanescentes como meio de aprendizagem.

Stefani que é autista realizou todas as atividades, porém necessitou de diversos estímulos (22 no total) para que permanecesse nas mesmas quando se dispersava. A permanência de um acadêmico auxiliar com a criança durante toda a aula foi de suma importância para diminuir os comportamentos de isolamento e fazê-la alcançar o efetivo engajamento nas atividades propostas⁽¹⁵⁾. Na piscina Stefani necessitou de informações adicionais e de demonstrações para segurar ou arremessar bolas e balões de forma correta, mas não foram observadas dificuldades nas habilidades motoras fundamentais.

As adequações para Hugo com autismo foram basicamente estímulos e auxílios para realizar (40 no total). Mesmo assim, Hugo participou das atividades em alguns momentos sendo conduzido pelo acadêmico auxiliar, e, por vezes, se engajou livremente nas tarefas, mas se negou a participar de três das doze atividades propostas. Isso pode ser explicado porque, desde os primeiros anos de vida, as crianças com autismo apresentam dificuldades qualitativas em relacionar-se e comunicar-se de maneira usual com as pessoas e um repertório marcadamente restrito de atividades e interesses⁽²³⁾. Na piscina Hugo ficou durante toda aula abraçado na acadêmica auxiliar e chorou parecendo ter medo da água. Nas atividades com bola ou balão precisou uma vez de informação adicional e de estímulos para segurá-los e arremessá-los. Segundo Gadia, Tuchman e Rotta⁽²⁴⁾, embora algumas crianças com autismo pareçam brincar, elas se preocupam mais em alinhar ou manusear os brinquedos do que em usá-los para sua finalidade simbólica.

Rafael com DI destacou-se pela facilidade em realizar as atividades locomotoras, em interagir com o grupo e nas falas provenientes de estímulos, em contrapartida, apresentou dificuldades na compreensão de algumas tarefas necessitando de estímulos para realizá-las (30 vezes). Além disso, precisou de informações adicionais e demonstrações em algumas ocasiões (8 vezes). Esta situação é explicada pelo fato que as pessoas com DI, apesar de possuírem suas especificidades e/ou dificuldades, podem desempenhar muitas tarefas com êxito e são capazes de estabelecer relações interpessoais com seus pares, amigos e familiares⁽²⁵⁾. Rafael necessitou de auxílio para se deslocar apenas na piscina, sendo que em alguns momentos, manteve-se sozinho e movimentou-se com autonomia. Isso mostra que as possibilidades de adaptação e aprendizagem das pessoas com DI devem ser analisadas pelas peculiaridades de cada pessoa, pois por mais severo que seja o comprometimento, a capacidade de aprender é intrínseca⁽²¹⁾.

Daniele com DF/ PC participou da aula no solo e apresentou dificuldades relacionadas a locomoção devido ao comprometimento dos membros inferiores que dificulta ou impossibilita o movimento⁽¹⁰⁾. Deste modo, necessitou de auxílios para se deslocar quando precisava ficar em pé para melhor execução das atividades, precisou modificar movimentos quando as tarefas consistiam e levantar-se e/ou abaixar-se e necessitou de mais tempo para realizar as tarefas quando estas exigiam um pouco mais de agilidade, sendo que apenas (1 vez) precisou de estímulo para executar a tarefa um pouco mais rápido. Como ela não apresenta comprometimento cognitivo, não necessitou de informações adicionais e de demonstrações, além disso, demonstrou ter facilidade na compreensão do que era proposto.

Assim como Daniele, Diego com DF/ PC participou apenas da aula no solo. Apesar de apresentar dificuldades relacionadas ao equilíbrio e a coordenação, Diego não necessitou de auxílios para se deslocar e não precisou modificar movimentos ou de mais tempo para realizá-los. Por vezes, demonstrou dificuldades na compreensão das tarefas necessitando

de informações adicionais e de estímulos para realizá-las quando ignorava o comando do acadêmico ministrante somando sete adequações no total. Este caso mostra que a PC é uma situação complexa que tem efeitos não apenas sobre o crescimento ou desenvolvimento físico, mas também sobre a habilidade motora, a personalidade, a capacidade cognitiva, as atitudes pessoais e sociais e as emoções ⁽²⁶⁾.

Caio esteve presente apenas na aula da piscina e se destacou pela quantidade de demonstrações que necessitou (10 no total). Por apresentar surdez profunda, necessitou em vários momentos de informações adicionais e de demonstrações através da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para executar a tarefa corretamente, isso evidencia que os alunos surdos aprendem visualmente⁽¹⁰⁾ e que sua aprendizagem depende da relação e/ou comunicação estabelecida com outras pessoas⁽²⁷⁾. Caio ainda precisou de constantes estímulos para realizar algumas tarefas, como bater pernas ou subir no tapete flutuante para executar o arremesso na cesta de basquetebol, pois apresentou insegurança nos momentos em que precisava se distanciar um pouco do acadêmico auxiliar. Por isso, utilizou colete salva vidas e necessitou de auxílio para se deslocar durante toda a aula, mas não apresentou dificuldades motoras. Para Castro ⁽²⁸⁾, pessoas com surdez parecem desenvolver estratégias de desempenho motor amparadas em pistas visuais e na informação proprioceptiva de modo a compensar seus problemas, isto é, as pessoas com surdez tem potencial para ser desenvolvido desde que estratégias adequadas as suas necessidades sejam utilizadas durante o processo de ensino-aprendizagem ⁽²⁹⁾.

Mário com DF/ PC também participou apenas da aula na piscina e a maioria das adequações que necessitou foram relacionadas à auxílios para suprir dificuldades motoras. Precisou de auxílio para alcançar bolas e balões (mesmo quando estes estavam próximos a ele) pois, de acordo com Winnick ⁽¹⁰⁾, quando a lesão está localizada nas áreas que modificam ou regulam o movimento, trato extrapiramidal, a criança apresenta movimentos involuntários, movimentos que estão fora de seu controle e os movimentos voluntários estão prejudicados. Mário teve necessidade de modificar movimentos (1 vez) por não conseguir equilibrar-se em cima da “motinho flutuante” e necessitou de mais tempo para realizar algumas atividades porque dificuldades no controle e na coordenação motora impediam que ele finalizasse a tarefa nas primeiras tentativas já que a lesão cerebelar compromete a coordenação da ação muscular com resultante incapacidade da criança em manter posturas e realizar movimentos normais ⁽³⁰⁾. Sendo assim, ele recebeu auxílio para se deslocar durante toda a aula, necessitou de informações adicionais apenas (1 vez) e de estímulos para realizar as tarefas (3 vezes).

CONCLUSÃO

Nas duas aulas analisadas notou-se que a influência dos auxílios e estímulos (verbais e/ou visuais) interferiu positivamente no desempenho motor das crianças favorecendo o engajamento nas atividades. Isso evidencia que a presença de um auxiliar para cada criança foi extremamente importante para que as aulas fluíssem normalmente. Na piscina as adequações mais ocorridas foram informações adicionais e informações seguidas de demonstrações. Já no solo, a maioria das adequações foram relacionadas a auxílios devido a dificuldades motoras como auxílio para se deslocar, necessidade de modificar movimentos e mais tempo para realizar as tarefas. As adequações apresentadas chamam atenção para a importância da presença de profissionais qualificados em aulas de atividade motora adaptada, pois estas, quando bem orientadas, desenvolvem os aspectos motores fazendo com que as crianças melhorem sua saúde física e mental contribuindo em seu desenvolvimento, além de trazer benefícios para sua autoestima.

REFERÊNCIAS

1. Sit CHP, McManus A, McKenzie TL, Lian J (2007). Physical activity levels of children in special schools. *Prev. Med.* febr; 45:424-431.
2. Strong W, Malina RM, Blimkie CJR, Daniels SR, Dishman RK, Gutin B (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. *J. Pediatr.* 146:732-737.
3. Rimmer JH, Wolf L, Armour B, Sinclair L (2007). Physical activity among adults with a disability. United States. 2005. Morbidity and mortality Weekly report. 56(39):1021-1024.
4. Rimmer JH (2001). Physical fitness levels of persons with cerebral palsy. *Dev. Med. Child Neurol.* mar; 43(03).
5. Cooper RA, Quatrano LA, Axelson PW, Harlan W, Stineman M, Franklin B (1999). Research on physical activity and health among people with disabilities: a consensus statement. *J. Rehabil. Res. Dev.* 36:142-154.
6. Hogan A, McLellan L, Bauman A (2000). Health promotion needs of Young people with disabilities: a population study. *Disabil. Rehabil.* 22:352-357.
7. Longmuir PE, Bar-or O (1994). Physical Activity of children and adolescents with disability: methodology and effects of age and gender. *Pediatr. Exerc. Sci.* 6:168-177.
8. Sit CHP, Lindner KJ, Sherrill C (2002). Sport participation of Hong Kong Chinese children with disabilities in special schools. *Adapt. Phys. Act. Q.* 19:453-471.
9. Whitt-Glover M, O'neill K, Stettler N (2006). Physical Activity patterns in children with and without down syndrome. *Pediatr Rehabil.* 9:158-164.
10. Winnick JP (2004). Educação Física e Esportes Adaptados. Barueri: Manole.
11. Schmitt BDS, Zuchetto AT (2012). Adequações necessárias para o engajamento de uma criança com paralisia cerebral em atividade motora adaptada. *Anais 110 Fórum Internacional de Esportes.*
12. Zuchetto AT (2008). A trajetória de Laila no AMA: Histórias entrelaçadas. Tese de Doutorado: Programa de Pós-graduação Saúde da Criança e do Adolescente, Faculdade de Ciências Médicas, Unicamp.
13. Silveira CA, Zuchetto AT (2002). Comportamento social e motor de PNEs durante sessão de atividade motora adaptada. *Anais 170 Congresso Internacional de Educação Física – FIEP*; 1:45-50.
14. Silva RF, Araújo PF (2005). A Educação Física Adaptada e o percurso para sua alocação enquanto disciplina na formação superior. *Conexões*; 3(2):15-34.
15. Zuchetto AT, França C, Nasser JP (2011). Adequações, dificuldades e auxílios necessários para o engajamento de um autista em atividade motora. *EFDeportes.com.* julho; 16(158).
16. Schmitt BDS, Santos B, Siqueira MGA, Miranda TB, Zuchetto AT (2011). Educação Física Adaptada: análise da distribuição dos tempos em aulas. *EFDeportes.com.* jan; 15(152).
17. Zuchetto AT (2001). Relatório AMA – Atividade Motora Adaptada. Relatório DEF-CDS-UFSC.
18. Marques JS, Fernandes PR, Fernandes FJ, Policarpio FB (2011). Maturação da marcha em crianças com Paralisia Cerebral: um estudo piloto. *Revista Motricidade*; 7(2):39-46.
19. CARROLL TG (1968) A Cegueira. Brasília: Campanha Nacional de Educação Física dos Cegos. Ministério da Educação e Cultura.
20. Montans DF, VENDITTI R (2011). Atividade motora adaptada para deficientes visuais: experiências com a natação em instituições inclusivas. *EFDeportes.com.* jan; 15(152).
21. Santos DCO (2012). Potenciais dificuldades e facilidades na educação de alunos com Deficiência Intelectual. *Educação Pesquisa.* out-dez; 38(04):935-948.
22. Bittencourt ZL, Hoehne EL (2006). Qualidade de vida de deficientes visuais. *Medicina*; 39(2):260-4.
23. Camargo SPH, BOSA CA (2009). Competência social, inclusão escolar e autismo: revisão crítica da literatura. *Psicologia e Sociedade.* jan-abril; 21(1):65-74.
24. Gadia CA, Tuchman R, Rotta NT (2004). Autismo e Doenças Invasivas do Desenvolvimento. *Jornal de Pediatria*; 80(2):83-94.
25. Smith, D (2008). Introdução à educação especial: ensinar em tempos de inclusão. *Artmed.*
26. Burkhardt R, Escobar MO (1985). Natação para portadores de deficiências. Ao livro técnico S. A.
27. Jackson D (2006). Deafness and hearing loss. In: Heward WL. (Org.), *Exceptional children: an introduction to special education.* New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall; 338-377.
28. Castro EM (2000). Desenvolvimento da locomoção de crianças surdas: Uma análise qualitativa do andar e do correr. *Sobama*; 5(1):09-18.
29. Silvestre COJ, Lourenço EAG (2013). A interação entre crianças surdas no contexto de uma escola de educação infantil. *Educação Especial.* jan-abr; 26(45):161-174.
30. Vivone GP (2007) Análise da consistência alimentar e tempo de deglutição em crianças com paralisia cerebral tetraplégica espástica. *CEFAC.* dez; 9(4).

AUTORES:

Ezequiel Steckling Müller ^{1,2}
 José Pedro Sarmiento Lopes ²
 Carlos Alberto F. da Silva ³
 Maria José Carvalho ²

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, IFC

² CIFI2D, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – FADEUP

³ Universidade Salgado de Oliveira, UNIVERSO. Centro Universitário Augusto Motta, UNISUAM.

RESUMO

O presente estudo propõe a elaboração de um mecanismo para avaliação e análise da criação, construção e gestão de alianças estratégicas intersetoriais entre entidades esportivas sem fins lucrativos e suas empresas parceiras. A avaliação das alianças estratégicas intersetoriais tem por intuito apresentar indicações, procedimentos e orientações norteadoras para as organizações e indivíduos envolvidos no processo. Neste contexto, destaca-se que é fundamental analisar as fases para o desenvolvimento de parcerias (entendendo a cooperação estratégica, fazendo a conexão, assegurando a compatibilidade estratégica, criando valor e administrando o relacionamento) e o diagnóstico dos indicadores existentes nas alianças estratégicas intersetoriais (alinhamento de expectativas, estratégias, comprometimento, comunicação, papéis, recursos, agregação de valores e sistemas de avaliação).

Alianças estratégicas intersetoriais no esporte: Enfoque na sua avaliação

PALAVRAS CHAVE:

Alianças estratégicas intersetoriais
 Organizações sem fins lucrativos.
 Empresas. Avaliação. Esporte.

Intersectorial strategic alliances in sport: Emphasis on its review

ABSTRACT

This study proposes the development of a mechanism evaluation and analysis of the establishment, building and management of crosssector cooperation between sport nonprofit entities and their partner companies. The evaluation of the crosssector cooperation is meant to show trends, procedures and guidelines for the organizations and individuals involved in the process. Within this context, the study emphasizes that it is crucial to analyze both the phases for the development of partnerships (understanding strategic cooperation, making the connection, ensuring strategic fit, creating value and managing the relationship) and the identification of existing indicators in the crosssectoral strategic alliances (expectations alignment, strategies, commitment, communication, roles, resources, adding value and evaluation systems).

KEY WORDS:

Crosssectoral cooperation. Nonprofit organizations. Companies. Evaluation. Sport.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, cada vez mais se verifica um realinhamento dos três setores da divisão clássica sociológica, onde o Estado/governo, o mercado ou setor privado e o terceiro setor estão trabalhando em conjunto para gerar possibilidades que estimulem mutuamente as suas respectivas missões³⁸. Diante disso, os responsáveis pelos setores estão percebendo que alianças intersetoriais podem trazer benefícios aos envolvidos e, assim, pode-se passar de uma cooperação filantrópica para o desenvolvimento de uma aliança estratégica⁴⁶. Todavia, a criação, construção e o desenvolvimento das alianças estratégicas intersetoriais* são processos difíceis e exigem uma série de procedimentos^{10,11}.

No Brasil, foi a partir da década de 90, que as relações intersetoriais entre o setor privado e as organizações do terceiro setor começaram a se tornar uma realidade nos âmbitos político, econômico, cultural, esportivo, educacional, ambiental, da saúde, entre outros⁴⁰. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existiam no Brasil, em 2010, cerca de 556.846 entidades sem fins lucrativos⁴⁹, que representaram um crescimento de 10,6% em relação ao ano de 2006. Além disso, no mesmo período, verificou-se no grupo Esporte e Recreação (24.926 entidades) um aumento de 4,4% de entidades. Como muitas dessas organizações são dependentes de subsídios provenientes do governo ou de empresas³² denota-se um aumento na busca por alianças estratégicas intersetoriais em diferentes campos de ação^{26,50}.

Um marco histórico para a promoção de alianças estratégicas intersetoriais no esporte brasileiro foi o lançamento, em 2003, da Política Nacional do Esporte. Assim, no Plano Nacional de Esportes destaca-se que o Estado vinculou à sociedade civil o papel de auxiliar na organização e execução de políticas esportivas^{21,22,23}. Deste modo, os três setores são responsáveis ou corresponsáveis pelo funcionamento do esporte no Brasil. No entanto, Fischer^{37,38} evidencia uma grande carência de conhecimento sobre a efetivação dessas alianças. Tal dificuldade evidencia-se no estudo da *Global Sports Network*⁴⁵, que apontou uma taxa de somente 40% na captação dos recursos autorizados pelo governo a partir da lei de incentivo ao esporte entre 2007 e 2010.

Nesta conjuntura, o presente trabalho propõe a elaboração de um mecanismo para avaliação e análise da criação, construção e gestão de alianças estratégicas intersetoriais entre entidades esportivas sem fins lucrativos e suas empresas parceiras.

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS

— REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na última década foram desenvolvidas uma série de investigações sobre alianças estratégicas intersetoriais^{68,69} entre empresas e organizações sem fins lucrativos com o governo^{30,80} entre empresas com as organizações sem fins lucrativos^{16,51} e entre os três setores ou tripartite^{38,47}. Nesta investigação, as observações centram-se em alianças estratégicas entre entidades sem fins lucrativos e empresas.

Diante disso, alianças estratégicas intersetoriais são conceituadas como “relações estabelecidas entre duas ou mais organizações dos setores empresarial e sem fins lucrativos para atingir metas institucionais ou comuns (p.4)”⁹. As investigações que exploram o tema alianças intersetoriais centram-se, em estudos sobre parcerias público-privadas^{4,33,34}, responsabilidade e empreendedorismo social^{52,54}, criação de valor^{61,62}, alianças sociais^{2,65}, sustentabilidade^{48,75}, dificuldades e desafios nas relações intersetoriais^{12,69}, gestão de organizações sem fins lucrativos^{6,77}, análise de casos de alianças estratégicas intersetoriais^{8,79}, entre outros. No esporte, as investigações estão associadas ao estudo do patrocínio^{64,76}, da responsabilidade e empreendedorismo social^{31,43,79}, dos desafios da aliança intersetorial¹² e estudos de casos de parcerias^{13,60}.

As investigações na literatura brasileira que abordam esta temática versam sobre as parcerias público-privadas^{20,24}, responsabilidade e empreendedorismo social^{5,29,39}, gestão de organizações sem fins lucrativos^{28,44,73}, características das alianças intersetoriais^{26,56,59} e sobre estudos de casos^{37,56,59,74}. No âmbito esportivo, destaca-se uma escassez de estudos que abordam essa temática no Brasil^{17,18}. Os estudos existentes recaem sobre temas associados à intersetorialidade, descentralização e empreendedorismo⁷¹, avaliações de programas^{58,72}, políticas públicas^{3,42}, patrocínio⁵⁵, estrutura organizacional⁵⁷, leis de incentivo^{14,45}, entre outros.

A AVALIAÇÃO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS

A avaliação de alianças estratégicas intersetoriais envolve uma série de fatores e processos^{7,35}. Todavia, em função das indicações destacadas pela literatura, torna-se inerente avaliar as alianças estratégicas intersetoriais a partir das fases para o desenvolvimento de alianças e dos indicadores das parcerias.

pela construção e desenvolvimento das alianças estratégicas intersetoriais nas entidades esportivas e empresas parceiras. A opção pela utilização de entrevistas semiestruturadas prende-se ao fato de reconhecer nesse instrumento maior adequação para o tipo de avaliação proposta ^{41, 63}. Diante disso, a partir da revisão bibliográfica, elaborou-se um conjunto de categorias que podem servir de base para a formulação de questões aos responsáveis pelas alianças estratégicas intersetoriais (Quadro III e Quadro IV).

A definição das categorias foi construída a partir da revisão da literatura, e, utilizou-se, principalmente, duas referências: a) os Cinco Elementos do processo de criação e desenvolvimento de alianças estratégicas intersetoriais ⁷, e; b) o Instrumento de Monitoramento de Alianças ³⁶. Porém, em função das entrevistas e das alianças estratégicas intersetoriais analisadas, podem surgir novas categorias.

QUADRO III — Categorização para a avaliação das fases para o desenvolvimento de alianças estratégicas intersetoriais.

CATEGORIAS	OBJETIVOS
Entendendo a cooperação estratégica	Analisar o reconhecimento dos diferentes estágios ou tipos de alianças nas relações intersetoriais a partir do "continuum da colaboração".
Fazendo a conexão	Examinar as atividades vinculadas ao processo de conexão e as tarefas de conhecimento mútuo, engajamento da alta liderança.
Assegurando a compatibilidade estratégica	Verificar o processo de desenvolvimento das áreas de alinhamento entre as missões, as estratégias e os valores das organizações.
Gerando valor	Analisar as tarefas de definição, criação, balanceamento e renovação do valor das alianças intersetoriais.
Administrando o relacionamento	Entender o procedimento de administração da interação com os parceiros.

FONTE: Construído pelo autor.

QUADRO IV — Categorização para a avaliação dos indicadores existentes nas alianças estratégicas intersetoriais entre uma entidade esportiva e suas empresas parceiras.

CATEGORIAS	OBJETIVOS
Alinhamento de Expectativas	Analisar os anseios e resultados esperados pela aliança, em função de objetivos definidos em conjunto pelas organizações aliadas.
Estratégias	Descrever políticas explícitas através das quais as organizações aliadas buscam os objetivos da aliança.

CATEGORIAS	OBJETIVOS
Comprometimento	Identificar as preocupações com a causa social e com a aliança e o engajamento das pessoas e sua disposição em exercer esforços a favor da efetividade da aliança.
Comunicação	Analisar o processo de emissão e recepção de mensagens realizado interna e externamente à aliança pelas organizações aliadas.
Papéis	Delimitar as principais responsabilidades em relação à aliança. Verificar o detalhamento e a distribuição dos papéis.
Recursos	Entender o processo de captação e disponibilização de meios financeiros e não-financeiros pelas organizações aliadas para que sejam atingidos os objetivos da aliança..
Agregação de Valor	Descrever os resultados gerados para cada organização aliada pela atuação em aliança.
Sistemas de Avaliação	Examinar a coleta e análise sistemática de informações sobre ações, características e resultados de uma aliança.

FONTE: Construído pelo autor.

CONCLUSÕES

A partir desse trabalho constata-se que a elaboração de um mecanismo para avaliar as alianças estratégicas intersetoriais no âmbito esportivo pode contribuir para o progresso do esporte brasileiro a partir da descrição dos processos, de indicadores e características na construção e desenvolvimento de parcerias. Para isso, conclui-se que é fundamental analisar as fases para o desenvolvimento de parcerias e o diagnóstico dos indicadores estáticos das alianças intersetoriais. Como a maior parte das organizações promotoras do esporte no país são organizações sem fins lucrativos, e os patrocinadores/doadores são o governo e as empresas, torna-se imprescindível e intencional investigar as alianças estratégicas intersetoriais a fim de descrever as indicações, procedimentos e orientações norteadoras deste processo.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi parcialmente apresentado publicamente na defesa de projeto de doutoramento na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – Porto, Portugal.

REFERÊNCIAS

1. Åhlström, J., & Sjöström, E. (2005). CSOs and business partnerships: Strategies for interaction. *Business Strategy and the Environment*, 14(4), 230-240.
2. Alcañiz, E. B., Cáceres, R. C., & Pérez, R. C. (2010). Alliances Between Brands and Social Causes: The Influence of Company Credibility on Social Responsibility Image. *Journal of Business Ethics*, 96(2), 169-186.
3. Alves, J. A. B., & Pieranti, O. P. (2007). O estado e a formulação de uma política nacional de esporte no Brasil. *RAE eletrônica*, 6, 0-0.
4. Andrews, R., & Entwistle, T. (2010). Does cross-sectoral partnership deliver? An empirical exploration of public service effectiveness, efficiency, and equity. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(3), 679-701.
5. Angelo, F. D., Amui, L. B. L., Caldana, A. C. F., & Jabbour, C. J. C. (2012). Towards a strategic CSR: A Brazilian case study. *Business Strategy Series*, 13(5), 224-238.
6. Assumpção, J. J., Maria, L., & Campos, S. (2011). An evaluation of social projects in Greater Florianópolis NGOs: A Study On models that relate to the work focus. *Avaliação de projetos sociais em ongs da grande Florianópolis: Um estudo sobre modelos relacionados ao foco de atuação*, 45(1), 209-242.
7. Austin, J. E. (2001). *Parcerias: Fundamentos e benefícios para o terceiro setor*. São Paulo: Futura.
8. Austin, J. E., Reficco, E., Berger, G., Fischer, R. M., Gutiérrez, R., Koljatic, M., Lozano, G., Ogliastrri, E., & SEKN, E. (2005). *Parcerias sociais na América Latina: Lições da colaboração entre empresas e organizações da sociedade civil*. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus.
9. Austin, J. E., Reficco, E., & SEKN, E. (2005). Questões-chave sobre colaboração. In J. E. Austin, E. Reficco, G. Berger, R. M. Fischer, R. Gutiérrez, M. Koljatic, G. Lozano, E. Ogliastrri & E. SEKN (Eds.), *Parcerias sociais na América Latina: Lições da colaboração entre empresas e organizações da sociedade civil*. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus.
10. Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2012a). Collaborative Value Creation: A Review of Partnering Between Nonprofits and Businesses. Part 2: Partnership Processes and Outcomes. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(6), 929-968.
11. Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2012b). Collaborative Value Creation: A Review of Partnering Between Nonprofits and Businesses: Part I. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(5), 726-758.
12. Babiak, K., & Thibault, L. (2009). Challenges in multiple cross-sector partnerships. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 38(1), 117-143.
13. Babiak, K. M. (2009). Criteria of effectiveness in multiple cross-sectoral interorganizational relationships. *Evaluation and Program Planning*, 32(1), 1-12.
14. Bastidas, M., & Bastos, F. (2011). A lei de incentivo fiscal para o Desporto e a formação de atletas no Brasil. *Revista Intercontinental de Gestão Desportiva*, 1(2).
15. Battagello, L. A. (2013). *Responsabilidade Social Empresarial e Parcerias Sociais. Modelo Relacional e Estudo de Caso*. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas. Dissertação de Mestrado Profissional em Gestão Internacional apresentada a Escola de Administração de Empresas de São Paulo.
16. Baur, D., & Schmitz, H. P. (2012). Corporations and NGOs: When Accountability Leads to Co-optation. *Journal of Business Ethics*, 106(1), 9-21.
17. Bonalume, C. R. (2010). O Esporte e o Lazer na formulação de uma Política Pública intersetorial para a juventude: a experiência do PRONASCI. Brasília: Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília.
18. Bonalume, C. R. (2011). O Paradigma da Intersetorialidade nas Políticas Públicas de Esporte e Lazer. *Licere*, 14(1), 1-26.
19. Bowen, F., Newenham-Kahindi, A., & Herremans, I. (2010). When suits meet roots: The antecedents and consequences of community engagement strategy. *Journal of Business Ethics*, 95(2), 297-318.
20. Brandão, L. E. T., Bastian-Pinto, C. L., Gomes, L. L., & Salgado, M. S. (2012). Incentivos governamentais em PPP: uma análise por opções reais. *RAE - Revista de Administração de Empresas*, 52(1), 10-23.
21. Brasil. (2004). *I Conferência Nacional do Esporte – Documento Final*. Brasília, DF: Ministério do Esporte. Dissertação de apresentada a
22. Brasil. (2006). *II Conferência Nacional do Esporte – Coletânea de textos básicos para as etapas*. Brasília, DF: Ministério do Esporte. Dissertação de apresentada a
23. Brasil. (2009). *Coletânea Esporte e Lazer: Políticas de Estado. Caderno II: Construindo o Sistema Nacional de Esporte e Lazer*. Brasília, DF: Ministério do Esporte. Dissertação de apresentada a
24. Bronzo, C., Teodósio, A. d. S. d. S., & Rocha, M. C. G. d. (2012). Tri-sector partnerships in social entrepreneurship: discourse and practice of the actors from the circles of action and reflection. *Revista de Administração (São Paulo)*, 47, 446-460.
25. Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 44-55.
26. Capova, A. (2005). *Alianças e Parcerias: mapeamento das publicações brasileiras sobre alianças e parcerias entre organizações da sociedade civil e empresas*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
27. Clarke, A., & Fuller, M. (2010). Collaborative Strategic Management: Strategy Formulation and Implementation by Multi-Organizational Cross-Sector Social Partnerships. *Journal of Business Ethics*, 94(SUPPL. 1), 85-101.
28. Comini, G. M., & Fischer, R. M. (2009). When Cinderella gazes at herself in the mirror: the succession issue in NGOs. *International Leadership Journal*, 1(2), 4-26.
29. Crisóstomo, V. L., De Souza Freire, F., & De Vasconcellos, F. C. (2011). Corporate social responsibility, firm value and financial performance in Brazil. *Social Responsibility Journal*, 7(2), 295-309.
30. De Castro Pereira, R. A., & Ferreira, P. C. (2008). Efeitos de crescimento e bem-estar da lei de parceria público-privada no Brasil. *Revista Brasileira de Economia*, 62(2), 207-219.
31. Dowling, M., Robinson, L., & Washington, M. (2013). Taking advantage of the London 2012 Olympic Games: corporate social responsibility through sport partnerships. *European Sport Management Quarterly*, 13(3), 269-292.
32. Drucker, P. F. (2006). *Administração de organizações sem fins lucrativos*. São Paulo: Pioneira Thomson.
33. Eadie, R., Millar, P., & Toner, L. (2013). Public private partnerships, reevaluating value for money. *International Journal of Procurement Management*, 6(2), 152-169.
34. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
35. Fischer, R. M. (2002). O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade social entre empresas e terceiro setor. São Paulo: Editora Gente.
36. Fischer, R. M. (2003). *Alianças Estratégicas Intersetoriais para a atuação social - Instrumento de Monitoramento de Alianças. Pesquisa Aplicada*. São Paulo: CEATS - Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor
37. Fischer, R. M. (2005a). Brasil: compreender a influência da cultura organizacional no desenvolvimento de alianças. In J. E. Austin, E. Reficco, G. Berger, R. M. Fischer, R. Gutiérrez, M. Koljatic, G. Lozano, E. Ogliastrri & E. SEKN (Eds.), *Parcerias sociais na América Latina: Lições da colaboração entre empresas e organizações da sociedade civil*. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus.
38. Fischer, R. M. (2005b). Estado, Mercado e Terceiro Setor: uma análise conceitual das parcerias intersetoriais. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo - RAUSP*, 40(1), 5-18.
39. Fischer, R. M., & Comini, G. (2012). Sustainable development: from responsibility to entrepreneurship. *Revista de Administração (São Paulo)*, 47, 363-369.
40. Fischer, R. M., & Falconer, A. (1998). Desafios da parceria governo e terceiro setor. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP)*, 33(1), 12-19.
41. Flick, U. (2013). *Métodos Qualitativos na Investigação Científica (2ª ed.)*. Lisboa: Monito.
42. Franco Amaral, S. C., & Cunha Pereira, A. P. (2009). Reflexões sobre a produção em políticas públicas de educação física, esporte e lazer (Vol. 31).

43. Gallagher, D., Gilmore, A., & Stolz, A. (2012). The strategic marketing of small sports clubs: From fundraising to social entrepreneurship. *Journal of Strategic Marketing*, 20(3), 231-247.
44. Godói-de-Sousa, E., & Fischer, R. M. (2012). The succession process at social enterprises in Brazil. *Revista de Administração (São Paulo)*, 47, 473-488.
45. GSN. (2011). Global Sports Network mapeia o perfil econômico da Lei de Incentivos ao Esporte no Brasil. Consult. 20 fev, 2013, disponível em <http://www.gsnsports.com.br/estudos.asp>
46. Gulati, R., Wohlgezogen, F., & Zhelyazkov, P. (2012). The Two Facets of Collaboration: Cooperation and Coordination in Strategic Alliances. *Academy of Management Annals*, 6(1), 531-583.
47. Hamann, R., & Acutt, N. (2003). How should civil society (and the government) respond to 'corporate social responsibility'? A critique of business motivations and the potential for partnerships. *Development Southern Africa*, 20(2), 255-270.
48. Hamann, R., & April, K. (2013). On the role and capabilities of collaborative intermediary organisations in urban sustainability transitions. *Journal of Cleaner Production*, 50, 12-21.
49. IBGE. (2010). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consult. 22 maio, 2013, disponível em <http://www.ibge.gov.br/>
50. IPEA. (2013). Pesquisa Ação Social das Empresas. Consult. 18 jun 2013, disponível em <http://www.ipea.gov.br/acaosocial/>
51. Jamali, D., & Keshishian, T. (2009). Uneasy alliances: Lessons learned from partnerships between businesses and ngos in the context of CSR. *Journal of Business Ethics*, 84(2), 277-295.
52. Ladeira, F. M. B., & Machado, H. V. (2013). Social entrepreneurship: A reflection for adopting public policies that support the third sector in Brazil. *Journal of Technology Management and Innovation*, 8(SPL. ISS.2), 188-196.
53. Le Ber, M. J., & Branzei, O. (2010). Towards a critical theory of value creation in cross-sector partnerships. *Organization*, 17(5), 599-629.
54. Liu, G., Takeda, S., & Ko, W.-W. (2012). Strategic Orientation and Social Enterprise Performance. *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*.
55. Maroni, F. C., Mendes, D. R., & Bastos, F. d. C. (2010). Gestão do voleibol no Brasil: o caso das equipes participantes da Superliga 2007-2008. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, 24, 239-248.
56. Matos, M. C. P. (2007). Alianças Intersetoriais: um estudo no município de Cubatão/SP. São Paulo: Universidade de São Paulo. Dissertação de Doutorado apresentada a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da universidade de São Paulo.
57. Meira, T. d. B., Bastos, F. d. C., & Böhme, M. T. S. (2012). Análise da estrutura organizacional do esporte de rendimento no Brasil: um estudo preliminar. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, 26(2), 251-262.
58. Mendes, R., & Junior, C. F. F. C. (2009). Compreensões sobre o lazer: uma análise do programa Esporte e Lazer da Cidade em Minas Gerais. *Licere*, 12(3), 1-19.
59. Mendonça, L. R. (2007). Desenvolvimento e sustentabilidade: um estudo de alianças estratégicas intersetoriais no empreendedorismo social. São Paulo: Universidade de São Paulo. Dissertação de Doutorado apresentada a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
60. Misener, K., & Doherty, A. (2013). Understanding capacity through the processes and outcomes of interorganizational relationships in nonprofit community sport organizations. *Sport Management Review*, 16(2), 135-147.
61. Peloza, J. (2009). The challenge of measuring financial impacts from investments in corporate social performance. *Journal of Management*, 35(6), 1518-1541.
62. Peloza, J., & Shang, J. (2011). How can corporate social responsibility activities create value for stakeholders? A systematic review. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 39(1), 117-135.
63. Quivy, R., & Campenhoudt, L. v. (2008). Manual de investigação em ciências sociais (5ª ed.). Lisboa: Gradiva.
64. Renard, N., & Sitz, L. (2011). Maximising sponsorship opportunities: A brand model approach. *Journal of Product and Brand Management*, 20(2), 121-129.
65. Sakarya, S., Bodur, M., Yildirim-Öktem, T., & Selekler-Göksen, N. (2012). Social alliances: Business and social enterprise collaboration for social transformation. *Journal of Business Research*, 65(12), 1710-1720.
66. Seitanidi, M. M., & Crane, A. (2009). Implementing CSR through partnerships: Understanding the selection, design and institutionalisation of nonprofit-business partnerships. *Journal of Business Ethics*, 85(SUPPL. 2), 413-429.
67. Seitanidi, M. M., Koufopoulos, D. N., & Palmer, P. (2010). Partnership Formation for Change: Indicators for Transformative Potential in Cross Sector Social Partnerships. *Journal of Business Ethics*, 94(SUPPL. 1), 139-161.
68. Seitanidi, M. M., & Lindgreen, A. (2010). Editorial: Cross-Sector Social Interactions. *Journal of Business Ethics*, 94(SUPPL. 1), 1-7.
69. Selsky, J. W., & Parker, B. (2005). Cross-sector partnerships to address social issues: Challenges to theory and practice. *Journal of Management*, 31(6), 849-873.
70. Selsky, J. W., & Parker, B. (2010). Platforms for Cross-Sector Social Partnerships: Prospective Sense-making Devices for Social Benefit. *Journal of Business Ethics*, 94(SUPPL. 1), 21-37.
71. Silva, D. S. (2012). Intersetorialidade, descentralização e empreendedorismo na gestão pública de esporte e lazer no estado do Espírito Santo. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo. Dissertação de Mestrado apresentada a Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.
72. Silva, D. S., Ávila, M. A., Santos, M. I., & Borges, C. N. F. (2012). Ações intersetoriais no planejamento político em esporte, lazer, cultura e turismo na gestão municipal de Ilhéus-BA. *Licere*, 15(1), 1-40.
73. Soares, A. C. A. A., & Melo, M. C. d. O. L. (2010). Gestão do Terceiro Setor: uma prática social? *Revista de Gestão USP*, 17(1), 1-11.
74. Teodósio, A. d. S. d. S. (2011). Parcerias Trisetoriais: caminhos e descaminhos de três experiências brasileiras. *Reuna*, 16(4), 43-60.
75. Trencher, G. P., Yarime, M., & Kharrazi, A. (2013). Co-creating sustainability: Cross-sector university collaborations for driving sustainable urban transformations. *Journal of Cleaner Production*, 50, 40-55.
76. Urriolagoitia, L., & Planellas, M. (2007). Sponsorship relationships as strategic alliances: A life cycle model approach. *Business Horizons*, 50(2), 157-166.
77. Vasconcelos, A. M., & Lezana, A. G. R. (2012). Model of life cycle of social enterprises. *Modelo de ciclo de vida de empreendimentos sociais*, 46(4), 1037-1058.
78. Vurro, C., Dacin, M. T., & Perrini, F. (2010). Institutional Antecedents of Partnering for Social Change: How Institutional Logics Shape Cross-Sector Social Partnerships. *Journal of Business Ethics*, 94(SUPPL. 1), 39-53.
79. Walters, G., & Anagnostopoulos, C. (2012). Implementing corporate social responsibility through social partnerships. *Business Ethics*, 21(4), 417-433.
80. Wymer, W., & Alves, H. M. B. (2012). A review of scale development practices in nonprofit management and marketing. *Economics and Sociology*, 5(2), 143-151.

AUTORES:

Vinicius Cavalcanti ¹
Mateus Rossato ¹
Lucas Tavares Sampaio ¹
Márcio D. Souza de Brito ¹
Fernando Diefenthaler ²

¹ Faculdade de Educação Física e
Fisioterapia, Universidade Federal do
Amazonas, Brasil

² Universidade Federal de Santa
Catarin, Brasil

Caracterização do posicionamento de ciclistas recreacionais de bicicletas aerodinâmicas: Dados preliminares do Projeto *Bike Fit*

PALAVRAS CHAVE:

Avaliação. Posicionamento. Ciclismo.

RESUMO

Este estudo teve como objetivo caracterizar o posicionamento de ciclistas recreacionais de bicicletas aerodinâmicas da cidade de Manaus avaliados pelo Projeto *Bike Fit*. Foram avaliados 36 ciclistas em sua própria bicicleta. Para as avaliações foi utilizado um protocolo proposto pela literatura. Os dados obtidos foram submetidos à estatística descritiva, onde ocorreram desajustes no posicionamento em 86% dos ciclistas de bicicletas aerodinâmicas. Os erros mais encontrados foram no posicionamento vertical e horizontal do selim. Os resultados apresentados neste estudo indicam que ciclistas recreacionais avaliados pelo Projeto *Bike Fit* apresentam grandes percentuais de erros em seu posicionamento na bicicleta, sendo evidenciada que a falta de informação sobre posicionamento leva a desajustes nos ciclistas.

Description of the positioning of recreational cyclists of aerodynamic bicycles: Preliminary data about the Project Bike Fit.

ABSTRACT

This study aimed to characterize the positioning of recreational cyclists aerodynamic bikes in Manaus evaluated by Project Bike Fit. 36 cyclists were evaluated on their own bike. For a candidate reviews the literature protocol was used. The data were submitted to descriptive statistics, where mismatches occurred in the positioning in 86% of cyclists aerodynamic bicycles. More errors were found in the vertical and horizontal positioning of the saddle. The results presented in this study indicate that recreational cyclists assessed by Project Bike Fit feature large percentage of errors on your positioning on the bike, which highlighted the lack of information on positioning leads to mismatches in cyclists.

KEY WORDS:

Review. Positioning. Cycling.

INTRODUÇÃO

O ciclismo é um dos esportes mais tradicionais no mundo, principalmente na Europa, onde se concentram os melhores ciclistas e as maiores equipes. Esse esporte data do século XIX, quando surgiram as primeiras bicicletas de competição e as primeiras provas. Atualmente essa modalidade é um esporte olímpico dividido em provas de pista (velódromo), provas de rua (estrada) e provas de montanha ou fora de estrada (*mountain bike*)³.

Ao longo do tempo, as bicicletas e os equipamentos vêm sofrendo mudanças, da mesma forma que os treinamentos físicos e táticos na busca da superação dos atletas em provas como o *Tour de France*, o *Giro di Itália* e a *Vuelta de España*, que tem em média, 20 dias de duração entre os mais variados tipos de terrenos.

Esses dados mostram a importância do conhecimento e do domínio e variáveis biomecânicas e fisiológicas a fim de aperfeiçoar o desempenho dos ciclistas, visto que o ciclismo é afetado pela interação de um grande número de variáveis, incluindo o meio ambiente e fatores mecânicos e biológicos. Muitos engenheiros têm focado seus estudos na busca de designs para a construção de bicicletas mais rápidas e eficientes, minimizando o arrasto aerodinâmico do complexo ciclista-bicicleta, bem como o posicionamento correto do ciclista na bicicleta².

Entretanto, nos dias atuais a bicicleta é não apenas vista como objeto desenvolvido para a competição. Assim, o ciclismo como meio de transporte desponta como uma alternativa democrática (baixo custo de aquisição e manutenção); ecologicamente correta (não contribui diretamente para as mudanças climáticas); e saudável (para os que a utilizam e praticam atividades físicas regulares e para os que desfrutam de uma cidade menos congestionada e poluída sonora e atmosféricamente).

Estas características estão motivando grupos de ciclistas em todos os estados brasileiros a se unirem para formar a "Massa Crítica rumo à Rio+20" que pretende chamar atenção para os benefícios desta forma de transporte alternativo. Por outro lado não se pode negligenciar o revés dessa situação, os riscos de lesões, as incapacidades e os óbitos a que os ciclistas estão submetidos diariamente no trânsito.

O chamado Transporte Ativo (TA), meios de transporte à propulsão humana (pedestres, bicicletas, triciclos, patins, skates e até cadeiras de rodas), vem ganhando a cada dia mais adeptos.

Além de não gerar poluição atmosférica e sonora, o TA ocupa menos espaço físico que os automóveis, menor custo econômico, aproxima as pessoas ao invés de segregar e oferece a oportunidade de praticar atividade física sem que o indivíduo tenha que dispor um tempo extra do seu dia para isto.

Em virtude destas mudanças, a utilização da bicicleta tem crescido nos últimos tempos, seja para o lazer, trabalho ou ainda para prática esportiva⁵. No Brasil, estima-se que haja no país mais de 65 milhões de unidades, sendo que a produção anual cresceu de 2,2 milhões em 1991 para 5,5 milhões em 20071.

Em Manaus isso não é diferente, pois o Grupo Pedala Manaus, por exemplo, possui mais de 3.600 seguidores nas redes sociais e normalmente se reúne duas vezes por semana para a prática do ciclismo recreativo. Apesar do crescente número de adeptos do uso da bicicleta, poucos ciclistas possuem orientação quanto à carga de treinamento do ciclismo, seja ela de intensidade ou de volume.

A justificativa deste estudo reside na hipótese de que ciclistas recreacionais apresentam desajustes maiores no posicionamento devido ao fato de utilizarem a bicicleta por intervalos de tempo mais curtos e por não terem a devida orientação quanto ao posicionamento na bicicleta.

O objetivo deste estudo foi o de avaliar características do posicionamento corporal de ciclistas com base em parâmetros biomecânicos descritos na literatura e relacionados ao ajuste corporal sobre a bicicleta, com especial atenção ao posicionamento do membro inferior em resposta a ajustes incorretos na configuração da bicicleta.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta é uma pesquisa caracterizada como uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso avaliativo, segundo Thomas, Nelson e Silverman²¹, cujo objetivo principal é utilizar os dados para avaliar o mérito de alguma prática, programa, movimento ou evento.

A escolha dessa forma de pesquisa justifica-se por se caracterizar um estudo qualitativo o qual se desenvolve numa situação natural, rico em dados descritivos, num plano aberto e flexível, focalizando a realidade de forma contextualizada. De acordo com Gil¹², a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.

Participaram deste estudo 36 sujeitos, somando um total de 29 ciclistas do sexo masculino e 7 ciclistas do sexo feminino praticantes do ciclismo recreacional, selecionados de maneira aleatória e constituídos por indivíduos que tomaram conhecimento do estudo por meio de divulgação por panfletagem, websites e em emissoras de rádio e televisão. Os ciclistas foram determinados como recreacionais através do questionário realizado no qual o mesmo devia informar se treinava para participar de competições ou não. As características dos participantes estão apresentadas na tabela 1.

TABELA 1 — Características dos ciclistas avaliados (expressas em média)

VARIÁVEL	CICLISTAS	
	MASCULINO	FEMININO
Idade (anos)	30 a 40	25 a 35
Massa corporal (kg)	80,35	70,24
Estatura (m)	1,71	1,61

Os ciclistas foram avaliados em suas próprias bicicletas garantindo a confiabilidade e validade do estudo, permitindo assim a intervenção com sugestões de modificações na bicicleta para ajustar adequadamente o equipamento ao ciclista. Antes do procedimento de avaliação, era solicitado que os participantes respondessem a um breve questionário, que abordou perguntas referentes ao uso da bicicleta, frequência semanal de prática, características do treinamento, participação em avaliações anteriores, histórico de lesões, características do posicionamento, conforto, prática de outras modalidades esportivas e locais preferenciais para a prática de ciclismo, e quais os fatores que os incentivaram a escolher o ciclismo para desenvolver atividades e o tempo de prática da modalidade esportiva.

Orientações necessárias foram feitas quanto à posição e inclinação do selim, ângulo relativo do joelho, face anterior da patela e o eixo do pedal.

A maioria dos estudos que envolvem a análise da cinemática no ciclismo é realizada no plano sagital⁹, o que corrobora com as técnicas e parâmetros utilizados por Burke e Pruitt⁴.

Antes dos ciclistas serem posicionados na bicicleta, era mensurada a altura do selim, com o intuito de verificar a distância entre a face superior do selim e o centro do eixo do pedal, com o pé-de-vela alinhado com o tubo do selim. Esta medida era necessária para, posteriormente, caso fosse necessário um ajuste na posição do ciclista, determinar o quanto em centímetros a altura do selim poderá aumentar ou diminuir. Após a medida, o ciclista avaliado era posicionado sobre a bicicleta e solicitado que permanecesse em uma posição característica a sua pedalada.

Com o ciclista posicionado na bicicleta, foi mensurado o ângulo relativo do joelho (ângulo interno formado entre a coxa e a perna) que deveria estar entre 150° e 155°. Esta medida foi obtida através do alinhamento do pé-de-vela com o tubo do selim, onde foi possível verificar o ângulo.

FIGURA 1 — Mensuração do ângulo relativo do joelho

Além disso, com o pé-de-vela posicionado na horizontal verifica-se o alinhamento vertical entre a patela com o eixo do pedal. Este alinhamento entre o joelho e eixo do pedal corrobora a menor compressão patelar por uma menor flexão do joelho durante a pedalada. Da mesma forma, esse cuidado auxilia no aproveitamento da relação força-comprimento.

FIGURA 2 — Alinhamento vertical da patela em relação ao eixo central do pedal

Para que o ciclista se enquadre dentro dos ângulos propostos, muitas vezes era necessário reajustar o selim quanto à sua altura e/ou seu recuo/avanço, ou seja, colocá-lo mais para frente ou mais para trás, assim como ajustar altura e posição do guidão. A posição e o tamanho do guidão também, quando necessário, foram ajustados considerando aspectos ergonômicos do ciclista sobre a bicicleta, como a largura entre os ombros e o posicionamento da coluna a fim de manter suas curvaturas fisiológicas naturais. A determinação dos ângulos do joelho e alinhamentos entre a patela e o pedal foi feita por meio de fotografias realizadas no plano sagital e posteriormente analisado em um software livre (Kinovea®). Foram emitidos os laudos com a situação de pré e pós análise para cada ciclista.

RESULTADOS

Com base nos dados analisados foi encontrado um quadro em que 86% (N=31) dos ciclistas apresentaram um posicionamento inadequado na bicicleta. 14% (N=5) foram encontrados dentro do ajuste considerado ideal.

FIGURA 3 — Quadro antes da modificação

O percentual de erros abaixo do ideal foi de 75% (N=27), enquanto 11% (N=4) se encontravam acima.

FIGURA 4 — Quadro antes da modificação

O percentual de ciclistas ajustados subiu para 30,5% (N=11) após as modificações realizadas enquanto índice de desajustados caiu para 69,5% (N=25). A figura 7 ilustra o percentual de ajustados e desajustados após a modificação.

FIGURA 5 — Quadro de modificações

Além de erros de posicionamentos relacionados à altura do selim, foram identificados desajustes no avanço/recuo, onde 30,5% (N=11) dos ciclistas necessitaram avançar o selim e em 3% foram necessário o recuo (N=1). Apenas 66,5% (N=24) estavam posicionados corretamente. Os dados são apresentados na figura 6.

FIGURA 6 — Quadro de avanço/recuo

DISCUSSÃO

Na maioria das vezes, o ajuste da bicicleta é feito com base em “tentativa e erro”, ocorrendo maus ajustes na posição do selim, guidão ou “tacos” das sapatilhas. Estes ajustes têm sido relacionados com a ocorrência de lesões, além disso, acarretam maior gasto energético, afetando o desempenho ²⁰.

Os resultados apontados na Figura 4 demonstram uma grande demanda de erros no posicionamento dos ciclistas de acordo com os parâmetros estabelecidos por Burke e Pruitt ⁴. O alto índice de desajustes corrobora o estudo apresentado por Martins et al ¹⁶, onde os ciclistas recreacionais apresentam muitos erros de posicionamento nas bicicletas, por utilizá-las para diversos fins sem ter um cuidado especial para a prática. As bicicletas e equipamentos desajustados podem causar sérios problemas tanto em ciclistas recreacionais quanto em ciclistas competitivos ¹⁶, demonstrando a necessidade de maiores informações sobre os ajustes da bicicleta.

Foi observado que no quadro de desajustes (figura 5), o maior percentual de erros foi relacionado à altura do selim, apenas quatro sujeitos estavam posicionados acima, enquanto a maior parte destes encontrava-se abaixo do ideal, uma posição na qual a compressão patelar é maior, devido ao maior grau de flexão dos joelhos ¹⁰. O selim desajustado abaixo ou acima do ótimo pode alterar o padrão de atividade muscular, a aplicação de forças no pedal e a efetividade da pedalada ⁹, ou seja, há uma perda de eficiência no momento da pedalada, tanto o consumo de oxigênio quanto o trabalho exercido se tornam relativamente mais altos⁹. A altura correta do selim permite uma pedalada mais eficiente além de prevenir futuras lesões nos joelhos ¹⁹. Os erros no ajuste do selim também podem acarretar desajustes em outras partes da bicicleta, como, por exemplo, o guidão ¹⁶.

Ao comparar as modificações realizadas nos selins quanto ao avanço e recuo, notou-se que os ciclistas antes das alterações apresentavam selins mais recuados do que avançados e grande parte deles não precisaram deste tipo de ajuste (figura 6). Uma flexão ou uma movimentação médio-lateral excessiva dos joelhos pode ocorrer ao utilizar um selim muito baixo e/ou recuado. A ocorrência de lesões nesta articulação está ligada ao fato da grande magnitude de força muscular gerada pelo quadríceps durante o ciclismo ⁵, a qual é transmitida ao movimento principalmente por esta articulação. Isso faz com que uma flexão excessiva da articulação do joelho leve a uma maior carga de compressão na articulação patelofemoral, à medida que a flexão aumenta. Enquanto um selim muito alto e/ou recuado pode acarretar lesões como, por exemplos, tendinites e lombalgias ¹¹.

Após as modificações das bicicletas o percentual de ajustados foi aumentado em 16,5%, conseqüentemente reduzindo o numero de desajustados. Os casos em que não foi possível ocorrer as correções de posicionamento em relação à altura do selim, se deram em função da geometria da bicicleta não permitir que a mesma fosse ajustada ao ciclista, ou até mesmo restringir qualquer tipo de modificações ⁷. As principais situações encontradas foram bicicletas com o quadro menor para a estatura do ciclista, limitando assim as modificações, permitindo apenas que fossem aproximadas do ajuste ideal. A utilização de bicicletas cujas dimensões se ajustem ao ciclista são de grande importância para proporcionar conforto e ajudar a prevenir lesões musculotendíneas ^{14,22}, ao contrário das bicicletas com componentes de dimensões inadequadas ou mal ajustadas, que aumentam as chances dos ciclistas desenvolverem lesões por esforços repetitivos ¹⁶.

Alguns autores discordam da utilização de avaliações em posições estáticas de bike fit¹⁸. Porém avaliações estáticas apresentam respaldo na literatura e representam uma forma simples e barata de corrigir o posicionamento da bicicleta ⁸.

No ciclismo, a ergonomia tem como objetivo principal aumentar a segurança, a satisfação e o bem-estar dos ciclistas, isto é, procura adaptar a bicicleta à estrutura humana para que se alcance o melhor rendimento na pedalada ¹⁸. Os resultados apresentados neste estudo indicam que ciclistas recreacionais de bicicletas aerodinâmicas na cidade de Manaus apresentam grandes percentuais de erros em seu posicionamento na bicicleta, onde corrobora com a hipótese citada anteriormente que a falta de informação por parte dos ciclistas leva a desajustes nos mesmos.

AGRADECIMENTOS

Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FEF, Projeto Bike Fit: sua bicicleta na medida certa.

1. ABRACICLO. Disponível: http://www.abraciclo.com.br/images/stories/dados_setor/bicicletas/9.2%20produo%202006-2011%20agosto.pdf. Acesso em: 17 jun. 2013.
2. BURKE, E. R. High tech cycling. Colorado Springs. Human Kinetics, 1996.
3. BURKE, E. R. Physiology of cycling. In: GARRET, W. R.; KIRKENDALL, D.T. Exercise and sports science. Lipincott Williams e Wilkins. Philadelphia, p. 759-770. 2000.
4. BURKE, E.R, PRUITT, A.L. Body positioning for cycling. In: Burke ER, organizadores. High-Tech Cycling. 2 ed. Champaign: Ed. Human Kinetics;p. 69-92, 2003.
5. CALLAGHAN, M.J.; PHIL, M. Lower body problems and injury in cycling. J BodyWork Mov Ther 2005; 9(3):226-236.
6. CARMO, J.C.; NASCIMENTO, F.A.O.; COSTA, J.C.; ROCHA, A.F. Instrumentação para aquisição e avaliação das forças exercidas nos pedais por ciclistas. Braz J Biomech:2(3):31-39, 2002.
7. CAVALCANTI, V.; ROSSATO, M ; SAMPAIO, L. T. ; BRITO, M. D. S. ; MENDONÇA, V. R. O. ; BOMFIM, L. S.. Caracterização do posicionamento de ciclistas recreacionais da cidade de Manaus/AM: dados preliminares do projeto bike fit In: IV Simpósio de Neuromecânica Aplicada, 2013, Florianópolis. Anais do IV Simpósio em Neuromecânica Aplicada., 2013. v. 1. p. 63-64.
8. DI ALENCAR, T.A.M.; MATIAS, K.F.S.. Bike fit e sua importância no ciclismo. Revista movimenta; Vol 2, N 2; 2009.
9. DIEFENTHAELER, F.; BINI, R.R.; NABINGER, E.; GUIMARÃES, A.C.S.; CARPES, F.P.; MOTA, C.B. Assessment of the effects of saddle position on cyclists pedaling technique. Med Sci Sports Exerc 2006; 38(5):S181.
10. GREGOR, R.J. Biomecânica do ciclismo. In: Garret WE, Kirkendall DT, organizadores. A ciência do exercício e dos esportes. 1 ed. Porto Alegre: Ed. Artmed; p. 547-571, 2003.
11. GARRICK, J.G.; WEBB, D.R. Lesões esportivas: diagnóstico e administração. 1 ed. São Paulo: Editora Roca; 2001.
12. GIL, A. C.. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
13. HINAULT, B; GENZLING, C. Ciclismo de estrada. Lisboa: Ed. Editorial Presença; 1988.
14. KRONISCH, RL. How to fit a mountain bike. The Physician and Sportsmedicine, v. 26, n. 3, p. 1-4, 1998.
15. LOWE, B.D.; SCHARADER, S.M.; BREINTENSTEN, M.J. Effect of bicycle saddle designs on the pressure to the perineum of the bicyclist. Med Sci Sports Exerc 2004;36(6):1055- 1062
16. MARTINS EA, DAGNESE F, KLEINPAUL JF, CARPES FP, MOTA CB. AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO CORPORAL NO CICLISMO COMPETITIVO E RECREACIONAL. Rev. Bras. Cineantropometria e Desempenho Humano. 2007;9(2):183-188.
17. PEQUINI, S. M. Ergonomia aplicada ao design de produtos: um estudo de caso sobre o design de bicicletas. [Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo]. São Paulo (SP): Universidade de São Paulo; 2005.
18. PEVELER, W.W., et al., A kinematic comparison of alterations to knee and ankle angles from resting measures to active pedaling during a graded exercise protocol. Journal of Strength and Conditioning Research, 2012. 26(11): p. 3004-3009.
19. RAMOS, F.N.; SANTOS, M.W.L; PRADA, F.J.A.. A regulação do selim no ciclismo. Educação física em revista ISSN: 1983-6643. Vol. 5 N°2 Mai/Jun/Jul/go – 2011.
20. SWAIN, D.P. Body size and cycling performance. In: Burke ER, organizadores. High-Tech Cycling. 2 ed. Champaign: Ed. Human Kinetics; 1996. p. 65-78.
21. THOMAS, J. R; NELSON, J. K; SILVERMAN, S. J. Métodos de pesquisa em atividade física / Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen Silverman; tradução Denise Regina de Sales, Márcia dos Santos Dornelles. 5. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2007.
22. TROMBLEY, A. Serious mountain biking. 1st ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005.

AUTORES:

Laís Stroesser Figueirôa ¹
 Leandro C. Mazzei ¹
 Flávia Cunha Bastos ¹

¹ Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, Brasil

Gestão da Confederação Brasileira de Ginástica Estética de Grupo: Um estudo de caso

5437

PALAVRAS CHAVE:

Gestão do esporte. Entidade de administração do esporte. Ginástica Estética. Confederação.

RESUMO

A análise da gestão de organizações de administração do esporte é tema recente de estudos no país e restrita a modalidades com relativo sucesso internacional, como o Judô e o Voleibol. O objetivo do presente trabalho é descrever e analisar a gestão da Confederação Brasileira de Ginástica Estética de Grupo (CBGEG). Foi realizado estudo de caso, através do levantamento e análise das ações e medidas realizadas, segundo o modelo SPLISS (*Sports Policy factors Leading to International Sporting Success*); do perfil dos gestores e da caracterização da gestão. Os dados foram obtidos em relatórios anuais da CBGEG e através de entrevistas estruturadas com os gestores. A análise demonstrou que a entidade é recente (fundada em 2008), apresenta características de gestão amadora, não realiza planejamento de longo prazo, e os gestores tem experiência e formação voltadas para a prática. Quanto às atividades e ações realizadas, destaca-se a capacitação de técnicos e a realização de competições, enquanto o principal ponto negativo é a falta de planejamento, resultando em atividades isoladas e descontínuas. Conclui-se que a gestão da Confederação tem dificuldade em manter um suporte financeiro suficiente, que seria crucial para a elaboração de planos de desenvolvimento a médio e longo prazo.

Correspondência: Laís Stroesser Figueirôa. Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, Brasil.

Management of the Brazilian
Confederation of Aesthetic Group
Gymnastics: A case study.

ABSTRACT

Recent studies concerning analysis of the management of administration of the sport organizations are carried out in the country about sports in the country with international success, such as Judo and Volleyball. The objective of this study is to describe and analyze the management of Brazilian Confederation of Aesthetic Group Gymnastics. Case study was conducted through survey and analysis of the actions and measures undertaken, according to the model SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success) ; profile managers and characterization of management. The data were obtained from annual reports of CBGEG and through structured interviews with managers. The analysis demonstrated that the entity is recent (founded in 2008), has characteristics of amateur management, does not perform long-term planning, and managers have experience and training focused in practice. As for activities and actions carried up highlights the training of technicians and competitions, while the main downside is the lack of planning, resulting in isolated and specific activities. It was concluded that the management of the Federation has difficulty maintaining sufficient financial support, which would be crucial for the development of plans for development in the medium and long term.

KEY WORDS:

Sport management. Sport administration entity.
Aesthetics Gymnastics. National federation.

INTRODUÇÃO

A Ginástica Estética de Grupo (GEG) é uma modalidade de ginástica competitiva, não olímpica e de organização recente se comparada às outras ginásticas conhecidas mundialmente – como a Artística e a Rítmica. O primeiro campeonato internacional da modalidade foi disputado em 1996 e o primeiro Campeonato Mundial aconteceu na Finlândia, em 2000 ⁽¹⁾. No Brasil a prática da GEG teve seu início no ano de 2008, e nesse mesmo ano foi fundada a Confederação Brasileira de Ginástica Estética em Grupo (CBGEG), como meio de regulamentar e organizar a prática desta atividade no país, bem como dar início às participações brasileiras em competições internacionais. Nesses cinco anos de existência não foi realizada nenhuma avaliação do processo de desenvolvimento da modalidade e da gestão da entidade no país.

A gestão do esporte como área do conhecimento contém diversas subáreas, e a concentração da pesquisa no país se encontra nas subáreas temáticas relacionadas à formação do gestor, à gestão de instalações esportivas e às políticas públicas ⁽²⁾. No entanto, publicações recentes no Brasil mostram uma constante tentativa de relacionar a gestão ao desempenho esportivo ^(3, 4, 5). O caso do voleibol é o principal exemplo a ser destacado no cenário nacional, que demonstra que o desenvolvimento da gestão de uma organização esportiva pode, sim, levar a melhores resultados em competições. Estudo sobre o voleibol no Brasil indica que a estratégia utilizada pela Confederação Brasileira de Voleibol consistiu basicamente na tentativa de aumentar o potencial mercantil da modalidade para atrair mais patrocinadores para poder investir em outras áreas, como estrutura, capacitação dos profissionais, categorias de base, etc. O resultado dessa estratégia foi um aumento da popularização do voleibol no Brasil, a melhora da qualidade dos campeonatos de nível nacional, e uma notória melhora no desempenho das seleções brasileiras que se consolidaram como grandes potências no contexto mundial da modalidade ⁽⁶⁾.

É importante entender, então, que a gestão tem, sim, relação com o desempenho esportivo, mas que essa não é uma relação direta, de causa e efeito. Pode-se somente estabelecer uma relação indireta, na qual uma gestão de qualidade pode influenciar positivamente fatores relevantes para a formação, a competição, a carreira, as quais, por sua vez, podem influenciar positivamente o desempenho esportivo de atletas e equipes.

As análises de políticas esportivas de organizações responsáveis por uma gestão nacional devem levar em consideração três diferentes níveis de influência – macro, meso e micro. O nível macro corresponde a fatores socioeconômicos e culturais que não podem ser influenciados por políticas esportivas. No nível meso estão fatores que podem ser influenciados por políticas esportivas, como uma organização e planejamentos efetivos para o alcance de objetivos. E o nível micro se entende pelos fatores de âmbito pessoal e particular de cada atleta ⁽⁷⁾.

Com o objetivo de entender níveis e seus fatores, foi desenvolvido modelo teórico denominado SPLISS (*Sports Policy factors Leading to International Sporting Success*)⁽⁸⁾. O modelo tem enfoque no mesonível, pois visa analisar aqueles fatores que podem ser influenciados por políticas esportivas e que, por sua vez, podem influenciar o desempenho esportivo. Esses fatores foram agrupados em nove Pilares como pode ser observado no Quadro 1.

QUADRO 1 — Os 9 Pilares do Modelo SPLISS⁽⁸⁾

PILAR 1	Investimentos de recursos financeiros para financiar todos os custos de programas esportivos.
PILAR 2	Desenvolvimento de políticas esportivas com abordagem integrada.
PILAR 3	Participação esportiva: contato inicial da população com o esporte com atenção especial para os possíveis talentos.
PILAR 4	Sistema de detecção e desenvolvimento de talentos.
PILAR 5	Suporte para carreira e pós carreira de atletas.
PILAR 6	Infraestrutura: instalações esportivas e centros de treinamento e centros de excelência regionais.
PILAR 7	Suporte para os técnicos esportivos.
PILAR 8	Competições nacionais e internacionais: organização de eventos internacionais no país; Suporte financeiro para participações em competições internacionais.
PILAR 9	Pesquisa e suporte científico: desenvolvimento da pesquisa científica.

A análise de um sistema ou política esportiva nacional por meio da aplicação do SPLISS é complexa e demanda um conhecimento aprofundado dos métodos de avaliação de cada um dos pilares. Entretanto, alguns pesquisadores e gestores utilizam o modelo como base referencial com o objetivo de diagnosticar o desenvolvimento de uma modalidade em um país e conseqüentemente para avaliar a gestão de uma organização nacional.

Como exemplos deste tipo de aplicação do modelo SPLISS podem ser citados o diagnóstico feito pela Federação Italiana de Atletismo⁽⁹⁾; a análise da modalidade Tênis a partir da visão de gestores e treinadores⁽¹⁰⁾ e a avaliação das ações da Confederação Brasileira de Judô, no sentido de mensurar o desenvolvimento da modalidade⁽¹¹⁾. Assim o modelo SPLISS se torna uma ferramenta para o planejamento e tomada de decisões de uma organização, mesmo que sendo aplicado de uma forma menos complexa.

Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar a gestão da CBGEG, considerando o desenvolvimento de cada um dos pilares do SPLISS, e levantar aspectos de seu desenvolvimento, visando o aprimoramento da gestão da entidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Dadas as características específicas deste trabalho, a metodologia escolhida foi o estudo de caso. Esse método pode ser utilizado, dentre outras aplicações, para entender situações específicas, mas que podem contribuir com o conhecimento de fenômenos organizacionais, políticos e sociais generalizados⁽¹²⁾.

A coleta dos dados referentes às ações de gestão da CBGEG foi realizada de duas maneiras: por meio de entrevistas estruturadas e por meio de documentos. As entrevistas estruturadas foram aplicadas com os gestores da entidade, mais especificamente presidente e vice-presidente, via internet. Foram assinados pelos entrevistados termos que autorizam a utilização das entrevistas para este trabalho.

Os documentos utilizados como fonte bibliográfica são oficiais e de acesso público, disponíveis na sede da entidade: relatórios anuais de atividade dos anos de 2008 a 2013 (material cedido pela direção da entidade na ocasião das entrevistas).

Os dados obtidos nas entrevistas e relatórios foram descritos e analisados por meio de análise de conteúdo⁽¹²⁾. Inicialmente, foi realizada uma breve análise descritiva do processo de formação da estrutura organizacional, do perfil dos gestores e da característica da gestão da entidade (amadora ou profissional). Em seguida, todas as atividades executadas pela CBGEG desde a sua fundação até setembro de 2013 foram listadas e classificadas conforme os pilares do modelo teórico SPLISS.

A combinação dos resultados obtidos nas análises de conteúdo (descritivas e categorização dos resultados com os pilares do modelo SPLISS) permite um entendimento aprofundado da atual situação em que se encontra a CBGEG, evidenciando o foco e o direcionamento tomados pela diretoria nestes primeiros anos de existência da entidade e possibilitando o planejamento de objetivos futuros da modalidade no Brasil.

RESULTADOS

No ano de 2008, um clube de alto nível de desempenho na modalidade de ginástica rítmica, situado na cidade de Cotia (Grande São Paulo) deu início à prática da GEG. Conforme as regras da IFAGG, para que um clube tenha o direito de participar das competições internacionais, é preciso que uma entidade responsável pela GEG no Brasil seja oficialmente registrada e associada a ela. Uma vez que esse era ainda o único local que desenvolvia a modalidade no Brasil, as técnicas deste clube fundaram a entidade, em 2008 e compõem até hoje a diretoria da CBGEG.

Em fevereiro do ano de 2009, tornou-se oficialmente membro de nível A da *International Federation of Aesthetic Group Gymnastics* (IFAGG), conferindo a ela o direito de gerir a modalidade em âmbito nacional. Desde então, a entidade trabalha no sentido de desenvolver

a GEG no país e manter as equipes brasileiras nas competições internacionais. Dentre os objetivos da entidade, destacam-se a formação e a manutenção de equipes competitivas brasileiras através de parceria com os clubes da modalidade. A participação dos países em competições internacionais, entre eles o Brasil, se dá por meio da participação de diferentes clubes, representando seus respectivos países e não através de uma seleção única representando cada um dos países. Essa característica “clubística” é muito importante e deve ser considerada nos processos de estruturação e planejamento tanto da CBGEG como de qualquer entidade relacionada à GEG no Brasil, sejam elas clubes, federações ou associações.

A estrutura organizacional da instituição não é, ainda, bem definida. Sabe-se que estão previstos em estatuto os cargos de: diretor presidente, diretor vice-presidente e executivo, diretor financeiro, diretor esportivo, diretor de comunicação e marketing, diretor de relações públicas e exteriores, diretor administrativo, diretor do Comitê de Árbitros e responsável técnico, além dos cargos de Conselho Fiscal ⁽¹³⁾. As atribuições e funções de cada cargo podem ser encontradas no estatuto da CBGEG; entretanto, não há – ou não foi disponibilizado – um esquema que demonstre sua organização hierárquica, departamentos ou divisões internas.

Não foi possível encontrar quaisquer informações oficiais acerca de planejamento de longo, médio ou curto prazo, e das metas, missão, visão e valores da entidade. É importante ressaltar que essa escassez de informações acerca da estrutura organizacional para o público externo pode ser explicada de duas formas: ou a entidade detém essas informações e não as divulga para o público externo, ou ela ainda não tem esse tipo de estruturação já elaborado.

Em entrevista, a diretora vice-presidente afirma não haver qualquer planejamento oficial delineado que direcione as ações da entidade, mas que cada um dos dirigentes tem suas metas e planejamentos em mente. Essa afirmação reforça a ideia de que, no caso da CBGEG, a entidade não divulga maiores informações ou dados acerca de sua estrutura organizacional e planejamento por não ter, ainda, esse tipo de elaboração concreta e oficial.

A CBGEG tem efetivamente como gestores apenas a presidente e a vice-presidente, que juntas dirigem toda a atividade da instituição desde a sua fundação. Seu perfil é apresentado no Quadro 2.

QUADRO 2 — Características do perfil dos gestores da Confederação Brasileira de Ginástica Estética de Grupo (CBGEG) no ano de 2013

CARACTERÍSTICA	DIRETORA PRESIDENTE	DIRETORA VICE-RESIDENTE
SEXO	Feminino	Feminino
IDADE	35 ANOS	35 ANOS
FORMAÇÃO	Graduação/ Pós-Graduação Educação Física (Brasil) Especialização/treinamento (Espanha)	Graduação/técnico em ginástica rítmica – Educação Física (Bulgária)
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMO GESTOR	5 ANOS	5 ANOS
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	Gestão não é a ocupação principal	Gestão não é a ocupação principal
VIDA ESPORTIVA	Vivência esportiva de âmbito nacional	Vivência esportiva de âmbito internacional

Trata-se, portanto, de uma entidade com quadro restrito de pessoas que, como vimos, acumulam funções administrativas, técnicas e operacionais. A partir do levantamento das ações e medidas adotadas pela entidade nos relatórios oficiais, as mesmas foram identificadas com cada um dos nove pilares (Quadro 3).

QUADRO 3 — Ações realizadas pela CBGEG de 2008 a 2013 por Pilar do Modelo SPLISS

PILAR 1	Captação de patrocínio direto nos anos de 2008 a 2010, captação de patrocínio através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte em 2011 e 2013.
PILAR 2	Filiação à IFAGG (2008), criação do site e de sistema interno de comunicação on-line (financiada pela CBGEG) (2008) e de perfil em rede social (2010). Filiação da primeira federação estadual (Federação Paulista de Ginástica Estética de Grupo – FEPA-GEG) (2012). Implementação do cadastro nacional de atletas, de técnicos e coreógrafos e de árbitros (2013). Alteração no estatuto e no endereço da sede administrativa – ano de 2013.
PILAR 3	Criação de séries coreográficas chamadas “obrigatórias” para disseminação e aplicação na formação de praticantes, Produção de DVDs com os vídeos das séries obrigatórias (financiada pela CBGEG e de distribuição gratuita para os técnicos) (2010).

PILAR 4	Não foi encontrada nenhuma ação
PILAR 5	Não foi encontrada nenhuma ação
PILAR 6	Não foi encontrada nenhuma ação
PILAR 7	Participação de técnicos em curso de capacitação internacional (financiada pela CBGEG) (2008), de árbitros em cursos de capacitação internacional de arbitragem (financiadas pela CBGEG) (2009). Capacitação de técnicos e árbitros brasileiros em curso internacional (financiada por projeto de incentivo fiscal) (2011). Participação de árbitro brasileiro na Copa do Mundo (financiada pela CBGEG) em 2009. Organização de cursos de capacitação para técnicos e árbitros de âmbito nacional (não gratuitos) (2009, 2010, 2012 e 2013). Organização de workshop internacional, com participação de equipe russa (financiada pela CBGEG e pela IFAGG, não gratuito) (2011).
PILAR 8	Participação de equipes brasileiras nas Copas do Mundo de 2008 e 2009, financiada pela CBGEG, e em 2011, financiada por projeto de incentivo fiscal. Participação de equipes brasileiras no Campeonato Mundial de 2010 (uma das equipes financiada pela CBGEG) e no ano de 2012 (financiada por projeto de incentivo fiscal). Apoio à FEPAGEG - Jogos Abertos do Interior, como modalidade extra (2012 e 2013). Apoio à FEPAGEG - 1º Campeonato Paulista de Ginástica Estética de Grupo (2013). Organização e promoção do 1º Campeonato Brasileiro de Ginástica Estética de Grupo, participação de equipes de dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, e árbitros de três Estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná) – ano de 2013.
PILAR 9	Não foi encontrada nenhuma ação

Ao analisar a distribuição das ações da CBGEG, é possível observar que dos nove pilares que influenciam o sucesso esportivo, somente cinco foram realizados. Nos seguintes fatores não foi realizada qualquer ação ou medida: sistema de detecção e desenvolvimento de atletas (Pilar 4), suporte para a carreira e pós-carreira de atletas (Pilar 5), infraestrutura e instalações esportivas (Pilar 6) e pesquisa e suporte científico (Pilar 9).

DISCUSSÃO

Quanto ao processo de formação e estrutura organizacional a CBGEG apresenta uma característica comum a algumas entidades de administração do esporte no país que é a acumulação de cargos. Na CBGEG todos os cargos existentes até o momento são de diretoria, todo o corpo de trabalho (recursos humanos) se caracteriza por exercer trabalho voluntário, fato comum em organizações esportivas deste perfil ⁽⁵⁾.

Quanto às metas e planejamentos serem declarados como estarem na mente das dirigentes, essa afirmação reforça a ideia de que, no caso da CBGEG, a entidade não divulga maiores informações ou dados acerca de sua estrutura organizacional e planejamento por

não ter, ainda, esse tipo de elaboração concreta e oficial, diferente do que ocorre em outras entidades, como, por exemplo, na CBJ ⁽¹¹⁾.

Em relação ao perfil do gestor, os gestores da CBGEG não se encaixam completamente no perfil encontrado por Karnas ⁽¹⁴⁾, ao levantar o perfil do gestor esportivo em países de língua portuguesa. Os dados do presente trabalho foram obtidos nas entrevistas e revelam que o tempo de experiência relatado por ambas as gestoras foi de 5 anos, evidenciando que sua experiência em gestão foi obtida ao longo dos primeiros anos de gestão da própria CBGEG. No item “ocupação principal” não foi verificado um perfil definido e, por isso, esse item não será considerado aqui. No entanto, ressalta-se que tanto para presidente como para vice-presidente, a gestão não foi citada como ocupação principal e ambas possuem outras atividades profissionais – professor/ técnico e assessoria/ consultoria em ginástica – pelas quais são devidamente remuneradas.

Outro aspecto relevante é a formação das gestoras, que é coerente com o encontrado por Karnas ⁽¹⁴⁾, ou seja, a maioria tem graduação em Educação Física. Na CBGEG, as gestoras têm essa formação – no caso da diretora presidente, também pós-graduação e especialização na área.

Quanto à caracterização da gestão, a CBGEG apresenta fatores descritos como aqueles relacionados à uma gestão amadora ^(5,15). Essa classificação se deu após as análises do histórico e do processo de formação e estrutura da organização, que se deu e se dá sem qualquer planejamento e após a identificação do perfil dos gestores, que possuem a vivência da prática esportiva, mas não possuem formação ou experiência administrativa.

Os resultados referentes às atividades do Pilar 1, mostram a fragilidade em termos da entrada de recursos financeiros na CBGEG. Os recursos advindos de patrocínio direto, os quais poderiam ter sido distribuídos nas mais diversas áreas e entre os diferentes pilares, foram investidos quase exclusivamente em capacitação dos profissionais e em participação de competições – e nada foi investido em infraestrutura, por exemplo. Tal distribuição desigual remete a uma provável deficiência no Pilar 2, Fica claro que a principal necessidade da entidade neste momento é conseguir aumentar a entrada de recursos financeiros (input) que possibilitem investimentos nos demais pilares, alimentando o processo e melhorar a estrutura da organização no que se refere a sua gestão, visualizando uma futura profissionalização.

Ainda no segundo pilar (que também diz respeito ao desenvolvimento de políticas esportivas com abordagem integrada), a relação e a comunicação entre a CBGEG e as demais entidades organizadoras da GEG é um ponto positivo da gestão atual, visto que a primeira ação da CBGEG foi filiar-se à IFAGG, regulamentando e oficializando o seu papel como entidade organizadora da modalidade no Brasil. Em 2012, foi registrada a filiação da primeira federação estadual da modalidade, a Federação Paulista de Ginástica Estética de Grupo (FEPAGEG). Desde então, a CBGEG vem apoiando e contando com o apoio dessa federação na organização de eventos e na tomada de decisões. Em relato, a vice-presidente da CB-

GEG já afirmou que outras federações estaduais estão em processo de formação e que todas contam com o apoio direto da CBGEG. Outro ponto positivo encontra-se na implementação de um cadastro nacional dos atletas, árbitros, técnicos e coreógrafos da modalidade. Esse tipo de ação, combinado às alterações realizadas no estatuto e no endereço da sede administrativa, demonstram uma tentativa ou início de organização interna.

Apesar dos pontos positivos destacados, o segundo pilar necessita de muito desenvolvimento, pois ele é o principal fator atrelado à tomada de decisão sobre qual direcionamento seguir e ao estabelecimento de metas e ações realistas para cada um dos pilares que vem a seguir⁽⁹⁾. Muito do que se observa do Pilar 2 na CBGEG constata uma falta de planejamento de longo, médio e curto prazos, gestores despreparados (no que concerne à formação acadêmica e à experiência profissional específica) e ausência de uma estrutura interna organizada.

A participação esportiva, Pilar 3, foi o único pilar com algumas ações reais de longo prazo. As séries chamadas “obrigatórias”, criadas pela CBGEG em 2010 e divulgadas por meio de DVDs e internet gratuitamente, foram realmente muito importantes para o aumento da participação na modalidade. Todos os campeonatos realizados no país até hoje utilizaram tais coreografias para as categorias de base. O projeto de cunho social denominado “Esporte e Educação”, financiado por meio de Lei de Incentivo Fiscal, foi executado em 2012 e contou com a participação de noventa crianças de três municípios do Estado de São Paulo.

O projeto “Esporte e Educação” poderia ser um ponto de partida para a detecção e desenvolvimento de talentos (Pilar 4), no entanto, a duração do projeto foi de somente um ano, sem continuidade e sem qualquer tipo de tentativa de retenção dessas crianças ou dos talentos no esporte. O projeto mencionado é mais uma ação isolada executada pela CBGEG, que não teve continuidade por falta de estrutura e planejamento, além das dificuldades impostas pelo governo do Estado de São Paulo com atrasos e burocracia.

Apesar das poucas ações observadas no Pilar 3, a CBGEG já conseguiu em seu primeiro ano organizar competições, a filiação de uma federação estadual e cinco filiações diretas de clubes de São Paulo e Rio Grande do Norte, o que deve aumentar a base de prática da modalidade.

Nos pilares 4, 5 e 6, que representam respectivamente: sistema de detecção e desenvolvimento de atletas; suporte para a carreira e pós-carreira de atletas; e infraestrutura esportiva, não foi classificada nenhuma ação ou medida. A justificativa poderia estar na escassez de recursos financeiros, os quais foram direcionados a outros pilares executados pela gestão atual; na falta de planejamento e visão estratégica dos gestores; ou, ainda, em uma combinação desses dois fatores.

O pilar mais priorizado pela gestão da CBGEG, sem dúvida, é o sétimo (suporte para os técnicos esportivos). Além de apresentar ações em todos os anos, desde a fundação, algumas delas foram totalmente financiadas pela CBGEG. Isso pode ser explicado pelo

processo de formação da entidade e, principalmente, pelo perfil dos gestores, que são técnicos esportivos, antes de serem gestores, e entendem a necessidade de dar o suporte necessário aos novos profissionais que se interessam pela prática. É importante destacar que os cursos de capacitação organizados no Brasil foram todos pagos pelos participantes, não trazendo lucro ou prejuízo para a entidade, e por isso foram cobrados valores abaixo daqueles cobrados por outras entidades organizadoras de outras modalidades.

Outro aspecto relevante é o número de pessoas atingidas por esses cursos de capacitação, organizados desde o ano de 2009. Não há disponível qualquer número oficial, no entanto, estima-se que existam atualmente no Brasil dois árbitros de nível internacional, dezenas de árbitros de nível nacional e estadual e dezenas de técnicos capacitados. O principal ponto negativo relativo a esse Pilar é a concentração das ações em um só Estado: todos os cursos de capacitação foram organizados no Estado de São Paulo, o que pode retardar o desenvolvimento da modalidade em outros Estados brasileiros, visto que o deslocamento pode ser um empecilho devido às grandes dimensões do país.

O oitavo pilar também foi foco e prioridade da gestão da CBGEG. Desde a sua fundação, equipes brasileiras tiveram o apoio da entidade em seis participações em competições internacionais, as quais, em quase toda a sua totalidade, foram financiadas pela CBGEG ou por projeto de incentivo fiscal apresentado também pela confederação. Os resultados foram expressivos em algumas competições, como um sexto lugar no Campeonato Mundial em 2010 e uma vaga nas finais na Copa do Mundo em 2011. Além da participação em competições internacionais fora do país, o oitavo pilar também engloba as competições nacionais e sediar competições internacionais no país. Esses dois últimos pontos ainda não foram muito bem trabalhados pela CBGEG. Somente em 2012 foi organizada a primeira competição da modalidade de GEG no Brasil. Até o presente momento, foram organizadas somente duas competições de nível estadual e uma de nível nacional, sendo que todas elas foram realizadas dentro do Estado de São Paulo. Nenhuma competição internacional da modalidade foi realizada no país, entretanto, o projeto para realizar uma etapa da Copa do Mundo já foi apresentado e aprovado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e encontra-se em fase de captação.

O nono e último pilar refere-se à pesquisa e ao suporte científico e não apresenta qualquer ação ou medida até o presente momento.

A discussão e a análise pilar a pilar nos dão um panorama da gestão da CBGEG desde a sua fundação até o ano de 2013. Fica claro o foco dado pela gestão ao priorizar os Pilares 7 e 8 (suporte aos técnicos esportivos e competições internacionais, respectivamente), ou seja, a busca de sucesso esportivo através da capacitação dos técnicos. Essa trajetória de ações pode ser relevante se consideramos que em longo prazo pode levar à um maior número de praticantes da modalidade e o conseqüente desenvolvimento de talentos e atletas.

Essa distribuição dos investimentos e das ações da entidade entre os nove pilares reforça aquilo que foi encontrado na análise descritiva, com a gestão oriunda da prática e voltada para a prática esportiva e não para a administração e a organização de uma estrutura esportiva, ou ainda ser o ponto de partida para outras ações relacionadas aos demais pilares.

Os principais pontos negativos relacionados à gestão da CBGEG encontrados foram: o nenhum investimento em quatro dos nove pilares (Pilares 4, 5 e 6); o amadorismo da gestão, a falta de estrutura e planejamento de longo prazo e ações e medidas localizadas geograficamente.

Já os pontos positivos levantados relativos à gestão da CBGEG foram: as atividades da entidade desde a sua fundação, visto que a modalidade GEG é ainda desconhecida e pouco desenvolvida no país; o suporte financeiro dado pela entidade às equipes para competições internacionais e a formação e aperfeiçoamento de técnicos; e o bom relacionamento da CBGEG com as entidades organizadoras da GEG nos diferentes níveis hierárquicos.

É possível concluir, então, que a gestão da CBGEG é amadora e segue padrões típicos das entidades oriundas da prática, como priorizar os campeonatos internacionais e ter dificuldade em manter um suporte financeiro suficiente e direto. Apesar disso, muitas das atividades realizadas pela entidade foram válidas e tiveram grande importância na inserção da modalidade no Brasil.

Além da análise, é possível considerar que o modelo SPLISS é, além de uma ferramenta para análise da gestão e de políticas públicas, uma possível ferramenta de gestão, que poderia ser utilizada no processo de planejamento, orientando a atenção dos gestores para os fatores que podem influenciar o sucesso esportivo internacional.

É importante destacar também que este foi um estudo de caso que teve como objeto de estudo a gestão da CBGEG. Entende-se, no entanto, que esta análise foi importante para verificar a situação atual da entidade e poderá ser utilizada como base para estudos futuros, especialmente para estudos comparativos entre a gestão atual e gestões futuras da CBGEG, ou até de outras entidades, como por exemplo, gestão de outras entidades organizadoras de modalidades "concorrentes", como as ginásticas rítmica e artística ou até mesmo à política pública esportiva brasileira.

Este trabalho poderá contribuir também para o início dos estudos com temáticas da GEG no país, visto que não há até o momento qualquer publicação ou estudo brasileiro nessa área. Outra contribuição importante será como estudo ou levantamento histórico da modalidade ou até mesmo da entidade, possivelmente realizados no futuro.

REFERÊNCIAS

1. INTERNATIONAL FEDERATION OF AESTHETIC GROUP GYMNASTICS (IFAGG). (2013). Competition. Retrieved from <http://www.ifagg.com/competition>.
2. Mazzei, L. C., & Bastos, F. C. (2012). Gestão do Esporte no Brasil: desafios e perspectivas (1st ed., p. 197). São Paulo: Ícone Editora.
3. Azevêdo, P. H., Barros, J. F., & Suaiden, S. (2004). Caracterização do perfil do gestor esportivo dos clubes da primeira divisão de futebol do distrito federal e suas relações com a legislação esportiva brasileira. *R da Educação Física UEM*, 15(1), 33–42.
4. Azevêdo, P. H., & Spessoto, R. E. N. (2009). Caracterização do perfil retrospectivo do dirigente esportivo de clube de futebol profissional da primeira divisão, entre os anos 2003 e 2007. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*, 9(2), 103–112.
5. Mocsányi, V., & Bastos, F. C. (2005). Gestão de pessoas na administração esportiva: considerações sobre os principais processos. *Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte*, 4(4), 55–69. Retrieved from <http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/remef/article/view/1309>
6. Vlastuin, J., Almeida, B. S. A., & Marchi Júnior, W. (2008). O marketing esportivo brasileiro: fragmentos teóricos referentes ao processo de espetacularização da modalidade. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, 29(3), 9–24.
7. De Bosscher, V., De Knop, P., & Heyndels, B. (2003). Comparing relative sporting success among countries: create equal opportunities in sport. *Journal for Comparative Physical Education and Sport*, 3(3), 4969.
8. De Bosscher, Veerle, De Knop, P., Van Botenbourg, M., & Shibli, S. (2006). A Conceptual Framework for Analysing Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success. *European Sport Management Quarterly*, 6(2), 185–215. doi:10.1080/16184740600955087
9. Altieri, S., Mantovani, A., Digennaro, S., Esposito, C., & Beccarini, G. (2010). Analyzing determinants leading to Sporting success: the case of the Italian Athletics Federation. *Book of Abstracts EASM Congress*, 18. Retrieved from <http://easm.net/download/2010/103fa7476e82f0188c7b6d2e11e5931e.pdf>
10. Browsers, J. (2011). Exploratory study of the policy factors that determine international tennis success of countries. *Book of Abstracts EASM Conference 2011*. Retrieved from http://www.easm2011.com/media/Book_of_abstracts.110903B.pdf
11. Mazzei, L. C., Vieira, D. E. B., Silva Neto, A., & Bastos, F. C. (2012). Gestão da Confederação Brasileira de Judô: Um Estudo de Caso. *Revista Intercontinental de Gestão Desportiva*, 2(1), 30–42.
12. Yin, R. K. (2010). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. (4th ed.). São Paulo: Bookman.
13. Confederação Brasileira de Ginástica Estética de Grupo. (2013). *Diretoria*. Retrieved from <http://cbgeg.com.br/diretoria.asp>
14. Karnas, G. S. (2010). Perfil do gestor esportivo nos países de língua portuguesa: uma revisão de literatura. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10183/27693>
15. Rocha, C. M., & Bastos, F. C. (2011). Gestão do Esporte: definindo a área. *Rev. bras. Educ. Fís. Esporte*, 25(n. esp), 91–103.

AUTORES:

Adilson Rocha Ferreira ¹
Leonéa Vitoria Santiago ¹

¹ Grupo de Estudos, Pesquisa e
Extensão em Esportes (GEPEXE),
Universidade Federal de Alagoas, Brasil

Os sentidos atribuídos ao Master Handebol em Alagoas

PALAVRAS CHAVE:

Esporte. Master Handebol.
Representações sociais. Terceira idade.

RESUMO

O ser humano sempre se preocupou com o processo de envelhecimento, cada um ao seu modo, constituindo assim uma dimensão heterogênea. Cabe salientar o significativo papel das representações sociais ao longo do tempo, onde são entendidas como uma categoria de pensamento, resultante de construções simbólicas, funcionando como referencial para a sistematização dos tempos individuais e para a determinação dos ritmos coletivos. Os resultados do estudo indicaram que o Master Handebol contribui significativamente no reencontro de ex-atletas e amantes da modalidade, rememorando o esporte, pois, segundo os discursos dos sujeitos, os festivais são representados como oportunidades que, sem os eventos, os sujeitos não teriam como se reencontrarem e relembrem seus passados esportivos. Contudo, é notável a necessidade de uma melhor sistematização pertinente à periodicidade em que os eventos ocorrem.

The meanings attributed to the
Master Handball in Alagoas

ABSTRACT

The human has always worried with the aging process, each in his own way, thus constituting a heterogeneous dimension. It is worth highlighting the significant role of social representations over time, which are understood as a thought category resulting from symbolic constructions, functioning as a benchmark for the systematization of the individual times and for determining the collective rhythms. The study results indicated that the Master Handball contributes significantly in the reunion of former athletes and sport lovers, recalling the sport, because, according to subjects' speech, the festivals are represented as opportunities which without events, the subjects would not have as rediscover and re-member their sporting past. However, it is remarkable need for better systematizing relevant to the frequency at which events occur.

KEY WORDS:

Sport. Handball master. Social representations. Seniors.

INTRODUÇÃO

O ser humano, como um todo, sempre se preocupou com o processo de envelhecimento, cada um ao seu modo, constituindo assim uma dimensão heterogênea. Alguns o caracterizam pela diminuição da capacidade de execução das atividades diárias. Outros, pelo período de crescente vulnerabilidade. Outros, ainda, veneram a velhice como ponto mais alto da vida, devido ao longo tempo percorrido ao longo dela, acumulando sabedoria, bom senso e serenidade ⁽²⁾.

Mais de quarenta anos depois da publicação de Serge Moscovici, *La psychanalyse, son image et son public* (1961), a teoria das representações sociais tem mostrado seu importante papel devido à complexidade dos fenômenos sociais presentes, pois se apoia no conhecimento do senso comum, dos sentidos atribuídos.

É válido salientar o significativo papel das representações sociais ao longo do tempo, onde Santiago ⁽⁹⁾ nos diz que a representação social da temporalidade, é entendida como uma categoria de pensamento, resultante de construções simbólicas, funcionando como referencial para a sistematização dos tempos individuais e para a determinação dos ritmos coletivos.

Com a proposta de formular uma intervenção com caráter recreativo e participativo para ex-atletas de handebol, surge o Master Handebol, modalidade genuinamente alagoana que tem como ideal oportunizar a prática do handebol a ex-atletas com idades superiores a 30 anos, de forma lúdica, não-competitiva, contrapondo-se ao sentimento competitivo presente nas competições de alto nível ⁽¹⁾.

Assim, partimos destes pressupostos para elaborarmos os procedimentos metodológicos, com o objetivo de analisar e interpretar os sentidos atribuídos pelos sujeitos à prática do Master Handebol, onde a pergunta de partida foi: – O que o Master Handebol representa em sua vida?

Visando apresentar as motivações desse estudo, procuramos refletir sobre o Master Handebol, modalidade adaptada à terceira idade, e acreditamos que de algum modo, os conhecimentos adquiridos por meio desse estudo, podem ser generalizados dentro do contexto do esporte para idosos. Percebemos, então, que esses aprendizados, além de apresentarem características individuais, também podem ser considerados como coletivos.

O estudo se justificou pela necessidade em entender quais os sentidos atribuídos pelos sujeitos ao Master Handebol, com a finalidade de apresentar novas perspectivas do esporte para terceira idade.

As reflexões geradoras deste estudo, de forma inédita espelham-se numa prática de pesquisa do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Esportes – GEPEXE, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL.

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Mais de quarenta anos depois da publicação de Serge Moscovici, *La psychanalyse, son image et son public* (1961), a teoria das representações sociais tem mostrado seu importante papel devido à complexidade dos fenômenos sociais presentes. Ela tem assumido grande destaque na compreensão dos mais variados objetos e conseqüente produção do conhecimento.

Uma das preocupações de Moscovici foi a de não fechar um conceito acerca de representação social, recusando-se mesmo a elaborá-lo. Contudo, Jodelet apud Guareschi ^(3, p. 16), arrisca-se a fazer o que Moscovici não fez à princípio, e considera as representações sociais como “uma forma de conhecimento elaborada e partilhada socialmente, tendo uma visão prática e concorrendo à construção de uma realidade comum a um conjunto social”.

Contudo, Sá ⁽⁶⁾ nos indica que para gerar representação social o objeto deve ter suficiente “relevância cultural” ou “espessura social”. Com isso, não faz sentido estudar a representação social de um objeto se esse fenômeno não existe ou não está presente entre os sujeitos, ou seja, se o grupo que escolhemos estudar não tem uma representação do objeto que queremos conhecer, que não está em circulação entre eles.

Representar implica sempre em um sujeito e um objeto, onde o ser pensante – sujeito – representa acerca do que vê – objeto – ou seja, representar é a construção do sujeito sobre o objeto, a partir de informações que ele recebe de e sobre o objeto, e não a sua reprodução ⁽⁸⁾.

No que se refere à produção das representações sociais, Moscovici apud Santos ⁽¹⁰⁾ sugere dois processos como sendo fundamentais: objetivação e ancoragem.

A objetivação é o processo através do qual o que era desconhecido torna-se familiar. Ele torna concreto o que é abstrato. Transforma um conceito em uma imagem ou núcleo. Segundo Moscovici ^(4, p. 71):

a objetivação une a ideia de não-familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, então diante de nossos olhos, física e acessível.

A ancoragem caracteriza-se pela inserção em pensamento já existente, estabelecendo relações de significações em torno do mesmo. É um processo que torna o desconhecido em conhecido através da comparação de categorias já conhecidas, reajustado para que se enquadre numa categoria previamente estabelecida. Para Moscovici ^(4, p. 61), “ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa”.

Desta forma, para que este “desconhecido” se torne conhecido é necessário que se processe uma transformação. Tal transformação é realizada pelo grupo, ao vincular imagens concretas e compreensíveis do seu dia a dia aos novos esquemas conceituais que surgem.

Moscovici apud Reis e Bellini ⁽⁷⁾ apresenta duas funções para as representações sociais:

- a) Elas 'convencionalizam' os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram. Elas lhe dão uma forma definitiva, as localizam em uma categoria e as põe como modelo partilhado por um grupo de pessoas;
- b) Representações são 'prescritivas', isto é, elas se impõem sobre nós com uma forma imensa, devido a estrutura formada antes que comecemos a pensar e por uma tradição que prediz o que deve ser pensado.

Com isso, que a teoria das Representações Sociais permite a justificativa das tomadas de posição e dos comportamentos dos sujeitos, assim como a manutenção ou reforço dos comportamentos de diferenciação social assumidos pelos grupos sociais ou pelos indivíduos.

O MASTER HANDEBOL: UMA MANIFESTAÇÃO DO HANDEBOL TRADICIONAL

O envelhecimento é algo que não se tem como evitar, pois é um processo natural que faz parte do ciclo da vida de todos os seres humanos. Segundo Murray e Lopes ⁽⁵⁾, o envelhecimento é um processo progressivo e inevitável, caracterizado pela diminuição das funções fisiológicas e de todas as capacidades físicas. Decorrente disso, a prática de exercício físico tem sua peculiaridade para esse grupo, pois necessita de uma sistematização diferenciada, devido às demandas física e fisiológica.

Powers e Howley ⁽⁶⁾ dizem que grande parte do desempenho em atletas decai constantemente durante a meia idade e a velhice, decorrente da diminuição das resistências muscular e cardiovascular.

No entanto, com a proposta de formular uma intervenção, com caráter recreativo e participativo, para ex-atletas de handebol, surge o Master Handebol, modalidade genuinamente alagoana, implantada em 18 de dezembro de 2004, através do I Festival Master de Handebol, na cidade de Maceió – AL. O Master Handebol tem como ideal oportunizar a prática do handebol a ex-atletas com idades superiores a 30 anos no gênero feminino, e 35 no masculino, de forma lúdica, não-competitiva, contrapondo-se ao sentimento competitivo presente nas competições de alto nível ⁽¹⁾.

A modalidade foi idealizada pelo professor Francisco de Assis Farias, em 2004, em suas aulas no Curso de Educação Física, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, na disciplina Metodologia do Handebol, junto com seus alunos matriculados àquela época.

A partir de uma apresentação acerca do Handebol na Terceira Idade no III Encontro Nacional de Professores de Handebol das Instituições de Ensino Superior do Brasil, em

Belo Horizonte – MG, foram encontrados caminhos que trilhavam para a resolução do problema da continuidade no handebol após a vida adulta. Tais caminhos foram discutidos e amadurecidos pelo Prof. Francisco de Assis, juntamente com seus alunos àquela época, culminando no que hoje temos como Master Handebol.

Farias ⁽¹⁾ descreve como o Master Handebol deve ser jogado, onde o mesmo tem como base as regras do handebol indoor, praticado em ginásio de esportes, respeitando algumas condições, gerais e específicas, da modalidade.

Considerando as condições gerais, uma das principais características do Master Handebol é o fato do jogo ser desenvolvido em áreas distintas. Existem atacantes e defensores distintos, divididos nas duas metades da quadra. Com isso, cada equipe pode ter até 9 jogadores em quadra ao mesmo momento, onde um deles é designado como goleiro, 4 jogadores como atacantes e outros 4 como defensores.

O Master Handebol também pode ser desenvolvido em naipes misto, onde homens e mulheres jogam juntos. Contudo, a proporcionalidade dos jogadores de quadra, com exceção do goleiro, deve ser igual para ambos os gêneros, sendo metade do gênero feminino e outra metade do gênero masculino, sejam eles atacantes e/ou defensores.

Como condições específicas, podemos citar o fato da quadra ser dividida por uma linha central, onde é proibido ao jogador, com ou sem bola, tomar vantagem do espaço ou pisar nessa linha, tendo como consequência um tiro livre para a outra equipe. É proibido passar a bola direto do goleiro para a equipe atacante, seja através de um tiro de meta ou através de um tiro de saída, que no caso também é cobrado pelo goleiro, da mesma forma que se cobra o tiro de meta. A zona de substituição é a mesma para ambas as equipes, sendo demarcada para os dois lados, a partir da linha central, um prolongamento de 4,5m. Os gols só poderão ser marcados pelos jogadores que estão como atacantes da equipe.

MATERIAL E MÉTODOS

A fim de atingirmos com mais eficácia os objetivos em questão, realizamos um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, a qual possibilita maior aproximação com o cotidiano e as experiências vividas pelos próprios sujeitos.

O trabalho foi realizado com ex-atletas que participam dos Festivais de Master Handebol, na cidade de Maceió – AL. O grupo estudado foi constituído de 11 sujeitos, sendo 6 do gênero feminino e 5 do gênero masculino, com idades compreendidas entre 30 e 66 anos, conforme é mostrado no Quadro 1. Os sujeitos foram identificados por letras a fim de manter sua identidade em sigilo.

QUADRO 1 — Caracterização dos sujeitos estudados.

SUJEITO	GÊNERO	IDADE
A	♂	35 anos
B	♂	39 anos
C	♀	31 anos
D	♀	39 anos
E	♂	66 anos
F	♂	56 anos
G	♀	30 anos
H	♀	49 anos
I	♀	46 anos
J	♀	49 anos
K	♂	50 anos

O processo de coleta de dados aconteceu no Ginásio de Esportes da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, durante o IX Festival de Master Handebol, realizado no dia 15 de junho de 2013, na cidade de Maceió – AL. Utilizamos a entrevista semiestruturada, que parte de questionamentos básicos relacionados com os objetivos da pesquisa, oferecendo em seguida, amplo plano de interrogativas, à medida que surgem as respostas do sujeito.

Antes de iniciarmos a coleta de dados, os sujeitos receberam esclarecimentos prévios dos objetivos do estudo, e, uma vez aceitando participar do mesmo, foram entrevistados de acordo com a disponibilidade. Isso se deu devido a pesquisa está sendo realizada paralelamente ao evento, onde o fenômeno acontece. As entrevistas foram gravadas com o uso de um gravador de voz da marca Coby (modelo CXR190-2G), e posteriormente foram transcritas, para fins de análise.

A análise dos dados teve como referencial metodológico a análise de conteúdo que procura conhecer aquilo que está por trás das palavras, sobre as quais se debruça. Trabalhamos, especificamente, com a categorização que é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO

DOS DADOS

A maioria dos entrevistados já haviam participado outras vezes das edições anteriores do Festival de Master Handebol, onde somente dois, um homem e uma mulher, estavam participando pela primeira vez nesse evento.

Os resultados obtidos com as entrevistas foram analisados e discutidos de acordo com o referencial teórico, sendo agrupados nas seguintes categorias: os sentidos atribuídos à participação no Festival de Master Handebol, as representações dos sujeitos sobre o Master Handebol e os anseios relativos à periodicidade em que acontecem os festivais.

Foram usados recortes das falas dos sujeitos para apoiarem a discussão da categorias. Os recortes apresentados nesse trabalho foram identificados como os mais significativos dentre os sujeitos.

OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS À PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE MASTER HANDEBOL

Evidenciamos nessa categoria os motivos pelos quais os sujeitos participam dos festivais de Master Handebol. Grande parte dos sujeitos enaltecem o fato do reencontro de gerações, da lembrança do passado, do amor ao esporte e a contribuição que ele traz consigo, como podemos ver de acordo com os recortes das falas abaixo:

Ah, eu participo porque eu adoro, eu gosto muito! Aí era uma maneira, de eu, como fui atleta de handebol, permanecer jogando handebol. E o mais interessante no festival, e no Handebol Master, que é jogar com, e não contra. Então não tem adversário, você vai ver que não tem placar alí, não tem nada, é participar. Eu faço um gol alí, o camarada faz um gol lá. Então essa é a satisfação (Sujeito E).

Porque, primeiramente eu amo o handebol né. Segundo porque eu tenho muitos amigos que fica difícil reencontrar daqui porque cada um trabalha, tem seus, seus [...] como é que eu posso dizer, seus compromissos fora da quadra. Então aqui é bom, o Master é bom porque a gente reencontra o pessoal, os amigos e acaba se divertindo né, fazendo o que gosta e se divertindo ao mesmo tempo (Sujeito G).

Eu participo, principalmente por isso, porque eu sempre gostei de Handebol. A minha vida foi dentro do handebol, né isso? Joguei muitos anos, fui atleta de handebol, eu viajei muito com a seleção alagoana, essas coisas. Então eu faço também por isso, porque gosto. Primeira coisa, é porque gosto! A segunda, é porque é uma coisa que a gente também pode nos encontrar, com os antigos colegas (Sujeito K).

Pode-se notar, em relação às falas dos sujeitos, que o esporte, em específico, o Master Handebol, transcende a questão da competitividade, dos valores das competições de alto nível, onde somente o que importa é a performance esportiva, confirmando à representação apresentada pelos sujeitos, onde o que é tido como primordial é a participação e a interação entre os sujeitos.

Tendo em vista discursos como esses, consideramos de fundamental importância que, de alguma forma, os sujeitos, após a sua vida adulta, continuem praticando atividade física, e, a partir disso, trazendo benefícios não só ao seu corpo, como também à sua mente, através das dimensões peculiares a tal prática. Com isso, Tubino ⁽¹¹⁾ propõe as dimensões sociais do esporte, e uma delas é o esporte-participação, onde ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária, que, de modo geral, tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e as relações entre as pessoas.

AS REPRESENTAÇÕES DOS SUJEITOS SOBRE O MASTER HANDEBOL

Nessa categoria, enalteçemos a imagem que os sujeitos tem sobre a modalidade, sobre o que ela significa, em sua essência, para eles, o porquê deles participarem, o que os motivam a estarem juntos naquele momento. Grande parte dos sujeitos salientou um momento de lembrar o passado, à sua trajetória esportiva antes da fase pós-adulta, de acordo com os recortes abaixo:

Representa a gente voltar né, a rever os amigos, e de forma diferente a prática porque não é igual ao handebol tradicional e facilita até o desempenho, porque realmente brinca e se diverte e principalmente né, a gente mantém o nosso amor pelo handebol (Sujeito A).

É uma oportunidade de confraternização com os amigos que jogaram, que a gente iniciou há cerca de [pausa breve] 30 anos atrás [...] proporcionando um encontro pra gente um reencontro de turmas de várias gerações (Sujeito B).

Ah, é felicidade né, é o resgate, na verdade, da gente que jogou (Sujeito D).

O Master é o encontro de atletas né. É bom porque a gente reencontra o pessoal, participa do jogo, mata a saudade (Sujeito G).

Os relatos dos sujeitos trouxeram a representação não somente à prática esportiva, como também o que permeia nos bastidores do festival. Foi exaltado pelos sujeitos o que o Master Handebol representa em sua vida, sua função, seus significados, os objetivos individuais de cada sujeito ao participar em festivais.

Consideramos surpreendentes depoimentos como estes, entrando em contradição ao que vemos na sociedade, uma vez que Tubino ⁽¹¹⁾ destaca que é evidente o apelo ao esporte-performance, através dos meios de comunicação de massa que levam os gestores do esporte a esquecerem da magnitude pedagógica do esporte para a sociedade.

OS ANSEIOS RELATIVOS À PERIODICIDADE EM QUE ACONTECEM OS FESTIVAIS

Por fim, ressaltamos os desejos individuais dos sujeitos no que se refere à frequência na qual os Festivais de Master Handebol acontecem. Todos os sujeitos, sem exceção, se demonstraram insatisfeitos com o fato dos eventos acontecerem anualmente, salientando a necessidade de haver outras edições do eventos durante o ano, reforçando sua importância para eles, conforme segue:

[...] Agora, acho que de ano em ano, se a gente tivesse outras atividades durante o ano, tudo bem, 'taria' até bom. Mas pra gente ficar se encontrando de ano em ano, fica muito tempo. Aí nesse caso, eu acho que a gente poderia ter uma coisa assim, nos encontrar mais, [...] pra jogar, pra ir se enturmando, pra voltar outras pessoas também, comecem a voltar, para que a gente pudesse refazer o Master mesmo (Sujeito K).

Não, deveria ser assim, ter um intervalo de tempo mais curto porque o anual [pausa breve] é muito longo, a gente fica na expectativa [...] Eu 'tô' satisfeita aqui, o grupo, assim... Isso pra mim é uma alegria tá aqui sabe, eu troquei um plantão pra vim pra aqui porque eu não queria perder (Sujeito H).

Era bom que tivesse mais, mais frequente, tanto pra reunir o pessoal, pra rever o pessoal, como pra divulgar mais o esporte (Sujeito C).

Fica evidente, levando em consideração os apontamentos feitos pelos sujeitos, a insatisfação com o intervalo de tempo em que acontecessem os festivais, corroborando que a prática periódica, sistematizada em períodos menores aos que acontecem atualmente, seria ideal, e não apenas só uma vez ao ano.

Percebe-se que independe da idade ou gênero do sujeito, todos incorporam a atividade física às suas culturas individuais. É o que Tubino ⁽¹¹⁾ chama de *homo sportivus*, sujeito aquele que cada vez mais ganha relevância no mundo contemporâneo, pois além de estar presente nas diversas faixas etárias, gêneros, raças, classes sociais, apresenta-se na diversas dimensões do esporte, diferenciando-se nas suas perspectivas finalísticas e nas suas valorizações de conteúdo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante a análise dos sentidos presentes nas falas dos sujeitos sobre o Master Handebol, podemos considerar que em sua grande maioria, os sujeitos veem os festivais como oportunidades de lembrar o passado, o que eles trazem com os anos em meio ao esporte, aos valores adquiridos com a prática esportiva, aos preceitos recebidos através da prática pedagógica de seus professores àquela época.

Os resultados também indicam que as representações dos sujeitos acerca dos Festivais de Master Handebol, são identificadas através do seu papel de convivência, sociabilidade entre grupos sociais distintos, no seu desenvolvimento esportivo, o que possibilita aos sujeitos exercerem a prática do esporte-participação.

Percebemos de forma notória nas falas dos sujeitos, o descontentamento em relação à periodicidade em que os Festivais de Master Handebol estão acontecendo, somente uma vez ao ano. É necessário, tendo em vista a unanimidade dos sujeitos, uma melhor sistematização da prática do Master Handebol, considerando o intervalo de tempo em que os festivais acontecem.

Nota-se também, pelos apontamentos feitos pelos sujeitos, o desejo em que o Master Handebol ultrapasse os limites alagoanos, sendo levado aos outros estados brasileiros, podendo possibilitar, a nível nacional, uma prática do handebol convencional adequada à idade e aos interesses dos seus praticantes. Grande parte desses indivíduos já praticaram o handebol e devido ao processo natural da vida, passaram da fase pós-adulta, assumindo obrigações inerentes aos seus objetivos de vida, que ocupam o espaço que antes era preenchido pela prática do handebol.

Vale ressaltar que cabe aos organizadores do evento atuarem junto às entidades que administram o esporte em âmbito nacional para, juntos, traçarem estratégias com o fim de disseminar a prática do Master Handebol. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de maximizar a oportunidade do acesso à prática esportiva daqueles que almejam continuar praticando o handebol, sendo que com objetivos diferentes da época que praticavam o esporte enquanto performance, nas fases jovem e adulta, onde acreditamos que possa contribuir para uma melhor qualidade de vida desta população.

Enfim, agradecemos à PROEST (Pró-Reitoria Estudantil) pelo apoio financeiro dado ao discente do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas.

REFERÊNCIAS

1. FARIAS, F. Handebol master para ex-atletas: uma proposta de inclusão. In: GRECO, P.; ROMERO, J. (Orgs). Manual de handebol: da iniciação ao alto nível. São Paulo: Phorte, 2012.
2. FECHINE, B.; TROMPIERE, N. O processo de envelhecimento: as principais alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos. *Inter Science Place, América do Norte*, 1, fev. 2012. Disponível em: <http://www.interscienceplace.org/interscienceplace/article/view/382>. Acesso em: 26 Jun. 2013.
3. GUARESCHI, P. Representações sociais: alguns comentários oportunos. In: NASCIMENTO-SCHULZE, C. (org.). *Novas contribuições para a teorização e pesquisa em Representação Social*. Florianópolis: [s. n.], 1996. Coletâneas da ANPEPP, p. 9-30.
4. MOSCOVICI, S. *Representações sociais: Investigações em psicologia social*. Petrópolis, Vozes, 2003.
5. MURRAY, C.; LOPEZ, A. Mortality by cause for eight regions of the world: global burden of disease study. *Lancet*, v. 349, n. 9061, p. 1269-1276, May 1997.
6. POWERS, S.; HOWLEY, E. *Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho*. 3. ed. São Paulo: Manole, 2000.
7. REIS, S.; BELLINI, M. Representações sociais: teoria, procedimentos metodológicos e educação ambiental. *Acta Scientiarum. Human and Social Sciences*. Maringá, v. 33, n. 2, p. 149-159, 2011.
8. SÁ, C. *A construção do objeto de pesquisa em representações sociais*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.
9. SANTIAGO, L. Corpo, tempo e valores contemporâneos. In: ALBUQUERQUE, A.; SANTIAGO, L.; FUMES, N. (Orgs.) *Educação Física, Desporto e Lazer: perspectivas luso-brasileiras*. Alagoas: ISMAI/EDUFAL, 2008, p. 199, 208.
10. SANTOS, M. A teoria das representações sociais. In: SANTOS, M.; ALMEIDA, L. *Diálogos com a teoria das representações sociais*. Ed. Universitária da UFPE, 2005.
11. TUBINO, M. *Dimensões sociais do esporte*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção questões da nossa época; v. 25).

AUTORES:

Daniel Birnie Farias ¹
 Temístocles V. P. Barros ¹
 Maria Joana Soldatelli ¹
 Patricia Fagundes Soares ¹
 Emanuely Casal Bortoluzzi ¹
 Maria Amélia Roth ¹

¹ Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria, Rio Grande do Sul

Percepção de qualidade de vida e aptidão física de praticantes de *fitness* das academias de ginástica de Santa Maria/ RS

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Qualidade de vida.
 Fitness. Aptidão física.

RESUMO

Objetivo: analisar a percepção de qualidade de vida e nível de atividade física de indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos, praticantes de *fitness* nas academias de ginástica da região central da cidade de Santa Maria/RS. Metodologia: realizou-se um estudo transversal avaliando-se a percepção da qualidade de vida através do questionário SF-36 e nível de aptidão física através do IPAQ (versão longa) de homens (32,5%) e mulheres (67,5%), com idades entre 25 e 65 anos praticantes de *fitness*. Resultados: os questionários de nível de atividade física e qualidade de vida demonstram que os indivíduos são ativos e apresentam percepção de qualidade de vida entre muito boa e excelente. Conclusão: os resultados demonstram que praticantes de *fitness*, apresentam percepção excelente ou muito boa de qualidade de vida e elevado nível de atividade física, sendo classificados como ativos.

Perceived quality of life and physical aptitude of fitness practitioners of the gyms of Santa Maria / RS

ABSTRACT

Objective: To analyze the perception quality of life and physical activity levels of adults and elderly individuals of both sexes, practicing fitness gyms in the downtown area of Santa Maria-RS. Methodology: The authors conducted a cross-sectional study evaluating the perceived quality of life using the SF-36 and physical fitness through the IPAQ (long version) of men (32.5%) and women (67.5%), aged between 25 and 65 years of fitness practitioners. Results: The questionnaire of physical activity and quality of life demonstrate that individuals are active and present perception of quality of life between very good and excellent. Conclusion: The results demonstrate that the fitness practitioners, have excellent or very good perception of quality of life and high level of physical activity, being classified as active.

KEY WORDS:

Physical activity. Quality of life. Fitness. Physical fitness.

INTRODUÇÃO

Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resultem em gasto energético, não se preocupando com a magnitude desse gasto ^(32, 35). A atividade física planejada, estruturada e repetitiva é conhecida como exercício físico e objetiva o ganho e manutenção da aptidão física (AF) ^(4, 25), AF por sua vez define-se como o nível de potencialidades motoras e de performance física possuídas por um indivíduo em função do seu genótipo, ⁽⁷⁾. Referindo-se a uma modalidade de exercício físico, o fitness refere-se a um nível ótimo de homeostase observado nos campos cognitivo, afetivo e psicomotor, obtido através de um processo harmônico de desenvolvimento das diversas estruturas constituintes do ser humano ⁽⁷⁾.

Com relação aos tipos de exercícios físicos mais procurados, segundo o estudo de Santos e Knijnik ⁽³⁰⁾, os indivíduos avaliados relataram a musculação como a preferida, seguida em ordem de importância de caminhada, treino aeróbio por meio de esteira e bicicleta ergométrica, ginástica e natação, alongamento, corrida, condicionamento físico e hidroginástica, futebol ou futsal e vôlei regular ou adaptado, boxe/ fitflex/ golfe/ handebol adaptado/ pilates solo/ spinning e tênis.

Observa-se que menores níveis de atividade física podem vir a afetar fatores fisiológicos e levar à predisposição e ao surgimento de fatores de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, tonando-se a prática de exercícios físicos fundamental para a prevenção e tratamento dessas doenças, como também, na manutenção da saúde geral do indivíduo. No geral, aderir à atividade física regular mostra-se mais complicado devido às diversas barreiras para a prática, como por exemplo, a falta de tempo ^(12, 22, 38).

A prática habitual de atividade física caracteriza-se como componente essencial para o estabelecimento de situação ideal de saúde, o que reflete na percepção de qualidade de vida (QV) ⁽¹¹⁾. Conceitua-se QV como uma noção eminentemente humana que se aproxima do grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social, ambiental e à própria estética existencial ⁽¹⁸⁾. A noção de QV transita em um campo semântico polissêmico, em que de um lado está relacionada ao modo de vida, suas condições e estilos e de outro inclui ideias sobre o desenvolvimento sustentável e sobre os direitos humanos e sociais, unindo-se em uma resultante social de construção coletiva dos padrões de conforto e tolerância que determinada sociedade estabelece como referência ⁽¹⁸⁾.

À medida que QV tem sido usada com muito mais frequência nas últimas décadas ⁽³⁾, sendo tratada sob diversos olhares e despertando crescente interesse entre os pesquisadores ⁽⁸⁾. Desta forma, a QV vem sendo cada vez mais reconhecida como importante fator de desfecho na saúde, em diferentes grupos populacionais ⁽²⁹⁾.

No entanto, ainda não se apresenta clareza no que diz respeito o quanto a prática de modalidades fitness influencia na percepção da qualidade de vida de seus praticantes. Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar a percepção de qualidade de vida e nível de atividade física de indivíduos adultos de ambos os sexos, praticantes de fitness nas academias de ginástica da região central da cidade de Santa Maria- RS.

MÉTODOS

TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo transversal avaliando-se a percepção da qualidade de vida e nível de aptidão física.

SUJEITOS

Como população, foram selecionadas cinco academias de musculação e ginástica localizadas na região central da cidade de Santa Maria – RS, sendo estas a Boa forma, Cia do corpo, Dancidade fitness, Jean Dominique e Keepfit. A amostra foi composta por 13 homens e 27 mulheres com média de idade de 41,6 anos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foi adotado como critério de inclusão estar praticando modalidades fitness em academia há pelo menos quatro meses.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Como critério de exclusão adotou-se não estarem praticando outras atividades físicas concomitantes as modalidades de fitness em academia.

PROCEDIMENTOS

Primeiramente foi realizado um contato com as academias onde foram verificadas quais modalidades são oferecidas, sendo elas jump, musculação, pump, spinning e corrida em esteira (modalidades e comum em todas as academias), sendo que a modalidade que tinha maior número de praticantes era a musculação. Além disso, foi solicitada a autorização a fim de realizar o levantamento de dados nestes locais. Após a aprovação das instituições, foram convidados ao todo oitenta indivíduos para participar do estudo, havendo uma perda amostral de 50% no final. Os indivíduos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e de confidencialidade dos dados e devido à falta de tempo, foi proposto que realizassem os questionários de forma autoaplicável sendo levados para casa e posteriormente devolvidos.

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Foram avaliadas a percepção de qualidade de vida e nível de atividade física através da aplicação dos questionários de Item Short Form Health Survey 36 (SF-36) e Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ).

O SF-36 validado por Ciconelli et al.⁽⁵⁾ é composto por 11 questões e 36 itens que englobam oito componentes (domínios ou dimensões), representados por capacidade funcional (CF-dez itens), aspectos físicos (LAF-quatro itens), dor (DR-dois itens), estado geral da saúde (EGS- cinco itens), vitalidade (VIT-quatro itens), aspectos sociais (AS-dois itens), aspectos emocionais (LAE-três itens), saúde mental (SM-cinco itens) e uma questão comparativa sobre a percepção atual da saúde e há um ano. O indivíduo recebe um escore em cada domínio, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior escore e 100 o melhor⁽³⁹⁾.

O IPAQ foi proposto pelo Grupo Internacional para Consenso em Medidas da Atividade Física. Trata-se de um instrumento desenvolvido com a finalidade de estimar o nível de prática habitual de atividade física de populações de diferentes países e contextos socioculturais. Originalmente, o IPAQ é apresentado em vários idiomas, inclusive em língua portuguesa, o que dispensou a necessidade de sua tradução. São disponibilizadas duas versões do IPAQ, uma no formato longo e outra no formato curto, no presente estudo foi usada a forma longa. As duas versões apresentam características de autoadministração ou de entrevista por telefone e procuram prover informações quanto à frequência e à duração de caminhadas e de atividades cotidianas que exigem esforços físicos de intensidades moderada e vigorosa, além do tempo despendido em atividades realizadas em posição sentada em dias do meio (entre segunda e sexta-feira) e do final de semana (sábado e domingo), tendo como período de referência uma semana típica ou a última semana⁽¹²⁾. No Brasil, o IPAQ foi validado e testado nos estudos feitos por Matsudo et al.⁽¹⁷⁾.

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

Foi realizada a análise descritiva dos dados, média desvio padrão (dp). Os dados foram digitados e analisados no pacote estatístico do programa Microsoft Excel 2010.

ASPECTOS ÉTICOS

O presente trabalho visou respeitar em seus aspectos éticos e metodológicos as Diretrizes estabelecidas na Resolução 196/96 e complementares do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta características da amostra, o grupo estudado foi constituído de 32,5% de homens e 67,5% de mulheres com média de idade de 41,6 ± 10,3 anos. De acordo com os

resultados do presente estudo, os homens em valores médios passam mais tempo trabalhando e estudando, contudo a saúde das mulheres está na classificação excelente e a dos homens na classificação muito boa.

TABELA 1 — Caracterização dos grupos mulheres (GM) homens (GH) e total com relação às variáveis do questionário IPAQ.

GRUPOS	N	IDADE (ANOS) *	TEMPO DE TRABALHO (MINUTOS) *	TEMPO ESTUDO (ANOS) *	SAÚDE**
MULHERES	27	40,3 ± 9,05	361,1 ± 217,04	14,2 ± 7,05	1,7 ± 0,8
HOMENS	13	44,2 ± 12,4	470,7 ± 210,4	16,6 ± 3,1	2,07 ± 0,9
TOTAL	40	41,6 ± 10,3	396,7 ± 218,5	14,4 ± 7,09	1,8 ± 0,8

* Média ± desvio padrão (dp);

**1 - excelente; 2 - muito boa; 3 - boa; 4 - regular; 5 - ruim.

De acordo com os indicadores de atividades físicas no trabalho, demonstrados na Tabela 2, os homens são mais ativos do que as mulheres não só em dias e em tempo nas caminhadas como também em atividades moderadas e vigorosas. Já a porcentagem de homens que trabalham é maior se comparado à porcentagem das mulheres.

TABELA 2 — Indicadores de Atividade Física no trabalho (IPAQ, 2001), em termos percentuais, média ± dp, dos grupos de mulheres (GM) e grupo de homens (GH).

GRUPOS	1-A	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G
GM N=27	40,7%=2 59,3%=1	2,1 ± 2,7	58,5 ± 106,1	1,1 ± 2,1	20,3 ± 43	0,3 ± 1,1	6,6 ± 20,9
GH N=13	69,2% = 2 30,8% = 1	3,2 ± 3,03	106,1 ± 159,03	2,6 ± 2,8	182,6 ± 257,9	1 ± 2,4	18,4 ± 51,2
TOTAL N=40	50% = 2 50% = 1	2,5 ± 2,8	74 ± 125,7	1,6 ± 2,4	73,1 ± 166,2	0,5 ± 1,6	10,5 ± 33,6

1 - a porcentagem dos resultados, sendo 1 - não 2 - sim, para a pergunta: Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 1 - b Em quantos dias da semana normal você anda, durante pelo menos 10 minutos contínuos, como parte do seu trabalho? 1 - c Quanto tempo no total você usualmente gasta por dia caminhando como parte do seu trabalho? 1 - d Em quantos dias da semana normal você faz atividades moderadas, por pelo menos 10 minutos contínuos, como carregar pesos leves como parte do seu trabalho? 1 - e Quanto tempo no total você usualmente gasta por dia fazendo atividades moderadas como parte do seu trabalho? 1 - f Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades vigorosas, por pelo menos 10 minutos contínuos, como trabalho de construção pesada, carregar grandes pesos, trabalhar com enxada, escavar ou subir escadas como parte do seu trabalho? 1 - g Quanto tempo no total você usualmente gasta por dia fazendo atividades físicas rigorosas como parte do seu trabalho?

Conforme demonstrado na tabela 3, os homens em média se locomovem mais do que as mulheres. Contudo, quando existe um meio de transporte, demonstrados nas questões 2-a e 2-c, não é observado diferença entre os grupos. Já quando é necessário caminhar para se locomover, o estudo mostrou que as mulheres caminham mais dias, porém em média menos tempo do que os homens.

TABELA 3 — Atividade Física como meio de transporte (IPAQ, 2001), média ± dp, dos grupos de mulheres (GM) e grupo de homens (GH).

GRUPOS	2-A	2-B	2-C	2-D	2-E	2-F
GM N=27	3,2 ± 2,8	39,2 ± 39,7	0,1 ± 0,5	1,8 ± 9,6	4,2 ± 2,1	60,7 ± 85,5
GH N=13	3,3 ± 2,8	49,2 ± 51,3	0,4 ± 1,6	4,6 ± 16,6	3,7 ± 2,8	67,6 ± 102,09
TOTAL N=40	3,3 ± 2,7	42,5 ± 43,4	0,2 ± 1,04	2,7 ± 12,1	4,1 ± 2,3	63 ± 89,9

2-a O quanto você andou na última semana de carro, ônibus, metrô ou trem? 2-b Quanto tempo no total você usualmente gasta por dia andando de carro, ônibus, metrô ou trem? 2-c Em quantos dias da última semana você andou de bicicleta pelo menos 10 minutos contínuos para ir de um lugar para outro? 2-d Nos dias que você pedala quanto tempo no total você pedala por dia para ir de um lugar para outro? 2-e Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos para ir de um lugar para outro? 2-f Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo por dia você gasta?

Conforme descrito na Tabela 4, as mulheres realizam as atividades em casa em médias superiores às apresentadas pelos homens tanto em tempo como em dias.

No que diz respeito às atividades físicas de recreação, esporte, exercício e de lazer, demonstradas na Tabela 5, o estudo mostrou que tanto nas caminhadas quanto nas atividades moderadas e vigorosas os homens apresentaram médias superiores às das mulheres em dias e tempo de prática, exceto o tempo de caminhada

TABELA 4 — Atividade física em casa (IPAQ, 2001), média ± dp, dos grupos de mulheres (GM) e grupo de homens (GH).

GRUPOS	3-A	3-B	3-C	3-D	3-E	3-F
GM N=27	3,07 ± 2,7	64,6 ± 76,7	3,7 ± 2,5	91,4 ± 76,6	0,8 ± 1,4	34,8 ± 52,04
GH N=13	1,07 ± 0,9	47,6 ± 64,1	1,5 ± 1,8	51,5 ± 80,1	0,07 ± 0,2	2,3 ± 8,3
TOTAL N=40	2,4 ± 2,4	59,1 ± 72,5	3 ± 2,5	78,5 ± 79,07	0,5 ± 1,2	24,2 ± 45,4

3-a Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, rastelar o jardim ou quintal? 3-b Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta por dia fazendo essas atividades moderadas no jardim ou no quintal? 3-c Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o chão dentro da sua casa? 3-d Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa quanto tempo no total você gasta por dia? 3-e Em quantos dias da última semana você fez atividade físicas vigorosas no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos como carpir, lavar o quintal, esfregar o chão? 3-f Nos dias que você faz este tipo de atividades vigorosas no quintal ou jardim quanto tempo no total você gasta por dia?

TABELA 5 — Atividades físicas de recreação, esporte, exercício e de lazer (IPAQ, 2001), média ± dp, dos grupos de mulheres (GM) e grupo de homens (GH).

GRUPOS	4-A	4-B	4-C	4-D	4-E	4-F
GM (N=27)	2,7 ± 2,2	56,1 ± 47,7	1,2 ± 1,8	30,5 ± 46,2	2,7 ± 1,7	70,9 ± 49,4
GH (N=13)	3,1 ± 2,5	41,1 ± 40,4	2,7 ± 2,8	35,3 ± 43,1	3,8 ± 2,4	76,9 ± 44,9
TOTAL (N=40)	2,9 ± 2,3	51,2 ± 45,5	1,7 ± 2,2	32,1 ± 44,7	3,1 ± 2,04	72,8 ± 47,5

4-a Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo livre? 4-b Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta por dia? 4-c Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas no seu tempo livre por pelo menos 10 minutos, como pedalar ou nadar a velocidade regular, joga bola, vôlei, basquete, tênis e outros? 4-d Nos dias em que você faz essas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo no total você gasta por dia? 4-e Em quantos dias da última semana você fez atividade vigorosas no seu tempo livre por pelo menos 10 minutos, como correr, fazer atividades aeróbicas, nadar rápido, pedalar rápido ou trotar? 4-f Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto tempo no total você gasta por dia?

Em relação ao tempo em que ficam sentados durante um dia semanal, as mulheres demonstraram média superior do que os homens, porém na média relacionada ao tempo sentados no final de semana esse resultado se inverte (Tabela 6).

TABELA 6 — Tempo gasto sentado (IPAQ, 2001), média \pm dp, dos grupos de mulheres (GM) e grupo de homens (GH).

GRUPOS	5-A	5-B
GM N=27	308,5 \pm 209,9	324,4 \pm 208,5
GH N=13	220 \pm 124,6	364,6 \pm 293,3
TOTAL N=40	279,7 \pm 189,5	337,5 \pm 236,2

5-a Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 5-b Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana?

No contexto geral relacionado às todas as tabelas apresentadas, os dois grupos são considerados ativos, entretanto os homens apresentam-se mais ativos em comparação às mulheres.

A tabela 7 mostra que as médias dos domínios demonstrados pelos homens encontram-se em maioria superiores à média dos domínios demonstradas pelas mulheres, com exceção do EGS e VIT.

TABELA 7 — Domínios do questionário SF-36 (1999), representados em média \pm dp dos grupos de mulheres (GM) e grupo de homens (GH) e grupo total (GT).

DOMÍNIOS	GM N=27	GH N=13	GT N=40
CF*	94,6 \pm 6,6	95,3 \pm 9,6	92,8 \pm 15,1
LAF*	89,6 \pm 16,1	92,3 \pm 15,7	88,7 \pm 19,2
DR*	74,1 \pm 17,9	76,9 \pm 18,7	73,7 \pm 19,5
EGS*	87,4 \pm 10,5	78,6 \pm 19,5	82,9 \pm 17,3
VT*	73,8 \pm 14,3	71,9 \pm 20,9	71,9 \pm 18,04
LAS*	78,2 \pm 24,1	89,03 \pm 14,9	80,3 \pm 23,8
LAE*	76,5 \pm 34,3	82,03 \pm 32,2	77,3 \pm 33,3
SM*	77 \pm 13,5	82,4 \pm 11,2	77,2 \pm 16,4

* Capacidade funcional (CF), aspectos físicos (LAF), dor (DR), estado geral da saúde (EGS), vitalidade (VIT), aspectos sociais (AS), aspectos emocionais (LAE), saúde mental (SM).

Destacam-se os domínios de CF, LAF e LAS para os homens e CF, LAF e EGS para as mulheres, que apresentaram escores mais elevados.

Os escores variam de 0 a 100 para cada indivíduo, sendo 0 o pior escore e 100 o melhor.

DISCUSSÃO

De acordo com a classificação do questionário IPAQ o presente estudo apresenta uma amostra considerada ativa em ambos os sexos. No estudo de Lima ⁽¹⁶⁾, foi analisada uma população com o total de 40 participantes (20 indivíduos do sexo masculino e 20 indivíduos do sexo feminino), 32,5% classificada como Ativa; 25% classificada como Irregularmente Ativa A; 15% classificada como Muito Ativa; 15% classificada como Irregularmente Ativa B; e 12,5% é classificada como Sedentária.

Em relação à avaliação da percepção de qualidade de vida e aptidão física, Toscano e Oliveira ⁽³⁸⁾ avaliaram mulheres idosas utilizando os mesmos questionários do presente estudo, apontaram que ao comparar-se os diversos domínios da qualidade de vida entre os grupos de idosas mais ativas com as menos ativas, verificou-se que, em todos os domínios, os resultados dos indivíduos mais ativos foram significativamente superiores.

No estudo de Pimenta et al. ⁽²⁴⁾ em que aplicou-se o questionário SF-36 em indivíduos aposentados, o sexo masculino apresentou um escore maior de pontuação em todos os domínios exceto estado geral de saúde e aspectos emocionais. Neste estudo os homens também apresentaram escores acima dos escores apresentados pelas mulheres, com exceção dos domínios "estado geral de saúde" e "vitalidade". Ainda, os homens apresentaram escores superiores aos femininos no domínio aspectos emocionais.

Baseados em revisão de pesquisas que associam exercício físico relacionado com QV e saúde, apresentaram evidências da influência do exercício físico sobre a QV relacionada com a saúde, indicando efeitos positivos do exercício físico sobre sintomas ligados tanto com a QV no âmbito da saúde física, quanto aos da saúde mental ^(27, 28).

Estudos epidemiológicos propõem que a prática regular de exercício físico (rotina) e uma maior aptidão física estão associadas a uma menor taxa de mortalidade, com a prevenção, com a reabilitação de doenças e melhor QV ^(1, 6, 9, 10, 20, 21, 22).

O exercício físico parece influenciar favoravelmente a QV relacionada com a saúde, independentemente da idade e do gênero ^(34, 40). Estudos atuais têm demonstrado benefícios biopsicossociais da prática regular de exercícios físicos contribuindo para a saúde e o bem-estar da população em geral ^(2, 11, 13, 19, 26, 33).

Segundo os autores, o treinamento de força trás uma serie de benefícios que melhoram a capacidade funcional, melhorando assim as atividades da vida diária, refletindo numa melhor QV e, conseqüentemente, no prolongamento da vida do indivíduo ^(15;31).

Observou-se no presente estudo que há diferenças em relação às atividades realizadas por ambos os sexos, pois os homens tendem a ser mais ativos no trabalho, locomoção diária e locais em que fazem as atividades físicas de recreação, esporte, exercício e de lazer, já as mulheres tendem a ser mais ativas nas atividades domésticas. No entanto, os grupos estudados envolvem-se bastante com atividades físicas, conforme apresentado nos resultados obtidos através do IPAQ.

As academias de ginásticas são procuradas por pessoas que buscam alterações no seu corpo atendendo às necessidades e desejos psicossociais. No entanto, uma busca bem orientada, pode gerar benefícios físicos com modificação de composição corporal, minimização de doenças e melhora na qualidade de vida ⁽²³⁾.

No presente estudo, com relação à percepção de qualidade de vida, observa-se que os homens entrevistados percebem-se com muito boa QV e as mulheres com excelente QV, e um dos motivos para tal percepção pode estar relacionado à quantidade de atividades físicas praticadas, tanto pelos homens quanto pelas mulheres.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo mostram um grupo de 40 indivíduos de ambos os sexos, ativos e que apresentam uma percepção da QV excelente pelas mulheres e muito boa pelos homens. Quando comparados os grupos GH e GM, ambos apresentaram as mesmas tendências a terem os mesmos indicadores de QV e de nível de atividade física. Sugere-se o uso de um grupo controle, para obter resultados mais fidedignos. Conforme os achados dos estudos semelhantes apresentados aliados aos resultados do presente estudo levam à conclusão de que pessoas mais ativas tendem a ter uma melhor percepção de QV.

REFERÊNCIAS

1. ACSM. Position Stand: The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. *Med Sci Sports Exerc*, 1998;30:975-91;
2. BOICHÉ, J.C.S.; SARRAZIN, P.G. Self-determination of contextual motivation, inter-context dynamics and adolescents patterns of sport participation over time. *Psychol Sport Exer*, 2007; 8(5):685-703;
3. CANAVARRO, M. C.; SERRA, A. V.; SIMÕES, M. R.; RIJO, D.; PEREIRA, M.; GAMEIRO, S.; QUARTILHO, M. J.; QUINTAIS, L.; CARONA, C.; PAREDES, T. Development and psychometric properties of the World Health Organization Quality of Life assessment instrument (WHOQOL-100) in Portugal. *International Society of Behavioral Medicine*, Milwaukee, v. 16, p. 116-124, 2009;
4. CASPERSEN, C.J.; POWELL, K.F.; CHRISTENSON, G.M. Physical activity, exercise and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Rep*. 1985;100:126-31;
5. CICONELLI, R. M.; FERRAZ, B. F.; SANTOS, W.; MEINÃO, I.; QUERESMA, M. R. Tradução para a língua portuguesa e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (BRASIL SF-36). *Rev. Bras. Reumatologia*, vol. 39- N° 3 MAI/JUN, 1999;
6. COVINSKY, K.E.; WU, A.W.; LANDFELD, C.S.; CONNORS, A.F. JR.; PHILLIPS R.S.; TSEVAT, J. et al; Health status versus quality of life in older patients: does the distinction matter? *Am J Med* 1999;106:435-40;
7. DANTAS, E.H.M.; OLIVEIRA, R. J. Exercício, maturidade e qualidade de vida. 2. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003;
8. DYNIEWICZ, A. M.; MOSER, A. D. L.; SANTOS, A. F.; PIZONI H. Avaliação da qualidade de vida de trabalhadores em empresa metalúrgica: um subsídio à prevenção de agravos à saúde. *Revista Fisioterapia em Movimento*, Curitiba, v. 22, n. 3, p. 457-466, 2009;
9. FARIA JUNIOR, A.G. Exercício e promoção da saúde. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras, 1991;
10. FARIA JUNIOR, A.G. Idosos em movimento: mantendo a autonomia. Rio de Janeiro: UERJ, Projeto de implantação [mimeo], 1994;
11. GUEDES, D.P.; HATMANN, A.C.; MARTINI, F.A.; BORGES, M.B.; BERNARDELLI JÚNIOR, R. Quality of life and physical activity in a sample of Brazilian older adults. *J Aging and Health* 2011; 24(2):212-226;
12. GUEDES, D. P.; LOPES, C. C.; GUEDES, J. E. R. P. Reprodutibilidade e validade do Questionário Internacional de Atividade Física em adolescentes. *Ver. Bras. Med. Esporte*, Vol. 11, Nº 2 – Mar/Abr, 2005;
13. HASKELL, W.L.; LEE, I-MIN.; PATE, R.R.; POWELL, K.E.; BLAIR, S.N.; FRANKLIN, B.A.; MACERA, C.A.; HEATH, G.W.; THOMPSON, P.D.; BAUMAN, A. Physical activity and public health: Updated Recommendations for Adults from The American College of Sports Medicine and The American Heart Association. *Jam Heart Assoc* 2007; 116(9) :1081-1093;
14. International Physical Activity Questionnaires (IPAQ). Disponível em: <http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm>.
15. KATCH, F. I.; MCARDLE, W. D. Nutrição, exercício e saúde. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora MEDSI, p. 513-525, 1996;
16. LIMA, A. B. Avaliação do nível de atividade física de uma pequena população adulta do município do Rio de Janeiro por meio do IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física) versão curta. *EFDeportes.com*, Revista Digital, Buenos Aires, Ano 16, Nº 162, Novembro de 2011;
17. MATSUDO, S.; ARAUJO, T.; MATSUDO, V.; ANDRADE, D.; ANDRADE, E.; OLIVEIRA, L. C.; BRAGGION G. Questionário internacional De atividade física (IPAQ): Estudo de validade e reprodutibilidade no Brasil. *Revista de atividade física & saúde*, volume 6, número 2, 2001;
18. MINAYO, M.; HARTZ, Z.; BUSS, P. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. *Caderno de saúde pública*, Mar/Abr. 2004; 20 e Ciênc. saúde coletiva 2000; 5:7-18;
19. NELSON, M.E.; REJESKI, J.; BLAIR, S.N.; DUNCAN, P.W.; JUDGE, J.O.; KING, A.C.; MACERA, C.A.; SCPPA, C.C. Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Jam Heart Assoc* 2007; 116(9): 1094-1105;
20. PAFFENBARGER RS, J.R. Forty years of progress: physical activity, health, and fitness. In: *American College of Sports Medicine 40th Anniversary Lectures*, 1994;
21. PATE, R.R. Health and fitness through Physical Education: research direction for the 1990s. In: *American Academy of Physical Education Papers: New Possibilities, New Paradigms?* Champaign: Human Kinetics, 1990:62-9;
22. PATE, R.R.; PRATT, M.; BLAIR, S.N.; HASKELL, W.L.; MACERA, C.A.; BOUCHARD, C.; et al. Physical activity and public health - a recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. *JAMA* 1995; 273:402-7;
23. PIEDADE, M. C.; AMORIM, D. B. Análise do percentual de gordura de adolescentes praticantes e não praticantes de musculação. *Coleção Pesquisa em Educação Física*, Vol.7, nº 2 – 2008;
24. PIMENTA, F. A. P.; SIMIL, F. F.; TÔRRES, H. O. da G.; AMARAL, C. F. S.; REZENDE, C. F.; COELHO, T. O.; REZENDE, N. A. de. Avaliação da qualidade de vida de aposentados com a utilização do questionário sf-36. *Ver. Assoc. Med. Brasileira*, 2008;
25. PITANGA, F.J.G. Epidemiologia da atividade física, do exercício e da saúde. 3. Ed. Ver. E ampliada. São Paulo: Phorte, 2010.
26. POTTER, R.; ELLARD, D.; REES, K.; THOROGOOD, M. A systematic review of the effects of physical activity on physical functioning, quality of life and depression in older people with dementia. *Intern Journal Geriatr Psyc* 2011; 26(10):1000-1011;
27. REJESKI, W.J.; BRAWLEY, L.R.; SHUMAKER, S.A. Physical activity and health-related quality of life. *Exerc Sport Sci Rev* 1996;24:71-108.
28. REJESKI, W.J.; & MIHALKO, S.L. Physical activity and quality of life in older adults. *Journals of Gerontology*, 56(11), 23-35; 2001.
29. RUSLI, B. N.; EDIMANSYAH, B. A.; NAING, L. N. Working conditions, self-perceived stress, anxiety, depression and quality of life: A structural equation modelling approach. *BMC Public Health*, London, v. 8, no. 6, p. 48, 2008;
30. SANTOS, S.C.; KNIJUNIK, J.D. Motivos de adesão à praticas de atividade física na vida adulta intermediária 1; *Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte* – 2006;
31. SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e saúde. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p.143-146 / 338-343;
32. SHEPHARD, R.J.; BALADY, G. Exercise as cardiovascular therapy. *Circulation* 1999; 99: 963-72;
33. SHIBATA, A.; OKA, K.; NAKAMURA, Y.; MURAOKA, I. Prevalence and demographic correlates of meeting the physical activity recommendation among Japanese adults. *Phys Act Health* 2009; 6(1):24-32;
34. SGUIZZATTO, G.T.; GARCEZ-LEME, L.E.; CASIMIRO, L. Evaluation of the quality of life among elderly female athletes. *São Paulo Med J* 2006; 124(5):304-305;
35. SIMS J.; HILL K.; HUNT S.; HARALAMBOUS B. Physical activity recommendations for older Australians. *Australas J Ageing*. 2009;29(2):81-7.
36. TAMAYO, A.; CAMPOS, A. P. M. de; MATOS, D. R. de; MENDES, G. R.; SANTOS, J. B. dos; CARVALHO, N.T. A influência da atividade física regular no autoconceito. *Estudos de Psicologia*, 2001,6(2), p.157-165;
37. Terapia ocupacional aplicada à neurologia – UFPR. Download do questionário de qualidade de vida SF-36. Disponível em: <http://toneurologiaufpr.wordpress.com/2013/03/26/questionario-de-qualidade-de-vida-sf-36/>.
38. TOSCANO, J. J. de O.; OLIVEIRA, A. C. C. de. Qualidade de Vida em Idosos com Distintos Níveis de Atividade Física; *Ver. Bras. Med. Esporte* – Vol. 15, Nº 3 – Mai/Jun. 2009;
39. WARE, J.E.; KOSINSKI, M.; GANDEK B. SF-36 Health Survey: Manual & Interpretation Guide. Lincoln, RI: QualityMetric Incorporated, 2003;
40. WOLIN, K.Y.; COLDITZ, G.A.; GLYNN, R.; LEE, I-MIN., KAWACHI, I. Long-term physical activity and health-related quality of life in middle aged women. *Med Sci Sports Exerc* 2005; 37(5):45-55.

AUTORES:

Soraya D. G. Santos ¹
 Stephanie P. Gomes ¹
 Neiza de L. F. Fumes ¹
 José Pedro Ferreira ²

¹ Universidade Federal de Alagoas/
 Maceió, Brasil

² Faculdade de Ciências do Desporto
 e Educação Física da Universidade de
 Coimbra, Portugal

Retrato da formação e da experiência pedagógica dos professores do curso de graduação em Educação Física no Estado de Alagoas/ Brasil: Inclusão em foco

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Formação de professores.
 Prática pedagógica de professores.
 Inclusão no ensino superior.

RESUMO

A inclusão de alunos com deficiência requer professores da educação superior preparados para promover sua aprendizagem e participação. Dessa forma, o estudo teve como objetivo fazer um retrato da formação e da experiência pedagógica dos professores do curso de graduação em Educação Física no estado de Alagoas/ Brasil face ao processo de inclusão. A amostra foi constituída por 76 professores de 6 instituições de Ensino Superior do Estado de Alagoas/ Brasil. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas fechadas e abertas. Para análise dos dados recorreremos à estatística descritiva. Constatamos que 47.4% dos docentes não possuíam formação específica para atender o aluno com deficiência. 72.4% dos docentes relataram não possuir formação em Educação Especial fora do contexto acadêmico, o que acarretava um sentimento de falta de competência percebida (30.3%) e falta de experiência para lidar com o aluno com deficiência (19.7%). As reflexões realizadas tem intenção de contribuir para que a formação do docente universitário seja mais sistematizada dialogando com outros estudos e com os desafios impostos pelas práticas.

Portrait of the training
 and pedagogical experience
 of the teachers of the graduation
 in Physical Education in the
 State of Alagoas/ Brazil:
 a focus on Inclusion

ABSTRACT

The inclusion of students with disabilities requires teachers of higher education able to promote their learning and participation. In this way, the study aimed to make a portrait of training and pedagogical experience of teachers of undergraduate course in physical education in the State of Alagoas/Brazil in relation to the process of inclusion. The sample consisted of 76 teachers of 6 institutions of higher education of the State of Alagoas/Brazil. The data collection instrument was a questionnaire with closed and open questions. For data analysis we used the descriptive statistics. We found that the 47.4% of the professors had no specific training to meet the disabled student. 72.4% of teachers reported do not have training in Special Education outside the academic context, which brought on a feeling of lack of perceived competence (30.3%) and lack of experience in dealing with the disabled student (19.7%). The reflections undertaken intends to contribute to the formation of the University lecturer will be more systematized dialoguing with other studies and with the challenges posed by the practice.

KEY WORDS:

Physical Education. Teacher training.
 Pedagogical practice of teachers of teachers.
 Inclusion in higher education.

INTRODUÇÃO

Profissionalizar a universidade e desenvolver a formação profissional dos que nela atuam é uma preocupação relativamente recente no Brasil. Até muito pouco tempo, percebia-se a docência universitária, exclusivamente, sustentada nos saberes dos campos profissionais e científicos dos professores, com a sua autoridade respaldada por uma hierarquia inquestionável existentes nas instituições que, por sua vez, legitimavam a cultura estabelecida ¹.

Esse cenário é instigante para analisar o caso dos “jovens” recém-doutores e/ou mestres que ocorrem à carreira docente, nestes tempos de expansão da educação superior, na expectativa de encontrar um espaço de profissionalização. Realizaram seus cursos de mestrado e doutorado, aprendendo a trajetória da pesquisa e, em geral, aprofundaram um tema de estudo verticalmente, num processo progressivo de especialização. Quando se incorporam à educação superior, descobrem que deles se exige uma gama maior de saberes, em especial para o exercício da docência, para o qual, na maioria das vezes, não estão preparados ².

Essa realidade da formação pedagógica acometeu, também, os professores do curso de Educação Física da Educação Superior. Sabemos que o histórico da formação dos professores de Educação Física foi evidentemente técnico, competitivo e pouco pedagógico, assim é patente a necessidade dessa área fortalecer seus conhecimentos para o exercício da docência ³.

O conceito de formação é amplo e requer muita atenção quando se trata de pontos específicos como é o caso da pessoa com deficiência. Muitos professores de Educação Física não receberam, em sua formação, conteúdos relativos à inclusão ou à pessoa com deficiência, particularmente aqueles formados até ao final da década de 80. Deste modo a maioria não acredita ter conhecimentos suficientes para incluir em suas aulas alunos com deficiência. Isto aconteceu porque a disciplina Educação Física Adaptada começou a ser incluída nos currículos dos cursos de graduação a partir da aprovação da Resolução 03/874, do Conselho Federal de Educação, que tornou a formação deste professor de Educação Física mais humanística e menos técnica, como ainda prevê a sua atuação com o aluno com deficiência.

De um modo geral, a formação para a docência universitária foi fortemente influenciada pelo paradigma da racionalidade técnica, incorporando a ideia de que uma disciplina pedagógica, ou a transposição de teorias para os professores, seria a formação necessária e o suficiente para deixá-los aptos a “dar uma boa aula”, o que equivaleria à formação para a docência universitária ⁵.

Brancatti ⁶ reforça essa ideia afirmando que uma disciplina específica em um curso tem papel fundamental em auxiliar e informar sobre seus objetivos, mas cabe ao curso e às demais disciplinas técnicas e práticas abordarem em seus conteúdos, pontos importantes que reflitam a realidade das pessoas com deficiência.

À formação para o exercício profissional em Educação Física, oferecida em nível de graduação, necessita do envolvimento das demais disciplinas que compõem o referido curso – nas discussões relativas ao atendimento prestado as pessoas com deficiência – contribuindo para adensar a competência profissional almejada ⁷.

Há a necessidade de uma reforma coletiva de pensamento na área educacional e na sociedade, como explica Mantoan ⁸. Essa reforma significa uma articulação de apoio mútuo em que o auxílio e a compreensão por intermédio de estudos em conjunto e de organização da educação diante da nova realidade, visto que a formação inicial historicamente mostrou-se frágil nessa área. Caso o curso Educação Física continue insistindo em um modelo individualista de pensar, a segregação e o isolamento dos professores debilita qualquer tentativa de inclusão ⁹.

Nogueira e Nogueira ¹⁰ consideram que para os docentes da educação superior lidar com a inclusão de alunos com deficiência é preciso não só predisposição para lidar com o novo, mas, supostamente, um reaprender a olhar sobre: o que se ensina, como se ensina; o que se aprende, como se aprende; o que partilhar, como partilhar; o que sentir, como sentir; o que esperar, por que esperar; o que devo fazer, como fazer; o que é meu, o que não é meu; até onde posso ir; até onde quero ir.

Desta forma, o presente estudo ¹ teve como objetivo fazer um retrato da formação e da experiência pedagógica dos professores de cursos de graduação em Educação Física no Estado de Alagoas/Brasil face ao processo de inclusão de forma a identificar as suas lacunas visando um contributo para a melhoria de qualidade da formação oferecida.

METODOLOGIA

PARTICIPANTES

Os participantes do estudo foi constituído por 76 professores de cursos de graduação em Educação Física (licenciatura e/ou bacharelado), 57,9% (n= 44) do sexo masculino (M=41,75 e DP=10,42) e 42,1% (n= 32) do sexo feminino (M=43,59 e DP=10,19), de 6 Instituições de Ensino Superior-IES do Estado de Alagoas/ Brasil, sendo 1 pública (localizada na capital e no interior de Alagoas) e 5 privadas (três localizadas na capital de Alagoas e duas no interior de Alagoas). Quanto à faixa etária os participantes da pesquisa possuíam uma amplitude compreendida entre um valor mínimo de 24 anos e máximo de 66 anos. Constatamos que 44,7% (n=34) dos inquiridos apresentavam o grau de mestre, 39,5%

1 — Essa primeira etapa do estudo, já concluída, é parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida, também, com as Universidades Portuguesas, que tem como objetivo avaliar as atitudes dos professores do curso de graduação em Educação Física face ao ensino de alunos com deficiência.

(n=30) possuíam apenas curso de especialização², enquanto que 14,5% (n=11) possuíam o grau de doutor, 1,3% (n=1) possuía o grau de pós-doutorado. Foi possível verificar que 32,9% (n=25) dos investigados apresentavam um tempo de serviço docente entre 6 meses - 5 anos, 21% (n=16) apresentava um tempo de serviço entre 6-10 anos (n=16), enquanto que 17,1% (n=13) apresentava um tempo de serviço entre 11-15 anos. Por último, 7,9% dos inqueridos apresentavam tempos de serviço de 16-20 (n=6), 21-25 (n=6) e mais de 26 anos (n=6), respectivamente. Quatro participantes, ou seja, 5,3% (n=4) da amostra não responderam a questão formulada.

INSTRUMENTO

Utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário com 12 perguntas (fechadas e abertas). Esse questionário permite entender a formação e experiência dos docentes dos cursos de graduação em Educação Física. Foram selecionados aspectos relacionados aos dados biográficos (gênero e idade) e aos dados profissionais (anos de serviço, ano de escolaridade que lecionam, habilitações acadêmicas, formação em Educação Especial, experiência no ensino de indivíduos com deficiência, qualidade de experiência e competência percebida para intervir com alunos com deficiência nas aulas de Educação Física.

PROCEDIMENTOS

Para iniciarmos o estudo entramos em contato com as coordenações dos cursos de Educação Física, foram feitos os devidos esclarecimentos: dos objetivos e do anonimato da pesquisa. Após consentimento de todas as coordenações, entramos em contato com os professores (presencial e via email) e a seguir o questionário foi entregue aos docentes que aceitaram participar da pesquisa. Destacamos que isso somente aconteceu após os docentes tomarem conhecimentos dos objetivos da pesquisa, riscos, benefícios, entre outros aspectos, conforme orientado pela Resolução nº. 466/2012 sobre pesquisas com seres humanos, como ainda terem assinado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE³.

A coleta de dados decorreu entre outubro e dezembro de 2013. A análise dos dados utilizou a estatística descritiva e os dados foram organizados em tabelas de frequências e respectivos valores percentuais.

2 — Especialização é um curso de pós-graduação lato sensu que, no Brasil, deve ter a duração mínima de 360 horas BRASIL (2014)¹¹.

3 — Esse estudo tem aprovação da Plataforma Brasil, com o número do parecer: 439.400.

RESULTADOS

Apresentaremos a seguir sete tabelas relativas a: formação acadêmica dos professores de Educação Física em Educação Especial, a formação dos professores de Educação Física em Educação Especial fora do seu contexto acadêmico; a experiência dos professores Educação Física face ao ensino de alunos com deficiência; a condição de deficiência dos alunos a quem os profissionais haviam lecionado nas suas aulas de Educação Física; o tempo de experiência dos docentes de Educação Física no ensino a alunos com deficiência; à qualidade da experiência dos professores de Educação Física face a inclusão do aluno com deficiência nas Instituições de Educação Superior.

A tabela 1 apresenta os valores relativos a formação acadêmica dos docentes de Educação Física referente a temática de Educação Especial.

TABELA 1 — Formação acadêmica em Educação Especial

FORMAÇÃO ACADÊMICA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	N	(%)
SIM	40	52,6
NÃO	36	47,4
TOTAL	76	100

Dos 76 participantes do estudo, 52,6% (n=40) professores afirmaram possuir algum tipo de formação em Educação Especial obtido ao longo de sua vida acadêmica, enquanto que 47,4% (n=36) dos professores responderam que não possuíam qualquer formação acadêmica em Educação Especial.

A tabela 2 caracteriza os valores relativos a formação dos docentes de Educação Física em Educação Especial fora do seu contexto acadêmico.

TABELA 2 — Formação em Educação Especial fora do contexto acadêmico

FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL FORA DO CONTEXTO ACADÊMICO	N	(%)
SIM	21	27,6
NÃO	55	72,4
TOTAL	76	100

Averiguamos que 72,4% (n=55) dos docentes relataram não ter recebido/participado de formação em Educação Especial fora do contexto acadêmico enquanto que 27,6 % (n=21) dos docentes afirmaram possuir formação em Educação Especial.

A tabela 3 apresenta os valores relativos a experiência dos professores Educação Física face ao ensino de alunos com deficiência em suas aulas.

TABELA 3 — Experiência com alunos com deficiência

EXPERIÊNCIA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	N	(%)
SIM	47	61,8
NÃO	29	38,2
TOTAL	76	100

Quando inqueridos quanto à experiência com alunos com deficiência 61,8% (n=47) confirmaram possuir experiência com aluno com deficiência em suas aulas no curso de Educação Física, enquanto que 38,2% (n=29) afirmaram não ter esta experiência com o aluno com deficiência.

A tabela 4 apresenta os valores relativos à condição de deficiência dos alunos a quem os profissionais haviam lecionado nas suas aulas de Educação Física.

TABELA 4 — Condição de deficiência

CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA	N	%
FÍSICA	23	30,3
VISUAL	14	18,4
AUDITIVA	25	32,9
INTELLECTUAL	14	18,4
SEM RESPOSTA	24	31,6
TOTAL	100	131,6

É fundamental esclarecer que vários dos docentes inqueridos assinalaram mais do que um tipo de deficiência. Desta forma, a frequência de respostas a esta questão é superior aos 76 participantes no estudo.

Os resultados obtidos demonstraram que 32,9% (n=25) dos alunos dos docentes que lecionavam a alunos com deficiência apresentavam deficiência auditiva, 30,3% (n=23) apresentavam deficiência física, 18,4% possuíam deficiência visual (n=14) e deficiência intelectual (n=14), respectivamente. Por último, 31,6% (n=24) dos professores não responderam a essa questão, uma vez que não possuíam experiência alguma de lecionar para alunos com deficiência nos cursos superiores de Educação Física.

Os valores relativos ao tempo de experiência dos docentes no ensino a alunos com deficiência são apresentados na tabela 5.

TABELA 5 — Tempo de experiência de ensino a alunos com deficiência

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DE ENSINO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA	N	(%)
1 A 5 ANOS	43	56,6
6 A 10 ANOS	4	5,3
+ DE 11 ANOS	2	2,6
SEM RESPOSTA	27	35,5
TOTAL	76	100

Do universo de 76 docentes dos cursos de graduação em Educação Física 56,6% (n=43) professores relataram possuir de 1 a 5 anos de experiência de ensino a alunos com deficiência nas suas aulas, 5,3% (n=4) docentes possuíam 6 a 10 anos de ensino a alunos com deficiência e 2,6% (n=2) possuíam mais que 11 anos de experiência em lecionar para alunos com deficiência. O restante 35,5% (n=27) dos docentes não responderam a esta questão, uma vez que nunca lecionaram, nem tão pouco possuíam experiência com alunos com deficiência em suas aulas nos curso de Educação Física da Educação Superior.

A tabela 6 apresenta os valores relativos à qualidade da experiência dos professores de Educação Física face a inclusão do aluno com deficiência nas Instituições de Educação Superior.

TABELA 6 — Qualidade da experiência

QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA	N	(%)
SEM EXPERIÊNCIA	23	30,3
NADA POSITIVA	2	2,6
SATISFATÓRIA	30	39,5
MUITO POSITIVA	18	23,7
SEM RESPOSTA	3	3,9
TOTAL	76	100

No presente estudo, 39,5% (n=30) docentes classificaram como Satisfatória a qualidade de sua experiência. Por outro lado, 30,3% (n=23) docentes assinalaram a categoria Sem Experiência visto que a maioria nunca lecionou para alunos com deficiência em suas aulas de Educação Física e os poucos que lecionavam não se sentiam preparados para esta prática pedagógica. Uma experiência de qualidade Muito Positiva é assinalada por 23,7% (n=18) dos professores, enquanto que 2,6% (n=2) professores relataram como Nada Positiva a qualidade de sua experiência. Por fim, tivemos 3,9% (n=3) dos docentes que não responderam a esta questão.

A tabela 7 apresenta os valores obtidos sobre a competência percebida dos professores de Educação Física para intervir com alunos com deficiência.

TABELA 7 — Competência percebida

COMPETÊNCIA PERCEBIDA	N	(%)
NADA COMPETENTE	15	19,7
COM ALGUMA COMPETÊNCIA	45	59,2
MUITO COMPETENTE	6	7,9
SEM RESPOSTA	10	13,2
TOTAL	76	100

No que diz respeito à competência percebida 59,2% (n=45) docentes consideravam-se Com Alguma Competência para intervir com alunos com deficiência nas suas aulas de Educação Física, enquanto que 19,5% (n= 15) consideravam-se Nada Competente para esse tipo de intervenção. Apenas 7,9% (n=6) docentes consideraram a sua forma de intervenção como sendo Muito Competente. Dez professores (13,2%) não responderam à questão.

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos permitem constatar que é preocupante a condição formativa oferecida nas instituições de ensino superior no que se refere à formação acadêmica dos professores de Educação Física relativa a Educação Especial. Nesse estudo verificamos que 47,4% dos docentes não possuíam qualquer formação acadêmica nessa temática (tabela 1).

Por mais que percebamos avanços no campo das formações dos professores de Educação Física, há urgência em se repensar uma mudança em seu currículo, principalmente para as temáticas relacionadas a inclusão. A transformação no currículo proporcionará aos professores ferramentas para favorecer o aprendizado de cada indivíduo no grupo, repetindo as suas potencialidades e fragilidades⁹, talvez quebrando com padrões consagrados há mais de um século.

Quando os docentes foram questionados sobre suas participações em formações relacionadas a Educação Especial fora do contexto acadêmico, averiguamos que mais da metade dos professores de Educação Física (72,4%) relataram não ter recebido/participado dessas formações (tabela 2).

Esta realidade é preocupante se pararmos para analisar que pouquíssimos professores universitários, ao longo de sua trajetória como docente teve uma formação específica nesta área, acarretando com isso um sentimento de insegurança e dificuldade em lidar com a diversidade¹².

É preciso ressaltar que a formação não se encerra na formação inicial, oferecida pelos cursos de graduação. A mesma deve ser continuada e em serviço. Essa questão, além de ser importante, também é inquietante, devido à necessidade do educador buscar alternativas que visem diminuir as barreiras da inclusão face ao ensino de alunos com deficiência.

Quando inqueridos quanto à experiência com alunos com deficiência 61,8% dos docentes confirmaram possuir experiência com aluno com deficiência em suas aulas no curso de Educação Física (tabela 3). O ingresso de alunos com deficiência na educação superior é uma discussão que tem tomado força na sociedade e nos meios acadêmicos nos últimos anos, principalmente decorrente dos dados apresentados no parágrafo anterior. Porém, não basta que esse aluno ingresse na universidade. É necessário que o mesmo permaneça e, principalmente, tenha acesso ao conhecimento, consiga apropriar-se dele e con-

cluír com êxito esse processo de formação. Para que esse processo ocorra com sucesso, algumas medidas se fazem necessárias, entre elas: formação de professores, criação e adaptação de recursos pedagógicos, reformulação do currículo, adaptação das estruturas arquitetônicas, entre outras.

Por outro lado, 30,3% (n=23) docentes se classificaram Sem Experiência para o ensino de alunos com deficiência (tabela 6).

As atitudes dos docentes têm um papel fundamental no processo de ensino aprendizagem do aluno com deficiência. Contudo, nem sempre o professor possui uma predisposição favorável para trabalhar com estes alunos. "Las actitudes pueden suponer, para las personas con discapacidad, mayores barreras que las derivadas de su propia deficiencia, influyendo enormemente en su adaptación a los diferentes contextos" ¹³.

A inclusão é um processo desafiador e que requer a contribuição de todos os envolvidos para que ela aconteça com igualdade e de forma eficaz. No contexto atual torna-se, portanto, necessário refletir e problematizar a formação dos professores universitários bem como suas experiências profissionais diante do ensino de alunos com deficiência.

Libâneo ¹⁴ argumenta que a urgência de se contar com professores mais bem preparados, capazes de lidar com a diversidade de perfis de alunos que, à luz da nova sociedade, dos conhecimentos ora requeridos e dos muitos e variados universos culturais de seus alunos, consigam oferecer um ensino de melhor qualidade.

No que diz respeito à competência percebida 59,2% (n=45) docentes consideravam-se Com Alguma Competência para intervir com alunos com deficiência nas suas aulas de Educação Física (tabela 7)

Relativamente a competência percebida verificamos que, embora 59,2% dos docentes se sentissem com alguma competência diante do ensino de alunos com deficiência, isso não é o bastante e mesmo um grande o número de professores universitários reconhecessem a necessidade de conhecimentos e habilidades pedagógicas para o desempenho adequado da função docente¹⁵. Entretanto, fica evidente que mesmo com a formação existente ainda se faz necessários cursos de formações continuadas para aperfeiçoar a prática docente além de uma reforma no currículo e nos conteúdos que fazem parte da graduação destes docentes.

CONCLUSÃO

Constatamos com esse estudo o quanto é importante a formação de professores para a construção da inclusão. Ficou evidente que os docentes do ensino superior, ainda em grande número se sentem, de fato, despreparados para o ensino dos alunos com deficiência nos cursos de Educação Física da Educação Superior.

A formação do docente da educação superior é ainda agravada pela inexistência de um amparo legal em âmbito nacional que estimule a formação pedagógica dos professores de ensino superior, situação que, ao mesmo tempo, reflete e regulamenta a crença da não necessidade de que esta formação seja oferecida.

É preciso que haja um comprometimento desses professores com seus alunos, além de uma reforma no currículo e nos conteúdos que fazem parte da graduação destes docentes. O que se pode concluir até aqui é que o Brasil ainda precisa avançar muito no que diz respeito às condições de poder dar conta de oferecer educação em nível superior para um contingente maior de sua população, em especial, aos alunos com deficiência.

Acreditamos que a superação da cultura de negação da necessidade de formação pedagógica para a atuação docente no ensino superior passaria necessariamente por mudanças na concepção dos professores já atuantes em nossas Instituições de Ensino Superior, pois é através do corpo docente atualmente em exercício que as novas gerações de professores são formadas e as políticas educativas elaboradas e concretizadas.

A educação inclusiva só será efetivada se o sistema educacional for renovado, modernizado, abrangendo ações pedagógicas, porque a inclusão é desafiadora e os docentes na universidade devem fazer parte dessa mudança.

Sabemos que a inclusão é um processo que não está finalizado, mas que, coletivamente, pode ser enfrentado. Uma universidade com atitudes inclusivas é um grande desafio: sugere a desestabilização do instituído e o reconhecimento de que nossa sociedade é matizada pela diversidade, pela diferença, e que o ser humano é pluralidade e não uniformidade.

AGRADECIMENTOS

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES

REFERÊNCIAS

1. CUNHA, M. I. A educação superior e o campo da pedagogia universitária: legitimidade e desafios. In: CUNHA, M. I. (Org.) Trajetórias e lugares de formação da docência universitária: perspectiva individual ao espaço institucional. Araraquara, SP: Junqueira&Marin; Brasília, DF: CAPES: CNPq, 2010.
2. ZANCHET, Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet; FELDKERCHER, Nadiane; STIVANIN, Neridiana Fabia; SOUZA, Helena Beatriz Mascarenhas; RIBEIRO, Gabriela Machado; BORGES, Francine; RODRIGUES, Maiara. Docente universitário iniciantes: preparação profissional e qualidade da educação superior. In: CUNHA, Maria Isabel, organizadora. Qualidade da graduação: a relação entre ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento profissional docente. Araraquara, SP: Junqueira&Marin, 2012b.
3. SOUZA, W. C. A inclusão do educando com deficiência na escola pública municipal de goiânia: o discurso dos professores de Educação Física. In: Congresso Brasileiro de Educação Especial, 3, 2008, São Carlos. Anais..., 2008.
4. BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução 03/87. Brasília: CFE, 1987.
5. ZANCHET, Beatriz Maria B. Atrib; FAGUNDES, Maurício Cesar V.; VIGHI, Catia Simone; CARRENO, Leidne Syste; FACIN, Helenara; AMARAL, Luana; SILVEIRA, Tassia V. In: CUNHA, Maria Isabel, organizadora. Qualidade da graduação: a relação entre ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento profissional docente. Araraquara, SP: Junqueira&Marin, 2012a.
6. BRANCATTI, P. R. O papel da disciplina educação física para pessoas com necessidades especiais no curso de licenciatura em Educação Física da FCT/UNESP de Presidente Prudente. In: Congresso Brasileiro de Educação Especial, 3., 2008, São Carlos. Anais... 2008.
7. CRUZ, G. C. Formação continuada de professores de educação física em ambiente escolar inclusivo. - Campinas, SP: [s.n.], 2005.
8. MANTOAN, M. T. E. Igualdade e diferença na escola: como andar no fio da navalha. In ARANTES, Valéria Amorim (Org.) Inclusão escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006. pg. 15-30.
9. FALKENBACH, A. P.; BATTISTELLI, G.; MEDEIROS, J.; APELLANIZ, A. A formação e a prática vivenciada dos professores de Educação Física diante da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na escola comum. Porto Alegre-RS. 2006. Disponível em http://www.bdtu.ufrgs.br/tde_arquivos/9/TDE-2009-06-17T102514Z-1549/Publico/aAmanda.pdf. Acesso: 27 de janeiro de 2013.
10. NOGUEIRA, L. F. Z.; NOGUEIRA, E. J. Inclusão de deficientes no ensino superior e o envolvimento do trabalho docente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL; ENCONTRO NACIONAL DOS PESQUISADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, 4., 2010. São Carlos. Anais... São Carlos, 2010.
11. BRASIL. Ministério da Educação. Pós graduação lato sensu. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=387&Itemid=352. Acesso em: 28/01/2014.
12. CASTANHO, D. M.; FREITAS, S. N. Inclusão e prática docente no ensino superior. Rev. do Centro de Educação. 2005. Disponível em: <http://www.ufsm.br/ce/revista/ceesp/2006/01/a6.htm>. Acesso em: 19 ago. 2010.
13. MARTIN, M.A.M; LEÓN, B.C.M. Los docentes de La universidad de burgos y su actitud hacia las personas con discapacidad. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, Burgos, v.42 (4), n.240/2011, p. 50-78, 3 nov.2011.
14. LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educacionais e profissão docente. 12 ed. - São Paulo: Cortez, 2010.
15. GIL, A. C. Metodologia do ensino superior. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

AUTORES:

Adilson Rocha Ferreira ¹
Adriane de Deus ¹
Átila Raphaela M. Peixoto ¹
Heverton B. da Rocha ¹
Leonéia Vitória Santiago ¹

¹ Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Esportes (GEPEXE), Universidade Federal de Alagoas, Brasil

Os sentidos de atividade física na cidade de Maceió

5460

PALAVRAS CHAVE:

Representações. Sentidos atribuídos. Teoria do *habitus*. Atividade física.

RESUMO

A prática de atividade física está diretamente relacionada aos cuidados com o corpo, com o bem-estar físico e mental e com a qualidade de vida. Também pode estar relacionada à socialização, à interação com os outros e como motivadora para as atividades da vida diária. Nesse contexto, a teoria do *habitus* apresenta a relação entre os comportamentos dos indivíduos e a existência de um campo para o desenvolvimento de seus hábitos, de suas ações, sejam eles de esporte ou de atividade física. A teoria das representações sociais trata o conhecimento do senso comum como científico, estruturado de uma maneira diferente, a partir de discursos de sujeitos, identificados, interpretados e analisados adequadamente. A partir dessas representações as categorias oriundas das entrevistas foram classificadas em saúde, movimento e esporte. Estas, por sua vez, foram as representações dos sujeitos sobre atividade física.

Correspondência: Adilson Rocha Ferreira. Curso de Educação Física – Bacharelado/ GEPEXE, Universidade Federal de Alagoas, Brasil. (adilson.roch@hotmail.com).

The representations of physical activity in the city of Maceió

ABSTRACT

Physical activity is directly related to the care of the body, with the physical and mental well-being and quality of life. May also be related to socialization, interaction with others and as a motivator for the activities of daily living. In this context, the theory of habitus shows the relationship between individual behavior and the existence of a field for the development of its habits, its actions, be sports or physical activity. The theory of social representations presents the common sense knowledge as a scientific, structured in a different way from discourses of subjects, identified, interpreted and analyzed properly. From these representations the categories derived from the interviews were classified as health, movement and sport. These, in turn, were the subjects' representations about physical activity.

KEY WORDS:

Representations. Assigned senses.

Theory of habitus. Physical activity.

INTRODUÇÃO

Os cuidados com a saúde estão diretamente relacionados ao corpo. Seja para obtenção de qualidade de vida, bem-estar ou para o desenvolvimento da aptidão física, como também a força, resistência e melhores condições cardiovasculares, a atividade física entra como fator essencial nessa busca. Estar apto ao desempenho das atividades da vida significa estar em condições de trabalhar, estudar, cuidar das tarefas domésticas, enfim, exercer com mais vigor as funções que cotidianamente nos são solicitadas. E todos esses afazeres requerem não só do corpo, como também da mente, esforço para serem desempenhadas sem fadiga nem excessos.

A procura por algum tipo de atividade física é resultado de diversos fatores e dentre eles pode-se citar a busca por melhores condições de saúde ou manutenção da mesma, uma forma de distração, o contato com outras pessoas, o cuidado com a estética corporal, dentre outros.

Diante desse cenário, a motivação em realizar esse trabalho surgiu a partir de uma pesquisa sobre o esporte na cidade de Maceió, do Grupo de Estudos Pesquisa e Extensão em Esporte – GEPEXE, sendo esta um recorte da mesma. O objetivo desta pesquisa foi identificar as representações de atividade física para as pessoas da orla da referida cidade dos bairros do Tabuleiro dos Martins e Farol, bem como de que forma ela está relacionada aos hábitos de vida dessas pessoas. A questão de partida foi: - quais as representações de atividade física para o público que frequenta a orla da cidade de Maceió e para os moradores dos bairros do Tabuleiro dos Martins e Farol?

Para a construção deste artigo teve-se como base a teoria das representações sociais, seguido de uma contextualização teórica sobre atividade física e a teoria de *habitus*.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

NO CONTEXTO DA ATIVIDADE FÍSICA

A vida social constitui-se enquanto tarefa dinâmica e sucessiva no decorrer da existência humana. Estudar, trabalhar, aprender, relacionar-se, cuidar de si, são atividades que o homem desempenha durante sua trajetória terrena. Essas ações geram reflexões a partir do contato com o outro, gerando questionamentos acerca do que o social pode interferir nas formas de pensar do homem.

Tais reflexões e questionamentos são oriundos da observação dos fenômenos sociais, que advêm da dinamicidade do contexto no qual o homem atua e interage. Os fenômenos podem ser entendidos como aquilo que se manifesta, que causa mudança nas ideias, opiniões e conceitos acerca de determinado fato. A influência dos fenômenos pode partir do exterior para o interior, bem como de forma contrária.

A partir de então se compreende que “[...] os conceitos se modificam, evoluindo. Essa evolução decorre, fundamentalmente, da ação do sujeito sobre o mundo e da transformação mútua que homem e realidade exercem um sobre o outro” (5, p.54). E é essa instabilidade das formas de pensar e a constante mudança dos fenômenos que permitem essa troca.

A mídia e suas diversas formas de expressão, o corpo, a sociedade, são fenômenos sociais, que a todo instante incitam nossa maneira de pensar, enxergar o mundo e analisar os fatos. A todo instante somos “bombardeados” por informações, oriundas das diferentes formas de tradução do real, do social. E esse constante bombardeio, seja pela mídia, nas leituras ou nas constantes trocas existentes nas relações, levam-nos a modificar nossa forma de descrever, assimilar e representar o contexto a nossa volta, sempre passível de mudança.

Diante desse cenário, as representações sociais adentram nesse âmbito de apreensão do real orientando-nos quanto ao nosso posicionamento frente à determinada temática oriunda do meio no qual atuamos e do qual recebemos influências. Assim sendo, as representações sociais podem ser alicerçadas pelas influências sociais da comunicação, constituindo “as realidades das nossas vidas cotidianas, servindo como o principal meio para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros” (8, p.8).

No contexto dessa pesquisa, as representações sobre atividade física podem ser traduzidas como as formas que diferentes comunidades, em diferentes espaços e diferentes padrões culturais elaboram saber sobre o mundo, sobre os objetos, tidos aqui como a prática da atividade física e o cuidado consigo (6, 2008). Assim, entendem-se representações como a expressão dos diferentes sujeitos em diferentes espaços de atuação sobre determinado assunto. Elas representam o diálogo entre o social e a maneira como esses sujeitos pensam.

Quando se fala em representação é preciso antes compreender que elas partem de dois referências: o sujeito e um objeto. Uma representação é sempre uma relação de alguém para alguma coisa. Alguém que fala, se expressa, emite seu posicionamento sobre algo. Elas concebem a forma como os sujeitos assimilam o mundo a sua volta e com isso o expressam a seus modos, com vistas a tornar familiares as informações com as quais todos os dias têm contato.

Com isso, entende-se que “as representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos. [...] tem como seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma forma significativa” (8, p.46).

Essa reprodução de mundo traduz exatamente aquilo que as pessoas tentam entender, agregar ao que já existe de compreensão de mundo, para então tornar o novo, parte significativa de seu entendimento de contexto, isto é, que possa fazer sentido ao que elas atribuíram como seu próprio saber. As representações estão diretamente ligadas às formas de percepção dos sujeitos e traduzem o que as influências do social transferem para estes.

ATIVIDADE FÍSICA

O que é atividade física para esta comunidade? É justamente o que procuramos identificar na população dos citados bairros, onde foi realizada a pesquisa. Dar voz ao sujeito para saber como ele reflete e expressa a sua opinião sobre algum assunto, no caso, a atividade física.

A prática de uma atividade física é uma das melhores formas de obter qualidade de vida e saúde, pois, a mesma proporciona aos praticantes diversos benefícios, como: Melhoria da condição cardiovascular, aumento da auto-estima e auto-imagem, além de melhorar a aptidão física, e conseqüentemente, ganhar mais força e resistência, e assim, poder viver com mais saúde e disposição para realizar as tarefas do dia-dia.

Atualmente informações sobre os benefícios da prática de atividade física vêm sendo lançada para a população, pelos diversos meios de comunicação, de fato está havendo reconhecimento acrescido sobre esta área do conhecimento. Em meio a tantas informações as indagações podem surgir, e levarmos a refletir que, sabemos sobre as vantagens de prática, mas, o que é atividade física, afinal?

Segundo Caspersen, Powel e Christenson (3) atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte num substancial aumento do dispêndio energético. Sendo assim, pode ser considerada atividade física, os movimentos corporais como, as atividades domésticas, (varrer, limpar os móveis, etc) as atividades de trabalho, (andar, carregar objetos) e as atividades de lazer (realizar exercícios, praticar esportes ou dançar).

Dentro deste contexto, é possível ainda fazer a diferenciação do termo atividade física e exercício físico, pois o equívoco entre estes termos é corriqueiro. Segundo Martins (7, p. 12) “o exercício físico é entendido como uma expressão da atividade física, um subdomínio desta, sendo geralmente efetuado numa base de repetição treino ao longo de um período extenso de tempo com a definição de objetivos específicos, tais como a melhoria da condição física, do rendimento físico ou da saúde”. Sendo assim, o exercício físico consiste em ser atividade planejada e que deve ser realizado com regularidade, a fim de alcançar um objetivo específico.

Desde modo, é perceptível que a atividade física é ampla, e engloba as atividades que envolvem o movimento corporal, dos mais singelos aos mais rebuscados, além de obter um subdomínio, que no caso é o exercício.

TEORIA DO HABITUS

Tratar de hábitos de vida remete-nos a teoria do *habitus* desenvolvida por Pierre Bourdieu. O conceito de *habitus* nasceu da necessidade em compreender as relações de afinidade entre os comportamentos dos indivíduos e as estruturas produtoras de valores

sociais, dando ênfase às vivências passadas. Esta compreensão fornece suporte para o entendimento da construção das identidades sociais através da relação estabelecida entre indivíduo e sociedade.

O termo *habitus* é compreendido como um “sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funcionam a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações” (9, p. 62). Sistema o qual é individual, construído através das interações sociais estabelecidas pelas experiências práticas da vida cotidiana, sendo orientado para as condutas nas relações diárias, mantendo assim as características do grupo e transferindo sua identidade. Este conceito é considerado instrumento que auxilia a explicação de certa semelhança nos gostos e preferências de grupos ou indivíduos que compartilham uma mesma trajetória social (9).

Para a construção ou adoção de um *habitus* deve-se levar em consideração a presença de um campo. De acordo com Setton (9, p. 64), “campo seria um espaço de relações entre grupos com distintos posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de poder”, sendo a sociedade composta por vários campos. Dentre os campos estão a família, a escola, o trabalho, grupo de amigos, etc., constituindo-se instâncias sociais com condições específicas.

Dessa forma, a configuração de um *habitus* está na dependência de um campo, tornando-se necessário este último para gerar a ação. Assim, quando o indivíduo adota um *habitus*, suas escolhas, ações e atitudes são inspiradas e derivadas pelas influências e estímulos de um determinado campo de socialização, o qual possui referências e identidades próprias.

Levando em consideração o contexto desta pesquisa, as pressões e estímulos exercidos pelo campo/ espaço relacionado à atividade física têm levado as pessoas a refletirem sobre seus *habitus* de vida. Esta reflexão permite a produção de novos *habitus*, os quais são ajustados à demanda social, criando sujeitos que se sintam pressionados pela necessidade da mudança comportamental.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo se caracterizou uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, numa abordagem qualitativa, cujo enfoque está na realidade do fenômeno social que é a mente, em que esta realidade é construída pelo indivíduo, que dá significado aos fenômenos que a envolvem.

A investigação foi realizada na orla da cidade de Maceió, compreendendo as praias de Jatiúca, Ponta Verde e Pajuçara, e nos bairros Tabuleiro dos Martins e Farol, parte alta da cidade. Utilizamos como instrumento para a coleta dos dados a entrevista semiestruturada, que tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Participaram 10 sujeitos, com idades e gêneros variados, escolhidos de maneira aleatória.

A análise dos dados teve seu direcionamento na análise de conteúdo, que pretende descrever as situações, mas também interpretar o que foi dito. As falas foram organizadas em categorias, que ainda segundo a autora citada consiste na identificação de unidades que são explicativas e pertinentes nas falas.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

As categorias com as falas dos sujeitos foram organizadas a partir de palavras-chave que trouxeram a ideia central do que os entrevistados representavam por atividade física. À posteriori, tais falas foram agrupadas e enumeradas três categorias, divididas da seguinte maneira: esporte, movimento e saúde.

Os recortes das falas dos sujeitos apresentados em cada categoria foram escolhidos pelo fato dos mesmos serem mais representativos à temática.

CATEGORIA 1 – ESPORTE

Na categoria presente, buscamos identificar a visão que os entrevistados têm sobre a atividade física, sobre o que ela representa, e o que seria a atividade física propriamente dita. Grande parte dos sujeitos atrelou a atividade física ao esporte, como pode ser observado nos recortes abaixo:

“[...] Atividade física é uma caminhadzinha, umas corridazinha durante a tarde ou de manhã, jogar bola, né? Praticar esporte, só” (Sujeito A, 24 anos, masculino).

“Atividade física? Eu acho que deve aliar um pouco ao esporte também, né? [...] é uma forma de manter o seu corpo bem, saudável” (Sujeito B, 25 anos, masculino).

“[...] É esporte. Eu acho que atividade física é você tá bem, fazer, sei lá, é tentar buscar um lazer melhor, ter uma vida saudável. Eu acho que é isso” (Sujeito C, 35 anos, feminino).

Pode-se notar, em relação às falas dos sujeitos, que a atividade física está totalmente associada ao esporte, bem como ao lazer e a saúde. Tais concepções de atividade física podem estar relacionadas ao meio que os mesmos adquiriram tais informações, seja no seu meio escolar, familiar, ou através dos meios de comunicação. Como indica Groppa (4, p. 96) “no seu processo de constituição, através das inúmeras interações sociais, receberá informação e influência dos diferentes elementos (entendidos como importantes mediadores) que compõem este grupo: determinadas pessoas, (pais, mães, vizinhos...) das instituições (família e da escola), meios de comunicação (especialmente a TV) e dos instrumentos (livros, brinquedos e outros objetos) disponíveis em seu ambiente”.

CATEGORIA 2 — MOVIMENTO

Nessa categoria evidenciamos as representações dos sujeitos acerca da atividade física, as quais foram relacionadas ao movimento corporal. Parte dos entrevistados relacionou atividade física à diversidade de movimentos que o corpo humano é capaz de produzir, dos mais simples e rotineiros aos que estão em mais evidência na sociedade, como podemos observar nos recortes das falas dos sujeitos que seguem abaixo.

“[...] atividade física é movimento, tipo brincar de queimado pode ser uma atividade física, agora pode ser uma atividade física diária, que pode ser feito diariamente, tipo uma caminhada, que pode ser feito diariamente, ou dançar [...]” (Sujeito D, 46 Anos feminino).

“É tudo aquilo que movimento o sistema muscular” (Sujeito E, 17 Anos masculino).

“[...] é qualquer exercício que a pessoa faça. Qualquer tipo de exercício” (Sujeito F, 27 anos, feminino).

“[...] Existe a atividade física que a gente faz a partir da hora que acorda, levanta, senta, vai ali, vai ali, já tá tendo uma atividade física. E tem também as atividades físicas que a gente faz quando tá praticando algum esporte [...]” (Sujeito G, 29 anos, masculino).

Podemos notar que existe um núcleo central nas representações apresentadas pelos sujeitos, que é a atividade física no seu aspecto biológico, que tem como objetivo a prevenção e manutenção da condição física, aquisição de algumas aprendizagens técnicas e conhecimento das possibilidades de movimento do próprio corpo.

Consideramos que a mídia tenha sido um provável fator que tenha influenciado tais falas, pois o conceito de saúde difundido pelos meios de comunicação de massa, em geral, está relacionado a um corpo perfeito. Segundo Carvalho ⁽²⁾, toda a problemática perpassa da ideia de que a prática da atividade física em que se relaciona a saúde com a beleza estética seja o único caminho para a felicidade e o sucesso, pois o importante é parecer belo e saudável. Isso se torna um processo de “estetização” da vida, influenciado pela cultura consumista.

CATEGORIA 3 — SAÚDE

A atividade física tem sido associada à saúde pelos entrevistados que correspondem a essa categoria. Frequentemente observa-se nos meios de comunicação de massa a quantidade de informação a respeito desta prática e seus benefícios para a saúde. Ao ligarmos a televisão, por exemplo, nos deparamos com programas estimulando a aquisição de hábitos saudáveis, propagandas nos convidando a participar de corrida de rua, telejornais com parte dedicada exclusivamente a explicação sobre atividade física e saúde, etc. Os próprios médicos indicam para seus pacientes a prática de atividade física para a aquisição de um nível de saúde significativo. Nas falas que se seguem, podemos notar que as pessoas têm associado à atividade física à saúde:

“[...] algo que vai melhorar sua saúde, gera também bem estar, gera saúde, pronto” (Sujeito H, 38 anos, masculino).

“[...] atividade física, não necessariamente seria um esporte, mas uma prática de algum exercício que você faz, pra melhorar a saúde, quanto pra relaxar, como um hobby, pra o lazer” (Sujeito I, 24 Anos, masculino).

“Atividade Física é o que deve ser praticado todos os dias pra se ter uma saúde equilibrada” (Sujeito J, 39 anos, masculino).

Tal associação possivelmente relaciona-se com a influência da mídia. Como afirmam Araújo e Araújo ^(1, p.196) “[...] se perguntarmos às pessoas que têm acesso à informação se exercício físico regular faz bem à saúde, talvez encontremos um grande percentual que responda afirmativamente”. Dessa forma, realizar atividade física tem se mostrado sinônimo de saúde para a maioria das pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o demasiado crescimento e a rápida difusão através das mídias das diversas maneiras de praticar exercício físico, pressupomos algumas reflexões através dos discursos apresentados pelos sujeitos, acerca da atividade física em seu contexto global, relacionado ao esporte, movimento e saúde.

Logo, pode-se dizer que as respostas obtidas acerca das representações da atividade física por parte dos entrevistados é que os mesmos recorrem à associação da atividade física ao esporte, bem como ao lazer e a saúde.

No tocante à atividade física relacionada ao movimento, pôde-se observar que os sujeitos representam o movimento humano como uma importante, senão a única, maneira de ter uma vida saudável. Contudo, a dimensão de “vida saudável” está intimamente ligada ao corpo perfeito, aos excessos, associada ao conceito de saúde proposto pela mídia e os seus mais diversos meios de comunicação.

Por fim, consideramos necessário uma análise do discurso midiático sobre a atividade física na atualidade e os diversos fatores que se relacionam, de forma que o governo e os profissionais da saúde trabalhem em conjunto numa mesma direção.

E assim, sugerimos que mais estudos sejam feitos sobre tal temática, devido ao seu significativo papel numa sociedade que se torna, cada dia mais, sedentária e influenciada pela informação advinda da mídia, somente reproduzindo, sem a devida criticidade humana.

Enfim, agradecemos à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ao apoio financeiro dado à bolsita do Programa de Pós-Graduação em Educação, assim como agradecemos à PROEST (Pró-Reitoria Estudantil) pelo apoio financeiro dado aos discentes do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas.

REFERÊNCIAS

1. ARAÚJO, D.; ARAÚJO, D. Aptidão física, saúde e qualidade de vida relacionada à saúde em adultos. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, Vol. 6, nº 5 Set/Out, p-194-203, 2000.
2. CARVALHO, Y. O "mito" da atividade física e saúde. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
3. CASPERSEN, C. J.; POWELL, K. E.; CHRISTENSON, G. M. Physical activity, exercise, and Physical fitness: definitions and distinction for health-related research. *Public Health Reports*, V.100, n.2 p-126-131, 1985.
4. GROPPA, J. (Org.). *Indisciplina na Escola: Alternativas Teóricas e Práticas*, São Paulo: Summus, 1996.
5. GUEDES, E. *Curso de metodologia científica*. HD livros editora, Curitiba, 1997.
6. JOVCHELOVITCH, S. *Os contextos do saber: representações, comunidade e cultura*. Petrópolis. RJ: Vozes, 2008.
7. MARTINS, R. *Exercício Físico e Saúde Pública*. Lisboa: Livros Horizonte, 2006.
8. MOSCOVICI, S. *Representações sociais: investigações em psicologia social*. 6ª ed. Vozes, Rio de Janeiro, 2009.
9. SETTON, M. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. *Revista Brasileira de Educação*, n. 20. maio/jun./jul./ago. de 2002.

AUTORES:

Naerton J. Xavier Isidoro ¹
Maria L. F. L. Cavalcante ¹
Victor E. da Silva Coimbra ¹
Cícera K. Furtado Ramos ¹

¹ Universidade Regional do Cariri, Brasil

Avaliação da aptidão física funcional de idosos praticantes de atividade física na cidade do Crato-CE

5473

PALAVRAS CHAVE:

Idoso. Aptidão física. Exercício físico.

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo principal avaliar a aptidão funcional de idosos praticantes de atividade física em dois locais da cidade do Crato-CE: NASF 2 e Associação Arte e Vida. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo. Para esta investigação científica foram selecionados 33 idosos, sendo 31 do sexo feminino e 2 do sexo masculino praticantes de atividade física. Aplicou-se um questionário estruturado pelos autores em que foram pesquisados os seguintes itens: idade, sexo e medidas antropométricas. Posteriormente, foi aplicada uma bateria de testes para avaliar a aptidão física de idosos, mensurando-se: força dos membros inferiores, força dos membros superiores, resistência aeróbia, flexibilidade dos membros superiores, flexibilidade dos membros inferiores, agilidade e equilíbrio. Concluiu-se que a prática regular de exercícios físicos para a maioria dos idosos pesquisados influenciou positivamente no tocante à força de membros superiores e inferiores. Embora uma considerável parcela da amostra tenha obtido valores satisfatórios nos demais itens analisados, observou-se, também, a necessidade de se reavaliar as atividades relacionadas à flexibilidade, resistência aeróbica, equilíbrio e agilidade.

Correspondência: Naerton José Xavier Isidoro. Universidade Regional do Cariri-URCA, Crato – CE, Brasil.

Assessment of the functional physical fitness of elderly physical activity practitioners in the city of Crato-CE

ABSTRACT

The present study aims: To assess the functional fitness of elderly practitioners of physical activity in two locations in the city of Crato — CE: NASF 2 and Association Art and Life. This is a descriptive, cross-sectional quantitative study. For this scientific research 33 seniors were selected, 31 were female and Male practitioners of physical activity 2. Applied a structured questionnaire by the authors in which the following items were investigated: age, sex, anthropometric measures. Subsequently, a battery of tests was administered to assess the physical fitness of elderly, measuring up: Lower Limb Strength, strength of upper limbs, aerobic endurance, flexibility, upper limb, lower limb flexibility, agility and balance. It was concluded that regular physical exercises for most seniors surveyed had a positive effect with regard to the strength of upper and lower limbs. Although a considerable portion of the sample has obtained satisfactory values in the other items analyzed, also observed the need to reassess the activities related to flexibility, aerobic, balance, endurance and agility.

KEY WORDS:

Elderly. Fitness. Exercise.

INTRODUÇÃO

A sociedade moderna vem vivenciando nas últimas décadas um processo de envelhecimento populacional sem precedentes na história da humanidade. Este fenômeno mundial desencadeou um aumento na incidência de doenças crônico-degenerativas, comumente desenvolvidas em idades avançadas.

Essas enfermidades têm uma relação direta com o estilo de vida adotado pelo indivíduo e podem ter seus efeitos minimizados com a adoção de comportamentos positivos ao longo da vida que privilegiem a prática regular de atividades físicas, controle do estresse, uma dieta nutricional saudável e hábitos preventivos.

Especificamente, a prática regular de atividades físicas a partir do desenvolvimento de programas de exercícios físicos adaptados às demandas e possibilidades do idoso, contribui para um envelhecimento com mais qualidade de vida e saúde.

A adoção de um programa de exercícios físicos na terceira idade pode interferir positivamente na aptidão física do idoso, reduzindo a fragilidade física associada ao envelhecimento.

A elaboração desse programa de exercícios físicos depende de uma prévia avaliação física que seja capaz de delinear os pontos positivos e negativos em relação à condição física do geronte.

O presente estudo tem como objetivo principal: Avaliar a aptidão funcional de idosos praticantes de atividade física em dois locais da cidade do Crato-CE: NASF 2 (Bairro São Miguel) e Associação Arte e Vida (Bairro Muriti)

A coleta de dados que fundamenta esta investigação científica envolveu Acadêmicos pertencentes ao Núcleo de Pesquisa, Estudo e Extensão em Educação Física – NUPEF sob a supervisão de um Professor-Orientador pertencente ao referido grupo científico.

ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE FÍSICA

Segundo estimativas do IBGE até 2025 a população brasileira terá em torno de 33 milhões de idosos. Um número superior a 13% da população estará, portanto, na faixa etária acima dos 60 anos.

Campos ⁽²⁾ apresenta a seguinte classificação e nomenclaturas relacionadas ao envelhecimento proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS):

Indivíduos entre 45 – 59 anos são chamados “Meia Idade”

Indivíduos entre 60 – 74 anos são “Idosos”

Indivíduos entre 60-74 anos são “Velhos”

Indivíduos acima de 90 anos são chamados “Muito velhos”

Nahas ⁽⁴⁾ ressalta que aspectos como a perda da independência, isolamento social em

função da falta de apoio dos amigos e familiares assim como as restrições de ordem financeira são fatores que incidem negativamente na qualidade de vida do idoso.

O referido autor, acrescenta que o problema de ordem econômica pode ser resolvido através de políticas públicas direcionadas aos gerontes, fruto da mobilização dos milhões de aposentados do nosso país.

Já questões que afetam a independência e autonomia dos idosos e a disposição para realizar as tarefas diárias podem ser influenciadas positivamente com a adoção de um estilo de vida ativo, baseado em comportamentos positivos relacionados à prática regular de exercícios físicos, alimentação adequada, controle do estresse e atitudes preventivas.

Rikli e Jones ^(5, p.3) afirmam que “[...] Enquanto a tecnologia médica contribui para aumentar a expectativa de vida, a tecnologia de automação ou de informática leva a estilos de vida cada vez mais sedentários e ao aumento do risco de problemas crônicos de saúde e de mobilidade”

Especificamente, entre os fatores supracitados, a prática regular de exercícios físicos na terceira idade, compreendida como “[...] uma das formas de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento (ou manutenção) da aptidão física, de habilidades motoras ou a reabilitação orgânico-funcional” ^(4, p.46), pode beneficiar esta população.

Para Dantas e Vale ⁽³⁾, autonomia é classificada em três aspectos: autonomia de ação que se refere à noção de independência física, autonomia de vontade relacionada à possibilidade de autodeterminação e, por fim, autonomia de pensamentos que permite o indivíduo julgar qualquer situação.

As alterações funcionais ocorridas com os idosos ao passar dos anos e associadas às doenças crônicas não-transmissíveis têm tornado os idosos menos ativos e mais dependentes na realização das atividades da vida diária, comprometendo a sua qualidade de vida ⁽¹⁾.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA IDOSOS

O teste de Aptidão Física para idosos desenvolvido por Rikli e Jones ⁽⁵⁾ avalia a aptidão física funcional do idoso, observando os níveis adequados de força, resistência, agilidade, flexibilidade, capacidades estas essenciais para realizar as atividades da vida diária na terceira idade.

Conceitua-se Aptidão Física Funcional como “[...] capacidade física de realizar as atividades normais da vida diária de forma segura e independente, sem fadiga injustificada” ⁽⁵⁾.

Os testes propostos por Rikli e Jones ⁽⁵⁾ são os seguintes:

TESTE DE LEVANTAR DA CADEIRA

OBJETIVO: Avaliar a força dos membros inferiores

PROCEDIMENTO: O participante é instruído a sentar no meio do assento com as costas eretas, pés fixos no chão e braços cruzados na altura dos punhos contra o tórax. Ao comando de “iniciar” o participante se levanta de forma completa e retorna à posição sentada. O idoso deve ser estimulado a se levantar e sentar o máximo de vezes possível em 30 segundos. Se o indivíduo tiver completado mais da metade do movimento de levantar da cadeira no final dos 30 segundos, conta-se como um movimento completo. O teste deve ser aplicado apenas uma vez.

TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO

OBJETIVO: Medir a Força dos Membros Superiores

PROCEDIMENTO: Pedir ao idoso para sentar-se em uma cadeira com espaldar reto, os pés fixos no chão e o lado dominante do corpo próximo à borda lateral do assento da cadeira. O braço cuja mão segura o peso deve ficar estendido ao longo do tronco, perpendicular ao chão. O participante deve segurar o peso como se estivesse apertando a mão de uma pessoa para cumprimentá-la. Partindo dessa posição, o braço é flexionado em direção ao ombro, com a palma da mão gradativamente se voltando para cima durante a flexão. O peso, então, retorna à posição completamente estendida com a mão na mesma posição de início. Ao comando “iniciar” o participante realiza a flexão de braço em amplitude total de movimento (de extensão completa à flexão completa) com o máximo de repetições em 30 segundos.

TESTE DE MARCHA ESTACIONÁRIA

OBJETIVO: Avaliar a resistência aeróbia

PROCEDIMENTO: Situa-se o geronte próximo a uma parede, uma porta ou a uma cadeira de encosto alto. Marca-se a altura mínima de elevação do joelho, que é um ponto central entre a patela e crista ilíaca. Ao comando de “iniciar” o participante começa a marchar no lugar (sem correr) tantas vezes quantas conseguir em um período de 2 minutos. Embora os dois joelhos devam se elevar à altura correta, deve-se usar o contador para registrar apenas o número de vezes em que o joelho direito atingiu a marca.

TESTE DE SENTAR E ALCANÇAR OS PÉS

OBJETIVO: avaliar a flexibilidade dos membros inferiores

PROCEDIMENTO: o participante deve sentar-se na beirada da cadeira. A dobra entre a superfície superior da coxa e a nádega deve coincidir com a beirada do assento da cadeira. Uma das pernas fica fletida com o pé fixo no chão, a outra perna é estendida o máximo possível na frente do quadril. O tornozelo é apoiado no chão, com o pé fletido a aproximadamente 90 graus. Com os braços estendidos para fora, as mãos sobrepostas e os dedos médios na mesma altura, o participante se curva lentamente para frente, flexionando a articulação do

quadril para tentar alcançar ou ultrapassar os dedos pé. Se o joelho estendido começar a fletir, pedir ao participante para recuar as costas até que o joelho fique estendido. O alcance máximo deve ser sustentado durante 2 segundos. O participante deve praticar o teste em ambas as pernas para ver qual o melhor resultado. Medir a distância da ponta dos dedos até a ponta do tênis e anotar o número de centímetros mais próximo. O ponto central do tênis representa o ponto zero. Se as mãos não alcançarem esse ponto, registrar a distância como escore negativo (-); se os dedos médios tocarem os dedos do pé, registrar um escore de zero; e se passarem do ponto central registrar a distância como escore positivo (+).

TESTE DE ALCANÇAR AS COSTAS

OBJETIVO: Avaliar a flexibilidade dos membros superiores

PROCEDIMENTO: o participante deve ficar em pé e passar a mão selecionada sobre o mesmo ombro, com a palma da mão e os dedos estendidos, tentando alcançar a parte central das costas. Observar que o cotovelo deve apontar para cima. Pedir ao participante para colocar a outra mão em torno da parte posterior da cintura e com a palma da mão voltada para cima, tentando fazer com que os dedos de ambas as mãos se toquem ou sobreponham. São realizadas duas tentativas antes de registrar o escore. Aplicar o teste duas vezes. Anotar ambos os escores, levando-se em consideração o número de centímetros mais próximo. Medir a distância de sobreposição ou a distância entre as pontas dos dedos médios, indicando o melhor escore. Atribuir escore negativo (-) se os dedos médios não se tocarem, escore zero se os dedos médios se tocarem ligeiramente e escore (+) se os dedos médios se sobreuserem.

LEVANTAR E CAMINHAR

OBJETIVO: avaliar a agilidade e o equilíbrio dinâmico

PROCEDIMENTO: instruir o participante para sentar na parte central do assento da cadeira com as costas eretas, os pés sobre o chão e as mãos sobre as coxas. Um pé deve ser colocado ligeiramente à frente do outro, com o tronco levemente inclinado para frente. Ao comando "iniciar" o participante deve se levantar da cadeira, caminhar o mais rápido possível até o cone, contorná-lo e voltar para a cadeira, sentando-se novamente. Acionar o cronômetro ao sinal "iniciar", quer o participante começa a se movimentar ou não, e pará-lo no exato instante em que a pessoa sentar na cadeira outra vez. Após a demonstração da forma adequada e do ritmo desejado de teste, o participante deve praticar uma vez e depois fazer duas tentativas. Os dois tempos devem ser registrados, assinalando o melhor.

ALTURA E PESO (IMC)

OBJETIVO: Avaliar o índice de massa corporal (IMC)

PROCEDIMENTO: Em relação à medição da altura, o participante deve ficar com a parte posterior da cabeça contra a parede (a parte central da cabeça deve ficar alinhada com a fita métrica) e os olhos voltados diretamente para frente. Colocar a régua (ou objeto semelhante) no topo da cabeça do participante e, sustentando-a no nível, encostá-la na fita métrica. A altura da pessoa corresponde ao escore em centímetros. Quanto ao Peso, o participante deve remover peças de roupa que possam atrapalhar. Arredondar a medida de peso para o número mais próximo, descontando o peso do calçado. Registrar a altura e o peso do participante na ficha de escore. Para calcular o IMC, divide-se o peso em quilogramas pelo quadrado da altura $IMC = kg/m$.

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDO

Este é um estudo descritivo, transversal e quantitativo, realizado com Idosos pertencentes ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) localizado no Bairro São Miguel e, também, com gerentes frequentadores da Associação Arte e vida, situada no Bairro Muriti, ambos localizados na Cidade do Crato-CE.

AMOSTRA

Para esta investigação científica foram selecionados 33 idosos, sendo 31 do Sexo feminino e 2 do Sexo Masculino, praticantes de atividade física em dois locais da cidade do Crato-CE: Associação Arte e Vida e NASF 2.

TABELA 1 — Caracterização dos Participantes (n=33)

	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
IDADE (ANOS)	66,84	6,02
PESO (KG)	65,06	10,33
ESTATURA (CM)	1,53	0,05
IMC (KG/M)	27,75	4,44

CENÁRIO DA PESQUISA

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) foram criados pelo Ministério da Saúde

em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de Saúde na rede de serviços. A cidade do Crato conta com NASFs que atuam nos Bairros Muriti, Seminário, Batateiras e São Miguel, sendo este último um dos locais da pesquisa em questão. O NASF 2 localizado Bairro São Miguel funciona com idosos do Centro de Saúde Teodorico Teles.

O outro local escolhido para a coleta dos dados foi a Associação Arte e Vida, organização comunitária criada no ano de 1999 por um grupo de três amigas residentes do Bairro Muriti da Cidade de Crato-CE com intuito de ajudar as pessoas carentes do seu bairro, em especial os idosos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram selecionados 33 participantes de ambos os sexos pertencentes a dois projetos de atividade física desenvolvidos na cidade do Crato-CE, possuindo uma frequência às aulas mínima de duas vezes por semana.

CUIDADOS ÉTICOS

Os participantes contemplados na pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) , o qual trata das informações básicas sobre os testes aplicados, ressaltando os riscos, benefícios e sua aplicabilidade, assim como a finalidade da investigação científica no que concerne à sua utilização em eventos e publicações científicas.

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

Inicialmente, aplicou-se um questionário estruturado pelos autores em que foram pesquisados os seguintes itens: idade, sexo, medidas antropométricas (peso, estatura, imc). Posteriormente, foi aplicada uma bateria de testes para avaliar a aptidão física de idosos, segundo o protocolo de Rikli e Jones ⁽⁵⁾, mensurando-se: Força dos membros inferiores (teste de levantar da cadeira), força dos membros superiores (teste de flexão de braço), resistência aeróbia (teste de marcha estacionária), flexibilidade dos membros superiores (teste de alcançar as costas), flexibilidade dos membros inferiores (teste de sentar e alcançar os pés), agilidade e equilíbrio (teste de levantar e caminhar). Os dados coletados foram tabulados e organizados no Excel 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

DOS DADOS

Os resultados do presente estudo foram baseados na Faixa Normal de Escores proposta por Rikli e Jones ⁽⁵⁾ os quais, admitem como na “média” aqueles indivíduos que se encontravam entre estes valores. Escores inferiores a essa faixa em questão foram considerados como “abaixo da média” e aqueles acima dos valores descritos, “acima da média”.

A Tabela 2 demonstra que a maioria dos idosos pesquisados encontra-se em níveis considerados normais ou mesmo acima da média no tocante à capacidades como força dos membros inferiores e superiores.

Nos locais pesquisados acontecem sessões com exercícios de musculação para os idosos. Os resultados favoráveis detectados no estudo em questão confirmam os benefícios advindos da prática de exercícios resistidos entre os gerontes.

Campos ⁽²⁾ cita entre os ganhos advindos da prática da ginástica com pesos na terceira idade os seguintes aspectos: aumento da força muscular, aumento da potência muscular, pequeno aumento da área de secção transversal, diminuição dos níveis de dor, aumento da capacidade funcional, melhoria da postura geral, aumento da agilidade, aumento da flexibilidade e aumento da resistência.

TABELA 2 — Faixas dos Escores Obtidos na Pesquisa (n=33)

	ABAIXO DA MÉDIA	MÉDIA	ACIMA DA MÉDIA
Teste de Levantar da Cadeira (Nº de Repetições)	3 (9,09%)	20 (60,60%)	10 (30,31%)
Teste de Flexão de Braço (Nº de Repetições)	1 (3,03%)	21 (63,64%)	11 (33,33%)
Teste de Marcha Estacionária de 2 Minutos (Nº de Passos)	15(45,45%)	18 (54,55%)	—
Teste de Sentar e Alcançar os Pés (cm +/-)	16 (48,48%)	16 (48,48%)	1 (3,04%)
Teste de Alcançar as Costas (cm +/-)	15 (45,45%)	17 (51,51%)	1 (3,04%)
Teste de Levantar e Caminhar (segundos)	15 (45,45%)	18 (54,55%)	—

NOTA: n=número de sujeitos; %=Porcentagem

Em relação à flexibilidade de membros inferiores e superiores, o estudo evidencia certo equilíbrio entre o número de idosos na faixa dos valores aceitáveis e aqueles abaixo do considerado normal.

Um Programa de atividades físicas voltado para a terceira idade não pode prescindir de alongamentos. Estes exercícios podem servir como complemento do aquecimento ou mesmo potencializar a recuperação no final do treino. Melhoram a elasticidade muscular e a mobilidade articular assim como diminuem o risco de lesões (op.cit.).

Os valores relacionados à capacidade aeróbica apresentam um quadro positivo para praticamente a metade dos avaliados, contudo, uma parcela significativa (45, 45%) não obteve índice satisfatório.

Esses números, anteriormente, apresentados são corroborados na Tabela 3, onde verifica-se médias de escores satisfatórias no tocante à força de membros superiores e inferiores, contudo, observa-se que capacidades como flexibilidade e resistência aeróbica tiveram um desempenho inferior em função da quantidade considerável de sujeitos na faixa “abaixo da média”.

TABELA 3 — Média e Desvio-Padrão dos Escores obtidos nos Testes de Aptidão Física

ITEM DO TESTE	MÉDIA E DESVIO-PADRÃO DE APTIDÃO PARA OS IDOSOS PESQUISADOS N(±DP)
Teste de Levantar da Cadeira (Nº de Repetições)	15,66 (5,11)
Teste de Flexão de Braço (Nº de Repetições)	17,75 (4,70)
Teste de Marcha Estacionária de 2 Minutos (Nº de Passos)	72,57 (16,69)
Teste de Sentar e Alcançar os Pés (cm +/-)	- 5,57 (9,34)
Teste de Alcançar as Costas (cm +/-)	- 8,36 (7,94)
Teste de Levantar e Caminhar (segundos)	6,58 (0,84)

NOTA: n=média, dp= desvio padrão.

Por fim, em relação ao IMC, observou-se que a média dos participantes da pesquisa encontra-se na faixa do sobrepeso (valor maior ou igual a 27). Portanto, na faixa de risco para incapacidade ou desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas.

CONCLUSÃO

A prática regular de exercícios físicos para a maioria dos idosos pesquisados influenciou positivamente no tocante à força de membros superiores e inferiores.

Embora uma considerável parcela da amostra tenha obtido valores satisfatórios nos demais itens analisados, observou-se, também, a necessidade de se reavaliar as atividades relacionadas à flexibilidade, resistência aeróbica, equilíbrio e agilidade, aspectos estes com uma grande quantidade de idosos ainda na faixa “abaixo da média” para as capacidades anteriormente analisadas.

REFERÊNCIAS

1. AMORIM, F. S.; DANTAS, E. H. M. Autonomia e resistência aeróbica em idosos: efeitos do treinamento da capacidade aeróbica sobre a qualidade de vida e autonomia de idosos. *Fitness & Performance Journal*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, p. 47-59, 2002.
2. CAMPOS, M. A. Musculação: Diabéticos, osteoporóticos, Idosos, crianças, obesos. Rio de Janeiro: Sprint, 2008.
3. DANTAS, E.H.M; VALE R.G.S Protocolo GLAM de avaliação de autonomia funcional. *Fitness & Performance Journal*, v.3, p. 175-182, 2004.
4. NAHAS, M.V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Londrina: Midiograf, 2001.
5. RIKLI, Roberta E; JONES C. Jessie. Teste de Aptidão Física para Idosos. Barueri, SP: Manole, 2008.
6. NIEMAN, David C. Exercício e Saúde: Como se prevenir de doenças usando o exercício como seu medicamento. São Paulo, SP: Manole, 1999.

AUTORES:

Patrícia C. A. Montenegro¹
Eduardo L. L. Montenegro¹
Cláudia M. N. Santos¹
Gabriel Pinto Ferreira¹

¹ Grupo de Estudos e Pesquisa em Docência e Formação Profissional em Educação Física, Universidade Federal de Alagoas, Brasil

O estágio na formação de professores: Visão discente

5479

PALAVRAS CHAVE:

Estágio supervisionado. Formação de professores. Educação Física. Licenciatura.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a importância do estágio supervisionado na formação inicial de professores de Educação Física na visão dos discentes do curso de educação física licenciatura da Universidade Federal de Alagoas. Este estudo é de natureza qualitativa com características descritiva. O grupo amostral foi composto por 17 alunos do 8º período do curso, de ambos os gêneros, escolhidos de forma aleatória, e devidamente matriculados na disciplina de estágio supervisionado IV. Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário semiestruturado. A análise dos dados foi realizada através da análise interpretativa, técnica onde se utiliza a categorização para melhor interpretar as informações dos sujeitos⁽¹⁾. Os resultados desta pesquisa nos permitem concluir que os discentes do curso de educação física apontam percepções com índices regulares de concordância com relação à importância do Estágio Supervisionado na formação inicial do professor de Educação Física e também no que diz respeito às demais questões relacionadas ao Estágio Supervisionado. Os alunos acreditam que o estágio cria novas possibilidades aos discentes, e proporciona a criação de um olhar de educador no que diz respeito às questões do exercício da sua profissão relacionadas à docência.

Correspondência: Patrícia Cavalcanti Ayres Montenegro. Grupo de Estudos e Pesquisa em Docência e Formação Profissional em Educação Física, UFAL, Maceió, Brasil. (Patcayres@gmail.com).

The stage in the formation of teachers: The students' vision

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the importance of the supervised training of Physical Education teachers in the vision of the students from the physical education degree from the Federal University of Alagoas. This study has a qualitative nature with descriptive features. The sample group was composed of 17 students from the 8th course period, chosen at random, of both genders, and duly registered in the discipline of stage IV. As an instrument of data collection, a semi-structured questionnaire was applied. Data analysis was performed using interpretative analysis, a technique which uses categorization to better interpret the information of the subjects ⁽¹⁾. These results allow us to conclude that the students from the physical education indicate perceptions with regular levels of agreement regarding the importance of Supervised initial teacher education in physical education and also with regard to other issues related to Supervised. The students believe that the stage creates new possibilities for students, and provides the creation a look at of educator that concern to the questions of the exercise of their profession related to teaching.

KEY WORDS:

Supervised stage. Teachers training's. Physical Education. Undergraduate program.

INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado vem sendo objeto de estudo de muitas pesquisas e discussões que revelam suas dificuldades e suas potencialidades, podendo gerar transformações na vida dos acadêmicos de Educação Física. Segundo Pimenta e Lima ⁽⁴⁾, o estágio é uma ferramenta de grande importância na formação de professores, pois é através dele que o futuro profissional conhece os aspectos que são indispensáveis para da sua construção da sua identidade pedagógica e profissional, da autonomia e dos saberes do dia-a-dia.

Para Pimenta e Lima ⁽⁴⁾,

O estágio possibilita ao aluno fazer uma ação-reflexão-ação durante suas aulas. O estágio abre espaço para os professores orientadores, porém a mobilização de pesquisas para ampliar a compreensão das situações vivenciadas e observadas nas escolas, nos sistemas de ensino e nas demais situações ou estimularem, a partir desta vivencia, a elaboração de projetos de pesquisa a ser desenvolvidos concomitantemente ou após o período de estágio (p.51).

Através da experiência vivida na disciplina de Estágio Supervisionado IV, no 8º período do curso de Educação Física Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas, muitas dúvidas surgiram com relação à importância que os discentes do curso davam a essa disciplina, como também que contribuição essa disciplina tem para a formação desse futuro professor. Isso nos gerou mais dúvidas, o que nos levou a fazer tal investigação.

O objetivo deste estudo é saber a opinião dos discentes do curso de Educação Física Licenciatura, da Universidade Federal de Alagoas, devidamente matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado IV, sobre a importância do estágio supervisionado para a formação do professor de Educação Física, como também, especificamente identificar quais as contribuições o estágio supervisionado recebe da organização curricular vigente no curso, na opinião dos alunos concluintes.

A relevância deste estudo é a possibilidade de compreender os discentes do curso em relação a sua formação e como percebem a realização do Estágio Supervisionado em relação a esta formação.

Assim, organizamos a seguinte problemática para este estudo: Qual a importância do Estágio Supervisionado na formação oferecida pelo Curso de Licenciatura em Educação Física da UFAL?

Sobre a prática como "componente curricular" citado por Silva ^(6, p.4) a Resolução CNE/CP 2 propõe uma carga horária de 400 horas, a ser distribuída ao longo do curso, visando favorecer ao futuro profissional no reconhecimento da cultura escolar, esportiva, artística, lúdica e tradição educacional. Para o estágio, o grande desafio na formação é ser eixo articulador entre a capacitação teórico-científica e a atuação político-pedagógica dos futuros profissionais.

No entanto, é importante lembrar que essa responsabilidade, especialmente em relação à qualidade da formação, não deve nem pode se limitar a uma ou duas disciplinas de estágio soltas no currículo, mas precisam estar presentes em todos os momentos da graduação, ou então apenas os estágios responderiam às demandas para essa formação, especificamente em se tratando das licenciaturas. Nesse sentido Piconez ⁽³⁾ afirma que:

Acreditamos que a problematização da prática desenvolvida coletivamente pelas diferentes disciplinas do currículo, portanto, articuladas, podem assegurar a unidade, favorecer a sistematização coletiva de novos conhecimentos e preparar o futuro professor para compreender os determinantes mais profundos de sua prática com vistas a sua possível transformação (p.25).

Durante a realização do estágio, o acompanhamento e orientação dos professores orientadores são de fundamental importância, pois os profissionais que exercem corretamente seu papel servirão de referência para os discentes por exercerem uma prática profissional centrada, séria e comprometida.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo é de natureza qualitativa e tem características do tipo exploratório, onde o interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas.

A população deste estudo foi composta por 29 acadêmicos do Curso de Educação Física licenciatura, matriculados na disciplina Estágio Supervisionado IV, em vinculados na disciplina no segundo semestre de 2013. Alunos de ambos os gêneros, da Universidade Federal de Alagoas. A composição da amostra se deu de forma aleatória, onde selecionamos 17 alunos do 8º período que estavam presentes no dia da aplicação do questionário.

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário semi-estruturado, com perguntas referentes ao estágio supervisionado no Curso de licenciatura em Educação Física. Este questionário foi validado por três professores do Curso de Especialização em Educação Física e Cultura desenvolvido pelo CEDU em 2012. Entregamos aos discentes o TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para serem assinados antes de responder os questionários, no sentido de esclarecer dúvidas referentes ao estudo. O questionário foi aplicado aos alunos da disciplina de Estágio Supervisionado IV do curso de Educação Física no turno da manhã, em setembro do ano de 2013, em uma determinada aula da disciplina. No momento da entrega dos questionários, foi explicado o objetivo da pesquisa e como os mesmos deveriam ser preenchidos.

A análise dos dados foi realizada através da técnica de interpretação com categorização pré-estabelecida. Para esta autora as categorias são empregadas numa análise qualitativa para se estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com categorias significa agrupar elementos, ideias ou expressões.

Para este estudo estabelecemos a partir do instrumento validado a seguinte categorização: a) A importância do estágio na formação dos alunos (questões 1, 7 e 9); b) O estágio como reprodução do campo de trabalho (questões 2, 3 4 e 6); c) A distribuição do estágio na organização curricular (questões 5 e 8).

RESULTADOS

A análise quali-quantitativa dos dados coletados será agora apresentada a partir dos gráficos que foram organizados em estatística através das respostas dos questionários. A partir do tratamento estatístico pudemos realizar a análise qualitativa dos dados utilizando a interpretação dos textos buscando seu agrupamento em categorias de análise 1 ⁽⁴⁾. Os resultados da frequência das respostas para as diversas alternativas das seguintes questões estão descritos nos gráficos abaixo e as justificativas dos entrevistados foram analisadas em seguida.

Primeiramente, buscamos estabelecer a percepção dos alunos sobre a importância do estágio supervisionado na formação do professor de Educação Física, formando a categoria 1, já que esse é o objetivo principal de investigação da nossa pesquisa. O gráfico 1, apresenta os resultados desta categoria que apontaram 82% dos discentes afirmaram que o estágio supervisionado é muito importante para a formação do professor de Educação Física, 18% dos discentes apontaram que o estágio é importante, nenhum discente atribuiu ao estágio supervisionado às categorias pouco importante e sem importância.

GRÁFICO 1 — Em sua opinião, qual a importância do estágio supervisionado na formação do professor de Educação Física?

Justificando suas respostas, os discentes questionados descrevem suas opiniões com relação à importância do estágio. No quadro abaixo, separado apenas pelas categorias apontadas pelos alunos, estão algumas dessas respostas.

TABELA 1 — Respostas referentes à questão 1º

1º	QUAL A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA?	
S. 1	MUITO IMPORTANTE	Com ele podemos colocar em prática o conhecimento adquirido nas aulas. Vivenciando e aprendendo a lidar com situações adversas que são apresentadas no cotidiano da escola.
S. 12	MUITO IMPORTANTE	A prática é fundamental para a formação do aluno, é nela que conhecemos e vemos a realidade.
S. 2	MUITO IMPORTANTE	Porque é a oportunidade de vivenciarmos na prática a realidade que vamos enfrentar como futuro profissional da educação física.
S. 4	MUITO IMPORTANTE	O estágio supervisionado se torna importante, pois é através dele que podemos colocar em prática nossa formação teórica e adquirir experiência em nossa área de atuação.
S. 14	IMPORTANTE	Porque é uma vivência que muitas vezes o estagiário não viveu, mostrando a realidade no campo escolar.
S. 15	IMPORTANTE	Pois mediante o mesmo podemos colocar em prática o conhecimento adquirido durante a nossa formação acadêmica.

Na tabela 1, fica evidente que todos os discentes acha o estágio supervisionado muito importante ou importante para a formação do professor de Educação Física influenciando de forma direta em suas atitudes e experiências na realidade escolar.

No gráfico 2, referente a categoria 1, quanto à importância do estágio supervisionado desenvolvido, constatou-se que 94% dos discentes, classificaram o mesmo como muito importante, e 6% dos discentes classificaram-no como importante.

■ Muito importante ■ Importante

GRÁFICO 2 — O estágio supervisionado que você desenvolve ou desenvolveu no curso foi.

Observando a tabela 2, podemos ver que os discentes têm plena consciência da importância do estágio em sua formação, pois ele os aproxima da realidade profissional.

TABELA 2 — Respostas referentes à questão 2º

2º	O ESTÁGIO SUPERVISIONADO QUE VOCÊ DESENVOLVE OU DESENVOLVEU NO CURSO FOI:	
S. 4	MUITO IMPORTANTE	Pois o mesmo serve como laboratório para a nova futura vida profissional.
S. 10	MUITO IMPORTANTE	Pois vi a atual realidade da área da Educação Física, tornando-se preparado para atuar no campo de trabalho.
S. 7	MUITO IMPORTANTE	Porque nos ajuda na prática do exercício da profissão.
S. 11	MUITO IMPORTANTE	Pois me proporcionou novos conhecimentos, permitiu ampliar a capacidade de adaptação e trocar experiências com outros profissionais.
S. 16	IMPORTANTE	Porque aprendi a lidar com diferentes situações, onde só no estágio podemos ter como engrenar no mercado de trabalho.

Ao analisarmos o gráfico 3, último da categoria 1, questionamos se o estágio supervisionado ajuda na escolha da área de atuação do futuro profissional e 94% dos discentes afirmam que o estágio ajuda na escolha e 6% afirma que o estágio não ajuda na escolha da área de atuação.

GRÁFICO 3 — Sobre a influência do estágio na escolha da área de atuação profissional

Através da tabela 3, podemos observar que os discentes têm plena consciência dos benefícios que estágio supervisionado pode trazer para o futuro profissional inclusive, na hora de decidir em qual área irão atuar.

TABELA 3 — Respostas referentes à questão 3ª

3ª	VOCÊ COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ACHA QUE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO AJUDA NA HORA DA ESCOLHA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO FUTURO PROFISSIONAL?	
S. 2	SIM	Devido às vivências nas aulas. Elas nos dão a oportunidade de escolher em que campo queremos atuar.
S. 15	SIM	No estágio vemos onde nos encaixamos, e onde podemos ter a maior facilidade para ensinar.
S. 4	SIM	Porque através do estágio supervisionado, nós, futuros profissionais adquirimos conhecimentos e percebemos se isso é mesmo o que desejamos seguir no futuro.
S. 13	SIM	Porque através dessa experiência podemos analisar e decidir a área que iremos atuar.
TS. 16	NÃO	Geralmente quando começamos o curso já estamos visando algumas áreas e até mesmo nas aulas durante a formação.

Iniciando a categoria 2, podemos observar no gráfico 4, com relação à capacidade das instituições utilizadas para o estágio supervisionado de reprodução da realidade do mercado de trabalho para o futuro profissional, os resultados mostraram que 76% dos discentes afirmaram que os núcleos de estágio sempre conseguem reproduzir essa realidade e 24% dos discentes afirmaram que quase sempre as instituições de estágio conseguem reproduzir essa realidade.

GRÁFICO 4 — As instituições utilizadas pelo curso para estágios supervisionados conseguem reproduzir a realidade do mercado de trabalho para o futuro profissional?

Ao analisar a tabela de justificativas dos discentes, logo abaixo, constatou-se que os núcleos de estágio, na opinião dos alunos, sempre conseguem reproduzir a realidade do futuro profissional, mesmo com muitos problemas e dificuldades encontradas nas escolas.

TABELA 4 — Respostas referentes à questão 4ª

4ª	AS INSTITUIÇÕES UTILIZADAS PELO CURSO PARA OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS CONSEGUEM REPRODUZIR A REALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO PARA O FUTURO PROFISSIONAL?	
S. 12	SEMPRE	Principalmente nas instituições públicas, pois identificamos de perto as dificuldades que as escolas apresentam, em relação à própria educação, infraestrutura, materiais, etc.
S. 4	SEMPRE	Mostram a realidade do dia-a-dia do profissional, como os deveres dele na escola e as dificuldades encontradas.
S. 9	SEMPRE	Devido ao fato das instituições possuírem dificuldades reais, com alunos reais, pode se reproduzir fielmente a realidade do mercado de trabalho que nos espera.
S. 7	SEMPRE	Pois nos deparamos com a realidade das instituições públicas em seus diversos aspectos.
S. 15	QUASE SEMPRE	Algumas escolas não dão importância a Educação Física e á descaso com materiais e ambientes de práticas.
S. 14	QUASE SEMPRE	Porque encontramos muitas escolas com péssimas estruturas e professores descredenciados e há evasão escolar por parte dos alunos.
S. 16	QUASE SEMPRE	Porque as instituições mostram toda a realidade da educação.

Ao analisar o gráfico 5, pertencente a categoria 2, sobre a junção da teoria e prática durante o estágio supervisionado constatou-se que 100% dos discentes afirmaram que o futuro professor tem a possibilidade de reunir a teoria e a prática desenvolvida ao longo do curso durante o estágio supervisionado.

GRÁFICO 5 — Durante o período do estágio supervisionado o futuro professor têm a possibilidade de experimentar a relação entre as teorias e práticas desenvolvidas ao longo do curso?

Observando a tabela 5, podemos perceber que todos os alunos concordam que existe a possibilidade de experimentar a relação entre teoria e prática durante o estágio. Nesse processo, é de fundamental importância o professor/tutor ter consciência de sua prática e ação pedagógica, pois elas determinam as atividades desenvolvidas no interior da escola e também podem influenciar ações do estagiário.

TABELA 5 — Respostas referentes a questão 5ª

5ª	DURANTE O PERÍODO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO O FUTURO PROFESSOR TEM A POSSIBILIDADE DE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE AS TEORIAS E PRÁTICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO CURSO?	
S. 1	SIM	Porque no estágio supervisionado colocamos em práticas tudo o que aprendemos no curso, através das aulas teóricas e práticas.
S. 2	SIM	A junção da prática com a teoria, os conteúdos discutidos em aulas durante a formação são utilizados ao longo do planejamento em sala de aula.

5ª	DURANTE O PERÍODO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO O FUTURO PROFESSOR TEM A POSSIBILIDADE DE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE AS TEORIAS E PRÁTICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO CURSO?	
S. 10	SIM	Porque é um espaço aberto para planejarmos e desenvolvermos aulas relacionadas aos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação.
S. 14	SIM	Porque no estágio é que vemos na prática o que aprendemos na teoria ao longo do curso.
S. 11	SIM	Pois o estágio tem como objetivo propor ao professor – estagiário, diversas experiências, adquirindo novos conhecimentos.

Analisando o gráfico 6, com relação às oportunidades que o estágio supervisionado oferece para o aluno discutir e trocar experiências com outros profissionais da área constatou-se que 94% dos discentes afirmaram que o estágio oferece a oportunidade para o aluno/estagiário trocar experiências com outros profissionais da área e 6% dos discentes afirmaram que o estágio oferece pouca oportunidade para o aluno/estagiário trocar experiências com outros profissionais da área.

GRÁFICO 6 — Com relação às oportunidades que o estágio supervisionado oferece para o aluno discutir e trocar experiências com outros profissionais da área, resposta: os estágios oferecem:

Apenas para um aluno o estágio supervisionado não ofereceu oportunidades suficientes para discutir e trocar experiências com seus colegas de estágio e com seu professor tutor. Como as experiências durante a formação de cada pessoa são pessoais e únicas, respeitamos a declaração deste aluno como indicadora de avaliação e reflexão sobre o credenciamento das instituições e tutores para o estágio supervisionado no curso.

Ainda na categoria 2, através do gráfico 7, podemos analisar as alternativas de acordo com os níveis de importância relacionados às ações pertinentes ao trabalho docente, observou-se que dos 17 professores questionados, 88% pessoas afirmaram que planejar aulas é muito importante, porém, apenas 12% discentes afirmaram ser importante planejar aulas.

GRÁFICO 7 — Enumere as alternativas de acordo com os níveis de importância às ações pertinentes ao trabalho

Quanto a conviver com situações adversas (gráfico 8), notou-se que 53% pessoas afirmaram ser muito importante e 47% afirmaram ser importante.

GRÁFICO 8 — Enumere as alternativas de acordo com os níveis de importância às ações pertinentes ao trabalho

Quanto ao item resolver problemas, no gráfico 9, observou-se que 53% pessoas afirmaram ser muito importante, 41% pessoas afirmaram ser importante e 6% pessoa afirmou ser pouco importante.

Resolução de problemas

GRÁFICO 9 — Enumere as alternativas de acordo com os níveis de importância às ações pertinentes ao trabalho

Ao analisarmos o item chegar no horário, no gráfico 10, notamos que 76% pessoas afirmaram ser muito importante e 24% pessoas afirmaram ser importante.

Pontualidade

GRÁFICO 10 — Enumere as alternativas de acordo com os níveis de importância às ações pertinentes ao trabalho

Na categoria 3, analisamos o gráfico 11, que trata da pergunta sobre a divisão do estágio supervisionado (observação, coparticipação e atuação docente), ajudar na formação do futuro profissional. Constatou-se que 100% dos discentes afirmaram que essa divisão do estágio supervisionado ajuda sim, na formação do futuro profissional, pois eles têm a possibilidade de um aprendizado maior, mais completo, onde cada etapa oferece benefícios que acrescenta novas possibilidades na hora de atuar.

GRÁFICO 11 — A divisão do estágio supervisionado (observação, coparticipação e atuação docente), ajuda na formação do futuro profissional?

Através da Tabela 6, analisamos as respostas dos discentes com relação à divisão do estágio contribuir para a formação do professor. Podemos notar que todos concordam que o passo a passo permite a eles mais conhecimento, criando assim muitas possibilidades de aprendizado como estagiário e futuro professor e também como ser humano.

TABELA 6 — Respostas referentes a questão 8ª

8ª	A DIVISÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO (OBSERVAÇÃO, COPARTICIPAÇÃO, E ATUAÇÃO DOCENTE) AJUDA NA FORMAÇÃO DO FUTURO PROFISSIONAL?	
S. 2	SIM	Pois podemos observar diversas formas de ensino. O que nos acrescenta e nos possibilita novas formas de atuar.
S. 10	SIM	O passo a passo é importante e ajuda o professor a mostrar para o aluno o assunto mais explicado e complexo.

8ª	A DIVISÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO (OBSERVAÇÃO, COPARTICIPAÇÃO, E ATUAÇÃO DOCENTE) AJUDA NA FORMAÇÃO DO FUTURO PROFISSIONAL?	
S. 9	SIM	Pois separadamente fica melhor para o aprendizado.
S. 13	SIM	Pois é uma prática constante de reflexão-ação-planejamento que beneficia a nova elaboração de conhecimento.
S. 3	SIM	Porque através da observação, aprendemos como lidar com a turma facilitando na hora de atuar na intervenção.

Ao analisarmos o gráfico 12, último da categoria 3, sobre as disciplinas do curso que proporcionaram um suporte pedagógico para a atuação no estágio supervisionado, 88% dos discentes afirmaram que as disciplinas oferecem suporte pedagógico, pois a grade curricular do curso de Educação Física Licenciatura e o suporte pedagógico que os discentes receberam dos professores proporcionou muitas possibilidades à aprendizagens. No entanto para esses dois alunos (12%) afirmaram que as disciplinas não oferecem suporte pedagógico, justificando que muitas disciplinas do curso são dispensáveis e não oferecem contribuição para a sua formação. Embora tenha sido pequeno o número de alunos a declarar este ponto de vista ela persiste na opinião de uma pequena parcela de alunos em outros estudos sobre formação profissional. Por isto, consideramos importante que nos dediquemos à análise desta questão com mais profundidade na avaliação curricular de nosso currículo em vigor.

GRÁFICO 12 — As disciplinas do curso de educação física proporcionam suporte pedagógico para atuação no estágio supervisionado?

Na tabela 7, podemos perceber a diferença de opiniões entre os discentes. Segundo a maioria, as disciplinas do curso de educação física conseguem dar suporte pedagógico para a atuação no estágio, pois através destas colocam em prática tudo o que estudam na graduação, preparando-os para a realidade, e dando-lhes a oportunidade de obter novos conhecimentos, com novas possibilidades que são muito importantes para a formação do futuro professor. Para a minoria, o curso ainda tem muitas deficiências com relação a esse suporte pedagógico e que ainda existem disciplinas que em nada contribuem em sua formação.

TABELA 7 — Respostas referentes a questão 9^o

9 ^o	AS DISCIPLINAS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROPORCIONAM SUPORTE PEDAGÓGICO PARA ATUAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO?	
S. 1	SIM	Conseguimos por em prática tudo que vemos nas disciplinas, principalmente no suporte pedagógico.
S. 3	SIM	Porque através do suporte que recebemos já vamos preparados e sabendo o que vamos encontrar, como atuar e agir em diferentes situações.
S. 5	SIM	A grade curricular do curso de Educação Física nos proporciona um grande leque de possibilidades e conhecimentos, que são de uma importância para nossa atuação no campo profissional.
S. 4	SIM	Algumas vezes tive que procurar alguns recursos para aprimorar meu conhecimento, mais as disciplinas deram o direcionamento que minha formação necessitava.
S. 10	SIM	Porém nem todas dão suporte teórico e prático.
S. 11	SIM	Entretanto algumas disciplinas da grade curricular não serviram pra nada.
S. 14	NÃO	A grande maioria das disciplinas são dispensáveis.
S. 15	NÃO	Ainda há uma deficiência muito grande do curso em relação a isso. Não há aquele suporte necessário para nós, que precisamos deste para ir a campo.

DISCUSSÃO

Através dos resultados deste estudo pudemos então perceber que os discentes identificaram que o estágio traz contribuições muito importantes para a formação do professor, já que este é uma ferramenta de conhecimento e aprendizagem fundamental para a formação docente proporcionando espaços privilegiados que gera um profissional crítico reflexivo, autônomo, que busca compreender o exercício da docência, a construção da identidade docente, capaz de produzir conhecimentos, de participar das decisões de gestão da escola e dos sistemas educativos. O estágio supervisionado dos cursos de Licenciatura representa talvez, a mais radical experiência vivida pelo acadêmico, em sua formação profissional no rumo de tornar-se professor ⁽⁷⁾.

Pudemos analisar a forma como a disciplina está sendo trabalhada como um todo, no qual é importante ressaltar que a maioria dos discentes afirmou que as instituições de ensino conseguem reproduzir o cotidiano docente, mostrando a fiel realidade das escolas públicas e os problemas nela existentes. Dessa forma, os mesmos afirmam que o estágio põe em ação a relação teoria e prática, pois traduzem as realidades complexas que fundamentam a aprendizagem dos discentes, revelando um modo de ser professor e certificando que as teorias sustentam as práticas no espaço pedagógico. Portanto, de acordo com Pimenta e Lima “o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é indissociável da prática” (p. 34) ⁽⁴⁾.

Portanto, de acordo com Pimenta e Lima ⁽⁴⁾ “o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é indissociável da prática (p. 34)”. Mas, para entendermos essa ideia, precisa-se entender o conceito de prática e de teoria a partir do conceito de práxis, “que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (p. 34).

O futuro professor precisa aprender a desenvolver habilidades que condizem com a prática, conforme as diversas situações em que ocorre ensino, ou seja, traçar objetivos do que se pretende alcançar com determinada técnica, articulando teoria, prática e habilidades desenvolvidas.

Constatamos que a divisão do estágio ajuda na formação do futuro profissional, pois cria a possibilidade de maiores aprendizados, mais completos na hora de atuar. Oferece oportunidades de troca de experiências com outros profissionais da área, aprendendo a lidar com as dificuldades e mudanças pelo qual todos passam. A partir destas reflexões, pode-se perceber que os discentes têm uma visão ampla sobre a importância do estágio, sendo que o mesmo proporciona a ligação entre teoria e prática e ao mesmo tempo há a aproximação da realidade, tendo um papel fundamental para a formação do futuro professor. Sendo assim, o estágio supervisionado tem por finalidade inserir o estagiário na realidade viva do mercado de trabalho, possibilitando consolidar a sua profissionalização.

O futuro professor precisa aprender a desenvolver habilidades que condizem com a prática, conforme as diversas situações em que ocorre ensino, ou seja, traçar objetivos do que se pretende alcançar com determinada técnica, articulando teoria, prática e habilidades desenvolvidas.

Para que haja interação entre professor/orientador/tutor x aluno/acadêmico e uma formação de qualidade, faz-se necessário formar professores que não saibam apenas falar, mas principalmente ouvir. O papel da formação, entretanto, vai além do ensino, pois envolve capacidades de abrir e criar espaços de escuta e reflexão, a fim de que os acadêmicos apreendam a lidar com as dificuldades e mudanças pelas quais o aluno, a escola e a sociedade passam.

Pessoa Filho e Pellegrini ⁽²⁾ afirmaram que o curso de Educação Física atende as expectativas não somente de formação profissional, mas também de formação do homem enquanto ser atuante intelecto e socialmente.

A partir dos resultados podemos afirmar que de acordo com os discentes, o estágio supervisionado reflete diretamente nas escolhas da área de atuação profissional. É de suma importância ressaltar que a nossa vivência influencia de fato o nosso fazer pedagógico. Com relação às ações pertinentes ao trabalho, os discentes relatam que planejar aulas é muito importante, pois permite traçar objetivos que se almejam, articula teoria e prática e desenvolve as habilidades dos alunos.

O trabalho docente é feito de algumas rotinas que o estágio nos ajuda a compreender e incorporar ao nosso dia-a-dia de trabalho. Explorar cada uma dessas dimensões (rotinas) mostra a estreita relação técnica, política, ética, estética que existe entre elas, e não são apenas de caráter conceitual, podemos descobri-las em nossa vivência concreta real, em nossa prática ⁽⁶⁾. Planejar as aulas é a mais importante das atividades dos professores e dela decorre todas as outras.

Levando-se em consideração os resultados obtidos nesse estudo, permite-se concluir que os discentes do Curso de Educação Física Licenciatura em sua totalidade reconhecem a importância do estágio para a formação do professor, pois o mesmo é capaz de oferecer aos alunos caminhos que levem indagar questões e a busca por respostas através da vivência com a realidade, além de ser o lugar onde se põe em prática todos os conhecimentos adquiridos na graduação.

REFERÊNCIAS

1. MINAYO, M. C. de S.(org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 17. Ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
2. PESSOA Filho, Dalton M. e PELLEGRINI, Ana Maria. Evolução, Tendências e contribuição do trabalho de formatura nos cursos de Educação Física da UNESP/RC. Revista Motriz. Rio Claro, v. 3, n. 1 p 1-9, Junho, 1997. Disponível em internet. <http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/03n1/ARTIGO1.pdf> Acesso em 7 de julho de 2013.
3. PICONEZ, S. C. B.. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado: A aproximação da realidade escolar e a prática da reflexão. In PICONEZ, S. C. B. (Org) A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 2. Ed. Campinas, SP: Papyrus, 1991.
4. PIMENTA, S. G. & LIMA, Maria Socorro Lucena. Por que o estágio para quem já exerce o magistério: uma proposta de formação contínua. Estágio e Docência. 2ª Edição. São Paulo: Cortez, 2004.
5. RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. – 8. Ed. – São Paulo: Cortez, 2010.
6. SILVA, Sheila A. P. dos S. Estágios Curriculares na Formação de Professores de Educação Física: o Ideal, o Real e o Possível. Revista Digital. Buenos Aires, v.10, n.82 p. 3-5, Março, 2005. Disponível em internet. <http://www.efdeportes.com/efd82/estagios.htm>. Acesso em 05 Julho de 2013.
7. TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.

AUTORES:Igor Chagas Monteiro ¹Willen Aragão Silva ¹João Paulo F. Soares ¹

¹ Faculdade de Educação Física e Desportos, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.

Violência contra a arbitragem:

Um olhar sobre o futebol
amador juizforano

PALAVRAS CHAVE:

Futebol. Violência. Arbitragem.

Violence against refereeing:
A look at the amateur football
in Juiz de Fora

ABSTRACT

Football is considered a social phenomenon which is able to mobilize the individual for its practice or contemplation. Violence, as a historically process built in our society, specifically in sports clash like football, has privileged locus for its happening, which would be controlled by the referee rules in this context. Therefore, this work aims to identify and analyse different kinds of violence suffered by a group of 12 male amateur referees in Juiz de Fora, their subjective perceptiveness on these processes, as well as the influence in their performance and professional practice. In this qualitative research, the study case method was used, with its focus on the amateur football in Juiz de Fora. The technical research used was the in-depth interview and the data followed the analysis of discourse technique. It can be concluded that most referees start their careers because of the physical education degree and working as referees in futsal matches. The main kinds of acts of violence are committed by athletes, team supporters and directors of amateur teams and such process makes the referees avoid all the controversies in applying the football rules, using their sensibility to avoid conflicts. The possibilities to change these violent practices go through school education and the youth level, where the teachers would be in charge of discussing the topic and train a generation of spectators with the ability to avoid the practice of violence.

KEY WORDS:

Football. Violence. Refereeing.

RESUMO

O futebol apresenta-se como um fenômeno social capaz de mobilizar os sujeitos para sua prática ou contemplação. A violência, como processo construído historicamente nas sociedades tem nos esportes de confronto, neste caso o futebol, locus privilegiado para sua ocorrência, que seria neste contexto, controlada pelas regras geridas pelos árbitros. Desta forma, este estudo procura identificar e analisar as formas de violência sofridas por um grupo de 12 árbitros amadores do sexo masculino de Juiz de Fora, suas percepções subjetivas sobre estes processos, bem como a influência no desempenho e sua prática profissional. Nesta pesquisa qualitativa foi utilizado o método de estudo de caso, que teve como foco o futebol amador juizforano. A técnica de pesquisa foi a entrevista em profundidade. O tratamento dos dados seguiu a técnica da análise do discurso. Conclui-se que a maioria dos árbitros começa a carreira pelo curso de Educação Física e pela arbitragem no futsal. As principais violências sofridas são realizadas por atletas, torcedores e dirigentes dos clubes amadores e que este processo faz com que tais árbitros evitem polêmicas ao aplicarem a regra do futebol, utilizando-se do "bom senso" para evitar conflitos. As possibilidades de mudanças das práticas violentas passam pela educação nas escolas e nas categorias de base, onde caberia aos docentes suscitar o debater para a formação de uma geração de espectadores que evitem a prática da violência.

Correspondência: Igor Chagas Monteiro. Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. (igao_fjvniteroi@hotmail.com).

INTRODUÇÃO

O futebol é um fenômeno social capaz de gerar envolvimento de sujeitos e grupos sociais, movidos por sentimentos identitários, políticos, entre outros, com as emoções proporcionadas pelo espetáculo como pano de fundo ⁽²⁾. O envolvimento dos grupos sociais no futebol fica mais evidente no Brasil quando o esporte é massificado, abrindo a possibilidade de inserção da população mestiça e negra, sobretudo entre as décadas de 30 e 40, em que, até então, tal modalidade era praticada predominantemente pela elite ^(apud 10). Neste sentido, de acordo com Elias ^(apud 7), o futebol é um esporte coletivo massificado na atualidade e em si não é violento, apresentando-se como um ritual de violência simbólica, ou seja, uma guerra simbólica que esvazia a violência material. Desta forma, o futebol começa a ser entendido como espetáculo a partir do final do século XIX na Inglaterra ⁽²⁾.

Em 1863 surgem as primeiras regras do esporte. Inicialmente, estas eram codificadas e os jogos controlados pelos professores das escolas ⁽⁵⁾. As diferenças entre as regras de Universidades inglesas rivais gerou a necessidade de criação da Associação de Futebol (FA). Desta forma, a figura do árbitro aparece pela primeira vez em 1868, ainda sem grandes poderes de decisão, intervindo apenas quando solicitado pelos capitães das equipes. Já no ano de 1886 o árbitro atua dentro do campo de jogo e tem maior poder de decisão ^(apud 2). Neste contexto, os árbitros tinham sua figura equiparada a dos policiais e dos juízes, em que o futebol aparecia como uma forma não violenta e não militar de competição entre os estados ^(apud 2).

Sobre a profissionalização da arbitragem, esta não acompanhou a do futebol. Os árbitros seguem no Brasil sem uma regulamentação profissional, em que os mesmos atuam como prestadores de serviços a clubes e federações. Esta pode ser entendida como uma das hipóteses para as pressões internas e externas a sua atuação, ambas com grande potencial para gerar violência ⁽²⁾.

Outro ponto de interferências no trabalho dos árbitros é a influências dos meios de comunicação através de suas mídias, que valem-se dos recursos tecnológicos na análise dos lances dos jogos, gerando em alguns casos diversas polêmicas que colocam em risco as decisões tomadas pelos árbitros, gerando sentimentos de indignação de clubes e torcedores que colocam em dúvida a idoneidade e competência dos árbitros ^(apud 4).

A partir do panorama exposto, nota-se lacunas na produção científica no que se refere a investigações que analisem as formas de violência sofridas pelos árbitros de futebol, bem como os impactos destes processos em sua atuação profissional.

Dessa forma, o objetivo deste estudo é descrever a percepção subjetiva de árbitros de futebol amador da cidade de Juiz de Fora sobre os processos de violência sofridos na sua atuação profissional no esporte.

MÉTODO

Este estudo segue a abordagem qualitativa ⁽¹⁾ e configura-se em um estudo de caso, que tem o universo do futebol amador juizforano como foco da análise. Participaram 12 árbitros da Zona da Mata mineira que atuam ou atuaram no futebol amador juizforano em diferentes ligas e campeonatos, há mais de 2 anos.

O instrumento de coleta de dados constituiu-se na aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado. Tal roteiro foi dividido em três blocos temáticos de questões; o primeiro bloco tratou da motivação para atuar, o tempo de experiência na arbitragem e locais em que tais sujeitos atuam. O segundo aborda a percepção subjetiva do árbitro sobre a violência no campo e finalmente, o terceiro bloco tratou do comportamento e carreira dos árbitros.

Todos os entrevistados tomaram conhecimento dos objetivos da pesquisa e das condições de participação e, em seguida assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). As entrevistas foram realizadas em uma sala da Faculdade de Educação Física e Desportos (FAE-FID) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sendo utilizado um gravador de voz, do aparelho Nokia C5, tendo os árbitros sido previamente informados da gravação da mesma. Durante a entrevista, se encontravam na sala somente os pesquisadores e o entrevistado. As entrevistas foram transcritas na íntegra, respeitando todos critérios apresentados por nossos participantes.

O Tratamento dos dados seguiu a linha da Análise do Discurso ⁽⁸⁾, que tem como objetivo, investigar os sentidos e significados produzidos nos discursos dos sujeitos, afim de buscar compreender os processos e problemas sociais em que os mesmos estejam vivenciando.

Cabe ressaltar que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre o número de protocolo: 17168113.6.0000.5147

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A análise dos dados será apresentada seguindo a ordenação temática realizada nos roteiros de entrevistas e exporá as percepções subjetivas dos árbitros sobre a violência que sofreram em sua atuação como árbitro.

MOTIVAÇÃO, EXPERIÊNCIA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

A arbitragem no Brasil necessita ampliar o processo de profissionalização, entretanto observa-se entre os participantes deste estudo alta escolaridade, em que o curso de Educação Física foi a escolha de todos os informantes. Assim, 58% dos participantes são graduados e entre estes, 28% são pós-graduados; 33% são graduandos e apenas 8,3%, ou seja, 1 participante não está inserido no ensino superior. Assim, tais árbitros afirmam ter iniciado sua carreira antes de suas entradas na universidade.

A respeito da motivação para arbitrar, 66% apontam a satisfação proporcionada pela arbitragem como fator preponderante para sua entrada nesta atuação.

"...É legal você estar naquele jogo tenso, todo mundo quase explodindo e você consegue contornar aquele jogo e trazer ele pro seu controle e termina ele bem, é um prazer muito grande, quando os dois times vêm e te cumprimentam pela arbitragem que foi feita, fato raro, mas que quando acontece é bem motivante". (Informante nº 5).

Neste sentido, o início da carreira dos árbitros juizforanos é pela LJFS (Liga Juizforana de Futsal), que oferece um curso de arbitragem da modalidade futsal amador. Entretanto, 92% do grupo entrevistado seguiram para o futebol amador sem formação na respectiva modalidade. Apenas um dos informantes iniciou na arbitragem fora da liga, em função de ser estrangeiro. Sua inserção na arbitragem se deu pelo futebol, na AFA¹ (Argentina). Percebe-se nos discursos dos árbitros, primeiramente, que eles se destacam na arbitragem do futsal e depois são convidados a arbitrar no futebol amador.

Os árbitros da pesquisa são todos do sexo masculino, sendo diferente do futebol profissional, onde percebe-se mulheres participando e atuando no corpo de árbitros.

O universo do futebol masculino é apresentado na realidade brasileira como um ambiente culturalmente masculino, gerando importantes divisões que delimitam a experiência das mulheres no futebol⁽⁵⁾.

Sobre o início de suas experiências como árbitros, é comum o início de sua atuação na juventude, com intuito de seguir uma carreira.

Todos participaram de Campeonatos locais e regionais, com destaque para a Campeonatos patrocinados por empresas instaladas na cidade de Juiz de Fora e os jogos escolares de Minas Gerais (JEMG) em nível regional. Dos informantes, 75% participaram de campeonatos amadores em nível estadual. Segundo um dos informantes, a grande habilidade que o grupo demonstra, na arbitragem, foi a competência na condução do jogo e não no domínio da regra.

"É ... no futebol amador, na verdade, você tem que "esconder" o livro de regras, rasgar o livro de regras e apitar só com a regra 18 (que o pessoal fala que é o bom senso). A única regra que dá para levar no futebol amador é o bom senso." (Informante nº 7).

Entre os informantes, 60% realizaram o curso de formação no futebol. Destes, 42% se formaram na Federação Mineira de Futebol (FMF). Os demais informantes formaram-se na Fede-

ração de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ). Os informantes nº 1, 3, 5 e 6 possuem experiências em competições internacionais: Brazil Football Cup e 1^{os} Jogos Pan-americanos escolares, ambos realizados em Juiz de Fora. O informante nº 1 atuou ainda em competições internas da TetraBrazil² por diversos estados dos Estados Unidos da América (EUA).

No quesito experiência com o futebol amador, 25% dos árbitros possui entre 2 e 5 anos de experiência, 41,6% entre 5 e 10 anos e 33,3% com mais de 10 anos de experiência, sendo que o informante nº 12 tem 42 anos de experiência. Nesse sentido, pode-se perceber que é um grupo que, apesar de possuir tempos variados de inserção na atuação de árbitro, apresentam boa experiência neste quesito.

PERCEPÇÃO SUBJETIVA DA VIOLÊNCIA EM CAMPO

A violência é historicamente construída e acompanha as relações humanas de longa data, como observa-se em estudos e conhecimentos acumulados. Ao contrário do que se pensava, o futebol em si não se apresenta como violento, sendo compreendido como um ritual de violência simbólica que esvazia a violência real e material (Elias, 1994, apud Murad, 2007). Dos informantes desta pesquisa, 66,6% cita já haver presenciado a violência física e a tentativa de agressão dos jogadores aos árbitros.

"Existe outro caso também em um campeonato local, onde eu também estava como árbitro assistente, até que aos 25 minutos de jogo do primeiro tempo, na final, o time visitante estava vencendo, até que um jogador do time local, que estava fora de si e já havia dado duas entradas duras antes disso e estava só com o cartão amarelo, deu mais uma, e foi punido com o cartão vermelho, o jogador veio para dentro do árbitro, falou, gesticulou e empurrou o árbitro, foi um empurra-empurra, corre-corre, quando estava acalmando novamente, surge um outro jogador e disferiu um chute na altura média da coxa do árbitro, fui entrar pra separar tomei dois socos nas costas, mas consegui separar os jogadores do árbitro e depois chegou o pessoal da organização e acalmou a situação". (Informante nº 11).

Assim, 66,6% dos árbitros relataram violência, intimidação e ofensa verbal de jogadores, conforme relato de um dos informantes:

"Pega esse cartão e enfia no seu (...)! Vai tomar no (...)! E se você me der cartão vou te meter porrada!". (Informante nº 2).

1 — AFA- Asociación del Fútbol Argentino

2 — TetraBrazil Soccer Academy é a empresa líder no setor de Treinamento de Futebol Brasileiro. Em 2009, a TetraBrazil tornou-se parte da Sports Management Group, empresa líder mundial em clínicas de Futebol

Metade dos informantes relatou já haver respondido algum tipo de violência e ou tentativa sofrida por parte de um jogador.

“Uma coisa que eu sempre deixo claro para todos que me contratam para arbitrar é que a minha integridade física vem em primeiro lugar, logo eu não vou arrumar confusão gratuita com nenhum jogador, pois estou convicto de todas as marcações que efetuo, agora se houver agressão eu vou revidar, nesse dia eu usei a bandeira, o jogador veio para me dar um soco, me acertou no pescoço e eu acertei uma bandeirada nele”. (Informante nº 1).

Foi exposto por 41,66% dos informantes ser a segurança insuficiente para exercerem suas funções de arbitragem.

“Os jogos eram disputados lá entre cidades que têm a rivalidade e ao mesmo tempo é um campo que não tem alambrado, que não tem nada. A torcida se quiser pegar a bola para bater um lateral, ela bate o lateral para você, entendeu?” (Informante nº 6).

A influência da violência verbal pela torcida gera, segundo os informantes, intimidação e aumento da ansiedade durante sua atuação profissional e é assinalada por 50% dos componentes do grupo.

“E o caso assim que me chamou atenção foi na final, onde eu estava também atuando né, como árbitro assistente e foi uma guerra. Torcida xingando todo mundo, tacando pedra dentro do campo. O policiamento a meu ver era reduzido, comparado ao número de pessoas que lá estavam e o jogo foi uma guerra. Qualquer coisa que você marcava, até quando marcava a favor nego te xingava, tanto pra um lado quanto pro outro”. (Informante nº 2).

Há manifestações de violência direta ou indireta, de caráter generalista, que ocorrem no futebol, mas não são exclusivas nem próprias do futebol. Tem origem em um sistema social maior, acontecendo também em outras instituições em maior ou menor grau ⁽⁷⁾. Várias são as causas dessa violência relatada pelos informantes, dentre elas, podemos destacar fatores culturais que banalizam em certa medida os atos de violência, que não ficam restritas e controladas por regras sociais. Tais processos culminam em uma cultura das violências difundida por diversas instituições e agentes sociais, dentre eles os esportes.

Neste segundo bloco de questões, 33,3% dos informantes afirmaram que são disseminadas imagens negativas dos árbitros que seriam os agentes propulsores da violência do futebol, como corrobora uma parte da literatura ⁽²⁾.

“Muito do que se discute, portanto, revolve em torno da aceitação das regras do jogo como normas universais e das consequências disso quando sua aplicação é realizada de modo automático pelo “juiz” da partida. Deste modo, a questão do “espírito esportivo” ou “espírito olímpico” é fundamental neste tipo de dramatização. Conforme falamos, os times “devem saber perder” e é certamente por causa disso que o juiz e os bandeirinhas são frequentemente culpados pela derrota de um time, tendo que pagar as consequências dos seus erros. São, de fato, legião, as agressões a juízes e bandeirinhas neste contexto da aplicação das regras e a sua discussão pela equipe que se sentiu prejudicada”. ⁽³⁾.

A totalidade dos informantes acredita que técnicos e dirigentes não colaboram para diminuição da violência, que, em algumas ocasiões, tem nestes os incitadores do processo de violência.

A partir desta realidade, foi questionado aos informantes como estes processos poderiam ser modificados? Na visão do grupo de árbitros entrevistados, 66,6% diz que a educação de base, principalmente nas escolas é a solução para mudar essa realidade no futebol, onde seria formada uma outra geração de espectadores do espetáculo esportivo.

A partir deste momento, serão apresentados os aspectos ligados ao comportamento e à carreira na arbitragem.

COMPORTAMENTO E CARREIRA NA ARBITRAGEM

A atuação na arbitragem apresenta baixo grau de profissionalização e regulamentação no Brasil, o que influencia no nível técnico das atuações. O estudo aponta que, do grupo de informantes, 83,3% aponta ser favorável à profissionalização da arbitragem no Brasil, sendo que 58,3% deles veem como vantagem da profissionalização a segurança e a aquisição de direitos trabalhistas como sendo as maiores vantagens para a carreira.

O estudo demonstra que a experiência profissional está diretamente atrelada a maneira como o árbitro conduz a partida, visto que há um consenso entre todos os informantes que a experiência influencia positivamente na relação e na gestão dos conflitos entre os jogadores, a torcida e os dirigentes no campo de jogo. Metade dos informantes (50%) acredita que as decisões acertadas e inteligentes vêm da experiência como árbitro.

“... principalmente no futebol amador, tem um time que está ganhando de um placar elástico já, e tem um gol validado em um lance polêmico, com certeza o árbitro terá problemas, então é preciso saber se virar”. Outros cinco afirmam que a experiência favorece um posicionamento adequado em campo, técnica correta e a disciplina exigida do árbitro “... porque você não precisa correr tanto, porque sua experiência lhe indica os atalhos dentro de campo, você pode antever as jogadas e se posicionar melhor com a experiência adquirida”. (Informante nº 3).

Existem outros fatores intervenientes na atuação do árbitro além dos já mencionados. A mídia, em suas múltiplas esferas, principalmente no futebol profissional, é um desses fatores. Do grupo de árbitros entrevistados, 83,3% acreditam que a mídia influencia o comportamento de jogadores e torcedores, em que as informações chegam ao público com direcionamentos que podem comprometer as atuações da arbitragem.

Mesmo com tantas adversidades, o que leva esses sujeitos a permanecerem na arbitragem? Ao se investigar as motivações destes informantes em continuar arbitrando, 91,66% citam o prazer de estar no meio futebolístico, como motivação, para permanência na arbitragem.

Outros aspectos sobre a atuação destes informantes surgem nos discursos. Fica claro que, no âmbito do futebol amador, a regra não é aplicada com rigor, dado as circunstâncias que o jogo e o ambiente em torno dele apresentam. Nessa esfera, o mais importante seria a condução da partida e não a aplicação minuciosa da regra. A inserção de árbitros no futebol reflete um pensamento de neutralidade e de que eles são responsáveis por zelar pela preservação do jogo “limpo”, bem como as condutas das equipes.

A pesquisa indica que há uma flexibilização da regra para favorecer o bom andamento do jogo e garantir a integridade física do árbitro, fazendo uso do “bom senso”, popularmente chamado pelos árbitros de regra 18, uma gíria do futebol, já que o mesmo possui apenas 17 regras.

No que se refere à flexibilização da regra, 75% dos árbitros acreditam que a violência por parte de torcedores, jogadores, dirigentes e donos de times influencia na flexibilização da regra no âmbito do futebol amador, em que 66,6% dos informantes mencionou o “bom senso” em seu discurso como sendo alternativa para controlar a partida, evitando situações de violência. Quase a metade (41,66%) dos informantes aponta a falta de segurança e infraestrutura como fatores agravantes, influenciando na flexibilização das regras. Tal processo pode chegar a situações extremas de violência, em que 16,66% dos informantes afirmam já terem sido intimidados por armas de fogo na sua atuação.

“...sobre a violência e a falta de respaldo, segurança e muitas das vezes pelas circunstâncias, pelo ambiente, localização em que a gente está e pessoas que estão ali, nós nos vimos obrigados a tomar algumas atitudes que não estão contidas nas regras para poupar a nossa integridade física, e até de outras pessoas também tanto os adversários quanto as outras pessoas que estão trabalhando com a gente”. (Informante nº 10)

A preparação dos árbitros não ocorre somente na direção da qualidade no trato com as regras, para chegar ao nível profissional é preciso também dedicar-se fisicamente. Sobre a preparação física, 75% dos informantes afirma se preparar fisicamente durante a semana.

Outro ponto levantado nos discursos dos informantes é a estrutura física ineficiente na execução de suas funções. Campos sem alambrados que delimitem torcida e jogadores e estrutura de vestiários inadequadas.

“Como por exemplo tem campo que a gente vai que não tem um alambrado, tem campo que mal, mal o cara te dá uma água. Você trabalha em 3, 4, 5, no meu caso já cheguei a trabalhar em 8 jogos seguidos sem ter quase que 5 minutos para você tomar uma água”. (Informante nº 10)

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se neste estudo que a maioria dos árbitros são jovens e iniciam a carreira atuando no futsal. A formação da maioria do grupo é realizada em instituições de ensino superior onde optam pela graduação em Educação Física.

A violência, como processo sócio cultural, ocorre constantemente no futebol amador juizforano e atinge nossos informantes em suas prática profissionais. Os agentes de violência são geralmente os atletas, a torcida e os dirigentes dos clubes amadores.

A motivação para permanecer arbitrando advém do prazer em estar no meio futebolístico e do retorno financeiro, que no futebol profissional é ainda mais vantajoso. Ainda no campo de atuação do árbitro podemos concluir que há uma contínua atualização e estudo do código de regras.

Na esfera amadora, o mais importante, para este grupo, é a condução da partida e a utilização do “bom senso” na prática profissional, afim de evitar conflitos e não incitar a violência.

A partir do que foi exposto, recomenda-se medidas reeducativas, preventivas e punitivas de curto, médio e longo prazo a fim de amenizar os problemas da violência partindo das categorias de base até os níveis adultos. De acordo com o sociólogo Maurício Murad, o futebol deve contribuir para projetos civilizacionais e inclusão social. As ações punitivas mais severas devem ir de encontro dos atletas e profissionais que infringirem as regras. No âmbito amador promover maior punição e segurança nos torneios locais pareceu representar uma urgência para o grupo de informantes.

Paralelamente a este processo, ações educativas que visem formar uma geração de expectadores devem ser assumidas pelas instituições de ensino em nível fundamental e médio e pelos clubes em suas categorias de base. A violência no esporte pode ser amplamente debatida e estratégias de controle e prevenção elaboradas de forma conjunta entre professores e alunos.

REFERÊNCIAS

1. Bauer, M.W; Gaskel, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 5ªed. Petrópolis: Vozes, 2002.
2. Boschilia, B.; Vlaustin, J. e Marchi Jr. Implicações da espetacularização do esporte na atuação dos árbitros no futebol. Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 1, p. 57-73, set. 2008. Disponível em: <http://www.rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE/article/view/191/198>. Acesso em: 23 de Janeiro de 2013.
3. Damatta, R. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 1, 4, p. 54-60, nov. 82. Futebol: Ópio do povo ou drama de justiça social? São Paulo. 1982.
4. Da Silva, A.I; Frausino, N.M.S. Análise dos comentários da imprensa em relação ao árbitro de futebol. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 10, N° 84, Mayo de 2005. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd84/arbitro.htm>. Acesso em: 10 de Dezembro de 2012.
5. Giulianotti, R. Sociologia do futebol: Dimensões históricas e socioculturais do esporte das multidões. São Paulo: Nova Alexandria, 2010.
6. Helal, R; Soares, A.J.; e Lovisolo, H. A invenção do país do futebol: mídia, raça e idolatria. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.
7. Murad, M. A violência e o futebol: dos estudos clássicos aos dias de hoje. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
8. Orlandi, E. Análise do discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes. 6ª Edição. 2005.
9. Santos, R. F. Futebol e violência: tendências das pesquisas. Revista de Trabalhos Acadêmicos, América do Norte, 1, set. 2010. Disponível em: <http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1reta2&page=article&op=view&path%5B%5D=261&path%5B%5D=145>. Acesso em: 13 de Julho de 2013.

AUTORAS:

Francy Rodrigues Silva ¹
Neiza de L. F. Fumes ¹

¹ Universidade Federal de Alagoas, Brasil

Parcerias para a Educação Física inclusiva

5489

PALAVRAS CHAVE:

Educação inclusiva. Educação Física. Atendimento educacional especializado.

RESUMO

A educação inclusiva é um processo em construção, que se sustenta na compreensão de que a educação é um direito de todos e, no Brasil, o atendimento educacional especializado é um dos serviços disponíveis para apoiar a inclusão escolar de alunos público alvo da educação especial. A Educação Física escolar, disciplina curricular, não pode ficar indiferente face deste movimento. Nesta pesquisa objetivamos analisar a possibilidade de diálogo entre o professor de Educação Física escolar e a professora do atendimento educacional especializado para a promoção da inclusão de alunos com deficiência. A pesquisa possui natureza qualitativa, utilizamos para coleta dos dados: entrevista semiestruturada, diário de campo e a análise documental. Participaram do estudo a professora do atendimento educacional especializado e o professor de Educação Física em uma escola da rede pública de Maceió/ AL, que tinha em sua turma alunos em situação de inclusão. Na análise dos dados, percebemos que ambos acreditavam na educação inclusiva, fator positivo para norteammento das atividades escolares. Destacamos que para efetivação da inclusão nas aulas de Educação Física escolar, as atitudes destes profissionais não podem ser associadas somente a área de concentração, mas a diferentes fatores e recursos disponíveis na escola, dentre eles, o atendimento educacional especializado.

Correspondência: Francy Rodrigues Silva. Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Maceió/ AL, Brasil.

Partnerships for inclusive Physical Education

ABSTRACT

The Inclusive Education is an ongoing process, which relies on the understanding that education is a right for all and, in Brazil the Specialized Educational Services is one of the services available to support the inclusion of public school students of Special Education. The Physical Education in the school, which it can not be indifferent to this movement. We aimed to examine the possibility of dialogue between teacher and the Physical Education teacher at Specialized Educational Service in function of Inclusive Education. The research has a qualitative nature and used for data collection to semi-structured interviews, the field diary and documentary analysis. A teacher of specialized education and a physical education teacher of a public school of Maceió / AL took part of the research. Both of them taught to pupils in situation of inclusion. The data analysis revealed that they believed in inclusive education and this is a positive factor for the guidance of school activities. We also highlighted that for effective inclusion in Physical Education classes, the attitudes of these professionals could not be associated only to the area of concentration, but to different factors and available resources in the school, among them the Specialized Educational Services.

KEY WORDS:

Inclusive education. Physical Education.

Specialized educational services.

INTRODUÇÃO

O paradigma da Educação Inclusiva é um processo em construção, que se sustenta na compreensão de que a Educação é um direito de todos. Implica em trabalhar com a diversidade de forma interativa, direcionada para o acolhimento, aceitação, esforço coletivo e equiparação de oportunidades. Vale ressaltar que com a Educação Inclusiva a escola procura responder, de forma apropriada e com alta qualidade as diferenças dos alunos^(5,12). Nesse sentido:

A Educação Inclusiva é prática de inclusão de todos os alunos independente de suas deficiências em escolas e salas de aula adequadas de modo que haja o aprendizado do conteúdo acadêmico por eles. O desafio desse ensino é desenvolver uma pedagogia centrada na criança capaz de educar a todo e qualquer aluno no ensino regular independentemente de suas condições físicas ou origem social e cultural com sucesso (p.2)⁽⁶⁾.

Publicado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais ao reafirmar essa opção e definir diretrizes para a construção de políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Essa Política tem por objetivo:

[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (p.14)⁽²⁾.

Os dispositivos legais existentes permitem pensar na possibilidade de, por intermédio das políticas públicas de Educação, viabilizar a organização das escolas públicas, na perspectiva da Educação Inclusiva.

O Atendimento Educacional Especializado é uma das propostas para auxiliar na inclusão escolar dos alunos público-alvo da Educação Especial, sendo prescrito pela Constituição Federal de 1988⁽¹⁾, reassegurado pela LDBEN/1996⁽⁴⁾ e regulamentado pelo decreto nº 7.611/2011⁽⁵⁾, substitutivo do nº 6.571/2008. É definido como um conjunto de atividades,

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular ⁽⁵⁾, que deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum.

Com a inclusão escolar, os professores precisam estar à procura de estratégias de ensino que possam contribuir no maior envolvimento e participação dos alunos público-alvo da Educação Especial nas aulas. Acreditamos que quanto mais diversificados forem os métodos de ensino, considerando às diferenças de ritmo e estilos de aprendizagem dos alunos, menores serão as barreiras de aprendizagem. Visto que a inclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial não é uma tarefa fácil.

A Educação Física na escola não pode e não deve se esquivar destas discussões e muito menos deixar de ter um papel relevante neste processo. Em termos de função social, a Educação Física escolar pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento global do aluno e na aquisição da cultura corporal de movimento de um país. Todavia, a história da Educação Física também é contagiada de exemplos de segregação. Por um longo período, a prática corporal na escola foi apenas um meio de disciplinar os corpos, através do uso das técnicas de movimento, reduzindo as práticas corporais em atividades mecânicas e estereotipadas, sustentada por uma visão técnica de movimento corporal e dualista do ser humano.

Os modelos higienista e militarista foram fortes influenciadores da prática da Educação Física no decorrer da história. No primeiro, a concepção de Educação Física estava calcada na perspectiva dos hábitos de higiene e saúde, como preocupação central, valorizando o desenvolvimento do físico e da moral, a partir do exercício. No segundo modelo, os objetivos da prática da Educação Física na escola estavam vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate, a luta na guerra ⁽⁹⁾. Nas duas concepções, higienista e militarista, percebemos a forte influência na prática atual, no que diz respeito à pessoa com deficiência, pois ambas vislumbrava os indivíduos "saudáveis", "perfeitos" fisicamente e os que não correspondiam às expectativas eram excluídos. Vale ressaltar que ambas as concepções consideravam a Educação Física apenas como essencialmente prática.

Colocar em prática a perspectiva da Educação Inclusiva é uma tarefa árdua, principalmente quando se trata da Educação Física pelo seu histórico de exclusão e marginalização com menos habilidosos, meninas e pessoas com deficiência, inclusive na atualidade com a ditadura midiática, voltada para estética e corpos perfeitos ⁽¹⁶⁾.

Rodrigues ⁽¹⁴⁾ alerta para o fato de aparentemente a Educação Física ser uma área curricular mais facilmente inclusiva, devido à flexibilidade dos conteúdos ministrados, pois apresentam um grau de determinação e rigidez menor do que em outras disciplinas. Além do mais, o professor dispõe de uma maior liberdade para organizar os conteúdos que pretende sejam vivenciados ou aprendidos no decorrer das aulas. Desta forma, pode-se configurar como uma disciplina com uma maior facilidade de diferenciação curricular. Contudo,

o autor ponderou que as aparências podem enganar e as atitudes dos professores de Educação Física são mais ou menos positivas dos professores face da inclusão de alunos com deficiência, não havendo uma unicidade de atitudes.

Assim, essa pesquisa analisou a possibilidade de diálogo entre o professor de Educação Física Escolar e a professora do Atendimento Educacional Especializado para a promoção da inclusão de alunos com deficiência.

MATERIAL E MÉTODOS

Para refletir sobre a prática docente e a possibilidade de diálogo entre dois professores de diferentes áreas de conhecimento, o caminho metodológico traçado levou em considerações as características de uma pesquisa qualitativa, que busca questões muito particulares, em virtude de que este tipo de investigação está interessado na perspectiva da construção social dos participantes acerca de suas práticas cotidianas relativo à questão da pesquisa ^(10, 12).

Em função dos objetivos da pesquisa utilizamos como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestrururada com professores, a partir de um roteiro, composto por questões abertas, que podiam ser respondidas com base no conhecimento que o entrevistado possuía imediatamente à mão ⁽¹⁰⁾. Esta entrevista teve como característica perguntas elaboradas de modo a gerar possibilidades de diversas respostas. A análise documental foi mais uma das técnicas utilizada para a coleta de dados, sendo analisado o Projeto Político Pedagógico da escola e os relatórios individuais dos alunos disponibilizados pela professora do Atendimento Educacional Especializado. Embora esses documentos não tenham sido produzidos para fins de pesquisa, eles e as informações neles contidas foram utilizados para a pesquisa. Para completar os dados da coleta, documentamos em diário de campo, conversas com os profissionais e observações nos espaços coletivos da escola, o momento do recreio e lanche das crianças.

Para a seleção da escola e definição dos(as) participantes foi feito, inicialmente, uma visita a Secretaria Municipal de Educação de Maceió/AL (SEMED), com intuito de fazer um mapeamento das escolas e dos(as) professores que lecionavam em Salas de Recursos Multifuncionais. Para a seleção dos participantes levamos em consideração os critérios, intencionais, previamente estipulados: receptividade da comunidade educativa da escola, disponibilidade e interesse dos professores em participar do estudo. Desta forma, contamos com a participação de uma professora do Atendimento Educacional Especializado e um professor de Educação Física.

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, com o número do parecer 193.587. Esta envolve apenas os(as) participantes que manifestaram livremente o seu consentimento, após terem sido feito todos os

esclarecimentos em relação aos objetivos, riscos, garantia de anonimato, forma de participação, entre outros aspectos, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Para análise dos dados iniciamos com a leitura minuciosa de todos os dados e através da análise de conteúdo organizamos por categoria a partir dos recortes das falas. Uma das características essenciais dessa técnica é a utilização de categorias, que de um modo particular, tende a valorizar o material a ser analisado, principalmente por esta análise poder fazer contextualização com os fatos sociais e históricos nos quais foram produzidos ⁽¹¹⁾. Buscamos desenvolver um esquema de análise que garantisse a descrição clara e objetiva do ponto de vista dos professores e desenvolvimento da prática pedagógica em específico nas aulas de Educação Física Escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentaremos os resultados alcançados na pesquisa, que tratam: I. Conhecendo os partícipes e a escola da pesquisa, II. A parceria entre a Educação Física Escolar e o Atendimento Educacional Especializado na visão dos professores envolvidos.

CONHECENDO OS PARTÍCIPES E A ESCOLA DA PESQUISA

A escola da pesquisa faz parte da rede pública de ensino fundamental de Maceió-AL, que trabalhava com as modalidades de ensino 1º ao 5º ano e EJA, nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). Situava-se entre lojas, supermercados, farmácias, padarias, açougues, avícolas e uma feira livre, permanente, de segunda a segunda-feira. A comunidade local estava inserida nesse contexto comercial e muitos alunos pertenciam às famílias de feirantes e/ou estavam trabalhando nesse centro.

A escola era composta por 07 salas de aula, 01 Sala de Recurso Multifuncional, Secretaria, Sala de professores, Diretoria, Biblioteca e sala de leitura, Cozinha, Banheiros (04 banheiros) e Coordenadoria Pedagógica. Sobre as condições físicas: mobiliário e equipamentos, identificamos a referida escola como construção de alvenaria com portas de madeira e janelões de basculante para ventilação das salas. Suas dependências estavam em estrutura térrea, com as salas de aula amplas e arejadas. A biblioteca apresentava-se um acervo com mais 736 exemplares, sendo livros técnicos, pesquisas, livros didáticos e paradidáticos (literatura infantil), jornais e revistas. Esses exemplares eram usados por: professores, alunos e funcionários. Vale destacar que as aulas de Educação Física aconteciam no pátio da escola, que ficava próximo ao portão principal da escola e em frente à cozinha e ao depósito de materiais de limpeza.

A realidade funcional de professores e suporte pedagógico da Escola funciona atualmente ocupando os cargos e funções de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos num total de 19 professores e 05 suportes pedagógicos. O quadro

docente se apresenta com 19 professores em sala de aula, na sua maioria com carga de trabalho de 25 horas semanais. A formação acadêmica dos professores apresenta-se também, em sua maioria, de nível superior, com graduação em licenciatura plena e pós-graduação. Quanto ao ingresso na rede de ensino, todos os professores ingressaram através de concurso público.

Observamos no Projeto Político Pedagógico da escola que a matrícula de alunos público alvo da Educação Especial configurava-se como um problema nos indicadores de prioridades e como linha de ação estava o encaminhamento de relação à Secretaria Municipal de Educação para tomada de decisão e acompanhamento psicológico e clínico. Em relação ao Atendimento Educacional Especializado, no documento encontrava-se que "será oferecido aos alunos que apresentam, ao longo de sua aprendizagem, alguma necessidade educacional especial, temporária ou permanente, compreendida, segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica".

Em relação à professora do Atendimento Educacional Especializado, ela tinha 42 anos, era formada havia 20 anos em Letras e posteriormente em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, possuía duas especializações, uma em Tecnologia Assitivas e outra Educação Especial, ambas cursadas na modalidade Educação a Distância e oferecidas pelo Ministério de Educação. Atuava com alunos com deficiência havia 10 anos e estava escola da pesquisa havia 5 anos.

O professor de Educação Física tinha formação nessa área específica, pela Universidade Federal, em 1988, possuía especialização em Educação Física Especial, área de concentração deficiência física, pela Universidade Federal de Uberlândia, em 1992. Atuava na rede estadual de Alagoas havia dez anos na escola da pesquisa.

PARCERIA ENTRE O PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

A Educação na perspectiva inclusiva, em um sentido mais amplo, é a prática da inclusão de todos, independente de suas particularidades, na rede regular de ensino em todos os níveis e modalidades. Desta forma, este processo vem sendo discutido diante da necessidade do estreitamento entre a Educação Especial e a Educação Regular para atender à diversidade presente nas salas de aulas, em virtude da ampliação do acesso de crianças com deficiências ⁽⁶⁾.

Para conseguir realizar o ensino na perspectiva inclusiva, os professores em geral e especializados, bem como os recursos, devem aliar-se em um esforço unificado e consistente. Desta forma, há três componentes práticos interdependentes para a efetivação desse ensino: a rede de apoio, que envolve a coordenação de equipes e de indivíduos que apoiam uns aos outros através de conexões formais e informais; a consulta colaborativa e o trabalho em equipe, que envolve indivíduos de diferentes especialidades trabalhando em conjunto; e a aprendizagem cooperativa ⁽¹⁷⁾.

Dentre os componentes necessários para nortear ações inclusivas na escola, destacamos o trabalho em equipe, mas especificamente, a parceria entre professores de diferentes especialidades em favor de um objetivo comum. Vale ressaltar que uma parceria com colaboração efetiva não é fácil e nem rapidamente alcançada. Inicialmente parece necessária muita troca de ideias, negociação das opiniões contrárias para resolução de problemas, uma vez que alguns conflitos são inevitáveis ⁽⁶⁾. Isto se deve ao fato que uma das mudanças mais desafiadoras para os profissionais na perspectiva da colaboração, é deixar de exercer um papel que foi tradicionalmente exercido individualmente e passar para uma atuação que visa compartilhar metas, decisões, responsabilidade e avaliação da aprendizagem. Para tanto, a parceria entre profissionais da escola se configura como estratégia dinâmica para promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos educandos.

Considerando este ponto de partida, procuramos compreender a visão dos professores envolvidos na pesquisa sobre a Educação Inclusiva. Os fragmentos a seguir mostram isto:

Promover a inclusão do aluno na sala de aula regular, resgatar a autoestima e proporcionar para que ele supere as dificuldades dele e tenha um desenvolvimento maior em sala de aula (Professora do Atendimento Educacional Especializado).

No recorte da entrevista da professora do Atendimento Educacional Especializado foi possível perceber que ela compreende a inclusão como associada a uma questão de oportunidade e direcionou seus argumentos para a sala de aula.

Para o professor de Educação Física, a Educação Inclusiva:

Não se detém apenas as pessoas portadoras de deficiências, significa trabalhar e modo geral a inclusão daquelas pessoas que ficaram a margem do processo [...] a inclusão para mim vai além das deficiências que esses meus alunos apresentam (Professor de Educação Física).

No posicionamento do professor de Educação Física, pôde-se constatar que suas ideias sobre a inclusão condiz com a perspectiva da Educação Inclusiva, que não se restringe ao atendimento às pessoas com deficiências, ao afirmar que o direito à educação remete a permanência com êxito de alunos antes excluídos do processo de ensino formal de escolarização.

De uma forma geral, compreendemos a preocupação dos professores, no sentido de entender a Educação Inclusiva não como mera inserção física, pois efetivamente esses alunos devem alcançar um nível de desenvolvimento de acordo com suas necessidades e com seu potencial, e para isso, precisam ser estimulados.

O trabalho de professores do Atendimento Educacional Especializado é caracterizado pelo atendimento aos alunos com diferentes deficiências na sala de recursos multifuncional. A responsabilidade e a grandeza dessa tarefa são desafiadoras porque exigem rupturas

com concepções e práticas históricas, conhecimentos e saberes de diferentes naturezas, bem como um trabalho compartilhado entre os segmentos da comunidade escolar, com forte apoio dos professores do ensino regular ⁽¹⁵⁾.

Na legislação vigente, dentre as demandas para atuar na sala de recursos multifuncionais, a orientação é para o estabelecimento de parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e, além disso, deve-se estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com demais profissionais da escola, visando à disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares ⁽³⁾.

Tendo isto em mente, indagamos aos professores-participantes sobre as possibilidades e a relação no trabalho de ambos neste processo de Educação Inclusiva. Segundo a professora do Atendimento Educacional Especializado, existem conversas informais com o professor de Educação Física, no entanto, por conta do (da falta) tempo, não é possível planejar ou direcionar atividades específicas. A professora deixou claro sua boa relação de trabalho com o professor de Educação Física que, sempre se mostra preocupado e disponível para melhoria das intervenções.

O professor de Educação Física relatou que, além das conversas informais, também procura a professora do Atendimento Educacional Especializado, quando percebe algum fator diferente em seu aluno. Vejamos o recorte que se segue:

O que eu noto aqui é o seguinte, não é que a gente não trabalhe em sintonia, mas há uma inversão, uma inversão no sentido de mais eu procurar saber ao detectar na minha aula algum aluno com alguma deficiência, com algum distúrbio, com algum comportamento estranho, eu tenho que ir na sala de recurso indagar (Professor de Educação Física).

De modo geral, nas transcrições das entrevistas dos professores não identificamos formas efetivas de parceria, uma vez que para a eficácia desta seria necessário o constante diálogo entre os professores envolvidos. Para tanto, tal fato não se torna viável diante das condições reais do contexto escolar:

Há que repensar como efetivar de forma eficaz esta parceria, uma vez que tanto o domínio de conteúdos pelos professores do ensino regular, quanto o domínio de estratégias de ensino dos professores especialistas não tem conseguido garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem de todos os nossos alunos com ou sem deficiência ^(8, p.92).

É necessário admitir que para a efetivação da Educação inclusiva é imprescindível a participação de todos os representantes da comunidade escolar. Assim, parece claro que os sistemas educacionais deveriam planejar um processo de ensino colaborativo, assegurando todos os recursos disponíveis, inclusive tempo, dinheiro e apoio profissional ⁽⁶⁾.

Contudo, de forma positiva, mesmo com as dificuldades indicadas pelos professores, podemos verificar que acreditam na Educação Inclusiva e que de alguma forma, na escola iniciam uma tentativa de diálogo, parceria entre os dois campos de saberes em função dos alunos público alvo da Educação Especial. Afirmaram, ainda, que não é uma tarefa fácil, pois além da pré-disposição dos professores para trabalhar em parceria, é necessário à mudança de perspectiva por parte da comunidade escolar.

Percebemos que ambos os professores tinham conhecimentos teóricos sobre a Educação Inclusiva, fator considerado positivo. Neste sentido, acreditamos que a Educação Física não precisa estar vinculada as antigas concepções que, por suas características técnicas, acabam por impedir a participação de alunos com deficiência. Também destacamos que para efetivação da inclusão nas aulas de Educação Física, as atitudes destes profissionais não podem ser associadas somente a área de concentração, mas a diferentes fatores e recursos disponíveis na escola, dentre eles o Atendimento Educacional Especializado.

Consideramos como positivo o diálogo entre esses profissionais, mesmo que em conversas informais, pois estas se configuram como uma iniciativa na busca de estratégias visando o desenvolvimento do aluno com deficiência. Diante do cotidiano escolar e da rotina dos professores, fica nítido a dificuldade para encontrar mecanismos de estruturação para planejamento de forma formal e sistemática.

Sendo assim, a delimitação dos objetivos tanto do Atendimento Educacional Especializado quanto da Educação Física devem ser definidos de maneira contínua, considerando as experiências vivenciadas e respeitando as particularidades de cada aluno. Por fim, acreditamos que ambas poderão contribuir para efetivação de uma Educação de fato Inclusiva.

AGRADECIMENTOS

Agência de Fomento: CAPES/FAPEAL

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
2. BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008.
3. BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº. 4, de 2 de outubro de 2009. Brasília: MEC, 2009.
4. BRASIL. Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC/CNE, 1996
5. BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Brasília: MEC, 2011. Disponível em: <http://www.oneesp.ufscar.br/decreto_7.611_2011..pdf>. Acesso em: 10 de julho de 2012.
6. BATISTA, C. A. M.; FERNANDES, A. C.; FIGUEIREDO, R. V. GOMES, A. L. L.; MANTOAN, M. T. E.; SALUSTIANO, D. A. (2007). Educação Inclusiva: atendimento educacional especializado para a deficiência mental. Brasília: MEC/SEESP.
7. BUENO, J.G.S (2012). A inclusão de alunos deficientes na classe comum do ensino regular. Temas sobre desenvolvimento. In: A pesquisa sobre inclusão escolar em suas múltiplas dimensões: teoria, política e formação.
8. CAPELLINI, V. L. M. F (2004). Avaliação das Possibilidades do Ensino Colaborativo no Processo de Inclusão Escolar do Aluno com Deficiência Mental. São Carlos/SP: UFSCAR. Tese de Doutorado em Educação. Disponível em: www.bdt.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php. Acesso em 19 de Junho de 2012.
9. DARIDO, S. C; RANGEL, I. C (2011). A. Educação Física na Escola: Implicações para a Prática Pedagógica; 2 ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
10. FLICK, U (2009). Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman.
11. FRANCO, M. L. P. B (2009). Análise de conteúdo. 2. ed. Brasília: Liber livro.
12. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M (2001). Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São Paulo, Atlas.
13. RODRIGUES, D (2003). A educação física perante a educação inclusiva: reflexões Conceptuais e metodológicas da educação física. /UEM Maringá, v. 14, n. 1.
14. RODRIGUES, D (2006). Dez Ideias (mal) feitas sobre a Educação Inclusiva. In: RODRIGUES, Davi. (Org.). Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, p. 299-318.
15. SANTOS, G. C. S; COSTA, M. S. L; PINTO, S. L; RIBEIRO, R. R. R. P. C (2012). Atendimento educacional especializado e as ações Didáticas desenvolvidas pelos professores: reflexões Iniciais. In: XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - UNICAMP – Campinas.
16. SOLER, Reinaldo (2005). Educação Física Inclusiva: em busca de uma escola plural. Editora Sprint: Rio de Janeiro.
17. STAINBACK, S.; STAINBACK, W (1999) Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes Médicas.

AUTORAS:

Maria Isaura P. Soeiro ¹
Emanuela E. de S. Lopes ¹
Patrícia R. S. da Costa ¹
Hyorrana R. de O. Santos ¹
Kátia K. Félix de Lima ¹
Flávia C. Monteiro Melo ¹

¹ Faculdade de Educação Física
da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – Mossoró

Educação Física no ensino médio e formação profissional inicial: Realidade e dilemas

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física escolar. Ensino médio.
Formação profissional inicial.

RESUMO

O componente curricular de Educação Física na escola vem passando por muitas dificuldades como falta de professores capacitados, baixa remuneração da classe docente, falta de infraestrutura e de materiais didáticos, violência e falta de interesse dos alunos em aprender. Portanto, torna-se imprescindível o investimento na formação inicial de futuros professores, principalmente no aspecto dos graduandos vivenciarem a realidade docente e confrontar a teoria da Universidade com os problemas enfrentados pelos professores no ensino básico. Assim, pode-se capacitar melhor os futuros docentes dentro dos aspectos reflexivos e práticos da docência.

Physical Education in high school
and initial vocational training:
Reality and dilemmas

ABSTRACT

The curriculum component of Physical Education in school is going through many difficulties such as lack of trained teachers, low remuneration of the teaching workforce, lack of infrastructure and learning materials, violence and lack of student interest in learning. Therefore, it becomes essential investment in the initial training of future teachers, especially in the aspect of teaching undergraduates encountering the reality and confront theory at the University with the problems faced by teachers in primary education. Thus, one can better train future teachers within the reflective and practical aspects of teaching.

KEY WORDS:

Physical Education. Secondary education. Initial training.

INTRODUÇÃO

O professor é o mediador, o facilitador do processo de ensino-aprendizagem, para que ele tenha segurança e sucesso durante sua vida docente é necessário que ele tenha tanto bagagem teórica quanto prática durante sua formação. As estratégias que o professor vai utilizar em suas aulas vão sendo construídas durante o percurso acadêmico, sendo as atividades extracurriculares fundamentais para o incremento desse processo ¹.

O início da formação é o momento em que o futuro professor se apropria de conhecimentos e competências fundamentais para prosseguir na carreira docente ¹. É importante que a formação profissional em Educação Física atente para as necessidades sociais de hoje, preparando o profissional competente para futuramente atuar na sociedade ². A universidade deve abordar o conhecimento numa perspectiva crítica dentro do seu tempo e da convergência de ideias, para servir de base para a formação de novas propostas.

Visando melhorar a formação de futuros docentes, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) vem para as Universidades apoiado pelo decreto N^o 7.219, de 24 de junho de 2010 que entre outras coisas defende a valorização do magistério, a aproximação do ensino básico e do ensino superior e a utilização da teoria na prática das escolas atendidas pelo programa ³.

Diante disso, a partir das ações do subprojeto do PIBID de Educação Física da UERN (Campus Central) em Mossoró — RN objetivou-se investigar as aulas de Educação Física no Ensino Médio em duas escolas estaduais, identificando aspectos da profissão docente e os dilemas que os professores enfrentam no dia a dia na instituição escolar.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa é de abordagem qualitativa do tipo descritiva que se propôs investigar as aulas de Educação Física no Ensino Médio no município de Mossoró.

Os participantes da pesquisa são seis bolsistas do PIBID de Educação Física da UERN do Campus Central, que observaram as aulas de dois professores que lecionam o componente curricular de Educação Física em duas escolas estaduais do município de Mossoró, estes chamaremos pelo codinome João e Maria.

Os seis bolsistas do PIBID em Educação Física observaram as aulas do professor João (A, B, C) e da professora Maria (D, E e F) no período de março de 2013 à outubro de 2013, com a frequência de quatro aulas observadas por semana. Os discentes seguiram um roteiro de observação que foi compreendido pelas seguintes categorias: conteúdo traba-

lhado, estratégias utilizadas para ensinar, dificuldades e facilidades do professor, comportamento, receptividade e interação dos alunos da escola nas aulas. E para finalizar os bolsistas deveriam realizar uma reflexão sobre a aula observada. Essas informações foram registradas nos Diários de Aula.

Os dados foram organizados por categorias e subcategorias, analisados de forma qualitativa tendo como enfoque a literatura específica sobre Educação Física Escolar e Formação Profissional. Os procedimentos utilizados respeitam as normas internacionais de experimentação com humanos ⁴.

RESULTADOS

QUADRO 1 – Planejamento das aulas

PLANEJAMENTO	
PROFESSOR JOÃO	PROFESSORA MARIA
Não tem planejamento. Ministra aulas aleatoriamente.	Tem um planejamento, mas não é específico para cada turma.
METODOLOGIA DE ENSINO	
Muito tradicional. Não intervém no trabalho dos alunos.	Transcreve o assunto no quadro. Explica o conteúdo teórico.
ESTRATÉGIAS DE ENSINO	
Divide meninas e meninos. Deixa liberada uma modalidade esportiva para as meninas e outra para os meninos.	Leitura de texto. Raramente aplicava uma aula de resgate da cultura popular que havia uma maior participação dos alunos.
REPETIÇÕES DE CONTEÚDOS	
Nas aulas práticas eram sempre as mesmas modalidades para todas as turmas.	Aplica o mesmo assunto para todas as turmas de ensino médio.
FALTA DE INOVAÇÃO	
O professor não inova nas atividades para os alunos. Falta um trabalho de socialização para os alunos.	A professora perde muito tempo escrevendo o assunto no quadro, onde poderia inovar na forma de transmitir o conteúdo para os alunos.

QUADRO 2 — Motivação dos docentes e dos discentes.

MOTIVAÇÃO	
PRECARIEDADE DE RECURSOS.	O HORÁRIO DAS AULAS DESMOTIVA OS ALUNOS E PROFESSORES.
DOCENTES ASSIDUIDADE/FALTA DE INTERESSE	
O professor não tem uma grande incidência de falta. Não se interessa em fazer uma aula que chame atenção dos alunos, faz sempre a mesma aula. A falta de recursos estimulam a falta de interesse do professor.	A professora tinha uma grande incidência de falta. Não se preocupava com a assiduidade dos alunos, nem o que eles achavam dos assuntos abordados. Desinteresse em ministrar aulas dinâmicas pelo cansaço.
DISCENTES ASSIDUIDADE/FALTA DE INTERESSE	
Os alunos faltam muito. Grande parte não se interessa em assistir as aulas. Conversam e passeiam pela escola.	Os alunos faltam muito e chegam a nem saber o assunto da prova e outros não conhecem nem a professora. Vão à escola apenas para conversar.

QUADRO 3 — Dilemas no processo de ensino e aprendizagem.

DILEMAS	
Os dilemas são mútuos, acontece em todas as escolas como a precariedade de serviços nas escolas públicas, relacionamento professor/aluno, estrutura física, falta de professores.	
FALTA DE RESPEITO ALUNO COM O PROFESSOR/ COMPORTAMENTO	
Os alunos não respeitam a presença do professor. Geralmente não fazem o que se pede. Atrapalham a aula, bagunçando, conversando alto desconcentrando o professor.	Os alunos se aproveitam da professora, pois a escola é localizada em zona de risco e a deixa amedrontada. Conversam muito durante a aula. Saem no meio da aula sem pedir licença, entram na sala na hora que querem.
ESTRUTURA DE ENSINO	
Falta professores. Falta materiais. Falta organização e planejamento das aulas.	Falta estrutura física. Falta força de vontade do professor. Falta apoio pedagógico. Falta um bom planejamento e organização.
DOMÍNIO DE TURMA	
O professor não tem domínio sobre a turma. Os alunos ameaçam o professor se ele não fizer o que eles querem.	A professora tem medo dos alunos, não discute com eles, pois alguns andam armados. A mesma não se preocupa com a hora e a saída dos alunos. Os alunos brigam, discutem e ela não faz muita coisa para resolver, pois eles são muito vingativos.

RELACIONAMENTO ALUNO/PROFESSOR	
Apesar de não ter domínio sobre a turma o professor apresenta um bom relacionamento com os alunos. Os alunos sempre tem um carinho pelo professor de educação física, mesmo não respeitando muito, mas ainda o tem como um pai.	A professora apresenta um bom relacionamento com alunos, conversa, dá conselhos, mas muitos infelizmente não a escutam. Os alunos gostam da professora, mas acham a aula dela muito monótona.
FALTA DE INOVAÇÃO	
O professor não inova principalmente nas aulas práticas, os alunos gostam da mesmice. E mesmo assim quando o professor fazia uma atividade diferente, havia uma maior participação dos alunos.	A professora só ministra aula teórica pelo fato das aulas acontecerem à noite e ser impossibilitado de realizar aula prática. A aula é cansativa, apenas escrita do assunto no quadro que demora muito e uma breve explicação. Quando foi feita uma aula que, mexeu mais com os alunos eles participaram da mesma, se divertiram e gostaram.

DISCUSSÃO

As aulas observadas são de dois professores (João e Maria) de Educação Física que lecionam no Ensino Médio em duas escolas estaduais do Município de Mossoró/ RN, os bolsistas que acompanharam as aulas do professor João foram A, B e C e os que acompanharam a professora Maria foram D, E e F cada um fez suas observações nos Diários de Aula. Com a análise dos dados foram identificadas três categorias: planejamento, motivação e dilemas.

O planejamento é uma tarefa docente fundamental. Da mesma forma que planejamos nossas vidas, devemos planejar também a nossa atuação docente⁵. O professor precisa compreender que a organização de suas ações é essencial em todos os momentos do seu dia-a-dia, seja ele profissional ou pessoal. É necessário saber não apenas o que vamos ensinar aos alunos, mas também por que vamos ensinar, para que vamos ensinar, como vamos ensinar e onde vamos ensinar os nossos alunos.

Fazer o planejamento das aulas é fundamental para se chegar aos objetivos contemplados pelo professor. É possível perceber que o professor João possui uma metodologia muito tradicional e não inova suas aulas, não faz o seu planejamento, tornando a aula monótona, onde prevalece o ensino dos esportes coletivos sem muita intervenção do mesmo. Diversificar a metodologia para repassar os conteúdos é uma forma de encontrar o melhor método de ensino para levar o aluno à aprendizagem significativa. É perceptível a falta de estratégia de ensino do professor a fim de diversificar as aulas para todos participarem, para a partir da interação dos dois gêneros, os alunos aprenderem a se respeitar e viver sem preconceitos.

Um planejamento participativo para a Educação Física no ensino médio, onde o aluno atue diretamente com o professor na escolha das atividades a fim de melhorar a sua participação social⁶.

Elaborar o plano de aula é tarefa diária de um professor que busca fazer valer o processo de ensino aprendizagem. Ele é o guia diário do trabalho docente onde o mesmo organiza seus conteúdos e métodos para atender as necessidades dos alunos. Na aula do professor observado, a falta de planejamento deixa a desejar as suas aulas e acaba na repetição de conteúdos dos esportes coletivos.

No horário noturno, o professor concentra suas aulas nos conteúdos teórico-práticos. Há uma grande necessidade de buscar novos temas que possam ser trabalhados nesse nível de ensino, pois são poucos os momentos em que o professor envolve os alunos.

Nas aulas da professora Maria foi observada a dispersão dos alunos, que por muitas vezes preferem ir embora a ter que assistir a uma aula teórica e monótona. É perceptível que não há uma sequência lógica dos conteúdos, pois os mesmos são transmitidos igualmente em todas as séries, tornando-os redundantes. É necessário trabalhar conteúdos com um nível de complexidade progressivo, para assim contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento da aula e o aprendizado do aluno.

A motivação é um fator crucial para um bom desenvolvimento das aulas de Educação Física, tanto para o professor quanto para os alunos. É dever do professor de Educação Física diversificar os conteúdos para tornar a aula mais motivante e assim atender as necessidades e interesses de seus alunos, o que pode tornar uma aprendizagem mais significativa⁶. A falta de interesse do professor em aplicar as aulas pode estar ligada a vários fatores: estrutura precária, escassez de material, falta de interesse dos alunos pelas aulas, desvalorização profissional e salarial, ou até mesmo o fim da carreira docente. Mesmo com tantos aspectos que ajudam a desmotivar sua atuação profissional, o professor deve cumprir o seu papel de educador na formação dos alunos.

A motivação é um processo que faz com que o aluno realize as atividades das aulas de Educação Física, porém essas atividades devem se entrelaçar com objetivos tangíveis, com os quais o aluno perceba a importância da atividade para a sua vida dentro e fora das aulas de Educação Física⁶.

A forma como os professores ministram suas aulas desmotivam os alunos a participarem, pois é notório o desinteresse dos alunos pelas aulas. O professor deve estar sempre apresentando o novo para os alunos em busca de estimulá-los a assistir e participar das aulas, pois se não apresentar novos conteúdos ele nunca irá cativá-los. É importante ressaltar que os procedimentos didáticos influenciam na qualidade das aulas e na motivação dos alunos.

Eles geralmente só comparecem em massa nas aulas quando tem prova ou quando tem algo que prenda a atenção deles, pois nos dias de hoje os alunos encontram-se muito desinteressados, não gostam de estudar e não valorizam o que os professores tem a ensinar. Na maioria das vezes, a professora não se preocupa com a assiduidade dos discentes na

sala, fica só escrevendo e escrevendo a mesma coisa, não se importa com o que os alunos estão achando das suas aulas e como está o seu próprio desempenho em sala, fazendo assim sempre uma “mesmice”.

A maioria dos adolescentes não tem perspectiva de vida, portanto mesmo que um professor trabalhe de maneira diversificada ainda vão existir aqueles que vão para a escola só por ir. Os professores devem utilizar muitas estratégias para que o aluno se encontre/ desperte e contribua para o ensino e aprendizagem dele mesmo.

É de grande importância se no Ensino Médio, os professores de Educação Física procurassem conversar com os alunos, para se inteirar de quais atividades eles gostariam de praticar durante as aulas ou apenas dessem a eles a opção de escolherem entre algumas atividades e fizessem uma discussão sobre os benefícios, significados, e importância dessas atividades, e com isso o índice de desmotivação nas aulas seria diminuído, pois os alunos poderiam escolher atividades que fossem de seu agrado, teria maior conhecimento e informação sobre ela e, por isso, teria prazer em participar⁷.

No âmbito escolar são encontrados diversos dilemas enfrentados na atuação docente o que vem a acarretar a má qualidade de ensino, principalmente público, pelos vários fatores como estrutura de ensino, como estrutura física, falta de professores, relacionamento aluno/professor, domínio da turma, falta de inovação, respeito aluno/professor. Em relação à estrutura de ensino mais especificadamente a estrutura física o bolsista A mencionou que “o professor João observado encaminhou os alunos para a quadra onde teriam uma aula prática. A quadra fica duas ruas da escola, quando os alunos chegaram, a mesma estava encharcada pela chuva e os alunos juntamente com o professor tiveram que enxugar para dá início a aula”. O bolsista B relatou que “A dificuldade encontrada foi quando ao chegar à quadra, a mesma estava cheia de poças de água pelo fato de ter chovido um tempo antes de a aula começar. Os alunos cada um com um rodo foram limpar a quadra; e a facilidade encontrada foi à conscientização dos alunos de se mobilizarem para limpar a quadra para que houvesse a prática das atividades”. Outro dilema das escolas públicas é a falta de professores para suprir as necessidades dos alunos, o bolsista A fala que “Infelizmente a falta de aulas devido à ausência de professores na rede pública de ensino do nosso país, não chega a ser mais nenhuma novidade, nem muito menos uma surpresa para aqueles que vivenciam e principalmente precisam da rede pública para suprir necessidades básicas de educação”. O comportamento dos alunos, afeta diretamente o andamento da aula, segundo o bolsista C “os alunos conversam muito, não dão atenção ao professor, e acabam atrapalhando a aula”.

Essa fase da juventude é tida como problemática e desperta tensões entre a sociedade geral e o mundo juvenil onde acabam passando por diversas angústias deixando com dúvida se querem ou não ter um bom futuro⁸. E o professor João não tem domínio

sobre a turma, o bolsista C também relatou que “o professor João não tem domínio da turma, os alunos conversam muito e vão embora mais cedo, o professor tem medo de bater de frente com os alunos com receio de ser marcado. Com isso tem dias que chegam a ficar um ou dois alunos”.

Um dilema enfatizado pela bolsista D foi o grande índice violência na realidade escolar e relata assustada: “O que aconteceu foi que um aluno queria entrar na escola sem o fardamento e o porteiro não permitiu, o aluno foi em casa e voltou armado, ele iria atirar no porteiro, mas como tinha muita gente por perto ele atirou para cima”.

Já o bolsista E relaciona a falta de interesse dos alunos e de domínio de turma da professora Maria, expressando da seguinte maneira: “falta o domínio da turma pela professora, visto que, os alunos entram e saem da sala, conversam, discutem e não fazem o que a professora solicita isso passa a ser desrespeitoso com a mesma, e infelizmente ela não dispõe de nenhum meio inovador para o repasse do conteúdo, tornando a aula “vazia””.

O bolsista F da escola explicita que: “Cada dia que passa percebo ainda mais o desinteresse por parte de alguns alunos para com as aulas de Educação Física, pois muitos alunos não ficam na sala na hora da aula e quando chegaram não participam da mesma. Parte dessa culpa, pode ser da professora Maria, pois essa era a quarta aula seguida que os alunos estavam copiando o conteúdo história da Educação Física, onde se esse conteúdo fosse entregue impresso para eles, esse tempo poderia ter sido otimizado em outras atividades.”

As escolas públicas sofrem com a falta de estrutura de ensino de qualidade capaz de atender os alunos e formá-los para exercer seu papel de cidadão na sociedade. Não precisa passar sua vida escolar estudando no ensino público para viver essa realidade, basta fazer apenas uma visita e observar o seu contexto. A escola não pode se contentar com o básico e nem com mínimo de estrutura que as autoridades lhe ofertam, porque o país se constrói com uma boa educação.

É necessário mudar, criar, fazer com que o ensino médio se torne mais atrativo. Esperam-se políticas bem sucedidas, que mais tarde permitam servir de estratégias de reestruturação desse nível de ensino, ainda faltam muitas ideias e estudos para melhorar e embasar o que deve ser repassado no ensino médio⁹.

Na aula observada da escola do professor João é destacado a falta de cinco professores na escola, devido esse problema um único professor ministrou aula em duas turmas para não deixar os alunos fora da sala de aula. A falta de professores nas escolas públicas brasileiras prejudica a aprendizagem dos alunos no ano letivo. Esse problema traz sérios prejuízos para a formação educacional, pois os alunos passam meses sem ter aula de uma disciplina.

Não foi relatado um grande índice de falta do professor João de Educação Física e foi possível perceber que ele não é dos mais desinteressados, apenas não muda muito a forma de dar aula, já os alunos geralmente só comparecem em massa nas aulas quando tem prova ou quando tem algo que prenda a atenção deles.

O mau comportamento dos alunos atrapalha e muito o desenvolvimento da aula, professores ficam angustiados por não conseguirem em meio a tanto barulho explicar o conteúdo, é perceptível que não há domínio do professor sobre a turma, seus métodos são insuficientes.

A violência é um problema social que está invadindo os muros da escola, transformando o processo educativo num verdadeiro caos. A escola é um ambiente formador, cujo objetivo é formar pessoas para viverem em sociedade, ensinando valores, ética e moral, juntamente com a participação da família. Mas na realidade a família não participa na educação dos filhos e simplesmente vê a escola como um depósito de criança. Esse fato lamentável é o reflexo da falta de educação na vida desse jovem.

Para melhorar praticamente quase todos os pontos, a professora Maria, poderia ter mais animação para lecionar suas aulas, usar o seu planejamento para guiar-lhe nas horas que está ministrando as mesmas, e ser mais criativa, tentar colocar ordem e começar a impor respeito dentro daquele ambiente, afinal, quem manda naquele espaço é ela.

A escola é um local privilegiado para o processo educativo, onde o professor exerce o papel principal de mediador desse processo. A disciplina de Educação Física na escola assume uma postura importante na formação dos discentes através de uma ação educativa da cultura corporal. Com base nos estudos dos diários vê-se a necessidade de inovar, criar, fazer, refazer, até mesmo de inventar o novo e deixar de lado a monotonia de aulas que não gerem aprendizados significativos.

Foi visto que as aulas de Educação Física no ensino médio passam por problemas em relação à participação dos alunos. Este problema está atrelado à falta de planejamento das aulas. Para chamar a atenção dos alunos, as aulas precisam ser atraentes, participativas e assim, haver melhor relação professores-alunos para ampliar a participação no processo ensino-aprendizagem.

Os professores não ousam em sua criatividade, não buscam aperfeiçoar e diversificar os seus planejamentos. O planejamento é fundamental para desenvolver uma boa prática pedagógica. No ponto mencionado sobre motivação, é intrigante a situação das aulas de Educação Física. A docência enfrenta sérios problemas com a má qualidade de ensino na rede pública. A partir da leitura dos diários é perceptível à falta de estrutura de ensino para dar suporte às aulas, professores para atender a demanda da quantidade de turmas, não existem materiais suficientes e quando há são de péssima qualidade. Além das dificuldades mencionadas, o professor enfrenta desafios constantes com a desvalorização profissional, desrespeito dos alunos e as péssimas condições salariais ofertadas pelos governantes.

Diante do que foi investigado, os bolsistas do PIBID de Educação Física da UERN do campus de Mossoró conheceram a realidade das aulas nas instituições públicas, o que gerou através dos Diários de Aula reflexões para a sua futura atuação profissional. Além dos fatos ocorridos eles fizeram sugestões, iniciando assim o processo de conscientização e construção de sua carreira docente correlacionando a teoria aprendida na Universidade com a realidade vigente.

AGRADECIMENTOS

Ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES.

REFERÊNCIAS

1. Ribeiro JAB, Afonso MR, Cavalli AS (2013). Práticas e contextos da formação inicial em educação física. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte 12: 202-218.
2. Costa PHL, Barreto SMG (2007). Caracterização profissional do licenciado em educação física: a concepção do departamento de educação física e motricidade humana da UFSCAR. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte 6: 89-97.
3. Brasil. Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, DF. 24 jun.2010.
4. Helsinque. Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial de 1975. <http://www.amb.org.br/Site/Home/INTERNACIONAL/WMA/>>. Acesso em: 24 de dezembro de 2013.
5. Scarpato MT (2007) . A importância do planejamento de ensino na prática docente. In: Scarpato MT (org.). Educação Física: como planejar aulas na Educação Básica vol. 1. São Paulo: Avercamp, 31-38.
6. Menezes R, Verenguer RCG (2006). Educação física no ensino médio: o sucesso de uma proposta segundo os alunos. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte n. especial: 99-107.
7. Martinelli R, Mérida M, Rodrigues GM, Grillo DE, Souza JX (2006). Educação física no ensino médio: motivos que levam as alunas a não gostarem de participar das aulas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte 2: 13-19.
8. Brandolin F (2010). A percepção dos alunos sobre a educação física no ensino médio. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

AUTORES:

Leonéa Vitoria Santiago ¹
 Dayse C. Alves Medeiros ¹
 Ilza Marta Santos Pereira ¹
 Iriwelton C. de Moura ¹
 Suyllane F. M. de Holanda ¹

¹ Grupo de Estudos, Pesquisa e
 Extensão em Esportes (GEPEXE),
 Universidade Federal de Alagoas, Brasil

Políticas públicas de lazer em Maceió-AL

PALAVRAS CHAVE:

Representação social. Cidade.
 Atividade física. Esporte.

Leisure public policies in Maceió-AL

ABSTRACT

Individual representations belong to the individual experience, are perceptions, sensations, images in the consciousness of each person and why were unstable and ephemeral. Already collective representations were impersonal, objective, stable in transmission and reproduction, so resistant to change. If it changed, it was not because it was the normal change, but because it had imperfections. Curiosity moved to the preparation of this study arose from the need to understand the social representations – RS, raised through the discourse of maceioense population, on the promotion of physical activity in your city. Responses, mostly propose more government action. Some obstacles are listed by the study group that tend to increase due to lack of: security, physical infrastructure and qualified professional. It is crucial to know the circulating discourses so that together the relevant bodies, can intervene effectively and fosters public policies oriented physical activity in the city.

KEY WORDS:

Social representation. City. Physical activity. Sport.

RESUMO

As representações individuais pertencem à experiência individual, são percepções, sensações, imagens na consciência de cada pessoa e por isso eram instáveis e efêmeras. Já as representações coletivas eram impessoais, objetivas, estáveis na sua transmissão e reprodução, portanto resistentes à mudança. Se ela mudasse, não era porque fosse normal mudar, mas sim porque tinha imperfeições. A curiosidade que moveu a elaboração deste estudo surgiu da necessidade de compreensão das representações sociais (RS), levantadas através do discurso da população maceioense, acerca da promoção da atividade física na sua cidade. As respostas, em sua maioria, propõem mais ações governamentais. São elencados alguns obstáculos pelo grupo estudado que tendem a aumentar por falta de: segurança, estrutura física e profissional qualificado. É relevante conhecer os discursos circulantes para que, juntos aos órgãos competentes, possamos intervir de forma eficaz e que fomente as políticas públicas orientadas para a prática da atividade física na cidade.

INTRODUÇÃO

Atualmente estamos presentes em uma sociedade com muitas divergências. Uma parte apresenta um desenvolvimento considerável no que diz respeito à ciência, economia e tecnologia, a outra apresenta um grande índice de desigualdades sociais. Onde nem sempre o que é direito de todos é usufruído de forma igualitária. Podemos exemplificar isso com a questão que envolve a prática de atividade física em locais públicos. Muitos gostariam de praticá-las, mas poucos têm acesso aos locais, devido à distância, falta de segurança, ausência de profissionais especializados para auxiliá-los nas atividades, entre outros fatores.

O ser humano tem buscado muito mais do que o aumento de sua expectativa de vida, é cada vez mais comum a procura por uma melhora na qualidade de vida e isto está ligado diretamente a prática da atividade física ⁽¹⁷⁾.

Dentre todos os direitos sociais presentes na Constituição Federal o lazer é considerado o menos importante entre os demais. “Portanto, percebe-se que o esporte e o lazer ficam “nas bordas”, mais do que outros direitos sociais constitucionais, tanto sobre a sua compreensão e valorização, como na própria efetivação de ações” ^(20, p.37).

Faz-se necessário a presença da população para a melhoria das políticas públicas de esporte e lazer. Stigger ^(19, p.137) explica que as políticas públicas desenvolvidas para a população são diferentes daquelas desenvolvidas com a população. As políticas públicas desenvolvidas para a população contribuem para o fortalecimento da ideia de que o Estado é superior a toda sociedade, já as políticas públicas desenvolvidas com a população favorece a democracia, onde a população participará de forma direta das discussões e decisões do seu próprio direito.

Esta pesquisa tem como objetivo compreender o discurso da população maceioense acerca da promoção da atividade física em seu bairro, a fim de fomentar as políticas públicas direcionadas para a atividade física e o esporte. Justifica-se na medida em que será revelado, em seus discursos, os anseios das populações. E que possivelmente poderá orientar o dever ser das políticas públicas.

Esta pesquisa apresenta dados inéditos, enquanto uma das iniciativas do GEPEXE (Grupo de Estudo Pesquisa e Extensão em Esporte) proveniente da “pesquisa originária” referente às Representações do Esporte e Atividade Física no estado de Alagoas, que encontra-se em andamento.

Ao analisarmos diversos autores e seus conceitos a respeito das políticas públicas percebemos que não há uma definição absoluta ou uma que seja a mais certa. Dentre os vários conceitos destacamos dois que mais se aproxima de nossa pesquisa. A política pública é definida como “o Estado em ação” e assim, tudo que o Estado entende como primordial e essencial para a população ⁽²⁾. E o segundo seria a definição usada por Dye ⁽⁹⁾, onde afirma que política pública é o que o governo escolhe para o seu cidadão. Podemos entender, a partir dessa afirmação, que em meio a tantos problemas existentes em nosso país os governantes elegem aqueles que estão em maior evidência para solucionar ou, simplesmente, os que mais são pertinentes ao seu plano governamental e que lhes trarão algum benefício.

Levando-se em consideração o que está presente no Capítulo II, art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil ⁽⁶⁾ onde se lê “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”, é necessário que a população atente para as políticas públicas relacionadas a educação física, esporte e lazer. As políticas públicas nessa área sofre desvalorização devido à hegemonia do modelo neoliberal, centralizado nos ajustes econômicos ⁽²⁰⁾. Entendemos que, uma política de livre comércio, garante o crescimento econômico e contribui para o desenvolvimento social do país.

Analisando o Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 da cidade de Maceió, observamos que existem estratégias de médio e longo prazo para a melhoria da qualidade de vida. Uma estratégia de longo prazo citada no PPA é a de “ampliar a rede de equipamentos públicos de lazer, esportes e cultura à disposição de toda a sociedade, sobretudo nas áreas mais carentes” ⁽¹⁶⁾; já a médio prazo é a de “ampliar a oferta de equipamentos de esporte, lazer e cultura, nas áreas mais vulneráveis da capital e interior”. Com isso, cabe a nós cidadãos acompanharmos e exigirmos a colocação em prática dos nossos direitos, apontados no PPA. E estarmos atentos aos sentidos atribuídos pelos sujeitos ao esporte e a atividade física, a fim de termos possibilidades de apresentarmos subsídios para elaboração de políticas públicas com a população.

O estudo das Representações Sociais (RS), originalmente construída pelo estudioso Serge Moscovici ⁽¹³⁾, vem no intuito de explicar como os fenômenos surgem e se modificam de acordo com uma perspectiva, seja ela individual ou coletiva. Além de apresentar os elementos: ancoragem e objetivação (como se formam e funcionam), a fim de classificar e interpretar os acontecimentos ao nosso redor, visto que, somos confrontados a todo momento por novas informações que podem influenciar o nosso modo de pensar e de viver. É sabido que as RS apresentam um papel fundamental na orientação de condutas das práticas sociais ⁽¹⁾, ela se faz presente na construção de valores e sentidos dos diversos grupos sociais e em determinadas épocas.

A partir do processo de familiarização, o indivíduo consegue responder e questionar os fenômenos que acontecem ao seu redor. Ressalta que as representações sociais visam tornar familiar algo não-familiar ⁽¹⁴⁾. No qual o familiar é onde os fenômenos e os indivíduos são compreendidos previamente. E o não-familiar, são ideias que nos causam tensão pelo fato de não sabermos lidar com tal acontecimento. Entretanto quando o familiar e o não-familiar ficam na linha tênue, nasce o universo consensual onde acontece a reapresentação e assimilação do novo.

O pertencimento ao grupo se assemelha ao conceito de Representação Coletiva (RC), criada pelo sociólogo francês Durkheim ⁽⁸⁾ que apresentava como surgiram as formas de associações entre a sociedade e o que era imposto aos indivíduos.

A representação social, como forma de conhecimento do senso comum de caráter prático e orientado para a comunicação, depende do contexto da vida das pessoas, da cultura e dos valores adquiridos que pertencem ao grupo onde estão inseridas. Conhecer este contexto é fundamental porque nos permite conhecer e compreender os sentidos que o grupo dá a um determinado fenômeno ⁽¹²⁾.

Portanto, a construção do saber, seja ele científico ou comum, do indivíduo se dá a medida em que ele re-significa o que foi apresentado. Quando assimilado, essa resignificação, cria-se assim um sentido ou “novo” conhecimento adquirido e é de extrema importância conhecer seu contexto, pois a partir do seu convívio podemos assim visualizar e interpretar de que forma um grupo (entendimento macro) partilha uma opinião sobre determinado assunto ou fenômeno, contendo sem perder a individualidade do sujeito (entendimento micro), para assim formar um todo ou um universo da RS acerca de um determinado tema.

A atividade física se apresenta como qualquer movimento corporal que resulte em um gasto energético superior ao basal ou aos níveis de repouso ⁽⁴⁾. Incluindo as atividades domésticas diárias, exercícios físicos e a prática do esporte.

É bem sabido que a prática de atividade física traz inúmeros benefícios para a saúde, tanto fisiológicos quanto psicológicos — melhorando a auto estima, estar bem disposto. Além de estar diretamente relacionado ao declínio acentuado do envelhecimento, a atividade física torna-se recurso mais prazeroso para prevenção de doenças ou o retardamento de desenvolvimento das doenças crônicas degenerativas.

Existem diferentes conceituações para definir a Qualidade de Vida (QV), qualidade de vida é a “condição humana resultante de um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que vive o ser humano” ^(15:53). O conceito de qualidade de vida como “a percepção subjetiva do processo de produção, circulação e consumo de bens e riquezas. A forma pela qual cada um de nós vive seu dia-a-dia” ⁽¹¹⁾.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua a qualidade de vida (QV) a fim de padronizar este conceito, se apresenta como uma percepção do indivíduos de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É o modo como ele incute e agrega os valores como também a forma como o ambiente o influencia.

O ato de se exercitar está diretamente ligada com a qualidade de vida do indivíduo, pois o indivíduo praticante se sente bem mais disposto, tanto fisicamente quanto psicologicamente, do que ao sedentário ou que não realiza nenhum exercício durante o seu dia-a-dia.

Entretanto cabe ressaltar que atividade física e exercício físico, são diferentes, tanto nos objetivos quanto nos métodos, já que o exercício físico vem de forma estruturada, repetida e avaliada, e a atividade física não, como o conceito foi supracitado, ela vem no intuito de realizar um gasto energético superior ao de repouso. Outro equívoco que acontece com bastante frequência é a associação da atividade física ser esporte.

O esporte é uma especialização dela, entretanto está inserido em um contexto que está sujeito a regras específicas, técnicas e táticas determinadas. A prática do esporte vem se apresentando com grande proporção mundial, além de ser lapidado ao longo da história, torna-se um meio de comunicação universal, pois a partir de uma modalidade, conhecemos as suas regras e formas de jogo, e isso sendo em qualquer idioma, pois o que está em evidência são os gestos motores, ou seja, a educação para participação da modalidade, através do movimento.

Sabemos que o esporte sofre bastante influência da mídia, pois como um dos meios de formação de indivíduo, o esporte vem abarcando modelos estereotipados pela mídia, a fim de incutir o desejo de querer participar de uma competição ou ser igual a um ídolo em destaque na atualidade.

Todavia o esporte torna-se multifacetado e se apresenta com diferentes objetivos, onde se assume como coletivo ou individuais além de ser praticado visando a competição ou como forma de lazer. Hoje o esporte se tornou um dos maiores modelos de entretenimento para a sociedade

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva com abordagem qualitativa, realizada na cidade de Maceió, capital Alagoana. No estudo foram entrevistados 30 sujeitos dos gêneros masculino e feminino organizados e divididos em 3 (três) regiões, dentre elas: bairro do Tabuleiro, parte alta de Maceió; bairro do Farol, região próxima ao centro da cidade; bairros da Jatiúca, Ponta Verde e Pajuçara, orla marítima da cidade.

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas no início do mês de Dezembro do ano de 2013. Para se fazer uma melhor leitura dos dados coletados, criamos categorias através do mapeamento das falas dos sujeitos e para a interpretação dos dados, utilizamos análise de conteúdo na perspectiva de Bardin ⁽³⁾ onde é uma técnica para analisar minuciosamente as mensagens ditas pelos sujeitos.

Os sujeitos entrevistados receberam as siglas M para o gênero masculino e F para o gênero feminino juntamente com o número representando suas respectivas idades. Exemplo: M 25 (Sujeito do gênero masculino de 25 anos).

Foi necessário um recorte na pesquisa de acordo com os conteúdos mais significativos para o estudo: políticas públicas para promover o esporte na capital alagoana. O estudo foi amplo abordando vários assuntos como, por exemplo: “O que é esporte?” e “Com que frequência você faz atividades físicas?”. Posteriormente foram discutidas as políticas públicas de esporte e lazer na cidade de Maceió-AL, bem como ações para promover a prática de esporte nos bairros, materiais necessários para a prática, programas de esporte e atividade física, específicos para determinada faixa etária e região da cidade.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A análise consiste em organizar os dados sistematicamente para que concedam o fornecimento de respostas plausíveis à questão a ser investigada ⁽¹⁰⁾. Para melhor assimilação e interpretação do resultados, foram criadas categorias a partir das falas dos sujeitos, pois as categorias configuram-se em classes que reúnem um grupo de elementos em razão da semelhança das ideias ⁽⁷⁾. Os recortes apresentados neste trabalho foram identificados como os mais significativos para a categoria, visto que, a fala é um símbolo e é reveladora de outros símbolos.

1 — INFRAESTRUTURA PARA A PRÁTICA DOS ESPORTES

[...]Por que primeiramente aqui o calçamento é horrível, principalmente pra andar de bicicleta, pra andar de skate, pra andar de qualquer coisa, é muito ruim[...] (Sujeito F 20 anos).

[...] Acho que as campanhas por sí só, não surtem muito efeito se as pessoas não tem onde praticar (Sujeito M 26 anos).

Os gestores público e os vereadores institucionalizarem zonas [...] Na verdade estruturar bairros para que pudessem receber a população carente de atividade física (Sujeito M 39 anos).

[...] Quantos ginásios esportivos a gente tem aqui em Maceió? Quantas praças a gente tem? Então poderia melhorar as praças, pagar profissional pra isso, e o pessoal ia deixar de andar tanto em médico, quanto que eu já melhorei fazendo atividade física? muito, muito, muito, muito, melhorei minha saúde [...] (Sujeito F 47 anos).

É evidente e recorrente nas falas dos sujeitos que a falta de infraestrutura torna-se um grande obstáculo para realizar a prática de atividade física, embora a mesma se apresente com um dos fatores primordiais para uma boa qualidade de vida ou um estilo de vida ativo. E quem sofre diretamente com a falta de estrutura é a população, porque a ausência de espaços públicos de lazer, o pouco incentivo a prática regular da atividade física, influenciam na decisão do indivíduo em adotar um estilo de vida saudável em seu cotidiano. O incremento da atividade física de uma população contribui decisivamente para a saúde pública, com forte impacto na redução dos custos com tratamentos, inclusive hospitalares, uma das razões de seus consideráveis benefícios sociais ⁽⁵⁾. É um dever do Estado, assegurado pelo Artigo 227 da Constituição de 1988, o gozo do lazer, mas sem a estrutura física torna-se inviável este direito.

2 — PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Era muito simples. A prefeitura devia formular um convênio com a universidade federal para que butasse os alunos da universidade federal que estivesse já na graduação de ter experiência [...] instruindo a população dizendo aquelas pessoas o que podia ser feito. Além disso, culminar com os cursos de nutricionista, de médico, pra ver diabetes, pressão alta. Um conjunto com a universidade seria uma boa pedida para a prefeitura de Maceió fazer (Sujeito M 48 anos).

Eu acho que é o incentivo, sei lá, do município, no sentido de colocar à disposição da população pessoas formadas em educação física, que pudesse dar uma orientação melhor [...] Você vai lá fazer, de repente você tá fazendo errado e vai se prejudicar, entendeu? (Sujeito F 35 anos).

[...] Poderia quem sabe te uma pessoa que ajudasse a dizer o que as pessoas poderiam fazer em relação a alguma prática, poderia ser pelo menos um dia na semana, ou até mesmo no final de semana, se funcionasse depois aumentaria os dias (Sujeito F 56 anos).

Ah eu acho que devia ter assim, que o governo pudesse patrocinar né, profissionais pra tá atuando nas praças ou em algum clube que o bairro tenha, ou em escola, porque, assim iria melhorar muito a saúde das pessoas, há uma carência muito grande nesse ponto [...] (Sujeito F 47 anos).

Os entrevistados percebem a necessidade de se fazer uma prática de atividade física supervisionada, orientada por um profissional da área, e onde o poder público poderia intervir de maneira efetiva, contratando profissionais ou fazendo uma parceria com a Universidade, a fim de tentar sanar essa carência que eles apontam. Os governos municipal e estadual, em seus diversos níveis, devem considerar a atividade física como questão fundamental de saúde pública, divulgando as informações relevantes a seu respeito e implementando programas para uma prática orientada ⁽⁵⁾. Faz-se necessário ressaltar que apenas o profissional de Educação Física tem a habilitação em prescrever, orientar, supervisionar e avaliar todos os sujeitos nas áreas de atividades físicas e do desporto, e está respaldado no código de ética profissional que tem como objetivo assegurar a qualidade, a competência, o conhecimento, a atualização técnica, científica e moral dos profissionais.

3 — CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

[...] Não sei talvez criassem alguma coisa, um clube. É pra desenvolver essas coisas [...] (Sujeito F 17 anos).

[...] Eu acho que o governo devia dar mais apoio, porque muita gente não faz por que não tem condições né?!devia ter um local, onde todas pessoas tivessem acesso [...] (Sujeito F 53 anos).

Então, é, eu já tive uma experiência de visitar dois Estados em que tinha academias públicas, é, ao ar livre, em Recife e em Minas Gerais na faculdade, e no campus da faculdade tinha uma praça e nessa praça tinham máquinas e tal e as pessoas iam pra lá e tinham acesso. Eu acho que primeiro falta interesse do poder público (Sujeito M 24 anos).

[...]Eu acho que clubes. Vários projetos poderiam ser feitos, acho que a criação de clubes seriam uma alternativa interessante [...] (Sujeito M 26 anos).

Os discursos observados nos revelam uma possível alternativa para que o município possa atender, em sua maioria, um público que precisa se movimentar e que elenca a necessidade de uma infraestrutura alternativa para a prática de exercícios, como construção de clubes e praças com maquinários de musculação ao ar livre. A população sente que o descaso das autoridades para com às camadas populares e que a não valorização social desta temática, agrava ainda mais a educação para saúde. Todo espaço produzido pelo homem interfere no processo educativo de forma positiva ou negativa⁽¹⁸⁾. É dever do Estado oferecer um espaço estruturado, com áreas arborizadas, agradáveis para que assim a população se sinta segura e estimulada a fomentar ações que beneficiem o seu estilo de vida, onde tornem propício um sentido acerca da prática da atividade física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos discursos circulantes averiguamos que as políticas públicas tornaram-se uma pauta importante para nosso o estudo, visto que, esse poder atende e beneficia a população maceioense. De acordo com as respostas obtidas pelos sujeitos entrevistados, elementos fundamentais foram evidenciados por elas, como a falta de equipamento, espaço e profissionais capacitados. Puderam nos prover de informações específicas para que pudessemos realizar possíveis mudanças junto aos órgãos competentes, além de conscientizar a população da lei que nos permite o direito ao lazer.

A falta de atividade física é fator decisivo no desenvolvimento de doenças degenerativas, o ser humano precisa utilizar suas potencias corporais, para a prevenção de tais doenças, sustenta-se a necessidade de que promovam mudanças no seu estilo de vida, levando-o a incorporar a prática de atividades físicas ao seu cotidiano. Apesar da qualidade de vida ser um aspecto relativo, que se difere de indivíduo para indivíduo, a atividade física é fundamental para se ter um estilo de vida saudável.

De forma sucinta verificamos que cabe a nós enquanto acadêmicos, elaborar estudos para trazer uma resposta à população, façamos assim do nosso objeto de estudo um elemento para que possamos apontar de forma consciente aos órgãos responsáveis, de acordo com a população necessita para a prática de atividade física, esporte e lazer.

Enfim agradecemos à PROEST (Pró-Reitoria Estudantil) pelo apoio financeiro dado aos membros do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Esportes (GEPEXE).

REFERÊNCIAS

1. ALVES-MAZZOTI, A. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação. *Revista Múltiplas Leituras*, Rio de Janeiro v.1, n. 1, p. 18-43, jan./jun. 2008. Disponível em: < <https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/ML/article/viewFile/1169/1181> > Acesso em: 10 de janeiro 2014.
2. AZEVEDO, J. A Educação como Política Pública. Campinas, SP: Autores Associados, 1997.
3. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
4. CASPERSEN, C.; POWELL, K. & CRISTENSE, G. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health –related research. *Public Health Reports*, 1985.
5. CARVALHO, T.; NÓBREGA, A.; LAZZOLI, J.; MAGNI, J.; REZENDE, L. DRUMMOND, F.; OLIVEIRA, M.; ROSE, E.; ARAÚJO, C.; TEIXEIRA, J. Posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: atividade física e saúde. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, n. 4 vol. 2, out/dez. 1996.
6. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Texto promulgado em 05 de outubro de 1988. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf > Acesso em: 14 de dezembro de 2013.
7. DOTTA, L. Representações sociais do Ser Professor. Editora Alínea, 2006.
8. DURKHEIM, E. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo, Edições Paulinas, 1989. In: FILHO, F. A noção de Representação em Durkheim. Luanova, n. 61. 2004
9. DYE, T. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1984.
10. GIL, A. Métodos e técnicas em pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
11. GONÇALVES, A. Em busca do diálogo do controle social sobre o estilo de vida. In: VILARTA, R.; GUTIERREZ, G.; MENDES, R. Qualidade de Vida e políticas públicas: saúde, lazer e atividade física. Campinas, IPES, 2004, p. 17-26.
12. MEDEIROS, D. & SANTIAGO, L. Formação inicial: primeiras aproximações ao terreno. 2011. In: SANTIAGO, L. (org.). Estudos qualitativos em Educação Física e esporte: representação e sentidos. Maceió: Edufal, 2013.
13. MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
14. MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
15. NAHAS, M. V.; BARROS, M. V. G.; FRANCALACCI, V. L. O pentáculo do bem-estar: base conceitual para avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, v. 5, n. 2, 2001, 48-59.
16. PLANO PLURIANUAL 2012-2015, GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS; Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico. Disponível em: <http://www.seplande.al.gov.br/planejamento-e-orcamento/planejamento-1/ppa-2012-2015>. Acesso em: 14 de dezembro de 2013.
17. SANTOS, A. A relação entre atividade física e qualidade de vida. Universidade de São Paulo – Escola de Educação Física e Esporte. São Paulo. 2009. Tese de Doutorado. Disponível em: < <http://www.listasconfef.org.br/comunicacao/padr%E3o.pdf> >. Acesso em: 31 de janeiro de 2014.
18. SOUZA LIMA, M. Espaços Educativos: usos e construções. Brasília, 1998.
19. STIGGER, M. Políticas sociais em lazer, esporte e participação: uma questão de acesso e de poder; ou subsídios para tomar uma posição frente a pergunta: são as políticas públicas para educação física, esporte e lazer, efetivamente políticas sociais?. *Revista Motrivivência*. Florianópolis, v. 10, n. 11, p. 83-96, 1998.
20. WERLE, V. Reflexões sobre a participação nas políticas públicas de esporte e lazer. *Revista Motriz*, Rio Claro, v.16, n.1 p.135-142, jan./mar. 2010.

AUTORES:Marcelo H. A. F. da Silva¹Eduardo Caldas Costa¹Mário José Alves¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal/RN**Efeito de um modelo de periodização do treinamento em futebolistas numa pré-temporada****PALAVRAS CHAVE:**

Futebol. Periodização. Pré-temporada.

Desempenho físico.

RESUMO

O planejamento, no período de preparação, é fundamental no processo de aquisição das capacidades físico-técnicas-táticas em futebolistas. Nas categorias de base, a preparação física no futebol é um componente que merece atenção especial dentro do processo de formação esportiva, consistindo num processo em longo prazo com objetivos, programas e procedimentos diferenciados. O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito de um modelo de periodização do treinamento aplicado na pré-temporada, em atletas de futebol da categoria sub18. Fizeram parte do presente estudo 12 atletas (17,3 ± 0,7 anos) que participaram de um período de treinamento (pré-temporada), durante oito semanas. No início e no final das oito semanas, os futebolistas foram submetidos a medidas de composição corporal e testes de desempenho. Após as oito semanas de pré-temporada, os futebolistas apresentaram melhora houve significativa na resistência intermitente e uma tendência de evolução na força explosiva de membros inferiores, no índice de fadiga e na velocidade máxima, apesar da não significância estatística. É possível concluir que o modelo de periodização utilizado foi eficaz para melhoria da resistência intermitente.

Effect of a training periodization model in soccer players during pre-season**ABSTRACT**

The planning, the preparation time is critical in the acquisition of physical- technical - tactical skills in soccer process. In basic categories, the physical preparation in football is a component that deserves special attention in the sports training process, consisting of a long-term process with objectives, programs and different procedures. The aim of the present study the effect of a model of periodization of training applied in the preseason, in soccer players U18 category was analyzed. Were part of this study 12 athletes (17,3 ± 0,7 years) who participated in a training period (pre-season) for eight weeks. At the beginning and end of the eight weeks, the players underwent measurements of body composition and performance tests. After eight weeks of pre-season, the players showed significant improvement in intermittent resistance and a trend in the power of lower limbs, the fatigue index and maximum speed, although not statistically significant. It is possible to conclude that the periodization model used was effective for improving intermittent resistance.

KEY WORDS:

Football. Periodization. Preseason. Physical performance.

INTRODUÇÃO

As ciências do desporto, na especialidade do treinamento de atletas para o alto rendimento, tem apresentado, nos últimos tempos, uma série de modificações tanto nas suas bases teóricas quanto nos seus procedimentos metodológicos na tentativa de se ajustar às profundas e frequentes modificações sofridas pela prática desportiva [1].

O treinamento desportivo, no que pese os grandes avanços vivenciados nos últimos tempos, ainda apresenta um descompasso entre o conhecimento elaborado e a sua aplicação prática. Por essa razão, impõe-se a necessidade de atualizações periódicas na teoria e metodologia do treino, principalmente, no que se refere aos processos de preparação dos atletas de alto nível em razão da elevada gama de influências a que estão submetidos e pelas grandes e freqüentes transformações por que tem passado a prática desportiva [16].

Entende-se como preparação desportiva o conjunto de fatores relacionados à preparação do atleta (dimensões biológicas, físicas, técnicas, táticas, psicológicas e sociais) e direcionados ao desempenho ótimo no desporto escolhido para prática [3, 12].

No futebol, as etapas de organização, planejamento e a estruturação do período de preparação (pré-temporada) são fundamentais no processo de aquisição das capacidades físico-técnicas-táticas, para todo o período competitivo [3]. De acordo com Bangsbo [2] manter um nível de condição física relativamente alta durante a pré-temporada ajudará os jogadores a alcançar o máximo de rendimento na temporada.

Para a elaboração de um programa de treinamento no futebol é necessário conhecer qual a carga fisiológica requisitada durante o jogo, e como e de que forma essa carga se manifesta (intensidade dos deslocamentos, número de sprints, pausa entre os sprints, frequência cardíaca, volume máximo de oxigênio, etc.). A organização dos componentes da carga (intensidade, volume, freqüência e duração, intervalo de recuperação entre as séries e repetições, pós-sessão e pós-jogo) está diretamente relacionado ao estado de treinamento do futebolista, ao período do treinamento (período de preparação, período competitivo e período de transição), e às características fisiológicas e motoras da modalidade. Daí a necessidade de avaliar, prescrever e controlar as cargas de treinamento [11].

Nas categorias de base, a preparação física é um componente que merece atenção especial dentro do processo de formação esportiva. O trabalho deve ser diferenciado, pois o treinamento para crianças e adolescentes consiste num processo em longo prazo com objetivos, programas e procedimentos diferenciados aos adotados em um treinamento para adultos [10].

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar a eficácia de um modelo de periodização do treinamento na pré-temporada de atletas de futebol sub-18 de uma equipe potiguar. Além disso, verificar as possíveis diferenças na composição corporal, resistência aeróbia,

resistência anaeróbia láctica, força explosiva de membros inferiores e na velocidade dos atletas envolvidos no estudo, no início e no final da pré-temporada.

Diante da importância da preparação física para o futebol e da escassez de estudos consistentes relacionados à temática em questão, principalmente nas categorias inferiores, o trabalho poderá se tornar relevante e substancial, aumentando o conhecimento que poderá servir de respaldo científico e referência para nortear futuras pesquisas, tendo como foco principal a periodização, desempenho, testes e metodologia de treinamento e de controle de cargas nas categorias de base.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa se caracterizou como quase-experimental visto que procurou analisar o efeito da variável independente (modelo de periodização do treinamento) sobre as variáveis dependentes (composição corporal, resistência aeróbia, resistência anaeróbia láctica e aláctica, força explosiva de membros inferiores e velocidade em atletas de futebol da categoria sub-18 do ABC Futebol Clube um clube Potiguar Natal/RN, além de não apresentar um grupo controle.

A amostra deste estudo foi composta por 12 atletas (17,3 ± 0,7 anos) pertencentes ao ABC Futebol Clube da cidade do Natal/RN. Todos os atletas realizaram um período de preparação (pré-temporada) de oito semanas, para o Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte em 2009. Foram excluídos do estudo atletas que apresentaram lesão, de qualquer origem, no decorrer da pré-temporada e, que por qualquer motivo, foi impossibilitado de realizar essa fase de treinamento por completo.

Os futebolistas foram submetidos a medidas e testes de desempenho realizados no Centro de Treinamento do referido clube de futebol.

O período de preparação compreendeu oito semanas (oito microciclos). O primeiro foi definido como microciclo de controle. Neste microciclo, os futebolistas foram submetidos a medidas e testes de desempenho. O segundo, terceiro e quarto, foram caracterizados como microciclo ordinário com cargas de treinamento entre 60 e 80% da carga máxima. O quinto caracterizou-se como microciclo de choque com carga de treinamento de 80 a 100% da máxima. O sexto e o sétimo caracterizaram-se novamente como ordinário. A oitava semana foi caracterizada pelo microciclo de controle, onde novamente os atletas foram submetidos às mesmas medidas e testes de desempenho.

O diagnóstico antropométrico foi estabelecido a partir das medidas da massa corporal, da estatura, perímetria [9] e de nove dobras cutâneas [8, 13, 14]. Já o diagnóstico de desempenho físico se deu a partir dos seguintes testes: *Soccer Test* [5] para determinar a capacidade de resistência intermitente do atleta; *Rast Test* [21], para determinar a potência anaeróbia láctica e o índice de fadiga; teste de velocidade de 30m, para de-

terminar a aceleração e a velocidade; e o Impulsão Horizontal ^[15], para determinar a força explosiva dos membros inferiores. Durante as oito semanas de treinamento foram aplicados aos atletas dezoito sessões de treino de resistência especial (jogos em espaço reduzido), seis de resistência aeróbia, seis de resistência de velocidade, onze de força geral (exercícios resistidos na academia), doze de força especial (multissaltos e tração), doze de prevenção (exercícios isométricos), treze de coordenação, doze de velocidade, cinco técnicos, quatorze técnico-táticos, sete jogos treinos e duas sessões de treinamento regenerativo, como podemos ver nos quadros 1 e 2. No oitavo microciclo, o atleta foi submetido novamente as mesmas medidas e testes físicos realizados no primeiro microciclo.

QUADRO 1 — Primeiro mesociclo do modelo de periodização aplicado em atletas de futebol sub-18 de uma equipe potiguar.

		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
MICROCICLO 1	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Técnico	Folga Geral
	Tarde	Apresentação Avaliação Antropométrica Avaliação Física/ Resistência Aeróbia	Avaliação: Antropométrica Avaliação Física/ Resistência Especial	Avaliação: Antropométrica Avaliação Física/ Resistência Especial	Avaliação Física	Avaliação Física Resistido	Folga	
MICROCICLO 2	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Regenerativo	Folga Geral
	Tarde	Avaliação: Análise Bioquímica Avaliação Física/ Resistência Aeróbia/Anaeróbia	Avaliação: Antropométrica e Física Resistência Geral/ Resistência Especial	Força Especial Prevenção	Resistência Velocidade/ Resistência Especial	Força Geral e Especial Resistido	Folga	
MICROCICLO 3	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Técnico Resistência Especial	Folga Geral
	Tarde	Coordenação Resistência Aeróbica/anaeróbia Res. Especial	Velocidade Técnico-tático / Resistência Especial	Força Geral e Especial / Velocidade Prevenção	Resistência de Velocidade Técnico-Tático	Força Geral e Especial Coordenativo + Velocidade/ Prevenção	Folga	
MICROCICLO 4	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Jogo Treino/ Res. Especial	Folga Geral
	Tarde	Coordenação Resistência Aeróbica/Anaeróbia Resistência Especial	Força Geral e Especial Coordenação/Velocidade Prevenção Avaliação Física	Resistência Velocidade Técnico-Tático – Treino	Força Geral e Especial Res. Especial Prevenção	Técnico Coordenativo + Velocidade Técnico-Tático	Folga	

Como instrumentos para a coleta dos dados foram utilizados uma trena de 50m Western – Modelo 4050, cronômetro da marca Dumont, cones de PVC 40 centímetros, balança digital Magna 1000, adipômetro científico Sanny e apito Fox 40.

QUADRO 2 — Segundo mesociclo do modelo de periodização aplicado em atletas de futebol sub-18 de uma equipe potiguar.

		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
MICROCICLO 5	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Jogo Treino(B)/Tático e Recreativo	Jogo Treino (Amistoso)
	Tarde	Coordenação Resistência Aeróbica/ Anaeróbia Resistência Especial	Força Geral e Especial Coordenação/Velocidade Prevenção Avaliação Física	Resistência Velocidade Resistência Especial	Força Geral e Especial Técnico-Tático Prevenção	Técnico Coordenativo + Velocidade Técnico-Tático	Folga	
MICROCICLO 6	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Técnico-Tático	Folga Geral
	Tarde	Resistência Velocidade Resistência Especial	Coordenação Resistência Aeróbica/Anaeróbia Resistência Especial Técnico-Tático Prevenção	Força Geral e Especial / Velocidade Resistência Especial	Força Especial Técnico-Tático Prevenção	Técnico Coordenativo + Velocidade Técnico-Tático	Folga	
MICROCICLO 7	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Técnico-Tático/ F. Especial+ Resistência Especial	Jogo treino / os profissionais
	Tarde	Coordenação / Força Especial Resistência Velocidade Resistência Especial	Força Geral e Especial / Velocidade Técnico-Tático Prevenção	Velocidade + Técnico-Tático	Jogo Treino	Regenerativo Jogo Treino (Eq. B)	Prevenção	
MICROCICLO 8	Manhã	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Jogo Treino	Folga Geral
	Tarde	Coordenação / Velocidade Resistência Especial	Controle	Controle	Controle/ Coordenação / Técnico-Tático	Coordenativo + Velocidade Técnico-Tático Prevenção	Folga	

Foram aplicados métodos estatísticos, para verificar se houve melhora ou não nas variáveis antropométricas e de desempenho dos atletas, entre a primeira semana (microciclo de avaliação) e a última semana (microciclo de controle) de treinamento na pré-temporada.

Para caracterização dos resultados foi utilizada a estatística descritiva (média e desvio-padrão). Para verificar possíveis diferenças entre os momentos pré e pós-teste foi utilizado o teste de Wilcoxon, equivalente não-paramétrico do teste t de Student pareado, em razão do “n” amostral. Para todas as análises foi utilizado o pacote estatístico SPSS® versão 15.0 para Windows, sendo adotado como significância estatística um p-valor < 0,05.

RESULTADOS

Na tabela 1 estão expostos os dados referentes à composição corporal dos futebolistas participantes do estudo. De acordo com os resultados na tabela 1, não houve alteração na massa corporal, IMC e % de gordura dos atletas após o período da pré-temporada. No que se refere às variáveis de desempenho expostas na tabela 2, após o período da pré-temporada houve melhora na distância percorrida, obtida no Soccer Test.

TABELA 1 — Composição corporal de atletas de futebol sub-18 de uma equipe potiguar antes e após o período de pré-temporada (n=12).

VARIÁVEIS	INÍCIO	FIM	p
MASSA CORPORAL (KG)	66,25 ± 5,53	65,82 ± 6,25	0,530
IMC (KG/M ²)	22,39 ± 2,22	22,20 ± 1,92	0,583
% DE GORDURA	5,95 ± 1,35	5,67 ± 1,65	0,409

TABELA 2 — Testes de desempenho de atletas de futebol sub-18 de uma equipe potiguar antes e após o período de pré-temporada (n=12).

TESTES	INÍCIO	FIM	p
IMPULSAÇÃO HORIZONTAL (M)	2,26 0,17	2,29 0,16	0,238
SOCCER TEST (M)	1.685 112,8	1.765 109,9	0,006*
RAST TEST (W.S) – ÍNDICE DE FADIGA	6,25 2,83	5,58 3,42	0,393
RAST TEST (WATTS)	458,67 75,90	459,58 95,88	0,480
ACELERAÇÃO EM 10 M (S)	1,95 0,09	1,94 0,09	0,582
VELOCIDADE MÁXIMA (S)	4,49 0,20	4,36 0,19	0,099

NOTA: m = metros; w = watts; s = segundos; * = diferença estatisticamente significativa (p < 0,05 – teste de Wilcoxon).

DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que houve melhora significativa na distancia média percorrida (1685 ± 112,8 - 1765 ± 109,9 m) no soccer test, após oito semanas de treinamento. Ou seja, houve evolução na capacidade de resistir a estímulos intermitentes.

Neste aspecto, nossos achados apresentaram-se bem superiores aos achados de Camarda e Barros [6], que aplicaram o mesmo teste em indivíduos não atletas (535,4 ± 196,8m).

Apesar de não haver diferenças estatisticamente significativas nas respostas da força explosiva, índice de fadiga e da velocidade máxima dos atletas, é necessário afirmar que houve tendência de melhoria de tais capacidades físicas. Além disso, estas já apresentavam valores considerados ideais para este grupo de futebolistas, nesta faixa etária.

Braz e Arruda [4] encontraram, para futebolistas categoria sub 16, valor médio da força explosiva de 1,92 ± 28,7m. Valor este inferior ao nosso estudo (2,26 ± 0,17m).

Borin et al [3], em estudo com futebolistas de diferentes categorias, encontraram os seguintes valores para o índice de fadiga: sub 15 (6,48 w.s), sub 17 (5,92 w.s) e sub 20 (7,57 w.s). Tais autores não observaram diferenças significativas entre as três categorias. Nosso resultado (5,58 w.s) apresentou-se bem próximo ao da categoria sub 17.

Em relação ao teste de velocidade, Chamari et al. [7] verificaram, em diferentes categorias de futebol, os valores da aceleração (0 a 10m) para o sub 15, 1,87 ± 0,10 s, e para o sub 17, 1,82 ± 0,3 s. Para a velocidade máxima (0 a 30m), o sub15 obteve 4,38 ± 0,18 s e o sub17, 4,0 ± 0,2 s. Nossos resultados, apresentaram valores médios da aceleração (1,94 ± 0,09 s) e da velocidade (4,36 ± 0,19 s) próximos aos obtidos por Chamari et al. [7] e semelhante ao estudo de Reilly et al. [18] que apresentaram valores da velocidade máxima de 30m em atletas de futebol de elite (4,31 ± 0,14 s) e em jovens da categoria sub16 (4,46 ± 0,21 s).

Com relação às medidas antropométricas, a massa corporal e o IMC, tanto pré quanto pós-teste dos atletas do nosso estudo assemelham-se aos achados de Villar e Denadai [19], em jovens atletas de futebol, e de Viviani et. al. [20] em jovens jogadores italianos e portugueses com média de idade de 16,4 anos. Já em relação ao estudo de Reilly et. al. [18], os resultados do nosso estudo diferem no porcentual de gordura (5,95 e 5,67 % contra 11,3 e 13,9%).

É possível concluir que o modelo de periodização utilizado foi eficaz para melhoria da resistência intermitente. Além disso, houve tendência de evolução e/ ou manutenção na força explosiva de membros inferiores, índice de fadiga, aceleração de 10m, velocidade máxima, e na composição corporal, visto que tais variáveis apresentaram-se com valores considerados satisfatórios.

Diante da importância de todos os aspectos da preparação física, dos resultados obtidos, da escassez de estudos consistentes relacionados ao futebol, o modelo de periodização referido dispõe de conhecimento que poderá servir de respaldo científico e referência para nortear futuras pesquisas tendo como foco principal a periodização.

Ainda assim, sugerimos mais estudos utilizando este e outros modelos de periodização no futebol, em diferentes categorias.

REFERÊNCIAS

1. ALVES, F. Planejamento e periodização no treino desportivo. Documento de apoio ao Mestrado em Treino do Jovem Atleta. Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. 2004.
2. BANGSBO, J. Fitness Training in Football – a Scientific Approach. Copenhagen: August Krogh Institute, 1994.
3. BORIN, J. P.; GOMES, A. C.; LEITE, G. S. Preparação desportiva: aspectos do controle de treinamento nos jogos coletivos. Revista da Educação Física. Maringá: UEM, v. 18, n. 1, p. 97-105, 2007.
4. BRAZ, T. V.; ARRUDA, M. de. Diagnóstico do desempenho motor em crianças e adolescentes praticantes de futebol. Movimento & Percepção, Espírito Santo do Pinhal, v.9, n.13, p. 7-30, jul./dez, 2008.
5. CAMARDA, S. R. A. ; BARROS NETO, T. L. . Novo teste de estágios tipo vai e vem, máximo e submáximo, para prever o consumo máximo de oxigênio. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 13, p. 29-34, 2005
6. CAMPEIZ, J. M.; OLIVEIRA, P. R.; MAIA, G. B. M. Análise de Variáveis Aeróbias e Antropométricas de Futebolistas Profissionais, Juniores e Juvenis. Conexões, v.2, n.1, 2004.
7. CHAMARI L.; HACHANA Y.; AHMED Y.B.; GALY O.; SGHAIER F.; CHATARD J.C.; HUE O.; WISLOFF U. Field and laboratory testing in young elite soccer players. Br J Sports Med 2004; 38(2) 191-6.
8. FAULKNER, J. A. Physiology of swimming and diving. Baltimore: Academic Press, 1968. p.415-446
9. FERNANDES FILHO, J. A prática da avaliação física. 2. ed. revista e atualizada. RJ:Shape, 2003.
10. Garganta, J. Planejamento e periodização do treino em Futebol. Horizonte, 1991.
11. GOMES, A. C. e SOUZA, J. Futebol: Treinamento desportivo de alto rendimento. Porto Alegre: Artmed, 2008.
12. GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: estruturação e periodização. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.
13. GUEDES, D. P. Composição Corporal: princípios, técnicas e aplicações; Florianópolis: Cetec. 93p. 1992
14. JACKSON, A. S.; POLLOCK, M. L. Generalized equations for predicting body density of men. British Journal Nutrition, Cambridge, v. 40, p. 497-504, 1978.
15. JOHNSON, B. L.; NELSON, J. K. Practical measurements for evaluation in physical education. Minneapolis: Burgess, 1979.
16. MELO, R. S. Qualidades físicas e psicológicas e exercícios técnicos do atleta de futebol. Rio de Janeiro: Sprint, 1997.
17. RÉ, A. H. N.; BOJIKIAN, L. P.; TEIXEIRA, C. P.; BÖHME, M. T. S. Relações entre crescimento, desempenho motor, maturação biológica e idade cronológica em jovens do sexo masculino. Revista Brasileira Educação Física e Esporte, v.19, n.2, p.153-62, abr./jun., 2005.
18. REILLY, T.; BANGSBO, J.; FRANKS, A. Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. Journal of Sports Sciences. London, v. 18, p. 669-683, 2000.
19. VILLAR, R.; DENADAI, B. S. Efeitos da idade na aptidão física em meninos praticantes de futebol. Motriz, v. 7, n. 2, p. 93-98, 2001.
20. VIVIANI, F.; CASAGRANDE, G.; TONIUTTO, F.; The morphotype in a group of peri-pubertal soccer players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. v. 33, n. 2, p. 178-83, 1993.
21. ZACHAROGIANNIS, E.; PARADISIS, G.; TZIORTZIS, S. An evaluation of tests of anaerobic power and capacity. Medicine and Science in Sports and Exercise. v.36, 2004.

AUTORAS:

Natasha Santos ¹
Ana Paula Cabral Bonin ¹
Eliza Donha ¹

¹ Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, Brasil

Notas sobre a Lei de Incentivo (2009-2012)

5513

PALAVRAS CHAVE:

Políticas públicas. Ministério do Esporte.
Lei de Incentivo ao esporte.

RESUMO

Pensando a política pública enquanto um recurso de poder do Estado, ao mesmo tempo em que é um produto (desfecho das relações de poder), o objetivo do presente texto é identificar as funções a que se propõe a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006), a partir de uma revisão de literatura, associada às fontes disponíveis no site do Ministério do Esporte. Para tal, foram levantados todos os projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, no período de 2009 a 2012, no sentido de contrapor o que a lei prevê e quantos dos projetos aprovados conseguem obter recursos financeiros. Dessa forma, o questionamento gira em torno do fato de procurar identificar se a Lei de Incentivo ao Esporte cumpre com a sua funcionalidade.

Correspondência: Natasha Santos. Universidade Federal do Paraná, Brasil.

Notes on the Incentive Law (2009-2012)

ABSTRACT

Thinking about public policy as a feature of state power, while it is a product (outcome of power relations), the objective of this paper is to identify the functions that are proposed by the Law for Encouragement of Sports (Law No. 11.438, of December 29, 2006), from a review of literature associated with the sources available on the Ministry of Sports website. To do that, we raised all projects approved by the Sports Incentive Law, in the period 2009-2012, in order to compare what the law provides and how many of the approved projects can obtain financial resources. Thus, the question revolves around the fact that seek to identify the Sports Incentive Law meets its functionality.

KEY WORDS:

Public policy. Sports ministry. Sports Incentive Law.

INTRODUÇÃO

O interesse manifestado por acadêmicos e pesquisadores sobre a atuação do governo em questões públicas, bem como a tentativa de influenciar suas decisões e atividades, remonta à tradição dos estudos desenvolvidos, dentre outros, por Keynes e Marx, cujas teses foram utilizadas quando da emergência da análise de política.

Tal movimento iniciou-se nos Estados Unidos da América, nos idos de 1960, a partir de duas vertentes: a dificuldade de solução dos problemas que impulsionaram a busca de ajuda por parte dos decisores públicos e a atenção dada ao tema por pesquisadores e acadêmicos, em especial de ciências sociais, que procuraram aplicar seus conhecimentos à busca de soluções ^(11, p.14).

Tem por propósito, nos termos propostos por Ham e Hill, “a análise de políticas [...], utilizando idéias provenientes de uma série de disciplinas, interpretar as causas e consequências da ação do governo, em particular ao voltar sua atenção ao processo de formulação política” ^(11, p.26).

Nesse sentido, Celina Souza ^(17, pp. 20-45) consigna que as políticas públicas constituem um campo de conhecimento holístico e multidisciplinar, uma vez que se funda em diferentes áreas de conhecimento, como a economia, sociologia e ciência política, de modo a permitir um olhar multifacetado sobre as ações de governo.

Para Thomas Dye ^(8, p.1), a política pública “é descobrir o que os governos fazem, porque o fazem e que diferença isto faz”, ou seja, trata-se da “descrição e explicação das causas e conseqüências da ação do governo”. O autor enfatiza, então, o aumento do conhecimento sobre o processo de elaboração das ações de governo, que a análise pode proporcionar, sem olvidar, contudo, que detém potencial para melhorar a qualidade das políticas públicas desenvolvidas, já que permite a extensão e a melhoria das informações disponibilizadas aos policy makers. Ou seja, possui caráter descritivo e prescritivo ^(11, p. 19).

Dos conceitos, extrai-se que as políticas públicas são, ao mesmo tempo, o processo de tomada de decisão e o produto dele resultante ^(19, p.387).

Há que se destacar que políticas não se compõem tão somente de ações, visto que derivam de decisões de governos sobre distintas possibilidades. Na definição de Jenkins ^(12, p.15), política é “um conjunto de decisões inter-relacionadas [...] concernindo à seleção de metas e os meios de alcançá-las”. Portanto, se há seleção de problemas que se afiguram mais importantes em dado momento e contexto, há, por conseguinte, exclusão de determinadas questões, ocorrendo o que se denomina de não-decisão.

Segundo Ham e Hill ^(11, p. 28), é crescente o interesse sobre a não-tomada-de-decisão e “tem-se discutido que muito da atividade política concerne a manutenção do status quo e a resistência a contestações à alocação existente de valores”.

Há que se diferenciar, ainda, as questões que, em determinado momento histórico, sequer são entendidas como problemas, não passando a debate para posterior inclusão dentre as possibilidades submetidas às escolhas (agenda).

Por fim, as políticas públicas podem ser entendidas, também, enquanto instituições, pois consubstanciam regras e normas formais e informais, que moldam o comportamento dos atores ^(17, pp. 20-45). Estas regras consubstanciadas podem, por vezes, se estabelecer sob a figura de leis e decretos que tendam a defender ou facilitar determinado direito, a determinadas populações. Tal é o caso das políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, entre as quais está a Lei de Incentivo ao Esporte.

De acordo com Miranda ⁽¹⁶⁾, o direito ao esporte é um direito recente, compreendido, portanto, no rol dos “novos direitos”, apresentando-se no cenário jurídico-nacional, como o que o autor chama de um “direito de índole social”. Sob a perspectiva do autor, “na medida em que são atendidos aqueles anseios sociais tidos de índole elementar como a saúde e a educação, o homem passa a vislumbrar no horizonte novas perspectivas que impulsionam o incremento dos direitos a fazer-se merecedor” ^(16, p. 18). Daí a suposta demanda por atividades esportivas, apontada pelo autor – o que é questionável, haja vista que um dos maiores problemas quanto às políticas públicas esportivas é justamente a ausência de uma demanda, tanto por parte da própria população quanto dos envolvidos no meio esportivo, como pesquisadores e afins.

É possível perceber a existência de projetos vinculados ao esporte, seja em nível federal, estadual ou municipal. Todavia, por falta de demanda ou pelo fato de o esporte figurar entre os novos direitos,

O grande problema é o acesso a estes projetos, que nas formas que se apresentam hoje atendem uma parcela muito pequena de cidades, e conseqüentemente volume pequeno de recursos liberados, beneficiando proporcionalmente um número pequeno de pessoas ^(9, pp. 204-205).

No Brasil, ainda segundo os autores, existem cerca de 50 leis estaduais e municipais de incentivo ao esporte, com isenções até maiores do que a lei federal, que será foco do presente texto. Os autores lançam como exemplo, a Lei de Incentivo Municipal ao Esporte de Curitiba, que foi regulamentada em 2002. O incentivo estaria na dedução de 66,66% do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) devido.

Nesse sentido, pensando a política pública enquanto um recurso de poder do Estado, ao mesmo tempo em que é um produto (desfecho das relações de poder), o objetivo do presente texto é identificar as funções a que se propõe a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006), a partir de uma revisão de literatura, associada às fontes disponíveis no site do Ministério do Esporte. Para tal, foram levantados todos os projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, no período de 2009 a 2012, no

sentido de contrapor o que a lei prevê e quantos dos projetos aprovados conseguem obter recursos financeiros. Dessa forma, questiona-se: a Lei de Incentivo ao Esporte cumpre com a sua funcionalidade?

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPORTE BRASILEIRO

— A PERSPECTIVA RECENTE

As políticas públicas podem ser pensadas sob a metáfora da “ponta do *iceberg*”, como a ação (ou não-ação) que resulta de uma série de conflitos políticos e de poder. Explica-se. Tais conflitos, debates e alianças ao longo do processo de constituição de determinada política, acontecem em determinado espaço que, via de regra, não se faz visível aos olhos da população comum. Daí, poder-se-ia pensar nesse espaço social enquanto um elemento obscuro e, assim como a base de um *iceberg*, estaria submerso em águas turvas. A política pública, por sua vez, enquanto resultado dessas relações submersas, é o que vai aparecer aos olhos dos cidadãos, assemelhando-se, portanto, à ponta de um *iceberg*, acima do nível da água e visível a qualquer um.

Tal metáfora soa com pertinência, se pensadas as implicações políticas que derivam exatamente desse jogo de “vistos” e “não-vistos”, sobretudo em se tratando de democracias, nas quais os votos são os grandes definidores de quais elites permanecerão nos espaços de decisão.

Nesse sentido, o mapeamento desse espaço social, proposto por Fernando Starepravo ⁽¹⁸⁾, em sua tese de doutorado, aparece como uma boa maneira de pensar as políticas públicas esportivas e suas imbricações no Brasil.

O autor, apoiado na sociologia de Pierre Bourdieu e Norbet Elias, pauta sua análise no conceito de campo político/burocrático, o qual funcionaria como um metacampo do poder e deveria ser um espaço de predomínio dos interesses públicos e lócus de intensas disputas pelo seu controle; mas que acaba por apresentar o paradoxo da convivência entre os interesses públicos e privados nesse espaço ⁽¹⁸⁾. Cada área do interior do campo político/burocrático representa um subcampo, em que as especificidades da área de atuação do Estado delimitam o espaço social de atuação dos agentes a ela vinculados; e a política pública, por sua vez, seria um produto desses espaços sociais a ser consumido pelos agentes externos – a população. Tal é o caso do subcampo político/burocrático do esporte e lazer, analisado pelo pesquisador.

Sobre o subcampo político/ burocrático (a base do *iceberg*), pode-se pensar, com o auxílio de Klaus Frey ⁽¹⁰⁾, na existência das *policy networks*, *policy arena* e *policy cycles*, enquanto categorias localizadas nos processos políticos (ou *politics*), que interferem diretamente nas políticas públicas.

Sobre as *policy networks*, podem-se pensar em interações das diferentes instituições ou grupos, tanto advindos do poder legislativo e executivo, como da sociedade na gênese

e implementação de uma determinada política; fazendo referência a uma rede de relações sociais, com distribuição de papéis organizacionais.

A *policy arena*, por sua vez, refere-se ao limite do campo político/ burocrático e o meio externo, ou seja, está relacionada às reações, bem como às expectativas dos indivíduos afetados por medidas políticas. Apresenta, assim, um efeito antecipativo para o processo de decisão e implementação, apontando para o conflito e consenso, de acordo com os ganhos ou perdas que o agir político pode ocasionar.

Já o *policy cycle* é a fase de formulação, implementação e controle dos impactos das políticas, quando deveria haver 1) a percepção de problemas, 2) a definição a agenda, 3) a elaboração de programas e decisões, 4) a implementação da política e, especialmente, 5) a avaliação da política implementada, seguida de correções. Pelo que se pode perceber das políticas públicas esportivas brasileiras, o problema se encontra, em essência, na quinta fase, haja vista que os investimentos não são avaliados e, portanto, não sofrem correções que otimizem sua funcionalidade.

Pois bem. Na década de 1940, o esporte mantinha uma relação tutelar com o Estado, servindo ao ideal da Nação e não da população – massificando, sem democratizar ¹, a prática esportiva ⁽¹⁸⁾. Tal característica sofreu rupturas pouco significativas nas épocas posteriores. Mesmo ao longo do período democrático (1945-64), com a inserção de novos agentes, o esporte continuaria a manifestar sua faceta massificada, fortalecida pela evolução dos meios de comunicação que já tratavam as modalidades esportivas sob o ponto de vista do consumo. A Ditadura Militar trouxe algumas diretrizes, planos e projetos de Estado ², todavia o esporte ainda se estabeleceria enquanto elemento simbólico nacional, submetido ao controle do governo ⁽¹⁸⁾.

É apenas a partir dos fins da década de 1980, que haveria um alargamento do campo esportivo, contando com a inserção de novos agentes; uma lógica distinta, pautada no aspecto econômico; bem como uma “crise de identidade” no interior da Educação Física ⁽¹⁸⁾. Já em 1985, com a Comissão de Reformulação do Desporto, esboçava-se um debate tímido acerca da prática esportiva enquanto um direito social. E apenas com a Constituição de 1988, o esporte estaria constitucionalizado enquanto dever do Estado e direito social, junto à iniciativa de liberá-lo da tutela do Estado – muito embora ainda houvesse um forte financiamento estatal.

Ainda segundo Starepravo ⁽¹⁸⁾, nos anos pós-Constituição, houve uma intensa preocupa-

ção com a legislação infraconstitucional, especialmente atrelada ao futebol; todavia, pode-se pensar no desenvolvimento do esporte brasileiro a partir deste período, já que se iniciava a elaboração de programas voltados às diferentes manifestações esportivas, apesar de haver um privilégio ao esporte de rendimento, em detrimento das demais dimensões.

Ao retornar à perspectiva atual do subcampo político/burocrático do esporte e lazer no Brasil – que se estabelece, grosso modo, no primeiro governo Lula, de 2002 a 2006 –, constata-se o paradoxo da convivência de interesses públicos e privados, mencionado anteriormente ⁽¹⁸⁾. A própria criação do Ministério do Esporte, em 2003, aponta para uma demanda social de grupos organizados, mas também, e principalmente, para uma intensa disputa política, mais voltada para o bem-estar interpartidário, do que propriamente para as necessidades esportivas.

Esses “grupos organizados”, que geram certa demanda de problemas ao governo, podem ser compreendidos enquanto elites, segundo a concepção de Mills ⁽¹⁴⁾. Para o autor, elite é aquela que ocupa cargos de destaque da instituição principal em uma sociedade – no caso, o Estado. Tais relações determinam, como apontam os modelos de Kingdon, Baumgartner e Jones ⁽⁷⁾, quais questões deixarão a agenda decisional (ou subsistema); para se tornarem problemas; adentrarem à agenda governamental (ou macrossistema); e, finalmente, ser implementada a solução – política pública. Tais fases aparentam estar intimamente atreladas ao jogo de preferências destas elites, pois, ainda se baseando em Mills ⁽¹⁴⁾, há o “democrático” interesse de permanecer nos cargos de alto escalão, entre os que decidem e implementam a política.

A PARTE VISÍVEL DO ICEBERG: LEI Nº 11.438, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

A Lei de Incentivo ao Esporte “dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo” ^(3, s/p), garantindo, no período de 2007 a 2015, deduções no imposto de renda de pessoas físicas ou jurídicas que tenham patrocinado ou feito doações a projetos esportivos/paraesportivos. A lei foi lançada em 04 de maio de 2006, durante a II Conferência Nacional do Esporte, realizada em Brasília; foi sancionada em 29 de dezembro de 2006 e regulamentada em 03 de agosto de 2007. De acordo com França Jr. e Frasson ⁽⁹⁾, a lei em questão, aprovada sob o número 11.438, teve uma alteração e acréscimo de dispositivos, em 02 de maio de 2007, passando a vigorar sob o número 11.472.

A Lei de Incentivo ao Esporte possibilita que patrocínios e doações para a realização de projetos esportivos sejam descontados do imposto de renda, prevendo que “empresas que declaram o imposto de renda pelo lucro real (7% do total das empresas

1 — Isto é, o esporte figurando enquanto meio de transmitir valores padronizados, como os relativos à identidade nacional, porém, sem haver a preocupação de democratizar a prática, isto é, tornar acessível a toda a população ⁽¹⁸⁾.

2 — Para mais detalhes sobre os projetos e diretrizes, ver em: STAREPRAVO, F. A. Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil: aproximações, interseções, rupturas e distanciamentos entre os subcampos político/burocrático e científico/acadêmico. Tese (Doutorado) em Educação Física. Curitiba: UFPR, 2011. p.203.

brasileiras – fonte Ministério do Esporte) poderão aplicar até 4% do imposto devido em projetos esportivos” (9, p. 206). No sentido de não prejudicar as contas públicas e evitar a perda de receita, foi assinada uma medida provisória estabelecendo um teto para essa dedução, a qual não poderia ultrapassar 1% de todo o imposto que o governo arrecada, por meio das empresas que declaram o imposto de renda pelo lucro líquido. De acordo com França Jr e Frasson (9), ao analisar a eficiência da lei na cidade de Ponta Grossa, esse percentual equivalia a cerca de R\$ 300 milhões, revertidos em investimentos no esporte.

Ainda de acordo com as resoluções propostas pela lei, o valor captado por cada projeto não deve extrapolar o limite financeiro aprovado por esta, sendo responsabilidade da instituição promotora da proposta esportiva angariar recursos. Aqui, encontra-se já um primeiro empecilho, que tende a limitar quais projetos conseguirão ser postos em prática e quais não: o capital simbólico (4). Pode-se pensar o capital simbólico como o prestígio, a reputação ou o acúmulo de características/ações, que tornam determinado agente reconhecido em um campo. No caso da Lei de Incentivo ao Esporte, atletas e ex-atletas podem apresentar maior facilidade na captação de recursos, haja vista a sua fama, bem como seus feitos esportivos, nacionalmente reconhecidos.

Segundo o Art.2º da lei (3),

Os projetos desportivos e paradesportivos, em cujo favor serão captados e direcionados os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta Lei, atenderão a pelo menos uma das seguintes manifestações, nos termos e condições definidas em regulamento:

I — desporto educacional;

II — desporto de participação;

III — desporto de rendimento.

Todavia, não ficam claras, em nenhum artigo da lei, quais práticas se referem a cada manifestação esportiva mencionada. Entretanto, tais manifestações estão relacionadas à definição estabelecida oito anos antes, por meio da Lei Pelé, que instituiu normas gerais sobre o esporte:

O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:

I — desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;

II — desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida

social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;

III — desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações (Capítulo III, Art. 3º) (2).

Desse modo, a atenção da Lei de Incentivo ao Esporte estaria voltada, em especial, ao esporte educacional e de participação, pois destaca que os recursos podem contemplar projetos que visem à inclusão social, sobretudo, em comunidades de vulnerabilidade, e proíbe que os valores captados sejam utilizados para o pagamento de atletas profissionais.

Segundo Miranda (16), esta “ordem de preferência” entre as manifestações esportivas, que passa despercebida pelo olhar desatento, está relacionada às orientações propostas na Constituição de 1988 (inciso II do art. 217), a qual estabelece prioridade ao esporte educacional em relação ao de rendimento, no que se refere à destinação de recurso público.

Embora a Constituição não mencione expressamente o esporte de participação, apesar de este estar vinculado às prerrogativas individuais fundamentais, há a defesa do incentivo ao lazer, enquanto forma de “promoção social”. Para Miranda (16, p. 24), tal iniciativa “há de ser com o objetivo de integrar todos os cidadãos na vida social, apresentando-se o desporto-lazer como ferramenta a ser manejada pelo Estado visando a elevar as condições de vida da população, notadamente daqueles menos afortunados”. Ora, esta perspectiva coloca o esporte enquanto um dos meios de diminuir a discrepância entre as classes sociais, haja vista que uma melhor qualidade de vida tende a atuar exatamente neste sentido (apud 16).

Conclusão: o lazer, por meio do esporte, é colocado por Miranda (16) enquanto um aliado governamental, capaz de propiciar a igualdade econômica e social – por isso é elencado como manifestação esportiva prioritária, seguido do esporte educacional e, em última instância, do rendimento:

Todavia, importa sublinhar que a disciplina constitucional dessa matéria enfoca primordialmente o desporto nas suas manifestações capazes de proporcionar melhores condições de vida para as pessoas, apresentando-se, sobretudo, como fator de desenvolvimento da própria sociedade (MIRANDA, 2010, p. 20).

Se para o autor a Lei de Incentivo ao Esporte refletiria a participação do poder público nas manifestações esportivas, capazes de proporcionar melhor qualidade de vida à população, devendo, portanto, propiciar a prática esportiva a todos; para os pesquisadores Bernardo, Silva, Moraes e Coutinho (6), esse apoio financeiro, vinculado à Declaração Anual de Imposto de Renda, se traduz pelo mecanismo de “desresponsabilização” do Estado para o financiamento direto de projetos e programas de políticas sociais na área do esporte. Todavia, traz-se, aqui, a perspicaz noção de Celina Souza (17) acerca da “autonomia relativa

do Estado”, a qual depende do momento histórico de cada país e se refere a um espaço limitado de atuação; ou seja, um espaço próprio do Estado, porém, permeável a influências externas e internas. O que permite a possibilidade de outros segmentos, que não o governo, de se envolverem na formulação das políticas públicas – como os movimentos sociais e os chamados grupos de interesse.

Partindo da perspectiva da luta de classes, os autores supracitados se pautam na assertiva da Constituição Federal de que é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não-formais, para estabelecer uma crítica à delegação aos interesses da sociedade civil: “uma parcela da ‘responsabilidade’ para atender o ‘cidadão’ como indivíduo de direito ao esporte; sociedade esta constituída pela legitimação da propriedade privada e sua consequente divisão social” (6, p.2).

Diante de tal contexto, pensando em uma relação entre a Lei de Incentivo ao Esporte e a Constituição brasileira, no sentido de privilegiar projetos que tragam benefícios ao setor mais baixo da sociedade, o grande questionamento é a respeito de quais projetos são aprovados e quais deles conseguem, efetivamente, adquirir recursos.

Conforme os dados coletados no site do Ministério do Esporte ³, temos o seguinte:

GRÁFICO 1 — Projetos aprovados até 2012 ⁴
 FONTE: Ministério do Esporte. Disponível em: <<http://www.esporte.gov.br/>>.
 Acesso em: 27 nov. 2012.

3 — Disponível em: <<http://www.esporte.gov.br/>>.

4 — A composição de tal gráfico se deu a partir da compilação de todos os projetos aprovados, de 2009 (ano em que a Lei começa a atuar) até novembro de 2012, pela Lei de Incentivo ao Esporte. Tais informações encontram-se no já referido site do Ministério do Esporte.

A partir de uma análise simples, a primeira vista pode-se perceber a grande diferença numérica, de 2010 em diante, dos projetos aprovados de esporte de rendimento, em relação ao de participação e ao educacional – este último não teve nenhum projeto aprovado em 2009, ano em que a lei passa a atuar.

Entretanto, no que se refere à captação de recursos, podemos dividir em três categorias: projetos com captação total; projetos com captação parcial; e projetos sem captação. Detendo-se às questões numéricas, da quantidade de projetos que captaram recursos, segundo cada manifestação esportiva, temos:

GRÁFICO 2 — Captação Projetos Aprovados Esporte Educacional
 FONTE: Ministério do Esporte. Disponível em: <<http://www.esporte.gov.br/>>.
 Acesso em: 27 nov. 2012.

GRÁFICO 3 — Captação Projetos Aprovados Esporte de Participação
 FONTE: Ministério do Esporte. Disponível em: <<http://www.esporte.gov.br/>>.
 Acesso em: 27 nov. 2012.

GRÁFICO 4 — Captação Projetos Aprovados Esporte Rendimento

FONTE: Ministério do Esporte. Disponível em: <<http://www.esporte.gov.br/>>.

Acesso em: 27 nov. 2012.

Pensando nesses três gráficos, independente da manifestação esportiva, há uma característica em comum: a prevalência de projetos sem captação de recursos – com exceção do Esporte de Rendimento em que, no ano de 2009, todos os projetos aprovados (um total de nove) conseguiram angariar recursos, total ou parcialmente.

Dessa forma, pensando sob a lógica do ciclo político ⁽¹⁰⁾, pode-se inferir que é pouco provável que exista uma fase avaliativa de tal política, haja vista a quantidade de projetos que não conseguem o auxílio financeiro de que precisam, mesmo com a benesse do desconto no Imposto de Renda. É muito provável que os projetos que obtiveram recursos, estejam vinculados a ex-atletas ou outros atores de grande capital simbólico no campo esportivo. Figuras que proporcionam credibilidade ou apenas mais lucros, do ponto de vista da imagem comercial.

Essa relação de força entre esporte de rendimento e as demais dimensões permitiria pensar em outro aspecto, além do puro interesse das elites que governam, qual seja a ausência de grupos organizados (acadêmicos, por exemplo), que representem uma demanda, ou lancem uma questão, privilegiando o esporte de participação e educacional. Apropriando-se do conceito de *policy image* de Baumgartner e Jones ⁽⁷⁾, é preciso uma imagem amplamente aceita, no sentido de disseminar questões, a fim de transformá-las em problemas, para só então aventar a possibilidade de uma solução. O mesmo valeria na corrida pela captação de recursos por parte das instituições que submetem seus projetos à Lei de Incentivo ao Esporte.

Junto a isso, é necessário pensar em questões como o capital simbólico da instituição proponente, uma vez que a captação de recursos depende dela e não do Estado. Martines ⁽¹³⁾, ao abordar as funções e representatividade que competem às Organizações Não Governamentais, aponta elementos de relevância para uma possível justificativa acerca do fato de tantos projetos não obterem recursos:

A respeito de patrocinar as “questões sociais”, no momento de investir capital financeiro como estratégia de reforço de imagem mercadológica, os empresários tendem a optar por projetos que tenham prestígio e que estejam inseridos em áreas mais facilmente reconhecidas como importantes para a sociedade ^(13, p.120).

Desta forma, poder-se-ia pensar que há uma tendência no sentido de que, quanto maior o capital simbólico acumulado por determinada instituição, maiores as chances de captação de recursos. Este capital simbólico, ou mesmo social, dialoga em muito com a noção de *policy image*, haja vista que a disseminação da importância e magnitude de determinado projeto ou ação seria o que define, numa primeira instância, os recursos financeiros captados. Portanto, o fato de algumas ONG's e outras instituições serem mais reconhecidas do que outras – especialmente, pensando o frequente vínculo com ex-atletas do cenário nacional.

Todavia, não é possível afirmar, na presente pesquisa, qual a dimensão de tais disputas, relegadas à parte submersa do iceberg e, portanto, pouco palpáveis, se pensadas as fontes disponíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A Constituição brasileira assegura a cada cidadão o direito ao desporto, como direito público subjetivo de exigir do Estado o fomento de práticas desportivas formais e não formais” ^(16, p.25).

Ora, o esporte como um todo seria o que Bourdieu ⁽⁵⁾ chama de “mão esquerda” do Estado, já que representaria vestígios de lutas sociais do passado, seriam os “gastadores”; em contraposição, está a “mão direita”, representada pelos burocratas, em uma situação de dominância quanto aos recursos. Todavia, se pensado especificamente o subcampo do esporte e lazer, sob a perspectiva econômica, pode-se dizer, tal como aponta Starepravo ⁽¹⁸⁾, que o esporte de alto rendimento estaria em uma situação de dominância, pertencendo à mão direita do Estado, em relação às outras dimensões do esporte (participação e educacional).

Contudo, o que se pode perceber, em termos gerais, é a dificuldade na captação de recursos. Independente da dimensão esportiva, poucos são os projetos que conseguem finan-

ciamento – o que leva à reflexão acerca de quantos dos projetos aprovados efetivamente estão ou estiveram em execução. Desta forma, pode-se inferir que a Lei de Incentivo ao Esporte, na contramão de sua proposta de beneficiar especialmente as dimensões esportivas de participação e educacional, tende a viabilizar grandes projetos esportivos, em detrimento de pequenos projetos. Estes grandes projetos, via de regra, são de alto rendimento ou estão relacionados a instituições de alta relevância social, pois se esbarra no problema da ausência de um habitus esportivo na sociedade brasileira, o que impede a predisposição ao incentivo ao esporte, ainda que este não tenha impacto social ou financeiro.

O próximo passo é analisar cada projeto aprovado e, efetivamente, a que atividades se dedicam – se é que estão em funcionamento.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 05 de outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf>. Acesso em: 20 out. 2012.
2. BRASIL. Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé). Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/L9615consol.htm>>. Acesso em: 05 nov. 2012.
3. BRASIL. Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006 (Lei de Incentivo ao Esporte). Dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências. Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11438.htm>. Acesso em: 05 nov. 2012.
4. BOURDIEU, P. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
5. BOURDIEU. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
6. BERNARDO, E. C.; SILVA, C. S. da; MORAIS, A. M.; COUTINHO, T. de O. Lei de Incentivo ao Esporte (11.438/2006), Estado e Democracia: reflexões sobre a sociedade de classes. In: XVII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, 2011, Porto Alegre, Anais... Porto Alegre: CBCE, 2011, p.1-13.
7. CAPELLA, A. C. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação de políticas públicas. BIB, n. 61, pp.25-52, 2005.
8. DYE, T. R. Policy analysis. Alabama: University of Alabama Press, 1976.
9. FRANÇA JR., N. da R.; FRASSON, A. C. Lei de Incentivo ao Esporte: uma forma de inovação tecnológica na captação de recursos financeiros para o esporte no município de Ponta Grossa - panorama 2000 – 2009. Revista Gestão Industrial, Ponta Grossa, v. 6, n. 3, p. 203-217, 2010.
10. FREY, K. Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Revista Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 21, p. 211-259, jun. 2000.
11. HAM, C.; HILL, M. The policy process in the modern capitalist state. 2. ed. London: Harvester Wheatsheaf, 1993.
12. JENKINS, W.I. Policy analysis. London: Martin Robertson, 1978.
13. MARTINES, I. C. As relações entre as Organizações Não Governamentais e o governo do estado do Paraná no campo esportivo. Dissertação (Mestrado) em Educação Física. Curitiba: UFPR, 2009.
14. MILLS, C. W. A elite do poder. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
15. MINISTÉRIO DO ESPORTE. Lei de Incentivo ao Esporte – Consulta recursos captados. Disponível em: <<http://www.esporte.gov.br/leiIncentivoEsporte/consultaRecursosCaptados.do>>. Acesso em: 27 nov. 2012.
16. MIRANDA, M. N. Aportes teóricos para aplicação da Lei de Incentivo ao Desporto de acordo com a constituição. Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros, Brasília, Ano 1, n. 3, p.16-26, jul./set. 2010.
17. SOUZA, C. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, n.16, pp. 20-45, jun. 2006.
18. STAREPRAVO, F. A. Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil: aproximações, intersecções, rupturas e distanciamentos entre os subcampos político/burocrático e científico/acadêmico. Tese (Doutorado) em Educação Física. Curitiba: UFPR, 2011.
19. WILDAVSKY, A. Speaking truth to power: the art and craft of policy analysis. Boston: Little Brown, 1979.

AUTORES:Ricardo Hugo Gonzalez ¹Ricardo P. Saldanha ²Tainá Meneses Tabosa ¹Marcus L. Lopes Barbosa ²¹ Instituto de Educação Física e Esportes, Universidade Federal do Ceará, Brasil² Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil**Fundamentos técnicos em Basquetebol:**

Estudo comparativo entre sexo e categorias competitivas em jovens praticantes brasileiros

PALAVRAS CHAVE:

Técnica desportiva. Basquetebol. Jovens atletas.

RESUMO

O tema do presente estudo trata do treinamento técnico desportivo no Basquetebol infanto juvenil (13 a 16 anos). O objetivo central é comparar a frequência de treinamento dos principais fundamentos técnicos do basquetebol entre os sexos e as categorias competitivas (infantil: até 14 anos; e infanto-juvenil: até 16 anos). Para tanto, foi aplicado o Inventário do Treino Técnico-desportivo do Basquetebol (ITTB-50), que avalia a frequência de treinamento através de uma escala do tipo Likert. O fundamento que os basquetebolistas da categoria infantil mais treinam é o arremesso, seguido pelo drible, passe, marcação e rebote. Na categoria "infanto-juvenil", o fundamento técnico mais treinado é o arremesso, seguido pelo drible, marcação, passe e rebote. Observou-se diferença significativa ($p < .05$) entre os grupos das categorias nos fundamentos: arremesso, marcação e rebote. Entre os meninos, o fundamento técnico treinado com maior frequência foi o drible seguido, respectivamente, pelo arremesso, passe, marcação e rebote. Entre as meninas, o fundamento técnico mais treinado foi o arremesso seguido, respectivamente pelo drible, passe, marcação e rebote. Não foram identificadas diferenças significativas entre as médias dos fundamentos em relação ao sexo ($p > .05$). Destaca-se que o fundamento técnico do rebote não está tendo a devida atenção dos treinadores.

Technical grounds in Basketball: Comparative study between sex and competitive categories in young Brazilian practitioners

ABSTRACT

The theme of the present study is technical training in sports Basketball children and youth (13-16 years). The main objective is to compare the frequency of training of key technical fundamentals of basketball between the sexes and competitive categories (Children: up to 14 years, and Children and Youth: up to 16 years). For this, we used the Inventory of Technical Training's sporting Basketball (ITTB-50), which assesses the frequency of training through a Likert scale. The plea that the child category more basketball training is the shot, followed by Dribbling, Passing, Marking and rebound. A significant difference ($p < 0.05$) between groups of categories in the basics: throwing, marking and rebound. Among boys, the technical foundation trained with the highest frequency was Dribbling followed respectively by the shot, pass, rebound and Marking. Among girls, the most trained technician plea was Shooting followed respectively by Dribbling, Passing, Marking and rebound. No significant differences were found between the means of the fundamentals in relation to gender ($p > 0.05$). Noteworthy is the technical foundation of the rebound is not getting enough attention from coaches.

KEY WORDS:

Sport skills. Basketball. Youth athletes.

INTRODUÇÃO

O tema do presente estudo situa-se na área do treinamento técnico-desportivo de basquetebol infante-juvenil (faixa etária dos 13 aos 16 anos). Mais especificamente, o estudo pretende investigar se esses jovens atletas treinam frequentemente os principais fundamentos técnicos do esporte, a saber: Arremesso, Drible, Passe, Marcação, e Rebote. Isso porque, para essa fase de formação do atleta de basquetebol recomenda-se que os jovens treinem com frequência similar os principais fundamentos técnicos do esporte. Dessa forma, não ocorreria a especialização precoce e alguns fundamentos técnicos em detrimento da formação geral.

Na realidade, não se pode conceber que um jovem atleta de basquetebol de 13 anos, por exemplo, se especialize na posição de "pivô" por ser mais alto que os demais colegas e, por essa razão, comece a treinar apenas os exigidos nesta posição. O maior problema reside no fato de que, se esse atleta diminuir seu ritmo de crescimento em relação à altura e estatura poderá ser obrigado a migrar da posição de "pivô" para outra que não exija tais características antropométricas. Essa situação poderá levar o atleta ao abandono do basquetebol, tendo em vista que suas limitações técnicas não permitirão a melhor performance em outras posições técnico-táticas exigidas no esporte. A literatura especializada em basquetebol sugere que os atletas em formação tenham vivências técnico-táticas em todas as funções para, posteriormente, especializar-se numa função específica, de acordo com seu talento e disponibilidade ^{5, 6, 7, 9, 16}.

Nesse contexto, emergem algumas questões norteadoras dessa pesquisa: (1) Quando deve começar a especialização técnico-tática no basquetebol? (2) Em que período da formação do jovem atleta de basquetebol é preciso especializá-lo numa função técnico-tática e, por conseguinte, aumentar a frequência de treinamento de alguns fundamentos técnicos em detrimento de outros? (3) Qual o compromisso da fase de formação infante-juvenil senão cumprir seu papel na formação ampla e irrestrita no aprendizado e desenvolvimento dos fundamentos técnicos do esporte?

Sabe-se que para responder essas questões é preciso obter várias outras informações sobre o treinamento, além da frequência que ocorre os exercícios dos fundamentos técnicos. No entanto, é preciso efetuar um primeiro passo no sentido da obtenção de alguns dados de caráter científico para contribuir com o trabalho de profissionais do esporte, principalmente, os pesquisadores na área de Pedagogia do Treinamento Desportivo e os treinadores que atuam diariamente na quadra junto com os jovens.

Tendo em vista a carência de estudos sobre a formação técnico-desportiva de atletas de basquetebol, o objetivo central dessa pesquisa é comparar – a partir de um estudo descritivo-exploratório sobre a frequência de treinamento dos fundamentos técnicos – as diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,05$) entre os "sexos" e as categorias (infante: até 14 anos); e (infante-juvenil: até 16 anos).

Obviamente que se pretende conferir ao treinamento dos fundamentos técnico-desportivos, em suas diversas categorias, uma lógica de atuação mais consistente em sua estrutura evolutiva orientada para longos anos. E, por consequência, seguir ao encontro de novas perspectivas pedagógicas para esse grupo de jovens atletas, contribuindo, assim, para o avanço da pedagogia do treinamento técnico-desportivo como área do conhecimento.

MATERIAL E MÉTODOS

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, que pretende examinar comparações entre variáveis, bem como gerar predições²¹.

POPULAÇÃO E AMOSTRA

A pesquisa contou com a participação de 562 atletas de basquetebol de ambos os sexos (masc. 289; fem. 273) – faixa etária de 13 a 16 anos –, que participam de competições regionais (escolares e federadas) em duas categorias oficializadas pelas instituições – infante: até 14 anos (304); infante-juvenil: até 16 anos (258). A amostra foi escolhida pelos critérios de disponibilidade e acessibilidade ¹³.

INSTRUMENTO

Para a coleta de dados foi utilizado o "Inventário de Treinamento Técnico-desportivo do Basquetebol" (ITT-50)¹⁰. O ITTB-50 pretende verificar a frequência do treino dos cinco principais fundamentos técnicos do basquetebol: Drible (ex: drible em velocidade com mão direita); Passe (ex: passe de peito sem oposição); Arremesso (ex: lances livres); Rebote (ex: antecipação e bloqueio defensivo); Marcação (ex: defesa do jogador com bola). Trata-se de 50 itens agrupados em dez blocos cinco itens. As respostas aos itens do ITTB-50 são dadas conforme uma escala bidirecional, de tipo Likert, graduada em cinco pontos, indo de "isto treino pouquíssimo" (1) a "isto treino muitíssimo" (5). Cada fundamento é analisado separadamente, mas um resultado total também pode ser obtido. Considerando que todos os fundamentos técnico-desportivos têm o mesmo número de questões, os escores obtidos em cada fundamento são comparáveis. Se o escore bruto for elevado em qualquer um dos fundamentos ou na escala total, indica o alto grau de treinamento técnico do basquetebol.

A confiabilidade (fidedignidade) dessa medida, para os atletas desse estudo, foi determinada pelo viés da consistência interna. Assim, o coeficiente *Alpha Cronbach* obtido para a escala total foi de 0,931. Teve-se o cuidado de avaliar a fidedignidade para cada fundamento, individualmente: Drible (0,852), Passe (0,745), Arremesso (0,715), Rebote (0,806), Marcação (0,800). Esses resultados demonstram escore significativamente satisfatório, podendo ser interpretado de forma altamente positiva: trata-se de instrumento preciso de medida da frequência do treinamento técnico-desportivo dos fundamentos do basquetebol.

PROCEDIMENTOS

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi submetido à análise do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e aprovado sob o número 2007720. Neste sentido, as questões éticas da pesquisa foram respeitadas no presente estudo. Assim, procedeu-se a aplicação do ITTB-50 – individualmente ou em pequenos grupos – no ambiente de treinamento e nos intervalos de competições. O tempo utilizado para aplicação foi de aproximadamente 20 minutos. Os dados colhidos foram digitados e analisados na planilha eletrônica SPSS (versão 15.0 para Windows).

RESULTADOS

Para responder adequadamente a questão central dessa pesquisa, procedeu-se à exploração dos escores obtidos pelo ITTB-50, segundo princípios norteadores comumente aceitos na literatura especializada ^{1, 2, 17, 18, 20}. Assim, segue-se a apresentação dos resultados das estatísticas descritivas e, das comparações das médias conforme a “categoria” e o “sexo”.

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A fim de descrevermos os resultados obtidos, apresentaremos as estatísticas de tendência central (média, mediana, média aparada a 5% e a moda); de dispersão (desvio-padrão e amplitude total); e de distribuição da amostra (normalidade, assimetria e achatamento). Como se pode observar na Tabela 1, os índices obtidos nas médias dos fundamentos técnicos do basquetebol variaram relativamente pouco, indo de 30,01 a 36,91.

TABELA 1 — Estatísticas de Tendência Central, de Dispersão e Distribuição para as variáveis sexo e categorias.

CATEGORIAS	TENDÊNCIA CENTRAL E NÃO CENTRAL					NORMALIDADE			ASSIMETRIA	ACHATAMENTO	
	$\bar{X}_{(DP)}$	MÍNIMO/MÁXIMO	M _{ED}	TRIMED 5%	M _{OD}	K-S	GL	SIG	SKEWNESS /EP _s	KURTOSIS /EP _k	
DRIBLE	MASC.	35,68 _(7,89)	10 - 50	37,0	35,91	38	0,072	289	0,001	-2,96	-0,63
	FEM.	35,30 _(7,19)	10 - 50	36,0	35,49	34	0,076	273	0,001	-2,85	0,29
	INFANTIL	35,05 _(7,60)	10 - 50	36	35,27	34	0,078	304	0,000	-3,00	-0,76
	INFANTO	36,01 _(7,48)	10 - 50	36	36,24	34	0,060	258	0,024	-2,69	0,42

CATEGORIAS	TENDÊNCIA CENTRAL E NÃO CENTRAL					NORMALIDADE			ASSIMETRIA	ACHATAMENTO	
	$\bar{X}_{(DP)}$	MÍNIMO/MÁXIMO	M _{ED}	TRIMED 5%	M _{OD}	K-S	GL	SIG	SKEWNESS /EP _s	KURTOSIS /EP _k	
PASSE	MASC.	34,56 _(6,50)	13 - 50	34,0	34,53	34	0,053	289	0,046	-0,05	-0,86
	FEM.	35,06 _(5,43)	17 - 50	35,0	35,16	33	0,077	273	0,000	-1,71	1,37
	INFANTIL	34,37 _(6,24)	13 - 50	34,0	34,36	33	0,052	304	0,048	-0,30	-0,05
ARREMESSO	MASC.	35,54 _(5,76)	19 - 50	35,0	35,53	34	0,045	289	0,200	0,11	-1,08
	FEM.	36,38 _(6,20)	19 - 50	37,0	36,52	36	0,076	273	0,001	-2,36	-1,12
	INFANTIL	35,13 _(5,89)	19 - 50	36,0	35,24	38	0,065	304	0,003	-1,88	-0,92
REBOTE	MASC.	36,91 _(5,97)	23 - 50	37,0	36,94	36	0,070	258	0,004	-0,48	-2,09
	FEM.	31,44 _(7,57)	12 - 50	32,0	31,49	32	0,055	289	0,034	-1,00	-1,34
	INFANTIL	30,92 _(6,93)	10 - 50	34,0	31,03	31	0,059	273	0,024	-1,48	-0,70
MARCAÇÃO	MASC.	30,01 _(7,05)	12 - 50	31,0	30,01	32	0,062	304	0,006	-0,55	-0,60
	FEM.	32,58 _(7,28)	10 - 50	33,0	32,76	30	0,065	258	0,010	-2,07	-0,89
	INFANTIL	34,23 _(7,13)	15 - 50	34,0	34,28	34	0,061	289	0,011	-0,88	-1,86
MARCACÃO	MASC.	34,68 _(7,01)	11 - 49	36,0	34,86	36	0,077	273	0,001	-3,00	-0,55
	FEM.	33,05 _(6,85)	15 - 49	33,0	33,13	31	0,070	304	0,001	-1,22	-2,24
	INFANTO	36,10 _(6,98)	11 - 50	36,5	36,29	36	0,065	258	0,010	-3,07	0,37

Em todos os casos foram observadas medianas com valores nominais muito próximos às médias. A média aparada a 5% em todos os fundamentos técnicos apresentou valores nominais muito próximos à média dos respectivos fundamentos. Esse fato sugere que os casos extremos não estão afetando as médias dos fundamentos técnicos. Conforme o esperado, os cinco fundamentos técnicos do basquetebol apresentaram distribuição com apenas uma moda. Igualmente, no caso das modas, não houve um grande afastamento entre os valores nominais das modas e os valores nominais das médias. A proximidade dos valores nominais das estatísticas de tendência central sugere tratar-se de distribuições normais (o que será testado logo a seguir).

Foram testados os índices de normalidade da distribuição dos fundamentos técnicos do basquetebol por meio do cálculo Kolmogorov-Smirnov ($p > 0,05$), com correção Lilliefors. Seus resultados indicam que de forma geral as distribuições de dados nos subgrupos não aderem à normalidade ($p < 0,05$).

COMPARAÇÕES DE MÉDIAS

Concluídas as análises descritivas, com o propósito verificar quais são as semelhanças e diferenças estatísticas ($p < 0,05$) entre as freqüências de treino dos fundamentos técnicos do basquetebol em praticantes de ambos os sexos das duas categorias: “infantil e infanto-juvenil”, serão conduzidas análises comparativas entre as freqüências de treinamento dos fundamentos técnicos do basquetebol, em cada um destes grupos. Considerando os resultados obtidos nas análises descritivas, conduziu-se um teste t pareado em cada subgrupo da amostra. A Tabela 2 apresentara estes resultados.

TABELA 2 — Comparações entre dimensões, intra-categoria (infantil e infanto-juvenil) e intra-sexo (masculino e feminino)

CATEGORIAS	DIMENSÕES PAREADAS	t	GL	p	
INFANTIL	DRIBLE – PASSE	2,35	303	0,019	
	DRIBLE – ARREMESSO	-0,20	303	0,838	
	DRIBLE – REBOTE	11,00	303	0,000	
	DRIBLE – MARCAÇÃO	4,99	303	0,000	
	PASSE – ARREMESSO	-2,34	303	0,020	
	PASSE – REBOTE	11,00	303	0,000	
	PASSE – MARCAÇÃO	3,60	303	0,000	
	ARREMESSO – REBOTE	14,89	303	0,000	
	ARREMESSO – MARCAÇÃO	6,47	303	0,000	
	REBOTE – MARCAÇÃO	-10,37	303	0,000	
	INFANTO-JUVENIL	DRIBLE – PASSE	2,02	257	0,044
		DRIBLE – ARREMESSO	-2,34	257	0,020
DRIBLE – REBOTE		6,47	257	0,000	
DRIBLE – MARCAÇÃO		-0,18	257	0,853	
PASSE – ARREMESSO		-4,95	257	0,000	
PASSE – REBOTE		6,56	257	0,000	
PASSE – MARCAÇÃO		-2,02	257	0,045	
ARREMESSO – REBOTE		11,62	257	0,000	
ARREMESSO – MARCAÇÃO		2,18	257	0,030	
REBOTE – MARCAÇÃO		-11,15	257	0,000	

CATEGORIAS	DIMENSÕES PAREADAS	t	GL	p	
MASCULINO	DRIBLE – PASSE	3,76	288	0,000	
	DRIBLE – ARREMESSO	0,37	288	0,711	
	DRIBLE – REBOTE	8,22	288	0,000	
	DRIBLE – MARCAÇÃO	3,20	288	0,001	
	PASSE – ARREMESSO	-3,15	288	0,002	
	PASSE – REBOTE	7,43	288	0,000	
	PASSE – MARCAÇÃO	0,85	288	0,393	
	ARREMESSO – REBOTE	11,75	288	0,000	
	ARREMESSO – MARCAÇÃO	3,79	288	0,000	
	REBOTE – MARCAÇÃO	-8,90	288	0,000	
	FEMININO	DRIBLE – PASSE	0,72	272	0,471
		DRIBLE – ARREMESSO	-2,85	272	0,005
DRIBLE – REBOTE		9,34	272	0,000	
DRIBLE – MARCAÇÃO		1,43	272	0,153	
PASSE – ARREMESSO		-3,86	272	0,000	
PASSE – REBOTE		10,49	272	0,000	
PASSE – MARCAÇÃO		0,97	272	0,331	
ARREMESSO – REBOTE		15,01	272	0,000	
ARREMESSO – MARCAÇÃO		4,90	272	0,000	
REBOTE – MARCAÇÃO		-12,95	272	0,000	

Os resultados demonstram que os fundamentos técnicos treinados por basquetebolistas da categoria “infantil” tem sua ordenação da seguinte maneira: em primeiro, “Arremesso e Drible”, formando um grupo estatisticamente ($p > 0,05$) indissociáveis, seguido individualmente por Passe, Marcação e Rebote, todos apresentando diferenças significativas ($p < 0,05$) entre si. Entre os basquetebolistas da categoria “infanto-juvenil” obteve um grupo estatisticamente indissociáveis ($p > 0,05$) formado pelos fundamentos “Marcação e Drible”, todos as outras comparações apresentaram diferenças significativas ($p < 0,05$).

Quanto aos sexos, os resultados obtidos indicam que para os basquetebolistas do sexo masculino, há três grupos estatisticamente diferentes entre si. Em primeiro, “Drible e Arremesso”, formam um grupo indissociável estatisticamente ($p > 0,05$), segue-se a eles

outro grupo indissociável estatisticamente ($p > 0,05$) formado pelos fundamentos técnicos “Passe e Marcação”, finalmente, o fundamento Rebote.

Entre as basquetebolistas do sexo feminino, há igualmente três comparações não estatisticamente diferentes entre si ($p > 0,05$), formado pelos fundamentos “Drible e Passe”, “Drible e Rebote” e “Passe e Marcação”. Todas as outras comparações apresentaram diferenças significativas ($p < 0,05$).

Uma vez realizadas as comparações intra-grupos, cabe agora realizar as comparações entre grupos (por sexo e categoria). Quanto às comparações entre categorias, antes de proceder às comparações propriamente ditas, a homogeneidade das variâncias foi verificada (ver Tabela 3) através do Teste F de Levene. Levando-se em conta estes resultados, conduziu-se um teste t para amostras independentes. Esta análise permitiu testar possíveis diferenças entre o treinamento dos fundamentos técnicos do basquetebol entre basquetebolistas do das categorias “Infantil” e “Infanto-juvenil”. A tabela 4 apresenta os resultados.

TABELA 3 — Comparação entre as médias das dimensões por “categoria”.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS	F _{LEVENE}	SIG.	t	GL	SIG.
DRIBLE	0,57	0,450	-1,503	560	0,133
PASSE	2,82	0,093	-1,864	560	0,063
ARREMESSO	0,38	0,537	-3,538	560	0,000
REBOTE	0,66	0,414	-4,237	560	0,000
DEFESA	0,24	0,619	-5,271	560	0,000

Os resultados obtidos indicam que os fundamentos técnicos Arremesso, Rebote e Defesa apresentaram diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,05$) entre os atletas de basquetebol das categorias “infantil” e “infanto-juvenil”. Destaca-se que, conforme o resultado e a verificação dos valores nominais obtidos, a categoria infanto-juvenil prevalece com o valor maior no que diz respeito aos fundamentos supracitados. Os demais fundamentos (Passe e Drible) são treinados em ambas as categorias com a mesma frequência.

Quanto às comparações entre sexos, antes de proceder às comparações propriamente ditas, a homogeneidade das variâncias foi verificada (ver Tabela 3) através do Teste F de Levene. Levando-se em conta estes resultados, conduziu-se um teste t para amostras independentes. Esta análise permitiu testar possíveis diferenças entre o treinamento dos fundamentos técnicos do basquetebol entre os atletas do sexo masculino e feminino. A tabela 4 apresenta os resultados.

TABELA 4 — Comparação entre as médias dos fundamentos técnicos por “sexo”

FUNDAMENTOS TÉCNICOS	F _{LEVENE}	SIG.	t	GL	SIG.
DRIBLE	3,56	0,060	0,58	560,00	0,55
ARREMESSO	1,37	0,241	-1,65	560,00	0,09
PASSE	12,85	0,000	-1,00	551,82	0,31
REBOTE	2,52	0,113	0,85	560,00	0,39
DEFESA	0,227	0,634	-0,75	560,00	0,44

Considerando os resultados obtidos, parece não haver diferenças significativas ($p > 0,05$) entre os escores relativos à frequência de treinamento dos fundamentos técnicos entre atletas de basquetebol do sexo masculino e feminino. Ainda assim, cabe ressaltar que embora não existam diferenças significativas, há diferenças nominais que fornecem tendências interessantes e que deveriam ser levadas em consideração quando do planejamento e condução de programa de treinamento técnico-desportivo.

DISCUSSÃO

Inicialmente, é importante destacar que se justifica plenamente o fato de ser o Arremesso o fundamento técnico mais treinado na amostra geral, pois isso vai ao encontro do que se observa na prática dessa modalidade: os técnicos de equipes adultas e técnicos de categorias formativas utilizam grande parte do tempo do treino com exercícios de arremesso, principalmente, de média e longa distâncias. A eficácia no arremesso de três pontos cresce em termos percentuais, à medida que aumenta a faixa etária dos atletas¹⁵. Atualmente, o Arremesso se destaca pela eficiência no combate a sistemas defensivos compostos por atletas de grande porte físico.

Mais especificamente em relação aos Arremessos de lances livres, o que se observa na prática é que esse fundamento se torna decisivo, principalmente, em jogos em que ocorrem muitas faltas. Entretanto, a prática mostra que, como qualquer outro fundamento, para que o arremesso seja positivo para a equipe, alguns aspectos devem ser considerados: a distância do defensor e dos colegas da equipe na quadra, a possibilidade de rebote, o momento da partida, a seqüência de acertos, a pressão da torcida, entre outros. Por isso, é indiscutível a importância do Arremesso. Esse fundamento, se bem executado tecnicamente, pode compensar até mesmo outras deficiências apresentadas pelo atleta em quadra. Por esse motivo, justifica-se o treinamento intensivo desse fundamento²².

Se considerarmos o controle da variável “sexo”, percebe-se que embora se encontre diferenças significativas ($p < 0,05$) entre meninos e meninas – conforme os resultados apresentados – isso está de acordo com os resultados obtidos no estudo de Fernandes ⁸, no qual o autor também não encontrou diferenças significativas quanto à aprendizagem dos fundamentos do basquetebol entre os sexos. Estes resultados são similares aos encontrados em nosso estudo.

Muitas equipes infantis e infanto-juvenis são treinadas pelos mesmos técnicos, embora em grupos diferentes, divididos segundo o sexo e as idades. Este elemento poderia explicar os valores obtidos em nosso estudo em relação ao sexo masculino e feminino. É comum, no contexto esportivo, que as crianças e adolescentes sejam divididas em grupos de acordo com suas competências ¹². Assim, é possível formar um grupo dos mais habilidosos e outro dos menos capazes; outra forma seria distribuir os meninos e meninas em grupos distintos. Sabe-se que antes da puberdade, meninos e meninas podem ter um rendimento similar na aprendizagem e execução de habilidades esportivas. Esta diferença de comportamento em relação aos gêneros deve-se mais a questões culturais e históricas que biológicas. Alguns pais aceitam que seus filhos(as) pratiquem esportes; no entanto, apresentam-se inflexíveis a que meninas pratiquem da mesma forma certas modalidades que meninos ¹².

A prática do basquetebol infanto-juvenil vem se tornando cada vez mais popular no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos a participação de garotas no basquetebol juvenil ultrapassou pela primeira vez todos os outros esportes ¹⁹. No Brasil, o basquete feminino também vem sendo destaque em nível internacional nos últimos dez anos. Nas categorias formativas, desde junho de 1997, a CBB (Confederação Brasileira de Basquetebol) realizou 141 Campeonatos Brasileiros de base (cadete, juvenil, Sub-20, Sub-21 e Sub-22) com a participação de mais de doze mil atletas, de 15 a 22 anos, representando as 27 federações filiadas³. Essa realidade no âmbito do basquetebol infanto-juvenil exige reflexões e análises cuidadosas em relação ao tratamento das diferenças no treinamento técnico-desportivo no basquetebol. Se considerarmos o estado de Santa Catarina – local onde foi realizada a coleta de dados dessa pesquisa – o basquetebol nas categorias infantil (13 e 14 anos) e infanto-juvenil (15 e 16 anos), apresenta um número significativo de participantes. Por esta razão, em nossa amostra foi possível aplicar o inventário em 286 atletas masculinos e 273 atletas femininos, o que representa um valor nominal satisfatório de ambos os sexos.

Com relação à variável “categoria”, sabe-se que o início da formação especializada no domínio técnico somente se efetuará a partir da categoria infantil. A organização sistemática dos conteúdos deve estar de acordo com os objetivos específicos e direção metodológica estabelecida para cada uma das etapas¹¹. Nesse sentido, o início da formação especializada no domínio técnico só se efetuará a partir da categoria infantil. Nesse estudo foi constatado que os fundamentos que os atletas de basquetebol da categoria infantil mais treinam são “Arremesso e Drible” formado por um grupo indissociável estatisticamente ($p > 0,05$).

Isso poderia estar indicando uma especialização destes dois fundamentos ofensivos em relação aos fundamentos “Passe, Marcação e Rebote”. Na categoria infantil, deveria começar a aprimorar os fundamentos específicos do basquetebol, porém, sem definir posições específicas por exemplo: como armadores, laterais ou pivôs ⁴. É comum no basquetebol, ver crianças e adolescentes, as quais pela estatura, jogam desde cedo como pivô e têm restringidas as possibilidades de desenvolverem outras habilidades não exigidas nessa posição, mas necessárias para um armador ou lateral ¹². Durante o treino todos os atletas deveriam trabalhar todos os fundamentos ofensivos e defensivos, nos quais os atletas se posicionam de frente ou de costas para a cesta. Durante as partidas as posições ou funções na quadra deveriam ser distribuídas segundo a aptidão dos atletas em realizá-las.

Já, na categoria “infanto-juvenil” o fundamento técnico mais treinado é o Arremesso, seguido pela Marcação e Drible indissociáveis estatisticamente ($p < 0,05$), seguidos pelo Passe e Rebote. O resultado encontrado no nosso estudo vem ao encontro da literatura específica da modalidade, na qual afirma: a aprendizagem e o desenvolvimento dos fundamentos técnico-desportivos fazem parte de um processo de aperfeiçoamento de gestos motores amplos e variados, que são executados livremente pelas crianças e adolescentes nos jogos próprios destas idades ⁷.

Para esse autor, o técnico deve se apoiar numa correta metodologia que permita obter os resultados desejados. Dessa forma, será possível transitar entre cada uma das três fases propostas pelos princípios de treinamento desportivo: aprendizagem inicial, aperfeiçoamento, e consolidação das categorias do movimento (habilidade, hábito motor e destreza). Salienta-se que é preciso, sobretudo, observar rigorosamente as características individuais do potencial a desenvolver.

Nesse sentido, os fundamentos técnicos do basquetebol nas categorias infantil e infanto-juvenil podem ser treinados com a utilização de três métodos ¹⁴. O método de ensino integral das ações motoras técnicas utilizando-se de exercícios e jogos de forma global; o método de ensino analítico-sintético, em que o ensino da técnica é realizado por partes; e o método situacional ou situações de jogo em 2x2; 3x3, 2x1, 3x2. No entanto, o autor acrescenta que tais métodos ainda são muito discutidos na literatura especializada do treinamento desportivo, especialmente nos Jogos Desportivos Coletivos. Na realidade, os métodos que estimulam a criatividade são importantes e devem ser utilizados pelos professores e técnicos para propiciar aos atletas maior número de informações por meio de práticas, evitando, assim, as ações mecanizadas.

Nesta fase, professores e técnicos deverão estar atentos às diferenças no desempenho devido ao estágio diferenciado de crescimento de cada atleta, já que alguns já se encontram no início da puberdade. Outros poderão estar passando por um período rápido de crescimento, o que explicaria a dificuldade de coordenar os movimentos em determinados exercícios ⁹. Nesse ciclo, os treinos, normalmente, são realizados três ou quatro vezes por semana – com carga horária diária de 1h 30min – distribuídas entre parte técnica e tática.

O técnico deve estar atento ao fato de que nem todos os atletas assimilam a técnica correta no mesmo ritmo. Por isso, muitas vezes, é preciso compor vários grupos de trabalho com conteúdos diferenciados para poder atender diretamente e de forma diferenciada aos que mais precisam. O tempo destinado à aprendizagem de cada elemento depende do tempo estimado para os atletas elaborarem o hábito motor; no entanto, essa é uma tarefa interminável, pois após superar a etapa de iniciação, segue a etapa de especialização, aperfeiçoamento no rumo da perfeição, que como se sabe jamais poderá ser atingido na sua plenitude.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação dos resultados e as discussões estabelecidas nesse estudo permitiram tecer algumas considerações, que têm como principal objetivo trazer algumas contribuições para a prática do treinamento técnico-desportivo de basquetebol. Conclui-se que a ordem seqüencial da frequência de treinamento dos fundamentos técnico-desportivos – da maior para a menor frequência – é iniciada por dois grupos estatisticamente indissociáveis ($p > 0,05$): “Arremesso e Drible”, “Passe e Marcação”, seguidos pelo Rebote. Esse resultado traz algumas preocupações, principalmente, pelo fato de que o Rebote foi praticamente esquecido em último lugar. Trata-se de um dos fundamentos técnicos mais importantes do basquetebol pela importância que exerce na retomada da posse de bola.

Outra conclusão relevante desse estudo diz respeito a variável “sexo” controlada: constatou-se que entre os meninos, o fundamento técnico treinado com maior frequência é o par “Arremesso e Drible”, seguido pelo par “Passe e Marcação” (ambos indissociáveis estatisticamente; $p > 0,05$), seguidos do Rebote. Entre as meninas, o fundamento técnico mais treinado foi o Arremesso, seguido pelos pares “Drible e Passe” e “Passe e Marcação” (indissociáveis estatisticamente; $p > 0,05$) e, finalmente, o Rebote. Mais um vez, a constatação mais relevante é a posição que o Rebote assume na hierarquia das prioridades do treino técnico-desportivo do basquetebol. Essa constatação leva a crer que não é justificável qualquer tipo de cobrança do treinador quando o atleta não vence a disputa do Rebote, pois, de fato, os atletas – tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino – não estão sendo preparados para corresponder as melhores expectativas.

Quando a variável “categoria” foi controlada, foi possível constatar que o fundamento que os jovens atletas da categoria infantil (13 e 14 anos) mais treinam é “Arremesso e Drible” formado por um grupo indissociável estatisticamente ($p > 0,05$), seguido pelo Passe, Marcação e Rebote. Na categoria “infanto-juvenil” (15 e 16 anos), o fundamento técnico mais treinado é o Arremesso, seguido pela “Marcação e Drible” (indissociáveis estatisticamente; $p > 0,05$) e, depois, seguidos pelo Passe e pelo Rebote. No entanto, verificou-se no estudo comparativo que o Arremesso, Rebote e Marcação são significativamente ($p > 0,05$) mais treinados pelos atletas infanto-juvenis (15 e 16 anos). Nessa fase, é perfeitamente

explicável que a Marcação e o Rebote assumam seus papéis relevantes na formação técnico-desportiva do jovem, apesar do fato de que nada explica as razões pelas quais esses fundamentos não são mais treinados na categoria infantil (até 14 anos).

Obviamente que esses resultados devem ser interpretados com certo cuidado, já que se trata de um primeiro estudo usando esta estratégia de avaliação da frequência do treinamento dos fundamentos técnico-desportivos do basquetebol. Entretanto, acredita-se que os resultados obtidos apresentem importantes avanços na área da pedagogia do esporte e, particularmente, na organização e estruturação do treinamento técnico-desportivo no basquetebol infanto-juvenil. Outras estratégias, tais como observação, filmagem, entrevistas com os treinadores, entre outros, não devem ser preteridos e, possivelmente, devam ser utilizados em conjunto com ITTB-50. Estudos futuros poderiam associar essas diferentes estratégias de medidas da frequência de treinamentos dos fundamentos técnico-desportivos do basquetebol, de forma a aprofundar o conhecimento na área e melhor conhecer as potencialidades e deficiências do ITTB-50. Uma boa alternativa, poderia ser, uma análise dos métodos utilizados durante os treinos.

REFERÊNCIAS

1. Bisquera, R.. Introducción a la estadística aplicada a la investigación educativa: un enfoque informático con los paquetes BMDP y SPSS. Barcelona: PPU, 1987.
2. Bryman, A.; Cramer, D. Quantitative data analysis with SPSS release 8 for Windows: a guide for social scientists. New York: Routledge, 1999
3. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB). Seleções Brasileiras de Base. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em : <http://www.cbb.com.br>. Acesso em: 10 de janeiro de 2008.
4. CLARET, J. Aspectos técnicos que no debemos olvidar en la enseñanza de jugadores jóvenes. " Jornades Bàsquet Jove – l'hospitalet". Barcelona, 2005.
5. DE ROSE JUNIOR, D. Modalidades esportivas coletivas: o basquetebol. In: DE ROSE JR. (Org.) Modalidades esportivas coletivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v 1, p 113-127. 2006.
6. DE ROSE JUNIOR, D.; TRICOLI, V. .Basquetebol: conceitos e abordagens gerais. In: De ROSE JR, D.(Ed). Basquetebol: uma visão integrada entre a ciência e a prática. São Paulo: Manole, p 01-14. 2005.
7. ESPER DI CESARE, P.A. Estratégias de intervención pedagógica-didática en el proceso de enseñanza-aprendizaje del baloncesto em edades formativas. Baloncesto formativo em lar red. Buenos Aires, 2006. Disponível em <http: www.baloncestoformativo.com.ar>. Acesso em 10 de julho de 2007.
8. FERNANDES, F. La Enseñanza del Deporte con Diferentes Programas: Técnico, Táctico y Técnico-Táctico. Baloncesto formativo em lar red Buenos Aires. Disponível em <http: www.baloncestoformativo.com.ar>. Acesso em 11 de novembro de 2007.
9. FERREIRA, M.C.; MARKUNAS, M.; NASCIMENTO, P.R.. A prática na formação de atletas no basquetebol feminino.In: De ROSE JR, D.; TRICOLI, V. Basquetebol: uma visão integrada entre ciência e prática. São Paulo: Manole, p 31-62. 2005.
10. GONZALEZ, R.H.; BALBINOTTI, C.A.A; BALBINOTTI, M.A.A; BARBOSA, M.; ORTIZ FERREIRA, A. Estudo da validade fatorial confirmatória do treino técnico desportivo do basquetebol (ITTb-50). Coleção Pesquisa em Educação Física, V.6, no. 2 , p 89-94. 2007.
11. GRAÇA, A; OLIVIERA, J. O ensino dos jogos desportivos. Porto: FCDEF-UP, 1998. 244p.
12. KORSAKAS, P. O esporte infantil: as possibilidades de uma prática educativa. In: DE ROSE JR., Esporte e Atividade Física na Infância e na Adolescência: uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, p 39-49. 2002.
13. MAGUIRE, T.; ROGERS W. Proposed solutions for non randomness in educational research. Canadian Journal of Education, v. 14, n. 2, p. 170-181, 1989.
14. OLIVEIRA, V. ; PAES, R.R. A pedagogia do esporte repensando o treinamento técnico-tático nos jogos desportivos coletivos. In: PAES, R.R.; BALBINO, H.F. Pedagogia do Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p 64-77. 2005.
15. ORTEGA,E.; FERNÁNDES, R.; GÓMES, M.A; LORENZO, A.; IBÁÑEZ, S.J.; SAMPAIO, J. Análisis de las variables que anteceden al lanzamiento de 3 puntos en baloncesto de alto rendimiento y la repercusión en su eficacia. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Vol 7 supl. 1 . p.35-36. 2007.
16. PAES, Roberto Rodrigues. Educação Física no Ensino Superior – Basquetebol. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2012
17. Pestana, M. H.; Gageiro, J. G. Análise de dados para ciências sociais: a complementaridade do SPSS (3ª Ed.). Lisboa: Edições Silabo, 2003.
18. Reis, E. Estatística descritiva. Lisboa: Edição Silabo, 2000.
19. RYAN, s.W. Basquete. In: COMISSÃO MÉDICA DO COI. Mulheres no Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p 451-459, 2004.
20. Sirkin, R. M. Statistics for the Social Sciences. London: Sage Publications, 1999.
21. THOMAS, J.; NELSON, J. Métodos de Pesquisa em Atividades Físicas. 3ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
22. WISSEL, H. Baloncesto, aprender y progresar. Barcelona: Paidotribo, 2006. 232p.

AUTORES:

Eliza Lins Donha ¹
Fernando M. Mezzadri ¹
Ana Paula Cabral Bonin ¹
Natasha Santos ¹

¹ Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, Brasil

Financiamento público privado da Copa do Mundo de Futebol de 2014: O caso do estádio Joaquim Américo

5529

PALAVRAS CHAVE:

Futebol. Financiamento. Copa do Mundo 2014.

RESUMO

Com a escolha do Brasil como sede da copa de 2014, doze cidades foram selecionadas para sediar os jogos e, em cada uma dessas, foi escolhido um estádio, que sediará os jogos do evento. Desses doze estádios contemplados, nove são públicos e terão financiamento público para suas reformas e adequação ao caderno de encargos da FIFA; os demais estádios são particulares e terão financiamento de uma parceria público-privada. Portanto, este artigo se propõe a verificar a natureza do financiamento da reforma e adequação do estádio Joaquim Américo, do Clube Atlético Paranaense, sendo um dos estádios particulares escolhidos. Para atingirmos o objetivo, utilizamos um levantamento bibliográfico relacionado ao assunto. Nesse levantamento, escolhemos os documentos oficiais, leis, decretos e livros, na tentativa de esclarecer essa parceria público-privada de financiamento. Também utilizaremos como fonte secundária reportagens do jornal Gazeta do Povo *on-line*, publicadas desde a escolha do estádio até março de 2013. Reportagens estas que foram utilizadas como apoio na discussão dos documentos oficiais, que são as fontes primárias deste trabalho.

Correspondência: Eliza Lins Donha. Universidade Federal do Paraná — Curitiba, Brasil.

Private public funding of the 2014 Soccer World Cup: The case of the stadium Joaquim Américo

ABSTRACT

Since Brazil was chosen to host the 2014 World Cup, twelve cities were chosen to welcome the games and, each one of them had selected a stadium in which the event games will take place. Nine of the twelve contemplate stadiums are public and are going to use public financing for their reforms and adjustments to the FIFA specifications the other ones are private and will fund themselves through a private-public partnership. Therefore, this study proposes to verify the nature of the funding used at the reform and adjustments of one of these stadiums, the Joaquim Américo, Clube Atlético Paranaense's Arena, which is one of the particular chosen. To achieve this aim a literature related to the subject was used, including official documents, laws, decrees and books, in an attempt to clarify this private-public partnership funding. As a secondary source, reports of the local online journal, Gazeta do Povo, published since the stadium was elected until March 2013, will be used as support for the discussion of the official documents, which are the primary source option.

KEY WORDS:

Soccer. Funding. World Cup 2014.

INTRODUÇÃO

A realização dos megaeventos esportivos tem sido uma estratégia que alguns países têm adotado para a atração de investimentos e de atenção internacional; com isso, os possíveis benefícios econômicos e sociais destes megaeventos são alguns dos argumentos utilizados para justificar esforços e gastos, públicos e privados, para promover estes eventos. Um estudo encomendado pelo Ministério do Esporte calcula que o impacto econômico dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, será de R\$ 22 bilhões até 2016; e, no período pós-evento, de 2017 a 2027, atingirá R\$ 27 bilhões. Esse estudo indica que os investimentos injetados¹ corresponderão a um multiplicador de produção de 4,262, o que representa uma movimentação na economia brasileira na ordem de R\$ 102,2 bilhões (deflacionados para 2008), no período de 2009 a 2027. Dos 55 setores econômicos, construção civil (10,5%), serviços imobiliários e aluguel (6,3%), serviços prestados a empresas (5,7%), petróleo e gás (5,1%), serviços de informação (5%) e transporte, armazenagem e correio (4,8%) serão os mais beneficiados pelo evento esportivo (Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República)². Assim, o governo consegue justificar tantos esforços na construção desses megaeventos.

Com relação à Copa do Mundo de 2014, Proni fala que:

trata-se de um megaevento que exige um enorme esforço de organização e elevados gastos (estimados inicialmente em mais de R\$ 26 bilhões), cujo principal financiador é o Estado. Para justificar os gastos na preparação da Copa, o governo federal tem destacado os muitos benefícios decorrentes de sediar este megaevento esportivo, principalmente os impactos econômicos e legados para a sociedade em geral^(6, p. 02).

Proni cita, ainda, o Ministro Orlando Silva (ministro dos esportes na época), quando este se refere ao mesmo estudo feito pelo Ministério, citado anteriormente; e Luiz Barretto (o então ministro do turismo), numa passagem em que ambos reafirmam essa condição de crescimento social e econômico para o país, com o advento dos megaeventos esportivos:

É um evento que produz oportunidades e que serve como catalisador para o desenvolvimento de quem a [...] A Copa gera empregos. Estudo contratado pelo Ministério do Esporte estima que serão criados 330 mil empregos permanentes até 2014 e que o evento produzirá outros 380

1 — Segundo o dossiê da candidatura do Rio, o investimento previsto para o evento é de R\$ 28,8 bilhões, sendo R\$ 5,6 bilhões na estrutura do Comitê Organizador e R\$ 23,2 bilhões em recursos públicos e privados para a infraestrutura necessária aos Jogos (Dossiê, 2009).

2 — Estudo feito pela SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Impacto econômico das Olimpíadas no Rio será de US\$ 14 bilhões. Ipcdigital.com. outubro de 2009.

mil empregos temporários.[...] A Copa estimula a melhoria do transporte coletivo nas nossas principais cidades ^(apud 6).

A Copa do Mundo é uma das maiores, talvez a maior oportunidade do turismo brasileiro neste século. É uma grande chance de o Brasil se tornar mais conhecido, dar um salto de qualidade e, ao mesmo tempo, acelerar obras de infraestrutura que talvez, se não fosse a Copa, demorassem mais tempo. O principal legado de um evento como a Copa do Mundo é acelerar ações de qualificação profissional ou investimento em infraestrutura. [...] A Copa ajuda, mas não é a panaceia para resolver todos os problemas de uma hora para a outra. Acho que há temas gerais que são fundamentais, como a mobilidade urbana, os transportes públicos, a questão dos aeroportos, das arenas esportivas. Sem arena esportiva, sem uma melhoria na mobilidade urbana, sem um sistema aeroportuário melhor e sem uma rede hoteleira adequada vocês não tem uma boa Copa do Mundo. Em relação ao turismo, há quatro temas fundamentais: hotelaria, qualificação profissional, promoção e infraestrutura (Barreto ^(apud 6)).

Fica claro que o governo justifica tais esforços, afirmando que o país terá um retorno favorável.

Sendo assim, existe uma preocupação de que realmente esse retorno se concretize. Tanto que um documento, produzido pelo Ministério do Esporte, apresenta as metas de promoção do país através da Copa do Mundo de 2014, documento este que leva o nome de “Plano de Promoção do Brasil: A Copa do Mundo FIFA 2014 como plataforma de promoção do país”. Sendo assim, é provável que o Brasil tenha grande visibilidade com as execuções dos megaeventos esportivos (Copa das Confederações em 2013; Copa do Mundo de Futebol em 2014; e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016), contudo os benefícios econômicos e sociais que estes eventos trarão para o país são de difícil estimativa, pois envolvem obras de infraestrutura urbana, reformas/construção de estádios, fluxos turísticos, investimentos privados³, divulgação internacional do país entre outros.

O ex-ministro Orlando Silva também ressaltou que esta seria uma década em que o esporte brasileiro teria grande importância e visibilidade para o mundo, atraindo investimentos de setores públicos e privados.

Thiago Seixas também coloca que:

Os referidos eventos têm a capacidade de provocar impactos relevantes na economia local e na estrutura urbana de uma cidade, e de um país, ao exemplo de uma Copa do Mundo de Futebol, sendo frequentemente vistos como oportunidades de promover a atividade econômica local ⁽⁷⁾.

Enfim, com tantas evidências e divergências, se será bom ou ruim para o país, os megaeventos passaram a ser um assunto muito comentado na maioria das emissoras de Tv's, rádios e jornais do ramo esportivo. Porém, nem todos estão preocupados com o impacto que um evento desse porte pode causar em um país como o Brasil. Impactos que podem ser vários como: econômico, esportivo, social, estrutural, cultural, entre outros.

E, para que ele aconteça, algumas cidades foram escolhidas para receber as seleções mundiais e sediarem os jogos. Cidades as quais, a princípio, terão várias melhorias na infraestrutura urbana, para comportar o grande fluxo de turistas no período do evento. Foram escolhidas 12 cidades-sede, onde acontecerão os jogos do mundial. Dentre os estádios escolhidos, nove são públicos e apenas três são privados.

Os três particulares são os estádios do Internacional, o “Beira Rio”, que fica em Porto Alegre; o do Clube Atlético Paranaense, a “Arena da Baixada”, que fica em Curitiba; e o “Itaquerão”, estádio que está sendo construído pelo Corinthians, em Itaquera, São Paulo. Mesmo sendo estádios privados, os três serão financiados pela parceria público-privada, que é justificada pelos clubes ao alegarem não ter condição de financiar as obras em seus estádios. Declarações foram dadas pelos clubes, afirmando não ter todo o montante necessário para as obras exigidas. Um exemplo foi a declaração dada pelo Clube Atlético Paranaense, em 18/05/2010, ao jornal Gazeta do Povo *on-line*, quando o clube afirmou não poder financiar essa reforma, tendo apenas 30% do valor da obra.

A Arena é o estádio que menos gastaria: R\$ 138 milhões, cifra que todos já decoraram. Teoricamente seria o mais viável dentre os três estádios particulares. Mas... O Atlético não tem 138 milhões. Juntando tudo – inclusive as moedas que caem pelos vãos do sofá – banca com 30%, como já anunciaram. Nada menos do que 41,4 milhões. E o resto? ⁴.

Essas “Arenas” estão sendo financiadas pelas PPP's, por serem todos estádios Municipais ou Estaduais (propriedades públicas), nenhum desses estádios pertencem a um clube ou entidade privada, eles apenas serão administrados por algumas empresas privadas, as quais firmaram contratos no princípio das obras e, assim que se der por encerrado o Mundial de 2014 e a FIFA finalizar o período de utilização dos espaços, essas empresas irão assumir a administração dos empreendimentos.

Contudo, os três estádios privados não se enquadram nos padrões para que sejam financiados pelo poder público diretamente, não podendo, ainda, serem favorecidos pela lei das PPP's por não serem obras públicas. Então, os clubes e o poder público (Estados e Municípios) selaram alianças, utilizando-se de outras formas para que essas parcerias de financiamento público-privado pudessem acontecer.

3 — A rede Hoteleira, por exemplo, caracteriza-se como um investimento privado.

4 — Reportagem retirada do Jornal Gazeta do Povo *on-line* do dia 18/05/2010 e visualizada dia 02/02/2012.

Assim, escolhemos um desses três estádios privados para ser o foco do nosso estudo, por serem propriedades privadas e terem dinheiro público investido. Estudar os três estádios não seria viável, por não termos tempo hábil para isso, o período de dois anos seria muito curto e não conseguiríamos dar a profundidade necessária ao assunto e responder aos nossos questionamentos.

Um dos principais motivos para a Arena se tornar um dos estádios escolhidos, para sediar os jogos do Mundial de 2014 no Brasil, é o fato de ser um dos mais modernos. Sendo assim, daria menos gastos para se adequar às normas da FIFA, figurando, portanto, como uma das obras mais viáveis para o evento da Copa do Mundo.

O estádio do clube Atlético Paranaense foi um dos escolhidos para o evento e, nesse momento, o clube afirma não ter como financiar cem por cento da obra e, como a parceria público-privada é a opção escolhida para a ajuda financeira que o clube necessita para enquadrar o estádio nas normas da FIFA, o problema do nosso trabalho é se a Copa do Mundo de 2014 é um evento privado, gerido e organizado de acordo com as regras de uma instituição privada – haja vista que o evento irá acontecer em alguns estádios da iniciativa privada. Qual a razão do Estado fazer parte dessa parceria entre o público e o privado, no financiamento de uma obra privada que irá participar do evento da Copa do Mundo?

Portanto, nos propomos a esclarecer como está sendo construída essa relação público-privada de financiamento de um dos estádios privados, que serão utilizados para os jogos da Copa do Mundo 2014, no caso, será o do Clube Atlético Paranaense, o estádio Joaquim Américo, mais conhecido como “Arena da Baixada”.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Utilizamos de uma revisão bibliográfica para dar um embasamento teórico, utilizamos alguns dos documentos oficiais que estavam e estão disponíveis no site oficial da entidade, do Ministério do esporte, portal da Copa, site oficial do Mundial, site oficial da SECOPA, porta da transparência e também utilizamos algumas das legislações, que fazem parte da regulamentação oficial do evento.

Para esclarecer como se constrói o evento em Curitiba, como foi escolhida a Arena da Baixada e como é feito o financiamento da obra, também tivemos que utilizar apenas os documentos oficiais disponíveis no portal da transparência do Estado do Paraná, da prefeitura de Curitiba, o site oficial da SECOPA do Paraná e de Curitiba, alguns decretos e leis disponíveis no site da prefeitura, declarações em diário oficial.

E, por fim, como fonte secundária, reportagens de jornal publicadas desde o dia da escolha da Baixada até março de 2013. Porém, sabemos que essa fonte pode estar contaminada por vários fatores, principalmente interesses pessoais do jornal. Assim sendo, será utilizada apenas na tentativa de ilustrar alguns pontos que os documentos oficiais apresentem, ou

até mesmo na tentativa de tentar minimizar a falta de alguns documentos que não foram cedidos. O jornal utilizado será a Gazeta do Povo on-line, por ser um dos jornais de maior circulação no estado do Paraná, ter publicação diária e conter o maior número de notícias a respeito do assunto; ou seja, os demais jornais on-line que noticiaram o assunto tinham menor quantidade de notícias e, em sua maioria, se tratavam de recortes da notícia que estava na Gazeta do Povo ou até mesmo a notícia na íntegra. Para fazer a busca pelas notícias no site, foram utilizadas três palavras-chave: Arena da Baixada, estádio Joaquim Américo e Copa do Mundo. Essas palavras foram colocadas direto no campo de busca do site, na página inicial.

PARCERIA E O FINANCIAMENTO

Bom, como é fato que a Copa será no Brasil e Curitiba com a Arena da Baixada foram escolhidas para fazer parte do Mundial, tendo assim que se adequar às normas da FIFA, se não ficaram fora do calendário – porque, como já foi colocado anteriormente, no Brasil foram escolhidas 12 cidades e estádios e, pela FIFA, teriam sido escolhidas apenas 10, então não seria difícil retirar um dos estádios que não conseguissem cumprir as exigências.

Portanto, algo teria que ser feito para que a Baixada fosse terminada e não ficasse de fora da Copa.

Todavia, havia um problema. Como a “Arena da Baixada” é um empreendimento de propriedade particular, ela não se encaixa na lei da PPPs, (Lei 11.079/2004)⁵, a qual já foi citada anteriormente e basicamente discorre sobre as parcerias público-privadas em dois modelos – as de contratos de concessão de serviços públicos que não tenham autossustentação, ou porque o fluxo de caixa é insuficiente e deve ser complementado por recursos de um parceiro público (concessão patrocinada), um exemplo seria uma rodovia ou linha de metrô; ou porque é um serviço prestado ao Estado e não tem outra fonte de receita que não aquela representada pelo pagamento pelo ente público (concessão administrativa) como, por exemplo, um presídio. Logo, sendo uma propriedade privada, o estádio Joaquim Américo não poderia ser financiado pela parceria nas formas da Lei, assim como foram feitas as parcerias com cinco dos estádios da Copa, por serem propriedades públicas, em que seriam feitas concessões administrativas regulamentadas pela Lei das PPP’s.

Então, uma das possíveis soluções encontradas foi a da “Arena Copel”, um projeto de lei do deputado Luiz Claudio Romanelli, que na época era líder do Governo na Assembleia Legislativa. Esse projeto de lei permitiria ao estado firmar contrato com o Atlético para a utilização de “*Naming Rights*” (direitos sobre o nome) no estádio da Baixada:

5 – Lei das PPPs, de 30 de dezembro de 2004, institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

O acordo – que ainda precisa ser aprovado pela Assembleia e ser sancionado pelo governador Orlando Pessuti⁶ – permitiria a adequação total do estádio ao caderno de encargos da FIFA, algo que custaria cerca de R\$ 180 milhões. Além da conclusão do campo, o pacto garantiria obras no entorno do Joaquim Américo. A Copel seria responsável por investir R\$ 40 milhões⁷.

Mas essa solução não agradou muito e o presidente da estatal se manifestou nem um pouco favorável a essa solução:

Em nota, o diretor presidente da Copel, Ronald Ravedutti, afirmou não existir estudo ou proposta em andamento com tal objetivo. Caso o projeto vire lei, a efetivação do contrato não deve ser firmado com facilidade, “A Copel [...] está submetida às disposições da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)”⁸.

Até mesmo outros parlamentares se manifestaram contra:

O governador Orlando Pessuti (PMDB) declarou ontem, em entrevista à Rádio CBN Curitiba, achar a proposta pouco exequível: “A concessão do potencial construtivo é uma solução mais prática, sem a liberação de recursos públicos”⁹.

Para o deputado Tadeu Veneri (PT), o projeto é fora de propósito: “Uma estatal pode patrocinar um esporte para promovê-lo. Mas não investir em reforma de um estádio”¹⁰.

Sendo assim, os vereadores, através de um projeto de Lei, chegaram ao fim do impasse de como seria financiada a reforma da Baixada: “Vereadores aprovaram na manhã desta terça-feira (26), por 26 votos a 2, o projeto que possibilitará a conclusão do estádio Joaquim Américo”¹¹.

Em 26/10/2010, foi aprovado na Câmara o projeto do potencial construtivo da Arena da Baixada, o que seria a solução de como seria financiada a reforma do estádio para a Copa.

O Potencial Construtivo criado hoje (terça), com muita responsabilidade pelos vereadores, permite que o Atlético vá até o mercado e capte dinheiro para a conclusão da Arena”, comemorou Luiz de Carvalho, assessor da prefeitura para assuntos da Copa, em entrevista ao telejornal Paraná TV, da RPCTV¹¹.

Potencial Construtivo, uma lei que foi criada em 1982, a lei 6.337/1982, que institui incentivo construtivo para a preservação de imóveis de valor cultural, histórico ou arquitetônico. Como podemos ver em alguns dos artigos da Lei:

Art. 1º A preservação de imóveis de valor cultural, histórico ou arquitetônico, além do incentivo fiscal previsto pelo art. 52, inc. II, alínea b, da Lei nº 6.202, de 17 de dezembro de 1980, receberá incentivo construtivo na forma desta lei.

Art. 2º O incentivo construtivo consistirá na autorização para ser erigida construção acima dos limites previstos pela legislação em vigor, mediante o compromisso formal do proprietário do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico de preservá-lo segundo orientação da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - O ato de formalização do compromisso será averbado à margem da matrícula do imóvel a ser preservado.

Art. 3º O incentivo construtivo será concedido para construção no próprio terreno em que se encontre erigido o imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico, havendo área remanescente para tanto e desde que não seja afetado o entorno do imóvel a ser preservado.

Art. 4º Não sendo possível a utilização do incentivo na forma do artigo anterior, poderá ser ele transferido para outro imóvel mediante interveniência da Prefeitura Municipal.

Art. 5º Uma vez formalizada a concessão do incentivo, responderá o proprietário do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico pela sua conservação, sob pena das sanções previstas no regulamento desta lei.

Também percebemos na entrevista do Governador da época, Orlando Passutti, explicando como será esse “potencial construtivo”:

A fórmula que nós estamos encontrando é utilizar o potencial construtivo, que é um ativo imobiliário ofertado pelo município de Curitiba, para que isso possa servir de garantia para que a construtora contratada pelo Clube Atlético Paranaense possa fazer a obra. Constrói a obra, e com o potencial construtivo comercializado na época oportuna, resolve-se o problema”, explica o governador. (Gazeta do Povo on-line, 22/07/2010).

7 — Reportagem publicada do site da Gazeta do Povo, no dia 26/05/2010. <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1007483>.

8 — Reportagem do jornal Gazeta do Povo, no dia 28/05/2010. <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1008023>.

9 — Reportagem do jornal Gazeta do Povo, do dia 28/05/2010: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1008023>.

10 — Reportagem do jornal Gazeta do Povo, do dia 28/05/2010: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1008023>.

11 — Manchete da reportagem da Gazeta do Povo do dia 26/10/2010

Porém, esse potencial construtivo só pode ser concedido a imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico. Ou seja, a “Arena da Baixada” não se enquadraria nesse perfil, segundo o julgamento dos responsáveis por enquadrar o Estádio nos moldes da Lei. Assim sendo, o governo municipal sancionou uma Lei ordinária nº 13.620, de 09 de novembro de 2010.

Com isso, o Estádio Joaquim Américo estaria dentro da Lei, apto a receber o incentivo financeiro do Potencial construtivo municipal. Assim, inicia-se a construção da parceria do Estado com o clube Atlético Paranaense, sendo que o governo Municipal de Curitiba, na figura do prefeito, através dessa lei, garante a legalidade do Clube Atlético Paranaense receber esse apoio do potencial construtivo.

Nesse “potencial construtivo” estão envolvidos as esferas municipal, estatal (como consta nos artigos da lei 6.337/1982) e o privado, na figura do Clube Atlético Paranaense, como foi mostrado na reportagem do dia 22/07/2010 do jornal Gazeta do Povo,

A solução para o término da Arena até a Copa de 2014 depende do aval do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Prefeitura de Curitiba e governo do estado confirmaram um acordo no qual a conta de R\$ 138 milhões deverá ser dividida igualmente entre as três partes, incluindo o Atlético. Apesar da colaboração estatal, a negociação não prevê aplicação direta de recursos públicos.

Porém, em declaração ao jornal, o Governador afirma que não haverá investimento de dinheiro público na reforma da Baixada:

“Nós assumimos com o Atlético o compromisso de ajudá-lo a resolver o problema. Ajudar não significa colocar dinheiro público e nós não temos como fazer isso na obra de um estádio que é particular. Vamos sentar com o Atlético e encontrar uma solução”¹²

Mesmo com essa declaração do Governador, alguns questionamentos quanto ao potencial construtivo ser um tipo de financiamento público, surgiram, como por exemplo:

Há resistências e dúvidas cada vez maiores entre técnicos, urbanistas e construtores a respeito da fórmula encontrada para viabilizar a adequação da Arena da Baixada para sediar jogos da Copa. A sistemática aprovada na semana passada em acordo tripartite entre o governo estadual, a prefeitura de Curitiba e o Atlético prevê que a construtora que vier a ser escolhida pelo clube para realizar as obras receberia da prefeitura, como parte do pagamento, títulos de “potencial construtivo” em montante que se calcula possa chegar a R\$ 100 milhões.

De forma mais simples e resumida, “potencial construtivo” é um direito concedido pelo município a construtores e proprietários para que possam construir áreas maiores em locais onde as leis de zoneamento e de uso do solo impõem limites mais estreitos. Por meio do sistema, pode-se comprar da prefeitura (em dinheiro ou por meio de troca por outro imóvel de interesse público, ambiental ou histórico) títulos de “potencial construtivo” para construir, por exemplo, dez andares onde só se poderiam levantar oito. Vale cerca de R\$ 300,00 por metro quadrado o direito de fazer acréscimos de área¹³.

Assim, é aprovado o empréstimo e a Arena pode ser financiada, em parte, por essa verba do potencial construtivo.

Agora o clube já tem como financiar a obra, então é dado início a mesma no final do ano de 2011. Mesmo tendo o clube, o governo do Paraná de Curitiba e o Ministro dos esportes da época assinado um termo de responsabilidade e cooperação técnica, afirmando que as obras iniciariam em 1 de março de 2010, com prazo para encerramento, em 31 de dezembro de 2012.

- i) Tomar as medidas cabíveis para que as intervenções necessárias no Estádio Joaquim Américo Guimarães – “Arena da Baixada” sejam iniciadas até 1 de março de 2010;
- ii) Concluir as obras de Estádio Joaquim Américo Guimarães – “Arena da Baixada”, até 31 de dezembro de 2012, data limite para entrega dos Estádios que servirão de palco passa as Competições, completamente adaptado ao projeto inicialmente aprovado pela FIFA (TERMO DE COMPROMISSO, 2010).

Com isso, tanto o prazo de início das obras foi respeitado, quanto o término, sabendo-se que as obras ainda não foram finalizadas e a verba do BNDES foi liberada apenas em meados de 2013, como será mostrado mais a frente.

Essa demora no início das obras e, conseqüentemente, a demora para finalização se deram por alguns entraves no decorrer desse processo. Entraves esses que se deram pelas dificuldades quanto à liberação do dinheiro, as desapropriações necessárias para finalização da obra e devido aos atrasos, ocasionando a inflação dos primeiros valores aprovados do projeto. Assim, o valor que seria liberado pelo potencial construtivo estaria defasado em 33 Milhões, necessitando, portanto, de outra forma de financiamento ou mudanças na Lei do potencial construtivo.

Um dos primeiros entraves enfrentados pelo clube e pela prefeitura foi que, nos arredores do estádio, algumas propriedades particulares teriam que ser desapropriadas e, dessa desapropriação, parte seria utilizada pelo clube na construção do espaço. Portanto, aí existe uma preocupação quanto à legalidade da ação, como foi noticiado no dia 19/06/2011:

12 — Reportagem do jornal Gazeta do Povo, do dia 18/06/2010.

13 — Reportagem tirada do jornal Gazeta do Povo, do dia 22/08/2010.

Além de correr atrás do tempo perdido, o poder público precisará encontrar uma saída para sustentar legalmente a desapropriação dos imóveis. Isso porque aproximadamente 2 mil m² serão utilizados para a ampliação física da Arena e não para áreas de circulação. Ou seja, uma parcela do estádio, que é de posse privada, será construída sobre um terreno de domínio público.

Ou seja, por se tratar de desapropriação por parte do poder público, como poderia o clube utilizar parte dessa a área? Enfim, as desapropriações ainda não foram feitas e, no início do ano de 2013, foi noticiado que estava sendo dada sequência às negociações com os proprietários. Como não foram concretizadas essas desapropriações, ainda não foi resolvida uma forma legal de passar essas propriedades para o clube, sem que seja caracterizado o favorecimento com a utilização de dinheiro público.

Outro entrave foi o BNDES não ter aceitado o potencial construtivo como garantia, assim sendo, quem teve que fazer o empréstimo foi o Estado do Paraná, repassando esse valor ao clube e o Estado aceitando o potencial construtivo como garantia desse empréstimo.

Como foi colocado no site oficial Copa 2014:

Para viabilizar a operação haverá dois contratos de financiamento. O primeiro será entre o banco nacional e o governo paranaense. Quando liberado, todo o recurso será imediatamente aportado no Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), administrado pela Fomento Paraná. A seguir, a Fomento Paraná assinará um contrato com a CAP S/A - sociedade de propósito específico criada pelo Clube Atlético Paranaense para gerir as obras do estádio – que receberá o valor integral disponibilizado pelo BNDES.

Assim, depois do acordo firmado, o clube passa a ter a certeza de ter como financiar a obra.

Mas, ainda temos o último impasse que precisa ser solucionado. Com o lento andar das obras, a demora em iniciar a reforma, os valores do primeiro orçamento passado pelo clube inflacionaram – o que acarretou uma nova discussão quanto aos valores e ao potencial construtivo.

Quando a lei foi sancionada, esta falava em valores, porém estes se encontram defasados. Assim, foi proposta uma modificação na lei, segundo a qual seriam retirados os valores colocados e transformados para cotas, resolvendo o problema com relação à defasagem desses valores.

Na lei de 2010, falava-se num valor de R\$ 90.000,00 milhões. Em 2012, falava-se em R\$ 123.000,00, acarretando um aumento de R\$ 33.000,00 milhões na obra. A proposta, então, foi a seguinte: dividir o valor aprovado na primeira lei por valor unitário, por cotas de R\$ 500,00, e nisso trocar esses valores por cotas. Assim, quando fossem inflacionados os valores de mercado, as cotas também sofreriam aumento (Dados retirados em audiência pública para discussão da proposta, dia 05 de setembro de 2012).

Assim, mesmo tantos questionamentos, foi marcada a votação da mudança da lei para o

dia 10 de outubro de 2012, mas foi solicitado, por parte dos vereadores, que o TCE fizesse um relatório concluindo se essa verba é pública ou não. Porém, essa votação não ocorreu.

Inclusive, até que esse relatório fosse divulgado, a câmara de vereadores sugeriu que a prefeitura parasse com os repasses ao Clube Atlético Paranaense. Como mostra a reportagem:

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta segunda-feira (15) um requerimento, de autoria do vereador Felipe Braga Côrtes (PSDB), sugerindo que a prefeitura suspenda os repasses de títulos de potencial construtivo - crédito virtual concedido pela prefeitura para se construir imóveis de tamanho acima do estabelecido pela legislação municipal - ao Atlético até que as denúncias de irregularidades no clube sejam esclarecidas (site da Câmara de Vereadores, 15/10/2012).

Para que se dê andamento e que seja votada a alteração no potencial construtivo, o relatório do TCE se faz necessário, assim, o mesmo fez o levantamento necessário e deu o seu parecer, afirmando que o potencial construtivo é dinheiro público, sim. Em seu site oficial, o TCE coloca:

A cessão de potencial construtivo pela Prefeitura de Curitiba é um recurso público e deve ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Essa é a conclusão unânime do Pleno do órgão de controle externo, tomada na sessão desta quinta-feira (1º de novembro), e confirma o entendimento do grupo técnico do Tribunal que acompanha as obras programadas para a Copa de 2014 em Curitiba e Região Metropolitana (site do Tribunal de Contas do Estado).

Portanto, o repasse será feito, porém, fiscalizado pelo TCE.

Assim no dia 21/12/2012, foi aprovada, pela câmara de vereadores, a mudança do potencial construtivo:

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, em primeiro turno, o projeto da prefeitura que aumenta o potencial construtivo da Arena da Baixada, estádio do Clube Atlético Paranaense, que será palco de quatro partidas da Copa do Mundo de 2014. A mensagem 65/2012, amplia o repasse de créditos à CAP S/A para o término da obra, com isso, a lei 13.620/2010 foi alterada. A redação original da lei contemplava R\$ 90 milhões em potencial para o clube. A nova aumenta para R\$ 123,66 milhões. A votação da mensagem foi nominal, com 24 votos a favor e sete contra.

Com essa decisão, as obras na Arena estão tendo sequência, a previsão de encerramento das obras é para novembro de 2013 (site oficial da SECOPA).

Enfim, esses foram os últimos encaminhamentos dados à reforma do estádio Joaquim Américo, que tem previsão de encerramento para o final do ano de 2013 ou começo de 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente, precisamos deixar claro que as páginas a seguir, de maneira alguma, podem ser consideradas conclusivas haja vista que o tema em questão ainda está em processo de acontecimento e depende de muitos fatores para ser concluído.

O mundial da FIFA, um megaevento que promove tamanha mobilização da mídia, esferas públicas e sociedade, tanto nacional como internacionalmente, se tornou o tema estudo que busca engrandecer o meio acadêmico.

A grande veiculação do megaevento Copa do Mundo de 2014 no Brasil, nos diversos meios midiáticos, acabou causando grandes expectativas, tanto boas quanto ruins com relação ao evento.

Com isso, inúmeros questionamentos foram surgindo, com respeito aos ganhos do país e aos gastos que seriam necessários para a Copa. Também, um dos principais focos se tornou os estádios que estavam sendo construídos ou reformados pelo país inteiro, um dos fatores de estes serem o foco foi o fato dos valores investidos serem muito altos.

Portanto, tendo em vista alguns desses questionamentos, verificamos que a maior parte do investimento financeiro para a Copa de 2014, vem do Governo Federal, mesmo não sendo ele o responsável direto pelo evento, sendo os responsáveis a FIFA e a CBF. Um evento desse porte envolve inúmeros detalhes, como por exemplo: reformas de mobilidade, rede hoteleira, estádios, secretarias e órgão que foram criados, leis e decretos que foram designados ou modificados; isto é, um megaevento requer uma logística e mobilização de grande porte. Enfim, um megaevento esportivo como a Copa do Mundo requer muito trabalho e esforço, deixando, muitas vezes, outras prioridades do país deixadas de lado.

Falando mais diretamente do financiamento e do retorno que isso trará, o Governo, em vários momentos – antes, durante e depois da escolha do Brasil a sede da copa –, tenta justificar esses gastos, afirmando que teremos um retorno considerável. Todavia, com os levantamentos que foram feitos, verificamos que, em primeiro lugar, esses retornos são difíceis de serem estimados, devido ao fato de envolverem muitas variáveis; segundo, possivelmente alguns dos valores mostrados pelo governo foram superestimados; e, por fim, alguns estudos mostraram que o retorno em outros países não foi o esperado e, no Brasil, existe também essa possibilidade de não se ter esse retorno que foi estimado, porém, só poderemos saber disso após o término do evento.

Com relação ao Estádio Joaquim Américo, sabemos que, desde o princípio, a sua escolha foi carregada de interesses, tanto políticos como financeiros. Porém, nosso foco não foram as relações políticas existentes nem os jogos de interesse, mas temos a consciência de que isso se tornou um limitador da nossa pesquisa.

Com relação à questão do financiamento, verificamos que algumas lacunas ainda existem quanto à legalidade do financiamento, que é caracterizado pelo TCE como dinheiro público, mesmo com essa afirmação, o potencial construtivo ainda está sendo utilizado

pelo clube. Os vereadores, em alguns momentos, exercem seu papel de questionar esse fato, mas mesmo com a afirmativa de ser dinheiro público, ainda aceitam a utilização desse dinheiro; e, em votação na câmara, o aprovam, ou seja, quem deveria zelar pelos direitos da população e fazer cumprir com eles está aceitando as circunstâncias postas.

Acreditamos que a contrapartida do clube de reverter 2% do valor emprestado em ações e programas nas áreas da saúde, esporte, cultura ou inovação científica, seria muito pouco para compensar o valor destinado ao clube.

Portanto, percebemos que essa aliança público-privada do financiamento tem muito mais um caráter de financiamento quase que exclusivamente público, ao passo que a administração dos andamentos de como é feita a obra cabe ao clube. O TCE, faz o seu papel de fiscalização de como está sendo investido esse dinheiro por se tratar de dinheiro público, mas nós questionamos: será que, ao invés de apenas fiscalizar, não caberia ao TCE impedir esse financiamento?

Enfim, tentamos esclarecer como está sendo construído um dos estádios para a Copa, mas sabemos que não podemos generalizar e aplicar esse modelo para os demais estádios privados, públicos ou outras obras que estão sendo feitas.

Assim, propomos que mais trabalhos sejam feitos na tentativa de mapear se esse é um caso isolado ou a lógica de construção da Copa do Mundo de 2014, é realmente a mesma que verificamos no estádio Joaquim Américo Guimarães.

REFERÊNCIAS

LIVROS, ARTIGOS, TESES E DISSERTAÇÕES

1. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos (1995). Estado, Sociedade Civil e Legitimidade Democrática. Lua Nova – Revista de Cultura e Política, no. 36, 1995.
2. CAPRARO, André Mendes. O Estádio Joaquim Américo – A “Arena da Baixada” – e a Identidade Clubística do Torcedor do Clube Atlético Paranaense.
3. CAPRARO, André Mendes. Football, uma Prática Eli-tista e Civilizadora - investigando o ambiente social e esportivo paranaense do início do século XX.
4. OLIVEIRA, Rodrigo Reis; COSTA, Victor Hugo Cor-rea; CAMPOS, Eder Sá Alves; MORAES, Marcos Si-queira. O compartilhamento de ganhos econômicos nas PPP's: um estudo de caso da concessão adminis-trativa para modernização do “Complexo do Mineirão” no contexto da Copa de 2014. Revista da Associação Mineira de Direito e Economia.
5. PRONI, Marcelo Wishaupt. A Metamorfose do Fute-bol. Campinas, São Paulo: UNICAMP, 2000.
6. PRONI, Marcelo Wishaupt; SILVA, Leonardo Oli-veira da. Impactos econômicos da Copa do Mundo de 2014: projeções superestimadas. Texto para discus-são. Instituto de economia UNICAMP, 2012.
7. SEIXAS, Thiago. Copa do mundo de futebol FIFA Bra-sil 2014: Uma Análise da Candidatura de Pernambuco como Subsele. Dissertação de mestrado Porto, 2010.

LEIS E DOCUMENTOS OFICIAIS

8. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Re-pública Federativa do Brasil.
9. Senado Federal: Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf> Acesso em: 20 out. 2012.
10. BRASIL. Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004. Lei das Parcerias Público Privadas.
11. CURITIBA. Lei ordinária nº 13.620 de 09 de no-vembro de 2010. Lei do Potencial Construtivo especial para a Copa

SITES

12. CÂMARA DE VEREADORES. Solicitadas informa-ções sobre terrenos no entorno da Baixada. Disponível em: http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=18215. Acesso em: 10 fev. 2013.
13. CÂMARA DE VEREADORES. Sugerido bloqueio de recursos à Arena. Disponível em: http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=19313. Acesso em: 10 fev. 2013.
14. CÂMARA DE VEREADORES. Garantida contra-partida social no uso do potencial construtivo. http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=19922. Acesso em: 28 fev. 2013.
15. FIFA. Cidades sedes. Disponível em: <http://pt.fifa.com/worldcup/destination/cities/index.html>. Acesso em: 15 nov. 2012.
16. GAZETA DO POVO ON-LINE. Projeto de lei re-vela possibilidade da “Arena Copel”. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1007483>. Acesso em: 15 nov. 2012.
17. GAZETA DO POVO ON-LINE. Projeto da Arena Co-pel não empolga. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1008023>. Acesso em: 15 nov. 2012.
18. GAZETA DO POVO ON-LINE. Câmara aprova pro-jeto do Potencial Construtivo da Arena da Baixada. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1061391&tit=Camara-aprova-projeto-do-Potencial-Construtivo-da-Arena-da-Baixada>. Acesso em: 15 nov. 2012.
19. GAZETA DO POVO ON-LINE. Pessuti fala sobre potencial construtivo para obras na Arena. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1027772&tit=Pessuti-fala-sobre-potencial-construtivo-para-obras-na-Arena>. Acesso em: 15 nov. 2012.
20. GAZETA DO POVO ON-LINE. Malucelli mostra indiferença sobre Copa na Arena: “Eu descartaria”. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1015732>. Acesso em: 15 nov. 2012.
21. GAZETA DO POVO ON-LINE. A Copa e o “potencial construtivo”. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/columnistas/conteudo.phtml?id=1038452>. Acesso em: 15 nov. 2012.
22. MINISTÉRIO DO ESPORTE. Cidades Sede. Dispo-nível em: <[://www.esporte.gov.br/assessoriaEspecial-Futebol/copa2014/cidadesSede/default.jsp](http://www.esporte.gov.br/assessoriaEspecial-Futebol/copa2014/cidadesSede/default.jsp)>. Acesso em: 10 nov. 2012.
23. MINISTÉRIO DO ESPORTE. Ministro do Esporte Orlando Silva em audiência pública. 12 dez. 2011. Disponível em: <[://www.esporte.gov.br/futebolDireitosTorcedor/copa2014/noticiaDetalheCopa2014.jsp?idnoticia=5848](http://www.esporte.gov.br/futebolDireitosTorcedor/copa2014/noticiaDetalheCopa2014.jsp?idnoticia=5848)> Acesso em: 10 nov. 2012.
24. PORTAL DA COPA 2014. Estrutura de Governan-ça. Disponível em: <http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-a-copa/estrutura-de-governanca>. Acesso em: 15 de nov. 2012.
25. PORTAL DA COPA 2014. Estádio Governado Magalhães Pinto. Disponível em: <http://www.copa2014.gov.br/pt-br/arena/belo-horizonte>. Acesso em: 27 out. 2012.
26. PORTAL 2014. Cidades Sedes. Disponível em: <http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes>. Acesso em: 15 nov. 2012.
27. PORTAL 2014. Conheça as exigências da Fifa para os estádios da Copa. Disponível em: <http://www.portal2014.org.br/noticias/1125/CONHECA+AS+EXIGE NCIAS+DA+FIFA+PARA+OS+ESTADIOS+DA+COPA.html>. Acesso em: 27 out. 2012.

AUTORAS:

Deborah Santana Pereira ¹
 Solange Gonçalves da Silva ¹
 Ana Paula Lima Andrade ¹
 Ana Karênina Sá Fernandes ¹
 Taluska Guerra ¹

¹ Instituto Federal de Educação,
 Ciência e Tecnologia do Ceará,
 Campus Juazeiro do Norte, CE, Brasil

Proposta de domínios para a Escala de Auto-Percepção do Desempenho em Atividades da Vida Diária

PALAVRAS CHAVE:

Confiabilidade. Capacidade funcional.
 Proposta de domínios. Idosos
 institucionalizados.

RESUMO

O objetivo do estudo é verificar a confiabilidade de domínios propostos para a Escala de Auto-percepção do Desempenho em Atividades da Vida Diária, com uma população de idosos. A pesquisa descritiva transversal utilizou amostragem não-probabilística por tipicidade constituída de 56 idosos institucionalizados. A amostra foi selecionada através de dois critérios: idade superior ou igual a 60 anos e ausência de sintomas de demência. Utilizou-se o SPSS 16.0 para estatística descritiva e coeficientes *alpha* de Cronbach, bipartição (*split-half*), e Guttman, para confiabilidade na forma de consistência interna; adotando-se nível de significância de 5%. Como resultado, verificou-se que o instrumento possui confiabilidade "muito boa" para a amostra, tanto pré ($\alpha=0.969$) quanto pós intervenção ($\alpha=0.980$), e igualmente "boa" a "muito boa" para os quatro domínios propostos. Conclui-se que a escala e os domínios sugeridos, pela confiabilidade apresentada, constitui uma ferramenta de grande utilidade para avaliação da capacidade funcional de idosos asilados, viabilizando possíveis intervenções para melhoria da qualidade de vida dessa população.

A proposal of domains for the Scale of Self-Perception of Performance in Daily Living Activities

ABSTRACT

The objective of the study is to verify the reliability of the scale proposed for the Self-Perception of Performance in Daily Living Activities with an elderly population areas. A descriptive cross-sectional study used non-probability sampling typicality consists of 56 institutionalized elderly. The sample was selected using two criteria: greater than or equal to 60 years and no symptoms of dementia Age. We used SPSS 16.0 for descriptive statistics and Cronbach's alpha coefficients, splitting (*split-half*), and Guttman, for reliability as internal consistency, adopting a significance level of 5%. As a result, it was found that the instrument has "very good" for the sample, both pre ($\alpha = 0.969$) and post intervention ($\alpha = 0.980$), and also "good" to "very good" for the four areas proposed reliability. We conclude that the scale and suggested areas for reliability presented constitute a valuable tool for assessing the functional capacity of institutionalized elderly, enabling possible interventions to improve the quality of life of this population.

KEY WORDS:

Reliability. Functional capacity. Proposal for domains.
 Elderly institutionalized.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população mundial está cada vez mais evidente por causa do aumento no número de idosos, e como consequência, diversos instrumentos têm sido desenvolvidos para avaliar essa população a fim de promover melhorias para a sua saúde. Estudos ^[5] revelam que idosos que possuem níveis de dependência muito elevados, bem como os que estão em reabilitação intensiva por causa de alguma doença, e que não possuem parentes disponíveis ou um cuidador têm grande probabilidade de ser internados em asilos ou instituições de apoio.

A população de asilados merece uma atenção especial uma vez que tem aumentado e que não tem recebido o devido cuidado, sofrendo, na maioria das vezes, muito descaso quanto às suas necessidades e quanto aos aspectos biopsicossociais em que está envolvida. Um importante fator avaliado tem sido a Capacidade Funcional, que tem como referência as atividades da vida diária, uma vez que um bom desempenho nas mesmas revela o quanto o idoso está saudável e apto o suficiente para viver independentemente ^[15].

Devido o grau de debilidade de alguns, o menor risco quanto à integridade física dos idosos e menores custos, as pesquisas optam por substituir uma bateria de testes por alguns índices e escalas que avaliam a capacidade funcional dos idosos quanto às atividades da vida diária (AVD's).

No entanto, antes de avaliar/medir, o pesquisador deve selecionar o instrumento de acordo com o que vai avaliar. A aprovação ou aceitação desse instrumento é obtida através de resultados envoltos de credibilidade e confiança na solução de problemas de determinada pesquisa ^[6]. Sabendo que qualquer investigação científica pode perder sua validade por uma avaliação deficiente ^[14], o pesquisador deve estar alerta para os critérios de precisão e significância de tais instrumentos utilizados, como a validade e confiabilidade.

O critério validade (ou validez) refere-se à capacidade do instrumento de realmente medir o que se propõe a medir, logo uma medida válida é a representação precisa do que se pretende medir. Já a confiabilidade (ou fidedignidade) diz respeito à constância dos resultados obtidos repetidas vezes na avaliação do mesmo sujeito ou objeto, ou seja, uma medida confiável é consistente e replicável ^[1;8;14;16].

Geralmente, considera-se como pré-requisito para um bom instrumento a validade do mesmo, no entanto, para que ele tenha validade é necessário que tenha confiabilidade, e nem todo instrumento que tem confiabilidade apresenta validade, logo torna-se presumível a análise da confiabilidade antes da validade. Por conseguinte, a confiabilidade de um instrumento pode ser determinada por meio de técnicas e testes como o desvio padrão, técnica do teste reteste (ou reaplicação), técnicas de formas equivalentes (ou alternativas), metades partidas (*split-half*), coeficiente *Alpha* de Cronbach, Coeficiente Kuder-Richardson (KR-20), e/ ou a partir de avaliadores ^[8;14].

Uma das escalas que avalia a Percepção de Capacidade Funcional em idosos ^[9], é composta por atividades da vida diária divididas em básicas (referentes às tarefas de cuidados pessoais básicos) e instrumentais (referentes às atividades mais complexas do cotidiano). No entanto, por causa do extenso número (40 itens) e da grande complexidade das questões, dos diversos aspectos que essa escala engloba e a necessidade de se especificar ainda mais as capacidades dos idosos, essa divisão torna-se, de certa forma, incompleta e imprecisa.

Por conseguinte, torna-se necessária uma classificação dessas atividades por domínios, a fim de identificar quais os aspectos mais relevantes para a capacidade funcional em idosos, bem como diagnosticar quais necessidades específicas dos idosos merecem mais atenção para uma possível intervenção que ajudará na melhoria da capacidade funcional.

Diante dos fatos, o presente artigo tem como objetivo verificar a confiabilidade da Escala de Auto-percepção do Desempenho em Atividades da Vida Diária ^[9] para uma amostra de idosos institucionalizados na cidade de Juazeiro do Norte-CE, bem como apresentar e analisar a confiabilidade de uma proposta de domínios para tal escala.

MATERIAL E MÉTODOS

Para avaliação da confiabilidade na forma de consistência interna, o instrumento (Escala de Auto-percepção do Desempenho em Atividades da Vida Diária) foi aplicado a uma amostra composta por 56 idosos asilados, 16 (28,6%) do gênero masculino e 40 (71,4%) do gênero feminino, com média de idade de 72,1+ 8,0 anos, selecionados através de dois critérios: Idade superior ou igual a 60 anos e ausência de sintomas de demência, caracterizando a amostra como não probabilística por tipicidade.

Uma amostragem não probabilística não faz uso de formas aleatórias de seleção, fazendo com que, em alguns casos, dificulte ou até mesmo impossibilite a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo. Dentre as suas subdivisões (intencional, por "júris", por tipicidade, e por quotas) a por tipicidade é um subgrupo típico em relação à população como um todo, definindo por critérios de inclusão ^[6].

Tal aplicação, feita por um único pesquisador, levou em consideração os dois momentos da pesquisa: Antes e depois de um período de intervenção de 13 semanas com atividades distintas objetivando a melhoria da capacidade funcional desses idosos. Estas englobavam atividades físicas (exercícios aeróbicos, exercícios de resistência muscular e atividades recreativas) e exercícios fisioterápicos (alongamentos passivos, mobilização articular e exercícios ativos assistidos, livres e resistidos), ambos voltados para a terceira idade e promovidos por profissionais da área em questão e devidamente capacitados.

O instrumento utilizado teve então suas 40 perguntas divididas nas seguintes classificações por domínios: Autocuidado, Atividades domésticas, Deslocamentos e Atividades Físicas, conforme explanado na Tabela 1. O participante da pesquisa teve o tempo necessário para responder ao questionário, cujas perguntas eram devidamente esclarecidas por meio de palavras e gestos para uma melhor compreensão das atividades.

TABELA 1 — Escala de auto-percepção do desempenho em atividades da vida de acordo com a nova proposta de domínios.

DOMÍNIOS	Nº	ATIVIDADES
AUTOCUIDADO	01	Alimenta-se
	02	Tomar banho (lavar os pés)
	03	Tomar banho (lavar as costas)
	04	Pentear o cabelo
	05	Cortar as unhas da mão
	06	Cortar as unhas do pé
	07	Vestir calça comprida
	08	Vestir blusa sem botão
	09	Abotoar blusas, casacos, etc
	10	Calçar meias
	11	Calçar sapatos e amarrar
ATIVIDADES DOMÉSTICAS	20	Fazer a cama
	21	Varrer a casa
	22	Limpar os móveis de casa
	23	Fazer faxina em casa
	24	Descascar ou cortar alimentos
	25	Cozinhar
	30	Realizar trabalhos artesanais (crochê, tricô, pintura, etc.)
	31	Realizar trabalhos manuais (pegar algo, discar, chave na fechadura, etc).

DOMÍNIOS	Nº	ATIVIDADES	
DESLOCAMENTOS	26	Subir degraus de ônibus	
	27	Descer degraus de ônibus	
	28	Entrar no carro	
	29	Sair do carro	
	32	Andar 2- 3 quarteirões	
	33	Andar em subidas	
	34	Andar depressa	
	35	Andar 10- 12 quarteirões	
	ATIVIDADES FÍSICAS	12	Deitar na cama
		13	Sentar em uma cadeira (sem braços)
14		Levantar de uma cadeira (sem braços)	
15		Levantar da cama	
16		Deitar no chão	
17		Levantar do chão	
18		Pegar um objeto no chão	
19		Segurar um objeto de 5kg (ex. um pacote de arroz) por 5 minutos	
36		Subir uma escada de 15- 20 degraus	
37		Descer uma escada de 15- 20 degraus	
38	Subir uma escadaria (mais de 40 degraus)		
39	Descer uma escadaria (mais de 40 degraus)		
40	Ficar muito tempo em pé (aproximadamente meia hora)		

Aplicado o Questionário, foi confeccionado um banco de dados em pacote estatístico *Statiscal Package For Science Social* (SPSS) versão 16.0. Para análise dos dados foram utilizados os testes descritivos, média, desvio padrão, frequência absoluta e relativa, e os coeficientes *Alpha* de Cronbach, *Split-half* e Guttman a fim de se verificar a consistência interna do questionário para a população em questão, bem como dos domínios propostos pela pesquisa.

Dentre os testes *Alpha* de Cronbach, *Split-half* e Guttman, o primeiro é um dos mais utilizados para verificação da consistência interna de um grupo de itens. A Tabela 2 apresenta a classificação dos coeficientes, que nortearam os resultados da pesquisa.^[11]

TABELA 2 — Classificação da consistência interna.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
MUITO BOA	α SUPERIOR A 0,9
BOA	α ENTRE 0,8 E 0,9
RAZOÁVEL	α ENTRE 0,7 E 0,8
FRACA	α ENTRE 0,6 E 0,7
INADMISSÍVEL	α INFERIOR A 0,6

A seleção dos participantes do estudo levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa em seres humanos referente ao respeito à pessoa, a justiça e a beneficência, entre outros, preconizado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) através da Resolução 196/96 (BRASIL – Ministério da Saúde, 1996), também tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto Federal do Ceará. A voluntariedade dos participantes foi expressa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

A priori foi feita uma análise de consistência interna no Questionário completo para a amostra em questão. Na análise estatística os testes foram utilizados nas duas aplicações do questionário, para se verificar a consistência mesmo após o emprego de um tratamento na amostra.

Os resultados obtidos revelaram que houve uma consistência Muito Boa para o Questionário/ Escala na população de idosos asilados tanto antes ($\alpha=0,969$) quanto depois ($\alpha=0,980$) da intervenção. Esse fato mostra que o instrumento é consistente para tal grupo até mesmo após um bom período de tempo e com uma intervenção intencional para modificação nas capacidades físicas dos idosos através das atividades realizadas nesse período.

Igualmente outros estudos^[2; 4] realizados com a mesma finalidade, ou seja, avaliar a consistência interna de um instrumento de avaliação, utilizaram o devido Coeficiente *Alpha* de Cronbach em seus métodos. Um estudo^[1] acerca da Confiabilidade do Instrumento para a Classificação quanto à Capacidade para o Autocuidado (CICAc) revelou que exis-

te uma consistência interna considerada razoável de acordo com o coeficiente *Alpha* de Cronbach, levando em consideração os blocos de atividades básicas e instrumentais. A Tabela 3 apresenta os valores de *Alpha* de Cronbach antes e após a intervenção e o número de itens do questionário.

TABELA 3 — Valores e Classificação do Coeficiente *Alpha* de Cronbach no Questionário completo antes e depois da intervenção.

QUESTIONÁRIO COMPLETO	ALPHA DE CRONBACH	CLASSIFICAÇÃO	N
ANTES	0,969	MUITO BOA	40
DEPOIS	0,980	MUITO BOA	40

Seguidamente o instrumento foi analisado no total de seus itens e através da divisão de suas 40 perguntas de acordo com os domínios propostos na Tabela 01, utilizando-se o mesmo teste estatístico, igualmente antes e depois da aplicação do tratamento experimental. Os resultados obtidos revelaram que há uma consistência considerada boa e muito boa para todos os domínios propostos antes da intervenção e Muito boa para todos depois da intervenção (Tabela 4).

TABELA 4 — Valores e classificação do coeficiente *Alpha* de Cronbach por domínios e número de itens do Questionário de Capacidade Funcional.

DOMINIOS	ALPHA DE CRONBACH ANTES	ALPHA DE CRONBACH DEPOIS	N
AUTOCUIDADO	0,862	0,912	11
ATIVIDADES DOMÉSTICAS	0,855	0,905	08
DESLOCAMENTOS	0,958	0,969	08
ATIVIDADES FÍSICAS	0,930	0,957	13

De acordo com os resultados do coeficiente, pode-se dizer que a escala em questão é bastante confiável para a utilização na população de idosos asilados, bem como sua proposta de divisão por domínios. Todavia, para um maior aprofundamento do estudo, realizou-se outros testes estatísticos a fim de confirmar e/ ou dar mais ênfase aos resultados encontrados.

De acordo com a Tabela 05, outros dois testes estatísticos aplicados no Questionário completo apresentaram uma Consistência interna Muito boa nas duas partes, pré e pós intervenção, confirmando com precisão a Confiabilidade do Questionário para a população aplicada.

TABELA 5 — Medidas dos Coeficientes de Bipartição (*Split-half*) e de Guttman antes e depois de uma intervenção.

QUESTIONÁRIO COMPLETO	SPLIT-HALF ANTES	SPLIT-HALF DEPOIS	N	GUTTMAN ANTES	GUTTMAN DEPOIS
PARTE 1*	0,929	0,957	20		
PARTE 2*	0,956	0,973	20	0,930	0,921

* O teste estatístico *Split-Half* analisa o questionário dividindo-o aleatoriamente em duas partes. O mesmo foi aplicado nos dados antes e depois da intervenção.

O mesmo procedimento estatístico deu-se para a proposta de divisão domínios nos dois períodos de avaliação. A Tabela 6 mostra que houve uma consistência interna de razoável a muito boa nas duas partes dos testes.

TABELA 6 — Medidas dos Coeficientes de Bipartição (*Split-half*) e de Guttman por domínios antes e depois da intervenção.

DOMINIOS		SPLIT-HALF ANTES	SPLIT-HALF DEPOIS	N	GUTTMAN ANTES	GUTTMAN DEPOIS
AUTOCUIDADO	PARTE 1*	759	790	06		
	PARTE 2*	866	919	05	720	852
ATIVIDADES DOMÉSTICAS	PARTE 1*	854	920	04		
	PARTE 2*	723	777	04	766	844
DESLOCAMENTOS	PARTE 1*	966	951	04		
	PARTE 2*	893	946	04	923	934
ATIVIDADES FÍSICAS	PARTE 1*	887	932	07		
	PARTE 2*	882	936	06	867	895

* O teste estatístico *Split-Half* analisa o questionário dividindo-o aleatoriamente em duas partes. O mesmo foi aplicado nos dados antes e depois da intervenção.

Considerando a importância da fidedignidade e validade no ato de avaliar, vários estudos [12:7] têm sido feitos com o objetivo de verificar tais condições nas mais diversas áreas de estudo. Como a população idosa tem sido alvo de muitas pesquisas, uma vez que o envelhecimento é um fenômeno biopsicossocial que afeta todo ser humano, [10] é indispensável que sejam avaliados esses requisitos e que sejam viabilizados complementos precisos que forneçam um subsídio para os profissionais que tratam diretamente com essa população na busca de promover uma qualidade de vida e uma velhice mais saudável.

Em estudo [13] realizado acerca do desempenho em AVD's em idosos acometidos por alguma patologia crônica e dependentes de cuidados específicos, foi realizado um teste de concordância entre as medidas obtidas a partir da percepção do cuidador e observação direta de um profissional da saúde através do MIF (Medida de Independência Funcional). Houve excelente concordância (0,95) para todas as seis dimensões do instrumento, especificando ainda mais as necessidades desses idosos, e facilitando o trabalho do profissional de saúde que os acompanham. Ou seja, quando se trata de avaliação para a saúde é extremamente interessante que haja especificidade e precisão do instrumento utilizado.

É extremamente importante avaliar essa população para um possível tratamento, porém é interessante também avaliar idosos que não possuem nenhuma doença crônica e que possuem certo nível de independência, a fim de se verificar quais as suas maiores dificuldades e assim evitar com que suas capacidades físicas sejam tão atenuadas com o tempo, realizando assim um trabalho de prevenção, evitando possíveis enfermidades ou desarranjos futuros.

DISCUSSÃO

Com base na amostra, o estudo permite concluir que:

A versão Brasileira da Escala de auto-percepção do desempenho de atividades da vida diária fornece referenciais confiáveis acerca da capacidade funcional de idosos. Seguramente pode-se dizer que possui grande confiabilidade na sua aplicação em idosos institucionalizados submetidos a um tratamento experimental com o objetivo de melhorar tais capacidades.

A classificação das questões pelos domínios propostos revela-se uma ferramenta de grande utilidade e bem apropriada para um aprofundamento e precisão da avaliação da capacidade funcional desses idosos, mostrando-se com ótima confiabilidade. Tal classificação pode apontar com precisão em quais aspectos o idoso avaliado necessita de uma maior atenção e uma possível intervenção para que haja uma melhoria de suas capacidades e/ou para que se possa realizar um trabalho de prevenção, evitando assim a perda dessas capacidades e de sua autonomia funcional nos aspectos observados.

Considera-se, entretanto, que mais estudos sejam conduzidos a fim de se aprofundar informações acerca da confiabilidade e também validade de instrumentos que avaliam a capacidade funcional de idosos, ampliando os conhecimentos para idosos tanto dependentes como autônomos fisicamente, tanto institucionalizados quanto moradores em sua própria residência, não só na região Cariense, mas também nas demais localidades do Brasil.

REFERÊNCIAS

1. Almeida, MHM; Spínola, AWP.; Iwamizu, PSI.; Okuma, RIS.; Barroso, LP; Limal, ACP (2008) Confiabilidade do instrumento para classificação de idosos quanto à capacidade para o autocuidado. In: Revista de Saúde Pública. São Paulo: v.42, n.2, abr.
2. Andreoli, SB; Blay, SL; Almeida FN; Mari, JJ; Miranda, CT; Coutinho, ESF.; França, J; Busnello, ED. Confiabilidade de instrumentos diagnósticos: estudo do inventário de sintomas psiquiátricos do DSM-III aplicado em amostra populacional. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro: v. 17, n.6, nov./dez. 2001.
3. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196 de 10 de outubro de 196. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: O Conselho, 1996.
4. Bruscato; WL; Iacoponi, E. Validade e confiabilidade da versão brasileira de um inventário de avaliação de relações objetivas. In: Revista Brasileira de Psiquiatria. São Paulo: v.22, n.4, p. 172 – 7, 2000.
5. Chaimowicz, F; Greco, DB. Dinâmica da institucionalização de idosos em Belo Horizonte, Brasil. In: Revista de Saúde Pública. São Paulo: v.33 n.5, out. 1999.
6. Lakatos, E M, Marconi, M A. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas 2002.
7. Luft, CDB.; Sanches, SO; Mazo, GZ.; Andrade, A. Versão brasileira da Escala de Estresse Percebido: tradução e validação para idosos. In: Revista de Saúde Pública. Santa Florianópolis: v.41, n. 4, p. 606-15, 2007.
8. Martins, GA. Sobre Confiabilidade e Validade. RBGN. São Paulo: v.8, n.20, p.1-12, jan./abr. 2006.
9. Matsudo, SMM. Avaliação do idoso: Física e funcional. 2. ed. Londrina: Midiograf, 2004.
10. Mota, MP; Figueiredo, PA.; Duarte, JA. Teorias biológicas do envelhecimento. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. v. 4, n. 1, p. 81–110, 2004.
11. Pestana; MH; Gageiro, JN. Análise de dados para ciências Sociais: a complementaridade do SPSS. 4. ed. Lisboa: Sílabo, 2005
12. Rodrigues, RMC. Validação da versão em português europeu de questionário de avaliação funcional multidimensional de idosos. In: Revista Panamericana de Saúde Pública. v. 23, n.2, p. 109–15, 2008.
13. Ricci, NA; Kubota, MT; Cordeiro, RC. Concordância de observações sobre a capacidade funcional de idosos em assistência domiciliar. In: Revista de Saúde Pública. São Paulo: v. 39, n.4, ago. 2005.
14. Richardson, RJ. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
15. Rosa; Benício; Latorre E Ramos. Fatores determinantes da capacidade funcional entre idosos. In: Revista de Saúde Pública, 37 Suppl 1: 40 – 8. 2003.
16. Zanolla, AF. Reprodutibilidade e validade de um questionário de frequência alimentar em adultos da região metropolitana de Porto Alegre/RS. 2007. 84f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) Programa de Pós Graduação da Universidade do Vale do Rio do Sino, São Leopoldo, 2007.

AUTORAS:

Nara E. Gonçalves Martins ¹
Elielza Maria dos Santos ¹
Leonéa Vitoria Santiago ¹
Jaqueline S. do Nascimento ¹

¹ Grupo de Estudos, Pesquisa e
Extensão em Esportes (GEPEXE),
Universidade Federal de Alagoas, Brasil

**Representações do esporte
na cidade de Maceió****PALAVRAS CHAVE:**

Esporte. Atividade física. Sentidos.
Prática esportiva.

RESUMO

O esporte enquanto fenômeno social pode ser visto sob diversos ângulos de análise, o que dependerá do objetivo e do sentido que se atribui ao mesmo, e enquanto manifestação social vem ganhando cada vez mais adeptos. As modalidades e os fatos esportivos cada vez mais difundem, fazendo deste fenômeno uma das prioridades das diferentes sociedades do mundo atual. Os resultados da análise das 5 categorias emergentes indicam que as representações de Esporte na cidade de Maceió são compreendidas a partir de cinco (5) dimensões são elas: lazer, saúde, prática esportiva, transformação da conduta e polissemia discursiva. Concluímos que o esporte é aquilo que se fizer dele, pois à medida que atende aos objetivos de seus praticantes o sentido atribuído ao mesmo também tem relação com seus efeitos.

**Sport representations
in the city of Maceió****ABSTRACT**

The sport as a social phenomenon can be seen under different angles of analysis, which depend on the purpose and the meaning attributed to it, and as a social manifestation is gaining more adherents. The modalities and sporting events increasingly diffuse, making this phenomenon a priority of the different societies of the world today. The results of the analysis of five emerging categories indicate that representations of sport in Maceió are understood from five (5) dimensions which are: leisure, health, sports practice, conduct and transformation of discursive polysemy. We conclude that the sport is what you make of it, because as meets the objectives of its practitioners the meaning assigned to it is also related to its effects.

KEY WORDS:

Sport. Physical activity. Senses. Sports practice.

INTRODUÇÃO

O fenômeno esportivo vem ganhando cada vez mais adeptos à sua prática, cada um com suas razões e motivos pessoais para praticá-lo. Enquanto um dos mais admiráveis fenômenos socioculturais mundialmente falando, o esporte tem merecido da mídia um enfoque especial, que tem permitido aprofundamentos políticos, sociais, culturais, educacionais, científicos e antropológicos ⁽¹⁹⁾. Esse panorama nos indicou elementos para se discutir a representação da prática esportiva na cidade de Maceió, enquanto manifestação biopsiossocial de homens e mulheres concretamente situados, já que a ciência do esporte vem desenvolvendo estudos e demonstrando a importância que a prática constante de uma atividade física bem planejada tem para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável.

A atividade física sistematizada se impõe como necessidade na vida, é vista, também como uma linguagem da cultura corporal que pode interagir na vida das pessoas e das comunidades com diferentes objetivos. Contudo, o fenômeno esportivo passou por modificações e vem ganhando cada vez mais adeptos ao ponto de “massificar” algumas modalidades esportivas, solidificando seu espaço nas mídias.

Analisando o fenômeno esportivo, que se constitui hoje, “[...] sem dúvida nenhuma, num dos mais importantes objetos de análise, não apenas das ciências do esporte, mas de múltiplas abordagens literárias” ^(8, p.56). A partir disso, surge a seguinte indagação: *Quais as representações do Esporte para moradores da cidade de Maceió?* Elegemos enquanto objetivo do estudo identificar as representações do Esporte para a população maceioense. A pesquisa em tela apresenta dados inéditos, enquanto uma das iniciativas do GEPEXE (Grupo de Estudo Pesquisa e Extensão em Esporte) proveniente da “pesquisa originária” referente às Representações do Esporte e Atividade Física no estado de Alagoas, que encontra-se em andamento.

Para uma atividade física ser classificada como esporte, ela deve ocorrer sob um conjunto particular de circunstâncias, tais como a competição e a institucionalização de regras e condições padronizadas. Enquanto fenômeno social, o esporte vem se modificando, assim, a ideia que se tem sobre este é muito ampla, o que permite uma variedade de conceitos, já que o esporte deve ser visto como um fenômeno humano que constitui um conjunto social e cultural que deve ser analisado de forma completa, como um sistema de normas, valores e representações que encontra a sua orientação em aspectos mais amplos da sociedade ⁽²²⁾.

As ruas começaram a merecer maior atenção, a partir do momento que as famílias nobres se mudaram para os arredores das cidades, pois o esporte, tornou as ruas e praças numa zona de contato e marcaram um novo prestígio no sistema de relações sociais, cujo campo de ação passou a ser a rua ⁽⁹⁾. Portanto, o esporte vem sendo difundido nas diferentes cidades brasileiras, através de suas variadas manifestações, além de propiciar alternativas de diversão para a população local.

A Teoria das Representações Sociais é um campo de estudo em expansão que utiliza o conhecimento do senso comum, enquanto apoio para a elaboração das representações. Para compreender fatos, e situações os sujeitos interioriza os acontecimentos vivenciados socialmente, para então compreendê-los. Por isso, tentam atribuir significado ao desconhecido, para que então o sujeito ou o objeto se torne conhecido.

Uma sociedade é formada por indivíduos que emitem ideias, compartilham diferentes emoções, opiniões e, sobretudo, por aquilo que expressam em relação à vida em uma comunidade. Para o entendimento dessa teoria é fundamental considerar que a Representações Sociais (RS) “constitui-se numa forma primordial de conhecimento, na qual é realçada a importância do senso comum para apreensão da realidade social” ^(11, p.94). Nesse sentido, o senso comum é considerado como uma fonte relevante de informações por tratar o saber popular autêntico e de grande dimensão social. Nestes termos, é através desta teoria que o conhecimento sobre o cotidiano, passa a ter importância, já que ocorre nas comunicações no seu dia-a-dia ⁽¹⁷⁾.

Enquanto “modalidade de pensamento prático” ⁽¹⁶⁾ as Representações Sociais são construções sociais e estão relacionadas com as referências, crenças, culturas, sentidos e valores dos indivíduos que a partilham, revelando assim, a maneira como compreendem e enfrentam a sociedade a sua volta. “Os indivíduos na condição de pensadores reelaboram as informações, fruto das interações sociais, e ao estabelecerem um diálogo do individual com o social, tratam de construir as suas próprias representações e de comunicá-las para os demais” ^(10, p.80). A partir do momento que essas representações circulam no grupo social em que elas emergem, elas passam a orientar e intervir nas condutas desses e de outros sujeitos como uma força moral, garantindo-lhes identidade.

Nesse sentido as representações sociais são vistas como fenômenos que possuem caráter dinâmico, logo, são formas de conhecimento de vida cotidiana, que servem tanto para os indivíduos compreenderem quanto para se comunicarem ⁽¹³⁾. As Representações Sociais “devem ser vistas como uma maneira específica de ver e de comunicar” ^(12, p.49), entendido dessa forma ela ultrapassa o estado de opiniões, por estar movida por sentidos, além de o sujeito criar uma imagem e ter conhecimento sobre uma pessoa ou objeto.

A atividade representativa constitui, portanto, um processo que nos permite tornar familiar algo estranho ou desconhecido para facilitar a aproximação, cuja base comum da RS são os dois mecanismos ⁽¹²⁾: Objetivação e ancoragem. A objetivação é definida como a transformação de conceitos ou ideias em imagens ou conceitos concretos. A familiarização está relacionada com a ancoragem, este mecanismo é o processo de assimilação de novas informações, e assim tornarmos o estranho em familiar.

MATERIAL E MÉTODOS

Buscamos enquanto procedimento metodológico utilizar a pesquisa de campo para observar e questionar determinada população, a fim de procurar respostas para suas atitudes e representações à medida que gira em torno subjetividade do grupo, sendo assim, adotou a abordagem de natureza qualitativa. A pesquisa em tela caracterizou-se também como exploratório-descritivo, pois deixa claro que esta pesquisa pretende conhecer as características de um determinado grupo, por meio de suas ideias a cerca de determinado assunto. Para tanto, a pesquisa gira em torno do seguinte problema: *Quais as representações do Esporte para moradores da cidade de Maceió?* Elegemos enquanto objetivo do estudo identificar as representações do Esporte para a população maceioense. Em relação ao instrumento para coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, esta por sua vez, apresenta ser a mais adequada para obtenção de respostas conscientes, implementada a partir da seguinte pergunta de partida: Para você o que é Esporte?

O grupo pesquisado foi constituído por vinte e um sujeitos residentes na cidade de Maceió de ambos os gêneros, sendo nove homens e seis mulheres com idades compreendidas entre 19 e 56 anos, onde foram abordados e indagados se poderiam contribuir com a pesquisa, sem que para isto pudessem comprometer ou divulgar sua imagem. Dessa forma a disponibilidade em participar do estudo se deu por adesão espontânea, após recebimento de convite dos pesquisadores. Utilizou-se enquanto método para a interpretação dos dados a Análise de Conteúdo⁽⁷⁾. A organização dos dados foi realizada a partir das mensagens dos sujeitos, consequentemente, a partir da tipologia dos sentidos atribuídos definimos a *categorização à posteriori*.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A partir da análise das mensagens transmitidas pelos sujeitos emergiram-se das falas dos sujeitos cinco categorias, Esporte-Lazer; Esporte-Saúde; Esporte Prática Esportivizada; Transformação da Conduta; Polissemia discursiva, conforme dispostas a seguir.

CATEGORIA 1 – ESPORTE-LAZER

O esporte e o lazer cada vez mais se impõem como necessidade da vida, pois tem sido um componente importante na vida das pessoas. Observando-o sobre este prisma o esporte tem várias dimensões, uma delas é o esporte-lazer, também é conhecido como Esporte Popular, praticado de forma espontânea, tendo relações com a Saúde e as regras⁽¹⁹⁾. Estas podem ser oficiais, adaptadas ou até criadas, pois são estabelecidas e negociadas entre os participantes variando de acordo com as concordatas de cada caso. O Esporte-Lazer, que também é conhecido como Esporte Comunitário, Esporte-Ócio, Esporte-Participação ou

Esporte do Tempo Livre, tem como princípios: a participação, o prazer e a inclusão. Contudo, nessa categoria o sujeito H, evidenciou enquanto representação, o sentido do lazer que o esporte lhe proporciona.

“Esporte pra mim é um lazer, é uma atividade, boa” (Sujeito A, Gênero Masc., 33 anos.).

“Uma forma de lazer e uma forma de você se sentir bem com o seu corpo. Fazer seu corpo se sentir bem, praticar o esporte” (Sujeito B, Gênero Masc., 23 anos).

O esporte, presente hoje em clubes, instituições públicas e privadas, academias, praças e praia pode ser praticado por pessoas de todas as idades, etnia e religião, apresenta-se regido por regras, além de representar uma manifestação cultural do grupo ou sociedade, e adorada por quase todos. “[...] o esporte-lazer na sua característica de ser uma opção espontânea, induz a uma busca prazerosa da prática esportiva”^(21, p.40), pois na compreensão de esporte do sujeito “H”, para que o esporte tenha a dimensão do lazer é necessário antes de tudo ser compreendido como uma atividade que transmite sentimentos bons, onde o prazer torna-se essencial.

Contudo, “as três funções mais importantes do lazer que são o descanso pós-fadiga do trabalho, o divertimento, que é representado pela recreação, e o entretenimento, ligado ao tédio da rotina e finalmente o desenvolvimento como construção individual e social”^(6, p.83). Dessa forma, o esporte praticado enquanto uma atividade física de lazer vem se tornando um modo de promover benefícios que proporcionam à saúde física e mental de seus praticantes um estilo de vida saudável, além da convivência social.

O esporte deve ser promovido na cidade de Maceió dentro das expectativas e das representações dos cidadãos, assim como das possibilidades estruturais locais. “O esporte hoje faz parte da cultura do movimento humano; enquanto fator decisivo no processo de socialização do ser humano possui funções socioculturais e políticas”^(18, p.46). Para o autor, a sociologia do esporte vê este como uma atividade lúdica que participa intensamente da criação do imaginário humano, ajudando a integrar cada indivíduo na dinâmica social.

CATEGORIA 2 – ESPORTE-SAÚDE

É quase impossível se ter uma saúde perfeita, entretanto, a saúde e a qualidade de vida das pessoas podem ser preservadas e aprimoradas através da prática regular do esporte. Nos recortes abaixo verificamos as representações do esporte enquanto dimensão saudável.

“Esporte é um bem estar né, que a pessoa praticando esporte se senti bem pra mim é isso” (Sujeito C, Gênero Fem. 35 anos)

“Pra mim esporte é um ato saudável de praticar atividades físicas” (Sujeito D, Gênero Masc., 19 anos).

“É qualquer atividade física, é, que visa melhorar a saúde né?” (Sujeito E, Gênero Fem., 27 anos).

“O esporte é o ato de fazer exercícios. Né. Que faz bem para a saúde, tanto psicológica quanto também saúde física e que é muito importante também né. Pra o dia a dia do ser humano” (Sujeito F, Gênero Fem., 23 anos).

O esporte é o ato de exercitar-se, para em certa medida promover bem-estar e satisfação. Sua prática é um ato saudável, porque melhora a saúde de seus praticantes oportunizando a estes um estilo de vida mais saudável, tanto no aspecto físico quanto corporal. Entretanto, o esporte pode promover saúde porque é um campo ou um momento em que as relações sociais das pessoas são favorecidas. Essa é a realidade: esporte não é saúde. Esporte pode vir a ser um promotor da saúde, nem sempre irá produzir saúde, numa relação direta de causa e efeito.

Contudo, para garantir a relação entre esporte e saúde é necessário que os exercícios sejam progressivos, regulares e acompanhados de alongamento antes de depois da prática, assim como, descanso para que o corpo se recupere. Não há dúvidas de que a importância do esporte referente à saúde aumenta nesta Era em que as enfermidades causadas pela carência de movimento (coração, circulação, vasos sanguíneos) pertencem as mais difundidas ⁽⁵⁾ assim sendo, a concepção de que o esporte promove saúde e conseqüentemente o prolongamento da vida, surgem com a diminuição dos riscos de doenças como a hipertensão, o acidente vascular cerebral (AVC) e o diabetes, e pelos benefícios que causa.

Sendo assim, “a prática de atividade física pela população em geral é importante por que o envelhecimento caracteriza-se pelo declínio progressivo das reservas funcionais de vários sistemas de órgãos, supostamente atenuado pelo exercício físico praticado regularmente” ^(14, pp. 82-83). O esporte é uma atividade física e, como tal, promove gastos energéticos, onde o sujeito adquire melhoria na sua qualidade de vida, nessa circunstância, pode promover saúde. Nestes termos, praticar esporte ou exercício regular é dar oportunidade de ter um corpo mais saudável, buscar ou estar satisfeito com a própria imagem, ter uma qualidade de vida melhor e investir num futuro com menos complicações relacionadas aos padrões de saúde.

Enfim, os termos “qualidade de vida”, “estilo de vida” e “atividade física” vem ganhando relevância na sociedade, pois contribui para a melhoria do bem-estar do indivíduo e conseqüentemente para a prevenção, promoção e recuperação da saúde, o esporte, as atividades e os exercícios físicos se apresentam como via da valorização e conservação da vida para seus praticantes, dessa forma, atribuem a dimensão da saúde ao esporte.

CATEGORIA 3 — ESPORTE PRÁTICA ESPORTIVIZADA

Ao analisar as falas dos sujeitos dessa categoria, verificou-se que o sentido atribuído ao esporte enquanto prática esportiva é diferente da dimensão Esporte-Rendimento ⁽²¹⁾, conforme apresentamos a seguir:

“Bem, pra mim, esporte são diversas modalidades esportivas, por exemplo, jogo de futebol, basquete, handebol. Esporte pra mim é isso” (Sujeito G, Gênero Fem., 46 anos.)

“Então, esporte eu acho que é uma atividade física que é, que pode ser regulamentada, tipo, que tem regras e tal, que tem uma constituição definida que regula uma atividade física” (Sujeito H, Gênero Masc, 24 Anos).

“Esporte pra mim são as modalidades esportivas que costumamos ver na televisão, ou nas ruas também. Porém, acho que pra ser um esporte e não uma prática esportiva é necessário ter regras e estar ligado a uma como posso dizer [pausa breve] instância que coordena os vários tipos de modalidades. eu defino assim” (Sujeito I, Gênero Fem., 56 anos).

Os sujeitos H, I e J representam o esporte através de uma ideia aproximada dos conceitos elaborados por autores que discutem academicamente essa temática. As expressões espontâneas dos sujeitos mostram como o conhecimento científico se propaga no meio social através do senso comum, sendo este o local onde as representações sociais são elaboradas. Conseqüentemente o esporte é representado também pelo o que a mídia veicula, onde este é visto sob as formas mais praticadas de esporte: futebol, voleibol, basquete, natação e handebol.

Os sujeitos expressam que suas atividades se valem dos gestos das modalidades esportivas para expressar a prática pela prática, não existe uma regularidade metódica, plasticidade da técnica ou gestos mecanizados realizados sob a conotação do esporte de alto nível. A ideia de esporte para estes sujeitos surge como uma prática com regulamentações específicas que não parte do princípio de competição baseado no rendimento, o que rege a prática dessa categoria é a satisfação. Tendo em vista que os sujeitos incorporam o esporte nas ruas e praças sob as modalidades mais populares sendo vivenciado em partidas de futebol, basquetebol ou voleibol. A partir deste entendimento do esporte, ficou evidenciado que o mesmo pode ser praticado por qualquer sujeito e em qualquer ambiente, desde que seja regido por regras acordado pelo grupo.

Todavia a primeira importância do esporte reside em sua função de esporte ativo, na restauração e no relaxamento pelo esporte, desde o simples nadar em águas naturais até as férias ativas de esqui, sem excluir, no meio disto, atividades de competição e a performance entre adolescentes e adultos que buscam comparar-se, sem, entretanto, querer ou poder sujeitar-se às cláusulas tensas do esporte de alto nível ⁽⁵⁾.

CATEGORIA 4 — TRANSFORMAÇÃO DA CONDUTA

Nessa categoria tratou-se do esporte enquanto meio para a transformação da conduta social, pois influenciada pela mídia a população acredita que o esporte se constitui também enquanto dimensão de educação. “O Esporte-Educação por sua vez, no seu propósito de formação pode ser: a) esporte educacional; b) esporte escolar. O primeiro é apoiado em princípios sócio-educativos, e tem como finalidade propiciar vivências educativas para os jovens” (21, p.32). Logo abaixo a fala do sujeito N, evidência a representação da dimensão sócio-educativa do esporte conforme segue:

“Esporte é uma forma é [pausa breve] do ser humano, é, é, primeiramente, é tirar o pessoal da rua, entendeu? Outra coisa é uma forma de condicionar fisicamente né? Porque tem muitas pessoas que é sedentária num saí de casa e o esporte já é um incentivo a mais pra tanto você sair das drogas e também uma atividade física pra você se condicionar também” (Sujeito J, Gênero Masc., 25 anos.).

As atividades físicas e desportivas têm especial importância, e no caso de projetos federais ou ONG's ligados ao esporte oferecem uma ampla gama de ações destinadas a preencher construtivamente o tempo livre de crianças e jovens, contribuindo para sua formação e afastando-os das ruas, logo, crianças e adolescentes mudam suas vidas após participarem de projetos sociais. No entanto, sobre o caráter dialético do esporte, dando destaque para o fato de que: “o desporto não possui nenhuma virtude mágica. Ele não é em si mesmo nem socializante nem anti-socializante. É conforme aquilo que se fizer dele” (2, p.55). Logo, estando aliado a práticas pedagógicas, constitui-se enquanto possibilidade para evitar que as crianças e adolescentes que vivem em situação de carência e apresentam frequentes problemas de aprendizado e relacionamento serem aliciados por bandidos, proporcionando a eles um futuro diferente, surge daí, a concepção salvadora do esporte.

Nesse sentido, a premissa positiva do esporte enquanto remédio para quase todos os males sociais, ainda constitui um poderoso discurso. Nesta perspectiva à compreensão banalizada da cultura esportiva existem discursos descontextualizados sobre possíveis benefícios advindos da prática do esporte. A relação com a qualidade de vida e a sociabilidade que ele estimula, além das formas estéticas tidas como ideais é potencializada pela mídia que, por sua capacidade de recorte/recriação da realidade, consegue produzir evidências confirmadoras e obscurecer os argumentos contrários (15, p.49).

A construção desses significados são reforçados pela mídia, seu “discurso legitimador”, pressupõe a relação sempre positiva da prática de atividades físicas ou esportes na melhoria da saúde, e na conduta de seus praticantes, deixando de considerar outros elementos mais amplos das condições e modos de vida das pessoas, como por exemplo, o esporte também pode propiciar o doping, a violência, a derrota, a corrupção, a decepção, a frustração, a exclusão e até a morte, dependendo do modo como for manejado.

Tendo em vista a concepção libertadora que o esporte desempenha, nesta categoria o esporte foi percebido enquanto função de educação. Constatamos que o esporte em suas múltiplas dimensões atende a necessidade pessoal de seus praticantes, e que apesar de a educação não ser a finalidade do esporte (1), este pode ser aquilo que seus praticantes fizerem dele, pois é importante compreender que o fenômeno esportivo tornou-se massivo devido a mídia, e, portanto, exerce também um papel social.

CATEGORIA 5 — POLISSEMIA DISCURSIVA

Esta última categoria foi elaborada tendo em vista que os sujeitos conciliam uma polissemia discursiva ao esporte. Nesses trechos, os entrevistados apresentam que o esporte é aquilo que fazemos dele, para justificar os sentidos que eles atribuem, o que nos conduziu a uma união das categorias citadas anteriormente, conforme podemos evidenciar nos trechos abaixo.

“Olhe esporte é uma prática saudável, prazerosa de ser feita, trás benefícios pra o corpo, mas também trás grande satisfação pra quem realiza. Acho que todos devem praticar esporte” (Sujeito K, Gênero Masc., 26 Anos).

“Esporte é a condição de melhorar e buscar uma alternativa de vida. Eu sou um exemplo vivo do quê que o esporte pode transformar numa pessoa. Eu sou bariátrico, eu era atleta de handebol, parei de fazer atividade física, cheguei a ter 158 quilos. É, fiz a operação bariátrica e passei a ter uma atividade constante de esporte, correndo, fazendo atividade física, aí foi onde eu consegui mudar e voltar a ter uma qualidade de vida” (Sujeito L, Gênero Masc., 48 anos).

“É saúde. Saúde, lazer, tudo que é de bom pra manter o corpo, estética [risos], tudo” (Sujeito M, Gênero Fem., 35 anos).

“Pra mim o que é esporte é diversão é saúde é motivação” (Sujeito N, Gênero Masc., 23 anos).

“Olha o esporte é lazer, é saúde, é vida, é qualidade de vida, é harmonia, né? Humanidade, é paz, é tudo isso.” (Sujeito O, Gênero Masc., 52 anos).

“Esporte é vida, esporte é saúde, esporte é lazer” (Sujeito P, Gênero Masc., 48 anos).

Aqui, se faz presente a polissemia do conceito esporte como variante das manifestações culturais desse fenômeno (3). Ficou claro, através das falas desses sujeitos, que a compreensão do esporte não é tida sob o formato de um único sentido, este se expressa sob a forma do lazer, da saúde, do prazer que a prática pela prática proporciona, da diversão, da motivação e pelo seu papel educativo também. Sua prática alia saúde à alegria, seriedade à brincadeira, facilidade à dificuldade, passividade à atividade (20).

Nessa categoria, os sujeitos citam que o esporte é uma prática saudável que fomenta qualidade de vida prazerosa de ser realizada, e trás vários benefícios para o corpo e para mente. O esporte seria um meio de canalizar o comportamento agressivo para uma ativida-

de socializante, permitindo uma identificação com um coletivo, com uma nação, satisfaria, portanto, a necessidade de pertencimento a um grupo; o esporte seria uma ocupação do tempo livre ⁽⁴⁾. Através do esporte, os indivíduos, se organizam, baseando-se nas regras da modalidade, onde seus efeitos contribuem para o bem-estar individual e coletivo e para à comunicação e interação entre seus praticantes. Fica evidente que o esporte não é mais privilégio de grupos isolados, mas transformou-se em parcela da cultura popular naquele sentido em que se adotam padrões – ainda que não no seu todo – de comportamento, e valores antes reservados as camadas privilegiadas. Com isto abrem-se novas possibilidades para o indivíduo – sociabilidade, alegria, prazer, bem-estar ⁽⁵⁾.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cotidiano social vive sob constantes transformações, com o esporte não é diferente, já que este vem se modificando e se adequando às concepções de cada localidade. A prática esportiva pode ser organizada por um grupo de praticantes, ou por um programa de intervenção ofertado pelas políticas públicas do governo ou município, entretanto em qualquer uma destas circunstâncias haverá alterações em relação à vida de qualquer ser humano que o pratica. Entretanto, são os meios de comunicação que estabelecem grande parte da discussão e interação social que se solidificam no universo consensual de interação entre os sujeitos.

As representações de esporte estão intimamente associadas às experiências e às práticas sociais dos maceioenses, sendo assim, a visão que estes sujeitos têm do próprio corpo, da saúde e do lazer influenciam nos sentidos atribuídos por eles ao esporte. Neste estudo verificamos que não existiu um único sentido ou representação de esporte, e sim várias representações, neste caso os dados apresentaram uma concepção diversificada sobre o esporte. Em relação às representações de esporte a pesquisa, demonstrou que o esporte é aquilo que se fizer dele, pois à medida que atende aos objetivos de seus praticantes o sentido atribuído ao mesmo também tem relação com os efeitos que ele causa.

Portanto, percebeu-se que os sujeitos representam o esporte através de cinco dimensões: lazer, saúde, esporte-prática esportivizada, transformação da conduta e polissemia discursiva. Ao representar o esporte enquanto lazer este é praticado porque proporciona prazer e alegria, já em relação ao esporte enquanto saúde, os sujeitos atribuem tal sentido porque através de sua prática adquirem saúde, entretanto, o esporte não é saúde, ele pode vir a ser um promotor da saúde. Sobre o esporte-prática esportivizada, sua conotação diferente da prática do esporte de alto nível, sendo este o sentido atribuído pelos sujeitos, onde a prática desta não objetiva a conquista de medalhas, nem o rendimento. Na categoria esporte enquanto transformação da conduta, este é visto como função libertadora do esporte, através do papel educativo do esporte e finalmente o Polissemia discursiva, tendo em vista

que nessa categoria os sentidos atribuídos são complementares, este não foi visto sob um único sentido. O esporte foi compreendido sob a forma do lazer, da saúde e da prática pela prática já que a ideia que se tem sobre o esporte é muito ampla permitindo assim uma variedade de sentidos e representações.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ao apoio financeiro dado à bolsita do Programa de Pós-Graduação em Educação, assim como agradecemos à PROEST (Pró-Reitoria Estudantil) pelo apoio financeiro dado aos discentes de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas.

1. BELBENOIT, G. O desporto na escola. Lisboa: Estampa, 1976.
2. BETTI, M. Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991.
3. BETTI, M. Janela de vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: Papyrus, 1998.
4. BRACHT, V. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. 3. Ed. Ijuí: Unijuí, 2005.
5. DIECKERT, J. Esporte de lazer: tarefa e chance para todos. Santa Maria, RS: Ed. Autores livro técnico S/A. 1984.
6. DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 2000.
7. GUERRA, I. C. Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas de uso. Portugal: Principia editora, 2006.
8. KUNZ, E. Esporte e processos pedagógicos. In: MOREIRA, Wagner Wey; SIMÕES, Regina (Orgs.). Fenômeno esportivo no início de um novo milênio. Piracicaba: Editora da UNIMEP, 2000.
9. LUCENA, R. de F. O esporte na cidade: aspectos do esforço civilizador brasileiro. Campinas, SP: Autores Associados chancela editorial CBCE, 2001.
10. MARTINS, N. E. G.; SANTIAGO, L. V. Ser professor: Construções simbólicas para docentes em Educação Física. In: SANTIAGO, L. V. (Org.). Estudos qualitativos em Educação Física e Esporte: representações e sentidos. Maceió: EDUFAL, 2013.
11. MELO, M. M. de; CARVALHO, M do R. Na sala de aula tem aluno; tem aluno na sala de aula: representações sociais de docência por licenciados em formação. In: SOUZA, C. P. de; VILLAS BÔAS, L. P. S; ENS, R, T (Org.). Representações Sociais: políticas educacionais, justiça social e trabalho docente. Curitiba: Champagnat; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2012.
12. MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social –6ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
13. MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicanálise: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003.
14. PEREIRA, B. Exercício físico, saúde e estresse oxidativo. In: BARBANTI, V; AMADIO, A. C.; BENTO, J. O. MARQUES, A. T. Esporte e atividade física: interação entre rendimento e saúde. São Paulo: Ed. Manole, 2002.
15. PIRES, G. D. A Educação Física e o discurso midiático: abordagem críticoemancipatória. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2002.
16. SÁ, C. P. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.
17. SANTIAGO, L. V. As Representações Sociais na relação teoria-prática: possibilidades de pesquisas. Anais do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física. Out. 2010. Disponível em: http://rbceonline.org.br/congressos/index.php/cepistef/v_cepistef/paper/view/2682/1133 acesso em 28/02/12.
18. SANTIN, S. Educação Física da alegria do lúdico à opressão do rendimento. Porto Alegre: edições Est, 2001.
19. TUBINO, M. J. G. Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporte-educação. Maringá: ed. Eduem, 2010.
20. TUBINO, M. J. G. As dimensões sociais do esporte. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1992.
21. TUBINO, M. J. G.; MOREIRA, S. B. Metodologia científica do treinamento desportivo. 13 ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.
22. STIGGER, M. P. Esporte, lazer e estilo de vida: um estudo etnográfico. Campinas, SP: Autores Associados, chancela editorial colégio Brasileiro de ciências de Esporte (CBCE), 2002.

AUTORES:

Alex Prata Nogueira ^{1,2}
 Mateus Rossato ^{1,2}
 Artemis Araújo Soares ^{1,3}
 Ewertton de S. Bezerra ^{1,2}
 Mikael Seabra Moraes ^{1,2}

¹ Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

² Laboratório do Estudo do Desempenho Humano/ FEEF/ Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

³ Laboratório de Estudo Sócio-Cultural/ FEEF/ Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo investigar o perfil do estilo de vida dos acadêmicos do curso de Educação Física (EF) e Fisioterapia (Fisio) da UFAM, Campus Manaus. Participaram 295 alunos de EF, da Licenciatura (EF-L; 128 alunos) e do Bacharelado (EF-B; 84 alunos), e Fisio (83 alunos). O perfil do estilo de vida foi avaliado por meio do “Pentáculo do Bem Estar” ⁽¹⁾ dividido em cinco aspectos fundamentais: nutrição, atividade física (AF), prevenção, relacionamentos e controle do estresse. Utilizou-se a estatística descritiva e verificou-se que entre os acadêmicos da FEEF/ UFAM a nutrição é o aspecto que apresentou os maiores índices de hábitos negativos em todos os cursos: Fisio (54.21%), EF-L (52.6%) EF-B (50.04%). Em relação ao componente AF, os alunos de Fisio foram os que apresentaram os maiores percentuais de hábitos negativos (63.45%), seguidos dos de EF-L (36.45%) e EF-B (28.77%). Observou-se também que os alunos finalistas (5º ao 9º período) dos seus cursos, em relação aos iniciantes (1º ao 4º período), são mais adeptos à prática da AF: EF-L (61.81%), EF-B (73.52%) e Fisio (40.62%). Concluiu-se que entre os componentes abordados, os acadêmicos de EF-L precisam melhorar aspectos relacionados ao comportamento preventivo, já os alunos de EF-B controlar melhor o estresse e os de Fisio buscar a prática da AF frequentemente acompanhado de bons hábitos alimentares e cultivo de boas amizades nos aspectos dos relacionamentos.

Correspondência: Alex Prata Nogueira. Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas-FEEF/ UFAM, Manaus, Brasil.

O estilo de vida dos universitários da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM

PALAVRAS CHAVE:

Estudantes. Qualidade de vida. Saúde.

The lifestyle of the university students in the Faculty of Physical Education and Physiotherapy - UFAM

ABSTRACT

This study aimed to investigate the lifestyle profile of the students of Physical Education and Physiotherapy, Federal University of Amazonas, Manaus Campus. 295 students took part, EF. Degree (128 students), EF. Bachelors Degree (84 students) and physiotherapy (83 students). The profile lifestyle was assessed by the "Pentacle of Welfare" ⁽¹⁾ divided into five key areas: nutrition, physical activity, prevention, relationships and stress management. For the analysis we used descriptive statistics. This study revealed that among academics the FEEF/UFAM nutrition is the aspect that showed the highest rates of negative habits in all courses, Physiotherapy (54.21%), EF Degree (52.6%) Bachelors EF (50, 04%). Regarding the physical activity component of Physiotherapy students were those with the highest percentages of negative habits (63.45%), followed by EF BSc (36.45%) and EF Bachelors (28.77%). It was also observed that students classified as finalists (5th to 9th period) of their courses are more adept at physical activity EF BSc (61.81%), EF Bachelors (73.52%) and physiotherapy (40, 62%) than for those considered beginners (1st to 4th period). We can conclude that among the components addressed academics EF Degree need to improve aspects related to preventive behavior, as students of Bachelor EF better manage stress and get the practice of Physical Therapy Physical activity often accompanied by good eating habits and cultivating good friendships aspects in relationships.

KEY WORDS:

Students. Quality of life. Health.

INTRODUÇÃO

A saúde é um dos atributos mais preciosos para o ser humano, no entanto a maioria das pessoas só pensa em manter ou melhorá-la quando se acham ameaçadas seriamente e os sintomas de doenças são evidentes.

Modernamente não se entende saúde apenas como o estado de ausência de doenças, mas sim, como condição humana com dimensões físicas, sociais e psicológicas ¹. Sem dúvida, é através da saúde que obtemos o caminho para a felicidade, o bem-estar e a plenitude para alcançarmos o que almejamos. Maus hábitos adquiridos, muitas vezes na juventude, são moldes para um estilo de vida de risco na idade adulta ⁷.

O estilo de vida é definido como conjunto de ações cotidianas que reflete as atitudes e valores das pessoas ¹. Estes hábitos e ações conscientes estão associados à percepção de qualidade de vida do indivíduo, podendo mudar ao longo dos anos, mas isso só acontece se a pessoa conscientemente enxergar valor em algum comportamento que deva incluir ou excluir, além de perceber-se como capaz de realizar as mudanças pretendidas, ou ainda, uma dimensão da qualidade de vida, e, portanto de característica interdisciplinar.

Seria na juventude o momento onde hábitos saudáveis deveriam ser estabelecidos. No entanto, nesta fase a ênfase está no acúmulo de bens materiais, o que muitas vezes acarreta sacrifícios de ordem pessoal para alcançar tais objetivos, buscado muitas vezes iniciar um estilo de vida saudável somente na velhice.

Além disso, é nessa fase que ocorrem muitas modificações em relações a padrões alimentares, atividade física, consumo de álcool e cigarros, somados com situações próprios do convívio juvenil, nos mostrando intensas alterações biológicas, instabilidade psicossocial e falta de comportamento preventivo, podendo tornar esses indivíduos um grupo vulnerável a riscos significativos com relação a sua qualidade de vida ⁴.

No intuito de investigar o estilo de vida, a percepção e a concepção de qualidade de vida em população jovens, vários estudos tem sido desenvolvidos ^{3,5,8}. Santos ³ ao investigar as prevalências de comportamentos no estilo de vida e do bem estar de universitários catarinenses, observou que, apesar deles terem consciência que a saúde é fundamental para qualidade de vida, poucos se preocupam com os comportamentos de risco a saúde. Esses resultados se assemelham com os encontrados por outros autores ⁷⁻⁹, que verificaram que os componentes nutrição, estresse e atividade física de universitários apresentaram deficiências preocupantes e precisam ser abordados por intervenções educacionais.

É interessante notar que apesar de ser a universidade um local de aprendizado, é neste que muitos jovens tem profundas mudanças no seu estilo de vida ⁷. Uma vez que os universitários estão muitas vezes expostos ao estresse, alimentação inadequada ou ainda pelo sedentarismo ¹². As vantagens acerca das informações, dos recursos e das condições de vida para se viver mais e, com muito mais saúde, estão visíveis, mas mesmo assim, parece ser ignorado por essa população.

Embora, estudos tenham investigado o perfil de estilo de vida individual de estudantes universitários, poucos têm priorizado avaliar condutas de saúde entre futuros profissionais da área da saúde/educação em especial profissionais de educação física e fisioterapeutas, além de verificar se a formação é capaz de afetar esta conduta. Portanto o objetivo desse estudo foi investigar o estilo de vida desses futuros profissionais, e verificar de que forma o processo de formação pode vir a interferir na mudança desse perfil.

MÉTODOS

GRUPO DE ESTUDO

Fizeram parte da pesquisa acadêmicos dos cursos de Educação Física Bacharelado (84 alunos), Educação Física Licenciatura (128 alunos) e Fisioterapia (83 alunos), num total de 295 alunos, matriculados na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Campus Manaus. Os alunos também foram classificados em iniciantes (até 50% do curso completados) (174 alunos) e finalistas (mais de 50% do curso completado) (121 alunos). Todos foram convidados a participar do estudo, porém excluídos, aqueles que apresentaram recusa explícita, ou qualquer fator que impedisse a aplicação do questionário. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado previamente no Comitê de Ética da Instituição (CAAE: 12324513.2.0000.5020)

AValiação DO PERFIL DO ESTILO DE VIDA

O perfil do estilo de vida foi avaliado por meio do questionário proposto por Nahas et al. ¹, denominado "O Pentágono do Bem Estar". Este instrumento contém 15 perguntas divididas em cinco aspectos fundamentais: nutrição, atividade física, prevenção, relacionamentos e controle do estresse. Para atender os objetivos do estudo foram estipulados valores para cada uma das 15 perguntas, aos quais os alunos deveria responder 0 como não fazendo parte do seu estilo de vida, 01 às vezes correspondente ao seu comportamento, 02 quase sempre verdadeiro ao seu comportamento e 03 quando a afirmação for sempre verdadeira no seu dia-a-dia, fazendo parte do seu estilo de vida. Foi considerada a média para cada componente. Quando esta fosse inferior a dois (02) este perfil foi classificado como negativo e valores iguais ou superiores a dois (02) como sendo um perfil positivo do estilo de vida.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram organizados e apresentados através da estatística descritiva (médias e desvios padrão). Para facilitar a apresentação foram utilizadas tabelas e gráficos com valores de frequência absoluta e relativa.

RESULTADOS

COMPORTAMENTOS DO ESTILO DE VIDA DOS ACADÊMICOS

COMPONENTE: NUTRIÇÃO

Os dados apresentados na (Tabela 1) gráfico nutrição demonstram que a maioria dos acadêmicos avaliados apresentam hábitos negativos em relação a nutrição (>50%), sendo mais acentuado entre os acadêmicos de fisioterapia (54,21%). Estes maus hábitos alimentares devem-se principalmente ao baixo consumo de frutas e verduras (>75%), seguido do elevado consumo de frituras e doces. Os alunos de fisioterapia apresentaram os índices de hábitos negativos mais elevados (51,80 %). Em relação à frequência de refeições diárias, todos os acadêmicos apresentaram em sua maioria hábitos negativos. (Tabela 2).

COMPONENTE: ATIVIDADE FÍSICA

Entre os acadêmicos de Educação Física (bacharelado e licenciatura) observou-se elevados percentuais de hábitos positivos 72,22 e 63,55%, respectivamente. O mesmo não foi observado entre os acadêmicos de fisioterapia 36,55% (Tabela1) gráficos Atividade Física.

Os elevados índices de hábitos negativos entre os acadêmicos de fisioterapia ficam claros quando observados os comportamento sedentários desses alunos, onde a maioria não é adepta da prática mínima de atividade física diária (73,49%), não realiza exercícios de força e alongamento (51,80%) e prefere usar o elevador ao invés da escada (65,05%) Tabela 02.

COMPONENTE: COMPORTAMENTO PREVENTIVO

Todos os alunos avaliados, independente do curso, apresentaram elevados índices de hábitos positivos em relação ao comportamento preventivo, em especial os acadêmicos da EF Bacharelado 70,25% (Tabela 1) gráfico Comportamento Preventivo.

Apesar dos elevados índices de hábitos positivos nos quesitos normas de trânsito e consumo de fumo e álcool, observamos que os alunos precisam se prevenir mais sobre a sua pressão arterial e os níveis de colesterol. Neste tópico os acadêmicos de EF. Bacharelado demonstraram os níveis mais elevados de prevenção (54,76%) como nos mostra (Tabela 2).

COMPONENTE: RELACIONAMENTOS

Independente do curso, todos os alunos avaliados, apresentaram elevados índices de hábitos positivos o que se refere ao relacionamento, em especial os acadêmicos da EF. Licenciatura 78,38% (Tabela 1) Gráfico Relacionamentos.

Observou-se que entre os alunos da FEEF/UFAM na (Tabela 2) a criação de novas amizades, a realização do lazer e encontrar-se com amigos estão entre os hábitos positivos da maioria. Porém, ser ativo na comunidade foi o aspecto que mostrou necessitar de evolução, especialmente entre os acadêmicos de Fisioterapia, em que apenas 46,98% mostraram-se ativos, portanto, menos da metade.

COMPONENTE: CONTROLE DE ESTRESSE

Em todos os cursos analisados (Tabela 1 gráfico Controle de Estresse) os alunos apresentaram percentuais de hábitos positivos acima de 60%, em especial os acadêmicos da EF. Licenciatura (65,1%).

Em relação aos aspectos avaliados (Tabela 2) os que apresentaram os maiores índices de hábitos positivos foram aqueles relacionados aos quesitos relaxamento e meditação. Do lado oposto, o controle de conflitos foi o que apresentou os maiores índices de hábitos negativos, em especial entre os acadêmicos de EF. Bacharelado (51,19%).

COMPORTAMENTOS DO ESTILO DE VIDA DOS ACADÊMICOS INICIANTES E FINALISTAS

Um dos nossos objetivos foi também verificar se a progressão durante os anos de graduação pode alterar os comportamentos do estilo de vida. Os dados estão apresentados na (Tabela 03).

Para o componente nutrição, somente os alunos finalistas do curso de EF bacharelado (38,2%) demonstram hábitos positivos mais elevados em relação aos iniciantes (32%). Para o componente atividade física todos os finalistas demonstraram aumento nos hábitos positivos em relação aos seus iniciantes. Em relação ao item comportamento preventivo, somente os finalistas do curso de Fisioterapia (71,87%) apresentaram índices superiores aos seus iniciantes (62,74%) em hábitos positivo. Quanto ao componente relacionamentos, os resultados apresentados demonstram que em todos os cursos ocorrem redução nos índices de hábitos positivos entre os finalistas, quando comparado com os iniciantes.

Para controle de estresse os únicos que apresentaram índices inferiores em relação aos seus finalistas foram os iniciantes do curso de Fisioterapia. Todos os demais finalistas demonstraram ter melhorado os índices de hábitos positivos.

TABELA 1 — Gráficos média final por componentes de acordo com os hábitos Positivos e Negativos

TABELA 2 — Valores absolutos e relativos referentes aos componentes de Hábitos Positivos (Pos) e Negativos (Neg) dos alunos da FEF/UFAM.

NUTRIÇÃO	HABITO	EF.	EF.	FISIOTERAPIA
	POS/ NEG	BACHARELADO	LICENCIATURA	
	H.P/H.N	N/ (%)	N/ (%)	
A) CONSUMO DE FRUTAS OU VERDURAS	H.P	20 (23,80)	30 (23,43)	20 (24,10)
	H.N	64 (76,20)	98 (76,56)	63 (75,90)
B) CONSUMO DE FRITURAS E DOCES	H.P	47 (55,95)	68 (53,12)	40 (48,19)
	H.N	37 (44,05)	60 (46,87)	43 (51,80)
C) FREQUÊNCIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES	H.P	58 (69,05)	84 (65,62)	54 (65,06)
	H.N	26 (30,95)	44 (34,37)	29 (34,95)
ATIVIDADE FÍSICA				
D) PRÁTICA DE AF POR 30 MINUTOS	H.P	63 (75,00)	81 (63,28)	22 (26,50)
	H.N	21 (25,00)	47 (36,71)	61 (73,49)
E) PRÁTICA DE EXER. DE FORÇA E ALONGAMENTO	H.P	66 (78,57)	92 (71,87)	40 (48,19)
	H.N	18 (21,42)	36 (28,12)	43 (51,80)
F) USO DE ESCADARIAS AO INVÉS DO ELEVADOR	H.P	53 (63,10)	71 (55,46)	29 (34,93)
	H.N	31 (36,90)	57 (44,53)	54 (65,05)
COMPORTAMENTO PREVENTIVOS				
G) PRESSÃO ARTERIAL E COLESTEROL	H.P	46 (54,76)	54 (42,18)	40 (48,19)
	H.N	38 (45,23)	74 (57,81)	43 (51,80)
H) FUMO E ÁLCOOL	H.P	61 (72,61)	86 (67,18)	57 (68,67)
	H.N	23 (27,38)	42 (32,81)	26 (31,32)
I) NORMAS DE TRÂNSITO	H.P	70 (83,33)	117 (91,40)	76 (91,56)
	H.N	14 (16,66)	11 (8,59)	7 (8,43)
RELACIONAMENTOS				
J) CULTIVA AMIGOS	H.P	80 (95,23)	120 (93,75)	76 (91,56)
	H.N	4 (4,76)	8 (6,25)	7 (8,43)

NUTRIÇÃO	HABITO	EF.	EF.	FISIOTERAPIA
	POS/ NEG	BACHARELADO	LICENCIATURA	
	H.P/H.N	N/ (%)	N/ (%)	
K) LAZER ATIVO E ENCONTRO COM AMIGOS	H.P	66 (78,57)	107 (83,59)	64 (77,10)
	H.N	18 (21,42)	21 (16,40)	19 (22,89)
L) PROCURA SER ATIVO NA COMUNIDADE	H.P	44 (52,38)	74 (57,81)	39 (46,98)
	H.N	40 (47,61)	54 (42,18)	44 (53,01)
CONTROLE DE ESTRESSE				
M) RELAXAMENTO E/ OU MEDITAÇÃO	H.P	69 (82,14)	100 (78,12)	67 (80,72)
	H.N	15 (17,85)	28 (21,87)	16 (19,27)
N) CONTROLE DE CONFLITOS	H.P	41 (48,80)	73 (57,03)	46 (55,42)
	H.N	43 (51,19)	55 (42,96)	37 (44,57)
O) EQUILÍBRIO ENTRE LAZER E TRABALHO	H.P	53 (63,09)	77 (60,15)	45 (54,21)
	H.N	31 (36,90)	51 (39,84)	38 (45,78)

TABELA 3 — Comportamento que compõe o Estilo de Vida dos Acadêmicos Iniciais e Finalista de acordo com o modelo do Pentágono do Bem Estar.

COMPONENTES	HÁBITOS	EF. BACHARELADO		EF. LICENCIATURA		FISIOTERAPIA	
		(INICIANTE)	(FINALISTAS)	(INICIANTE)	(FINALISTAS)	(INICIANTE)	(FINALISTAS)
		N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)
NUTRIÇÃO	H.P	16 (32,00)	13 (38,23)	22 (30,13)	14 (25,45)	15 (29,41)	8 (25,00)
	H.N	34 (68,00)	21 (61,76)	51 (69,86)	41 (74,54)	36 (70,58)	24 (75,00)
ATIVIDADE FÍSICA	H.P	32 (64,00)	25 (73,52)	44 (60,27)	34 (61,81)	9 (17,64)	13 (40,62)
	H.N	18 (36,00)	9 (26,47)	29 (39,72)	21 (38,18)	42 (82,35)	19 (59,37)

COMPONENTES	HÁBITOS	EF. BACHARELADO		EF. LICENCIATURA		FISIOTERAPIA	
		(INICIANTES)	(FINALISTAS)	(INICIANTES)	(FINALISTAS)	(INICIANTES)	(FINALISTAS)
		N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)	N/ (%)
COMPORTAMENTO PREVENTIVO	H.P	39 (78,00)	15 (44,11)	50 (68,49)	31 (56,36)	32 (62,74)	23 (71,87)
	H.N	11 (22,00)	19 (55,88)	23 (31,50)	24 (43,63)	19 (37,25)	9 (28,12)
RELACIONAMENTOS	H.P	40 (80,00)	26 (76,47)	59 (80,82)	41 (74,54)	35 (68,62)	21 (65,62)
	H.N	10 (20,00)	8 (23,52)	14 (19,17)	14 (25,45)	16 (31,37)	11 (34,37)
CONTROLE ESTRESSE	H.P	27 (54,00)	20 (58,82)	38 (52,05)	30 (54,54)	31 (60,78)	19 (59,37)
	H.N	23 (46,00)	14 (41,17)	35 (47,94)	25 (45,45)	20 (39,21)	13 (40,62)

DISCUSSÃO

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o estilo de vida de acadêmicos dos cursos de educação física e fisioterapia, além de verificar se o processo de formação é capaz de interferir nos hábitos que compõem o estilo de vida.

Dentre os achados de nosso estudo, um dos principais é que, apesar dos estudantes analisados serem de cursos que tem como principal objetivo profissional manter ou melhorar a qualidade de vida, muitos apresentam hábitos de vida considerados não saudáveis, como alimentação inadequada e baixos níveis de atividade física. A associação destes dois hábitos negativos tem sido apontadas como as principais causas para o desencadeamento de uma série de doenças como a obesidade e sobrepeso, doenças coronárias degenerativas como câncer, infarto do miocárdio, hipertensão, acidente vascular cerebral entre outros¹⁰.¹¹. Essa realidade entre estudante dos cursos de educação física e fisioterapia parece não ser diferente de outros estudos com universitários^{3,5,8}.

Em relação aos hábitos positivos de atividade física os acadêmicos de educação física foram os que apresentaram os maiores índices. Isso é explicado em parte pela escolha do curso e também pelas aulas práticas no decorrer da graduação. Já entre os fisioterapeu-

tas os baixos índices de hábitos positivos (36,55%) podem ser explicados pela escolha da profissão, em que nem sempre é motivada pelo gosto da atividade física, além de ser um curso com elevado conteúdo teórico.

Nahas¹² afirma a incorporação de hábitos positivos em relação a atividade física é um dos fatores mais importante para um estilo de vida saudável. Entretanto, assim como acontece com os hábitos alimentares, grande parte da população não consegue alcançar ou manter as recomendações de 30 minutos diários de atividade física em intensidade moderada pelo menos cinco vezes por semana¹³. Apesar de ter diminuído nos últimos anos o número de pessoas inativas diversos fatores interferem na adesão a prática de atividade, como aspectos culturais, políticos, sociais e biológicos¹⁴.

Para o componente comportamento preventivo, em todos os cursos investigados encontramos elevados índices de hábitos positivos. Coelho e Santos⁸ definem o comportamento preventivo como ações individuais ou coletivas, executadas voluntariamente pelo indivíduo em estado assintomático em relação a uma doença específica com o objetivo de minimizar o potencial de ameaça percebido em relação à mesma. Talvez o fato da população estudada ser jovem, poucos tem o hábito de aferir a pressão e realizar o monitoramento dos níveis de colesterol, o que pode ter provocado uma redução nos índices de hábitos positivos neste componente.

Os relacionamentos sociais representam um dos componentes fundamentais ao bem estar espiritual e, por consequência, o indivíduo se integra consigo mesmo, com pessoas à sua volta e com a natureza¹². De modo geral, para esse componente do estilo de vida, não se verificou índices tão altos negativamente ao ponto de ser preocupante, pois tais alunos devem saber que relacionamentos sociais são fatores que podem prejudicar o rendimento acadêmico e estão relacionados, como diz Ferraz e Pereira¹⁵ a outros comportamentos inadequados ao estilo de vida como agressividade e violência, o abuso do álcool e tabaco, além de comportamentos sexuais de risco.

De acordo com Santos³ doses moderadas de estresse são extremamente necessárias para a saúde e qualidade de vida, pois tanto a falta como o excesso ocasionam desequilíbrio na saúde do indivíduo. Para Nahas¹² diversas doenças e transtornos de saúde estão associados aos quadros de estresse excessivo, destacando a hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, derrames cerebrais, câncer, úlceras, depressão/ distúrbio nervoso, artrite, alergias, dores de cabeças etc. As mais comuns são as doenças cardíacas que devido à tensão nervosa decorrente do estresse, situações de agressividade e frustração, tristeza e sensação de impotência.

Dependendo da forma como o indivíduo reage aos fatores estressantes, as causas do disitresse (tipo de estresse que causa prejuízo a saúde) são inúmeras, podendo algumas serem mais relevantes ou não¹⁴. Em relação aos alunos avaliados, observou-se elevados percentuais de hábitos positivos com atenção especial para os acadêmicos de EF. Licencia-

tura. Arruda e Souza ¹⁶ afirmam que hábitos negativos neste componente podem implicar em alterações em outros componentes como o nutricional e atividade Física.

Em relação aos efeitos do processo de formação sobre as mudanças nos hábitos que compõem o estilo de vida, observamos que os alunos finalistas de todos os cursos avaliados apresentam índices mais elevados de hábitos positivos em relação aos iniciantes, em relação aos níveis de atividade física e ao controle de estresse. Isso nos mostra que conforme o andamento dos cursos e a obtenção dos conhecimentos, esses vão se tornando mais adéquo e preocupados com tais hábitos, pois passam a entender que isso se constitui num dos fatores primordiais para a conservação da saúde e da qualidade de vida. No entanto, os alunos iniciantes são os que mais se relacionam e buscam se prevenir, talvez porque a grande maioria ainda não concilia rotinas de estudo com trabalho (estágios), e estão no processo de habituação com o curso e com novas amizades.

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que os acadêmicos de educação física e fisioterapia da FEFV/UFAM precisam melhorar os aspectos relacionados principalmente ao componente nutrição e no caso da fisioterapia também a atividade física. Além disso, o processo de formação parece colaborar para a melhoria da qualidade de vida, principalmente pelo aumento nos índices de adeptos da prática regular de atividade física, devendo ainda melhorar os aspectos relacionados à nutrição. Os demais componentes apresentam níveis relativamente elevados de hábitos positivos.

REFERÊNCIAS

1. Nahas MV. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 2. ed. Londrina: Midiograf; 2001.
2. Uchoa E, Rosemberg B, Porto MFS. Entre a fragmentação e a integração: saúde e qualidade de vida de grupos populacionais específicos.
3. Santos JFS (2004). Estilo de vida e percepção de qualidade de vida de acadêmicos de ciências tecnológicas: um estudo de caso. In: Anais do II congresso científico latino-americano da FIEP. Foz do Iguaçu: FIEP.
4. Vieira VCR, et al. Perfil socioeconômico, nutricional e de saúde de adolescentes recém-ingressos em uma universidade pública brasileira. Rev. Nutr., Campinas 2002.
5. Nahas MV, Maequese EC. Hábitos e motivos para a atividade física em universitários da UDESC. In: Anais do 3º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Florianópolis: UFSC, 2001 p. 68.
6. Marcon MA & Farias SF (2001). Estilo de vida de alunos pré-vestibulandos, nível de atividade física habitual, vulnerabilidade ao estresse e nutrição: um estudo de caso. In: Anais do 3º congresso brasileiro de atividade física e saúde. Florianópolis: UFSC, p. 149.
7. Santos JFS & Alves VS (2009). Perfil do estilo de vida relacionado a saúde dos acadêmicos da Unicentro, Campus Irati, PR. Revista Digital- Buenos Aires- Ano 13- nº 129- Fevereiro de 2009.
8. Coelho CW & Santos JFS (2006) Perfil do estilo de vida relacionado a saúde dos calouros de um centro de ciências tecnológicas. Revista Digital- Buenos Aires- Ano 11- nº 97- Junio de 2006.
9. Joia LC. Perfil do estilo de vida individual entre estudantes universitários da faculdade de São Francisco de Barreiras, BA. Revista movimenta ; Vol 3, n 1, 2010.
10. Franca C e Colares V (2008). Estudo comparativo de condutas de saúde entre universitários no início e no final do curso. Rev. Saúde Pública, vol.42, no.3, p. 420-427.
11. Pais M. e Cabral V. (2003). Estudo sobre comportamentos de risco. Lisboa: Instituto Português da Juventude.
12. Nahas MV (2006). Atividade física, Saúde e Qualidade de Vida. Londrina: Midiograf.
13. Waxman A (2004). World Health Assembly. WHO global strategy on diet, physical activity and health. Food Nutr Bull. 25(3):292-302.
14. Baptista MR; Dantas EHM. (2002). Yoga no Controle do Stress. Revista Fitness & Performance. v. 1, n. 1.
15. Ferraz M e Pereira A (2002). A dinâmica da personalidade e homesickness (saudades de casa) dos jovens estudantes universitários. Rev. Psicologia Saúde & Doenças, 3(2), 149-164.
16. Arruda ELM & Sousa FJF (2003). Análise do estilo de vida de universitários do município de Lages/SC através do pentágono do bem estar. In: Anais do 4º congresso brasileiro de atividade física e saúde. Florianópolis: UFSC, p. 109.

AUTORES:Tobias S. Falcão ¹Maria Socorro M. Dantas ²

¹ Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, Universidade Federal de Alagoas, Brasil

² Núcleo de Estudos em Esporte, Corpo e Sociedade (NEECS), Universidade Federal de Alagoas, Brasil

O educador físico no programa de residência hospitalar.

Um relato de experiência dentro do contexto da promoção da saúde

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Saúde pública.

Residência multiprofissional.

RESUMO

O objetivo deste estudo é relatar a experiência do educador físico na atenção terciária, através da descrição das atividades do residente de Educação Física junto a uma equipe multiprofissional em um hospital universitário, na cidade de Maceió, no período de março de 2011 a março de 2013. Para atingir o objetivo, no percurso metodológico foram utilizados o plano de atuação, relatórios e diário de campo. Os resultados mostraram que a atuação multiprofissional e a educação em saúde são diferenciais na conduta com os usuários, sendo um espaço a ser conquistado com a continuidade do trabalho. Observa-se que o trabalho do educador físico, em conjunto com outros profissionais de saúde, promove benefícios ao usuário, percebendo a prática de atividades físicas e outras ações como uma extensão do cuidado em espaços diferenciados, contribuindo para o plano terapêutico. Viabilizando-o como agente educador em saúde, efetivando o preceito de promoção da saúde, através da educação participativa entre profissionais e usuários.

The physical educator in a program of hospital residency. The report of an experience in the context of health promotion

ABSTRACT

This paper aims to report the experience of the physical educator in tertiary care, by describing the activities of the physical education residing next to a multidisciplinary team at a university hospital in the city of Maceió, in the period from March 2011 to March 2013. The methodological instruments used were the Plan of Action, Reports and Field Journal. The results showed that the multi-activity and health education are differential in conduit with users, with a space to be conquered with the continuity of work. It is observed that the work of the physical educator in conjunction with other health professionals, bringing benefit to the user, perceiving physical activity and other actions as an extension of care in different spaces, contributing to the treatment plan. Enabling it as an educator health agent, affecting the precept of health promotion through participatory education among professionals and users.

KEY WORDS:

Physical Education. Public health. Multidisciplinary residency.

INTRODUÇÃO

O conceito ampliado de saúde, definido no artigo 3º da Lei nº 8.080 de 1990 que regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS 1, diz que “a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País”, assim como a integralidade da assistência, é entendida como um “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”¹. Estes conceitos fazem parte dos princípios doutrinários que regem o SUS, identificando o indivíduo como um ser integral, influenciado por fatores biopsicossociais.

Neste complexo contexto urge a necessidade de trabalhadores para saúde que possuam uma formação ampliada. Nessa direção, e dentro da efervescência do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, surgem vários modelos de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS), como proposta de formação de trabalhadores para saúde. O primeiro relato de residência multiprofissional data de 1978, a Residência do Centro de Saúde Murialdo no Rio Grande do Sul, seguindo de outros modelos em vários estados até os anos de 1980. Nos anos de 1990, há um decréscimo no número de RIMS estagnando o processo de residência multiprofissional por mais de 10 anos. A partir dos anos 2000 surge às primeiras legislações sobre as RIMS, o que conferiu um nível de legitimidade para os programas ainda em atividade neste período². Em 2005 é instituída a Residência Multiprofissional em Saúde por meio da Lei 11.129, definida como “modalidade de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a saúde, excetuando a médica”³, esta formação pensa no cuidado como um complexo e a ser realizado com integralidade e atuação de diversos profissionais. Apesar da exclusão da categoria médica nos programas de residência multiprofissional existe uma aproximação natural das categorias no decorrer dos programas de residência.

Após este reconhecimento legal, os programas de residência obtiveram incentivo financeiro para a sua criação, ocorrendo um período intenso de abertura de novos programas de residência, multiprofissionais e uniprofissionais em todos os estados do Brasil. Alagoas, neste contexto inicia em 2009 o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família na Universidade Estadual de Ciências da Saúde (UNCISAL). No mesmo ano a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) inicia o Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso. Após dois anos amplia e cria o Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Criança, ambos com treinamento realizado prioritariamente Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA).

O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência no contexto hospitalar do residente de Educação Física no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso do HUPAA/UFAL, no município de Maceió, Alagoas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho tem caráter descritivo, observacional e retrospectivo. Trata-se de um relato de experiência que utilizamos como material auxiliar: os quatro Relatórios Semestrais do Residente de Educação Física; os Planos de Atuação de Equipe Multiprofissional nas unidades do HUPAA; os Relatórios da atuação multiprofissional dos residentes nas unidades HUPAA; Diário de Campo do Profissional Residente de Educação Física.

O programa relatado tem como campo de atuação a atenção hospitalar relacionando-se com atenção a saúde básica, média e de alta complexidade. No primeiro ano o residente desenvolve seu processo de ensino em serviço com ações nas clínicas médica, cirúrgica e neurocirúrgica e grupos de pacientes. No segundo ano mantêm-se as ações dos grupos de usuários e realiza ações nos seguintes espaços: ambulatórios de reumatologia, ambulatório de cirurgia bariátrica, Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Tendo como objetivo proporcionar a especialização de profissionais da área de saúde com caráter multidisciplinar na atenção do adulto e idoso, o programa está em seu terceiro ano de atuação e conta, atualmente, com profissionais de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Os profissionais de Fisioterapia participaram nos dois primeiros anos do programa.

A atuação multiprofissional desenvolve-se no contexto de cuidado integral do sujeito. Versa a percepção de vários olhares para a construção de um novo saber, e este deve acontecer em todos os momentos da atuação do profissional de saúde.

Para direcionamento das ações de saúde inicialmente existe a formação de duas equipes de residentes com uma categoria profissional em cada equipe. Durante o período de experiência relatado a equipe foi composta por Assistente Social, Educador Físico, Enfermeira, Farmacêutica, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicóloga.

Durante o primeiro ano de residência uma das equipes realiza ações na Clínica Médica e após um período de seis meses realiza rodízio com a segunda equipe desenvolvendo ações nas Clínicas Cirúrgica e Neurocirúrgica por igual período. Há o encontro das duas equipes nas reuniões clínicas e durante a participação dos grupos de reumatologia e de cirurgia bariátrica, além de ações em conjunto por categoria.

ATUAÇÃO NAS CLÍNICAS

A clínica médica há a divisão dos leitos por especialidades médicas de: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oncologia e reumatologia, além de demandas dos ambulatórios do HUPAA.

Apesar das evidentes diferenças diagnósticas nas três clínicas e da necessária atuação específica por categoria, as ações multiprofissionais desenvolveram-se em um formato análogo em todos os locais uma vez que ao identificar o perfil de determinantes e condicionantes de saúde observamos uma semelhança nos usuários. Estes com média de idade de 68 anos, prioritariamente assistidos pelo SUS, apresentando de desnutrição e fazendo uso de uma grande quantidade de medicação, a maioria proveniente do interior do estado de Alagoas, baixo nível de escolaridade, geralmente em situação de vulnerabilidade social, ocorrendo dificuldade de acompanhante para pacientes do sexo feminino; alguns apresentando vínculo familiar abalado. Nas enfermarias masculinas e femininas, observa-se que a maioria dos acompanhantes é do sexo feminino (mães e/ ou filhas).

VISITA AO LEITO MULTIPROFISSIONAL

A visita da equipe multiprofissional acontece uma vez por semana. Este tipo de atividade tem o intuito de proporcionar respostas às demandas do usuário, como também proporcionar uma visão completa do indivíduo onde todas as profissões identificam e solucionam o problema em uma forma ampla, para a construção de um modelo de assistência centrado no paciente. Neste momento a uma troca de saberes entre paciente, familiar e equipe fortalecendo os vínculos e a recuperação do sujeito.

GRUPO DE ACOMPANHANTES

A família como unidade primária de cuidado é um espaço social no qual seus membros interagem, trocam informações e, ao identificarem problemas de saúde, apóiam-se mutuamente e fazem esforços na busca de soluções ⁴. A própria internação pode por si só propiciar a atualização de perdas na medida em que consiste no afastamento de familiares e quebra de rotina de vida, para ingressar em um espaço estranho e desconhecido onde se encontra submetido ao saber médico, diante da espera e da possibilidade de morte. Essas condições podem desencadear o surgimento de questões acerca de si, da sua posição de sujeito ⁵.

A experiência de adoecimento é um momento difícil, tanto para o ser acometido como para o grupo familiar. Na busca de ter condições de lidar, age, reage e interage internamente e com o contexto social que vivencia, oportunizando ajuda e apoio seu familiar doente. Esse comportamento como forma de cuidado a família desenvolve com a finalidade de garantir proteção do seu ente querido enfermo.

O hospital é cercado de mitos e fantasias relacionados ao sofrimento e à morte. A instituição hospitalar pública, em especial, tende a evocar representações sociais negativas. Os pacientes estão sujeitos a regras e prescrições impessoais, são destituídos de suas próprias roupas, entram em uma rotina em que sua intimidade fica exposta à estranhos ⁶.

A permanência no hospital, imersos a procedimentos e tolhidos a quatro paredes que constituem as enfermarias, acabam por gerar conflitos entre acompanhantes estendendo-se à equipe de profissionais, despertando a oportunidade de oferecer estratégias de ação para os sujeitos envolvidos no processo. Determinadas situações ganharam espaço e incômodo junto à equipe de saúde e fora sugerido um grupo, onde pudesse reunir esses acompanhantes com a finalidade de identificar a problemática existente naquele contexto. A princípio o grupo surgira de maneira tímida, esporádica, no entanto percebemos que a dinâmica do grupo exigia a continuidade desse trabalho em equipe em outras clínicas.

Este grupo definiu-se como um espaço onde fosse permitida a exposição de pensamentos e troca de idéias com os outros familiares e/ ou acompanhantes que dividiam o mesmo espaço físico da enfermaria. Experimentando assim, a satisfação de perceber que seu referencial de mundo é compreendido e podendo ser um suporte de apoio, de unidade entre si frente às diferentes situações de vida e lazer.

O lazer em ambiente hospitalar tem como função a manutenção de uma atmosfera favorável ao cuidado. As configurações de lazer devem ser encaradas enquanto um fenômeno social moderno, constituído no âmbito das tensões entre as classes sociais, é uma necessidade social e motivo de intervenção de políticas públicas. Mesmo sendo uma preocupação recente, observa-se de crescimento de ações governamentais através da política de humanização do SUS.

Emoções partilhadas, em suas devidas proporções e singularidades, com todos os envolvidos no ambiente hospitalar, perpassando por usuários, acompanhantes e funcionários, gera uma terapêutica efetiva e individualizada para o usuário, porém podendo-se gerar, também, desgastes neste processo.

PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL

A fim de atenuar tais desgastes pensou-se em uma ferramenta para os funcionários. Por vezes durante a atuação nas clínicas foi solicitado um programa de ginástica laboral, desta forma realizamos uma avaliação diagnóstica da forma de atuação de cada profissão e horários condizentes com práticas físicas.

A literatura aponta ser comum ocorrência de problemas de saúde orgânico e psíquico decorrentes do ambiente de trabalho hospitalar, sobretudo o estresse, o risco a acidentes e o desgaste provocado pelas condições laborais, com reflexos nas condições de vida ^{8,9}.

O processo de trabalho em saúde acarreta pressões pessoais e sociais aos profissionais de saúde, que resultam em sobrecarga de trabalho (...) tais condições representam uma precarização do trabalho em saúde e vêm sendo consideradas, inclusive, como um importante obstáculo para o desenvolvimento dos serviços da rede pública de saúde ⁹.

A Ginástica Laboral (GL), utilizada como ferramenta na procura desta melhoria de qualidade de vida, permite colaborar e orientar as pessoas, para viverem melhor exercendo seu papel no setor em que estão inseridas, atuando de forma preventiva e terapêutica, através de exercícios, que vão compensar as estruturas utilizadas durante a função e ativar outras que não estejam sendo solicitadas. Durante esse trabalho o objetivo é prevenir a LER/DORT, desenvolvidos pela fadiga decorrente da tensão e repetições dos movimentos, prejudicando as articulações, músculos.

A ginástica no local de trabalho fundamenta-se na valorização da prática de atividades físicas como instrumento de promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Observando-se também fatores ligados ao lazer.

O lazer é de considerável relevância na vida das pessoas. Para o autor, a ética do lazer não é a da ociosidade que rejeita o trabalho, nem a da licença que infringe as obrigações, mas a de um novo equilíbrio entre as exigências utilitárias da sociedade e as exigências desinteressadas da pessoa ¹⁰.

Após avaliação do nível de atividade física e índice de qualidade de vida de cada indivíduo, acordamos inicialmente um horário pelo turno da manhã para a realização da ginástica laboral, após implantação percebeu-se a necessidade de um horário no turno da manhã e outro à tarde, duas vezes na semana devido aos horários dos funcionários e dos residentes.

No decorrer da atuação observamos por meio de relatos dos trabalhadores e que o trabalho provocou mudanças de comportamento destacando, melhoria do relacionamento interpessoal, maior motivação para o trabalho, início da prática de exercício fora do ambiente de trabalho.

Este espaço deve ser constituído de diversas práticas e técnicas vivenciais, e visa criar um espaço que promova, através dessas técnicas, não só a relação de uns com os outros, mas, a relação consigo próprio, se permitindo sentir, se expressar, se re-conhecer e se cuidar.

AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA E GRUPO DE REUMATOLOGIA

Os grupos de apoio se estruturam em decorrência da necessidade de indivíduos, com a mesma doença em compartilharem informações e experiências, bem como buscarem melhores formas de tratamento e de enfrentamento do adoecimento. As dificuldades e desafios apenas foram moldados de acordo com vivências trazidas através da fala, ou seja, os próprios pacientes que fornecem ao grupo subsidiaram a discussão, são eles que dão o “tom” ao grupo.

A princípio os benefícios atingidos pelos grupos de apoio eram provenientes da facilidade de aquisição e socialização de informações e acesso ao diagnóstico precoce e formas tradicionais, multiprofissionais e alternativas de tratamento. No entanto, posteriormente, alguns reflexos foram constatados diante da presença dos pacientes aos grupos de apoio destinados, nesse caso, à Reumatologia. Um mecanismo fundamental no processo de melhoria, o pertencimento. Ter a ciência que todos os que ali estão compartilhando suas experiências, pertencem a um determinante.

A presença de pacientes bem-sucedidos nos grupos de apoio funciona como relevante estratégia para o incremento da auto-eficácia em todos os outros componentes, efeito “em cascata” ou “dominó”. Assim, o bom exemplo de um paciente é seguido pelos demais. O efeito catalisador proporciona ainda oferecer suporte aos que demonstram dificuldade em lidar com situações inerentes às doenças reumáticas, existe a condição de perceber que os participantes estão na mesma situação, são todos “navegadores do mesmo barco”.

Aos familiares e cuidadores dos pacientes que participam dessas organizações, os benefícios são notórios, principalmente pela existência de outro importante mecanismo, o suporte social. Os pacientes são confortados pela compreensão e cooperação do meio que os cerca. A proposta do grupo localiza-se além dos pacientes e sua singularidade diante da doença, configura um dispositivo capaz de abarcar questões, ansiedade, medos e angústias trazidas também pelos que o acompanham, além de proporcionar o fortalecimento de vínculos através do convívio constante.

Após a vivência do Grupo de Apoio durante o semestre em que o residente de primeiro ano (R1) está atuando na clínica médica, este torna a atuar com estes pacientes no ambulatório de reumatologia no segundo ano de residência. Esta sequência de atuação facilita a percepção subjetiva do sujeito melhorando substancialmente a terapêutica, observe-se que no decorrer do processo pacientes tem melhora substancial dos seus sintomas.

No ambulatório de reumatologia existe o processo de consulta compartilhada onde o usuário é atendido por oito categorias profissionais (Reumatologista, Assistente Social, Educador Físico, Enfermeira, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicóloga) em um mesmo espaço. Ofertando escuta ao sujeito e oferecendo terapêutica durante esta consulta. Quando necessário o atendimento específico é realizado em outro ambiente.

AMBULATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E GRUPO APOIO

AO PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – GAPOM

O Programa de Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA) iniciou suas atividades há 10 anos e tem como objetivo diagnosticar a necessidade da Gastroplastia Redutora para indivíduos com obesidade mórbida (IMC acima de 40 kg/m² ou acima de 35 kg/m² com comorbidades). É referência na rede pública em Alago-

as. Tem uma equipe multidisciplinar composta por cirurgião bariátrico, endocrinologista, cardiologista, nutricionista, psicóloga, assistente social e anestesista. Além de residentes médicos de cirurgia e multiprofissionais de Serviço Social, Nutrição e Educação Física. O programa do HUPAA tem beneficiado cerca de 400 pacientes, contabiliza uma média de 320 pessoas operadas e funciona de acordo com as portarias GM/ MS N^{os} 492, 628, 1075 e SAS/MS n^o 173, do Ministério da Saúde que definem as normas e padrões operacionais para realização de cirurgia bariátrica no SUS.

Os pacientes que entram para o programa contam com um apoio fundamental para a recuperação da saúde. Além das consultas com a equipe do programa, o usuário dispõe de outras especialidades médicas, caso necessite de acompanhamento no período de avaliação pré-operatório, que dura em média dois anos. Para inserção no programa o paciente deve participar do Grupo de Apoio aos Portadores de Obesidade Mórbida (GAPOM), que desenvolve atividades mensalmente com cada grupo. O programa realiza ainda a cirurgia plástica de reparação, em média após dois anos de cirurgia período em que a literatura observa uma estabilização do peso do indivíduo.

No ambulatório de cirurgia bariátrica o paciente é marcado para toda a equipe de profissionais do programa e recebe seu acompanhamento em um mesmo dia, esta forma de trabalho promove uma intervenção integral do paciente. Existindo períodos específicos para pacientes pré e pós cirúrgicos.

A organização do ambulatório de bariátrica realiza-se a consulta individualizada por categoria. Durante o período de residência realizamos consultas compartilhadas entre os residentes multiprofissionais.

Desenvolvemos ações de orientações por categoria, como exemplo no ambulatório de educação física, ao qual desenvolvia prescrições de exercícios em usuários pré e pós-cirúrgico. Nestas ações realizávamos anamnese, avaliação antropométrica, e aplicação de questionário sobre a avaliação subjetiva de dor. Preparávamos programas individuais de atividades físicas orientadas com encontros duas vezes por semana para avaliação e nova prescrição de exercícios para os sujeitos.

AMBULATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO GAPOM

Este ambulatório foi um pedido dos pacientes do GAPOM relatando que eles gostariam de desenvolver atividade física orientada por profissionais integrantes do grupo, sendo desenvolvida durante o primeiro ano de residência período em que estávamos atuando junto ao GAPOM.

No segundo ano de residência, durante as consultas no ambulatório de cirurgia bariátrica, desenvolvemos orientação e prescrição de atividade física não supervisionada com retorno mensal dos pacientes, durante estas consultas realizávamos entrevistas com os pacientes e investigávamos o tempo pós-cirúrgico. Por ser a educação física uma proposta nova no ambulatório de cirurgia bariátrica inicialmente acompanhamos o ambulatório de

nutrição para apropriar-se da rotina, observamos que a nutricionista tem períodos específicos de retorno do paciente pós-cirúrgico. Assim, decidimos utilizar alguns períodos de retorno para o ambulatório de nutrição e atrelamos o retorno ao ambulatório de educação física nos mesmos dias. Justificando estas datas pela facilidade dos pacientes do interior conseguirem transporte pago pelas prefeituras dos seus respectivos municípios para irem ao hospital. Desta forma, definimos um protocolo de exercício físico para cada período sendo que, nos primeiros 15 dias após cirurgia acontecia a primeira consulta com o educador físico, com o retorno marcado para 30, 45 e 60 dias de pós-cirúrgico. Após este período, os encontros eram mensais com os pacientes até um ano de pós-cirúrgico.

Em vários momentos fui solicitado pelas assistentes sociais para realizar avaliação de IMC e orientações a pacientes que gostariam de entrar no programa emitindo parecer quanto à possibilidade de inserção no Programa de Cirurgia Bariátrica.

AMBULATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

Iniciamos as atividades no setor de Medicina Física e Reabilitação Motora (Fisioterapia), no terceiro quadrimestre do primeiro ano de residência, realizamos atividades de acompanhamento individual de pacientes encaminhados pela médica fisiatra. Para atividades de fortalecimento muscular e melhora de flexibilidade. Para isto fazíamos entrevista com sujeitos, aplicação de questionário subjetivo de dor e avaliação física (IMC, Flexiteste, RPM abdominal e flexão de braço). Com esses resultados em mãos, iniciamos o planejamento de atividades com atuação de duas sessões semanais, e média de 20 sessões para reavaliação pela médica fisiatra. Além das sessões com orientação os usuários recebem orientações e prescrição de atividades físicas e de alongamentos a serem realizadas em casa diariamente, e, nos encontros semanais estes são estimulados a continuar o programa sendo realizadas avaliações periódicas para a adaptação dos programas de exercícios com e sem supervisão.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON)

No Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, realizamos atividades da residência com quatro categorias profissionais (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Serviço Social).

Por características do espaço inicialmente desenvolvemos ações específicas de dada formação profissional. A assistente social encaminhando providências e prestando orientação social a usuários, a farmacêutica realizava dispensação de medicamentos, controle e a manipulação de medicamentos, a enfermeira a aplicação e monitoramento dos quimioterápicos, a nutricionista orientação e prescrição de dietas. Quanto à prática do educador físico tinha como objetivo a diminuição da fadiga e enjôo provocados pela medicação.

O grupo de Câncer de Mama, durante o período de residência estava sendo reativado pela equipe de psicologia do CACON, fomos convidados a participar das reuniões de formação do grupo e das atividades com as pacientes. Durante as atividades com as pacientes preparamos uma cartilha contendo orientação de exercícios físicos para mulheres que realizaram mastectomia, este cartilha foi incorporada ao serviço para orientar todas as pacientes.

A ação desenvolvida multiprofissionalmente ocorreu com o projeto de intervenção de sala de espera, este projeto, desenvolveu-se com pacientes e acompanhantes inicialmente na sala de espera da quimioterapia, ampliando-se para a sala de espera da radioterapia e salão de quimioterapia do hospital.

SALA DE ESPERA DO CACON

A sala de espera tem como objetivo promover maior adesão dos usuários ao tratamento e garantir o livre discurso dos participantes envolvidos como forma de promoção de saúde de forma integrada. Deve-se promover uma melhoria da assistência, com acolhimento e humanização do atendimento, procurando organizar e abordar os assuntos de forma criativa e dinâmica, com a finalidade de obter a atenção dos usuários que aguardam por atendimento.

Um trabalho multiprofissional através de grupos de sala de espera pode promover um momento potencialmente produtivo, onde o paciente/acompanhante à espera de consulta ou tratamento específico tem a possibilidade de converter o ócio desse período em um momento de lazer, através de suporte da equipe ¹¹.

A prática de ações de promoção em saúde é realizada com orientações, rodas de conversa e escuta. Estas ações têm o objetivo de promover a possibilidade de novas práticas de ação e reflexão de saúde. Para estimular as mudanças de hábitos devemos entender a realidade de cada sujeito adaptando as ações para cada grupo ou indivíduo.

Unidade de terapia Intensiva (UTI)

A atuação na UTI foi realizada por profissionais de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. Com ações voltadas à demanda crescente por profissionais com visão abrangente da Terapia Intensiva para atuar na assistência ao paciente crítico.

Não estando previsto no programa a atuação do Educador Físico neste espaço. A equipe que atuou no CACON (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Serviço Social) foi convidada pela equipe de residentes da UTI a realizar uma atividade de sala de espera com o tema de doação de sangue durante o horário que precedia a visita dos familiares, com o objetivo de incentivar a maior coleta de sangue e hemoderivados no HUPAA/UFAL.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se pelo residente de educação física ao longo do programa, a necessidade do diálogo entre categorias profissionais e entre equipe de residentes e outros profissionais de saúde, a fim de revisar os planos terapêuticos para cada paciente, facilitando a recuperação e tratamento dos indivíduos.

Com o decorrer da assimilação da atuação específica de cada profissão, observou-se uma evolução na construção do projeto terapêutico.

Observa-se um consenso entre os residentes, de que a formação do profissional de saúde não oferece o conhecimento fundamental para isso, os conteúdos acadêmicos não privilegiam o manejo da interdisciplinaridade na saúde.

O contato intenso e diário favoreceu a apropriação da prática de equipe multiprofissional e a criação de um fazer multiprofissional, não reprimindo o trabalho individual apenas condicionando este a práticas transdisciplinares. Diferenciar a prática profissional individual do fazer coletivo é um desafio, somando-se a miscelânea de profissões.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. (1990) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. 20 set 1990; Seção 1
2. ABIB, L.T. (2012) "Caminhando contra o vento...": a história das Residências Integradas Multiprofissionais em Saúde. Trabalho de Conclusão de Residência, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Núcleo Educasaúde, Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva Porto Alegre, 2012
3. BRASIL. (2005) Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Diário Oficial da União – 01 jul 2005; Seção 1.
4. BIELEMANN, V. L. M. (2003) A Família Cuidando do ser humano com Câncer e sentindo a Experiência. Rev. Bras. de Enferm. Brasília. 56(2): 133-137
5. ELIAS, V.A. (2008). Psicanálise no hospital: algumas considerações a partir de Freud. Rev. SBPH v.11 n.1, p 87 -100. Rio de Janeiro.
6. MUNIZ, J.R. E TAUNAY, M.S.(2000). Grupos de enfermagem no Hospital Geral. In: Filho, J.M. (org). Grupo e Corpo. Porto Alegre: Artmed, p 45- 58.
7. PITTA A. (1991) Hospital: dor e morte como ofício. São Paulo (SP): Editora Hucitec.
8. PEREIRA, M.E.R.; BUENO, S.M.V. (1987) Lazer – Um caminho para aliviar as tensões no ambiente de trabalho em UTI: uma concepção da equipe de enfermagem. Rev. Latino Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 5, n. 4, p 75-83.
9. CHIAVEGATO FILHO E NAVARRO (2012) A organização do trabalho em saúde em um contexto de precarização e do avanço da ideologia gerencialista, Revista Pegada – Vol. 13 N.2, São Paulo: CEGeT/Centro de estudos de geografia do trabalho.
10. NORBERT ELIAS AND ERIC DUNNING. (1992) A busca da excitação. Título original: The Quest for Excitement. Difel, Lisboa.

11. VERISSIMO, D. S; VALLE, E.R.M. (2006) A experiência vivida por pessoas com tumor cerebral e por seus familiares. Psicologia Argumenta - Pontifícia Universidade do Paraná v. 24. n. 45, p 45-57, abr/jun.

AUTORES:

Alex Prata Nogueira ^{1,2}
Artemis Araújo Soares ^{1,3}
Mikael Seabra Moraes ^{1,2}
John Lennon M. Lima ^{1,2}
Silas Nery de Oliveira ^{1,2}

¹ Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

² Laboratório do Estudo do Desempenho Humano/ FEEF/ Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

³ Laboratório de Estudo Sócio-Cultural/ FEEF/ Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil

RESUMO

Este estudo teve como objetivo identificar o perfil sócioeconômico-cultural dos alunos do curso de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Campus Manaus. Fizeram parte deste estudo 294 alunos, sendo: 127 do curso de Licenciatura em Educação Física, 84 do curso de Bacharelado em Educação Física e 83 do curso de Bacharelado em Fisioterapia. Para traçar o perfil sócioeconômico e cultural foi construído um instrumento com base em três outros questionários: 1) no padrão utilizado pelo ENADE, 2) no utilizado pela UFAM e 3) pelo ADIFES. Os resultados foram organizados através da estatística descritiva (médias e desvios padrão). O acadêmico da FEEF/ UFAM se identifica como um universitário da cor da pele parda, da religião católica, mora na zona urbana da cidade com uma a três pessoas, a escolaridade do ensino médio da mãe é superior a do pai, o tempo de conclusão do ensino fundamental foi de 8 anos e o do ensino médio de 3 anos, estudando somente em escola pública, é solteiro, tem uma renda individual de até 1 salário mínimo e familiar de três a seis salários, já trabalhou e trabalha em uma jornada de até 10 horas semanais.

Correspondência: Alex Prata Nogueira. Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas-FEEF/ UFAM, Manaus, Brasil.

O perfil socioeconômico-cultural dos alunos do curso de Educação Física e Fisioterapia da UFAM, Campus Manaus 5575

PALAVRAS CHAVE:

Estudantes. Socioeconômico. Cultura.

The socio-economic-cultural profile of the students of the graduation in Physical Education and Physiotherapy (UFAM, Campus Manaus)

ABSTRACT

This study aimed to identify the socio-economic-cultural profile of students of Physical Education and Physiotherapy, Federal University of Amazonas, Manaus Campus. This study included 294 students, of which: the 127 Degree in Physical Education, 84 the course of Bachelor of Physical Education and 83 of the Bachelor of Physiotherapy course. To draw the socioeconomic and cultural profile was constructed a tool based on three other questionnaires, 1) standard used by ENADE, 2) used UFAM and 3) ADIFES. Results were organized using descriptive statistics (means and standard deviations). The academician of FEFF/UFAM identifies itself as a university of mixed skin, the Catholic religion, live in the urban area with one to three people, a high school education of the mother is greater than the father, the completion time elementary school was 8 years and high school for three years, studying only in public school, is single, has an individual income of up to 1 minimum wage and family of three to six salaries, has worked and works on a journey of up to 10 hours weekly.

KEY WORDS:

Students. Socioeconomic Profile.

INTRODUÇÃO

No decorrer dos últimos anos no Brasil, estamos observando um crescimento bastante acentuado ao ensino superior. Crescimento este que se dá pela proporção cada vez mais expressiva de jovens que ingressam para a universidade em busca do sonho de ser bem sucedido no mercado de trabalho, na conclusão do curso e até mesmo na formação de uma nova família.

Os dados do último Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP³, mostram que o Brasil atingiu o índice de (20,1%) (5.191.760) de jovens entre 18 a 24 anos matriculados no ensino superior.

Se observarmos nossas gerações anteriores e analisarmos com os padrões de vida dos universitários de Portugal¹⁷, encontraremos certas semelhanças, pois a maioria dos jovens das décadas anteriores já concluíam os seus estudos (ensino básico primário) e iniciavam a sua vida profissional dentro das faixas etárias divulgada pelo INEP³.

Para a maioria desses jovens, o acesso ao emprego era a primeira etapa a conquistar para a passagem a vida adulta, principalmente para os homens, onde esse emprego correspondia ao início de uma longa carreira profissional, a qual só abandonariam na velhice. Era também um tempo marcado pelo exercício de uma atividade remunerada, com peso na economia familiar e, muitas vezes já sem qualquer ligação ao sistema escolar, porém associado a uma formação no local de trabalho.

Nos dias atuais, devemos registrar as oportunidades e os programas que o governo tem oportunizado ao acesso à universidade para um número cada vez maior de jovens. Esses programas abrem novos horizontes para as camadas menos favorecidas da população, pois são prioritariamente direcionados a estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A oferta de vagas, que em 2003 era de 109,2 mil segundo o Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais-REUNI chegou a 187 mil em 2010 e a projeção era de que chegasse a 243,5 mil até 20129.

O Plano Nacional de Educação – PNE 2011-2020 confirma a tese da importância da educação para o desenvolvimento e estabelece metas ambiciosas que deverão elevar substancialmente os recursos aplicados em educação.

Relevando-se a hegemonia das Universidades Federais no cenário nacional em relação à produção científica e a qualidade do ensino, torna-se importante conhecer o perfil do seu estudante enquanto ator principal do processo, tanto para fundamentar projetos e ações, como principalmente os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos, considerando-se que o sucesso de qualquer evento está automaticamente ligado à solidez das estratégias montadas para atingir suas metas.

No contexto amazonense, levantar informações a respeito do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas nos parece de fundamental importância, pois são suas atitudes, prevalências, expectativas e perspectivas que apontarão índices para embasar a confirmação ou redefinição de metas e projeção do futuro dos cursos da FEEF/ UFAM. Portanto o objetivo deste estudo foi identificar o perfil sócioeconômico-cultural dos alunos do curso de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Campus Manaus.

MATÉRIAS E METODOS

SUJEITOS DA PESQUISA

Fizeram parte da pesquisa acadêmicos dos cursos de Educação Física Bacharelado (84 alunos), Educação Física Licenciatura (127 alunos) e Fisioterapia (83 alunos), num total de 294 alunos, sendo 47,2% do sexo masculino e do sexo feminino 52,8%, todos matriculados na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, Campus Manaus.

Todos foram convidados a participar do estudo, porém excluídos aqueles que apresentaram recusa explícita, ou qualquer fator que impedisse a entrevista. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado previamente no Comitê de Ética da Instituição (CAAE: 12324513.2.0000.5020).

AVALIAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL

Para traçar o perfil socioeconômico e cultural foi construído um instrumento com base em três outros questionários, no 1) questionário padrão utilizado pelo ENADE, no 2) questionário utilizado pela UFAM quando da primeira matrícula dos estudantes e no 3) questionário utilizado na pesquisa do perfil do acadêmico brasileiro da ANDIFES.

Considerando as respostas aos itens abordados, os sujeitos da pesquisa assinalaram de maneira clara de acordo com os enunciados das perguntas. Durante a aplicação do questionário o pesquisador se posicionou ao lado do entrevistado ou à frente de um grupo, falando pausadamente e repetindo os enunciados quantas vezes forem necessárias, caso ocorresse dúvidas.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Com base nos dados obtidos dos questionários, os resultados foram organizados observando-se a estatística descritiva (médias e desvios padrão). Para facilitar a apresentação optou-se por utilizar tabela com valores absolutos ou relativos. Também analisou-se de forma qualitativa por meio de variáveis individuais ou de cruzamentos entre variáveis.

RESULTADOS

Em função do elevado número de parâmetros analisados optou-se por apresentar somente os maiores índices (tabela 1).

TABELA 1 — Condições socioeconômicas e culturais dos alunos da FEEF/UFAM

PERGUNTAS	N	RESPOSTAS PREPONDERANTES	%
Cor da pele	160	Parda	54,4
Religião	161	Católica	54,7
Localização da Casa	285	Zona Urbana	96,9
Número de pessoas na moradia	165	1 a 3 pessoas	56,1
Escolaridade do pai	127	Ensino médio	43,1
Escolaridade da mãe	141	Ensino médio	47,9
Tempo de conclusão do Ensino Fundamental	211	8 anos	71,7
Tempo de Conclusão do Ensino Médio	265	3 anos	90,1
Tipo de escola que cursou o ensino fundamental	131	Somente pública	44,5
Tipo de escola que cursou o ensino médio	185	Somente pública	62,9
Estado Civil	175	Solteiro	59,5
Renda familiar	98	3 a 6 salários	33,3
Renda individual	130	Até 1 Salário	44,2
Se trabalha ou trabalhou	244	Sim	82,9
Horas de trabalhos semanais	129	S/jornada, Até 10 hs	43,8

DISCUSSÃO

Segundo Blumenbach⁸ (alemão, fundador da Antropologia) explica, a cor da pele como um dado recorrente, inferindo-se de dados do fenótipo do indivíduo, isto é, das características físicas. A "cor da pele" é o que tem sido mais usado e considerado importante, pois aparece em quase todas as classificações raciais. De acordo com o IBGE, a classificação racial para fins de estudo demográficos no Brasil é oficialmente tomada desde

1991, mostrando-se como diretriz, essencialmente o fato da coleta de dados se basear na autodeclaração ⁸. Ou seja, a pessoa escolhe, de um rol de cinco itens (branco, preto, pardo, amarelo e indígena) em qual deles se aloca.

Apesar do grupo estudado ser pertencente a uma universidade pública localizada na região amazônica, a maioria dos estudantes relatam ser da cor parda (54,4%) podendo-se dizer que está acima da média da ANDIFES ² para região Norte (51,6%). Isso se deve a forte migração de nordestinos que ocorreu no ciclo da borracha no final do século XIX, associada a miscigenação com povos indígenas. Segundo dados do IBGE ⁴, o percentual de pardos é o que mais cresce na população brasileira. Em 2000, os brasileiros que se auto-declaravam pardos representavam 38,5% da população; em 2006 passaram a ser 42,6% e em 2009 passaram a ser 44,2%. A região norte é onde está a maior parte (71,2%), sendo o Amazonas o estado brasileiro com o maior percentual (77,2%).

Dentre os alunos estudados a maioria afirma pertencer à religião católica (54,7%), embora estes percentuais estejam abaixo dos apresentados para a população brasileira ⁵, que indicou que 64,6% da população brasileira é católica. Esse menor índice é explicado pelo crescimento nos percentuais de evangélicos e os que consideram não ter nenhuma religião.

Em relação às condições de moradia, a maioria dos alunos relata que reside na zona urbana (96,4%), com 1 a 3 pessoas (56,1%) na mesma casa. Quanto à escolaridade dos pais, são as mães as que apresentam os maiores índices de conclusão do ensino médio (47,9%). Isso deve ocorrer pelo espaço que a mulher está alcançando nas últimas décadas. A independência da mulher está ligada a sua maior participação nas atividades econômicas do país e a escolaridade é um dos fatores primordiais para se adentrar no mercado de trabalho, na busca de melhores cargos e salários. Dados do IBGE ⁶ divulgados indicam essa nova tendência relacionando a grupo de mulheres que esperam mais tempo para ter filhos - seja pela oportunidade de trabalho, vida acadêmica ou outros fatores.

No que diz respeito ao local de formação do ensino fundamental a maior parte dos alunos (44,5%) relatou ter estudado somente em escolas públicas. Já em relação ao ensino médio os valores são mais elevados (62,9%). Esta elevação nos índices de origem exclusivamente de escolas públicas, pode ser explicada com uma alternativa para o ingresso em sistemas de cotas nas universidades públicas, como é o caso da UFAM, associada a uma menor oferta de escolas privadas que oferecem o ensino médio pode explicar essa migração de alunos para as escolas públicas.

Quanto a variável estado civil dos estudantes da FEF/UFAM, deixa claro em sua grande maioria optam por permanecer solteiro (59,5%) tornando os alunos universitários da região Norte (81,8%) um dos maiores influenciadores de acordo com a situação conjugal por região mostrada pelo ANDIFES ², perdendo somente para a região Centro-Oeste (83,0%).

Em relação à renda familiar a maioria afere renda entre 3 e 6 salários (33,3%) caracterizado pela Associação Nacional de Empresas e Pesquisas- ANEP ¹ como classe socioeconômica A2 e B1 para classificar a renda familiar no Brasil. Constatou-se também que grande parte dos acadêmicos trabalha e já trabalhou (82,9%) mostrando-se o inverso do que nos diz a média do ANDIFES ² (82,7%), onde a maioria dos estudantes da região Norte mostra-se não exercer atividade remunerada. Atualmente 43,8% dos entrevistados relatam que trabalha até 10 horas semanais, em especial os cursos de educação física (licenciatura e bacharelado), onde dispõe de muitas vagas de estágio, desde os semestres iniciais. Além de oferecer a possibilidade de qualificação profissional o estágio auxilia na composição da renda familiar.

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que o acadêmico da FEF/UFAM se identifica como um universitário cor da pele parda, da religião católica, mora na zona urbana da cidade em uma moradia com uma a três pessoas, onde o nível de escolaridade do ensino médio da mãe é superior a do pai, o tempo de conclusão do ensino fundamental foi de 8 anos e o do ensino médio de 3 anos, estudado somente em escola pública, é solteiro, tem uma renda individual de até 1 salário mínimo e familiar de três a seis salários, já trabalhou e trabalha em uma jornada de até 10 horas semanais.

REFERÊNCIAS

1. ANEP, Associação Nacional de Empresas e Pesquisas. Informações sobre critérios de classificação em classes sociais, disponível em <http://www.anep.org.br>.
2. ANDIFES, Associação Nacional de Diretrizes das Instituições Federais de Ensino Superior. Pesquisa do II Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das IFES.
3. INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007 Junho. Disponível: <http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/evolucao-1980-a-2007>.
4. Tabela de Estatísticas sobre Caracteres Populacionais no BRASIL – CENSO 2000.
5. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tabela de Estatística sobre Características gerais populacionais no BRASIL: Religião e Deficiência- CENSO 2010.
6. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tabela de Estatística Populacional no BRASIL : Fecundidade- CENSO 2010.
7. Mauritti R (2002). Padrões de vida dos estudantes universitários nos processos de transição para a vida adulta, Sociologia, Problemas e Práticas, 39, 85-116.
8. Oliveira F (2004). Ser negro no Brasil: alcances e limites. Estud. av. [online]. 2004, vol.18, n.50, pp. 57-60. ISSN 0103-4014. Cita Johann Friedrich Blumenbach.
9. REUNI, Reestruturação e Expansão das Universidades Federais-. Disponível: <http://reuni.mec.gov.br>.

AUTORES:

José Maurício Capinussú ¹
Nathalia G. P. de Menezes ¹

¹ Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Rio de Janeiro, Brasil

Motivos e pretextos para a violência no futebol

6596

PALAVRAS CHAVE:

Violência. Jogador. Educação. Futebol.

RESUMO

O presente trabalho faz uma abordagem sobre os motivos e os pretextos causadores da violência no futebol, desde o que se passa na cúpula dirigente dos clubes, nos vestiários e vai até as quatro linhas do campo. Em qualquer uma destas situações, a violência acontece sob variadas formas, seja na complacência dos dirigentes, no estímulo por parte dos técnicos ou nas ofensas verbais e agressões dos jogadores. Ao longo desse trabalho propomos estabelecer recomendações capazes de minimizar os efeitos da violência no futebol.

Correspondência: José Maurício Capinussú. Universidade Salgado de Oliveira (Universo)
Rio de Janeiro, Brasil.

Motives and excuses for violence in football

ABSTRACT

This paper presents an approach about the motives and pretexts causing violence in football, since what goes in the dome of the leading clubs in the locker and goes to the four lines of the field. In any of these situations, violence occurs in many forms, whether in the complacency of leaders in the stimulus by the technicians or the verbal abuse and aggression of the players. Throughout this work, we provide recommendations that can minimize the effects of football violence.

KEY WORDS:

Violence. Player. Education. Soccer.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a violência no futebol vem se tornando um fenômeno capaz de proporcionar aprofundados estudos, devido ao fato de envolver uma gama de personagens, desde o dirigente esportivo, o técnico e o jogador, extrapolando as quatro linhas e contagiando negativamente os espectadores.

Levantamentos feitos em países europeus indicam que o vandalismo, hoje muito presente nas arquibancadas e fora dos locais de competição, se situa mais entre uma juventude frustrada predominantemente de pessoas do sexo masculino, motivada pela ingestão incontrolável de bebidas alcoólicas e pelo consumo de tóxicos.

Até alguns anos atrás, a briga nas arquibancadas e fora delas, restringia-se a enfrentamentos esporádicos devido à rivalidade existente entre os torcedores dos clubes litigantes, às vezes motivados por uns poucos copos de cerveja.

No próprio campo de jogo, quando os atletas se desentendiam, dificilmente o problema não era contornado por eles próprios, pelos mais moderados e disciplinados. Entretanto, a situação mudou muito nos últimos anos, inclusive nos países futebolisticamente mais desenvolvidos, econômica e culturalmente. Dentro de campo brigam os jogadores, dirigentes, técnicos e torcedores, que invadem o local, armados de porretes de madeira, barras de ferro e até mesmo facas, descarregando toda a sua ira sob pessoas que mal conhecem e se transformando em algozes gratuitos de inocentes vítimas.

Estudiosos no assunto foram por nós lidos, pelo meio de suas teorias e opiniões, dentro de uma revisão literária, que nos serviu também para tirar conclusões e estabelecer recomendações, cujo objetivo principal é minimizar e a médio prazo somar-se a outras contribuições que venham a aparecer, possivelmente acabando com a violência dentro e fora das praças esportivas.

ANÁLISE DA VIOLÊNCIA

A agressividade deve estar sempre presente na competição esportiva, sem apelar para a violência representativa da agressão, da fraude, do comportamento antiético, mas a agressividade representada pela garra, pelo brio, pela bravura, pelo esforço com que o atleta parte em busca da vitória, do ganho honesto, suado, leal e brilhante.

Bonet ⁽¹⁾ afirma ser indispensável garantir a especificidade da luta esportiva, evitando-se interpretar com manifestação agressiva a atividade que assume a forma de um combate. Essa assertiva nos permite dizer que é significativa a utilização de formas opostas de valorização de comportamentos idênticos, conforme a classe social a que pertence seus protagonistas.

De sua parte, Ingham ⁽⁴⁾ afirma que aquele que realiza um ato determina, em grande escala, a interpretação desse ato. Ingham cita, como exemplo, dois fatos concretos: no primeiro um grupo de estudantes de Oxford se embebedou, quebrando tudo o que encontrava pela frente no hotel onde se hospedava. A imprensa inglesa falou na “alegria da juventude” e no comportamento que deveria ser aceito, porque era característica de uma determinada fase da vida. Por outro lado quatro jovens operários tiveram o mesmo comportamento, classificado pela mesma imprensa como um “desejo selvagem e animalesco de destruição”, sendo rotulados de “bandidos e selvagens”, que demonstravam seu desejo inato de agressão e destruição. Trata-se de uma indulgência por demais discriminatória, comum nos países de língua inglesa.

Vale recordar uma declaração do falecido treinador Moisés, em seu tempo de jogador, um apologista da violência e um autêntico predador do futebol técnico, ao comentar um incidente ocorrido em um treinamento em que dois jogadores trocaram socos e pontapés: “No fundo a briga até que foi boa. Mostrou que o clube tem um time de machos. E futebol, como todos dizem, é coisa para homens.”.

Além de condenado chauvinismo, tal atitude evidencia a formação empírica da maioria dos técnicos de futebol de até alguns anos atrás, formação obtida através da “geração espontânea” e desprovida daqueles elementos indispensáveis para um verdadeiro técnico de futebol, preparados em curso de pós-graduação organizados pelas escolas superiores de educação física, onde são ministrados ensinamentos que incluem disciplinas como psicologia comportamental, capaz de transmitir procedimentos bem mais corretos do que aqueles fornecidos pelo empirismo.

FILOSOFIA DA VIOLÊNCIA

Carvalho ⁽³⁾ denomina de “violentalogia” a filosofia da violência, que coloca o esporte como uma agressão constituinte de motivação para a realização de uma performance, acentuando que a finalidade da agressão é a identidade de si próprio, é uma parte integrante no processo de sobrevivência.

O crescente desemprego e a crise financeira, problema de âmbito internacional, proporcionam poucas esperanças para jovens não qualificados obterem a satisfação de suas necessidades imediatas criando tensão emocional e cultural entre esses jovens e a sociedade em geral. Por outro lado, o atleta passa a ser tratado cada vez mais como um operário que deve produzir permanentemente, vendendo sua força de trabalho, enquanto os patrocinadores se constituem em outro processo que, indiretamente, vai influir na violência esportiva. As grandes empresas conseguem obter um êxito publicitário sem precedentes para seus produtos, de uma forma bem mais econômica do que pela utilização dos meios clássicos de publicidade. Mas, evidentemente, um patrocinador só se dispõe a financiar uma equipe se esta for vencedora.

O exacerbado culto da vitória, proclamado por técnicos e dirigentes, transforma os atletas em selvagens e os expectadores em fanáticos agressivos e violentos. Ingham cita três tipos de fatores determinantes da violência na época em que escreveu seu artigo publicado pela Revue Olympique ⁽⁴⁾, fatores estes que se aplicam aos dias atuais:

- 1) A mutação verificada no esporte profissional nos últimos vinte anos, em todos os aspectos, como consequência da intervenção sempre crescente do dinheiro;
- 2) A influência dos meios de comunicação sobre as relações entre os esportes de massa de caráter coletivo, como grande espetáculo e a violência;
- 3) O tipo de comportamento e a sensibilidade própria dos torcedores dos clubes em relação à própria violência e ao significado que esta possui para eles próprios.

Consciente de que a violência dos espectadores fanáticos está ligada às apostas, à ingestão descontrolada de álcool e/ou drogas e ao pobre espetáculo que os jogadores mais agressivos proporcionam, Carvalho ⁽³⁾ formula as seguintes questões:

- a) Como explicar que a enorme maioria dos participantes dos tumultos sejam jovens sem perspectiva de trabalho?
- b) Sendo a maioria desses jovens pertencentes ao sexo masculino, como explicar que as mulheres jovens, faixa onde o desemprego é muito maior, não participem dessas situações de violência?
- c) Por que é que se valoriza a participação da classe operária, quando se sabe que a violência se exprime normalmente com igual intensidade entre jovens oriundos da burguesia?
- d) Serão essas manifestações diferentes em sua origem e caráter daquelas que encontramos nos grandes concertos de rock, em que rapazes e moças manifestam idênticos comportamentos?

VIOLÊNCIA E MEIO DE COMUNICAÇÃO

Em seu trabalho sobre sociologia do esporte “Sociologie du Sport”, Magnane ⁽⁶⁾ alerta para o processo de mitificação do campeão e o reforço mútuo existente abordando as exigências espontâneas do consumidor e a preocupação em satisfazê-las imediatamente, a qualquer preço, por parte dos órgãos de comunicação.

Magnane é enfático ao afirmar que “reclamando cada vez mais prodígios, o público incita os jornalistas especializados a inventar sem cessar novos acontecimentos. Essas invenções, por seu lado, suscitam novas necessidades”.

A maior parte da imprensa escrita falada é representada por empresas comerciais que precisam usufruir lucros, exatamente como qualquer outro empreendimento capitalista, onde predomine a lei da receita e da despesa.

Neste contexto, a violência é um dos ingredientes indispensáveis ao aumento das tiragens e da audiência de rádio e televisão. Ai fica a pergunta: até que ponto esta exploração não fabrica mais violência? E que papel os meios de comunicação de massa desempenham em relação à violência e seu fomento? Segundo Morris ⁽⁷⁾ a imprensa exagera desmedidamente os incidentes, visando fabricar notícias sensacionalistas que vendam jornais.

A comunicação esportiva integra-se a esse grande movimento gerador de violência que invade a sociedade de classes de um extremo ao outro. Não gera violência, mas se encarrega de transmiti-la, veiculá-la e prepará-la incluindo-se no sistema cultural que procura garantir a reprodução do poder.

Depreende-se assim, que a imprensa esportiva, devido à capacidade de criar acontecimento tem maior responsabilidade em relação à violência.

VIOLÊNCIA E EDUCAÇÃO

A questão da violência é fundamental na educação esportiva, da mesma forma que o é para toda a educação. A tarefa formativa do educador, através da prática esportiva, surgiu com Thomas Arnold e o seu colégio de Rugby, utilizado como instrumento pedagógico nas escolas públicas inglesas durante a era vitoriana.

A admiração do jovem pela estrela esportiva, particularmente no futebol é ilimitada. Por isso mesmo, pode encerrar um dos mais perigosos aspectos da prática esportiva pelas crianças e adolescentes. A luta contra a violência esportiva passa inevitavelmente pela formação educativa do jovem atleta, motivando a necessidade de campanhas de esclarecimento que objetivem a educação esportiva em prol do espírito e da ética do esporte.

A falta de educação esportiva, atualmente, apresenta exemplos substanciais:

1) Copa da Europa de Clubes (Copa da UEFA): jogo disputado em Bruxelas entre Liverpool e Juventus, quando torcedores ingleses derrubaram a cerca e agrediram selvagemmente torcedores italianos, registrando-se algumas mortes.

2) Copa da Europa de Seleções (1988): torcedores ingleses bebem desbragadamente e provocam desordens na Alemanha, sendo presos e expulsos da cidade de Dusseldorf.

3) Eliminatórias da Copa do Mundo de 1993: outra vez torcedores ingleses, os "Hooligans", na berlinda. Bêbados e segundo os órgãos noticiosos, alguns sob efeito de drogas, provocam badernas em Amsterdã, sendo presos e colocados no avião que os levaria de volta a Londres, 24 horas antes do jogo Holanda e Inglaterra.

4) Jogo Palmeiras x São Paulo, pelo campeonato paulista de futebol (1995): as duas torcidas se agrediram causando a morte de um jovem de 19 anos.

5) Dirigentes entram em campo para agredir árbitros proporcionando um exemplo negativo aos atletas (várias situações).

6) Briga entre jogadores na partida Brasiense x Ipatinga, pela 3ª divisão do campeonato brasileiro de futebol, extensiva aos dirigentes e torcedores dos dois clubes, em que até um dirigente do clube que tinha mando de campo (Brasiense), mandou abrir os portões que dão acesso da torcida ao campo de jogo, para que torcedores do clube local pudessem agredir os atletas do clube visitante. Destaque-se que este dirigente é um ex-treinador caçado por envolvimento em atos de corrupção envolvendo dinheiro público.

7) Dirigente faz um afago no atleta, após este se portar de forma inconveniente e ser expulso do jogo, prejudicando sua equipe. Não se trata de um conforto, mas de um estímulo à falta de educação esportiva.

8) Os tribunais esportivos estimulam a deseducação do atleta e, por indução, a violência, aplicando punições por demais leves e até ridículas aos infratores.

9) Jogo Barcelona x Real Madrid, pelo campeonato espanhol de futebol em 2002, reunindo os atletas mais caros do mundo (Figo, Ronaldinho, Zidane, Roberto Carlos, Raul, Kluver): torcedores do Barcelona, que davam mando de campo, provocam a suspensão temporária da partida no momento em que o português Figo ia cobrar um escanteio, arremessando uma série de objetos (garrafas de plástico, pilhas e até uma garrafa de vidro de whisky) no referido jogador, como uma forma de hostilizá-lo por ter cometido o "pecado" de trocar o clube da casa pelo Real Madrid.

10) Jogo Corinthians x San José, de Oruro (Bolívia), 2013: torcida organizada do Corinthians solta um sinalizador que atinge um jovem torcedor boliviano, provocando a sua morte. Os torcedores brasileiros foram presos, permanecendo alguns meses naquela cidade, porém não parecem ter aprendido a lição, uma vez que recentemente durante um treinamento da equipe corintiana, no parque São Jorge (São Paulo), invadiram o local onde estavam os jogadores com o objetivo de agredi-los.

11) Jogo Atlético Paranaense x Vasco, 2013: briga generalizada entre torcedores das duas equipes até interrompendo o jogo, com várias pessoas feridas, algumas hospitalizadas em estado grave. Registra-se que de dentro do campo os próprios jogadores pediam que os torcedores acabassem com o conflito, o que só aconteceu com a intervenção tardia da polícia.

CONCLUSÃO

1 — A violência no futebol é um reflexo da violência que grassa na sociedade.

2 — O aumento da violência no futebol reflete a pressão cada vez maior que se exerce sobre os atletas, com o objetivo de levar à vitória utilizando qualquer recurso.

3 — Os próprios dirigentes e técnicos esportivos gostam de estimular seus atletas a recorrerem à violência como uma forma de atingir o objetivo colimado – a vitória.

4 — Os grandes interesses comerciais, representados pelos patrocínios milionários e os altos prêmios em dinheiro oferecidos pelos dirigentes (sempre eles!), levam o atleta a se valer da violência (agressões, fraudes, dopings) na ambição de vencer o jogo.

5 — O estímulo proporcionado pela imprensa sensacionalista alardeando os fatos negativos e acirrando os ânimos às vésperas da competição concorre para a ocorrência da violência no campo de jogo.

6 — O estímulo dado pelos clubes às chamadas torcidas organizadas, proporcionando-lhes uma série de injustificadas regalias, desde a distribuição de grande número de ingressos até a doação de quantias, às vezes vultuosas, transformando grupos que antes iam aos estádios apenas para incentivar os times de sua predileção de forma entusiástica, pura e bonita, em organizações comerciais onde até o tóxico é negociado.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com as conclusões acima mencionadas, podemos fazer as seguintes recomendações:

1 — Criar um organismo próprio, especializado na luta contra a violência imperante no futebol, com funções jurídicas e sem maiores implicações burocráticas.

2 — Organizar cursos destinados à formação de dirigentes, objetivando dar-lhes mais maturidade, mais personalidade, mais cultura e melhores condições técnicas.

3 — Exigir melhor qualificação dos ocupantes de funções diretivas: entidades de administração e prática do futebol, não devendo os mesmos estar incriminados com justiça esportiva, trabalhista ou criminal.

4 — Incentivar campanhas antiviolência na escola, procurando-se inculcar nas competições estudantis princípios moralizadores e honestos, citando como exemplo para os jovens o papel desempenhado pelo atleta de alto nível técnico e, principalmente, moral.

5 — Proibir a venda de bebidas alcóolicas de qualquer espécie nos estádios de futebol.

6 — Reformular e atualizar completamente a legislação esportiva, enfatizando a coibição da violência e prescrevendo pesadas punições aos infratores.

7 — Envolver todos os seguimentos da sociedade nas campanhas antiviolência, utilizando-se modernas formas publicitárias capazes de sensibilizar dirigentes, treinadores, jogadores e o público em geral.

8 — Evitar a participação, nas campanhas, de políticos inescrupulosos que tentem manipular a opinião pública em proveito próprio.

9 — Restringir o acesso ao campo apenas à Comissão Técnica (supervisor, médico, técnico, preparador físico, massagista), jogadores, policiais, árbitros e auxiliares. A imprensa esportiva será representada apenas pelos fotógrafos que deverão postar-se atrás de uma cerca flexível colocada paralelamente à linha de fundo.

10 — Proporcionar melhor formação ao jogador, induzindo-o a estudar ao mesmo tempo em que pratica o futebol.

11 — Punir o clube pelos atos de seus dirigentes e treinadores que estimulem os atos de violência, infringindo-lhe perda de pontos, do mando de campo e pesadas multas, caso o fato tenha ocorrido em suas instalações.

12 — Consultar o Ministério do Trabalho sobre a validade de regulamentar uma punição ao atleta que provoque lesão em seu adversário, afastando-o de qualquer competição durante o mesmo período em que o colega de profissão lesionado estiver ausente dos campos de jogo.

13 — Apurar melhor a formação dos árbitros, exigindo que tenham nível universitário e sejam dirigidos por um órgão cujo titular representante o que de mais nobre tem a classe.

14 — Aperfeiçoar e reforçar as condições de segurança nos estádios, equipando os órgãos policiais com materiais modernos (câmeras instaladas em dirigíveis e filmadoras normais, com pessoal infiltrado entre os torcedores).

15 — Obrigar os clubes a colocar na direção técnica das equipes representativas das categorias de base somente professores de educação física, isto é, educadores, que possam realmente proporcionar uma formação compatível ao adolescente.

16 — Punir a violência no campo de jogo da forma mais severa possível, providenciando a prisão em flagrante e a instauração de processo criminal contra o atleta que agredir seu colega de profissão.

REFERÊNCIAS

1. BONET.M. Signification du Sport. Paris: Editions Universitaires, 1998.
2. BECKER, H.S. Uma teoria de ação coletiva. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
3. CARVALHO, M. Violência no desporto. Lisboa: Livros Horizonte, 1985.
4. INGHAM, R. Aspectos psychologiques et sociologiques de la violence em sport, l'ecas de la voyoterie em football britanique. Revista Olímpica, Lausanne, 1993.
5. LASEH, C.A cultura do narcisismo. Rio de Janeiro: Imago: 1983.
6. MAGNANE, G. Sociologie du Sport. Paris: Gallimard, 1983.
7. MORRIS, D. A tribo do futebol. Lisboa: Europa- América, 1991.
8. SMITH, M. D Violence in today's sport, a historical and sociological perspective. Scholastic Sport, 25, 1980.

AUTORES:

Maurício Ricardy B. Ramos¹
Leonéa Vitória Santiago²

¹ Instituto Federal de Alagoas
- Palmeira dos Índios - Alagoas
² Universidade Federal de Alagoas
- UFAL

Representações de atividade física para idosos

7596

PALAVRAS CHAVE:

Terceira idade. Atividade física.
Qualidade de vida. Representações sociais.

RESUMO

É sabido que atividade física na terceira idade é buscada principalmente com o objetivo de melhorar a saúde dos praticantes. Com este intuito, o projeto Caminhar no Campus - que acontece no Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios – tem como objetivo a prática de caminhada com pessoas da terceira idade, com o propósito de melhorar a saúde dos praticantes, bem como promover a socialização entre eles, buscando melhoras nas doenças crônicas não transmissíveis e na qualidade de vida. Esse estudo é qualitativo, exploratório-descritivo e se trata de um estudo de caso. Através da teoria das representações sociais buscou-se identificar o grau de satisfação dos participantes e, verificou-se que as representações deles apontam para benefícios adquiridos com a atividade física. As categorias de análise criadas através das entrevistas, a fim de analisar os dados são: saúde, boa disposição e socialização. As representações dos benefícios apontados pelos participantes indicam que houve melhoramentos na disposição, na qualidade de vida e redução de fármacos utilizados para controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

Correspondência: Maurício Ricardy Batista Ramos. Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios (IFAL Pin – Brasil), Brasil. (mauricio@ifalpalmeira.edu.br).

Physical activity representations in elderly people

ABSTRACT

It is known that physical activity in old age is sought mainly for the purpose of improving health practitioners. To this end, the project Walk on Campus - What happens at the Instituto Federal de Alagoas - Campus Palmeira dos Índios - aims to practice walking with the elderly, with the purpose of improving the health of practitioners, and to promote socialization among them, seeking improvements in chronic diseases and quality of life. This study is qualitative, exploratory, descriptive, and it is a case study. Through the theory of social representations we sought to identify the degree of satisfaction of participants, and it was found that the representations of them point to benefits gained from physical activity. The analysis categories created through interviews in order to analyze the data are: health, good mood and socialization. The representations of the benefits mentioned by participants indicate that there were improvements in mood, quality of life and reduction of drugs used to control chronic diseases such as diabetes and hypertension.

KEY WORDS:

Elderly. Quality of life. Physical activity. Social representations.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Brasil é um país que está tendo um envelhecimento populacional, sendo assim, existe a necessidade urgente de cuidar da saúde e do bem estar dessa parte da população. O exercício físico é um dos meios mais eficazes para a prevenção de doenças, sendo ainda utilizado como forma de socialização e bem estar psíquico-motor.

O conhecimento aparece, mesmo que não o busquemos voluntariamente. Todas as experiências vivenciadas ou mesmo passadas de geração a geração dão luz a um conhecimento leigo, vindo do povo para o povo, através do senso comum e das vivências adquiridas, nascendo assim as representações sociais.

O projeto Caminhar no Campus oferece atividade física sistematizada, através da caminhada, para idosos e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) do bairro Palmeira de Fora, no município de Palmeira dos Índios - Alagoas. O exercício físico é uma das principais terapêuticas utilizadas para o paciente hipertenso, pois reduz a pressão arterial (PA) e os fatores de risco cardiovasculares, diminuindo a morbimortalidade¹⁰.

Os objetivos a serem alcançados, através da prática de atividades físicas, eram: melhorar a saúde e a qualidade de vida dos participantes, elevando a autoestima, melhorando o convívio e a integração social entre os mesmos, aumentando assim o número de praticantes de atividades físicas orientadas.

Pretende-se democratizar o acesso à prática de atividades físicas para a terceira idade e para pessoas com doenças crônicas de forma a difundir os benefícios de exercícios físicos simples para a prevenção de doenças e mesmo, como auxílio para o tratamento de enfermidades como hipertensão e diabetes.

Ao final do projeto os praticantes foram entrevistados para que através de suas respostas houvesse uma análise de suas representações acerca da atividade física, criando categorias a posteriori para explicar a percepção de melhoramento ou não de sua qualidade de vida, saúde e convívio social.

CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO

A prática de atividades físicas, do ponto de vista musculoesquelético, auxilia na melhora da força e do tônus muscular e da flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das articulações. Com relação à saúde física, perda de peso e diminuição de gordura corporal, redução da pressão arterial, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e aumento do HDL-colesterol (o "colesterol bom"), esses benefícios auxiliam na prevenção e no controle de doenças, sendo importantes para a redução da mortalidade associada a elas. Pode também exercer efeitos no convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar⁶.

O efeito protetor do exercício físico vai além da redução da pressão arterial, estando

associado à redução dos fatores de risco cardiovasculares e à menor morbimortalidade, quando comparadas pessoas ativas com indivíduos de menor aptidão física, o que explica a recomendação deste na prevenção primária e no tratamento da hipertensão ¹⁰.

A velhice deixou de ser sinônimo de decadência física e mental, pois, acredita-se que as práticas regulares de atividades físicas, em especial a caminhada, vêm mudando a vida de muitos idosos, que antes viviam no sedentarismo, muitas vezes doentes, e hoje em dia, com a consciência plena que se exercitar é saúde, busca nessa atividade um motivo a mais para viver, e lutar contra o preconceito, contra as doenças, e vivendo em harmonia com o corpo e com a mente ⁹.

O senso comum já transmite a informação que a prática de atividades físicas ajuda o organismo a funcionar melhor, além de auxiliar no tratamento de algumas enfermidades. Pessoas que vivenciam a prática dessas atividades, contam suas experiências positivas, encorajando outras pessoas a seguirem seus conselhos.

Sendo assim, nota-se que está acontecendo um conhecimento diferenciado, nascido do senso comum e dos conhecimentos experienciais. Tal conhecimento é considerado por Ramos ¹⁵ como ingênuo, leigo e natural. Placco e Souza ¹³ falam em representações sociais como estruturas dinâmicas e interferentes nas relações dos sujeitos, enquanto que Castorina ⁴ cita que essas “são fatos sociais individualmente entendidos como ambientes simbólicos (p.44)”.

Ramos e Lima ¹⁴ simplificam dizendo que representações sociais são os sentidos atribuídos pelas pessoas a situações do cotidiano, aprendidas através do senso comum ou dos conhecimentos experienciais. Completam afirmando que para toda representação é necessário que haja um sujeito e um objeto. Citam a objetivação e a ancoragem como suporte para o nascimento de uma representação, explicando que aquele está ligado ao conhecimento do novo, enquanto que este existe para que o novo seja aplicado juntamente com os conhecimentos armazenados na memória dos indivíduos.

Em face ao citado pelos autores, entendeu-se que as representações sociais ajudariam a entender os ganhos obtidos pelos participantes do projeto, fazendo-se um estudo qualitativo, onde o sentido atribuído às ações estará sendo mais priorizado que a quantidade de vezes que o fato ocorre ¹¹.

Os participantes relataram que antes de iniciarem a atividade física se sentiam cansados, com muitas dores e alguns deles falaram em muita solidão e falta de convívio social. Reclamaram, ainda, da dificuldade em controlar colesterol e pressão arterial, mesmo com a ajuda dos remédios.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa tem cunho qualitativo, já que se aprofundou no mundo dos significados das ações e relações humanas, tendo o ambiente natural como fonte de dados e o pesquisador como instrumento fundamental. Classifica-se como exploratório-descritiva, que de acordo com Gil ⁵ “tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias, sendo seu planejamento bastante flexível, de modo que possibilite a investigação dos variados aspectos (p. 45)”. É um estudo de caso, já que o grupo pesquisado faz parte de um projeto de extensão.

A pesquisa buscou saber como os participantes do projeto de extensão Caminhar no Campus representam as atividades físicas que executam, a fim de realizar uma avaliação parcial, bem como verificar os sentidos atribuídos pelos participantes, entendendo se os mesmos estão conseguindo enxergar benefícios na sua prática de exercícios físicos.

A definição do grupo de estudo não foi feita de forma simplificada. Primeiramente, teve-se a preocupação com a representatividade do estudo, no entanto as palavras de Guerra ⁷ foram determinantes:

Duas grandes críticas feitas às metodologias qualitativas são a sua falta de representatividade e a generalização selvagem que efetua. De fato, considera-se que não tem muito sentido falar em amostragem, pois não se procura uma representatividade estatística, mas sim uma representatividade social que nada tem a ver com esse conceito (pp.39-40).

Sendo assim, o grupo de estudo foi formado por vinte e cinco pessoas (três do gênero masculino e vinte e duas do gênero feminino). A escolha do grupo de estudo se deu aleatoriamente, entrevistando-se todos os participantes presentes nas atividades na semana de 03 a 08 de fevereiro de 2014.

O instrumento de coleta utilizado para esta pesquisa foi a entrevista semiestruturada, que deu base ao pesquisador para buscar respostas concretas a todos os itens perguntados. As entrevistas foram gravadas em formato mp3 e transcritas em documento do *Microsoft Office Word 2010*. Após as transcrições das entrevistas, os dados foram distribuídos em categorias a posteriori, eleitas com base no referencial teórico, para proceder-se então a uma análise aprofundada das representações apresentadas pelos participantes.

A entrevista constava dos seguintes dados: idade, sexo, diabetes, hipertensão e dores, além das seguintes perguntas: “O que mudou com a sua prática de atividade física?” e “Como você se sentia antes de começar as atividades?”.

GRÁFICO 1 — Participantes entrevistados – quantidade x idade

A faixa etária dos entrevistados variou de 22 a 83 anos, tendo assim vivências diferenciadas dentro da prática de atividades físicas. Todos os participantes residem no bairro Palmeira do Fora, próximo ao IFAL PIn e vão caminhando para as atividades. Três participantes relataram que são diabéticos, sete que são hipertensos e vinte que sentiam muitas dores no corpo antes de começar a fazer os exercícios de caminhada.

Os participantes receberam todas as informações sobre a entrevista enquanto estavam fazendo o alongamento inicial, para que eles ficassem cientes quanto à relevância de suas opiniões para a avaliação do projeto, com consequentes melhorias, caso necessário.

Todos os participantes concordaram em participar das entrevistas, que foram realizadas na própria pista de atletismo do IFAL, enquanto os cinquenta minutos de caminhada eram realizados. Houve o cuidado de sempre se afastar com o entrevistado da vez dos demais participantes, para que a resposta de um não influenciasse nas respostas dos demais.

A pesquisa obedeceu à resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), pois segundo ela preceitua, os alunos-sujeitos da pesquisa receberam todas as informações necessárias quanto à realização do estudo em todas as suas etapas, ficando cientes de que a sua participação aconteceu de acordo com sua vontade, podendo desistir quando desejar. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

Os dados do estudo em questão são considerados propriedade conjunta das partes envolvidas, não devendo ser comunicados a terceiros por nenhuma delas sem prévia autorização da outra parte interessada. No entanto, tornou-se expresso o comprometimento em tornar público os resultados da pesquisa, sejam eles favoráveis ou não.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Sobre os benefícios adquiridos com as atividades, após a realização e transcrição das entrevistas, foram criadas categorias a posteriori, relacionadas às repostas fornecidas pelos entrevistados. Assim, as respostas foram distribuídas em três categorias:

CATEGORIA SAÚDE

Foram citados desaparecimento das dores, diminuição na quantidade de remédios para controle de hipertensão e diabetes, além de melhora na circulação e nos movimentos. “Me sinto muito bem. Sentia tontura e dores. As dores na coluna melhoraram com a caminhada” (♀, 52). “Eu arrastava a perna e hoje caminho normal e ainda movimento o braço que não subia” (♂, 71). “Tenho coragem para trabalhar, pois acabaram as dores. Pegava os remédios no posto, mas melhorei com os exercícios e parei de tomar”. (♂, 66).

A esse respeito Mendes, Rodrigues, Nogueira, Meiners, Lins e Dullius⁹ dizem que:

A atividade física regular é reconhecida como um importante fator para a melhora do perfil cardiovascular, lipídico, pressórico e glicêmico dos indivíduos, inclusive portadores de diabetes mellitus, recebendo destaque por sua efetividade, baixo custo e, adicionalmente, promover benefícios biopsicossociais (p.414).

CATEGORIA BOA DISPOSIÇÃO

Todos os participantes relataram que a prática da caminhada os deixa com maior disposição, desde a um simples levantar, como realizar trabalhos domésticos rotineiros. “Antes sentava no chão e não conseguia levantar, hoje faço isso sem a ajuda de ninguém” (♀, 54). “Melhorou o pensamento, a força para andar. Reanimei”. (♀, 72). “Diminui o cansaço. Tenho força para fazer o que der vontade” (♂, 75).

Carvalho³ explica que o objetivo das atividades é exatamente desenvolver estratégias para que o idoso seja independente na realização de tarefas diárias. Sendo assim, ele terá disposição e conseguirá fazer movimentos simples, como sentar e levantar – citado na fala de uma das participantes. “O que se pretende não é atingir o perfeccionismo e tecnicismo, mas antes, desenvolver e aperfeiçoar os gestos utilitários”. (p. 63).

CATEGORIA SOCIALIZAÇÃO

O convívio social, as conversas e os novos amigos foram lembrados por alguns participantes como benefícios trazidos pelo projeto. “Melhorei a autoestima, a convivência e a qualidade de vida” (♀, 54). “O relacionamento com o grupo é ótimo. Falamos dos filhos, das doenças, dos paqueras”. (♀, 58). “Antes me sentia sozinha, tive início de depressão. Agora me sinto animada com o grupo”. (♀, 50).

Bandeira e Silva ² afirmam que pertencer a um grupo permite que os idosos vivenciem suas potencialidades, encontrem pessoas que as escutem, propiciando a efetivação de laços de amizade e momentos de lazer e alegria. Alves ¹ diz que notou em seu estudo, que a atividade física fez com que voltasse a existir a sociabilidade do sujeito, que havia cessado com o fim das jornadas de trabalho. “As atividades físicas passam a ser um tempo que conduz os sujeitos a saírem de casa, a estabelecerem interações e a criarem novas amizades”. (p. 40)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inquietação para a produção desse estudo foi o de ter um feedback em relação a um projeto de extensão com idosos do município de Palmeira dos Índios, a fim de entender as representações deles a respeito dos possíveis benefícios adquiridos com a prática da caminhada.

Verificou-se que os participantes estão satisfeitos e apontaram saúde, boa disposição e socialização como os benefícios adquiridos com a prática de atividades físicas. A esse respeito, Santiago e Ribeiro ¹⁶ evidenciam que as ações positivas de seu estudo também estavam voltadas para “as melhorias da saúde, manter forma e convívio entre as pessoas” (p. 229).

A atividade executada atualmente é feita três vezes por semana, totalizando 150 minutos semanais, como recomendam Mendes, Rodrigues, Nogueira, Meiners, Lins e Dullius ⁹.

Um dado importante é que todos os idosos que apresentam hipertensão e diabetes relataram que conseguiram controlar, diminuir a pressão arterial e a glicemia ou mesmo diminuir a ingestão de remédios. Esse dado se torna interessante, já que Oliveira-Campos, Maciel e Rodrigues Neto ¹² evidenciam que no Brasil há um aumento da prevalência de diabetes e hipertensão, principalmente nos idosos.

Recomenda-se que as atividades sejam diversificadas e que haja um acompanhamento através de testes de mobilidade, medidas e acompanhamento da frequência cardíaca, no intuito de apresentar, além das representações dos participantes, dados quantitativos que forneçam mais informações sobre os benefícios adquiridos com a prática da atividade física.

REFERÊNCIAS

1. ALVES, M. A atividade física no cotidiano das gerações mais velhas. In: Educação Física, Desporto e Lazer – perspectivas luso-brasileiras. ALBUQUERQUE, A; SANTIAGO, L; FUMES, N. (Org.). Maceió-Porto: Edufal/Ismail, 2008. p.31-42.
2. BANDEIRA, M E SILVA, S. Representações e atitudes de mulheres idosas face ao exercício físico. In: FUMES, N; SANTIAGO, L; ALBUQUERQUE A. (Org.). Educação Física, Desporto e Lazer – Perspectivas Luso-brasileiras. Maceió: Edufal, 2012. p. 237-254.
3. CARVALHO, J. O exercício físico e o idoso. Diferentes abordagens. In: ALBUQUERQUE, A; PINHEIRO, C; SANTIAGO, L; FUMES, N. (Coord. Cient.). Educação Física, Desporto e Lazer – perspectivas luso-brasileiras. Porto: Ismai, 2011. p. 61-73.
4. CASTORINA, J. A teoria das representações sociais e a psicologia de Vygotsky: o significado de uma análise comparativa. In: ENS, R.et alii (Org.). Representações sociais – fronteiras, interfaces e conceitos. Curitiba: Champagnat, 2013. p. 37-63.
5. GIL, A. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 10.reimp. São Paulo: Atlas, 2007.
6. GIUSELINI, M. Aptidão física, saúde, bem-estar: fundamentos teóricos e exercícios práticos. 2ed. São Paulo: Phorte, 2006.
7. GUERRA, I. Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo – sentidos e formas de uso. Portugal: Princípiã, 2006.
8. JESUINO, A; CORREIA, D; SANTOS NETO, J; HARTMANN, C. Atividade física na terceira idade: benefícios da caminhada para uma melhor qualidade de vida. Foz do Iguaçu: FiepBulletin, 2010.
9. MENDES, G; RODRIGUES, G; NOGUEIRA, J; MEINERS, M; LINS, T; DULLIUS, J. Evidências sobre efeitos da atividade física no controle glicêmico: importância da adesão a programas de atenção em diabetes. Pelotas: RevBrasAtivFis Saúde, 2013. p.412-423.
10. NOGUEIRA, I; SANTOS, Z; MONT'ALVERNE, D; MARTINS, A; MAGALHÃES, C. Efeitos do exercício físico no controle da hipertensão arterial em idosos: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Vol.15.n.3. jul-set. Rio de Janeiro, 2012.
11. OLIVEIRA, M. Como fazer pesquisa qualitativa. 5ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
12. OLIVEIRA-CAMPOS, M; MACIEL, M; RODRIGUES NETO, J. Atividade física insuficiente: fatores associados e qualidade de vida. Pelotas: RevBrasAtivFis Saúde, 2012. p.562-572.
13. PLACCO, V; SOUZA, V. Movimentos identitários de professores e representações do trabalho docente. In: PLACCO, V. et alii (Org). Representações sociais – diálogos com a educação. Curitiba: Champagnat, 2012. p.17-42.
14. RAMOS, M.; LIMA, K. As representações das aulas de Educação Física sob o ponto de vista dos alunos do IFAL. Foz do Iguaçu: FiepBulletin, 2013.
15. RAMOS, M. As representações das aulas teóricas de Educação Física sob o ponto de vista dos alunos do ensino médio. In: SANTIAGO, L. (Org.). Estudos qualitativos em educação física e esporte – representações e sentidos: Maceió: Edufal, 2013. p. 63-77.
16. SANTIAGO, L; RIBEIRO, P. Atividades físicas para adultos e idosos: condutas orientadas pela lógica da norma, utilidade e gosto dos portugueses. In: FUMES, N; SANTIAGO, L; ALBUQUERQUE A. (Org.). Educação Física, Desporto e Lazer – Perspectivas Luso-brasileiras. Maceió: Edufal, 2012. p. 219-235.

AUTORES:

F. R. Sousa¹
 K. S. S. Silva¹
 R. L. Dantas¹
 A. C. S. Zuntini¹
 D. M. Scoss¹

¹ Centro Universitário Ítalo Brasileiro,
 UniÍtalo, São Paulo, Brasil

Benefícios do *street dance* para redução do IMC e ganho de flexibilidade para crianças entre 9 e 11 anos

PALAVRAS CHAVE:

Criança. Dança. Escola.

RESUMO

O sedentarismo é uma das principais causas da obesidade infantil que pode ser influenciada por inatividade física, genética e alimentação inadequada. Como recurso para prevenir ou combater o crescimento da obesidade infantil, a dança de rua pode interagir com a realidade nas escolas, pois é uma dança popular e pode trazer benefícios, como o ganho de flexibilidade que, no decorrer dos anos pode sofrer decréscimo se não for trabalhada. A presente pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública de um bairro de periferia, com o objetivo de verificar se um programa de 12 aulas de *street dance* seria capaz de proporcionar ganho de flexibilidade e redução no índice de massa corporal (IMC) em crianças de 9 a 11 anos, de ambos os gêneros. Os resultados mostraram que, para o grupo das 28 crianças participantes do estudo, o programa de *street dance* aumentou significativamente a flexibilidade, porém não modificou o IMC. Portanto, a dança foi um recurso benéfico apenas para ganho de flexibilidade, sem influenciar a massa corporal.

Benefits of street dance for BMI reduction and flexibility gain in children between 9 and 11 years old

ABSTRACT

Physical inactivity is a the main causes of childhood obesity may be influenced by physical inactivity, poor nutrition and genetic. As a resource to prevent or combat rising childhood obesity, street dance can interact with reality in schools because it is a popular dance and can bring benefits such as flexibility gains that, over the years can suffer decrease is not tackled. This study was conducted in a public school in a district of the periphery, in order to verify that a program of 12 lessons in Street Dance would be able to provide gains in flexibility and reduction in body mass index in children aged 9 to 11 years of both genders. The results showed that for the group of 28 children participating in the study, the Street Dance program significantly increased flexibility, but BMI did not change. Therefore, the dance was a beneficial feature only gain flexibility without affecting body weight.

KEY WORDS:

Child. Dance. School.

INTRODUÇÃO

A dança dentro do ambiente escolar pode proporcionar aos alunos muitos benefícios desde que seja não só voltada para a recreação ou para o treino de atividade motora, podendo assim desenvolver os aspectos afetivos, cognitivos, motores, culturais e sociais. A Dança pode desenvolver alguns impulsos do ser humano dentre eles são: sentimento, ritmo, movimento e expressão ⁽¹⁾. Atualmente muitas pessoas procuram fazer algum tipo de dança, e a existência de variados ritmos e tipos, confere oportunidade de escolha para os diferentes indivíduos.

A dança também pode integrar a educação física de várias maneiras, aumentando a autoestima, ajudando na melhora da postura corporal, no combate ao estresse, ajuda a saúde física, mental e social. Com a dança incluída no currículo escolar a criança pode desenvolver e aprender através do corpo, explorando-se por meio de experiências do próprio corpo, expressando sentimentos e pensamentos. A dança com sua prática pode proporcionar ao aluno uma melhora da consciência corporal assim desenvolvendo a criatividade, a liderança e a exteriorização dos seus sentimentos ⁽²⁾.

A escola pode envolver os alunos com a dança, oferecendo a eles um suporte, iniciando muitas áreas, como a de se comunicar, desenvolver experiências, formá-los cidadãos, desenvolver identidade, ser participativos nos processos educativos e a desenvolver a interação social. O ritmo é muito importante para desenvolver o ritmo natural da criança, oferecendo para ela o prazer e domínio do movimento. Trabalhando o ritmo podem ser desenvolvidos outros tipos de capacidades, como as capacidades de se movimentar, dentre elas se encontram, a velocidade, a flexibilidade, a resistência, a coordenação, o equilíbrio, o freio inibitório, a percepção auditiva, visual, e a orientação espaço temporal ⁽³⁾.

Entre as capacidades que podem se beneficiar pela adoção de um programa de dança encontra-se a flexibilidade, que é a habilidade de mover o corpo por uma articulação ou conjunto de articulações e suas partes dentro dos seus limites morfológicos, sem risco de causar lesões ⁽³⁾. O trabalho de flexibilidade é muito importante para promover melhora da amplitude da mobilidade articular. É necessário que seja estimulada na infância promovendo o desenvolvimento de hábitos saudáveis pela prática de atividades físicas.

A prática de atividades físicas desde a infância contribui não apenas para o desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras, mas, principalmente, para a redução dos índices de obesidade e das doenças crônicas a ela associadas. A obesidade é hoje um dos principais fatores para o gasto de dinheiro da saúde pública. Indivíduos obesos correm mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes do tipo II e hipertensão arterial. O excesso de peso pode também estar associado a outros problemas físicos como doenças da vesícula biliar e diminuição da função pulmonar. A obesidade na infância pode gerar diversas complicações, pois além da discriminação social e dificuldades de auto aceitação, existem ainda os fatores que podem ocasionar doenças futuras ⁽⁴⁾.

A dança, como experiência motora que também promove condicionamento cardiovascular, ela pode contribuir para manutenção ou ganho dos níveis de flexibilidade, além de aumentar os gastos calóricos, de forma a ajudar na manutenção do peso. Como cresce a cada dia o número de crianças obesas no Brasil e no mundo, a Educação Física escolar desempenha um papel importantíssimo no combate desta epidemia. Dessa forma, o presente estudo buscou avaliar os benefícios de um programa de *Street Dance* para o ganho de flexibilidade e a diminuição do IMC entre escolares.

MATERIAIS E MÉTODOS

CASUÍSTICA

Participaram do presente estudo 28 crianças com idade entre 9 e 11 anos, de ambos os gêneros, da 4ª série do Ensino Fundamental, de uma escola pública da periferia de São Paulo. Na avaliação final, as crianças apresentavam uma média de idade de 9,57 ($\pm 0,50$) anos, peso médio de 34,80 ($\pm 7,80$) kg e média de altura de 1,39 ($\pm 0,06$). Na avaliação final a média de idade subiu para 9,71 ($\pm 0,53$) anos, o peso médio para 36 ($\pm 7,41$) kg e a média de altura para 1,41 ($\pm 0,06$).

DINÂMICA DO ESTUDO

Inicialmente a escola e os responsáveis pelos alunos receberam uma carta de informação contendo a descrição dos objetivos e da duração da pesquisa. Após o aceite e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), todas as crianças autorizadas pelos pais foram submetidas à avaliação física inicial. O programa de *Street Dance* teve duração de 12 semanas, totalizando xx aulas, com duração de 45 minutos cada. Ao final do programa, todas as crianças passaram por nova avaliação para comparação dos resultados.

AValiação

Fizeram parte da avaliação, o teste de sentar e alcançar com o Banco de Wells e as medidas de peso e altura para cálculo do IMC. Durante as avaliações, todas as crianças vestiam roupas confortáveis, próprias para a prática de atividade física.

MATERIAIS

Para a realização da pesquisa foram utilizados Banco de Wells, balança digital, fita métrica. Programa de *Street Dance*: todos os exercícios realizados encontram-se no Anexo A.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Após coleta dos dados, os valores referentes ao IMC e flexibilidade foram submetidos a tratamento estatístico por meio da aplicação do teste t de Student para comparar os resultados iniciais e finais. O programa utilizado foi o BioEstat 5.1. Foram considerados significativos os valores de $p < 0,05$.

RESULTADOS

TABELA 1 — EVOLUÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO

	IDADE (ANOS)		PESO (KG)		ALTURA (M)		IMC (KG/M)	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
1	9.00	9.00	33.50	34.80	1.34	1.34	18.66	19.38
2	10.00	10.00	45.00	44.80	1.40	1.43	22.96	21.91
3	9.00	9.00	31.30	33.80	1.29	1.33	18.81	19.11
4	10.00	10.00	26.90	28.00	1.33	1.33	15.21	15.83
5	9.00	9.00	37.80	39.90	1.42	1.44	18.75	19.24
6	10.00	11.00	30.20	31.10	1.34	1.36	16.82	16.81
7	9.00	10.00	35.50	36.60	1.44	1.47	17.12	16.94
8	10.00	10.00	36.60	35.90	1.42	1.45	18.15	17.07
9	10.00	10.00	51.00	53.90	1.41	1.46	25.65	25.29
10	10.00	10.00	31.00	31.90	1.33	1.36	17.53	17.25
11	10.00	10.00	29.80	30.80	1.39	1.37	15.42	16.41
12	10.00	10.00	33.10	34.90	1.52	1.51	14.33	15.31
13	10.00	10.00	26.90	26.90	1.33	1.33	15.21	15.21
14	9.00	9.00	26.90	28.00	1.38	1.38	14.13	14.70
15	10.00	10.00	32.60	33.90	1.37	1.37	17.37	18.06
16	9.00	9.00	40.30	41.20	1.43	1.46	19.71	19.33
17	10.00	10.00	50.10	50.80	1.43	1.47	24.50	23.51
18	10.00	10.00	26.60	26.90	1.39	1.42	13.77	13.34
19	10.00	10.00	38.50	40.20	1.37	1.42	20.51	19.94
20	10.00	10.00	39.50	43.00	1.42	1.45	19.59	20.45
21	10.00	10.00	25.20	26.00	1.30	1.30	14.91	15.38
22	9.00	9.00	32.30	33.10	1.47	1.49	14.95	14.91

	IDADE (ANOS)		PESO (KG)		ALTURA (M)		IMC (KG/M)	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
23	9.00	10.00	33.50	33.60	1.47	1.47	15.50	15.55
24	9.00	9.00	42.00	44.00	1.41	1.43	21.13	21.52
25	10.00	10.00	45.50	46.90	1.45	1.47	21.64	21.70
26	9.00	9.00	30.30	31.20	1.41	1.43	15.24	15.26
27	9.00	9.00	27.60	28.30	1.33	1.44	15.60	13.65
28	9.00	10.00	34.90	37.50	1.37	1.37	18.59	19.98
MÉDIA	9.57	9.71	34.80	36.00	1.39	1.41	17.92	17.97
DP	0.50	0.53	7.08	7.41	0.06	0.06	3.17	3.06

FIGURA 1 — Evolução do peso

FIGURA 2 — Evolução da altura

FIGURA 4 — Dispersão linear comparando IMC inicial e final

FIGURA 3 — Evolução do IMC

TABELA 2 — Evolução da flexibilidade

	WELLS INICIAL (CM)				WELLS FINAL (CM)			
	1	2	3	MÉDIA	1	2	3	MÉDIA
1	19.50	16.50	20.50	18.83	22.00	22.00	21.00	21.67
2	27.00	22.00	24.50	24.50	31.00	26.00	33.50	30.17
3	22.50	24.50	24.50	23.83	29.00	28.00	33.00	30.00
4	22.50	22.50	22.50	22.50	24.00	27.00	27.00	26.00
5	22.00	23.00	23.00	22.67	20.50	25.00	27.00	24.17
6	25.50	26.00	25.00	25.50	29.50	28.50	32.00	30.00
7	20.00	20.00	17.00	19.00	25.50	26.00	27.00	26.17
8	16.00	16.00	17.00	16.33	20.50	19.50	20.50	20.17
9	16.00	17.00	14.00	15.67	28.50	26.00	25.00	26.50
10	26.00	24.50	25.50	25.33	33.50	32.00	36.50	34.00

	WELLS INICIAL (CM)				WELLS FINAL (CM)			
	1	2	3	MÉDIA	1	2	3	MÉDIA
11	26.50	29.00	32.00	29.17	33.00	30.00	35.00	32.67
12	24.50	27.50	29.50	27.17	28.50	27.50	26.50	27.50
13	17.00	17.00	19.00	17.67	25.00	22.00	23.00	23.33
14	13.50	19.00	19.00	17.17	21.50	22.00	23.00	22.17
15	38.00	37.00	36.00	37.00	38.00	35.00	34.00	35.67
16	22.00	23.00	25.00	23.33	26.00	26.00	29.00	27.00
17	13.50	14.00	19.50	15.67	26.00	27.00	29.00	27.33
18	23.50	10.00	19.00	17.50	26.00	30.00	27.00	27.67
19	31.00	25.50	24.50	27.00	25.50	26.00	26.50	26.00
20	13.50	15.00	19.50	16.00	19.00	21.00	22.00	20.67
21	16.00	19.00	19.50	18.17	16.00	19.00	19.00	18.00
22	19.50	20.00	20.50	20.00	22.00	25.50	25.00	24.17
23	23.50	23.50	25.00	24.00	32.00	32.00	38.50	34.17
24	21.00	20.50	22.00	21.17	28.00	25.00	28.50	27.17
25	20.00	20.00	19.00	19.67	20.00	23.00	22.00	21.67
26	23.50	24.50	22.00	23.33	25.00	27.00	28.00	26.67
27	21.00	18.00	21.00	20.00	26.50	28.50	27.00	27.33
28	20.00	24.00	23.00	22.33	30.00	31.00	31.50	30.83
MÉDIA	21.59	21.38	22.45	21.80	26.14	26.34	27.75	26.74
DP	5.43	5.34	4.64	4.82	4.97	3.87	5.05	4.43

FIGURA 5 — Evolução do IMC

FIGURA 6 — Dispersão linear comparando teste de sentar e alcançar inicial e final

DISCUSSÃO

Uma pesquisa realizada com 20 indivíduos, sendo 15 homes e 5 mulheres, a maioria coronariaopatas em prevenção secundária, com idade entre 38 a 76 anos um programa de exercícios físicos supervisionados com o intuito de avaliar se as atividades poderia facilitar a realização de ações do dia-a-dia. Ao final da pesquisa foi constatado que os participantes obtiveram um ganho de flexibilidade e uma maior facilidade em executar ações do cotidiano ⁽⁵⁾.

Através de um trabalho realizado com 46 pais de meninas entre idade de 6 a 14 anos de idade. Realizando uma análise de seis meses com questionários buscando saber sobre o efeito da dança para o desenvolvimento psicomotor dos conteúdos motores, afetivos, sociais e cognitivos. O resultado da pesquisa foi que os pais tem a percepção dos benefícios da dança para o desenvolvimento motor, social, afetivo e cognitivo, e que a prática da dança desenvolve também o conhecimento corporal ⁽⁶⁾.

Um estudo de estratégias para a prevenção da obesidade em crianças e adolescentes aponta o sedentarismo, má alimentação e o tempo gasto com a televisão como um dos maiores causadores da obesidade infantil ⁽⁷⁾, utilizando-se de outros estudos eles comprovam que a intervenção para a obesidade infantil é melhor quando a criança ainda está no ensino Fundamental e Médio, pois com a ajuda da família podem controlar os alimentos que contem um hiperconsumo calórico, além disso, ela consegue perder mais calorias, pois está crescendo. A intervenção feita na escola é mais eficaz quando é feito por pessoas que tem só este propósito, pois os professores têm muitas responsabilidades e muitos não tem treinamento especializado e adequado.

Em um estudo no Colégio Pedro II, Unidade Tijuca I, fazendo medidas antropométricas e questionário com os pais de 56 crianças na faixa de 10 a 11,9 anos, com o objetivo de verificar a prevalência da obesidade nas crianças participantes do projeto, pode-se perceber que pesquisa mostrou que 51,78% das crianças indicaram estar com algum grau de obesidade, além disso, tanto meninos e meninas relataram que eles dedicam mais de duas horas por dia assistindo TV ⁽⁸⁾.

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados permitem concluir que o programa de *Street Dance* exerceu influência positiva para o ganho de flexibilidade, porém, não alterou o IMC. Dentro do ambiente escolar a dança pode ser inserida como um componente na aula de educação física auxiliando nos conteúdos propostos pelo professor.

REFERÊNCIAS

1. FERREIRA, V. Dança Escolar: um novo ritmo para a educação física. Rio de Janeiro: Editora Sprint, 2005.
2. CAVASIN, C. R. A dança na aprendizagem. Disponível em <<http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev03-01.pdf>> Acessado em 15 mai 2013.
3. GUIMARÃES, C. O. de. A influência da condição sócio-econômica sobre a flexibilidade em crianças de 9 e 10 anos de idade. Disponível em <http://www.unilestemg.br/movimentum/Artigos_V1N1_em_pdf/movimentum_guimaraes_cassiane.pdf> acessado em 20 de Novembro de 2013.
4. MATSUDO, S. M. M.; MATSUDO, V. K. R. Atividade física e obesidade: prevenção e tratamento. São Paulo: Editora Atheneu, 2007.
5. COELHO, C. W.; ARAÚJO, C. G. S. de. Relação entre aumento da flexibilidade e facilidades na execução de ações cotidianas em adultos participantes de programa de exercício supervisionado. Disponível em <<http://fefnet178.fef.unicamp.br/ojs/index.php/fef/article/view/252>>http://www.clinimex.com.br/artigoscientificos/RBC%26DH_00_qualidade%20de%20vida%20e%20flexibilidade%20em%20adultos.pdf> Acessado em 27 mar 2013.
6. FALSARELLA, A. P.; AMORIN, D. B. Artigo: Importância da Dança. Disponível em <<http://fefnet178.fef.unicamp.br/ojs/index.php/fef/article/view/252>> Acessado em 2 de setembro de 2013.
7. SICHIERI, R.; SOUZA, R, A, de. Artigo: Estratégias para prevenção da obesidade em crianças e adolescentes. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v24s2/02.pdf>> acessado em 3 de setembro de 2013
8. PIMENTA, A. P. A. A. de.; PALMA, A. Perfil Epidemiológico da obesidade em crianças: relação ente televisão, atividades física e obesidade. Disponível em <<http://xa.yimg.com/kq/groups/19895358/585322694/name/obesidade%20infantil%20perfil%20epidemiol%C3%B3gico.pdf>> Acessado em 27 de Abril 2013.

1º Passo: Em pé o aluno deve elevar o joelho até a cintura e abaixar de acordo com o ritmo da música, alternando as pernas.

2º Passo: Em pé com as pernas abertas na mesma linha do ombro, com os joelhos semi-flexionados, os alunos irão abaixar o tronco para a direita e para a esquerda de acordo com o ritmo da música.

3º Passo: Em pé com os pés unidos os alunos deverão dar dois saltos lateralmente e após dar dois saltos para o outro lado também lateralmente, os braços deverão estar estendidos e acima da cabeça alternando de acordo com o ritmo da música.

4º Passo: Em pé o aluno deve cruzar uma perna de cada vez na frente da outra no ritmo da música, os braços devem estar estendidos acima da cabeça batendo palma quando a perna se posicionar na frente da outra.

5º Passo: Com os joelhos semi-flexionados, o aluno deverá colocar as mãos no joelho, o tronco deve estar pouco inclinado à frente, na batida da música ele deverá elevar um ombro de cada vez, o aluno irá alternar elevando duas vezes o mesmo ombro.

6º Passo: Em pé o aluno irá realizar uma sequência de pernas, primeiro ele irá colocar uma perna lateralmente, a outra perna irá se posicionar atrás, a perna que estava na lateral irá abrir de novo lateralmente, e a perna que estava posicionada atrás irá pisar no chão lateralmente marcando o tempo da música, ele irá realizar a mesma sequência do lado oposto.

7º Passo: Em pé com os pés unidos os alunos irão flexionar os joelhos no ritmo da música, os braços devem estar estendidos na frente do corpo movimentando de um lado para o outro de acordo com os joelhos.

8º Passo: Em pé com o tronco voltado para uma diagonal, pés na mesma largura do ombro, os alunos irão com o braço direito estendido à frente do corpo e movimenta-lo junto com o joelho e pé esquerdo que estará se movimentando para o lado de fora do corpo. Eles realizarão esse movimento para o outro lado.

9º Passo: Os alunos irão realizar uma sequência de braços, primeiro eles irão elevar acima da cabeça o braço direito duas vezes, depois o braço esquerdo, após os dois braços para baixo, e por último os dois braços para cima.

10º Passo: Em pé os alunos irão ficar equilibrados em uma perna, enquanto a outra perna irá ficar estendida à frente do corpo, os braços devem estar estendidos a frente do corpo acompanhando a perna, fazendo um movimento de chute com a perna.

AUTORA:

Rosikelle K. R. de Sousa ¹

¹Universidade de Pernambuco

O Esporte enquanto conteúdo nas aulas de Educação Física

7601

PALAVRAS CHAVE:

Esporte. Esporte coletivo. Educação Física.

RESUMO

O esporte tornou-se, nos últimos anos, o principal, senão o único conteúdo escolhidos pelos professores nas aulas de Educação Física, em detrimento aos demais conteúdos presentes na educação física. Essa pesquisa teve como objeto de estudo analisar a importância do esporte coletivo como conteúdo nas aulas de educação física. Pretendeu-se, especificamente, caracterizar o papel da educação física no ensino fundamental I e II; Identificar os tipos de modalidades esportivas nas aulas de educação física do ensino fundamental I e II. A presente pesquisa foi orientada para responder como as escolas tratam o esporte nas aulas de educação física e como os educandos do ensino fundamental I e II encaram as práticas esportivas coletivas e de rendimento durante estas aulas? A metodologia de pesquisa se deu através de levantamentos bibliográficos e virtuais (*web*), para uma compreensão dos aspectos referentes ao esporte nas escolas. O tema é relevante e pode incentivar educadores a utilizarem com mais frequência o esporte nas aulas de educação, porém, enquadrando-o no projeto pedagógico da instituição, com o intuito de promover o esporte com finalidades educativas e não meramente competitivas.

Correspondência: Rosikelle Karina Rodrigues de Sousa. Universidade de Pernambuco, Brasil.
(rosikelle_karina@hotmail.com)

The Sport as content in the Physical Education classes

ABSTRACT

In recent years, the sport has become the main if not the only content chosen by teachers in Physical Education classes, to the detriment of others present contents in Physical Education. This purpose of this research was to analyze the importance of team sport as a subject in Physical Education classes. It was intended specifically to characterize the role of Physical Education in elementary school I and II; Identify the types of sports in physical education classes elementary school I and II. This research was geared to answer how schools treat the sport in Physical Education classes and how the students of the elementary school I and II face the team sports and yield during these classes? The research methodology was through bibliographic and virtual surveys (web), for an understanding of aspects relating to sport in schools. The theme is relevant and can encourage educators to use more often the sport in Physical Education classes, but framing it in the pedagogical project of the institution, in order to promote the sport with educational purposes and not merely competitive

KEY WORDS:

Sport. Team sports. Physical Education.

INTRODUÇÃO

Em virtude da própria vivência e a atual situação da educação física escolar percebe-se que, atualmente, existe uma predominância da prática esportiva fazendo com que uma minoria talentosa participe das aulas enquanto uma grande maioria fique sem participar da mesma, pois o que é valorizado são apenas os gestos técnicos do esporte e que não tem habilidades acaba por ser excluídos das aulas.

Para Tubino ⁽¹⁾, o esporte pode ser visto a partir de três dimensões: esporte-educação, visando o caráter formativo; esporte-participação, onde a finalidade é a participação do praticante e o esporte-performance, com vistas apenas ao rendimento dentro de uma obediência rígida às regras. Percebe-se, atualmente, uma tendência em escolher o esporte de rendimento (ou de performance) nas aulas de Educação Física na escola, em detrimento das demais dimensões do esporte, estimulando-se a competitividade entre os alunos, causando dessa forma o afastamento de alguns que não se adequam a essa modalidade esportiva ou que não se sentem capazes de competir.

Segundo Barreto ⁽¹⁾, a Educação Física nas escolas possui outros conteúdos, tais como a dança, os jogos, as lutas, as brincadeiras, sendo o esporte um destes. É na escola que a conotação de esporte deve ser diferente do esporte de alto nível, apesar de alguns professores de Educação Física insistirem em alto rendimento.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar, à luz de diversos autores, a importância do esporte coletivo como conteúdo nas aulas de educação física. Identificando o que caracteriza o papel da educação física no ensino fundamental I e II; E os tipos de modalidades esportivas propostas nas aulas de educação física do ensino fundamental I e II. Essa esportivização nas aulas de Educação física tem chamado a atenção no meio educativo e levantado questionamentos e discussões, uma vez que provoca a exclusão de alguns que não se sentem aptos para esse tipo de esporte, gerando até o desinteresse destes pela prática de atividade física. Conforme Lakatos e Marconi ⁽⁸⁾ farei uso da técnica da pesquisa bibliográfica, utilizando as fontes bibliográficas do tipo de publicações, encontradas em livros, artigos, publicações avulsas, etc. Procurando analisar dessa forma conceitos e discussões já elaboradas por diversos autores, de maneira a conhecer melhor a problemática em foco

O ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A Educação Física é compreendida como um componente curricular da educação básica que tem como finalidade inserir o aluno no estudo da cultura corporal dos movimentos, proporcionando a inter-relação e o exercício da cidadania. Desse modo, a Educação Fisi-

ca Escolar promove a socialização sistematizada, contribuindo para a transformação das relações excludentes, através da vivência de relações participativas e solidárias. Ela pode “garantir o acesso aos jogos, ginásticas, danças, lutas e esportes, resgatando a cultura corporal dos alunos e compreendendo os seus significados históricos mediante a reflexão da cultura do seu corpo” (6, p. 257).

A cultura corporal do aluno seria resgatada ao se possibilitar a reflexão sobre o seu movimento cotidiano, sobre os jogos populares e pela possibilidade de construção de jogos. Assim, o aluno tornar-se-ia um agente crítico e produtor de conhecimento escolar (p. 257).

Ou seja, esse entendimento revoluciona a prática da Educação Física Escolar, contribuindo para o alcance da autonomia individual e coletiva, valorizando a solidariedade, igualdade, respeito e participação.

Dentro do contexto escolar, a Educação Física tem no movimento corporal um meio e um fim para alcançar seu objetivo. “O movimento pode ser entendido como uma atividade, no caso corporal, que se manifesta através do jogo, do esporte, da dança ou da ginástica” (2, pp. 25-26).

A autora elucida que é fácil perceber que a escola, mesmo não tendo estrutura, assumiu o ensino do esporte como única estratégia.

Conforme o exposto, percebe-se que a escola passou a encarar o esporte como uma prática permanente em seu cotidiano, deixando de lado os outros conteúdos da educação física.

Na visão de Kunz (apud 10), o esporte de rendimento utilizado na escola, tem como consequência a vivência de um grupo pequeno de alunos que depararão com o sucesso e um grupo maior que vivenciarão o fracasso, remetendo para o professor um grande engano pedagógico

Betti (2) fala que o esporte nas aulas de educação física tem origem histórica, iniciando na Revolução Industrial, praticado pela aristocracia e depois pela classe média, em associações esportivas e clubes. A partir do século XIX, a expansão do esporte se espalhou por quase todo o mundo. No início da década de 70, a esportivização atinge seu auge utilizando o binômio Educação Física/ Esporte. Desse modo, “sendo repassado nas escolas, é aceito como um saber inquestionável e evidente, sem transformações didáticas que o possam problematizar, tornando o indivíduo autônomo e capaz de competência social, um ser Sujeito de sua ação” (p.26).

No pensamento de Porcher (apud 2), aumentar ou diminuir o número de horas dedicadas ao esporte não o tornarão necessariamente educativos. É preciso aceitar que o esporte (queira-se ou não) tornou-se um fenômeno social massivo devido à mídia, ao mundo dos negócios, aos periódicos especializados... O esporte exerce um papel social (e isso não é depreciativo) e, por outro lado, é constituído pela atividade física pura. Não é possível adotar a “política do avestruz” ocultando qualquer um destes papéis (p. 27).

Lettnin (9) afirma que: A prática esportiva ensina uma série de regras, as quais os alunos aprendem a respeitar, desenvolvendo o senso crítico, a cooperação e outros importantes aspectos educacionais. Educar pela prática esportiva significa expor e aproximar os alunos de suas limitações, como um ser humano que pensa e reage a estímulos (p. 31).

De acordo com o descrito, observa-se que as escolas não podem coibir a prática do esporte nas aulas de educação física e sim procurar enquadrá-lo no projeto pedagógico da instituição, com o intuito de promover o esporte com finalidades educativas.

Bracht et. al. (4), reconhecem que:

A influência do esporte no sistema escolar é de tal magnitude que temos, então, não o esporte da escola mas sim o esporte na escola. Isso indica a subordinação da educação física aos códigos/sentido da instituição esportiva, caracterizando-se o esporte na escola como um prolongamento da instituição esportiva.

Apesar de haver muitos obstáculos no ensino do esporte nas aulas de educação física, é impossível negar aos discentes o aprendizado deste. É preciso que os profissionais de educação física saibam trabalhá-lo de maneira adequada e a escola invista em espaço, conhecimento e procedimentos próprios do esporte para serem repassados aos alunos. Pois é por meio do esporte coletivo que o educando consegue se auto afirmar, uma vez que desenvolverá seu potencial competitivo, além de trabalhar corpo e mente como também estabelecer relações de parcerias construtivistas.

Portanto no contexto escolar, toda proposta pedagógica voltada para prática esportiva deve ser orientada para desenvolvimento do educando, sendo necessário haver uma flexibilidade em todos os procedimentos esportivos para que ocorra a participação de todos sem distinção.

IMPLICAÇÕES DO ESPORTE DE RENDIMENTO PARA O ALUNO

A escola assumiu o ensino do esporte, praticamente como única estratégia. E esta é uma constatação fácil de ser percebida em toda instituição escolar, tenha ela ou não estrutura para tal. Segundo Bracht et al. (4) apesar da Educação Física haver lançado mão de um amplo leque de objetivos, como o desenvolvimento do sentimento de grupo, a socialização, cooperação, etc., o objetivo da escola é tão somente a aprendizagem do esporte, ficando a ginástica e a corrida, por exemplo, como simples aquecimento, além dos jogos populares terem sido transformados em “jogos pré-desportivos”

No período dos anos 50, a Educação Física passou a ser influenciada pelo esporte, que adquiri popularidade na cultura do movimento, tornando-se um elemento hegemônico. Desta forma, “a Educação Física Escolar passa a ser um braço da instituição esportiva. Os princípios da Educação Física passam a ser os princípios do esporte” (6, p.97).

Para Libâneo ^(apud 6), os conteúdos da educação física são compostos dos seguintes elementos: “conhecimentos sistematizados; habilidades e hábitos; atitudes e convicções” (p.189). Nos sistematizados vistos na Educação Física escolar, é observado como consenso de todos a predominância do esporte. Mesmo ausentes de espaços físicos adequados, os profissionais de educação física priorizam o ensino do voleibol e do futebol ⁽⁶⁾.

No pensamento de Bracht ^(apud 6), o esporte na escola seria um braço prolongado da própria instituição esportiva, e, conseqüentemente, o trabalho de seus códigos como atlético-esportivo, competição, comparação de rendimentos e recordes, regulamentação rígida, sucesso esportivo e sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas (p.190).

Assim, verifica-se que a escola torna o esporte uma extensão, sendo trabalhado diferentes modalidades, e promovendo dessa forma o incentivo à competição.

Mesmo sendo alvo de muitas discussões polêmicas, o esporte tornou-se um conteúdo oficial da Educação Física Escolar, defendido no Art. 27º da Lei n 9.394.96 que afirma ser atribuição da escola a promoção do esporte educacional. Vale ressaltar que as perspectivas curriculares da Educação Física Escolar estão diretamente ligadas à construção do Projeto Político-Pedagógicos das escolas.

Ao ser inserido nas aulas de educação física escolar, o esporte de rendimento acaba por estimular um tipo de educação que colabora para o indivíduo introduzir valores, regras de comportamento conforme as exigências da sociedade, pois o esporte de rendimento traz no seu contexto forte orientação na competição e no rendimento ⁽⁴⁾.

O esporte coletivo tem a função de proporcionar ao aluno o prazer e a adesão a uma prática corporal, além de promover o desenvolvimento interpessoal, o qual terá a oportunidade de interagir coerentemente com sua equipe e seus adversários. Neste aspecto, a iniciação se diferencia do treinamento esportivo, necessitando ser orientada adequadamente por profissionais competentes que valorizem os discentes em sua totalidade.

Se o aluno aprende os fundamentos técnicos e táticos de um esporte coletivo, precisa também aprender a organizar-se socialmente para praticá-lo, precisa compreender as regras como um elemento que torna o jogo possível (portanto é preciso também que aprenda a interpretar e aplicar as regras por si próprio), aprender a respeitar o adversário como um companheiro e não um inimigo, pois sem ele não há competição esportiva ⁽³⁾.

Vale ressaltar que o esporte não deve ser aniquilado das aulas de educação física, mas deve ser praticado de acordo com o desenvolvimento de cada faixa etária. A criança deve sim ser estimulada para a prática esportiva, porém o docente precisa respeitar os estágios de desenvolvimento motor, a melhor fase para o educando ter suas habilidades trabalhadas e sua maturidade para acompanhar alguma modalidade esportiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo atual de ensino-aprendizagem da educação física nas escolas está orientado pelo sistema esportivo, onde o esporte coletivo é o principal método utilizado pelos profissionais de educação física, os quais treinam seus alunos nas modalidades de voleibol, basquetebol, handebol e futebol. A ênfase do ensino nas aulas de educação física está predominantemente voltada para esse tipo de prática, transformando-o em alto rendimento. Técnicas e habilidades esportivas, treinamento e rendimento têm sido fontes de informações para seleção de conteúdos. Neste contexto, as aulas de educação física têm causado aflições e ansiedades nos alunos, os quais são levados a destacar-se nas competições caso contrário serão excluídos das aulas de educação física.

Assim, nas aulas de Educação Física, o esporte que antes possuía características informais em seus conteúdos, com alterações nas regras e caráter competitivo e cooperativo, passa a adotar uma postura mais rígida, normatizando as regras que são controladas exclusivamente pelos professores, os quais direcionam a prática para o lado mais competitivo, sendo a principal meta nas aulas de educação física escolares ⁽⁵⁾.

O esporte está enraizado culturalmente em nossa sociedade e, após inserido na escola, provocou grande influência nas aulas de educação física, sendo muitas vezes o único conteúdo ensinado pelos professores. No entendimento dos autores, o esporte deve sim estar presente na escola, essencialmente na disciplina de Educação Física, porém devemos fazer dele um meio para a formação dos alunos.

Vale salientar que existem muitas sugestões de autores para transformar a maneira de repensar o esporte na escola, como também as formas de atividades a serem adotadas. Porém, há muitos entraves no processo de inserção do esporte no contexto escolar, como: resistências por parte dos educadores, o impasse a respeito da escolha do conteúdo a ser trabalhado no ano letivo e a questão espaço físico da instituição ⁽²⁾.

Neste sentido, um dos elementos fundamentais para o processo de aprendizagem do educando no esporte, é iniciá-lo por meio do jogo. Porém, não basta adotar o jogo como elemento nas aulas de educação física. É necessário que os educadores produzam modificações na estrutura do jogo, a fim de atenuar as regras e adequá-las em prol do aluno.

“O jogo como mediador entre a criança e o esporte, a ser potencializado pelo professor, permite uma flexibilidade de regras que possibilita ao professor tornar adequado à criança praticar o esporte coletivo”. Bracht et al. ⁽⁴⁾ afirmam que “O jogo satisfaz necessidades das crianças, especialmente a necessidade de “ação” (p.65). Estes autores relatam que o jogo tem o propósito/objetivo de acentuar o desenvolvimento da criança, além de determinar sua afetividade.

Galatti et al. ⁽⁷⁾ acrescentam que existe um outro exemplo bastante relevante para iniciação do aluno na prática esportiva que é a inclusão deles em atividades competitivas não formais, principalmente em festivais esportivos que muitas escolas adotam. São nesses

momentos que ocorrem uma flexibilidade satisfatória, pois as regras são livres, todos participam dos jogos diversas vezes e a relação interpessoal ocorre com mais afinco.

Corrêa e Moro ⁽⁶⁾ observam que a Educação Física em algumas escolas proporcionaria um encontro de vivências e em outras serviria como liberação de energia, contribuindo para o afastamento dos jovens das drogas e da prostituição. A Educação Física também poderia contribuir na parte motora e no movimento do corpo, principalmente nas séries iniciais, tendo como objetivo o desempenho no esporte. Uma outra abordagem seria proporcionar aos alunos o desenvolvimento de atividades que contribuísse para aquisição de uma vida saudável.

Portanto, é por meio do esporte coletivo que o educando consegue se auto-afirmar, uma vez que desenvolverá seu potencial competitivo, além de trabalhar corpo e mente, como também estabelecer relações de parcerias construtivistas além de contribuir para que os alunos tenha um “estilo” de vida mais saudável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que é uma tendência a presença do esporte das aulas de Educação Física, principalmente estimulando a competitividade entre os alunos, onde os mais hábeis se destacam, em detrimento dos menos capacitados para determinadas modalidades esportivas. Percebe-se, diante do estudo aqui realizado, que o esporte deve estar presente como conteúdo nas aulas de Educação Física. No entanto, deve estar orientado para o desenvolvimento do educando, sendo necessário que haja uma flexibilidade em todos os procedimentos esportivos a fim de que ocorra a participação de todos sem distinção.

Diante do exposto, fica evidente que o esporte praticado nas aulas de educação física proporcionam aos discentes inúmeras possibilidades de vivenciar experiências afetivas e sociais. A interação com o professor, com a equipe e também com os adversários, torna as aulas uma oportunidade única para o desenvolvimento psicomotor dos envolvidos. Nos jogos esportivos coletivos, a visão simplista do esporte precisa ser abandonada, priorizando o trato de maneira sócio- cultural de caráter educativo. Desse modo, os procedimentos pedagógicos nas aulas de educação física precisam de flexibilidade, respeitando sempre a individualidade cada aluno.

Portando, garantir um ambiente que proporcione aos educandos atividades esportivas construtivas, é função primordial de cada instituição de ensino, proporcionado a cada aluno o prazer de praticar esportes.

REFERÊNCIAS

1. BARRETO, Guimarães. Esporte e saúde. Disponível em www.cdcc.usp.br Acesso em 28/02/2012
2. BETTI, Irene Conceição Rangel. Esporte na Escola: Mas é só isso, professor?. Revista Motriz, v. 1, n. 1, p. 25 -31, junho/1999. Disponível em: www.rc.unesp.br/ib/efisica. Acesso em 25/06/2009
3. BETTI, M.; ZULIANI, L. R. Educação física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 1, n. 1, jan./dez. 2002
4. BRACHT, Valter; FILHO, Lino Castellani; SOARES, Carmem Lúcia; TAFFAREL, Celi Nelza Zulke; VARJAL, Elizabeth e ESCOBAR, Micheli Ortega. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 2009.
5. DARIDO, Suraya Cristina e BARROSSO, André Luís Ruggiero. Escola, Educação Física e Esporte: possibilidades pedagógicas. Disponível em: <http://www.refeld.com.br>. Acesso em 18/03/2012.
6. CORRÊA, Ivan Livindo de Senna e MORO, Roque Luiz. Educação Física escolar: reflexão e ação curricular. Ijuí/RS: Unijuí, 2004.
7. GALATTI, Larissa Rafaela; FERREIRA, Henrique Barcelos; SILVA, Ylane Pinheiro Gonçalves e PAES, Roberto Rodrigues. Pedagogia do esporte: procedimentos pedagógicos aplicados aos jogos esportivos coletivos. Disponível em: www.fef.unicamp.br. Acesso em 18/03/2012.
8. LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991
9. LETTNIN, Carla da Conceição. Esporte escolar: Razão e Significados. Disponível em: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br. Acesso em: 18/03/2012
10. SOUZA JÚNIOR, Marcílio. O Saber e o Fazer Pedagógicos: A Educação Física como componente curricular...? ... isso é História!. Recife: EDUPE, 1999.
11. TUBINO, M. J. G. Dimensões sociais do esporte. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2001

AUTORES:

Mikael Seabra Moraes ¹
 Ewertton de S. Bezerra ¹
 Elias B. de França Junior ¹
 Maurício Feijó Batista ¹
 João C. B. Pereira Machado ¹
 Lucídio Rocha Santos ¹

¹ Laboratório de Estudo do Desempenho Humano; Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade Federal do Amazonas

Relação dos aspectos antropométricos no desempenho de atletas na categoria de base do Handebol amazonense

PALAVRAS CHAVE:

Antropometria. Handebol. Desempenho atlético.

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo propor uma metodologia para avaliar o desempenho médio a partir de medidas antropométricas. A pesquisa foi composta por 44 atletas de Handebol do sexo masculino com idade entre 12 a 17 anos divididos nas categorias infantil (n=21) e juvenil (n=23). As variáveis coletadas foram: massa corporal (MC); estatura (EST); envergadura (ENV); altura total (AT); percentual de gordura (%G); diâmetro bi-acromial (DBA); diâmetro bi-trocantérico (DBT); comprimento da mão direita e esquerda (CMD e CME, respectivamente). Os resultados obtidos foram classificados em quartis de acordo com a variável e aplicados em fórmula específica do desempenho médio. Após estes procedimentos, pôde-se observar que a categoria infantil alcançou 60,5%, e a categoria juvenil 61,75% do desempenho médio máximo (100%). As variáveis que alcançaram as maiores pontuações no quartil (quartil 3) foram EST, AT, DBA, CME (categoria infantil) e EST, ENV, AT, %G (categoria juvenil). Logo, conclui-se que o método de classificação do quartil aplicado à fórmula de desempenho médio pode ser utilizado como uma ferramenta prática e eficaz para estabelecer a relação entre os aspectos antropométricos e desempenho esportivo na modalidade handebol, tanto para o planejamento e seleção do treino quanto para a detecção de possível novo talento.

Relationship between the antropometric aspects and athletes' performance in the base categories of Amazonian handball

ABSTRACT

This study aimed to propose a methodology to evaluate the average performance from anthropometric measurements. The survey comprised 44 handball athletes males aged 12 to 17 years divided into categories: child (n = 21) and youth (n = 23). The variables collected were: body mass (BM), height (H), wingspan (WIN), total height (TH), body fat percentage (BF%), bi-acromial diameter (BAD), bitrochanteric diameter (BTD), length of right and left hand (LRH and LLH, respectively). The results were categorized into quartiles for each variable and applied in specific formula of average performance. After these procedures, it can be seen that the child category reached 60,5%, and the category of juvenile 61,75% performance average maximum (100%). Variables that achieved the highest scores in the highest quartile (quartile 3) were H, TH, BAD, LLH (child category) and H, WIN, TH, BF% (youth category). Thus it is concluded that the classification method applied to the formula for quartile average performance can be used as a practical and effective tool to establish the relationship between anthropometric features and sports performance in handball sport, both for planning and for training selection and detection of possible new talent.

KEY WORDS:

Anthropometry. Handball. Athletic performance.

INTRODUÇÃO

O handebol se caracteriza pela existência de grande quantidade e variação de movimentação, manipulações com a bola e interação com os demais atletas da equipe, buscando em sua essência a objetividade e dinamicidade do jogo ¹⁶. Os atletas de handebol, assim como os das demais modalidades, apresentam um biótipo personalizado à modalidade que praticam, devido à influência da pré-disposição genética na formação de uma equipe, e ao treinamento em que os atletas são submetidos ¹⁷.

Acrescentando as qualidades de um atleta de handebol, Vasques et al. ¹⁸, cita outros fatores que interferem na capacidade do jogo, como: condicionamento físico (geral e específico); psicológico (personalidade); técnico-táticos (específica à modalidade) e corporais (morfologia, ou, forma do corpo). A morfologia utiliza várias ferramentas de mensuração, dentre estas a antropometria (medição do homem). Costa e Massa ³ após pesquisa, afirmam que para determinar um talento no handebol é necessário levar em consideração valores antropométricos. Estes devem ser analisados com a finalidade de aliar os conhecimentos científicos ao treinamento das equipes, e para auxiliar o treinador no processo de seleção de atletas ².

A literatura afirma que, para ambas as finalidades, a antropometria deve ser avaliada de forma multivariada, de modo a ser considerada as variáveis com maior nível de significância para a modalidade ^{2, 6, 7, 15}. Neste caso, observar-se em atletas de handebol um maior desenvolvimento na musculatura do tronco e dos braços, em consequência da maior exigência destes segmentos corporais ¹².

Pesquisas com atletas de Handebol, a nível mundial, nacional, regional e estadual, enfocam em sua grande maioria a categoria adulta, e apresentam variáveis antropométricas em comum, as quais são: massa corporal, estatura, envergadura, comprimento dos membros (superiores e inferiores), espessura das dobras cutâneas, diâmetros palmar e radio-ulnar, percentual de gordura e massa corporal magra ^{2, 6, 7, 10, 16, 17}.

Para a categoria adulta as alterações antropométricas e físicas que os atletas desenvolvem dentro de um programa de treinamento se diferenciam a atletas de categorias de inferiores (crianças e adolescentes). Grande parte dos estudos que abordam a temática antropometria e seleção/ desempenho de atletas da modalidade handebol concentram-se na categoria adulto.

Considerando os efeitos advindos do processo de crescimento, desenvolvimento e maturação de crianças e adolescentes praticantes do handebol, a escassez de pesquisas nas categorias de base e a importância de relacionar dados antropométricos ao desempenho atlético fazem-se necessário propor uma metodologia para avaliar o desempenho médio a partir de medidas antropométricas, tanto em equipes quanto em sujeitos. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é propor uma metodologia para avaliação do desempenho médio a partir de medidas antropométricas.

MATERIAL E MÉTODOS

AMOSTRA

Foram avaliados 44 atletas do sexo masculino, na faixa etária de 13 a 16 anos, correspondentes a categorias infantil (N=21) e juvenil (N=23), referente as cinco equipes melhores colocadas nos Jogos Escolares do Amazonas (JEA's) do ano anterior.

O presente estudo, bem como, seus procedimentos metodológicos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas (CEP/UFAM) com CAAE nº 0365.0.115.000-11. Por isso, as intervenções foram precedidas de orientação quanto às questões éticas e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais ou responsáveis por se tratar de indivíduos com menor idade.

PROCEDIMENTOS DE COLETA

Após consentimento, os atletas passaram por um circuito de avaliação de medidas antropométricas. Para a avaliação antropométrica foi elaborado um formulário específico contendo: campo de identificação, com os itens: nome, data de nascimento, idade, sexo, cor, categoria, data da avaliação, campo das variáveis antropométricas: massa corporal (kg); estatura (cm); altura total (cm); envergadura (cm); dobras cutâneas (mm): subescapular e tricípital; percentual de gordura (%); diâmetros ósseos (cm): bi-acromial (superior), bi-trocantérico (inferior); comprimento da mão (cm).

As variáveis antropométricas foram baseadas segundo o protocolo brasileiro apresentado por Petroski ¹⁴ e Petroski, Pires Neto e Glaner ¹³. Para cada uma delas foi utilizado um equipamento específico: para medir a massa corporal, uma balança digital Welmy® com precisão de 50g; para a estatura, um estadiômetro móvel Sanny® com medição até 219 cm e precisão de um milímetro; para dobras cutâneas, um adipômetro Cescorf® com um grau de compressão de 10g/mm; para altura total e envergadura, uma fita métrica equivalente a 3 m, de precisão 1mm, fixada com fita adesiva em uma parede com o fundo claro e sem desnível; e para diâmetros, um paquímetro (Sanny) de precisão de 1 mm.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Todas as variáveis antropométricas foram descritas com valores de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão). Para a classificação dos resultados foi criada uma tabela de escore quartil. A partir desta classificação foi possível calcular o desempenho médio (Fórmula 1) considerando-se a média ponderada, multiplica-se os pontos obtidos pelo sujeito na escala do quartil em cada variável antropométrica (tabela de escore do quartil) pelo peso respectivo a cada testes, dividido pela somatória dos pesos.

$$\text{Fórmula 1: Desempenho Médio} = [4 (\text{Massa Corporal}) + 4 (\text{Estatura}) + 4 (\text{Envergadura}) + 3,5 (\text{Altura Total}) + 4 (\% \text{ de Gordura}) + 3 (\text{Diâmetro Bi-Acromial}) + 3,5 (\text{Diâmetro Bi-Trocantérico}) + 3,5 (\text{Comprimento Mão Direita}) + 3,5 (\text{Comprimento Mão Esquerda})] / 33$$

O peso de cada variável foi determinado a partir do estudo de Massuça e Fragoso¹⁰, que classifica o peso de cada variável segundo uma escala descritiva de avaliação tipo Lickert de cinco pontos (1 = Pouco Importante; 2 = Nada Importante; 3 = Importante; 4 = Muito Importante; 5 = MUITÍSSIMO Importante). As variáveis AT, DBT, CMD e CME, não constavam no questionário proposto por Massuça e Fragoso¹⁰, por isso o peso foi atribuído a partir da média dos pesos das outras variáveis.

RESULTADOS

Os resultados descritos abaixo foram subdivididos em três partes: caracterização das variáveis antropométricas por categoria, classificação e pontuação do quartil, e aplicação do cálculo desempenho médio.

CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

Os valores de caracterização das variáveis estão descritos na tabela a seguir, onde se apresentam as médias por variável das categorias infantil e juvenil.

TABELA 1 — Característica antropométrica dos sujeitos avaliados conforme a categoria.

CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMÉTRICA		
VARIÁVEL	CATEGORIAS	
	INFANTIL (N=21)	JUVENIL (N=23)
Idade	13,52 0,6	15,61 0,72
Massa Corporal	53,57 8,59	64,02 11,13
Estatuta	162,94 7,01	171,57 5,27
Envergadura	169,93 8,92	178,58 5,81
Altura Total	213,82 10,35	221 6,34
%G	15,86 6,24	20,18 7,43
Diâmetro bi-acromial	36,44 1,49	39,49 2,11
Diâmetro bi-trocantérico	28,16 2,08	30,50 1,80
Comprimento da Mão Direita	20,40 1,54	20,50 1,08
Comprimento da Mão Esquerda	20,57 1,58	20,60 1,04

NOTA: Idade (anos); Massa Corporal (kg); Estatura (cm); Envergadura (cm); Altura Total (cm); %G (%); Diâmetro bi-acromial (cm); Diâmetro bi-trocantérico (cm); Comprimento da Mão Direita (cm); Comprimento da Mão Esquerda (cm); Valores médios e desvio padrão.

CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DO QUARTIL

A Tabela 2 representa a pontuação dos escores do quartil de acordo com os dados brutos da categoria infantil, bem como a classificação da média de cada variável desta categoria no sistema de pontuação do quartil.

TABELA 2 — Dados brutos da categoria infantil classificados em escores do quartil.

CLASSIFICAÇÃO QUARTIL (INFANTIL)					
VARIÁVEIS					
PONTOS	MC	EST	ENV	AT	%G
1	80,9 – 58,6	150,5 – 157,6	157 – 163,3	196 – 206	32 – 19
2	56,8 – 49,6*	158 – 161,1	166 – 170,2*	207 – 212	18 – 15*
3	49,4 – 48,4	162 – 167,6*	171,2 – 174,9	212,9 – 220*	13 – 11
4	48,3 – 44,6	173 – 176,8	176 – 188	220,4 – 232,3	10 – 9
PONTOS	DBA	DBT	CMD	CME	---
1	34,3 – 35,3	24,8 – 26,9	18,4 – 19,3	18,8 – 19,6	---
2	35,4 – 36,2	27,1 – 28,3*	19,5 – 20,4*	19,7 – 20,4	---
3	36,3 – 37,6*	28,7 – 29,1	20,8 – 21,6	20,5 – 21*	---
4	37,8 – 40	29,3 – 33,7	21,9 – 25	21,3 – 26	---

NOTA: *Pontuação do quartil aplicado a média de cada variável da categoria infantil; massa corporal (MC); estatura (EST); altura total (AT); envergadura (ENV); percentual de gordura (%G); diâmetro bi-acromial (DBA); diâmetro bi-trocantérico (DBT); comprimento da mão direita (CMD) e comprimento da mão esquerda (CME).

Os asteriscos acima indicam a pontuação do quartil da categoria infantil, considerando a média de cada variável descrito na Tabela 1. Esses resultados são interpretados da seguinte forma: Pontuação 1= índices de menor expressão de cada variável; Pontuação 2= valores abaixo da média; Pontuação 3= valores acima da média; Pontuação 4= índices mais elevados ou resultados ideais de cada variável. Logo, com base nessa interpretação, percebe-se que

para a categoria infantil as variáveis EST, AT, DBA, CME, alcançaram valores acima da média, com pontuação 3 e as demais variáveis valores abaixo da média, com pontuação 2.

Realizando o mesmo processo aos atletas da categoria juvenil, comparando as médias das variáveis (Tabela 1) e a pontuação do quartil para esta categoria (Tabela 3), pode-se identificar que as variáveis EST, ENV, AT e %G, apresentam valores acima da média com pontuação 3 no quartil e as demais variáveis com valores abaixo da média, com pontuação 2.

TABELA 3 — Dados brutos da categoria juvenil classificados em escores do quartil.

CLASSIFICAÇÃO QUARTIL (JUVENIL)					
VARIÁVEIS					
PONTOS	MC	EST	ENV	AT	%G
1	85,3 – 73,4	164,6 – 166,2	168,9 – 174,1	211,5 – 216,1	32 – 27
2	71,6 – 61,4*	167,9 – 170,3	174,6 – 177,3	217 – 221,1	26 – 21
3	60,8 – 56,8	170,6 – 176,2*	178,2 – 183*	221 – 227,3*	20 – 15*
4	52,8 – 44	177 – 181,1	183,1 – 190,5	229,1 – 236	14 – 8
PONTOS	DBA	DBT	CMD	CME	---
1	34,4 – 38,3	27,9 – 29	18,6 – 19,7	18,9 – 19,7	---
2	38,8 – 39,7*	29,2 – 30,5*	20 – 20,6*	20,2 – 20,7*	---
3	39,8 – 40,8	30,7 – 31,5	20,7 – 21,2	20,8 – 21,4	---
4	41,9 – 43,2	32,6 – 34,8	21,4 – 22,7	21,6 – 22,9	---

NOTA: *Pontuação do quartil aplicado a média de cada variável da categoria juvenil; massa corporal (MC); estatura (EST); altura total (AT); envergadura (ENV); percentual de gordura (%G); diâmetro bi-acromial (DBA); diâmetro bi-trocantérico (DBT); comprimento da mão direita (CMD) e comprimento da mão esquerda (CME).

CÁLCULO DO DESEMPENHO MÉDIO

O cálculo do desempenho médio é definido a partir da pontuação do quartil. Para esta pontuação pode ser utilizada a média por variável de um grupo/ equipe ou os dados brutos de um sujeito/ atleta por variável, aplicados na fórmula específica do desempenho médio (Fórmula 1). Os resultados a seguir demonstram a aplicação da fórmula do desempenho médio em grupos/equipes e em sujeitos/ atletas.

DESEMPENHO MÉDIO EM GRUPOS/EQUIPES E EM JOGADORES

Foram considerados como base para o cálculo do desempenho médio em grupos/equipes a classificação no quartil das médias por variável nas categorias infantil (Tabela 2) e juvenil (Tabela 3), respectivamente. Os quadros a seguir apresentam o cálculo do desempenho médio nas categoria infantil e juvenil.

QUADRO 2 — Desempenho médio de grupos/equipes da categoria infantil, juvenil, e de sujeitos/atletas, sendo, sujeito 1 (>DM infantil) e sujeito 2 (< DM juvenil).

APLICAÇÃO DA FÓRMULA DESEMPENHO MÉDIO
<p>FÓRMULA 1: $DM = [4 (MC) + 4 (EST) + 4 (ENV) + 3,5 (AT) + 4 (%G) + 3 (DBA) + 3,5 (DBT) + 3,5 (CMD) + 3,5 (CME)] / 33$</p> <p>PASSO 1: GRUPOS/EQUIPES: ATRIBUIR À PONTUAÇÃO DA MÉDIA DAS VARIÁVEIS EM RELAÇÃO AOS ESCORES DO QUARTIL POR CATEGORIA.</p> <p>(INFANTIL): $DM = [4 (2) + 4 (3) + 4 (2) + 3,5 (3) + 4 (2) + 3 (3) + 3,5 (2) + 3,5 (2) + 3,5 (3)] / 33$</p> <p>(JUVENIL): $DM = [4 (2) + 4 (3) + 4 (3) + 3,5 (3) + 4 (3) + 3 (2) + 3,5 (2) + 3,5 (2) + 3,5 (2)] / 33$</p> <p>PASSO 2 GRUPOS/EQUIPES: CALCULAR O NUMERADOR E DIVIDIR PELO DENOMINADOR</p> <p>$DM = 80/33 = 2,42^*$ (INFANTIL); $DM = 81,5/33 = 2,47^*$ (JUVENIL)</p> <p>PASSO 1: SUJEITOS/ATLETAS: ATRIBUIR À PONTUAÇÃO DO QUARTIL AO VALOR DOS DADOS BRUTOS EM CADA VARIÁVEL ANTROPOMÉTRICA DO SUJEITO.</p> <p>(SUJEITO 1) DADOS BRUTOS: 60,5 (MC); 173,4 (EST); 188 (ENV); 231 (AT); 10 (%G); 37,8 (DBA); 30,4 (DBT); 22,8 (CMD); 22,8 (CME).</p> <p>$DM = [4 (1) + 4 (4) + 4 (4) + 3,5 (4) + 4 (4) + 3 (4) + 3,5 (4) + 3,5 (4) + 3,5 (4)] / 33$</p> <p>(SUJEITO 2): DADOS BRUTOS: 58,9(MC); 164,8 (EST); 177,3 (ENV); 212,5 (AT); 26 (%G); 37,9 (DBA); 27,9 (DBT); 18,9 (CMD); 18,9 (CME).</p> <p>$DM = [4 (3) + 4 (1) + 4 (2) + 3,5 (1) + 4 (2) + 3 (1) + 3,5 (1) + 3,5 (1) + 3,5 (1)] / 33$</p> <p>PASSO 2 SUJEITOS/ATLETAS: CALCULAR O NUMERADOR E DIVIDIR PELO DENOMINADOR</p> <p>$DM = 120/33 = 3,64^*$ (>DM INFANTIL); $DM = 49/33 = 1,48^*$ (<DM JUVENIL)</p>

NOTA: * valor de desempenho médio das categorias e dos sujeitos.

Na categoria infantil o desempenho médio (DM) foi igual a 2,42 com destaque para as variáveis EST, AT, DBA e CMB, pois se classificaram no quartil 3 (acima da média) e na categoria juvenil o DM foi igual a 2,47 com destaque nas variáveis EST, ENV, AT, %G, as quais se classificaram no quartil 3.

Os dados supracitados demonstram como classificar os dados de um determinado grupo, podendo ser aplicado com o mesmo procedimento a uma equipe. Para interpretação do resultado do desempenho médio, necessita-se saber o valor máximo a ser alcançado por um grupo/equipe dentro da aplicação da fórmula 1. Considerando que um grupo ou uma equipe, tenha suas médias todas classificadas no quartil 4, o resultado final do desempenho médio será igual a 4 (100%), sendo este o valor máximo a ser alcançado. Isto significa dizer que quanto mais o grupo/equipe ou sujeito/atleta se aproximar do DM=4 (100%), melhor será o seu desempenho atlético nas variáveis antropométricas.

Com base nessa interpretação, nota-se, que as categorias infantil (DM=2,42) e juvenil (DM=2,47), alcançaram 60,5% e 61,75% respectivamente, do desempenho atlético máximo esperado para as variáveis antropométricas em equipes da categoria de base do handebol de Manaus. A percentagem de cada categoria foi calculada a partir da regra de três.

Para a classificação individual, diferentemente do cálculo por grupo, que considerou a média de cada variável para calcular o DM, de ambas as categorias, para calcular o DM de um sujeito, deve-se utilizar os dados brutos por variável, classifica-las segundo a tabela do quartil e somente em seguida aplica-la a fórmula de DM.

DISCUSSÃO

Na Tabela 1, encontram-se as características das variáveis antropométricas por categoria. Se tratando da categoria infantil, ao observar a variável estatura ($162,94 \pm 7,01$), percebe-se que os atletas apresentam níveis proximais aos atletas escolares ($166,94 \pm 7,09$) e uma baixa estatura quando comparados aos atletas federados ($174,3 \pm 8,54$), de acordo com o estudo feito por Uezo et al.¹⁵, sendo observada uma baixa estatura por parte dos atletas quando comparada com o estudo de Dellagrana et al.⁴. Quanto a estatura da categoria juvenil ($171,57 \pm 5,27$), nota-se que a mesma está abaixo dos índices disponíveis na literatura para esta faixa etária^{4, 5, 8, 12, 18}.

A baixa estatura apresentada pelos atletas de ambas às categorias podem proporcionar desvantagens nas ações ofensivas e defensivas do handebol⁷. Entretanto um jogador de estatura mediana pode compensar sua relativa inferioridade morfológica com uma velocidade de execução bem desenvolvida ou com uma considerável mobilidade frente à lógica do jogo de handebol, ou com ambas¹⁸.

A média da MC da categoria infantil, como pode-se observar na Tabela 1, se mostra inferior ao estudo feito por Dellagrana et al.⁴, com valor de $63,3 \pm 11,8$. Da mesma forma, a MC da categoria juvenil se aproximou muito dos valores propostos por Filardo et al.⁵ com escolares participantes de treinamento até três horas semanais ($64,7 \pm 7,9$) e por Dellagrana et al.⁴ com jovens atletas pós-púberes de handebol ($64,6 \pm 7,9$). Estes resultados, principalmente da categoria juvenil mostram-se pertinentes, pois a massa corporal é funda-

mental para o rendimento do atleta dentro de quadra devido ao grande contato físico que o handebol proporciona tanto em situações de ataque quanto nas situações de defesa¹⁶.

Porém não pode ser levado em consideração somente a massa corporal total como um fator determinante para um desempenho, pois deve-se observar de que maneira ela está distribuída, ou seja, os percentuais para massa corporal magra, massa gorda, peso ósseo, entre outros, e a sua relação com as demais variáveis antropométricas^{11, 13}.

Ao comparar o %G desta pesquisa com a literatura, pode-se perceber que a categoria infantil apesar de menor MC, apresenta nível ótimo de %G ($15,86 \pm 6,24$) segundo a classificação de Lohman⁹, e percentual menor ao estudo de Dellagrana et al.⁴, ($19,9 \pm 5,0$). Em contra partida, a categoria juvenil mesmo com resultados similares ao da literatura para MC, apresenta %G moderadamente alto, com índices acima de 5% de diferença dos resultados encontrados para a mesma faixa etária pela literatura^{4, 5, 8, 12, 18} e valores proximais aos atletas de Manaus ($23,16 \pm 10,64$) em estudo feito por Bezerra e Simão². A massa corporal junto ao percentual de gordura, quando apresentam graus divergentes da classificação ideal, influenciam bionegativamente no desempenho dos atletas, visto que a modalidade, na grande parte do tempo, requer constante movimentação¹⁶.

Quanto as variáveis ENV e AT, apesar da escassez de resultados disponíveis, a ENV e AT são variáveis de fundamental importância para o desempenho do atleta de handebol, pois quanto maior elas forem maior será seu raio de ação proporcionando maior potência na hora do arremesso, favorecendo na marcação e aumentando a ofensividade do bloqueio frente ao arremesso adversário⁷. No presente estudo, a ENV da categoria infantil ($169,93 \pm 8,92$) se encontra acima da média encontrada no estudo realizado por Vargas et al.¹⁶. Quanto a ENV encontrada para a categoria juvenil ($178,58 \pm 5,81$), estes encontram-se abaixo da média encontrada no trabalho de Vasques et al.¹⁸.

Em relação às variáveis diâmetros e comprimentos ósseos (DMA, DMT, CMD e CME), encontra-se a mesma problemática detectada para a ENV e AT, ou seja, poucas pesquisas nesta área com jovens atletas de handebol, principalmente no Brasil. Ao se observar o CMD e o CME para as categorias infantil e juvenil, nota-se que estas apresentam médias com valores aproximados entre si. Este fato se explica devido ao crescimento das mãos acontecerem num ritmo mais acelerado entre 10 e 14 anos, em relação às outras partes do corpo, e que se considera normal uma grande variedade de valores antropométricos entre crianças e adolescentes com idades próximas¹.

Os resultados de classificação do quartil apresentados nas Tabelas 2 e 3, permitem classificar de maneira prática os sujeitos ou atletas, de forma individual ou coletiva, através da utilização dos valores encontrados por teste categorizados em uma das quatro zonas que o quartil pode oferecer.

Ao classificar a média de cada variável dos sujeitos desta pesquisa frente ao quartil, pode-se observar que para a categoria infantil (Tabela 2) as variáveis EST, AT, DBA, CME se

classificaram no quartil 3 (acima da média) e todas as outras variáveis no quartil 2 (abaixo da média). Enquanto que para a categoria juvenil (Tabela 3) as variáveis EST, ENV, AT, %G se classificaram no quartil 3 e as demais no quartil 2. Nenhuma das categorias coletivamente alcançou o quartil 4 (valores ideais para grupo ou sujeito).

No entanto, torna-se necessário ter um certo cuidado ao considerar uma variável determinante para o desempenho médio de uma equipe ou sujeito. Isso porque os resultados podem apresentar informações equivocadas para o treinador, influenciando de maneira positiva ou negativa o controle do treino, ou até mesmo a seleção de atletas. Por isso a relevância da antropometria ser avaliada de forma multivariada, considerando as variáveis com maior nível de significância para a modalidade ^{2, 6, 7, 15}.

Em relação aos valores de desempenho médio alcançado a partir da aplicação da fórmula 1, nas categoria infantil (DM=2,42), juvenil (DM=2,47) e aos sujeitos utilizados como exemplo, sujeito 1 (DM=3,64) e sujeito 4 (DM=1,48), nota-se que comparados ao desempenho médio máximo esperado para todos os casos descritos acima (DM=4), as categorias infantil e juvenil estão acima da média, o sujeito 2 encontra-se abaixo da média, e o sujeito 1 apresenta o melhor resultado, com valor bem acima da média.

Para melhor entendimento, em percentuais significa dizer que as categorias infantil e juvenil, alcançaram 60,5% e 61,75% respectivamente do desempenho médio esperado para as variáveis antropométricas em ambas as categorias. Da mesma forma pode-se destacar que o sujeito 1 se destacou em sua categoria (infantil) apresentando 91% do desempenho esperado nas variáveis antropométricas. Entretanto, o percentual do sujeito 2 (37%) foi bem abaixo do esperado em sua categoria (juvenil), apresentando larga margem de diferença em relação aos melhores colocados de sua categoria.

Os dados acima mostram como uma equipe pode apresentar valores divergentes em seus componentes, influenciando diretamente na desempenho médio da equipe. Logo, abordando as duas vertentes de aplicação do estudo da antropometria no handebol, ou seja, seleção de atletas e planejamento do treino ², a tabela de escores do quartil junto ao cálculo do desempenho médio possibilitam ao professor/ treinador planejar o treino identificando os pontos antropométricos positivos e negativos de sua equipe, bem como disponibiliza uma ferramenta para seleção e detecção de possíveis novos talentos, a partir da relevância evidenciada pela literatura da antropometria relacionada ao desempenho handebol.

Conclui-se que as equipes de handebol da categoria infantil e juvenil de Manaus apresentam características antropométricas abaixo da média comparada a outros estudos, apesar de que estas podem ser supridas pelas qualidades físicas e técnicas. Pode-se destacar a antropometria como um fator determinante para um bom desempenho na categoria de base na modalidade handebol, principalmente nas variáveis estatura, envergadura, altura total, percentual de gordura e comprimento da mão.

Com base nesta afirmação, o método de classificação do quartil aplicado à fórmula de desempenho médio pode ser utilizado como uma ferramenta precisa, prática e eficaz para avaliação antropométrica de uma equipe ou sujeito, tanto no handebol quanto nas demais modalidades, pois permite ao treinador ou professor, um conhecimento maior sobre os atletas de sua equipe visando a homogeneidade do grupo, bem como, aumenta a possibilidade de se encontrar possíveis novos talentos.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas – FAPEAM pelo financiamento deste estudo.

1. Azevedo J (2008). Estudo da influência do tamanho da bola na velocidade e na técnica de remate em jovens praticantes de andebol. (Trabalho de Conclusão de Curso). Faculdade de Desporto, Universidade do Porto.
2. Bezerra ES, Simão R (2006). Características antropométricas de atletas adultos de Handebol. *Fitn & Perfo J* 5 (5):318-324.
3. Costa JM, Massa M (2006). O processo de detecção e seleção de talentos no handebol. *Rev Mack Educ Fís Esporte* 5 (2).
4. Dellagrana RA, Silva MP, Smolare AC, Bozza R, Neto AS, Campos W (2010). Composição corporal, maturação sexual e desempenho motor de jovens praticantes de handebol; Body composition, sexual maturation and motor performance the young practitioners handball. *Motriz*, 16(4):880-888.
5. FilardoRD, Pires Neto CS, Rodriguez Añez CR (2012). Comparação de indicadores antropométricos e da composição corporal de escolares do sexo masculino participantes e não participantes de programas de treinamento. *Rev Bras Ativ Fís & Saúde* 6(1):31-37.
6. FritzenAR, Castro I, Vignochi N, Navarro R (2010). Treinamento intermitente e as características morfológicas, metabólicas e fisiológicas no handebol. *Rev Bras Presc Fisiol Exercício* 4(23).
7. Glaner MF (1999). Perfil Morfológico dos Melhores Atletas Pan-Americanos de Handebol por Posição de Jogo. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 1(1).
8. LevandoskiG, Cieslak F, Botelho TB, Cardoso AS, Dos Santos TK (2009). Composição corporal e aptidão física de atletas de handebol masculino campeões dos XXII Jogos Estudantis Municipais da cidade de Ponta Grossa. *Publicatio UEPG: Ciências Biológicas e da Saúde* 14(1).
9. Lohman TG (1987). The use of skinfold to estimate body fatness on children and youth. *J Phys Educ Recreation & Dance* 58(9):98-103.
10. Massuça L, Fragoso I (2010). Do talento ao alto rendimento: indicadores de acesso à excelência no handebol. *Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte* 24(4):483-91.
11. NetoCSP (2013). Comparações antropométricas entre sexos e intraesporte na posição de jogo de jovens handebolistas brasileiras. *Kinesis* 2(2).
12. PelegriniA, SilvaKES (2006). Perfil antropométrico e somatotipo de atletas da seleção brasileira de handebol junior participante do campeonato sulamericano. *EFDEPORTES*, año 11, n. 101,. Disponível em: <http://www.efdeportes.com> Acesso em: 22 jul 2011.
13. Petroski EL, Pires Neto CS, Glaner MF (2010). *Biometrica*. Editora Fontura, São Paulo: Jundiaí.
14. Petroski EL (2003). *Antropometria: Técnicas e padronizações*. 2 ed. Porto Alegre: Pallotti.
15. UezuR, Paes FO, BöhmeMTS, Massa M (2008). Características discriminantes de jovens atletas de handebol *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 10(4):330-334.
16. Vargas RP, Santi H, Duarte M, Cunha JR AT (2102). Característica antropométricas, fisiológicas e qualidades físicas básicas de atletas de handebol feminino. *Rev Brasi Prescr Fisiol Exercício* 4(22).
17. Vasques DG, Antunes PC, Duarte MFS, Lopes AS (2005). Morfologia dos atletas de handebol masculino de Santa Catarina. *Rev Bras. Ci e Mov* 13(2):49-58.
18. Vasques, DG, Silva MFD, Lopes DAS (2007). Morfologia de atletas juvenis de handebol. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 9(2):127-133.

Estado nutricional e aptidão cardiorrespiratória de adolescentes entre 11 a 13 anos de uma escola pública de Manaus

AUTORES:

Gillianne C. dos A. Cardoso ¹
 Monalisa da Silva Reis ¹
 Girlana O. Tavares Amud ¹
 Suzy Silva Pinto ¹
 Lionela da Silva Corrêa ¹

Universidade Federal do Amazonas
 - UFAM

PALAVRAS CHAVE:

Adolescentes. Estado nutricional e aptidão cardiorrespiratória.

RESUMO

O aumento expressivo da massa corporal combinado ao sedentarismo está associado ao decréscimo da aptidão física, evidenciando prejuízos cardiorrespiratórios e de resistência muscular. O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional e aptidão cardiorrespiratória de adolescente de 11 a 13 anos de um escola publica de Manaus. A amostra foi composta por 56 adolescentes sendo 22 do gênero feminino e 34 do gênero masculino. O instrumento metodológico utilizado foi à bateria de teste do PROESP-BR contendo 2 itens: Teste de resistência cardiorrespiratória (corrida de 6 minutos) e peso/ altura ² (IMC). Os resultados apontaram para um nível abaixo do nível desejado de aptidão cardiorrespiratória apresentando nível fraco, no entanto apresentaram baixa prevalência ao sobrepeso e obesidade. Conclui-se ser essencial estratégia de intervenção na tentativa de melhorar a aptidão cardiorrespiratória e combater o excesso de peso existente na população estudada.

Correspondência: Gillianne Crystina dos Anjos Cardoso. Universidade Federal do Amazonas
 — UFAM, Brasil.

Nutritional status and cardiorespiratory fitness of adolescents between 11-13 years old from a public school in Manaus

ABSTRACT

The significant increase in body mass combined with sedentary lifestyle is associated with decreased physical fitness, showing cardiorespiratory and muscular endurance losses. The aim of the study was to evaluate the nutritional status and cardiorespiratory fitness in adolescents 11-13 years of public school in Manaus. The sample consisted of 56 adolescents and 22 females and 34 males. The methodological tool was used to test the battery PROESP – BR containing 2 items: cardiorespiratory endurance test (race 6 minutes) and weight/ height ² (BMI). The results pointed to a level below the desired level of cardiorespiratory fitness showed weak, but showed low prevalence for overweight and obesity. Concluded to be essential intervention strategy in an attempt to improve cardiorespiratory fitness and existing combat excess weight in the population studied.

KEY WORDS:

Teens. Nutritional status and cardiorespiratory fitness.

INTRODUÇÃO

Historicamente, as doenças cardiovasculares vêm sendo consideradas um problema de saúde pública importante há várias décadas, embora não tenham um papel tão destacado como as doenças infectocontagiosas ¹. Atualmente, o perfil de mortalidade da população brasileira tem passado por transformações, destacando-se a queda dos óbitos infantis, a redução relativa de óbitos por doenças infecciosas e o aumento das mortes por doenças crônico-degenerativas, especialmente as do aparelho circulatório ².

A prática de atividades vigorosas está sendo diminuída pela influencia da mecanização que facilita a vida dos indivíduos. Na América do Norte e Europa é preocupante a redução dos níveis de atividade física entre os adultos, do mesmo modo, isto ocorre entre crianças e adolescentes nas últimas décadas, paralelamente a elevação do tempo dedicado à televisão, videogames e computadores ³.

O aumento expressivo da massa corporal combinado ao sedentarismo está associado ao decréscimo da aptidão física, evidenciando prejuízos cardiorrespiratórios e de resistência muscular. Por outro lado, embora a obesidade seja uma doença de grande prevalência, seus determinantes psicossociais ainda não foram totalmente compreendidos ⁴.

Além do excesso de peso/obesidade, sabe-se que o estilo de vida, principalmente a atividade física habitual e os hábitos alimentares podem influenciar nas concentrações de lipídeos no plasma. A dislipidemia, caracterizada por estas alterações no metabolismo lipídico ⁵, parece já atingir um numero bastante elevado de crianças e adolescente ^{6,7}, o que se torna preocupante, visto que a probabilidade de um adolescente com colesterol total acima do aceitável mantenha-se assim durante a vida adulta e bastante elevada, chegando a 80% em alguns estudos ^{8,9}.

Levantamentos internacionais têm se preocupado em diagnosticar os níveis de aptidão cardiorrespiratória de adolescentes, e intervir quando estes valores mostram-se abaixo dos níveis considerados adequados para uma boa saúde ^{10,11}.

Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional e aptidão cardiorrespiratória de adolescentes entre 11 a 13 anos de uma escola pública de Manaus.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva com abordagem quantitativa sendo aquela que visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecer as relações entre variáveis ¹².

AMOSTRA

A amostra foi composta por 56 adolescentes sendo 22 do gênero feminino e 34 do gênero masculino com idade entre 11 a 13 anos, para a seleção foi utilizada a estatística não probabilística por cotas.

INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS

O instrumento utilizado para medir o perfil lipídico e aptidão cardiorrespiratória dos adolescentes foi à bateria de teste e medidas PROESP-BR versão 2012, que foi desenvolvida para a avaliação de parâmetros de saúde e desempenho motor para uso independente de suas condições de trabalho, é uma bateria de baixo custo, que visa ajudar as escolas brasileiras com carências em suas estruturas e precária de matérias para as aulas.

O teste foi aplicado na seguinte ordem (conforme o manual PROESP):

Massa corporal total

Material: uma balança com precisão de até 500 gramas.

A medida foi anotada em quilogramas, com a utilização de uma casa decimal.

Estatura

Material: trena métrica com precisão de 2 mm.

A medida da estatura foi anotada em centímetros, com uma casa decimal.

Medida do Índice de Massa Corporal (IMC)

Orientação: é determinado através do cálculo da razão entre a medida de massa corporal total em quilogramas pela estatura em metros elevada ao quadrado.

$IMC = \text{massa (kg)} / \text{estatura (m)}^2$

A medida foi anotada com uma casa decimal.

Teste de resistência cardiovascular

Material: local plano, com marcação do perímetro da pista.

Cronômetro e ficha de registro.

Os resultados foram anotados em metros, com aproximação em dezenas.

ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise foi utilizada a metodologia do instrumento (PROESP-BR), tendo como base valores numéricos que definem o nível de desempenho motor e estado nutricional dos adolescentes conforme a idade. A análise dos dados deu-se por meio da estatística descritiva.

Em relação à aptidão cardiorrespiratória os resultados foram classificados em uma escala de graus de aptidão: fraco – razoável – bom – muito bom – excelente, e o perfil lipídico foram classificados de acordo com o resultado do IMC (Baixo peso, Eutrófico, Sobrepeso e Obesidade).

RESULTADOS

Participaram do estudo 56 adolescentes, sendo 22 do gênero feminino e 34 do gênero masculino com idade entre 11 a 13 anos conforme quadro 1.

QUADRO 1 — Distribuição dos sujeitos por faixa etária

IDADE	FREQUÊNCIA		TOTAL POR IDADE	PERCENTUAL
	MENINAS	MENINOS		
11 ANOS	11	4	15	26,79%
12 ANOS	10	14	24	42,86%
13 ANOS	1	16	17	30,36%
TOTAL	22	34	56	100%

A partir dos resultados obtidos por meio da bateria de testes e medidas PROESP-BR foi possível avaliar o estado nutricional e a aptidão cardiorrespiratória dos adolescentes. Os resultados dos componentes (IMC e aptidão cardiorrespiratória) foram analisados por meio da frequência e percentual.

O quadro 2 mostra a descrição das variáveis estudadas. A prevalência de baixa aptidão cardiorrespiratória foi de 1,79% de adolescentes classificados como baixo peso, 19,64% de adolescentes classificados como eutróficos, 14, 29% dos adolescentes classificados como sobrepeso e 1,79% de adolescentes classificados como obesidade.

QUADRO 2 — Classificação dos adolescentes conforme critérios adotado pelo PROESP-BR

ESTADO NUTRICIONAL E APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA	BAIXO PESO	EUTRÓFICOS	SOBREPESO	OBESIDADE
FRACO	1 (1,79%)	11 (19,64%)	8 (14,29%)	1 (1,79%)
RAZOÁVEL	1 (1,79%)	4 (7,14%)	2 (3,57%)	1 (1,79%)
BOM	0 (0,00%)	3 (5,36%)	1 (1,79%)	0 (0,00%)
MUITO BOM	0 (0,00%)	9 (16,07%)	2 (3,57%)	0 (0,00%)
EXCELENTE	0 (0,00%)	10 (17,86%)	2 (3,57%)	0 (0,00%)

DISCUSSÃO

As alterações nas estruturas corporais ao longo da adolescência correspondem ao acentuado ganho de gordura corporal no sexo feminino e de massa muscular no masculino, em decorrência da ação dos hormônios sexuais^{13,14}. Essas modificações influenciam os componentes da aptidão física, como a composição corporal¹⁵ e as aptidões muscular¹⁶ e cardiorrespiratória^{16,17}. Nessa fase, um aumento mais acentuado de massa muscular e gordura é notado, meninos tendem a apresentar melhor aptidão cardiorrespiratória em relação às meninas¹⁷.

Os resultados encontrados em nosso estudo indicaram que uma parcela elevada de adolescentes apresentaram baixa aptidão cardiorrespiratória classificados com estado nutricional eutróficos e sobrepeso.

O índice de massa corporal na população estudada teve resultados preocupantes, dessa forma inferimos que esses resultados é reflexo de um estilo de vida sedentário, hábitos alimentares inadequados e ao pouco estímulo dos mesmos em praticar com mais frequência atividades físicas, acarretando assim uma serie de problemas para a saúde.

O excesso de gordura corporal, além de ser considerado fator de risco para surgimentos de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes¹⁸, pesquisas^{19,20,21} relatam que o excesso de peso pode limitar os movimentos e sobrecarregar os ossos, músculos, articulações e os sistemas respiratórios e circulatório, acarretando em menor resistência orgânica.

Nos últimos 45 anos, vem ocorrendo um declínio de 0,36% ao ano na aptidão cardiorrespiratória de crianças e adolescentes de todo mundo. Tais resultados são preocupantes, pois uma baixa aptidão cardiorrespiratória esta associados a elevados índices de colesterol e triglicerídeos, pressão arterial e risco maior a obesidade²².

Os níveis de aptidão física de crianças e adolescentes, são influenciados pelas transformações fisiológicas e anatômicas decorrentes pela quantidade de homônimos que geralmente aumenta com a chegada da puberdade e pela quantidade de atividade física habitual²³.

Contudo o estudo realizado por Guerra, Reckziegel e Burgos²⁴ ao avaliar os adolescentes observou que os resultados foram insatisfatórios, na classificação geral. Sendo assim, pode-se indicar um menor envolvimento com a prática de atividade física entre os adolescentes, no qual vem decrescendo nos últimos anos devido a uma tendência ao sedentarismo.

Tais resultados podem ser explicados pelo fato dos adolescentes apresentarem pouca prática de atividade física, quanto pela baixa intensidade com que as realizam. Sales-Nobre et al.²⁵ ao avaliarem 374 adolescentes de ambos os gêneros observaram a prevalência de hábitos de lazer mais sedentários, como assistir TV, navegar na internet, jogar vídeo game entre outros.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o estudo proposto chegamos à conclusão que ao avaliar o estado nutricional e a aptidão cardiorrespiratória os adolescentes apresentaram baixa prevalência de obesidade e sobrepeso, no entanto apresentaram índices insatisfatórios na aptidão cardiorrespiratória.

Inferimos ser necessário um trabalho em parceria com os professores não só de educação física mais de outras áreas, na tentativa de criar novas maneiras de estimular os adolescentes a realizar atividades físicas.

É importante adotar estratégia de intervenção na escola pesquisada uma vez que os resultados da pesquisa apresentaram quantitativo elevado, sendo essencial um trabalho interdisciplinar.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization (1990). Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Geneva: WHO. Technical Report Series, 797. p. 1-203.
2. Brasil, Ministério da Saúde (2007). Caderno de Informações em Saúde.
3. Carvalho FLBC, Martins CMDEL, Silva FM (2006). Níveis de resistência cardiorrespiratória em escolares da cidade de João Pessoa/PB. *Fitness & Performance Journal*, 5(4): 215-222.
4. Epstein LH, Paluch RA, Kilanowski CK, Raynor HA (2004). The effect of reinforcement or stimulus control to reduce sedentary behavior in the treatment of pediatric obesity. *Health Psychol* 23:371-80.
5. Giannini SD (1998). Aterosclerose/Dislipidemias, Clínica e Terapêutica: Fundamentos Práticos. 1ed. São Paulo, BG Cultural.
6. Cook S, Weitzman M, Auinger P, Nguyen M, Dietz WH (2003). Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents. *Arch Pediatr Adolesc Med*, 157: 821-7.
7. Gerber ZRS, Zielinski P (1997). Fatores de risco de aterosclerose na infância: um estudo epidemiológico. *Arq Bras Cardiol*, 69; 231-6.
8. Ketola E, Sipilä R, Markela M (2000). Effectiveness of individual lifestyle interventions in reducing cardiovascular disease and risk factors. *Ann Med*, 32; 239-51.
9. Wimbush FB, Peters RM (2000). Identification of cardiovascular risk: use of a cardiovascular-specific genogram. *Public Health Nurs*, 17; 148-54.
10. Twisk JWR, Kemper HCG, Van Mechelen W (2002). The relationship between physical fitness and physical activity during adolescence and cardiovascular disease risk factors at adult age. The Amsterdam growth and health longitudinal study. *Int J Sports Med*, 23:8-14.
11. Lefevre J, Philippaerts R, Delvaux K, Thomis M, Claessens AL, Lysens R (2002). Relation between cardiovascular risk factors at adult age, and physical activity during youth and adulthood: the Leuven longitudinal study on lifestyle, fitness and health. *Int J Sports Med*, 23:32-8.
12. Gil AC (2008). Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas.
13. Guedes DP, Neto JT, Silva AJ (2011). Motor performance in a sample of Brazilian schoolchildren. *Motri* 7:25-38.
14. Marshall WA, Tanner JM (1969). Variations in pattern of pubertal changes in girls. *Arch Dis Child* 44:291-303.
15. Pasquarelli BN, Silva VO, Bismarck- Nasr EM, Loch MR, Leão-Filho IB (2010). Pubertal stage and overweight in school children from São José dos Campos, SP. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 12:350-44.
16. Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Moreno LA, Urzainqui A, González-Gross M (2008). Health-related physical fitness according to chronological and biological age in adolescents. The AVENA study. *J Sports Med Phys Fitness*, 48:371-9.
17. Ortega FB, Ruiz JR, Mesa JL, Gutiérrez A, Sjörström M (2007). Cardiovascular fitness in adolescents: the influence AVENA and EYHS. *Am J Hum Biol*, 19:801-8.
18. Añez CRR, Petroski ELO (2002). O exercício físico no controle do sobrepeso corporal e da obesidade. *Lecturas, Educación Física y Deportes – Revista Digital*, 8(52).
19. Silva MS, Aguiar PN (2003). "Análise da redução de gordura corporal em mulheres praticantes de atividade física em academias inseridas no mercado de trabalho". *Lecturas, Educación Física y Deportes – Revista Digital*, 9(64).
20. Nahas MV (2010). Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 5ª ed., Londrina: Midiograf.
21. Tomkinson GR, Odlis TS (2007). Pediatric Fitness. Secular Trends and Geographic Variability. *Med Sport Sci Basel*, 50:67-90.
22. Ronque VER, Edilson SC, Valfredo D, Helio SJ, Enori HGG, Miguel A (2007). Diagnostico da aptidão física em escolares de alto nível socioeconômico: avaliação referenciada por critérios de saúde. *Rev Bras Med Esporte*, 13(2): 71-76.
23. Guerra C, Reckziegel MB, Burgos MS (2008). Perfil somatomotor e indicadores de saúde de adolescentes com índices alterados de glicemia. *Rev. Digital Cinergi*, 9(1): 29-36.
24. Nobre FSS, Krebs RJ, Valentini NC (2009). Práticas de lazer, nível de atividade física e aptidão física de moças e rapazes Brasileiros. *Rev salud pública*. 11(5):&13-723.

AUTORES:

Hudday Mendes da Silva ¹
Ricardo A. Gomes da Silva ¹
Mércia Vitoriano da Costa ¹
Brenda R. Gomes de Pontes ¹
Patrick R. Stafin Coquerel ¹
Jonatas de França Barros ¹

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Influência de atividade física prática no desempenho de memória visual declarativa no envelhecimento:

Um estudo piloto

PALAVRAS CHAVE:

Envelhecimento. Praxia ideomotoras.
Memória declarativa.

RESUMO

O objetivo do estudo foi o de avaliar a influência aguda da prática de praxias ideomotoras durante a deambulação em idosos fisicamente ativos sobre o desempenho de habilidades de memória visual declarativa. A pesquisa caracteriza-se como transversal, de cunho quantitativo. O estudo piloto foi composto por 14 sujeitos, divididos em 2 grupos (marcha automática GMA/n=7 e marcha prática GMP/n=7), nos quais submetem-se a técnicas diferentes de deambulação em 30 minutos em meio aquático. Utilizou-se a tabela direcional de optotipos E, prova motora de esquema corporal da EMTI (praxia motora) de Rosa Neto, Sakae e Poeta ⁽²⁷⁾ e, também, o teste de memória proposto por Nitrini et al. ⁽²⁰⁾. Adotou-se uma estatística descritiva para descrever os dados e para verificação de diferença entre os grupos aplicou-se o (*test t* e o *test Mann-Whitney*), com nível de significância com $p < .05$. O resultado do teste de memória apontou que ambos os grupos melhoraram em termos de médias, mas não houve diferença significativa entre os grupos. Porém, observou-se que o GMA apresentou um ganho progressivo, enquanto o GMP teve os resultados máximos nos testes posteriores a estimulação, mantendo-se o efeito após 48h.

Correspondência: Hudday Mendes da Silva. Curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.

The influence of praxis physical activity in the performance of the visual declarative memory during aging: A pilot study

ABSTRACT

Aim of the study was to evaluate the acute influence of practice ideomotoras praxis during walking in physically active in elderly people on the performance skills of visual declarative memory. The research is characterized as a cross of quantitative. The pilot study consisted of 14 subjects divided into 2 groups (Automatic Gait GMA / n = 7 and Gait Praxical GMP / n = 7), in which they underwent different techniques of ambulation in 30 minutes in water. We used the directional table optotypes and proof motor body schema of EMTI (motor praxis) Rosa Neto, Sakae and Poeta ⁽²⁷⁾, and also the memory test proposed by Nitrini et al. ⁽²⁰⁾. Adopted a descriptive statistic to describe data and to evaluate the difference between groups was applied to the (test t and test Mann-Whitney), with a significance level of p-value < 0.05. The results of the memory test showed that both groups improved in terms of average, but there was no significant difference between groups. However, it was noted that the GMA showed a gradual gain while the GMP had maximum results in subsequent stimulation tests, keeping the effect after 48 hours.

KEY WORDS:

Aging. Ideomotoras praxis. Declarative memory.

INTRODUÇÃO

O aumento exponencial das pessoas com idade > 50 anos tem propulsionado pesquisas nesta população. Alguns pesquisadores tratam o envelhecimento como sendo um processo progressivo, iniciado na concepção até a morte.

Durante todo esse processo, diversas modificações morfológicas, bioquímicas, psicológicas e funcionais acontecem. Essas mudanças determinam a progressiva diferença da capacidade de adaptação ao meio ambiente, ocasionando uma maior incidência de processos patológicos. Esse processo não é definido exclusivamente em função da idade, ou seja, indivíduos estão susceptíveis as influências de forma variável de fatores genéticos e do meio ambiente ao longo da vida. O desencadeamento desses problemas de saúde parece estar associado com a combinação de fatores genéticos e ambientais. As variáveis ambientais compreendem os hábitos de vida, como alimentação, sono, controle do estresse, relacionamento e lazer ativo ⁽³²⁾.

Para se entender o aumento dessa faixa etária, basta observar os dados do IBGE que sinalizam para a diminuição da mortalidade em cerca de 0,37% nas últimas duas décadas, assim como a diminuição da natalidade. Esse fenômeno tem estimulado investigações sobre as diversas alterações, seja a nível biológico, fisiológico e psicológico. Atualmente existem diversas discussões sobre a relação da atividade física com a saúde física e mental.

Consistentemente o conceito para velhice também envelheceu. Os idosos brasileiros, atualmente, estão presentes no desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do país. Segundo Minayo ⁽¹⁹⁾, mais de 85% dos idosos, mesmo convivendo com algum tipo de problema de saúde, permanecem autônomos e atuantes, ainda, 87% dos homens idosos chefiam famílias e, mais da metade, contribui com seus proventos para renda de suas casas.

No entanto, existe uma pequena parcela dos idosos sem rendimentos próprios e que não são capazes de atender suas necessidade básicas, além de conviver com sérios problemas de saúde e dependências físicas e mentais. Isso chega a ser um fator influenciador na decisão familiar de institucionalizar esse indivíduo ⁽²²⁾. Os problemas cognitivos advindos direta ou indiretamente de sintomas depressivos também são fatores decisivos para a institucionalização do idoso ⁽²⁵⁾.

Especialistas preocupam-se com uma faixa etária dos idosos com mais de 80 anos, geralmente, com uma incidência maior de doenças e com baixa autonomia, com um índice maior de institucionalização, que tendem a diminuir seu nível de atividade física ⁽³⁶⁾ ou a capacidade funcional ⁽²⁾. Todo este quadro (de influência físico/motora na cognição e vice-versa) pode levar às demências. Alguns chegam a dizer que é muito difícil promover vida com dignidade para esse segmento, porque o tratamento de um idoso requer triplamente de recursos financeiros e de cuidados humanos.

A atividade física como resposta intencional do organismo, a um estímulo capaz de gerar força física, intrinsecamente derivada de uma complexa rede de reações bioenergéticas que ocorrem no organismo, originará a capacidade de rendimento nas atividades da vida diária que uma pessoa pode desenvolver, seja ela sadia ou não ⁽³¹⁾. Segundo McAuley ⁽¹⁷⁾, a atividade física é um fator de relação positiva em relação a auto percepção de estima, controle, eficácia, humor e afeto e, esses, são denominados benefícios positivos psicossociais.

Assim, urge atentar para os fatores de risco ambientais vetores de doenças, também denominados fatores de risco modificáveis, dentre os quais o sedentarismo vem sendo apontado como um dos maiores responsáveis ⁽¹⁶⁾. Tal preocupação frente à inatividade física tem mobilizado autoridades, pesquisadores, entes públicos e privados no sentido de promover o lazer ativo ⁽³²⁾. Um dos grupos etários de maior preocupação é justamente formado pelas pessoas com mais de 65 anos de idade, constituindo-se num grupo especial para prática regular de exercícios e atividades físicas, dado a especificidade das modificações celulares, teciduais e sistêmicas inerentes ao processo de envelhecimento humano ⁽¹⁵⁾.

São muitas as formas de atividades e exercícios físicos que podem ser orientadas e supervisionadas para a promoção da saúde, isso inclui as práticas para idosos. A tradição médica e as últimas repercussões que apontam o sedentarismo como a principal causa de morbidade e mortalidade nos Estados Unidos da América (EUA) impulsionou a adoção de campanhas publicitárias e ações governamentais, com destaque a do Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM), no qual o *slogan* é "exercício é remédio". Preconiza-se assim a prescrição de atividades e exercícios físicos como remédio, usualmente prescritos com base no tipo, na intensidade, na duração e na frequência que se deve praticar ⁽¹⁶⁾. Como exemplo clássico pode-se citar a caminhada, que deve ser praticada por adultos em intensidade moderada, com duração de 30 minutos diários no mínimo, segundo as orientações baseadas em evidências científicas e difundidas pelo ACSM.

O Centro de Estudos e Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS) e a Associação Brasileira de Atividade Física e Saúde (ABAFS) são exemplos de entidades brasileiras imbuídas da difusão desse receituário para as atividades físicas na promoção da saúde humana por intermédio de um estilo de vida fisicamente ativo, com isso, interferindo diretamente sobre esse fator de risco modificável para o surgimento de doenças, em especial as crônico-degenerativas não transmissíveis. As ações nesse sentido tem sido profícuas e, apesar dos inúmeros obstáculos e desafios a serem suplantados, a população brasileira parece estar se conscientizando progressivamente dos benefícios dos exercícios e atividades físicas regulares, incluindo homens e mulheres com mais de 65 anos de idade.

Como conceito de memória, Schmidt e Wrisberg ⁽²⁹⁾ citam como sendo a capacidade que o indivíduo tem de armazenar e utilizar a informação de diversas maneiras por inúmeras vezes. Mais detalhadamente, Kingsley ⁽¹³⁾ sugere que memória é a capacidade que o sis-

tema nervoso tem de associar as experiências ocorridas no momento atual às memórias semelhantes de experiências passadas e poder projetar as experiências futuras.

Complementando, Kingsley ⁽¹³⁾ ainda relata em seus estudos que aprendizagem e memória estão intimamente correlacionadas, pois todo organismo modifica seu comportamento em resposta às experiências que ele vivencia, sendo considerada essa modificação uma resposta aprendida e que, essa aprendizagem ocorre, principalmente, pela capacidade desse organismo armazenar a memória por um longo período.

Helene e Xavier ⁽⁷⁾ afirmam que a memória corresponde ao processo pelo qual experiências anteriores tendem a levar uma alteração do comportamento do indivíduo. Com isso, considera-se que essas experiências possam ser estímulos para o sistema nervoso.

Apesar dos reconhecidos avanços nos campos científicos, publicitários, midiáticos e de algumas políticas públicas no Brasil, muitos desafios ainda precisam ser superados. Ainda é preocupante o índice de pessoas inativas e insuficientemente ativas. Esta não é uma realidade unicamente brasileira, pois se estende relativamente proporcional em outros países, independentemente do nível de desenvolvimento socioeconômico e cultural de uma nação. Desta maneira o sedentarismo é apontado como um fator de risco modificável causador de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis em países considerados ricos ou pobres ⁽¹⁶⁾. É provável que haja outros níveis de associação ainda não suficientemente investigados para explicar o fenômeno do sedentarismo na população.

Alguns empreendimentos têm sido feitos nesse ínterim, com destaque aos estudos relacionando ao prazer e outros fatores psicofísicos e psicossomáticos atrelados ao exercício e a atividade física, incluindo mudanças comportamentais relacionadas ao avançar da idade cronológica ⁽²¹⁾. Estudos que verificam a adesão as atividades físicas tem se destacado nesse sentido, revelando que há um contingente muito substancial de pessoas que iniciam, mas não aderem à prática regular de exercícios e atividades físicas. Esta tendência é verificada como contundente no setor de prestação de serviço privado, como no caso das academias de ginástica, cuja média de tempo de permanência gira em torno de 12 semanas apenas.

A modulação neural relacionada aos exercícios e atividades físicas é ainda uma linha de pesquisa proporcionalmente escassa, quando comparada às abordagens epidemiológicas e as relacionadas à fisiologia muscular e cardiorrespiratória ⁽⁵⁾. Portanto, as múltiplas influências dos processos cognitivos envolvidos nas práticas corporais constituem uma linha de investigação promissora para corroborar com a mudança de perfil de adesão ao exercício e a atividade física regular, sobretudo em idosos. Sabe-se que dentre as múltiplas formas de práticas corporais, acredita-se que ocorrem diferentes formas de participação do sistema nervoso central em sua regulação e controle. Uma das teses mais difundidas para o denominado controle motor é conhecida como teoria hierárquica ⁽¹⁴⁾.

Nessa perspectiva acredita-se que o sistema nervoso possui uma ordem de funções organizadas numa hierarquia, onde o córtex frontal é o gerenciador de todo o sistema nervoso ⁽²⁶⁾. Por outro lado, há estudos que apontam que em atividades que exigem controle motor automático, característico de zonas neurais mais inferiores na hierarquia do sistema nervoso central, ocorre hipoatividade do lobo frontal, com redução do fluxo sanguíneo na região mais importante do cérebro para a aprendizagem e processamento de informações executivas, como o córtex frontal, imprescindível à aprendizagem, por extensão, sua atividade é relevante à memória ⁽³⁾.

Os exercícios e atividades que envolvem ativação do lobo frontal são comumente designados como praxias ideomotoras ⁽⁴⁾. Uma curiosidade particular da ativação dessa área neural é a sua capacidade de mobilização de todo o sistema nervoso e sua possibilidade de indução de fatores neurogênicos, ótimos para a manutenção, recuperação e desenvolvimento de funções neurológicas superiores ⁽⁹⁾.

As atividades que melhor recrutam a parte anterior do encéfalo são aquelas relacionadas a desafios e situações novas, demandando a necessidade de planejamento, organização, tomada de decisão e envio de ordens executivas do sistema nervoso central para todo o organismo ⁽²⁸⁾. Sendo assim, atividades cíclicas e automatizadas como a marcha humana, realizada em ambiente estável, é imprópria ao recrutamento consistente do lobo frontal para sua regulação e controle ⁽²⁶⁾.

O processo de envelhecimento humano é também marcado por modificações no sistema nervoso em todos os níveis, desde o celular, até o sistêmico, a citar a redução da velocidade do impulso nervoso e a degeneração celular de áreas sensoriais, associativas e eferoras e a perda progressiva da memória ⁽³⁰⁾. Ademais, o comportamento sedentário parece agravar-se com o avanço da idade e, quando os profissionais da saúde decidem pela orientação da prática de exercícios e atividades físicas em prol da saúde, costumam incentivar formas acessíveis, simples e naturais de se exercitar, como no caso, a caminhada, deixando, muitas vezes, de considerar os processos cognitivos que deixam de ser otimizados na vivência regular dessa cultura de movimento ⁽¹⁸⁾.

Sabendo que o avanço da idade cronológica tem sido associado à perda da memória e modificações no perfil motor, que a caminhada é um exercício de controle automático costumeiramente indicado por profissionais de saúde para pessoas idosas, e que as praxias ideomotoras podem ser vetores para o desenvolvimento de processos neurogênicos em adultos, questiona-se nesse estudo: Qual a influência aguda da prática de praxias ideomotoras durante a deambulação na água em indivíduos fisicamente ativos sobre o desempenho de habilidades de memória visual declarativa?

Dessa forma o presente estudo objetivou-se avaliar a influência aguda da prática regular de praxias ideomotoras durante a deambulação aquática em idosos fisicamente ativos sobre o desempenho de habilidades de memória visual declarativa.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com tratamento de dados quantitativos ⁽³⁴⁾. Lançou-se mão de uma técnica de pesquisa transversal de causa e efeito, uma vez que, em virtude da característica da população e amostra do presente estudo, não foi viável estabelecer controle rigoroso de variáveis intervenientes e de controle para testar hipóteses e inferir os resultados da pesquisa para uma grande população ⁽³⁴⁾.

Para o estudo piloto foram selecionados 24 sujeitos, subdivididos em dois grupos, o primeiro grupo chamado de Grupo de Marcha Automática – GMA (n=12) e o segundo o Grupo de Marcha Práxica – GMP (n=12). Adotou-se critérios de exclusão, que são: (I) Idade < 50 anos; (II) estar vinculado(a) ao programa de extensão de Caminhada na água da UFRN; (III) tomar medicamentos com reconhecidos efeitos sobre o desempenho cognitivo, o que inclui a memória; (IV) lesão ou cirurgia ortopédica recente, com interferência direta na marcha; (V) Diagnóstico de doença neurológica; (VI) Acuidade visual comprometida; (VII) Esquema corporal comprometido. Após direcionado esses pontos e filtrado a amostra, foram eliminados 10 sujeitos que encaixavam-se em pelo menos num desses critérios, visto possíveis comprometimentos dos resultados.

Todos os sujeitos da amostra são participantes do programa de exercícios físico, do Laboratório de Atividade Física e Saúde (LAFIS), do Núcleo de Saúde e Desenvolvimento Humano (NSDH), Departamento de Educação Física (DEF), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para subdivisão para os grupos GMA e GAC, aplicou-se uma técnica de amostragem randomizada, portanto, trata-se de uma amostragem tipo probabilística, onde todos os sujeitos da população que atendam os critérios de inclusão tiveram as mesmas oportunidades de compor a amostragem ⁽³⁵⁾. Destaca-se que todos os participantes foram classificados como fisicamente ativos por participarem efetivamente do Programa de Extensão “Caminhada na água”, no qual tem por objetivo, desenvolver prática de exercício aeróbico na água através de movimentos automáticos de caminhada, no qual ocorre com frequência de 3 vezes semanais, compondo os microciclos entre 30 e 50 minutos. Destaca-se que são realizados os controles de variáveis hemodinâmicas, antropométricas, percepções subjetivas de esforço e afetiva, como controle constante da evolução dos sujeitos do programa.

Para o presente estudo avaliou-se a acuidade visual por meio da tabela direcional optotipos “E”, a avaliação formada por uma tabela com 12 fileiras com 5 letras cada, com tamanho das letras variando em progressão logarítmica de 1,0 logMAR (20/200) a 1 logMAR (20/10). O espaçamento entre letras em cada fileira mantém a mesma largura das letras e, o espaçamento entre fileiras, corresponde ao tamanho das letras da menor fileira. Essa avaliação é amplamente utilizada por ser compreendida por alfabetizados e não-alfabetizados, sendo de fácil aplicação e baixo custo ⁽¹⁾. O teste foi realizado com o indivíduo sentado a uma distância de três metros da tela de um monitor de 14 polegadas,

no nível dos olhos do avaliado. O indivíduo deve indicar para qual direção (para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda) aponta a porção aberta da letra “E”. A avaliação visual foi feita com cada olho separadamente, não utilizando lentes corretivas, visto os sujeitos não efetuarem o exercício físico com elas. Também, utilizou-se a prova motora de esquema corporal da Escala Motora para Terceira Idade (EMTI) de Rosa Neto, Sakae e Poeta⁽²⁷⁾, cujo coeficiente de consistência interna e correlação do índice motor geral com diferentes dimensões da EMTI, que foi 0,754 para o coeficiente de correlação de Pearson. Para esta variável, ou seja, a prova motora para esquema corporal, até o nível 6 (seis), que trata dos testes de imitação de gestos de Bergès e Lezine, cuja pontuação máxima é até 20 pontos, obteve-se uma média de 18,2 pontos, com desvio padrão de 1,4, sugerindo uniformidade dos membros da amostragem neste quesito. Destaca-se que nenhum membro da amostra obteve menos de 15 pontos, o que é ótimo para a variável esquema corporal.

Após terem sido verificados e analisados os critérios de exclusão, a acuidade visual e o esquema corporal dos participantes, aplicou-se então o Teste de Memória (memorização de 10 figuras identificadas, com avaliação da memória imediata) Pré-estímulo, pós-estímulo e após 48 horas depois da intervenção⁽²⁰⁾.

O estímulo prático foi realizado na piscina semiolímpica do Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o Grupo de Marcha Prática (GMP), onde cada membro da amostra caminhou durante 30 minutos. Em cada minuto deveriam deslocar-se imitando os movimentos propostos por um interventor, variando o número e grau de complexidade a cada 1 minuto de exercício. Com os recursos acima listados, possibilitou-se a execução da presente proposição de pesquisa. Já o outro grupo, denominado de Grupo de Marcha Automática (GMA), deambulou durante 30 minutos com o mesmo padrão gestual já automatizado e devidamente familiarizado, ou seja, a marcha cíclica e constante para frente.

A variável independente a ser aplicada vem a ser a marcha com praxia ideomotora, composta por 30 diferentes movimentos, organizados e executados sequencialmente, mediante um plano de sessão específico. Utilizando-se também dos membros superiores e com frequência de mudanças a cada 1 minuto. Ressalta-se que a marcha automática foi composta pelo mesmo tempo (30 min), simulando os movimentos já utilizados fora da água. Esse grupo foi incluído com a justificativa de comparação, com o objetivo de verificar o quanto novos estímulos podem a vir influenciar em fatores cognitivos, como o desempenho de memória visual declarativa, sinalizador comportamental de atividade neurogênica em adultos.

A aplicação do Questionário de Memória foi aplicado em 3 tempos distintos, Pré-estímulo, após 30 min de prática e 48 horas após, com o intuito de se ver o efeito tardio da prática. O mesmo procedimento aconteceu com o GMA. O procedimento para verificação da memória incidental se deu da seguinte forma: (1) Mostrou-se a folha com as 10 figuras e foi perguntado que figuras eram aquelas. O escore foi dado pelo número de figuras correta-

mente identificadas mesmo não sendo adequadamente denominadas, todos apresentaram desempenho normal para essa etapa. (2) Não identificado alguma figura, explicou-se o que representava. Em seguida, escondida a folha foi indagado sobre quais figuras foi mostrado ao sujeito. (3) A memória após 5 minutos, foi realizada cronometrando 5 minutos após exposição das imagens por 30 segundos, após o tempo solicitou-se que os mesmos apresentassem as imagens que se lembravam, isso será abordado nos resultados.

Quanto aos critérios éticos, o projeto foi aprovado junto a PROPESQ-UFRN (Pro-reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), sobre o Cód. PVD 8630/2012. Todos os participantes foram voluntários e preencheram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). A pesquisa utiliza-se de todos critérios propostos pelas normas internacionais de experimentação com humanos, segundo a Declaração de Helsínquia⁽³⁷⁾.

A análise estatística a ser utilizada compõe uma análise descritiva contendo medianas e a amplitude inter-quartil. Verificado a distribuição da amostra a partir do teste de Shapiro-Wilk, observou-se que as 3 respostas ao teste de Memória, apresentaram distribuição não normal, obedecendo aos critérios estatísticos optou-se por utilizar o *test Mann-Whitney*. Para os demais testes utilizou-se o *test t*, adotando-se um nível de significância de p-valor < 0,05 para ambos os testes.

RESULTADOS

Os dados da pesquisa são provenientes de um projeto no qual desenvolve-se a investigação e a relação entre os níveis séricos de BDNF, com o desempenho de memória no processo de envelhecimento em sujeitos que desenvolvem atividades práticas e automáticas de caminhada na água. Justificando assim, possíveis resultados, destaca-se que o mesmo encontra-se em processo de finalização, visto que o grupo de estudo está trabalhando com dados preliminares para adaptação, o que favorece e justifica a publicidade de um estudo piloto preliminar.

Como abordado na metodologia, a amostra distribui-se de forma homogênea e por sorteio, obtendo valores bem semelhantes para as variáveis antropométricas, como pode-se observar na tabela abaixo. O mesmo acontece quando observamos as idades da população (GMA=68,9+8,5; GMP=66,4+5,1). Dessa forma, pode-se destacar que esses fatores não seriam, a priori, fatores determinantes para os resultados dos testes de memória, visto que ambos grupos estão de uma forma semelhante em um mesmo padrão de valores, sem diferenças significativas (p-valor>0,05).

TABELA 1 — Dados antropométricos com estatística descritiva e inferencial dos participantes da amostra.

	GMA (N=7)		GMP (N=7)		P-VALOR
	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	
MASSA CORPORAL	67,4	5,8	70,3	14,5	0,694
ESTATURA	1,54	0,0	1,54	0,1	0,942
IMC	28,4	2,3	29,6	4,7	0,639
CIRC. DE CINTURA	92,8	6,1	94,9	9,6	0,703
CIRC. DE ABDOME	97,6	7,2	97,6	9,4	0,997
CIRC. DE QUADRIL	98,5	2,4	99,8	10,4	0,799

*p-valor <0,05.

Observando agora os resultados provenientes da aplicação do teste de memória para os três momentos da pesquisa (TM1 – Teste de Memória Pré-Estímulo/TM2 – Teste de Memória Pós-Estímulo/TM3 – Teste de Memória após 48 horas), pode ser destacado que quando comparado os grupos, os resultados esperados não chegaram a ser comprovados com o teste de diferença, assim não apresentando diferença significativa (p-valor>0,05).

Como esperado o padrão de desenvolvimento dos resultados dos testes não apresentam novidades, visto após a atividade física os números de respostas memorizados pelos sujeitos aumentarem, para ambos os grupos, podendo ser observado na Tabela 02. Apenas destaca-se que o GMP, frente as medianas apresentadas, desenvolveram um melhor resultado obtendo um acerto de 10% a mais quando comparado ao GMA. Verificado o efeito tardio, após 48 h do estímulo, ambos os grupos atingiram o nível máximo de resposta.

TABELA 2 — Teste de diferença entre grupos quanto aos resultados do teste de memória.

		TM 1	TM 2	TM 3
		GRUPO MARCHA AUTOMÁTICA (N=7)	MEDIANA	8
	CONF. -95%	7,24	8,31	8,84
	CONF. +95%	8,76	9,98	10,30
	MÍNIMO	7	8	8
	MÁXIMO	9	10	10
GRUPO MARCHA PRÁXICA (N=7)	MEDIANA	8	10	10
	CONF. -95%	6,38	8,70	8,26
	CONF. +95%	8,48	10,16	10,31
	MÍNIMO	6	8	7
	MÁXIMO	9	10	10
	P-VALOR	0,303	0,532	0,600

*p-valor <0,05

DISCUSSÃO

Existem fortes evidências de que a atividade física exerce efeitos benéficos sobre a memória. Tanto em adultos como em idosos, os resultados são favoráveis à afirmação de que um estilo de vida que inclui atividade física deve ser adotado para a prevenção dos declínios cognitivos vistos no processo de envelhecimento. No entanto, os resultados aqui encontrados reforçam a necessidade de averiguar este potencial aumentado de desempenho de memória visual declarativa e de outras aptidões cognitivas frente aos estímulos motores práxicos, quando comparado as tarefas de controle motor automático.

Jedziewski, Lee e Trojanowski ⁽¹⁰⁾ destacam que a caminhada parece ser uma atividade aeróbica efetiva para uma cognição saudável. Como destacado no presente estudo, melhoras não significativas foram destacadas para os testes de memória em apenas uma sessão de estímulo, visto ainda que todos os sujeitos eram ativos a pelo 3 meses de atividade física aeróbica na água (Caminhada na água). Autores como Kara et al. ⁽¹²⁾ e Peters ⁽²³⁾ observaram resultados semelhantes. Utilizando protocolo de treinamento de três meses, estes últimos viram melhoras na cognição dos sujeitos, porém não verificaram o efeito agudo do mesmo, apenas um efeito crônico.

Lembrando que a intensidade do exercício foi auto-selecionada de acordo com a Escala de Afeto⁽⁶⁾ por parte dos indivíduos, indicando que todos trabalharam numa classificação designada como + 3 frente a escala. Ambos os grupos não obtiveram influência da intensidade, apesar de autores, defenderem em seus estudos que resultados agudos do exercício aeróbio sobre a cognição dependem da intensidade e exigência cognitiva da tarefa^(11, 24), nesse sentido justificasse o porquê do GMP ter apresentado melhores resultados após 30 de atividade física, visto serem propostas com uma exigência psico-orgânica maior e mais complexa que a realizada pelo o GMA.

Em um estudo proposto por Teixeira et al.⁽³³⁾, onde compara funções cognitivas em idosos submetidos a duas propostas diferentes de exercício, onde um grupo associa a prática de exercícios básicos as atividades na praça e, o outro grupo, apenas exercícios básicos. As atividades propostas pelo grupo de associação envolvia apenas movimentos caminhada normal; caminhada elevando o joelho, elevando os braços, mudando de direção, elevando os calcanhares, de costas; flexão de joelhos; elevação de calcanhares segurando na barra; flexão de quadril apoiando-se em barra; flexão de cotovelo e abdução de ombro, atividades semelhantes ao utilizado no presente estudo. Como resultado, obtiveram-se índices semelhantes ao nosso, onde o grupo com atividades combinadas pareceu ser mais efetivo para a melhora cognitiva.

CONCLUSÃO

Cabe destacar que o resultado mais importante encontrado foi que o efeito apresentado ao GMP parece ser mais efetivo para a melhora da memória de uma forma aguda, porém cabe ressaltar que ambos os grupos melhoraram a pontuação após a estimulação, mostrando que a prática de atividade física, independentemente do tipo de treinamento utilizado, tem efeitos positivos sobre a memória.

Mesmo para um estudo piloto a pesquisa pode destacar resultados correspondentes aos que são apresentados na literatura, principalmente que atividades físicas que envolvem novos movimentos, com um nível de complexidade diferente aos que os sujeitos comumente utilizam na sua prática diária, demonstram melhores resultados no teste de memória.

Algumas limitações metodológicas devem ser mencionadas. Cita-se que outros instrumentos correlatos devem ser utilizados, como já na proposta do projeto de pesquisa a ser desenvolvido, trabalhando com fatores neurogênicos a partir da dosagem do BDNF sérico. Outro aspecto a ser enfatizado refere-se à amostra reduzida, que não permite maiores investigações a ponto de estabelecer uma comparação que avalie com precisão o desempenho dos sujeitos.

Fica claro que produções nessa área ainda são escassas, então comparações tornam-se limitadas, sugerindo-se uma maior investigação envolvendo atividade física, envelhecimento e aspectos cognitivos, incluindo a memória.

Dessa forma, sugere-se realização de estudos maiores com o intuito de identificar o quão o envelhecimento atua no declínio de memória, bem como as demais funções cognitivas que envolvem-se nesse processo, principalmente utilizando a atividade física como meio de intervenção, visto já ter trabalhos envolvendo substâncias invasivas, como medicamentos por exemplo.

REFERÊNCIAS

1. ARIPPOL, P.K.K.; SALOMÃO, S.R.; BELFORT JR, R. Método computadorizado para medida da acuidade visual. *Arq. Bras. Oftalmol.* 69(6):907-14, 2006.
2. BUCHMAN, A. S.; BOYLE, P. A.; WILSON, R. S.; BIENIAS, J. L.; BENNETT, D. A. Physical activity and motor decline in older persons. *Muscle Nerve*, v. 35, p. 354-362, 2007.
3. EBISCH, S.J. H. et al. Human Neural Systems for Conceptual Knowledge of Proper Object Use: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study. *Cerebral Cortex*, Oxford, v.17, n. 11, p. 2744-2751, 2007.
4. FONSECA, V. da. Da Ontogênese à Filogênese da Motricidade. Artes Médicas: Porto Alegre. 1998.
5. GOTO, S., et al. "Effects of exercise on brain function: role of free radicals." *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism* 32.5 (2007): 942. Academic OneFile. Web. 7 Jan. 2014.
6. HARDY, C.J., REJESKI, W.J. Not what, but how one feels: The measurement of affect during exercise. *J Sport Exerc Psychol.*;11:204-317, 1989.
7. HELENE, A.F.; XAVIER, G.F. A construção da atenção a partir da memória. *Rev.Bras.Psiquiatr. Supl.II*, 25, 2003.
8. HENSON, D.B. *Optometric instrumentation*. London: Butterworths; 1983.
9. IRIGARAY, T.Q.; GOMES FILHO, I.; SCHNEIDER, R.H. Efeitos de um treino de atenção, memória e funções executivas na cognição de idosos saudáveis. *Psicol. Reflex. Crit.* [online]. 2012, vol.25, n.1, pp. 182-187. ISSN 0102-7972. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/prc/v25n1/a23v25n1.pdf>>. Acesso: 21 de fevereiro de 2014.
10. JEDRZIEWSKI, M.K., LEE, V. M.; TROJANOWSKI, J. Q. Physical Activity and Cognitive Health. *Alzheimer's & Dementia*, 3 (2), 98-108, 2007.
11. KAMIJO, K., NISHIHARA, Y., HIGASHIURA, T., KUROIWA, K. The interactive effect of exercise intensity and task difficulty on human cognitive processing. *International Journal of Psychophysiology*, 65 (2), 114-121, 2007.
12. KARA, B., PINAR, L., UĐUR, F., OBUZ, M. Correlations between aerobic capacity, pulmonary and cognitive functioning in the older women. *International Journal of Sports Medicine*, 26 (3), 220-224, 2005.
13. KINGSLEY, Robert E. *Manual de neurociência*. Rio de Janeiro - RJ: Guanabara Koogan, 2001, 2ª ed.
14. KOLB, B.; WHISHAW, I. Q. *Neurociência do comportamento*. Barueri: Manole, 2002.
15. MACIEL, M.G. Atividade física e funcionalidade do idoso. *Motriz: rev. educ. fis.* (Online). 2010, vol.16, n.4, pp. 1024-1032. ISSN 1980-6574. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/motriz/v16n4/a23v16n4.pdf>>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2014.
16. MATSUDO, S.M.; MATSUDO, V.K.R.; BARROS NETO, T.L. Atividade física e envelhecimento: aspectos epidemiológicos. *Rev Bras Med Esporte*. 2001, vol.7, n.1, p. 2-13. ISSN 1517-8692.
17. MCAULEY, E. Enhancing psychological health through physical activity In: QUINNEY, H. A et al., *Toward Active*, Champaign, Illinois: human Kinetics, 1994.
18. MCKHANN, M. G, ALBERT, M. O cérebro jovem: o guia completo para a saúde física e emocional. Tradução de Fúlvio Lubisco. Rio de Janeiro: Campos, 2003.
19. MINAYO, M. O envelhecimento da população brasileira e os desafios para o setor da saúde. Rio de Janeiro: Cad. Saúde Pública. Vol. 2, 28, Ed. 2012.
20. NITRINI, R.; LEFEVRE, B.H.; MATHIAS, S.C.; CARAMELLI, P.; CARRILHO, P.E.M.; SAUAIA, N.; MASSAD, E.; TAKIGUTI, C.; SILVA, I.O.; PORTO, C.S.; MAGILA, M.C.; SCAFF, M. Testes Neurológicos de aplicação simples para o diagnóstico de demência. *Arq. Neuropsiquiatr.*52 (4), 457-465, 1994.
21. OLIVA, A.D.; DIAS, G.P.; REIS, R.A.M.. Plasticidade sináptica: natureza e cultura moldando o Self. *Psicol. Reflex. Crit.* [online]. 2009, vol.22, n.1, pp. 128-135. ISSN 0102-7972. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/prc/v22n1/17.pdf>>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2014.
22. PARK, H.; O'CONNELL, J.; THOMSON, R. A systematic review of cognitive decline in the general elderly population. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, v. 18, p. 1121-1134, 2003.
23. PETERS, R. Ageing and the brain. *Postgraduate Medical Journal*, 82, 84-88, 2006.
24. PONTIFEX, M. B., HILLMAN, C. H., FERNHALL, B., THOMPSON, K. M., VALENTINI, T. A. The effect of acute aerobic and resistance exercise on working memory. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 41 (4), 927-934, 2009.
25. POTTER, G. G.; STEFFENS, D. C. Contribution of depression to cognitive impairment and dementia in older adults. *Neurologist*, v. 13, n. 3, p. 105-117, 2007.
26. RATEY, J.. O cérebro: um guia para o usuário, como aumentar a saúde, agilidade e longevidade de nossos cérebros através das recentes descobertas científicas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
27. ROSA NETO, F.; SAKAE, T. M.; POETA, L. S. Validação dos parâmetros motores na terceira idade. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v.19, n.1, pp. 20-25.
28. SCHAEFFER, E.L. Enriquecimento ambiental como estratégia para promover a neurogênese na doença de Alzheimer: possível participação da fosfolipase A2. *Rev. psiquiatr. clín.* [online]. 2010, vol.37, n.2, pp. 73-80. ISSN 0101-6083. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rpc/v37n2/a08v37n2.pdf>>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2014.
29. SCHMIDT, R.A., WRISBERG, K.A. Aprendizagem e performance motora: uma abordagem da aprendizagem baseada no problema. Porto Alegre – RS: Artmed, 2001, 2ª ed.
30. SILVA, G.E.; SANTOS, F.H. Efeitos do sedentarismo nas funções cognitivas de idosas com escolaridade intermediária. *Pisco*, Porto Alegre, v. 40, n. 1, p.81-87, mar. 2009.
31. SILVA, J.C.S Brasil. Ministério da Saúde. *Coordenação de Doenças Crônicas Degenerativas. Orientações básicas sobre atividade física e saúde para profissionais das áreas de educação e saúde*, 1995.
32. SIQUEIRA, F.V. et al. Aconselhamento para a prática de atividade física como estratégia de educação à saúde. *Cad. Saúde Pública* [online]. 2009, vol.25, n.1, pp. 203-213. ISSN 0102-311X. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n1/22.pdf>>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2014.
33. TEIXEIRA, C.V.L.; GOBBI, S.; PEREIRA, J.R.; UENO, D.T.; SHIGEMATSU, R.; GOBBI, L.T.B. Square stepping exercise e exercícios básicos na cognição de idosos. *Kinesis*, v.30, n.1. Jan/Jun. 2012.
34. THOMAS, J. R; NELSON, J. K. *Métodos de pesquisa em atividade física*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
35. VIEIRA, S. *Introdução à Bioestatística*. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
36. WASHUBURN, R.A.; MCAULEY, E.; KATULA, J.; MIHALKO, S.L.; BOILEAU, R.A. The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): Evidence for Validity. *Journal of Clinical Epidemiology*. Volume 52, Issue 7, July 1999, Pages 643-651
37. WORLD MEDICAL ASSOCIATION: Declaration of Helsinki. *JAMA* 277:925- 926, 1997.

AUTORES:

Joadson Martins da Silva ¹
 Ana S. F. Silva Martins ¹
 Milena Barbosa Câmara ¹
 Raphaela Souza Bezerra ¹

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

O *bullying* na Educação Física escolar: Uma abordagem do conteúdo lutas na perspectiva da consciência corporal

PALAVRAS CHAVE:

Consciência corporal. Lutas.
 Educação Física escolar.

RESUMO

A investigação sobre o *bullying* na Educação Física escolar teve como o objetivo principal relatar uma possibilidade de intervenção em uma relação direta ao conteúdo lutas, utilizando a consciência corporal como um tema transversal. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos as seguintes questões de estudo: Como é tratada a consciência corporal na Educação Física e como tem sido tematizada nas intervenções pedagógicas? Quais as dificuldades encontradas para a tematização da consciência corporal nos diferentes conteúdos da Educação Física escolar? Como a consciência corporal tematizada nos conteúdos da Educação Física escolar é recebida pelos alunos e quais as atitudes demonstradas pelos mesmos no desenvolvimento das aulas? Trabalhou-se com a observação participante, entrevistas, registros fotográficos, debates, exibição de filmes, dramatizações e dinâmicas, os quais foram realizados para estimular a reflexão crítica dos alunos à respeito do seu corpo e do corpo das outras crianças. A pesquisa com características etnográficas foi desenvolvida em uma escola pública de ensino fundamental I no Município de Natal. Concluiu-se que a consciência corporal tratada na Educação Física escolar pelos aspectos socioculturais e históricos contribuirá na construção de um novo homem, de um novo corpo e de uma nova sociedade.

Bullying in school Physical Education: An approach of the fights content in the perspective of body awareness

ABSTRACT

Research on bullying in school physical education had as main objective to report the possibility of intervention in a direct relationship to the struggles content, using the body as a transversal theme Awareness. To develop this work, we used the following study questions: how is treated the body consciousness in Physical Education and how it has been addressed in educational interventions? What are the difficulties found to the themes of body awareness on different issues of school Physical Education? How body awareness thematized in contents in Physical Education is received by the students and what are the attitudes demonstrated by them during the development of these lessons? we used the following methodological tools: participant observation, interviews, photographic records, debates, films, dramatizations and dynamics, which they were performed to stimulate students' critical thinking about their body and the other children's one. The research with ethnographic characteristics was conducted in a public school in elementary school I in Natal. We conclude that the treated body awareness in school physical education by historical and cultural aspects contribute to the construction of a new man, a new body and a new society.

KEY WORDS:

Body consciousness. Fights. School Physical Education.

INTRODUÇÃO

O trabalho intitulado "O *bullying* na educação física escolar: Uma abordagem do conteúdo lutas na perspectiva da consciência corporal" apresentará a vivência experimentada para o desenvolvimento deste trabalho. Com o objetivo de responder as questões de estudo propostas, analisaremos os fatos ocorridos durante as aulas ou conjunto de aulas, dialogando com os demais autores que escrevem a respeito da mesma temática. Ao se desenvolver trabalhos relacionados à consciência corporal nos conteúdos da Educação Física, temos de estar preparados para enfrentar dificuldades, principalmente no que diz respeito à mudança de concepção dos próprios alunos.

Para o desenvolvimento da nossa proposta, consideramos relevante trabalharmos com a consciência corporal em um dos conteúdos da Educação Física atrelada a uma ação pedagógica, para não cometermos o equívoco de levar para a escola um trabalho pautado nos moldes das terapias corporais.

A prática realizada na cidade de Natal, Consciência Corporal e as lutas, foi escolhida justamente por se tratar de uma escola na periferia da capital e as crianças apresentarem um comportamento tático exacerbado, chegando até a cometer atos de violência entre elas próprias.

São apresentados, ao longo do trabalho, possibilidades metodológicas de sistematizações, possíveis de serem realizadas por outros profissionais da área de Educação Física, seja ele atuante no Ensino Infantil, Fundamental ou Médio, logicamente com as suas devidas adaptações, além de realizar uma ampla discussão a respeito das respectivas temáticas.

Desde a nossa época de aluno no ensino fundamental, sempre tivemos uma grande paixão pela Educação Física, principalmente pelo fato de tê-la vivenciado de uma forma diferenciada, com atividades criativas e que nos estimulava a sempre estar participando das aulas. Em contrapartida, com a nossa experiência docente de cinco anos como professor, mesmo durante os estágios realizados na faculdade, pudemos constatar tanto em nossos alunos, como em relatos de colegas a falta de compromisso que muitos professores de Educação Física tem para com a disciplina.

De acordo com Darido e Rangel ⁽²⁾, o professor deve optar por certa forma de agir, deve estar constantemente refletindo sobre sua prática social, como ser um professor que, além de pensar sobre suas ações e conseqüentemente nas ações de seus alunos (interação professor x aluno), é integrante de uma escola, de uma sociedade, ou seja, de uma cultura escolar.

Professores que não atuam dessa forma fazem o aluno pensar que a nossa disciplina é apenas um momento lúdico, sem nada de relevante para aprender. Dessa forma, aquilo que deveria ser visto como desenvolvimento das habilidades motoras básicas e específicas, conhecimento do corpo e manutenção de hábitos saudáveis, passa a ser visto como "a hora da brincadeira".

A ideia de tentar mudar este paradigma vem fazendo com que muitos professores da nova geração e até mesmo professores mais experientes recorram a mais subsídios em especializações, mestrados e doutorados para tornar as aulas de Educação Física diferen-

ciadas, fugindo do mecanicismo, das respostas pré-estabelecidas e fazendo que o aluno, através de experiências motoras do seu cotidiano, encontre respostas para os desafios lançados pelo professor dentro dos ciclos de atividades oferecidas durante o ano escolar.

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Jornalista Erivan França, situada na Rua travessa irmã vitória, s/n no bairro de igapó, na cidade de Natal.

CONSCIÊNCIA CORPORAL E AS LUTAS

Fazendo parte da cultura corporal de movimento, as lutas representam hoje um meio importante no processo educacional e um conjunto de conteúdos altamente valiosos a serem trabalhados na Educação Física. Observamos em nossa prática docente que as atividades propostas, partindo do princípio das lutas estimulam a não violência em âmbito escolar. O objetivo educacional deve ser coerente com a realidade do aluno, o qual é levado a vivenciar as mais diversas manifestações da cultura corporal de maneira crítica e consciente, estabelecendo relações com a sociedade em que vive.

Considerar a condição social e as características dos alunos pressupõe clareza na compreensão de como se articulam o cultivo dos diversos aspectos das manifestações da cultura corporal de movimento e o desenvolvimento das potencialidades individuais de cada aluno na relação com esse universo de conhecimento ^(1, p.105).

Deste modo, o papel do Educador é levar o aluno a um conhecimento de si mesmo e do mundo através da prática de várias atividades. Partindo deste pressuposto, as lutas devem ser utilizadas no contexto escolar, pois propiciam além do trabalho corporal, a aquisição de valores e princípios essenciais para a formação do ser humano em um aspecto mais ampliado.

As lutas, assim como os demais conteúdos da Educação Física, devem ser abordadas na escola de forma reflexiva como as que serão demonstradas em nossos escritos, direcionadas a propósitos mais abrangentes do que somente desenvolver capacidades e potencialidades físicas.

Esquecemos muitas vezes que as lutas não se resumem apenas a técnicas; elas também ensinam aos seus praticantes a disciplina, valores tais como: respeito, cidadania e ainda buscam o autocontrole emocional, o entendimento da história da humanidade, a filosofia que geralmente acompanha sua prática e acima de tudo, o mais importante, respeito pelo seu próximo.

As lutas são presentes na humanidade desde épocas muito antigas. Histórias são transmitidas de gerações a gerações e inclusive passagens bíblicas já comentam lutas entre oponentes. De acordo com Reid e Croucher ⁽⁸⁾, encontramos registro de lutas a dois, a história de Davi, que matou Golias com uma pedra atirada por uma funda, é uma das descrições mais detalhadas, [...] com sua arma simples, Davi foi capaz de obter uma precisão comparada à de um samurai quando dá um golpe com sua espada [...].

Segundo Soares⁽⁹⁾ a origem da terminologia “Arte Marcial” foi cunhada no ocidente e é uma referência às artes ensinadas pelo deus greco-romano da guerra, Marte. Sendo assim, as artes marciais são ensinamentos que foram dados por Marte aos mortais.

Nos dias atuais, encontramos diversos estilos de luta, as chamadas artes orientais: *Kung Fu*, *Tai-Chi-Chuan*, Caratê, Judô, *Jiu-jitsu*, *Aikido*, *Tae-Kwon-Do*, entre outras. Também existem as ocidentais como: o Boxe, a Esgrima, o *Kick-Boxe*, etc. Não se pode esquecer o *Brazilian Jiu-jitsu* (derivado do *Jiu-jitsu* japonês, mas muito modificado pela família Gracie), hoje considerado um esporte genuinamente brasileiro e que vem sendo mundialmente difundido através de competições de artes marciais misturadas, tradução literal do inglês mixed martial arts, em campeonatos como o UFC e o *Bellator*, que faturam cifras na casa dos milhões de dólares.

O conteúdo lutas é proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais dentro do bloco de matérias que agrega esportes, jogos e ginásticas e transmite a ideia de um trabalho com os assuntos de forma mais abrangente, diversificada e articulada que se possa trabalhar na escola.

As lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Caracterizam-se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e de deslealdade. Podem ser citados como exemplos de lutas, desde as brincadeiras de cabo-de-guerra e braço-de-ferro até as práticas mais complexas da capoeira, do judô e do Karatê^(1, p.70).

Assim, está posto no documento oficial que rege a Educação Física brasileira, no entanto, o professor precisa ter sensibilidade para conduzir aulas que utilizem o conteúdo lutas, pois dependendo da forma como seja tratada, pode vir a gerar situações de agressividade entre os alunos. Em nosso trabalho, optamos por utilizar apenas as brincadeiras pedagógicas, nas quais os alunos utilizavam estratégias de desequilíbrio, força ou exclusão de um determinado espaço como citados anteriormente e para tanto, antes das atividades práticas, houve todo um processo de amadurecimento e reflexão para que os alunos entendessem o que ali estava sendo proposto.

Vislumbra-se a possibilidade da construção e consolidação de uma proposta educacional a partir das próprias aulas da disciplina, adaptando-as para demonstrar para o aluno um comportamento que seja condizente com a sua vivência dentro e fora da comunidade escolar. Ao observar o grande número de discussões e até agressões em situações normais de aulas, resolvi desenvolver através do conteúdo lutas uma atividade diferenciada que abordasse as “brigas”. Por outro prisma, tematizando a consciência corporal no contexto das aulas, nas quais os alunos possam ser questionados a respeito de atitudes violentas, tema que tanto angustia professores, coordenadores e direções de escolas como um todo.

Através de experiência docente, na rede pública, em escolas de Ensino Fundamental I e II, observamos que as maiores desavenças ocorrem no Ensino Fundamental I. Baseado nesses dados, apontaremos que caminhos levam crianças, de faixa etária entre 06 e 12 anos, a ter um comportamento tão agressivo.

O educador deve ser consciente que é um agente transformador e observar, na prática, todos os problemas existentes no âmbito de suas atividades. “Para organizar e dirigir tais situações de aprendizagem é indispensável que o professor domine os saberes, que seja capaz de encontrar o essencial sob múltiplas aparências, em contextos variados”^(7, p. 27).

A aula foi desenvolvida em quatro etapas: entrevista, exibição de cenas de três filmes infantis e uma dramatização, simulando situações do cotidiano e atividades práticas que serão demonstradas abaixo.

A estruturação da atividade partiu da ideia inicial deste trabalho em tematizar a consciência corporal, relacionada aos conteúdos da Educação Física, por já haver sido desenvolvido trabalho semelhante relacionado ao assunto conhecimento do corpo.

Durante o processo, desenvolvemos metodologias para alcançar as nossas metas e para isso, utilizamos jogos, teatros, filmes, questionários e diálogos com os alunos, para fazer com que o conteúdo lutas atue como um pilar de sustentação para a formação de um cidadão cada vez mais consciente e cada vez mais apreciador do diálogo na resolução de problemas, sem que haja a necessidade de agressões físicas.

A consciência corporal foi abordada através do conteúdo lutas, que é uma prática milenar que tem muito a ensinar: desperta a consciência sobre o próprio corpo, traz consigo elementos importantes sobre algumas culturas, em especial as do Oriente e muitas atividades como: yoga, tai chi chuan tem relações diretas com aquelas. Lutando, o jovem conhece suas habilidades e limitações — que, com o tempo, aprende a respeitar e a superar. Uma leve mudança no posicionamento dos pés, por exemplo, pode ser o suficiente para evitar uma queda. Ficar cara a cara — e olho no olho — com um colega é um ótimo trabalho para enxergá-lo melhor, percebendo as características dele e conduzindo atividade com respeito. As duplas dialogam, através da troca de informações pelos gestos e pelo olhar.

Assim, a intenção dessa vivência foi observar como uma proposta pedagógica que não fugisse dos conteúdos da Educação Física relacionaria essas atividades com a consciência corporal que esses alunos têm, assim como reduzir consideravelmente ou até mesmo extinguir as agressões e conflitos existentes no âmbito escolar, unindo conceitos e práticas capazes de delimitar metas para solucionar problemas através de novas concepções de ensino que possam dar uma nova dimensão aos atos de alunos uns com os outros e inclusive, com os professores que muitas vezes são agredidos moralmente.

A Consciência corporal não é um conteúdo específico da Educação Física Escolar, mas pode ser tematizada em várias áreas. Pode-se trabalhar o conteúdo apenas nas questões técnicas e práticas, porém ampliam-se este conteúdo trazendo temas como, por exemplo:

- Como o aluno vê seu corpo nesta luta?
- Qual disponibilidade corporal que o aluno apresenta?
- Que elementos alimentam este conceito?
- Como se trabalha a consciência corporal em uma aula de lutas?
- Consciência corporal, que aspectos ou que categorias são adjacentes a ela?

A dinâmica foi de conduzir uma aula em uma perspectiva onde o aluno pudesse ter a consciência de todos os aspectos relacionados ao seu corpo, envolvendo pré conceitos que ficam impregnados ao longo de seu desenvolvimento. Inclusive relacionando às musculaturas envolvidas naquele momento de atividade. Para trabalhar a Consciência Corporal, a partir deste conceito ampliado, precisamos deixar claro que para muitos autores essa temática só poderia ser trabalhada em aulas de relaxamentos, *yoga*, *taichi chuan*, entre outros. O que para nosso entendimento é contraditório, pois a Consciência Corporal envolve conceitos mais amplos. Trazemos aqui uma contribuição sobre essa questão, no sentido de dizer que essa temática envolve diversos aspectos relacionados ao corpo, como a capacidade de realizar o ato de pular corda ou desviar de uma bolada em uma aula de Educação Física, atitudes que eu possa tomar com meu corpo sem que eu possa me sentir violentado e sem violentar o corpo do outro.

Para exemplificar, cito o caso do menino que chutou a bola e tinha consciência que bateu no rosto do colega, machucando-o e fazendo-o chorar. Ao indagá-lo como ele estaria se sentindo se fosse com ele, ou se fosse com um parente de quem ele tenha elevado estima, provocamos nele uma reflexão sobre o corpo. Consciência corporal é uma reflexão sobre seu próprio corpo e o corpo do outro, então não é um conceito limitado às terapias corporais.

A aula foi desenvolvida por meio de estratégias de ensino que continham momentos distintos que serão demonstrados abaixo nas linhas que se seguem.

As turmas que realizaram a prática pedagógica foram as turmas do 3º ano, para a aplicação desta, preparamos um roteiro para conduzi-la de forma organizada e sistemática.

CONTEÚDO: lutas tematizando a consciencia corporal

ATIVIDADE: entrevistas, exibição de filmes, realização de dinâmicas, diálogos e jogos corporais.

INTENCIONALIDADE: Fomentar uma maior reflexão sobre o corpo e as brigas na escola.

PROCEDIMENTOS: 1 — Entrevistar os alunos e dialogar a respeito de suas respostas.

Iniciou-se com uma entrevista semi-estruturada, contendo treze perguntas abertas, versando sobre a reflexão sobre o corpo no conteúdo lutas. Como trabalhamos com crianças, optamos por desenvolver com elas uma linguagem que se aproximasse mais de seu cotidiano, utilizando os termos brigas e violência.

Através desses questionamentos, procuramos observar nos estudantes o despertar de conceitos relacionados à ética e a consciência crítica em relação ao que é certo e ao que é errado de se fazer em situações de conflitos.

- 2 — Exibição de vídeos infantis que apresentam cenas de violência
- 3 — Realização de dinâmicas que simulem situações do cotidiano
- 4 — Jogos corporais que envolvam os princípios básicos das lutas.

DURAÇÃO: 4 horas

MATERIAL: Tatame, bexigas, cordas, fitas e material para exibição dos filmes.

Estavam presentes na sala 25 alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental, com faixa etária entre oito e nove anos. A entrevista foi desenvolvida de maneira coletiva com os alunos, em que estes tiveram total liberdade para responder as perguntas as quais não eram direcionadas para um aluno especificamente e sim para o grupo como um todo, proporcionando uma maior liberdade na hora de responder aos questionamentos.

Iniciamos questionando aos alunos: O que é brigar ou lutar? Iniciou-se uma gritaria em que sequer conseguíamos identificar que aluno estava falando. Ao organizarmos, ouvimos as mais diferentes respostas: “é dar cacete”, “é um com raiva do outro, aí briga”, “é um dar no outro”. Observamos ainda referência ao cotidiano escolar, com os constantes empurrões nas diversas filas que precisam ser formadas no ensino fundamental I. Encontramos ainda, respostas que sugerem uma apropriação do conceito de lutas mais voltada para os combates propriamente ditos: “dar uma rasteira”, “competir”, “dar golpe”, “combate de lutas no ringue”.

Após a entrevista, exibimos cenas de três filmes: Peter Pan, Tom e Jerry e Tico e Teco, que foram escolhidos por apresentarem situações do cotidiano que poderiam ser transpostas para o aluno de forma que estes assimilassem as mensagens, sem maiores explicações e despertassem dúvidas reflexivas e ampliassem as perspectivas dos alunos, em relação a atitudes violentas, através das cenas observadas. Durante a apresentação dos trechos dos filmes, diversas vezes interrompemos a sua reprodução, para que pudéssemos debater sobre as cenas de violência neles ocorridas.

O segundo filme apresentado foi um clássico dos desenhos animados, o filme Tom e Jerry.

Após a apresentação, questionei aos alunos: – Quais as relações que vocês fazem com o nosso cotidiano escolar e o filme? O que eles são e o que fazem? – O rato não quer brigar e vive fugindo. O rato também é ruim e fica tramando para o gato.

Os alunos perceberam que o rato não era tão bonzinho como parecia, pois ficava tramando contra o gato, esta percepção nos deixou animado com o trabalho desenvolvido, por perceber que os alunos conseguem diferenciar essas situações com um posicionamento mais crítico.

Não se pode reduzir o conceito de luta a apenas um combate contra um adversário, mas sim um instrumento que utiliza a motricidade para colaborar na educação e formação das pessoas, proporcionando o seu desenvolvimento de forma plena. Não seria tão importante o professor ser praticante de alguma luta em específico, pois existem movimentos de lutas que o professor de Educação Física pode desenvolver no ambiente escolar, tais como chutes, socos, quedas, rolamentos, esquiva, agarrões entre outros.

Essa metodologia é uma ótima estratégia para firmar valores éticos, como o respeito às

regras da competição. Com isso, o professor de Educação Física Escolar que não tivesse em seu passado um histórico em lutas, poderia perfeitamente desenvolver um conteúdo com amplos objetivos pedagógicos, o que sem dúvida poderia estimular os alunos a prática de uma luta especializada.

Durante a aplicação dos Jogos de Oposição, precisamos levar em consideração alguns critérios de segurança para que não ocorram acidentes. Sendo assim, devemos propor espaços delimitados que ofereçam segurança para a criança; tempos de jogos limitados e curtos (30 seg. 1min, 1min 30 seg.) com sinal de início e fim de jogo; durante o jogo não utilizar jóias ou qualquer objeto que possa ferir; retirar os sapatos (quando necessário); estabelecer com os alunos as regras de segurança que conduzem a atividade; fazer um aquecimento específico que recorra às ações elementares da oposição: tirar, levar, cair, rolar etc.

A proposta metodológica da abordagem da consciência corporal no ensino das lutas na escola se propõe a ajustar a vivência corporal e o autoconhecimento dos educandos, desmistificando assim o ensino das lutas na escola. A escola deve ensinar e desenvolver em seus educandos valores, conhecimentos aplicáveis para a construção de uma sociedade mais igualitária para todos os iguais.

A luta dos balões, que foi a primeira atividade a ser desenvolvida, além de despertar nos alunos a perspectiva de uma luta sem agressões, proporciona para estes, melhorias nos diversos aspectos, principalmente em relação à tomada de consciência. “Se o aluno não puder se conscientizar de suas próprias ações, não haverá nenhuma garantia de que determinado conhecimento desenvolvido em uma determinada situação se estenderá as outras” (3, p.118).

O que podemos visualizar através dos comentários dos alunos é como esses vêem seu corpo nesta luta de uma forma diferenciada, pois as informações transmitidas são de que ali era uma luta diferente sem violência e ninguém se machucava e seu corpo tinha que estar sempre atento, para que não estourassem sua bola e ao mesmo tempo a preocupação em estourar a bola dos colegas.

Em uma atividade bastante desenvolvida nas aulas de Educação Física, podemos destacar o fato de se nossos alunos puderem ter a consciência de suas ações nesta atividade, poderão sem que nós e eles saibamos disso – estabelecer ligações cada vez mais extensas entre tais conhecimentos e o mundo fora da escola (3).

A disponibilidade corporal dos alunos é total, na atividade do cabo de guerra. A aluna, mesmo caída, não solta a corda. Questionei o porquê de a mesma não tê-la soltado, mesmo caída no chão. “Ah professor, eu senti que ainda tinha forças para me recuperar e não queria soltar, só porque caí no chão”.

A consciência corporal foi estimulada em todos os momentos da aula, ao fazer questionamentos para que o aluno refletisse a respeito de seu corpo e das ações vivenciadas por ele em seu cotidiano. Com relação ao conteúdo lutas aqui desenvolvido, destacamos esta

reflexão proporcionando ao aluno uma visão através das atividades que permitam que este aluno compreenda a dinâmica das manifestações corporais que seu corpo produz no seio da sociedade, não só praticando-as, mas entendendo seu enraizamento social, o momento histórico que esses corpos produzem e a sua transmissão cultural.

Destacamos as reflexões feitas pelos alunos, no que diz respeito aos seus próprios corpos, percebendo seus limites e compreendendo um pouco mais suas capacidades e limitações, além dos aspectos sócio-afetivos, no que se refere ao trato com os demais colegas, principalmente em relação às questões do refletir sobre suas próprias ações em âmbito escolar e fora dele, as quais foram colocadas pelos alunos no final da aula.

Esse processo de conscientização apresenta-se como um desafio para os profissionais da Educação Física, refletindo-se acerca dos valores que permeiam a concepção de corpo, de objeto a sujeito do movimento. Os profissionais desta área tem muito a contribuir com a educação do homem, socializando um novo conceito de corpo, a partir das diferentes manifestações motoras que, historicamente, fazem parte do seu acervo e outras, que possam vir a incorporar-se, considerando-se também que o movimento deva despertar no sujeito a percepção de si mesmo como ser corporal, em relação com os outros e com o mundo, e da sensibilidade como atribuidora de significação às ações humanas (4, p.72).

Na atividade abaixo uma aluna tenta roubar a bola da outra, um tempo foi estipulado. Caso esta não conseguisse, outra entraria em seu lugar, para tentar tomar a bola da colega. Nessa atividade, as alunas se esforçavam bastante e saíam muito suadas e exaustas, ao realizar uma atividade que pode ser considerada um combate.

Para combater, é preciso tocar o colega, pegá-lo, “agarrá-lo”, até mesmo dominá-lo com todo o seu peso. É preciso aceitar ser enfiado sob o corpo do outro, é preciso controlar muito as emoções da imobilização e da derrota e temperar as vitórias. A tarefa do educador é de manter intacta a alegria das crianças em confrontar-se, em “carregar-se” uma as outras, e obter, ao mesmo tempo, uma violência e uma emoções contidas (6, p.14).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No término das atividades, foi possível fazer uma avaliação, através dos relatos e comportamentos dos alunos, em relação aos aspectos levantados em diversos momentos, além de perceber que as atitudes estimularam muitas vezes os alunos a se questionarem e até mesmo a indagar o professor sobre determinadas situações ocorridas em âmbito escolar e no seu dia a dia.

A partir das dúvidas propostas pelos alunos, observamos que o conjunto da aula provocou nestes uma consciência de suas ações corporais dentro das atividades, acentuação do respeito às regras, o fortalecimento de condutas contra atitudes desleais, e até mesmo nas situações de confronto onde estes aprendem a conviver com vitórias e derrotas, foram assimiladas, quando apontavam alguém que já havia saído da atividade e não poderia mais participar.

A auto avaliação permite estabelecer imediatamente a relação entre a ação, o modo de fazer, e o resultado constatação imediata que obriga a projetar outros tipos de ação que serão logo confrontados com a realidade. É assim que, pouco a pouco, os projetos de ação começam a organizar-se, ou seja, a tornarem-se confiáveis.

Este trabalho possibilitou a compreensão da importância de se desenvolver o gerenciamento de conflitos, através do conteúdo lutas, não apenas abordando gestos técnicos, nem tão pouco trabalhando com uma arte marcial específica e sim desenvolvendo atividades que façam com que as crianças se questionem sobre atitudes corretas ou não nas suas mais variadas vertentes, sejam elas na observação de uma cena de um filme, em uma simulação do cotidiano ou até mesmo através de atividades que envolvam confrontos. Com isso, esperamos contribuir para que as crianças compreendam as lutas em seu aspecto formativo e educativo e que cada vez mais os docentes utilizem estratégias metodológicas para aplicar o conteúdo lutas de forma a contribuir para a redução de atitudes violentas no âmbito escolar.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 3o e 4o ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: SEF/MEC, 1998.
2. DARIDO, Suraya Cristina;RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na escola: Implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
3. FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003.
4. NÓBREGA, Terezinha Petrúcia. Corporeidade e Educação Física: do corpo-objeto ao corpo-sujeito. Natal: Edufrn, 2000. NÓBREGA
5. P. M. D. C. S. M. D. EDUCAÇÃO. Ed.: Departamento de Ensino Fundamental, 2006.
6. OLIVIER, Jean Claude. Das brigas aos jogos com regras: enfrentando a indisciplina na escola. Porto Alegre: Artemed, 2000.
7. PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artemed, 2000.
8. REID H, CROUCHER M. O caminho do guerreiro, o paradoxo das artes marciais. São Paulo: Ed Cultrix, 2000.
9. SOARES, J. G. G. Dicionário Técnico das Artes Marciais Japonesas. Ícone São Paulo, 2007.

AUTORES:

Joadson Martins da Silva¹
 Ana Santana F. S. Martins¹
 Aline L. Ribeiro de Sousa¹
 Milena Barbosa Camara¹

¹ Universidade Potiguar, Natal, Brasil

Recreação e lazer:

Uma perspectiva metodológica de ensino humanizado para o profissional de Educação Física, contemplando a tríade; ensino, pesquisa e extensão

PALAVRAS CHAVE:

Recreação e lazer. Formação. Pesquisa e extensão.

RESUMO

O presente estudo trata da formação do profissional de Educação Física para uma atuação mais humana pelo prisma da recreação e do lazer. Portanto, apresentaremos os resultados de uma ação metodológica com características etnográficas desenvolvida no ano de 2010 em uma turma de graduação em Educação Física da Universidade Potiguar na cidade de Natal-RN. Objetivou-se oportunizar vivências teóricas e práticas ampliando a percepção, dos alunos, a respeito da tríade ensino, pesquisa e extensão; trabalhadas em âmbito acadêmico. Discutimos o objeto de estudo, recreação e lazer, entendendo a pesquisa como eixo articulador da relação teoria e prática, a partir da formação do professor de Educação Física. No processo, apresentaremos os pressupostos teórico-metodológicos que deram suporte à capacitação de futuros professores de Educação Física. Sabendo-se da importância das atividades recreativas e sua aplicação por profissionais habilitados para desenvolvê-las este trabalho, trouxe suas perspectivas e contribuições para a socialização, assim como mostrou a alegria e a gratificação dos grupos atendidos ao praticarem atividades que os tragam vitalidade, interação social e acima de tudo melhoria na qualidade de vida. A atividade proporcionou um amplo desenvolvimento da capacidade empreendedora e de organização de eventos aos alunos de acordo com a avaliação realizada.

Recreation and leisure:

A methodological perspective of a humanized education for the Physical Education professional, contemplating the triad; teaching, research and extension

ABSTRACT

The present study describes the development of the physical education professional for a more human performance through the prism of recreation and leisure. Therefore, we present the results of a methodological ethnographic characteristics developed in 2010 in a graduating class in Physical Education University of Rio Grande do Norte in Natal-RN. The objective was to favor expanding theoretical and practical experiences the perception of students regarding the triad of teaching, research and extension worked in the academic realm. We discuss the object of study, recreation and leisure, research in understanding the central theme of the theory and practice since the formation of a physical education teacher. In the process we will present the theoretical and methodological assumptions that have supported the training of future teachers of Physical Education. Knowing is the importance of recreational activities and its application by skilled professionals to develop them this work, brought their perspectives and contributions to the socialization, as well as the joy and gratification showed by groups treated with practicing activities that bring vitality, social interaction and above all improve the quality of life. The activity provided a broad development of entrepreneurial skills and organizing events for students in accordance with the performed evaluation.

KEY WORDS:

Leisure and recreation. Training. Research and extension.

INTRODUÇÃO

Na tentativa de conceituar o Lazer, podemos constatar no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira a palavra lazer vem do latim “*licere*”, (ser lícito) atividade praticada nesse tempo; divertimento, entretenimento, distração, recreio.

Neste mesmo contexto, Melo e Junior⁽⁵⁾, em sua obra Introdução ao Lazer, ao tentar em conceituar o termo lazer, fazem uma definição das atividades de lazer em duas vertentes, de caráter social que diz respeito ao tempo e a de caráter individual almejando o prazer.

Um dos autores mais consistentes no estudo do lazer, considerado como um dos percursores na área ofereceu grande significância em sua conhecida obra Lazer e Cultura Popular, registrando o lazer como,

conjunto de ocupações às quais o individuo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou sua livre capacidade criadora ao livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais^(1, p. 34).

Refletindo o lazer na realidade integrante da vida das pessoas não como um tempo livre, mas como um ato de relaxamento, é fundamental que os profissionais de educação física deem ênfase à necessidade de inserir crianças, adolescentes, adultos e também idosos em atividades que lhes proporcionem prazer.

A necessidade de práticas educativas que percorram o caminho do ensino superior até atingir a população em geral é eminente, para tanto se torna necessário um maior número de ações principalmente por parte das universidades para que estas ações se tornem frequentes e muitas vezes sejam sistematizadas por partes dos órgãos competentes para que não se tornem ações isoladas e sim, façam parte do cotidiano de um determinado grupo social, necessitado e carente de várias ações nas mais variadas áreas como, por exemplo, saúde, educação, economia entre outras. O educador deve ser consciente que é um agente transformador e observar na prática, todos os problemas existentes no âmbito de suas atividades.

O presente trabalho objetivou inserir uma metodologia diferenciada aos conteúdos previstos e em consonância com a ementa da disciplina e realizar uma atividade teórica prática que insira o aluno no contexto de forma mais efetiva. Fazendo com que o mesmo vivencie a tríade ensino, pesquisa extensão de forma mais prática para que se possam encontrar as dificuldades vivenciadas no dia a dia do profissional e saiba dirimir determinadas situações que ocorrem no cotidiano do profissional de educação física. Sendo assim, o estudo se propôs a desenvolver uma prática que ampliasse os conceitos e proporcionasse uma vivência diferenciada aos futuros profissionais de Educação Física, e mostrasse a respeito da importância da implementação de programas que possibilitem momentos lúdicos, através da recreação e do lazer para uma parcela da população mais carente deste tipo de prática.

Neste momento, será abordada a temática específica de um dos principais pontos a serem desenvolvidos nas instituições e que foram escolhidas pelos alunos: o jogo. A escolha teve como fator relevante as que prestam algum tipo de serviço a parcela mais carente da população seja ela necessitada devido algum problema corporal específico ou até mesmo a carência de apoio afetivo e educacional.

OS JOGOS NAS ATIVIDADES DE LAZER

Os jogos dentro das atividades de lazer trabalham com a construção do conhecimento, através do movimento humano. Este valor é ressaltado quando observamos que “o jogo satisfaz necessidades das crianças, especialmente a necessidade de “ação”^(8, p.66). Para entender o avanço da criança no seu desenvolvimento, o professor deve conhecer quais as motivações, tendências e incentivos que a colocam em ação. Não sendo o jogo aspecto dominante da infância, ele deve ser entendido como “fator de desenvolvimento” por estimular a criança no exercício do pensamento, que pode desvincular-se das situações reais e levá-la a agir independente do que ela vê.

O jogo tem uma complexidade maior, pois deve ter características como: voluntariedade, limite, regras, emoções e diferenciação do cotidiano. A participação do jogo deve ser voluntária, nunca imposta. Há limites de tempo e de lugar que devem ser respeitados para que o jogo ocorra, conforme as regras que, uma vez definidas, devem ser seguidas com rigor⁽⁷⁾.

“O jogo, ao mesmo tempo é lúdico e sério, e talvez aí se encontre uma das mais valiosas virtudes. Assim sendo, o jogo apresenta inúmeras outras características paradoxais, tais como: ordem, desordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo”^(9, p. 43).

Quanto ao aspecto conceitual,

Os objetivos da brincadeira e do jogo têm ênfases diferentes. O foco na brincadeira é a diversão; há predomínio da busca do prazer e da fruição. No jogo, esses itens estão presentes, mas há ênfase em algo mais sistemático, a busca pelo desenvolvimento de uma habilidade, seja sua aquisição ou sua melhoria. É quase um caráter utilitário existente no jogo, pois, para quem joga, ele serve para alguma coisa, é quase sério^(7, p. 113).

A principal preocupação na elaboração desta atividade foi a de despertar o olhar crítico de futuros profissionais, um olhar mais sensível com relação aos chamados grupos de risco, e de deixar de lado um pouco do olhar comercial que nos é imputado na sociedade em que vivemos. É óbvia a necessidade de cuidados ligados principalmente a promoção e a prevenção da saúde nestes grupos e a presença ostensiva do profissional de educação física junto a este grupo pode contribuir significativamente na melhoria da qualidade de vida destes grupos.

As atividades de lazer não são apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual; e estes mesmos tornam-se mais significativos e neste caso nos referimos especificamente às crianças, pois à medida que as mesmas se desenvolvem elas evoluem significativamente, pois a partir da livre manipulação de objetos, reinventa coisas, o que exige uma adaptação mais complexa.

Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dentro de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da "vida cotidiana" (3, p. 33).

De acordo com o conceito trabalhado pelo referido autor será demonstrado alguns dos objetivos das atividades lúdicas e dos jogos: estimular a participação, criar um ambiente agradável entre professor e aluno, aumentar o interesse/ motivação e cooperação entre os elementos do grupo participante da atividade. Muitas vezes uma atividade bem feita pode quebrar um clima pesado existente em um determinado grupo ou equipe.

Com relação ao desenvolvimento pessoal pode-se destacar fatores relevantes como a autodescoberta, a autonomia e auto-estima. Outro ponto que pode ser destacado é o desenvolvimento cooperativo identificado principalmente em atividades realizadas com grandes grupos sejam eles heterogêneos ou não. Destacando o convívio e a cooperação propriamente dita assim como a habilidade de liderar e ser liderado.

METODOLOGIA

Foi realizado um inventário dos locais no qual seriam desenvolvidas as atividades para elaboração das atividades mais adequadas para o público de cada instituição.

A pesquisa, com características etnográficas, originariamente desenvolvidas na antropologia, propõe-se a descrever e a interpretar ou explicar o que as pessoas fazem em um determinado ambiente (sala de aula, por exemplo), os resultados de suas interações, e o seu entendimento do que estão fazendo. Em outras palavras, esse tipo de pesquisa procura descrever o conjunto de entendimentos e de conhecimento específico compartilhado entre participantes que guia seu comportamento naquele contexto específico, ou seja, a cultura daquele grupo. Portanto, parece consensual que a etnografia descreva a cultura de um grupo de pessoas, interessada no ponto de vista dos sujeitos pesquisados.

Com relação aos procedimentos, utilizou-se como técnica para o desenvolvimento da pesquisa a observação participante, entrevistas, registros fotográficos, relatórios dos alunos além de filmagens do desenvolvimento destas atividades que consistem no desenvol-

vimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato social, o qual foi aplicado aos sujeitos participantes da pesquisa. Nesse sentido, procurou-se destacar as reações dos alunos no decorrer de cada atividade em âmbito escolar dialogando com os autores que também discutem as referidas temáticas.

As observações e entrevistas desenvolvidas ao longo do processo possibilitaram a apreensão de como esta forma de trabalho pode ser implementada em outras instituições a fim de contribuir para um desenvolvimento das aulas da disciplina sendo que as mesmas estarão centradas na análise da percepção da melhoria da qualidade do ensino, assim como, das dificuldades encontradas na aplicação das aulas.

DESENVOLVIMENTO

No primeiro encontro com a turma, foi realizada uma apresentação do cronograma e estrutura da disciplina. Além de introduzir o que é estilo, qualidade de vida e o conceito de lazer.

No segundo encontro, fez-se a introdução do conteúdo teórico, mostrando para os mesmos as dimensões conceituais básicas do lazer as quais, assim se dividem: etimologia do lazer, os conceitos funcionais do lazer, propriedades do lazer, fundamentos metodológicos, lazer como tempo e atitude, lazer e recreação e o ócio.

Posteriormente a explanação realizou-se a divisão dos trios e foi sugerido aos alunos que visitassem a instituição antes da escolha, a fim de se ter uma resposta positiva da gestão da mesma a respeito da possível realização da atividade e posterior produção do artigo. O próximo passo foi fazer a demonstração da estrutura do projeto que os mesmos deveriam organizar para a primeira avaliação:

O primeiro ponto do projeto refere-se ao inventário da instituição onde no mesmo constarão: origem, nome do local, endereço, estrutura geral, funcionamento, horários, fundação, público alvo, maiores carências, detalhes em geral e curiosidades.

No segundo momento após a apresentação da instituição os alunos organizariam o projeto com a seguinte estrutura: objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, materiais e considerações finais.

Ao término deste dia, ficou combinado com os alunos que no dia da aplicação do evento, seria elaborado um *checklist* de serviços de acordo com sua necessidade e como sugestão, poderiam ser: Materiais necessários, Som, Ornamentação, Abertura e organização, Atividades a serem desenvolvidas e o Planejamento geral.

A aula seguinte foi desenvolvida uma atividade prática em um parque denominado Bosque das Mangueiras onde tem-se uma ampla área verde com instalações para caminhada, corrida entre outras atividades.

FIGURA 1 — Início, divisão em cores

FIGURA 2 — Bexiga com água

FIGURA 3 — Estoura o balão

FIGURA 4 — Rolando com o grupo

Como observado nas imagens, os alunos participaram com afinco da aula aproveitando para tirar dúvidas sobre a realização de determinadas práticas como a luta dos balões – além de despertar nos alunos a perspectiva de uma luta sem agressões, esta atividade proporciona para o mesmo, melhorias nos diversos aspectos principalmente em relação à tomada de consciência defendida por ^(2, p. 118) quando os autores colocam que “Se o aluno não puder se conscientizar de suas próprias ações, não haverá nenhuma garantia de que determinado conhecimento desenvolvido em uma determinada situação se estenderá as outras.” No decorrer dos diálogos os próprios alunos realizaram sugestões de novas possibilidades para as dinâmicas propostas pelo docente.

Após essa primeira atividade, trabalhou-se o conteúdo lazer e o meio ambiente e para tanto foi convidado um profissional da área, (ecólogo e integrante da guarda ambiental da cidade do Natal). No encontro supracitado o palestrante desenvolveu a temática proposta

de relacionar lazer, meio ambiente e a execução de projetos que envolvesse os temas de forma conjunta como sugerido pela disciplina. Sendo assim, a referida aula iniciou-se contextualizando para os alunos os assuntos ambientais, já que a turma é formada por alunos do curso de educação física.

Na primeira avaliação, foi possível observar a empolgação dos alunos na preparação para a aplicação da atividade. Neste dia, foram entregues os trabalhos e discutiu-se grupo a grupo a proposta especificada e onde os mesmos realizariam as atividades. Discutiu-se a respeito do planejamento, se o processo estava alcançando os objetivos propostos, fazendo-se algumas alterações e sugestões para o bom desenvolvimento da prática intitulada: Um Dia de Lazer em Uma Instituição na Cidade De Natal.

A avaliação foi dividida em duas unidades que se subdividem em duas etapas onde a aproximadamente cada quatro aulas é feita uma avaliação. Como a metodologia empregada foi desenvolvida para sair dos padrões tradicionais de avaliação, continuou-se com processo de fomentar e sistematizar conteúdos para que os alunos se tornassem cada vez mais capacitados para a aplicação da atividade prática.

A aula, o lúdico no processo de aprendizagem, teve uma abordagem no sentido de desenvolver as atividades corporais lúdicas que tem como foco principal usar o corpo como meio para o lúdico.

A aula contou ainda com algumas dinâmicas no próprio ambiente de sala. Com isso, objetivou-se demonstrar que mesmo sem um espaço adequado é possível realizar as atividades, basta adaptá-las para cada realidade.

FIGURA 5 — Jogo do Colo com confiança

FIGURA 6 — Jogo da Cadeira vencedora

FIGURA 7 — Elevador transporte humano

FIGURA 8 — Exercício lúdico, túnel da força

FIGURA 10 — Atravessando o rio

FIGURA 11 — Equilíbrio do limão

FIGURA 9 — Relaxamento coletivo

FIGURA 12 — Carrinho de mão

FIGURA 13 — Circuito com bexigas

Nesta perspectiva de trabalho, voltada para o lazer, corrobora-se com Melo quando o mesmo ao desenvolver seu raciocínio a respeito da Cultura corporal, Cultura corporal de movimento e Cultura do movimento, dá ênfase não a nomenclaturas relacionadas às práticas corporais uma vez que:

A expressão corporal gerando diferentes formas do se movimentar que vão construir o acervo da cultura corporal de movimento, Numa relação de dependência Indissociável e principalmente, por considerar o fato de agregar a inseparabilidade entre o corpo e o movimento, bem como pela perspectiva de abri outras possibilidades de análises, estudos e intervenções pedagógicas, tendo-se o corpo como eixo norteador do debate ^(4, p. 129).

Ao término das discussões e das aplicações práticas, demonstrou-se algumas imagens de atividades desenvolvidas no ensino fundamental, ratificando a idéia de se desenvolver atividades de lazer em qualquer espaço.

O segundo processo avaliativo foi fruto da continuidade da proposta e como a maioria dos grupos já havia aplicado o projeto nas referidas instituições elaborou-se a atividade já pensando no trabalho final onde seria cobrado a produção do artigo. Com isso, a seguinte estrutura foi produzida:

Elabore uma matéria para ser publicada em uma revista científica onde o lazer é o foco.

Crie um título para a sua matéria, desenvolva o texto utilizando citações diretas e indiretas. O texto deve se relacionar com a prática proposta na etapa I, coloquem as referências dos livros e artigos no final do texto.

A referida avaliação, permitiu ao aluno desenvolver o senso crítico e já esboçar a possibilidade de escrita de trabalhos científicos, a atividade foi desenvolvida no período regular de aulas e foi permitido aos alunos trazerem livros e artigos sobre a temática, pois a mesma permitia que se realizassem citações sejam elas diretas ou indiretas.

Como resultado da atividade, pode-se observar que ela obteve uma receptividade muito grande por parte dos alunos no que diz respeito à aplicação prática, pois os mesmos viveram a atividade, e para desenvolver um trabalho nesta perspectiva se torna muito mais

fluente do que se eles tivessem que criar algo totalmente imaginário. Contudo, o processo avaliativo apresentou algumas dificuldades e alguns grupos tiveram problemas, devido aos mesmos não terem aplicado o projeto, sentiram dificuldade na escrita.

Sem sombra de dúvidas, o resultado foi melhor do que o esperado, pois em sua maioria a turma respondeu com êxito a atividade proposta além de haverem conseguido produzir um material que posteriormente poderá ser usado na produção do artigo.

Como a parte prática seria desenvolvida nas mais distintas instituições, o tema das aulas seguintes não poderia deixar de ser outro: O lazer e as atividades recreativas para diferentes grupos e locais. Atividades recreativas em hotéis, acampamentos, parques e praças públicas.

No início da aula, foi lançada uma pergunta: Vocês, alunos conhecem alguma proposta voltada para educação física nestas áreas? E a resposta foi que poucos conheciam e neste momento, foi proposto aos alunos justamente a possibilidade de campos não explorados e que poderiam ser bastante proveitoso para aqueles que resolvessem investir nesta área.

É possível resgatar a vivência de atividades recreativas, inclusive jogos e brincadeiras tradicionais, que estão sendo abandonadas devido ao avanço tecnológico. Basta que para isso tenha-se um planejamento adequado que deve trabalhar de acordo com os anseios da comunidade local.

Neste momento, foi lançada, aos alunos, a proposta de atividades em dois bairros distintos da cidade: um na zona oeste e outro na zona sul; desta forma, iniciou-se o debate sobre as diferenças de carências existentes entre estas duas realidades.

A etapa um da unidade II foi dividida em duas que será demonstrada abaixo. Foi realizado um grande evento, em uma escola do município de natal, em forma de circuito para mais uma vez os alunos se sentirem mais seguros e confiantes no desenvolvimento de atividades como esta.

Um dos pontos mais importantes no evento foi à realização de oficinas variadas, trazendo para as crianças, atividades diversificadas como citadas anteriormente. Atividades estas que fogem um pouco do cotidiano destes alunos, carentes de espaços de lazer. São eventos como esse que mostram ao futuro profissional, a realidade que ele pode vir a enfrentar e o ensina também a aprender a valorizar as pessoas como um todo, a ter paciência, lembrando que um dia os mesmos já foram crianças, além de visualizarem o quanto as crianças precisam de um ombro amigo, de um carinho ou um singelo gesto .

O segundo momento avaliativo desta etapa foi o das apresentações dos trabalhos desenvolvidos nas instituições previamente escolhidas pelos próprios alunos. No decorrer das apresentações foram utilizados vários recursos como imagens, vídeos e os próprios depoimentos dos alunos de como foram ricas as experiências.

Para que se possa entender a amplitude do trabalho, faz-se necessário a demonstração de alguns dos locais onde os alunos desenvolveram as atividades. Destacando os fatos marcantes de cada uma delas.

O primeiro trabalho apresentado, desenvolveu-se na escola municipal Francisca Ferreira e o que ficou mais evidente foi a criatividade dos alunos, ao elaborarem atividades inovadoras junto as crianças da escola, além de durante a apresentação demonstrarem através de relatos como ocorreu todo o processo; desde as primeiras visitas a escola, até o encerramento, com brindes para todos os alunos.

FIGURA 14 — Campo minado

FIGURA 15 — Chinelão duplo

O segundo trabalho relatou a vivência no Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC), fundado em 16 de julho de 1952 pelo Dr. Ricardo César Paes Barreto. A finalidade principal da entidade é promover a habilitação, reabilitação e educação das pessoas cegas ou com deficiências visuais graves, proporcionando oportunidades para o seu pleno desenvolvimento, bem como a sua integração ou reintegração à sociedade, permitindo maior independência e autonomia. Os alunos declararam não conhecerem a realidade de pessoas com deficiências visuais e a surpresa de conversarem tranquilamente com os pacientes da instituição.

O terceiro grupo relatou a experiência vivenciada no projeto: Forças no esporte, o referido projeto funciona com uma parceria conjunta entre Aeronáutica e Prefeitura de Parnamirim. Atendendo a 200 jovens, estudantes da rede municipal de ensino, tem uma meta de chegar a 400 atendimentos. Além da prática de esportes, os participantes recebem aulas de reforço escolar e noções de cidadania. Os alunos procuraram desenvolver atividades diferentes das que as crianças vivenciam no seu cotidiano que tem um caráter bastante militarista.

O quarto projeto também foi desenvolvido em uma escola do município de natal a Escola Municipal Santos Reis, localizada no bairro de mesmo nome, a escola localiza-se em uma área periférica da cidade e o principal destaque deste trabalho foi contrastar o cotidiano da vida universitária com a realidade de alunos de uma escola bastante carente.

O quinto trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Amparo ao Menor. Este núcleo tem como objetivo principal, promover o processo de educação e inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Contribuindo, através de ações educativas, para o acesso a novos conhecimentos, o desenvolvimento do pensamento crítico e olhar diferenciado para que jovens do meio popular sejam protagonistas do seu processo de inclusão social e da construção de uma sociedade comprometida e solidária.

O grupo responsável por esta atividade, caracterizou-se com perucas e objetos engraçados para desenvolver a atividade que cumpriu todo o cronograma preparado pelos mesmos que incluía desde um café da manhã reforçado para as crianças participantes até uma distribuição de brindes que culminou com um lanche no final das atividades.

O sexto e sétimo trabalhos trataram de vivências semelhantes junto aos idosos, no primeiro o grupo desenvolveu uma atividade de lazer que incluiu palestras sobre atividades físicas, atividades recreacionais e muita música e dança com os idosos da Pastoral do Idoso da capela São Francisco, no bairro do Passo da Pátria, localizado na periferia de Natal. Este trabalho teve destaque por revelar o preconceito existente por parte de alguns alunos em relação ao local, por se tratar de um bairro periférico e que foi totalmente desmistificado após a execução da ação. Fato que se comprovou na fala dos alunos que não sabiam onde ficava o local da atividade, no entanto ao questionarem alguns moradores do referido bairro, onde ficava a Pastoral, os mesmos foram super receptivos e calorosos causando uma excelente impressão nos estudantes.

A segunda proposta com idosos foi desenvolvida no conjunto Gramoré na zona norte de Natal. O trabalho foi realizado no Clube de Idosos do Gramoré e o que se evidencia neste trabalho foi o diferencial introduzido pelo grupo que idealizou uma volta a infância. Os idosos retomaram brincadeiras vivenciadas pelos mesmos na infância. Os alunos também desenvolveram atividades de pintura facial e atividades com massa de modelar, destacando-se dos outros grupos pelo caráter criativo, ao desenvolver práticas de lazer dentro da educação física, fugindo dos padrões tradicionais que geralmente se remetem ao esporte.

Após a apresentação dos trabalhos, a disciplina ganhou uma outra dinâmica onde a metodologia passou a ser o desenvolvimento do trabalho final da mesma. Trabalhando junto aos alunos, dando todo o suporte para a criação de um artigo a partir da vivência de cada grupo. Para tanto, mostrou-se o passo a passo, de como se constrói um artigo baseado em uma atividade prática, em cada aula será feita simulações e construções de processos que envolvem a apresentação de trabalhos acadêmicos, como a construção do resumo do trabalho, a confecção de banners e o próprio desenvolvimento do artigo, onde se utilizará várias estraté-

gias para a construção do artigo por etapas. Um dos momentos, nesta construção será o de discutir artigos científicos na área de lazer, debatendo as estruturas dos mesmos para que os alunos se familiarizem com a construção do processo como um todo. Assim como construir um cronograma com datas e o desenvolvimento de metas para uma possível publicação externa a instituição da Universidade Potiguar, como revistas e periódicos científicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No momento em que o cronograma foi elaborado, pensou-se a todo tempo na vivência prática que seria produzida pelos alunos, sempre deixando claras a tríade: ensino, pesquisa e extensão. Contudo, as expectativas iniciais foram superadas devido ao empenho dos alunos em aplicarem as atividades propostas com afinco, se envolvendo arduamente para fazer com que o público receptor da atividade pudesse apreciá-la da melhor maneira possível. Nenhuma palavra terá tanta consistência como as imagens que foram compartilhadas neste trabalho, onde pode-se observar os sorrisos e expressões de felicidade nos rostos das crianças, dos adolescentes, dos idosos e também das crianças com necessidades especiais que participaram das atividades desenvolvidas.

Após o término das atividades propostas, notam-se diferenças significativas na postura dos alunos com relação a atividades práticas realizadas em ambientes externos a universidade. Os eventos desenvolvidos nesta disciplina foram eficazes na questão da socialização dos grupos envolvidos que foram facilmente perceptíveis, no relato dos alunos, informando que nunca haviam vivenciado tal experiência, pois até o momento em três anos de curso os mesmos já haviam participado de vários eventos práticos, mas nunca tiveram a oportunidade de que eles mesmos organizassem e passassem por todas as dificuldades que são encontradas na realização do mesmo.

Este ponto foi destacado para os alunos, no decorrer do processo, deixando claro para os mesmos que as dificuldades fazem parte do processo de aprendizagem e que só através das mesmas os alunos crescerão e aprenderão a lidar com possíveis erros e equívocos na estruturação das atividades.

Todos os relatos das apresentações foram registrados e as diferenças com relação ao discurso inicial de alguns alunos que não se motivaram com a estrutura da disciplina, foram avaliadas e diagnosticadas fazendo-se a relação da expectativa que tinham em realizar a atividade e o resultado final da prática.

Ao final do processo, considerou-se uma grande realização no que tange ao processo educativo como um todo. Num primeiro momento, apareceram muitas críticas por se tratar de uma metodologia diferenciada e no decorrer da disciplina foi sendo percebida uma evolução sistemática do envolvimento dos alunos no processo de realização do trabalho, que ao referirem-se as práticas desenvolvidas muitos relataram que independente de nota

ou avaliação acadêmica, o trabalho por eles desenvolvido junto as mais variadas instituições foi muito prazeroso, pois puderam perceber o quanto felizes fizeram esta parcela da população que muitas vezes não tem um ombro amigo para conversar, para desabafar ou simplesmente abraçar. O que ficou claro nesta vivência, sem sombra de dúvidas, é a importância do trabalho e o estímulo para que mais atividades semelhantes sejam desenvolvidas em prol de uma sociedade mais igualitária onde todos possam ter direito ao lazer e o bem estar proporcionado por ele.

Os resultados deste trabalho demonstram que programas de recreação e lazer pode ser uma tendência que irá auxiliar na prevenção e no controle de doenças, sendo importantes para a redução da mortalidade associada a elas. Isso mostra que uma pequena mudança nos hábitos de vida é capaz de provocar uma grande melhora na saúde e na qualidade de vida.

Mesmo se tratando de trabalhos e programas que devem ser realizados pelo educador físico, cabem também ao governo nos seus diferentes níveis, as instituições médicas e científicas, as entidades não governamentais e a mídia, divulgar que estes programas podem beneficiar a população como a prevenção e a promoção da saúde, além de desenvolver ações objetivas e concretas para viabilizar a prática regular e sistemática destes programas, pois, é dever da sociedade em geral ter a consciência da importância de atividades de socialização que integrem para que se possam ver o sorriso de cada um e ter a certeza que vale muito lutar contra os preconceitos e abandonos.

REFERÊNCIAS

1. DUMAZEDIER, Joffre. Lazer E Cultura Popular. 3ª Edição São Paulo: Perspectiva, 2000. 334 p. (DEBATES, 82).
2. FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003.
3. HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: O Jogo Como Elemento Da Cultura. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. 256 p.
4. MELO José Pereira de. Perspectivas da educação física escolar: reflexão sobre a educação física como componente curricular. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 20, n. 5, p.188-190, 01 set. 2006. Disponível em: http://www.usp.br/eef/xipalops2006/53_Anais_p188.pdf - Similares. Acesso em: nove dez. 2009.
5. MELO Victor Andrade de, ALVES JUNIOR Edmundo de Drummond, Introdução ao Lazer, São Paulo: Manole, 2003.
6. PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artemed, 2000.
7. SANCHES NETO, Marta. et al. Educação Física: Como planejar as aulas na Educação Básica. São Paulo: Avercamp, 2007.
8. SOARES. et al. Metodologia do Ensino de educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
9. VENANCIO, Silvana; FREIRE, João Batista. O jogo dentro e fora da escola. São Paulo: Autores associados, 2005.

AUTORAS:

Sinara Pereira de Souza ¹
 Luzia Eidla Araújo Sousa ¹
 Alana Mara Alves Gonçalves ¹

¹ Universidade Regional do Cariri
 - URCA, Crato, Ceará

Lazer ou atividades de tempo

livre: O que mais praticam
 os frequentadores da Praça
 Alexandre Arraes?

PALAVRAS CHAVE:

Tempo livre. Atividades. Lazer.

RESUMO

O tempo livre das pessoas é preenchido com diversas atividades cujos objetivos são divertimento ou distração. Essas atividades de tempo liberto podem ser confundidas com lazer. Por esse motivo, surgiu a necessidade de questionar as pessoas, identificando se o que praticam é, de fato, lazer ou atividades de tempo livre. A amostra foi praticantes de cooper ou caminhada de fim de tarde na Praça Alexandre Arraes, em Crato – Ceará. Para isso utilizou-se o espectro do tempo livre de Elias e Dunning ⁽³⁾. O objetivo desse trabalho foi analisar as atividades praticadas por esses frequentadores no tempo de não-trabalho para entender o quanto eles praticam, de fato, de atividades de lazer e o quanto eles praticam de outras atividades, mas que consideram lazer. Essa pesquisa é descritiva com enfoque em pesquisa de opinião. A técnica de coleta de dados foi um questionário fechado. O método utilizado para interpretá-lo foi o de categorias de análise, sendo elas: atividades de lazer e atividades de tempo livre. Conforme os questionados, o lazer é predominante no tempo do não trabalho. Isso corrobora com a ideia de que ele promova quebra do grau de rotina, fazendo com que as pessoas sintam necessidade de praticá-lo frequentemente.

Leisure or free time activities:
 What is more practiced by the goers
 of the Square Alexandre Arraes?

ABSTRACT

The free time is filled with people of various activities whose goals are fun or distraction. These activities released time may be confused with pleasure. Therefore, the need to question people emerged, identifying whether that practice is, in fact, leisure and free time activities. The sample joggers or walking late afternoon in the Plaza Alexandre Arraes in Crato - Ceará. For this we used the spectrum of the free time of Elias and Dunning ⁽³⁾. The aim of this study was to analyze the activities promoted by these goers in non-work time to understand how they practice, apparel, leisure activities and how they practice other activities, but consider leisure. This research is focusing on descriptive survey. The technique of data collection was a closed questionnaire. The method used to interpret it was to categories of analysis, namely: leisure activities and free time activities. As respondents, leisure is prevalent in the time did not work. This corroborates the idea that it promotes breakage degree of routine, making people feel the need to practice it often.

KEY WORDS:

Free time. Activities. Leisure.

INTRODUÇÃO

As pessoas preenchem o tempo livre de diversas maneiras e para isso desenvolvem atividades que exijam ou não algum esforço para se divertirem e/ou se distraírem. É no meio dessas diversas possibilidades de utilização desse tempo que se encontra o lazer.

No entanto, em meio a tantas atividades realizadas nesse tempo liberto do trabalho, as pessoas, comumente confundem, ou não separam o lazer delas.

A problematização deste trabalho está em identificar se o que os frequentadores da Praça Alexandre Arraes, praticam no tempo livre é, de fato, lazer ou apenas atividades de tempo livre. Para isso foi utilizado o espectro do tempo livre de Elias e Dunning⁽³⁾ que classifica essas diversas atividades.

O objetivo desse trabalho é analisar as atividades praticadas pelos frequentadores da Praça Alexandre Arraes, em Crato – Ceará, no tempo de não-trabalho para entender o quanto eles praticam, de fato, de atividades de lazer e o quanto eles praticam de outras atividades.

A justificativa desse trabalho dá-se por compreender o lazer como uma prática social de forte impacto nas emoções e sentimentos das pessoas, tornando-se essencial a sua prática. A partir desse entendimento, surgiu a necessidade de questionar as pessoas para identificar se ele é realmente praticado.

A pesquisa é do tipo descritiva com enfoque em pesquisa de opinião, pois busca saber o ponto de vista e as preferências dos participantes com o objetivo de identificar quais atividades praticadas no tempo de não-trabalho dos frequentadores da referida praça⁽¹⁾. Utilizou-se como técnica de coleta de dados a aplicação de um questionário fechado onde o informante escolhe sua resposta entre duas opções⁽¹⁾. No questionário, as atividades de lazer e de tempo livre não estão separadas. Com isso os frequentadores da praça puderam marcar, sem serem influenciados, as atividades praticavam como forma de lazer. Os dados foram analisados no programa *Excel 2007* da *Microsoft*.

A amostra escolhida foi aleatória desde que pertencessem ao universo de praticantes de cooper ou caminhada de fim de tarde, na praça supracitada. O método utilizado para interpretar os questionários foi o de categorias de análise.

Os autores utilizados para o referencial teórico foram Marcellino⁽⁵⁾, Proni⁽⁷⁾, Reis⁽⁸⁾, Ruggiski e Pilatti⁽⁹⁾.

A BUSCA PELO LAZER E O PROCESSO CIVILIZADOR

Sobre o surgimento do lazer, alguns estudiosos como Dumazedier⁽²⁾ e Marcellino⁽⁵⁾ o consideram “como um fenômeno moderno com origem marcada nas modernas sociedades urbano-industriais”^(8, p. 64). Outros autores, como Gomes⁽⁴⁾, defendem que o lazer sempre existiu^(8, p. 64),

Embora haja discordância entre os estudiosos do lazer, sobre o seu surgimento, não há tanta divergência sobre seu conceito, pois apresentam definições parecidas. Quase todos o entendem como práticas realizadas desprovidas de obrigações, ou seja, são movidas pela atitude de quem pratica e busca o prazer acima de tudo através dessas atividades.

O autor Proni^(7, p. 496), citando/ interpretando Elias e Dunning⁽³⁾ define lazer como sendo:

[...] um meio de “produzir um descontrolo de emoções agradável e controlado” [...], cuja principal função é oferecer um antídoto para as tensões resultantes do esforço contínuo de autocontrole. A sociedade moderna reservou para o lazer a satisfação da necessidade que os indivíduos têm de experimentar em público a explosão de fortes emoções, sem com isso perturbar ou colocar em risco a organização da vida social.

A busca pela elevação dos níveis de excitação agradável acontece no tempo liberto das ocupações do trabalho. Ele abre uma lacuna na vida social que possibilita ao homem ser e sentir de maneira ‘transparente’, seja acompanhado ou sozinho. O lazer permite ao homem demonstrar suas emoções e sentimentos em público sem que isso pareça estranho ou incomum. Uma vez que o processo civilizador ‘restringiu’ o uso dessas sensações humanas, é no lazer que se pode experimentá-las, já que dificilmente são possíveis na rotina diária.

O que as pessoas buscam no lazer é, além do prazer, emoções e excitação. Alguns estudiosos explicam isso a partir do pressuposto de que no dia a dia as pessoas estão cada vez mais reservadas em relação às emoções, resultado desse ‘processo civilizador, termo utilizado por Elias e Dunning⁽³⁾.

Assim, quando uma pessoa vai ao cinema, compra um bilhete para passear na montanha-russa ou compete esportivamente com seus amigos, ela procura de certo modo experimentar emoções que frequentemente não estão presentes em sua vida cotidiana, ou que, se estão presentes, não oferecem um nível agradável e satisfatório de tensão- excitação, necessários ao próprio bem estar da pessoa^(8, p.42).

Com isso, Reis⁽⁸⁾ reforça a ideia da Teoria Configuracional de Elias e Dunning⁽³⁾ de que o lazer provoca emoções e imita situações reais em diversas atividades. Pode-se citar como exemplo o fato de que ao assistir um drama muitas pessoas choram, ao assistir um filme de terror muitos se assustam ou sentem medo. No entanto, essas emoções não são reais, no sentido de que quando o filme acaba tudo volta ao normal, caracterizando emoções seguras.

“Demonstrações públicas exageradas de sentimentos, explosões irracionais de violência, resoluções de conflito diretamente através da luta e decisões muito pouco planejadas foram gradualmente dando lugar às manifestações controladas de sentimentos [...]”^(8, p.43).

Essa busca por emoções e por prazer está intimamente ligada ao que se busca no lazer. Em uma sociedade em que características humanas causam estranheza e o processo civilizador molda as pessoas e guia suas ações e reações, o lazer acaba se tornando um refúgio para vivê-las despreocupadamente.

O ESPECTRO DO TEMPO LIVRE

A maioria das pessoas comumente associa o lazer a outras atividades realizadas no tempo livre como se não houvesse distinção entre essas práticas. Sabe-se que a primeira está contida nas atividades de tempo livre, mas esse pode ser dedicado às diversas atividades que podem estar totalmente desligadas do lazer.

Assim como as pessoas não as distingue, alguns estudiosos também não as separam. Eles apenas utilizam critérios para definir o que é lazer e o que não é. Mas Elias e Dunning⁽³⁾ não só as diferenciam, como também as classificam no que eles chamaram de 'espectro do tempo livre'.

Esse espectro do tempo livre mostra que nem tudo que se faz no tempo liberto do trabalho é lazer, ou seja, esse está contido nas atividades de tempo livre, mas nem todas essas atividades o são.

A classificação feita por Elias e Dunning⁽³⁾ citados por Rugiski e Pilatti^(9, p. 39) separa as atividades de tempo livre em cinco categorias:

- trabalho privado e administração familiar: a essa categoria pertencem às atividades relacionadas aos cuidados com a família e também as atitudes tomadas em relação à provisão da casa;
- repouso: atividades como dormir, tricotar, futilidades da casa e o não fazer nada em particular;
- provimento das necessidades fisiológicas: comer, beber, dormir, bem como, defecar e fazer amor;
- sociabilidade: atividades como passear em um clube, um bar, um restaurante, "jogar conversa fora" com os vizinhos, ou mesmo estar com outras pessoas sem fazer nada demais, como um fim em si mesmo;
- categoria das atividades miméticas ou jogo: as atividades desse tipo são atividades de tempo livre que possuem caráter de lazer, quer se tome parte nelas como ator ou como espectador. Essas atividades estão diretamente associadas à destruição da rotina, que é uma característica da excitação mimética.

Para que a distinção entre atividades de lazer e atividades de tempo livre fique ainda mais clara, Elias e Dunning⁽³⁾ classificaram as atividades considerando o que eles chamaram de 'grau de rotina':

- atividades rotineiras: cuidados com higiene e alimentação, tarefas domésticas, atenção a familiares etc.;
- atividades de formação e autodesenvolvimento: trabalho social voluntário, estudo não escolar, hobbies, atividades religiosas, participação em associações, atualização de conhecimentos etc., e
- atividades de lazer: encontros sociais formais ou informais, jogos e atividades miméticas, como participante ou como espectador; miscelânea de atividades esporádicas prazerosas e multifuncionais, como: viagens, jantares em restaurantes, caminhadas, etc. ^(3, citados por 9, p. 39-40)

Essa rotina, segundo Elias e Dunning⁽³⁾ se refere ao controle social e individual dos sentimentos, nesse caso, o lazer traria maior possibilidade de descontrole, ou seja, permitindo assim a "fuga" dessa rotina.

Com essa classificação mais sintética fica ainda mais fácil distinguir as atividades praticadas no tempo livre. Dessa forma, foi possível classificá-las entre atividades de lazer e de tempo livre, selecioná-las para o questionário e estabelecer as duas categorias para análise: Atividades de Lazer e Atividades de Tempo Livre.

Embora várias atividades proporcionem as mesmas, ou algumas, sensações constitutivas do lazer, elas não podem ser consideradas como tal apenas por isso, uma vez que esse possui definição, embora não consensual, e requer a presença de alguns aspectos, como por exemplo, as dimensões tempo e atitude, defendidas por Marcellino^(5, p. 8) como:

O lazer considerado como atitude será caracterizado pelo tipo de relação verificada entre o sujeito e a experiência vivida, basicamente a satisfação provocada pela atividade. O lazer ligado ao aspecto tempo, considera as atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho, ou no "tempo livre", não só das obrigações profissionais, mas também das familiares, sociais e religiosas.

Embora as palavras do autor não tivessem a intenção de conceituar lazer, elas direcionaram para esse entendimento. Em outras palavras, pode-se dizer que para sê-lo é preciso que aconteça no tempo liberto do trabalho e proporcione prazer. Em relação às dimensões, vários autores concordam ou se aproximam da ideia, no sentido de que ambas devam estar presentes, pois são essenciais para uma concretude de seu conceito ou entendimento.

Contudo, não basta proporcionar excitações agradáveis, mais ainda, acontecer no tempo livre e não ser atividade rotineira e nem de autodesenvolvimento. O lazer deve ter um fim em si mesmo para o indivíduo que o escolhe, trazendo consigo esse 'descontrole emocional' agradável e necessário.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizada a fundamentação teórica, os autores passaram para a seleção das atividades de lazer e de tempo livre.

Para a coleta dos dados foram aplicados 20 questionários. Cada questionário continha 33 atividades, das quais 16 eram de lazer e 17 eram atividades de tempo livre. Essas práticas estavam misturadas de forma a não influenciar na resposta do participante. Os questionados deveriam marcar apenas as atividades consideradas lazer e praticadas por eles e apontar a frequência com que praticavam cada uma. Nesse caso, as opções eram: sempre e às vezes. Para finalizar, os questionados poderiam preencher um espaço em branco com outras atividades não mencionadas.

Foram selecionadas as atividades: Cinema, Teatro, Ouvir música, Tocar música, Fazer aula de música, Shows, Televisão, Rádio, Ler Livro, Ler jornal, Ler revista, Praticar esporte, Aula de dança, Sair para dançar, Musculação, Criar e/ou cuidar de animais, Plantas, Fazer serviços domésticos, Viajar, Passear, Fazer visitas, Receber visitas, Sair com os amigos, Fazer compras, Ir a comemorações, Ir à Igreja/culto, Participar de grupo religioso, Comer, Beber, Restaurantes, Bares, Boates e Clubes.

Para cada atividade era dado duas opções de frequência de prática: sempre e às vezes.

Os dados foram analisados no programa *Excel 2007* da *Microsoft*.

A amostra escolhida foi aleatória desde que pertencessem ao universo de praticantes de cooper ou caminhada de fim de tarde, na praça supracitada. O método utilizado para interpretar os questionários foi o de categorias de análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS

O questionário foi analisado mediante o 'espectro do tempo livre', proposto por Elias e Dunning⁽³⁾. A apresentação dos dados se dá em duas categorias: a) Atividades de lazer. b) Atividades de tempo livre.

A) ATIVIDADES DE LAZER:

Os questionados que praticam atividades realmente de lazer apontaram para uma variedade de práticas que vão desde viagens a frequentar boates. Na sequência das mais praticadas estão: viajar e passear com 60,61%; sair com os amigos, ir a comemorações e frequentar restaurantes com 57,58%; ir a shows com 54,55%; assistir o teatro com 51,52%, frequentar clubes com 48,48%; ir a cinema e fazer visitas com 42,42%; ir a bares com 39,39%; sair para dançar com 33,33%; receber visitas com 30,30%; praticar esporte com 27,27%; tocar algum instrumento com 15,15% e frequentar boates com 12,12%.

Diante desses resultados, pode-se afirmar que as áreas de interesses¹ mais empregadas são as dos: turísticos, sociais e artísticos. Deixando claro que os questionados preferem utilizar seu tempo livre em atividades de lazer que promovam a quebra da rotina diária e que lhes afastem do ambiente rotineiro como, por exemplo, suas casas. Essas atividades também possuem grande potencial de elevação dos níveis de excitação agradável.

Em média 13 pessoas praticam atividades de lazer, o que representa 60,55% da amostra. Isso mostra que mesmo o conceito de lazer não sendo claro, a maioria das pessoas questionadas consegue identificá-lo, consegue traçar um perfil para utilizar como guia. Talvez porque essa prática possua características que são óbvias porque são sentidas.

1 — Áreas de interesse são campos distintos abrangidos pelos conteúdos do lazer, tais como interesses: artísticos, intelectuais, físicos, manuais, turísticos e sociais. Tem como critério orientador a satisfação que a prática oferece⁽⁶⁾.

Vale ressaltar que, dentre as atividades apresentadas, estão sair para dançar e praticar esporte com porcentagens reduzidas. Isso significa dizer que as atividades de lazer que exigem um maior grau de esforço são menos utilizadas. No entanto, essas atividades oferecem uma quebra do grau de rotina significativa, além da possibilidade de socialização.

A preferência por atividades que exijam menos esforço físico, talvez seja pelo fato de que a rotina da vida diária é exaustiva. E que além de tomar boa parte do tempo total, entendido como tempo de trabalho mais tempo livre, diminui as possibilidades de praticar atividades de lazer, principalmente aquelas que exijam maior esforço. As respostas para essas suposições só poderão acontecer em trabalhos posteriores.

Alguns dos questionados mencionaram outras atividades de lazer praticadas como: fotografia, ir ao parque, fazer piquenique, andar de bicicleta, pintar e desenhar. Isso reforça a ideia de que interesses artísticos, turísticos e sociais prevaleçam em relação aos demais.

B) ATIVIDADES DE TEMPO LIVRE:

Quanto às atividades de tempo livre, mas consideradas como lazer pelos questionados, estão: ouvir música e assistir televisão com 51,52%; comer com 45,45%; fazer compras com 42,42%; ler livro com 39,39%; ler revista com 33,33%; beber com 30,30%; ouvir rádio e ir à igreja com 24,24%; fazer musculação com 21,21%; cuidar de plantas e cuidar e/ou criar animais com 18,18%.

Essas atividades estão contidas principalmente nas categorias: trabalho privado e administração familiar, provimento das necessidades fisiológicas e atividades de formação e autodesenvolvimento.

Diferente da análise feita anteriormente na categoria 'a', essas não tem como principais características a quebra da rotina diária e/ou o afastamento do ambiente rotineiro, mas o contrário disso. No entanto, apresenta um ponto em comum que é a preferência por atividades que não exijam maior grau de esforço. Contudo, essas atividades também possuem pequeno potencial para elevar os níveis de excitação agradável.

Em média 09 pessoas, o que representa 39,45% da amostra, praticam atividades de tempo livre e as consideram lazer. Isso mostra que embora conheçam certas características do lazer, ainda assim confundem no momento de separá-las das atividades de tempo livre. Talvez isso se deva por que possuem algumas características em comum.

Foram mencionadas, ainda, outras atividades de tempo livre, consideradas lazer, são elas: estudar, fazer caminhada, pilotar, fazer crochê, praticar Mahamudra e Muay Thai.

Contudo, fica claro que a maioria dos frequentadores da Praça Alexandre Arraes praticam atividades de lazer, preferencialmente as que não exigem muito esforço físico, além de preencherem seu tempo livre de outras atividades com as mesmas características.

CONCLUSÃO

A busca pela elevação dos níveis de excitação agradável ficou evidente nessa parcela da população pesquisada, mostrando que as pessoas procuram ocupar grande parte do seu tempo livre em atividades de lazer. Embora essas práticas não sejam, preferencialmente, aquelas que exijam maior esforço físico, ou seja, não façam parte dos interesses físicos, ficou claro que as pessoas praticam atividades mais acessíveis, mais disponíveis.

Essas atividades que pertencem aos interesses físicos são menos acessíveis na cidade, pois os locais que existem, geralmente, cobram para que se tenha acesso. Esse é um aspecto importante e talvez seja determinante para explicar a menor preferência por essa área de interesse.

De acordo com os questionados, em média 13 pessoas, o que representa 60,55% da amostra, pratica atividades de lazer. Alguns ainda acrescentaram atividades como fotografar, ir ao parque, fazer piquenique, andar de bicicleta, pintar e desenhar, compreendendo que elas fazem parte do entendimento de lazer.

Aproximadamente 09 pessoas, o que representa 39,45% da amostra, praticam atividades de tempo livre e as consideram lazer. Foram mencionadas ainda outras atividades de tempo livre, tais como: estudar, fazer caminhada, pilotar, fazer crochê, praticar Mahamudra e Muay Thai. Compreendendo-as equivocadamente como lazer.

Diante dos resultados, percebe-se que o lazer é predominante no tempo do não trabalho, pois a possibilidade que ele traz, de quebra do grau de rotina, faz com que as pessoas sintam necessidade de praticá-lo frequentemente. Ele possibilita a liberação da tensão causada pelo processo civilizador, fazendo com que o ser humano relaxe para experimentar a essência do que ele é sem se preocupar com o que isso vai parecer.

REFERÊNCIAS

1. CERVO, Amado Luiz, BERVIAN, Pedro Alcino, SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
2. DUMAZZEDIER, Joffre. Sociologia empírica do lazer. São Paulo: Perspectiva, 1979.
3. ELIAS, Norbert; DUNNING Eric. A busca da excitação: desporto e lazer no processo civilizacional. Trad. Maria Manoela Almeida e Silva. Lisboa: DIFEL, 1985.
4. GOMES, Cristianne Luce. Lazer – ocorrência histórica. In: Dicionário crítico do lazer. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2004a.
5. MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e humanização. Campinas: PAPIRUS, 1983.
6. MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: Uma introdução. Coleção Educação Física e Esportes. 2ª Ed. Campinas: Autores Associados, 2000.
7. PRONI, Marcelo Weishaupt. A contribuição de Elias e Dunning para o estudo do lazer. In: Simpósio Internacional Processo Civilizador. Anais, 2008, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2008.
8. REIS, Leoncio José de Almeida. Novos atores em cena nos estudos do lazer no Brasil: possíveis diálogos a partir da teoria configuracional. Tese de Mestrado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2009.
9. RUGISKI, Marcelo; PILATTI, Luiz Alberto. O tempo livre dos trabalhadores de uma indústria metalúrgica da cidade de castro e sua relação com a qualidade de vida no trabalho. Conexões, v. 3, n. 2. PPGE/CEFET-PR/Ponta Grossa, 2005.

AUTORES:Regina Simões ¹Marcia Moura ²Wagner Wey Moreira ¹¹ NUCORPO, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil² Fundação Karnig Bazarian, São Paulo, Brasil**A percepção auto referida do corpo idoso asilado****PALAVRAS CHAVE:**

Idoso. Asilo. Corpo.

RESUMO

A proporção de idosos na população continua crescendo, mas eles ainda sofrem com a segregação social, especialmente aqueles que vivem em instituições asilares. O objetivo deste estudo, de caráter transversal e qualitativo, foi identificar no idoso asilado a percepção auto referida de seu corpo. Participaram de uma entrevista 26 idosos moradores de um asilo localizado em uma cidade do interior paulista, os quais responderam a seguinte pergunta geradora: Como você percebe o seu corpo? Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, a partir da abordagem da análise de conteúdo denominada Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado construída por Moreira, Simões e Porto ⁽¹⁾. Os resultados mostraram que os idosos percebem o corpo a espera da morte (53.84%); com mudanças (53.84%); doente (42.3%); de forma positiva (30.76%) e como no passado (23.07%). Concluímos que os idosos asilados predominantemente tem uma visão negativa do corpo por este estar diferente, com pouca saúde e que a solução para este quadro é a morte. Entendemos que esta realidade deve ser alterada e que projetos de tratamento e prevenção sejam implementados neste espaço.

The self-reported perception of the institutionalized old body**ABSTRACT**

The proportion of the elderly population continues to grow, but they still suffer from social segregation, especially those living in nursing homes. The objective of this study, cross and qualitative, was to identify the elderly institutionalized the perception of self-reported body. Participated in an interview 26 elderly institutionalized of a nursing home located in a city in São Paulo State, which answered the following generating question: How do you realise your body? For this, we conducted a field survey of qualitative character, from the approach of content analysis technique called Design and Analysis of Meaning Units built by Moreira, Simões and Porto ⁽¹⁾. The results were that the elderly perceive the body awaiting death (53.84%), with changes (53.84%), diseased (42.3%); positively (30.76%) and as in the past (23.07%). We conclude that the elderly institutionalized have a predominantly negative view of the body in that it is different in poor health and that the solution to this situation is death. We understand that this reality must be changed and that treatment and prevention projects are implemented in this space.

KEY WORDS:

Elderly. Nurse home. Body.

INTRODUÇÃO

Atualmente muito se tem discutido, em diferentes áreas do conhecimento, o processo de envelhecimento. O aumento da expectativa de vida, a redução da natalidade e a evolução científica com vistas ao prolongamento da vida impulsionaram ações com o intuito de compreender melhor esta fase da existência¹⁶.

Embora o critério etário seja um marco para a classificação da velhice, não pode ser único, pois esta fase está associada aos contextos histórico, social e cultural e pode ser tanto positiva, quando está relacionada ao conceito de amadurecimento, à ideia de experiência, ao aperfeiçoamento e aprimoramento, como pode ser negativa ao ser aliada à noção de desuso, inutilidade e falta de oportunidade¹⁰.

Concordamos com Simões¹⁷ quando diz que “[...] caracterizar a pessoa idosa é um desafio, uma vez que sua complexidade reside na utopia de traçar um perfil da pessoa humana em face de suas peculiaridades.” (p. 25)

No Brasil, no final do século XX e início do XXI, assistimos a um verdadeiro “boom” de idosos. Segundo as projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025, a população envelhecida no país vai crescer dezesseis vezes, enquanto a da população total será apenas de cinco vezes mais, o que nos coloca, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, com mais de 32 milhões de pessoas com sessenta anos ou mais, sendo este crescimento populacional o mais acelerado no mundo e só comparável ao do México e da Nigéria^{13, 19}.

As mudanças significativas na pirâmide populacional acarretam uma série de consequências sociais, culturais e epidemiológicas imprevisíveis, sendo que a infraestrutura necessária para responder as demandas deste grupo etário em termos de instalações, programas específicos e mesmo profissionais de saúde adequados, quantitativa e qualitativamente, ainda é precária.

Outro ponto a ser analisado no processo de envelhecimento é o corpo. Teves²¹ afirma que na sociedade de consumo vende-se a beleza em todos os lugares. Ao que acrescenta Simões¹⁷: “[...] a visão de corpo que predomina na sociedade é o corpo a serviço da classe dominante e, para tanto, precisa ser um corpo forte, sadio, bonito, com capacidade de produzir mais, gerar lucros e consumir sempre mais.” (p. 121)

O corpo idoso já não possui a beleza esteticamente padronizada do corpo jovem, mas tem a vivência madura das emoções. Por isto a época da velhice deve ser um tempo de maturidade e de participação. Caso isto não ocorra o idoso tende a não aceitar desafios, a não oferecer reações, acarretando fatalmente a diminuição de sua capacidade de aprendizado, como também reduzindo a oportunidade de mudanças comportamentais e a aquisição de atitudes mais condizentes com o meio sociocultural.

As modificações no corpo como o aparecimento de cabelos brancos e rugas, o andar mais lento, a postura encurvada, a redução das capacidades auditiva e visual são notórias e contribuem para a associação entre velhice e feiura. Bento¹ realça que a indústria da beleza vende a eterna juventude e nega a velhice; vende a aparência e nega o interior; vende o corpo e camufla a alma. Há uma montada indústria da juventude, o corpo é produzido e a beleza é o seu valor máximo, mas Simões¹⁷ alerta que “[...] o idoso, cujo corpo não se inclui mais nesse padrão, tem seus anseios anulados gerando a sensação de impotência enquanto organismo ativo na sociedade.” (p. 71)

Ampliando esta realidade, há idosos que estão nos asilos e que em função de um meio social relativamente hostil à sua presença como a falta de preparo à aposentadoria e a precária situação econômica, nem sempre têm encontrado condições para uma vida integrada e participativa.

No asilo comumente ocorre uma ruptura entre o idoso, sua família, sua casa e todos os hábitos adquiridos ao longo de sua existência.

É inegável a triste constatação de que o asilo, na maioria das vezes, mais se parece com um depósito de vidas passadas, cujo presente se faz num número de registro, de histórias tristes, de perda da individualidade e pior, da certeza de não ter para onde ir ou a quem recorrer.

Outro fator relevante é a falta de indivíduos com preparo eficiente para trabalhar nos variados setores da instituição asilar. Néri¹² denuncia que os idosos asilados são estimulados a se comportar de forma passiva e cooperar com seus funcionários cuidadores. O comportamento obediente produz resultados convenientes para os cuidadores, pois os asilados dão menos trabalho, não fazem exigências e nem questionam. Porém, tornam-se mais dependentes, têm seu comportamento inibido, suas habilidades diminuídas e o funcionamento físico e mental comprometido.

Muitos dos idosos quando chegam ao asilo, possuem uma concepção de si mesmo que foi construída através de alguns papéis sociais estáveis vivenciados anteriormente. Porém, ao adentrar nesta nova realidade, são despidos da proteção dada por tais papéis. O que acontece é uma série de profanações do eu, tornando-o sistematicamente mortificado, o que gera tensão psicológica para o indivíduo, que se vê desiludido ou com sentimento de culpa, elevando o estado de angústia. Este processo desencadeia uma série de mudanças da concepção que o indivíduo nutre a seu respeito e a respeito de todos aqueles que são significativos para ele.

Assim, perguntamos: O que fala este corpo, que história ele esconde, que história ele revela? É um corpo rotulado, marginalizado, negligenciado, envelhecido, vivido ou feliz? Como ele se vê?

Com o propósito de responder a estes questionamentos, o objetivo do trabalho é identificar no idoso asilado a percepção auto referida de seu corpo.

METODOLOGIA

O estudo, de caráter transversal foi realizado por meio de uma investigação descritiva com abordagem qualitativa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Metodista de Piracicaba, sob número 112/10.

A pesquisa foi realizada em um asilo de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Este asilo além de permitir a coleta de dados, nos autorizou o acesso aos prontuários para identificar os dados pessoais dos participantes da coleta.

A instituição possui 98 internos e participaram da pesquisa 26 que atenderam os seguintes critérios: 1. Ter 65 anos ou mais; 2. Não estar acamado; 3. Residir no asilo há pelo menos um ano; 4. Estar lucido, de acordo com a análise do psicólogo do asilo e 5. Concordar participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Foi realizada uma entrevista gravada, que além dos dados pessoais tinha a seguinte pergunta geradora: Como você percebe o seu corpo?

Para a realização da entrevista estabelecemos uma lista e fomos convidando os idosos para participar da coleta. Os encontros ocorreram de maneira informal e de acordo com a disponibilidade dos idosos.

As entrevistas foram transcritas e análise foi realizada de acordo com a Análise de Conteúdo: Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado proposta por Moreira, Simões e Porto ¹¹, a qual prevê três momentos: coleta e análise do relato ingênuo, ou seja, as respostas dos integrantes da investigação; a partir disto a identificação dos indicadores que são os juízos de valor dados ao foco da pesquisa; finalmente a interpretação dos resultados através da criação das unidades de significado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 26 idosos, 12 são homens e 14 são mulheres. Em relação à idade, nos apropriamos da divisão estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que define idoso – os que têm entre 60 e 74 anos; ancião – os que estão entre 75 e 89 anos e velhice extrema a partir dos noventa anos. O grupo masculino tinha cinco idosos, seis anciões e um que não foi identificado. No feminino o número de idosas foi de seis, anciãs sete e uma que não há registros da idade.

Percebemos nestes dois itens a predominância das mulheres, que já é uma realidade presente na população do Brasil, na qual esta discrepância é acentuada. O sexo feminino representa 60% da população idosa e mais da metade das aposentadorias e pensões da previdência social, na zona rural e regiões sul e nordeste ¹⁶.

Além disto, a literatura mostra que em média, a mulher vive mais que os homens. Isto se deve a alguns fatores: as mulheres apresentam condutas menos agressivas; têm menor exposição aos riscos no trabalho; dão maior atenção às ações preventivas de saúde; apresentam maior utilização dos serviços de saúde ⁶.

Observamos também que há um número maior de anciões, o que comprova o aumento da expectativa de vida ⁷.

Quanto ao estado civil, sete homens são solteiros, dois são viúvos, dois separados e um sem informações. Entre as mulheres cinco solteiras, duas casadas, duas viúvas, uma separada e quatro que não possuem apontamentos sobre isto. Como a maioria é solteira, podemos inferir que este fato é um dos responsáveis de eles estarem asilados, uma vez que não constituíram família fora a sua original.

Na análise da profissão, encontramos oito homens aposentados e quatro sem informações. Já as mulheres, seis são aposentadas, uma é lavadeira e sete não trazem dados informativos. É relevante salientar que onze pessoas não apresentam registros quanto a este critério, o que mostra, provavelmente, a falta de identidade. O trabalho não é só uma ação, é também o lugar da ação, sendo que quem está inserido neste contexto estabelece a construção de uma “memória” do trabalho, constituindo sentido e justificativa de toda uma vida.

Em relação à pergunta geradora, após a leitura dos relatos e a criação dos indicadores, chegamos a cinco unidades de significado como apresentado na figura 1. Vale destacar que a soma não tem o percentil de 100% pois as respostas dos idosos poderiam estar em mais de uma unidade de significado.

FIGURA 1 — Respostas dos idosos asilados sobre a percepção de seu corpo

A unidade de significado que aponta a Espera da Morte, presente nas respostas de 53,84% dos idosos participantes, nos chama a atenção, pois demonstra a falta de esperança e de perspectiva de vida, é a morte do desejo, a qual também associa ao corpo a ideia de finitude como fala o idoso 12: Mas não quero nada da vida. Agora eu tô esperando a morte. O dia que chegar e Deus me levar.

Apesar de desde o início da sua existência o ser humano ter certeza de que vai morrer esta situação desperta diferentes formas de enfrentamento, variável de pessoa para pessoa. A maioria admite a morte como um fato, porém tem grande dificuldade para assumi-la, adotando posturas de autodefesa frente a ela, o que não é o caso de boa parte de nossos investigados, como diz o idoso 10: Depois dos sessenta a gente não espera boa coisa, [...] a gente só pensa em morrer. Não tem mais futuro nenhum. Chega o tempo e a gente tem que sumir.

A morte é vivenciada simbolicamente à medida que o processo de envelhecimento avança. Ao lidar com diferentes perdas, nos níveis físico, social ou cultural, o idoso inevitavelmente lida com a morte. Na sociedade e na cultura tanto o envelhecimento como a morte estão fortemente imbricados⁵.

Contrapondo a esta reflexão, Loureiro⁹ afirma que a morte é unânime a todos os seres vivos, mas não é exclusiva dos idosos, uma vez que pode acontecer em qualquer idade.

Interessante perceber que todos os idosos que falam sobre a espera da morte se reportam a vontade divina, provavelmente porque o idoso associa a morte como uma passagem para a continuidade espiritual, como afirma Boff²: "Pela espiritualidade nos preparamos para o encontro, face a face com o Pai e Mãe de infinita bondade e misericórdia, criador de todas as coisas e fonte de nosso ser." (p. 73).

Dos idosos pesquisados, 53,84% admitem que as Mudanças, principalmente as relacionadas a restrições corporais, falta de saúde, menor disposição são evidentes nesta fase. Vejamos o relato do idoso 19: Quando a gente fica de idade dá diferença. O semblante, o tipo de agir, tudo muda. Ou ainda a fala do idoso 23: Quando eu era moço, eu fazia tudo, agora meu corpo não tem jeito de fazer. Eu tenho saudade de quando eu era bom. Meu pé me atrapalha, não ando direito.

O estudo proposto por Teixeira et al²⁰ com nove idosos institucionalizados afirma que apesar dos entrevistados terem uma percepção positiva do corpo, metade reconhece que há mudanças no aspecto estético, o que difere dos nossos achados uma vez que a maioria dos participantes atrelam as alterações a restrições na autonomia e na disposição.

Ficar velho é um processo complexo que envolve diversos fatores de ordem biológica, psicológica e social. Muitos consideram a pior idade, aquela que ninguém quer alcançar. Embora não possamos generalizar, é uma etapa de decadência, com poucas chances de participação social e acúmulo de dores, doenças, incertezas, improdutividade, incapacidades, conflitos pessoais e familiares, perda de identidade, renúncia a novos projetos, gerando dificuldades para se inteirar na sociedade em geral, reduzindo a expectativa de vida e vislumbrando uma visão negativa do envelhecimento¹⁸.

Fernandes⁸ concluiu, após a revisão de literatura em 30 textos que versavam sobre a temática do envelhecimento, que os modelos culturais impõem uma visão negativa e de insatisfação ao corpo envelhecido. Contudo, diversos estudos mostram que estar inseridos em programas de exercícios físicos, em grupos de convivência e mesmo cultivar um estilo de vida saudável, contribuem para alterar este quadro^{3,4}.

Simões¹⁸ ao estudar o corpo idoso percebe o caráter negativo em relação a ele quando a referência são os padrões impostos pela sociedade, que naturalmente os exclui uma vez que o modelo é o do corpo jovem, belo, com saúde e disposição. O idoso que não se enquadra mais neste padrão tem a sensação de falta de serventia, de isolamento e de desesperança.

Dos participantes, 42,3% relatam o corpo como Doente. Para boa parte destes idosos a falta de saúde é um problema para o corpo, revelando ao mesmo tempo em que Melhor era o corpo jovem (23,07%), como diz a idosa 5: Quando a gente é moça tem muita ilusão, depois vai ficando encarangado e acaba tudo. O corpo muda, aparecem as doenças, hoje não tem mais saúde.

As alterações no organismo idoso avançam proporcionalmente ao desenvolvimento e envelhecimento. Assim como o desenvolvimento inicial, o envelhecimento está geneticamente programado, sendo ambos inerentes ao longo da vida. As modificações variam de pessoa para pessoa, dependendo, entre outros aspectos, de suas condições físicas internas, do meio ambiente e do estilo de vida.

Apesar do aumento da expectativa de vida, os idosos ainda são suscetíveis a doenças e problemas relacionados ao envelhecimento, como os acidentes vasculares encefálicos, as fraturas, as doenças reumáticas e cardiovasculares, invocando em altos custos assistenciais de saúde¹⁴, o que leva os idosos a serem os principais consumidores de medicamentos em seu cotidiano. Do total da produção nacional de medicamentos, estima-se que 60% destina-se a um quarto desta população e mais de 80% dos idosos fazem uso de pelo menos um medicamento diariamente¹⁵.

Em relação ao corpo, o maior ponto de convergência está na referência ao corpo no passado, ou seja, quando se era jovem. Sob este aspecto, o corpo fica restrito, como diz o Sujeito 23: Quando eu era moço, eu fazia tudo, agora meu corpo não tem jeito de fazer. Eu tenho saudade de quando eu era bom. Meu pé me atrapalha, não ando direito. Com essa idade eu não espero mais nada, não tenho mais sonho com essa idade.

O corpo jovem fazia tudo e o de agora não faz mais nada, até atrapalha. A visão que o idoso asilado tem do seu próprio corpo está intrinsecamente relacionada a representações cristalizadas, referentes às imagens sociais de velhice construídas através dos tempos e das situações vivenciadas.

Apesar dos limites que o processo de envelhecimento propicia e a evidência de que pelo menos uma doença crônica é registrada¹⁹, é possível continuar vivendo com qualidade desde que sejam: a auto estima estimulada; a autonomia preservada; as patologias controladas; a capacidade funcional mantida; o estilo de vida saudável motivado e as medidas de tratamento e prevenção concretizadas.

Apesar do quadro negativo apresentado por boa parte dos idosos participantes, 30,76% percebem o corpo de Forma Positiva, revelando que gostam do corpo, apesar de um deles dizer que o corpo velho não serve para nada e outros dois que esperam a morte.

E possível construir uma boa imagem da velhice, pois esta etapa não é feita somente de perdas, mas também de mudanças positivas. Mais do que ter um corpo a serviço dos padrões impostos pela sociedade, é necessário reconhecer que o mais importante é viver e participar ativamente das oportunidades que ainda estão por vir. Devemos considerar que esta fase ainda permite pontos de partida para novos encontros, experiências e desafios¹⁸.

CONCLUSÃO

Acreditamos que envelhecer é uma dádiva, mas que não adianta aumentar a expectativa de vida se não houver melhoras nas condições de vida dos idosos.

O momento da entrevista foi um espaço de convivência e de permissão de serem escutados, pois além do relato sobre o corpo, o discurso foi contextualizado com o recordatório da própria vida e a fala foi entremeada tanto pela saudade, pelo prazer da lembrança, quanto pela dor da ausência.

O tempo disponível do idoso asilado deve ser ocupado respeitando-se sua individualidade e, ao contrário do que se passa hoje, não pode ser um tempo de espera pela morte. A ociosidade deve ser substituída por um espaço de realizações de projetos que não se efetivaram anteriormente. A ocupação do tempo é essencial para a saúde.

A predominância da visão negativa do corpo se justifica dentro da cultura de consumo, pragmática como a nossa. Não é surpreendente que as pessoas prestem mais atenção ao aspecto visual, porque ele é uma forma de dar poder, de explicitar o “capital” corporal. O poder não vem apenas do dinheiro ou da cultura, mas vem também do corpo. Diante deste dado percebemos, de maneira inequívoca e assustadora, que nossa cultura privilegia o estereótipo de beleza juvenil e os idosos asilados alimentam este estereótipo.

O idoso desadaptado tende ao isolamento, que é uma forma encontrada para não se ferir no ambiente que considera hostil. A solidão é vivida como a negação das relações recíprocas. Fechado e isolado dos movimentos sociais, o idoso não exerce sua cidadania, sendo muito mais objeto de manipulação do que sujeito de transformação social.

É tempo de nós, seres sociais, despertarmos e enxergarmos que há um potencial vasto a explorar, de energia sólida que não quer ser entregue à inatividade, para desaparecer sob a proteção negligente e benigna da sociedade.

Munidos das informações que temos agora, podemos fazer desta pesquisa um ponto de partida para um ideal maior. Compartilhamos da necessidade de engajamento numa utopia possível que estabeleça o viver bem e o conviver como projeto da humanidade, não importando a idade cronológica ou quaisquer que sejam as limitações sociais, políticas, ideológicas ou motoras. Importa, sim, as perceptivas que estabelecemos em nossa vida.

REFERÊNCIAS

1. Bento JO (2012). Corrida contra o tempo. Belo Horizonte: Casa da Educação Física.
2. Boff L (2001). Espiritualidade: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante.
3. Carvalho ED, Valadares AL, Costa-Paiva LH, Pedro AO, Morais SS, Pinto-Neto, AM (2010). Atividade física e qualidade de vida em mulheres com 60 anos o mais: fatores associados. Rev Bras Ginecol Obstet, 32(9):433-40.
4. Cipriani NCS, Meuer ST, Benedetti TRB, Lopes MA (2010). Aptidão funcional de idosas praticantes de atividades físicas. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum, 12(2):106-111
5. Concentino JMB, Viana TC (2011). A velhice e a morte: reflexões sobre o processo de luto. Rev Bras Geriatr Gerontol, 14(3): 591-600.
6. Dias MC, Matsudo SM, Conti MA, Matsudo VR (2007). Percepção da influencia da atividade física na vida de mulheres acima de 60 anos de idade: o que o discurso revela? Rev Bras Ci e Mov, 15(3):87-94.
7. Egito M, Matsudo SM, Matsudo VR (2005). Auto-estima e satisfação com a vida de mulheres adultas praticantes de atividade física de acordo com a idade cronológica. Rev Bras Ci Mov, 13(3):59-66.
8. Fernandes MG (2009). Problematizando o corpo e a sexualidade de mulheres idosas: o olhar de gênero e geração. Rev de Enfermagem, 17(3):418-422.
9. Loureiro AML (2008). A batuta da morte a orquestrar a vida. Interface, 12(27):853-862.
10. Moraes A (2011). O corpo no tempo: velhos e o envelhecimento. In: Del Priore M, Amantino M (eds). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 427-452.
11. Moreira WW, Simões R, Porto ER (2005). Análise de conteúdos: técnica de elaboração e análise de unidades de significado. Rev Bras Ci e Mov, 13(4): 107-114.
12. Neri AL (2000). E por falar em boa velhice. Campinas: Papirus.
13. Santos TRA, Lima DM, Nakatani AYK, Pereira LV, Leal GS, Amaral RG (2013). Consumo de medicamentos por idosos, Goiânia, Brasil. Ver Saúde Public, 47(1): 94-103.
14. Silva NN, Silva FRB, Braga ACS, Barbosa AA, Barbosa AWC, Fernandes Filho J (2009). Efeito do exercício aeróbico nos níveis pressóricos em idosos hipertensos do programa saúde da família. Terapia Manual, 7(34): 444-448.
15. Silva CSO, Pereira MI, Yoshitome AY, Rodrigues Neto JF, Barbosa DA (2010). Avaliação do uso de medicamentos pela população idosa em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Esc. Anna Nery, 14(4): 811-818.
16. Silva GML, Caminha IO, Gomes IS (2013). O corpo e o tempo: a percepção dos idosos de um grupo de convivência. Pensar a Prática, 16(4): 956-1270.
17. Simões R (1998). Corporeidade e terceira idade. 3 ed. Piracicaba: Unimep.
18. Simões R (2010). (Re)quebrando e (re)bolando padrões com o idoso. In: Gaio R, Góis AAF, Batista JC (eds). São Paulo: Phorte, 293-308.
19. Simões R, Portes Junior M, Moreira WW (2011). Idosos e hidroginástica: corporeidade e vida. Rev Bras Ci e Mov, 19(4): 40-50.
20. Teixeira JS, Correa JC, Rafael CBS, Miranda VPN, Ferreira MEC (2012). Envelhecimento e percepção corporal. Rev Bras Geriatr Gerontol, 15(1):63-68.
21. Teves N (2000). Corpo e esporte: símbolos da sociedade contemporânea. Piracicaba: Unimep, 189-198.

AUTORES:

Zulmária R. R. de Freitas ¹
 João Elias Dias Nunes ¹
 Heitor Santos Cunha ¹
 Guilherme G. de Agostini ¹
 Nadia Carla Cheik ¹

¹ Faculdade de Educação Física,
 Universidade Federal de Uberlândia,
 Brasil

Adolescentes obesos com distúrbios alimentares:

Efeito do tratamento
 multiprofissional

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade. Adolescentes. Transtornos
 alimentares. Imagem corporal.
 Tratamento multiprofissional.

RESUMO

A obesidade se tornou um dos maiores problemas de saúde pública nos últimos anos, há evidências de que comportamentos alimentares anormais são frequentemente responsáveis por fracassos no tratamento da obesidade. As restrições e auto-imposições das pessoas em relação à dieta e imagem corporal pode ocasionar efeito rebote, resultando em compulsão alimentar. Foi objetivo deste estudo verificar os efeitos do tratamento multiprofissional no comportamento alimentar e na satisfação com imagem corporal em adolescentes obesos. Inicialmente 44 adolescentes obesos foram selecionados para 20 semanas de tratamento multiprofissional. Os padrões alimentares anormais foram avaliados por meio da Escala de Compulsão Alimentar Periódica (BES) e do Questionário de Investigação Bulímica de Edinburgo (BITE), a satisfação com a imagem corporal foi avaliada pelo Questionário de Imagem Corporal (BSQ) antes e após a intervenção. Verificou-se que a prevalência de compulsão alimentar no presente estudo foi de 43.2%. Houve redução significativa nos escores dos questionários BES e BSQ após a intervenção multiprofissional. Observou-se aumento da frequência e adolescentes com padrões alimentares anormais e com insatisfação corporal grave (68.1% e 50% para 59.1% e 27.3%, respectivamente). Concluiu-se que o tratamento multiprofissional em adolescentes obesos foi eficaz para reduções de comportamentos alimentares anormais e melhora na satisfação com a imagem corporal.

Obese adolescents with eating
 disorders: The effect of a
 multidisciplinary treatment.

ABSTRACT

Obesity has become a major public health problems in recent years, there is evidence that abnormal eating behaviors are frequent responsible for failures in the treatment of obesity. The restrictions and self-taxation of people in relation to diet and body image can cause a rebound effect, resulting in binge eating. The aim of this study was to identify the presence of eating disorders in obese and satisfaction with body image, verify the effects of multidisciplinary treatment in these variables. Initially, 44 obese (BMI 35.97 - 3.79) were selected for 20 weeks in multidisciplinary treatment. The abnormal eating patterns were assessed using the Binge Eating Scale (BES) and the Bulimic Investigatory Questionnaire Edinburgh (BITE), and satisfaction with body image was assessed by the Body Image Questionnaire (BSQ) before and after intervention. The prevalence of binge eating in the present study was 43.2%. Was significant reduction in the scores of questionnaires BES and BSQ after multidisciplinary treatment. The number of adolescents with abnormal eating patterns and severe body dissatisfaction was reduced. The multidisciplinary treatment in obese adolescents was effective for reduction of abnormal eating behaviors and improve the satisfaction of the young with their body image.

KEY WORDS:

Obesity. Adolescents. Eating disorders. Body image.
 Multidisciplinary treatment.

INTRODUÇÃO

A obesidade se tornou um dos maiores problemas de saúde pública nos últimos anos, pois, além de apresentar alta prevalência, o excesso de gordura corporal é um fator de risco desencadeador de diversas doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, dislipidemias, diabetes mellitus tipo II e doenças cardiovasculares ^(1, 2, 3).

A adaptação do homem à vida moderna é apontada como um dos principais responsáveis para o desenvolvimento da obesidade. O aumento da ingestão alimentar e sedentarismo, acarretam em balanço energético positivo, que parece ser o fator responsável por 95% dos casos de obesidade ^(4, 5).

No Brasil pesquisas realizadas nas últimas três décadas apontam aumento progressivo de excesso de peso e obesidade não apenas na população adulta, mas também, e principalmente, em crianças e adolescentes ^(6, 7).

Há evidências de que, em indivíduos obesos, comportamentos de compulsão alimentar e ou restrição são frequentes e, em parte, responsáveis por fracassos no tratamento da obesidade ⁽⁸⁾. A imagem corporal negativa é um dos fatores associados a impulsos para comer em excesso ⁽⁹⁾ em que restrições e auto-imposições em relação à dieta, pode desencadear efeito rebote, resultando em compulsão alimentar periódica (CAP) ^(10, 11, 12, 13).

A CAP é um distúrbio alimentar amplamente observado na população obesa. Estudos que rastream sintomas característicos de CAP, descrevem prevalências oscilando entre 16 e 51,6% ⁽¹⁴⁾, no entanto, poucos são os estudos que avaliam possíveis tratamentos não farmacológicos para a CAP e obesidade, principalmente em adolescentes ^(15, 16), uma vez que a maioria dos trabalhos retratam intervenção com pacientes adultos ⁽¹⁴⁾. Assim, este estudo teve por objetivo verificar os efeitos do tratamento multiprofissional no comportamento alimentar e na satisfação com imagem corporal em adolescentes obesos.

METODOLOGIA

O recrutamento dos voluntários foi realizado por divulgação do projeto na mídia (jornais e telejornais regionais). Inicialmente foram cadastrados 200 adolescentes com idade entre 14 e 19 anos, que tiveram massa corporal, estatura e Índice de Massa Corporal (IMC) avaliados, além de passarem por entrevistas para verificar disponibilidade horária e nível de interesse. Foram excluídos aqueles que não apresentaram percentil do IMC maior que 95 (*Centers for Disease Control – CDC 2000*); que apresentaram problemas físicos que impedissem a realização de exercícios físicos; que não possuíam disponibilidade horária e aqueles que demonstraram pouco interesse. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia registro 498/10 de acordo com a resolução do CNS 196/96 e respeito as normas internacionais de experimentação com humanos (Declaração

de Helsínquia de 1975). Os voluntários maiores de 18 anos e os responsáveis pelos voluntários menores de 18 anos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após explicação de todos os procedimentos que seriam realizados, para participação neste estudo.

Após seleção, o estudo foi iniciado com 44 adolescentes, 16 do sexo masculino e 28 do sexo feminino. Os voluntários passaram por avaliações clínicas, psicológicas, nutricionais, físicas e laboratoriais, realizadas no início do tratamento e refeitas com 20 semanas (5 meses) de intervenção.

Durante as 20 semanas de intervenção os voluntários treinaram em quatro sessões semanais com duração de até uma hora. Neste período foram realizados exercícios resistidos e aeróbios. Os adolescentes também tiveram encontros semanais (1 vez na semana) com nutricionistas e psicólogos.

Nos encontros da nutrição foram trabalhados temas como: pirâmide alimentar; porções alimentares; alimentos diet e light; alimentação pré, durante e pós-exercício; lanches rápidos; dentre outros. Foi feito obrigatoriamente um encontro individual com cada voluntário, no entanto, sempre que necessário, os nutricionistas e psicólogos atendiam individualmente.

Para análise da presença de comportamento compulsivo na ingestão alimentar, foi utilizada a Escala de Compulsão Alimentar Periódica (*Binge Eating Scale – BES*). A BES é um questionário auto-aplicável, válido como instrumento de rastreamento da CAP. O questionário possui 16 questões, contendo 62 afirmativas, das quais deve ser selecionada, em cada questão, aquela que melhor representa a resposta do indivíduo. Cada afirmativa possui um número de pontos de 0 a 3, abrangendo desde a ausência ("0") até a gravidade máxima ("3") da CAP. O escore final é o resultado da soma dos pontos de cada questão. Indivíduos com pontuação menor ou igual a 17 são considerados sem compulsão; com pontuação entre 18 e 26 são considerados com compulsão moderada; e aqueles com pontuação maior ou igual a 27, com a forma grave ^(17, 18).

Ainda para avaliar e identificar padrões alimentares anormais foi utilizada a Investigação Bulímica de Edinburgo (*Bulimic Investigatory Test Edinburgh – BITE*), instrumento de auto-relato, reconhecido internacionalmente. Apesar de ser um questionário para rastreamento de traços bulímicos, além de verificar a presença de mecanismos compensatórios à ingestão alimentar excessiva, as questões avaliam comportamento alimentar que podem ser classificados em comportamento compulsivo e padrão alimentar não usual sem que seja identificado comportamentos bulímicos.

O BITE é constituído de 30 itens com opção de respostas "sim" (1 ponto) ou "não" (0 ponto). As questões 1, 13, 21, 23 e 31 são pontuadas inversamente. As questões 06, 07 e 27, avaliam a gravidade do comportamento compulsivo pela frequência de atitudes. Pontuação maior ou igual a 10 indica alto grau de gravidade; moderado entre cinco e nove pontos; abaixo de 5, o resultado é clinicamente não significativo. As demais questões avaliam sintomas de comportamento alimentar. Pontuação maior ou igual a 20: presença de comportamento ali-

mentar compulsivo com grande possibilidade para desenvolvimento de bulimia; pontuação entre 10 e 19: padrão alimentar não usual; e abaixo de 10 indica normalidade ⁽¹⁹⁾.

A imagem corporal foi avaliada pelo Questionário de Imagem Corporal (*Body Shape Questionnaire – BSQ*), que mede o nível de preocupação e satisfação com a aparência física. O resultado é obtido pela soma dos pontos das questões que variam de 1 a 6. Pontuação menor ou igual a 80 indicam normalidade, ou seja, ausência de insatisfação com a imagem corporal. Resultados entre 81 e 110 apontam insatisfação leve; entre 111 e 140 insatisfação moderada e acima de 140 pontos é classificado em insatisfação grave ⁽²⁰⁾.

Os voluntários receberam instruções para preenchimento dos questionários e lhes foi solicitado honestidade nas respostas.

Para análise estatística foi aplicado o teste de normalidade Shapiro-wilk em todas as variáveis pré e pós-tratamento multiprofissional. Para análise pré e pós-intervenção foi utilizado o test *t student* para amostras emparelhadas. O nível de significância adotado foi de $p < 0,05$ e o programa utilizado para análise dos dados foi o *Statistica*, versão 7.0.

RESULTADOS

Neste estudo 50% dos voluntários (22 adolescentes obesos) completaram as 20 semanas de intervenção multiprofissional com 75% ou mais de presença no treinamento e nos encontros nutricionais e psicológicos, destes 10 são meninos e 12 meninas, com idade de $16,36 \pm 1,4$ e altura $1,67 \pm 0,09$.

Após o período de intervenção os adolescentes apresentaram diminuição da massa corporal e consequentemente do IMC, além de apresentarem reduções na medida da circunferência abdominal (tabela 1).

As 20 semanas de intervenção apontaram resultado positivo na compulsão alimentar e imagem corporal, uma vez que houve redução nos escores dos questionários, apresentando diferença significativa, antes e após intervenção, nas pontuações dos questionários BES e BSQ (Tabela 2).

Nota-se na figura 1 que houve diminuição percentual de adolescentes com pontuação correspondente a compulsão grave e aumento percentual na ocorrência de compulsão moderada e na ausência de compulsão.

Apesar de não apresentar redução significativa na pontuação, o BITE também apresentou resultado positivo, houve redução percentual do número de voluntários com classificação padrão alimentar não usual e compulsivo, e aumento de casos com pontuação correspondente a normalidade (figura 2).

TABELA 1 — Caracterização da amostra pré e pós- intervenção multiprofissional (n=22).

VARIÁVEL	TOTAL	
	INICIAL	FINAL
PESO (KG)	97,12±15,02	93,6±14,07
IMC (KG/M ²)	34,81±3,55	33,55±3,69
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL (CM)	113,12±9,41	109,06±8,67

O símbolo ± indica desvio padrão da média

Tabela 2 — Pontuação dos questionários BES, BITE e BSQ pré e pós-intervenção multiprofissional (n=22).

VARIÁVEL	TOTAL	
	INICIAL	FINAL
BES	18,18±10,05	14,73±9,44*
BITE	13,27±5,6	12,41±5,8
BSQ	133,77±35,16	116,09±41,1*

* $p < 0,05$ em relação ao início e final da intervenção.

O símbolo ± indica desvio padrão da média

O questionário de imagem corporal (BSQ), mostra melhora na satisfação corporal dos adolescentes, apesar da maioria ainda apresentar insatisfação, o número de voluntários com insatisfação grave diminuiu (figura 3).

FIGURA 1 — Escala de Compulsão Alimentar Periódica – *Binge Eating Scale* (BES)

FIGURA 3 — Questionário de Imagem Corporal/ *Body Shape Questionnaire* (BSQ)

FIGURA 2 — Teste de Investigação Bulimia – *Bulimic Investigatory Test Edinburgh* (BITE)

DISCUSSÃO

A intervenção forneceu suporte para as mudanças no estilo de vida dos adolescentes, no entanto, apenas 50% dos voluntários concluíram o tratamento. Algumas desistências podem ser atribuídas à baixa motivação intrínseca que resultou em pouco empenho em alterar o comportamento alimentar e realizar os exercícios físicos propostos. Segundo Cattai et al. ⁽³⁾, o sucesso do tratamento está fortemente associado à prontidão para mudanças no estilo de vida, por meio da prática regular de atividade física e alimentação balanceada.

De acordo com Perez e Romano ⁽²¹⁾, entre os pacientes que procuram tratamento para perda de peso em média 30% apresentam CAP, no presente estudo observamos maior prevalência de compulsão alimentar (43,2%). É relatado que em indivíduos obesos, os comportamentos frequentes de compulsão alimentar são relacionados a fracassos e abandono do tratamento. Entretanto, acreditamos que em nosso estudo a presença da compulsão alimentar não justifica a perda amostral, uma vez que, dos 22 adolescentes que não finalizaram a intervenção, 13 correspondiam à normalidade.

A associação do exercício à alimentação equilibrada possui não só impacto sobre o gasto energético, mas também regulação do apetite e balanço energético. Nossos resultados apontam a intervenção multiprofissional como alternativa eficaz para mudanças no estilo de vida, melhora na imagem corporal e nos padrões alimentares anormais, assim como os trabalhos de intervenção multiprofissional com adolescentes obesos realizado por Carnier et al. ⁽¹⁶⁾ e Prado et al. ⁽¹⁵⁾, que obtiveram redução na ocorrência de distúrbios alimentares e redução da massa corporal.

Os níveis de adipocinas pró-inflamatórias em indivíduos com transtornos alimentares ainda são controversos na literatura. Sugere-se que níveis elevados de adipocinas pró-inflamatórias observadas nestes pacientes são devido aos baixos níveis de adipocinas anti-inflamatórias^(16, 22). No estudo realizado por Carnier et al.⁽²²⁾, em adolescentes obesos submetidos a intervenção multiprofissional com e sem compulsão alimentar, houve aumento de adiponectina em ambos os grupos, o que sugere um aumento do efeito protetor contra doenças cardiovasculares, além de um melhor controle hipotalâmico de consumo de energia por ativar as vias de sinalização do hipotálamo que são classicamente envolvidas na transdução de sinal da leptina e insulina, reduzindo, assim, a ingestão de alimentos.

A literatura também relata o efeito da adiponectina na sensibilidade à insulina. A ativação da MAP quinase por adiponectina parece promover uma melhoria na sensibilidade à insulina e um aumento da oxidação dos ácidos graxos⁽²³⁾. Além disso, tem-se na literatura científica que as concentrações de adiponectina correlacionam-se inversamente com a gordura corporal, o que corrobora com os achados do nosso estudo, uma vez que os adolescentes apresentaram perda de massa corporal e circunferência abdominal^(24, 25, 26,27). Entendendo que a redução da gordura corporal relaciona-se com aumento dos níveis de adiponectina e conseqüentemente melhor sinalização hipotalâmica de leptina e insulina⁽²⁴⁾, a redução da compulsão alimentar neste estudo pode estar relacionada à melhora da composição corporal dos voluntários.

Em conclusão, o estudo verificou efeitos positivos da intervenção multiprofissional no comportamento alimentar e na satisfação com imagem corporal dos adolescentes, que apresentaram melhora após o tratamento nos dois parâmetros avaliados.

REFERÊNCIAS

1. FRANCISCHI, R.P.P; PEREIRA, L.O; FREITAS, C.S; KLOPFER, M; SANTOS, R.C; VIEIRA, P; JÚNIOR, A.H.L; Obesidade: Atualização sobre sua etiologia, morbidade e tratamento; Revista de Nutrição, 2000; 13(1): 17-28.
2. BUFF,C.G; RAMOS, E; SOUZA, F.I.S; SARNI, R.O.S; Frequência de síndrome metabólica em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade; Revista Paulista de Pediatria, 2007; 25(3): 221-226.
3. CATTAI, G.B.P; ROCHA, F.A; HINTZE, L.J; PAGAN, B.G.M; JUNIOR, N.N; Programa de tratamento multiprofissional da obesidade: os desafios da prática; Cienc. Cuid. Saude, 2008; 7(1): 121-126.
4. ZAMBON, M.P; ANTONIO, M.A.R.G.M; MENDES, R.T; FILHO, A.A.B; Crianças e adolescentes obesos: dois anos de acompanhamento interdisciplinar; Revista Paulista de Pediatria, 2008; 26(2): 130-5.
5. WANDERLEY, E. N.; FERREIRA V. A. Obesidade: uma perspectiva plural. Ciênc. saúde coletiva, 2010; 15(1): 185-194.
6. PELEGRINI, A; COQUEIRO, R.S; GAYA, A.C.A; Overweight and obesity in brazilian schoolchildren aged 10 to 15 years: data from a Brazilian sports project; Archivos Latinoamericanos de Nutricion, 2008; 58(4).
7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 – Antropometria e análise do estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil, 2010.
8. VASQUES,F; MARTINS,F.C; AZEVEDO,A.P; Aspectos psiquiátricos do tratamento da Obesidade; Rev. Psiq. Clin, 2004; 31(4): 195-198.
9. MATOS, M.I.R; ARANHA, L.S; FARIA, A.N; FERREIRA, S.R.G; BACALTCHUCK, J; ZANELLA, M.T; Binge eating disorder, anxiety, depression and body image in grade III obesity patients; Rev Bras Psiquiatr, 2002; 24(4): 165-169.
10. AZEVEDO, A.P; SANTOS,C.C; FONSECA,D.C; Transtorno da compulsão alimentar Periódica; Revista de Psiquiatria Clínica, 2004; 31(4): 170-172.
11. BERNARDI, F; CICHELERO,C; VITOLO,M.R; Comportamento de restrição alimentar e obesidade; Revista de Nutrição, 2005; 18(1): 85-93.
12. PIVETTA, L.A; SILVA, R.M.V.G; Compulsão alimentar e fatores associados em adolescentes de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil; Cad. Saúde Pública, 2010; 26(2): 337-346.
13. DOBROW, I.J; KAMENETZ,C; DEVLIN,M.J; Aspectos psiquiátricos da obesidade; Revista Brasileira de Psiquiatria, 2002; 24(3): 63-7.
14. PLAVRAS, M.A; KAIO, G.H; MARI, J.J; CLAUDINO, A.M; Uma revisão dos estudos latino-americanos sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica; Revista Brasileira de Psiquiatria, 2011; 33(1).
15. PRADO, M.C.L; ANTUNES, H.K.M; PRADO, W.L; PIANO, A; CARANTI, D.A; TOCK, L; CARNIER, J; TUFIK, S; MELLO, M.T; DÂMASO, A.R; Quality of life in Brazilian obese adolescents: effects of a long-term multiprofessionally lifestyle therapy; Health and Quality of Life Outcomes, 2009; 61(7).
16. CARNIER, J; SANCHES, P.L; SILVA, P.L; PIANO, A; TOCK, L; CAMPOS, R.M.S; CORGOSINHO, F.C; CORRÊA, F.A; MASQUIO, D; NASCIMENTO, C.M.O; OYAMA, L.M; ERNANDES, R.H; MELLO, M.T; TUFIK, S; DÂMASO, A.R; Obese adolescents with eating disorders: Analysis of metabolic and inflammatory states; Physiology & Behavior, 2012; 105:175-180.
17. FREITAS, S; LOPES, C.S; COUTINHO, W; APPOLINARIO, J.C; Tradução e adaptação para o português da Escala de Compulsão Alimentar Periódica; Revista Brasileira de Psiquiatria, 2001; 23(4): 215-20.
18. PETRIBU,K; RIBEIRO, E.S; OLIVEIRA, F.M.F; BRAZ, C.I.A; GOMES, M.L.M; ARAUJO, D.E; ALMEIDA, N.C.N; ALBUQUERQUE, P.C; FERREIRA, M.N.L; Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica em Uma População de Obesos Mórbidos Candidatos a Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Recife – PE; Arq. Bras. Endocrinol. Metab, 2006; 50(5).
19. HENDERSON,M; FREEMAN,C.P.L; A self-rating scale for bulimia: the BITE; Br. J. Psychiatry, 1987; 150:18-24.
20. BOSI,M.L.M; LUIZ, R.R; UCHIMURA, K.Y; OLIVEIRA, F.P; Comportamento alimentar e imagem corporal entre estudantes de educação física; J Bras Psiquiatr, 2008; 57(1); 28-33.

21. PEREZ, G.H; ROMANO, B.W; Comportamento Alimentar e Síndrome Metabólica: Aspectos Psicológicos; Rev. Soc. Cardiol., 2004; 14(4): 544-50.
22. PRADO, M.C.L; PRADO, W.L; PIANO, A; TOCK, L; CARANTI, D.A; NASCIMENTO, C.M.O; OYAMA, L.M; TUFIK, S; MELLO, M.T; DÂMASO, A.R; Eating disorders in adolescents: Correlations between symptoms and central control of eating behavior; Eating Behaviors, 2011; 12: 78-82.
23. ENRIORI, P.J; SINNAYAH, P; SIMONDS, S.E; RUDAZ, C.G; COWLEY, M.A; Leptin Action in the Dorsomedial Hypothalamus Increases Sympathetic Tone to Brown Adipose Tissue in Spite of Systemic Leptin Resistance; The Journal of Neuroscience, 2011; 31(34).
24. HERMSDORFF, H.H.M; VIEIRA, M.A.Q.M; MONTEIRO, J.B.R; Leptina e sua influência na patofisiologia de distúrbios alimentares, Revista de Nutrição, 2006; 19(3): 369-379.
25. EGUCHI, R; CHEICK, N.C; OYAMA, L.M; NASCIMENTO, C.M.O; MELLO, M.T; TUFIK, S; DÂMASO, A.R; Efeitos do Exercício Crônico Sobre a Concentração Circulante da Leptina e Grelina em Ratos com Obesidade Induzida por Dieta; Rev Bras Med Esporte, 2008; 14(3).
26. RODRIGUES, A.M; SUPLICY, H.L; RADOMINSKI, R.B; Controle Neuroendócrino do Peso Corporal: Implicações na Gênese da Obesidade, Arq Bras Endocrinol Metab, 2003; 47(4).
27. HALPERN, Z.S.C; RODRIGUES, M.D.B; COSTA, R.F.C; Determinantes fisiológicos do controle do peso e apetite; Rev. Psiq. Clin, 2004; 31(4).

AUTORAS:

Maria Daniela Alves da Silva¹
Alana Mara Alves Gonçalves¹

¹ Universidade Regional do Cariri
— URCA, Crato, Ceará

**Equipamentos específicos
de lazer em Bodocó-PE****7644****PALAVRAS CHAVE:**

Lazer. Equipamentos específicos.
Interesses de lazer.

RESUMO

A busca pelo lazer encontra nos equipamentos específicos, locais privilegiados na promoção desse aspecto da vida. Há, no âmbito acadêmico, uma preocupação cada vez maior em identificar, nas cidades e no campo, quais são estes equipamentos, o que eles oferecem a uma população, em termos de atividades e opções de lazer, e de que forma isto afeta a sociedade na qual estão inseridos. Este artigo apresenta os resultados de uma Pesquisa Etnográfica com abordagem qualitativa, realizada na cidade de Bodocó-PE, que teve por objetivo geral localizar e caracterizar equipamentos específicos de lazer. Os objetivos específicos foram: a) fornecer uma análise descritiva de equipamentos de lazer que atendem as necessidades locais no âmbito do lazer e b) sintetizar os interesses que estão associados aos mesmos. Para a coleta de dados dois instrumentos foram aplicados: questionário aberto, respondido por um representante oficial do equipamento, e observação direta. A pesquisa identificou seis equipamentos específicos, que nos últimos anos, tem promovido, suprido e influenciado o lazer na cidade em questão, sobretudo no que diz respeito à busca pela satisfação que pode estar ligada à convivência, ao contato como o outro, identificada, como sendo da área dos interesses sociais.

Correspondência: Maria Daniela Alves da Silva. Universidade Regional do Cariri - URCA, Crato, Ceará, Brasil. (ef.daniela@gmail.com).

Specific leisure equipment in Bodocó-PE

ABSTRACT

The pursuit of leisure lies in the specific equipment, prime locations in promoting this aspect of life. There, in the academic context, an increasing concern to identify, in cities and in the countryside, what are these equipments, which they offer to a population in terms of activities and leisure options, and how it affects society to which they belong. This article presents the results of an ethnographic study with qualitative approach, held in the city of Bodocó-PE, which had the overall objective to locate and characterize specific leisure facilities. Specific objectives were to: a) provide a descriptive analysis of leisure facilities that meet local needs within the leisure and b) summarize the concerns that are associated with them. To collect data two instruments were applied: open questionnaire, answered by an official representative of the equipment, and direct observation. The research identified six specific equipment, which has promoted and influenced supplied leisure in the city in question in recent years, particularly with regard to the pursuit of satisfaction that can be linked to coexistence, to contact as the other, identified as being the area of social interests.

KEY WORDS:

Leisure. Specific equipment. Leisure interests.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, atividades da esfera do lazer tem se tornado cada vez mais acessíveis nas cidades, isso se deve às políticas públicas mais preocupadas com essa importante esfera da vida, de modo a garantir-lhe tempo e, sobretudo, espaços apropriados para as suas práticas.

Esses espaços configuram-se em equipamentos especializados que fornecem opções de lazer às comunidades, para tanto necessitam ser divulgados, conservados e conhecidos pela população de suas proximidades que deles podem usufruir.

A justificativa desse trabalho diz respeito às minhas inquietações no tocante às experiências vividas durante a formação docente e profissional. Este trabalho torna-se relevante também por difundir conhecimentos à respeito dos equipamentos específicos de lazer da cidade de Bodocó, fornecendo à população local, à comunidade acadêmica e aos demais interessados uma fonte de pesquisa sobre o lazer, bem como uma forma de conhecer um pouco mais a cidade e alguns locais de lazer que nela existem.

A pesquisa partiu das seguintes perguntas-problema: quais os principais equipamentos específicos de lazer, funcionando atualmente, na cidade de Bodocó-PE e quais os interesses/aspirações da população são atendidos por eles?

Este trabalho tem por objetivo geral conhecer e localizar equipamentos específicos de lazer na cidade de Bodocó, situada no estado do Pernambuco, os quais têm influenciado o lazer local de maneira significativa. Os objetivos específicos são: a) fornecer uma análise descritiva de equipamentos de lazer que atendem as necessidades locais no âmbito do lazer e b) sintetizar os interesses que estão associados aos mesmos.

Para o desenvolvimento deste trabalho, que embora apresente características de um estudo sobre o lazer urbano, optei por não defini-lo como tal, pois um dos equipamentos analisados (a Pedra do Claranã) foge a esta regra, apresentando-se na zona rural da referida cidade.

Dessa forma trago ao conhecimento os resultados de uma pesquisa etnográfica com abordagem qualitativa, cujos conceitos e descrição são apresentados no tópico Metodologia, embasados em obra de Silva et. al. ⁽⁶⁾.

Para promover ao leitor uma melhor compreensão deste trabalho, o conceito de lazer aqui utilizado fora apresentado por Marcellino ⁽⁴⁾, que destaca dois importantes aspectos, o tempo e a atitude, como determinantes das atividades consideradas do lazer para diferentes pessoas.

Cada atividade desse âmbito satisfaz certos interesses dos indivíduos que as praticam e, segundo Dumazedier, citado por Marcellino ^(4, p.17), é “a distinção entre o que se busca de forma preponderante no desenvolvimento das várias atividades de lazer, abre a possibilidade de classificação dos conteúdos do lazer”. Neste caso, é de Marcellino ⁽⁴⁾ a classificação das áreas de interesses apresentada nesse trabalho.

REFERENCIAL TEÓRICO

Antes de abordar os equipamentos do lazer, faz-se necessário, primeiramente, conceituar o que seria essa esfera da vida. Muitos autores têm formulado conceitos para o lazer ponderando sobre diferentes critérios. Neste trabalho, cujo foco não consiste em adentrar nessa discussão, apresento o conceito construído por Marcellino ^(4, p. 8), para quem dois aspectos se mostram fundamentais nesta construção:

O lazer considerado como atitude será caracterizado pelo tipo de relação verificada entre o sujeito e a experiência vivida, basicamente a satisfação provocada pela atividade. O lazer ligado ao aspecto tempo, considera as atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho ou no “tempo livre” não só das obrigações profissionais, mas também das familiares, sociais e religiosas [grifo meu].

Esses aspectos, o tempo e a atitude, como o autor deixa bem claro em sua obra, não devem ser considerados separadamente. Isso nos permite compreender que uma atividade, seja ela qual for, só será entendida como do âmbito do lazer, se estiver localizada temporalmente fora do horário do trabalho e se trouxer prazer, entendido como satisfação, para o seu praticante. Trata-se de um conceito simples e de fácil entendimento que supre as necessidades deste artigo, especificamente.

Equipamentos de lazer são locais onde as atividades desse âmbito costumam ser desenvolvidas. Marcellino ⁽⁴⁾, identifica dois tipos de equipamentos ao analisar os critérios ou intenções que lhes deram origem: os específicos e os não-específicos.

Segundo esse autor, equipamentos específicos “são espaços especialmente concebidos para a prática das várias atividades de lazer” ^(4, p. 33), por exemplo: teatros, bibliotecas, clubes esportivos, centros culturais. Nesses equipamentos, as atividades desenvolvidas estão intrinsecamente ligadas à satisfação simultânea de diversos interesses dos indivíduos que as praticam ⁽⁴⁾.

O autor citado apresenta, então, “a classificação mais aceita” desses interesses, proposta inicialmente por Dumazedier ^(apud 4), composta por cinco áreas e à qual acrescenta os interesses turísticos. São eles: interesses artísticos, intelectuais, físicos, manuais, turísticos e sociais. Nas palavras de Marcellino:

O campo de domínio dos interesses artísticos é o imaginário [...]. Abrange todas as manifestações artísticas. Já nos interesses intelectuais, o que se busca é [...] conhecimento vivido, experimentado. [...] todas as práticas onde prevalece o movimento, ou o exercício físico, [...] constituem o campo dos interesses físicos. O que delimita os interesses manuais é a capacidade de manipulação, quer para transformar objetos [...] quer para lidar com a natureza [...], busca de novas paisagens, de novas pessoas e costumes é a aspiração mais presente nos interesses turísticos.

Quando se procura fundamentalmente o relacionamento, os contatos face-a-face, o convívio social, manifestam-se os interesses sociais no lazer ^(4, p. 18) (grifos meus).

Uma relação de predominância de interesses atendidos pode ser estabelecida entre o equipamento e as atividades que este oferece, isto significa que equipamentos diferentes podem atender, não somente, mas predominantemente um tipo de interesse em particular. Por exemplo: os serviços de uma biblioteca podem estar mais intimamente ligados aos interesses intelectuais.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa etnográfica com abordagem qualitativa. A perspectiva qualitativa, sob a qual este estudo fora desenvolvido, “envolve uma abordagem naturalista, interpretativa do mundo circundante, o que significa que os pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos” ^(8, p. 3).

Este estudo pôs-me em contato direto com os ambientes pesquisados bem como com seus administradores e ainda usuários, havendo, ainda que de curto prazo, o envolvimento entre pesquisador e objeto/ambiente pesquisado, característico da pesquisa etnográfica ⁽⁸⁾.

A pesquisa foi realizada na cidade de Bodocó, situada no interior do estado de Pernambuco. Bodocó, emancipada em 1924, apresentou no censo de 2010 uma população de 35.178 habitantes, dos quais 36%, em média, residem na zona urbana e o restante, na extensa zona rural do município ⁽⁶⁾.

A população alvo é composta pelos equipamentos específicos de lazer da cidade de Bodocó – PE, localizados em na zona urbana e zona rural do território da cidade. Os equipamentos foram escolhidos com base no critério: utilização em atividades de lazer pela população local.

A amostra foi composta por seis equipamentos, sendo estes: a Praça Padre Pedro Modesto, a Biblioteca Pública Videline Gomes da Silva, o Teatro Aladino Gomes de Sá, o Serviço Social do Comércio, o Pátio de Eventos Culturais Irmão Helmo Lócio de Albuquerque, e a Pedra do Claranã.

O período de coleta de dados nos equipamentos ocorreu entre as datas de 16 de novembro de 2013 e 18 de janeiro de 2014. Para a coleta de dados foram aplicados dois instrumentos básicos da pesquisa de campo ⁽⁵⁾:

Questionário aberto destinado a um representante do estabelecimento, qual seja administrador, diretor, ou coordenador. Neste questionário os representantes responderam questões como: ano em que o equipamento fora construído/fundado; por quais motivos fora criado; que atividades oferece à população e por quais motivos as pessoas buscavam os seus serviços.

Observação ¹ direta, participativa e assistemática da estrutura física e dos usuários do estabelecimento e de algumas atividades neles desenvolvidas em dias pré-determinados.

Os dados foram analisados, interpretados e sintetizados tendo em vista os objetivos da pesquisa, e para tal, correlacionados com a literatura da área em questão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cada equipamento será analisado separadamente. Primeiro aparece uma descrição do equipamento, sua estrutura física, de acordo com os dados coletados através da observação assistemática; logo após aparecem as informações gentilmente prestadas por seus representantes, bem como uma síntese dos interesses do lazer atendidos por cada equipamento, com base na obra de Marcellino ⁽⁴⁾.

PRAÇA PADRE PEDRO MODESTO

A praça está localizada no centro da cidade e estende-se à direita e à frente da Igreja Matriz de São José. Fora construída em meados da década de 90, tendo passado por diversas pequenas restaurações ao longo dos anos.

Atualmente possui dez grandes canteiros ornados com árvores de pequeno porte, alguns arbustos floridos e cobertura de capim. Apesar dos cuidados que os funcionários públicos encarregados deste serviço mantêm, os longos períodos de seca costumam deixá-las maltratadas, muitas delas inclusive morrem; no entanto, o período das chuvas de verão, entre dezembro e março, proporciona uma renovação na folhagem e na aparência geral da praça.

Ao redor dos canteiros encontram-se bancos de madeira que, juntamente com as próprias paredes dos canteiros, servem de assento ao público da praça. Em torno da praça localiza-se a Escola Estadual de Ensino Médio Artur Barros Cavalcanti, conhecida como escola "ABC", além de estabelecimentos como farmácia; lanchonetes; bares; trailers - que também funcionam como bares; agência bancária; centro de atividades pastorais; secretarias de educação, de saúde e da paróquia, além de algumas residências e da própria Prefeitura Municipal.

No dia observado, nos horários da manhã e da tarde, a praça encontrava-se desocupada, apenas transeuntes apareciam de momento em momento. Apenas nos intervalos das aulas da escola "ABC" é que diversos alunos utilizam-se dela para conversar, brincar ou ainda, namorar.

1 — Segundo Ander-Egg ^(apud 5), o tipo de observação utilizado neste trabalho corresponde, com relação aos meios utilizados, à modalidade assistemática, ou não-estruturada, que "consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas" ^(5, p.192), mas que apresenta "um mínimo de interação, de sistema e de controle se impõem em todos os casos, para chegar a resultados válidos" ^(apud 5, p.193). É classificada também como participativa com relação à postura assumida pelo observador, a de observador-participante.

À noite, o público que a frequentou era, em sua maior parte, jovens e adultos que se encontraram para conversar, comer e beber nas lanchonetes e bares ao seu redor. Algumas crianças, acompanhadas pelos pais também se encontravam no local, principalmente para se utilizar dos brinquedos que toda noite são montados na praça.

A praça é também o local onde, tradicionalmente, acontece a Festa do Réveillon, a qual concentra grande quantidade de pessoas que se unem para comer, beber, dançar, enfim, confraterniza-se no primeiro dia do ano. Apesar de ter o Pátio de Eventos ² livre nesta época do ano, o poder municipal e a população resistem à ideia de retirar a festa do seu local de origem. Nos últimos dois anos, isso vem causando alguns constrangimentos, por exemplo: a missa em comemoração à passagem do ano terminando após a tradicional contagem regressiva e queima de fogos que dão início à festa. Este fato sucedeu-se, inclusive, por ocasião da coleta de dados para esta pesquisa. Algum tempo será necessário para sabermos rumo que esta história tomará.

Analisando seus usuários e as atividades que realizavam, pode-se sintetizar que o lazer na referida praça encontra-se intimamente ligado aos equipamentos não – específicos ³ ao seu redor e que os interesses perceptivelmente mais atendidos, ou satisfeitos na praça, ou em suas proximidades, são os sociais, em primeiro plano, e logo depois, os físicos. Levando-se em conta que, numa atividade de lazer, um interesse raramente se manifestará sozinho.

BIBLIOTECA PÚBLICA VIDELINA GOMES DA SILVA

A Biblioteca Municipal Videlina Gomes da Silva foi construída graças a um projeto promovido pela Secretaria de Cultura e contemplado pelo Ministério da Educação, de acordo com João Humberto Aires Pedroza, antigo Secretário de Cultura (de 1997 a 2002) (entrevista gravada).

Inaugurada no ano de 1999, no centro da cidade, funcionava numa antiga edificação que fora restaurada para tal; o prédio que, ao mesmo tempo, comportaria o Teatro Aladino Gomes Sá por muitos anos, do qual falarei mais adiante.

Segundo a coordenadora, a biblioteca fora criada para atender as necessidades dos alunos da rede pública e privada de ensino da cidade. Seu acervo fora modestamente ampliado no ano de 2006, período em que o prédio passara por uma rápida reforma, tendo sido reinaugurada em outubro do mesmo ano ⁴.

Porém, na época em que esta pesquisa fora realizada – dezembro de 2013, a biblioteca estava funcionando num prédio alugado pela prefeitura já havia alguns meses. Todo o teto da edificação antiga sofreu uma séria deterioração ao longo dos anos, afetando também o teatro, por causa de infiltração. A edificação teve que ser interditada e se encontra em meio a uma reforma geral, estagnada desde o final do ano 2012.

2 — Equipamento de espaço amplo no qual outras festas importantes do ano são realizadas.

3 — Podem ser compreendidos como locais construídos com intenções que não preveem, de início, a realização do lazer, mas acabam sendo utilizados com tal propósito.

4 — Informação contida na placa fixada na entrada da edificação.

O prédio onde funcionou temporariamente ficava localizado na Rua Nininha Lócio, bem próximo ao seu antigo local. Era menor que seu ponto anterior, mas, depois de organizado, comportou bem todo o acervo, a sala de leitura infantil e o ambiente destinado aos estudos e leitura de jovens e adultos. Suas funcionárias, inclusive, sempre conseguem fazer uma decoração acolhedora apesar dos recursos limitados.

Segundo a coordenadora, as atividades mais realizadas na biblioteca, por seus usuários, eram: a leitura individual e as pesquisas ou trabalhos de grupo, feitas por alunos. Além disso, a biblioteca promove projetos de incentivo à leitura nas escolas, sobretudo para trazer as crianças para a biblioteca, pois, segundo uma de suas funcionárias, que será denominada por funcionária A, após a mudança de local a frequência dos usuários diminuiu preocupantemente.

Em relação ao lazer, o interesse intelectual é claramente o que mais se destaca no ambiente da biblioteca. No entanto, a frequência dos usuários cada vez menor é um problema que necessita ser investigado, a fim de identificar por qual, ou quais, motivos isso está acontecendo e as possíveis medidas a se tomar para reverter o quadro.

Teatro Aladino Gomes de Sá

A verba enviada pelo Ministério da Educação – MEC, originalmente para a construção apenas da biblioteca fora redistribuída pela secretaria de cultura, em parceria com outras secretarias, de modo a poder contemplar também o projeto de organização de um espaço que funcionasse como o primeiro teatro da cidade, segundo João Humberto Aires Pedroza, Secretário de Cultura de 1997 a 2002 (informação verbal).⁵

O teatro, com capacidade de 50 lugares fora inaugurado em 1999, conservando ao máximo a antiga arquitetura do lugar ⁶; no mesmo prédio em que funcionaria a Biblioteca Municipal Videlina Gomes da Silva, no centro da cidade.

O teatro fora criado com o objetivo de fomentar o movimento artístico dos cidadãos bodocoenses, de maneira que pudessem aprimorar e, sobretudo divulgar o seu trabalho, expondo-os à apreciação dos demais habitantes, o que conduz o leitor a inferir um segundo objetivo importante: oferecer aos habitantes, local e oportunidades de lazer. Havia ainda a intenção de que o espaço do teatro pudesse servir como local de encontros e de reuniões para as diversas secretarias do município. E de fato, serviu.

Enquanto funcionava normalmente, diversas atividades eram realizadas nas imediações do teatro, dentre elas, reuniões gerais da Secretaria de Educação ⁷; treinos do Grupo de Capoeira Muzenza; reuniões de outros grupos sociais que, esporadicamente, solicitavam

seu espaço. Na esfera artística, atividades como: aulas de teatro ⁸; apresentações teatrais e concertos musicais, como os do projeto Sonora Brasil, promovidos pelo Serviço Social do Comércio – SESC.

Sobre os interesses do âmbito do lazer, pode-se sintetizar que os mais notavelmente atendidos pelo equipamento Teatro eram, segundo a classificação de Marcellino ⁽⁴⁾, os artísticos e sociais num nível equiparado e, num plano menos evidente, os interesses físicos ⁹ e intelectuais, quando consideramos aqueles que, não se contentando com o prazer gerado pela apreciação, lançam-se além, em busca da satisfação através da formação – seja artística ou outra.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

No ano de 2005, em Bodocó, foi inaugurada a escola de ensino fundamental da empresa SESC, no local onde funciona até o presente momento, na Rua Luzia Couto Lossio de Alencar, S/N, do Bairro São Francisco.

Em torno da escola, de pequeno porte, um amplo terreno fora, aos poucos, ganhando uma nova paisagem com jardins, playground para recreação infantil, duas quadras esportivas, dois vestiários e piscinas (adulto e infantil), tendo, esta área de lazer, passado a funcionar a partir do ano de 2009.

Antes de falar do objetivo desta unidade do Serviço Social do Comércio – SESC é preciso conhecer os objetivos maiores da empresa: seus estabelecimentos organizam-se e atendem ao público segundo alguns princípios comuns a todos eles.

Dentre estes princípios, pode-se destacar a missão da empresa:

Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e da comunidade pernambucana, priorizando a clientela de baixa renda, por meio de serviços subsidiados nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência ⁽⁷⁾ (grifo meu).

Por essa missão e de acordo com as informações prestadas pelo setor administrativo da unidade de Bodocó, a implantação desta teve e tem por objetivo, atender a comunidade, que apresenta um baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, oferecendo-lhe infraestrutura e acesso a uma educação e lazer de qualidade.

5 — Entrevista gravada em janeiro de 2014.

6 — O prédio que comportou a biblioteca e o teatro funcionou, anteriormente e por muitos anos (entre o final dos anos 60 e a década de 80), como um clube denominado Sociedade União Bodocoense frequentado assiduamente pela elite. (informação verbal relatada por antigo morador da cidade).

7 — A Secretaria de Educação fora o órgão municipal que administrou o teatro e a biblioteca descritos neste artigo até o ano de 2012. A partir do ano de 2013, a administração desses dois equipamentos fora redimensionada para a Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Juventude.

8 — As aulas de teatro, após o teatro ter sido interditado para as reformas, continuaram ocorrendo na escola do Serviço Social do Comércio.

9 — Levando em conta que o grupo mencionado não fora contatado - por não ser alvo desta pesquisa, optei por classificar suas atividades (superficialmente) como lazer do âmbito físico, embora tenha plena consciência de que abrangem muitas outras significações, inclusive (e fortemente) artísticas e educacionais, apenas por se tratar desta importantíssima (para dizer o mínimo) expressão da cultura brasileira, a Capoeira.

As atividades de lazer que o estabelecimento oferece à população são: ações recreativas aos domingos – com shows, banho de piscina, serviços de bar, etc.; e, durante a semana, colônias de férias para crianças; aulas de hidroginástica, natação, futsal e handebol para públicos diversos.

De acordo com os informantes, os fatores – motivos – pelos quais as pessoas procuram o estabelecimento e seus serviços são a reputação da empresa que, por todo o país, desempenha um trabalho de qualidade; a qualificação profissional de seus professores e a facilidade de acesso que as taxas simbólicas, cobradas pelos serviços, proporcionam à população de baixa renda.

Os usuários tomavam banho de piscina ou se bronzeavam ao sol brando da manhã de domingo, ou ainda, faziam pequenas caminhadas pelo local, tomando drinques. Noutro momento, uma aula de hidroginástica era ministrada à turma da terceira idade. Alguns usuários abordados responderam que os motivos pelos quais procuram o ambiente oferecido pelo SESC nos seus momentos de lazer eram “o bom serviço prestado; o ambiente calmo, sem vulgaridade” (informação verbal)¹⁰, além de ser um dos poucos lugares onde se pode desfrutar de lazer com banho.

Os interesses mais plenamente atendidos pelo são os físicos e sociais, abrangendo também os turísticos e intelectuais, posto que, se um usuário participa das aulas de futsal, por exemplo, não está, apenas, fazendo um exercício, mas adquirindo e construindo um conhecimento sobre algo que lhe agrada.

PÁTIO DE EVENTOS CULTURAIS

IRMÃO HELMO LÓCIO DE ALBUQUERQUE

Inaugurado em março de 2002, a construção deste equipamento específico de lazer teve com finalidade, o que é do domínio comum dos bodocoenses, comportar a popular Festa de Março¹¹. O local, situado ainda no centro da cidade, é um espaço aberto que se espalha por cerca de 4.000 m² em frente, à esquerda e à direita do Colégio Municipal Antônia Lócio da Cruz. Fazem parte do pátio, trechos de algumas ruas e da avenida Dr. José Pires, um terreno de chão batido e uma quadra poliesportiva sem cobertura.

Seu espaço é utilizado para a realização de festas e demais atividades que beneficiem a comunidade. O pátio também é utilizado diariamente pelos alunos da escola que lhe é próxima, em atividades de recreio; e por pessoas se exercitando.

Os interesses atendidos, em maior escala, pelo equipamento estão, sem dúvida, entre os turísticos (especialmente na época das festas), os sociais e os físicos.

10 — Opinião expressa por usuários durante rápida entrevista assistemática.

11 — Antigamente, concomitante à Festa do Padroeiro da cidade, São José, ocorria a festa de rua (festa profana), ao redor da igreja do padroeiro. Deu-se um período de polêmica e intensas discussões entre representantes da igreja local, contra a situação – ambas as festas ocupando o mesmo espaço e época. A medida tomada foi separar as duas festas e para isso se fez necessária a construção de um novo local para a festa de rua, atualmente denominada Festa de Março.

PEDRA DO CLARANÃ

Este equipamento, localizado no sítio¹² Pé da Pedra, é na verdade uma formação rochosa composta por um complexo de grandes pedras que brotam da encosta da Chapada do Araripe, em sua porção pernambucana. A formação localiza-se ao nordeste da cidade de Bodocó, distante dessa cerca de 9 km.

De acordo com o inventário turístico de Bodocó⁽¹⁾ e com o que foi percebido na observação, a Pedra do Claranã possui “uma grande gruta e outras menores, um caldeirão¹³ com 5 m de profundidade, inserido no meio da pedra, [além das] trilhas oeste e trilha norte até o topo [que] proporcionam ao aventureiro uma caminhada entre rochas e vegetação”.

Diversas lendas são contadas na tradição oral do lugar, cuja beleza e altitude encantam, não só, os habitantes de Bodocó como também dos municípios vizinhos. As atividades de lazer mais desenvolvidas na Pedra do Claranã são visitaçõ, trilhas, rapel e banhos^(1, p.12).

Apesar de se encaixar mais na definição de equipamento não- específico de lazer¹⁴, resolvi apresentá-lo neste trabalho, por ser o principal atrativo turístico natural, localizado no território da cidade. Pode-se, sintetizar os principais interesses do lazer atendidos no local como sendo: turísticos, físicos e sociais, pois serve como ponto de encontro e convivência social para seus visitantes.

Alguns problemas atravancam o desenvolvimento do potencial turístico¹⁵ que a Pedra do Claranã oferece, problemas quase sempre ligados à deterioração provocada por aqueles visitantes que não respeitam a integridade da natureza da qual se utilizam e não enxergam a importância de o lugar permanecer intato.

CONCLUSÃO

Ao longo dos anos, novos locais provedores do lazer foram se desenvolvendo, ao passo que outros decaíram até a desativação dos seus serviços, deixando, no entanto, a sua marca no passado da cidade e na memória viva e saudosa de seus habitantes.

O declínio de um equipamento de lazer que seja, causado, por exemplo, pela depredação ou abandono, pode significar uma grande perda para população, principalmente das camadas menos favorecidas, que, não mais dispondo desses locais, veem seu direito de desfrutar de atividades do lazer negado pelas circunstâncias.

12 — Neste artigo, o leitor entenda sítio como “8. Bras. Moradia rural, ou chácara nas imediações da cidade”. (AURÉLIO, Versão 5.0, 2004).

13 — Eu mesma não resisti à tentação e de observadora passei a banhista.

14 — Por se tratar de uma paisagem natural, não se encaixa na classificação de equipamento proposto por Marcellino⁽⁴⁾. No entanto, não podia deixar de fora o principal ponto turístico da cidade.

15 — Seabra^(s/n) apresenta o Turismo Sertanejo, forma de lazer que pode ser implantada, na íntegra e sem grandes investimentos, na região do Claranã – o que aliás já acontece em locais da cidade vizinha, Ouricuri – gerando renda extra para o povo do semiárido nordestino, além da conscientização quanto à preservação ambiental.

Existe a necessidade de políticas públicas que, não apenas prevejam opções de lazer na cidade Bodocó, mas também garantam com que os equipamentos que as oferecem, permaneçam atuantes, vivos na memória e no cotidiano das pessoas.

Em relação à minha motivação inicial, o desejo de conhecer um pouco mais minha cidade natal, longe de ser aplacado, aumentou consideravelmente, afinal percebo, agora mais do que antes, o quão leiga ainda sou em matéria de história, lazer e vida em Bodocó. Resta dizer que se algum dia quiser desfrutar do lazer, das belezas, “do leite e do mel” que a cidade oferece, caro leitor, te asseguro: serás recebido de braços abertos.

REFERÊNCIAS

1. BODOCÓ-PE, Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Juventude. Inventário da Oferta Turística do Município de Bodocó - PE. 2012.
2. DE MASI, Domenico. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000, 328 p.
3. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio Eletrônico. Versão 5.0; [correspondente à] 3ª. Edição, 1ª. impressão da Editora Positivo, revista e atualizada do Aurélio Século XXI. ©2004 by Regis Ltda.
4. MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: Uma introdução. 2. ed. Campina, SP: Autores Associados, 2000. (Coleção educação física e esportes).
5. MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo-SP: Atlas, 2003.
6. PERFIL Municipal: Bodocó – PE. Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. (Relatórios Dinâmicos: Indicadores Municipais), s/a. Disponível em: www.portalodm.com.br/relatorios/PDF/gera_PDF.php?cidade=33030. Acesso em: 30/10/2013.
7. SESC. Agenda - PE, Dezembro, 2013.
8. SILVA, Maria Oneide Lino da. OLIVEIRA, Sandra Suely. PEREIRA, Vanderléa Andrade. LIMA, Maria da Glória Soares Barbosa. Etnografia e pesquisa qualitativa: apontamentos sobre um caminho metodológico de investigação. S/A. Disponível em: http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_15.pdf. Acesso em: 30/10/2013.

AUTOR:

Pedro António Pessula ¹

¹ Faculdade de Educação Física e Desporto, Universidade Pedagógica, Maputo, Moçambique

Ensino de Educação Física no ensino básico em Moçambique com uso de meios alternativos

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Desportos coletivos. Meios alternativos.

RESUMO

Com a finalidade de identificar e descrever os meios alternativos usados para leccionar Educação Física (EF) nas escolas do Ensino Básico que não possuem condições adequadas, foi realizado o presente trabalho, envolvendo 8 professores dos quais 7 do sexo masculino e uma do sexo feminino que leccionam em três escolas no Município da Matola, com média de idade de 33 ± 5 anos e experiência de 8 ± 4 anos. Destes professores, 5 possui o nível médio e 3 são licenciados em EF. Para a recolha de dados recorreu-se à observação das aulas e entrevistas aos professores, para a sua interpretação baseámo-nos nos valores da frequência, percentagem e análise do conteúdo. Da análise dos resultados verificou-se que cinco (5) professores improvisam locais para dar aulas de futebol, dois (2) para basquetebol, cinco (5) para andebol e seis (6) para voleibol. Nenhuma das escolas possui instalações apropriadas para a leccionação de andebol, basquetebol e voleibol. Em relação ao material desportivo, verificamos que em quase todas modalidades, os professores usam material improvisado para leccionar as aulas de futebol (5), andebol (3), basquetebol (3) e voleibol quatro (4). Em função dos nossos resultados, concluímos que: (i) Os professores aproveitam os espaços existentes no pátio escolar para improvisar campos com características que se ajustam ao tipo de modalidade; (ii) como material alternativo os professores recorrem ao material semelhante ao convencional (bolas de outras modalidades e bolas de fabrico caseiro) para leccionar as aulas.

Correspondência: Pedro Pessula. Faculdade de Educação Física e Desporto, Universidade Pedagógica, Maputo, Moçambique. (pessula@gmail.com).

The teaching of Physical Education classes using alternative means in basic education in Mozambique

7656

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the alternative means used to teach physical education (PE) in basic schools without the adequate conditions. The study involved 8 teachers, including 7 males and a female who taught at three schools in the city of Matola (mean age of 33 ± 5 years and mean experience of 8 ± 4 years). Of these teachers, 5 possessed the mid-level and 3 graduated in PE. Data was collected by means of classes' observation and interviews with the teachers. The interpretation of the data relied on the values of the frequency, percentage and on the content analysis. The analysis of the results showed that five (5) teachers improvised the places where they taught football, two (2) improvised the teaching of basketball, five (5) the teaching of handball, and six (6) the teaching of volleyball. No school had appropriate facilities for the teaching of handball, basketball and volleyball. Regarding sports equipment, we found that in almost all sports, teachers used improvised materials to teach football (5), handball (3), basketball (3) and volleyball (4). As a result of our findings, we conclude that: (i) teachers tried to make the most out of the spaces at the schoolyard, in order to improvise fields with characteristics that fit the kind of sport they were teaching; (ii) as an alternative material, teachers used material similar to the conventional (balls of other sports and homemade balls) to teach the classes.

KEY WORDS:

Physical Education. Team sports. Alternative means.

INTRODUÇÃO

O grande problema que os professores enfrentam nas nossas escolas é a falta de recursos materiais e de espaços para as aulas de Educação Física. Muitas escolas, em Moçambique, são construídas pensando apenas nas salas de aulas, deixando de lado a construção de instalações desportivas para as aulas de Educação Física. Por outro lado, as direcções das escolas não dão prioridade a compra de material desportivo para as aulas o que faz com que os professores tenham dificuldades para leccionar a Educação Física.

Para ultrapassar este problema, os programas de Educação Física do Ensino Básico aconselham o uso do material alternativo (bola de trapo, paus para bastões, vasilhames e outro) e que devem ser recomendados como trabalho para os alunos realizarem em casa, e uma vez na escola, deve ser guardado para futura utilização. Contudo, chamam atenção que este material não deve perigar a saúde dos alunos ⁽¹⁾.

O material alternativo tem um triplo objectivo (i) facilitar a realização das actividades que habitualmente se realizam com material convencional; (ii) explorar outras actividades não realizadas habitualmente com material convencional; (iii) possibilitar e descobrir o uso do material convencional não específico para Educação Física ⁽²⁾.

Os materiais, equipamentos e instalações são de grande importância para o decurso das aulas de Educação Física, no entanto as nossas escolas na sua maioria, não os possuem. É dentro deste contexto que professor é chamado a intervir de forma a colmatar esta situação, valendo se da sua criatividade para ultrapassar os problemas relacionados com a falta de material e instalações adequadas como redes, bolas e outros ⁽³⁾.

Para a escolha de instalações deve obedecer três critérios (i) Os programas a implementar; (ii) O nível de ensino a que se dirige; e (iii) A região onde a escola está inserida, ou seja, devem ser adequadas às características climatéricas onde as escolas se localizam, considerando os espaços e aos escalões etários que este nível de ensino abrange ⁽⁴⁾.

No que se refere ao material, os programas de Educação Física apresentam quais são as necessidades em função dos conteúdos a leccionar e aconselha em alguns casos o uso material alternativo, e que este mesmo material deve ser estudado e avaliado a partir de três factores a saber, qualidade, quantidade e variedade ⁽¹⁾. O material oferece as crianças a ocasião de jogarem juntos, assim sendo não se pode levar adiante uma Educação Física sem material ⁽⁵⁾.

O material alternativo oferece inúmeras possibilidades de diversificar as actividades, desenvolver criatividade e colaboração na elaboração do mesmo, proporcionar pesquisa e realização de actividades que são habituais com o material convencional, possibilitar a exploração máxima do material existente na escola e reciclável ⁽⁶⁾.

A Educação Física é mais eficaz quando os professores adaptam as suas estratégias de ensino às condições que encontram. Durante a selecção das estratégias de ensino, os professores devem ter em conta as suas habilidades pessoais, as suas preferências, as características dos alunos, a natureza do conteúdo, as condições materiais e o espaço físico.

Estudo realizado em Recife mostrou que os exercícios propostos com materiais alternativos tiveram maior participação de alunos no jogo, onde a quantidade de acções de 3 toques consecutivos ficaram mais evidenciadas ⁽⁷⁾. Em São Paulo, verificou-se que os professores constroem material alternativo para suprir o problema da escassez de recursos materiais o que demonstra criatividade na intervenção docente. Das 89 aulas observadas, em 35 foram utilizadas materiais alternativos, em 40 material oficial e em 14 não houve manipulação de qualquer material, tendo sido usado o próprio corpo para a realização de vários jogos ⁽⁸⁾.

Face a estas considerações iniciais e sabendo que a maioria das nossas escolas do Ensino Básico não apresentam o equipamento e instalações desportivas para responder as necessidades da prática de Educação Física, e reconhecendo a experiência que os professores desta área tem em trabalhar nestas condições, a realização deste estudo justifica-se pela necessidade recolher experiências que estes professores tem para leccionar as suas aulas usando meios alternativos.

A falta de instalações e de material para as aulas de Educação Física tem sido um grande problema para esta disciplina. Ante esta situação precária, implica soluções por parte do professor, que resulta no uso de meios alternativos para as aulas de Educação Física. Dai que procuramos verificar quais os meios alternativos que os professores adoptam para leccionar as aulas nas escolas sem instalações e material oficial.

Neste artigo, pretendemos descrever o uso de meios alternativos para o ensino de Educação Física nas escolas sem instalações e materiais específicos em algumas escolas da cidade da Matola.

METODOLOGIA

O presente trabalho faz uma descrição sobre o uso de meios alternativos para o ensino Educação Física nas escolas primárias da cidade da Matola. Optamos por uma pesquisa qualitativa, para tal usamos um estudo do tipo descritivo.

Este estudo foi realizado em três escolas primárias localizadas no município da Matola no Bairro de Tsalala e Bunhiça, designadamente Escola Primária Completa de Tsalala, construída com material convencional na década 90, é composta por dez (10) salas de aulas, um (1) bloco administrativo, duas (2) casas de banho, um (1) espaço pavimentado e um (1) espaço livre; Escola Primária Completa 8 de Março, composta por 20 salas de aulas, um (1) bloco administrativo, quatro (4) casas de banho, dois (2) espaços livres onde os professores improvisam os seus campos; Escola Primária Completa de Bunhiça, constituída por um (1) bloco administrativo, dez (10) salas de aulas, duas (2) casa de banho, um (1) campo de futebol, um (1) mini ginásio que carece de uma reabilitação de raiz dada ao estado avançada de degradação que se encontra e um (1) espaço livre.

A amostra foi constituída por oito (8) professores que leccionam Educação Física nas três escolas no 3º Ciclo do Ensino Básico (6ª e 7ª classes). Destes, sete (7) são do sexo masculino e uma do sexo feminino. Os professores têm média de idade de 33±8,3 anos (27 a 43 anos) e experiência de 5±4,5 anos (4 a 18 anos). Cinco (5) professores têm formação média e três (3) são licenciados todos formados na área de Educação Física (ver tabela 1).

TABELA 1 — Características dos professores envolvidos no estudo.

PROF ¹	SEXO	IDADE (ANOS)	FORMAÇÃO		ANOS DE EXPERIÊNCIA	CLASSE QUE LECCIONA
			CURSO	INSTITUIÇÃO		
1	MASC ²	33	10+2 ³	IMAP ⁴	5 ANOS	6ª E 7ª
2	MASC	37	12+1 ⁵	UP- FEFD ⁶	9 ANOS	7ª
3	FEM ⁷	31	LIC ⁸	UP- FEFD	4 ANOS	7ª
4	MASC	29	10+2	IMAP	7 ANOS	6ª E 7ª
5	MASC	43	LIC	UP- FEFD	18 ANOS	6ª E 7ª
6	MASC	27	10+2	IMAP	6 ANOS	6ª
7	MASC	30	10+2	IMAP	6 ANOS	6ª E 7ª
8	MASC	34	LIC	UP- FEFD	11 ANOS	6ª E 7ª

Para a recolha de dados utilizamos como técnicas a observação das aulas e a entrevista com recurso a um gravador. O tratamento e interpretação dos dados foram feitos com base na frequência e percentagem.

Os professores visados foram informados antecipadamente sobre a realização e a importância do estudo. As informações recolhidas só foram usadas para o efeito deste estudo.

1 — Prof- refere- se ao número de professores que participaram no estudo

2 — Masc- Género masculino

3 — 10+2- Curso de formação de professores primários em Moçambique

4 — IMAP- Instituto de Magistério Primário

5 — 12+1- Curso de formação de professores de Educação Física

6 — UP- FEFD- Universidade Pedagógica, Faculdade de Educação Física e Desporto

7 — Fem- Género feminino

8 — Lic- Licenciado em Educação Física

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Apresentamos os resultados recolhidos nas escolas, de acordo com as respostas dos professores e das aulas observadas, em valores percentuais para nos ilustrar a prática pedagógica dos professores em escolas sem instalações e materiais adequados para as aulas de Educação Física.

Na tabela 2, apresentamos o tipo de instalações usadas pelos professores nas quatro modalidades colectivas (andebol, basquetebol, futebol e voleibol). Optamos por analisar as modalidades colectivas por serem aquelas que os professores enfrentam dificuldades em leccionar por falta de instalações e material.

TABELA 2 — Instalações desportivas usadas pelos professores para leccionar as aulas

CAMPO	ANDEBOL		BASQUETEBOL		FUTEBOL		VOLEIBOL	
	PROF ⁹	% ¹⁰	PROF	%	PROF	%	PROF	%
Específico	0	0	0	0	3	37,5	0	0
Improvisado	5	62,5	2	25,0	5	62,5	6	75,0
Escolas Vizinhas	0	0	2	25,0	0	0	0	0
Outras modalidades	3	37,5	4	50,0	0	0	2	25,0

Analisando os nossos resultados, verificamos que para o futebol 3 professores (37,5%) usam instalações específicas existentes nas suas escolas, e 5 (67,5%) improvisam locais para dar aulas. Nas outras modalidades nenhum professor usa instalações específicas por não existirem nas suas escolas, improvisando espaços para dar aulas.

Para o basquetebol, 2 professores (25%) improvisam espaços nas suas escolas, outros 2 (25,0%) dão aulas nas instalações das escolas vizinhas e 4 (50,0%) não dão aulas desta modalidade. A maioria dos professores enfrenta grandes dificuldades para leccionar devido a inexistência de instalações. Os professores usam como instalações alternativas, espaços pavimentados no pátio escolar e improvisam tabelas. Outros professores recorrem às instalações das escolas vizinhas.

9 — Prof- refere- se ao número de professores que participaram no estudo

10 — %- indica a percentagem correspondente às respostas

No andebol, 5 professores (67,5%) improvisam espaço para dar as suas aulas e 3 (37,5%) não dão aulas desta modalidade, substituindo- as por outros conteúdos como futebol e jogos educativos. Dos professores que usam instalações alternativas para ensinar os conteúdos da modalidade, 3 utilizam campo de futebol onze como alternativa e improvisam balizas (estacas); 2 (25,0%) improvisam campos no pátio escolar, por vezes em corredores, para a demonstração e leccionação de algumas técnicas. Os professores que usam o pátio da escola, corredores ou terreno arenoso, enfrentam dificuldades na movimentação adequada dos jogadores no jogo e não favorece a execução de certas técnicas como é o caso do passe picado e drible.

Para o voleibol, 6 professores (75,0%) improvisam espaços no pátio escolar não pavimentados nas suas escolas como instalações alternativas para as aulas, substituindo os postes por estacas para esticar a rede ou cordas que atravessam o campo. 2 professores (25,0%) não dão aulas desta modalidade.

Em relação ao material desportivo (bolas, balizas, redes e tabelas), verificamos que para os conteúdos de futebol, 3 professores (37,5%) usam material convencional para as aulas e 5 (62,5%) improvisam material como bolas de trapos e paus para balizas (ver tabela 3).

TABELA 3 — Material desportivo usado pelos professores para dar aulas de Educação Física

MATERIAL	ANDEBOL		BASQUETEBOL		FUTEBOL		VOLEIBOL	
	PROF	%	PROF	%	PROF	%	PROF	%
Específico	2	25.0	1	12.5	3	37.5	2	25.0
Improvisado	3	37.5	3	37.5	5	62.5	4	50.0
Não leccionam a modalidade	3	37.5	4	50.0	0	37.5	2	25.0

LEGENDA: Prof- professor; %- Percentagem

Para o ensino dos conteúdos de basquetebol, 1 professor (12,5%) usa material convencional (bolas), 3 (37,5%) improvisam material como tabelas e bolas de outras modalidades e 4 (50,0%) não dão aulas desta modalidade. Os professores que usam bolas de fabrico caseiro ou bolas de outra modalidade (futebol) como material alternativo, enfrentam dificuldades para ensinar algumas técnicas (passe picado, drible e o jogo formal) o que faz com que estes conteúdos sejam suprimidos e não leccionados nas aulas. Os professores que não leccionam esta modalidade alegam a falta de instalações apropriadas nas suas escolas e defendem que esta precisa de instalações adequadas.

Nas aulas de andebol, 2 professores usam material convencional (bolas), 3 improvisam material (bolas de trapos e balizas) e 3 não leccionam esta modalidade. Os professores que usam material alternativo são bolas produzidas por alunos (bolas de trapos ou meia) com o tamanho semelhante às bolas oficiais; outros usam bolas de outras modalidades para dar aulas. O uso deste material não possibilita o ensino de todos conteúdos do andebol, limitando- se apenas a ensinar o passe de ombro e de pulso e o remate.

No de voleibol, 2 professores usam material convencional (bolas, postes e redes), 4 improvisam material como cordas que servem de rede, redes de fabrico caseiro, estacas como postes e bolas de outras modalidades, 2 não leccionam esta modalidade nas suas escolas. Dos professores que improvisam o material, 2 usam cordas que atravessam o campo e amaram nas estacas em substituição de redes, bolas específicas e de fabrico caseiro; 4 usam redes fabricadas por alunos semelhantes às de voleibol, bolas plásticas, bolas de outras modalidades (futebol) e de fabrico caseiro. O uso de bolas de futebol por exemplo, dificulta a execução e aprendizagem das técnicas correctamente, provoca dores e lesões nos dedos das crianças, devido ao peso. O tamanho da bola é um aspecto fundamental a ter em conta no desenvolvimento das habilidades técnicas, por exemplo, na aprendizagem do passe, deve ser utilizadas bolas mais leves que a oficial, pois facilita a sua manipulação e controlo ⁽⁷⁾.

Os nossos resultados demonstram que os professores por nós observados e entrevistados não enfrentam grandes dificuldades para leccionar os conteúdos de futebol, devido às suas características que são fáceis de adaptar. O futebol pode ser praticada em qualquer lugar e em circunstâncias diferentes desde que tenha espaço e material alternativo adequado e os professores estejam preparados para esta situação. Por outro lado, o voleibol é a segunda modalidade que os professores consideram ser de fácil ensinar porque pode- se praticar no pátio escolar e as redes e postes podem ser substituídos por cordas e estacas, material que se encontra na escola. O andebol foi a terceira modalidade em que os professores usam material improvisado por ser fácil produzir bolas (bolas de trapo) e balizas (estacas e corda). Os professores enfrentam dificuldades para leccionar o basquetebol.

Estes resultados corroboramos com vários autores que afirmam que o uso do material alternativo adequado proporciona um bom ambiente de aprendizagem, porque possibilita trabalhar em várias situações e estações dando maior tempo de exercitação aos alunos ^(2,8).

Em suma, está claro para nós que as condições de instalações e material existentes para a realização das aulas de Educação Física no Ensino Básico não são facilitadoras para a actividade do professor e do aluno. Assim sendo, os professores de Educação Física neste nível de ensino usam para as suas aulas instalações e materiais alternativos, pois se não optarem em criar estes meios alternativos a EF não teria dinâmica e, os conteúdos destas modalidades inseridos no programa de ensino não teriam significado.

CONCLUSÕES

Em função dos resultados que obtivemos no nosso estudo, concluímos que os professores (i) aproveitam os espaços existentes no pátio escolar, improvisando campos com características que se ajustam ao tipo da modalidade, principalmente nas modalidades de futebol, andebol e voleibol; (ii) recorrem ao material mais ou menos semelhante ao convencional, bolas de fabrico caseiro e bolas de outras modalidades para leccionar os conteúdos de cada modalidade; (iii) encontram maiores dificuldades em encontrar instalações e material alternativo para leccionar a modalidade de basquetebol; (iv) têm menores dificuldades para leccionar as modalidades de andebol, futebol e voleibol, devido às suas características, visto que estas são fáceis de adaptar instalações e materiais desportivos.

REFERÊNCIAS

1. INDE¹¹/MINED¹² (2003). Programa do Ensino Básico 3.º ciclo. Maputo: Editora Diname.
2. Carles JP, Joan RS, Castro C, Escalona M, Marrodan Gil E (1994). 1000 ejercicios y juegos con material alternativo. Barcelona: Paidotribo D.L.
3. Bernardo J, Enes T (2004) Corpo Saudável. Manual do Professor de Educação Física. 7.ª Classe, Maputo: Textos Editores.
4. Monteiro, J (1996). As instalações e os equipamentos para a Educação Física no 1º ciclo do Ensino Básico. Boletim SPEF
5. Teleña, AP (1979). Metodología de la Educación Físico- Deportiva. Madrid: A. Pila Teleña.
6. Palacios, A (2001). Latas: material alternativo para los juegos. Revista Digital SEDE.
7. Reis AEM (2007). A utilização de materiais alternativos nas aulas de Voleibol do Programa Segundo Tempo. Relato de experiencia apresentado ao curso de especialização em Esporte Escolar do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília em parceria com o Programa de Capacitação Continuada em Esporte Escola do Ministério de Esporte para a obtenção do título de Especialização em Esporte Escolar, Recife
8. Sebastião LL, Freire ES (2009). A utilização de recursos materiais alternativas nas aulas de Educação Física: Estudo de caso. Revista Pensar a Prática 12/3:1-12, set/dez

11 – INDE- Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação

12 – MINED- Ministério da Educação

AUTORES:

Cristiane A. de Farias ¹
 Bruno Rufino da Silva ¹
 Pedro Pinheiro Paes ¹

¹ Departamento de Educação Física da
 Universidade Federal de Pernambuco,
 Brasil

Avaliação da coordenação motora em crianças de 9 a 10 anos

PALAVRAS CHAVE:

Coordenação motora. Avaliação. Criança

RESUMO

O professor de Educação Física tem sua atuação desafiada pelas diferenças biológicas e maturacionais dos seus alunos, sendo a coordenação motora é uma das capacidades físicas que apresenta a maior variação em crianças com idades semelhantes. Foi objetivo deste estudo identificar insuficiência no desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, relacionando com o gênero e a disponibilidade de áreas para essas crianças brincarem. Participaram deste estudo, 24 crianças, com idade média de 9.65 ± 0.49 , de ambos os gêneros do 5º ano do ensino fundamental de uma escola particular do Recife. A pesquisa foi de natureza observacional transversal, com a aplicação de três testes para avaliar a coordenação motora fina e grossa. Verificou-se que 70.83% das crianças avaliadas apresentaram coordenação motora fina bem desenvolvida, apresentando déficit no desenvolvimento da coordenação motora grossa, com 56.34%, abaixo do nível satisfatório para a atividade testada. Observa-se que a diferença entre gênero e idade foi insignificante, devido a semelhança etária, como também não houve significância quando comparado com quem tinha uma área para brincar. Os resultados sugerem que as crianças praticam mais atividades de coordenação motora fina e em ambientes fechados em detrimento de atividades ao ar livre.

Evaluation of motor coordination in children of 9 to 10 years old

ABSTRACT

The professional of Physical Education has challenged his action because the biological and maturational differences of their students. The motor aspect, coordination is one of the physical abilities that exhibit strong variability in children with similar ages. **OBJECTIVE:** To identify failure in the development of fine and gross motor coordination, relating to gender and availability of these areas for children to play. **METHODS:** The study included 24 children with a mean age of 9.65 ± 0.49 , of both genders enrolled in the 5th year of elementary school, a private school in Recife. The research was a cross-sectional nature, with the application of three tests to assess fine motor coordination and thick. **RESULTS:** 70.83 % of the children had well-developed fine motor coordination, presenting lost of the development of gross motor coordination, with 56.34 %, below the satisfactory level for the tested activity. It is observed that the difference between gender and age was negligible, due to the proximity between the age groups. There was also no significance as the performance compared to those who had a play area. The results suggest that more children practice fine motor activities and indoor activities over outdoor environments.

KEY WORDS:

Motor coordination. Assessment. Child.

INTRODUÇÃO

O professor de Educação Física, que atua no Ensino Fundamental, enfrenta muitas dificuldades no seu dia-a-dia, que implica diretamente no processo de ensino e aprendizagem, independentemente do ano letivo ou idade. Um desses desafios é representado pelas diferenças individuais entre cada criança, que pode variar muito nos aspectos de crescimento, desenvolvimento, maturação, habilidades sociais, cognitivas e motoras, mesmo em uma turma com faixa etária semelhante, fator que exige do profissional uma habilidade adicional para enfrentar essa realidade ⁽¹³⁾.

Atualmente, grande quantidade de crianças apresenta problemas no desenvolvimento motor, em decorrência do tempo que as mesmas passam sentadas em carteiras escolares ou em frente ao computador, diminuindo conseqüentemente o tempo disponível para se movimentar ⁽⁵⁾.

Segundo Krebs ⁽⁷⁾, é no movimento que o desenvolvimento da criança se mostra de forma mais expressiva, sendo a principal base de interação e atuação da mesma com o meio físico e social. Logo, a função do professor de Educação Física é fazer atividades que possam ajudar no desenvolvimento motor da criança, incluindo, noções de direção, percepção espacial e temporal, flexibilidade, velocidade, coordenação motora, entre outras.

Para Gallahue e Ozmun ⁽²⁾, a coordenação motora é a eficiência na precisão nos movimentos do corpo, especialmente dos músculos e das articulações. Para Negrine ⁽¹¹⁾ a coordenação motora é a harmonização de uma sequencia de movimento, que presume a maturação do sistema nervoso. Ambos os autores dividem a coordenação motora em: coordenação motora grossa ou geral, que permite ao individuo equilibrar o corpo, utilizando os grandes músculos de forma mais produtiva e a coordenação motora fina, que permite utilizar pequenos músculos, para melhor manuseio de objetos e movimentos, de uma forma mais refinada.

Segundo Bessa e Pereira ^(s/n), o desenvolvimento da habilidade de coordenação motora acontece principalmente nos seis primeiros anos de vida e o atraso no seu progresso pode afetar a criança, promovendo lentidão na realização dos movimentos e dificuldade na relação do próprio corpo com o meio. O déficit na coordenação motora durante a infância é frequente e pode interferir no seu desempenho escolar e social. Esses desvios no desenvolvimento motor são detectados facilmente nos movimentos instáveis dessas crianças. Quando analisada insuficiência dessa habilidade, devem-se explorar novas práticas para estimular sua melhora, como é o caso da atividade física, que estimula o cérebro da criança, para o melhor controle de seus movimentos.

OBJETIVOS

O objeto deste estudo foi identificar a presença de insuficiência de desenvolvimento coordenativo em alunos da 5ª série do ensino fundamental I, na faixa etária entre 9 a 10 anos. Especificamente este estudo procura contemplar:

- Detectar o percentual de crianças que apresentam deficiências coordenativas, na amostra estudada;
- Identificar possíveis diferenças das habilidades coordenativas entre os gêneros;
- Relacionar as dificuldades de coordenação motora com a disponibilidade de áreas e/ou espaços de lazer na residência, ou adjacências (ruas, parques, clubes, etc).

MÉTODO

O presente estudo é de natureza observacional, com corte transversal. Foi realizado com estudantes de uma escola particular de ensino regular, localizada no bairro de Mustardinha, na cidade do Recife. Participaram do estudo 24 crianças, de ambos os gêneros, com idade média de $9,65 \pm 0,49$ anos, estudantes da 5ª série do ensino fundamental I, devidamente matriculadas e frequentes na unidade escolar investigada. Destes, 17 alunos eram do gênero feminino (70,83%) e sete estudantes do gênero masculino (29,17%).

Todos os pais e responsáveis pelos alunos que participaram do estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde estava explícito o objetivo da pesquisa, o anonimato das pessoas envolvidas e quais testes as crianças seriam submetidas, seus riscos e benefícios, assim como a informação que a participação no estudo era de natureza facultativa.

Foi aplicado um questionário, com perguntas abertas, para identificação dos dados individuais dos alunos, incluindo variáveis como: idade, gênero, série, etc. Neste questionário, quatro perguntas foram voltadas para a análise da área física que a criança tinha para a prática de lazer na sua residência e/ou em áreas adjacentes, além do tipo de atividade que a criança normalmente praticava.

Para avaliar a habilidade de coordenação motora foram utilizados três testes. O primeiro (Teste 01) objetivava a avaliação da coordenação da motora fina, no qual a criança tinha que tocar dois alvos, de maneira simultânea, com duas canetas, dentro de vários quadrados impressos em uma de folha de papel A4, com área 10mm^2 e o alvo de 5mm de diâmetro, localizado no centro de cada quadrado. Cada caneta deveria estar acomodada em uma das mãos (mão direita 'a' e esquerda 'b') e os alvos deveriam ser tocados ao mesmo tempo. Cada criança executava três tentativas e poderia atingir os seguintes resultados:

- 0 ponto (não consegue tocar a ponta de nenhum dos lápis dentro do quadrado);
- 1 ponto (consegue tocar a ponta de apenas um dos lápis dentro do quadrado e longe do alvo);
- 2 pontos (consegue tocar as pontas dos dois lápis dentro do quadrado e fora do alvo);
- 3 pontos (consegue tocar as pontas dos dois lápis um dentro do quadrado e um dentro do alvo);
- 4 pontos (consegue tocar as pontas dos dois lápis no do alvo dentro do quadrado).

Para avaliar a coordenação motora grossa, foram aplicados dois testes, ambos executados através da atividade de pular corda, sendo que no primeiro teste (Teste 02) a própria criança batia a corda individualmente e o segundo teste (Teste 03) a corda era acionada por dois voluntários e a criança pulava a mesma. Os resultados para ambos os testes (02 e 03) eram feitos da seguinte forma:

- 0 ponto (não consegue realizar um ciclo completo da corda e/ou do salto);
- 1 ponto (consegue realizar apenas um ciclo completo do pular corda);
- 2 pontos (saltos sem “padrão temporal”, não ajusta o salto à frequência da corda);
- 3 pontos (saltos com “padrão temporal”, porém sem postura, sem estabilidade, com muita movimentação de pernas e braços);
- 4 pontos (saltos com “padrão temporal”, com postura, com estabilidade e movimento harmônico).

Os três testes utilizados neste estudo foram baseados em estudo semelhante desenvolvido por Pellegrini et al.⁽¹³⁾, sendo que o teste 01, que avalia a coordenação motora fina, foi adaptado do teste original e criado um critério de avaliação previamente para esse estudo. Já nos testes 02 e 03 foi preservada a sua configuração e avaliação original.

As crianças foram avaliadas individualmente, em dois dias distintos, no período da manhã e tarde, com três tentativas para cada teste. Para efeito de registro dos dados foi computado o melhor desempenho entre as três tentativas, associado a uma pontuação que refletia a qualidade de cada uma das execuções.

Foram utilizadas técnicas estatísticas descritivas para a caracterização da amostra. Foi utilizado dois testes não paramétricos de Qui-quadrado (*Chi-Square*) e o Teste Exato de Fisher para as comparações entre grupos. Para o cálculo da intensidade de uma possível associação entre dois fatores/variáveis, utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson e Coeficiente de associação de Spearman. Foi considerando como nível de significância $p < 0,05$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ESTUDADA
(QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO):

A pesquisa foi realizada com 24 crianças, de ambos os gêneros. Destes, houve predominância do gênero feminino com 70,8%, (17) e apenas 29,2% do gênero masculino (7). (Tabela 1)

TABELA 1 — Distribuição da amostra por gênero.

	QUANTIDADE	PERCENTUAL (%)
FEMININO	17	70,8
MASCULINO	7	29,2
TOTAL	24	100,0

Entre as crianças avaliadas (24 = 100%), a média de idade foi $9,65 \pm 0,49$. Quando distribuído por gênero, o feminino (17) obteve média igual a $9,59 \pm 0,51$ e o masculino (7), a média foi de $9,71 \pm 0,49$.

Ao que diz respeito a uma área para brincar, observou-se que a maioria das crianças 75,0% (18), possuía uma área disponível em sua casa para brincar. Porém, 68,8% (11), mesmo assim brincavam nas ruas. Não foi encontrada uma associação entre os gêneros e as crianças possuírem uma área para brincar em casa, os dois gêneros apresentaram na sua maioria, como tendo uma área disponível para brincar (Tabela 2).

TABELA 2 — Relação das crianças por gênero x área para brincar x onde brinca

SEXO	ONDE BRINCA?	TEM ÁREA PARA BRINCAR?		TOTAL	
		SIM	NÃO		
FEMININO	ONDE BRINCA?	EM CASA	85,7 (6)	14,3 (1)	100 (7)
		NA RUA	70,0 (7)	30,0 (3)	100 (10)
	TOTAL	76,5 (13)	23,5 (04)	100 (17)	
MASCULINO	ONDE BRINCA?	EM CASA	100 (1)	0,0 (0)	100 (1)
		NA RUA	66,7 (4)	33,3 (2)	100 (6)
	TOTAL	71,4 (5)	28,6 (2)	100 (7)	
TOTAL	ONDE BRINCA?	EM CASA	87,5 (7)	12,5 (1)	100 (8)
		NA RUA	68,8 (11)	31,2 (6)	100 (17)
	TOTAL	75,0 (18)	25,0 (6)	100 (24)	

A atividade de maior prevalência na infância é brincar. Collet et al ^(s/n) afirmam que deve-se esperar melhor desempenho na coordenação motora das crianças que são mais ativas. Não havendo uma área adequada para brincar, as crianças são obrigadas a brincar em salas e quartos apertados, limitando dessa forma suas atividades e movimentos. Com isso, as brincadeiras tradicionais como pula-corda, pega, amarelinha, entre outras estão sendo substituídas por atividades mais modernas e cada vez mais sedentárias, como videogame, computador, televisões, entre outras.

Quando perguntadas qual a brincadeira que as crianças mais gostavam, do total de crianças do sexo feminino (17 = 100%) a maioria preferem brincar de “Pular corda” (47,1%) e “Faz de conta” (17,6%). Já entre o gênero masculino (7 = 100%), afirmaram que preferem brincar de “futebol” (71,4%) e de “pega pegou” (28,6%). Observando-se assim, diferença estatisticamente significativa para $p \leq 0,05$, nos resultados obtidos quanto ao tipo de brincadeiras que as crianças mais gostam comparado ao gênero.

TABELA 3 — Distribuição por gênero e principal brincadeira

PRINCIPAL BRINCADEIRA	GÊNERO		TOTAL
	FEMININO	MASCULINO	
BONECA	5,9 (1)	0,0 (0)	4,2 (1)
FAZ DE CONTA	17,6 (3)	0,0 (0)	12,5 (3)
FUTEBOL	0,0 (0)	71,4 (5)	20,8 (5)
PAREDÃO	5,9 (1)	0,0 (0)	4,2 (1)
PEGA-PEGOU	5,9 (1)	28,6 (2)	12,5 (3)
PULA ELÁSTICO	5,9 (1)	0,0 (0)	4,2 (1)
PULA CORDA	47,8 (8)	0,0 (0)	33,3 (8)
QUEIMADO	5,9 (1)	0,0 (0)	4,2 (1)
VÔLEI	5,9 (1)	0,0 (0)	4,2 (1)
TOTAL	100 (17)	100 (7)	100 (24)

Gallahue e Ozmun ⁽²⁾ afirmam que as diferenças de interesses entre meninas e meninos começam a se desenvolver justamente nesse período, pode-se constatar esse comportamento, nos tipos de brincadeiras escolhida por ambos (Tabela 3).

Silva ⁽¹⁵⁾ diz que as brincadeiras oferecem às crianças a oportunidade de ampliar o desenvolvimento de seus aspectos motores, cognitivos e sociais. A autora destaca ainda que as brincadeiras tenham uma missão que vai além da ludicidade, é um momento educativo que enaltece o trabalho em grupo, aspectos psicológicos, habilidades motoras e melhora o desempenho em ambientes sociais.

Referente as brincadeiras de correr, saltar, subir em árvores e muros, a minoria das crianças, 45,8%, responderam sim. Destas 35,3% são meninas e 71,4% são meninos. O percentual de crianças que relatou não se utilizar desse tipo de atividades chegou a 54,2%, (Figura 7).

TABELA 4 — Distribuição das crianças por gênero e se brinca de correr, saltar e escalar

SEXO	BRINCA DE CORRER, SALTAR E ESCALAR?		TOTAL
	SIM	NÃO	
FEMININO	35,3 (6)	64,7 (11)	100 (17)
MASCULINO	71,4 (5)	28,6 (2)	100 (7)
TOTAL	45,8 (11)	54,2 (13)	100 (24)

Andar, correr, saltar, são habilidades que nesse período, de nove e 10 anos, devem estar bem definidas. Porém, as diferenças individuais modificam essa perspectiva em algumas crianças, se estendendo até o final desse período, onde a coordenação das mesmas deverá estar bem estabelecida ⁽¹³⁾.

A análise dos dados, tanto da coordenação motora grossa como da coordenação motora fina, mostra que algumas crianças que participaram do presente estudo tiveram certo impasse em executar as tarefas requisitadas. No entanto, 83,3% dessas crianças estão com a coordenação motora fina bem desenvolvida (Tabela 5) e uma carência na coordenação motora grossa, onde em média 58,4% dos alunos ainda não conseguiram se desenvolver muito bem. O que pode apenas ser reflexos dos tempos atuais, onde as crianças se prendem por muito tempo em uma sala de aula ou em frente do computador, contemplando redes sociais e jogos. Segundo Gallahue e Ozmun ⁽²⁾, as restrições ambientais atrasam o aprendizado perceptivo-motor das crianças.

TESTE 01 — COORDENAÇÃO MOTORA FINA:

De uma forma geral, as crianças tiveram um bom desempenho no teste de coordenação motora fina, com 83,3% delas atingindo o objetivo, que era tocar a ponta dos dois lápis dentro do alvo, perfazendo o total de 4pt para atividade. Somente 16,7% das crianças não conseguiram realizar esse movimento com precisão, com 12,5% qualificadas com 3 pt e 4,2% com 2 pt, de acordo com os critérios de qualificação pré estabelecidos para este teste (Tabela 4).

TABELA 5 — Resultados do teste 01

	QUANTIDADE	PERCENTUAL (%)
0 PT	0	0,0
1 PT	0	0,0
2 PT	1	4,2
3 PT	3	12,5
4 PT	20	83,3
TOTAL	24	100

TESTE 02 – COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA:

As crianças não apresentaram um bom desempenho no Teste 02. Apenas 37,5% dos alunos executaram os saltos com um ótimo padrão temporal, com boa postura, estabilidade do corpo e movimento harmônico; 12,5% dos mesmos executaram os saltos com um bom padrão temporal, porém sem postura adequada, sem conseguir estabilidade do corpo e com muita movimentação de pernas e braços; 16,7% não conseguiram ajustar o salto à frequência da corda, às vezes conseguindo não mais que dois ciclos completos da corda; 12,5% dos alunos conseguiram realizar apenas um ciclo completo do pular corda. E 20,8% desses alunos não conseguiram realizar nem ao menos um ciclo completo da corda e/ou do salto, adquirindo pontuação 0 (Tabela 6).

TABELA 6 — Resultados do teste 02

	QUANTIDADE	PERCENTUAL (%)
0 PT	5	20,8
1 PT	3	12,5
2 PT	3	12,5
3 PT	4	16,7
4 PT	9	37,5
TOTAL	24	100

Segundo Negrine ⁽¹¹⁾, a falta sinergia dos músculos, agonistas e antagonistas podem ser o principal motivo da dificuldade nessa habilidade. Com o amadurecimento de estruturas responsáveis pela sinergia da musculatura no cerebelo, vai se tornando mais definido os movimentos.

TESTE 03 – COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA:

O desempenho dessas crianças melhorou quando os alunos realizaram o teste 03, Nesse caso, 45,8% dos alunos, teve um bom desempenho, executando os saltos com bom padrão temporal, boa postura, estabilidade do corpo e movimento harmônico; 25,0% dos mesmos executaram os saltos sem ter uma boa estabilidade do corpo; 29,2% não conseguiram ajustar a frequência da corda aos seus saltos, sem conseguir realizar mais de dois saltos completos e nenhum dos alunos não conseguiu realizar no mínimo um ciclo completo do pular corda (Tabela 7).

TABELA 7 — Resultados do teste 03

	QUANTIDADE	PERCENTUAL (%)
0 PT	0	0,0
1 PT	0	0,0
2 PT	7	29,2
3 PT	6	25,0
4 PT	11	45,8
TOTAL	24	100

Essa dificuldade na coordenação motora grossa ou geral encontrada nos Testes 02 e 03 pode ser observada no jeito de andar, nas atividades de lazer das crianças, no mau desempenho em esporte ou até na dificuldade de interagir com o meio.

Segundo Gallahue e Ozmuz ⁽²⁾, a criança nessa faixa etária se encontra numa fase entre a adolescência e a infância. É de natural nesse período um progresso lento e estável na composição corporal das crianças, principalmente na altura e no peso, e por uma evolução do arranjo no sistema sensorial e motor. A coordenação olho-mão e olho-pé são dificultados pelo tempo de reação das crianças, que são bastante lentas durante essa fase.

DIFERENÇAS ENTRE OS GÊNEROS

Analisa-se nesse estudo a homogeneidade das amostras nos resultados dos três testes aplicados.

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas para $p \leq 0,05$, no desempenho das crianças no teste 01, quando comparado por gênero. (Tabela 8).

TABELA 8 — Resultados do teste 01 comparado por gênero

	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
0 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
1 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
2 PT	0,0 (0)	14,3 (1)	4,2 (1)
3 PT	17,6 (3)	0,0 (0)	12,5 (3)
4 PT	82,4 (14)	85,7 (6)	83,3 (20)
TOTAL	100 (17)	100 (7)	100 (24)

Não ocorreu associação significativa para $p \leq 0,05$, no desempenho das crianças no teste 02 quando comparado por gênero (Tabela 9).

TABELA 9 — Resultados do teste 02 comparado por gênero

	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
0 PT	29,4 (5)	0,0 (0)	20,8 (5)
1 PT	11,8 (2)	14,3 (1)	12,5 (3)
2 PT	11,8 (2)	14,3 (1)	12,5 (3)
3 PT	11,8 (2)	28,6 (2)	16,7 (4)
4 PT	35,3 (6)	42,9 (3)	37,5 (9)
TOTAL	100 (17)	100 (7)	100 (24)

No teste 03, também houve diferença significativa para $p \leq 0,05$, quanto ao desempenho das crianças comparado ao gênero.

TABELA 10 — Resultados do teste 03 comparado por gênero

	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
0 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
1 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
2 PT	29,4 (5)	28,6 (2)	29,2 (7)
3 PT	23,5 (4)	28,6 (2)	25,0 (6)
4 PT	47,1 (8)	42,9 (3)	45,8 (11)
TOTAL	100 (17)	100 (7)	100 (24)

COORDENAÇÃO MOTORA E DISPONIBILIDADE DE ÁREAS PARA O LAZER:

Observando o desempenho das crianças nos três testes que avaliava a coordenação motora relacionado com a disponibilidade de uma área para as mesmas brincarem, nota-se que há uma homogeneidade entre o desempenho das crianças, não havendo uma diferença relevante para $p \leq 0,05$, que possa interferir nos resultados dos testes (Tabela 11).

TABELA 11 — Distribuição das crianças por desempenho e área de brincar

	DESEMPENHO	ÁREA PARA BRINCAR		TOTAL
		SIM	NÃO	
TESTE 01	0 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	1 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	2 PT	5,6 (1)	0,0 (0)	4,2 (1)
	3 PT	16,7 (3)	0,0 (0)	12,5 (3)
	4 PT	77,8 (14)	100 (6)	83,3(20)
TOTAL		100 (18)	100 (6)	100 (24)
TESTE 02	0 PT	22,2 (4)	16,7 (1)	20,8 (5)
	1 PT	11,1 (2)	16,7 (1)	12,5 (3)
	2 PT	11,1 (2)	16,7 (1)	12,5 (3)
	3 PT	16,7 (3)	16,7 (1)	16,7 (4)
	4 PT	38,9 (7)	33,1 (2)	37,5 (9)

	DESEMPENHO	ÁREA PARA BRINCAR		TOTAL
		SIM	NÃO	
TOTAL		100 (18)	100 (6)	100 (24)
	0 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	1 PT	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
TESTE 3	2 PT	22,2 (4)	50,0 (3)	29,2 (7)
	3 PT	27,8 (5)	16,7 (1)	25,0 (6)
	4 PT	50,0 (9)	33,3 (2)	45,8 (11)
TOTAL		100 (18)	100 (6)	100 (24)

CONCLUSÃO

Observa-se nesse estudo uma homogeneidade nos resultados, mostrando que não existe diferença significativa no que diz respeito ao desenvolvimento da coordenação motora entre gênero nesse período. No entanto, esse estudo mostra evidências de diferenças nos interesses das crianças em relação ao gênero a partir desse período. Observa-se também que entre as crianças predomina a prática de atividades em ambientes fechados, em detrimento de atividades ao ar livre, o que pode ter favorecido o desenvolvimento da coordenação motora fina.

Porém, mesmo que os dados dessa avaliação indiquem déficit no desenvolvimento da coordenação motora grossa destas crianças, elas estão dentro de um período de desenvolvimento, e que ao final desse período (dessa faixa etária), que segundo Haywood ⁽⁶⁾, vai até os 11 anos aproximadamente, se estimulados, desempenharão com facilidade e precisão as habilidades que foram base do presente estudo.

Contudo, ficou claro nesse estudo, a necessidade de um planejamento de atividades que explorem melhor essas habilidades motoras, uma prática dirigida para aprimorar o desenvolvimento da coordenação motora pode melhorar expressivamente o desempenho motor destas crianças, em específico a coordenação motora grossa ou geral onde as crianças tiveram menor desempenho e consecutivamente melhorar desenvolvimento motor no processo de escolarização. Pois, um bom desempenho nas habilidades motoras faz com que as crianças também obtenham melhores resultados escolares. Com a coordenação motora bem desenvolvida a criança realiza suas atividades diárias com mais confiança e melhor autoestima.

REFERÊNCIAS

- CORDAZZO, S. T. D.; VIEIRA, MAURO L. V. Caracterização de brincadeiras de crianças em idade escolar. *Psicologia: reflexão e crítica*, Porto Alegre, v. 21, n. 3, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-79722008000300004&script=sci_arttext> Acessado em: 17 jul. 2013.
- GALLAHUE, D; OZMUN, J. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3.ed, São Paulo: Phorte, 2005.
- GONÇALVES, E. F. Perfil Psicomotor: Caracterização de Alunos da 3º e 4º Séries do Ensino Fundamental do Núcleo Cruz Vermelha-PEI, Programa Escolinha Integrada. *EFDeportes.com: Revista Digital*. Buenos Aires, Ano 13, n. 120, 2008. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd120/perfil-psicomotor-caracterizacao-de-alunos-do-ensino-fundamental.htm>> Acessado em 21 abr. 2013.
- GORLA, J.I., ARAÚJO, P. F. Avaliação Motora em Educação Física Adaptada: Teste KTK para Deficientes Mentais. Editora Phorte, p. 54-56, 2007.
- GUISELINI, MAURO, A. Tarefas Motoras para Crianças em idade Pré-escolar. São Paulo: CLR Baleiro, 1987.
- HAYWOOD, K. M. Life span motor development. 2nd Edition. Champaign, IL, Human Kinetics Publishers, 1993.
- KREBS, R. J. Desenvolvimento Infantil em Contexto. Florianópolis: Editora da UDESC, 2001.
- LAKATOS, M, E; MARCONI, A, M. Metodologia Científica. 3.ed, São Paulo: Atlas, 2008.
- MAGALHÃES, L, C, et all. Estudo Comparativo Sobre o Desempenho Perceptual e Motora Idade Escolar em Crianças Nascidas Pré-termo e a Termo. *Arq. Neuropsiquiatr*, 2003; 61(2-A): 250-255.
- NASCIMENTO, V. S; Leite, W, S; e Magalhães, L, C. Coordenação motora fina em crianças na idade escolar: demandas da sala de aula. *Bireme*, São Paulo, Agosto 2003.
- NEGRINE, A. da S. A Coordenação Psicomotora e Suas Implicações. Porto Alegre, 1987.
- PAIM, C. C. M. Desenvolvimento Motor de crianças pré-escolares entre 5 e 6 anos. *EFDeportes.com, Revista Digital*. Buenos Aires, Ano 8, n.58, Mar, 2003. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/www.efdeportes.com/efd58/5anos.htm>> Acessado em: 21 abr. 2013
- PELLEGRINI, A. M. et AL. Desenvolvendo a coordenação motora no ensino fundamental. Disponível em: <<http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2003/Desenvolvendo%20a%20coordenacao%20motora.pdf>> Acessado em: 23 Jun. 2013.
- PELLEGRINI, A. M. O correr e o arremessar em crianças de 6 a 8 anos de idade In: IV Seminário Brasileiro de Pesquisa em Educação Física e Desporto. Anais do IV Seminário Brasileiro de Pesquisa em Educação Física e Desporto, Santa Maria, RS, 1985.
- SILVA, K. C. M. Além dos muros escolares: Um resgate dos jogos tradicionais nas aulas de educação física. *EFDeportes.com, Revista Digital*. Buenos Aires, Ano 10, n 88, Setembro de 2005. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/www.efdeportes.com/efd88/jogos.htm>> Acessado em: 14 mar. 2013.
- SILVEIRA, C. R. A. Avaliação Motora de Pré-Escolares: Relação Entre Idade Motora e Idade Cronológica. *EFDeportes.com, Revista Digital*. Buenos Aires, Ano 10, n 83, Abril de 2005. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/www.efdeportes.com/efd83/avalia.htm>> Acessado em: 17 mar. 2013.
- TUBINO, M. J. G. As Qualidades Físicas na Educação Física e Desporto. Rio de Janeiro, Fórum, 1997.

AUTORES:

Tamires Oliveira da Silva ¹
 Vilde Gomes de Menezes ¹
 Luciano F. da S. Leonidio ²
 Edílson F. de Souza ¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco,
 Brasil

² Faculdade Asces, Brasil

Gestão no ensino superior em Educação Física no estado de Pernambuco: Perfil, formação e atribuições

PALAVRAS CHAVE:

Coordenador. Instituições de ensino superior.
 Atribuições.

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo identificar o perfil, a formação e as atribuições dos coordenadores dos cursos de Educação Física oferecidos nas Instituições de Ensino Superior de Pernambuco. A população foi constituída por 12 coordenadores de Educação Física das Instituições de Ensino Superior em Pernambuco. Para a obtenção dos dados optou-se pelo uso de questionário pessoalmente. Os sujeitos, na sua maioria não apresentam uma formação específica voltada para a sua intervenção enquanto gestor de curso de Educação Física, 80% indicam que a aproximação e identificação com o curso foram os principais motivos que foram levados a serem coordenadores. Sobre as atribuições comuns a intervenção do gestor, todos apontaram que são encarregados de preparar e concluir metas e estratégias, adequação dos currículos, além de elaborações de horários, questões de ordem administrativas, controle acadêmico. Ao serem perguntados sobre as dificuldades encontradas na sua profissão 100% dos participantes apontaram a falta de estrutura, como principal dificuldade. Os dados mostram a importância de possuir uma formação voltada à sua profissão, mostra também que todos encontram algumas dificuldades que são enfrentadas ao decorrer da sua função, com base nestes dados vimos a importância do papel do coordenador em relação à eficácia e eficiência do curso.

Management in higher education in Physical Education in the state of Pernambuco: Profile, formation and assignments.

ABSTRACT

The need to manage the conflict arises between the variables that compose an activity formally structured, such as material and human resources, technological, environmental restrictions, among others. This research aims to identify the profile, the training and duties of the coordinators of the courses offered in Physical Education Institutions of Higher Education in the State of Pernambuco. The population consisted of 12 engineers of Physical Education Institutions of Higher Education in Pernambuco. To obtain the data it was decided to use a questionnaire personally. The subjects, mostly do not have a specific training geared to their intervention as manager of physical education course, 80% indicate that the approach and identification with the course, were the main reasons which were taken to be coordinators. About the common attributions to management intervention, showed that all are responsible for preparing and completing goals and strategies, adaptation of curriculum, as well as elaborations of schedules, ordering of administrative, academic control. When asked about the difficulties encountered in their profession 100% of the participants pointed out the lack of structure, as the main difficulty. The data show the importance of having an education geared to their profession, also shows that all are some difficulties that are faced when the course of their function, based on these data we have seen the importance of the role of coordinator in relation to the effectiveness and efficiency of the course in Institutions of Higher Education.

KEY WORDS:

Coordinator. Higher education institutions. Assignments.

INTRODUÇÃO

Quando falamos de Universidade, Mendonça ⁽¹⁰⁾ defende que a instituição universitária é uma criação específica da civilização ocidental, que tem um papel importante da cultura medieval e que ao longo dos anos exerceu também um papel significativo no processo de consolidação dos Estados nacionais, os Estados Nacionais surgiram principalmente no fim do século XVIII início do século XIX. Foram constituídos a partir do processo de industrialização original ou clássica com mecanismo de divisão do espaço geográfico internacional.

Com essa afirmativa, uma sociedade se baseia num grande conjunto de instituições que realizam tarefas sociais determinadas, e para que essas instituições consigam caminhar juntas e sem atritos surge a necessidade do controle e da organização, papel esse de responsabilidade da Administração, para Paro ⁽¹²⁾ “administrar é um processo integrativo da atividade organizacional que permeia nossa vida diária”. A necessidade de administrar surge do confronto entre as variáveis que compõem uma atividade formalmente estruturada, como recursos materiais e humanos, tecnológicos, restrições ambientais, entre outros.

Assim como numa sociedade, nas Instituições de Ensino Superior (IES) também há necessidade de administrar os diversos cursos que são oferecidos, e para tal função, os coordenadores assumem a responsabilidade de administrar cada curso. Para Marquesin et al (2008) “o coordenador é um ator educativo fundamental para o sucesso da Instituição de Ensino Superior, já que mediante seu engajamento, sua participação e seu compromisso, ele busca coordenar e direcionar as configurações da instituição e do grupo, assegurando os ideais e os princípios educativos e a missão institucionais da IES”.

As atitudes, práticas e atribuições dos coordenadores de curso, mais especificamente de Educação Física, precisam ser conhecidas para que sejam estabelecidas estratégias para modificar aquelas que estão funcionando como empecilhos para o bom funcionamento e excelência do curso. Torna-se também muito importante avaliar as principais dificuldades encontradas no exercício da função do coordenador, a identificação das expectativas e do grau de comprometimento no papel do coordenador de curso é de fundamental importância para que sejam estabelecidas estratégias para ajudá-lo no gerenciamento adequado do mesmo.

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar o perfil, a formação e as atribuições dos coordenadores dos cursos de Educação Física oferecidos nas IES no Estado de Pernambuco. Assim, inferimos que para atingir padrões elevados de qualidade em curso de graduação, tem-se a necessidade de uma gestão que seja exercida com muita competência e firmeza, predicados decorrentes do acúmulo de experiência construída ao longo de um processo, bem como, da formação refinada e específica. Desse modo, é preciso que Coordenadores de cursos de graduação, de forma geral e específica, possuam perfis adequados e tenham funções bem definidas para que seu único propósito seja o de garantir um ensino de excelência e qualidade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Curso de Educação Física, na maioria das Universidades se divide em duas formações uma formação em Licenciatura que é quando o profissional exerce sua profissão no âmbito escolar e a formação em Bacharelado que seria a atuação em vários locais, por exemplo: clubes, academias entre outros. Segundo Figueiredo ⁽⁷⁾ na década de trinta foi criado dois cursos um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, mas só em 1969 o curso de Educação Física se torna nível superior, que dava o título de Licenciado em Educação Física, só em 1987 que foi criado o curso em Bacharelado em Educação Física, visando atuar em outros lugares fora da escola.

Quando se trata da grade curricular dos cursos, tanta de Licenciatura como de Bacharelado, se diferenciam em certas disciplinas, a Licenciatura no seu total são disciplinas de caráter pedagógico, no Bacharelado no seu total são disciplina de caráter técnico-Instrumental. Soriano e Winterstein ⁽¹⁵⁾ fala, que a Educação Física apresenta uma grade curricular com a responsabilidade de preparar pessoas para atuar na mais variadas gama de atividades dentro do mercado de trabalho.

Para Pereira et al ^(s/n) a Educação Física é o movimento humano, mais especificamente a Educação Física se preocupa com o relacionamento entre o movimento humano e outras áreas da educação, isto é, o relacionamento do desenvolvimento físico com o mental, social e o emocional na medida em que eles vão sendo desenvolvidos.

Barbanti ^(s/n) defende que:

“a Educação Física é determinada culturalmente pelo o que o homem pensa de seu corpo, como ele pensa de si mesmo em relação ao seu corpo, e como ele pensa que seu corpo deve ser treinado, exercitado, disciplinado, desenvolvido, educado. Isto é verdade tanto em sociedades onde existe a crença que o “eu” e o corpo são separados como naquelas onde há a aceitação científica de que o homem é um organismo unificado que move, pensa, sente, se expressa, etc.”

A Educação Física no Brasil é influenciada por várias dimensões uma é estruturada a partir dos preceitos e das recomendações médicas, seria a higienista, que defende como ser um elemento que contribui para o melhoramento da população do País, a outra dimensão seria representada por recomendações militares, a Educação Física Militarista visa a prática da “gymnástica” como fator primordial e disciplinador, a Educação física Pedagoga vem para integrar um disciplina educativa por meio da escola, a Educação Física Competitiva como para privilegiar o treinamento desportivo e a Educação física Popular vem como forma de ludicidade, da solidariedade.

A Resolução 3/87, defende que o curso de Educação Física deve fundamentar-se nos conhecimentos (a) filosóficos – a prática pedagógica deve articular-se às teorias sobre o homem, sociedade e a técnica; (b) conhecimento do ser humano-representado pelo conjunto de disciplinas que abarquem a discussão sobre os aspectos biológicos e psicológicos do ser humano em todos os seus ciclos vitais e a sua interação com o ambiente; (c) conhecimento da sociedade - que discute os propósitos das instituições, sistemas e processos; indivíduo e sociedade; (d) conhecimentos técnicos - conjunto de competências que objetivem o planejamento, implementação, supervisão e a avaliação de programas ou propostas na área formal e não formal. Para tanto, Kunz et al. ⁽⁶⁾ defende que o currículo proposto deve dentro da característica das disciplinas oferecidas, discutir os elementos da Educação Física: ginástica, dança, jogo, esporte e a luta, respeitando e adequando-os aos ciclos vitais do ser humano.

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: IMPORTÂNCIA DO COORDENADOR E AS SUAS ATRIBUIÇÕES

As Instituições de Ensino Superior seguem uma classificação, e com isso, existem diferenças entre suas funções, atribuições e características, segundo o Ministério da Educação, e em conformidade com a Lei n. 9394/96 e Decreto n. 3860/0, as Instituições são divididas em dois segmentos, o primeiro é de Organização Acadêmica e segundo de Organização Administrativa. Quanto à de Organização Acadêmica, as IES podem ser: As Instituições Universitárias que podem ser universidades (que desenvolvem regularmente atividades de ensino, pesquisa e extensão); universidades especializadas (atuam numa área de conhecimento específica ou de formação profissional) ou centros universitários (com autonomia limitada pelo Plano de Desenvolvimento da Instituição - PDI); e Instituições não-universitárias que podem ser os IFETs (antigo CEFETs) e CETs que são instituições públicas ou privadas, pluricurriculares, especializadas na oferta de educação tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino e também pode ser Faculdades Integradas que são instituições públicas ou privadas, com propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento.

Quanto à de Organização Administrativa, as Instituições de acordo com o MEC, podem ser públicas ou privadas, exemplo são as Instituição privadas sem fins lucrativos, as Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas.

A reforma universitária de 1968 veio para modificar de forma significativa a estrutura acadêmica e administrativa, segundo Antunes et al ⁽¹⁾:

“A Reforma ao declarar a autonomia econômica e didático-científica das universidades públicas, estabelece a escolha dos Reitores ao Presidente da República; cria a unificação das unidades acadêmicas; surge a figura do Departamento; a anulação dos movimentos estudantis; maior interação ensino-pesquisa, a criação da monitoria, o aumento de programas de extensão, atividades esportivas, culturais e cívicas, que viabilizassem a “ocupação” do corpo discente”.

A Reforma abriu caminho para que a Lei 5540/68 apresentasse todo um conjunto de normas importantes para a configuração atual das Instituições de Ensino Superior, segundo Trigueiro ^(16, p. 4):

“(…) a Lei 5540/68 define conjunto normativo inteiramente inédito para a estruturação e o funcionamento das universidades e demais instituições de ensino superior, passando a requerer padrões inteiramente novos (para quem ainda não havia se consolidado, em termos institucionais) de regulação acadêmica e administrativa.”

Com essa legislação de 1968, as universidades federais passaram a ser divididas pelos seguintes órgãos: Órgãos Supervisores que são compostos pelo: Conselho Universitário, Conselho de Curadores, Conselho Diretor, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Reitoria; e Órgãos Setoriais que são compostos pelos: Centros, Conselho Departamental, Departamentos e Diretoria.

No que diz respeito as IES privadas a mantenedora deve garantir o patrimônio físico-financeiro e o orçamento da instituição, ou seja, as universidades, segundo Trigueiro ⁽¹⁶⁾ “não têm órgãos colegiados superiores e, quando os têm, geralmente são compostos de membros nomeados pelo mantenedor ou pelo reitor, que, por sua vez, é nomeado pelo mantenedor”.

Quando falamos de estrutura organizacional as IES privadas, em geral, são mais flexíveis e ágeis, pois, elas são menos burocráticas, diferente das IES públicas, a justificativa dada a essa característica seria o número menos de colegiado, menos setores, departamentos, bem como a escala hierárquica e decisória, de uma forma geral, as Instituições de Ensino Superior, segundo Sabia e Rossinholi ⁽¹³⁾ apresentam uma gestão tradicional, que possuem uma estrutura organizacional verticalizada, com formato de pirâmide, na qual cada função hierarquicamente inferior está sob controle e supervisão da mais alta, assegurando unidade de controle, completando também, eles falam que:

“A organização do trabalho é estabelecida por meio da departamentalização por função. O processo decisório é centralizado, ou seja, as decisões são tomadas pelo proprietário ou pelos sócios, de tal maneira que a figura do dono é muito forte. É ele quem detém o poder, os níveis hierárquicos

mais baixos praticamente não possuem poder de decisão. O planejamento é rudimentar, existindo apenas em algumas áreas específicas e estas desvinculadas umas das outras. Por outro lado, não existem instrumentos efetivos de controle”.

Numa Instituição, na maioria das vezes, prevalece uma estrutura organizacional tradicional, de acordo com o Decreto nº 2026, qualquer estrutura adotada pelas Instituições devem seguir os seguintes aspectos: I administração geral: efetividade do funcionamento dos órgãos colegiados; relações entre a entidade mantenedora e a instituição de ensino; eficiência das atividades meio em relação aos objetivos finalísticos;

II. administração acadêmica: adequação dos currículos dos cursos de graduação e da gestão da sua execução; adequação do controle do atendimento às exigências regimentais de execução do currículo, adequação dos critérios e procedimentos de avaliação do rendimento escolar; III. integração social: avaliação do grau de inserção da instituição na comunidade, local e regional, por meio dos programas de extensão e de prestação de serviços;

IV. produção científica, cultural e tecnológica: avaliação da produtividade em relação à disponibilidade de docentes qualificados, considerando o seu regime de trabalho na instituição.

E para que essa estrutura organizacional possa seguir de forma eficaz e eficiente, o papel de gestor é importantíssimo, uma postura crítica e questionadora o coordenador poderá favorecer como num todo ao curso, tomando assim possíveis decisões que poderão orientar a organização do trabalho pedagógico.

Ao assumir a função de coordenar um grupo, o indivíduo traz consigo conceitos, valores e sentimentos que vai influenciar na sua forma de liderar e também com as situações que a cercam, com isso cada coordenador possui características diferentes, sendo impossível montar um modelo único, Silva ⁽¹⁴⁾ fala sobre o perfil do Coordenador de Curso é importante que, antes de tudo, seja um líder capaz de incentivar e favorecer a implementação de mudanças que propiciem a melhoria do nível de aprendizado, estimulando a crítica e a criatividade de todos os envolvidos no processo educacional.

“(…) Os diferentes momentos pelos quais o grupo passa também irão exigir formas diferenciadas de coordenação. Ao descrever as diversas características do coordenador e as perspectivas do seu trabalho, defende-se que um grupo na fase inicial exige um coordenador mais diretivo: que dê mais informações; que organize o tempo, o espaço, a rotina, as tarefas; que informe com clareza o que se pretende. Quando o grupo já está organizado, o coordenador passa a ser menos diretivo: sugeri, discute, emite opinião, valoriza a participação de cada um. Seu desafio é permitir o exercício do confronto, instalar um clima de confiança e respeito pelas diferenças, cuidando para que o grupo afaste de seu objetivo central.” ^(9, p.14).

Com isso, o coordenador deve estar unido com os gestores e com o grupo de professores com os quais atua, segundo Vasconcellos ^(19, p. 87), “o coordenador ajuda quando não impõe, mas propõe, provoca”. Para Marquesin et al ^(9, p. 9) “o coordenador é um ator educativo fundamental para o sucesso da IES, Já que, mediante seu engajamento, sua participação e seu compromisso, ele busca coordenar e centralizar as configurações da instituição e do grupo, assegurando os ideias e os princípios educativos”.

MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, que tecnicamente se propõe a proceder registro, análise e correlação dos dados. Segundo Menezes ⁽¹¹⁾: “é natural nos estudos desse escopo a descrição e caracterização articulada com as propriedades ou relações existentes nos fatos pesquisados”, no que se refere ao termo qualitativo Chizzotti ⁽⁵⁾ diz que “implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetivos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível (...)”.

O instrumento usado para esse estudo será uma entrevista semiestruturada, pois se trata de um instrumento capaz de transformar em dados a captação das informações. A propósito, para Triviños ^(17, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. O autor completa afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações.

No que diz respeito à abrangência da investigação, a opção é pelo universo dos 18 cursos, o que totalizará conseqüentemente em 18 entrevistados, coordenadores de curso de Educação Física das Instituições de Ensino Superiores situadas no Estado de Pernambuco. Uma vez feita a revisão bibliográfica, estabelecida a definição dos objetivos e a formulação dos problemas, Segundo Menezes ⁽¹¹⁾ o procedimento de coleta de dados será dividido em passos. Entre os quais: 1) a determinação da população a ser estudada; Neste estudo, foram entrevistados 12 dos 18 coordenadores do curso de Educação Física. 2) elaboração do instrumento de coleta de dados; Que se constitui, neste caso, num questionário com 18 perguntas. 3) programação e realização da coleta de dados; Para isso, será estabelecido o contato com os coordenadores, irão ser informados a respeito da temática da pesquisa e seu principal objetivo, e assim será marcada a data para a realização da mesma.

Para tanto, os procedimentos e cuidados éticos, foram encaminhados da seguinte maneira: Em primeiro lugar, foi apresentado aos entrevistados um documento que expõe os motivos da pesquisa, compromisso e importância e guarda de identidade. Sequencialmen-

te foi solicitado individualmente a cada sujeito, que autorize por escrito e conceda a entrevista. Transcritas as entrevistas, foram devolvidas aos entrevistados para que os mesmo possam ler alterar, acrescentar e retirar elementos que considerem importantes. Nesse segundo momento, mais um documento foi apresentado aos entrevistados autorizando sua utilização enquanto um dado na pesquisa.

RESULTADOS

GRÁFICO 1 — Distribuição percentual do sexo dos entrevistados

70% da amostra equivalem ao sexo masculino.

GRÁFICO 2 — Distribuição percentual da faixa etária dos entrevistados

70% dos indivíduos possuem idades entre 20 a 40 anos. Isso nos mostra que, cada dia os jovens tomam posse de cargos importantes dentro da Instituição.

GRÁFICO 3 — Distribuição percentual da Formação Escolar dos entrevistados

60% e 70 % dos participantes concluíram sua formação escolar em escolas privadas. Sobre a sua 1ª formação de Graduação todos indicou que se formaram em Educação Física, em instituições Públicas.

GRÁFICO 4 — Distribuição percentual da Formação a nível superior dos entrevistados

100% dos entrevistados já fizeram mestrado, mas só 30% concluíram o Doutorado.

Ao serem perguntados de como se tornaram coordenadores, 60% dos entrevistados responderam que foi por Indicação ou Convite e 40% se tornaram coordenadores por meio de eleição direta.

GRÁFICO 5 — Gráfico de radar comparando as razões que levaram os entrevistados a serem coordenadores (a proximidade do vértice identifica os fatores mais importantes).

Como mostra no gráfico, o dos motivos mais citados, atingindo 40 pontos, entre os entrevistados foi o desafio profissional, isso por ser explicado pelo fato de que a maioria dos entrevistados se tornou coordenadores por meio de Indicação ou Convite.

Quando perguntados sobre a participação direta dos alunos e professores nas diretrizes, nos encaminhamentos da sua gestão, todos os participantes responderam que existe a participação direta, por meio do colegiado, reuniões periodicamente, além de fóruns e uma avaliação institucional, isso pode ser entendido quando Marquesin et al (9, p. 14) defendem que o coordenador quando assume o um importante papel perante o grande grupo é o principal instrumento de mudança que incentiva o grupo a participar, o observar, a pensar, a analisar, a investigar.

Bem como perguntados sobre a relação entre a coordenação, direção, centros e reitoria todos elegeram que existe uma descentralização, assim como reuniões que possam discutir objetivos e metas comuns entre as partes, isso mostra que a reitoria junto dos centros não deve se furta à aproximação e do desenvolvimento dos cursos. Ao serem questionados sobre o principal destaque da sua gestão no curso, 80% coordenadores relatam do aumento dos alunos, a participação ativa dos estudantes, estágios supervisionada, projetos de extensões entre outros.

Com relação às atribuições que a coordenação dos cursos proporciona aos sujeitos da pesquisa, eles indicaram ter total autonomia para projetar metas e estratégias sem que haja desarticulação com os objetivos da Instituição, além de resolver questões administrativas e pedagógicas, supervisionar a estrutura do curso bem como a adequação dos currículos entre outras atribuições. Para Marquesin et al (9, p. 15), as atribuições do coordenador de curso estão diretamente relacionadas as suas competências funcionais e direcionadas à sua condição profissional, que se pauta nos reflexos da mediação das relações de orientação, nos instrumentos metodológicos e no trabalho coletivo. .

GRÁFICO 6 – Gráfico de radar comparando os principais problemas enfrentados na coordenação pelos entrevistados (a proximidade do vértice identifica os fatores mais importantes).

Na questão foram colocados vinte itens, ou seja, vinte problemas para julgar os mais atrapalha na rotina e na gestão do curso, como podemos ver três dos cinco problemas mais citados, atingiram grandes pontuações, a Falta de Estrutura foi citada por todos os entrevistados, totalizando 120 pontos, em segundo lugar ficou a Falta de Equipamentos, totalizando 110 pontos e em terceiro lugar, totalizando 100 pontos, foi o Baixo desempenho dos alunos.

CONCLUSÃO

Os processos de mudança têm se acentuado de forma significativa diante da integração da economia brasileira à economia mundial. No interior das organizações, percebe-se a necessidade de modificação das práticas administrativas, da organização e das políticas de procedimentos de gestão.

Desta maneira, esse estudo, verificou-se que, os coordenadores atuam de formas diferentes, isso é mostrado quando são perguntados sobre as razões que levaram a eles serem coordenadores, também vimos o quão é importância a participação dos alunos e funcionários da construção do um curso capaz que atender os requisitos básicos de um curso eficiente, mas mesmo tendo essa participação assídua dos alunos e funcionários, os coordenadores enfrentam problemas ao longo da sua gestão, alguns dos problemas mais questionados são a falta de estrutura, falta de tempo para o planejamento, a falta de objetivos e metas que os professores deva seguir e cumprir em sala de aula.

Mas no que diz respeito ao papel do coordenador, todos os entrevistados, descrevem a importante que o coordenador possui para o curso defendendo-o como Marquesin et al (2008) descreve: um intelectual orgânico no grupo e sua páxis comporta as dimensões reflexiva, organizativa, conectiva, interativa e avaliativa. Essa pesquisa vai ajudar as instituições de ensino superior a traçar um perfil dos seus coordenadores para que possam se adequar a eles e melhorar sua gestão. Ajudará com novas pesquisas, a respeito do assunto, para identificar o perfil dos coordenadores do país, com relação ao seu curso e instituição de ensino superior.

Por isso, a importância de se conhecer sobre o perfil, as atribuições e principalmente a formação dos coordenadores, auxiliando assim para o aumento do seu desenvolvimento integral, se tornando muito importante para a gestão, e ajudando no planejamento dos cursos, no desenvolvimento de estratégias de intervenção, no desenvolvimento de programas e serviços para todos e conduzir os coordenadores ao sucesso, assim melhorando na qualidade do curso.

REFERÊNCIAS

1. ANTUNES, I. C. B., SILVA, R. O. e BANDEIRA T. da S. A reforma Universitária de 1968 e as Transformações nas Instituições de Ensino Superior. [s.d.] Disponível em: <<http://www.cchla.ufrn.br/shXIX/anais/GT29/A%20REFORMA%20UNIVERSITARIA%20DE%201968%20E%20AS%20TRANSFORMA%C7%D5ES%20NAS%20INSTITUI%C7%D5ES%20DE%20ENSI-NO%20SUPERIOR.pdf>> Acesso em: 08 nov 2012.
2. BRAGA, R.; MONTEIRO, C. A. Planejamento estratégico sistêmico para Instituições de ensino. São Paulo: Hoper, 2005.
3. BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 2026: procedimentos para o processo de avaliação dos cursos e instituições de ensino superior. Brasília, MEC, 10 de out. de 1996.
4. BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 03/88-CFE: Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de graduação em Educação Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena). Brasília, MEC, 16 de jun. de 1987.
5. CHIZZOTTI, Antonio. A pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais: Evolução e Desafios. Revista Portuguesa de Educação. v. 16. n. 002. p. 221-236. 2003.
6. CUNHA, Luiz Antônio. Ensino Superior e Universidade no Brasil. In: Lopes, E. M. T. 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
7. FIGUEIREDO, Zenólia Cristina Campos (Org.). Formação Profissional em Educação Física e o mundo do trabalho. Vitória, ES: Gráfica da Faculdade Salesiana, 2005.
8. KUNZ, E. GARCIA, E. S., RESENDE, H. G., CASTRO, I. J., MOREIRA, W. W. Novas Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Educação Física: justificativas, proposições argumentações. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 20 (1):37-47. set. 98.
9. MARQUESIN, D. F., PENTEADO, A. F. e BAPTISTA, D. C. O coordenador de curso da Instituição de Ensino Superior: Atribuições e expectativas. Revista de Educação. vol. XI, n. 12, p. 7-21, 2008.
10. MENDONÇA, A. W. A universidade no Brasil. Revista Brasileira de Educação. n.14, p.131-150, 2000.
11. MENEZES, V. G. de (2009). Gestão desportiva municipal; Análise da experiência na região metropolitana do Recife, Brasil, no período 2002-2008. Porto. V. G. de Menezes. Dissertação de Doutorado apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
12. PÁRO Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 11 ed. São Paulo. Ed. Cortez, 2002.
13. SABIA, C. P. P.; ROSSINHOLI, M. Profissionalização da gestão das instituições de ensino superior privadas na década de 90. In: XII ENANGRAD, 2001. São Paulo, Anais, 2001.
14. SILVA, P. R. O Coordenador de curso: atribuições e desafios atuais. Revista Gestão Universitária. n 89. 2006.
15. SORIANO, J. B.; WINTERSTEIN, P. J. Satisfação no trabalho do professor de Educação Física. 1998. 14 f. Projeto de Pesquisa-Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 1998.
16. TRIGUEIRO, M. G. S. Gestão de Educação Superior no Brasil. [s.d.] Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/governo_e_gestafinal_michelangelogiotto.pdf>. Acesso em: 10 nov 2012.
17. TRIVINÓS, Augusto Nivaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo, Atlas, 1987.
18. VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento: plano e ensino aprendizagem e projeto educativo. São Paulo: Liberdade, 1995.
19. VASCONCELLOS, C. dos S. Saberes e práticas da inclusão: caderno do coordenador e do formador. [2. ed.] / coordenação geral SEESP/MEC. - Brasília : MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006.

AUTORAS:

Liana M. Carvalho Braid¹
 Maria de F. A. S. Machado¹
 Ágata C. Marques Aranha¹

¹ Universidade de Fortaleza, Brasil

¹ Universidade Regional do Cariri, Brasil

¹ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal

Processo de mudanças no currículo de formação em Educação Física:

Um caminho coletivo e compartilhado

PALAVRAS CHAVE:

Educação superior. Educação Física.
Inovação curricular. Currículo integrado.

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivos analisar a mudança curricular de um curso de graduação em Educação Física e identificar estratégias inovadoras criadas no percurso de construção do currículo do curso de Educação Física. Caracteriza-se como um estudo de caso com abordagem qualitativa. Contribuíram como voluntários 10 (dez) professores. Para a coleta de dados utilizou-se: entrevista individual, análise documental e grupo focal. Os dados foram analisados por meio de categorias de análise. As categorias que emergiram da triangulação dos dados foram duas: o projeto pedagógico do curso de graduação em Educação Física; estratégias utilizadas nos caminhos de reconstrução do currículo e dos módulos do curso de Educação Física. Alguns elementos foram evidenciados ao final do estudo, como inovadores: a estratégia utilizada na mudança curricular, a qual indica uma construção compartilhada por diferentes atores e destaca o protagonismo dos docentes do curso de Educação Física nos caminhos de reelaboração curricular e a produção coletiva de um currículo com desenho integrado.

Process of changes in the
Physical Education curriculum:
A collective and shared path

ABSTRACT

This research aims to analyze the curriculum change in an Undergraduate Course in Physical Education and identify innovative strategies created while developing the curriculum of the Physical Education Course. It is defined as a case study with a qualitative approach. 10 (ten) teachers contributed as volunteers. To collect data it was used individual interview, as well as document analysis and focus group. Data were studied under categories of analysis. The categories that emerged from the data triangulation were two: the pedagogical design of the Undergraduate Course in Physical Education; strategies used in the ways of redeveloping the curriculum and the modules of Physical Education Course. A few factors were highlighted at the end of the study as innovators: the strategy used in the curriculum change, which indicates a making shared by different actors and highlights the role of teachers of the Physical Education Course in the paths of rebuilding the curriculum and the collective creation of an integrated curriculum. Key words: higher education, physical education, curriculum innovation, integrated curriculum.

KEY WORDS:

Higher education. Physical Education. Curriculum innovation.
Integrated curriculum.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história da educação formal a discussão acerca do currículo tem sido uma busca constante e nos últimos anos, percebe-se que diferentes propostas de currículo têm surgido tendo em vista dar conta de uma formação que responda às necessidades da sociedade.

O currículo escolar sistematiza o conhecimento, estabelece uma trajetória de formação do educando e, portanto, delinea a vida das instituições educacionais. O currículo como elemento constituinte e construtor de uma instituição educacional, é instância viva de todo esse processo²⁷. Nesse sentido, ressalta-se ser importante que o currículo seja elaborado com a participação de toda a equipe da instituição, a partir de uma escuta acerca das necessidades e expectativas da sociedade²⁹.

Outra importante questão discutida em pesquisas sobre currículo se refere à forma como o conhecimento é organizado, a qual se concretiza em dois tipos de currículo que se contrapõem: o *collection* ou esquema mosaico e o integrado^{27, 28}.

O currículo do tipo *collection* ou esquema mosaico, identificado também como currículo disciplinar²¹, apresenta as seguintes características: componentes de conteúdos justapostos, fragmentados, barreiras de especialidades, as quais são organizadas em matérias com identidade profissional forte, relacionada à especialização da disciplina²⁷. Este modelo de currículo é decorrente de um fenômeno da modernidade²⁷, influenciado profundamente pelo modelo Cartesiano e Newtoniano, portanto dicotômico², o qual fragmentou o conhecimento científico³³.

Pesquisadores^{24, 33} criticam a racionalidade técnico-burocrática que fragmenta saberes e enfatizam o fato do mundo real não se manifestar em uma lógica disciplinar, tal como são organizadas as "grades curriculares". Apresentam então, um modelo de currículo denominado de currículo integrado, o qual articula a teoria e a prática, associando, ainda, a academia e o mundo do trabalho, integra saberes de disciplinas básicas e profissionalizantes e estudantes e professores, em um novo contrato didático²⁹.

O currículo integrado é objeto de pesquisas, o que indica a preocupação da academia sobre essa questão^{1, 17, 25, 36}.

Mas para além do fato citado anteriormente, ao mesmo tempo que se verificou farta literatura acerca da implantação de currículos integrados em cursos da área da saúde, constatou-se a carência de pesquisas acerca de inovações curriculares nos cursos de graduação em Educação Física. Pesquisa de revisão⁸, encontrou artigos cujo objeto de estudo relacionava-se ao currículo integrado em cursos de Medicina, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia e área da saúde, entretanto, nenhum artigo se referia especificamente, ao currículo integrado em Cursos de Graduação em Educação Física.

O Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) insere-se no contexto de reformas curriculares desenvolvidas, a partir da década passada, nos cursos da área da saúde no Brasil, uma vez que, em consonância com as diretrizes cur-

riculares atuais, resolve iniciar um processo de mudança curricular, com participação de oito de seus nove cursos (Nutrição, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia e Terapia Ocupacional).

Os caminhos e estratégias criados e adaptados no decorrer da mudança curricular são apontados como recortes do objeto de estudo dessa pesquisa, a qual apresenta como objetivos: (a) analisar a mudança curricular de um Curso de Graduação em Educação Física; (b) identificar estratégias inovadoras criadas no percurso de construção do currículo do Curso de Educação Física.

METODOLOGIA

TIPO DE PESQUISA

Identifica-se esta pesquisa como um Estudo de Caso com abordagem qualitativa, pois as questões da pesquisa procuraram explicar uma circunstância presente (como o fenômeno social de uma mudança curricular funcionou (p.24)"³⁷. É considerada uma pesquisa qualitativa, pois seus objetivos foram antes de tudo a descrição, a compreensão e o significado de fenômenos partindo da perspectiva dos sujeitos estudados^{7, 14, 15, 31}.

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

A população deste estudo foi constituída de trinta e seis (36) docentes lotados no Curso de Graduação em Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) da Universidade de Fortaleza que participaram efetivamente no processo de implantação do currículo integrado na instituição pesquisada. Contribuíram como voluntários 10 (dez) docentes identificados pela sigla CP e uma numeração, com o objetivo de se resguardar a sua identidade.

PROCEDIMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi desenvolvida em três momentos específicos, mas interligados: entrevista individual, análise documental e entrevista coletiva ou grupo focal.

A primeira coleta foi a entrevista individual ou entrevista narrativa¹⁵, na qual foi utilizado um guia de entrevista. As entrevistas individuais foram realizadas no período de abril a junho de 2012, gravadas e, posteriormente, transcritas.

Entre a entrevista individual e a focal foram analisados os seguintes documentos relativos às ações de construção da reforma curricular: atas de reuniões do colegiado; relatórios ou apresentações em slides de consolidação das produções do Grupo de Trabalho da Educação Física (GTEF).

A terceira estratégia aplicada para a coleta de dados foi a entrevista focal, realizadas no período entre setembro e outubro de 2012. Grupos focais são constituídas de grupos reais, assim denominados porque são "... grupos que se interessam pelo assunto da discussão em

grupo (...) [e] partem de uma história de interações compartilhadas em relação ao assunto em discussão..."¹⁵ (p.183). Estas entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas.

Antes da realização da coleta de dados foram realizados dois Testes Pilotos para a entrevista individual e grupo focal, tendo em vista a melhoria das perguntas quanto a sua utilidade para a pesquisa e assim se alcançar resultados desejáveis³.

ESTRATÉGIAS PARA A ANÁLISE DOS DADOS

O processo de análise das informações obtidas passou por uma análise de seu conteúdo com a finalidade de se estabelecer as categorias de análise⁴. A categorização se constituiu de um processo em duas etapas⁴: 1ª — o inventário: etapa na qual os elementos foram isolados; 2ª — a classificação: determinação de uma organização para as mensagens, denominando a categoria.

Na primeira etapa do inventário foi realizada uma leitura atenta e impregnante²³ dos dados coletados nas entrevistas individuais, no grupo focal e nos documentos da reforma curricular, a princípio para apreender e organizar ainda de forma pouco estruturada, elementos que seriam importantes nas próximas etapas¹². O resultado foi a criação de unidades de registro⁴.

Como segunda etapa do inventário, as unidades de registro foram digitadas, antes de cada fala dos voluntários e também, nos documentos já digitalizados, no início das frases, itens, parágrafos. O motivo desta ação foi facilitar a análise da importância de cada unidade de registro, por meio da frequência de seu surgimento. Nesse caso, cada unidade criada foi organizada em sequência e para tanto, foi utilizada a ferramenta do Word – “Classificar”, pois esta ferramenta coloca o texto em ordem alfabética. Assim identificou-se as unidades de registro com significado, por sua frequência de surgimento e foram excluídas as unidades de registro duplicadas.

Após verificadas as unidades que poderiam ter relação entre si, estas foram organizadas em um conjunto e consideradas como possíveis unidades que poderiam compor categorias de análise. Nesta etapa foi realizada uma nova leitura atenta das unidades de registro e a partir da leitura, surgiram as unidades de contexto. Estas servem “...de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e [...] são ótimas para que se possa compreender a significação exacta da unidade de registro”⁴ (p.133). As unidades de contexto foram depuradas, por um processo de agregação para dar maior robustez e assim, fortalecer as categorias finais. Assim finalizou-se o processo de categorização dos dados.

Alguns critérios de validade e fidedignidade foram utilizados. Assim, esta pesquisa assumiu quatro estratégias que asseguram a validade interna¹⁵: verificação da plausibilidade ao se retornar os dados e a interpretações para os sujeitos pesquisados; estabelecimento de um período de tempo longo para a coleta de dados; investimento no envolvimento dos participantes em todas as fases da pesquisa, por meio do convencimento da sua importância; utilização da estratégia de triangulação.

A triangulação é uma palavra-chave utilizada “... para designar a combinação de diversos métodos, grupos de estudo, ambientes locais e temporais e perspectivas teóricas distintas para tratar de um fenômeno”¹⁵ (p.361). Nesta pesquisa foram utilizados dois tipos de triangulação: triangulação das fontes de dados (as pessoas individualmente, três grupos diferentes e documentos diversos); triangulação entre diferentes tipos de técnicas de coleta de dados (entrevista individual, grupo focal e análise documental).

Ressalta-se que este artigo é parte da tese de doutorado cujo título é: “Caminhos de uma mudança no currículo de graduação em educação física: construção de um coletivo docente”. O projeto de pesquisa referente a esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza em 22/11/2011, sob número 355/11.

RESULTADOS

A organização dos dados produziu duas categorias, as quais serão apresentadas a seguir. Salienta-se que por ser este um estudo qualitativo, as categorias basearam-se nas narrativas dos protagonistas da mudança curricular: os docentes do curso de Educação Física, complementadas pelos documentos referentes à reforma do currículo do curso pesquisado.

Assim, apresenta-se a seguir as categorias denominadas: (1) O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física da UNIFOR frente as diretrizes curriculares; (2) Construção coletiva do currículo e dos módulos do Curso de Educação Física.

1ª CATEGORIA — O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIFOR FRENTE AS DIRETRIZES CURRICULARES.

As instituições de ensino superior brasileiras podem optar por ter em suas graduações em Educação Física, somente o grau Licenciatura, somente o Bacharelado ou os dois graus. Esta última opção é a opção da Universidade de Fortaleza – UNIFOR.

Nos Projetos Pedagógicos do Curso, nos graus Licenciatura e Bacharelado^{34,35}, observa-se que os Currículos estão organizados em eixos de saberes que dão origem às unidades curriculares denominadas de módulos. Os módulos integram saberes cognitivos, procedimentais e atitudinais, de diferentes áreas do conhecimento, os quais dão suporte aos contextos educativos onde o estudante adquirirá as competências necessárias à sua formação.

O curso de Educação Física da UNIFOR, em consonância com a integração de seu currículo com outros cursos do CCS, organizou os módulos curriculares em torno de eixos, criados a partir do enquadramento de núcleos de saberes em três grandes áreas. Assim, surgiram os três eixos de conhecimentos: O Ser Humano e suas Relações; Bases e Ações Técnico-Científicas da Saúde; Cenários da Prática Profissional.

Há módulos de diferentes eixos que são compartilhados por variados cursos e foram denominados de Núcleo Comum. Para ser considerado como módulo do Núcleo Comum, este, necessariamente, deverá ser compartilhado por pelo menos três dos cursos do CCS. O Núcleo Comum é acompanhado pela Assessoria Pedagógica do CCS. Há ainda os módulos sob a coordenação específica do curso de Educação Física.

Os módulos que compõem o Núcleo Comum e os específicos do Curso de Educação Física – Licenciatura e Bacharelado são, respectivamente, apresentados a seguir, classificados no eixo ao qual pertencem.

Eixo Bases e Ações Técnico-Científicas da Saúde: Dinâmica Celular, Sistemas Reguladores, Sistemas de Defesa, Metodologia do Trabalho Científico, Projetos Integrados em Saúde.

Eixo O Ser Humano e suas Relações: Universidade, Saúde e Sociedade, Diversidade Humana e Saúde Coletiva, Desenvolvimento Humano I e Libras.

No próprio curso há módulos que são comuns aos dois graus: Licenciatura e Bacharelado, apresentados a seguir, classificados por eixos de saberes:

Eixo Bases e Ações Técnico-Científicas da Saúde: Biodinâmica do Corpo Humano I, Biodinâmica do Corpo Humano II, Aptidão Física e Saúde I, Cineantropometria, Aptidão Física e Saúde II.

Eixo O Ser Humano e suas Relações: Pedagogia da Educação Física, Desenvolvimento Humano II.

Eixo Cenários de Práticas: Introdução à Educação Física (Estágio de Observação), Metodologia do Jogo e Lazer, Metodologia do Voleibol, Metodologia do Atletismo, Metodologia do Futebol e Futsal, Metodologia das Atividades Rítmicas, Metodologia das Lutas, Metodologia do Handebol, Metodologia das Ginásticas I, Metodologia da Natação, Metodologia do Basquetebol, Metodologia das Atividades Corporais Holísticas.

Na formação do Bacharel em Educação Física os módulos específicos são: Aptidão Física e Rendimento, Educação Física na Saúde Coletiva, Estágio em Iniciação Esportiva, Gestão e Marketing em Educação Física, Estágio em Esportes de Rendimento, Estágio em Saúde Coletiva, Estágio em Gestão Esportiva, Metodologia da Hidroginástica, Metodologia da Musculação, Esportes com a Natureza, Estágio em Atividade Física para Grupos Especiais, Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II.

A formação do Licenciado em Educação Física está composta especificamente, dos módulos: Gestão da Educação, Estágio na Educação Infantil, Estágio no Ensino Fundamental I, Estágio no Ensino Fundamental II, Estágio no Ensino Médio, Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II.

O modelo do currículo integrado, bem como os eixos de saberes considerados para a matriz curricular do curso pesquisado foram construídos a partir de uma metodologia de trabalho a ser caracterizada no próximo item referente à 2ª categoria desta pesquisa.

2ª CATEGORIA — ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NOS CAMINHOS DE RECONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO E DOS MÓDULOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Segundo os documentos resgatados no curso e na Assessoria Pedagógica do CCS foram realizadas 29 (vinte e nove) oficinas entre 2008 e 2012. Os voluntários desta pesquisa destacam ações iniciais do Grupo de Trabalho da Educação Física – GTEF, exemplificadas por BTC6, o qual afirma:

...Eu lembro até que (...) foi um sábado (...) onde a gente se dividiu em grupos, então aí foi um dos eventos, mas eu acho que antes disso a gente já vinha falando algumas coisas...

A primeira produção decorrente das oficinas de elaboração do currículo, documentada em ata do colegiado de maio de 2008, foi a elaboração das competências dos egressos, a partir das seguintes questões: 1ª) que conhecimentos, habilidades, atitudes esperamos do profissional de Educação Física: educador; prestador de serviço; integrante de equipe interdisciplinar em saúde; envolvido com alto rendimento; 2ª) que saberes são básicos para o aluno do Curso de Educação Física da UNIFOR.

Até este momento as reflexões ainda se davam em conjunto, ou seja, os docentes que no futuro passariam a compor dois grupos: Licenciatura e Bacharelado, criaram as primeiras competências em conjunto. Em agosto de 2008 foi apresentada a produção acerca das competências dos egressos nos dois graus – Licenciatura e Bacharelado. A produção destas competências foi realizada no decorrer de junho e início de agosto, por dois grupos distintos: GTEF da Licenciatura e GTEF do Bacharelado, os quais, a partir desta etapa, se reuniram semanalmente, em dias e horários diferentes, considerando-se a especificidade da construção dos currículos e dos PPC dos dois graus de graduação em Educação Física.

As produções dos GTEF sempre foram apresentadas nas reuniões dos colegiados para análise dos docentes e discentes (representação) do curso. Esta produção é lembrada por CP6 que afirma: [apresentamos] as competências que nós esperamos dos nossos alunos e dos professores também...

A riqueza deste momento, é narrada por CP7: foi um dos momentos mais legais, assim [...] teve bastante discussão [...] não, não é que a gente espera do aluno, é o que gente quer do egresso da universidade, o que é que a sociedade espera, o que é que o mercado quer do profissional de Educação Física saído da UNIFOR.

Um outro fator é destacado por CP7 e CP8: a dificuldade para os encontros de um dos grupos de trabalho – o Bacharelado - e do quanto conseguiram produzir, mesmo quando havia pouca aderência dos colegas:

— A gente mudou os horários algumas vezes... não tinha uma aderência muito grande... (CP7);

— Mas o grupo produziu bastante! (CP8); é, o grupo produziu bastante, tanto é que nós recebemos um elogio seu [na época, esta pesquisadora era a coordenadora do curso], porque a gente conseguiu produzir mais rápido, porque o pessoal do Bacharelado era ... mais objetivo... (CP8).

Posterior à criação das competências do egresso, os grupos do Bacharelado e da Licenciatura passaram a desenvolver uma primeira versão para a composição da matriz curricular do curso. CP7 detalha esse momento:

— Eu me lembro que a gente se separou em grupos [...]. Foi uma manhã inteira, cansativo, inclusive, isso de [...] você elaborar a matriz...

Registros de ata do curso situam esse momento em maio de 2009, quando informa que nesse mês foi apresentada como produção do GTEF, a construção de um quadro composto por objetivos de aprendizagem e tópicos com saberes a serem ensinados-aprendidos, organizados em cada um dos três eixos do currículo.

Em reunião do colegiado de junho de 2009 os dois grupos de trabalho apresentaram: nomes para módulos do currículo integrado relacionando-os com as disciplinas do currículo vigente, as quais integrarão os saberes relativos à diferentes áreas, em cada módulo. Destes módulos, alguns tinham a perspectiva de serem compartilhados por ambos os graus e outros eram específicos para a Licenciatura e para o Bacharelado.

No contexto de construção da primeira versão da matriz curricular integrada, foi iniciada uma discussão sobre quais saberes seriam transversais ao curso e a decisão final aconteceu em junho de 2012. Estes saberes deveriam se aos módulos específicos dos área da Educação Física, organizados no Eixo Cenário de Práticas profissionais. Docentes voluntários deste estudo, relataram o momento. Suas narrativas foram sintetizadas e apresentadas a seguir:

— Os saberes referentes à atividade física adaptada (inclusão de pessoas com deficiência/necessidades especiais) foram objeto de muita discussão: se deveriam compor um módulo específico ou se deveriam integrar-se aos módulos do Cenário de Práticas (CP4 e CP6).

— Os saberes relacionados aos primeiros socorros foram distribuídos por diversos módulos, principalmente com os esportes (CP5, CP6, CP7 e CP8).

— Os conceitos, princípios e métodos de ensino atuais da pedagogia de diferentes esportes, deverão compor um módulo (CP3).

— Saberes da fisiologia do exercício e do treinamento desportivo também foram considerados transversais (CP5).

— Foram considerados também como saberes transversais os relacionados às dimensões ética e humana, pois segundo CP4, não poderíamos ficar presos somente às questões técnicas, era importante a assunção de uma visão mais holística para a formação do profissional de Educação Física.

As decisões acerca dos saberes que iriam ser distribuídos em diferentes módulos e sobre a composição de disciplinas para a formação dos módulos não se deu em poucas reuniões, nem foi fácil de acontecer. Acontecerem em um ir e vir constante, em embates a favor e contra, mas que ao final, acontecia em votação de maioria, como corroboram CP2 e CP4:

— Era apresentado no grupo grande, aí o grupo grande batia o martelo (CP2);

— [Cada proposta] era discutida, porque teve coisa que a gente pensou e não ficou... a gente abria [a discussão] no grupo grande..eu lembro que a LL [coordenadora do curso na época] dizia... concordam? concordam? posso fechar acordo? E a gente chegava num denominador comum...Pode! (CP4).

Após a decisão de uma matriz inicial para os currículos do Bacharelado e da Licenciatura, surgiu o momento de elaboração de ementas e projetos de módulos. Novamente o grupo foi redefinido em pequenos grupos afins.

Há diferentes narrativas com aproximações das ações que corroboram o exposto:

— Daí foi que surgiram os módulos, depois da matriz, vieram as diretrizes para a montagem dos módulos... (CP5);

— A gente se dividiu em áreas afins. Eu me lembro que uma época eu fiquei com a XX [professora], depois teve a Saúde Coletiva, Atividade Física e Saúde e na Saúde Coletiva eu fiquei com a MM [professora], também (CP4);

— Eu fiquei no grupo de estágio ... da escola [...] eu me reunia com a VV ... [professora](CP6).

Mas houve ainda um grupo que precisou ser “transversalizado”, pois eram professores especialistas em áreas que foram consideradas transversais, portanto precisaram estar presentes em diferentes pequenos grupos, a fim de subsidiá-los quanto à integração dos saberes nos módulos. Essa situação é referida por CP5: ...justamente aqueles que estavam com área transversal, tipo eu, eu andei em vários grupos.

Em qualquer grupo houve a necessidade de se tomar diferentes decisões, como por exemplo:

— [...] Definir que conteúdos deveriam se relacionar em determinados módulos né e que antigamente chamavam disciplinas [...] e o que poderia se juntar num módulo... (CP1).

— Elaboramos a organização dos módulos em semestres né, também a elaboração de ementas...l (CP6).

— Decisão de elaboração de ementas desses módulos e ajuda de alguns projetos dos próprios módulos (CP1).

A estratégia de mudança do currículo no curso pesquisado, por meio do descrito a partir da análise documental e narrativas, remete os docentes a terem um novo olhar acerca da sua ação sobre o currículo: uma ação compartilhada, plural, com foco nas parcerias e na complementação dos saberes para solucionar problemas comuns em inovações no contexto da educação formal.

DISCUSSÃO

Considerando-se que uma das categorias do estudo apresenta as características de um currículo que passou por uma modificação, inicia-se este capítulo com uma breve explicação sobre as diretrizes curriculares para o ensino superior. As diretrizes curriculares são documentos reguladores, emitidos pelo Ministério da Educação – MEC, por meio do Conselho Nacional de Educação – CNE, em conjunto com o Conselho de Ensino Superior – CES e tem como objetivo orientar as instituições de ensino superior brasileiras na elaboração dos seus currículos.

Reforça-se aqui que no caso dos cursos de graduação em Educação Física, há diferentes diretrizes, a depender do grau: Bacharelado¹⁰ ou Licenciatura¹¹.

Ao se estabelecer relações entre o exposto no Projeto Pedagógico de Curso do Curso de Graduação em Educação Física pesquisado, verifica-se o encontro entre o que está proposto em ambos os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado e o que está exposto nas Resoluções específicas para Bacharelado e Licenciatura.

Salienta-se, entretanto, que apesar das diretrizes, cada curso precisa ter sua própria identidade, seu próprio projeto, pois entre a dimensão legal (diretriz curricular, por exemplo) que é comum a todos os cursos de graduação de uma mesma área e a cultura institucional, tem-se uma particular forma de adoção das normas ou orientações, a qual “resulta sempre em efeitos distintos, por mais que algumas singularidades definidas juridicamente sejam semelhantes”¹⁹ (p. 46).

O currículo ora analisado assumiu um desenho integrado, o qual apresenta como características gerais¹⁸: módulos interdisciplinares, com integração entre saberes teóricos e práticos; superação da dicotomia entre ciências básicas e núcleo profissionalizante; existência de eixos temáticos focalizando a formação nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, com vistas à aquisição de competências.

A estrutura curricular por meio de eixos se constitui de uma opção de integração do currículo. É constituída de assuntos-chave, os quais se apresentam em uma rede de conhecimentos organizadas em unidades e objetivos de aprendizagem, “tendo em vista um conjunto articulado de conteúdos, sistematizado por uma metodologia didática”³³ (p. 48) e fundamentado em “problemas reais localizados na comunidade, na região”³³ (p. 53).

Pesquisa⁵ expõe que neste modelo de currículo, as atividades propostas não têm por finalidade preparar o aluno para o futuro, mas relaciona-se com as necessidades a serem consideradas agora.

Quanto ao processo utilizado para as mudanças no currículo no Curso de Educação Física pesquisado, este foi realizado por meio da produção coletiva, a qual se assemelha ao exposto em pesquisas sobre reformas curriculares no Brasil^{2, 16, 18, 22, 32}.

A construção de uma nova organização curricular pode provocar avanços significativos, por meio de um trabalho participativo na direção de minimizar a desarticulação pedagógica e o isolamento entre docentes, resultando na concretização da interdisciplinaridade¹⁸.

Há duas questões que chamam atenção em um trabalho coletivo como o exposto nesse estudo, em que há embates entre especialistas: o comprometimento e a resiliência. Nesta perspectiva, ressalta-se que o comprometimento vai muito além de um estado de participação, pois alcança um sentimento de total responsabilidade na criação de uma visão compartilhada. Este é, entretanto, um contexto no qual se deve considerar a necessidade de se trabalhar a resiliência³⁰ frente aos processos de mudança, sobretudo àqueles considerados inovadores.

A capacidade que um professor tem de ser resiliente implica em recuperação e superação, fortalecimento e crescimento pessoal, diante de adversidades⁹. É possível que o contexto que os professores vivenciaram na elaboração das competências, matriz curricular do curso, criação dos módulos (modelos e projetos) e a forma como resolveram os confrontos comuns em trabalhos coletivos dessa ordem, os tornaram pessoas mais resilientes.

A disponibilidade de tempo é outro fator importante para encontros e desencontros. Na estratégia que ficou decidida para a elaboração dos módulos – participação coletiva e colaborativa – esse fator foi decisivo para que a elaboração de materiais da reforma pudesse caminhar com mais facilidade ou dificuldade.

Um processo de inovação é iniciado a partir de algo que já existe, o qual é desmanchado e “este desmanche é feito pelo caminho do questionamento...”¹³ (p. 68). Há de se concordar que uma inovação curricular pressupõe o compromisso de avaliar e de buscar por meio da avaliação, a compreensão e a adequação dos processos e fenômenos necessários⁶, dentre estes, a necessidade do trabalho coletivo significando, concretamente, uma efetiva colaboração de cada um na busca de objetivos consensuados²⁶.

Assim, a inovação se constituirá e permanentemente se renovará, a partir de um processo de reflexão sobre a ação curricular, resultante de um sentimento de mal-estar, um incômodo sobre um determinado contexto e da assunção da necessidade de melhorar o processo, de se refazer o caminho no próprio caminhar. Essa trajetória é a que foi desenhada pelos atores sociais que participaram e vem participando da implantação do currículo integrado no curso de Educação Física.

Ressalta-se, a compreensão dos docentes acerca do processo de reforma como coletivo, com efetiva participação do grupo de professores do curso, durante todo o processo. Esta compreensão permite que se aponte esta característica, como uma estratégia inovadora para o processo de reforma curricular do curso pesquisado.

A estratégia de mudança curricular não foi, porém, inovadora somente porque foi desenvolvida por um coletivo de docentes do curso, mas foi além, pois produziu um currículo com desenho integrado, considerado de vanguarda na literatura.

É apontado como aspecto limitante desta pesquisa o fato desta ser um estudo de caso. Como aspecto positivo, destaca-se a grande quantidade de dados coletados e a triangulação que foi realizada no momento de analisar as informações coletadas, o que provoca maior robustez à pesquisa.

Sugere-se a ampliação deste tipo de pesquisa, tanto em termos de aumento da amostra como também a se considerar esta temática como essencial, haja vista o contexto de inovações curriculares no ensino superior brasileiro e a constatação de que se pesquisa muito pouco sobre o currículo de formação superior em Educação Física.

REFERÊNCIAS

1. Aguiar-da-Silva RH, Perim GL, Abdalla IG, Costa NMSC, Jadete BL, Stella RCR (2009). Abordagens pedagógicas e tendências de mudanças nas escolas médicas. *Rev Bras Educ Med*. 33 suppl1: 53-62.
2. Albuquerque VS, Tanji S, Silva CSLMD, Moço ETM, Felipe KC, Miranda JFA (2010). Integração curricular na formação superior em saúde: refletindo sobre o processo de mudança nos cursos da Unifeso. *Rev Bras Educ ME*. 3(3): 296-303.
3. Barbour R (2009). Grupos focais. Porto Alegre: Artmed.
4. Bardin L (2009). *Análise de conteúdo*. 5 ed. Lisboa: Edições 70.
5. Beane JA. Integração curricular: a essência de uma escola democrática (2003). *Curríc sem Front* (2003) 3(2):91-110]
6. Benfatti XD (2011). O currículo do ensino médio integrado: da intenção à realização. [tese]. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará.
7. Bogdan R, Biklen S (2010). *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto: Porto.
8. Braid LMC, Machado MFAS, Aranha AC (2012). Estado da arte das pesquisas sobre currículo em cursos de formação de de profissionais da área da saúde: um levantamento a partir de artigos publicados entre 2005 e 2011. *Interface –Comunic. Saúde Educ* 16(42): 679-92.
9. Brandão JM, Mahfoud M, Gianordoli-Nascimento IF (2011). A construção do conceito de resiliência em psicologia: discutindo as origens. *Paidéia* 21(49): 263-271.
10. Brasil, CNE. Resolução CNE/CES 7, de 31 de março de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena. Publicada às fls. 18. Seção 1, do D.O.U. de 05 de abril de 2004. Acesso em 2011 jan 30. Disponível em <http://portal.mec.gov.br>.
11. Brasil, CNE. Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Acesso em 2011 jan 30. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>.
12. Campos CJG (2004). Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde. *Rev Bras Enferm* 57(5): 611-4
13. Demo P (2000). *Ironias da educação: mudanças e contos sobre mudanças*. Rio de Janeiro: DP&A.
14. Denzin NK, Lincoln YS (2006). O sétimo momento: deixando o passado para trás. In: Denzin NK, Lincoln YS e colaboradores. *O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 389-406.
15. Flick U (2009). *Introdução à pesquisa qualitativa*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed.
16. Garcia MAA, Pinto ATBCS, Odoni APC, Longhi BS, Machado LI, Linek MS, Costa NA (2006). Interdisciplinaridade e integralidade no ensino em saúde. *Rev Ciênc Méd*. 15 (6): 473-485.
17. Gonze GG (2009). A integralidade na formação dos profissionais em saúde: tecendo saberes e práticas [Dissertação]. Juiz de Fora: Univ. Federal de Juiz de Fora.
18. Keller-Franco E, Kuntze TD, Costa LS (2012). Inovação curricular na formação dos profissionais da saúde. *Rev. E-Curriculum*. 8(2): 1-14.
19. Llavador FB (2013). Política, poder e controle do currículo. In: Sacristán JG (org.). *Saberes e incertezas sobre o currículo*. Porto Alegre: Penso.
20. Magalhães HGD, Rocha JD, Damas LAHO (2009). O currículo como vivência da complexidade no espaço escolar. *ETD* 11 (1): 35-51.
21. Matos MC, Paiva EV (2012). Currículo integrado e formação docente: entre diferentes concepções e práticas. Acesso em 2012 Mar. 12. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/Vertentes/Maria>.
22. Melo MST (2007). *Inovações pedagógicas no currículo dos cursos de formação de profissionais de educação física: contribuições teórico-metodológicas da prática pedagógica*. [Tese]. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Educação.
23. Minayo MCS (2012). Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. *Ciênc. Saúde Colet*. 17(3): 621-6.
24. Moraes MC (2010). Complexidade e currículo: por uma nova relação. *Polis, Rev. Univ. Bolívar* 9(25): 289-311

Validação de uma equação para o cálculo das variáveis de configuração do treinamento intervalado aeróbio

AUTORES:

Renato Carvalho Guerreiro ¹
 Bruno Ribeiro R. de Oliveira ^{1,2}
 F. A. Slama ¹
 M. C. Guimarães Júnior ¹
 D. M. Oliveira ¹
 T. M. Santos ³

¹ Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, Brasil

² Universidade Presidente Antônio Carlos, UNIPAC Barbacena, Minas Gerais, Brasil

³ Universidade Federal de Pernambuco, PE, Brasil

PALAVRAS CHAVE:

VO₂. Ponto de compensação respiratória. Corrida. Treino contínuo.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi validar uma equação para o cálculo das variáveis de configuração de sessões de treino intervalado (HIT). Quinze homens foram submetidos a 3 visitas em esteira rolante. Foi realizado um teste de esforço máximo para a determinação do ponto de compensação respiratória (PCR), e do VO_{2max}. Posteriormente, os participantes foram submetidos a uma sessão de treino contínuo (TC) e uma sessão de HIT com ordem determinada por sorteio. Ambas as sessões foram configuradas com uma intensidade média de 85% do PCR. As variáveis do HIT foram arbitrariamente definidas *a priori* para todos os participantes, com exceção do tempo de recuperação que foi estimado conforme a equação proposta pelo presente estudo. Um teste t pareado demonstrou que não houve diferença significativa ($t=1.43$; $p=.179$) entre o VO₂ da sessão HIT (35.1 ± 5.27 mL.kg⁻¹.min⁻¹) e da sessão de TC (34.0 ± 5.37 mL.kg⁻¹.min⁻¹). O VO₂ no HIT apresentou maior associação com o VO₂ equivalente a 85% do PCR ($r^2=.85$) que o TC ($r^2=.64$). Em resumo, a equação proposta mostrou-se válida para o cálculo do tempo de recuperação necessário para atingir a intensidade média do HIT definida *a priori*.

Correspondência: Renato Carvalho Guerreiro. Universidade Gama Filho - UGF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

25. Oliveira MAC, Veríssimo MLOR, Püschel VA, Riesco MLG (2007). Desafios da formação em enfermagem no Brasil: proposta curricular da EEUSP para o bacharelado em enfermagem. Rev. Esc. Enferm. (41): 820-5.
26. Pimenta SG (2002). Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: Pimenta SG (org.), Ghedin E (org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez.
27. Sacristán JG (2000). O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed.
28. Santos LL (2007). Currículo em tempos difíceis. Educ. em Rev. (45): 291-306
29. Silva EVM, Oliveira MS, Silva SF, Lima VV (2010). A formação de profissionais de saúde em sintonia com o SUS: currículo integrado e interdisciplinar. Acesso em: 2010 Dez. 27. Disponível em: www.conasems.org.br/files/formacao/profissionais.
30. Silva RHA (2009). Avaliação do processo de gestão na implantação de processos inovadores na Faculdade de Medicina de Marília: aspectos da resiliência docente e discente. Rev. Aval. Ed. Sup. 14(2): 471-485.
31. Thomas JR, Nelson JK (2009). Métodos de pesquisa em atividade física. 3 ed. Porto Alegre: Artmed.
32. Trenche MCB, Barzaghi L, Pupo AC (2008). Mudança curricular: construção de um novo projeto pedagógico de formação na área da Fonoaudiologia. Interface Comunic. Saúde Educ. 12(27):697-711.
33. Turano MF (2010). O currículo integrado como proposta político-pedagógica: contradições político-culturais e possibilidades actuais – estudo de caso das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros [dissertação]. Vila Real: Universidade De Trás-os-Montes e Alto Douro.
34. Unifor, Curso de Educação Física (2012a). Projeto Pedagógico do Curso: Bacharelado. Fortaleza: UNIFOR.
35. Unifor, Curso de Educação Física (2012b). Projeto Pedagógico do Curso: Licenciatura. Fortaleza: UNIFOR.
36. Vargas LHM, Colus IMS, Linhares REC, Salomão TMS, Marchese MC (2008). Inserção das ciências básicas no currículo integrado do curso de medicina da Universidade Estadual de Londrina. Rev. Bras. Educ. Méd. 32 (2): 174-9.
37. Yin RK (2010). Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman.

Validation of an equation for calculating the configuration variables of the interval aerobic training

ABSTRACT

The purpose of this study was to validate an equation for calculating the configuration variables of interval training sessions (HIT). Fifteen men underwent three visits on a treadmill. A maximum effort test was performed to determine the respiratory compensation point (RCP), and VO_{2max} . Later, participants were subjected to a continuous training session (CT) and a HIT session with a random order. Both sessions were configured with an average intensity of 85% of the RCP. The HIT variables were arbitrarily defined a priori for all participants except the recovery time that was estimated according to the equation proposed by this study. A paired t-test showed no significant difference ($t=1,43$; $p=0.179$) between the VO_2 of the HIT session ($35,1 \pm 27,5 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) and TC session ($34,0 \pm 5,37 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$). The HIT VO_2 showed greater association with VO_2 equivalent to 85% of RCP ($r^2=0.85$) than to the TC ($r^2=0.64$). In summary, the proposed equation showed to be valid for the calculation of the recovery time necessary to achieve the HIT average intensity defined *a priori*.

KEY WORDS:

VO_{2max} , Respiratory compensation point. Running. Continuous training

INTRODUÇÃO

O treino intervalado (HIT) é um método de treinamento utilizado na preparação atlética desde 1920⁽⁷⁾. Na década de 1950 o HIT se tornou mais evidente, popularizado pelo campeão olímpico Emil Zatopek⁽⁶⁾. Embora o HIT seja utilizado na prática esportiva há quase um século, o interesse científico acerca deste tema se acentuou a partir da segunda metade da década de 1990. Atualmente sabe-se que esta abordagem de treinamento promove superiores benefícios quando comparado às abordagens menos intensas de treinamento tanto para o desempenho^(9,11) quanto para a saúde⁽²¹⁾ no emagrecimento⁽²⁾ e doença arterial coronariana⁽²⁰⁾. Em uma meta análise, Weston et. al⁽²¹⁾ concluíram que o HIT foi quase o dobro superior ao TC em melhorar a aptidão em sujeitos com doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, hipertensão, síndrome metabólica e obesidade.

O HIT é caracterizado pela realização de estímulos repetidos (curtos ou longos) geralmente em alta intensidade, intercalado com períodos de recuperação⁽⁶⁾ ativa ou passiva⁽⁵⁾. No detalhamento da configuração do HIT, Buchheit e Laursen⁽⁷⁾ destacaram nove variáveis de manipulação para a prescrição do HIT (número de séries e repetições, tempo e intensidade de estímulo e de recuperação, tempo e intensidade de recuperação entre as séries e tipo de exercício). Entretanto, nem todo HIT envolve todas as variáveis como descrito por Buchheit e Laursen⁽⁷⁾, tendo sido destacado por Seiller e Sjursen⁽¹⁸⁾ cinco variáveis essenciais ao HIT (tempo e intensidade de estímulo e recuperação, e o tempo total de exercício).

Complementarmente, Saltin citado por Billat⁽⁶⁾ sugeriu o cálculo de algumas variáveis de caracterização do HIT (intensidade, amplitude de treinamento, relação estímulo/recuperação e a duração e distância percorrida no estímulo e na recuperação). Tais variáveis possibilitam uma maior compreensão das características de uma determinada configuração do treino, viabilizando um melhor registro e possível controle das cargas esperadas no treinamento.

O cálculo das variáveis de caracterização do HIT, embora inovador, apresenta algumas limitações. A intensidade por exemplo, é resultado da soma das intensidades de estímulo e recuperação dividido por dois, podendo dessa forma não representar de forma precisa a real intensidade de diferentes modelos de HIT. Esse cálculo desconsidera os tempos de estímulos e recuperação em sua concepção, sendo viável apenas para HIT com relação estímulo recuperação 1:1. Como proposta, sugerimos uma equação que incorpore em sua fórmula os tempos de estímulo e recuperação para o cálculo da intensidade média (IM) do HIT. Em adendo vale destacar que ainda não há na literatura estudos validando o uso da equação para cálculo da intensidade média no HIT. Dessa maneira o estudo se propõe a validar a fórmula para cálculo da intensidade média.

MATERIAL E MÉTODOS

SUJEITOS

Participaram do estudo quinze homens de uma comunidade universitária. Como critério de inclusão os sujeitos deveriam ter entre 18 e 45 anos, e serem classificados como de baixo risco de doença cardiovascular ⁽¹⁾. Foram adotados como critérios de exclusão lesões músculo-esqueléticas, doenças que limitam a prática de atividades físicas ou pressão arterial (PA) de repouso acima de 139/89 mmHg. O presente estudo fez parte de um projeto maior ⁽¹⁶⁾ e foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Gama Filho – UGF RJ (# 101.2011).

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Os sujeitos foram submetidos a um total de três visitas. Foi adotado um intervalo de dois a sete dias entre as visitas. Na primeira visita, todos os sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão e consentiram em participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, após leitura e esclarecimentos com os pesquisadores responsáveis, no qual foram informados detalhadamente os procedimentos realizados nos testes, bem como os riscos e benefícios do envolvimento deles no estudo. Ainda na primeira visita foram realizadas medidas antropométricas e um teste progressivo máximo. Nas duas visitas subsequentes, foram realizados dois treinos sendo um intervalado e outro contínuo. Durante todos os testes foram registradas continuamente as medidas de frequência cardíaca (*RS800CX*, *Polar Electro OY*, Kempele, Finlândia) e de troca gasosa (*Cortex Metalizer II*, *Cortex Biophysik GmbH*, Leipzig, Alemanha). Os equipamentos foram calibrados antes de cada teste com base nas instruções do fabricante. Os participantes foram instruídos a não consumir cafeína ou realizar qualquer exercício nas 24 horas precedentes aos testes.

PROCEDIMENTOS

ANTROPOMETRIA. Foram realizadas medidas de estatura e massa corporal e posteriormente calculado o IMC. Para determinar o percentual de gordura corporal foram realizadas as medidas de densidade corporal pelo protocolo de três dobras de Jackson e Pollock ⁽¹³⁾ e aplicada a equação de Siri ⁽¹⁹⁾ para converter densidade em % de gordura corporal.

TESTE PROGRESSIVO MÁXIMO. Os participantes realizaram um teste de esforço máximo em esteira para determinar a FC máxima, ponto de compensação respiratória (PCR) como proposto por Beaver et al. ⁽⁴⁾ e o $VO_{2Máx}$ foi determinado pelo maior VO_2 durante o teste. O teste progressivo de esforço máximo era iniciado após um aquecimento de 5 minutos a 5 km.h⁻¹. A velocidade inicial foi fixada em 8,5 km.h⁻¹, e mantida por três minutos para estabilizar a demanda metabólica para o padrão de movimento, seguido por incrementos de 1,5 km.h⁻¹, a cada estágio de dois minutos.

PROTÓCOLOS DE TC E HIT. Nas visitas subsequentes, os participantes foram submetidos a uma sessão de treino contínuo (TC) e uma sessão de HIT com ordem determinada por sorteio.

Ambas as sessões foram configuradas em igual intensidade (85%* do PCR) e duração estabelecida em 50% do recomendado por Santos et al. ⁽¹⁷⁾.

TREINO CONTÍNUO. No TC a velocidade da corrida foi ajustada a partir da velocidade no teste incremental máximo correspondente à intensidade desejada. Ex: em média 85% do PCR correspondeu a 71% do $VO_{2Máx}$, neste caso o TC seria realizado na velocidade que correspondeu ao consumo de 71% do $VO_{2Máx}$ no teste incremental máximo.

TREINO INTERVALADO. O HIT foi configurado com estímulos de 2 minutos a 100% da $VO_{2Máx}$ e com recuperação passiva (0%), sendo que o tempo de recuperação foi configurado conforme a equação 1, para que o treino se adequasse a intensidade média determinada (85% do PCR = em média a 71% $VO_{2Máx}$ — valor utilizado no cálculo para exemplo no quadro 1). A equação 1 é um modelo matemático baseado na equação 2. Na equação 1 foi isolada a variável de tempo de recuperação uma vez que essa era a única variável desconhecida e todas outras já haviam sido definidas. Outros modelos seguindo o mesmo padrão de cálculo para cada variável de treino encontra-se disponível na tabela 1.

$$TR = (TE \times IE - IM \times TE) / (IM - IR)$$

Onde: TR – tempo de recuperação; TE – tempo de estímulo; IE – intensidade de estímulo; IM – intensidade média; e IR – intensidade de recuperação.

EQ. 1

$$IM = (TE \times IE + TR \times IR) / (TE + TR)$$

Onde: IM – intensidade média; TE – tempo de estímulo; IE – intensidade de estímulo; TR – tempo de recuperação; e IR – intensidade de recuperação.

EQ. 2

QUADRO 1 – Exemplos práticos de aplicação das equações 1 e 2

EXEMPLO DO CÁLCULO UTILIZADO NA EQUAÇÃO 1		EXEMPLO DO CÁLCULO UTILIZADO NA EQUAÇÃO 2	
TR=	$(TE \times IE - IM \times TE) / (IM - IR)$	IM=	$(TE \times IE - TR \times IR) / (TE + TR)$
TR=	$(2 \times 100 - 71 \times 2) / (71 - 0)$	IM=	$(2 \times 100 - 0,82 \times 0) / (2 + 0,82)$
TR=	$(200 - 142) / 71$	IM=	$(200 - 0) / 2,81$
TR=	$58 / 71$	IM=	$200 / 2,81$
TR=	0,82' OU 49"	IM=	71% $VO_{2Máx}$

TABELA 1 — Equações para cálculo de diferentes variáveis do treino intervalado

VARIÁVEL	EQUAÇÕES
Intensidade Média	$(TE \times IE + TR \times IR) \div (TE + TR)$
Intensidade de Estímulo	$(IM \times TE + IM \times TR - TR \times IR) \div TE$
Intensidade de Recuperação	$IM \times TE + IM \times TR - TE \times IE \div TR$
Tempo de Recuperação	$(TE \times IE - IM \times TE) \div (IM - IR)$
Tempo de Estímulo	$(TR \times IR - IM \times TR) \div (IM - IE)$

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi testada a normalidade dos dados por teste de Shapiro Wilk. Para determinação da validade da equação, foi realizada uma regressão entre o VO_2 médio medido na seção HIT e TC, e o VO_2 pretendido (85% da PCR obtido no teste incremental máximo) calculado pela equação 2. Ainda foi feita um cálculo hipotético demonstrando os valores que seriam reportados caso fosse utilizada a equação proposta por Saltin. Além disso, visando comparar o quanto a estimativa difere do valor real medido e se a diferença entre as medidas está relacionada com a sua magnitude, foi realizada a análise por inspeção visual através das representações gráficas de Bland Altman. De forma complementar o VO_2 da sessão de HIT foi comparado ao VO_2 da sessão de TC em um teste t pareado.

RESULTADOS

As características dos sujeitos são apresentadas na Tabela 2. Após teste de Shapiro Wilk não foi rejeitada a normalidade dos dados tendo sido realizada as análises paramétricas. O teste t pareado demonstrou não haver diferença ($t=1,43$; $p=0,179$) entre o VO_2 da sessão de HIT ($35,1 \pm 5,3 \text{ mL.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$) e de TC ($34,0 \pm 5,4 \text{ mL.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$). Na regressão linear entre o VO_2 medido nas seções e o esperado demonstrou que a estimativa do TI apresentou melhor associação ($r^2=0,85$) quando comparada a seção de TC ($r^2=0,64$) além de menor erro padrão da estimativa (2,10 e $3,38 \text{ mL.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$) respectivamente (Figura 1). Na análise gráfica de Bland Altman é possível observar menor dispersão dos valores no HIT quando comparado ao TC. Além disso, é possível observar que a equação tem uma leve tendência em subestimar o consumo real do HIT e na análise da equação de Saltin demonstra uma considerável subestimativa do VO_2 em HIT.

FIGURA 1 — Associação entre o VO_2 médio estimado e o VO_2 real da sessão de HIT

DISCUSSÃO

A proposta do artigo visa elucidar melhor os cálculos a serem utilizados quando se objetiva estimar a intensidade média em um HIT ou quando se objetiva comparar o HIT ao TC mantendo igual intensidade em demanda de VO_2 . Ultimamente o treinamento intervalado vem ganhando destaque tendo sido concluído em recente meta análise como um melhor método para se desenvolver a condição aeróbia⁽³⁾. Em diversos anos é possível observar na literatura alguns estudos comparando o treino contínuo ao intervalado^(8, 10, 14-16, 22). Até onde observamos a maioria dos estudos se propõe a investigar o HIT com RER de 1:1 onde o cálculo proposto por Saltin é visto como adequado. Entretanto não se sabe se as investigações até então seriam limitadas pela impossibilidade de definir uma estratégia para equalizar o HIT ao TC ou se pelo menor interesse dos pesquisadores em investigar treinos com RER diferentes de 1:1. Além disso dos diversos estudos comparando TC ao HIT foi identificado apenas um relatando o uso de uma equação para equalizar a intensidade dos treinos⁽¹⁶⁾. Vale destacar que em estudos comparativos nem sempre a equalização nem sempre é desejada⁽¹⁴⁾.

Dois estudos comparativos de TC e HIT com RER diferentes de 1:1^(8, 22) foram analisados. Coppolse, et al em seu estudo apenas declaram que a intensidade foi equalizada não tendo citado ou demonstrado como teria sido sua equalização⁽⁸⁾. Como ponto positivo do estudo de Coppolse, et al. destacamos que se a equação fosse aplicada nas cargas descritas no estudo o VO_2 estimado seria considerado o mesmo para o TC e HIT. Wisloff et al.⁽²²⁾ utilizaram faixas de intensidade e não um único valor e embora não pode-se afirmar é possível considerar que as intensidades médias de HIT e TC foram próximas aplicando a equação aqui proposta. McKay et al.⁽¹⁴⁾, embora tenham comparado o TC ao HIT, não equalizaram nem intensidade nem carga total de trabalho. Embora seja possível observar na literatura a frequente ausência da informação sobre o controle utilizado para a equalização da intensidade média quando se compara TC ao HIT destaca-se Gorostiaga et al.⁽¹⁰⁾ que, em seu estudo, demonstraram em tabela que o consumo médio de oxigênio não diferiu em ambos treinos, e Oliveira et al.⁽¹⁶⁾ que fizeram uso da equação para equalizar as intensidades de TC e HIT. Vale destacar que embora a estratégia utilizada por Gorostiaga et al. de demonstrarem a equalização do VO_2 seja interessante, não podemos afirmar se a equalização aconteceu ao acaso ou se foi intencional. Dessa forma faz-se necessário a utilização de um instrumento, como essa equação, que possa garantir desde um primeiro momento que os valores de consumo de determinado HIT será igual ao do TC.

A correlação da estimativa da equação para o HIT foi classificada como muito grande ($r^2=0,85$) enquanto que o TC apresentou correlação grande ($r^2=0,64$)⁽¹²⁾ indicando que a equação é um bom modelo de controle da intensidade média esperada em HIT, sendo uma importante ferramenta para uso de treinadores e/ ou pesquisadores.

A proposta de cálculo apresentada no presente estudo abre caminhos para que análise de outros modelos de HIT possam ser investigados e comparados ao TC de forma confiável. Além disso esse cálculo permitirá a treinadores estimar a intensidade que se espera HIT seja qual for a modelagem proposta. Complementarmente, tais equações possibilitam uma abordagem inversa, definindo a priori as variáveis de caracterização, e ajustando as variáveis de manipulação para se adequarem a estas condições. Além disso o modelo aqui proposto pode ainda ser utilizado em pesquisas que pretendem comparar TC e HIT com igual carga de trabalho.

AGRADECIMENTOS

Bruno Ribeiro Ramalho Oliveira e Renato Carvalho Guerreiro possuem bolsa de estudos do CNPq.

REFERÊNCIAS

1. ACSM (2010). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. Baltimore (MD): Lippincott Williams & Wilkins.
2. Alizadeh Z, Kordi R, Rostami M, Mansournia MA, Hosseinzadeh-Attar SM, Fallah J (2013). Comparison between the effects of continuous and intermittent aerobic exercise on weight loss and body fat percentage in overweight and obese women: a randomized controlled trial. *Int J Prev Med* 4: 881-8.
3. Bacon AP, Carter RE, Ogle EA, Joyner MJ (2013). VO2max trainability and high intensity interval training in humans: a meta-analysis. *PLoS One* 8: e73182.
4. Beaver WL, Wasserman K, Whipp BJ (1986). A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. *J Appl Physiol* 60: 2020-7.
5. Ben Abderrahman A, Zouhal H, Chamari K, Thevenet D, de Mullenheim PY, Gastinger S, Tabka Z, Prioux J. (2013). Effects of recovery mode (active vs. passive) on performance during a short high-intensity interval training program: a longitudinal study. *Eur J Appl Physiol* 113: 1373-83.
6. Billat LV (2001). Interval training for performance: a scientific and empirical practice. Special recommendations for middle- and long-distance running. Part I: aerobic interval training. *Sports Med* 31: 13-31.
7. Buchheit M, Laursen PB (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: Part I: cardiopulmonary emphasis. *Sports Med* 43: 313-38.
8. Coppoolse R, Schols AM, Baarends EM, Mostert R, Akkermans MA, Janssen PP, et al. (1999). Interval versus continuous training in patients with severe COPD: a randomized clinical trial. *Eur Respir J* 14: 258-63.
9. Gormley SE, Swain DP, High R, Spina RJ, Dowling EA, Kotipalli US, Gandragota R. (2008). Effect of Intensity of Aerobic Training on VO2max. *Med Sci Sports Exerc* 40: 1336-43
10. Gorostiaga EM, Walter CB, Foster C, Hickson RC (1991). Uniqueness of interval and continuous training at the same maintained exercise intensity. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol* 63: 101-7.
11. Helgerud J, Hoydal K, Wang E, Karlsen T, Berg P, Bjerkaas M, Simonsen T, Helgesen C, Hjorth N, Bach R, Hoff J. (2007). Aerobic high-intensity intervals improve VO2max more than moderate training. *Med Sci Sports Exerc* 39: 665-71.
12. Hopkins WG (2002). A Scale of Magnitudes for Effect Statistics. [Acessado em 12 de fevereiro de 2013]. Disponível em: <http://sportsci.org/resource/stats/effectmag.html>.
13. Jackson AS, Pollock ML (1978). Generalized equations for predicting body density of men. *Br J Nutr* 40: 497-504.
14. McKay BR, Paterson DH, Kowalchuk JM (2009). Effect of short-term high-intensity interval training vs. continuous training on O2 uptake kinetics, muscle deoxygenation, and exercise performance. *J Appl Physiol* 107: 128-38.
15. McManus AM, Cheng CH, Leung MP, Yung TC, Macfarlane DJ (2005). Improving aerobic power in primary school boys: a comparison of continuous and interval training. *Int J Sports Med* 26: 781-6.
16. Oliveira BR, Slama FA, Deslandes AC, Furtado ES, Santos TM (2013). Continuous and high-intensity interval training: which promotes higher pleasure? *PLoS One* 8: e79965.
17. Santos TM, Gomes PSC, Oliveira BRR, Ribeiro LG, Thompson WR (2012). A new strategy for the implementation of an aerobic training session. *J Strength Cond Res* 26: 87-93.
18. Seiler S, Sjursen JE (2004). Effect of work duration on physiological and rating scale of perceived exertion responses during self-paced interval training. *Scand J Med Sci Sports* 14: 318-25.
19. Siri WE. Body composition from fluid spaces and density. Em: *Techniques of Measuring Body Composition*. Washington D.C: National Academy of Science; 1961.
20. Warburton DE, McKenzie DC, Haykowsky MJ, Taylor A, Shoemaker P, Ignaszewski AP, Chan SY (2005). Effectiveness of high-intensity interval training for the rehabilitation of patients with coronary artery disease. *Am J Cardiol* 95: 1080-4.
21. Weston KS, Wisloff U, Coombes JS (2013). High-intensity interval training in patients with lifestyle-induced cardiometabolic disease: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* (Epub ahead of print)
22. Wisloff U, Stoylen A, Loennechen JP, Bruvold M, Rognum O, Haram PM, et al. (2007). Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients: a randomized study. *Circulation* 115: 3086-94.

AUTORES:

Francisco Holanda C. Neto¹
Lucas Anselmo de Araújo¹
Hudday Mendes da Silva¹
Patrick R. Stafin Coquerel¹
Raimundo Nonato Nunes¹
Jonatas de França Barros¹

Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal-RN

Perfil morfofuncional em idosos fisicamente ativos

PALAVRAS CHAVE:

Envelhecimento. Autonomia funcional.
Obesidade. Atividade física.

RESUMO

O objetivo foi correlacionar o perfil antropométrico com a autonomia funcional em idosos praticantes de caminhada na água na UFRN. A pesquisa foi correlacional, com amostra de 28 idosos, 14 de cada sexo. Identificou-se a relação cintura quadril, a circunferência abdominal e o índice de massa corporal. Verificou o nível de atividade física com o questionário internacional de atividade física. Também aplicou-se a bateria de testes de Rikli e Jones^(s/n). A estatística foi descritiva, com o teste de correlação de Spearman. As frequências de sobrepeso/obesidade foram elevadas em ambos sexos. Identificou-se risco cardiovascular na perimetria de abdome. A razão cintura/quadril teve proporção de 96% de risco para o sexo feminino e de 14% para o masculino. Houve maior média de ativos, independente do sexo. A autonomia funcional se destacou nos testes de força. As correlações não revelaram diferenças significativas, exceto para a relação massa corporal, circunferência abdominal e o teste de força de membros inferiores, cuja correlação foi moderada negativa. A maioria dos idosos teve um bom desempenho no Teste de Aptidão Física para Idosos, o que pode ser decorrente do bom nível de atividade física.

Morphofunctional profile in physically active elderly

ABSTRACT

The aim was to correlate the anthropometric profile with functional autonomy in elderly practitioners walk on water in UFRN. The research was correlational, with a sample of 28 individuals, 14 of each sex. Identified the waist-hip ratio, waist circumference and body mass index. Found the level of physical activity with the international physical activity questionnaire. Also applied to the battery of Rikli and Jones^(s/n) test. Statistical analysis was descriptive, with Spearman correlation test. The frequency of overweight/ obesity were high in both sexes. We identified cardiovascular risk in abdominal girth. The waist / hip ratio had a 96 % risk for females and 14% for males. There was a higher average assets, regardless of sex. The functional autonomy excelled in strength tests. The correlations revealed no significant differences, except for the relation between body mass, waist circumference and the lower limb strength test, which was a moderate negative correlation. Most seniors had a good performance in the Physical Fitness Test for the Elderly, which may be due to the good level of physical activity.

KEY WORDS:

Aging. Functional autonomy. Obesity. Physical activity.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um processo natural no qual, não acontecesse necessariamente paralelo a idade cronológica, tendo diversos fatores que irão influenciar nas mais variadas alterações fisiológicas decorrentes desse período da vida, são características desse processo a perda de massa muscular, perda mineral óssea, entre outras decréscimos que irão influenciar na perda de força e flexibilidade bem como no condicionamento físico devido a redução nos níveis de VO_2 máx. esse acontecimento por vezes atrapalha a vida do idoso impedindo-o de realizar atividades da vida diária – AVDs e manter um estilo de vida saudável⁽²³⁾. Mesmo com todos os problemas enfrentados com o envelhecimento, notasse um fenômeno mundial que é o crescimento da população idosa, no Brasil esta foi à população que mais cresceu, passando de 10,7 milhões em 1991 para 23,5 milhões em 2011 e tendo uma projeção de crescimento até o ano de 2060 de 58,4 milhões de idosos, acredita-se, que nesse período a expectativa média de vida do brasileiro deverá aumentar dos atuais 75 anos para 81 anos^(s/n).

Diante de tais mudanças de ordem demográfica, evidenciam-se também alterações a níveis cardiovasculares, pulmonares, neuromusculares, levando a diminuição do equilíbrio, coordenação e agilidade⁽²¹⁾. Constatam-se modificações bastante perceptíveis na composição corporal. Na estatura, por causa da compressão vertebral no decorrer dos anos e outras possíveis deformações na coluna, como lordose, cifose e/ou escoliose. Sendo, geralmente, mais acentuadas em indivíduos do sexo feminino em função da menopausa. A perda de peso está relacionada a uma série de fatores, por exemplo, hormonais, uso de medicamentos, estresse, e entre tantos outros a dependência funcional⁽³⁾.

Como reflexo disso, há uma preocupação com a autonomia funcional dessa população e os programas de exercícios físicos vêm sendo indicados como alternativa de prevenção e tratamento de doenças crônicas que acometem essa faixa etária, minimizar os efeitos fisiológicos próprios do processo de envelhecimento, bem como uma manutenção nas capacidades funcionais, conseqüentemente adquirindo uma melhor qualidade de vida e favorecendo a longevidade⁽⁵⁾. Segundo Coelho^(s/n), tanto a prática regular da caminhada quanto a prática da hidroginástica por 12 semanas oferecem benefícios para a aptidão física de idosos, como o aumento da capacidade de realização das atividades de vida diária.

A atividade física regular (AF) reduz o risco de surgimento de diversas doenças crônicas entre adultos mais velhos, incluindo a doença coronária, a hipertensão, diabetes, distúrbios metabólicos bem como de diferentes estados emocionais nocivos como a depressão^(s/n). Os benefícios oriundos da prática de atividade física no processo de envelhecimento têm sido largamente descritos, dos quais podemos citar a diminuição no risco de quedas e fraturas comuns a essa população, aumento de força muscular, flexibilidade e condicionamento físico, a melhoras nessas capacidades físicas irão proporcionar ao idosos um melhor tempo de reação, velocidade de andar melhorando a mobilidade, aspectos que são levados em consideração quanto à autonomia funcional de idosos⁽¹¹⁾.

A autonomia funcional é definida pela ausência de dificuldades no desempenho de certas atividades do dia-a-dia, para o idoso é a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. A capacidade funcional é influenciada por fatores demográficos, socioeconômicos, culturais e psicossociais. Já a incapacidade funcional define-se pela presença de dificuldade no desempenho de certos gestos e de certas atividades da vida cotidiana ou mesmo pela impossibilidade de desempenhá-las⁽⁶⁾.

A partir disso a incapacidade funcional pode ser causada por vários fatores dentre eles problemas cardiovasculares, acúmulo de gordura, aumento dos níveis antropométricos, perda da massa muscular, a explicação da ocorrência da hipotrofia muscular causada pelo envelhecimento dá-se pela diminuição da área de secção transversa das fibras musculares dos indivíduos com mais de 70 anos, decorrente de alterações na forma destas fibras; diminuição da área muscular em 40% (dos 20 aos 80 anos). Estas alterações interferem na realização dos movimentos articulares e no desempenho dos receptores articulares, tornando os movimentos mais lentos e mais imprecisos ou sem coordenação, comprometendo a amplitude dos movimentos do idoso, podendo apresentar uma progressão que leve à incapacidade funcional.

A atividade física é um importante aliado no combate a perda da autonomia funcional e controle das variáveis antropométricas, o idoso praticante de atividades físicas passa a ter uma vida social mais ativa, podendo também ter uma significativa melhora na qualidade de vida, pois a prática contínua de exercícios poderá lhe conferir inúmeros benefícios que vão de uma simples disposição física até o combate e tratamento de doenças cardiovasculares, como também melhora na postura, condicionamento físico, emagrecimento que ajudará diretamente no tratamento de doenças crônicas como diabetes, colesterol e hipertensão, como também melhoram o equilíbrio e ajuda diretamente na diminuição do estresse⁽¹⁷⁾.

A pesar do conhecimento dos efeitos positivos a saúde oriunda da prática regular de atividades físicas, ainda se constata um alto índice de sedentarismo, mostrando que apenas as informações a respeito dos benefícios ainda não é um fato que motive a população sedentária a praticar exercícios^(s/n). Assim torna-se necessário manter as atividades da vida diária, incentivando a realização das tarefas, mesmo não estando em nenhum projeto de atividade física seja qual for o motivo da não participação, procurar manter os níveis de atividade física a partir do seu dia-a-dia, seja em uma caminhada, nas tarefas domésticas de casa entre outros, enfim procurar estar sempre “ativo” em relação ao exercício físico⁽¹⁾.

Dessa forma, o estudo objetiva-se em verificar o perfil antropométrico e o nível de atividade física e correlacionar com a autonomia funcional de idosos praticantes do exercício caminhada na água.

METODOLOGIA

Para amostra contou-se com a participação voluntária de 28 idosos, com faixa etária entre 60 e 73 anos, sendo 14 homens (66,78+ 5,17 anos) e 14 mulheres (65,14+ 4,5 anos), todos integrantes do Projeto Caminhada na Água (UFRN), tendo em vista maior credibilidade e relevância os participantes foram selecionados de forma não probabilística, por intencionalidade.

Os níveis de atividades físicas foram avaliados com o auxílio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão Curta ⁽¹⁵⁾, validado para brasileiros, onde os indivíduos foram classificados em muito ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário, este contribuiu com a elaboração e prescrição de atividades físicas para avaliação da autonomia funcional dos participantes.

Para determinarmos o perfil antropométrico, utilizamos uma balança digital (precisão de 100g) com estadiômetro (precisão 1mm) da marca Welmy e uma fita antropométrica metálica (precisão 1mm) da marca Sanny, foram avaliados a massa corporal, estatura, circunferência abdominal (CA), circunferência de cintura (CC) e circunferência de quadril (CQ). A partir das avaliações pode-se identificar o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Relação Cintura Quadril (RCQ) dos indivíduos.

A classificação do perfil antropométrico foi feito de acordo com a II Diretrizes em Cardiogeriatría da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), que tem como parâmetros para o IMC: Peso normal: 18,5-27kg/m; Sobrepeso: >27-29,9kg/m; Obeso: >30kg/m. CA: Risco \geq 88 cm para mulheres e \geq 102 cm para homens. RCQ: Risco \geq 0,97cm para mulheres e \geq 0,99 cm para homens.

Como base para a verificação da autonomia funcional utilizamos a bateria de testes propostos por Rikli e Jones (1999), que avalia força dos membros inferiores, força dos membros superiores, resistência aeróbica, flexibilidade dos membros inferiores, flexibilidade de membros superiores e agilidade e equilíbrio dinâmico, essa avaliação consiste nos testes de: levantar da cadeira, flexão de braços, teste de marcha, testes de sentar e alcançar os pés, teste de alcançar as costas, e o teste de levantar, caminhar e voltar e o teste de caminhada de seis minutos. As avaliações foram realizadas no Laboratório de Avaliação Física (LAFIS), tendo como ferramentas os seguintes equipamentos, cadeiras, alteres de 2 e 3 kg, cronômetros, régua e fita métrica.

Para os critérios de inclusão optou-se por assinatura voluntária do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), estar devidamente incluso no Projeto Caminhada na Água (UFRN), como também a inexistência de problemas que dificultem a prática de atividades físicas. O projeto está de acordo com os critérios sugeridos pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, os critérios propostos pelas normas internacionais de experimentação com humanos, segundo a Declaração de Helsínquia, como também foi aprovada mediante submissão a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN (código PVD8486-2013).

Optou-se por desenvolver uma estatística descritiva, com medida de tendência central, distribuição de frequência e dispersão. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade e empregou-se uma estatística inferencial a partir do teste de correlação Spearman. Adotou-se nível de significância com p-valor < 0,05.

RESULTADOS

Os resultados são apresentados de forma descritiva, onde são consideradas médias e desvio padrão das variáveis do estudo. A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra do estudo, especificamente, número de indivíduos de cada sexo, idade e composição corporal. Após os indivíduos passar pelas avaliações antropométricas, observou-se que o grupo masculino obteve classificação média de sobrepeso (IMC 27,53 + 3,03 kg/m²), também apresentando risco cardiovascular, RCQ (1,02 + 0,04), no entanto quando avaliado a CA (98,60 + 6,89cm) não apresentaram risco de complicações metabólicas associadas a obesidade, quando avaliado o grupo feminino notou-se que em média são obesos (IMC 31,04 + 6,20kg/m²), assim como o grupo anterior apresentou risco cardiovascular, RCQ (1,08 + 0,08) e ainda apresentaram risco de complicações metabólicas associadas a obesidade CA (103,39 + 13,37CM), dessa forma é possível notar algumas diferenças entre os grupos avaliados, tendo as mulheres classificações em todas as avaliações valores não recomendados para saúde.

TABELA 1 — Estatística descritiva (Média + Desvio padrão) das variáveis de caracterização da amostra.

VARIÁVEIS	MASCULINO	FEMININO
N	14	14
IDADE (ANOS)	66,78 ± 5,17	65,14 ± 4,50
ESTATURA (M)	1,68 ± 0,07	1,55 ± 0,05
MASSA CORPORAL TOTAL (KG)	77,99 ± 11,88	75,41 ± 18,60
IMC (KG/M ²)	27,53 ± 3,03	31,04 ± 6,20
CA (CM)	98,60 ± 6,89	103,39 ± 13,37
RCQ	1,02 ± 0,04	1,08 ± 0,08

N= QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS; IMC= ÍNDICE DE MASSA CORPORAL;
CA= CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL; RCQ= RELAÇÃO CINTURA QUADRIL.

De acordo com a avaliação antropométrica a partir do IMC (Tabela 2), houve uma maior percentual de peso normal (42%) para os homens, quando observado os valores feminino nota se se que em sua maioria estão com sobrepeso (64,28%), tendo em comum os dois grupos mesma quantidade de obesos (21,42%). Ao ser analisado o risco cardiovascular a partir da medida de Circunferência abdominal nota se valores inversos entre os dois grupos, tendo 85% dos homens sem apresentar risco e 89% das mulheres apresentando risco cardiovascular, no entanto quando avaliado o risco cardiovascular levando em conta a relação RCQ, os dois grupos apresentaram altos índices de risco cardiovascular, homens (85,72%) e mulheres (92,86%).

TABELA 2 — Classificação antropométrica segundo diferentes instrumentos e critérios de avaliação em idosos.

VARIÁVEL	CLASSIFICAÇÃO	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
IMC	PESO NORMAL	6	42,85	2	14,28	8	28,57
	SOBREPESO	5	35,73	9	64,28	14	50,00
	OBESO	3	21,42	3	21,44	6	21,43
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL	SEM RISCO	12	85,72	1	7,15	13	46,43
	RISCO	2	14,28	13	92,85	15	53,57
RELAÇÃO CINTURA QUADRIL	SEM RISCO	2	14,28	1	7,15	3	10,71
	RISCO	12	85,72	13	92,5	25	89,29

IMC: Índice de massa corporal. n: número de participantes. %: porcentagem de participante.

Na figura 01, estão apresentados os valores percentuais referentes ao Nível de Atividade Física (NAF) divididos por sexo, onde se observa que a amostra em sua maioria atinge a quantidade de atividade física semanal recomendada pela ACSM (2011) que é de 150 minutos semanais, sendo classificado como ativos 85,72% dos homens e 78,47% das mulheres, ainda aparecendo idosos classificados como Muito Ativos.

GRÁFICO 01 – Classificação do Nível de Atividade Física de acordo com o IPAQ.

Na tabela 3, está exposto o desempenho dos avaliados no Teste de Aptidão Física para Idosos (TAFI). Observou-se que homens e mulheres tiveram desempenho muito semelhante em todos os testes, nos testes de força com desempenho acima da média para os dois grupos, homens com 78,57% nos dois teste e mulheres com 57,14% e 71,42%, respectivamente. Nos demais teste houve uma maior frequência de resultados normal e em seguida valores acima da média, em apenas três testes houve incidência de perda de mobilidade funcional, nos testes de flexibilidade para os dois grupos e o de marcha estacionária para o grupo feminino.

TABELA 3 — Desempenho na bateria de testes de de Rikli e Jones ^(s/n).

TESTE	CLASSIFICAÇÃO	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
Levantar da Cadeira	Acima da média	11	78,57	8	57,14	19	67,85
	Normal	3	21,42	6	42,85	9	32,14
	Abaixo da média	0	0	0	0	0	0
	Risco de P.M.F	0	0	0	0	0	0
Flexão de braço	Acima da média	11	78,57	10	71,42	21	75,0
	Normal	2	14,28	4	28,57	6	21,42
	Abaixo da média	1	7,14	0	0	1	3,57
	Risco de P.M.F	0	0	0	0	0	0

TESTE	CLASSIFICAÇÃO	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
Marcha estacionária	Acima da média	4	28,57	2	14,28	6	21,42
	Normal	8	57,14	10	71,42	18	64,28
	Abaixo da média	2	14,28	1	7,14	3	10,71
	Risco de P.M.F	0	0	1	7,14	1	3,57
Sentar e Alcançar	Acima da média	5	35,71	3	21,42	8	28,57
	Normal	7	50	9	64,28	16	57,14
	Abaixo da média	0	0	1	7,14	1	3,57
	Risco de P.M.F	2	14,28	1	7,14	3	10,71
Alcançar atrás das Costas	Acima da média	4	28,57	3	28,57	7	25,0
	Normal	8	57,14	9	64,28	17	60,71
	Abaixo da média	1	7,14	1	7,14	2	7,14
	Risco de P.M.F	1	7,14	1	7,14	2	7,14
Agilidade	Acima da média	4	28,57	3	21,42	7	25,0
	Normal	10	71,42	10	71,42	20	71,42
	Abaixo da média	0	0	1	7,14	1	3,57
	Risco de P.M.F	0	0	0	0	0	0
Caminhar 6 Minutos	Acima da média	5	35,71	1	7,14	6	21,42
	Normal	8	57,14	12	85,71	20	71,42
	Abaixo da média	1	7,14	1	7,14	2	7,14
	Risco de P.M.F	0	0	0	0	0	0

RISCO DE P.M.F: RISCO DE PERDA DE MOBILIDADE FUNCIONAL.
CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ACORDO COM RIKLI & JONES (1999)

De acordo com a de correlação Spearman comparando o TAFI com as variáveis antropométricas (Massa, IMC, Circunferência de Abdominal e relação cintura e quadril), destacou-se que apenas quando relacionado o teste de Levantar e sentar da cadeira (TAFI) com as variáveis antropométricas de Massa Corporal (-0,532) e Circunferência de abdômen (-0,525), obtendo correlações moderadas negativas, respectivamente.

DISCUSSÃO

Estudos que utilizam variáveis antropométricas que determinam a prevalência de obesidade mostram-se importantes, pois são parâmetros que diagnosticam o risco de mortalidade e surgimento de eventos cardiovasculares, no entanto essas variáveis são pouco estudadas na população idosa^(2,19). Os idosos avaliados nesse estudo tinham média de idade de 66,57+4,83 anos e apresentaram frequência de sobrepeso e obesidade bastante elevadas, se comparado a alguns estudos como o de Pereira, Barreto e Passos⁽¹⁸⁾, que encontraram valores bem diferentes, com prevalência de obesidade de apenas 17%, no entanto os demais estudos encontra-

dados que corroboram com os achados, Ferreira et al.⁽⁶⁾, diagnosticaram em um estudo com 418 idosos que 36,6% tinham sobrepeso e 27% eram obesos, Cabrera et al.⁽²⁾ verificaram em um estudo semelhante que 36,2% tinham sobrepeso e 22,6% eram obesos, Silveira e Barbosa⁽²⁰⁾ verificaram a prevalência de 25,3% da população de seu estudo era obesa, apesar dos dados serem semelhantes eles se diferenciam entre homens e mulheres tendo os homens (42,85%) com maior prevalência de peso normal em relação as mulheres (14,28%), essa relação também foi observada nos estudos citados.

A avaliação da amostra pela relação cintura quadril diagnosticou se de forma preocupante o risco de doenças cardiovascular para todo o grupo de idosos, tanto pra homens (85,72%), quanto para mulheres (92,85%), se repetindo o mesmo risco para as mulheres na avaliação de circunferência abdominal (92,85%) tendo os homens nessa avaliação a relação inversa (CA 14,28%) ao risco pelo RCQ. Como exposto, apenas essa última medida apresentou diferença significativa entre os sexos, o que pode indicar que as mulheres tenham um maior acúmulo de gordura abdominal e esteja mais vulnerável a risco cardiovascular, Cabrera e Jacob Filho⁽³⁾. Em estudo semelhante verificou-se que as mulheres apresentavam risco aumentado quando avaliados pela CA e assim como os achados nesse estudo os homens apresentaram valores opostos Montenegro et al.⁽¹⁶⁾.

Em outros estudos que também avaliaram idosos foram encontradas diferenças significativas nos valores médios de RCQ, sendo que os homens apresentavam valores superiores aos valores femininos^(7,16). Como Parâmetro de avaliação do RCQ é seguido às orientações da II Diretrizes Brasileiras em Cardiogeriatrics (2010), onde é adotado valores para idosos do sexo masculino menor ou igual a 0,99 cm e para a população feminina valor menor que 0,97 cm.

Quando analisados RCQ e CA juntamente e comparadas, a CA se apresenta como melhor indicador de risco metabólico e cardiovascular, isso decorre devido as alterações no perfil antropométrico que acontecem com o processo de envelhecimento, ao mesmo tempo que se ocorrer variação na porcentagem de gordura corporal, a RCQ pode não sofrer alteração, já que a avaliação é resultado da relação entre duas medidas (circunferência de cintura e quadril), cujo podem se alterar independente uma da outra, sem que haja modificação na relação final. Ainda assim, se comparada a variáveis como IMC o RCQ se mostra mais eficiente no diagnóstico de risco metabólico e cardiovascular^(13,24).

Os dados encontrados nesse estudo para CA confirmam os resultados encontrados em outros estudos já citados, onde sempre as mulheres apresentam valores superiores para essa variável. Giroto et al.⁽¹⁰⁾ também encontraram valores semelhantes quando avaliado idosos hipertensos, sendo constatado menor média de CA para idosos do sexo masculino, para a classificação do risco de acordo com CA também seguimos as orientações da II Diretriz de Cardiogeriatrics⁽⁷⁾, que recomenda valores inferiores a 88 cm para mulheres e 102 cm para homens

Ao analisar o desempenho dos idosos no TAFI, verificamos que nos resultados dos testes de força, a maioria da amostra foi classificada como acima da média tanto para membros inferiores como membros superiores, não tendo nenhum idoso classificado como abaixo da média ou com Risco de PMF. Esses resultados vão de encontro a literatura, uma vez que os estudos apontam o aumento da sarcopenia no processo de envelhecimento, dessa forma diminuindo gradualmente os níveis de força com o passar dos anos, isso pode contribuir para o risco de quedas devido a diminuição da autonomia funcional ^(12, 22). Quando avaliado o desempenho aeróbio verificou-se um pior desempenho no teste de marcha estacionária, aparecendo alguns sujeitos com risco de PMF, no entanto quando avaliado o teste de 6 minutos os idosos em sua maioria ficaram com classificação Normal ou Acima da média, esses achados mostram que apesar dos efeitos deletérios do envelhecimento onde há uma diminuição do débito cardíaco, volume sistólico, frequência cardíaca entre outros parâmetros que irão afetar a capacidade de adaptação e recuperação do exercício ⁽¹⁵⁾, os idosos se mantêm em bom estado de autonomia funcional, estes podendo ser decorrente do bom nível de atividade física apresentado pelos idosos.

Quando analisado o desempenho nos testes de flexibilidade podemos observar um leve comprometimento da autonomia funcional dos idosos, já que alguns foram classificados com de PMF. Estudos encontrados na literatura tem constatado que durante o envelhecimento há uma perda progressiva da flexibilidade, podendo afetar a autonomia funcional diminuindo o equilíbrio e interferindo na postura e velocidade da marcha, todas essas alterações irão interferir nas atividades da vida diária dos idosos, dificultando tarefas fáceis como alimentar-se, banhar-se, realizar tarefas domésticas entre outras atividades ⁽⁴⁾. Os resultados encontrados para o teste de agilidade evidenciam que os idosos pesquisados tem um bom condicionamento físico o que provavelmente fez com que tivesse um bom desempenho na maioria dos testes, dessa forma a partir do bom desempenho verificado nos testes podemos afirmar que estas habilidades irão influenciar diretamente a autonomia funcional dos idosos avaliados, e que cada capacidade física é independente das outras sendo recrutadas diversas vezes em atividades diárias dessa população, por isso a importância de se manter esse bom desempenho

Quando verificado a correlação entre as variáveis não foi observado valores significantes apresentando apenas correlações moderadas, para massa corporal total e circunferência abdominal, isso vai de encontro com o que vemos na literatura, onde o nível de atividade física vai determinar uma melhor capacidade física ⁽¹⁴⁾.

CONCLUSÃO

O perfil do grupo de idosos avaliados revelou uma população predominantemente com peso normal e sobrepeso, faixa etária de 60-76 anos, tendo as mulheres apresentadas risco cardiovascular nas duas variáveis analisadas CA e RCQ, já os homens só apresentaram esse risco para o RCQ, ficando claro que as mulheres tem um maior acúmulo de gordura abdominal que os homens para essa amostra, quanto ao nível de atividade física notamos que devido à participação dos idosos no projeto caminhada na água a maioria se enquadrou como ativa ou muito ativa, o que é uma boa característica para que possam melhorar seu perfil antropométrico ⁽⁶⁾.

Quando verificamos a autonomia funcional, constatou-se que o nível de atividade física influenciou no desempenho dos testes, uma vez que foram classificados como ativos e muito ativos e obtiveram classificação média de normal ou acima da média, isso reforça a ideia de que a atividade física proporciona uma boa capacidade funcional ⁽¹⁷⁾.

Dessa forma acreditamos que a atividade física pode ser muito útil na manutenção da autonomia funcional, que o possível motivo de não ter sido encontrada correlação entre os valores antropométricos e o TAFI pode ser a interferência da atividade física nesse processo, julgamos necessário à pesquisa mais detalhada com estudos experimentais para que se possa controlar as variáveis e se chegar a resultados mais expressivos.

REFERÊNCIAS

1. ACSM. Programa de condicionamento físico da ACSM. 2.ed. São Paulo: Manole, 1999.
2. CABRERA, Marcos A. S.; WAJNGARTEN, Maurício; GEBARA, Otávio C. E. and DIAMENT, Jayme. Relação do índice de massa corporal, da relação cintura-quadril e da circunferência abdominal com a mortalidade em mulheres idosas: seguimento de 5 anos. *Cad. Saúde Pública* [online]. 2005, vol.21, n.3, pp. 767-775. ISSN 0102-311X.
3. Cabrera MAS, Jacob Filho W. Obesidade em idosos: prevalência, distribuição e associação com hábitos e morbidades. *Arq. Brasileiro Endocrinologia Metabolismo*. 2001; 45(5):494-501
4. CANDEROLO, J.M. & CAROMANO, F. A. "Efeito de um programa de hidroterapia na flexibilidade e na força muscular de idosos". *Rev. Brasileira Fisioterapia*. v. 11. n.4. São Carlos, jul/ago.2007. p. 303-309
5. CAVALCANTE NETO, et al. Associação entre o nível de atividade física e o perfil antropométrico em idosos participantes da caminhada na água. *Simpósio Internacional de ciência do esporte*, ed 36 v. 23, n. 3, p. 235-236, 2013.
6. FERREIRA, Carla Cristina da Conceição; PEIXOTO, Maria do Rosário Gondim; BARBOSA, Maria Alves and SILVEIRA, Érika Aparecida. Prevalência de fatores de risco cardiovascular em idosos usuários do Sistema Único de Saúde de Goiânia. *Arq. Brasileiro de Cardiologia*. [online]. 2014, vol.95, n.5, pp. 621-628. Epub Nov 12, 2010. ISSN 0066-782X
7. Gravina CF, Rosa RF, Franken RA, Freitas EV, Liberman A et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. II Diretrizes Brasileiras em Cardiogeriatría. *Arq. Brasileiro Cardiologia*. 2010;95(3 supl 2):1-112.
8. GORDILHO A., SÉRGIO J., SILVESTRE J., RAMOS L. R., FREIRE M. P. A., ESPINDOLA N., MAIA R., VERRAS R., KARSCH U. Desafios a serem enfrentados no terceiro milênio pelo setor saúde na atenção integral ao idoso. Rio de Janeiro. UnATI/UERJ, 2000.
9. Gus I, Fischmann A, Medina C. Prevalência dos fatores de risco da doença coronariana no Estado do Rio Grande do Sul. *Arq Brasileiro Cardiologia* 2002;78:478-83.
10. Giroto E, Andrade SM, Cabrera MAS. Prevalência de obesidade abdominal em hipertensos cadastrados em uma unidade de saúde da família. *Arq Brasileiro Cardiologia*. 2010;94(6):754-62.
11. HELRIGLE, Carla et al. Efeitos de diferentes modalidades de treinamento físico e do hábito de caminhar sobre o equilíbrio funcional de idosos. *Rev. Fisioterapia e movimento*. [online]. 2013, vol.26, n.2, pp. 321-327. ISSN 0103-5150.
12. KATULA et. al. Strength training in older adults: an empowering intervention. *Rev. Medicine Science Sports Exercise*. 2006, 38(1):106-111.
13. Lean M, Han TS, Seidell JC. Impairment of health and quality of life in people with large waist circumference. *Lancet*. 1998;351(9106):853-6.
14. MATSUDO, S. M.; MATSUDO, V.K.R.; BARROS NETO, T. L. "Efeitos Benéficos da Atividade Física na Aptidão Física e Saúde Mental Durante o Processo de Envelhecimento". *Rev. Brasileira de Atividade Física & Saúde*. Londrina: Associação dos Professores de Educação Física de Londrina, 2000; 5 (2):60-76
15. MATSUDO S; ARAUJO T; MATSUDO V; ANDRADE D; ANDRADE E; OLIVEIRA L C; BRAGGION G. Questionário internacional de atividade física (IPAQ): Estudo de validade e reprodutibilidade no brasil. *Rev. Atividade física e saúde*. v. 6, n.2, p. 5-18, 2001.
16. Montenegro Neto NA, Simões MOS, Medeiros ACD, Portela AS, Dantas PMS, Knackfuss MY. Estado nutricional alterado e sua associação com perfil lipídico e hábitos de vida em idosos hipertensos. *Arq. Latino Americano Nutrição*. 2008;58(4):350-6.
17. MOREIRA, Andreza Giuliane Guimarães et al. Atividade física e desempenho em tarefas de funções executivas em idosos saudáveis: dados preliminares. *Rev. psiquiatria clínica*. [online]. 2010, vol.37, n.3, pp. 109-112. ISSN 0101-6083.
18. Pereira JC, Barreto SM, Passos VMA. O perfil de saúde cardiovascular dos idosos brasileiros precisa melhorar: estudo de base populacional. *Arq. Brasileiro Cardiologia* . 2008; 91 (1): 1-10.
19. ROCHA, Fabiana Lucena; MENEZES, Tarciana Nobre de; MELO, Rômulo Lustosa Pimenteira de and PEDRAZA, Dixis Figueroa. Correlação entre indicadores de obesidade abdominal e lipídeos séricos em idosos. *Rev. Associação Médica Brasileira*. [online]. 2013, vol.59, n.1, pp. 48-55. ISSN 0104-4230.0066-782X.
20. Silveira EA, Kac G, Barbosa LS. Prevalência e fatores associados à obesidade em idosos residentes em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil: classificação da obesidade segundo dois pontos de corte do índice de massa corporal. *Rev. Cardiologia Saúde Pública*. 2009; 25 (7): 1569-77
21. SILVA, A; ALMEIDA, GJM; CASSILHAS, RC; COOHEN, M; PECCIN, MS; TUFIK, S; MELLO, MT. Equilíbrio, coordenação e agilidade de idosos submetidos à prática de exercícios físicos resistidos. *Rev Brasileira Medicina Esporte* [online]. 2008, vol.14, n.2, pp. 88-93. ISSN 1517-8692.
22. SILVA JUNIOR, João Pedro da et al. Estabilidade das variáveis de aptidão física e capacidade funcional de mulheres fisicamente ativas de 50 a 89 anos. *Rev. Brasileira Cineantropometria desempenho humano*. (Online) [online]. 2011, vol.13, n.1, pp. 8-14. ISSN 1980-0037
23. TRIBESS, Sheilla; VIRTUOSO, Jair Sindra. PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA IDOSOS. *Revistasaude.com, Florianópolis*, v. 2, n. 1, p.163-172, 2005
24. VASQUES ACJ, PRIORI SE, ROSADO LEFPL, FRANCESCHINI SCC. Utilização de medidas antropométricas para a avaliação do acúmulo de gordura visceral. *Rev. Nutrição*. 2010;23(1):10718.

AUTORES:

Gustavo da Silva Félix¹
 Orranette P. Padilhas¹
 Manoel Miranda Neto¹
 Reabias de A. Pereira¹
 Fabiano F. de Lima¹
 Alexandre Sérgio Silva¹

¹ Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil

Correlação entre uma medida bioquímica e uma psicométrica na avaliação do estado fisiológico de jogadores profissionais de Futebol

PALAVRAS CHAVE:

POMS. Creatina quinase. Atletas. Futebol.

RESUMO

Embora várias ferramentas tenham sido propostas para monitorar cargas de treino, estudos de associação entre as mesmas são pouco explorados. O objetivo desse estudo foi verificar a correlação entre uma medida bioquímica (Creatina Kinase - CK) e psicométrica (*Profile of Mood States* - POMS) na avaliação do estado fisiológico de jogadores profissionais de Futebol. Foram avaliados 44 jogadores de um time profissional da cidade de João Pessoa-PB que disputa a primeira divisão do campeonato estadual. Essa avaliação ocorreu no início (A1), metade (A2) e últimas semanas (A3) do campeonato estadual. Após 36 horas sem treinamento/ jogos, foi aplicado um questionário psicométrico para avaliar o estado de humor (POMS) e uma coleta sanguínea foi realizada para medir valores de creatina kinase (CK). O teste de Pearson foi utilizado para correlacionar as variáveis em questão. Os valores de CK e POMS foram, respectivamente: momento A1 (159.23±115.17 U/L / 90.86±12.01), momento A2 (363.26±258.33 U/L / 86.07±11.44), momento A3 (249.25±228.70 U/L / 90.78±15.54). Não foi observada correlação entre CK e POMS em nenhum dos momentos. Conclui-se que CK e POMS não se correlacionam para avaliação do estado fisiológico de jogadores de Futebol de alto rendimento.

Correlation between a biochemical and a psychometric measure on the assessment of the physiological state of professional Soccer players

ABSTRACT

In spite of several tools have been proposed to monitor training loads, studies of association between them are underexplored. The aim of this study was to verify the link between a biochemical measure (Creatine Kinase - CK) and psychometric (*Profile of Mood States* - POMS) in the evaluation of professional soccer players' physiological status. Forty-four players disputing the first division of state championship of a professional team from the city of João Pessoa-PB were evaluated. This evaluation occurred at the beginning (E1), middle (E2) and last weeks (E3) of the state championship. After 36 hours without training / games, a psychometric questionnaire was applied to evaluate the mood states (POMS) and blood sampling was performed to measure values (CK). The Pearson test was used to link the variables concerned. The values of CK and POMS were: moment E1 (159.23 ± 115.17 U / L / 90.86 ± 12.01), moment E2 (363.26 ± 258.33 U / L / 86.07 ± 11.44), moment E3 (249.25 ± 228.70 U / L / 90.78 ± 15.54), no link between CK and POMS was observed in any of these moments. We conclude that CK and POMS are not connected to evaluate the physiological state of soccer players in high yield.

KEY WORDS:

POMS. Creatine kinase. Athletes. Soccer.

INTRODUÇÃO

No desporto de alto rendimento os atletas são levados ao extremo do treinamento físico e ainda precisam suportar alta frequência de competições. Um programa inadequado, aliado com um descanso reduzido e alimentação insuficiente podem gerar transtornos para os atletas, desde perda do desempenho ao fenômeno denominado *Overtraining*. Dados atuais indicam elevada prevalência de overtraining, variando de 6% a 70% em corredores de longa distância, nadadores e jogadores de futebol ¹⁷.

Na literatura já é bem reportada a utilização de ferramentas para o diagnóstico de como atletas estão respondendo às cargas de treinamento. Para isso, são comumente utilizadas variáveis bioquímicas, neurais e comportamentais ⁹. Dentre os marcadores bioquímicos, destaca-se a creatina quinase (CK) utilizada no diagnóstico de alterações musculares, sendo sugerida por alguns autores a um valor limite em 500 U/L para que os atletas não apresentem lesão muscular ^{16,20}. Enquanto esta medida impõe um custo financeiro, além de ser invasiva, já a algum tempo foi proposta avaliações psicométricas, das quais o Perfil de Estados de Humor (POMS) tem sido bem utilizada com atletas de diversas modalidades, e já se mostra capaz de revelar as respostas de diferentes sistemas corporais ao estresse decorrente do treinamento, ^{3,8,21}. Entretanto, a despeito de estas duas variáveis serem usadas simultaneamente entre atletas, não se tem relatos na literatura se alterações benéficas / prejudiciais em uma delas é confirmada por igual comportamento em outra.

Diante da importância do uso dessas ferramentas para a avaliação das cargas de treinamento, e do fato de que as propostas para esse diagnóstico foram feitas por grupos de pesquisa independentes, a associação entre as mesmas não está devidamente determinada. Nesse sentido o objetivo do presente estudo foi verificar a correlação entre uma medida bioquímica e psicológica na avaliação do estado fisiológico de jogadores profissionais de futebol.

MATERIAL E MÉTODOS

SUJEITOS DA PESQUISA

O estudo foi desenvolvido com 44 jogadores de futebol brasileiros, intencionalmente escolhidos, integrantes de um time profissional brasileiro da primeira divisão a nível estadual. Foram incluídos apenas sujeitos que seguiram a rotina de treinos semanais e de competições durante a temporada 2013. Atletas que se lesionaram permaneceram e tiveram seus dados considerados até o momento da lesão, quando permaneceram mais de duas semanas sem treinamento. Os que sofreram lesões que os deixaram sem treinamento por até cinco dias continuaram no estudo.

Aspectos éticos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) sob o protocolo CEP/HULW n.278/11. E os atletas/responsáveis legais ao aceitarem participar foram solicitados a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) segundo a Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo também obteve a autorização do responsável/diretor do time.

DESENHO DO ESTUDO

O monitoramento das adaptações fisiológicas a partir das cargas de treinamento foi realizado em três momentos: avaliação A1 (Início da temporada); avaliação A2 (meio da temporada) e avaliação A3 (final da temporada). A monitoração foi feita por meio de coletas sanguíneas para posterior análise da enzima muscular creatinoquinase e da aplicação de um questionário para mensurar o estado humoral (POMS).

Preparação dos sujeitos: Os testes foram realizados em momentos da temporada em que foi possível manter os atletas com pelo menos 36 horas sem treinamentos e jogos. Foram orientados ainda a evitarem atividades cotidianas que alterem o padrão normal de horas de sono, assim como não ingerir bebidas alcoólicas e seguir seus padrões alimentares normais. Todas as avaliações foram realizadas sempre na mesma hora do dia, no turno da manhã e em um ambiente apropriado de treinamento da equipe.

INSTRUMENTOS

Foi aplicado o questionário psicométrico *Profile of Mood States (POMS)* ²⁶ para avaliar o estado de humor dos jogadores. Para a dosagem da creatinoquinase foi utilizado um espectrofotômetro UV, modelo SP 22, a um comprimento de onda de 340 nm para leitura.

DETALHAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DAS VARIÁVEIS DE ESTUDO

Avaliação dos Estados de Humor – Questionário POMS: A versão do POMS utilizada neste trabalho corresponde a uma versão adaptada da escala original. A versão apresentada neste trabalho é composta por 42 itens, tendo cada uma das seis escalas – Tensão, Depressão, Hostilidade, Vigor, Fadiga e Confusão, adaptada por Viana, Almeida e Santos ²⁶. Nas instruções de resposta é solicitado ao sujeito que diga como se sentiu ao longo de determinado período de tempo. Neste estudo, solicitou-se ao sujeito que dissesse como se tinha sentido ao longo da última semana.

Avaliação da creatinoquinase (CK): Foram coletadas 10 ml de sangue venoso retirados da veia ante cubital. A coleta foi feita necessariamente depois da aplicação do POMS. O sangue foi imediatamente colocado em tubos sem nenhum anticoagulante e centrifugadas

a 3000 RPM por 15 minutos. O sobrenadante foi então transferido para tubos *ependorfs* e refrigerado a -20 °C ou 4° C até a análise. Todas as análises foram realizadas 24 horas ou até 96 horas após a coleta sanguínea. Para análise de CK será utilizado um kit comercial, (Labtest, Minas Gerais, Brasil). Um volume de 20 ul de plasma foi adicionado a 1 ml do reagente de trabalho, conforme instruções do kit.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados estão apresentados como média e desvio padrão da média. Para comparar as variações dos resultados das variáveis do estudo nas diferentes avaliações foi utilizado o teste Anova de uma entrada. E foi aplicado o teste de correlação de Pearson para avaliar correlações dos resultados entres as variáveis do estudo. Para todos os testes foi adotado nível de confiança de 95%. As análises foram realizadas por meio do *software Instat 3.0* (GraphPad, San Diego, CA).

RESULTADOS

Os valores de CK e POMS obtidos pelos jogadores nos três momentos de avaliação estão apresentados na tabela 1. Durante a temporada, o marcador que se modificou significativamente foi a CK, precisamente na transição da primeira para segunda avaliação. Ressalta-se também que a CK apenas na primeira avaliação apresentou valores dentro do limite de normalidade (até 190 U/L, conforme a *International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* ²³. Enquanto isso na variável psicológica, os jogadores apresentaram pontuação total de humor (PTH) no POMS, dentro dos limites de normalidade, até 100 pontos, conforme Viana, Almeida e Santos ²⁶ sem alteração ao longo de toda a temporada.

TABELA 1 — Valores de CK e POMS dos jogadores nos momentos de avaliação A1, A2 e A3

	A1	A2	A3
CK	159,23±115,17	363,26±258,33*	249,25±228,70
POMS	90,86±12,01	86,07±11,44	90,78±15,54

* representa diferença significativa entre A1 e A2.

Na figura 1 está demonstrada a correlação entre a CK e o POMS nos momentos de avaliação, trazendo os valores de coeficientes de correlação e de nível de confiança adotados, onde não foram encontradas correlação entre essas duas variáveis em nenhum dos momentos de avaliação.

FIGURA 1 — Painéis com a correlação entre a CK e o POMS nos momentos de avaliação.

DISCUSSÃO

O presente estudo verificou ausência de correlação entre a variável bioquímica CK com a ferramenta psicométrica POMS, ao longo de uma temporada entre jogadores profissionais de futebol de primeira divisão a nível estadual no Brasil.

Segundo Lazarim et al.¹², as séries de exercício intenso vivenciadas por jogadores de futebol são responsáveis pelo significativo estresse muscular esquelético e pode acarretar na elevação dos valores plasmáticos de CK. Para indicar que o limite da habilidade muscular foi excedido com conseqüente rompimento da integridade da célula, Brancaccio et al. (2008)⁵, adotaram um valor de 300 a 500 U/L nas concentrações sanguíneas de CK.

Utilizando os valores de Brancaccio et al.⁵, como referência, observa-se que na A1 os valores de CK apresentavam-se em níveis normais levando em consideração a individualidade biológica de cada atleta. Na segunda avaliação os valores de CK encontravam-se acima dos valores de normalidade, provavelmente ocasionado devido ao aumento no número de partidas e conseqüentemente diminuição nos intervalos entre os jogos, proporcionando um menor tempo de descanso. Tendo sido identificado os valores de CK acima da normalidade pelo fisiologista da equipe, houve uma intervenção nas cargas de treino e nutrição dos atletas, explicando assim, a redução nos valores de CK na A3 no final da temporada de jogos.

Convém ressaltar que este estudo teve característica de pesquisa ação, ou seja, os resultados eram informados à comissão técnica logo em seguida aos testes, e seus membros adotaram procedimentos de treinamento / nutrição em decorrência das informações recebidas. Embora os procedimentos da pesquisa tenham modificado o processo de preparação dos atletas de modo a explicar uma variação na variável CK, isto não compromete a proposta do estudo, uma vez que o mesmo visava a avaliação, e não o comportamento das variáveis, mas se a alteração em uma variável era acompanhada por outra.

Utilizando Viana, Almeida e Santos²⁶, como referência, observa-se que os valores de POMS mantiveram-se dentro da normalidade. Isso implica em dizer que as alterações encontradas na CK não foram acompanhada pelas alterações na variável psicométrica. Segundo Alves et al.¹, mudanças na pontuação das escalas de fadiga e do vigor do POMS têm sido encontradas estando associadas com grandes aumentos e diminuições no volume e intensidade do treinamento em um padrão dose-resposta.

Espera-se que esta premissa se confirmasse por meio de correlação entre as variáveis analisadas no presente estudo. Porém, os valores do POMS não foram influenciados significativamente pelas alterações nas concentrações de CK no sangue. No entanto, esse resultado corrobora com o já visto nos estudos de Kumae et al.¹¹ e Leite et al.¹³, quando comparados as concentrações da CK com a escala do POMS na prevenção da fadiga com corredores de longa distância e em para-atletas respectivamente. Neste, também não foram encontradas correlações significativas. Já no estudo de Mannrich¹⁴, onde foi demonstrado o perfil dos marcadores bioquímicos de lesões músculo esquelética, relacionado ao

estado psicológico em atletas profissionais de futebol, foram encontradas correlações significativas entre a CK e as variáveis psicológicas da Escala de Humor de Brunel (BRUMS). Portanto, a despeito de a avaliação psicométrica POMS ser utilizada com um meio de se avaliar o resultado de modificações bioquímicas e neurais que influenciam o estado de humor, esta relação não tem sido consensual em vários estudos além do nosso.

Uma das explicações para a ausência de correção em nosso estudo pode ser o fato de que nós avaliamos apenas uma variável bioquímica, enquanto que vários outros marcadores neurais, inflamatório e hormonais participam efetivamente tanto do overtraining quanto das modificações comportamentais observadas em atletas com desequilíbrio nas cargas de treino.

De fato, a associação do POMS com outras variáveis pode ser vista em estudos como o de Filaire et al.⁷, onde foi mensurado o estado de humor (POMS), níveis de cortisol salivar e testosterona para avaliar a performance de jogadores profissionais de futebol durante um período de treinamento. Outros estudos também demonstraram direta relação do estado de humor com a variabilidade da frequência cardíaca (VFC)^{2,6}, níveis plasmáticos de leucócitos e razão glutamato/ glutamina¹⁰ como também indireta com o cortisol, razão sulfato de dihidroepiandrosterona/ cortisol⁴, creatina quinase e lactato desidrogenase²⁴ em relação ao exercício.

Outra possível explicação para o resultado do presente estudo, se dá pelo fato que segundo Nunes et al.¹⁹, a utilização de instrumentos psicométricos, como questionários subjetivos, depende da veracidade das respostas fornecidas pelos jogadores. A escala de POMS tem sido um instrumento psicológico de grande utilidade, porém, seus resultados podem ser manipulado pelos atletas ao sentirem medo de serem substituídos para a próxima partida²⁵.

A importância do presente estudo está no fato de que, os profissionais envolvidos no processo de treinamento têm escolhido muito a CK para o monitoramento das cargas de treino, por ser uma medida mais acessível e com menor custo. No entanto, ela pode ser inespecífica e variar muito entre atletas individualmente. Portanto, outras variáveis precisam ser adotadas.

Baseado nos resultados encontrados no presente estudo, podemos concluir que CK e POMS não podem ser correlacionados para avaliação do estado fisiológico de jogadores de futebol de alto rendimento. Parece que várias variáveis bioquímicas precisam ser adotadas tanto em nível de pesquisa quanto na prática do monitoramento fisiológico nas equipes desportivas até que se encontre qual delas melhor se associe com a variável psicométrica, de modo a tornar mais prática e financeiramente mais suave a monitoração fisiológica nos clubes.

REFERÊNCIAS

1. ALVES, R. N.; COSTA, L. O. P.; SAMULSKI, D. M. Monitoramento e prevenção do super-treinamento em atletas. *Rev Bras Med Esporte*, v. 12, n. 5, p. 291-296, 2006.
2. AUDETTE, J. F.; JIN, Y. S.; NEWCOMER, R.; STEIN, L.; DUNCAN, G.; FRONTERA, W. R. Tai Chi versus brisk walking in elderly women. *Age Ageing*, v. 35, n. 4, p. 388-393, 2006.
3. BORG, G. Psychophysical bases of perceived exertion. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, Hagerstown, v. 14, no. 5, p. 377-381, 1982.
4. BOUGET, M.; ROUEIX, M.; MICHAUX, O.; PEQUIGNOT, J.; FILAIRE, E. Relationship among training stress, mood and dehydroepiandrosterone sulphate/cortisol ratio in female cyclists. *J Sports Sci*, v. 24, n. 12, p. 1297-1302, 2006.
5. BRANCACCIO, P.; MAFFULLI, N.; BUONAURO, R.; LIMONGELLI, F. M. Serum enzyme monitoring in sports medicine. *Clin Sports Med*, v. 27, n. 1, p.1-18, 2008.
6. BUCHHEIT, M.; SIMON, C.; PIQUARD, F.; EHRHART, J.; BRANDENBERGER, G. Effects of increased training load on vagal-related indexes of heart rate variability: a novel sleep approach. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, v. 287, n. 6, p. H2813-H2818, 2004.
7. FILAIRE, E.; BERNAIN, X.; SAGNOL, M.; LAC, G. Preliminary results on mood states, salivary testosterone: cortisol ratio and team performance in a professional soccer team. *European J Appl Physiol*, v. 86, n. 2, p. 179-184, 2001.
8. FOSTER, C. Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, Hagerstown, v. 30, n. 7, p. 1164-1168, 1998.
9. FRETTAS, D. S.; MIRANDA, R.; BARA FILHO, M. B.; Marcadores psicológicos, fisiológicos e bioquímicos para determinação dos efeitos de carga de treino e do overtraining. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*, Florianópolis, v. 11, n. 4, p. 457-465, 2009.
10. HALSON, S. L.; LANCASTER, G. I.; JEUKENDRUP, A. E.; GLEESON, M. Immunological responses to overreaching in cyclists. *Med Sci Sports Exerc*, v. 35, n. 5, p. 854-861, 2003.
11. KUMAE T, KURAKAKE S, ARAKAWA H, UCHIYAMA I. A Study for Prevention of Chronic Fatigue. Part 2. Effects of strenuous physical exercise performed in a training camp on serum enzyme activity levels and subjective fatigue. *Environmental Health and Preventive Medicine*, Sapporo, v. 3, p. 89-95, 1998.
12. LAZARIM, F. L.; ANTUNES-NETO, J. M. F.; SILVA, F. O. C.; NUNES, L. A. S.; BASSINI-CAMERON, A.; CAMERON, L. C.; ALVES, A. A.; BRENZIKOFER, R.; MACEDO, D. V. The upper values of plasma creatine kinase of Professional soccer players during the Brazilian National Championship. *J Sci Med Sports*, v.12, n. 1, p. 85-90, 2009.
13. LEITE, G. S.; AMARAL D. P.; OLIVEIRA R. S.; FILHO C. W. O.; MELLO M. T.; BRANDÃO M. R. F. Relação entre estados de humor, variabilidade da frequência cardíaca e creatina quinase de para-atletas brasileiros. *Rev. educ. fis. UEM [online]*. 2013, vol.24, n.1, pp. 33-40.
14. MANNRICH, G. Perfil dos marcadores Bioquímicos de Lesões Musculoesquelética, Relacionado ao Estado Psicológico, em Atletas profissionais de Futebol. 2007. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
15. MARQUES, L. E. Volume de treinamento, percepção subjetiva do esforço e estados de humor durante um macrociclo de treinamento de nadadores. 2007. 98 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2007.
16. MARTÍNEZ, A. A.; BOULAIZ, H.; PRADOS, J.; MARCHAL, J. A.; PADIAL, P. P.; CABA, O.; RODRÍGUEZ, S. F.; ARÁNEGA, A. Release of a-actin into serum after skeletal muscle damage. *British Journal of Sports Medicine*, Loughborough, v. 39, no. 11, p. 830-834, 2005.
17. MORGAN, W. P.; BROWN, D. R.; RAGLIN, J. S.; O'CONNOR, P. J.; ELLICKSON K. A. Psychological monitoring of overtraining and staleness. *British Journal of Sports Medicine*, Loughborough, v. 21, no. 3, p. 107-114, 1987.
18. MORGAN W. P.; COSTILL D. L.; FLYNN M. G.; RAGLIN J. S.; O'CONNOR P. J. Mood disturbance following increased training in swimmers. *Medicine & Science in Sports and Exercise*, Hagerstown, v. 20, p. 408-414, 1988.
19. NUNES, R. T., ANDRADE, F. C.; COIMBRA, D. R.; NOGUEIRA, R. A.; PINTO, A. F.; FILHO, M. G. Monitoramento dos Efeitos Agudos da Carga de Treinamento no Futebol. *Rev. Educação Física/UEM*, v. 23, n. 4, p. 599-606, 4. trim. 2012.
20. PETIBOIS, C.; CAZORLA, G.; POORTMANS, J. R.; DÉLÉRIS, G. Biochemical aspects of overtraining in endurance sports. *Sports Medicine*, Auckland, v. 32, no.13, p. 867-878, 2002.
21. ROHLFS, I. C., ROTTA, T. M.; LUFT, C. B.; ANDRADE, A.; KREBS, R. J.; CARVALHO, T. A escala de humor de brunel (brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 14, no. 3, p. 176-181, 2008.
22. SAKURAGI, S.; SUGIYAMA, Y. Effects of daily walking subjective symptoms, mood and autonomic nervous function. *J Physiol Anthropol*, v. 25, n. 4, p. 281-289, 2006.
23. Schumann K, Classen HG, Dieter HH, König J, Multhaup G, Rügauer M, Summer KH, Bernhardt J, Biesalski HK. 2002, Hohenheim consensus workshop: copper, *European Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 56, pp.469-483.
24. SUZUKI, M.; UMEDA, T.; NAKAJI, S.; SHIMOYAMA, T.; MASHIKO, T.; SUGAWARA, K. Effect of incorporating low intensity exercise into the recovery period after a rugby match. *Br J Sports Med*, v. 38, n. 4, p. 436-440, 2004.
25. URHAUSEN, A.; KINDERMANN, W. Diagnosis of Overtraining - What tools do we have. *Sport Med* v.32, n.2, p.95-102, 2002.
26. VIANA, M. F.; ALMEIDA, P. L.; SANTOS, R. C. Adaptação portuguesa da versão reduzida do Perfil de Estados de Humor - POMS. *Análise Psicológica*, 1 (XIX): 77-92, 2001.

AUTORAS:Gabriela Gurgel R. Santos ¹Gisélia dos S. D. Picanço ¹Universidade do Estado do Pará
- UEPA**A influência do treinamento resistido na vida funcional de portadores de lúpus****PALAVRAS CHAVE:**

Lúpus. Exercício físico e treinamento resistido.

RESUMO

Este artigo tem como tema a Influência do Treinamento Resistido na Vida Funcional de Portadores de Lúpus, o objetivo do mesmo é identificar as influências do treinamento resistido na vida funcional das pessoas portadoras de lúpus e se o mesmo melhora ou agrava o caso desses pacientes. Foi realizada no desenvolvimento desse estudo uma pesquisa bibliográfica através de uma seleção literária e analítica de artigos onde foram utilizadas algumas referencias de autores como Borba et al ⁽¹⁾, Póvoa ⁽⁶⁾, entre outros. Na pesquisa de dados foram analisados sete artigos onde a maioria dos autores afirma que o treinamento de força é indicado para pessoas com Lúpus por gerar inúmeros benefícios a saúde dos mesmos. Dessa forma foi possível concluir que o treinamento resistido proporciona melhor desempenho em atividades da vida funcional por diminuir a frequência de dores e a rigidez nas articulações, mostrando então que dificilmente este será responsável por um agravamento ou complicação da doença desde que seja orientado por um profissional capacitado para exercer tal atividade.

The influence of resistance training on functional life of people with lupus

ABSTRACT

The purpose of this paper was to identify the influence of resistance training on functional life of people with Lupus and whether it improves or worsens the case of these patients. It was carried out a literature search through a literary and analytical selection of articles which were used some references of authors like Borba et al ⁽¹⁾, Póvoa ⁽⁶⁾, among others. It were analyzed seven articles where most of the authors says that strength training is suitable for people with lupus to generate numerous health benefits thereof. Thus it was concluded that resistance training provides better performance in functional activities of life by reducing the frequency of pains and stiffness in the joints, then showing that hardly will be responsible for a worsening or complication of the disease provided it is guided by a professional able to engage in this activity.

KEY WORDS:

Lupus. Exercise. Resistance training.

INTRODUÇÃO

O número de estudos relacionados aos efeitos do treinamento resistido sobre os aspectos fisiológicos para pacientes com Lúpus ainda é limitada. Por esse motivo este artigo tem como tema a Influência do Treinamento Resistido na Vida Funcional de Portadores de Lúpus. Segundo Lindsey e Criswell ^(apud 6) o lúpus é uma doença autoimune, multissistêmica, caracterizada pela hiperatividade do sistema imunológico e pela produção de autoanticorpos.

Muitas pessoas portadoras dessa doença se privam de praticar tal modalidade pelo fato de alguns autores afirmarem que pessoas com lúpus devem evitar o treinamento resistido, com isso levam os leigos a se restringirem mais ainda a prática da modalidade. Identificado isso esse estudo tem influência direta na sociedade e é de grande relevância por proporcionar a mesma o conhecimento, a segurança e uma visão mais ampla sobre a relação entre o Lúpus e o treinamento resistido, quebrando assim muitos paradigmas que restringem e em alguns casos chegam a gerar o medo e aversão a prática dessa atividade.

Dessa forma o objetivo desse trabalho é realizar um estudo bibliográfico e através deste, identificar as influências do treinamento resistido na vida funcional das pessoas portadoras de lúpus e se o mesmo melhora ou agrava o caso dos pacientes. Para desenvolver o estudo foi realizada uma pesquisa através de uma seleção literária e analítica de títulos, resumos e artigos.

LÚPUS

O Lúpus é uma patologia autoimune e crônica, na qual o sistema imunológico do corpo humano agride seus próprios tecidos e órgãos fazendo com que haja inflamações e lesões que comprometem a funcionalidade dos mesmos. Para Martinez et al. ^(s/n) o lúpus é definido como uma doença inflamatória crônica, de causa multifatorial, de natureza caracterizada por presença de autoanticorpos em essencial contra antígenos nucleares, alguns dos quais se associam a lesão em vários órgãos alvos.

Essa doença causa alterações no funcionamento dos linfócitos B e linfócitos T. Esta disfunção imunológica pode ser devido a uma ativação de células B policlonais que induz a produção em grande número de autoanticorpos. Segundo Mattije e Turato ^(s/n) o caráter do Lúpus é autoimune, isto é, o próprio sistema imunológico ataca os próprios tecidos do indivíduo, representando um fenômeno da natureza: uma produção de autoanticorpos ocorre e outras células do sistema imune juntam-se a luta provocando inflamações e depósitos que conduzem ao dano do tecido. Os autoanticorpos e o complexo imune agridem geralmente as articulações, músculos, pele, rins, coração, sangue, vasos sanguíneos, pulmões, fígado, pâncreas, sistema nervoso central e sistema cardiovascular. Com isso as funções e o condicionamento desses órgãos ficam debilitados.

As manifestações mais comuns em relação aos sintomas são as dores de cabeça, febre, fadiga, e a perda de peso, que ocorrem de forma intervalada na doença, podendo ser ativos ou não. As complicações mais graves da doença são as musculoesqueléticas, uma das mais comuns é a poliartrite crônica que segundo o Dicionário de Termos Médicos são inflamações simultâneas de várias articulações, dependendo da fase ela pode vir acompanhada de várias outras manifestações. Outra complicação comum é a osteoporose, quase sempre desenvolvida pela falta de vitamina D, pelo uso exacerbado de medicamentos, inatividade física, entre outros.

Baseado no estudo de Castro ⁽⁷⁾ o lúpus é uma patologia incomum que acomete com mais frequência as mulheres jovens. No Brasil a incidência é em média de 8,7 casos por 100 mil habitantes em cada ano. Pressupõem-se que o surgimento da patologia está relacionada a predisposição genética e fatores ambientais, na verdade, sua etiologia ainda é desconhecida, não há predominância em raça, cor da pele e etnia.

Por muito tempo, houve um aumento considerável na mortalidade devido a essa patologia, mas esse quadro vem diminuindo cada vez mais, graças aos avanços nos estudos científicos, nas técnicas terapêuticas e em medicamentos que interferem na proliferação da doença.

TRATAMENTO DO LÚPUS

RELACIONADO Á ATIVIDADE FÍSICA

É comprovado cientificamente que o Lúpus não tem cura, é um caso irreversível, porém, há formas de tratamento que amenizam os sintomas provocados pela doença e que melhoram a vida funcional do portador. Esses tratamentos podem ser medicamentosos ou terapêuticos; o tratamento mais utilizado é o medicamentoso, que sua vez não é suficiente para que esses indivíduos tenham uma vida funcional de qualidade. Segundo Borba et al. ⁽¹⁾ existem algumas medidas gerais que fazem parte das medidas terapêuticas no tratamento do Lúpus e dentre as modalidades citadas pelo autor está a atividade física.

A vida funcional dos portadores de Lúpus se torna muito limitada pelas diversas complicações adquiridas em consequência dessa patologia, 90% das pessoas com esse diagnóstico têm um comprometimento nas articulações onde estão localizadas as dores e isso acaba privando-as de alguns movimentos, pois, são as articulações que auxiliam e permitem ao ser humano ter mobilidade para subir uma escada, correr, pular, agachar, carregar uma sacola de compras, enfim, estas pessoas são restringidas das atividades mais simples do dia-a-dia de uma pessoa dita "normal". Outra questão que contribui para essa limitação é a fadiga muscular que ocorre de forma mais antecipada com estas pessoas sem que façam muito esforço físico.

Ultimamente o exercício físico junto com os benefícios que traz para a vida de seus praticantes tem ganhado espaço na área científica onde muitos estudiosos têm mostrado sua importância e comprovado que ele previne e até mesmo reverte quadros que por uma visão leiga não seria reversível. No entanto, com toda essa gama de conhecimento a respeito do exercício físico, algumas pessoas ainda recomendam o repouso para os pacientes com Lúpus restringindo-os da atividade física. O grande problema é que estes não levam em consideração que o sedentarismo, ou a falta de movimento muitas vezes só agrava a situação pelo fato de deixar o corpo destas pessoas cada vez mais debilitado devido a grande fraqueza muscular já existente.

Segundo Póvoa ⁽⁶⁾, há pouca evidência científica sobre qual o melhor tipo de exercício físico para os pacientes com Lúpus, mas sua importância é reconhecida. Vale ressaltar que a atividade física a partir de seus excelentes resultados mostra que é segura e confiável desde que seja bem orientada por um profissional da área capacitado para exercer atividades seguras não só para o Lúpus, mas também para qualquer outra patologia.

TREINAMENTO RESISTIDO E LÚPUS

O treinamento resistido ou treinamento de força, é definido por Forjaz et al. ^(s/n) como exercícios nos quais ocorrem contrações voluntárias da musculatura esquelética de um determinado segmento corporal contra alguma resistência externa, ou seja, contra uma força que se opõe ao movimento, sendo que essa oposição pode ser oferecida pela própria massa corporal, por pesos livres ou por outros equipamentos, como aparelhos de musculação, elásticos ou resistência manual. Esse tipo de treinamento tem sido nos últimos tempos uma das modalidades de atividade física mais praticada na sociedade e também tem sido indicado para pacientes com Lúpus como procedimento não medicamentoso, porém alguns autores defendem a tese de que esta prática é muito ariscada e que deveria ser evitada no meio destes pacientes.

A eficácia do treinamento de força para este público tem sido muito questionada, este assunto é de extrema importância e requer uma ampla discussão. Há estudos de pacientes com Lúpus engajados em programas de treinamento resistido regulares que apresentaram melhor desempenho em atividades da vida diária por diminuir a frequência de dores e a rigidez nas articulações, ou seja, adquiriram uma melhora significativa na vida funcional.

Em relação aos benefícios para as complicações musculoesqueléticas, o treinamento resistido pode diminuir as dores e rigidez das articulações, podendo aumentar a força e diminuir a fadiga muscular causada pela doença por atacar o sistema imunológico, assim melhorando a vida diária do paciente, pois age diretamente na musculatura esquelética que ajuda nas movimentações funcionais.

O treinamento resistido é subdividido em duas modalidades que facilitam mais ainda a realização do mesmo com os pacientes de lúpus: o treinamento estático e o dinâmico, no qual o estático faz um trabalho isométrico que não há movimentação articular, é indicado a realização nos estágios em que há mais inflamação nas articulações. Ricks ^(s/n) afirma que esta modalidade gera menos inflamação e menos pressão infra-articular, podendo ser eficaz na prevenção de atrofia muscular. No entanto, se for realizado de maneira sustentada por muito tempo pode desencadear problemas cardíacos, especialmente em pacientes com lúpus e com acometimentos cardíacos. Já o treinamento dinâmico exige mais o trabalho articular age em alongamentos e encurtamentos da fibra muscular, o que acarreta a geração maior de força ⁽⁶⁾.

Esses exercícios podem ser trabalhados de formas adaptadas relacionadas ao limite da dor, amplitude de movimento e de cansaço respeitando a individualidade e restrições de cada pessoa. Isso acaba com o tabu de que o treinamento de força prejudica ou agrava mais ainda os processos inflamatórios das articulações dos pacientes. Pois há um processo de avaliação do exercício em relação à atividade e a segurança da realização dos mesmos.

O fato de essa modalidade ser indicada para esse público não quer dizer que o mesmo pode ser praticado de qualquer forma ou sem precauções, existe assim como em outras modalidades a necessidade do entendimento dessa metodologia e de capacitação para que se possa prescrever o mesmo.

RESULTADOS

Na pesquisa de dados foram encontrados diversos artigos relacionados ao Lúpus e a Atividade Física, porém depois da seleção literária e analítica de títulos, resumos e artigos apenas sete artigos foram utilizados dentre os quais apenas quatro tratam do Treinamento Resistido e sua influência na vida funcional de portadores de lúpus.

Dentre estes artigos, dois tratam da importância da atividade física para a qualidade de vida de pessoas com Lúpus. Apenas um dos artigos defende a tese de que pessoas com lúpus deveriam evitar o treinamento resistido pelo fato do mesmo ser considerado uma modalidade muito intensa para estas pessoas que tem uma vida funcional muito limitada devido às diversas complicações adquiridas. Segundo esse artigo as pessoas com esse diagnóstico têm um comprometimento nas articulações e uma fadiga muscular exagerada que ocorre mais rapidamente, dessa forma são pessoas debilitadas que deveriam ser restringidas de muitos esforços físicos. Os últimos quatro artigos relatam que o treinamento de força é indicado para este público. Estes autores apresentaram em seus artigos que o treinamento resistido proporciona melhor desempenho em atividades da vida funcional por diminuir a frequência de dores e a rigidez nas articulações.

CONCLUSÃO

A partir dessa revisão bibliográfica de fontes seguras entre os contras e os prós é comprovado que a prática do exercício resistido dentro dos seus limites para portadores de lúpus é benéfica e apresenta resultados positivos para estes. Este treino proporciona melhoria nas capacidades físicas, funcionais e funções imunológicas do organismo dos portadores da doença, ou seja, ele é indicado por proporcionar a melhora nas atividades diárias dessas pessoas desde que seja exercida de acordo com as individualidades de cada um.

De acordo com as pesquisas muitas pessoas que são portadoras de Lúpus não praticam treinamento de força por não conhecerem os benefícios que este pode trazer para sua saúde, a falta desse conhecimento gera em muitos o medo de agravar seu estado com a prática dessa atividade.

Diante disso nota-se a importância de um trabalho multidisciplinar entre o profissional que descobre o diagnóstico do Lúpus e o profissional que intervém no tratamento deste através do treinamento resistido. A partir do momento em que o médico informa ao seu paciente que o mesmo é portador da doença ele também está apto a indicá-lo a um profissional da área de Educação Física que possa conduzir este paciente a prática de uma atividade física que o ajude na otimização de suas tarefas diárias e o treinamento resistido é uma modalidade que pode de fato ser indicada pelos estudos que tem comprovado sua eficácia para estes pacientes.

Muitos pacientes de Lúpus não se submetem a este tipo de treinamento por falta de confiança ou insegurança profissional, dessa forma seria muito válido que houvesse locais de atendimento especializados para este público, ou seja, que houvessem academias com profissionais especializados em atendimento para pessoas com Lúpus. Dessa forma levarem a estes pacientes mais segurança em saber que o profissional que estará lhe atendendo estará apto para isso e saber quais os procedimentos a serem tomados para que se obtenham os resultados que almejam.

É necessário que haja mais profissionais, educadores físicos que desenvolvam trabalhos com esse público para cada vez mais levar conhecimento e segurança principalmente para os portadores da patologia que as vezes se restringem a essa prática por falta de informação de fontes seguras.

REFERÊNCIAS

1. BORBA, C.J, Carvalho MC, Silva NS, Bezerra JC, Drigo AJ, Dantas EH. A Força Muscular, Densidade Óssea e Composição Corporal de uma Mulher com Lúpus Eritematoso Sistêmico Submetida a um programa de Treinamento de Resistência. Rev. Bras Med Esporte. 2010.
2. SATO. et al. Lúpus eritematoso sistêmico: acometimento cutâneo/articular. Rev Assoc Med Bras. 2006.
3. JESUZ A. K, CAMARGO R. S, Modalidades De Tratamento No Lúpus Eritematoso Sistêmico: Revisão de Literatura, 2000 A 2010. Cadernos da Escola de Saúde, Curitiba, vol.2. 2010.
4. OLIVEIRA, M.N, Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma Revisão de Literatura das Características, Diagnósticos e Tratamentos. Brasília. DF, 2011.
5. LEITE, Cátia Fernande, et. al. Efeitos aa Prática Regular de Exercícios Físicos por Portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico: Estudo de Revisão. UNICAMP, Campinas, v. 11, n. 3, jul./set. 2013.
6. POVOA, T.I.R. Lúpus Eritematoso Sistêmico Exercício Físico e Qualidade de Vida. Artigo de Revisão. Revista Digital, Buenos Aires. Maio, 2010.
7. CASTRO, Paulo. Estudo comprova que treino muscular alivia sintomas do lúpus Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília – DF, Copyright 2008 Universidade de Brasília.

AUTORES:

Rafael do Nascimento Xavier¹
 Morgana Nascimento Xavier²
 Diogénes Mariano F. da Silva¹
 Jefferson Miguel do N. Reis¹
 Vinícius de O. Damasceno¹
 André dos Santos Costa¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

² Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde do CPqAM/FIOCRUZ, Brasil

Efeito de três programas de atividade física sobre o equilíbrio, autonomia funcional e risco de quedas em idosos

PALAVRAS CHAVE:

Idosos. Quedas. Equilíbrio. Autonomia funcional.

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos de três programas de atividades físicas (G - Ginástica; TF - treinamento de força; TA - treinamento aeróbio) sobre o equilíbrio, a autonomia funcional e diminuição de risco de quedas em idosos. Para tal, 39 idosos ativos (G, n=16; TF, n=13; TA, n=10), acima de 60 anos, ambos os gêneros (♀79%/ ♂21%), realizaram três testes de autonomia funcional (LPDV, C10M, TUG), a bateria de testes de equilíbrio *Fullerton Advance Balance Scale* (FAB - forma curta) e o questionário de risco de queda em idosos, adaptado de Valente (2012). Os resultados demonstraram diferença estatisticamente significativa ($p < 0.05$) para o LPDV (TA vs. G) e C10M (TF vs. G) enquanto que não houve diferença entre os grupos para o TUG e o bateria FAB (forma curta). Embora os resultados dos testes de autonomia funcional tenham sinalizado diferentes adaptações de acordo com o programa de atividade física, tais alterações não influenciaram o equilíbrio dos idosos avaliados. A melhora na autonomia funcional de idosos influenciará diretamente na sua qualidade de vida mas, independente destes dados, 70% dos idosos relataram medo de cair.

Effect of three physical activity programs on balance, functional autonomy and risk of falling in elderly people

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the importance of three physical activity programs (G – gymnastics; ST - strength training; AT - aerobic training) on balance, functional autonomy and decrease the risk of falls in the elderly. To this end, 39 active seniors (G, n=16; ST, n=13; AT, n=10), over 60 years, both genders (79% ♀ / 21% ♂) performed three tests of functional autonomy (LPDV, C10M, TUG), the battery of tests Fullerton Advance Balance Scale (short form), and a questionnaire to look at the issue of fall risk adapted from Valente (2012). The results showed statistically significant difference ($p < 0.05$) for LPDV (AT vs. G) and C10M (ST vs. G) while there was no difference between groups for the TUG and battery FAB (short form). Although the results of tests of functional autonomy have signaled different adaptations according to the program of physical activity, such changes did not affect the balance of elderly subjects. The improvement in functional autonomy of elderly will greatly influence the quality of pathway but independent of these data, 70% of seniors reported fear of falling.

KEY WORDS:

Elderly. Falls. Balance. Functional autonomy.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural que ocasionará a perda progressiva das capacidades funcionais do organismo de forma gradual, universal e irreversível²⁰. O aumento da longevidade é um fenômeno mundial que tem se manifestado tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. De acordo com o IBGE¹³, estima-se que o número de brasileiros acima de 65 anos quadruplicará até 2060, ou seja, 14,9 milhões (7,4% do total), para 58,4 milhões em (26,7%) em 2060. A expectativa de vida média da população brasileira deve aumentar dos 75 anos para 81 anos, sendo que das mulheres será maior que a dos homens em 2060, (84,4 anos ♀, contra 78,03 ♂). Atualmente o sexo feminino vive em média até os 78,5 anos, enquanto o sexo masculino vive até os 71,5 anos⁹.

O sedentarismo afeta de 50 a 80% da população mundial²². Como amostragem, em um estudo realizado por Lebrão e Laurenti¹⁶, no município de São Paulo, foi verificada prevalência de idosos sedentários (73,5%). Essa falta de atividade física torna o idoso mais vulnerável à medida que se aproxima do final da vida, o que a deixa exposto a fatores de risco (externos e/ou internos), que acabam resultando nas quedas²³.

O Relatório global da Organização Mundial da Saúde – (OMS) conceitua queda como o ato do indivíduo “vir a inadvertidamente ficar ao solo ou em outra colocação inferior em relação à posição inicial para apoiar-se em algo”²¹. A queda é definida por Vieira³² como sendo a resultante da ação do desequilíbrio. Portanto, se justifica por insuficiência súbita do controle postural, podendo ser considerada uma síndrome, por envolver aspectos e conseqüências biológicas, psicológicas, sociais e funcionais²¹.

Segundo Perranici²⁴, pode ser classificada como: acidental decorrente de causas externas, em geral por fatores de risco ambientais (piso escorregadio, degraus sem sinalização, por exemplo), e/ou relacionados a fatores etimológicos intrínsecos, tais como distúrbios do equilíbrio corporal, déficit sensoriais, doenças crônicas, entre outros¹⁵. Além dessas, Ishizuca e Jacob Filho¹⁴ acrescentam aos fatores externos vestuários, órteses e outros equipamentos; aos internos, somam efeitos adversos de medicação e fatores comportamentais.

Segundo Buksman⁶, as quedas constituem um problema de saúde pública dos países que apresentam um alto índice de envelhecimento populacional e enfrentam problemas decorrentes desse incidente. Isto se deve aos altos custos dos centros hospitalares, a alta incidência de quedas e conseqüentes complicações para a saúde⁶. Em outra pesquisa observou-se que a força dos membros inferiores é um fator de risco para a ocorrência de quedas, e está relacionada ao nível de atividade física e autonomia funcional dos idosos²⁸.

Dessa forma, os déficits de equilíbrio e da autonomia funcional estão associados ao alto índice de quedas dos idosos. Em razão disso tem-se desenvolvido métodos de avaliação do equilíbrio, padrão de marcha e de autonomia funcional como forma de prevenção desses fatores.

Portanto sabe-se que prática de atividade física pode trazer benefícios, diminuir o risco de problemas a saúde e levar a uma maior longevidade por melhorar, especificamente, a capacidade cardiorrespiratória e força muscular²⁷. Tais efeitos, que por sua vez, influenciam na melhora a flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação e equilíbrio, também podem influenciar na melhora da autonomia funcional para desempenhar as tarefas diárias e proporcionar melhora na qualidade de vida dos idosos^{4, 5, 10, 19}.

Nesta perspectiva, o objetivo da presente estudo foi avaliar a influência de três programas de atividades físicas (Ginástica, treinamento aeróbio e treinamento de força) sobre o equilíbrio, a autonomia funcional e diminuição de risco de quedas em idosos.

MATERIAL E MÉTODOS

Nesse estudo de natureza transversal, participaram 39 idosos voluntários, faixa etária 68,10±4,72 anos, ambos os gêneros (♀ 79% / ♂ 21%). Todos os idosos foram recrutados do mesmo programa de extensão do departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco (DEF-UFPE), escolhido por conveniência, participantes dos grupos de ginástica (G; n=16), treinamento de força (TF; n=13) e treinamento aeróbio (TA; n=10). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE, CAAE nº15391113.6.0000.5208, e todos os idosos foram informados sobre a pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Para a caracterização da amostra foram mensurados indicadores antropométricos (massa corporal, estatura, circunferência de cintura – CC e de quadril - CQ) e calculados o índice de massa corporal - IMC (kg/m²) e a razão cintura-quadril – RCQ = CC/CQ. A massa corporal foi mensurada por uma balança analógica (Filizola®), com precisão de 100g e a estatura determinada na posição em pé, com auxílio de estadiômetro, com precisão de 0,1 cm. As circunferências da cintura e do quadril foram obtidas com uma fita métrica da marca Cescorf®, com precisão de 1 mm. Para a mensuração da CC, tomou-se o maior perímetro da região do abdome (geralmente na linha do umbigo). A medida do quadril foi feita sobre os trocânteres maiores, tomando-se o maior perímetro desta região. O IMC foi calculado dividindo-se o peso (em kg) pelo quadrado da estatura em metros (m). A RCQ foi obtida dividindo-se a circunferência da cintura pela do quadril, ambas em centímetros (cm).

A autonomia funcional foi mensurada por meio de três protocolos: teste de levantar-se da posição decúbito dorsal (LPDV) e o teste de caminhada de 10 metros (C10M) - propostos pelo Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para Maturidade (GDLAM), e o teste “Time Up and Go” (TUG)^{9,11}. No teste LPDV o propósito é avaliar a habilidade de o idoso levantar-se do chão o mais breve possível². O teste é iniciado com o indivíduo na posição de decúbito ventral sobre um colchonete, braços estendidos ao longo do corpo, e ao sinal do avaliador, colocar-se na posição em pé o mais rápido possível, sendo este tempo de execução cronometrado. O

teste C10M tem o propósito de avaliar a realização de uma caminhada de dez metros o mais rápido possível²⁶, sendo cronometrado o tempo de execução. Para tal, é demarcado o ponto inicial e final (10 metros) e mais 2 metros antes e depois destes pontos (área de aceleração e desaceleração). Já o teste TUG é iniciado com o indivíduo na posição sentada, na cadeira de 45 cm de altura e avalia-se o levantar-se da cadeira, sem ajuda, caminhar por três metros, girar e voltar, para sentar na cadeira mais rápido possível¹¹.

Os escores obtidos permitem a classificação dos idosos para os testes LPDV e C10M em desempenho fraco, regular, bom e muito bom⁹. Já no teste TUG, os idosos podem ser classificados em: totalmente independentes; independentes; dificuldade para realizar tarefas da vida diária que exigem bom equilíbrio, velocidade de marcha adequada e capacidade funcional; totalmente dependentes para atividades básicas e instrumentais da vida diária¹¹.

O equilíbrio estático e dinâmico foi avaliado pela *Fullerton Advance Balance Scale* (FAB - forma curta), composta por quatro testes especificamente mais relacionados ao fator de risco de quedas em idosos. Cada teste tem pontuação de (0 a 4), com escore máximo de 16 pontos¹². São eles: teste 1 — Dupla passada subindo no step, onde o indivíduo tem que transpor o step (15 cm), iniciando o movimento com a perna direita e transpondo-o com a perna esquerda à sua frente e repetir o movimento, só que iniciando com a perna contrária; teste 2 — Caminhada em Tandem (pé ante pé), com o participante executando dez passos sobre a fita adesiva colocada no chão, onde o calcanhar deve tocar a ponta do pé contrário durante a execução de cada passo a ser realizado; teste 3 — Em pé sobre uma perna em superfície estável, o participante fica em pé, com os olhos abertos, braços cruzados sobre o peito, uma das pernas elevada sem tocar a contrária, permanecendo nesta posição por 20 segundos; teste 4 — Em pé sobre as duas pernas em superfície instável (bloco de espuma), o indivíduo deve ficar com os braços cruzados sobre o peito e com os olhos fechados por 20 segundos.

Para a avaliação de risco de queda, utilizou-se o questionário de risco de queda em idosos adaptado de Valente³⁰, composto por dez questões objetivas para observar a interferência na prática das atividades de vida diárias (AVD's).

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram submetidos à estatística descritiva (média, desvio padrão, coeficiente de variação) para caracterização dos grupos. Foi realizado o teste Shapiro Wilk para verificar a normalidade dos dados. Em função de diversas variáveis apresentarem distribuição não normal, optou-se pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis ANOVA, com *post hoc Median test*. Para todos os procedimentos foram adotados nível de significância $p < 0,05$. O software utilizado foi o *Statistica 10 for Windows*.

RESULTADOS

A tabela 1 apresentada as características dos grupos divididos por modalidade. Para todas as variáveis, não foram verificadas diferenças significativas entre os grupos.

TABELA 1 — Caracterização antropométrica da amostra.

	G (N=16)		TF (N=13)		TA (N=10)	
	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
IDADE	69,44	5,49	67,62	4,27	66,00	2,94
MASSA (KG)	62,53	10,18	62,96	8,30	65,38	11,72
ESTATURA (M)	1,52	0,08	1,53	0,07	1,55	0,08
IMC	27,12	4,44	26,86	2,96	27,46	5,11
CC (CM)	93,25	10,31	92,08	9,02	90,50	8,09
CQ (CM)	98,81	9,59	99,77	6,67	100,25	8,65
RCQ	0,94	0,06	0,92	0,07	0,90	0,04

IMC= índice de massa corporal; CC=circunferência da cintura; CQ=circunferência do quadril; RCQ= relação cintura/quadril

Nos testes de autonomia funcional, foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos apenas para os testes LPDV e C10M (tabela 2). Para a variável LPDV foram encontradas diferenças significativas entre os grupos ($p = 0,0465$). O grupo TA apresentou um tempo em (s) significativamente menor quando comparado ao grupo G. Já em relação a variável C10M, o grupo TF apresentou valores significativamente menores quando comparado ao grupo G ($p = 0,0008$). Os demais grupos não apresentaram diferenças significativas entre si. Para a variável TUG não foram apresentados valores significativamente diferente entre os três grupos (Tabela 2).

TABELA 2 — Avaliação da autonomia funcional e de equilíbrio.

	G (N=16)		TF (N=13)		TA (N=10)	
	MÉDIA	DP	MÉDIA	DP	MÉDIA	DP
LPDV (S)	4,10 [*]	1,85	3,23	1,06	2,73 [*]	0,73
C10M (S)	7,22 ⁸	1,12	5,54 ⁸	0,75	6,17	1,04
TUG (S)	7,34	1,39	6,54	1,03	6,45	1,01
SCORE FAB	11,56 [#]	2,42	11,07 ⁵	3,30	14,90 ^{5#}	1,45

(*grupo G vs. TA; & grupo G vs. TF; # grupo G vs. TA; \$ grupo TF vs. TA)

Para o Escore de FAB, o grupo TA apresentou valores significativamente maiores que o grupo TF e G ($p=0,0018$).

DISCUSSÃO

A autonomia funcional pode ser compreendida como a capacidade com que o indivíduo executa suas atividades de vida diária (AVD's), sua capacidade de tomar decisões e de avaliar as situações que lhe surgem. Essa autonomia pode ser avaliada pelo protocolo de GDLAM, o qual atesta que quanto menor o tempo de efetivação do teste mais autonomia terá o idoso. Nossos dados do teste LPDV e do C10M demonstraram diferenças estatisticamente significante ($p<0,05$) entre os grupos (tabela 2), com idosos dos grupos TA e TF apresentando menor tempo de execução comparado ao grupo G, respectivamente.

Leal e colaboradores¹⁷, em estudo cujo objetivo era verificar os efeitos do treinamento funcional sobre equilíbrio postural (pela Escala de Equilíbrio de Berg), autonomia funcional (protocolo GDLAM) e qualidade de vida (questionário WHOQOL-old) de idosas ativas, observaram que, comparado aos controles, o grupo de treinamento funcional apresentou melhor desempenho em todos os testes, desta forma refletindo uma melhor qualidade de vida. De fato, outros autores corroboram tais achados, com idosos engajados em programas de atividade física obtendo diretamente melhora na qualidade de vida e na autonomia funcional^(29,32).

A prática de atividades físicas pode proporcionar melhora nas capacidades funcionais e na diminuição do risco de quedas, certamente assegurado pelo bom desempenho. Em nosso estudo, observamos que os idosos tanto o grupo TA como o TF obtiveram escores nos testes LPDV e C10M que os classificaram como "bom", enquanto que o grupo G foi classificado como "regular e fraco", respectivamente. Corroborando com nossos achados, Streit et al.²⁸, ao avaliarem 230 idosos do projeto de Ginástica do Grupo de Estudos da Terceira Idade (GETI) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e do Programa Saúde e Lazer do Instituto Federal de Santa Catarina (IF/SC), também observaram que estes gerontes engajados nestas atividades físicas apresentaram desempenho "ruim" quando avaliados em

relação à bateria de testes *Senior Fitness Test* (SFT), principalmente em relação aos membros inferiores. Outros estudos, aplicando os testes de autonomia funcional LPDV e C10M em idosos também observaram desempenho fraco, principalmente naqueles que não tinham o hábito de praticar atividades físicas^{1,3,7,8}.

Com a bateria de testes de equilíbrio estático e dinâmico de FAB (forma curta), verificamos que todos os idosos dos grupos avaliados obtiveram escores que os classificaram como risco baixo de quedas (tabela 2). Digno de nota, no entanto, foi o escore obtido pelos participantes do grupo TA que chegaram muito próximo do escore máximo (16 pontos) na bateria FAB. Esses dados corroboram com os valores observados no teste LPDV, no qual o mesmo grupo apresentou bons resultados, significando maior autonomia funcional em relação aos idosos do grupo G.

Com o intuito de checar a relação entre a autonomia funcional e risco de quedas em idosos foi utilizado o questionário de risco de queda adaptado de Valente³⁰, que tenta relacionar o medo de cair e uma possível interferência na prática das atividades de vida diárias (AVD's). Nos três grupos avaliados, cerca de 70% dos idosos entrevistados relatam ter medo de cair, seja ocasionalmente, frequentemente ou sempre, embora cerca de 54% dos idosos tenham relatado ter sofrido quedas no último ano. Tal dado corrobora com os dados de Lopes et al.¹⁸, observando por meio de outro instrumentos de coleta valores similares aos nossos, com cerca de 90% dos idosos relatando terem medo de cair, independentemente do histórico de quedas.

Segundo Rigotti²⁵ e Jerônimo et al.¹⁵, o envelhecimento afeta negativamente os sistemas responsáveis pela capacidade laboral, já que o sedentarismo implica em uma qualidade de vida insatisfatória – evidenciados pelo fraco desempenho nos testes. Nossos dados demonstraram que a prática de exercícios pode favorecer a melhora destes sistemas, afetando diretamente a qualidade de vida dos gerontes. A atividade física regular tem um impacto positivo em indivíduos idosos, pois tem a capacidade de aumentar a resistência e a força muscular, bem como o equilíbrio e a mobilidade, reduzindo os riscos de quedas e lesões, melhorando, conseqüentemente, a autonomia funcional e a qualidade de vida¹⁵.

Em suma, programas de atividades físicas com estímulos variados para idosos podem promover respostas diferenciadas no tocante a autonomia funcional, avaliada por testes específicos. Tais resultados parecem não interferir no equilíbrio em idosos, pois tanto no teste TUG, classicamente utilizado para avaliação de risco de quedas, como na bateria FAB (forma curta), independentemente do tipo de programa de atividade física, foi observado escore de risco elevado de quedas. Assim, a prática de sistemática e regular de atividade física conferem aos idosos melhor autonomia funcional, equilíbrio e diminuição do risco de queda.

AGRADECIMENTOS

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) por apoiar o programa de atividade física para o corpo e mente saudável no envelhecimento, departamento de Educação Física – UFPE.

REFERÊNCIAS

1. ALENCAR, N.A.; FERREIRA, M.A.; GRAUP, S.; DANTAS, E. H. M. Perfil do nível de atividade física e autonomia funcional de idosos. RBCEH, Passo Fundo, v. 8, n. 1, p. 21-28, jan./abr. 2011.
2. ALEXANDER, N. B.; ULBRICH, J.; RAHEJA, A.; CHANNER, D. Rising from the floors in older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*. v.45, n.5, p.564-569, 1997.
3. ARAGÃO, J. C.; DANTAS, E. H., & DANTAS, B. H. (2003). Efeitos da resistência muscular localizada visando à autonomia funcional e a qualidade de vida do idoso. *Fitness & Performance Journal*. n.1;v.3; p. 29-37.
4. BORGES, M. R. D.; MOREIRA, A. K. Influências da prática de atividades físicas na terceira idade: estudo comparativo dos níveis de autonomia para o desempenho nas AVDs e AIVDs entre idosos ativos fisicamente e idosos sedentários. Faculdade Cenecista de Osório, RS, Brasil - Motriz, Rio Claro, v.15 n.3 p.562-573, jul./set. 2009
5. BRUM, P.C.; FORJAZ, C. L.M.; TINUCCI, T.; NEGRÃO, C.E. Adaptações agudas e crônicas do exercício físico no sistema cardiovascular. *Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo*, v.18, p.21-31, ago. 2004. N.esp
6. BUKSMAN, S.; VILELA, A. L. S.; PEREIRA, S. R. M.; LINO, V. S.; SANTOS, V. H.; Projeto diretrizes. Quedas em idosos – Prevenção. São Paulo: Associação Médica Brasileira e Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2008. p. 1-10. Disponível em: <http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/082.pdf>. Acesso em: Novembro 2013.
7. CAPORICCI, S.; NETO, M.F.O. Estudo comparativo de idosos ativos e inativos através da avaliação das atividades da vida diária e medição da qualidade de vida. *Motricidade*.2011, v.7, n.2, p.15-24. Disponível em: <<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/mot/v7n2/v7n2a03.pdf>>. Acesso em dezembro de 2013.
8. CÉSAR, E. P.; ALMEIDA, O. V., PERNAMBUCO, C. S.; VALE, R. G., & DANTAS, E. H. (2004). Aplicação de quatro testes do protocolo GDLM – Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano Para Maturidade. *Revista Mineira de Educação Física*, n.12; v.1; p.18-37.
9. DANTAS, E. H.M., VALE, R. G. S. Protocolo de GDLM de avaliação de autonomia funcional. *Fitness & Performance Journal*, v.3, n.3, p. 175- 182, 2004)
10. DHHS, 2008. *Physical Activity Guidelines for Americans*. Rockville (MD): US Department of Health and Human Services. p. 6-8. 2008. Disponível em: <<http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf>>. Acesso em Dezembro, 2013.
11. EYIGOR, S.; KARAPOLAT, H.; DURMAZ, B. Effects of a group-based exercise program on the physical performance, muscle strength and quality of life in older women. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. v.45, n.3, p.259-271, 2007.
12. HERNANDEZ, D.; ROSE, D. J. Predicting which older adults will or will not fall using the Fullerton Advanced Balance Scale. *Arch Phys Med Rehabil*. v. 89, p. 2309 – 2315.2008
13. IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico de 2010. Disponível em: <<http://censo2010.ibge.gov.br/>>. Acesso em: Dezembro, 2013.
14. ISHIZUKA, M. A.; JACOB-FILHO, W. Fatores de risco para a queda em idosos. In: DIOGO, Maria José D.; NERI, Anita L. (org.). CACHIONI, M. (col). *Saúde e qualidade de vida na velhice*. Campinas: Alínea, 2004.
15. JERÔNIMO, D. P.; SOUZA, F. P.; SILVA, L. R.; TEODORO, P. H. S. Avaliação da autonomia funcional de idosos fisicamente ativas e sedentárias. RBCEH, Passo Fundo, v. 8, n. 2, p. 173-178, maio/ago. 2011.
16. LEBRÃO, M. L.; LAURENTI, R. Saúde, bem-estar e envelhecimento. *Rev Bras Epidemiol*. 8(2): 127-41, 2005.
17. LEAL, S.M.O.; BORGES, E.G.S.; FONSECA, M.A.; ALVES, JUNIOR, E.D.; CADER, S.; DANTAS, E.H.M. Efeitos do treinamento funcional na autonomia funcional, equilíbrio e qualidade de vida de idosos. *R. bras. Ci. e Mov* 2009; v.17, n.3, p.61-69. Disponível em: <<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/view/1045/1401>>. Acesso em: Dezembro de 2013.
18. LOPES, K.T.; COSTA, D.F.; SANTOS, L.F.; CASTRO, D.P.; BASTONE, A. Prevalência do medo de cair em uma população de idosos da comunidade e sua correlação com mobilidade, equilíbrio dinâmico, risco e histórico de quedas. *Rev Bras Fisioter*, S<<http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/revista/volume-1-numero-5-2012/atividade-fisica>>São Carlos, v. 13, n. 3, p. 223-9, mai./jun. 2009
19. MONTEIRO, R. Atividade Física, Aptidão Física e Grau de Dependência nas ABVD'S E AIVD'S – Estudo comparativo entre idosos praticantes e não praticantes. Disponível em:< >. Acesso em: Dezembro, 2013.
20. NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: Conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. Londrina, Editora Mediograf, 4ª edição, 2006.
21. OMS – Organização Mundial de Saúde. Magnitude das quedas- Uma visão global In: Relatório Global da OMS sobre Prevenção de Quedas na Velhice. p.9-18. 2010. Disponível em: <http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_prevencao_quedas_velhice.pdf>. Acesso em: Dezembro, 2013.
22. PAES, M.O; DUARTE, Y.A.O.; LEBRÃO, M.L.; SANTOS, J.L.F.; LAURENTI, R. Impacto do sedentarismo na incidência de doenças crônicas e incapacidades e na ocorrência de óbitos entre idosos do município de São Paulo. *Saúde Coletiva*, n. 5, v. 24, p. 183-188. 2008.
23. PEREIRA, A. M. M. A queda e suas conseqüências para o idoso: aspectos psicológicos e emocionais. 28 de Agosto. 80 f. Dissertação de (mestrado), Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Programa de pós-graduação em psicologia, MG. 28 de Agosto, 2006.
24. PERRACINI, M. R. Prevenção E manejo de quedas no idoso. Disponível em: <<http://www.portalsaudebrasil.com/artigospsb/idoso092.pdf>>. Acesso em: Dezembro, 2013.
25. RIGOTTI, M. Qualidade de vida em idosos, a atividade física e seus benefícios: estudo de revisão. tcc. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/39159/000825695.pdf?sequence=1>>. Acesso em dezembro de 2013.
26. SIPILÄ, S.; MULTANEN, J.; KALLINEN, M.; ERA, P.; SUOMINEN, H. Effects of strength and endurance training on isometric muscle strength and walking speed in elderly women. *Acta Physiologica Scandinavica*, v.156, p.457-464, 1996.
27. STRASSER, B; KEINRAD, M; HABER, P; SCHOBERSBERGER, W. Efficacy of systemic endurance and resistance training on muscle strength and endurance performance in elderly adults – a randomized controlled trial. *Wien Klin Wochenschr*, v.121, p. 757–764, 2009.
28. STREIT, I. A.; MAZO, G. Z; VIRTUOSO, J. F.; MENEZES, E. C.; GONÇALVES, E. Aptidão física e ocorrência de quedas em idosos praticantes de exercícios físicos. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*. v.16, n. 4, p. 346- 352, Agosto, 2011.
29. TRIBESS, S.; VIRTUOSO, J. S. Prescrição de Exercícios Físicos para idosos. *Revista Saúde*. 2005; v.1, n.2, p. 163-172.
30. VALENTE, S. F. P. Validação de um questionário de saúde e identificação de fatores de risco de quedas para a população idosa portuguesa. 64 f. Dissertação de (mestrado)- Exercício e Saúde- Universidade Técnica de Lisboa Faculdade de Motricidade Humana. (2012).
31. VIEIRA, E. B. Manual de Gerontologia: um guia teórico-prático para profissionais, cuidadores e família, 2 ed., Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
32. ZAGO, A.S.; GOBBI, S. Valores normativos da aptidão funcional de mulheres de 60 a 70 anos. *Rev. bras. Ci Mov*. 2003; v.11, n.2, p.77-86.

AUTORES:

Igor Rodrigues D' amorim ¹
 Márcio Luís W. Bastos ¹
 Gustavo Willames P. Barros ¹
 Luis Roberto Gomes da Silva ¹
 Nayara C. P. Zanotti Maduro ¹
 Paulo Roberto C. Carvalho ¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Recife, Brasil

Perfil do estado nutricional e da qualidade de vida em praticantes de musculação

PALAVRAS CHAVE:

Nutrição. Estilo de vida. Atividade física.

RESUMO

Foi objetivo deste estudo comparar os domínios da qualidade de vida com o estado nutricional de praticantes de uma academia do Recife, PE. Participaram do estudo 194 sujeitos, com idade superior a 18 anos. Foi avaliado o estado nutricional através do índice de massa corporal e entregue dois questionários, um com questões sociodemográficas e socioeconômicas e outro sobre a qualidade de vida. A análise de dados foi realizada de forma descritiva através do *Software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 17.0, sendo utilizado o ANOVA e o teste de Tukey para identificar as diferenças, adotando como nível de significância $p < 0.05$. Observou-se uma maior frequência para os sujeitos do sexo masculino (58%), solteiros (73%), classificados economicamente no estrato A (50%) e estado nutricional eutróficos (58%). Na percepção da qualidade de vida dos sujeitos foram verificados os valores (74.56±15.84), para o domínio físico (72.82±11.57), psicológico (72.83±11.13), social (77.25±13.95) e ambiental (66.81±12.49). Não foram encontradas diferenças significativas na comparação entre o estado nutricional e os domínios da qualidade de vida. Ficou observado na presente investigação que o estado nutricional, aparentemente, não exerceu influência sobre a qualidade de vida dos praticantes de musculação.

Nutritional status and quality of life profile in bodybuilding practitioners

ABSTRACT

Compare the domains of quality of life (QOL) according to the nutritional status of an academy in practitioners of Recife, PE. The study included 194 participants aged over 18 years. Nutritional status was assessed by body mass index (BMI) and given two questionnaires, the first addressing questions about sociodemographic data (sex, age, marital status), socioeconomic (ABEP) and the second that investigated the quality of life. Data analysis was performed using descriptive statistical software program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17.0, by using the ANOVA and Tukey test to see significant effects, adopting the significance level of $p < 0.05$. We observed a higher frequency for the male subjects (58%), aged 18 to 25 years (50%), single (73%), economically classified in Stratum A (50%) and nutritional status considered as eutrophic (58%). In the perception of QOL of the subjects were checked the following values for the overall quality of life (74.56±15.84), for the physical domain (72.82±11.57), psychological (72.83±11.13), social (77.25±13.95) and environmental (66.81±12.49). No significant differences were found when comparing the nutritional status and QoL domains. It was observed in this study that the nutritional status apparently did not influence QoL of bodybuilders, making it necessary to further studies with this population and to identify possible impacts nutritional status and QoL.

KEY WORDS:

Nutrition. Lifestyle. Physical activity.

INTRODUÇÃO

Devido aos avanços tecnológicos obtidos com a modernização, industrialização e urbanização que resultam em modificações complexas na sociedade contemporânea¹, cada vez mais pesquisas acerca da qualidade de vida (QV) estão sendo enfatizadas em diferentes grupos populacionais^{2,3,4}. O conceito da QV se refere a uma avaliação subjetiva e complexa, sendo incorporada a saúde física, psicológica, social e ambiental⁵, entretanto não há um consenso na literatura sobre o seu significado⁶. Atualmente a definição mais difundida é a do WHOQOL GROUP⁷, que afirma ser uma percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto dos sistemas de culturas e valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.

Diante disso acredita-se que a avaliação da QV é importante para compreender como o estilo de vida pode se tornar um relevante fator de desfecho sobre a saúde e na vida dos indivíduos⁸. Alguns estudos afirmam que o estado nutricional pode afetar em diferentes magnitudes a QV⁹, pelo fato de ocasionar alterações no sistema muscular, imunológico e cognitivo¹⁰, havendo uma associação entre o alto índice de massa corporal e a diminuição da QV¹¹. O aumento da gordura corporal vem se tornando um problema mundial de saúde pública¹², pelo fato das suas consequências poderem aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis como, o diabetes mellitus tipo II, as doenças cardiovasculares, renais e digestivas¹³.

Para reverter este quadro, um estilo de vida mais ativo deve ser estimulado¹⁴, sendo o treinamento na musculação uma prática bem evidenciada nos dias atuais, pois promove benefícios nos aspectos antropométricos (como redução do percentual de gordura), metabólicos (como o aumento do metabolismo devido ao ganho de massa muscular) e neuromusculares (como o ganho de força), influenciando positivamente nos domínios da QV¹⁵. Outro fator que pode induzir positivamente na QV é ambiente da academia o qual traz benefícios nos aspectos sociais e psicológicos para os frequentadores, pelo fato de estabelecerem novos vínculos de amizade e de relacionamento, o que pode resultar no motivo para essa prática, bem como aumentar a QV e o bem-estar¹⁶.

Dessa forma é necessário que a população tenha um conhecimento sobre a importância da atividade física para a saúde, visto que quando reduzidos à prática, pode acarretar num comprometimento funcional do organismo e exercer influências negativas na QV⁸. Diante do exposto o presente estudo teve como objetivo comparar os domínios da QV de acordo com o estado nutricional em frequentadores de uma academia do Recife, PE.

METODOLOGIA

O presente estudo foi de caráter descritivo com delineamento transversal e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco parecer nº 235.399. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após serem informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa.

A população foi composta por praticantes de uma academia de grande porte da cidade do Recife, PE. A constituição da amostra foi de forma intencional, sendo composta por 194 praticantes de ambos os sexos com idade superior a 18 anos, regularmente matriculado na academia e com período de treinamento mínimo de três meses.

A coleta de dados foi realizada na academia, mediante autorização da mesma, sendo realizada por apenas um professor previamente treinado. Foram entregues dois questionários, o primeiro abordando questões sociodemográficas (sexo, idade, estado civil), socioeconômicas (ABEP) e o segundo que investigou a qualidade de vida. Quando necessário o sujeito levou o questionário para ser respondido em outro local, sendo previamente combinado com o mesmo à devolução num prazo máximo de quatro dias no ambiente da coleta.

O estado nutricional foi verificado por meio do índice de massa corporal, conforme os pontos de corte: < 18,5kg/m² para baixo peso; >18,5 e <25,0 kg/m² como eutrófico; >25,0 e <30,0 kg/m² para sobrepeso; e >30,0 kg/m² para obeso¹⁶, sendo mensurada a massa corporal (kg) em uma balança portátil (Filizola) próxima de 0,1 kg, e a estatura através de um estadiômetro (Sanny), próximo de 0,1 cm de acordo com os procedimentos descritos por Ross¹⁷.

Para a classificação econômica, foi utilizado o Critério de Classificação Econômica do Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), que divide os grupos populacionais em classes A1, A2, B1, B2, C, D e E, segundo a posse de itens e o grau de instrução dos chefes de família¹⁸. Para efeito do estudo as classes econômicas foram agrupadas em A1 e A2= "A", B1 e B2= "B" e C1 e C2= "C". Não foi encontrado nesse estudo nenhum sujeito na faixa econômica D e E.

Para avaliar a qualidade de vida o instrumento utilizado foi o Whoqol-bref, desenvolvido pelo grupo de especialistas em Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (OMS), o *World Health Organization Quality Of Life*⁷. O WHOQOL-Bref é composto por 26 questões, no qual duas abordam questões gerais de QV e as demais 24 questões compõem os quatro domínios da QV: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais¹⁸. Para efeito desse estudo recorreu-se a uma transformação dos escores das questões em uma escala de 0-100 pontos, no qual os escores mais próximos a 0 foram considerados como piores valores e os de 100 os melhores.

Os dados foram reportados através da análise descritiva, através de média, desvio padrão, valores mínimos, máximos e frequência. Para a comparação da qualidade de vida com o estado nutricional foi utilizada a ANOVA e o teste de Tukey para verificar efeitos significativos. A análise estatística foi realizada através do *Software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versão 17.0. O nível de significância estabelecido foi de $p < 0,05$.

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta as características sociodemográficas, econômicas e do estado nutricional da amostra geral. Foi observada uma maior frequência para os sujeitos do sexo masculino (58%), com idade entre 18 a 25 anos (50%), solteiros (73%), classificados economicamente no estrato A (50%) e com o estado nutricional considerados como eutróficos (58%).

TABELA 1 — Caracterização geral da amostra

VARIÁVEIS	N	%
SEXO		
Masculino	114	58,8
Feminino	80	41,2
IDADE		
18 a 25 anos	94	48,5
26 A 33 ANOS	48	24,7
Acima de 34 anos	52	26,8
ESTADO CIVIL		
Solteiro	140	72,2
Casado	44	22,7
Divorciado	10	5,1
ABEP		
A (A1+A2)	94	48,5
B (B1+B2)	92	47,4
C (C1+C2)	8	4,1
ESTADO NUTRICIONAL		
Eutrófico	110	56,7
Sobrepeso	78	40,2
Obeso	6	3,1

Os valores médios da avaliação da QVG e dos domínios da QV foram reportados na tabela 2. Na percepção da QV dos sujeitos da amostra foram verificados maiores valores para o domínio social (77,25 + 13,95), enquanto para o ambiental foram identificados os menores valores (66,81 + 12,49).

TABELA 2 — Descrição da Qualidade de Vida Geral (QVG) e dos domínios da Qualidade de Vida (QV) dos praticantes de academia de uma academia da cidade do Recife, PE.

	MÉDIA (±)	MÍNIMO	MÁXIMO
QVG	74,56 ± 15,84	—	100
DOMÍNIOS DA QV			
FÍSICO	72,82 ± 11,57	46,43	100
PSICOLÓGICO	72,83 ± 11,13	45,83	95,83
SOCIAL	77,25 ± 13,95	33,33	100
AMBIENTAL	66,81 ± 12,49	31,25	93,75

A tabela 3 ilustra a comparação entre a QVG e os domínios da QV dos sujeitos de acordo com o estado nutricional, no qual não foi observada diferença significativa entre os estratos verificados. Apesar de não serem identificadas diferenças para a QV é possível destacar que os sujeitos classificados como eutróficos apresentaram os maiores valores para todos os domínios e na QVG, com exceção do ambiental, tendo os sujeitos obesos obtidos os maiores escores.

TABELA 3 — Comparação da Qualidade de Vida Geral (QVG) e dos domínios da Qualidade de Vida (QV) dos praticantes de uma academia da cidade do Recife, PE

ESTADO NUTRICIONAL	QVG	FÍSICO	PSICOLÓGICO	SOCIAL	AMBIENTAL
EUTRÓFICO	83,33 ± 7,2	75,09 ± 12,38	77,77 ± 8,67	86,11 ± 12,72	66,16 ± 13,20
SOBREPESO	68,8 ± 21,47	71,55 ± 10,99	75,21 ± 11,54	76,49 ± 14,29	68,8 ± 21,47
OBESO	74,35 ± 13,33	67,85 ± 9,44	70,97 ± 10,72	77,29 ± 13,85	81,25 ± 13,62

DISCUSSÃO

Ao verificar o IMC da amostra investigada demonstrou-se que a maioria dos sujeitos se encontraram na faixa de normalidade (eutrófico = 56,7%), entretanto vale destacar que 40,2% dos investigados se apresentaram em condição de sobrepeso, o que deve ser analisado com atenção, tendo em visto que este método pode apresentar problemas ao avaliar indivíduos ativos, principalmente em praticantes de musculação, no qual os altos valores para o IMC podem estar relacionados a uma prevalência de massa magra e não especificamente a gordura corporal, como afirma Duran et al.^{5/n}. Estes mesmos autores ainda complementam a necessidade de utilizar outros métodos antropométricos juntamente ao IMC para estimar a porcentagem de massa livre e gorda, o que possivelmente vem a se tornar um fator limitante desse estudo.

Analisando-se os resultados do presente estudo, evidenciou que o estado nutricional dos praticantes de musculação não demonstrou diferenças significativas quando comparados aos domínios da QV, não sendo possível destacar a relevância do estado nutricional na QV para a amostra investigada. Entretanto é visto no estudo de Tavares et al.¹³ que o aumento da gordura corporal apresenta relação inversamente proporcional com os indicadores de QV em sujeitos com excesso de peso quando comparadas com peso normal em mesmo grupo etário, e mais tendência ao isolamento social, ao estresse, à depressão e ao agravamento da capacidade funcional.

No presente estudo foram evidenciados valores satisfatórios para os domínios da QV, quando analisadas com demais investigações em praticantes de atividade física. Em estudos realizados por Rocha²⁰, no qual analisou a QV de mulheres que realizavam ginástica aeróbica no SESC de Campina Grande – PB e Ferreira et al.²¹ em adultos de ambos os gêneros praticantes de spinning, musculação e dança, foram identificados valores inferiores aos nossos achados, com exceção do domínio físico (76,34 + 10,57) e psicológico (73,40 + 18,08), respectivamente aos estudos supracitados. Em contrapartida, o estudo de Simões et al.²², com praticantes de musculação de uma academia em Minas Gerais, obteve maiores valores para a QVG e nos domínios do Whoqol-bref, tendo apenas o domínio social apresentado menor valor (76,16 + 16,43).

Na revisão de literatura, não foram encontrados estudos acerca da comparação do estado nutricional com a qualidade de vida em praticantes de musculação, entretanto algumas considerações se apresentam de forma relevante para a discussão desta temática. Na análise da comparação entre a QV e o estado nutricional da amostra investigada, foi possível destacar os maiores valores dos sujeitos classificados como eutróficos para a QVG e todos os domínios da QV, com exceção do domínio ambiental, corroborando com a ideia de Backes²³, que a QV sofre influências devido ao excesso de peso, principalmente nos domínios físico e psicológico, como complementa ainda Almeida et al.²⁴, que estes baixos valores estão associados às limitações relacionadas ao trabalho de forma geral, realização das

atividades físicas diárias, nervosismo e baixa autoestima, indo de encontro aos resultados obtidos nesse estudo que identificou para os sujeitos obesos os piores valores para estes domínios, porém vale ressaltar que não foram verificadas diferenças significativas.

Diante disso, sugerem-se mais pesquisas acerca dessa temática a fim de esclarecer a relação entre o estado nutricional e a qualidade de vida dos praticantes de atividade física, bem como utilizar um grupo controle para facilitar a comparação entre os mesmos, e identificar ações que colaborem para um estilo de vida mais ativo da população.

CONCLUSÃO

Ficou observado na presente investigação que o estado nutricional, aparentemente, não exerceu influência sobre a QV dos praticantes de musculação, fazendo-se necessário mais estudos com esta população e com o objetivo de identificar possíveis impactos do estado nutricional com a QV. No que tange os escores médios da QV, foram verificados valores acima de 70 pontos para a QVG e os domínios do Whoqol-bref, com exceção do ambiental, provavelmente pelo fato da prática da atividade física não exercer influência em aspectos relacionados com o meio de transporte, acesso aos serviços de saúde e condições de moradia. Vale salientar que os maiores valores para a QV foram encontrados para os sujeitos que se classificaram como eutrófico, gerando equivalência com as ideias deparadas na literatura.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. World health day 2002. Sedentary life style: a global health problem. 2002 2. [updated 2002; cited 2008]; Disponível em: <http://www.who.int/world-healthy-day/>. Acesso em: 01 abril 2013.
2. Rusli, B. N.; Edimansyah B. A.; Naing L. Working conditions, self-perceived stress, anxiety, depression and quality of life: A structural equation modelling approach. *BMC Public Health*, v. 8, n. 48, p. 1-12, 2008.
3. LIMA, L.C. V.; BITTAR, C. M. L. A percepção da qualidade de vida em idosos: um estudo exploratório. *Revista Brasileira de Qualidade de Vida*, v. 4, n. 2, p. 1-11, 2012.
4. CEMAL, Y. et al. Systematic review of quality of life and patient reported outcomes in patients with oncologic related lower extremity lymphedema. *Lymphatic Research and Biology*, v. 11, n.1, p. 14-19, 2013.
5. LUCAS-CARRASCO, R. The WHO quality of life (WHOQOL) questionnaire: Spanish development and validation studies. *Quality of Life Research*, p. 1-5, 2011.
6. SKEVINGTON, S. M.; LOTFY, M.; O' CONNELL, K. A. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. A Report from the WHOQOL Group. *Quality of Life Research*, v. 13, p. 200-310, 2004.
7. WHOQOL Group. Development of the WHOQOL: Rationale and current status. *International Journal of Mental Health*, v. 23, 1994.
8. MACIEL, E. S.; SILVA, M. V. Qualidade de vida e consumo de alimentar: comportamentos de acordo com o gênero de indivíduos de comunidade universitária. *Revista Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição*, v. 33, n. 2, p. 47-62, 2008.
9. MELEIRO, A. M. A. S. O stress do professor. In: LIPP MEN (Org.) O stress do professor. Campinas-SP: Papyrus, 2002. p. 11-27.
10. WANDEN-BERGHE, C. et al. Evaluation of quality of life related to nutritional status. *British Journal of Nutrition*, v. 101, p. 950-960, 2009.
11. WEE, H.L. et al. The Association of Body Mass Index with Health-Related Quality of Life: An Exploratory Study in a Multiethnic Asian Population. *Value Health*, v. 11, n. 1, 2008.
12. PINHEIRO, A. R. O. Uma abordagem epidemiológica da obesidade. *Revista de Nutrição*, v. 17, n. 4, p. 523-533, 2004.
13. TAVARES, T. B.; NUNES, S. M.; SANTOS, M. O. Obesidade e qualidade de vida: revisão da literatura. *Revista de Medicina de Minas Gerais*, v. 20, n. 3, p. 359-366, 2010.
14. AMERICAN College of Sports Medicine. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 4. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2006.
15. NAHAS, M. V. Atividade Física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 3ª edição. Londrina: Midiograf, 2003.
16. ZAMARIM, M. A.; MIRANDA, M. L. J.; VELARDI, M. Influências da prática de atividades físicas em academia na qualidade de vida de adultos universitários: Um estudo comparativo. *Integração*, v. 12, n. 47, p. 351-356, 2006.
17. FLEGAL, K. M. et al. Excess Deaths Associated With Underweight, Overweight, and Obesity. *The Journal of the American Medical Association*, v. 293, n. 15, p.1861-1867, 2005.
18. ROSS, W. D.; MARFELL-JONES, M. T. Kinanthropometry. In: MACDOUGALL, J. D.; WENGER, H. A., GRENN, H. J. (orgs.). *Physiological testing of the high-performance athlete*. 2 edição, Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1991.
19. ASSOCIAÇÃO Brasileira de Empresas de Pesquisa. Critério de classificação econômica do Brasil, 2011.
20. ROCHA, V. R. F. A influência da atividade física na qualidade de vida e capacidade funcional dos praticantes de ginástica de academia do SESC – Campina Grande-PB. 2012.
27. f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campina Grande.
21. FERREIRA, T. S. et al. A influência da atividade física e do perfil socioeconômico na qualidade de vida. *Coleção Pesquisa em Educação Física*, v. 8, n. 5, p. 13-18, 2009.
22. SIMÕES, C. S. M. Análise da qualidade de vida de professores e alunos de musculação: um estudo comparativo. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, v. 16, n. 2, p. 107-112, 2011.
23. BACKES, V. et al. Associação entre aspectos psicossociais e excesso de peso referido em adultos de um município de médio porte do Sul do Brasil. *Caderno de Saúde Pública*, v. 27, n. 3, p. 573-580, 2011.
24. ALMEIDA, G. A. N.; LOUREIRO, S. R.; SANTOS, J. E. Obesidade mórbida em mulheres – estilos alimentares e qualidade de vida. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, v. 51, 2001.

AUTOR:

Leandro Ribeiro Palhares ¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Vigotski jogaria Capoeira?

Apontamentos sobre
a constituição de um capoeirista
do ponto de vista da abordagem
histórico cultural

PALAVRAS CHAVE:

Capoeira. Grupos.

Abordagem histórico-cultural.

RESUMO

O tema “diversidade, cultura e esporte” permite refletir sobre a capoeira enquanto prática social que contribui para o desenvolvimento cultural de seus praticantes. O objetivo deste artigo é compreender como um grupo de capoeira pode contribuir para o processo de desenvolvimento social e cultural de seus praticantes. Em um primeiro momento foi feita uma síntese da trajetória histórica da capoeira, buscando identificar uma característica comum ao longo do tempo: a organização de seus praticantes em grupos. Em um segundo momento se discutiu como ocorre o processo de desenvolvimento social, cultural e identitário no contexto de um grupo de capoeira, com o suporte conceitual e epistemológico da teoria histórico-cultural de Vigotski. Com a prática e o convívio social, os praticantes internalizam signos próprios da capoeira, passando a ser visto e a se ver por meio deste “novo eu” constituído pela práxis da capoeira.

Would Vygotsky play capoeira?

Notes on the formation of a *capoeirista*
from the point of view of the
cultural-historical approach.

ABSTRACT

The theme “diversity, culture and sport” lets reflect on capoeira as a social practice that contributes to the cultural development of its practitioners. The purpose of this paper is to understand how a group of capoeira can contribute to the process of social and cultural development of its practitioners. Firstly an overview of the historical trajectory of capoeira was taken in order to identify a common trait over time: the organization of practitioners in groups. In a second step discussed how the process of social, cultural and identity development in the context of a group of capoeira, with the conceptual and epistemological support of cultural-historical approach of Vygotsky occurs. With practice and social interaction, practitioners internalize own signs of capoeira, starting to be seen and to see through this “new self” constituted by the practice of capoeira.

KEY WORDS:

Capoeira. Groups. Historical-cultural approach.

7688

INTRODUÇÃO

O tema “diversidade, cultura e desporto” permite refletir sobre a capoeira e suas múltiplas possibilidades de prática, história, sonoridades, rituais e fundamentos. É a reflexão sobre estas possibilidades que viabiliza a compreensão da capoeira enquanto prática corporal que contribui para o desenvolvimento cultural de seus praticantes.

Um grupo de capoeira pode ser entendido como um tempo e um espaço de relações sociais onde as pessoas se afirmam em torno de valores culturais buscando autodeterminação e autonomia perante seus pares e a si mesmas. No presente artigo, ao indagar e examinar a capoeira como meio de formação individual, social e cultural, a abordagem histórico-cultural, especificamente as concepções elaboradas por Vigotski, será utilizada como base teórica e conceitual para a discussão da formação dos indivíduos (seu desenvolvimento humano) por meio das condições sociais e históricas dos mesmos através de processos de interação e mediação ⁽¹⁴⁾.

O propósito é compreender a função educativa dos grupos de capoeira, o papel do mestre de capoeira como educador dessas instituições e as relações entre as aprendizagens culturais e sociais que ali se dão ^(3,7). Um grupo de capoeira pode ser compreendido como um tempo e espaço de formação por meio da “tradição, ancestralidade, ritual, memória coletiva, solidariedade e num profundo respeito à sabedoria do mais velho” ^(1, p.87), que contribuem para a socialização, aquisição de valores e conhecimentos culturais, possibilitando aos seus membros que ampliem seu espectro de visão de mundo, a partir da perspectiva cultural de um grupo, que modela o caráter das relações sociais e as normas morais que os governam ⁽¹⁰⁾.

Ao me referir aos grupos de capoeira não faço alusão apenas às instituições/agremiações que foram constituídas e passaram a se consolidar a partir da década de 1970 e hoje dominam a capoeiragem em todo o mundo. Pelo contrário, me refiro aos agrupamentos de pessoas em torno de valores, questões identitárias, motivações e interesses coletivos que, a partir do início do sistema escravocrata até os dias de hoje, devido a diversas relações dinâmicas de entrelaçamentos políticos, econômicos e sociais, foram surgindo outras apropriações e novos usos para a capoeira, com a consequente alteração de seus sentidos e significados ⁽⁶⁾.

A seguir será descrita uma síntese da trajetória histórica da capoeira, buscando identificar como os capoeiristas sempre se organizaram em torno de agrupamentos de pessoas, pois de acordo com Delgado ⁽⁶⁾, a história é constituída de relações dinâmicas, geralmente, consequência das ações de sujeitos históricos.

CAPOEIRA: CONSTITUIÇÃO

COLETIVA PERMANENTE

Os africanos foram distribuídos nas senzalas por características distintas, na tentativa de evitar aproximação e consequente rebelião: “[...] acentuar as rivalidades tribais, que não eram tão fortes a ponto de, por exemplo, provocar guerras entre os grupos, mas ainda assim existiam. Era dividir para reinar” ^(4, p.26 e 27). A estratégia negra de “... jogar com as ambiguidades do sistema, de agir nos interstícios do sistema” foi mais forte (Muniz Sodré citado por ^{4, p.27}) e a partir da formação sincrética desses grupos etnicamente distintos a cultura negra se recriou em nossas terras e os negros foram se conscientizando e lutando por sua liberdade; foi neste contexto que surgiu a capoeira.

Ainda durante a escravidão, quando os negros fugiam das senzalas das grandes fazendas buscavam refúgio nos quilombos, grupos organizados que buscavam proteção de seus componentes e preservação de sua cultura, com fortes traços da cultura e sociedade africanas. Em muitas ocasiões os quilombolas conseguiam alimento, armas, cavalos e roupas fazendo uso da capoeira em emboscadas aos capitães do mato. Os escravos urbanos, a exemplo dos escravos de ganho ou domésticos, também se agrupavam nos centros urbanos, às escondidas é claro, para trocarem informações e semear sua “nova” cultura, a exemplo de jogar capoeira.

Com o término oficial do sistema escravocrata, os negros, socialmente marginalizados, se organizaram em grupos maiores – pequenas sociedades – à margem dos grandes centros, dando origem ao que conhecemos hoje de favelas, subúrbios, morros e comunidades onde podiam manifestar livremente sua cultura, a exemplo de jogar e ensinar capoeira. No Rio de Janeiro tinham as maltas, organizações de capoeiristas que brigavam pela “liderança” das regiões da cidade e que se aliavam a políticos e membros da alta sociedade em troca de proteção e financiamento, conseguindo assim sobreviver em tempos de forte perseguição policial. Em Recife, os grupos de capoeiristas aliados às bandas de procissões, desfiles, carnavais, festas religiosas e comícios políticos, faziam uso da capoeira como violento recurso para defenderem seus contratantes e exterminarem os rivais. Em Salvador, os capoeiristas também se organizaram em grupos que com o tempo adquiriram um caráter menos combativo e mais cultural, constituindo uma capoeira mais relacionada à cultura popular. Geralmente este agrupamento de capoeiristas se dava em torno de um mestre: líder que conduzia a roda e seus seguidores.

Até então não se tinha a ideia de grupo de capoeira como se tem atualmente, ou seja, um espaço físico institucionalizado, com regulamentos, uniformes, hierarquia entre seus membros e um sistema de ensino. Isso só foi acontecer do início para meados do século XX, com os Mestres Bimba (criador da capoeira regional) e Pastinha (principal líder da capoeira angola) inaugurando suas academias: o Centro de Cultura Física Regional – CCFR e o Centro Esportivo de Capoeira Angola – CECA, respectivamente. A partir deste momento os mestres de capoeira passaram a arrebatar seus alunos e discípulos em torno de um

arcabouço de normativas (inclusive pedagógicas), socialmente aceitas, garantindo mais uma vez na história a adaptação e sobrevivência da capoeira.

A partir destes dois primeiros grupos a capoeira foi disseminada por todo o Brasil (décadas de 1950 a 1980), contribuindo para o surgimento de inúmeros grupos, além da consequente internacionalização da capoeira (décadas de 1980 a 2000). Atualmente, a capoeira faz parte do currículo de escolas e universidades, se faz presente em clubes, casas de espetáculos, consta na pauta governamental para discussões sobre sua profissionalização e conduzida ao posto de patrimônio cultural imaterial brasileiro, pouco mais de um século após ela ser considerada crime pelo Código Penal do Brasil ¹.

Os capoeiristas se organizam em grupos e quase sempre, segundo Abib ⁽¹⁾, são liderados por um homem reconhecido pela comunidade como mestre: o responsável por disponibilizar os saberes e as tradições de um grupo social devido a sua sabedoria e função social de guardião das tradições. Atualmente, muitos mestres atuam como educadores, indo além do ensino das práticas corporais e musicais da capoeira, favorecendo por meio do aparato estrutural, social e identitário de um grupo que sujeitos com diferentes trajetórias sociais e culturais se formem homens e cidadãos sob sua tutoria. Assim, é pertinente e relevante compreender como esse processo educativo “[...] de construção/afirmação de identidade étnico-cultural e os reflexos do mesmo na sua práxis pedagógica” ^(11, p. 59) ocorre dentro da “instituição de ensino” grupo de capoeira.

A partir da síntese acima apresentada é possível identificar uma característica comum, presente em todo o percurso histórico da capoeira: sua origem, sobrevivência, adaptação, consolidação e expansão se deram por conta da organização de seus praticantes em grupos. Cabe ressaltar aqui que esses grupos são uma reunião de pessoas que se unem através do que Cordeiro ⁽⁵⁾ descreve como referencial cultural: conjunto de valores, crenças, costumes, rituais, tradições e formas de aprendizagem, que passa a constituir uma identidade cultural, individual e coletiva e, conseqüentemente, a identidade pessoal. Esta perspectiva de grupo vai ao encontro do fundamento filosófico do Ubuntu, que significa “eu sou porque nós somos e porque nós somos, então, eu sou” (Akbar, p. 45 citado por ¹⁰).

DISCUSSÃO

Muitos capoeiristas se constituem indivíduos, social e culturalmente ativos e conscientes, devido à imersão em um grupo de capoeira, em constante interação com outros capoeiristas e principalmente com o Mestre de capoeira: tido por muitos como um verdadeiro educador social. Com isso, a compreensão de como ocorre o processo dialético e semiótico de desenvolvimento humano (social, cultural e identitário) no contexto de um grupo de capoeira só pode

ser adequadamente esclarecido com o suporte conceitual e epistemológico da teoria histórico-cultural de Vigotski: perspectiva da aprendizagem como construção de sentidos e significados.

Para Vigotski e Luria ⁽¹⁵⁾, é nas relações sociais, na integração entre as pessoas que emergem as oportunidades de aprendizagem – as zonas de desenvolvimento iminente. Para Vigotski, mais importante que aprender são as motivações que conduzem à aprendizagem e é nesta subjetividade que os sujeitos se singularizam nas relações sociais. Com isto, um capoeirista se constitui nas relações, dialéticas e conflitivas, de um grupo de capoeira. As oportunidades de experiência surgem do convívio coletivo dos treinos, rodas e eventos e estar motivado é o principal combustível para tirar proveito e aprender. É o “eu” se constituindo no “nós”.

Segundo Vigotski, a cultura é um fenômeno histórico com forte relação com a mente humana mediada pelo uso de instrumentos e signos. De acordo com Sirgado ⁽¹²⁾, Vigotski aponta três momentos do desenvolvimento cultural: em si; para os outros; para si. O primeiro momento, “em si”, é quando o sujeito ao se inserir em um determinado grupo social passa a observar os componentes daquele grupo, em relação ao seu gestual, linguagem, rituais, códigos, enfim, signos. Assim, um capoeirista iniciante observa e percebe os capoeiras mais experientes em relação a sua postura corporal, linguagens verbal e não verbal, os códigos de hierarquia e de comportamento que permeiam o cotidiano de um grupo de capoeira.

A partir daí os capoeiristas iniciantes passam a se apropriar destes signos, tomando-os como seu para, em um primeiro momento, adquirir a aceitação dos demais membros que compõem o grupo, em especial os mais antigos e o Mestre. Este é o segundo momento do desenvolvimento cultural: “para os outros”. Por fim, o terceiro momento, “para si”, é o momento em que o capoeirista iniciante passa a resignificar aqueles signos que foram adquiridos, dando sentido pessoal a eles, quer dizer, resignificando-os. A partir de então o praticante torna-se efetivamente um membro do grupo de capoeira, se constituindo um sujeito singular, porém constituído pela ação de um coletivo.

O desenvolvimento cultural proposto por Vigotski segue uma abordagem dialética, ou seja, uma lógica e uma metodologia processual, ruptiva, construtiva (e reconstrutiva) e conflitiva: quesitos presentes e constantes no convívio em um grupo de capoeira. Para Leontiev ⁽⁹⁾, esta construção dialética do indivíduo é fruto de conversões culturais – do social para o individual – e só ocorre por mediação do grupo. A mediação semiótica são as significações, por signos (as mais diversas linguagens), produzidas por nós e legitimadas pelo outro ⁽¹²⁾.

Um indivíduo se torna único por meio dos sentidos e significados atribuídos às experiências de aprendizagens vividas e compartilhadas. Segundo Aguiar e Ozella ⁽²⁾, sentido é mais abrangente que significado, já que este não segue uma lógica social e sim uma interpretação subjetiva, permeada pela emoção e pelos processos afetivos e cognitivos. Para Vigotski ⁽¹³⁾, a relação sujeito e objeto é mediada por signos, ou seja, ao aprender um novo termo, expressão, toque e movimento de capoeira, o capoeirista aprende acima de tudo seus significados e sentidos. Significado é aquilo que faz sentido para o grupo de capoeira e que o capoeirista

1 – Decreto no 847, Capítulo XIII – Dos vadios e capoeiras, de 11 de outubro de 1890.

iniciante vai se apropriar com o objetivo de ser aceito. Sentido é a resignificação de um signo (por exemplo: um movimento; um estilo de conversar) que passa a fazer sentido para o capoeirista e é incorporado ao seu repertório psicológico e/ ou verbal individual.

O objetivo deste artigo foi compreender como um grupo de capoeira pode contribuir para o processo de desenvolvimento social e cultural de seus praticantes, em outras palavras, compreender como algumas pessoas após se inserirem na capoeira passam a internalizar signos próprios desse fenômeno cultural. E com o passar do tempo, um tempo historicamente constituído de experiências eminentemente práticas e afetivas, estas pessoas passam a significar tais signos os convertendo para um novo modo de pensar, falar e agir.

E indo além, em conformidade com a proposta de desenvolvimento cultural de Vigotski, estes sujeitos passam a serem vistos e a se ver, inclusive em outros ambientes (trabalho, estudo e família), por meio dessa outra significação social e cultural que permeia seu “novo eu”, constituído pela práxis da capoeira. É o “eu” constituído na relação com o “nós”; é o homem se fazendo pela capoeira; é Vigotski jogando capoeira!

REFERÊNCIAS

1. ABIB, P.R.J. Os velhos capoeiras ensinam pegando na mão. Caderno Cedes, Campinas, v.26, n.68, p.86-98, 2006.
2. AGUIAR, W.M.J.; OZELLA, S. Núcleo de significação como instrumento para a apreensão da constituição dos sentidos. Revista Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v.26, n.2, p.222-245, 2006.
3. ARROYO, M. Educação em tempos de exclusão. In: GENTILI, P.; FRIGOTTO, G. (Org.) A cidadania negada: políticas de exclusão na educação e no trabalho. São Paulo: Cortez, 2002, p.270-279.
4. CAPOEIRA, N. Capoeira: os fundamentos da malícia. Rio de Janeiro: Record, 1996.
5. CORDEIRO, Y.C. A participação da prática da capoeira no processo de constituição da identidade adolescente. 2007. 131f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007.
6. DELGADO, L.A.N. História oral: memória, tempo, identidades. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
7. GOHN, M.G.M. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas na escola. Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ., v.14, n.50, p.27-38, 2006.
8. KANITZ, R.C.M.; CAMPOS, T.; UDE, W.E.M. Zoação, juventude e masculinidade: distintos sentidos e significados. In: ISAYAMA, H.F.; SILVA, S.R. Estudos do Lazer: um panorama, Rio de Janeiro: Apicuri, 2011, p.125-143.
9. LEONTIEV, A.N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Horizonte, 1978.
10. NOGUEIRA, S.G. Processos educativos da capoeira angola e construção do pertencimento étnico-racial. 2007. 173f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2007.
11. SANTOS, I.P. Capoeira: educação e identidade étnico-cultural em grupos/academias da cidade de Salvador-BA. Sitientibus, Feira de Santana, n.30, p.47-60, 2004.
12. SIRGADO, A.P. O social e o cultural na obra de Vigotski. Educação e Sociedade, v.21, n.71, p.45-78, 2000.
13. VYGOTSKY, L.S. Pensamiento y Palabra. In: VYGOTSKY, L.S. Obras Escogidas, Tomo II. Madrid: Visor Distribuciones, 1993, p.287-348.
14. VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996.
15. VYGOTSKY, L.S.; LURIA, A.R. Estudos sobre a história do comportamento: o macaco, o primitivo e a criança. Porto Alegre: ArtMed, 1996.

AUTORAS:

Maria José Carvalho ¹
 Carolina Buchmann ²
 Celina Gonçalves ^{1,3}

¹ CIFI²D, Faculdade de Desporto
 Universidade do Porto, Portugal

² Faculdade de Desporto da
 Universidade do Porto, Portugal

³ Instituto Politécnico de Bragança,
 Portugal

Qualidade e satisfação no *fitness*: Percepção segundo o sexo dos sócios

PALAVRAS CHAVE:

Atributos. Qualidade. Serviço. Satisfação.
Fitness. Género.

RESUMO

O estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos atributos da qualidade do serviço e da satisfação segundo o sexo. Foram recolhidos dados, em duas academias na cidade de Porto Alegre no Brasil, com o instrumento SERVPERF para os atributos da qualidade do serviço e o modelo de Henning-Thurau para a satisfação, ambos medidos numa escala tipo-Likert 5-pontos. A amostra foi constituída por 298 mulheres e 253 homens, na sua maioria da faixa-etária dos 21 aos 29 anos e solteiros. A análise foi realizada com *software SPSS Statistics* e efetuou-se análise descritiva e comparativa. Utilizou-se o coeficiente alfa de Cronbach para analisar a consistência interna geral do questionário e por dimensão. Destaque-se que existem diferenças significativas na percepção das dimensões tangibilidade do serviço, responsabilidade e segurança entre sexos. Sendo que as mulheres têm uma percepção positiva mais elevada de qualidade que os homens. Contudo, são estes que estão há mais tempo na prática e fazem mais visitas frequentes à academia. Assim, os resultados sugerem que se deve trabalhar a relação dos Rh's com as mulheres para que estas se mantenham mais tempo e façam visitas frequentes ao clube e se dê maior foco à satisfação do geral dos sócios.

Quality and satisfaction in fitness: Perception according to members' gender

ABSTRACT

The objective of this study was to understand the attributes perception of the service quality and members' satisfaction in fitness according to gender. Data were collected in two fitness clubs from the city of Porto Alegre in Brazil, with the instrument SERVPERF for the service quality and the model of Henning-Thurau for the satisfaction, both measured on a five-point Likert-type scale.

The sample consisted of 298 female and 253 male members, with the majority in the age group between 21 and 29 years old and single. The analysis was accomplished through the software SPSS Statistics and descriptive and comparative analysis was performed. We used the Cronbach's alpha coefficient to analyze the overall internal consistency of the questionnaire and each dimension. There are significant differences among genders in the perception of the dimensions service tangibility, responsibility and safety. Women show a higher positive perception than men. However, these are the ones practicing for longer and visiting more often the club. Thus the results suggest that we should work on the relation between human resources and women so that these can stay longer and visit the club more often, paying greater attention to the general satisfaction of the members.

KEY WORDS:

Service attributes. Quality. Satisfaction. Fitness. Gender.

INTRODUÇÃO

A tomada de consciência dos benefícios da atividade física e da inatividade física aliada a fatores de risco, preocupação de saúde pública, levou a um maior envolvimento das pessoas com o *fitness* e serviços de bem-estar. Consequentemente, deu-se um aumento das organizações de *fitness*, dos programas e das atividades. Assim, os consumidores procuram organizações que satisfaçam as suas necessidades específicas e essa procura alicia as organizações de *fitness* à interação permanente com o público-alvo proporcionando um serviço de qualidade [11]. As academias passaram a ser referenciadas como locais onde a prática do exercício físico proporciona experiências estéticas e, consequentemente, de consumo; era a moda vinda dos Estados Unidos que aportava em terras brasileiras nos anos 80 e início dos 90. No entanto, para o mercado promover experiências de consumo satisfatórias, percebeu-se que era preciso adequá-lo às exigências dos consumidores e da realidade em que o serviço estava inserido. Assim, o contínuo estudo da percepção do consumidor de *fitness*, nos diferentes contextos, pretende contribuir para melhorar a qualidade dos serviços mas também para compreender as necessidades e desejos dos diferentes consumidores satisfazendo-os.

A percepção é vista como o modo como os consumidores pensam e sentem esse serviço [20], como um complexo conjunto de percepções, impressões e sentimentos que os clientes têm [4], ou como um conjunto de traços salientes e distintivos da imagem, através de uma percepção simplificada, redutora, comparativa e distintiva do serviço [21]. No entanto, nem todos os atributos são percebidos da mesma forma por todos os consumidores. Diferentes consumidores podem ter diferentes percepções do serviço [7].

Num estudo onde se analisou a percepção dos consumidores em serviços de qualidade, identificaram vários atributos que os consumidores consideraram relevantes e categorizaram-nos nas dimensões responsabilidade, segurança, tangibilidade, empatia e confiança, definindo assim o modelo SERVQUAL [23]. Estas dimensões foram usadas como esquemas genéricos aplicáveis a vários serviços, inclusive ao *fitness*. E, apoiadas na ideia de que os julgamentos de qualidade são baseados na diferença entre as expectativas do consumidor e a sua percepção.

Vários outros autores sugeriram modelos aplicados ao *fitness* mas foram Cronin e Taylor que criaram o SERVPERF, que capta diretamente a percepção dos consumidores a respeito do desempenho do serviço [8]. Os autores defendem que o SERVPERF é uma versão melhor do SERVQUAL por não se referir às expectativas prévias ao serviço que seria ideal. A modificação do SERVPERF tornou o instrumento mais dinâmico, prévio e incrementou os índices de confiabilidade em comparação com o SERVQUAL [5].

Propuseram ainda um modelo que conceptualiza serviços de qualidade baseados em três dimensões que influenciam a atitude dos sócios: qualidade na interação (atitudes dos colaboradores, comportamento e profissionalismo), envolvimento físico (ambiente, design das instalações e fatores sociais) e qualidade nos resultados (tempo de espera,

elementos tangíveis e valências) [3], este modelo foi aplicado também à indústria de *fitness* [1]. Os resultados do estudo revelaram que o envolvimento físico e a qualidade dos resultados influenciam significativamente a satisfação, que, consequentemente, tem muita influência na palavra passa palavra e no compromisso.

A satisfação prevê o contentamento das necessidades e desejos. No entanto, estes não se processam da mesma forma. A necessidade é a condição insatisfatória de um consumidor, que o leva a uma ação que tornará essa condição melhor [21]. O desejo é a condição para obter mais satisfação do que é absolutamente necessário [13, 21]. Pode então dizer-se que a atividade física pode ser uma necessidade para uns e um desejo para outros, visto que a satisfação das necessidades pode ser simplesmente alcançar benefícios de saúde, enquanto os desejos não são essenciais, mas permitem melhorar o bem-estar e o status. O sucesso de um GHC está em conseguir satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores primeiro que a concorrência [13].

A satisfação é geralmente reconhecida como elemento chave na relação dos sócios com os serviços, demonstrando uma relação positiva entre a satisfação dos sócios e a lealdade [26], a satisfação e a reutilização do serviço [19] e a satisfação e a retenção. Em estudos desta índole encontram-se evidências de que um consumidor satisfeito terá maiores probabilidades de manter a relação estabelecida [29]. Já Howat, Murray e Crilley, no seu estudo, tinham encontrado evidências de que a satisfação dos consumidores em centros de desporto está positivamente relacionada com a recomendação do serviço, a reutilização e o aumento das visitas frequentes [16]. Parece assim que a satisfação dos sócios permite informar sobre o seu comportamento em relação ao serviço. Estes estudos confirmam, por um lado, a necessidade de recorrer frequentemente ao estudo da satisfação de sócios para melhor os compreenderem, e por outro, perceber que os GHC que mantêm continuamente a satisfação dos seus sócios, conhecendo e excedendo as suas necessidades e desejos, têm mais probabilidade de os manter.

A satisfação com um serviço é avaliada através da experiência com o serviço, sendo uma medida de curto prazo específica da experiência [23]. A satisfação é um antecedente para os resultados positivos e há a necessidade de decidir que atributos devem ser melhorados ou retirados. Para Brenda e Stotlar, a satisfação é medida unicamente pela percepção dos sócios [4]. Nesta linha, serão abordados os atributos influentes para a satisfação aquando da percepção dos sócios no GHC.

Autores consideram que a qualidade do serviço tem uma relação na satisfação do sócio [2, 10]. Mas, de facto, nem todos os atributos do serviço possuem o mesmo peso e, portanto, esses atributos não têm a mesma influência na satisfação. Não há, contudo, consenso geral sobre quais os atributos do serviço que levam à satisfação. A relação entre atri-

butos do serviço e satisfação tem sido estudada no contexto desportivo e apresenta um impacto positivo dos atributos do serviço na satisfação do consumidor ^[1, 2].

No entanto, existem variáveis que podem alterar a percepção da qualidade e da satisfação tais como o género. Embora se tentem subestimar as diferenças entre homens e mulheres, existem evidências de que eles diferem para além do aspeto físico ^[27]. Estas diferenças permanecem durante toda a vida dos indivíduos e influenciam os seus valores e preferências como consumidores. Contudo, menciona-se que as diferenças entre homens e mulheres podem ser alteradas pelo ciclo de vida, acentuando-se na adolescência até à idade adulta e voltando a reduzir-se na terceira idade ^[21].

O género define consumos exclusivos para homens e mulheres que lhes sejam mais adequados com base nas necessidades biológicas e fisiológicas. No entanto, as diferenças entre homens e mulheres invadem os valores emocionais e sociais. Embora, hoje em dia, a moda e a consciência da imagem pública se encontrem presentes em ambos os géneros, são geralmente, em todas as culturas mais intensas nas mulheres. Atualmente, são as mulheres que tomam a maioria das decisões de compra ou influenciam significativamente a maior parte delas ^[21].

As mulheres tendem a consumir mais os produtos relacionados ao humor e à emoção ^[21], onde se incluem os serviços de *fitness* e *wellness*, e valorizam os bens materiais que ajudam a melhorar as relações pessoais e sociais ^[27], enquanto os homens tendem a procurar mais valores emocionais em desporto e aventuras ao ar livre ^[21] e consideram a posse de bens materiais uma forma de dominar e exercer poder sobre os outros e de se diferenciarem ^[27]. No entanto, os papéis de género estão a mudar cada vez mais, carecendo de entendimento constante ^[21].

Num estudo levado a cabo sobre a atividade física e género, refere-se que ambos, homens e mulheres, mencionam a atividade física ^[30]. Os homens atribuem mais importância aos resultados competitivos, rapidez e facilidade de aprender novas capacidades. As mulheres referem superação pessoal, informação interna e avaliação pelos seus pares, como fundamentais para a prática. As mulheres focam ainda frequentemente os objetivos, a aprendizagem, o esforço, o melhoramento e as alterações fora do GHC, mais frequentemente do que os homens, que dão muita relevância aos resultados.

O género é claramente um fator relevante para o mercado do *fitness*, uma vez que o tempo livre disponível para atividades de lazer, atividade física e capacidade de fortalecimento são diferentes para homens e mulheres ^[22]. No caso do mercado do *fitness*, o género medeia tanto os acessos como a participação na experiência. Ao contrário da exclusão direta e indireta das mulheres no desporto no passado, a taxa de participação das mulheres, no mercado do *fitness*, é maior do que a dos homens ^[18], assim como a taxa de retenção ^[28].

Investigações sugerem que aproximadamente três quartos dos consumidores de treino personalizado são mulheres e as estatísticas da indústria de revistas mostram que estas consomem mais revistas de *fitness*, sugerindo que o género não só configura o desejo de receber recompensas corporais específicas, mas também de utilidade relativa na pesquisa de avisos terapêuticos e de orientação ^[17].

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo perceber a percepção de qualidade e satisfação dos consumidores de *fitness* segundo o seu género.

METODOLOGIA

Foram recolhidos dados, através de questionário, em duas academias na cidade de Porto Alegre, Brasil, com uma amostra de 551 sócios. A amostra é representativa de ambos os sexos: mulheres (54.1%; n=298) e homens (45.9%; n=253). Grande percentagem dos inquiridos situa-se na faixa etária dos "21-29 anos" (37.9%; n=209), seguindo-se a faixa etária "até aos 20 anos" (16.9%; n=93) e a faixa etária dos "30-38 anos" (15.2%; n=84). A maioria dos inquiridos são solteiros (61.2%; n=337), com formação superior (76.9%; n=424), ativos profissionalmente (67%; n=369) embora com percentagens distintas nos rendimentos. A parte mais representativa das mulheres tem um rendimento de 2 a 4 salários mínimos (26,5%; n=79) e parte dos homens um rendimento muito superior, acima dos nove salários mínimos (37,9%; n=96).

O instrumento utilizado para medir a qualidade do serviço foi o SERVPERF, adaptado do SERVQUAL ^[23]. Considerado mais compacto e com melhores índices de confiabilidade, o modelo SERVPERF, manteve as cinco dimensões: responsabilidade, segurança, tangibilidade, empatia e confiança; três com quatro itens e duas com cinco itens, num total de vinte e dois itens. O instrumento utilizado para medir a satisfação foi o proposto por Henning-Thurau ^[14] utilizado recentemente numa pesquisa em Portugal com o intuito de avaliar a satisfação em consumidores no *fitness* ^[6], constituído por 4 itens para a satisfação. Ambos os modelos foram medidos numa escala tipo-Likert 5-pontos. A estes modelos foi incluído, inicialmente, uma etapa de características individuais.

Foi realizado um pré-teste que conduziu a adequações formais de texto e estilo para o contexto brasileiro, de onde resultou o instrumento final. Contudo, os envolvidos neste pré-teste foram excluídos do resto da investigação, já que o objetivo deste questionário foi verificar a adequação da linguagem ao contexto.

Relativamente aos procedimentos, a recolha de dados ocorreu simultaneamente em duas academias, entre o período de 10 de junho a 15 de julho de 2013. Foram distribuídos questionários em turnos variados, todos os dias da semana. Após a confirmação na participação da pesquisa, realizou-se o termo de consentimento e as instruções básicas para o preenchimento. Posteriormente, foram recolhidos os questionários por dois elementos

responsáveis pelo processo, assim como a introdução da informação na base de dados.

Para analisar a fiabilidade do questionário aplicou-se uma técnica que estima a consistência interna, o coeficiente alfa (α) de Cronbach, considerado o melhor método [15] para verificação da fiabilidade dos questionários. Calculado o coeficiente de consistência interna, obteve-se o valor 0.949 em relação às 26 variáveis, o que representa um valor (α) de fiabilidade excelente.

O tratamento de dados foi realizado através do software SPSS Statistics (v.19.0, SPSS Inc, IL). No que se refere à estatística descritiva, foram utilizadas características amostrais e representações gráficas que permitem colocar em evidência, facilmente, propriedades relevantes das observações. Mais concretamente, recorreu-se a medidas de localização medidas de dispersão, medidas de forma, tabelas de frequências e diagramas de barras. No que se refere ao estudo comparativo utilizou-se o teste paramétrico t-student e o teste não paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney para comparar as distribuições de variáveis em duas amostras independentes. Para analisar a consistência interna geral do questionário, utilizou-se o coeficiente alfa de Cronbach.

RESULTADOS

FREQUÊNCIA DE USO E TEMPO DE PRÁTICA

Dos inquiridos temos uma percentagem representativa com mais de 2 anos de prática (35.2%; n=194). No entanto, são os homens que mais contribuem para estes resultados (38.2%; n=97) já que as mulheres apresentam menor percentagem com 2 anos de prática (32.6%; n=97). Relativamente à sua frequência semanal tem-se que no geral os sócios frequentam mais de 4 vezes por semana (39.4%; n=217). Contudo, mais uma vez são os homens que mais frequentam a academia (48.6%; n=123) referindo 4 vezes por semana, enquanto grande percentagem de mulheres só frequenta 3 vezes por semana (37.9%; n=113).

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE SEGUNDO O SEXO

A análise de fiabilidade feita às cinco dimensões da qualidade mostrou que as dimensões originais têm uma fiabilidade razoável para serem analisadas. A tangibilidade ($\alpha=.762$), a responsabilidade ($\alpha=.782$), a segurança ($\alpha=.771$) e a empatia ($\alpha=.797$) têm uma fiabilidade razoável e a confiança ($\alpha=.861$) tem boa fiabilidade.

No geral dos sócios constata-se que a dimensão com maior concordância é a Segurança (M=4.204), sendo esta observação reforçada também pela menor dispersão (Dp=.761) relativamente às outras dimensões. A dimensão Segurança, no SERVPERF, inclui quatro atributos que mostram estabilidade na frequência da academia. Por outro lado, a dimensão percecionada com menor concordância é a Confiança (M=3.625) apresentando também maior dispersão (Dp=.914). Nesta dimensão os itens referidos, do SERVPERF, estão rela-

cionados com a convicção de que os serviços e tarefas serão cumpridos atempadamente.

Para dar resposta ao objetivo proposto analisaram-se as diferentes dimensões segundo o sexo com as respetivas médias aritméticas, para verificar se existem diferenças na percepção da qualidade entre homens e mulheres, assim como a significância das comparações da percepção da qualidade do serviço segundo o sexo (Tabela 1).

TABELA 1 — Análise descritiva e comparativa das dimensões da qualidade por sexo

DIMENSÕES DA QUALIDADE	M	DP	AS (DP)	AC (DP)	t	p-VALUE
Tangibilidade Mulheres	3.954	0.789	-0.652 (0.141)	-0.184 (0.281)	2.439	0.015
Tangibilidade Homens	3.784	0.846	-0.649 (0.153)	-0.075 (0.305)		
Confiança Mulheres	3.661	0.879	-0.591 (0.141)	0.078 (0.281)	1.023	0.307
Confiança Homens	3.581	0.952	-0.550 (0.153)	-0.023 (0.305)		
Responsabilidade Mulheres	4.120	0.778	-1.118 (0.141)	1.482 (0.281)	2.993	0.003
Responsabilidade Homens	3.894	0.961	-0.837 (0.153)	0.051 (0.305)		
Segurança Mulheres	4.296	0.690	-1.762 (0.141)	4.259 (0.281)	3.055	0.002
Segurança Homens	4.095	0.826	-1.351 (0.153)	1.978 (0.305)		
Empatia Mulheres	3.872	0.835	-1.020 (0.141)	1.106 (0.281)	1.747	0.790
Empatia Homens	3.742	0.900	-0.626 (0.153)	0.056 (0.305)		

Especificamente, relativamente à dimensão tangibilidade do serviço observou-se uma diferença estatisticamente significativa da percepção da tangibilidade do serviço entre homens e mulheres (t=2.439; p=0.015). Os resultados mostram que as mulheres têm uma percepção mais alta da tangibilidade do serviço (M=3.954; dp=0.789) comparativamente à percepção masculina (M=3.784; dp=0.846) (Tabela 1).

Como se pode observar, relativamente à percepção da dimensão confiança, nem o estudo descritivo nem o estudo comparativo mostram diferenças significativas entre homens e mulheres.

No que respeita à percepção da dimensão responsabilidade quando comparada as diferenças entre as observações constata-se que existem diferenças significativas entre a percepção dos homens e mulheres (t=2.993; p=0.003). Da análise estatística constata-se valores de percepção de responsabilidade mais elevados nas mulheres (M=4.120; dp=0.778) do que nos homens (M=3.894; dp=0.961).

Em conformidade, a dimensão segurança mostra diferenças significativas entre os dois sexos ($t=1.747$; $p=0.002$). O sexo feminino tem percepção superior ($M=4.296$; $dp=0.690$) ao sexo masculino ($M=4.095$; $dp=0.900$), evidenciando que as mulheres têm uma percepção mais elevada de segurança do que os homens.

Observou-se, relativamente à dimensão empatia, que não existem diferenças significativas da percepção entre homens e mulheres em observação.

Em suma, os resultados revelam diferenças significativas entre homens e mulheres em relação à tangibilidade do serviço, à segurança e à empatia. Nestes casos, a média e o desvio padrão do sexo feminino são superiores às do sexo masculino mostrando que as mulheres têm uma melhor percepção destas dimensões.

PERCEPÇÃO DA SATISFAÇÃO SEGUNDO O SEXO

TABELA 2 — Análise descritiva e comparativa da satisfação por sexo

SATISFAÇÃO	M	DP	AS (DP)	AC (DP)	t	p-VALUE
Satisfação Mulheres	3.699	1.069	-0.730 (0.141)	-0.399 (0.281)	1.083	0.279
Satisfação Homens	3.599	1.087	-0.502 (0.153)	-0.578 (0.305)		

Na Satisfação não são observadas diferenças significativas na percepção dos homens e mulheres. Ambos os grupos têm uma percepção a tender para a satisfação embora não sejam muito altos os valores, a este facto acresce-se alguma divergência de opiniões.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O estudo teve como objetivo perceber se existiam diferenças entre a percepção dos atributos da qualidade do serviço e da satisfação de sócios no *fitness* segundo o sexo, no contexto de academias de média dimensão na cidade de Porto Alegre, Brasil. Assim, para melhor compreendermos o contexto em estudo analisou-se o comportamento dos sócios em função do sexo perante a prática. O estudo do sexo é focalizado, nesta investigação, indo ao encontro de outros estudos que referem o género como referência, em estudos que se reportam às atividades desportivas^[30,25]. No presente estudo, os homens vão com mais frequência à academia e o seu tempo de treino é maior. Estes resultados não vão ao encontro de um estudo sobre atitude leal em desportos de recreação, onde as mulheres apresentam um investimento na lealdade maior que os homens^[24]. Outros estudos referem que o género é um fator relevante para o mercado do *fitness*, intervindo tanto no

acesso como na participação na experiência^[22], mostrando que a taxa de participação das mulheres, no mercado do *fitness*, é maior do que a dos homens^[18] e que as mulheres têm cuidados com a saúde e com a imagem corporal, têm mais preocupação em melhorar a aparência física e em controlar o peso, o que proporciona a sua permanência na prática^[9]. Parece assim que o presente estudo sugere, neste contexto, uma linha que necessita de contínua investigação e análise.

Tal como noutros estudos os resultados indicam que alguns atributos, por parte do sócios, têm maior percepção de qualidade do que outros^[10,12]. Isto é, nem todos os atributos têm o mesmo peso para os sócios. No presente estudo este resultado teve maior relevância quando comparado o sexo feminino e masculino.

Relativamente à percepção da tangibilidade do serviço o presente estudo verifica diferenças significativas na percepção dos homens e das mulheres. Neste caso são as mulheres que têm uma percepção mais positiva sobre a tangibilidade do serviço. Um dos itens que mais referem são a boa aparência dos funcionários. Parece que os sócios, especialmente o sexo feminino em estudo, possivelmente devido ao contexto Brasileiro onde estão inseridos, valorizam a boa aparência dos funcionários como fundamental para o serviço, podendo indicar que este item é um requisito para dar o exemplo do resultado que as mulheres desejam atingir com a prática. No entanto, recomenda-se a inclusão desta variável em estudos do mesmo género noutros contextos de prática para um melhor entendimento. Ainda na tangibilidade do serviço são as instalações agradáveis e os equipamentos modernos como percebidos como mais relevantes, mais uma vez para as mulheres. Esta ideia segue a linha de Peter e Olson que referem que as mulheres valorizam os bens materiais que ajudam a melhorar as relações pessoais e sociais^[27]. Por vezes, os consumidores utilizam um conjunto de signos para se posicionarem em determinada classe social, incluindo os hábitos recreativos^[21].

Embora a percepção em relação à responsabilidade e segurança, no geral dos sócios, seja muito focada nos recursos humanos, especialmente nos instrutores da academia, também nestas dimensões foram identificadas diferenças significativas entre homens e mulheres. O presente estudo constatou que o comportamento dos professores é fundamental para uma percepção de qualidade e que são eles os principais influenciadores na percepção que o sócio, especialmente o sexo feminino, tem da responsabilidade e da segurança transmitida. As mulheres focam-se nos objetivos, na aprendizagem, no esforço, no melhoramento e nas alterações fora do GHC^[30]. Além disso, investigações sugerem que aproximadamente três quartos dos consumidores de treino personalizado são mulheres sugerindo que as mulheres não só desejam receber recompensas corporais específicas, mas também de utilidade e de orientação^[17]. Neste sentido, percebe-se a relevância dada aos instrutores como uma poderosa ferramenta para manter o sexo feminino na prática. Weiss e Ferrer-Caja referem que os homens atribuem mais importância aos resultados

competitivos e à facilidade de adquirirem novas capacidades ^[30]. Parece que se os homens conseguirem atingir esses objetivos, não dão tanta a relevância aos instrutores.

Por outro lado, a satisfação não mostrou diferenças significativas entre homens e mulheres. No entanto, os resultados indicam que existem algumas divergências de concordância sobre a satisfação nas academias em estudo e os seus valores não são muito elevados. Este resultado revela um aspeto a melhorar nestas academias já que alguns autores referem a satisfação como um elemento chave na relação com o sócio ^[11, 26] pois um consumidor satisfeito terá maiores probabilidades de manter a relação estabelecida.

Concluindo, este estudo reforça a ideia de que para diferentes tipos de sócios sugere-se abordagens direcionadas a cada segmento: feminino e masculino. Todavia na generalidade, parece pertinente esclarecer que a qualidade, nas organizações de *fitness*, depende da perceção dos sócios sobre os diferentes atributos do serviço. Neste estudo, destacam-se os atributos tangíveis do serviço e os Rh's importantes para os sócios perceberem qualidade, principalmente para o sexo feminino. Acrescenta-se a importância de continuamente trabalhar a satisfação do sócio para que este mantenha relações duradouras com a academia.

O presente estudo é o início de um trabalho em curso, por esse motivo, apresenta algumas limitações e proposta de sugestões para prossecução. O foco do presente estudo foi a perceção da qualidade e da satisfação segundo o sexo. No entanto, a análise de outras variáveis (e.g. idade) devem ser incluídas em estudos futuros do mesmo género. Por outro lado, sendo um estudo meramente descritivo e comparativo abre oportunidades para um estudo de carácter inferencial e cruzamento de informação entre as dimensões e as características demográficas e da prática. Ainda relativamente à amostra, esta é constituída por duas academias de médio porte, no Brasil, com características similares. Assim, seria interessante recolher dados de academias com características diferentes para compreender a diversidade de contextos. Concluindo, este estudo representa um esforço inicial para perceber a perceção da qualidade do serviço e da satisfação segundo o sexo relativamente à sua academia. Os resultados e as sugestões fornecem informações para continuar a investigar sobre o tema, revelando mais e melhores estratégias, para os potenciar as academias de *fitness* no Brasil.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem às alunas Ângela Raquel Lopes e Ana Vinhas do curso de Desporto do Instituto Politécnico de Bragança pela revisão e adequação da bibliografia.

REFERÊNCIAS

1. Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsozbatzoudis, C., & Grouios, G. (2004). An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context. *European Sport Management Quarterly*, 4(1), 36-52.
2. Bodet, G. (2006). Investigating customer satisfaction in a health club context by an application of the tetraclasse model. *European Sport Management Quarterly*, 6(2), 149-165.
3. Brady, K. M., & Cronin, J. (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: A hierarchical approach. *Journal of Marketing*, 65(3), 34-49.
4. Brenda, G. P., & Stotlar, D.K. (1996). *Fundamentals of sport marketing*. USA: Fitness Information Technology, Inc.
5. Carrillat, F. A., Jaramillo, F., & Mulky, J. P. (2007). The validity of the SERVQUAL and SERVPERF scales - A meta analytic view of 17 years of research across five continents. *International Journal of Service Industry Management*, 18(5), 472-490.
6. Carvalho, R. O. (2011). *Emoção, satisfação e lealdade no fitness*. Lisboa: R. O. Carvalho. Dissertação de Mestrado em Gestão do Desporto apresentada à Universidade Técnica de Lisboa.
7. Chelladurai, P. & Chang, K. (2000). Target and standards of quality in sport services. *Sport Management Review*, 3, 1-22.
8. Cronin, J., & Taylor, S. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling performance-based and perceptions-minus-expectations measurement of service quality. *Journal of Marketing*, 58, 125-131.
9. Eurobarometer (2010). *Special Eurobarometer: sport and physical activity*. European Commission: European Union.
10. Ferrand, A., Robinson, L., & Valette, P. (2010). The intention-to-repurchase paradox: A case of the health and fitness industry. *Journal of Sport Management*, 24, 83-105.
11. Gonçalves, C. (2012). *Retenção de sócios no fitness: Estudo do posicionamento, expectativas, bem-estar e satisfação*. Dissertação de doutoramento da Faculdade de Motricidade Humana. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa.
12. Gonçalves, C., Buchmann, C., & Carvalho, M. J. (2013). Perceção da qualidade do serviço e satisfação dos sócios no fitness: contribuições para o papel do gestor. *Revista Intercontinental de Gestão Desportiva*, 3(2), 47-58.
13. Green, C. (2003). *Psychology of sport consumer behaviour*. In J. B. Parks & J. Quarterman (Eds.), *Contemporary sport management (second edition)*. USA: Human Kinetics.
14. Hennig-Thurau, T. (2004). Customer orientation of service employees: Its impact on customer satisfaction, commitment, and retention. *International Journal of Service Industry Management*, 15(5), 460-478.
15. Hill, M. M., & Hill, A. (2005). *Investigação por questionário*. Lisboa: Edições Sílabo.
16. Howat, G., Murray, D., & Crilley, G. (1999). The relationship between service problems and perceptions of service quality, satisfaction, and behavioral intentions of Australian public sport and leisure center customers. *Journal of Park and Recreation Administration*, 17 (2), 42-64.
17. IDEA Health & Fitness Association (2000). *Evaluating personal trainer certifications*, IDEA Personal Trainer, 11 (November/December): 18-23.
18. IHRSA (2005). *European market report*. International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA).
19. Jones, M.A., & Suh, J. (2000). Transaction specific satisfaction and overall satisfaction: an empirical analysis. *Journal of Services Marketing*, 14, 147-159.
20. Kim, S. S., Chun, H., & Petrick, J. F. (2005). Positioning analysis of overseas golf tour destinations by Korean golf tourists. *Tourism Management*, 26, 905-917.
21. Lindon, D., Lendrevie, J., Rodrigues, J. V., & Dionísio, P. (2000). *Mercator 2000: Teoria e prática do marketing (9.ª Edição)*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
22. Maguire, J. S. (2008). *Fit for consumption: sociology and the business of fitness*. Nova York: Routledge.
23. Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumers' perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64, 13-40.

24. Park, S., & Kim, Y. (2000). Conceptualizing and measuring the attitudinal loyalty construct in recreational sports context. *Journal of Sport Management*, 14(3), 197–297.
25. Pawlowski, T., Breuer, C., Wicker, P., & Poupaux, S. (2009). Travel time spending behaviour in recreational sports: An econometric approach with management implications. *European Sport Management Quarterly*, 9(3), 215–242.
26. Pedragosa, V., & Correia, A. (2009). Expectations, satisfaction and loyalty in health and fitness clubs. *Sport Management and Marketing*, 5(4), 450–464.
27. Peter, J. P., & Olson, J. C. (2009). *Comportamento do consumidor e estratégia de marketing* (8ª edição). São Paulo: McGraw-Hill.
28. Talley, M. (2008). Customer retention: A manager's perspective. In Oakley, B. & Rhys, M. (2008). *The sport and fitness sector: An introduction*. London: Routledge.
29. Vázquez-Carrasco, R., & Foxall, G.R. (2006). Positive vs negative switching barriers: the influence of service consumers. *Journal of Consumer Behaviour*, 5(4), 367–379.
30. Weiss, M. R., & Ferrer-Caja, E. (2002). Motivational orientations and sport behaviour. In Horn, T. (Ed.), *Advances in sport psychology* (second edition). USA: Human Kinetics Publishers.

AUTORES:

Thiago Sousa Matias ¹
 Darlis Hinkel ¹
 Elizandra Gonçalves ¹
 Valdeni Manoel Bernardo ¹

¹ Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, Brasil

Perfil de liderança de treinadores de triatlo do Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Liderança. Treinador. Triatlo.

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil de liderança dos treinadores de Triatlo brasileiros. Participaram da pesquisa 31 técnicos de Triatlo dos estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. O instrumento utilizado na pesquisa foi a Escala de Liderança no Desporto – ELD, versão autopercepção dos treinadores. Os dados foram tratados com estatística descritiva e inferencial. Os resultados mostram que os treinadores de Triatlo brasileiros se autopercebem com perfil de liderança voltado principalmente para a dimensão reforço (4.68±0.29) e para a dimensão treino–instrução (4.47±0.37). O estilo autocrático obteve menor média (1.80±0.59) e não está correlacionado com os demais perfis de liderança. O estilo treino-instrução correlacionou-se com o suporte social ($r=.636$, $p<.001$) e o reforço ($r=.428$, $p<.001$). Suporte social correlacionou-se com o reforço ($r=.464$, $p<.001$) e com o perfil democrático ($r=-.399$, $p<.001$). Infere-se que os treinadores de Triatlo brasileiros tendem a reforçar positivamente seus atletas, reconhecendo seu bom desempenho em treinos e competições. São flexíveis e adotam diferentes perfis de acordo com a situação requerida, incluindo seus atletas nas tomadas de decisão e instruindo-os tecnicamente. Estes técnicos parecem desconsiderar ações autoritárias com seus atletas.

Correspondência: Thiago Sousa Matias. Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC. Florianópolis, SC, Brasil.

Brazilian triathlon coaches' leadership style

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze Brazilian Triathlon Coaches' Leadership style. 31 coaches from Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe and São Paulo participated. Leadership Scale for Sport – LSS, was used for data collection. The data was analyzed by descriptive and inferential statistics. Brazilians Triathlon coaches had a self-perceived leadership style based on Positive feedback ($4,68 \pm 0,29$) and Training and Instruction ($4,47 \pm 0,37$). Autocratic leadership had the weakest mean ($1,80 \pm 0,59$) and is not associated with others leadership styles. Training and Instruction style was correlated with Social Support ($r= 0,636$, $p<0,001$) and Positive Feedback ($r= 0,428$, $p<0,001$). Social Support correlated with Positive Feedback ($r= 0,464$, $p<0,001$) and Democratic Behaviour ($r= 0,399$, $p<0,001$). We concluded that Brazilian Triathlon Coaches use Positive Feedback as strategy, recognizing good performance in training and competition of athletes. They seem to be flexible and use different leadership styles according to the situation required. They also include athletes in decision-making situations and instruct them technically. These coaches seem to have not Autocratic Behaviour.

KEY WORDS:

Leadership styles. Coaches. Triathlon.

INTRODUÇÃO

O Triatlo é um esporte que compreende três modalidades – natação, ciclismo e corrida dentro de um único evento⁽⁷⁾. Laurino e Alloza⁽¹¹⁾ comentam que o Triatlo representa uma das poucas modalidades esportivas cuja especificidade do treinamento pode ser avaliada nas relações entre o desempenho e o treinamento específico, em virtude dos atletas treinarem esportes totalmente diferentes para chegar ao resultado final. Além do exaustivo treinamento físico, há também o enfoque psicológico, pois é este que, muitas vezes, vai fazê-los permanecer treinando e competindo.

Diante de uma modalidade, com demandas de treinamento específicas, a compreensão do papel dos treinadores na orientação dos atletas torna-se evidente caso consideremos que suas ações não só implicam no ensino e aperfeiçoamento das capacidades físicas, técnicas e motoras, como também são responsáveis pelo desenvolvimento psicossocial de seus atletas⁽⁹⁾. Complementarmente está na mão do treinador a manutenção do equilíbrio e da dinâmica de um grupo esportivo⁽¹⁾. Além disso, a atenção dada aos atletas pelos treinadores é determinante de sucesso, as atitudes do técnico é modelador de comportamento desde os primeiros contatos do atleta com a modalidade⁽²¹⁾.

É observado que a tarefa de liderar não é simples. Sobretudo em competições de alta performance muitos fatores devem ser considerados, entre eles o estresse, ansiedade, medo e etc. Com isso, a figura do técnico e seu estilo de Liderança têm grande importância sobre o desempenho dos seus atletas⁽²⁾. Alguns autores destacam que não existe um traço geral de Liderança que poderia ser descrito em termos de psicologia, e que o comportamento dos técnicos está diretamente ligado ao comportamento de seus liderados⁽²²⁾. Entretanto, há evidências de que treinadores bem sucedidos possuem características voltadas para o encorajamento da equipe e buscam o melhor feedback para o sucesso deles no treinamento⁽¹²⁾, instruindo-os com qualidade técnica e suportando-os socialmente

Em modalidades individuais, como é o caso do Triatlo, a literatura sugere que o perfil de liderança efetivo e positivo, deve ser sensível e levar muito em consideração as situações requeridas pelos atletas^(16, 10, 2). A coordenação das estruturas de modalidades individuais é facilitada pelo número reduzido de atletas. Portanto, um perfil de Liderança orientado para as dimensões Reforço, Democrático⁽¹⁰⁾ e Treino-instrução tem sido identificados como características importante de treinadores de equipes individuais. Além de influenciar nas tomadas de decisão, técnicos com esse perfil utilizam-se do reforço e do treino instrução como recursos pedagógicos técnicos/táticos para os seus treinamentos⁽²⁵⁾. Na antítese desse processo, é observado que características autoritárias não são úteis para a liderança de modalidades individuais, levando ao abandono da modalidade e o desenvolvimento de síndromes como o *Burnout*⁽⁴⁾.

Considerando que o comportamento do técnico é um reflexo do seu papel como líder e, dependendo do tipo de Liderança que ele exerce, pode influenciar positivamente ou não seus atletas⁽¹⁰⁾. É importante a caracterização de diferentes modalidades esportivas. No entanto, no Brasil não há nenhum estudo que apontem as características de treinadores de Triatlo. As pesquisas, em sua maioria, estão orientadas ao futebol e apresentam característica de técnicos de modalidades coletivas, impedindo uma visão sistêmica do fenômeno. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi investigar o perfil de Liderança de treinadores de Triatlo do Brasil.

MÉTODO

TIPO DE PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa descritiva de campo, do tipo transversal e com delineamento comparativo e correlacional. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina (nº do protocolo 5218/2011).

PARTICIPANTES

Participaram do estudo 31 técnicos de Triatlo brasileiros, filiados à Confederação Brasileira de Triathlon – CBTRI. Todos são profissionais de Educação Física que possuem o curso de técnicos níveis I, ou II da CBTRI ou da ITU – (União Internacional de Triathlon). A amostra foi não-probabilística por conveniência.

INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS

O instrumento utilizado na pesquisa foi a Escala de Liderança no Desporto (ELD). De acordo com Lopes et al.⁽¹³⁾, a ELD é baseada no Modelo Multidimensional de Liderança (Multidimensional Model Leadership – MML). Foi desenvolvida por Chelladurai e Saleh⁽³⁾ e validada para o português por Serpa, Antunes, Pataco e Santos⁽²⁰⁾.

Em termos gerais, o autor considera 3 escalas de estudo no processo de Liderança: uma destas versões revela-nos a percepção do treinador do seu próprio comportamento (versão autopercepção). A segunda refere-se à percepção que os atletas têm do comportamento do treinador (versão percepção) e, por último, a preferência dos atletas pelo comportamento do treinador (versão preferências). Neste estudo foi utilizado a versão autopercepção do treinador.

A partir dessa escala, é possível avaliar o comportamento de Liderança do treinador baseado nas cinco dimensões de interação: Treino-instrução, caracterizada pela melhoria da performance dos atletas através do treinamento duro e exigente, em que o técnico nas práticas da modalidade instrui os aspectos táticos e técnicos. Suporte Social, caracterizada pelo

interesse do técnico no bem-estar dos atletas, e em manter o ambiente agradável ao grupo, facilitando as relações interpessoais entre os atletas. O Reforço, na qual o treinador é reconhecido por reforçar positivamente os atletas, reconhecendo o seu desempenho. A dimensão Democrática, na qual o técnico inclui os liderados nas decisões em grupo. E, por fim, a dimensão Autocrática, na qual o treinador toma todas as decisões referentes ao grupo sozinho.

Esta escala apresenta 40 questões em que, para cada uma delas, o técnico poderá escolher uma entre as cinco respostas possíveis. Dessas cinco, não existem respostas certas ou erradas. As respostas dos atletas ou do treinador são avaliadas num contínuo, dado por uma escala Likert de 5 pontos, em que 1 corresponde a Nunca, 2= Raramente, 3= Ocasionalmente, 4= Frequentemente e 5= Sempre.

PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina. Após a aprovação, foram feitos os contatos com todos os treinadores de Triatlo do Brasil federados a CBTRI, via e-mail e telefone (Esses contatos foram cedidos e autorizados pela CBTRI).

Junto aos e-mails foram explicados e descritos os objetivos do estudo, em que para participar do mesmo, o indivíduo deveria ser Graduação em Educação Física e possuir o Curso de técnico de Triatlo. Foram anexadas também as Escalas de Liderança e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em que foi estabelecido que a devolução da Escala preenchida para o e-mail dos pesquisadores implicaria na concordância em participar da pesquisa. Foram convidados a participarem do estudo os 213 treinadores federados a CBTRI.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram tabulados em um pacote estatístico (Software SPSS versão 17.0) e tratados com estatística descritiva e inferencial. Foi realizada uma análise exploratória dos dados com a verificação da normalidade, distribuição das frequências, máximos, mínimos, percentuais. Em relação à estatística inferencial, com a não parametricidade dos dados, foi utilizado Correlação de Spearman. Foi estabelecido um $\alpha=0,05$.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 31 técnicos, de 24 a 66 anos de idade, residentes de 7 estados brasileiros. Sendo que 22 deles possuíam no mínimo 5 anos de experiência com a modalidade. Todos os treinadores possuíam no mínimo o curso de técnicos de Triatlo nível I da CBTRI e todos são ex-atletas. Com relação a participação dos treinadores nos diferentes estados do Brasil, verificou-se uma predominância da participação dos catarinenses (38,7%), e em seguida dos paulistas (32,3%) (Tabela 1).

TABELA 1 — Participação dos treinadores de acordo com os estados brasileiros.

ESTADOS PARTICIPANTES	N	% VÁLIDO
Bahia	1	3,2%
Paraná	2	6,5%
Rio de Janeiro	3	9,7%
Rio Grande do Sul	2	6,5%
Santa Catarina	12	38,7%
Sergipe	1	3,2%
São Paulo	10	32,3%
TOTAL	31	100%

O perfil de Liderança dos treinadores revelou que a percepção dos mesmos sobre o seu estilo de Liderança é direcionada à dimensão Reforço, na qual o comportamento do treinador é voltado a reforçar positivamente as ações dos atletas e a reconhecer e gratificar seu desempenho. A segunda dimensão com maior média no perfil de Liderança foi a de Treino-Instrução, caracterizada pela melhoria da performance dos atletas por meio do treinamento duro e exigente, instruindo os mesmos nos aspectos táticos, técnicos e práticos. O perfil Autocrático, este obteve os mais baixos escores, o valor médio não ultrapassou 2 pontos (Tabela 2).

TABELA 2 — Média e desvio padrão dos perfis de Liderança de treinadores brasileiros.

PERFIL DE LIDERANÇA	\bar{x}	
Autocrático	1,80	0,59
Democrático	3,50	0,67
Reforço	4,68	0,29
Suporte-Social	3,97	0,47
Treino-Instrução	4,47	0,37

Conforme a tabela 3, foram observadas correlações entre as diferentes dimensões de liderança. Houve forte correlação positiva entre as dimensões Treino-instrução e Suporte Social ($r= 0,636$, $p<0,001$). Também foram encontradas correlações moderadas entre Treino-Instrução e Reforço ($r= 0,428$, $p<0,001$), Suporte Social esteve correlacionado positivamente com o Reforço ($r= 0,464$, $p<0,001$), e com o perfil Democrático ($r= 0,399$, $p<0,001$). Estes resultados permite inferir que quando um técnico apresenta perfil para a dimensão Treino-instrução ele também considera aspectos do Suporte Social. O mesmo acontece com a dimensão Treino-Instrução, que considera aspectos de Reforço e do perfil Suporte Social. A dimensão Autocrática não apresentou correlação com nenhuma outra dimensão (Tabela 3).

TABELA 3 — Correlação entre os perfis de Liderança de treinadores de Triatlo brasileiros

PERFIL DE LIDERANÇA	1	2	3	4	5
(1) AUTOCRÁTICO	1	-,244	-,005	-,328	-,104
(2) DEMOCRÁTICO	--	1	,331	,399*	,318
(3) REFORÇO	--	--	1	,464**	,428*
(4) SUPORTE SOCIAL	--	--	--	1	,636**
(5) TREINO-INSTRUÇÃO	--	--	--	--	1

** Correlação é significativa no nível 0,01

*Correlação é significativa no nível 0,05

DISCUSSÃO

O sucesso de um treinador transcende o conhecimento teórico e técnico, a sua capacidade de observação e sua metodologia do treino, deve contemplar uma boa comunicação e bom relacionamento com seus atletas, nas diversas situações ⁽¹⁹⁾, sendo necessárias características e habilidades para alcançar os objetivos.

Neste contexto, Samulski ⁽¹⁸⁾ percebe a liderança como um fenômeno que adquire especial interesse no que diz respeito aos profissionais que orientam grupos, para conseguir o máximo de dedicação e aplicação em busca de uma meta, bem como, atender as necessidades de cada membro. Entende-se que a liderança se traduz na capacidade de influenciar pessoas a trabalharem juntas, visando alcançar metas e objetivos ⁽¹⁾. Para isso, o treinador deve adaptar o perfil de comportamento à realidade do esporte e do atleta, deve perceber as diferentes situações de treino e competição e as características do esporte ^(16, 10, 2).

Esta percepção teórica são características importantes de uma liderança efetiva e vão ao encontro dos resultados desta pesquisa. Houveram correlações significativas e positivas entre as dimensões treino-instrução e suporte-social, além da correlação positiva do suporte social com os domínios reforço e democrático, o que permite inferir que há flexibilidade no comportamento dos treinadores frente à diferentes situações do esporte competitivo.

Dentre os diferentes perfis de Liderança, a literatura sugere que estilos como o Autocrático produziria impactos negativos aos atletas, pois, com este perfil, as tomadas de decisão são exclusivamente dadas pelo treinador, sem considerar a necessidade do atleta ⁽¹³⁾. Neste caso, os resultados do presente estudo implica num perfil desejável para os treinadores de Triatlo. Os valores médios para o estilo Autocrático foram os mais baixos. Pesquisas sugerem que, entre os diversos impactos negativos dessa dimensão, está a alta incidência da síndrome de *Burnout* ⁽⁶⁾.

A inferência de um perfil desejável para os técnicos de Triatlo brasileiros está também na observância de valores altos para as dimensões Reforço, Treino-Instrução, Suporte Social e Democrática. Conforme a percepção dos técnicos, com a adoção deste perfil, eles tendem a incluir os atletas nas tomadas de decisão e os tornam conscientes dos aspectos do treinamento. Este tipo de perfil mostra-se importante, sobretudo, para as modalidades individuais como o triatlo. O perfil de Liderança orientado para as dimensões Reforço, Democrático ⁽¹⁰⁾ e Treino-instrução tem sido identificados como características de treinadores de equipes individuais. Além de influenciar nas tomadas de decisão, técnicos com esse perfil utilizam-se do reforço e do treino instrução como recursos pedagógicos técnicos/táticos para os seus treinamentos ⁽²⁵⁾.

No caso de modalidades coletivas, em alguns casos, sob a justificativa de que esportes coletivos exigem maior coordenação e estruturação em função do grupo, técnicos utilizam-se de comportamentos Autocráticos. Num estudo com treinadores da categoria de base do futebol brasileiro, a maior parte dos 109 treinadores investigados se autoavaliaram ligados ao perfil de Liderança Autocrático ⁽⁵⁾.

Um aspecto curioso é apresentado em outro estudo, também no futebol. Foi observado que os técnicos consideraram aspectos de Reforço e Suporte Social como itens importantes para a Liderança de treinadores de futebol, porém, na prática, houve maior utilização do estilo Autocrático ⁽⁵⁾. A discussão aponta que há divergência naquilo que o técnico percebe como importante e a manifestação da sua prática. É relevante considerar que estes perfis de liderança, para otimização dos atletas e equipe, passam pela avaliação e pelo requerimento do grupo que está sendo liderado. O fato é que muitos técnicos agem pressupondo apenas suas características e disposições, desconsiderando o requerimento situacional e do próprio atleta. Conforme os estudos de Thon, Passos, Costa, Prates, Nascimento Junior, Vieira ⁽²⁵⁾ e Vieira, Oliveira e Vissoci ⁽²⁶⁾, o ideal é que não haja diferença entre o comportamento percebido e real do treinador. É adequado, em alguns casos, observar às preferências dos atletas.

Entretanto, essa discussão dentro de modalidades coletivas é divergente. Há estudos apontando que técnicos brasileiros estão orientados para perfis de liderança ligados ao Treino-instrução e Reforço. Um estudo envolvendo 238 atletas e técnicos do sexo masculino e feminino de diferentes modalidades (futsal, basquete, handebol, vôlei, vôlei de praia, judô, bocha, xadrez, GRD, atletismo, tênis de mesa, ciclismo e natação) mostrou que os estilos de Liderança predominantes na percepção de técnicos tanto das categorias juvenil e adulta, foram os de Treino-Instrução e Reforço ⁽²³⁾. Resultados similares também foram encontrados no estudo de Costa ⁽⁴⁾ realizado com 20 treinadores do Campeonato Brasileiro de Futebol da série A. Os entrevistados consideraram os aspectos de Reforço e Suporte Social como itens importantes para a Liderança de treinadores de futebol.

Com relação ao trabalho de Costa ⁽⁴⁾ é importante considerar que os técnicos investigados representam a elite do futebol e conseqüentemente lideram os jogadores de alta performance. Primeiro entender que influenciar atletas de alto rendimento passa por alta capacidade instrutiva. Boa parte desses atletas possuem muitas experiências e sabem julgar as ações que são coerentes ou não de seus técnicos. Ainda, as necessidades de atletas de alta performance, vão além das situações competitivas objetivas. O esporte principalmente o futebol possui pressões ligadas à mídia, torcida, questões financeiras etc. Portanto, o líder precisa suportar e administrar bem estas demandas do contexto esportivo.

Estes estudos, apontando estilos desejáveis também para as modalidades coletivas, recebem suporte ao observarmos o trabalho de Nascimento Junior e Vieira ⁽¹⁵⁾. A caracterização do perfil de liderança de um técnico recebe mais validade quando observado também sob o ponto de vista dos atletas. Nesse estudo com 122 atletas de futsal, os atletas perceberam que seus técnicos apresentavam comportamentos baseados principalmente em treino-instrução, além de serem democráticos em suas atitudes e decisões.

Um aspecto importante da presente amostra foi a observação que 100% dos técnicos já tinham sido ou ainda eram atletas. Infere-se que a experiência de ter sido comandado auxilia na melhor percepção e atitude como técnico. Outros estudos apresentam a mesma característica de ex-atletas que se mantêm vinculados ao esporte de rendimento e que agora atuam como treinadores ^(17, 24). Percebe-se uma empatia pelo treinador, que passou por situações semelhantes, o que contribui para um melhor convívio e reflexões acerca de suas ações durante o treinamento. Talamoni, Oliveira e Hunger ⁽²⁴⁾ comentam a presença marcante de treinadores com experiência enquanto jogador profissional nos quadros técnicos. Estes técnicos evidenciam que sua experiência no esporte é determinante na escolha e bom desempenho profissional, fazendo com que pontos essenciais do processo de liderar sejam melhores compreendidos.

Em síntese, em esportes individuais, os técnicos tendem a adotar comportamentos Democráticos, Reforço e de Treino-Instrução. Gomes ⁽⁶⁾ ressalta que os atletas de modalidades individuais tem preferência e se adaptam melhor ao técnico que considera o Reforço

Positivo. Considerando as exigência e demandas psicológicas do Triatlo e as altas cargas de treinamento é oportuno os técnicos reforçarem positivamente as ações dos treinados. As evidências apontam que os técnicos preocupado, sobretudo, ao feedback e a instrução, mostram-se bem sucedidos na função de líderes, assim influenciam positivamente a prática e a manutenção do esporte em alto nível ^(12, 14).

No presente estudo, pode-se observar que os treinadores de Triatlo do Brasil são orientados principalmente ao perfil de Liderança Reforço e Treino-Instrução. Os técnicos brasileiros reforçam positivamente seus atletas e reconhece seu bom desempenho em treinos e competições, além de instruí-los tecnicamente. A dimensão Autocrática foi a menos referenciada, neste caso, esses treinadores tendem a desconsiderar ações autoritárias, incluindo-os nas tomadas de decisão. Consideram-se essas características positivas ao perfil de liderança.

Entretanto, é importante considerar a limitação dos resultados, o perfil de Liderança referenciado por técnicos nem sempre é o comportamento apresentado na prática. Portanto, sugere-se que novos estudos sejam realizados e que seja incluída a percepção dos atletas sobre o perfil de Liderança dos seus técnicos.

REFERÊNCIAS

1. Brandão MFR, Agresta M, Rebustini F (2002). Estados emocionais de técnicos brasileiros de alto rendimento. *Rev. Bras. Ciên. e Mov. Brasília* 10 (3) : 25 - 28
2. Brandão MFR, Carchan D (2010). Comportamento preferido de liderança e sua influência no desempenho dos atletas. *Motri. São Paulo* 6 (1) : 53-5
3. Chelladurai P, Saleh SD (1980) Dimensions of leader behavior in sports: Development of a leadership scale. *J.Sport Psychol*, 2: 34–45
4. Costa IT (2006) Análise do perfil de liderança de treinadores de futebol do Campeonato Brasileiro série A/2005. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 166p.
5. Costa IT, Samulski DM, Costa VT (2009). Análise do perfil de liderança dos treinadores das categorias de base do futebol brasileiro. *Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte. São Paulo* 23 (3) : 185-194.
6. Costa IT, Samulski DM, Marques MP (2006). Análise do perfil de liderança dos treinadores de futebol do Campeonato Mineiro de 2005. *R. Bras. Ci. e Mov.* 14(3): p. 55-62.
7. Goldfeder RT (2010). Comportamento da creatina kinase em participantes de provas de Triatlo ironman. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 53p..
8. Gomes ARS (2005). Liderança e relação treinador – atleta em contextos esportivos. Tese (Doutorado em Psicologia do Desporto) – Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, Portugal, 383P.
9. Gomes RA, Cruz JF (2006). Relação treinador-atleta e exercício da liderança no desporto: a percepção de treinadores de alta competição. *Estud. Psicol. Natal* 11 (1) : 5-15
10. Hoshino EF, Sonoo CN, Vieira LF (2007). Perfil de liderança: Uma análise no contexto esportivo de treinamento e competição. *R. da Educação Física / UEM. Maringá*, 18 (1) : 77-83
11. Laurino C, Alloza J (2003). Triatlo: lesões específicas dos esportes. In: Cohen M, Jorge R. *Leões nos esportes: diagnóstico, prevenção, tratamento.* Revinter, 799-802
12. Lobo IB, Moraes LCCA, Nascimento E (2005). Processo de validação da escala de comportamento do treinador – versão – atleta (ECT-A). *Rev. Bras. Educ. Fís. Esp. São Paulo* 19 (3) : 255-265
13. Lopes M, Samulski D, Noce F (2004). Análise do perfil ideal do treinador de voleibol das seleções brasileiras juvenis. *Rev. Bras. Ciên. e Mov. Brasília* 12 (4) : 51-55
14. Moraes LC, Rabelo AS, Samela JH (2004). Papel dos pais no desenvolvimento de jovens futebolistas. *Psicol. Refl. Crít* 17 (2) : 211-222
15. Nascimento Junior JRA, Vieira LF (2012). Liderança do técnico e coesão de grupo: um estudo com equipes profissionais de futsal. *R. bras. Ci. e Mov* 20(2):84-90
16. Noce F (2006). A importância dos processos psicossociais: um enfoque na liderança. *Revista Brasileira de Psicologia do Esporte e do Exercício. O* : 55-67
17. Ramos V, Graça ABS, Nascimento JV, Silva R (2011). A aprendizagem profissional - As representações de treinadores desportivos de jovens: quatro estudos de caso. *Motriz, Rio Claro* 17 (2) : 280-291
18. Samulski D (2009). *Psicologia do esporte: Conceitos e novas perspectivas.* 2.ed. São Paulo: Manole. 496p.
19. Santos F, Rodrigues JDJF, Lopes H (2013). A instrução dos treinadores e o comportamento dos atletas em competição. Estudo preliminar das expectativas, comportamentos e percepção no futebol jovem. *Rev Soc Cie Ped Desp* 1(2) : 218-236.
20. Serpa S, Antunes I, Pataco V, Santos F (1988). Metodologia de tradução de adaptação de um teste específico para o esporte – Escala de Liderança no Desporto. II Simpósio Nacional de Pesquisa em Psicologia. Lisboa, Portugal
21. Serpa S (2003). Treinar jovens: complexidade, exigência e responsabilidade. *R. da Educação Física/UEM. Maringá*, 14 (1) : 75-82
22. Simões AC, Conceição PFM, Câmara Neri, MA, Azevedo Junior, LCD (2006). Dinâmica e intervenção psicológica em uma equipe de voleibol masculina. *Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte. São Paulo* 20 (3) : 195-207

23. Sonoo CN, Hoshino EF, Vieira LF (2008). Liderança esportiva: Estudo da percepção de atletas e técnicos no contexto competitivo. *Psicologia: teoria e prática* 10 (2) : 68-82.

24. Talamoni GA, Oliveira FIS, Hunger D (2013). As configurações do futebol brasileiro: análise da trajetória de um treinador. *Movimento*, Porto Alegre 19(1): 73-93

25. Thon RA, Passos PCB, Costa LCA, Prates MEF, Nascimento Junior JRA, Vieira LF (2012). Estilo de liderança no contexto de treinadores de natação do Paraná. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 14(5) : 527-534

26. Vieira LF, Oliveira LP, Vissoci JR (2010). O Treinador e o processo de Interação Psicológica. In: Brandão M. organizador. *O treinador e a psicologia do esporte*. São Paulo: Editora Athenéu

AUTORES:

Thiago Sousa Matias ¹

Alexandro Andrade ¹

Fernanda de Sousa Castro ¹

Fabio Hech Dominski ¹

¹ Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, Brasil

Prática de exercício físico e percepção de competência física de adolescentes**7692****PALAVRAS CHAVE:**

Exercício. Percepção de competência. Adolescentes.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi investigar a relação da prática de exercícios físicos e percepção de competência física como força, flexibilidade e resistência aeróbia em adolescentes. Com base populacional, participaram do estudo 662 adolescentes de 14 a 19 anos divididos proporcionalmente nos 12 distritos de Florianópolis/ SC. Foram utilizados dados de caracterização e os estágios de mudança de comportamento para o exercício físico. Estes foram tratados com estatística descritiva e inferencial. Foi observado que adolescentes ativos apresentam melhor percepção de competência física comparado aos sedentários ($p < .001$). Existe associação entre exercício e percepção de competência. Para força, entre todos os adolescentes que possuem baixa percepção, 82.3% deles são sedentários (Gamma=.830, $p < .001$). Para a flexibilidade (Gamma=.506, $p < .001$) e resistência aeróbia (Gamma=.517, $p < .001$) as associações também são significativas. Para todas as valências físicas, quando os adolescentes possuem alta percepção de competência quase 70% deles são ativos. Os adolescentes sedentários apresentam 90% de chance de apresentarem baixa percepção de competência para força. Para flexibilidade e resistência este valor chega a quase 70%. A prática de exercício físico na adolescência influencia positivamente na percepção de competência física. Promove alterações psicológicas como alto senso de autoeficácia, melhor percepção de autoimagem e autoestima.

Correspondência: Thiago Sousa Matias. Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Florianópolis, SC, Brasil.

Exercise and perceived physical competence in adolescents

ABSTRACT

This study aimed to analyze the relationship between exercise and perceived physical competence such as strength, flexibility and aerobic resistance in adolescents. A populational study with 662 adolescents aged between 14 to 19 years-old, divided proportionally among 12 districts of Florianópolis/SC/Brazil were investigated. A Characterization form and the Stages of exercise behaviour change questionnaire were used for data collection. Data was analyzed by descriptive and inferential statistics. Adolescents that were physically active had better perceived competence compared to sedentary adolescents ($p < 0,001$). Adolescents with lower perceived strength competence (82,3%) were sedentary (Gamma=0,830, $p < 0,001$). For flexibility (Gamma=0,506, $p < 0,001$) and aerobic competence (Gamma=0,517, $p < 0,001$) sedentary behaviour were associated with lower perceived competence. However, most were active when they had higher perceived competence. Sedentary adolescents represents 90% of risk for lower perceived strength competence and 70% for flexibility and aerobic competence. We concluded that exercise is important to a better perceived competence in adolescents. It also improves psychological function such as self-efficacy, body-image and self-esteem.

KEY WORDS:

Exercise. Perceived competence. Adolescents.

INTRODUÇÃO

Estudos apontam que os adolescentes sofrem grande influência da mídia e sociedade em relação a aparência física⁽³⁾, os meninos desenvolvem um estereótipo que tem que criar massa muscular para ter um corpo bonito⁽¹⁰⁾ e as meninas preocupam-se com o excesso de peso e no desenvolvimento do corpo padronizado socialmente.

Este fato é precursor de uma série de futuros distúrbios nutricionais e até psicológicos na adolescência. A preocupação com o corpo pode progredir de uma moderada insatisfação para uma preocupação extrema com a aparência física, levando a uma imagem corporal negativa, gerando um estresse emocional no adolescente⁽⁹⁾.

O problema colocado acima reflete no desenvolvimento do autoconceito, que quando bem orientado pode conduzir a uma melhor aceitação de si próprio, permitindo um maior aproveitamento da competência pessoal⁽⁵⁾. O autoconceito é a percepção que o indivíduo tem de si próprio e, em termos específicos, as atitudes, os sentimentos e o autoconhecimento acerca das suas capacidades, competências, aparência física e aceitabilidade social. O autoconceito e a autoestima vão-se desenvolvendo com base num processo de comparação social. Durante a fase inicial da adolescência ocorrem importantes alterações fisiológicas e psicológicas nos indivíduos, que muito provavelmente se refletem nas suas auto-percepções. Trata-se de um período em que os adolescentes têm que se ajustar a um corpo em alteração e sujeito a maturação⁽²⁾.

Diante disso, estudos apontam que a prática regular de exercício físico pode auxiliar na construção positiva desses conceitos. A prática de atividade física pode ajudar na adoção de comportamentos saudáveis, como a adequação dos hábitos alimentares e diminuição do estresse⁽¹³⁾. Estudos indicam também que fazer exercício com regularidade melhora a flexibilidade, força muscular, resistência aeróbica, aptidão cardiorrespiratória⁽⁶⁾.

Portando, surgem dois vieses importantes ligados a prática de exercícios na adolescência. O primeiro mostrando que ele é um elemento importante para a saúde e como indicador de um estilo de vida positivo⁽¹⁴⁾. O segundo é que, além dos benefícios fisiológicos, gera efeitos psicológicos positivos, tais como melhora da autoeficácia e percepção de competência^(5,7,14). Diante disso, o objetivo deste estudo foi investigar a associação da prática de exercício físico e percepção de competência física como força, flexibilidade e resistência aeróbia em adolescentes.

MÉTODO

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Trata-se de um estudo de campo de natureza descritiva do tipo transversal e com delineamento comparativo, associativo e correlacional. Estudo de base populacional está vinculado ao projeto "Aspectos psicossociais e motivacionais para a prática de atividade física na adolescência". Esta pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisas em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina, número de referência 134/09. Aos participantes ou seus responsáveis (quando aquele fosse menor de 18 anos) foram entregues os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para que assinassem autorizando, desta forma, a participação na pesquisa.

POPULAÇÃO E AMOSTRA

Com amostra representativa, Participaram do estudo 662 adolescentes (364 meninas, 290 meninos e 8 não informaram o sexo de 14 a 19 anos^(10,15). Estes adolescentes estão distribuídos proporcionalmente nos 12 distritos do município de Florianópolis, Santa Catarina e 15% da amostra são de adolescentes de municípios da Grande Florianópolis. A população finita de adolescentes de 10 a 19 anos em Florianópolis, segundo dados do último Censo 2010⁽¹²⁾, é de 61.166 adolescentes. Considerando um erro de 5% e confiabilidade de 99% são necessários 657 adolescentes.

Segundo a divisão geográfica de Florianópolis e considerando os procedimentos metodológicos para o Censo 2010⁽¹²⁾, os adolescentes foram divididos conforme a figura 1. Todos os adolescentes são estudantes e foram investigados na maior instituição pública de ensino de Florianópolis e de Santa Catarina.

FIGURA 1 — Estratificação demográfica e "n" amostral de adolescentes de Florianópolis/SC.

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS – SC	DENSIDADE DEMOGRÁFICA (%)	"N" REQUERIDO	"N" AMOSTRAL
Florianópolis (central)	56,6	226	269
Campeche	7,2	29	60
Canasvieiras	4,2	17	20
Cachoeira do Bom Jesus	5,0	20	26
Ribeirão da Ilha	7,5	30	53
Lagoa da Conceição	2,5	10	16
Santo Antonio de Lisboa	1,6	6	12

DISTRITOS DE FLORIANÓPOLIS – SC	DENSIDADE DEMOGRÁFICA (%)	"N" REQUERIDO	"N" AMOSTRAL
Pântano do Sul	1,9	8	18
Rio Vermelho	11,2	45	50
Ratones	1,0	4	12
Barra da Lagoa	1,3	5	6
Grande Florianópolis	--	--	104

INSTRUMENTOS

Os instrumentos utilizados foram: (1) Questionário de caracterização e percepção de competência física; (2) Questionário de avaliação dos estágios de mudança de comportamento para o exercício físico.

O questionário de caracterização é composto por questões abertas e fechadas referentes ao sexo e idade. Além disso, na caracterização foram utilizadas perguntas tipo Likert (1- péssimo, 2 – fraco, 3 – moderada, 4 – forte, 5 – excelente) que infere sobre a percepção de competência física do adolescente⁽¹⁵⁾. Os indicadores são: força, flexibilidade e resistência aeróbia. Par melhor visualização dos dados, as variáveis da percepção de competência física foram divididas também em dois grupos: (1) péssimo e fraco = baixa percepção de competência; e (2) moderada, forte, excelente = alta percepção de competência. Os dados nesta variável foram tratados de duas maneiras: cada indicador separadamente variando de 1 a 5 e por categorias (baixa percepção e alta percepção).

Os estágios de mudança de comportamento para exercício físico foi identificado por meio da adaptação proposto por Dumith, Domingues e Gigante⁽⁴⁾, composto por quatro questões com respostas dicotômicas (sim/não) referentes à pretensão, execução e permanência da prática de exercícios físicos regulares. O questionário propõe uma classificação dos participantes em cinco diferentes estágios: Pré-contemplação - não há a intenção de praticar um exercício físico; Contemplação – há a intenção de praticar algum exercício físico, mas sem ação e pode permanecer um longo período de tempo neste estágio; Preparação - há a intenção de praticar algum exercício físico ou o pratica de maneira irregular e pretendendo regularizar em um futuro próximo; Ação – a mudança de comportamento existe, mas o tempo de prática de exercícios físicos é inferior a seis meses; Manutenção – o comportamento foi adquirido e mantido, praticando exercícios físicos a mais de 6 meses⁽⁴⁾. Para auxiliar na visualização dos dados, os adolescentes com relação a este instrumento, foram divididos em dois grupos: adolescentes sedentários (estágios de pré-contemplação, contemplação e preparação) e adolescentes ativos (estágios de ação e manutenção).

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO

Inicialmente foi solicitada a autorização junto à gerência regional de educação de Santa Catarina para a participação do estudo. Em seguida os professores responsáveis pelas aulas de educação física foram informados quanto aos objetivos da pesquisa, bem como, de quais maneiras eles poderiam auxiliar nas coletas de dados. Na etapa seguinte, os alunos foram informados da pesquisa, dos objetivos e benefícios da mesma e também, que só participariam da pesquisa aqueles que entregassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente assinado pelos pais e/ou responsáveis, quando menores de 18 anos.

No dia da coleta de dados, os alunos foram informados, minutos antes da coleta, sobre o preenchimento dos questionários e devidamente orientados a responderem individualmente e com atenção aos enunciados. A aplicação ocorreu no horário da aula de educação física, dentro de sala, sempre na presença de no mínimo 2 (dois) dos pesquisadores previamente treinados para a aplicação. Foi comunicado também que àqueles que não se sentissem confortáveis poderiam se retirar a qualquer momento da pesquisa. A aplicação média do instrumento foi de 15 minutos. Não houve relatos de dificuldades para o preenchimento.

TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Os dados foram tabulados com dupla entrada e após os procedimentos de categorização das variáveis, as informações foram registradas em um banco de dados do SPSS for Window 17.0 para a efetivação das análises estatísticas.

O tratamento dos dados ocorreu em duas etapas. Na primeira, foi realizada estatística descritiva, visando verificar as medidas de tendência central, freqüências e percentuais, bem como as medidas de variabilidade. Na segunda etapa, foi aplicada estatística inferencial. Para comparação de grupos com variáveis independentes foi utilizado o teste "U" de Mann-Whitney. A associação entre as variáveis categóricas do estudo foi utilizado o teste Qui-quadrado (Índice Gamma para força das associações) e a comparação de grupos foi realizado o teste de Kruskal-Wallis. A regressão logística binária foi utilizada para analisar a probabilidade de ocorrência percepção de competência alta em função do sexo e da prática de exercício (ativos e sedentários).

RESULTADOS

Analisando percepção de competência física dos adolescentes, a maior parte dos meninos acredita que sua força (48,6%), flexibilidade (45,2%) e resistência aeróbica (39,7%) é moderada. As meninas também auto-avaliaram a força (63,4%), flexibilidade (48,2%) e resistência aeróbica (53,3%) como moderada. Diferenças são observadas entre meninos e meninas. Proporcionalmente, há mais meninos que se auto-avaliam como excelente do

que meninas. Existem mais meninas que se auto-avaliam como péssimo e fraco do que meninos (tabela 1).

TABELA 1 — Percepção de competência física de meninos e meninas adolescentes de Florianópolis/SC.

PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA FÍSICA	MENINOS		MENINAS	
	N	% VÁLIDO	N	% VÁLIDO
FORÇA				
Péssima	3	1	9	2,5
Fraca	17	5,9	60	16,5
Moderada	141	48,6	230	63,4
Forte	99	34,1	61	16,8
Excelente	30	10,4	3	0,8
FLEXIBILIDADE				
Péssima	7	2,4	28	7,8
Fraca	47	16,2	80	22,2
Moderada	131	45,2	174	48,2
Forte	83	28,6	58	16,1
Excelente	22	7,6	21	5,7
RESISTÊNCIA AERÓBIA				
Péssima	10	3,4	25	6,9
Fraca	29	10	81	22,4
Moderada	115	39,7	193	53,3
Forte	105	36,2	50	13,8
Excelente	31	10,7	13	3,6

Ao comparar a autoavaliação das percepções de competência física, observa-se que

para todas as valências (força, flexibilidade e resistência aeróbica) meninos se autoavaliavam com melhor competência física do que as meninas, $p < 0,001$ (tabela 2).

TABELA 2 — Comparação da percepção de competência física de meninos e meninas adolescentes – Florianópolis/SC.

PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA	MENINAS		MENINOS		r
	N	\bar{x}	N	\bar{x}	
FORÇA	363	2,97 0,68	290	3,48 0,80	0,001
FLEXIBILIDADE	361	2,90 0,96	290	3,23 0,89	0,001
RESISTÊNCIA AERÓBIA	362	2,85 0,87	290	3,41 0,93	0,001

Foi observado que os adolescentes ativos possuem melhor percepção de competência física quando comparado aos sedentários, isso para força, flexibilidade e resistência aeróbica ($p < 0,001$). É possível observar que nos ativos a média das diferentes competências são todas acima de 3, ou seja, na faixa de moderado a excelente percepção. Já para os sedentários, as competências físicas apresentam médias abaixo de 3, na faixa de péssima a moderada percepção (tabela 3).

Tabela 3 — Comparação da percepção de competência física de adolescentes sedentários e ativos – Florianópolis/SC.

PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA	SEDENTÁRIOS		ATIVOS		r
	N	\bar{x}	N	\bar{x}	
FORÇA	224	2,93 0,75	381	3,36 0,75	0,001
FLEXIBILIDADE	223	2,72 0,97	381	3,26 0,87	0,001
RESISTÊNCIA AERÓBIA	223	2,75 0,92	382	3,34 0,98	0,001

Quando os adolescentes são divididos nos grupos de baixa percepção de competência e alta percepção de competência, as associações com a prática de exercícios ficam ainda mais evidentes. Na percepção de força a associação é alta, entre todos os adolescentes que possuem baixa percepção, 82,3% deles são sedentários (Gamma = 0,830, $p < 0,001$). Para a flexibilidade (Gamma = 0,506, $p < 0,001$) e resistência aeróbica (Gamma = 0,517, $p < 0,001$)

as associações também são significativas. Para ambas as valências físicas, quando os adolescentes possuem alta percepção de competência quase 70% deles são ativos (tabela 4).

TABELA 4 — Associação entre prática de exercício e percepção de competência de adolescentes de Florianópolis/SC.

PERCEPÇÃO	FORÇA (N)%		FLEXIBILIDADE (N)%		RESISTÊNCIA (N)%	
	BAIXA	ALTA	BAIXA	ALTA	BAIXA	ALTA
SEDENTÁRIOS	(65)82,3	(159)30,2	(84)57,1	(139)30,4	(76)58,5	(147)30,9
ATIVOS	(14)17,3	(368)69,8,3	(63)42,9	(318)69,6	(54)41,5	(328)69,1
TOTAL	(79)100	(527)100	(147)100	(457)100	(130)100	(475)100

A análise de prevalência mostram dados importantes. O sexo masculino e o comportamento sedentário foram as variáveis consideradas no modelo proposto. Para a percepção de força os meninos apresentam quase 2 vezes mais chances de apresentar alta percepção. Os adolescentes sedentários apresentam mais 90% de chance de apresentarem baixa percepção de competência para força. No caso da flexibilidade e percepção de resistência os dados também são significativos. Ser menino representa uma vez e meia e mais de 2 vezes a probabilidade de apresentar alta percepção de competência para flexibilidade e resistência respectivamente. Tanto para a flexibilidade quanto para a resistência, os adolescentes sedentários apresentam quase 70% de chances de apresentarem baixa percepção de competência.

TABELA 5 — Prevalência de percepção de competência em função do sexo e prática de exercício físico de adolescentes de Florianópolis/SC.

VARIÁVEIS	OR	IC (95%)	p
PERCEPÇÃO DE FORÇA			
Masculino	1,82	1,02 – 3,27	0,044
Sedentário	0,097	0,05 – 0,18	<0,001
PERCEPÇÃO DE FLEXIBILIDADE			
Masculino	1,50	1,00 – 2,27	0,05
Sedentário	0,36	0,24 – 0,53	<0,001

VARIÁVEIS	OR	IC (95%)	p
PERCEPÇÃO DE RESISTÊNCIA			
Masculino	2,25	1,45 – 3,50	<0,001
Sedentário	0,37	0,25 – 0,56	<0,001

DISCUSSÃO

De acordo com os resultados apresentados verificou-se que adolescentes do sexo masculino apresentam melhor percepção de competência física do que adolescentes do sexo feminino. Este fato justifica-se, pois desde pequenos os meninos são incentivados a prática de atividades como jogar futebol, subir em árvores, já as meninas são estimuladas a pressupostos ligados à estética e geralmente atividades sedentárias^(3,16). Esses determinantes, iniciados na infância, refletem condições socioambientais mais difíceis para as meninas, impedindo um bom ajustamento psicossocial⁽¹⁵⁾ e determinando assim, uma baixa percepção de competência.

Diante disso, o comportamento de meninos e meninas e a percepção de competência precisam ser entendidos e contextualizados na dinâmica social. Os adolescentes, principalmente as meninas sofrem grande influência da mídia em relação a aparência física⁽³⁾, os meninos desenvolvem um estereótipo que tem que criar massa muscular para ter um corpo bonito⁽¹⁰⁾ e as meninas preocupam-se com o excesso de peso⁽¹⁰⁾. Este fato é precursor de uma série de distúrbios psicológicos na adolescência. A preocupação com o corpo pode progredir de uma moderada insatisfação para uma preocupação extrema com a aparência física, levando a uma imagem corporal negativa, gerando um estresse emocional no adolescente⁽⁹⁾.

Com resultados piores para as meninas, observam-se reflexos no desenvolvimento do autoconceito, prejudicando a percepção que a menina tem de si próprio e, em termos específicos, as atitudes, os sentimentos e o autoconhecimento acerca das suas capacidades, competências, aparência física e aceitabilidade social.

O pressuposto acima ajuda a entender a relação entre exercício e percepção de competência. Ajuda também a ratificar o papel fundamental que os exercícios apresentam na adolescência. Nossos resultados mostram que o exercício influencia positivamente a percepção de competência física. O exercício físico influencia na crença sobre a flexibilidade, resistência aeróbia e força estimulando o crescimento físico, aumentando a autoestima, contribuindo para o desenvolvimento social, além de propiciar benefícios para a saúde e bem-estar psicológico⁽¹⁸⁾.

A atividade física, para muitos adolescentes, oferece benefícios adicionais que impulsionam atitudes positivas em relação à autopercepção, neste caso, referindo-se à percepção de eficácia pessoal e controle pessoal proporcionada pela atividade física regular. A prática de atividade física aliada às crenças dos adolescentes sobre autoeficácia implica em boas escolhas de hábitos de vida saudáveis⁽¹⁴⁾.

Durante a fase inicial da adolescência ocorrem importantes alterações fisiológicas e psicológicas, que refletem na autopercepção. Trata-se de um período em que os adolescentes têm que se ajustar a um corpo em alteração e sujeito a maturação. É um momento em que novas estruturas cognitivas emergem, e é uma fase que tem sido sugerida como um momento de intensificação do papel dos gêneros⁽²⁾.

Os efeitos positivos do exercício físico leva a um bem-estar psicológico, associando a uma maior capacidade de suportar tensões e frustrações, tendo um controle maior dos níveis de ansiedade, diminuindo situações de depressão no indivíduo, contribuindo na construção da personalidade individual modelando atitudes, comportamentos e desenvolvendo a autoconfiança⁽⁷⁾. A melhora das condições físicas elevam a autoestima gerando uma melhora na percepção de competência e na imagem corporal. De acordo com a literatura a persuasão social predomina na constituição da autoeficácia corporal dos adolescentes, no que tange aos incentivos vindos de amigos, familiares e professores na prática regular de exercícios físicos⁽¹⁾.

O aspecto físico é importante para os adolescentes, a boa forma física, o sentir-se bem com o corpo demonstram o domínio que a sociedade atual possui sobre a aceitação social do indivíduo. Este fato aumentando a possibilidade de ter sucessos e de aprender a lidar com os fracassos, aprofundando o conhecimento acerca de si mesmo, das suas potencialidades e dos seus limites⁽⁵⁾. Portanto, a realização do exercício físico gera percepção de competência física alta, Os adolescentes ficam mais motivados, desenvolvendo melhor suas habilidades de força, flexibilidade e resistência aeróbia⁽⁸⁾.

CONCLUSÕES

A prática de exercícios físicos na adolescência influencia positivamente na percepção de competência física de adolescentes. Esta associação, além dos benefícios físicos gerados pelo exercício, é influenciada por alterações psicológicas como maior capacidade de suportar tensões e frustrações, alto senso de auto-eficácia, melhor percepção do adolescente com sua autoimagem e autoestima.

1. Barros MB, Iaochite RT (2012). Autoeficácia para a prática de atividade física por indivíduos adultos. *Motricidade* 8(2):32-41.
2. Bernardo RPS, Matos MG (2003). Desporto aventura e auto-estima nos adolescentes, em meio escolar. *Rev port ciênc desporto* 3(1):33-46.
3. Conti MA, Frutuoso MFP, Gambardella AMD (2005). Excesso de peso e insatisfação corporal em adolescentes. *Rev Nutr* 18(4):491-497.
4. Dumith SC, Domingues MR, Gigante DP (2008). Estágios de mudança de comportamento para a prática de atividade física: uma revisão da literatura. *Rev bras cineantropom desempenho hum* 10(3):301-307.
5. Faria L (2005). Desenvolvimento do auto-conceito físico nas crianças e nos adolescentes. *Anál psicol* 4 (XXIII):361-371.
6. Farias ES, Carvalho WRG, Gonçalves EM, Guerra-Júnior G (2010). Efeito da atividade física programada sobre a aptidão física em escolares adolescentes. *Rev bras cineantropom desempenho hum* 12(2): 98-105.
7. Ferreira JP, Gaspar PM, Campos MJ, Senra CM (2011). Auto-eficácia, competência física e auto-estima em praticantes de basquetebol com e sem deficiência física. *Motricidade* 7(1):55-68.
8. Ferreira S, Fernandes H, Vasconcelos-Raposo J (2007). A relação entre a percepção de competência física, índice de massa corporal e competência efectiva em jovens praticantes de basquetebol. *Motricidade* 3(3): 57-72.
9. Gonçalves CO, Campana NA, Tavares MC (2012) Influência da atividade física na imagem corporal: Uma revisão bibliográfica. *Motricidade* 8(2):70-82.
10. Graup S, Pereira EF, Lopes AS, Araújo VC, Legnani RFS, Borgatto AF (2008). Associação entre a percepção da imagem corporal e indicadores antropométricos de escolares. *Rev bras educ fís esp* 22(2):129-138.
11. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2012.
12. Leão AS, Santos JR (2010). Qualidade de vida e promoção da Saúde. *EFDportes.com, Revista Digital. Buenos Aires* 15(151).
13. Matias TS, Rolim MKSB, Kretzer FL, Schmoelz CP, Vasconcellos DIC, Andrade A (2009). Estilo de vida, nível habitual de atividade física e percepção de auto-eficácia de adolescentes. *Rev Edu Fís* 20(2):235-243.
14. Matias TS, Rolim MKSB, Kretzer FL, Schmoelz CP, Andrade A (2010). Satisfação corporal associada a prática de atividade física na adolescência. *Motriz rev educ fís (Impr)* 16(2):370-378.
15. Matias TS, Rolim MKSB, Schmoelz CP, Andrade A (2012) Hábitos de Atividade Física e Lazer de Adolescente. *Pensar Prát (Impr)* 15(3):637-651.
16. Rolim MKSB, Matias TS, Cunha ML, Andrade A (2007). Estilo de vida de adolescentes ativos e sedentários. *6º Fórum Internacional de Esportes*.

AUTORES:

Alexandro Andrade ¹
 Ricardo de A. Klumb Steffens ¹
 Chaiene Silva de Souza ¹
 Carla Maria de Liz ¹
 Guilherme G. Bevilacqua ¹

¹ Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil

Efeitos de um programa de alongamento sobre a dor em pacientes com síndrome da fibromialgia: Um ensaio clínico controlado e randomizado

7693

PALAVRAS CHAVE:

Fibromialgia. Dor. Exercício. Alongamento.

RESUMO

A síndrome da fibromialgia é uma doença reumatológica caracterizada por dor músculo-esquelética e crônica, sendo a prática de exercícios físicos utilizada por esses pacientes para o alívio dos sintomas. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da prática de quatro semanas de alongamento sobre a dor em pacientes com fibromialgia. Participaram do estudo 13 pacientes (7 no grupo alongamento e 6 no grupo controle). Utilizou-se o Questionário Sócio demográfico e Clínico, a Escala Visual Analógica e o algômetro de Fischer. Os testes estatísticos utilizados foram Wilcoxon e teste t de Student pareado. Como resultados não ocorreram melhorias significativas no grupo alongamento. Em relação ao limiar de dor ocorreram mudanças significativas no grupo controle nos "tender points" trapézio direito, trapézio esquerdo, epicôndilo lateral direito, trocânter direito e joelho direito. Conclui-se que quatro semanas de prática de alongamento não produziram melhorias significativas na variável dor, mas o grupo controle demonstrou mudanças significativas em alguns tender points.

Correspondência: Ricardo de Azevedo Klumb Steffens. Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros – Florianópolis – SC – Cep. 88080-350. Brasil. (ricardoaksteffens@gmail.com).

Effects of a stretching program on pain in patients with fibromyalgia syndrome: A controlled, randomized clinical trial

ABSTRACT

Fibromyalgia syndrome is a musculoskeletal rheumatic disease characterized by pain and chronic, with the practice of physical exercises used by these patients for the relief of symptoms. The aim of this study was to investigate the effect of four weeks of practice stretching on pain in patients with fibromyalgia. The study included 13 patients (7 in the stretching group and 6 in the control group). We used the Questionnaire Socio Demographic and Clinical, Visual Analog Scale and Fischer algometer. The statistical tests used were Wilcoxon and paired Student t test. As a result there were no significant improvements in stretching group. Regarding the pain threshold were significant changes in the control group in the "tender points" right trapezius, left trapezius, right lateral epicondyle, right trochanter, and right knee. It is concluded that four weeks of practice stretching did not produce significant improvements in pain variable, but the control group showed significant changes in some tender points.

KEY WORDS:

Fibromyalgia. Pain. Exercise. Stretching.

INTRODUÇÃO

A síndrome da fibromialgia (SFM) é caracterizada pela presença de dor à palpação em pelo menos 11 dos 18 pontos específicos (*tender points*) localizados nas junções musculotendíneas e dolorosos à palpação. A dor é difusa e crônica, com duração superior a três meses⁽²⁰⁾. Possui etiologia desconhecida e afeta cerca de 2 a 4% da população e mais de 5% dos pacientes na prática médica em geral. As mulheres possuem nove vezes mais probabilidades de desenvolver SFM do que os homens⁽⁴⁾.

Os sintomas geralmente aparecem entre as idades de 20 e 55 anos, predominando entre estes a dor músculo-esquelética generalizada, sendo muito frequente que ocorram outros sintomas incluindo as perturbações do sono, fadiga, rigidez matinal, dor de cabeça e ansiedade^(2, 4). O diagnóstico na maioria das vezes é clínico, eventualmente são realizados exames complementares apenas para diagnóstico diferencial⁽⁸⁾.

A SFM é um motivo de preocupação para o sistema de saúde, pois além de atingir principalmente a população economicamente ativa diminuindo a qualidade de vida dos indivíduos e causando um impacto direto e indireto na economia, acaba provocando a perda do trabalho destes pacientes, ocorrendo uma redução de 65% de sua produtividade. Ocorre também um grande gasto com cuidados médicos por pacientes com SFM⁽¹²⁾.

A dor crônica é um estado de saúde persistente que modifica a vida. O objetivo do seu tratamento é o controle e não sua eliminação⁽⁶⁾, sendo um dos motivos mais comuns que levam pacientes a consultar um médico clínico geral, tendo grandes impactos negativos na qualidade de vida.

O tratamento correto para a SFM ainda é muito desafiador, não existindo um método terapêutico eficaz. A estratégia para o tratamento ideal da SFM requer uma abordagem multidisciplinar com a combinação de modalidades de tratamentos não farmacológico e farmacológico^(8, 14). A partir da década de 80, o tratamento com exercícios físicos, tais como alongamento vem sendo recomendado como recurso auxiliar no tratamento de pacientes com SFM⁽¹⁷⁾. O exercício físico é uma intervenção de baixo custo que pode gerar saúde, sendo capaz de diminuir a dor do paciente⁽¹⁹⁾. Os pacientes com fibromialgia devem ser orientados a realizarem exercícios musculoesqueléticos no mínimo duas vezes por semana⁽⁸⁾.

Os programas de exercícios físicos reduzem e controlam o impacto dos sintomas da SFM na vida dos pacientes^(6, 10). É relevante ressaltar que estudos têm confirmado que a prática de exercícios físicos é benéfica para redução dos níveis de dor de pessoas com SFM⁽⁶⁾.

De acordo com Berssaneti⁽⁵⁾, o alongamento interfere positivamente na qualidade de vida, nos aspectos de capacidade funcional e dor. Bressan et al.⁽⁶⁾ relatam que exercícios físicos de alongamento muscular melhoram a dor de pacientes com SFM.

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito da prática de quatro semanas de alongamento muscular sobre a dor em pacientes com síndrome da fibromialgia.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo experimental do tipo ensaio clínico controlado randomizado com delineamento de medidas pré e pós-tratamento, e se delimitou em verificar o efeito de um programa estruturado de alongamento muscular sobre a dor em pacientes com SFM.

Participaram do estudo 13 pacientes com diagnóstico clínico de SFM residentes na região da Grande Florianópolis – SC, sendo 7 pacientes do grupo alongamento (GA) e 6 pacientes do grupo controle (GC). Foram utilizados como critério de inclusão do estudo no grupo tratamento a participação em pelo menos 75% das 12 sessões de prática propostas para o estudo (quatro semanas) de alongamento muscular e não possuir doenças que impedissem a participação no programa de tratamento. A série de alongamentos incluíam exercícios para coluna (cervical, torácica e lombar), membros superiores (cotovelos, punhos,dedos) e membros inferiores (quadril, joelhos, pés).

O grupo controle se formou por pessoas que não puderam participar da prática de alongamento e através do convite, via contato telefônico, de uma lista de pacientes do Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. A série de alongamento incluíam exercícios para coluna (cervical, torácica e lombar), membros superiores (cotovelos, punhos, dedos) e membros inferiores (quadril, joelhos, pés).

Para análise das variáveis foram utilizados os respectivos instrumentos para o estudo: a) para a caracterização de pacientes com SFM foi utilizado o Questionário Sócio demográfico e Clínico- QSDC; b) para a avaliação da intensidade da dor foi utilizada a Escala Visual Analógica – EVA⁽⁹⁾; c) Para avaliação do limiar de dor e número de tender points foi utilizado um algômetro de Fischer⁽⁷⁾ digital da marca Commander, fabricado por *JTech Medical Industries*, com medidas executadas em N/cm². As medidas foram realizadas de acordo com Fischer⁽⁷⁾. Quanto menor o escore, menor é o limiar de dor à pressão.

É considerado como *tender point* um ponto que tiver um valor abaixo de cerca de 4 kgf⁽²⁰⁾.

Foi marcada uma entrevista inicial com os pacientes interessados em participar do estudo, quando estes foram informados sobre a realização da pesquisa, seus objetivos, relevância e procedimentos das avaliações. Aqueles que aceitaram participar da pesquisa como voluntários e que preencheram os critérios de inclusão, foram randomizados, dentre os grupos de tratamento existentes no programa de extensão (alongamento, caminhada e musculação).

Os dados foram tratados com estatística descritiva (média, frequência e desvio padrão) e inferencial. Foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se as variáveis apresentavam distribuição normal, e estas se caracterizaram como paramétricas e não-paramétricas. Para verificar diferenças das médias das variáveis dependentes (pré e pós-teste), foi utilizado o teste de Wilcoxon para os dados de distribuição não normal e o Teste t de Student pareado para os dados de distribuição normal. O nível de significância adotado nesta pesquisa foi de $\alpha = 0,05$ (95%) para todos os testes de hipóteses realizados ($p < 0,05$).

O estudo foi realizado dentro dos padrões éticos exigidos pela Declaração de Helsinke e de acordo com a resolução 196/96 do Ministério da Saúde. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – da Universidade do Estado de Santa Catarina, sob o número 103/2010.

RESULTADOS

A média de idade dos participantes do estudo foi de 56 anos ($\pm 6,9$) no grupo tratamento e 48 anos ($\pm 10,2$) no grupo controle. A maior parte delas era casada, sendo 71,4% no grupo alongamento e 66,7% no grupo controle. Em relação ao nível educacional predominou o ensino médio completo (42,9%) e no grupo controle, o ensino fundamental incompleto e o completo (33%). Em relação à classificação socioeconômica houve o predomínio da categoria B1 no grupo tratamento e B2 e C1 no grupo controle, sendo que a maior parte dos participantes em ambos os grupos não estavam trabalhando formalmente no momento do estudo. Quando questionados sobre o tempo de diagnóstico da SFM ocorreu o predomínio de mais de 61 meses para ambos os grupos. Quanto aos sintomas mais presentes provenientes da SFM relatados pelos participantes, verificou-se que todos mencionaram a dor localizada (100%), 6 participantes (85,7%) relataram a rigidez articular, 5 indivíduos (71,4%) apresentaram o sono não restaurador, cansaço, ansiedade excessiva e dor generalizada. No grupo controle os sintomas mais presentes foram cansaço, dor generalizada, dor localizada, sono não restaurador e rigidez articular (tabela 1).

TABELA 1 – Caracterização do perfil sócio-demográfico e clínico dos 13 pacientes com SFM que participaram de quatro semanas da prática de alongamento

VARIÁVEL	TRATAMENTO: N=7	CONTROLE: N=6
Idade	56($\pm 6,9$)	48,83($\pm 10,2$)
Gênero		
Mulheres	6(85,7%)	6(100%)
Homens	1(14 %)	0(0%)
Estado civil		
Solteira	0(0%)	1(16,7%)
Casado	5(71,4%)	4(66,7%)
Viúva	2(28,6%)	1(16,7%)

VARIÁVEL	TRATAMENTO: N=7	CONTROLE: N=6
Nível educacional		
Fundamental completo	1 (14,3%)	2 (33%)
Fundamental incompleto	0 (0%)	2 (33%)
Médio completo	3 (42,9%)	1 (16,7%)
Superior incompleto	1 (14,3%)	0 (0%)
Pós-graduação/especialização	2 (28,6%)	1 (16,7%)
Classificação socioeconômica		
A1	1 (14,3%)	0 (0%)
B1	3 (42,9%)	1 (16,7%)
B2	2 (28,6%)	2 (33,3%)
C1	1 (14,3%)	2 (33,3%)
C2	0 (0%)	1 (16,7%)
Ocupação atual		
Trabalha formalmente	2 (28,6%)	1 (16,7%)
Não trabalha	5 (71,4%)	5 (83,3%)
Tempo do diagnóstico da fibromialgia (meses)		
1 a 24 meses	1 (14,3%)	1 (16,7%)
25 a 60 meses	2 (28,6%)	2 (33,3%)
mais de 61 meses	4 (57,1%)	3 (50%)
Sintomas mais presentes		
Cansaço	5 (71,4%)	6 (100%)
Dor localizada	7 (100%)	4 (66,7%)
Sono não Restaurador	5 (71,4%)	4 (66,7%)
Rigidez articular	6 (85,7%)	4 (66,7%)
Ansiedade excessiva	5 (71,4%)	3 (50%)
Dor generalizada	5 (71,4%)	5 (83,3%)

Não ocorreram melhoras significativas nas variáveis intensidade da dor e número de *tender points* nos dois grupos. Em relação ao limiar de percepção dolorosa, no grupo alongamento não ocorreram mudanças significativas, mas no grupo controle ocorreram mudanças nos "*tender points*" trapézio direito, trapézio esquerdo, epicôndilo lateral direito, trocânter direito e joelho direito (tabela 2).

TABELA 2 — Efeitos da prática de alongamento sobre a dor após quatro semanas $[\bar{x} (\pm)]$ (n=7)

VARIÁVEIS	PRÉ-TESTE ALONG.	PÓS-TESTE ALONG.	P	PRÉ-TESTE CONT.	PÓS-TESTE CONT.	P
Intensidade da dor (cm)	7,95(2,61)	7,21(2,61)	0,22	7,95(2,61)	7,21(2,61)	0,46
Número de tender points	17,71(0,48)	16,85(2,26)	0,41	18(0)	17,33(1,03)	0,15
Dolorimetria (kgf/cm ²)						
Suboccipital direito	1,42(0,51)	1,32(0,27)	0,86	0,91(0,45)	1,15(0,41)	0,08
Suboccipital esquerdo	1,42(0,35)	1,18(0,36)	0,17	0,90(0,37)	1,05(0,35)	0,20
Cervical direito	0,71(0,33)	0,58(0,14)	0,22	0,57(0,24)	0,64(0,28)	0,24
Cervical esquerdo	0,61(0,31)	0,58(0,20)	0,83	0,55(0,20)	0,62(0,24)	0,12
Trapézio direito	2,22(0,92)	1,68(0,60)	0,19	1,32(0,74)	1,96(0,67)	0,00*
Trapézio esquerdo	2,23(0,80)	1,66(0,67)	0,16	1,36(0,79)	1,87(0,62)	0,03*
Supraespinhal direito	2,23(1,20)	1,85(0,58)	0,49	1,04(0,54)	1,44(0,54)	0,24
Supraespinhal esquerdo	1,90(0,97)	1,73(0,66)	0,86	0,99(0,51)	1,37(0,44)	0,16
Costocondral direito	1,58(0,60)	1,59(0,47)	1,00	0,99(0,48)	1,43(0,62)	0,27
Costocondral esquerdo	1,74(0,67)	1,79(0,75)	0,85	0,98(0,44)	1,49(0,42)	0,10
Epicôndilo lateral direito	1,34(0,46)	1,17(0,50)	0,39	0,93(0,57)	1,38(0,66)	0,02*
Epicôndilo lateral esquerdo	1,27(0,57)	1,28(0,64)	0,97	0,93(0,66)	1,23(0,71)	0,09
Glúteo direito	2,60(0,96)	3,21(0,94)	0,06	2,01(0,77)	3,61(1,11)	0,05
Glúteo esquerdo	2,30(0,75)	3,17(0,87)	0,13	1,89(0,80)	3,37(1,25)	0,09
Trocânter direito	2,80(1,34)	2,59(1,02)	0,33	1,86(0,84)	3,00(0,70)	0,03*
Trocânter esquerdo	2,43(0,86)	2,31(1,21)	0,61	1,77(0,76)	2,66(0,96)	0,16
Joelho direito	2,53(1,05)	2,25(1,24)	0,40	1,18(0,66)	2,76(1,10)	0,00*
Joelho esquerdo	2,33(0,88)	1,98(1,09)	0,40	1,20(0,69)	2,54(0,98)	0,00

DISCUSSÃO

Em relação ao perfil sócio-demográfico e clínico das pacientes com SFM os participantes do grupo alongamento se assemelham à média de idade apresentada pelos participantes do estudo de Valencia et al. ⁽¹⁸⁾, em que a média de idade foi de 56 anos, diferente do grupo controle do presente estudo. No estudo de Matsutani et al. ⁽¹¹⁾, a média dos participantes com SFM foi mais baixa, com média de 45 anos de idade.

Em relação ao estado civil dos participantes a maioria era casada tanto no grupo alongamento quanto no grupo controle, semelhante ao estudo de Bressan et al. ⁽⁶⁾, em que a maioria também era de casados (42,9%). O nível educacional que mais predominou foi o nível médio completo, semelhante ao estudo de Steffens et al. ⁽¹⁶⁾. No grupo controle houve um predomínio do ensino fundamental completo e do ensino fundamental incompleto. Já no estudo de Bressan et al. ⁽⁶⁾, o nível do ensino fundamental incompleto foi o predominante, ocorrendo em 46,6% das participantes.

Quanto à classificação socioeconômica, o grupo controle foi semelhante a todos os grupos analisados no estudo de Steffens et al. ⁽¹⁵⁾, em que a maior parte dos participantes estavam classificados na classe C1. Já o grupo alongamento mostrou-se diferente quanto à classificação socioeconômica em relação aos grupos do estudo supracitado.

Em relação aos sintomas mais presentes, a dor localizada foi relatada por 100% dos participantes do grupo alongamento, concordando com outros estudos, tais como Steffens et al. ⁽¹⁶⁾, em que a dor generalizada é apontada como principal característica da síndrome e como pré requisito para seu diagnóstico. No estudo Andrade et al. ⁽³⁾ a presença de dor generalizada e sono não restaurador foi observada na maior parte dos pacientes de seu estudo. Já no estudo de Bressan et al. ⁽⁶⁾ o sono não reparador aparece como principal sintoma entre as pacientes. Percebe-se na literatura que estes são os sintomas que mais predominam, variando em percentual de um grupo para outro de estudo.

Em relação aos efeitos de um programa de alongamento muscular sobre a dor de pacientes com SFM os estudos demonstram que o exercício de alongamento muscular quando relacionado à dor, tem efeitos semelhantes e ou até superiores a outras formas de tratamento ^(1,18).

No presente estudo os participantes do GA não apresentaram melhoras significativas nas variáveis intensidade da dor, número de tender points e no limiar de dor em nenhum dos *tender points* analisados. Em relação ao GC, foi observado uma melhora significativa no limiar de dor em cinco tender points (trapézio direito, trapézio esquerdo, epicôndilo lateral direito, trocânter direito e joelho direito). Um dos motivos que pode explicar essa melhora no limiar de dor foi o período de coleta dos dados do pós-teste do grupo controle, em que foi realizado em uma época do ano em que as temperaturas estavam mais elevadas. Segundo Provenza ⁽¹³⁾, os sintomas são agravados com as alterações climáticas, o que pode então ter influenciado no resultado da pesquisa.

Amanollahi et al. ⁽¹⁾, compararam um grupo tratado com analgésicos, um grupo que realizou massagem e outro grupo que realizou alongamento. Ao final de 12 semanas o grupo tratado com analgésicos teve efeito semelhante ao grupo tratado com alongamento no alívio da dor e foi mais eficaz do que o grupo tratado com massagem. Ambos os estudos demonstram que o exercício de alongamento muscular quando relacionado à dor, tem efeitos semelhantes e ou até superiores a outras formas de tratamento. No estudo de Matsutani et al. foi realizada caminhada na esteira e exercício de alongamento muscular durante um período de 8 semanas e também mostrou que o alongamento apresentou melhora significativa na in-

tensidade da dor, diminuição do número de tender points e limiar de dor nos tender points. Já o grupo aeróbico não apresentou melhora em nenhuma variável. Percebemos que estes dois estudos citados acima referem tempos de 12 semanas e 8 semanas, diferente do presente estudo em que foram realizadas quatro semanas de prática de alongamento, o que também pode ter influenciado no resultado da pesquisa. Valim ⁽¹⁹⁾ ressalta que os reais benefícios em relação ao exercício físico ocorrem apenas entre oito e dez semanas após o início do programa e continua aumentando até a vigésima semana, mas algumas pessoas podem sentir-se pior e com mais dor, inicialmente, o que pode ter ocorrido no presente estudo.

Comparando com outras formas de exercício, Steffens et al. ⁽¹⁵⁾ estudaram 10 sessões da prática de caminhada e também não ocorreu melhora da intensidade da dor após as sessões realizadas. Percebemos que o número de sessões foi similar ao presente estudo, o que indica que poucas sessões de exercício não são suficientes para ocorrer uma melhora significativa na intensidade da dor. Em outro estudo realizado, Steffens et al. ⁽¹⁶⁾ verificaram o efeito de 32 sessões da prática conjunta da caminhada e yoga, com duas sessões realizadas por semana, e também não ocorreu uma mudança significativa em relação à variável dor, demonstrando que o pouco tempo de prática pode ser um influenciador da resposta à variável dor.

Em vista dos resultados e discussões do presente estudo conclui-se que quatro semanas de prática de alongamento não produziram melhoras significativas na intensidade da dor, número de tender points e limiar de dor. Já no grupo controle não ocorreram alterações nas variáveis intensidade da dor e número de *tender points*, mas no limiar de dor ocorreram mudanças nos "*tender points*" trapézio direito, trapézio esquerdo, epicôndilo lateral direito, trocânter direito e joelho direito.

Sugerem-se estudos com mais tempo de prática para verificar possíveis mudanças em relação à variável dor.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPESC (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina) por apoio financeiro por meio do edital de pesquisa (Projeto nº 2442-2011/12), ao CNPQ (edital CNPq nº10/2010) por bolsa de apoio técnico a pesquisador participante do artigo, à CAPES, por bolsa de pesquisa concedida a pesquisador participante do artigo e a FUMDES (Programa do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior).

REFERÊNCIAS

1. Amanollahi A, Naghizadeh J, Khatibi A, Hollisaz MT, Shamseddini A, Saburi A (2012). Comparison of impacts of friction massage, stretching exercises and analgesics on pain relief in primary fibromyalgia syndrome: a randomized clinical trial. *Tehran Univ Med J* 70(10):616-622.
2. Andrade A, Steffens RAK, Ganzert ML, Viana MS, Liz CM, Brandt R, Dominski FH (2013). Ansiedade associada a fatores sociodemográficos e clínicos de mulheres com síndrome da fibromialgia. *Rev Dor* 14(3):200-3.
3. Andrade SC, Carvalho RFPP, Vilar MJ (2008). Exercícios físicos para fibromialgia: alongamento muscular x condicionamento físico. *Rev Bras Fisioter* 12(6):520-1.
4. Berger A, Dukes E, Martin S, Edelsberg J, Oster G (2007). Characteristics and healthcare costs of patients with fibromyalgia syndrome. *Int J Clin Pract* 61(9):1498-1508.
5. Berssaneti AA (2010). Exercícios de alongamento e fortalecimento muscular no tratamento de pacientes com fibromialgia: um ensaio clínico e randomizado. São Paulo. Tese (Doutorado em ciências) - Faculdade de medicina da Universidade de São Paulo.
6. Bressan LRL, Matsutani LA, Assumpção A, Marques AP, Cabral CMN (2008). Efeitos do alongamento muscular e condicionamento físico no tratamento fisioterápico de pacientes com fibromialgia. *Rev Bras Fisioter* 12(2):88-93.
7. Fischer AA (1987). Pressure algometry over normal muscles. Standard values, validity and reproducibility of pressure threshold. *Pain* 30(1):115-26.
8. Heymann RE, Paiva ES, Junior MH, Pollak DF, Martinez JE, Provenza JR, Paula AP, Althoff AC, Souza EJR, Neubarth F, Lage LV, Rezende MC, Assis MR, Lopes MLL, Jennings F, Araujo RLCC, Cristo VV, Costa EDG, Kaziyama HHS, Yeng LT, Yamamura M, Saron TRP, Nascimento OJM, Kimura LK, Leite VM, Oliveira J, Araújo GTB, Fonseca MCM (2010). Consenso brasileiro do tratamento da fibromialgia. *Rev Bras Reumatol* 50(1):56-66.
9. Marques AP, Santos AMB, Assumpção ALAM, Matsutani LA, Lage LV, Pereira CAB (2006). Validação da versão brasileira do Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). *Rev Bras Reumatol* 46(1):24-31.
10. Matsutani LM, Assumpção A, Marques AP (2012). Exercícios de alongamento muscular e aeróbico no tratamento da fibromialgia: estudo piloto. *Fisioter Mov* 25(2):411-18.
11. Matsutani LM, Marques AP, Ferreira EAG, Assumpção A, Lage LV, Casarotto RA, Pereira CAB (2007). Effectiveness of muscle stretching exercises with and without laser therapy at tender points for patients with fibromyalgia. *Clin Exp Rheumatol* 7(25):410-15.
12. Ornelasa HÁ, Buzzo AR, Garcia L, Aguilar JD, Hernández IC, Quevedo JFM (2012). Análisis de coste-efectividad en el tratamiento farmacológico del síndrome de fibromialgia en México. *Reumatol Clin* 8(3):120-7.
13. Provenza JP (1997). Fibromialgia: correção clínica, laboratorial e eletromiográfica. *Rev Cien Med* 6(2/3):88-94.
14. Sabbag LMS, Pastore CA, Yazbek Jr P, Miyazaki MH, Gonçalves A, Kaziyama HHS, Battistella LR (2007). Efeitos do condicionamento físico sobre pacientes com fibromialgia. *Rev Bras Med Esporte* 13(1):6-10.
15. Steffens RAK, Vale BR, Fonseca ABP, Viana MS, Andrade A (2012). Efeito da caminhada sobre a qualidade de vida e auto-eficácia de mulheres com síndrome da fibromialgia. *R Bras Ci e Mov* 20(1):41-6.
16. Steffens RAK, Viana MS, Liz CM, Brandt R, Bevilacqua G, Andrade A (2013). Efeitos da prática conjunta da caminhada e yoga no sono, depressão e qualidade de vida em pacientes com síndrome da fibromialgia. *ConsSaúde* 12(3):371-8.
17. Vaisberg MW, Baptista CA, Gatti CO, Piçarro IC, Costa Rosa LFPB (2001). Fibromialgia: descrição da síndrome em atletas e suas implicações. *Rev Bras Med Esporte* 7(1):14-7.
18. Valencia M, Alonso B, Álvarez MJ, Barrientos MJ, Ayán C, Sánchez VM (2009). Effects of 2 physiotherapy programs on pain perception, muscular flexibility, and illness impact in women with fibromyalgia: a pilot study. *J Manip Physiol Ther* 32(1):84-92.
19. Valim V (2006). Benefícios dos Exercícios Físicos na Fibromialgia. *Rev Bras Reumatol* 46(1):49-55.
20. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, Tugwell P, Campbell SM, Abeles M, Clark P (1990). The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. *Arthritis Rheum* 33(2):160-72.

AUTORES:

Ricardo Brandt ¹
 Carla Maria de Liz ¹
 Guilherme G. Bevilacqua ¹
 Fabiano Pereira ¹
 Alexandro Andrade ¹

¹ Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil

Humor de atletas durante o campeonato brasileiro de seleções juvenil masculino de Voleibol

PALAVRAS CHAVE:

Humor. Atletas. Esportes. Voleibol.

RESUMO

Foram analisados os estados de humor dos atletas de Voleibol participantes do Campeonato Brasileiro juvenil masculino da 1ª Divisão de uma edição recente. Participaram do estudo 137 atletas do sexo masculino. Utilizou-se o "Questionário de Caracterização Geral de Atletas" e a "Escala de Humor de Brunel (BRUMS)". Foi utilizada estatística descritiva (média, desvio padrão, frequência e percentual) e inferencial (testes de Kruskal-Wallis e Mann-Witney e correlação de Spearman). Os atletas apresentaram altas médias de vigor (12 ± 2.4) e baixas de tensão (3.9 ± 2.4), depressão (0.6 ± 1.4), raiva (1.2 ± 2.3), fadiga (2.5 ± 2.5) e confusão (1.5 ± 1.9). Melhor autoavaliação da qualidade do sono e da saúde estiveram associadas a maiores médias de vigor e menores de tensão, raiva e confusão. O humor interfere diretamente no desempenho esportivo. Pesquisas desta natureza podem auxiliar técnicos e treinadores a conhecer melhor o perfil de humor do seu atleta.

Athletes' humor during the Brazilian championship of youth men Volleyball selections

ABSTRACT

We analyzed the mood states of athletes participating in the Brazilian men's Volleyball Championship in a recent issue were analyzed. The study included 137 male athletes. We used the "Questionnaire of General Characteristics of Athletes" and the "Brunel Mood Scale (BRUMS)". We used descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percentage) and inferential statistics (Kruskal – Wallis and Mann – Whitney and Spearman correlation (ρ)). Athletes showed high average vigor (12 ± 2.4) and low voltage (3.9 ± 2.4), depression (0.6 ± 1.4), anger (1.2 ± 2.3), fatigue (2.5 ± 2.5) and confusion (1.5 ± 1.9). Better self-rated quality of sleep and health were associated with higher mean force and under tension, anger and confusion. Humour directly interfere in sports performance. searches of this nature can help coaches and trainers to better understand the profile of mood of your athlete.

KEY WORDS:

Mood. Athletes. Sports. Volleyball.

INTRODUÇÃO

O voleibol como esporte tem seu desenvolvimento a partir da década de 80, onde começou a ser visto como um ótimo meio de comercialização de produtos esportivos. Nos anos seguintes ocorreram pequenas mudanças nas regras visando um maior dinamismo ao jogo ¹. No Brasil vêm se destacando como o segundo esporte mais popular, ganhando muitos praticantes e admiradores, além de um grande mercado financeiro ao seu redor. A divulgação do voleibol através de sua transmissão televisiva foi uma alavanca para sua expansão para as diversas camadas sociais ².

É consenso entre os pesquisadores da psicologia do esporte que a relação entre predição do desempenho esportivo está vinculada a situações positivas (agradáveis) e negativas (desagradáveis) ³, fazendo com que muitos atletas excedam seus limites biopsicossociais, em virtude dos obstáculos cada vez mais demasiados de treinamento, competição, ansiedade, atrelados a períodos insuficientes de regeneração ⁴.

Para De Rose Júnior ⁵, existem inúmeras situações provocadas pela competição principalmente pelas que surgem no momento da disputa, de maior ou menor importância em função da interpretação subjetiva do atleta, destacando a importância da avaliação e preparação psicológica em concomitância com a preparação física, técnica e tática.

O estado de humor é um fator que interfere diretamente no desempenho destas equipes de alto rendimento, pois o esporte apresenta-se como um dos ambientes que podem influenciar na estrutura da personalidade do atleta alterando os estados de humor deste. Quando o estado de humor se desestabiliza o atleta apresenta dificuldades em viver no âmbito social, podendo fugir das normas, regras e comportamentos adequados no esporte em questão, podendo prejudicar sua equipe ⁶.

O perfil do estado de humor foi inicialmente utilizado em investigações para estudar as características de personalidade de corredores, remadores e lutadores ⁷. Mais recentemente Brandt et.al ⁸ estudaram Estados de humor de velejadores durante o Pré-Panamericano.

As pesquisas contemplam um modelo de saúde mental ideal, o chamado “Perfil de Iceberg”, no qual os atletas mais bem sucedidos apresentam o fator vigor elevado associado aos fatores negativos (tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão) em níveis menores, podendo o atleta atingir o melhor desempenho esportivo ⁹.

Deste modo, o estudo analisa os estados de humor dos atletas de voleibol participantes do Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino da 1ª Divisão de uma edição recente.

MÉTODO

A presente pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina (processo n. 44/2011) foi realizada conforme as recomendações do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa.

PARTICIPANTES

A população foi composta de 137 atletas de 11 estados brasileiros (SC, SP, RS, PE, RJ, MG, RN, MA, PA, MT, PB) mais o Distrito Federal. Os participantes faziam parte das seleções estaduais que disputavam o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil Masculino da 1ª Divisão.

INSTRUMENTOS

Nessa pesquisa foi utilizado o Questionário de Caracterização Geral de Atletas e a Escala de Humor de Brunel (BRUMS).

O questionário de caracterização foi constituído de perguntas sobre dados pessoais (sexo, idade, nível de escolaridade), uso de medicamentos reguladores de humor, exercício de outra profissão, patrocínio, tempo de prática na modalidade, maior nível de competição participada, descanso, sono e saúde, conforme modelo proposto por Brandt et al ⁸. Este questionário é composto por questões abertas e fechadas e escalas de cinco níveis com respostas de “péssimo (0)” a “excelente (4)”.

Para investigar o Humor dos atletas foi utilizada a Escala de Humor de Brunel – BRUMS, um instrumento desenvolvido para avaliar seis estados de humor (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão mental) em populações compostas por adultos e adolescentes conforme demonstrado na tabela 1. O questionário foi validado para a população de jovens e adultos brasileiros por Rohlfs et al. ¹⁰ e é composto por 24 questões, sendo que, para cada uma, o participante avaliado posiciona-se assinalando uma opção numérica que varia de 0 (nada) a 4 (extremamente), considerando como ele se sente no momento da avaliação. Com a soma das respostas advindas das questões referentes a cada construto, obtêm um escore de 0 a 16 para cada estado de humor (por exemplo: animado + com disposição + com energia + alerta = vigor). A escala de humor apresentou ótima consistência interna com alfa de Cronbach de 0,83, superior ao valor encontrado na validação (0,70).

TABELA 1 — Sub-escalas da Escala de Humor de Brunel.

SUB-ESCALAS	DEFINIÇÃO
TENSÃO	Estado de tensão músculo-esquelético e preocupação
DEPRESSÃO	Estado emocional de desânimo, tristeza, infelicidade
RAIVA	Estado de hostilidade, relativamente aos outros
VIGOR	Estado de energia, vigor físico
FADIGA	Estado de cansaço, baixa energia
CONFUSÃO MENTAL	Estado de atordoamento, instabilidade nas emoções

FORTE: Brandt R, Viana MS, Segato L, Andrade A. Estados de humor de velejadores durante o Pre-Panamericano. Motriz 2010;16(4):834-40.

PROCEDIMENTOS

Os dados foram coletados individualmente, juntamente com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, no local da competição em um momento que não interferisse na preparação dos atletas, entre 30 a 50 minutos antes de competirem durante o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil masculino de Voleibol. Como se trata de uma competição longa (sete dias), as avaliações realizaram-se em um mesmo momento para todas as seleções estaduais, antes da segunda ou terceira participação. A primeira participação do atleta ou equipe foi desconsiderada, evitando a interferência dos fatores relacionados à estréia na competição.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram analisados com o auxílio do software SPSS versão 17. Os dados estão apresentados por meio da estatística descritiva, utilizando-se valores de média e desvio padrão, frequência e percentual. A normalidade foi verificada através do teste de Kolmogorov-Smirnov, a consistência interna através do Alfa de Cronbach e adotada a significância de 5% ($p < 0,05$). Com o intuito de comparar os estados de humor e os dados de sono, saúde e utilização de medicamentos reguladores de humor, aplicou-se a estatística inferencial para dados não paramétricos, com os testes de Kruskal-Wallis e Mann-Witney e correlação de Spearman (ρ).

RESULTADOS

A maioria dos atletas 77 (56,2%) atletas estão no nível Médio escolar, 40 (29,2%) já estão cursando o nível Superior, apenas 9 (6,6%) freqüentam a escola no nível Fundamental e 6 (4,4%) responderam que estão apenas realizando algum tipo de Especialização.

A prática do voleibol como única profissão é colocada por 101 (73,7%) dos atletas pesquisados. Já 32 (23,4%) dividem o esporte com outras profissões. Destacando-se que 102 (74,5%) dos participantes não têm nenhum tipo de patrocínio. Os atletas que já tem patrocínio, mas sem nenhuma remuneração foram 19 (13,9%) e apenas 14 (10,2%) já têm algum patrocínio com remuneração.

Em relação a tempo de prática da modalidade a grande maioria 74 (54%) pratica o voleibol entre 4 a 7 anos, 33 (24,1%) atletas praticam o voleibol entre 1 a 3 anos, e 29 (21,2%) já praticam a mais de 7 anos.

No que diz respeito ao maior nível de competição que tenham participado 97 (70,8%) já haviam competido em nível nacional, 33 (24,1%) já tinham tido a experiência de competições internacionais e apenas 3 (2,2%) só haviam participado de competições estaduais.

Entre os pesquisados não houve atleta que fazia uso de medicamento regulador do humor. De tal maneira os atletas avaliam a qualidade do seu sono como bom ($n=72 / 52,6%$) e regular ($n=33 / 24,1%$). E, a auto-avaliação dos atletas em relação a sua saúde ficou concentrada entre boa ($n=68 / 49,6%$) e excelente ($n=53 / 38,7%$).

O gráfico abaixo apresenta a média geral dos estados de humor dos atletas durante a competição, o que evidencia o perfil de iceberg destacado na literatura (elevado vigor e baixa fadiga, tensão, depressão, confusão e raiva).

GRÁFICO 1 — Média geral dos estados de humor dos atletas participantes do Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil Masculino de Voleibol.

† Pela existência de missings, o total de atletas avaliados não resulta no "n" total da pesquisa.

Nenhum atleta fazia uso de reguladores de humor. Os atletas com melhor qualidade do sono apresentaram maior vigor e menor tensão, raiva e confusão. O mesmo ocorreu na avaliação da qualidade da saúde dos atletas (Tabela 2).

TABELA 2 — Fatores de humor em relação ao sexo, uso de medicamentos reguladores de humor, qualidade do sono e saúde de 137 atletas que participaram do Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil Masculino de Voleibol. (\bar{x} / \pm) †

	TENSÃO		DEPRES-SÃO		RAIVA		VIGOR		FADIGA		CONFUSÃO	
	\bar{x}	\pm	\bar{x}	\pm	\bar{x}	\pm	\bar{x}	\pm	\bar{x}	\pm	\bar{x}	\pm
USO DE MEDICAMENTO REGULADOR DE HUMOR †												
Sim (n=0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não (n=132)	3,9	2,4	,6	1,4	1,2	2,3	12,0	2,4	2,5	2,5	1,5	1,9
SONO †												
	*		*									
Excelente (n=25)	2,6	2,1	,3	,6	1,0	1,7	13,1	2,1	2,8	2,6	,9	1,1
Bom (n=70)	4,2	2,3	,8	1,7	1,1	2,2	12,0	2,2	2,3	2,4	1,6	1,9
Regular (n=33)	3,8	2,0	,3	,6	1,2	2,1	11,7	2,4	2,3	2,4	1,7	2,1
Ruim (n=5)	6,4	3,3	2,8	2,5	3,8	4,7	10,2	3,5	5,0	2,4	3,6	2,6
SAÚDE †												
Excelente (n=51)	3,8	2,5	0,5	1,2	1,0	1,8	12,6	2,4	2,2	2,1	1,4	1,9
Boa (n=67)	3,9	2,3	,6	1,5	1,2	2,3	11,8	2,1	2,6	2,6	1,7	2,0
Regular (n=13)	4,3	2,5	1,2	2,0	2,4	3,3	11,5	3,1	2,6	2,9	1,4	1,8

† Pela existência de *missings*, existem casos em que soma das categorias não resulta no "n" total.

DISCUSSÃO

No atual contexto esportivo do voleibol de alto rendimento, há uma busca pela superação, pelos movimentos perfeitos e pela vitória. Desta forma, o fator psicológico acaba sendo um dos elementos intervenientes nos resultados obtidos pelos atletas ^{11,12}.

Outros estudos apontam que o humor pode favorecer ou atrapalhar o desempenho motor e a saúde mental de atletas e não atletas ¹³⁻¹⁷.

No esporte de rendimento, muitos estímulos podem causar efeitos emocionais positivos e negativos, e tais efeitos influenciam diretamente no desempenho do atleta, na sua forma de atuar e na sua disposição diante da competição, do adversário e das vitórias ou derrotas ¹⁸. Possíveis estímulos positivos ou negativos podem vir da relação de que a grande maioria dos atletas tem o esporte como única profissão, mas poucos têm patrocínio com remuneração.

O Campeonato de Seleções Juvenil corresponde à última competição de forma amadora na carreira dos atletas antes de chegar à idade adulta, o que pode ter contribuído para a maioria dos participantes aparecerem na faixa de quatro a sete anos de prática do voleibol, bem como a maioria já ter participado de competições em nível nacional. Por ser uma competição onde a idade limite dos atletas é de 19 anos, pode haver uma relação com o fato de a grande maioria dos atletas cursarem ou terem cursado o ensino médio e não exercerem outra profissão.

Evidencia-se que grande parte dos atletas, apresenta boa saúde mental, apresentando um perfil de humor semelhante ao proposto por Morgan ⁷ que denominou "Iceberg", representado por elevado vigor e níveis moderados de tensão e baixa depressão, raiva, fadiga e confusão mental. Isso é positivo, pois além de determinar uma ótima saúde mental, esse perfil de humor não implica em comprometimento no desempenho esportivo e não indica sobrecarga de treinamento ^{19,20}.

Nenhum atleta pesquisado evidenciou a utilização de medicamentos reguladores de humor, por outro lado, estudos têm demonstrado a utilização de medicamentos lícitos e ilícitos por atletas de elite ²¹. E, principalmente quando se trata desta utilização, grande parte das pesquisas preocupa-se com a utilização de substâncias ilícitas, anabolizantes, drogas e álcool ²². Há pesquisas que demonstram que algumas substâncias como as andrógenas e a creatina podem afetar o humor de atletas, apresentando distúrbios no humor e redução de efeitos depressivos e deletérios do estresse, respectivamente ^{23,24}.

A auto avaliação da saúde foi positiva, a maioria se avalia com saúde entre boa e excelente, o que é importante, pois, atletas que se percebem com melhor saúde, apresentam níveis menores de depressão, fadiga e confusão e maior vigor, quando comparado aos com pior saúde. Esses resultados corroboram com outras pesquisas nas quais velejadores com melhor saúde apresentam estados de humor mais positivo, enquanto atletas lesionados apresentam maiores níveis de fadiga, relacionados a um estado de humor negativo ⁸. Quase todos os fatores de humor se relacionaram com o uso de medicamento, sono e saúde. Diferente de Brandt et al ⁸, que não encontraram essas relações.

Durante a competição, grande parte dos atletas se percebeu com uma boa qualidade do sono, o que para a neurobiologia do sono é importante para o desenvolvimento e manutenção da função cerebral saudável ²⁵. A relação do sono com o esporte e o rendimento esportivo, especialmente em atletas de elite, tornou-se um tema de grande interesse devido às evidências científicas que comprovam a ligação entre os fatores do sono, processos cognitivos e funções metabólicas ²⁶.

Quanto à saúde mental dos atletas, aqueles que se percebem com uma melhor qualidade do sono, apresentam melhor perfil de humor quando comparado aos que percebem ter um sono pior. Especificamente, atletas que relatam pior sono apresentam maior nível de depressão, raiva, fadiga e confusão e menor vigor. Brandt et al⁸ investigaram o sono e o funcionamento psicológico de adolescentes atletas e encontraram relação de alta qualidade de sono com maior concentração e menor cansaço durante o dia, bem como menores níveis de ansiedade e de sintomas depressivos, apresentando menores variações de sono em adolescentes do sexo feminino.

Pesquisas atuais explorando a relação entre o sono e o desempenho em atletas tem seus valores questionados em decorrência das múltiplas variáveis que afetam o sono de atletas, as limitações metodológicas das pesquisas e os tamanhos pequenos das amostras²⁷. Tentando minimizar essas limitações, pesquisas que investiguem o sono utilizando instrumentos, ou, como nesta pesquisa, uma questão fechada sobre a percepção dos atletas sobre a qualidade do seu sono, poderia ser utilizada em conjunto com a avaliação do humor, possibilitando um olhar diferenciado na interpretação dos dados.

Considerando os resultados e discussões do presente estudo, conclui-se que os atletas que se percebem com uma melhor qualidade do sono, apresentam melhor perfil de humor quando comparado aos que percebem ter um sono pior. Especificamente, atletas que relatam pior sono apresentam maior nível de depressão, raiva, fadiga e confusão e menor vigor.

Os atletas que participaram do Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil Masculino de Voleibol 2012 não fazem uso de medicamentos reguladores de humor. A maior parte dos atletas cursa ou cursou o ensino médio, não tem patrocínio ou se tem, este é sem remuneração financeira; pratica a modalidade entre quatro e sete anos e compete em nível nacional.

Mesmo os atletas estando hospedados em hotéis e com uma boa alimentação, a rotina diária de cada um pode ter sido alterada, o que poderia acarretar em alterações emocionais. As competições geralmente são por um curto período de tempo, o que pode não gerar grandes implicações, no entanto, fazendo dessa situação uma rotina, existe a possibilidade de uma preocupação relacionada à saúde mental dos atletas.

REFERÊNCIAS

1. Bizzocchi C (2004). O Voleibol de Alto Nível: Da Iniciação à Competição. São Paulo: Manole.
2. Junior WM (2005). O processo de ressignificação do voleibol a partir da inserção da televisão no campo esportivo. *Rev Bras Ciênc Esporte* 26(2):149-62.
3. Hagtvet KA, Hanin YL (2007). Consistency of performance-related emotions in athletes: Generalizability theory applied to the IZOF model. *Psychol Sport Exerc* 8(1):47-72.
4. Rubio K (2004). Entre a psicologia e o esporte: as matrizes teóricas da psicologia e sua aplicação ao esporte. *Temas Psicol* 12(2):93-104.
5. De Rose Júnior D (2002). A competição como fonte de estresse no esporte. *Rev Bras Ciên e Mov* 10(4):19-26.
6. Vieira LF, Fernandes SL, Vieira JLL, Vissoci JRN (2008). Estado de humor e desempenho motor: um estudo com atletas de voleibol de alto rendimento. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 10(1):62-8.
7. Morgan WP (1978). Sport personality: The credulous-skeptical argument in perspective. In: Straub WF (ed.). *Sport psychology: an analysis of athlete behavior*. Ithaca, NY: Movement, 330-339.
8. Brandt R, Viana MS, Segato L, Andrade A (2010). Estados de humor de velejadores durante o Pre-Pan-americano. *Motriz* 16(4):834-40.
9. Cashmore E (2008). *Sport psychology: the key concepts*. London: T & F Books UK.
10. Rohlfs ICPM, Rotta TM, Andrade A, Terry PC, Krebs RJ, Carvalho T (2005). The Brunel of mood scale (BRUMS): instrument for detection of modified mood states in adolescents and adults athletes and nonathletes. *FiepBulletin* 75:281-84.
11. Brandão MRF, Figueira Junior PA (1997) Estabilidade das características do estado de vigor e fadiga em jogadores de futebol profissional. *Rev Ass Prof Ed Fís Lon* 12(1):25-34.
12. Brandão MRF, Rebustini F, Agresta M (2002). Estados emocionais de técnicos brasileiros de alto rendimento. *Rev Bras Ciênc e Mov* 10(2):25-29.
13. Peluso MAM (2003). Alterações de humor associadas a atividade física intensa. [Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Medicina]. São Paulo (SP): Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
14. Covassin T, Pero S (2004). The relationship between selfconfidence, mood state, and anxiety among collegiate tennis players. *J Sport Behav*. 2004 27(3):230-242.
15. Bouget M, Rouveix M, Michaux O, Pequignot JM, Filaire E (2006). Relationships among training stress, mood and dehydroepiandrosteronesulphate/cortisol ratio in female cyclists. *J Sport Behav* 24(1):1297-1302.
16. Lane AM, Terry PC, Stevens MJ, Barney S, Dinsdale SL (2004). Mood responses to athletic performance in extreme environments. *J Sports Sci* 22(2):886-897.
17. Rohlfs ICPM, Carvalho T, Rotta TM, Krebs RJ (2004). Aplicação de instrumentos de avaliação de estado de humor na detecção da síndrome do excesso de treinamento. *Rev Bras Med Esporte* 10(2):111-6.
18. Lazarus RS (2000). How emotions influence performance in competitive sports. *Sport Psychology* 14(3):229-252.
19. Mackie HW, Legg S (1999). Development of knowledge and reported use of sport science by elite new Zealand Olympic class sailors. *Appl Human Sci* 18(4):125-33.
20. Dauty M, Nocet S, Tortellier S, Potiron-Josse M, Gouin F, Dubois C (2006). Comparaison de la force isocinétique des rotateurs de l'épaule chez l'èssportifs de haut niveaupratiquant la voile et les sujetstémoin-sappariés. *Sci Sport* 21(3):154-58.
21. Dunn M, Thomas JO, Swift W, Burns L, Mattick RP (2010). Drug testing in sport: The attitudes and experiences of elite athletes. *Int J Drug Policy* 21(4):330-32.
22. Smith ACT, Stewart B, Oliver-Bennetts S, McDonald S, Ingerson L, Anderson A, Dickson G, Emery P, Graetz F (2010). Contextual influences and athlete attitudes to drugs in sport. *Sport Management Rev* 13(3):181-97.
23. Choong K, Lakshman KM, Bhasin S (2008). The physiological and pharmacological basis for the ergogenic effects of androgens in elite sports. *Asian J Androl* 10(3):351-63.
24. D'anci KE, Allen PJ, Kanarek RB (2011). A potential role for creatine in drug abuse? *Mol Neurobiol* 44(2):136-41.

25. Palagini L; Rosenlichtn N (2011). Sleep, dreaming, and mental health: A review of historical and neurobiological perspectives. *Sleep Med Rev* 15(3):179-86.
26. Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E (1999). Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. *Lancet* 354(9188):1435-9.
27. Samuels C (2009). Sleep, Recovery, and Performance: The New Frontier in High-Performance Athletics. *Phys Med Rehabil Clin N Am* 20(1):149-59.

AUTORES:

Ricardo Brandt ¹
Luciana Segato ¹
Maick da Silveira Viana ¹
Claudia Arab ¹
Carla Maria de Liz ¹
Alexandro Andrade ¹

¹ Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil

Perfil nutricional e estados de humor de velejadores de alto nível em competição**7697****PALAVRAS CHAVE:**

Nutrição. Humor. Vela.

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo investigar a relação entre perfil nutricional e estados de humor de atletas de vela em competição. Participaram do estudo 31 velejadores de alto nível esportivo que competiram na etapa pré-olímpica de vela, selecionados de maneira não-probabilística intencional. Os atletas responderam a Escala de Humor de Brunel e o recordatório de 24 horas antes ou depois das regatas. Os dados foram analisados através de estatística descritiva, correlação de Pearson e Spearman, teste t e U de Mann-Whitney. Há consumo alimentar em competição baixo em calorias e carboidratos. A média do perfil de humor dos velejadores mostrou bons níveis de tensão, depressão, raiva e confusão mental e vigor associados a elevada fadiga. O consumo lipídico foi correlacionado aos níveis de raiva ($r=.560$, $p<.05$) antes das regatas, e à fadiga ($r=.643$, $p<.01$) depois das regatas, em velejadores de classes com dois tripulantes. Houve correlação positiva entre o consumo de carboidrato e os níveis de fadiga ($r=.490$, $p<.05$), e inversa entre o consumo proteico e tensão ($r=-.497$, $p<.05$), depressão ($r=-.564$, $p<.05$) e raiva ($r=-.484$, $p<.05$) depois das regatas. Melhoras no perfil nutricional de velejadores podem trazer benefícios ao estado emocional destes atletas, conseqüentemente ao desempenho esportivo.

Correspondência: Ricardo Brandt. Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, CEFID. Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Brasil.

Nutritional profile and mood states of high-level sailors during competition

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the relationship between nutrition profile and mood states of athletes in sailing competition. Participated in the study 31 sailors of high-level sports that competed in the Pre-Olympic Sailing, selected on a non-probabilistic intentional. The athletes responded to the Brazilian Mood Scale and the recall of 24 hours before or after the races. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Pearson's correlation and Spearman, U test of Mann-Whitney). The results showed a food consumption in a match low on calories and carbohydrates but adequate in protein and lipids. The profile of mood sailors showed good levels of tension, depression, anger, confusion and vigor associated with high fatigue. The consumption was correlated to lipid levels of anger ($r = 0.560$, $p < 0.05$) before the race, and fatigue ($r = 0.643$, $p < 0.01$) after the races, sailors in the class with two crew members. It also noted positive correlation between the consumption of carbohydrate and level of fatigue ($r = 0.490$, $p < 0.05$), and reverse the intake of protein and tension ($r = -0.497$, $p < 0.05$), depression ($r = -0.564$, $p < 0.05$) and anger ($r = -0.484$, $p < 0.05$) after the races. These results suggest that improvements in the nutritional profile of sailors can bring benefits to the emotional state of athletes, hence the sporting performance.

KEY WORDS:

Nutrition. Mood. Sailing.

INTRODUÇÃO

A vela é uma modalidade que abrange pessoas de diferentes idades e habilidades físicas, que velejam por prazer ou em nível competitivo, tanto no esporte amador quanto profissional⁽¹⁶⁾. O alto nível competitivo da modalidade exige grande demanda física, requerendo elevados níveis de força e resistência muscular, equilíbrio, coordenação e agilidade⁽²⁾.

Na vela ou em qualquer modalidade esportiva, alterações nos estados de humor podem comprometer o desempenho do atleta, à medida que não o proporciona condições ótimas de desempenho, ou podem ainda indicar sobrecarga no seu treinamento^(10, 11). Investigações apontam a relação entre as variáveis emocionais e a performance esportiva⁽²⁾ em especial aos fatores relacionados ao humor.

O desempenho esportivo pode ser potencializado por aspectos nutricionais, devido ao adequado suprimento de nutrientes ao organismo, frente às elevadas demandas fisiológicas e psicológicas que o esporte o impõe⁽¹⁸⁾.

O estado emocional do indivíduo pode afetar seu comportamento alimentar, interferindo no apetite, bem como na seleção por determinados tipos de alimentos^(5, 9, 12, 19).

Por outro lado, a dieta pode influenciar o estado psicológico do indivíduo. Proteínas, carboidratos e gorduras agem não somente como substrato energético, mas também como precursores de uma variedade de substâncias neuroativas⁽¹³⁾. Dietas inadequadas quantitativamente e qualitativamente podem comprometer a síntese de muitos neurotransmissores, afetando adversamente o humor de atletas^(1, 7).

Este estudo teve por objetivo investigar a relação entre o perfil nutricional e os estados de humor em atletas de alto nível de vela em competição (antes e após as regatas).

MÉTODO

Participaram da pesquisa 31 atletas de alto rendimento esportivo da vela, de ambos os sexos, selecionados de maneira não-probabilística intencional. Os velejadores competiram na etapa Pré-Olímpica de Vela em classes individuais (Laser Radial, Laser St, Finn, Rs:X), com dois tripulantes (470, 420 e 49er) e três tripulantes (Match Race). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina sob número de referência 5347/2008.

Os estados de humor foram avaliados através da Escala de Humor de Brunel – BRUMS⁽²¹⁾, que em sua validação apresentou boa consistência interna, com valores de alfa de Cronbach superiores a 0,70, sendo assim um instrumento confiável para medir a alteração de humor em atletas brasileiros. O instrumento é composto por 24 itens baseados em escala tipo Lickert de 5 níveis (0 = “nada” / 4 = “extremamente”), com base em como está se

sentindo agora. Posteriormente os itens são agrupados em 6 dimensões: tensão (estado de tensão músculo-esquelético e preocupação); depressão (estado emocional de desânimo, tristeza, infelicidade); raiva (estado de hostilidade, relativamente aos outros); vigor (estado de energia, vigor físico); fadiga (estado de cansaço, baixa energia); confusão mental (estado de atordoamento, instabilidade nas emoções). Cada dimensão é composta por quatro itens. A soma das respostas de cada sub-escala resulta em um escore que varia de 0 a 16.

Para avaliar o consumo alimentar atual dos atletas da vela, foi utilizado o Recordatório de 24 horas (R24), um método aplicado na avaliação de dias típicos de treinamento, competição, assim como de descanso ⁽¹⁴⁾. Este instrumento obtém informações qualitativas e quantitativas dos alimentos e bebidas consumidos nas 24 horas precedentes ou no dia anterior, da primeira à última refeição do dia, caracterizando o consumo atual ⁽²⁴⁾, analisados com auxílio do *software Diet-Pro* ⁽¹⁷⁾.

A coleta de dados ocorreu durante a etapa Pré-Olímpica de Vela realizada em fevereiro de 2009. Os atletas da classe Match Race foram abordados no terceiro (último) dia de competição de sua classe, antes das regatas, enquanto os atletas das demais classes (individuais e com dois tripulantes) foram abordados no quarto (penúltimo) dia de competição, após a realização das regatas.

Por se tratar de um evento seletivo dos atletas que fariam parte da Seleção Olímpica Brasileira de vela, a Confederação Brasileira de Vela e Motor (CBVM) solicitou que fosse realizada apenas uma avaliação por dia e que os atletas participassem de maneira voluntária, justificando assim única avaliação.

Na análise dos dados, foi utilizada estatística descritiva (frequência, porcentagem, média e desvio padrão) para as variáveis categóricas. A estatística inferencial empregou as Correlações de Pearson e Spearman para investigar a relação entre o perfil nutricional e os estados de humor dos velejadores; o teste "t" de student e seu equivalente não paramétrico, o teste U de Mann Whitney.

RESULTADOS

PERFIL NUTRICIONAL

O perfil nutricional apresentado pelos velejadores em competição demonstrou um consumo calórico médio de 1.750 ± 576 kcal por dia, correspondente a 27,3 Kcal/Kg de peso corporal. A quantidade média de nutrientes componentes da dieta foi $95,4 \pm 34,8$ g de proteína (1,5g/Kg de peso corporal), $226,4 \pm 96,9$ g de carboidrato e 48 ± 18 g de lipídio, contribuindo respectivamente com 21,8%, 51,7% e 25% do valor energético total.

ESTADO DE HUMOR

Os dados do humor (BRUMS) estão apresentados nos gráficos 1, 2 e 3. Na média do humor de todos os atletas fica evidenciado o alto vigor em relação às outras variáveis (Gráfico 1).

GRÁFICO 1 — Média (±) do humor dos atletas (n=31) participantes do Pré-Olímpica de vela.

Quando analisando os dados pelas classes, na *Match Race* (barco com 4 tripulantes), se percebe um perfil de humor com maiores índices de fadiga (Gráfico 2), quando comparado ao do perfil de humor nas classes com um ou dois tripulantes (Gráfico 3), porém sem diferenças estatisticamente significativas entre essas classes.

GRÁFICO 2 — Média (±) do humor dos atletas (n=14) participantes da Pré-Olímpica de vela, na classe Match Race antes da regata.

GRÁFICO 3 — Média (±) do humor dos atletas (classes com um e dois tripulantes) participantes da Pré-Olímpica de vela, após regata (n=17).

PERFIL NUTRICIONAL E ESTADOS DE HUMOR

Ao correlacionar-se o perfil nutricional e os estados de humor das atletas da classe Match Race (avaliação antes da regata), foi encontrada uma correlação positiva e estatisticamente significativa ($r=0.618$, $p=0.019$) entre o consumo de lipídios e fadiga. Esse resultado indica que 38,2% da variação na fadiga antes das regatas pode ser atribuída ao consumo de lipídios. Para as demais variáveis não foram observadas correlações de destaque (tabela 2).

TABELA 2 – Correlação entre estados de humor (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão mental) e perfil nutricional (caloria, proteína, carboidrato e lipídio) dos velejadores em competição.

		TENSÃO	DEPRESSÃO	RAIVA	VIGOR	FADIGA	CONFUSÃO
ANTES DA REGATA	CALORIA	-0.158	0.113	0.189	0.035	0.383	0.125
	PROTEÍNA	0.154	-0.167	-0.105	0.444	-0.027	0.168
	CARBOIDRATO	-0.020	0.091	0.274	-0.089	0.340	0.158
	LIPÍDIO	-0.397	0.122	0.329	-0.216	0.618*	-0.071
DEPOIS DA REGATA	CALORIA	0.001	-0.205	-0.324	0.333	0.379	-0.001
	PROTEÍNA	-0.635**	-0.718**	-0.563*	0.124	0.212	-0.170
	CARBOIDRATO	0.200	-0.094	-0.171	0.331	0.490*	0.137
	LIPÍDIO	-0.002	-0.119	-0.200	0.195	0.247	-0.044
CLASSES COLETIVAS	CALORIA	-0.306	-0.113	-0.042	0.027	0.393	0.070
	PROTEÍNA	-0.117	-0.422	-0.369	0.307	-0.028	-0.051
	CARBOIDRATO	-0.215	0.034	0.094	-0.022	0.342	0.162
	LIPÍDIO	-0.364	0.013	0.015	-0.255	0.643**	-0.179

**A correlação é significativa ao nível $p<0.01$ (bi-caudal)

* A correlação é significativa ao nível $p<0.05$ (bi-caudal)

Entre os atletas de classes com até dois tripulantes (avaliação realizada após a regata), o consumo de proteína esteve correlacionado significativamente e inversamente com estados de tensão ($\rho=-0.635$, $p=0.006$), depressão ($\rho=-0.718$, $p=0.001$) e raiva ($\rho=-0.563$, $p=0.019$). Isto quer dizer que 40% na variação da tensão, 51,55% na variação da

depressão, e 31,7% na variação da raiva podem ser atribuídos ao consumo de proteínas, numa proporção inversa. Ou seja, quanto mais elevados os escores para essas variáveis ao final das regatas, menor é o consumo de proteínas.

Por outro lado, o consumo de carboidratos apresentou correlação significativa e positiva com a fadiga ($r=0.490$, $p=0.046$). Resultado que indica que estas compartilham 24% de variância, o que significa dizer que 24% na variação da fadiga pode ser explicado pelo consumo de carboidratos.

CLASSES COLETIVAS:

Foi verificada correlação positiva entre os níveis de fadiga e o consumo de lipídios pelos atletas, compartilhando 41% da variância (Tabela 3).

TABELA 3 – Estados de humor (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão mental) e perfil nutricional (caloria, proteína, carboidrato e lipídio) dos velejadores de classes com dois tripulantes ($n=20$) depois das regatas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TENSÃO (1)									
DEPRESSÃO (2)	0,353								
RAIVA (3)	0,467*	0,729**							
VIGOR (4)	0,388	-0,488*	-0,173						
FADIGA (5)	-0,045	0,379	0,110	-0,646**					
CONFUSÃO (6)	0,444*	0,173	0,178	0,368	0,033				
CALORIA (7)	-0,306	-0,113	-0,042	0,027	0,393	0,070			
PROTEÍNA (8)	-0,117	-0,422	-0,369	0,307	-0,028	-0,051	0,670**		
CARBOIDRATO (9)	-0,215	0,034	0,094	-0,022	0,342	0,162	0,923**	0,485*	
LIPÍDIO (10)	-0,364	0,013	0,015	-0,255	0,643**	-0,179	0,646**	0,267	0,412

**A correlação é significante ao nível $p<0,01$ (bi-caudal)

* A correlação é significante ao nível $p<0,05$ (bi-caudal)

Percebe-se que alguns fatores do humor e as variáveis nutricionais relacionam-se entre si.

DISCUSSÃO

O consumo alimentar dos velejadores em competição apontou para uma ingesta insuficiente de calorias e carboidratos segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte⁽⁶⁾. O perfil nutricional apresentado pode predispor os atletas à fadiga precoce, a deficiências de vitaminas e minerais, a possível utilização proteica para fins energéticos, a diminuição da força e potência muscular, acentuar alterações negativas no sistema imune devido ao exercício⁽²⁸⁾, além de exercer influência no humor e desenvolvimento do *overtraining*^(3, 7).

Quanto aos estados de humor dos velejadores em competição, verificou-se bons níveis de tensão, depressão, raiva e confusão mental e vigor associados a níveis elevados de fadiga, refletindo uma boa condição física e emocional para a performance esportiva.

Os estados de humor estão relacionados à performance esportiva, especialmente em situações com um alto grau de importância pessoal⁽²³⁾. Esta variável psicológica exerce influência na cognição e comportamento do atleta, interferindo decisivamente no processo de tomada de decisão e de execução das habilidades motoras⁽²⁷⁾, consideradas importantes para a prática da vela.

Com relação às variáveis do perfil nutricional e dos estados de humor, foi verificada correlação positiva entre o consumo lipídico e a raiva nos atletas avaliados antes das regatas. Também foi verificado que um maior consumo de lipídios na dieta de velejadores, avaliados antes das regatas e de classes com dois tripulantes depois das regatas estiveram relacionados a maiores níveis de fadiga. De maneira geral, os estudos demonstram uma maior tendência dos indivíduos para controlar as emoções negativas como raiva, estresse, rejeição, tédio, depressão, fadiga através do consumo alimentar^(12, 19, 20), normalmente dirigido a alimentos ricos em carboidrato e gorduras⁽⁸⁾.

Depois das regatas foi observada uma correlação inversa do consumo proteico à tensão, à depressão e à raiva, indicando que quanto maior o consumo de proteína, melhor o perfil de humor dos velejadores. Estes resultados concordam com um estudo⁽²⁵⁾ que, comparando os efeitos de uma refeição rica e uma pobre em proteínas, consumidas logo após uma sessão aguda de exercício, no humor de 42 homens, observaram uma sensação de felicidade após uma refeição rica em proteína. No entanto, contrariam outro estudo⁽²²⁾ no qual verificaram que o aumento no conteúdo de proteína dietética afeta negativamente o humor, diminuindo o vigor e aumentando a raiva, durante um déficit de energia induzida pelo exercício.

O consumo de carboidrato também apresentou correlação positiva com a fadiga dos velejadores avaliados depois da regata. Este resultado contraria os dados da literatura que geralmente apontam para a melhoria do humor através de dietas com alto teor de carboidratos.

O humor em indivíduos submetidos a dietas contendo níveis baixos, moderados e altos de carboidrato, verificaram que uma dieta baixa em carboidrato foi associada com o aumento da raiva, depressão e tensão, enquanto que elevadas quantidades de carboidrato estão relacionadas à melhora do humor⁽¹⁵⁾. O aumento no conteúdo de carboidrato dietético

co de 5.4 para 8.5 g/Kg/dia resultou em melhorias no desempenho físico e estados de humor de ciclistas, possivelmente resultante da concentração de glicogênio pré-exercício ⁽¹⁾.

O consumo de carboidrato também apresentou correlação positiva com a fadiga dos velejadores avaliados depois da regata. Uma das causas de fadiga durante exercícios prolongados consiste na depleção das reservas de glicogênio (carboidrato) do corpo ⁽¹⁵⁾, e o aumento no conteúdo de carboidrato dietético de 5.4 para 8.5 g/Kg/dia pode resultar em melhorias no desempenho físico e estados de humor de ciclistas, possivelmente resultante da concentração de glicogênio pré-exercício ⁽¹⁾.

Uma hipótese para a relação verificada consiste na escolha inapropriada dos carboidratos dietéticos na refeição pré-competição. Na hora que antecede o evento devem ser evitados alimentos ricos em carboidratos simples, de elevado índice glicêmico, que embora possa aumentar a energia a curto prazo, podem ocasionar o aumento da secreção de insulina e causar hipoglicemia de rebote ou reativa, que resulte na depressão do humor, irritabilidade, agressão, tonturas e náuseas ^(4, 26). Nesse sentido, as estratégias nutricionais para o período anterior ao evento devem enfatizar a otimização das reservas de glicogênio hepático e muscular, através do consumo de carboidratos de baixo a moderado índice glicêmico ⁽¹⁵⁾.

CONCLUSÕES

Os velejadores em período competitivo apresentaram bons estados de humor, apenas com níveis elevados de fadiga. Em relação ao consumo calórico e de carboidrato ficou evidente um consumo a abaixo do recomendado. Atletas da categoria individual consomem mais calorias que os de coletivas. Há relação significativa entre a dieta e o humor dos atletas, na qual elevado teor proteico está relacionado a um melhor perfil de humor após as regatas, e menor quantidade de lipídios à menores níveis de raiva (antes da regata) e de fadiga (antes e após as regatas).

Pesquisas adicionais devem ser realizadas no intuito de investigar a relação das variáveis deste estudo em um número de sujeitos maior, em atletas de diferentes modalidades, bem como verificar características peculiares de cada classe da vela. Estudos experimentais contribuem no intuito de explorar a influência de dietas com diferente teor de proteínas, lipídios, carboidrato e quantidade de calorias nos estados de humor de atletas.

REFERÊNCIAS

1. Achten J, Halson SL, Moseley L, Rayson MP, Casey A, Jeukendrup AE (2004). Higher dietary carbohydrate content during intensified running training results in better maintenance of performance and mood state. *J Appl Physiol* 96: 1331-1340.
2. Allen JB, De Jong MR (2006). Sailing and sports medicine: a literature review. *Br J of Sports Med* 40: 587-593.
3. Artioli GG, Franchini E, Lancha Junior AH (2006). Perda de Peso em Esportes de Combate de Domínio: Revisão e Recomendações Aplicadas. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 8(2): 92-101.
4. Benton D (2002). Carbohydrate ingestion, blood glucose and mood. *Neurosci Biobehav Rev* 26(3): 293-308.
5. Bernardi F, Cicheler C, Vitolo MR (2005). Comportamento de restrição alimentar e obesidade. *Rev Nutri* 18(1): 85-93.
6. Carvalho, T (2003). Diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: Modificações dietéticas, reposição hídrica, suplementos alimentares e drogas: comprovação de ação ergogênica e potenciais riscos para a saúde. *Rev Bras Med Esporte* 9(2): 43-56.
7. Degoutte F, Jouanel P, Bègue RJ, Colombier M, Lac G, Pequignot JM, Filaire E (2006). Food restriction, performance, biochemical, psychological, and endocrine changes in judo athletes. *Int J Sports Med* 27(1): 9-18.
8. Epel E, Lapidus R, McEwen B, Brownell K (2001). Stress may add bite to appetite in women: a laboratory study of stress-induced cortisol and eating behavior. *Psychoneuroendocrinology* 26(1):37-49.
9. Gauche H, Calvo MC, Assis MA (2006). Ritmos circadianos de consumo alimentar nos lanches e refeições de adultos: aplicação do semanário alimentar. *Rev Nutri* 19(2): 177-185.
10. Hagtvet, KA, Hanin YL (2007). Consistency of performance-related emotions in elite athletes: generalizability theory applied to the IZOF model. *Psychol Sport Exerc* 8: 47-71.
11. Lane AM, Whyte GP, Terry PC, Nevill AM (2005). Mood, self-set goals and examination performance: the moderating effect of depressed mood. *Pers Individ Differ* 38: 143-53.
12. Macht M (2008). How emotions affect eating: A five-way model. *Appetite* 50(1): 1-11.
13. Macht M, Mueller J (2007). Immediate effects of chocolate on experimentally induced mood states. *Appetite* 49(3): 667-674.
14. Magkos F, Yannakoulia M (2003). Methodology of dietary assessment in athletes: concepts and pitfalls. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 6(5): 539-49.
15. Maughan R, Burke LM (2004). *Nutrição Esportiva*. Porto Alegre: Artmed.
16. Maynard I (2005). The sport psychology of Olympic sailing and windsurfing. In: Dosis J (ed.). *The sport psychologist's handbook*. Chichester: Wiley & Sons, 457-477.
17. Monteiro JB, Esteves E (2000). *Diet-Pro: sistema de suporte à avaliação nutricional e prescrição de dietas*. Viçosa: Agromídia.
18. Mullinix MC, Jonnalagadda SS, Rosenbloom CA, Thompson WR, Kicklighter JR (2003). Dietary intake of female U.S. soccer players. *Nutr Res* 23(5): 585-593.
19. Ozier AD, Kendrick OW, Leeper JD, Knol LL, Perko M, Burnham J (2008). Overweight and Obesity Are Associated with Emotion- and Stress-Related Eating as Measured by the Eating and Appraisal Due to Emotions and Stress Questionnaire. *J Am Diet Assoc* 108(1): 49-56.
20. Parker G, Parker I, Brotchie H (2006). Mood state effects of chocolate. *J Affect Disord* 92(2-3): 149-159.
21. Rohlf CP, Rotta TM, Luft BC, Andrade A, Krebs RJ, Carvalho T (2008). Escala de Humor de Brunel (BRUMS): Instrumento para detecção precoce de síndrome do excesso de treinamento. *Rev Bras Med Esporte* 14(3): 176-81.
22. Smith TJ, Lieberman HR, Karl JP, McGraw S, Piko-sky, MA, Glickman EL (2006). A high protein diet exacerbates the adverse effects of an energy deficit on mood state. *Med Sci Sports Exerc* 38(5).Suppl.
23. Thelwell RC, Lane AM, Weston NJ (2007). Mood states, self-set goals, self-efficacy and performance in academic examinations. *Pers Individ Differ* 42: 573-583.
24. Vasconcelos FA (2007). Tendências históricas dos estudos dietéticos no Brasil. *Hist Cien Saúde-Man-ginhos* 14(1): 197-219.

25. Verger P, Lagarde D, Batejat D, Maitre JF (1998). Influence of the composition of a meal taken after physical exercise on mood, vigilance, performance. *Physiol Behav* 64(3): 317-322.
26. Viebig RF, Nacif, MA (2006). Recomendações nutricionais para a atividade física e o esporte. *REFELD* 1(1): 2-14.
27. Werneck FZ, Coelho EF, Ribeiro LC (2002). Relação dos estados de humor e a performance em voleibolistas. In: Turini M, Da Costa L (ed.). *Coletânea de textos em estudos olímpicos vol.2*. Rio de Janeiro: Editora Gama Filho, 337-350.
28. Zalcman I, Guarita HV, Juzwiak CR, Crispim CA, Antunes HK, Edwards B, Tufik S, de Mello MT. Nutritional status of adventure racers. *Nutrition* 23(5): 404-411.

AUTORES:

Gustavo Willames P. Barros ¹
Emilio Rodrigues Garcia ¹
Igor Rodrigues D'amorim ¹
Allyda S. Roseno da Silva ¹
Gustavo C. de Vasconcelos ¹
Paulo Roberto C. Carvalho ¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, Brasil

**Efeito da atividade física
na aptidão e qualidade
de vida de idosas****7698****PALAVRAS CHAVE:**

Envelhecimento. Atividade física. Geriatria.

RESUMO

O evento biológico envelhecer é uma gradual deterioração da capacidade funcional devido às alterações orgânicas ocorridas no corpo, isto traz consequências como a diminuição da capacidade de realizar atividades diárias. O objetivo deste estudo é analisar e comparar o efeito de um programa de atividade física na aptidão e na qualidade de vida de idosas. O estudo faz uso da Bateria STF para avaliar a capacidade motora de dois grupos distintos, um grupo que faz atividade física (G1) e um grupo que não realiza atividade física (G2). Também avaliaremos esses grupos mediante a sua qualidade de vida, utilizando o questionário WHOQOL-Bref. A Bateria – STF mostrou que o G1 foi superior em todos os quesitos em relação ao G2, e em relação à qualidade de vida obteve um score em média de 99.73 e 64.33 respectivamente. O trabalho mostra a importância da atividade física e o quanto ela contribui para uma melhor aptidão e qualidade de vida.

Correspondência: Paulo Roberto Cavalcanti Carvalho, Dep. Educação Física, UFPE - Campus Recife.
Avenida Jornalista Aníbal Fernandes, s/n. CEP: 50670-901, Brasil (prc2005@globocom).

Effect of physical activity on fitness and quality of life of elderly women

ABSTRACT

The event biological aging is a gradual deterioration of functional capacity due to organic changes in the body, this has consequences such as decreased ability to perform daily activities. The objective of the study is to analyze and compare the effect of a physical activity program on fitness and quality of life of elderly women. The study makes use of battery STF to assess motor ability of two distinct groups, one that makes physical activity (G1) and a group that did not perform physical activity (G2). We will also evaluate these groups through their quality of life using the WHOQOL-Bref questionnaire. The Drums - STF showed that the G1 was superior in all aspects compared to the G2, and in relation to quality of life achieved a score average of 99.73 and 64.33 respectively. The work shows the importance of physical activity and how it contributes to a better fitness and quality of life.

KEY WORDS:

Aging. Physical activity. Geriatrics.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural do desenvolvimento humano e se constitui de perdas progressivas das aptidões funcionais do organismo, essas alterações que são tanto físicas, cognitivas como sociais, podem levar a uma piora na qualidade de vida do idoso, por interferir na forma de realizar suas atividades do cotidiano e colocar em maior vulnerabilidade a sua saúde¹.

O envelhecimento é um processo que acarreta diversas modificações fisiológicas². Nesse processo ocorre uma atrofia muscular lenta e gradual, em especial no tronco e extremidades, levando a uma perda de força muscular e consequente diminuição de força, resistência e agilidade³. Além disso, a perda gradativa de cálcio torna os ossos mais porosos e mais leves e, conseqüentemente, mais propensos a fraturas, pode ocorrer ainda a calcificação dos ligamentos e o enrijecimento das articulações podendo ocasionar diminuição dos movimentos e a instalação de processos dolorosos⁴. Além disso, ocorre limitação da flexibilidade relaciona-se a perda de força muscular, presença de encurtamentos musculotendíneos, diminuição da elasticidade da pele e alterações morfológicas periarticulares, que predispõem ao aparecimento de doenças osteoarticulares, como artrites e artroses⁵.

Essas alterações fisiológicas no sistema locomotor são acompanhadas pelo fato de que conforme aumenta a idade cronológica, as pessoas se tornam menos ativas, suas capacidades físicas diminuem e, com as alterações psicológicas que acompanham a idade (sentimento de velhice, estresse, depressão), bem como diminui a atividade física que conseqüentemente, facilita a aparição de doenças crônicas, que, contribuem para deteriorar o processo de envelhecimento⁶.

Na fase da terceira idade, há fortes evidências de que o idoso que se exercita obtém uma variedade de benefícios, inclusive menos enfermidades e aumento na capacidade de enfrentar o estresse diário⁷. A atividade física é uma modalidade terapêutica que melhora a mobilidade física e a estabilidade postural, que estão diretamente relacionadas com a diminuição de quedas⁸.

Sabendo que os idosos independentes, têm o hábito de ter uma vida diária sedentária, edificando a sua capacidade física funcional diminuta, tornando as atividades diárias como subir escadas, sentar-se, tarefas de esforço máximo⁹. Os testes *Senior Fitness Test* (SFT) trata-se de uma bateria com itens de testes que medem a capacidade física funcional dos idosos para efetuar as atividades diárias, por isso identificação e prevenção das pessoas de risco é um dos propósitos da SFT¹⁰.

Formas de ter um envelhecimento saudável tem se tornado o tema de diversos estudos e pesquisas e uma meta para muitos profissionais da área de geriatria e gerontologia¹¹. Temos então uma relação positiva entre a prática de atividade física e a melhoria em capacidades físicas e funcionais. Ou seja, a atividade física contribui de maneira fundamental para a manu-

tenção da independência e esta se constitui num dos mais importantes fatores de qualidade de vida na velhice. Nesse contexto, é importante estimular a formação de grupos de terceira idade, bem como sua estruturação de forma adequada à especificidade da população idosa¹². A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a eficácia da prática de programas de exercício físicos para idosos cadastrados no grupo de convivência Dona Benvinda.

MÉTODOS

A presente pesquisa foi do tipo transversal com amostragem por conveniência, realizada na Unidade de Saúde Emocy Krause, pertencente ao Distrito Sanitário IV da Secretaria de Saúde do Município de Recife – PE, onde foi realizado um programa de treinamento que promovia a prática de exercícios físicos e a promoção de atividades lúdicas no período de fevereiro a agosto de 2013.

A amostra foi composta por 60 idosas, todas do sexo feminino. As participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Pernambuco nº 116/11.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A amostra foi recrutada e dividida em dois grupos, o qual o grupo 1, era composto por idosas participantes do PET Saúde UFPE, que realizaram um programa de exercícios físicos, orientadas por profissionais de educação física. O grupo 2 não foi submetido a este programa e foram orientados a não praticarem nenhum tipo de exercício físico no período de seis meses. Ambos os grupos após o período de seis meses, foram submetidos a dois procedimentos um foi o teste de avaliação da aptidão física funcional e o outro a aplicação do Questionário – WHOQOL-Bref (QW-B).

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Para participar do estudo era preciso estar cadastrado na Unidade de Saúde Emocy Krause e possuir idade superior a 60 anos. Foram excluídas as idosas que tinham limitações físicas que impedissem a prática de exercícios e realização dos testes de aptidão física e aquelas que eram incapazes de responder aos questionários.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)

Foi utilizado o Teste da aptidão física funcional de idosos, sendo este aplicado no local dos encontros de convivência, em ambos os grupos. O teste é composto por quatro etapas das quais foram previamente explicadas a todas as idosas.

ETAPAS DO TESTE:

Flexão do cotovelo (TAF1), com o objetivo de avaliar a aptidão muscular do hemicorpo superior; cadeira padrão com halter de 5 libras (2,273 kg) para mulheres. Pontuação: registra-se o número total de flexões completas, se ao término dos 30 segundos, o antebraço estiver a mais de meio trajeto para a flexão, considera-se como completa.

Sentar e alcançar os pés (TAF2), com o objetivo de avaliar a flexibilidade do hemicorpo inferior usando a cadeira padrão e régua de 50 cm. Pontuação: registram-se as distâncias máximas alcançadas com a ponta dos dedos médios, em duas tentativas subsequentes. O registro leva o sinal de positivo quando for ultrapassada a ponta do pé, e de negativo quando faltar para atingi-la.

Alcançar as costas (TAF3), com o objetivo de avaliar a flexibilidade de ombro com uma régua de 50 cm. Pontuação: A medida deverá ser registrada com sinal negativo se os dedos não se tocarem, caso as pontas apenas se toquem, registra-se zero, e se uma sobrepor-se à outra, registra-se a distância com o sinal positivo. Nessa última situação, para facilitar a observação da medida, levanta-se a mão de cima com cuidado para não alterar sua posição em relação à outra, apoia-se a régua na mão de baixo com o zero na ponta do dedo médio, recoloca-se a mão levantada sobre a régua e faz-se o registro da distância alcançada com a ponta do dedo médio da mão de cima.

Levantar e sentar em 30 segundos (TAF4), com o objetivo de avaliar a aptidão muscular do hemicorpo inferior. Equipamento: cronômetro e cadeira padrão (sem braço, de acento rijo e altura aproximada de 43 cm). Para maior segurança, a cadeira deve ser encostada na parede ou estabilizada de outra forma; Pontuação: registra-se o número de vezes que ele levantou-se completamente. Se ao término dos 30 seg., o participante estiver a mais de meio trajeto para a postura ereta, conta-se como uma elevação completa.

QUESTIONÁRIO – WHOQOL-BREF (QW-B)

Para avaliar a qualidade de vida foi aplicado o WHOQOL-Bref questionário idealizado pela *The World Health Organization Quality of Life* (Organização Mundial de Saúde). Para o cálculo do instrumento WHOQOL-Bref foram somadas às respostas de cada uma das 26 perguntas, produzindo um escore total variando de 26 (representando a pior possibilidade de qualidade de vida) a 130 (representando a melhor condição de qualidade de vida). Logo, quanto menor a pontuação total pior é a condição de qualidade de vida.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para a verificação da normalidade das variáveis do estudo, foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov Z. Os dados contínuos foram expressos em média e desvio padrão e a Qualidade de vida expressa em mediana. A análise estatística foi realizada através do *software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS* versão 17.0. O teste t para amostras independentes foi utilizado para a comparação das variáveis de cada grupo no período pré e pós-treinamento. O nível de significância estabelecido foi de $p < 0,05$.

RESULTADOS

TABELA — Características gerais de idosas submetidas a seis meses de um programa de exercício físico e grupo controle.

VARIÁVEIS	G1	G2	P
IDADE	65,06 ± 3,68	65,20 ± 3,28	—
QUALIDADE DE VIDA	99,00 ± 7,45	64,00 ± 8,80	—
TAF 1	17,80 ± 1,66	10,40 ± 1,27	0,000
TAF2 (POSITIVO)	93,30%	20%	—
TAF3 (POSITIVO)	86,70%	20%	—
TAF 4	12,80 ± 1,58	9,26 ± 1,01	0,000
IMC	24,92 ± 1,57	25,30 ± 4,33	0,650

G1=grupo1(Submetidas a exercícios físicos); G2=grupo2(Controle); o arterial sistólica; TAF= Teste de Aptidão Física; IMC= Índice de massa corporal.

*diferença significativa $p < 0,05$.

A tabela apresenta a caracterização da amostra em média, desvio padrão e frequência, de acordo com dados da qualidade de vida, teste de aptidão física e o IMC. Ao comparar a qualidade de vida das idosas que foram submetidas ao programa de exercício físico com as que não foram submetidas, destacou a predominância do G1 ($p < 0,000$).

DISCUSSÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), temos a tabela de IMC para idosos sendo um pouco diferente de uma utilizada para medir o IMC do adulto. Após os 60 anos as pessoas costumam perder massa óssea e também massa muscular (massa magra) e o corpo passa a acumular mais gordura. Isso faz com que a média de IMC (e toda a tabela de IMC para terceira idade) vá aumentando aos poucos. Então quando se começa a atingir certa idade, é comum às pessoas irem ganhando peso, pois faz parte da fisiologia de todos os seres-humanos. Em relação ao IMC das participantes, e visível o que as do Grupo A, obtiveram um grau mais satisfatório, para uma relação peso sobre altura ao quadrado, podendo ser evidenciado nas Tabelas I e II, ilustrando uma melhor condição física, o que pode ser preponderante para o não aparecimento e/ou controle, de algumas doenças da terceira idade, tais como hipertensão e diabetes.

Como podemos observar na Tabela IV e Tabela V, uma distribuição do grupo A de cerca de 86,5% sendo classificados como peso ideal e 13,5% como sobrepeso, já sobre o grupo B tivemos uma distribuição desigual, onde obtivemos apenas 20% em uma faixa ideal de peso, e 33,5% classificadas como abaixo do peso e 46,5% como sobrepeso o que pode ilustrar que a falta de exercícios físicos podem apresentar uma pré-disposição tanto para o sobre peso como para a classificação de peso abaixo do ideal, segundo a OMS ^{5/n}.

Mediante a Bateria – STF, podemos comprovar nas Tabelas I, II e III, que grupo A foi superior em todas as variáveis, sobre o TAF 1 obtivemos uma média de 17,8 para o grupo A e 10,4 para o Grupo B, onde mostra aumento de 71,1% em relação do grupo B para o grupo A em número de repetições em 30 segundos. Segundo alguns autores ^{13,14,15}, quem prática atividade física regulada e orientada pelo profissional de Educação Física, tem uma menor possibilidades de quedas e também uma melhor realização das atividades diárias, diminuindo assim o risco de queda.

Em relação ao TAF 2 mais uma vez a comprovação da superioridade na flexibilidade do Grupo A sobre o Grupo B, onde cerca de 93,33% do grupo A obteve um resultado ótimo, enquanto ao grupo B contando com apenas 20% dos participantes atingindo a mesma marca, tendo uma diferença de quase cinco vezes do número de participantes que atingiram resultado parecidos. Corroborando com nossos resultados, o estudo de Nunes e Santos ¹⁶, identificaram e sugeriram que a prática da atividade física proporcionam melhoramentos para a capacidade funcional e, portanto, à saúde de seus participantes.

No TAF 3 há um aumento de mais de quatro vezes em relação de um grupo e outro, onde o grupo A com 86,66% e o grupo B com 20% dos participantes atingindo a marca desejada mediante a flexibilidade. Segundo Gobbi ¹⁷, a flexibilidade para idosos não praticantes de atividades físicas se caracteriza como ruim, enquanto os indivíduos praticantes obteve um resultado positivo.

Na última variável TAF 4 teremos um resultado para o grupo A médio de 12,8 e pra o grupo B médio de 9,26, o que mostra o resultado mais próximo entre as participantes e suas variáveis, observando um aumento de 38,22% do grupo B para o grupo A de repetições em 30 segundos.

Lembrando que todos os testes são baseados em movimentos que são realizados diariamente por qualquer pessoa, então podemos concluir que quanto mais facilidade, repetições nos movimentos e velocidade de execução em cada quesito do teste, podemos então concluir que essa idosa estará mais capacitada para realizar tarefas do dia-a-dia, diminuindo as particularidades acarretadas pelo envelhecimento, obtendo uma melhor qualidade de vida.

A prática de atividades físicas proporciona máxima longevidade as idosas, e também diminui os percentuais da mortalidade, aperfeiçoar a aptidão fisiológica em portadores de doenças crônicas, diminuir o número de remédios prescritos, prevenir a decadência cognitiva, diminuir o risco de quedas e reduzir a incidência de fraturas, além de melhoramentos psicológicos, como enriquecimento da autoimagem e da autoestima ¹⁸.

Em relação ao questionário WHOQOL-Bref sobre qualidade de vida, as idosas do grupo A demonstraram em linhas gerais, maior score comparado às idosas do grupo B. No estudo de Toscano e Oliveira¹⁹ que investigaram a QV (SF-36) e o nível de atividade física (IPAQ) de idosas cadastradas em grupos de convivência no município de Aracajú-SE identificaram que as idosas mais ativas obtiveram maiores escores de forma significativa para todos os domínios.

O grupo que praticava atividade física apontou um score de média de 99,73 pontos, enquanto que o grupo sedentário obteve uma média de 64,33 pontos, o que mostra que aqueles que fazem atividade física regularmente obtiveram, segundo o teste, uma melhor qualidade de vida como um todo visto que o teste aborda questões de domínio físico, domínio psicológico, domínio das relações sociais, domínio do meio ambiente. Isso pode ser explicado no estudo de Cielask et al.²⁰ ao evidenciar correlações positivas e significativas entre o nível de atividade física e o domínio social, podendo demonstrar que a prática de atividade física pode inferir nos aspectos que envolvem o convívio e relacionamento pessoal e a melhoria da vida sexual.

Hernandes e Barros²¹ afirmam de forma positiva a relação entre a prática de atividade física e a melhoria em capacidades físicas e funcionais, ou seja, a atividade física contribui de maneira fundamental para a manutenção da independência e esta se constitui num dos mais importantes fatores de qualidade de vida na velhice. Nesse contexto, é importante estimular a formação de grupos de terceira idade, bem como sua estruturação de forma adequada à especificidade da população idosa.

REFERÊNCIAS

1. Okuma, SS (1998). O idoso e a atividade física. Campinas, São Paulo: Papirus.
2. Delafuente, JC. (2003) - Understanding and preventing drug interactions in elderly patients. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*. Vol. 48, nº 2, p. 133-43.
3. Furtado, O. Tavares, F. (2006). Orientação de exercícios físicos para pessoas com esclerose múltipla. *Revista Efdesportes*, v. 11, n. 99.
4. Duarte, YA De. (2002). Princípios de assistência de enfermagem gerontológica, In: Papaléo NM (Ed). *Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada*, São Paulo: Atheneu, pp.222-229.
5. Caromano, FA. Kerbauy, RR. Tanaka, C. Ritomi, M. Cruz, CMV. (2007). Efeitos da caminhada no sistema musculoesquelético: estudo da flexibilidade. *Revista de Terapia Ocupacional*. São Paulo, v. 18, n. 2, p.95-101.
6. Matsudo, SM. Keihan, V. Matsudo, R. Neto, TLB. (2000). Impacto do envelhecimento nas variáveis antropométricas neuromotoras e metabólicas da aptidão física. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v. 8, n. 4, p. 21-32.
7. Santana, MS. Maia, EMC. (2009). Atividade Física e Bem-Estar na Velhice. *Rev. de Salud Pública*, v.11, n.2, p.225-236.
8. Guimarães, LHCT. Galdino, DCA Martins, FLM. Abreu, SR. Lima, M. Vitorino, DFM. (2004). Avaliação da capacidade funcional de idosos em tratamento fisioterapêutico. *Revista Neurociências*, São Paulo, v. 12, n. 3.
9. Rikli, R & Jones, C. (2001). "Senior fitness test manual". 1ª Edição. Fullerton. Human kinetics.
10. Fernandes, D. (2005). Caracterização da aptidão física funcional em idosos de S. José e do Arco de S. José. Universidade da Madeira.
11. Martins, JJ. Barra, DCC. Santos, TM. Hinkel, V. Nascimento, ERP. Albuquerque, GL. Erdmann, AL. (2007). Educação em saúde como suporte para a qualidade de vida de grupos da terceira idade. *Rev. Eletr. Enf.*; 9(2): 443-56.
12. Hernandez, ESC. Barros, JF. (2004). Efeitos de um programa de atividades físicas e educacionais para idosos sobre o desempenho em testes de atividades da vida diária. *Rev. Bras. Ci e Mov.*; 12(2): 43-50.
13. Vogel, T. Brechat, PH. Leprêtre, PM. Kaltenbach, G. Berthel, M. (2009). Health benefits of physical activity in older patients: a review. *The International Journal of Clinical Practice*.
14. Wright R. (2009). Implications of falls prevention of lifetime physical activity and control of gait, posture and balance in older adults. *Philosophy, Coventry University and University of Worcester*.
15. Laessoe U. Hoeck HC. Simonsen O. Sinkjaer T. Voigt M. (2007). Fall risk in an active elderly population – can it be assessed? *J Negat Results Biomed*. 26;6:2.
16. Nunes, MES. Santos, S. (2006). Avaliação funcional de idosos em três programas de atividade física: caminhada, hidroginástica e liang gong. *Rev. Port. Cien. Desp*. Vol.9, n.2-3, pp. 150-159.
17. Gobbi S, Villar R, Zago AS. (2005). Bases Teórico-Práticas do Condicionamento Físico. Rio de Janeiro: Guanabara.
18. Matsudo SM. Matsudo V. Barros Neto TL. Araújo TL. (2003). Evolução do perfil neuromotor e capacidade funcional de mulheres fisicamente ativas de acordo com a idade cronológica. *Rev Bras Med Esporte*. Nov/dez; 9 (6): 365-376.
19. Toscano JJO, Oliveira ACC. (2009). Qualidade de vida em idosos com distintos níveis de atividade física. *Rev Bras Med Esporte*. 15(3): 169-73.
20. Cielask F. Levandoski G. Góes SM. Dos Santos TK. Vilela Jr GB. Leite N. (2007). Relação do nível de qualidade de vida e atividade física em acadêmicos de educação física. *Fit Perf J*. 6(6): 357-61.
21. Hernandez, ESC. Barros, JF. (2004). Efeitos de um programa de atividades físicas e educacionais para idosos sobre o desempenho em testes de atividades da vida diária. *R. Bras. Ci e Mov.*; 12(2): 43-50.

REVISTA
PORTUGUESA
DE CIÊNCIAS
DO DESPORTO

2014/S1A

REVISTA PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DO DESPORTO

2014 \ 21A